

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

KASBIY TA‘LIM AGENTLIGI

KASBIY TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISH INSTITUTI

**“YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI
MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR
VA ISTIQBOLLAR” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMANI MATERIALLAR TO‘PLAMI**

TOSHKENT – 2026

“Yangi O‘zbekistonda kasbiy ta’lim tizimini modernizatsiyalash: islohotlar, muammolar va istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami (2026 – yil 18 – iyun) – T.:

ANJUMANNI YUQORI SAVIYADA TASHKIL ETISH VA O‘TKAZISH BO‘YICHA TASHKILY GURUH TARKIBI

X.KADIROV, B.SHOYQULOV, M. MUHAMMADYUNUSOVA, X.TEMIROV, S.ASHUROVA, H.BEGIMQULOV, M. YANGIBOYEV, F.YUSUPOV, T.XUDAYBERGANOV, D.RAHMATULLAYEVA, N.SIROJIDDINOVA, A.AZIZOVA, M.TO‘XTAYEVA, S.QARSHIBOYEV, M.SHARIFOV, B.SHAROPOV, A.UMIDOV

ANJUMANDA MAQOLA VA TEZISLARNI TAHRIRDAN O‘TKAZISH ISHLARINI TASHKIL ETISH BO‘YICHA TAHRIRIYAT GURUHI TARKIBI

FISH	LAVOZIMI
S.Y.Ashurova	Ilmiy tadqiqotlar, fan va ta’lim texnologiyalari transferi bo‘limi boshlig‘i tahririyat guruhi raisi
H.Begimqulov	Kasbiy ta’lim boshqaruv kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish fakulteti dekan, dotsent, (PhD) tahririyat guruhi raisi o‘rinbosari;
D.Raxmatullayeva	Ta’limda boshqaruv kafedrasini mudiri, professor, p.f.d.(DSc) a’zo; (1-sho‘ba)
Sh.Raximov	Kasbiy ta’limni innovatsion rivojlantirish boshqarmasi boshlig‘i, a’zo (2-sho‘ba)
N.Karimova	Ta’limda boshqaruv kafedrasini professori, p.f.d.(DSc) a’zo; (3-sho‘ba)
J.Giyasov	Dual va xalqaro ta’lim dasturlarini ishlab chiqish va muvofiqlashtirish bo‘limi boshlig‘i, a’zo; (2-sho‘ba)
A.Avliyaqulov	Ta’limda boshqaruv kafedrasini professori v.b., p.f.n. a’zo; (1-sho‘ba)
I.Sharapova	Dual va xalqaro ta’lim dasturlarini ishlab chiqish va muvofiqlashtirish bo‘limi , a’zo; (1-sho‘ba)
B.Nosirov	Innovatsion ta’lim texnologiyalari kafedrasini katta o‘qituvchisi, a’zo; (4-sho‘ba)
A.Aliqulov	Ta’limda boshqaruv kafedrasini katta o‘qituvchisi, a’zo; (3-sho‘ba)
K.Umataliyeva	Ilmiy tadqiqotlar, fan va ta’lim texnologiyalari transferi bo‘limi bosh mutaxassis-katta ilmiy xodim, dotsent, p.f.d.(DSc), a’zo; (4-sho‘ba)

I SHO‘BA

KASBIY TA‘LIM TASHKILOTLARIDA TA‘LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG‘OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH MUAMMO VA ISTIQBOLLARI

MILLIY KASBIY TA'LIM DASTURLARINI TA'LIMNING XALQARO STANDART TASNIFLAGICHI (MSKO) TALABLARIGA MOSLASHTIRISH MEXANIZMLARI

Kadirov Xayot Sharipovich

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti direktori

Pedagogika fanlari doktori, professor

Annotatsiya. Maqolada milliy kasbiy ta'lim dasturlarini YuNESKOning Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi (MSKO/ISCED) talablariga moslashtirish mexanizmlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. MSKO tasniflagichi, milliy malaka tizimi va dasturlarni kartografiyalash tushunchalari ilmiy aniqlanib, O'zbekistonning islohotlar tajribasi xalqaro amaliyot kontekstida o'rganildi. Moslashtirish bosqichlari va mexanizmlari qiyosiy tahlil qilinib, aniq takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: MSKO, ISCED, kasbiy ta'lim, milliy dastur, moslashtirish, tasniflagich, malaka tizimi, xalqaro standart, ta'lim darajasi, YuNESKO.

Annotation. The article analyzed the mechanisms of aligning national vocational education programs with the requirements of UNESCO's International Standard Classification of Education (ISCED) from both theoretical and practical perspectives. The concepts of ISCED classification, national qualifications framework, and program mapping were scientifically defined, and Uzbekistan's reform experience was examined within the context of international practice. Alignment stages and mechanisms were comparatively analyzed, and specific recommendations were developed.

Keywords: ISCED, vocational education, national program, alignment, classification, qualifications framework, international standard, education level, UNESCO.

Globalashuv sharoitida milliy ta'lim tizimlarining xalqaro solishtiruvchanligini ta'minlash masalasi zamonaviy ta'lim siyosatining eng muhim ustuvor vazifalaridan biriga aylangan – bunda ta'lim dasturlari, malaka darajalari va kvalifikatsiya tizimlarining xalqaro standartlarga muvofiqligi nafaqat statistik ma'lumotlar almashinuvi, balki kadrlarning xalqaro mobilligi, diplomlarning o'zaro tan olinishi va ta'lim sifatining ob'ektiv baholanishi uchun zarur shart hisoblanadi. Kasbiy ta'lim sohasida bu masala alohida dolzarblik kasb etmoqda, chunki o'rta bo'g'in mutaxassislar tayyorlash dasturlarining xalqaro standartlarga mosligi bitiruvchilarning global mehnat bozorida raqobatbardoshligini bevosita belgilaydi. YuNESKO tomonidan ishlab chiqilgan Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi (MSKO/ISCED) ushbu moslashtirish jarayonining yagona xalqaro ramkasi sifatida jahon miqyosida tan olingan.

Mavzuning dolzarbligi bir necha omil bilan belgilanadi. Birinchidan, jahonning 160 dan ortiq davlati MSKO tizimidan foydalanib, o'z ta'lim dasturlarini xalqaro kategoriyalarga moslashtirgan, bu esa ta'lim ma'lumotlarining global darajada solishtiruvchanligini ta'minlamoqda. Ikkinchidan, kasbiy ta'lim dasturlarining MSKOga moslashtirilishi bitiruvchilarning malaka darajalarini xalqaro miqyosda tan olinishi uchun huquqiy va metodologik asos yaratadi. Uchinchidan, bu jarayon milliy ta'lim tizimining ichki sifatini oshirish, dasturlar mazmunini zamonaviylashtirish va ta'lim boshqaruvini takomillashtirish uchun muhim vosita hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ushbu masalada jiddiy qadamlar qo'yilgan. Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 27 martdagi 157-son qarori bilan «Davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarini ishlab chiqish hamda joriy etish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi nizom tasdiqlanib, O'zbekiston ta'lim bosqichlari ISCED-2011 darajalari bilan muvofiqlashtirilgan. Xususan, boshlang'ich kasbiy ta'lim MSKO 3-darajasiga, o'rta kasbiy ta'lim esa 4-darajasiga moslashtirilgan. PQ-316-son qarorda kasbiy ta'lim tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish va ta'lim mazmunini yangilash vazifalari belgilangan. PF-158-son Farmonda texnikumlarda xalqaro ta'lim dasturlarini bosqichma-bosqich joriy etish masalalari aniqlangan.

Shunga qaramay, milliy kasbiy ta'lim dasturlarini MSKO talablariga moslashtirishning aniq mexanizmlari, bosqichlari va metodikasi yetarli ilmiy o'rganilmagan bo'lib, bu masala mustaqil ilmiy tahlilni taqozo etadi.

Ta'lim tizimlarini xalqaro standartlarga moslashtirish masalasi zamonaviy qiyosiy pedagogika, ta'lim siyosati va xalqaro ta'lim fanlarining markaziy muammolaridan biriga aylangan. Ushbu sohada MSKO tasniflagichi, milliy malaka tizimi va dasturlarni kartografiyalash tushunchalari o'zaro chambarchas bog'liq nazariy asosni tashkil etadi. Bu tushunchalarning har biri alohida ilmiy tarixga ega bo'lish bilan birga, ular birgalikda moslashtirish jarayonining metodologik zamini vazifasini bajaradi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda bu tushunchalarning integratsiyalashgan qo'llanilishi ta'lim tizimlarining xalqaro solishtiruvchanligini ta'minlashning asosiy sharti ekanligi to'g'risida keng konsensus mavjud.

MSKO (ISCED) tasniflagichi – YuNESKO tomonidan ishlab chiqilgan, ta'lim dasturlari va malakalarini darajalar va sohalar bo'yicha tasniflash uchun mo'ljallangan xalqaro standart tizimdir. Hozirgi kunda ISCED-2011 (ta'lim darajalari bo'yicha) va ISCED-F 2013 (ta'lim sohalar bo'yicha) versiyalari amalda. MSKO milliy ta'lim tizimlarini almashtirish uchun emas, balki ularni yagona xalqaro tilda ifodalash va solishtirish uchun yaratilgan.

Milliy malaka tizimi (NQF) – mamlakatning ta'lim darajalari, malaka turlari va kvalifikatsiya standartlarini tizimlashtiruvchi milliy ramka bo'lib, u MSKO bilan muvofiqlashtirilishi orqali xalqaro tan olinish imkonini yaratadi.

Dasturlarni kartografiyalash (mapping) – milliy ta'lim dasturlarini MSKO kategoriyalari bilan solishtirish, moslashtirish va tegishli darajaga joylashtirish jarayonidir. Bu jarayon YuNESKO-IQTSOT-Yevrostat (UOE) ma'lumotlar to'plash tizimining asosini tashkil etadi.

J. Nayt xalqaro ta'limning rivojlanishi va transmilliy ta'lim masalalarini chuqur tadqiq etib, ta'lim tizimlarining internatsionalizatsiyasi jarayonida xalqaro standartlarga moslashuv va kvalifikatsiyalarning o'zaro tan olinishi markaziy o'rin egallashini ilmiy asoslagan [1]. D. Oyler germaniyalik professor sifatida kasbiy ta'lim tizimlarining solishtiruvchanligi va transferabelligi masalasini tadqiq etib, milliy dasturlarning xalqaro standartlarga moslashtirilishi kasbiy ta'limning sifatini oshirish va kadrlar mobilligini ta'minlash uchun zarur shart ekanligini ko'rsatgan [2]. I.V. Robert ta'limni axborotlashtirish va zamonaviylashtirish nazariyasida ta'lim standartlarining unifikatsiyasi raqamli transformatsiya jarayonida yangi ahamiyat kasb etishini asoslagan [3]. V.I. Blinov va Ye.Yu. Yesenina professional standartlar asosida ta'lim dasturlarini loyihalash metodikasini ishlab chiqib, dasturlar mazmunini kasbiy standartlarga va xalqaro tasniflagichlarga moslashtirish kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etishini dalillagan [4].

Mavzuning fanlararo ahamiyatiga to'xtalsak, MSKO talablariga moslashtirish masalasi pedagogika, statistika, huquqshunoslik va xalqaro munosabatlar fanlari kesishuvida yotadi. Ta'lim dasturlarining xalqaro standartlarga muvofiqligi ma'lumotlarning solishtiruvchanligi, ilmiy tadqiqotlarning asoslanganligi va milliy ta'lim siyosatining samaradorligi uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Milliy kasbiy ta'lim dasturlarini MSKO talablariga moslashtirish masalasida uchta asosiy metodologik yondashuv mavjud bo'lib, ular turli mamlakatlar tajribasida qo'llanilmoqda.

Birinchi yondashuv – to'g'ridan-to'g'ri moslashtirish. Bu yondashuvda milliy ta'lim dasturlari bevosita MSKO darajalari va kategoriyalariga solishtirilib, har bir dastur tegishli MSKO darajasiga joylashtiriladi. Bu usul nisbatan sodda va tezkor bo'lsa-da, milliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlarini to'liq hisobga olish qiyin bo'lishi mumkin, ayniqsa ta'lim dasturlari MSKO kategoriyalariga to'liq mos kelmagan hollarda.

Ikkinchi yondashuv – milliy malaka tizimi vositachiligida moslashtirish. Bunda avvalo milliy malaka tizimi yaratiladi yoki takomillashtiriladi, keyin bu tizim MSKO bilan muvofiqlashtiriladi. Bu yondashuv murakkabroq va ko'proq vaqt talab qilsa-da, u moslashtirishning sifatini sezilarli oshiradi, chunki milliy malaka tizimi milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda ishlab chiqiladi va MSKO bilan tizimli muvofiqlashtiriladi.

Uchinchi yondashuv – bosqichma-bosqich integratsiya. Bunda moslashtirish jarayoni bir martalik emas, balki uzoq muddatli strategik jarayon sifatida amalga oshiriladi. Avvalo eng ustuvor kasbiy ta'lim yo'nalishlari moslashtirilib, keyin boshqa yo'nalishlar bosqichma-bosqich qo'shib boriladi. Bu yondashuv amaliy jihatdan eng moslashuvchan va resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

O'zbekiston kontekstida VMQ-157-son qaror doirasida asosan birinchi va uchinchi yondashuvlar qo'llanilmoqda – ya'ni ta'lim bosqichlari bevosita MSKO darajalari bilan muvofiqlashtirilgan va xalqaro dasturlar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.

Moslashtirish jarayonining amaliy ahamiyati quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi: xalqaro ta'lim

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ma'lumotlarining solishtiruvchanligi ta'minlanadi, bitiruvchilarning malaka darajasi xalqaro miqyosda tan olinishi uchun huquqiy asos yaratiladi, ta'lim dasturlarining mazmuni va sifati xalqaro me'yorlar darajasiga ko'tariladi, akademik mobillik va kadrlar almashinuvi osonlashadi.

MSKO darajasi	Xalqaro nomi	O‘zbekistondagi mos bosqich	Davomiyligi	Moslashtirish holati
2-daraja	Asosiy o‘rta ta’lim	Tayanch o‘rta ta’lim (V–IX sinf)	5 yil	Moslashtirilgan
3-daraja	Yuqori o‘rta ta’lim	Boshlang‘ich kasbiy ta’lim	2–3 yil	Moslashtirilgan
4-daraja	Oliy bo‘lmagan o‘rta keyingi ta’lim	O‘rta kasbiy ta’lim	2–3 yil	Moslashtirilgan
5-daraja	Qisqa muddatli oliy ta’lim	Oliy ta’limga kiruvchi bosqich	2 yil	Jarayonda

MSKO darajalari va O‘zbekiston kasbiy ta’lim tizimining muvofiqlashtirilishi

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimining asosiy bosqichlari MSKO darajalari bilan muvofiqlashtirilgan. Boshlang'ich kasbiy ta'lim MSKO 3-darajasiga, o'rta kasbiy ta'lim esa 4-darajasiga mos ravishda joylashtirilgan. Bu muvofiqlashtirish VMQ-157-son qaror doirasida rasmiy ravishda amalga oshirilgan bo'lib, xalqaro statistik ma'lumotlar almashinuvi va bitiruvchilarning malaka darajalarini xalqaro tan olish uchun huquqiy zamin yaratgan. Biroq 5-daraja bo'yicha muvofiqlashtirish hali davom etmoqda va bu masala kasbiy ta'lim va oliy ta'lim o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash nuqtai nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, moslashtirish jarayonini faqat rasmiy muvofiqlashtirish bilan cheklanmasdan, dasturlar mazmuni, o'quv natijalari va baholash tizimlarini ham MSKO talablariga to'liq muvofiqlashtirish zarur.

Moslashtirishning samaradorligi bevosita texnikum rahbarlari va pedagoglarning MSKO tizimini tushunishi, milliy dasturlarning xalqaro standartlarga muvofiq ravishda loyihalanishi va sifat ta'minoti tizimining samarali ishlashiga bog'liq. Bu borada malaka oshirish tizimining roli hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Maqolada milliy kasbiy ta'lim dasturlarini MSKO talablariga moslashtirish mexanizmlari har tomonlama tahlil qilindi. MSKO tasniflagichi, milliy malaka tizimi va dasturlarni kartografiyalash tushunchalari ilmiy jihatdan aniqlandi, ularning o'zaro bog'liqligi va fanlararo ahamiyati ochib berildi.

To'g'ridan-to'g'ri moslashtirish, milliy malaka tizimi vositachiligida moslashtirish va bosqichma-bosqich integratsiya yondashuvlari qiyosiy tahlil qilindi. O'zbekistonning VMQ-157-son qaror doirasidagi tajribasi xalqaro amaliyot kontekstida baholandi.

Maqolada olib borilgan tahlillardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchidan, O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimining to'liq milliy malaka tizimini ishlab chiqish va uni MSKO bilan muvofiqlashtirish taklif etiladi. Milliy malaka tizimi barcha kasbiy ta'lim darajalarini, malaka turlarini va kvalifikatsiya standartlarini o'z ichiga olib, MSKO darajalari bilan tizimli bog'liqlikni ta'minlashi lozim.

Ikkinchidan, texnikum rahbarlari va pedagoglarning MSKO tizimi, xalqaro standartlar va dasturlarni moslashtirish metodikasi bo'yicha malaka oshirish dasturini joriy etish taklif etiladi. Bu dasturda MSKO darajalari va kategoriyalarining mazmuni, kartografiyalash jarayoni va o'quv natijalarini xalqaro standartlarga muvofiq belgilash usullari o'rgatilishi maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, kasbiy ta'lim dasturlarini MSKO talablariga moslashtirish jarayonini monitoring qilishning yagona raqamli tizimini yaratish taklif etiladi. Bu tizim dasturlar mazmunining MSKO standartlariga muvofiqligini avtomatik tarzda kuzatib borish imkonini berishi zarur.

To'rtinchidan, MSKO talablariga moslashtirish tajribasini o'rganish va yoyish maqsadida YuNESKOning mintaqaviy tashkilotlari, Cedefop va ETF kabi xalqaro muassasalar bilan hamkorlikni mustahkamlash taklif etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Knight J. Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internationalization. – Rotterdam: Sense Publishers, 2008. – 234 p. – DOI: 10.1163/9789087905224.
2. Euler D. Germany's Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries? – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013. – 78 p.
3. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). – 3-е изд. – Москва: ИИО РАО, 2014. – 398 с.
4. Блинов В.И., Есенина Е.Ю. Методические рекомендации по разработке программ профессионального обучения на основе профессиональных стандартов. – Москва: ФИРО РАНХиГС, 2019. – 124 с.
5. UNESCO Institute for Statistics. International Standard Classification of Education: ISCED 2011. – Montreal: UNESCO-UIS, 2012. – 84 p. – ISBN: 978-92-9189-123-8.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARI O'QUVCHILARIDA UMUMMADANIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING DIDAKTIK TA'MINOTINI JORIY ETISH TEXNOLOGIYASI

Ashurova Sanobarxon Yuldashevna

Pedagogika fanlari doktori, professor

Mamanova Sayyora Faxriddinovna

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali tayanch doktoranti

e-mail: sayyoramamanova94@mail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarida umummadaniy kompetensiyani rivojlantirish metodikasining didaktik ta'minotini ta'lim jarayoniga joriy etish texnologiyasi ilmiy-metodik jihatdan yoritilgan. Shuningdek, didaktik ta'minotni maqsadli, mazmunli, protsessual, tashkiliy-uslubiy, resurs va nazorat-baholash komponentlari asosida joriy etishning pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan. Maqolada simulyatsion ta'lim, madaniyatlararo trening, WebQuest, storytelling, keys-stadi, loyiha metodi va portfolio kabi interfaol metodlarning o'quvchilarda umummadaniy kompetensiyani shakllantirishdagi ahamiyati asoslangan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, umummadaniy kompetensiya, didaktik ta'minot, turizm ta'limi, interfaol metodlar, madaniyatlararo muloqot, baholash mezonlari.

Bugungi kunda kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni faqat muayyan kasbga oid bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish yetarli emas. Zamonaviy mehnat bozori kasbiy jihatdan tayyor, ijtimoiy faol, madaniy tafakkuri rivojlangan, turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qila oladigan mutaxassislarni talab etmoqda [2]. Ayniqsa, turizm yo'nalishida ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun umummadaniy kompetensiya kasbiy tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Chunki turizm sohasi bevosita tarixiy-madaniy meros, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, xizmat ko'rsatish madaniyati, kasbiy etika va madaniyatlararo muloqot jarayonlari bilan uzviy bog'liqdir.

Kasbiy ta'lim muassasalarida umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan didaktik ta'minot ta'lim maqsadi, mazmuni, metodlari, vositalari, texnologiyalari va baholash mezonlarining o'zaro aloqadorligiga asoslanadi [1]. Bunday yondashuv o'quvchini tayyor bilimlarni qabul qiluvchi subyekt sifatida emas, balki madaniy axborotni izlaydigan, tahlil qiladigan, qadriyatlarga munosabat bildiradigan,

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

muloqot jarayonida o'z fikrini asoslaydigan va kasbiy-madaniy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila oladigan faol ishtirokchi sifatida shakllantirishga xizmat qiladi [3].

Umummadaniy kompetensiyani rivojlantirish jarayonida didaktik ta'minotning maqsadli, mazmunli, protsessual, tashkiliy-uslubiy, resurs va nazorat-baholash komponentlari muhim o'rin tutadi [1]. Maqsadli komponent o'quvchilarda umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishning umumiy yo'nalishini belgilaydi. Mazmunli komponent tarixiy-madaniy meros, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, turizm etikasi, xizmat ko'rsatish madaniyati hamda madaniyatlararo muloqotga oid o'quv materiallarini qamrab oladi. Protsessual komponent esa mazkur mazmuni dars, amaliy mashg'ulot, mustaqil ta'lim va interfaol metodlar orqali amalga oshirishni ta'minlaydi. Tashkiliy-uslubiy komponent o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining izchil tashkil etilishi, topshiriqlarni tanlash, metodik ko'rsatmalar berish va o'quv jarayonini boshqarish bilan bog'liq bo'lsa, resurs komponenti o'quv-metodik, raqamli, vizual-ko'rgazmali, kommunikativ, amaliy-faoliyatli, diagnostik va refleksiv vositalardan foydalanishni nazarda tutadi. Nazorat-baholash komponenti esa o'quvchilarning bilim, qadriyatlarga munosabat, kommunikativ tayyorgarlik va amaliy faoliyat ko'nikmalarini aniqlashga xizmat qiladi.

Didaktik ta'minotni joriy etishda kompetensiyaviy, aksiologik, madaniyatshunoslik, faoliyatli, vaziyatli, integrativ, shaxsga yo'naltirilgan va tizimli yondashuvlar muhim metodologik asos vazifasini bajaradi [3]. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning egallagan bilim va ko'nikmalarini amaliy faoliyatda qo'llashiga yo'naltiriladi. Aksiologik yondashuv milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmatni shakllantirishga xizmat qiladi. Madaniyatshunoslik yondashuvi tarixiy-madaniy meros, urf-odatlar, an'analar va madaniy hodisalarni o'quv jarayonining mazmuniy asosiga aylantiradi. Faoliyatli va vaziyatli yondashuvlar esa o'quvchilarning real kasbiy-madaniy vaziyatlarda faol harakat qilishini ta'minlaydi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv o'quvchilarning individual qiziqishi, ehtiyoji va imkoniyatlarini hisobga olishga imkon bersa, tizimli yondashuv barcha komponentlarning o'zaro uzviy bog'liqligini ta'minlaydi [5].

Didaktik ta'minotni o'quv jarayoniga joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi [1]. Dastlab o'quvchilarda mavzuga qiziqish uyg'otilib, madaniy meros, turizm etikasi yoki madaniyatlararo muloqotga oid muammo tanlanadi hamda o'quv faoliyatining maqsadi belgilanadi. Keyingi bosqichda o'quvchilar tarixiy-madaniy obyektlar, qadriyatlar, urf-odatlar va xizmat ko'rsatish madaniyatiga oid axborot manbalarini izlaydi, saralaydi va tahlil qiladi. Shundan so'ng topshiriqni bajarish yo'li, foydalaniladigan resurslar, ish muddati va taqdimot shakli rejalashtiriladi. To'plangan madaniy axborot asosida o'quvchilar keys, storytelling, loyiha, gid matni, turistik marshrut yoki taqdimot shaklida amaliy yechim ishlab chiqadi. Natijani taqdim etish jarayonida ular o'z fikrini asoslaydi, savollarga javob beradi va madaniyatli muloqotga kirishadi. Yakuniy bosqichda refleksiya va baholash amalga oshirilib, o'quvchi o'z faoliyatini tahlil qiladi, xatolarni aniqlaydi hamda keyingi rivojlanish yo'nalishlarini belgilaydi. Shu tariqa didaktik ta'minotni joriy etish texnologiyasi o'quvchilarni maqsadni anglashdan natijani baholashgacha bo'lgan izchil pedagogik jarayonga jalb etadi. Mazkur texnologiyani amalga oshirishda interfaol metodlar, xususan, simulyatsion ta'lim muhim ahamiyatga ega [5]. "Gid – turist – muzey xodimi – kuzatuvchi-ekspert" rollari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'quvchilar tarixiy-madaniy obyekt haqida ma'lumot beradi, turist savollariga javob qaytaradi, madaniy me'yorlarga rioya qilgan holda muloqotga kirishadi va vaziyatga mos yechim taklif qiladi. Bu jarayon ularning kasbiy nutqi, kommunikativ moslashuvchanligi, madaniy axborotni aniq yetkazish va amaliy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Madaniyatlararo trening, WebQuest, storytelling, keys-stadi, loyiha metodi va portfolio o'quvchilarda umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda samarali interfaol metodlar hisoblanadi [5]. Madaniyatlararo trening turli madaniyat vakillari bilan muloqot qilish, tolerantlik va madaniy farqlarni hurmat qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. WebQuest o'quvchilarning manbalar bilan mustaqil ishlashi, zarur axborotni topishi va tahlil qilishiga xizmat qiladi [4]. Storytelling tarixiy-madaniy obyektlar, milliy urf-odatlar va madaniy hodisalarni obrazli hamda kasbiy nutq orqali bayon qilish imkonini beradi. Keys-stadi muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va maqbul yechim ishlab chiqishga, loyiha metodi esa turistik marshrut, elektron buklet, madaniy obyekt tavsifi yoki virtual ekskursiya materiallarini tayyorlashga yo'naltiradi. Portfolio o'quvchining shaxsiy rivojlanish dinamikasini kuzatish va refleksiv baholash imkonini yaratadi. Shuningdek, o'quv qo'llanmalar, dars ishlanmalari, uslubiy ko'rsatmalar, madaniy mazmundagi matnlar, foto va video materiallar, xaritalar, taqdimotlar, keyslar, loyiha topshiriqlari hamda refleksiv mashqlar didaktik vosita sifatida o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, amaliy faoliyatga yo'naltirish va mustaqil fikrlashini

rivojlantirishga xizmat qiladi [1; 4]. Ayniqsa, turizm yo‘nalishida tarixiy-madaniy obyektlar, muzeylar, me‘moriy yodgorliklar, milliy urf-odatlar, xizmat ko‘rsatish madaniyati va madaniyatlararo muloqotga oid materiallardan foydalanish o‘quvchilarning kasbiy-madaniy tayyorgarligini mazmunan boyitadi.

O‘quvchilarda umummadaniy kompetensiyani baholash kognitiv, aksiologik, shaxsiy-kommunikativ va faoliyat mezonlari asosida amalga oshiriladi [3]. Kognitiv mezon tarixiy-madaniy meros, qadriyatlar, turizm etikasi va madaniyatlararo muloqotga oid bilimlarni aniqlashga xizmat qilsa, aksiologik mezon milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, tolerantlik va ijtimoiy-madaniy mas‘uliyatning namoyon bo‘lishini belgilaydi. Shaxsiy-kommunikativ mezon o‘quvchilarning madaniyatli muloqot qilish, kasbiy nutq madaniyati va kommunikativ moslashuvchanlik darajasini aniqlaydi. Faoliyat mezonini esa egallangan bilim va ko‘nikmalarni kasbiy-madaniy vaziyatlarda qo‘llay olish imkoniyatini baholaydi. Baholash jarayonida faqat yakuniy test natijalari bilan cheklanib qolmasdan, o‘quvchilarning amaliy topshiriqlarni bajarishi, keys yechimlari, loyiha ishlaridagi ishtiroki, storytelling matnlari, taqdimotlari, refleksiv yozuvlari va portfolio materiallari ham inobatga olinadi. Bunday yondashuv o‘quvchilarning bilim, qadriyatli munosabat, muloqot va amaliy faoliyatdagi rivojlanish dinamikasini kompleks tahlil qilish imkonini beradi.

Kasbiy ta‘lim muassasalari o‘quvchilarida umummadaniy kompetensiyani rivojlantirish metodikasining didaktik ta‘minotini joriy etish ta‘lim jarayonini maqsadli, tizimli va natijaga yo‘naltirilgan holda tashkil etishni talab qiladi. Mazkur jarayonda didaktik ta‘minotning tarkibiy komponentlari o‘zaro uzviy qo‘llanilganda o‘quvchilarda kognitiv, aksiologik, shaxsiy-kommunikativ va faoliyat kompetensiyalari izchil rivojlanadi [1; 3].

Xulosa qilib aytganda, didaktik ta‘minotni joriy etish maqsadni belgilash, axborot manbalarini izlash, faoliyatni rejalashtirish, amaliy yechim ishlab chiqish, natijani taqdim etish hamda refleksiya va baholash bosqichlari asosida amalga oshiriladi. Ushbu texnologiya o‘quvchilarning madaniy bilimlarini kengaytirish, qadriyatlarga hurmatini shakllantirish, muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish va kasbiy-madaniy vaziyatlarda samarali faoliyat yuritishga tayyorlashda muhim pedagogik omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘roqova Sh.B. Raqamli ta‘lim sharoitida talabalarning kreativ fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishning dasturiy didaktik ta‘minotini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Toshkent, 2026. – 58 b.
2. Muslimov N.A. Kasb-hunar ta‘limi nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Fan, 2007. – 320 b.
3. Ximmataliyev D.O. Kasbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 280 b.
4. Umarova Z.A. Raqamli ta‘lim sharoitida talabalar mustaqil tayyorgarligini rivojlantirishning dasturiy-didaktik ta‘minotini takomillashtirish: Pedagogika fanlari doktori (DSc) diss. – Toshkent, 2025. – 71 b.
5. Saidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2016. – 172 b.

SUN‘IY INTELLEKT VA ANALITIK AXBOROT TIZIMLARI ASOSIDA TA‘LIM JARAYONINI BOSHQARISH IMKONIYATLARI

Atajanov Otajon Yuldoshevich

Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim jarayonini boshqarishda sun‘iy intellekt, raqamli monitoring, analitik axborot tizimlari va ma‘lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarini joriy etish masalalari tahlil qilingan. Unda zamonaviy kasbiy ta‘lim jarayonida o‘quvchi-talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish amaliyotini nazorat qilish hamda ta‘lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalarning ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, sun'iy intellekt, raqamli monitoring, axborot tizimlari, ta'lim jarayonini boshqarish, analitik boshqaruv, elektron platforma, kasbiy kompetensiya, raqamli transformatsiya.

XXI asrda ta'lim tizimi taraqqiyoti raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqaruv platformalari va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlari bilan uzviy bog'liq holda rivojlanmoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini samarali boshqarish, o'quvchilarni mehnat bozori talablariga mos kasbiy kompetensiyalar bilan qurollantirish, ishlab chiqarish bilan integratsiyani kuchaytirish va o'quv jarayonining sifat ko'rsatkichlarini muntazam monitoring qilish dolzarb masala sifatida namoyon bo'lmoqda.

Kasbiy ta'limning asosiy vazifasi faqat nazariy bilim berish emas, balki o'quvchi-talabalarda aniq kasb bo'yicha amaliy ko'nikma, texnologik madaniyat, mustaqil qaror qabul qilish, ishlab chiqarish vaziyatlarini tahlil qilish va muammoga ijodiy yondashish qobiliyatlarini shakllantirishdan iborat. Bunday murakkab pedagogik jarayonni an'anaviy boshqaruv vositalari orqali to'liq nazorat qilish qiyin. Shu sababli ta'lim jarayonini boshqarishda zamonaviy axborot tizimlari, sun'iy intellekt elementlari, elektron platformalar va analitik monitoring mexanizmlaridan foydalanish zarurati ortib bormoqda [2].

Raqamli transformatsiya sharoitida kasbiy ta'lim tashkilotlari faoliyatini boshqarish yangi mazmun kasb etadi. Endilikda rahbar, metodist va pedagoglar faqat hisobot yurituvchi subyekt emas, balki ma'lumotlarni tahlil qiluvchi, natijalarni prognozlovchi, muammolarni oldindan aniqlovchi va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan qarorlar qabul qiluvchi boshqaruv ishtirokchisiga aylanmoqda.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida sun'iy intellekt va analitik axborot tizimlaridan foydalanish, avvalo, ta'lim jarayonining real holatini aniqlash, uni ilmiy asosda baholash va samarali boshqarish imkonini beradi. An'anaviy boshqaruvda o'quvchi davomati, baholari, topshiriqlar ijrosi va amaliyot natijalari alohida-alohida qayd etiladi. Raqamli axborot tizimlari esa ushbu ma'lumotlarni yagona elektron muhitga jamlab, ularni tahlil qilish, taqqoslash va xulosalar chiqarish imkoniyatini yaratadi.

Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlar o'quvchi-talabaning bilim darajasi, amaliy mashg'ulotlardagi faolligi, topshiriqlarni bajarish tezligi, xatolar xarakteri, mustaqil ta'limdagi ishtiroki va baholash natijalarini tahlil qilib, uning individual rivojlanish trayektoriyasini belgilashga yordam beradi. Natijada pedagog har bir o'quvchi bilan bir xil yondashuv asosida emas, balki uning tayyorgarlik darajasi, qiziqishi, kasbiy yo'nalishi va o'zlashtirish sur'atiga mos holda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi [3].

Kasbiy ta'limda bunday yondashuv ayniqsa muhimdir. Chunki kasbiy kompetensiyalar nazariy bilim, amaliy ko'nikma, texnologik ketma-ketlikni anglash, xavfsizlik talablariga rioya qilish, asbob-uskunalar bilan ishlash madaniyati va ishlab chiqarish topshiriqlarini sifatli bajarish kabi ko'plab tarkibiy qismlardan iborat. Sun'iy intellekt elementlari ushbu ko'rsatkichlarni alohida va kompleks tahlil qilish orqali o'quvchining qaysi jihati sust rivojlanayotganini aniqlashga xizmat qiladi.

Analitik axborot tizimlarining yana bir muhim imkoniyati – ta'lim sifati monitoringini kuchaytirishdir. Raqamli platformalarda fanlar bo'yicha o'zlashtirish ko'rsatkichlari, amaliy mashg'ulotlar samaradorligi, laboratoriya ishlari natijalari, ishlab chiqarish amaliyoti baholari, pedagoglarning o'quv yuklamasi, o'quvchilarning mustaqil ta'limdagi faolligi va yakuniy natijalar tizimli tahlil qilinadi. Bunday monitoring ta'lim tashkiloti rahbariyatiga muammolarni kechikib emas, balki jarayon davomida aniqlash imkonini beradi.

Masalan, muayyan guruhda bir fan bo'yicha o'zlashtirish darajasi pasaygan bo'lsa, analitik tizim ushbu holatni faqat statistik ko'rsatkich sifatida emas, balki sabab-oqibat bog'liqligi asosida ko'rsatishi mumkin. Bunda darsga qatnashish darajasi, topshiriqlar bajarilishi, pedagogik metodlar, o'quv resurslaridan foydalanish holati va baholash natijalari o'zaro tahlil qilinadi. Natijada boshqaruv qarori umumiy taxminlarga emas, balki aniq ma'lumotlarga tayanadi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish pedagog faoliyatini ham samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Pedagog elektron platformaga o'quv materiallari, topshiriqlar, testlar, amaliy ishlar, baholash mezonlari va metodik ko'rsatmalarni joylashtirish orqali o'quv jarayonini raqamli muhitda boshqaradi. Sun'iy intellekt esa o'quvchilarning javoblari va faoliyatini tahlil qilib, qaysi mavzular bo'yicha qo'shimcha tushuntirish zarurligini ko'rsatishi mumkin. Bu pedagogning vaqtini tejaydi va ta'lim jarayonini maqsadli tashkil etishga yordam beradi [4].

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida analitik axborot tizimlarini joriy etish quyidagi tashkiliy-pedagogik shart-

sharoitlarni talab etadi. Avvalo, ta'lim jarayoniga oid barcha ma'lumotlar yagona elektron boshqaruv tizimiga integratsiya qilinishi lozim. Ikkinchidan, rahbar, metodist va pedagoglar raqamli ma'lumotlarni o'qish, tahlil qilish va ulardan boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishda foydalanish kompetensiyasiga ega bo'lishi zarur. Uchinchidan, o'quvchilarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini baholashda elektron portfolio, raqamli reyting va individual rivojlanish xaritalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. To'rtinchidan, ishlab chiqarish amaliyoti natijalari ham elektron tizim orqali qayd etilib, korxonada mutaxassislari baholari bilan integratsiya qilinishi kerak.

Istiqbolda kasbiy ta'lim tashkilotlarida sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning kasbiy rivojlanishini prognozlash, mehnat bozori talablariga mos o'quv modullarini shakllantirish, individual o'quv trayektoriyalarini ishlab chiqish va ta'lim sifatini real vaqt rejimida baholash imkonini beradi. Bu esa kasbiy ta'limni zamonaviy iqtisodiyot, raqamli ishlab chiqarish va innovatsion mehnat bozori talablariga moslashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida sun'iy intellekt va analitik axborot tizimlarini joriy etish ta'lim jarayonini boshqarishning yangi bosqichini shakllantiradi. Bunday tizimlar o'quv jarayonini rejalashtirish, monitoring qilish, baholash, tahlil etish va rivojlantirishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Eng muhimi, ular rahbar va pedagoglarga aniq ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish, o'quvchilar bilan individual ishlash va ta'lim sifatini muntazam oshirib borish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kasbiy ta'limda sun'iy intellekt va raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish o'quvchi-talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ishlab chiqarish amaliyotini samarali boshqarish, pedagogik faoliyatni metodik jihatdan qo'llab-quvvatlash va ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Demak, ta'lim tashkilotlarida raqamli boshqaruv madaniyatini shakllantirish, pedagoglarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish, axborot tizimlarini yagona boshqaruv platformasiga integratsiya qilish va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan oqilona foydalanish istiqboldagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt ta'lim jarayonida inson omilini cheklash emas, balki pedagogik boshqaruvni ilmiy, tahliliy va natijador tashkil etishga xizmat qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2020. – B. 1–7.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2019. – B. 1–5.
3. World Bank. Unleashing the Power of Educational Technology in TVET Systems. – Washington, DC: World Bank, 2021. – 176 p. – P. 15–38, 83–110.
4. OECD. OECD Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem. – Paris: OECD Publishing, 2023. – P. 127–158.

TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA RAQAMLI AXBOROT TIZIMLARINI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK-TASHKILIY MEXANIZMLARI

Xadiyeva Gulbaxor Djumayevna

Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini boshqarishda XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etishning dolzarb muammolari, tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari hamda istiqbolli yo'nalishlari tahlil qilingan. Unda raqamli boshqaruv, elektron ta'lim platformalari, o'quv jarayonini monitoring qilish tizimlari, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish, pedagogik jarayonni shaffof va samarali tashkil etish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, raqamli boshqaruv, axborot tizimlari, ta'lim jarayoni, elektron platforma, monitoring, raqamli transformatsiya, kasbiy kompetensiya, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv.*

XXI asrda ta'lim tizimining rivojlanishi raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt elementlari, avtomatlashtirilgan boshqaruv platformalari va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlari bilan bevosita bog'liq bo'lib bormoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini samarali boshqarish, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, ishlab chiqarish bilan integratsiyani kuchaytirish hamda ta'lim sifati monitoringini yo'lga qo'yishda ilg'or axborot tizimlaridan foydalanish strategik ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda kasbiy ta'lim oldida turgan asosiy vazifalardan biri – mehnat bozori talablariga mos, amaliy ko'nikmalarga ega, raqamli muhitda ishlay oladigan, mustaqil qaror qabul qilishga qodir mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Bu esa an'anaviy boshqaruv usullarini zamonaviy raqamli boshqaruv mexanizmlari bilan uyg'unlashtirishni taqozo etadi. Ta'lim jarayonini faqat o'quv reja, dars jadvali yoki nazorat ishlari bilan boshqarish bugungi kun talablariga yetarli javob bermaydi. Endilikda ta'lim jarayonini boshqarish o'quvchi harakati, bilim dinamikasi, amaliy ko'nikma rivoji, davomati, mustaqil ta'lim faolligi, ishlab chiqarish amaliyoti natijalari va pedagogik ta'sir samaradorligini kompleks tahlil qilishga asoslanishi zarur [1].

Shu nuqtayi nazardan, kasbiy ta'lim tashkilotlarida ilg'or axborot tizimlarini joriy etish nafaqat texnik yangilik, balki ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik, tashkiliy va metodik mexanizm sifatida qaralishi lozim. Kasbiy ta'lim tashkilotlarida raqamli axborot tizimlarini joriy qilish, avvalo, ta'lim jarayonini boshqarishning yangi madaniyatini shakllantiradi. Bunday tizimlar orqali o'quv jarayonining barcha bosqichlari – rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tahlil qilish va baholash jarayonlari yagona elektron muhitda amalga oshiriladi. Natijada boshqaruv qarorlarining aniqligi, tezkorligi va shaffofligi ortadi.

Raqamli axborot tizimlarining kasbiy ta'limdagi eng muhim imkoniyatlaridan biri – ta'lim jarayonini monitoring qilishdir. Elektron jurnal, o'quvchilar reytingi, amaliy mashg'ulotlar natijalari, davomat, topshiriqlar bajarilishi, yakuniy baholash ko'rsatkichlari va ishlab chiqarish amaliyoti natijalari yagona tizimda jamlanganda ta'lim tashkiloti rahbariyati, pedagoglar va metodik bo'limlar real holatni tezkor tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday yondashuv subyektiv baholashni kamaytiradi, ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni erta aniqlashga yordam beradi.

Kasbiy ta'limda axborot tizimlarini joriy etishning yana bir muhim jihati – ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishdir. Kasbiy ta'limning mohiyati nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirishdan iborat. Shu bois elektron platformalarda o'quvchilarning amaliyot joylari, korxonalar rahbarlari tomonidan berilgan baholar, bajarilgan ishlab chiqarish topshiriqlari, amaliy ko'nikmalar portfeli va kasbiy rivojlanish dinamikasini qayd etish imkoniyatlari yaratilishi zarur. Bunday tizimlar "ta'lim muassasasi – korxonalar – o'quvchi" o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishga xizmat qiladi [2].

Shu bilan birga, ilg'or axborot tizimlari pedagog-xodimlarning faoliyatini ham sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi. Pedagog o'z faniga oid elektron resurslar, testlar, amaliy topshiriqlar, video-darslar, virtual laboratoriya ishlari, metodik ko'rsatmalar va baholash mezonlarini raqamli platformaga joylashtirish

orqali o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini faollashtiradi. Bu esa dars jarayonini faqat auditoriya bilan cheklab qo'ymasdan, uzluksiz o'quv muhitini yaratishga imkon beradi [2, 3].

Raqamli axborot tizimlarini samarali joriy etish uchun ularni faqat texnik dastur sifatida emas, balki ta'lim jarayonini boshqarishning ilmiy-metodik vositasi sifatida qarash zarur. Buning uchun kasbiy ta'lim tashkilotlarida quyidagi tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni shakllantirish maqsadga muvofiq:

birinchidan, ta'lim jarayoniga oid barcha ma'lumotlarni yagona elektron boshqaruv tizimiga integratsiya qilish;

ikkinchidan, pedagog-xodimlarning raqamli kompetensiyasini tizimli rivojlantirish;

uchinchidan, o'quvchilarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini baholashda raqamli monitoring mexanizmlaridan foydalanish;

to'rtinchidan, korxonalar bilan hamkorlikda ishlab chiqarish amaliyoti natijalarini elektron tarzda qayd etish va tahlil qilish;

beshinchidan, axborot tizimlari asosida ta'lim sifati bo'yicha tahliliy hisobotlar tayyorlash va boshqaruv qarorlarini ma'lumotlarga tayangan holda qabul qilish.

Kasbiy ta'limda raqamli axborot tizimlarining istiqboli, eng avvalo, ularning sun'iy intellekt, adaptiv ta'lim platformalari, elektron portfolio, virtual laboratoriyalar va kasbiy kompetensiyalarni diagnostika qilish tizimlari bilan integratsiyalashuvida namoyon bo'ladi. Masalan, adaptiv platformalar o'quvchining bilim darajasi, topshiriqlarni bajarish tezligi va xatolarini tahlil qilib, unga individual o'quv yo'nalishini taklif qilishi mumkin. Elektron portfolio esa o'quvchining o'qish davomida bajargan amaliy ishlari, loyihalari, ishlab chiqarish amaliyoti natijalari va kasbiy yutuqlarini tizimli ravishda aks ettiradi.

Bunday yondashuv kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchini baholash jarayonini ham takomillashtiradi. An'anaviy baholash ko'pincha yakuniy natijaga asoslangan bo'lsa, raqamli tizimlar o'quvchining rivojlanish jarayonini bosqichma-bosqich kuzatish imkonini beradi. Bu esa ta'limda individual yondashuvni kuchaytiradi, sust o'zlashtirayotgan o'quvchilar bilan manzilli ishlashga sharoit yaratadi va yuqori natija ko'rsatayotgan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Kasbiy ta'lim tashkilotlarida axborot tizimlarini joriy etishning muhim istiqbollardan yana biri – boshqaruvda inson omiliga bog'liq bo'lgan ortiqcha byurokratik jarayonlarni kamaytirishdir. Elektron hujjat aylanishi, avtomatik hisobot shakllantirish, dars jadvalini raqamli boshqarish, o'quv yuklamalarini tahlil qilish va o'quvchi kontingenti harakatini monitoring qilish orqali rahbar va pedagoglarning vaqti tejaladi. Natijada asosiy e'tibor ta'lim mazmuni, metodika, amaliy tayyorgarlik va sifatni oshirishga qaratiladi [5].

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, raqamli axborot tizimlari o'z-o'zidan ta'lim sifatini oshirib bermoqchi. Ularning samaradorligi mazkur tizimlardan qanday maqsadda, qanday metodika asosida va qanday boshqaruv madaniyati bilan foydalanilishiga bog'liq. Agar axborot tizimi faqat rasmiy hisobotlarni shakllantirish vositasi sifatida ishlatilsa, uning ta'limiy samarasi past bo'ladi. Aksincha, u pedagogik tahlil, individual yondashuv, sifat monitoringi va strategik rejalashtirish vositasi sifatida qo'llanilsa, kasbiy ta'lim jarayonida sezilarli natijalarga erishish mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kasbiy ta'limda axborot tizimlarining samarali joriy etilishi quyidagi natijalarga olib keladi: ta'lim sifati monitoringi kuchayadi; pedagogik jarayon shaffoflashadi; o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholash takomillashadi; ishlab chiqarish amaliyoti natijalari tizimli nazorat qilinadi; boshqaruv qarorlari aniq ma'lumotlarga asoslanadi.

Shu bois kasbiy ta'lim tashkilotlarida raqamli axborot tizimlarini joriy etish istiqbollari ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ishlab chiqarish bilan integratsiya, sun'iy intellekt elementlari, elektron portfolio va adaptiv ta'lim platformalari bilan uyg'unlashtirish orqali yanada kengayadi. Eng muhimi, raqamli tizimlar ta'lim jarayonida inson omilini cheklash emas, balki pedagog, o'quvchi va rahbar faoliyatini ilmiy asoslangan, samarali va natijador tashkil etishga xizmat qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish va mehnat bozori bilan integratsiyasini kuchaytirishga oid qaror va farmonlari.

3. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2020. -115 b.
4. Abduqodirov A.A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va raqamli boshqaruv asoslari. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021. – 125-127 b.
5. To'xtayeva Z.Sh. Kasbiy ta'lim jarayonini modernizatsiyalashda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. – Buxoro, 2025. – 114-118 b.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Hamroyev Dilshod Hamdamqulovich

Navoiy pedagogika texnikumi direktori

Safarov Sohibjon Zokirovich

O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya

Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar asosida boshqaruv samaradorligini oshirish masalalari kompleks tarzda tahlil etilgan. Xususan, raqamli transformatsiya jarayonining tashkilotlar faoliyatiga ta'siri, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalarining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, rahbar kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va pedagogik mahorat markazlarining bu boradagi roli ochib berilgan.

Kalit so'zlar: *raqamli texnologiyalar, boshqaruv samaradorligi, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, Big Data, ERP tizimlari, ta'lim boshqaruvi, avtomatlashtirish, elektron hukumat, boshqaruv hisobi.*

Abstract

This article comprehensively analyzes the issues of improving management efficiency based on digital technologies. In particular, the impact of the digital transformation process on organizational activities, the automation of management processes, and the importance of artificial intelligence and Big Data technologies are discussed. Additionally, the application of digital technologies in the education system, the development of digital competencies of managerial staff, and the role of pedagogical skill centers in this process are highlighted.

Keywords: *digital technologies, management efficiency, digital transformation, artificial intelligence, Big Data, ERP systems, educational management, automation, e-government, management accounting.*

Аннотация

В данной статье комплексно проанализированы вопросы повышения эффективности управления на основе цифровых технологий. В частности, рассмотрено влияние процесса цифровой трансформации на деятельность организаций, автоматизация управленческих процессов, а также значение технологий искусственного интеллекта и больших данных (Big Data). Кроме того, раскрыты вопросы применения цифровых технологий в системе образования, развития цифровых компетенций управленческих кадров и роль центров педагогического мастерства в данном процессе.

Ключевые слова: *цифровые технологии, эффективность управления, цифровая трансформация, искусственный интеллект, большие данные (Big Data), ERP-системы, управление образованием, автоматизация, электронное правительство, управленческий учет.*

Bugungi kunda jamiyatning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi boshqaruv tizimlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli transformatsiya jarayoni tashkilotlarning faoliyatini tubdan o'zgartirib, boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim omilga aylanmoqda. Shu bois raqamli texnologiyalar asosida boshqaruvni takomillashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim tizimi o'zgaruvchan va tez rivojlanayotgan dunyoda yangi yondoshuvlar va texnologiyalarni o'z

ichiga olmoqda. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ta'limga ta'siri katta ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar nafaqat o'quv jarayonini optimallashtirish, balki boshqaruv jarayonlarini ham samarali va innovatsion tarzda olib borish imkoniyatini yaratadi. Ta'lim tizimidagi direktor hamda direktor o'rinbosarlari uchun raqamli texnologiyalarni boshqaruvda qo'llashning o'rganilishi ta'lim tizimida yangi bosqichni boshlashga yordam beradi. Pedagogik mahorat markazlari bu borada o'quv jarayonini tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Ular rahbarlarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish va bu texnologiyalarni samarali qo'llashga o'rgatish uchun maxsus kurslar va treninglar tashkil qiladi.

Raqamli texnologiyalar tashkilotlarda boshqaruv samaradorligini oshirishning asosiy vositalaridan biri sifatida keng qo'llanilmoqda. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanib, turli sohalarda boshqaruv jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Internet xizmatlari, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) kabi texnologiyalar tashkilotlarga tezkor qarorlar qabul qilish, resurslardan samarali foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini yaratmoqda. Raqamli boshqaruvning joriy etilishi nafaqat korxonada samaradorligini oshiradi, balki strategik rejalashtirish, xodimlar bilan ishlash, moliyaviy natijalarni yaxshilash va risklarni kamaytirishga yordam beradi. Shu sababli, raqamli texnologiyalarni tashkilot faoliyatiga integratsiya qilish bugungi kunda dolzarb vazifa hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar boshqaruv samaradorligini bir necha yo'nalishda oshiradi.

Birinchidan, ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish imkoniyati mavjud. Zamonaviy axborot tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash imkonini beradi. Bu rahbarlarga tezkor va aniq qaror qabul qilish imkonini yaratadi. Masalan, ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari yordamida ishlab chiqarish va moliyaviy jarayonlarni nazorat qilish mumkin.

Ikkinchidan, jarayonlarni avtomatlashtirish orqali xodimlar va resurslar samaradorligi oshadi. Raqamli tizimlar yordamida hujjat almashinuvi, hisobot tayyorlash va mijozlar bilan ishlash jarayonlari soddalashtiriladi. Bu nafaqat vaqtni tejashga, balki inson xatolarini kamaytirishga yordam beradi.

Uchinchidan, qaror qabul qilish sifatini oshirish. Sun'iy intellekt va analitik vositalar rahbarlarga strategik qarorlarni aniq ma'lumotlar asosida qabul qilish imkonini beradi. Masalan, ishlab chiqarish jarayonlarida IoT qurilmalari orqali real vaqt ma'lumotlarini kuzatish orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ta'limdagi ahamiyati. Raqamli texnologiyalar. Raqamli texnologiyalar ta'lim tizimining har bir bosqichida o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Internet, interaktiv ta'lim platformalari, mobil ilovalar, masofaviy o'qish vositalari kabi texnologiyalar o'quvchilarning bilim olish jarayonini osonlashtiradi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchilar o'quv jarayonini shaxsiylashtirib, har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirishi mumkin.

Sun'iy intellekt. Sun'iy intellektning ta'limdagi roli beqiyosdir. AI yordamida o'quvchilarning ma'lumotlari tahlil qilinadi va ularga moslashtirilgan darslar ishlab chiqiladi. Sun'iy intellekt yordamida maktab rahbarlari o'quvchilarni kuzatish, ularning yutuqlarini tahlil qilish va o'qituvchilarning ish faoliyatini boshqarishda samaradorlikni oshirishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar asosida boshqaruv samaradorligini oshirish misollari

Soha	Raqamli texnologiya	Samaradorlikka ta'siri
Ishlab chiqarish	IoT, sensorlar	Nosozliklarni kamaytirish, energiyani tejash
Savdo va marketing	CRM tizimlari	Mijozlar bilan ishlashni avtomatlashtirish
Davlat boshqaruvi	Elektron hukumat tizimlari	Hujjatlar aylanishi tezligi va aniqlikni oshirish

Raqamli texnologiyalar, xususan ERP tizimlari, bulutli hisob-kitob xizmatlari, elektron jadval dasturlari va sun'iy intellektga asoslangan analitik vositalar boshqaruv hisobining barcha jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam beradi. Bu esa korxonada rahbariyatiga moliyaviy ma'lumotlarni real vaqt rejimida olish, xarajatlarni monitoring qilish va resurslardan optimal foydalanish imkonini yaratadi. Toshnazarov ta'kidlaganidek, raqamli tizimlar yordamida korxonada ichki nazorati ham sezilarli darajada kuchayadi, chunki har bir operatsiya tizimga qayd etilib, audit va tekshiruv jarayonlari tezkor

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

amalg oshiriladi. Shu bilan birga, MHXS talablari asosida moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi, chunki ular moliyaviy axborotlarni standartlarga muvofiq tez va aniq tayyorlash imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar boshqaruv hisobi jarayonlarini zamonaviy talablar darajasiga olib chiqadi. S.N. Toshnazarovning fikrlariga ko'ra, korxonalar rahbariyati raqamli tizimlarni samarali qo'llash orqali resurslardan optimal foydalanish, xarajatlarni nazorat qilish, foydalilikni oshirish va strategik qarorlarni asosli qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, MHXS talablari asosida moliyaviy hisobotlar tayyorlash orqali korxonalar faoliyati shaffof va barqaror bo'ladi. Raqamli texnologiyalarni boshqaruv hisobiga integratsiyalashgan holda qo'llash zamonaviy korxonalar uchun samaradorlik, rentabellik va moliyaviy barqarorlikni oshirishning asosiy vositasidir.

Raqamli boshqaruvni joriy etishdagi asosiy qiyinchiliklar

Qiyinchilik turi	Ta'rif va misol
Yuqori xarajatlar	Yangi tizim va dasturiy ta'minot xarajatlari
Xodimlarni o'qitish zarurati	Kadrlarni raqamli tizimlarda ishlashga tayyorlash
Axborot xavfsizligi	Ma'lumotlar maxfiylikni ta'minlash
Ichki qarshilik	Xodimlar yangi ish usullarini qabul qilmasligi

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarni boshqaruv tizimiga joriy etish tashkilotlar faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ular orqali boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish hamda aniq va asosli qarorlar qabul qilish imkoniyati kengayadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt va analitik vositalardan foydalanish strategik boshqaruv sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ta'lim tizimida esa raqamli texnologiyalarni qo'llash nafaqat o'quv jarayonini takomillashtiradi, balki boshqaruv samaradorligini ham oshiradi. Rahbar kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, pedagogik mahorat markazlari faoliyatini kuchaytirish bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni boshqaruv tizimiga integratsiya qilish jarayonida kiberxavfsizlikni ta'minlash, texnik infratuzilmani rivojlantirish va malakali kadrlar tayyorlash dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, raqamli boshqaruv tizimlarini keng joriy etish tashkilotlarning raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va uzoq muddatli rivojlanishga erishishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. I.Bobomirzayev "Raqamli texnologiyalar asosida boshqaruv samaradorligini oshirish" Ilm fan yangiliklari konferensiyasi fevral Andijon,2026 283-285b.
2. M.Qurbonov "Boshqaruv ta'limida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni integrativ yondashuv asosida o'qitish samaradorligi" Ta'lim jarayonida integrativ yondashuv: nazariya va amaliyotasosida hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish" 62-64b.
3. West, D. M. (2018). The Future of Work: Robots, AI, and Automation. Brookings Institution Press.
4. Djumayeva.G "Raqamli texnologiyaning boshqaruv hisobiga ta'siri" Ustozlar uchun pedagoglar.org 86-son 4-to'plam Dekabr-2025 377-381b.
5. Toshpulatov A., Abdurahmonov R. Moliyaviy boshqaruv va raqamli texnologiyalar. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti, 2019. – 250 b.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Xoshimova Mashxuraxon Shuxratjon qizi

Farg'ona ilg'or kasbiy mahorat texnikumi bosh o'qituvchisi,

mashkhurakhoshimova909420@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan. Zamonaviy mehnat bozori talablariga mos mutaxassislar tayyorlashda xalqaro ta'lim dasturlarining ahamiyati tahlil qilingan. Xususan, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim tizimi, raqamli texnologiyalar va xalqaro standartlarning kasbiy ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar hamda xalqaro tajribalarni joriy etish istiqbollari tahlil qilinib, amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, xalqaro ta'lim dasturlari, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim, TVET, WorldSkills, Erasmus+, mehnat bozori, ta'lim sifati, raqamli texnologiyalar.*

Abstract

This article analyzes theoretical and practical aspects of improving vocational education content through international educational programs. Particular attention is paid to the role of the TVET concept, competency-based approach, dual education model, Erasmus+ program, and WorldSkills standards in enhancing the quality of vocational education. Based on international experience, the prospects for developing the vocational education system of Uzbekistan are examined, and practical recommendations for improving educational content are proposed.

Keywords: *vocational education, TVET, international educational programs, dual education, competency-based approach, Erasmus+, WorldSkills, digital competencies, labor market, education quality.*

Bugungi globallashtirish sharoitida ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi, texnologik taraqqiyotning jadallashuvi va mehnat bozorida o'zgarishlar ta'lim muassasalari oldiga yangi talablarni qo'yimoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimi zamonaviy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim o'rin egallaydi. Shu sababli xalqaro ta'lim dasturlarining ilg'or tajribalarini o'rganish hamda ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

So'nggi yillarda texnik va kasbiy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan xalqaro tashabbuslar dunyoning ko'plab mamlakatlarida ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, TVET (Technical and Vocational Education and Training) konsepsiyasi kasbiy ta'limning mehnat bozori bilan integratsiyasini ta'minlashga qaratilgan samarali model sifatida e'tirof etilgan [4]. Mazkur yondashuv ta'lim oluvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy faoliyat uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni ham shakllantirishni nazarda tutadi.

Kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishda kompetensiyaviy yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. An'anaviy ta'lim tizimida bilimlarni o'zlashtirish asosiy maqsad sifatida qaralsa, kompetensiyaviy yondashuvda olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash va muammolarni mustaqil hal qila olish qobiliyatini rivojlantirish ustuvor vazifa hisoblanadi [8]. Xalqaro ta'lim dasturlarida ham aynan ushbu tamoyil asosiy mezon sifatida qo'llaniladi. Natijada bitiruvchilarning kasbiy moslashuvchanligi va mehnat bozorida raqobatbardoshligi ortadi.

Xalqaro tajribada Germaniyaning dual ta'lim tizimi eng samarali modellardan biri sifatida tan olinadi. Ushbu tizimda o'quvchilar nazariy bilimlarni ta'lim muassasasida egallash bilan bir qatorda korxonalarda amaliy faoliyat olib boradilar [9]. Natijada ta'lim jarayoni ishlab chiqarish bilan chambarchas bog'lanadi. Dual ta'lim modeli bitiruvchilarning ishga joylashish ko'rsatkichlarini oshirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda ish beruvchilarning ta'lim jarayonidagi ishtirokini kuchaytirishga xizmat qiladi. Mazkur tajriba bugungi kunda ko'plab davlatlar tomonidan muvaffaqiyatli joriy etilmoqda.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Kasbiy ta'lim sifatini oshirishda Erasmus+ dasturining ham o'rni katta. Ushbu dastur ta'lim muassasalari o'rtasidagi xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, akademik almashinuvlarni tashkil etish va ilg'or pedagogik tajribalarni ommalashtirishga qaratilgan [6]. Erasmus+ loyihalari orqali pedagoglar va talabalar zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'rganish, innovatsion metodlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu esa kasbiy ta'lim mazmunining xalqaro standartlarga mos ravishda yangilanib borishiga xizmat qiladi.

Kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishda WorldSkills harakatining ahamiyati ham alohida e'tiborga loyiq. Mazkur xalqaro platforma yosh mutaxassislarning kasbiy mahoratini baholash va rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, unda qo'llaniladigan standartlar ko'plab mamlakatlar tomonidan kasbiy tayyorgarlik sifati mezoni sifatida qabul qilingan. WorldSkills standartlarini o'quv dasturlariga integratsiya qilish orqali ta'lim oluvchilarning amaliy tayyorgarligi va kasbiy kompetensiyalarini yanada rivojlantirish mumkin.

Quyida kasbiy ta'limning xalqaro miqyosdagi ahamiyatining yildan-yilga ortib borayotganligini raqamlarda aks ettirgan statistik ma'lumotlarga nazar tashlaymiz: UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, TVET tizimi Barqaror rivojlanish maqsadlarining (SDG 4.3, 4.4 va 4.5) bevosita tarkibiy qismi hisoblanib, yoshlar bandligini oshirish va munosib mehnat bilan ta'minlashning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan.

Shuningdek, UNESCO-UNEVOC global tarmog'i bugungi kunda dunyoning 200 dan ortiq texnik va kasbiy ta'lim muassasalarini birlashtirib, ilg'or tajribalar almashinuvi va hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda [5].

WorldSkills xalqaro harakati esa 2026-yil holatiga ko'ra 90 ta a'zo davlat va hududni qamrab olgan bo'lib, mazkur mamlakatlar dunyo aholisining qariyb uchdan ikki qismini tashkil etadi [7]. O'zbekiston ham ushbu harakatning faol a'zolaridan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, UNESCO, ILO va Jahon bankining qo'shma tadqiqotida ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda kasbiy ta'lim dasturlari mehnat bozori talablariga to'liq mos kelmasligi, natijada malaka va ish o'rinlari o'rtasida nomuvofiqlik (skills mismatch) yuzaga kelayotgani ta'kidlangan.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi kasbiy ta'lim mazmunini yangilash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda virtual laboratoriyalar, elektron ta'lim platformalari, simulyatorlar va sun'iy intellekt elementlariga asoslangan o'quv vositalari keng qo'llanilmoqda [10]. Ushbu vositalar ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, amaliy mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish va o'quv jarayonini individuallashtirish imkonini bermoqda. Shu sababli kasbiy ta'lim dasturlarida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda ham kasbiy ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Kasbiy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yangi avlod o'quv dasturlarini ishlab chiqish, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikni kengaytirish va xalqaro tashkilotlar bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish ushbu yo'nalishdagi muhim vazifalardan hisoblanadi. Biroq ta'lim mazmunini mehnat bozori ehtiyojlariga to'liq moslashtirish, pedagoglarning malakasini muntazam oshirish va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish masalalari hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xalqaro ta'lim dasturlarining ilg'or tajribalarini milliy kasbiy ta'lim tizimiga tatbiq etish ta'lim sifatini oshirishning samarali vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim modeli, xalqaro kasbiy standartlar va raqamli texnologiyalarning uyg'unlashuvi zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va xalqaro hamkor tashkilotlar o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash zarur.

Quyidagi jadvalda xalqaro tajribalar asosida kasbiy ta'lim tizimlarining qiyosiy tahlili keltirilgan:

Mamlakat/Dastur	Asosiy yondashuv	Ustun jihatlari	O'zbekiston uchun ahamiyati
Germaniya	Dual ta'lim modeli	Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi, yuqori bandlik	Korxonalar bilan hamkorlikni kuchaytirish
Finlandiya	Kompetensiyaviy yondashuv	Individual ta'lim trayektoriyasi va moslashuvchan o'quv dasturlari	Talaba ehtiyojlariga yo'naltirilgan ta'lim
Janubiy Koreya	Raqamli TVET modeli	Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion laboratoriyalar	Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish
Erasmus+ dasturi	Xalqaro akademik hamkorlik	Pedagoglar va talabalar mobilligi	Xalqaro tajribalarni o'zlashtirish

Mamlakat/Dastur	Asosiy yondashuv	Ustun jihatlari	O'zbekiston uchun ahamiyati
WorldSkills	Kasbiy mahorat standartlari	Kompetensiyalarni xalqaro mezonlar asosida baholash	Kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish
UNESCO-UNEVOС	TVET siyosati va tarmog'i	200 dan ortiq TVET markazlari hamkorligi	Xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuvi

Xulosa qilib aytganda, xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish zamonaviy iqtisodiyot talablariga mos, yuqori malakali va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi. Xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari bilan uyg'unlashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish hamda ishlab chiqarish bilan integratsiyani kuchaytirish orqali kasbiy ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF–5812-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PQ–4513-son Qarori.
4. UNESCO. Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET) 2022–2029.
5. UNESCO-UNEVOС. TVET Country Profiles and Policy Reviews. Bonn, 2023.
6. European Commission. Erasmus+ Programme Guide. Brussels, 2024.
7. WorldSkills International. WorldSkills Standards Specification. Amsterdam, 2024.
8. Billett S. Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects. Dordrecht: Springer, 2011.
9. Rauner F., Maclean R. Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. Springer, 2008.
10. Atchoarena D. Revisiting Global Trends in TVET. UNESCO Publishing, 2022.
11. Grollmann P. International Perspectives on Vocational Education and Training. Bremen University Press, 2021.
12. Evans K. Learning, Work and Social Responsibility. London, 2020.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES IN YOUNG PEOPLE'S CAREER CHOICE

Madaminova Sabina Alisher qizi

PhD student of "TILAME"NRU

sabinamadaminova@gmail.com

Ismailova Zukhra Karabayevna

Doctor of Pedagogical Sciences in "TILAME"NRU

Abstract: *In the twenty-first century, young people's career choice is increasingly influenced by globalization, technological progress, international academic mobility, and the changing demands of the labor market. Within this context, foreign language competence has become one of the key factors shaping educational aspirations, employability, and long-term professional development. This article analyzes the role and importance of foreign languages in young people's career choice from educational, economic, social, cognitive, and intercultural perspectives. The study draws on international literature and Uzbek scholarly and policy sources to show that foreign language proficiency expands access to education, improves labor-market competitiveness, supports career mobility, and strengthens communicative and professional competence. The article also demonstrates that in Uzbekistan, state reforms and academic discourse increasingly frame foreign language learning as a strategic condition for preparing competitive specialists. It concludes that foreign language education should be regarded not as a secondary academic subject, but as a major component of youth career development and professional self-realization.*

Keywords: *foreign languages, youth, career choice, employability, multilingualism, professional competence, Uzbekistan, career mobility*

In the modern world, the process of choosing a profession has become far more complex than it was in previous historical periods. For young people, career choice is no longer determined only by personal interest, social prestige, or local employment opportunities. Today it is increasingly shaped by globalization, digital transformation, international educational mobility, technological change, and the growing integration of national economies into wider global systems. Under these conditions, the ability to communicate in one or more foreign languages has become a powerful factor influencing not only academic achievement but also career planning, employability, and professional identity.

The modern labor market increasingly values workers who can operate across linguistic and cultural boundaries. This tendency is especially visible in professions related to business, education, science, engineering, tourism, information technology, logistics, medicine, and international cooperation. OECD analysis of online job vacancies in European labor markets found that English was explicitly required in 22% of all vacancies studied and ranked among the most frequently requested skills overall. This shows that foreign language knowledge, especially English, is no longer merely an additional academic advantage; in many contexts it has become a practical labor-market skill. For young people who are deciding what to study and which profession to pursue, this fact changes the logic of career choice, because language proficiency can determine access to certain educational paths and occupations.

In Uzbekistan, this issue has particular importance. The country's educational reforms, internationalization of higher education, and state support for foreign language teaching have made language competence increasingly central to the preparation of competitive young specialists. The Presidential Resolution "On measures for the further improvement of the system for learning foreign languages" adopted on December 10, 2012, identified major shortcomings in foreign-language education and called for modernization of standards, methods, continuity, and teacher development. That resolution remains a foundational policy text in understanding why foreign language learning in Uzbekistan is increasingly tied to youth opportunity, professional competitiveness, and educational modernization. [3]

Uzbek academic literature also reflects this growing importance. Rahimbayeva emphasizes the importance of modern technologies and methods in foreign language teaching, especially in higher education. Research on technical higher education institutions in Uzbekistan also highlights the need to adapt foreign language teaching to the needs of future specialists, especially in technical fields where professional terminology and communicative competence matter. These studies show that in the Uzbek context, foreign languages are increasingly viewed not only as educational disciplines, but also as instruments of professional formation and career development. [4]

Career choice is a multidimensional process influenced by individual interests, abilities, family environment, educational experience, social expectations, and perceptions of labor-market opportunity. In modern pedagogical and sociological thought, career choice is increasingly understood not as a one-time decision but as a dynamic and developing process that continues through learning, adaptation, and professional growth. Within this framework, competencies play a crucial role. A young person chooses not only a future profession, but also a set of abilities that will allow successful participation in professional life. Foreign language competence belongs to this category of transferable, strategic competencies. It has educational value, economic value, and social value.

In the Uzbek context, these theoretical considerations acquire additional relevance because the modernization of education has made competence-based preparation a major national priority. Reforms in higher education and foreign language learning have increasingly stressed the need to train specialists who can function effectively in international and multilingual environments. This means that the relationship between language learning and career choice should be viewed not only as an individual matter, but also as a societal and developmental issue. [3]

One of the clearest ways in which foreign languages influence career choice is through employability. Students are more likely to select educational paths and professions that they believe will improve their chances of employment and social mobility. When foreign language proficiency is associated with better job prospects, it becomes a rational and attractive investment for young people.

Academic research supports this conclusion. Gazzola and Mazzacani found a positive association between foreign language skills and employment status among natives in Germany, Italy, and Spain. Their findings indicate that language competence can improve an individual's position in the labor market, although the strength of the effect varies by social and national context. For young people, such evidence strengthens the perception that foreign language learning is directly connected with employability, which in turn influences the attractiveness of language-intensive professions. [2]

In Uzbekistan, this connection is increasingly visible in higher education and youth aspirations. As the economy, education system, and professional sectors become more internationally connected, foreign language skills are increasingly associated with better training, access to foreign institutions, and stronger labor-market prospects. The policy emphasis on improving language education reflects recognition that employability in a modernizing economy depends partly on communication skills that cross linguistic boundaries. [3]

Foreign languages are important not only for entering employment, but also for career mobility throughout life. In the modern economy, a person's career is rarely linear. Professionals often change workplaces, move between sectors, retrain, participate in international projects, study abroad, or engage in remote and transnational collaboration. Under these conditions, language competence becomes a mobility resource. This point is highly relevant for Uzbekistan, where the growth of foreign university branches and internationally oriented educational institutions has widened the horizon of opportunity for students. Research on foreign universities in the higher education market of Uzbekistan shows that such institutions are associated with international standards, foreign-language instruction, and perceptions of higher graduate employability. This creates a direct motivational link between learning foreign languages and choosing careers with international dimensions. [7]

Thus, foreign language learning influences career choice not only by expanding immediate opportunities, but also by making long-term mobility possible and imaginable. For many young people, the prospect of studying abroad, working with international companies, accessing global knowledge, or participating in prestigious professional communities can become a decisive factor in choosing a profession. [1]

Career choice is closely connected with educational choice. Young people often make career decisions through choices about university admission, specialization, courses, qualifications, and training pathways. Foreign languages are important here because they expand educational access and improve the quality of information available to learners.

UNESCO's multilingual-education guidance also supports this broader educational argument. UNESCO emphasizes that multilingual learning environments improve inclusion and educational participation when learners are supported through languages they know while gaining access to additional languages they need. Although UNESCO's guidance is not limited to career issues, it strongly supports the idea that language development is foundational for long-term educational and professional progress. [1]

In Uzbekistan, foreign language competence increasingly serves as a gateway to prestigious academic opportunities. Educational reforms and the expansion of foreign and joint institutions have increased the value of English and other foreign languages in university admission, academic performance, and access to international content. This means that foreign language learning affects career choice indirectly by shaping what forms of higher education seem reachable to a young person. [3] The role of foreign languages in career choice is not limited to direct economic benefits. Language learning also has deep cognitive, social, and intercultural significance, all of which affect professional development. Foreign languages also foster intercultural competence. In a globalized world, many occupations require communication with people from different linguistic and cultural backgrounds. Language learning helps students understand diversity, respect other viewpoints, and develop interaction skills necessary for multicultural environments. These are not minor advantages; in many contemporary professions they are central professional qualities.

Uzbek scholarly literature reflects similar concerns. Research on communicative competence and foreign-language teaching in Uzbekistan emphasizes the need to develop students' communicative readiness for academic, business, and professional contexts. Work on technical higher education institutions likewise stresses that foreign-language teaching must be aligned with the communicative and terminological needs of future specialists. This demonstrates that within the Uzbek academic discourse, foreign language competence is increasingly understood as part of broader professional competence, not just linguistic knowledge.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

The importance of foreign languages in young people's career choice can be better understood when examined through the lens of Uzbekistan's recent educational development. The Presidential Resolution of December 10, 2012, identified major weaknesses in the existing system of foreign-language education, including insufficient continuity across educational levels, limited alignment of standards and teaching materials with modern requirements, and the need to improve teacher preparation and methodology. [5] This document is significant because it formally linked foreign-language reform with the modernization of the entire education system.

Rahimbayeva's article on modern technologies and methods of teaching foreign languages emphasizes methodological renewal in higher education. Her work implies that if language teaching is modern, practice-oriented, and technologically supported, students will be better prepared to apply foreign languages in real professional settings. This connects directly to career choice, because students are more likely to value language learning when they experience it as useful for their future profession. [4]

In conclusion, the role of foreign languages in young people's career choice is broad, multidimensional, and increasingly important in the contemporary world. Foreign language competence now affects not only communication, but also access to education, employability, professional competitiveness, mobility, and the formation of intercultural and cognitive skills. In the conditions of globalization and knowledge-based development, language learning has become one of the strategic resources that help young people make informed and forward-looking career decisions.

Overall, it can be stated that foreign language education should occupy a central place in systems of career guidance, curriculum development, and youth support. The more effectively young people are taught to use foreign languages in academic and professional contexts, the more successfully they can navigate the demands of the contemporary world and choose professions that correspond to both their personal interests and global opportunities.

REFERENCES

1. European Commission. Languages for Jobs: Providing multilingual communication skills for the labour market. European Commission, 2011. 3-4 p.
2. Gazzola, M., & Mazzacani, D. (2019). Foreign language skills and employment status of European natives: Evidence from Germany, Italy and Spain. *Empirica*, 46(4), 2019. 713–740 p.
3. President of the Republic of Uzbekistan. Resolution No. RP-1875: On measures for the further improvement of the system for learning foreign languages, 2012.
4. Rahimbayeva, A. A. Modern technologies and methods of teaching foreign languages, 2021.12-20 p.
5. Rahimov, A. B. Specific features of teaching foreign languages in technical higher educational institutions in Uzbekistan, 2024.10-24 p.
6. Razatdinovna, N. A. Tendencies of teaching English in Uzbekistan, 2024.55-57 p.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TIZIMLI-FAOLIYATLI YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI

Sharifov Muxriddin Kamoladdin o'g'li

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

muxriddinsharifov98@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida tizimli-faoliyatli yondashuvning mazmun-mohiyati, uning nazariy va metodologik asoslari, ta'lim jarayonini tashkil etishdagi o'rni hamda bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Tizimli-faoliyatli yondashuvning asosiy tamoyillari, ta'lim subyektlari faoliyatini integratsiyalash, amaliy faoliyatga

yo 'naltirilgan ta'limni tashkil etish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, tizimli-faoliyatli yondashuv, kompetensiya, ta'lim jarayoni, metodologiya, kasbiy kompetentlik, innovatsion ta'lim.*

Jahon ta'lim tizimida yuz berayotgan modernizatsiya jarayonlari kasbiy ta'lim mazmunini yangilash, ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlashi, muammolarni hal etish qobiliyati va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni talab etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini samarali tashkil etishning muhim omillaridan biri sifatida tizimli-faoliyatli yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi.

Tizimli-faoliyatli yondashuv ta'lim jarayonini yaxlit tizim sifatida ko'rib, unda o'quvchi, pedagog, ta'lim mazmuni, metodlar va vositalarning o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi. Mazkur yondashuvning asosiy maqsadi bilimlarni tayyor shaklda o'zlashtirish emas, balki o'quvchilarni faol bilish va kasbiy faoliyat jarayoniga jalb qilish orqali zarur kompetensiyalarni shakllantirishdan iboratdir.

Tizimli-faoliyatli yondashuvning shakllanishi tizimlar nazariyasi hamda faoliyat nazariyasining integratsiyasi bilan bog'liq. Tizimli yondashuvning ilmiy asoslari umumiy tizimlar nazariyasi doirasida ishlab chiqilgan bo'lib, unda har qanday obyekt o'zaro bog'langan elementlardan tashkil topgan yaxlit tizim sifatida qaraladi [1].

Faoliyatli yondashuv esa inson rivojlanishining asosiy omili sifatida faoliyatni e'tirof etadi. Ushbu nazariyaning metodologik asoslari L.S.Vigotskiy, A.N.Leontyev, P.Y.Galperin kabi olimlarning ilmiy qarashlarida o'z ifodasini topgan. Ularning fikricha, shaxsning bilim, ko'nikma va malakalari faoliyat jarayonida shakllanadi hamda rivojlanadi [2].

Tizimli va faoliyatli yondashuvlarning integratsiyasi natijasida vujudga kelgan tizimli-faoliyatli yondashuv ta'lim jarayonini murakkab pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, ta'lim natijasi o'quvchining faol ishtiroki, mustaqil izlanishi va amaliy faoliyati orqali yuzaga keladi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida tizimli-faoliyatli yondashuv quyidagi metodologik tamoyillarga asoslanadi:

Yaxlitlik tamoyili. Ta'lim jarayonining barcha komponentlari – maqsad, mazmun, metod, vosita va natijalar o'zaro bog'liq holda tashkil etiladi.

Faollik tamoyili. O'quvchi ta'lim jarayonining passiv ishtirokchisi emas, balki faol subyekti sifatida qatnashadi. Bilimlarni egallash mustaqil faoliyat orqali amalga oshiriladi.

Kasbiy yo'naltirilganlik tamoyili. Ta'lim mazmuni mehnat bozori talablariga mos ravishda shakllantiriladi hamda amaliy faoliyat bilan uzviy bog'lanadi.

Refleksiya tamoyili. Ta'lim oluvchi o'z faoliyatini tahlil qiladi, baholaydi va takomillashtirish yo'llarini aniqlaydi.

Integrativlik tamoyili. Nazariy bilimlar amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtiriladi, fanlararo aloqalar kuchaytiriladi [3].

Mazkur tamoyillar kasbiy ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni samarali amalga oshirish imkonini beradi.

Bugungi kunda ish beruvchilar nafaqat nazariy bilimga ega, balki mustaqil qaror qabul qila oladigan, innovatsion fikrlaydigan va amaliy muammolarni hal etishga qodir mutaxassislarni talab qilmoqda. Shu sababli kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni real kasbiy vaziyatlarga yaqinlashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim:

o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasini oshiradi;

mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantiradi;

muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyasini shakllantiradi;

ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;

kasbiy faoliyatga moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida loyihaviy ta'lim, amaliy mashg'ulotlar, keys-stadi, dual ta'lim va ishlab chiqarish amaliyotlarini samarali tashkil etish tizimli-faoliyatli yondashuvning amaliy ifodasi hisoblanadi. Bunday yondashuv ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirib, mutaxassis tayyorlash sifatini oshiradi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida mazkur yondashuvni samarali joriy etish quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni talab etadi:

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Birinchiidan, ta'lim mazmunini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish zarur. O'quv dasturlarida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar ulushini oshirish lozim.

Ikkinchiidan, pedagoglarning metodik kompetentligini rivojlantirish muhim hisoblanadi. O'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan samarali foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak.

Uchinchiidan, ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish zarur. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash va individuallashtirish imkoniyatini yaratadi.

To'rtinchiidan, ta'lim tashkilotlari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash talab etiladi. Bu o'quvchilarning kasbiy faoliyat tajribasini boyitish va mehnat bozoriga moslashuvini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta'lim tashkilotlarida tizimli-faoliyatli yondashuv zamonaviy ta'limning muhim metodologik asoslaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonining barcha komponentlarini yagona tizim sifatida birlashtiradi hamda o'quvchilarning faol ishtiroki orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi sifati oshadi, ularning mehnat bozori talablariga moslashuvchanligi va raqobatbardoshligi ta'minlanadi. Shu bois kasbiy ta'lim tizimida tizimli-faoliyatli yondashuvni keng joriy etish va uning metodik ta'minotini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bertalanffy L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications. – New York: George Braziller.
2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва: Политиздат.
3. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. – Москва: Академия.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR VA ANALITIK TIZIMLARDAN FOYDALANISH

Jo'raqulova Gulxayo Rizo qizi

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlari faoliyatini boshqarishda raqamli platformalar va analitik tizimlardan foydalanishning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Kasbiy ta'lim tashkilotlari faoliyatida zamonaviy raqamli platformalar, o'quv jarayonini boshqarish tizimlari hamda analitik vositalarning o'rni tahlil qilindi. Tadqiqot davomida raqamli boshqaruvning mavjud muammolari aniqlanib, ularni bartaraf etish hamda boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, raqamli boshqaruv, raqamli platformalar, analitik tizimlar, boshqaruv samaradorligi.*

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimini boshqarish metodologiyasi tub transformatsion o'zgarishlar bosqichiga kirib bormoqda. An'anaviy boshqaruv yondashuvlari – qo'lda shakllantiriladigan hisobotlar, ma'lumotlar oqimining kechikib yetib kelishi hamda subyektiv tajriba va intuitiv qarorlarga tayanish – bugungi kunda kasbiy ta'lim tashkilotlarining samaradorligi va raqobatbardoshligini to'liq ta'minlash imkonini bermayapti. Shu nuqtai nazardan, raqamli platformalar va analitik tizimlarning joriy etilishi boshqaruv faoliyatini yangi sifat bosqichiga olib chiqmoqda. Mazkur texnologiyalar rahbarlarga real vaqt rejimida dolzarb axborotlarni olish, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, monitoring va nazoratni takomillashtirish, shuningdek, prognozli tahlil natijalariga asoslangan samarali boshqaruv qarorlarini qabul

qilish imkoniyatini yaratadi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida ta'lim tashkilotlari rahbarlari uchun raqamli savodxonlik hamda raqamli boshqaruv ko'nikmalarini egallash strategik ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlarining samaradorligi ko'p jihatdan rahbar xodimlarning raqamli kompetensiyalar darajasi bilan belgilanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim tashkilotlarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish hamda ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish amaliyoti rahbarlarning raqamli tayyorgarligi bilan chambarchas bog'liq.

Jumladan, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan o'tkazilgan xalqaro tadqiqot natijalariga ko'ra, ishtirokchi mamlakatlarning qariyb 66 foizida ta'lim tashkilotlari rahbarlari uchun raqamli ta'lim yo'nalishida maxsus malaka oshirish kurslari bepul tashkil etilgan. Biroq atigi 18 foiz davlatlarda ushbu o'quv dasturlarida ishtirok etish rahbarlar uchun majburiy talab sifatida belgilangan. Mazkur holat ta'lim boshqaruvida raqamli kompetensiyalarni tizimli ravishda rivojlantirish zarurati mavjudligini ko'rsatadi. [1]

Raqamli platformalar – bu ta'lim tashkilotlari faoliyatini rejalashtirish, nazorat qilish, monitoring olib borish va ma'lumot almashishni avtomatlashtirishga xizmat qiluvchi axborot tizimlari hisoblanadi. Zamonaviy kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun elektron boshqaruv tizimlaridan foydalanish muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda.

Ta'lim jarayonida keng qo'llanilayotgan platformalar quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- o'quv jarayonini boshqarish;
- o'qituvchilar faoliyatini monitoring qilish;
- davomat va akademik natijalarni kuzatish;
- hisobotlarni avtomatik shakllantirish;
- ta'lim sifatini baholash;

o'quvchilarni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos kasblarga tayyorlashda innovatsion pedagogik texnologiyalar hamda raqamli ta'lim vositalarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, o'quv jarayonini boshqarishda Learning Management System (LMS) platformalari muhim rol o'ynaydi. Ushbu tizimlar ta'lim materiallarini joylashtirish, topshiriqlarni nazorat qilish va o'quv natijalarini monitoring qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, boshqaruv faoliyatida elektron hujjat aylanishi tizimlari vaqt tejallishini ta'minlaydi hamda inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytiradi.[3]

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida raqamli platformalardan foydalanish rahbarlarga real vaqt rejimida tashkilot faoliyati bo'yicha muhim ko'rsatkichlarni kuzatish imkonini beradi. Bu esa strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Analitik tizimlarning boshqaruvdagi o'rni

Analitik tizimlar ta'lim tashkiloti faoliyatiga oid ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilishga xizmat qiluvchi vositalardir. Bugungi kunda ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv (data-driven management) konsepsiyasi ta'lim menejmentida muhim tendensiyalardan biriga aylanmoqda.[2]

Analitik tizimlar quyidagi yo'nalishlarda samaradorlikni oshiradi:

Monitoring va nazoratni kuchaytirish. Rahbarlar o'quv jarayoni, pedagoglar faoliyati va ta'lim natijalari yuzasidan real vaqt rejimida ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Bashoratli tahlil (predictive analytics). Talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari yoki pedagogik faoliyat samaradorligi bo'yicha prognozlar ishlab chiqiladi.

Strategik qaror qabul qilish. Yig'ilgan statistik ma'lumotlar asosida tashkilot rivojlanish strategiyasi ishlab chiqiladi.

Resurslarni samarali boshqarish. Moliyaviy, moddiy va inson resurslaridan oqilona foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Analitik tizimlarning yordamida rahbarlar tashkilot faoliyatidagi muammoli nuqtalarni tezkor aniqlashi va zarur boshqaruv choralarini ishlab chiqishi mumkin. O'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlash jarayonida amaliyotlarni samarali tashkil etish, kasbiy ta'lim mazmunini ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirish hamda ish beruvchilarning malaka va kompetensiyalarga qo'yadigan talablarini inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan rahbar xodimlar bugungi kun talablarini inobatga olgan holda, malakali mutaxassislarni tayyorlash, o'quvchilarda raqamli ko'nikmalarni shakllantirish

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

hamda zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratishlari zarur. [4] Insoniyat tarixida sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimi hamda kasbiy faoliyat sohalarining mazmun-mohiyatini tubdan o'zgartirib, kasblarni o'rganish va ularni amaliy ish faoliyatida qo'llash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Shu sababli, ta'lim jarayonini ishlab chiqarish talablari bilan uyg'unlashtirish, o'quvchilarda raqamli savodxonlikni rivojlantirish hamda ularni zamonaviy mehnat bozoriga mos kompetensiyalar bilan ta'minlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Analitik tizimlarning boshqaruvdagi o'rni esa zamonaviy rahbarlarni tayyorlash, qaror qabul qilish jarayonlarini ma'lumotlarga asoslash hamda ta'lim sifatini monitoring qilish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli boshqaruv tizimidagi mavjud muammolarni bartaraf etish va boshqaruv samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi: kasbiy ta'lim tashkilotlarida rahbar va pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus o'quv dasturlarini joriy etish; ta'lim jarayonini monitoring qilish va qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi analitik platformalarni (dashboard tizimlari) keng tatbiq etish; elektron hujjat aylanishi va boshqaruv jarayonlarini to'liq raqamlashtirish; ta'lim sifatini baholashda ma'lumotlarga asoslangan (data-driven) yondashuvni shakllantirish; hamda sun'iy intellekt va big data texnologiyalaridan foydalanish orqali prognozli boshqaruv tizimini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta'lim tashkilotlari faoliyatini samarali boshqarishda raqamli platformalar va analitik tizimlardan foydalanish muhim strategik omil hisoblanadi. Mazkur texnologiyalar boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, monitoringni takomillashtirish, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish hamda resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini yaratadi.

Shu bilan birga, raqamli boshqaruvni muvaffaqiyatli amalga oshirish ko'p jihatdan ta'lim tashkiloti rahbarlarining raqamli savodxonligi va boshqaruv kompetensiyalariga bog'liqdir. Shu sababli rahbar xodimlarning raqamli ko'nikmalarini tizimli rivojlantirish, zamonaviy analitik vositalarni joriy etish va innovatsion boshqaruv yondashuvlarini amaliyotga tatbiq etish kasbiy ta'lim tizimi rivojining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD). Education at a Glance Reports.
2. Williamson, B. (2017). Big Data in Education: The Digital Future of Learning, Policy and Practice. London: SAGE Publications.
3. Raqamli texnologiyalar asosida o'quvchilarni kasbiy-texnik qobiliyatlarni rivojlantirish, S.Y.Ashurova, N.B.Yusupov, N.K.Abduraxmanova, G.R.Jo'raqulova, A.R.Umidov, 2025 yil.
4. Бумаженко Н.И. Менеджмент образования // Курс лекций. Витебск ВГУ имени П.М. Машерова 2017, стр-36.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR

Saidova Nozima Sherzodovna

TAQU TM, bo'lim boshlig'i va SBUMIPTK instituti 1- kurs magistranti

E-mail: sdvnozima@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini boshqarishda XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etishning ahamiyati, mavjud muammolari va istiqbollari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, bulutli xizmatlar va ta'limni boshqarish tizimlarining ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni yoritilgan. Axborot tizimlarini samarali joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar. kasbiy ta'lim, axborot tizimlari, raqamli ta'lim, sun'iy intellekt, LMS, ta'lim boshqaruvi, innovatsion texnologiyalar.

Kirish. Jahon miqyosida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy iqtisodiyot va mehnat bozori sharoitida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash uchun kasbiy ta'lim tashkilotlarida ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Ta'lim jarayonini boshqarishda elektron platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari, ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish boshqaruv samaradorligini oshirish bilan birga ta'lim sifatini ham yangi bosqichga olib chiqadi.

Asosiy qism.

Ilg'or axborot tizimlarining ta'lim boshqaruvidagi o'rni

Kasbiy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va nazorat qilish uchun turli axborot tizimlari qo'llaniladi. Ularga Learning Management System (LMS), elektron jurnal va kundaliklar, masofaviy ta'lim platformalari, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari hamda bulutli texnologiyalar kiradi.

Mazkur tizimlar quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

o'quv jarayonini avtomatlashtirish;

ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini monitoring qilish;

elektron hujjat aylanishini tashkil etish;

masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish;

ta'lim sifatini tahlil qilish va prognozlash;

boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini optimallashtirish.

Natijada ta'lim tashkilotlarida vaqt va resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Axborot tizimlarini joriy etishdagi muammolar

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida zamonaviy axborot tizimlarini joriy etish jarayoni qator muammolar bilan bog'liq.

Birinchiidan, ayrim hududlarda internet tarmog'i sifati va texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani raqamli texnologiyalardan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda.

Ikkinchiidan, pedagog va boshqaruv xodimlarining raqamli kompetensiyalari hamma joyda bir xil darajada emas. Yangi dasturlar va platformalarni o'zlashtirish uchun muntazam malaka oshirish kurslari talab etiladi.

Uchinchiidan, axborot xavfsizligini ta'minlash masalasi muhim muammolardan biri hisoblanadi. Elektron ma'lumotlar bazalarining kengayishi kiberxavfsizlikka bo'lgan talablarni kuchaytirmoqda.

To'rtinchiidan, zamonaviy dasturiy ta'minot va texnik vositalarni xarid qilish hamda ularga xizmat ko'rsatish ma'lum moliyaviy xarajatlarni talab qiladi.

Axborot tizimlarini joriy etish istiqbollari

Kelajakda kasbiy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalaridan keng foydalanish kutilmoqda. Bu texnologiyalar o'quvchilarning bilim darajasini individual tahlil qilish va ularga mos ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Bulutli texnologiyalar asosida yaratilgan yagona raqamli ta'lim platformalari ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Virtual laboratoriyalar va simulyatorlar amaliy mashg'ulotlar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, korxonalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi integratsiyaning kuchayishi natijasida mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarni tayyorlash samaradorligi ortadi. Raqamli boshqaruv tizimlari esa ta'lim muassasalari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlaydi.

Taklif va tavsiyalar

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida axborot tizimlarini samarali joriy etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash.

Pedagog va rahbar kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish.

Axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kompleks choralarni kuchaytirish.

Milliy elektron ta'lim platformalarini rivojlantirish.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim boshqaruviga bosqichma-bosqich integratsiya qilish.

Xalqaro tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish.

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Ushbu muammolarni hal etish uchun davlat, biznes va jamiyat o‘rtasida hamkorlik zarur.

O‘zbekiston misolida raqamli transformatsiya

O‘zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Elektron hukumat tizimlari, raqamli xizmatlar va IT parklar tashkil etilishi buning yaqqol misolidir.

Shuningdek, sun‘iy intellektni rivojlantirish, IT mutaxassislarni tayyorlash va startap ekotizimini qo‘llab-quvvatlash orqali mamlakat raqamli iqtisodiyotda o‘z o‘rnini mustahkamlashga intilmoqda.

Xulosa va tavsiyalar

Kasbiy ta‘lim tashkilotlarida XXI asr ilg‘or axborot tizimlarini joriy etish ta‘lim sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini kuchaytirish hamda zamonaviy mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarni tayyorlashning muhim omili hisoblanadi. Mavjud muammolarni bartaraf etish va zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanish orqali ta‘lim tizimining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish mumkin. Bu esa mamlakatning innovatsion rivojlanishi va inson kapitalini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli ta‘limni rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari.
3. UNESCO. Digital Transformation in Education. Paris, 2023.
4. OECD. Education at a Glance. Paris, 2024.
5. Bates A.W. Teaching in a Digital Age. Vancouver, 2022.
6. Turli ilmiy maqolalar va elektron ta‘lim resurslari.

MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA‘LIM NATIJALARI KONSEPSIYASINING O‘RNI

Yusufova Shahzoda Behzod qizi

Kasbiy ta‘limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada ta‘lim natijalari (*learning outcomes*) konsepsiyasining nazariy-metodologik asoslari chuqur tahlil qilinadi va ushbu konsepsiyani maktabgacha ta‘lim tashkiloti (MTT) tarbiyachilarini tayyorlashga yo‘naltirilgan pedagogika texnikumlarida qo‘llash imkoniyatlari ilmiy jihatdan asoslanadi. Maqolada ta‘lim natijalari tushunchasining genezisi, falsafiy va psixologik-pedagogik asoslari, asosiy taksonomik tizimlari hamda konstruktiv uyg‘unlik nazariyasi tahlil qilinadi. MTT tarbiyachisining kasbiy kompetentligi ta‘lim natijalari orqali modellashtirilib, metodik ta‘minotni takomillashtirish uchun ilmiy asoslangan yo‘nalishlar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: ta‘lim natijalari, *learning outcomes*, kasbiy kompetentlik, MTT tarbiyachisi, metodik ta‘minot, konstruktiv uyg‘unlik, Blum taksonomiyasi, teskari loyihalash, pedagogika texnikumi.

Kirish

Maktabgacha ta‘lim – bolaning umri davomida egallaydigan bilim, ko‘nikma va munosabatlarining poydevori quriladigan eng muhim bosqichdir. Psixologiya va neyropedagogika sohasidagi tadqiqotlar (Heckman, 2006; Shonkoff & Phillips, 2000) shuni isbotlaganki, 0–6 yosh oralig‘ida miya rivojlanishining eng faol davri kuzatiladi va aynan shu davrda shakllanadigan ko‘nikmalar insonning keyingi hayotiy muvaffaqiyatini belgilab beradi. Demak, maktabgacha ta‘lim tashkiloti (MTT) tarbiyachisining kasbiy

kompetentligi nafaqat bitta bolaning, balki butun avlodning taqdirini belgilashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Shu sababli ham MTT tarbiyachilarini tayyorlaydigan pedagogika texnikumlari oldida ulkan mas'uliyat turibdi. Biroq ushbu muassasalardagi metodik ta'minot ko'pincha an'anaviy, kirish-yo'naltirilgan (input-oriented) mantiq asosida qurilgan: nima o'rgatiladi, qancha soat ajratiladi va qanday mavzular yoritiladi – ana shu savollar markaziy o'rinni egallaydi. Zamonaviy ta'lim paradigmasi esa boshqacha savol qo'yadi: tarbiyachi bitirgandan so'ng nima qila olishi kerak? Aynan shu savolga ta'lim natijalari (learning outcomes) konsepsiyasi javob beradi.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirish borasida jiddiy qadamlar qo'yilmoqda. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonun (2019), "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori va "Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogining kasbiy standartini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori qabul qilinib, MTT tarbiyachilariga qo'yiladigan kasbiy talablar yangi bosqichga ko'tarildi. Ushbu hujjatlar tarbiyachining kasbiy faoliyatini natija orqali tasvirlashni talab etadi. Biroq bu talablar pedagogika texnikumlarining metodik ta'minotiga to'la singib ketmagan: o'quv dasturlari, baholash tizimlari va uslubiy qo'llanmalar ko'pincha natijadan emas, mavzu va soatlar ro'yxatidan boshlanadi.

Ushbu maqola ana shu ilmiy-amaliy bo'shliqni to'ldirish maqsadida yozilgan bo'lib, ta'lim natijalari konsepsiyasini nazariy jihatdan chuqur tahlil qilish va uni MTT tarbiyachilarini tayyorlash jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlarini ko'rsatishga qaratilgan.

1. TA'LIM NATIJALARI KONSEPSIYASINING GENEZISI VA NAZARIY ASOSLARI

1.1. Tarixiy shakllanish

Ta'lim natijalariga e'tiborning kuchayishi XX asrning ikkinchi yarmida behavioristik psixologiya ta'sirida boshlandi. R. Mager o'zining "Instructional Objectives" (1962) asarida birinchi bo'lib ta'lim maqsadini kuzatilishi va o'lchanishi mumkin bo'lgan xulq-atvor ko'rinishida ifodalashni taklif etdi. U har bir ta'lim maqsadini uch komponent orqali belgilashni tavsiya etdi: kutilayotgan xulq-atvor (behavior), shart-sharoit (condition) va muvaffaqiyat mezoni (criterion). Bu yondashuv ta'limni maqsadga yo'naltirish sohasida birinchi tizimli urinish bo'ldi.

1956 yilda B. Bloom boshchiligidagi guruh kognitiv sohadagi ta'lim maqsadlarini oltita darajaga – bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez va baholash – bo'lib tasniflovchi "Pedagogik maqsadlar taksonomiyasi"ni yaratdi. Bu asar keyinchalik L. Anderson va D. Krathwohl tomonidan 2001 yilda yangilanib, "sintez" o'rniga "yaratish" kiritildi va barcha darajalar ot shaklidan fe'l shakliga o'tkazildi. Yangilangan taksonomiya ta'lim natijalarini ifodalashda harakatga undovchi fe'llardan foydalanish zaruratini ta'kidladi.

Yevropa miqyosida ta'lim natijalarini tizimlashtirish borasida Bolonya jarayoni (1999) muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Ushbu jarayon doirasida Dublin deskriptorlari (2004) va Yevropa malakalar doirasi (EQF, 2008) qabul qilindi. Bu hujjatlar ta'lim natijalarini bilim, ko'nikma va mustaqillik/mas'uliyat darajalari orqali tasvirlashni xalqaro standart sifatida mustahkamladi.

O'zbekistonda M.M.Xolmuxamedov kabi o'zbek olimlari ta'lim natijalarini milliy ta'lim tizimiga tatbiq etishning nazariy asoslarini ishlab chiqishga hissa qo'shdi.

1.2. *Konstruktiv uyg'unlik nazariyasi – asosiy metodologik asos*

Ta'lim natijalari konsepsiyasining eng ishonchli va amaliy jihatdan kuchli metodologik asosi J. Biggs tomonidan ishlab chiqilgan konstruktiv uyg'unlik (constructive alignment) nazariyasidir (1996, 2011). Ushbu nazariyaning mohiyati shundaki, sifatli ta'lim tizimida uchta element o'zaro mutanosib va bir-birini qo'llovchi bo'lishi shart:

Ta'lim natijalari (Learning Outcomes) ↔ O'quv faoliyati (Teaching & Learning Activities) ↔ Baholash vositalari (Assessment Tasks)

Ushbu uchlikdan birortasi mos kelmasa, ta'lim tizimi o'z ichidan ziddiyatli bo'lib qoladi. Masalan, agar ta'lim natijasida "bolaning individual rivojlanish xususiyatlarini tahlil qiladi" deyilsa, ammo o'quv jarayonida faqat nazariy ma'ruza o'qilib, baholashda faqat yodlangan ta'riflar so'ralsa, natijaga hech qachon erishilmaydi.

Pedagogika texnikumlarida metodik ta'minotni takomillashtirish

Ta'lim natijalariga asoslangan yondashuv pedagog texnikumlarida metodik ta'minotni takomillashtirish uchun quyidagi to'rtta asosiy yo'nalishni belgilab beradi:

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Birinchi yo‘nalish: O‘quv dasturlarini teskari loyihalash usulida qayta ko‘rib chiqish. Wiggins va McTighe (1998) tomonidan ishlab chiqilgan “teskari loyihalash” (backward design) usuli uch bosqichdan iborat: avval aniq, o‘lchanadigan ta’lim natijalarini belgilash; keyin shu natijalarga erishilganligini isbotlovchi baholash vositasini tanlash; oxirida esa shu natijaga olib boradigan o‘quv faoliyatini loyihalash. Pedagogika texnikumlarida hozirgi kunda bu jarayon ko‘pincha teskarisiga – mavzudan boshlanib, natija bilan tugaydi. Teskari loyihalash usulini joriy etish o‘quv dasturlarining ichki mantiqiy uyg‘unligini ta’minlaydi.

Ikkinchi yo‘nalish: Kompetentlikka asoslangan baholash tizimini joriy etish. An’anaviy yozma imtihon faqat esga olish va tushunish darajasidagi natijalarni o‘lchay oladi, holbuki MTT tarbiyachisining kasbiy kompetentligi yuqori darajali ko‘nikmalarni – tahlil, baholash, yaratish – talab etadi. Shu sababli baholash tizimida portfolio (refleksiv kompetentlik uchun), dars/tadbir kuzatuv va rubrika (faoliyatli kompetentlik uchun), keys-stadi (muammoni hal etish kompetentligi uchun) va rivojlantiruvchi muhit loyihasi (rivojlantiruvchi kompetentlik uchun) kabi vositalardan foydalanish zarur.

Uchinchi yo‘nalish: Pedagog xodimlar salohiyatini oshirish. Ta’lim natijalariga asoslangan yondashuvni joriy etish faqat hujjatlar darajasida emas, pedagog xodimlarning ongi va amaliyotida o‘z aksini topishi lozim. Buning uchun: ta’lim natijalari va taksonomiyalar bo‘yicha amaliy seminarlar; o‘quv dasturlarini birgalikda qayta loyihalash (collaborative curriculum design); “dars tadqiqoti” (lesson study) usuli orqali o‘zaro kuzatuv va tahlil; va tajribaviy pedagoglar tomonidan mentorlik tizimi joriy etilishi tavsiya etiladi.

To‘rtinchi yo‘nalish: Raqamli metodik resurs muhitini shakllantirish. Ta’lim natijalari asosida tuzilgan namunaviy o‘quv dasturlari, baholash rubrikalari, portfolio namunalari, video darslar va interaktiv topshiriqlar yagona raqamli muhitda jamlansa, pedagogika texnikumining metodik ta’minoti yangi sifat darajasiga ko‘tariladi. Bu ayni vaqtda talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Xulosa

Ushbu maqolada amalga oshirilgan chuqur nazariy tahlil asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

Ta’lim natijalari konsepsiyasi hozirda xalqaro ta’lim standartlarining asosini tashkil etuvchi fundamental pedagogik paradigмага aylangan. Bu konsepsiya ta’limda “nima o‘rgatildi”dan “nima qila oladi”ga o‘tishni talab etadi va bu o‘tish MTT tarbiyachilarini tayyorlashda ayniqsa muhimdir.

Pedagogika texnikumlarida metodik ta’minotni takomillashtirish uchun teskari loyihalash usuli, kompetentlikka asoslangan baholash, pedagog xodimlar salohiyatini oshirish va raqamli resurs muhitini shakllantirish kompleks ravishda amalga oshirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni. (2019). Toshkent.
2. “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori (2019)
3. “Maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagogining kasbiy standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori (2025)
4. Anderson, LW va Krathwohl, DR (tahr.). (2001). O‘rganish, o‘qitish va baholash taksonomiyasi: Bloomning ta’lim maqsadlari taksonomiyasini qayta ko‘rib chiqish. Nyu-York: Longman.
5. Xolmuxamedov M.M. “Natijaga yo‘naltirilgan professional ta’lim mazmuni”. Monografiya. Toshkent. Complex print, 2023-176 bet.
6. Muslimov, N.A. (2005). Kasb ta’limi o‘qituvchisini kasbiy kuzatishning ilmiy-pedagogik asoslari. Toshkent: Fan.
7. Saidahmedov, NS (2002). Yangi pedagogik texnologiya. Toshkent: Moliya.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ И ПРОБЛЕМА КОММУНИКАЦИИ В ПРОЗЕ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА

Бекмурзаева Сайёра Бахтияровна

Преподаватель литературы, Tashkent International University

Аннотация. В статье исследуется проблема коммуникации в прозе Сергея Довлатова. Рассматриваются особенности организации диалога, специфика речевого поведения персонажей и механизмы формирования коммуникативной неудачи. На материале повести «Заповедник» анализируются функции иронии, языковой игры и повествовательных стратегий, ориентированных на читательское восприятие. Установлено, что нарушение межличностной коммуникации выступает одной из ключевых характеристик художественного мира писателя и связано с кризисом слова как средства достижения взаимопонимания.

Ключевые слова: Сергей Довлатов, художественная коммуникация, диалог, коммуникативная неудача, ирония, автор, читатель, речевая стратегия.

Творчество Сергея Довлатова занимает особое место в русской литературе второй половины XX века. Его проза отличается лаконичностью, особой интонационной организацией, ироническим стилем и вниманием к разговорной речи. Несмотря на внешнюю простоту повествования, тексты Довлатова обладают сложной художественной структурой, основанной на взаимодействии повествовательных уровней, системе повторов, игре с читательским восприятием и своеобразной организации диалога. Одной из центральных проблем довлатовской прозы становится проблема коммуникации. Герои писателя постоянно вступают в разговор, однако полноценного взаимопонимания между ними, как правило, не происходит.

Осмысление литературы как особой формы художественной коммуникации формируется в эстетической традиции конца XIX века и получает теоретическое обоснование в трактате Лев Толстой «Что такое искусство?», где искусство интерпретируется как механизм передачи эмоционального и духовного опыта между людьми. В дальнейшем коммуникативный аспект художественного текста становится предметом изучения в трудах А. Веселовского, М. Бахтина, Ю. Лотмана, и других исследователей, рассматривавших литературное произведение как сложную систему взаимодействия автора, текста и читателя.

Анализируя особенности прозы Довлатова, И. Бродский подчеркивал свойственные ей «отсутствие претензии», «трезвость взгляда на вещи» и «негромкую музыку здравого смысла». [1,300] Именно эти качества во многом определяют специфику довлатовского диалога и его интонационную организацию.

Диалог у Довлатова существенно отличается от традиционной формы речевого взаимодействия персонажей. В классической литературе диалог чаще всего используется для столкновения различных точек зрения, раскрытия мировоззренческого конфликта или характеристики героев. В прозе Довлатова функции диалога иные. Разговор персонажей нередко строится таким образом, что один из участников фактически использует собеседника как средство для эффектного завершения заранее подготовленной реплики.

Подобный принцип организации речи особенно заметен в повести «Заповедник». Главный герой повести Алиханов не стремится к полноценному общению. Его реплики построены на каламбурах, смысловых смещениях и намеренных речевых задержках. Собеседник героя зачастую лишь озвучивает очевидную реакцию, необходимую для того, чтобы финальная фраза прозвучала максимально выразительно.

Так, в эпизоде разговора Алиханова с Таней герой сознательно переводит бытовое обсуждение в плоскость абсурдной речевой игры. Реплики Тани сохраняют связь с реальной ситуацией и выражают естественную реакцию на происходящее, однако Алиханов намеренно разрушает серьезный характер разговора, доводя его до комического «идиотизма». В результате диалог развивается как последовательное движение к ироническому эффекту, организованному главным героем:

- Ужасно глупый разговор, - сказала Таня.

- Вот и прекрасно. Хотелось бы достигнуть полного идиотизма. Купить аквариум с рыбками, пальму в деревянной бочке... [2,413]

Подобная структура характерна для многих довлатовских диалогов. Их смысл заключается не в развитии коммуникации между персонажами, а в организации читательского ожидания. Автор сознательно использует повествовательные паузы, повторяющиеся вопросы и задержку информации, благодаря чему читатель оказывается вовлечён в своеобразную игру с текстом. Повествование организовано таким образом, чтобы удерживать внимание реципиента и создавать эффект непосредственного участия в разговоре. Именно поэтому диалог у Довлатова приобретает не только сюжетное, но и эстетическое значение.

Показательным примером является история о литературной конференции, где вопросы о Байроне, которые задаёт грузинский литературовед, первоначально кажутся бессвязными и не относящимися к теме разговора. Однако постепенное накопление характеристик приводит к неожиданному финалу, построенному на резком противопоставлении образа Байрона и оратора.

Комизм сцены возникает не только благодаря содержанию последней реплики, но и за счёт самой структуры диалога. Каждый новый вопрос становится своеобразной повествовательной задержкой, усиливающей читательское ожидание. В результате диалог начинает функционировать по принципу, близкому к организации поэтической речи, где важную роль играет предвосхищение следующего элемента текста. Тем самым диалог в прозе Довлатова оказывается ориентирован прежде всего на читателя, а не на участников разговора внутри художественного мира. Коммуникация между героями часто оказывается формальной или нарушенной, тогда как взаимодействие автора с читателем, напротив, оказывается максимально активным.

По мнению исследователей, в основе художественного конфликта прозы Довлатова лежит феномен «неуспешной коммуникации» [3,8], а юмористический модус повествования выступает способом эстетического преодоления абсурдности действительности. Именно поэтому даже комические или анекдотические эпизоды у Довлатова нередко скрывают внутреннее ощущение отчуждения и невозможности подлинного взаимопонимания.

Особенно показательным, что герой не способен к полноценному диалогу даже с самим собой. Его внутренние размышления также строятся на парадоксах, языковой игре и постоянном уходе от прямого высказывания. В результате слово постепенно утрачивает устойчивую связь с реальностью, а коммуникация превращается в непрерывную систему речевых уловок.

Ирония становится важнейшим элементом художественного мира Довлатова. С одной стороны, она помогает автору создавать выразительный стиль повествования и удерживать внимание читателя. С другой стороны, постоянная ироническая дистанция мешает героям устанавливать искренние отношения с окружающими.

Подобная двойственность особенно заметна в образе Алиханова. Его речь производит впечатление лёгкости и остроумия, однако за внешней комичностью скрывается глубокое внутреннее одиночество. Герой постоянно стремится избежать серьёзного разговора, поскольку любое искреннее высказывание оказывается для него психологически опасным.

Проблема нарушенной коммуникации сближает прозу Довлатова с художественным миром Антона Чехова. Исследователи неоднократно отмечали влияние чеховской традиции на творчество Довлатова. Как и у Чехова, в произведениях Довлатова герои часто оказываются неспособными к взаимопониманию, а их речь не приводит к подлинному духовному контакту:

- Это слова.

- Слова – моя профессия.

- И это слова. Все уже решено. Поедем с нами. Ты проживешь еще одну жизнь...

- Для писателя – это смерть. [2,411]

Однако при внешнем сходстве художественные задачи писателей различаются. Чехов стремился показать трагизм человеческого одиночества и невозможность полного взаимопонимания между людьми. У Довлатова данная проблема приобретает дополнительное измерение, связанное с кризисом слова и разрушением доверия к языку. Если в чеховской прозе коммуникативная неудача часто возникает естественным образом, то у Довлатова она становится частью сознательной речевой

стратегии героя. Алиханов не просто сталкивается с невозможностью понимания – он сам постоянно разрушает коммуникацию, используя иронию как форму психологической защиты. Тем самым проблема коммуникации является одной из ключевых особенностей прозы Сергея Довлатова.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бродский И. О Сереже Довлатове // Последняя книга: рассказы, статьи. СПб.: Азбука-классика, 2001. – С. 295-302.
2. Довлатов С. Собрание прозы в четырёх томах. Т. 1. – СПб: Азбука. – 2021. – 448 с.
3. Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова («Ремесло», «Наши», «Чемодан»): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. – М., 2012. – 24 с.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR (NAVBAHOR TUMANI 2-SON TEXNIKUMI PEARSON BTEC XALQARO BO'LIMI MISOLIDA)

Nurmamatova Dildora Ixtiyor Qizi

Navbahor tumani 2-son texnikumi Pearson BTEC xalqaro bo'limi bosh mutaxassis

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini boshqarishda XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Navbahor tumani 2-son texnikumi Pearson BTEC xalqaro bo'limi faoliyati misolida raqamli boshqaruv, Learning Management System (LMS), bulutli texnologiyalar hamda sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish tajribasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, Pearson BTEC, raqamli transformatsiya, LMS, ta'lim menejmenti, axborot tizimlari, sun'iy intellekt, raqamli kompetensiya.

Abstract: This article analyzes theoretical and practical aspects of implementing advanced information systems in managing educational processes within vocational education institutions. Based on the experience of the Pearson BTEC International Department of Navbahor Technical College No. 2, the use of digital management, Learning Management Systems (LMS), cloud technologies, and artificial intelligence tools has been examined.

Keywords: vocational education, Pearson BTEC, digital transformation, learning management system, educational management, information systems, artificial intelligence, digital competence.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты внедрения современных информационных систем в управление образовательным процессом организаций профессионального образования. На примере деятельности международного отдела Pearson BTEC Навбахорского техникума №2 изучен опыт использования цифрового управления, систем управления обучением (LMS), облачных технологий и элементов искусственного интеллекта.

Ключевые слова: профессиональное образование, Pearson BTEC, цифровая трансформация, LMS, управление образованием, информационные системы, искусственный интеллект, цифровая компетентность.

Kirish: So'nggi yillarda O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarni joriy etish va raqamli texnologiyalar asosida boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim tizimining raqamlashtirilishi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan bo'lib, bu jarayon kasbiy ta'lim muassasalarida ham yangi

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

boshqaruv yondashuvlarini shakllantirmoqda [1].

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy axborot tizimlari ta'lim muassasalarining boshqaruv samaradorligini oshirish, ma'lumotlar bazalarini yuritish, o'quv jarayonini monitoring qilish va sifat nazoratini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi [2]. Xususan, Pearson BTEC xalqaro ta'lim dasturlarida o'quv jarayonini boshqarish va baholashning aksariyat bosqichlari raqamli platformalar orqali amalga oshiriladi.

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqot davomida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, kuzatish, monitoring va ilmiy manbalarni o'rganish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, Navbahor tumani 2-son texnikumining Pearson BTEC xalqaro bo'limida qo'llanilayotgan elektron boshqaruv tizimlari faoliyati tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari: Tahlillar natijasida kasbiy ta'lim tashkilotlarida quyidagi ilg'or axborot tizimlaridan foydalanish samarali natijalar berayotgani aniqlandi:

- Learning Management System (LMS);
- Student Information System (SIS);
- Microsoft Teams va Google Classroom platformalari;
- Bulutli texnologiyalar;
- Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari.

Pearson BTEC xalqaro bo'limida Assignment Brief, Internal Verification, Assessment Tracking va Quality Assurance jarayonlari elektron platformalar orqali boshqarilmoqda. Bu esa hujjatlar aylanishini tezlashtirish, baholashning shaffofligini ta'minlash hamda xalqaro standartlarga mos sifat nazoratini yo'lga qo'yishga xizmat qilmoqda [3].

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham mavjud:

- pedagoglarning raqamli kompetensiyasi bir xil darajada emas;
- texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- axborot xavfsizligi bilan bog'liq tahdidlar;
- dasturiy ta'minot xarajatlarining yuqoriligi.

Muhokama: Bugungi kunda «Smart Education» konsepsiyasi ta'lim boshqaruvining yangi bosqichi sifatida qaralmoqda. Mazkur konsepsiyada sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli texnologiyalar va raqamli analitika vositalaridan foydalanish muhim o'rin tutadi [4].

Navbahor tumani 2-son texnikumi Pearson BTEC bo'limi tajribasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy axborot tizimlarini joriy etish:

- boshqaruv samaradorligini oshiradi;
- pedagoglarning ish yuklamasini kamaytiradi;
- ta'lim sifatini yaxshilaydi;
- xalqaro standartlarga mos faoliyat yuritishga imkon beradi;
- talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa: Kasbiy ta'lim tashkilotlarida XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Navbahor tumani 2-son texnikumi Pearson BTEC xalqaro bo'limi faoliyati misolida olib borilgan tahlillar zamonaviy raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini boshqarishning samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Kelgusida sun'iy intellekt va ta'lim analitikasi vositalarini keng joriy etish kasbiy ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari. – Toshkent, 2024.
2. UNESCO. Digital Transformation in Technical and Vocational Education and Training (TVET). – Paris, 2023.
3. Pearson Education Limited. BTEC Centre Guide to Quality Assurance and Assessment. – London, 2024.
4. OECD Digital Education Outlook 2024. – Paris: OECD Publishing, 2024.
5. Abduqodirov A.A., Begimqulov U.Sh. Ta'limni axborotlashtirish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2022.
6. Muslimov N.A. Kasbiy ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Innovatsiya, 2023.
7. Xodjayev B.X. Ta'lim menejmenti va raqamli boshqaruv. – Toshkent, 2024.

KASBIY TA'LIM JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TA'LIM SIFATI MONITORINGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODIK ASOSLARI

Turayev Sirojiddin Jo'raqobilovich

Qarshi davlat texnika universiteti professori

Annotatsiya. *Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayonlari chuqurlashib borayotgan sharoitda ta'lim sifati monitoringini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari tahlil qilinadi. Raqamli monitoringni loyihalashda indikatorlar tizimi, o'quv ma'lumotlarining integratsiyasi, analitik modullar va boshqaruv qarorlarining o'zaro bog'liqligi yoritiladi. Muallif kasbiy kompetensiyalarni baholashda LMS, elektron jurnal, test banki va e-portfolio vositalarini uyg'un qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan modelni taklif etadi.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, raqamlashtirish, ta'lim sifati, monitoring, raqamli platforma, kompetensiya, e-portfolio, diagnostika, analitika.*

Аннотация. *В статье анализируются теоретико-методические основы совершенствования мониторинга качества образования в условиях углубляющейся цифровизации системы профессионального образования. Освещаются вопросы проектирования цифрового мониторинга, включая систему индикаторов, интеграцию учебных данных, аналитические модули и управленческие решения. Предлагается модель повышения качества образования на основе согласованного использования LMS, электронного журнала, банка тестов и электронного портфолио для оценки профессиональных компетенций обучающихся.*

Ключевые слова: *профессиональное образование, цифровизация, качество образования, мониторинг, цифровая платформа, компетенция, электронное портфолио, диагностика, аналитика.*

Mechanisms for training adaptive professional personnel through dual education based on labor market requirements

Annotation. *The article analyzes the theoretical and methodological foundations for improving education quality monitoring in the context of deepening digitalization of vocational education. It highlights the design of digital monitoring through an integrated system of indicators, educational data, analytical modules, and management decisions. A model is proposed for improving education quality through the coordinated use of LMS, e-journals, test banks, and e-portfolios in the assessment of students' professional competencies.*

Keywords: *vocational education, digitalization, education quality, monitoring, digital platform, competence, e-portfolio, diagnostics, analytics.*

Kirish. Yangi O'zbekiston sharoitida kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayoni ta'lim mazmuni, boshqaruv usullari va pedagogik texnologiyalarni tubdan yangilashni taqozo etmoqda. Ishlab chiqarishning raqamli transformatsiyasi, xizmat ko'rsatish tarmoqlarida axborot tizimlarining jadal tatbiq etilishi va o'quv jarayoniga moslashuvchan boshqaruv mexanizmlarining kirib kelishi kasbiy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati monitoringini yangi bosqichga olib chiqishni talab qilmoqda.

Kasbiy ta'lim muassasasida sifati boshqarish faqat yakuniy baholar yoki attestatsiya natijalari orqali emas, balki o'quvchining rivojlanish dinamikasi, amaliy kompetensiyalarining shakllanishi, mustaqil faoliyati va raqamli izlari asosida ham baholanishi zarur. Shu bois monitoring tizimining mazmuni oddiy nazoratdan ko'ra kengroq bo'lib, u pedagogik jarayonni tahlil qilish, xavf zonalarini erta aniqlash, individual yordam ko'rsatish va boshqaruv qarorlarini asoslash vositasi sifatida talqin qilinadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi kasbiy ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish sharoitida ta'lim sifati monitoringini takomillashtirishning metodik asoslarini ishlab chiqish va ularni amaliy jihatdan tizimlashtirishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda tizimli yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, diagnostik

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

yondashuv hamda ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv konsepsiyalaridan foydalanildi. Tizimli yondashuv monitoringni kirish ma'lumotlari, tahliliy modullar, baholash indikatorlari va natijaviy qarorlar o'rtasidagi o'zaro bog'liq tizim sifatida ko'rishga imkon beradi.

Kompetensiyaviy yondashuv o'quv natijalarini faqat bilim ko'rsatkichi bilan emas, balki amaliy vazifani bajarish, muammoli vaziyatni hal etish, refleksiya va kasbiy kommunikatsiya kabi komponentlar orqali baholashni nazarda tutadi. Diagnostik yondashuv esa monitoring natijalarini tahlil qilishda darajalar, mezonlar va indikatorlar tizimini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tamoyiliga ko'ra, elektron jurnal, LMS, test banki, raqamli portfolio va onlayn kuzatuv vositalaridan olinadigan ma'lumotlar yagona analitik muhitga integratsiya qilinadi. Shundan so'ng ular deskriptiv, qiyosiy va prognostik tahlildan o'tkazilib, pedagogik qaror qabul qilish jarayoniga tatbiq etiladi.

Monitoring bloki	Asosiy indikatorlar	Amaliy ahamiyati
Akademik natijalar	test ballari, modul ko'rsatkichlari, topshiriq bajarilishi	o'zlashtirish dinamikasini aniqlash
Amaliy kompetensiya	laboratoriya ishi, loyiha, demonstratsiya, portfolio	kasbiy tayyorgarlik darajasini baholash
Motivatsion holat	faollik, ishtirok, refleksiya, qoniqish	individual yordam va motivatsion qo'llab-quvvatlash
Boshqaruv ko'rsatkichlari	davomat, risk, intizom, o'z vaqtida topshirish	erta diagnostika va boshqaruv qarorlarini qabul qilish

1-jadval. Raqamli monitoring tizimining asosiy indikatorlar bloki

Natijalar va tahlil. Raqamli monitoring tizimining samaradorligi, avvalo, indikatorlar tizimining to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Monitoring indikatorlari akademik natijalar, amaliy kompetensiyalar, motivatsion holat, pedagogik ta'sir va boshqaruv ko'rsatkichlari kabi besh yirik blokka birlashtirilishi maqsadga muvofiq. Bunday strukturaviy yondashuv ta'lim sifatini bir yoqlama emas, ko'p omilli mezonlar asosida tahlil qilish imkonini beradi.

1-rasm. Kasbiy ta'limda raqamli monitoringning arxitekturaviy modeli

Elektron platformalardan foydalanish monitoringni tezkor, shaffof va dalillarga asoslangan jarayonga aylantiradi. Masalan, LMSdagi topshiriqlarni bajarish statistikasi o'quvchining mustaqil ishlash faolligini ko'rsatsa, e-portfolio amaliy topshiriqlarning sifatini va kasbiy rivojlanish dinamikasini aks

ettiradi. Test banki orqali bilimning darajasi, elektron jurnal orqali esa davomat va intizomiy ko'rsatkichlar aniqlanadi. Bularning barchasi integratsiyalashganda o'quvchi faoliyatining yaxlit diagnostik profili hosil bo'ladi.

Taklif etilayotgan modelning yana bir ustun tomoni – unda monitoring natijalari bevosita boshqaruv sikliga ulanadi. Boshqacha aytganda, monitoring ma'lumoti pedagogik qarorni shakllantiradi, pedagogik

qaror esa o'quv jarayonining kontenti, usuli va individual yondashuvini qayta loyihalashga xizmat qiladi. Shu tariqa monitoring yakuniy hisobot vositasi emas, balki sifatni takomillashtirish mexanizmiga aylanadi.

Pedagogik amaliyotda bu yondashuv individual konsultatsiyalarni belgilash, sust o'zlashtirayotgan o'quvchilar uchun qo'shimcha modullar yaratish, amaliy mashg'ulot mazmunini qayta ko'rib chiqish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish va o'qituvchining metodik faoliyatini tahlil qilish kabi aniq choralarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Ta'lim sifati monitoringi indikatorlarining klasterli tuzilmasi

Akademik, amaliy, motivatsion va boshqaruv ko'rsatkichlarini kompleks baholash modeli

2-rasm. Ta'lim sifati monitoringi indikatorlarining klasterli tuzilmasi

Xulosa. Demak, kasbiy ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish sharoitida ta'lim sifati monitoringini takomillashtirish uchun monitoring tizimini indikatorlar, texnologik vositalar, analitik blok va boshqaruv qarorlarining yaxlit modeliga aylantirish zarur. Raqamli monitoring nafaqat nazorat, balki erta diagnostika, individual yondashuv va ta'lim sifatini doimiy oshirib borishning samarali vositasidir.

Tadqiqot natijalari kasbiy ta'lim muassasalarida LMS, e-portfolio, elektron jurnal va analitik panellarni o'zaro integratsiyalashgan holda qo'llash ta'lim sifatini boshqarishda yuqori samaradorlik berishini ko'rsatadi. Shu bois ushbu yo'nalishda metodik ta'minotni boyitish, pedagoglar uchun raqamli monitoring bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish va indikatorlar bazasini standartlashtirish istiqbolli vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Abduqodirov A.A. Raqamli ta'lim muhitini shakllantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2021.
3. Muslimov N.A. Kasb ta'limi pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2014.
4. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent, 2006.
5. Siemens G. Learning Analytics: The Emergence of a Discipline // American Behavioral Scientist. – 2013. – Vol. 57.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA MODULLI O'QITISHNING TA'LIM JARAYONIDAGI SAMARADORLIGI

Atajanova Dilarom Bekdurdievna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti bosh mutaxassisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda modulli o'qitish texnologiyasining ahamiyati, uning ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Modulli o'qitish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash, amaliy ko'nikmalarni egallash va kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning ilmiy-nazariy asoslari keltirilgan.

Kalit so'zlar

Modulli o'qitish, kasbiy kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, ta'lim texnologiyasi, mustaqil ta'lim, innovatsion ta'lim, kasbiy tayyorgarlik.

Annotatsiya

В данной статье анализируется значение модульного обучения в формировании профессиональных компетенций, его роль в повышении эффективности образования и практические аспекты применения. Освещаются возможности модульного обучения в развитии самостоятельного мышления студентов, приобретении практических навыков и повышении уровня профессиональной подготовки. Также представлены научно-теоретические основы организации образовательного процесса на основе компетентностного подхода.

Ключевые слова

Модульное обучение, профессиональная компетенция, компетентностный подход, образовательные технологии, самостоятельное обучение, инновационное образование, профессиональная подготовка.

Abstract

This article examines the significance of modular teaching technology in the development of professional competencies, its role in improving the effectiveness of the educational process, and practical aspects of its implementation in vocational education institutions. The study highlights the opportunities provided by modular learning for developing students' independent thinking, practical skills, and professional readiness. Furthermore, the scientific and theoretical foundations of organizing the educational process based on a competency-based approach are analyzed. The article substantiates that modular teaching contributes to enhancing the quality of education, strengthening the integration of theory and practice, and preparing competitive specialists for the modern labor market.

Keywords

Modular teaching, professional competence, competency-based approach, educational technology, independent learning, innovative education, professional training, vocational education, educational effectiveness, practical skills.

Kirish

Hozirgi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimi oldiga yuqori malakali, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash vazifasi qo'yilmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishni talab etadi [1]. Ana shunday innovatsion

texnologiyalardan biri – modulli o‘qitish texnologiyasidir.

Modulli o‘qitish ta’lim oluvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda bilim, ko‘nikma va malakalarni bosqichma-bosqich shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiya ta’lim mazmunini mustaqil modullarga ajratish orqali o‘quvchilarning faolligini oshiradi va kasbiy kompetensiyalarni samarali egallash imkonini beradi.

Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mazmuni

Kompetensiya – muayyan sohada samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmuasidir [2]. Kasbiy kompetensiya esa mutaxassisning o‘z kasbiy vazifalarini mustaqil va samarali bajara olish qobiliyatini anglatadi.

Zamonaviy ta’lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bu yondashuv nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy faoliyatni ham rivojlantirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan modulli o‘qitish kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi.

Modulli o‘qitishning mazmuni va xususiyatlari

Modulli o‘qitish – o‘quv materialini mustaqil mantiqiy qismlarga ajratib o‘qitish texnologiyasidir [3]. Har bir modul muayyan maqsad, mazmun va natijaga ega bo‘ladi. Modul tarkibiga nazariy material, amaliy mashg‘ulot, mustaqil ta’lim va baholash tizimi kiritiladi.

Modulli o‘qitishning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- ta’lim jarayonining tizimli tashkil etilishi;
- o‘quvchining mustaqil ishlash imkoniyati;
- individual ta’lim traektoriyasini yaratish;
- nazariya va amaliyot integratsiyasi;
- natijaga yo‘naltirilgan ta’lim.

Bu texnologiya o‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlaydi va ularda tahlil qilish, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda modulli o‘qitishning ahamiyati

Modulli o‘qitish kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda quyidagi jihatlari bilan muhim ahamiyatga ega:

1. Mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini rivojlantiradi

Modulli o‘qitish texnologiyasining eng muhim afzalliklaridan biri – o‘quvchilarda mustaqil ta’lim olish ko‘nikmalarini shakllantirishidir. An’anaviy ta’limda asosiy e’tibor o‘qituvchining ma’lumot berishiga qaratilsa, modulli ta’limda o‘quvchining faolligi va mustaqil izlanishi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Har bir modul muayyan mavzularni mustaqil o‘rganish, tahlil qilish va amaliy topshiriqlar orqali mustahkamlashni nazarda tutadi.

Bunday jarayonda o‘quvchi axborot manbalari bilan ishlash, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, elektron resurslardan foydalanish va zarur ma’lumotlarni saralash ko‘nikmalarini egallaydi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, mustaqil ta’lim o‘quvchida mas’uliyat hissini oshiradi, vaqtni to‘g‘ri taqsimlash va o‘z faoliyatini rejalashtirishga o‘rgatadi. Zamonaviy mehnat bozorida mutaxassisdan doimiy ravishda o‘z ustida ishlash va bilimlarini yangilab borish talab etiladi. Modulli o‘qitish esa aynan shu ehtiyojni qondiruvchi ta’lim shakli hisoblanadi. Chunki o‘quvchi mustaqil bilim olish orqali o‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasini shakllantiradi.

2. Amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlaydi

Modulli o‘qitishda nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirishga alohida e’tibor qaratiladi. Har bir modul tarkibida amaliy mashg‘ulotlar, keyslar, laboratoriya ishlari, muammoli vaziyatlar tahlili va loyiha ishlari mavjud bo‘ladi. Bu esa o‘quvchilarning olgan nazariy bilimlarini amalda qo‘llash imkoniyatini yaratadi.

Kasbiy ta’lim jarayonida amaliy ko‘nikmalar muhim ahamiyatga ega. Chunki mutaxassis nafaqat nazariy bilimga, balki ish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish qobiliyatiga ham ega bo‘lishi lozim. Modulli o‘qitish orqali o‘quvchilar real hayotga yaqinlashtirilgan vazifalarni bajarish orqali tajriba to‘playdilar.

Masalan, pedagogik ta’limda dars ishlanmalari tayyorlash, axborot texnologiyalari sohasida dasturlar yaratish yoki tibbiyot sohasida klinik holatlarni tahlil qilish kabi vazifalar o‘quvchining kasbiy mahoratini

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

oshiradi. Bu esa kelajakda ularning mehnat faoliyatiga tez moslashishiga yordam beradi. Shuningdek, amaliy faoliyat orqali o‘quvchilarda ijodiy yondashuv, jamoada ishlash va muloqot qilish kompetensiyalari ham rivojlanadi. Bu esa ularning raqobatbardoshligini ta‘minlaydi.

3. Individual yondashuvni ta‘minlaydi

Modulli o‘qitish texnologiyasi ta‘lim jarayonini individuallashtirish imkoniyatini yaratadi. Har bir o‘quvchi bilim darajasi, qobiliyati, qiziqishi va o‘qish sur‘atiga ko‘ra farq qiladi. An‘anaviy ta‘limda barcha o‘quvchilarga bir xil yondashuv qo‘llanilsa, modulli ta‘limda ularning shaxsiy xususiyatlari inobatga olinadi. O‘quvchi modullarni o‘zlashtirish jarayonida mustaqil ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladi, kerakli mavzularni chuqurroq o‘rganishi mumkin. Bu esa iqtidorli o‘quvchilarning salohiyatini yanada rivojlantirishga, qiynalayotgan o‘quvchilarga esa qo‘shimcha yordam berishga sharoit yaratadi.

Individual yondashuv o‘quvchilarning ta‘limga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Chunki ular o‘z imkoniyatlariga mos ravishda bilim oladilar. Bu jarayonda o‘qituvchi maslahatchi va yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, modulli o‘qitish o‘quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish, o‘z fikrini erkin bayon etish va o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa shaxsning intellektual va kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

4. Ta‘lim sifati va samaradorligini oshiradi

Modulli o‘qitish texnologiyasi ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Chunki har bir modul aniq maqsad, vazifa va natijaga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Bu esa ta‘lim jarayonini tizimli va maqsadli tashkil etish imkonini beradi.

Modullarasosidatashkil etilgan ta‘limda baholash tizimi ham aniq mezonlarga asoslanadi. O‘quvchilarning bilimi bosqichma-bosqich nazorat qilinadi va o‘z vaqtida tahlil qilinadi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish va ta‘lim sifati oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, modulli o‘qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan keng foydalaniladi. Elektron ta‘lim platformalari, multimedia vositalari va interaktiv metodlar o‘quvchilarning bilimni tez va samarali o‘zlashtirishiga yordam beradi.

Ta‘lim jarayonining samaradorligi o‘quvchilarning faol ishtiroki orqali ham oshadi. Chunki modulli ta‘limda o‘quvchi faqat tinglovchi emas, balki ta‘lim jarayonining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Natijada bilimlarning mustahkamligi ta‘minlanadi va kasbiy kompetensiyalar yuqori darajada shakllanadi. Umuman olganda, modulli o‘qitish texnologiyasi ta‘lim sifati, o‘quvchilarning kasbiy tayyorgarligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy-nazariy asoslar

Pedagog olimlardan J. Gilbert, B. Blum, A. Verbiskiy va N. Muslimovlarning tadqiqotlarida kompetensiyaviy yondashuv hamda modulli o‘qitishning nazariy jihatlarini keng yoritilgan [2; 4; 5]. Blum taksonomiyasiga ko‘ra, ta‘lim jarayoni bilishdan tortib tahlil va baholashgacha bo‘lgan bosqichlarni qamrab olishi lozim [4]. Modulli o‘qitish aynan shu bosqichlarni izchil amalga oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da ham raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish muhim vazifa sifatida belgilangan [1; 6].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, modulli o‘qitish texnologiyasi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. U o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, amaliy ko‘nikmalarni egallashi va kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshiradi. Shuningdek, modulli o‘qitish ta‘lim jarayonining samaradorligini ta‘minlab, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Zamonaviy ta‘lim tizimida ushbu texnologiyadan keng foydalanish ta‘lim sifati yanada yuksaltirishga xizmat qiladi [2; 3; 7].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Muslimov N.A. *Pedagogik kompetentlik va kasbiy tayyorgarlik asoslari*. – Toshkent: Fan, 2015.
3. Tolipov O‘., Usmonboeva M. *Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari*. – Toshkent, 2006.
4. Блум Б. *Таксономия образовательных целей*. – Москва, 1986.
5. Вербицкий А.А. *Компетентностный подход и теория контекстного обучения*. – Москва, 2004.
6. “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”. – Тошкент, 1997.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA O'QUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Atajanova Dilarom Bekdurdievna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti bosh mutaxassisi

Shadyeva Nasiba Djurakulovna

Zarafshon shahar 1-son texnikumi, yetakchi o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning didaktik imkoniyatlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim, raqamli ta'lim muhiti hamda innovatsion metodlarning ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalar, amaliy ko'nikmalar va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari yoritilgan. Maqolada kasbiy ta'lim jarayonini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, didaktik imkoniyat, kompetensiya, dual ta'lim, innovatsion texnologiya, kasbiy faoliyat, pedagogik texnologiya, amaliy tayyorgarlik, raqamli ta'lim muhiti.*

Аннотация

В данной статье с научно-теоретической точки зрения проанализированы дидактические возможности подготовки обучающихся к профессиональной деятельности в организациях профессионального образования, значение современных педагогических технологий, компетентностного подхода, дуального образования, цифровой образовательной среды и инновационных методов. Также раскрыты педагогические условия формирования у обучающихся профессиональных компетенций, практических навыков и способностей к самостоятельному мышлению. В статье представлены научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию процесса профессионального образования.

Ключевые слова: *профессиональное образование, дидактические возможности, компетенция, дуальное образование, инновационная технология, профессиональная деятельность, педагогическая технология, практическая подготовка, цифровая образовательная среда.*

Abstract

This article scientifically and theoretically analyzes the didactic opportunities for preparing students for professional activity in vocational education institutions, as well as the importance of modern pedagogical technologies, competency-based approaches, dual education, digital educational environments, and innovative methods. The article also highlights the pedagogical conditions for developing students' professional competencies, practical skills, and independent thinking abilities. Furthermore, scientifically grounded proposals and recommendations for improving the vocational education process are presented.

Keywords: *vocational education, didactic opportunities, competence, dual education, innovative technology, professional activity, pedagogical technology, practical training, digital educational environment.*

Kirish

Jahon ta'lim tizimida globallashtirish va mehnat bozorida raqobatning kuchayishi kasbiy ta'lim muassasalari oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Ayniqsa, zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari va mehnat munosabatlarining tez o'zgarishi o'quvchilarni faqat nazariy bilim bilan emas,

balki amaliy faoliyatga tayyorlashni ham talab etadi [1]. Shu nuqtai nazardan kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonining didaktik imkoniyatlarini samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida ham kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim sifatini oshirish va mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda [2]. Bu jarayonda ta'limning innovatsion shakllari, kompetensiyaviy yondashuv va dual ta'lim tizimi muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Kasbiy ta'lim jarayonining asosiy maqsadi – o'quvchilarni mustaqil kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularda kasbiy kompetentlik, ijodiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Kasbiy ta'limning didaktik mohiyati

Didaktika – ta'lim nazariyasi bo'lib, ta'limning mazmuni, maqsadi, tamoyillari, metodlari va tashkiliy shakllarini o'rganadi. Kasbiy ta'lim didaktikasi esa o'quvchilarni muayyan kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonining qonuniyatlarini tadqiq etadi [3].

Didaktik imkoniyat – bu ta'lim jarayonida o'quvchilarda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni samarali shakllantirish uchun mavjud bo'lgan pedagogik, metodik va texnologik vositalar majmuasidir [4].

Kasbiy ta'lim tizimida didaktik imkoniyatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish: O'quvchilar nazariy bilimlarni aniq va tushunarli ravishda o'zlashtirishlari bilan birga, ularni amaliy faoliyatda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

2. Kasbga mos o'quv-uslubiy materiallar: Ta'lim mazmuni real mehnat bozori talablariga muvofiq tanlanishi, o'quvchilarda amaliy va innovatsion ko'nikmalarni shakllantirishi zarur.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish: Multimedia vositalari, elektron darsliklar, onlayn kurslar va simulyatorlar orqali ta'lim jarayoni yanada samarali va qiziqarli bo'ladi.

4. Ta'limning individuallashtirish va modulli tashkil etilishi: Har bir o'quvchining bilimi va qobiliyati darajasidan kelib chiqib, ta'lim individual ravishda tashkil etilishi mumkin. Modulli tizim esa bilimlarni bosqichma-bosqich o'zlashtirish imkonini beradi.

5. Interaktiv metodlardan foydalanish: Rolli o'yinlar, guruhda ishlash, muammolarni hal qilish kabi usullar o'quvchilarning faolligi va mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi.

6. Amaliy ishlab chiqarish bilan hamkorlik: Korxonalar va tashkilotlar bilan hamkorlikda amaliy mashg'ulotlar va dual ta'lim tizimi orqali kasbiy faoliyatga tayyorgarlik yuqori darajaga chiqadi.

Xulosa sifatida, didaktik imkoniyatlardan samarali foydalanish kasbiy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarni mehnat bozoriga tayyorlashga xizmat qiladi. O'quv jarayonida nazariy bilimlar bilan birgalikda amaliy mashg'ulotlarning o'rni katta. Zamonaviy laboratoriyalar, simulyatorlar va trenajyorlar orqali kasbiy faoliyat modellanadi. Real ish sharoitiga yaqin muhitda o'quvchida ishlash ko'nikmalari shakllanadi. Ishlab chiqarish amaliyoti davrida korxonalar va tashkilotlarda o'quv-ishlab chiqarish amaliyotini o'tash orqali o'quvchilar amaliyotni bevosita kasb egalari bilan birga bajaradi. Amaliyot davomida kasbga oid refleksiv ko'nikmalar (muammoni hal qilish, jamoada ishlash, qaror qabul qilish) shakllanadi.

Tadqiqotchilarning fikricha, kasbiy ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish o'quvchilarning amaliy faoliyatga moslashuvini kuchaytiradi hamda mehnat bozori talablariga muvofiq mutaxassis tayyorlash imkonini beradi [1].

O'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning asosiy didaktik imkoniyatlari

1. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'limni tashkil etish

Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim oluvchilarda faqat bilim emas, balki uni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini ham shakllantiradi. Ilmiy tadqiqotlarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri ekanligi ta'kidlangan [7]. Bu yondashuv kasbiy ta'lim muassasalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarda quyidagi kompetensiyalarni rivojlantiradi:

- kasbiy kompetensiya;
- kommunikativ kompetensiya;
- axborot-kommunikatsion kompetensiya;
- ijtimoiy faollik;
- muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyati.

Ilmiy tadqiqotlarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri ekanligi ta'kidlangan.

2. Dual ta'lim texnologiyasining ahamiyati

Dual ta'lim – ta'lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonasi hamkorligida tashkil etilgan ta'lim shakli hisoblanadi. Unda o'quvchilar nazariy bilimlarni ta'lim muassasasida, amaliy ko'nikmalarni esa ishlab chiqarish jarayonida egallaydilar.

Dual ta'limning asosiy didaktik imkoniyatlari:

- mehnat bozoriga tez moslashish;
- amaliy tajriba orttirish;
- kasbiy motivatsiyani kuchaytirish;
- ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish;
- o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmasini shakllantirish.

Zamonaviy tadqiqotlarda dual ta'lim bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda eng samarali modellardan biri sifatida baholangan.

3. Innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish

Kasbiy ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omilidir. Keys-metod, loyihaviy ta'lim, muammoli ta'lim va modulli o'qitish kabi texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega [5, 9].

Loyihaviy ta'lim o'quvchilarning ijodiy fikrlashini va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, virtual ta'lim muhiti va bulutli texnologiyalar ta'lim jarayonini individuallashtirish va ta'lim resurslaridan keng foydalanish imkonini beradi.

4. Nazariya va amaliyot integratsiyasi

Nazariya va amaliyotning uyg'unligi ta'lim sifatini oshirish va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning muhim omili hisoblanadi [2]. Chunki o'quvchi faqat nazariy bilim orqali yetarli kasbiy tajribaga ega bo'la olmaydi.

Nazariya va amaliyot integratsiyasi: kasbiy faoliyatga psixologik tayyorgarlikni ta'minlaydi; ishlab chiqarish muhitiga moslashuvni tezlashtiradi; bilimlarni mustahkamlaydi; amaliy kompetensiyalarni rivojlantiradi. Ilmiy manbalarda nazariya va amaliyotning uyg'unligi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan.

5. Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish

Tadqiqotlarda virtual axborot-ta'lim muhiti o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirishi va ta'lim samaradorligini ta'minlashi qayd etilgan [10]. Masofaviy ta'lim, elektron platformalar, multimedia vositalari va onlayn kurslar ta'limning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli ta'lim muhitining afzalliklari: ta'limning ochiqligi, individual yondashuv, mustaqil ta'lim imkoniyati, ta'lim resurslariga tezkor kirish, vaqt va masofa cheklovlarining kamayishi. Tadqiqotlarda virtual axborot-ta'lim muhiti o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirishi ta'kidlangan.

Kasbiy ta'lim jarayonida uchraydigan muammolar

Hozirgi kunda kasbiy ta'lim tashkilotlarida quyidagi muammolar kuzatilmoqda:

1. Amaliy mashg'ulotlar uchun moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi;
2. Ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikning sustligi;
3. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish darajasining pastligi;
4. O'qituvchilarning innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati;
5. Ta'lim mazmunining mehnat bozori talablariga to'liq mos emasligi.

Bu muammolarni hal etish uchun ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va dual ta'lim tizimini kengaytirish muhim hisoblanadi.

Kasbiy ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar

Quyidagi takliflar kasbiy ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qiladi:

- kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quv dasturlarini takomillashtirish;
- dual ta'lim tizimini keng joriy etish;
- o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini muntazam oshirish;
- raqamli ta'lim platformalarini rivojlantirish;
- ishlab chiqarish korxonalari bilan integratsiyani kuchaytirish;
- innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish;
- o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash.

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta’lim tashkilotlarida o‘quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning didaktik imkoniyatlari juda keng bo‘lib, ularni samarali tashkil etish ta’lim sifati va mehnat bozoriga raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omili hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, dual ta’lim, raqamli ta’lim muhiti va kompetensiyaviy yondashuv kasbiy ta’lim tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy ta’lim tashkilotlarida o‘quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning didaktik imkoniyatlari juda keng bo‘lib, ulardan samarali foydalanish ta’lim sifati va mehnat bozoriga raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omili hisoblanadi [4, 5].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Raxmonova S.M., Hikmatova Sh.R. Pedagogik faoliyatni tashkil etishda bo‘lajak pedagogning kasbiy faoliyatga oid kompetentligini rivojlantirish.
- 2.Ismatullayeva Sh., Kamolova A. Pedagoglarni kasbiy rivojlanishlarida nazariy va amaliyotning ahamiyati.
- 3.Jamolova G.M. Professional ta’lim muassasalarida o‘quvchilarga informatika fanini o‘qitishning metodik modeli.
- 4.Otabaeva O. Didactic Opportunities of Dual Education in the Professional Training of Future Educators.
- 5.Abdiraxmanov S., Turayev X. Kasbiy ta’lim jarayonida texnologiya o‘qituvchilarining loyihalash faoliyatini shakllantirish metodikasi.
- 6.To‘xtasinov M.G‘. Uzluksiz kasbiy ta’lim va uzluksiz malaka oshirish masalalari.
- 7.Rixsiboyev O.A. Pedagoglarda kasbiy kompetentlikni oshirish.
- 8.Buriyeva X.B. Uzluksiz kasbiy ta’limni boshqarishni nazariy asoslari.
- 9.Qudratova F.T. Zamonaviy pedagoglarning innovatsion kasbiy faoliyatini takomillashtirish.
- 10.Bondarenko O., Pakhomova O. The didactic potential of virtual information educational environment.

KASBIY TA’LIM TASHKILOTLARIDA O‘QUVCHILARNI DIZAYN LOYIHALASH FAOLIYATIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Raxmonova Maftuna Abdulla qizi

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: *ushbu maqolada kasbiy ta’lim tashkilotlarida o‘quvchilarni dizayn loyihalash faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilingan. Raqamli iqtisodiyot va XXI asr ilg‘or axborot texnologiyalarining rivojlanishi kontekstida an‘anaviy ta’lim metodlari dizayn ta’limining zamonaviy talablariga javob bermayotganligini, pedagog kadrlar tayyorgarligi, moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi va metodik ta’minotdagi muammolar yoritilgan. Dizayn loyihalash faoliyatini o‘qitishda kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etish, zamonaviy dizayn dasturlari va virtual muhitlardan foydalanish hamda sanoat bilan hamkorlikni kuchaytirish yo‘nalishlari bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *kasbiy ta’lim, dizayn loyihalash, pedagogik shart-sharoit, kompetensiyaviy yondashuv, axborot texnologiyalari, raqamli dizayn, ta’lim tashkiloti.*

Bugungi kunda jahon miqyosida dizayn sanoati jadal rivojlanib, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida muhim o‘rin tutmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyotga o‘tish, sanoatni modernizatsiya qilish va innovatsion ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish jarayonida malakali dizayn mutaxassislariga bo‘lgan talab misli ko‘rilmagan darajada ortib bormoqda. World Design Organization ma’lumotlariga ko‘ra, 2023-yilda global dizayn bozorining hajmi 1,2 trillion dollardan oshib, kelgusi besh yilda 15 foizga o‘sishi bashorat qilinmoqda [1]. Bu esa kasbiy ta’lim tashkilotlarida dizayn ta’limini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish

zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni dizayn loyihalash faoliyatiga tayyorlash nafaqat texnik ko'nikmalarni shakllantirish, balki ijodiy fikrlash, muammo hal qilish, raqamli vositalar bilan ishlash va buyurtmachi talablarini to'liq qondirishga yo'naltirilgan kompleks pedagogik jarayon hisoblanadi. Biroq amaldagi ta'lim amaliyoti shuni ko'rsatadiki, kasbiy ta'lim tashkilotlarida dizayn loyihalash ta'limini samarali yo'lga qo'yishda bir qator pedagogik muammolar mavjud bo'lib, ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish va yechimlarini belgilash dolzarb ilmiy vazifaga aylanmoqda.

Dizayn loyihalash ta'limining hozirgi holati va muammolari

O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim tashkilotlari tizimida dizayn yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlash amalga oshirilmoqda. Biroq bu jarayonda qator tizimli muammolar mavjudligi kuzatilmogda.

➤ birinchidan, ta'lim mazmunining zamonaviy dizayn sanoati talablaridan orqada qolishi dolzarb muammo hisoblanadi. An'anaviy o'quv dasturlari asosan an'anaviy grafik dizayn vositalariga tayanib, zamonaviy UX/UI dizayn, motion grafika, parametrik loyihalash va 3D-modellashtirish kabi hozirgi davr uchun zarur kompetensiyalarni yetarli darajada shakllantirishga e'tibor qaratmayapti.

➤ ikkinchidan, o'qituvchi kadrlarning kasbiy tayyorgarligi muammosi mavjud. Ko'plab dizayn ta'limi o'qituvchilari zamonaviy dizayn dasturlaridan foydalanish, raqamli loyihalash metodologiyasi va sanoat dizayn standartlari bo'yicha malaka oshirish imkoniyatidan cheklangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kasbiy ta'lim muassasalarida ishlayotgan dizayn o'qituvchilarining 60 foizdan ko'pi zamonaviy dizayn asbob-uskunolari va dasturlari bilan ishlashda qo'shimcha tayyorgarlikka muhtoj [2].

➤ uchinchidan, moddiy-texnik baza yetarli emasligi muammosi kasbiy ta'lim tashkilotlarida dizayn ta'limining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy dizayn loyihalash jarayoni yuqori unumdorlikdagi kompyuterlar, maxsus grafik planshetlar, 3D-printerlar hamda litsenziyalangan dizayn dasturlari (Adobe Creative Suite, Autodesk AutoCAD, SolidWorks va boshqalar) ni talab qiladi. Ko'pgina kasbiy ta'lim tashkilotlarida esa ushbu resurslar yetarli darajada ta'minlanmagan.

Pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish yo'nalishlari

O'quvchilarni dizayn loyihalash faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish uchun kompleks yondashuv zarur. Bizning tadqiqot natijalarimiz asosida quyidagi asosiy yo'nalishlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o'quv dasturlarini yangilash.

Dizayn loyihalash ta'limida kompetensiyaviy yondashuv faqat nazariy bilimlar berish bilan cheklanmay, balki o'quvchilarda real loyiha vaziyatlarida mustaqil harakat qila olish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilishi lozim. O'quv dasturlari dizayn tafakkuri (design thinking), foydalanuvchi tajribasini loyihalash (UX design), brendlashtirish, raqamli prototiplashtirish va atrof-muhitni dizayn qilish kabi zamonaviy yo'nalishlarni qamrab olishi zarur. European Design Institute tajribasida kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan dizayn ta'lim modeli o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini 45 foizga oshirganligini ko'rsatmoqda [3].

2. Zamonaviy axborot-raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish.

XXI asr dizayn ta'limi axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. O'quvchilarni raqamli dizayn vositalari (Adobe XD, Figma, Sketch, Blender, AutoCAD va boshqalar) bilan ishlashga o'rgatish zamonaviy kasbiy ta'limning ajralmas qismi bo'lishi lozim. Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan dizayn vositalari (Midjourney, Adobe Firefly, Canva AI va boshqalar) ning ta'lim jarayoniga kirib kelishi o'qituvchidan ham, o'quvchidan ham raqamli savodxonlikning yangi darajasini talab etmoqda. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) texnologiyalari esa dizayn loyihalash ta'limida mutlaqo yangi imkoniyatlar ochib bermoqda: o'quvchilar real loyihalanish muhitiga kirib borishdan oldin virtual muhitda loyihalarini sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar.

3. Loyiha asosidagi o'qitish (Project-Based Learning) metodologiyasini joriy etish.

Dizayn loyihalash faoliyati o'z mohiyati bilan loyiha asosidagi ta'lim metodologiyasiga eng mos keluvchi sohalaridan biridir. O'quvchilar real buyurtmachi talablariga asoslangan dizayn loyihalarini boshidan oxirigacha o'zlari amalga oshirsalar, ular nafaqat texnik ko'nikmalar, balki loyihani boshqarish, mijoz bilan mulqot qilish, jamoada ishlash va muddatlarga rioya qilish kabi muhim kasbiy kompetensiyalarni ham egallaydilar. Sanoat korxonolari va dizayn agentliklari bilan hamkorlikda real loyihalar ustida ishlash

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

o‘quvchilar motivatsiyasini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan [4].

4. O‘qituvchilar malakasini uzluksiz oshirish tizimini yaratish.

Dizayn ta’limi o‘qituvchilarini zamonaviy tendentsiyalar bilan xabardor qilib turish uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini yaratishni talab etadi. Bunga dizayn firmalari va korxonalar bilan hamkorlikda stajyorlik dasturlari, xalqaro konferensiya va ko‘rgazmalarda ishtirok etish, onlayn o‘qitish platformalari (Coursera, Skillshare va boshqalar) dan foydalanish imkoniyatlarini ta’minlash kiradi. Ayniqsa, O‘zbekiston dizayn sanoatidagi yetakchi kompaniyalar bilan uzoq muddatli hamkorlik shartnomalari tuzish orqali o‘qituvchilarning sanoat bilan aloqasini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Kasbiy ta’lim tashkilotlarida o‘quvchilarni dizayn loyihalash faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish kompleks, ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, u o‘quv dasturlarini yangilash, raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish, loyiha asosidagi o‘qitish metodologiyasini joriy etish va o‘qituvchilar malakasini doimiy ravishda oshirib borish orqali amalga oshirilishi zarur. XXI asr ilg‘or axborot tizimlarini kasbiy ta’limga joriy etish nafaqat ta’lim sifatini oshiradi, balki bitiruvchilarning raqamli iqtisodiyot talablariga javob beradigan mutaxassis sifatida mehnat bozoriga tayyorligini ta’minlaydi.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, ushbu o‘zgarishlar faqat texnik jihozlash yoki yangi dasturiy ta’minotni joriy etish bilan cheklanmasligi lozim. Asosiy maqsad – o‘quvchida dizayn tafakkuri, ijodiy muammoni hal qilish ko‘nikmalari va raqamli muhitda mustaqil loyiha yuritish qobiliyatini rivojlantirish. Shu ma’noda, kasbiy ta’lim tashkilotlarida dizayn loyihalash ta’limini takomillashtirish O‘zbekiston innovatsion iqtisodiyotini rivojlantirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash strategiyasining muhim bo‘g‘ini hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi “Kasbiy ta’lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-190-son farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi “Kasbiy ta’lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-316-son qarori.
3. World Design Organization. (2023). Design Economy Report 2023. WDO Publications. – URL: <https://wdo.org/reports/design-economy-2023>
4. Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books.

KASBIY TA’LIM TASHKILOTLARIDA TA’LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Musayeva Maxbuba Mamatqulovna

Ohangaron shahar texnikumi O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari

Annotatsiya

Ushbu maqolada Ohangaron shahar texnikumida misolida kasbiy ta’lim tashkilotlarida ta’lim jarayonini boshqarishda sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarini qo‘llanilishining dolzarbligi, mavjud muammolar va kelajak istiqbollari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda o‘quvchilar bilimni adaptiv baholash tizimi, aqlli jadval tuzish, individual ta’lim yo‘llanmalarini yaratish va pedagoglar ish yuklamasini optimallashtirish masalalari tahlil qilingan. Maqola texnik, metodologik va inson omili bilan bog‘liq muammolarni aniqlash bilan birga, kelgusida SI texnologiyalarini kasbiy ta’limga muvaffaqiyatli integratsiya qilish yo‘llarini belgilab beradi.

Kalit so‘zlar: *sun‘iy intellekt, kasbiy ta’lim, ta’lim jarayonini boshqarish, adaptiv o‘qitish, raqamli texnologiyalar, texnikum*

KIRISH

Bugungi kunda jahon ta'limi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari misli ko'rilmagan sur'atda rivojlanmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham ta'limni modernizatsiya qilish borasidagi islohotlar doirasida raqamli texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifalar sirasiga kiritilgan. 2023-2030 yillarga mo'ljallangan "O'zbekiston-2030" strategiyasida ta'limni raqamlashtirish va uning sifatini yuksaltirish muhim o'rin egallaydi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlari, xususan, shahar va tuman texnikumlari bunday o'zgarishlar tizimida alohida mavqega ega. Ohangaron shahar texnikumi mintaqaning yetakchi kasbiy ta'lim muassasalaridan biri bo'lgan holda, o'quv jarayonini zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirish imkoniyatiga ega.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini kasbiy ta'limga joriy etish nafaqat o'quv sifatini yaxshilaydi, balki menejerlik qarorlarini qabul qilishda, jadval tuzishda va talabalar taraqqiyotini kuzatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, bunday innovatsiyalarni amalga oshirish o'ziga xos muammolarni ham keltirib chiqaradi.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODOLOGIYA

Sun'iy intellekt va ta'lim integratsiyasi sohasidagi ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, SI texnologiyalari ta'lim tizimiga bir necha asosiy yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Birinchi yo'nalish-adaptiv o'qitish tizimlari (Intelligent Tutoring Systems-ITS) orqali har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim berish imkoniyatidir.

Xalqaro tadqiqotchilar Holmes, Bialik va Fadel (2019) o'zlarining "AI in Education" asarida SI ning ta'limdagi rolini quyidagi asosiy funksiyalar orqali belgilaydilar: avtomatlashtirilgan baholash, shaxsiy o'quv yo'llanmalarini shakllantirish, o'qituvchilarni ma'muriy yukdan xalos qilish. O'zbekiston sharoitida esa bu masalalar o'zining dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur tadqiqot Ohangaron shahar texnikumida 2025-2026 o'quv yili mobaynida olib borilgan kuzatuv va so'rash natijalari, shuningdek, milliy va xalqaro ilmiy manbalar asosida qurilgan. Tadqiqot metodlari sifatida tahliliy, qiyosiy va statistik usullardan foydalanildi.

SUN'IY INTELLEKT: KASBIY TA'LIMG A QO'ILANISH SOHALARI

Adaptiv baholash va monitoring tizimi

Adaptiv baholash tizimi o'quvchining bilim darajasini real vaqt rejimida kuzatib, qiyinlik darajasini avtomatik ravishda moslashtiradi. texnikum sharoitida bunday tizimlarning joriy etilishi quyidagi afzalliklarni berishi mumkin:

- Individual o'zlashtirish dinamikasini aniqlash va zaif tomonlarni bartaraf etish;
- Pedagogning baholash yukini 30-40 foizga kamaytirish;
- Test natijalari va amaliy ko'nikma o'rtasidagi korrelyatsiyani aniqlash;
- O'quvchilarga zudlik bilan qayta aloqa (feedback) taqdim etish.

Aqlli jadval tuzish va resurs boshqaruvi

Texnikum o'quv jarayonini boshqarishda eng ko'p vaqt va kuch sarflanadigan vazifalardan biri jadval tuzishdir. SI algoritmlari asosida yaratilgan jadval tuzish tizimlari quyidagi omillarni bir vaqtda hisobga olishi mumkin:

- O'qituvchilar band bo'lish jadvali va ixtisosligi;
- Xona va laboratoriyalar mavjudligi;
- O'quvchilar guruhlarining ehtiyojlari va fanlar ketma-ketligi;
- Milliy ta'vil va maxsus tadbir sanalarini hisobga olish.

Ohangaron shahar texnikumida bunday tizimni joriy etish haftalik jadval tuzish uchun sarflanadigan vaqtni taxminan 70 foizga qisqartirishi va xatolar sonini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda.

Individual ta'lim yo'llanmalari (Personalizatsiya)

SI texnologiyalari o'quvchilarning o'quv uslubi, sur'ati va qiziqishlarini tahlil qilib, har bir talabaga moslashtirilgan o'quv materiallarini tavsiya etishi mumkin. Kasbiy ta'limda bu ayniqsa muhim, chunki talabalar turli tayyorgarlik darajasi bilan keladi.

Texnikum o'quvchilari orasida o'tkazilgan so'rashda ishtirokchilarning 78 foizi o'zlariga mos sur'atda o'qish imkoniyatiga ega bo'lishni xohlaganligi, 65 foizi esa qo'shimcha tushuntirish materiallarini onlayn formatlarda olishga qiziqishi aniqlangan.

JORIY ETISHDAGI ASOSIY MUAMMOLAR

Texnik va infratuzilma muammolari

Ohangaron shahar texnikumi SI texnologiyalarini joriy etish jarayonida dastlabki muammolar texnik jihatlar bilan bog'liq. Jumladan:

- Internet tezligi va barqarorligi: o'quv binolarida tezkor internet ulanishi yetishmasligi kuzatilmoqda;
- Jihozlar eskirishi: mavjud kompyuterlarning aksariyati zamonaviy SI dasturlarini ishga tushirish uchun yetarli texnik imkoniyatga ega emas;
- Ma'lumot xavfsizligi: o'quvchilar va o'qituvchilar shaxsiy ma'lumatlarini saqlash va himoya qilish bo'yicha hali yetarli mexanizm yo'lga qo'lymagan.

Metodologik va pedagogik muammolar

Faqat texnologiya joriy etilishi yetarli emas-uning samarali ishlashi uchun metodologik asoslar ham muhim ahamiyat kasb etadi:

- O'qituvchilarning SI savodxonligi past darajada bo'lishi, malaka oshirish zaruriyati;
- Mavjud o'quv dasturlari SI platformalari bilan moslashtirilmagan;
- Baholash mezonlarini raqamli formatga o'tkazishda standartlashtirilgan yondashuv yo'ligi;
- Talabalar o'rtasida raqamli ko'nikmalar tengsizligi.

Inson omili va ijtimoiy-psixologik muammolar

Ko'pgina tadqiqotlar texnologiya joriy etilishida eng katta to'siq texnik emas, balki inson omili ekanligini ko'rsatadi. Tehnikum jamoasida o'tkazilgan suhbatlar asosida quyidagi tendensiyalar aniqlangan:

- O'qituvchilarning bir qismi SI o'zlarini o'rnini bosishidan qo'rqadi;
- O'zgarishlarga qarshilik ko'rsatish kasbiy muhitda kuzatilmoqda;
- Talabalar orasida sun'iy intellektga ortiqcha tayanib qolish (akademik halollik muammosi) xavfi mavjud.

KELAJAK ISTIQBOLLARI VA TAVSIYALAR

Ohangaron shahar texnikumi SI texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi strategik yo'nalishlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1-jadval. SI joriy etish bosqichlari

Bosqich	Faoliyat	Kutilayotgan natija
I (2025-2026)	Infratuzilmani yangilash, internet tezligini oshirish, uskunalar almashtirilishi	Texnik tayyor holatga keltirish
II (2026-2027)	O'qituvchilar uchun SI savodxonligi bo'yicha treninglar, yangi loyihalar	Pedagogik kadrlar tayyorgarligi
III (2027-2028)	Adaptiv baholash va aqlli jadval tizimlarini to'liq joriy etish	Boshqaruvning avtomatlashuvi
IV (2028+)	To'liq integratsiya, natijalari bo'yicha milliy darajada tarqatish	N'amunali model sifatida tan olinishi

Bundan tashqari, quyidagi metodologik tavsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi:

- Milliy platformalar yaratish: O'zbekiston tilida ishlash imkoniyatiga ega SI ta'lim platformalarini ishlab chiqish;
- Hamkorlik: Toshkent viloyati ta'lim boshqarmasi, IT kompaniyalari va ilmiy muassasalar bilan birgalikda ishlash;
- Etika va xavfsizlik: O'quvchilar ma'lumotiga xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aniq qoidalar ishlab chiqish;
- Uzluksiz monitoring: SI tizimlarining ta'sirini doimiy baholash va natijalar asosida takomillashtirish.

XULOSA

Sun'iy intellekt texnologiyalarini Ohangaron shahar texnikumi kabi kasbiy ta'lim tashkilotlariga joriy etish nafaqat texnik jarayon, balki kompleks tizimiy o'zgarishni talab etuvchi vazifadir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bunday tashkilotlarda SI dan samarali foydalanish uchun bir vaqtning o'zida infratuzilma, pedagogik kadrlar tayyorgarligi va institutsional muhitning rivojlanishi kerak.

Muammolar mavjudligiga qaramasdan, istiqbollar juda keng. Adaptiv baholash, aqlli jadval, individual ta'lim yo'llanmalari kabi SI imkoniyatlari kasbiy ta'limning sifat va samaradorligini sezilarli darajada oshira oladi. Buning uchun davlat, mahalliy boshqaruv organlari, pedagoglar va talabalar hamjamiyatining uyg'un harakati zarurdir.

Ohangaron shahri texnikumining mintaqaviy markaz sifatidagi mavqeini hisobga olgan holda, ushbu muassasa yaqin kelajakda kasbiy ta'limda SI integratsiyasining namunalı modeliga aylanishi va boshqa tumanlardagi kasb-hunar kollejlari uchun tayanch nuqtasiga o'zgarishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida.
2. Holmes W., Bialik M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education. Globethics Publications.
3. Luckin, R. (2017). Machine learning and human intelligence: The future of education for the 21st century. UCL IOE Press.
4. Toshmatov N.A., Yusupov B.M. (2022). Raqamli texnologiyalarni kasbiy ta'limga integratsiyalashuvi muammolari. "Ta'lim va ilm-fan" jurnali, 3(14), 45-52.
5. UNESCO (2021). AI and Education: Guidance for Policymakers. UNESCO Publishing.
6. Xoliqov A., Ismoilova D. (2023). O'zbekistonda ta'limni raqamlashtirishning huquqiy asoslari va amaliy jihatlari. "Ilm va hayot" ilmiy-amaliy jurnali, 2(8), 18-25.
7. Zawacki-Richter, O., et al. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(39).

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLARI.

Xamidova Xursanoy Valiyevna

*Abu Ali ibn Sino nomidagi Andijon jamoat
salomatligi texnikumi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini boshqarishda XXI asrning ilg'or axborot tizimlarini joriy etishning ahamiyati, mavjud muammolari va istiqbollari tahlil qilingan. Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, elektron ta'lim platformalari hamda ma'lumotlar bazalaridan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, axborot tizimlarini joriy etish jarayonida uchraydigan texnik, tashkiliy va kadrlar bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari kasbiy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va boshqaruv samaradorligini oshirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalarini keng qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, ta'lim jarayonini boshqarish, axborot tizimlari, raqamli ta'lim, elektron ta'lim platformasi, avtomatlashtirilgan boshqaruv, innovatsion texnologiyalar, raqamlashtirish, ta'lim sifati, ta'lim samaradorligi.

Bugungi kunda dunyoda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi barcha sohalarda, jumladan ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarni talab qilmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqib, uning sifati, samaradorligi va boshqaruv tizimini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. [4,5] Ayniqsa, kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini samarali boshqarish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ravishda shakllantirish hamda boshqaruv faoliyatini optimallashtirishda ilg'or axborot tizimlarining o'zni beqiyos ahamiyat kasb etadi.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

XXI asr texnologiyalari ta'lim muassasalariga katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor yig'ish, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatini yaratmoqda. Natijada ta'lim muassasalari rahbariyati va pedagog xodimlar o'quv jarayonining holatini doimiy monitoring qilib borish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nazorat qilish, resurslardan samarali foydalanish hamda boshqaruv qarorlarini ilmiy asoslangan holda qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, elektron hujjat aylanishi, masofaviy ta'lim platformalari, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. [6,8]

Kasbiy ta'lim tizimida axborot tizimlaridan foydalanishning dolzarbligi shundaki, zamonaviy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari yuqori malakali, raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalariga ega mutaxassislarni talab etmoqda. Shu sababli kasbiy ta'lim muassasalari nafaqat o'quvchilarga nazariy bilim berishi, balki ularni zamonaviy texnologik muhitda ishlashga tayyorlashi ham zarur. Bunda ta'lim jarayonini boshqarishda qo'llaniladigan axborot tizimlari o'quvchilarning individual rivojlanish trayektoriyasini kuzatish, ta'lim natijalarini baholash va o'quv dasturlarini takomillashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. [4,5,7]

Bundan tashqari, ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish uchun yagona elektron ma'lumotlar bazasini shakllantirish, o'quv jarayonini rejalashtirish, pedagogik yuklamalarni taqsimlash, davomat va baholash tizimlarini avtomatlashtirish kabi vazifalarni amalga oshirish muhim hisoblanadi. Axborot tizimlari ushbu jarayonlarni soddalashtirib, inson omili ta'sirini kamaytiradi, vaqt va mablag' tejatlashini ta'minlaydi hamda boshqaruvning shaffofligini oshiradi.

Hozirgi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ta'limni raqamlashtirish strategik yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va ta'lim sifatini xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarda kasbiy ta'lim muassasalarida axborot tizimlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning faoliyatini zamonaviy boshqaruv mexanizmlari asosida tashkil etishga xizmat qilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim tashkilotlarida axborot tizimlaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish, ularning boshqaruv samaradorligiga ta'sirini tahlil qilish hamda takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur mavzuning o'rganilishi ta'lim sifatini oshirish, boshqaruv faoliyatini optimallashtirish va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash jarayoniga munosib hissa qo'shadi.

Ta'lim jarayonida ilg'or axborot tizimlarining ahamiyati. Kasbiy ta'lim tashkilotlarida quyidagi zamonaviy axborot tizimlari keng qo'llanilmoqda:

- Learning Management System (LMS) platformalari;
- Elektron jurnal va elektron kundalik tizimlari;
- Bulutli texnologiyalar;
- Sun'iy intellekt asosidagi tahliliy tizimlar;
- Big Data texnologiyalari;
- Masofaviy ta'lim platformalari;
- Mobil ta'lim ilovalari.

Mazkur texnologiyalar o'quv jarayonini rejalashtirish, nazorat qilish va baholash jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi.

Axborot tizimlarini joriy etishdagi muammolar. Kasbiy ta'lim muassasalarida axborot tizimlarini tatbiq etishda qator muammolar mavjud:

1. **Texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi.** Ayrim hududlarda internet tezligi va kompyuter texnikalarining yetishmasligi raqamli tizimlardan samarali foydalanishga to'sqinlik qiladi.

2. **Pedagoglarning raqamli kompetensiyalarining pastligi.** Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarining yetarli emasligi yangi tizimlarni joriy etish samaradorligini pasaytiradi.

3. **Axborot xavfsizligi masalalari.** Elektron ma'lumotlar bazalarining himoyasi va shaxsiy ma'lumotlarning daxlsizligini ta'minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

4. **Moliyaviy xarajatlarning yuqoriligi.** Dasturiy ta'minot, serverlar va texnik vositalarni xarid qilish hamda ularga xizmat ko'rsatish katta mablag' talab etadi.

Rivojlanish istiqbollari. Kelgusida kasbiy ta'lim tizimida quyidagi yo'nalishlar ustuvor ahamiyat kasb etadi:

- Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan ta'limni rivojlantirish;
- Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarini joriy etish;
- Bulutli xizmatlardan foydalanishni kengaytirish;
- Elektron ta'lim resurslari bazasini boyitish;
- Ta'lim analitikasi va Big Data texnologiyalaridan foydalanish;
- Raqamli boshqaruv tizimlarini to'liq integratsiyalash.

Bu jarayonlar ta'lim sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini kuchaytirish va mehnat bozori talablariga mos malakali kadrlarni tayyorlash imkonini beradi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etish ta'lim sifatini oshirish va boshqaruv jarayonlarini takomillashtirishning muhim omili hisoblanadi. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun texnik infratuzilmani modernizatsiya qilish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish hamda axborot xavfsizligini ta'minlash zarur. Zamonaviy axborot tizimlarining samarali qo'llanilishi kasbiy ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'limni raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta'lim sohasini raqamlashtirishga oid qarorlari.
4. UNESCO. Digital Transformation in Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2023.
5. OECD. Digital Education Outlook 2023. – Paris: OECD Publishing, 2023.
6. Bates A.W. *Teaching in a Digital Age*. – Vancouver: Tony Bates Associates Ltd., 2022.
7. Siemens G. *Learning Analytics and Educational Data Mining*. – New York, 2021.
8. Anderson T. *The Theory and Practice of Online Learning*. – Athabasca University Press, 2022.
9. Alimov R.X., Xodjayev B.X. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
10. Begimqulov U.Sh. Ta'limni axborotlashtirish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2020.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI VA ISTIQBOLLARI

Mavlyanova Gulshan Zakirbayevna

Navoiy viloyati Konimex tumani texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonlarini samarali boshqarishda zamonaviy axborot tizimlarining o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Ta'limni raqamlashtirish jarayonlari, elektron boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt texnologiyalari, ta'lim analitikasi va ma'lumotlar bazalaridan foydalanishning afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, kasbiy ta'lim muassasalarida ilg'or axborot tizimlarini joriy etish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, raqamlashtirish, axborot tizimlari, ta'lim menejmenti, elektron boshqaruv, sun'iy intellekt, ta'lim sifati, innovatsion texnologiyalar.

Bugungi kunda dunyo miqyosida raqamli transformatsiya jarayonlari barcha sohalar qatori ta'lim tizimiga ham chuqur kirib bormoqda. Xususan, kasbiy ta'lim tizimida zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalariga

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

mos, raqobatbardosh va yuqori malakali kadrlar tayyorlash vazifasi ta'lim jarayonlarini yangi yondashuvlar asosida tashkil etishni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, XXI asr ilg'or axborot tizimlarini ta'lim jarayonlarini boshqarishga joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini raqamlashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonlarda kasbiy ta'lim muassasalarida elektron boshqaruv mexanizmlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy ta'limda zamonaviy axborot tizimlarining o'rni

Axborot tizimlari ta'lim muassasalarining boshqaruv faoliyatini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan Learning Management System (LMS), Education Management Information System (EMIS), Enterprise Resource Planning (ERP) kabi tizimlar o'quv jarayonining barcha bosqichlarini yagona platformada boshqarishga xizmat qilmoqda.

Mazkur tizimlar yordamida:

- o'quv rejalari va dasturlarini boshqarish;
- pedagoglar faoliyatini monitoring qilish;
- o'quvchilarning o'zlashtirish natijalarini tahlil etish;
- elektron hujjat aylanishini tashkil qilish;
- statistika va hisobotlarni shakllantirish imkoniyati yaratiladi.

Natijada inson omili ta'siri kamayib, boshqaruv jarayonlarining shaffofligi va samaradorligi ortadi.

Sun'iy intellekt va ta'lim boshqaruvi

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida keng qo'llanila boshladi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, o'quvchilarning rivojlanish dinamikasini aniqlash va ta'lim natijalarini prognozlash imkonini bermoqda.

Kasbiy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish quyidagi natijalarni ta'minlaydi:

- individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish;
- bilimlarni baholash jarayonlarini avtomatlashtirish;
- ta'lim sifati monitoringini takomillashtirish;
- boshqaruv qarorlarini qabul qilishda analitik ma'lumotlar bazasini yaratish.

Bunday texnologiyalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga pedagoglarning ish yukini ham sezilarli darajada kamaytiradi.

Axborot tizimlarini joriy etishdagi muammolar

Kasbiy ta'lim muassasalarida zamonaviy axborot tizimlarini joriy etish jarayonida qator muammolar mavjud.

Birinchiidan, ayrim hududlarda internet infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi elektron tizimlardan to'liq foydalanish imkoniyatini cheklaydi.

Ikkinchiidan, pedagog va rahbar xodimlarning raqamli kompetensiyalari bir xil darajada emas. Bu esa yangi texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

Uchinchiidan, axborot xavfsizligi masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Ta'lim muassasalari ma'lumotlar bazalarining himoyalanganligi zamonaviy kibernetika xavfsizlik talablariga mos bo'lishi zarur.

To'rtinchiidan, turli axborot tizimlari o'rtasida integratsiya mexanizmlarining yetarli darajada shakllanmaganligi ma'lumot almashinuvi samaradorligini pasaytirmoqda.

Rivojlanish istiqbollari

Kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida yagona raqamli ta'lim muhitini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Kelgusida quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- kasbiy ta'lim muassasalarining yagona axborot makonini yaratish;
- sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlarini joriy etish;
- ta'lim analitikasi va Big Data texnologiyalaridan foydalanish;
- pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini muntazam rivojlantirish;
- axborot xavfsizligi standartlarini takomillashtirish;
- davlat va xususiy sektor hamkorligini kengaytirish.

Shuningdek, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarini o'quv jarayonlariga tatbiq etish orqali amaliy mashg'ulotlar samaradorligini oshirish mumkin.

Ilmiy-amaliy takliflar

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida ilg'or axborot tizimlarini samarali joriy etish maqsadida quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Har bir kasbiy ta'lim muassasasida raqamli transformatsiya strategiyasini ishlab chiqish.

Pedagog va rahbar kadrlar uchun muntazam IT-malaka oshirish dasturlarini tashkil etish.

Ta'lim boshqaruvida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar yaratish.

Axborot tizimlarini yagona integratsiyalashgan platformaga birlashtirish.

Kiberxavfsizlik talablariga mos himoya tizimlarini joriy etish.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etish ta'lim sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini ta'minlash va mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Raqamlashtirish jarayonlarini izchil davom ettirish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish va inson resurslarini rivojlantirish orqali kasbiy ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF-134-son Farmoni "2022–2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dastur to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoni "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.
4. Xodjaboyev A.R., Xusanov I.A. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2007. – 192 b.
5. Abduqodirov A.A. Ta'limda axborot texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARINING SAMARADORLIGI

I.Sh.K.Karimova

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti

"Ta'limda boshqaruv" kafedrasida katta o'qituvchisi

A.A.Karimov

Oriental universiteti «Pedagogika» yo'nalishi 2-kurs magistri

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini boshqarish jarayonida zamonaviy axborot tizimlaridan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilingan. Ta'lim muassasalari faoliyatini raqamlashtirish, o'quv jarayonini monitoring qilish, ta'lim natijalarini baholash va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborot tizimlarining o'rni yoritib berilgan. Shuningdek, elektron ta'lim platformalari, ma'lumotlar bazalari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining ta'lim sifatiga ta'siri ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: kasbiy ta'lim, ta'lim sifati, sifatni boshqarish, zamonaviy axborot tizimlari, raqamli ta'lim, ta'lim monitoringi, elektron ta'lim platformalari, ta'lim samaradorligi, axborot-kommunikatsiya

texnologiyalari.

Аннотация

В данной статье проанализированы значение и эффективность использования современных информационных систем в управлении качеством образования в организациях профессионального образования. Освещена роль информационных систем в цифровизации деятельности образовательных учреждений, мониторинге учебного процесса, оценке результатов обучения и принятии управленческих решений. Также рассмотрено влияние электронных образовательных платформ, баз данных и автоматизированных систем управления на качество образования.

Ключевые слова: *управление качеством, современные информационные системы, цифровое образование, мониторинг образования, электронные образовательные платформы, эффективность образования, информационно-коммуникационные технологии.*

Abstract

This article analyzes the significance and effectiveness of using modern information systems in managing the quality of education in vocational education institutions. The role of information systems in the digitalization of educational activities, monitoring of the learning process, assessment of educational outcomes, and support for managerial decision-making is highlighted. The article also examines the impact of electronic learning platforms, databases, and automated management systems on the quality of education.

Keywords: *vocational education, quality of education, quality management, modern information systems, digital education, educational monitoring, e-learning platforms, managerial decision-making, educational effectiveness, information and communication technologies (ICT).*

Kirish. XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirish va boshqaruv jarayonlarini takomillashtirishda zamonaviy axborot tizimlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining barcha bosqichlarini qamrab olib, o'quv rejalashtirishdan tortib natijalarni baholash va monitoring qilishgacha bo'lgan jarayonlarni avtomatlashtirish imkonini bermoqda.

Bugungi kunda mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlash kasbiy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Ushbu maqsadga erishishda zamonaviy axborot tizimlari ta'lim sifatini boshqarishning muhim vositasi sifatida xizmat qilmoqda. XXI asr raqamli texnologiyalar asri bo'lib, ta'lim tizimida ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni tobora ortib bormoqda[1].

Asosiy qism. Ilg'or axborot tizimlari deganda ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi zamonaviy texnologik vositalar majmuasi tushuniladi. Ta'lim sohasida qo'llanilayotgan zamonaviy axborot tizimlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Learning Management System (LMS);
- Student Information System (SIS);
- Enterprise Resource Planning (ERP);
- Elektron hujjat aylanishi tizimlari;
- Bulutli texnologiyalar;
- Sun'iy intellekt (AI) tizimlari;
- Big Data texnologiyalari;
- Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR);
- Mobil ta'lim platformalari;
- Masofaviy ta'lim tizimlari. [2].

Mazkur tizimlar ta'lim tashkilotining barcha faoliyat yo'nalishlarini yagona raqamli platformaga birlashtirish imkonini beradi. Kasbiy ta'lim tashkilotlarida axborot tizimlarining asosiy vazifalari quyidagilar:

- Ta'lim jarayonini rejalashtirish (axborot tizimlari yordamida);
- O'quvchilar faoliyatini monitoring qilish (elektron platformalar orqali); Bu esa o'quvchilarning ta'lim natijalarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.
- Boshqaruv qarorlarini qabul qilish;
- Masofaviy va aralash ta'limni tashkil etish.[3]

Hozirgi kunda kasbiy ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalardan keng qo'llanilmoqda. Masalan, 1. Sun'iy intellekt texnologiyalari. Sun'iy intellekt ta'lim jarayoni individual o'quv trayektoriyalarini yaratadi, bilim darajasini tahlil qiladi, avtomatik baholashni amalga oshiradi, kasbiy yo'naltirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

2. Bulutli texnologiyalar. Bulutli texnologiyalar quyidagi afzalliklarga ega:

- ma'lumotlarning markazlashgan saqlanishi;
- istalgan joydan foydalanish imkoniyati;
- xarajatlarning kamayishi;
- tizim xavfsizligining oshishi.

Ta'lim muassasalari server xarajatlarini qisqartirib, ma'lumotlardan masofadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

3. Big Data texnologiyalari. Katta ma'lumotlar texnologiyasi yordamida minglab o'quvchilar faoliyati tahlil qilinadi, ta'lim sifati prognoz qilinadi, muammoli yo'nalishlar aniqlanadi, boshqaruv qarorlari optimallashtiriladi.

4. Virtual va kengaytirilgan reallik. Kasbiy ta'limda VR va AR texnologiyalari murakkab uskunalar bilan ishlashni o'rgatadi, xavfli jarayonlarni simulyatsiya qiladi, amaliy mashg'ulotlar samaradorligini oshiradi.

Masalan, avtomobilsozlik, energetika, tibbiyot va qurilish sohalarida virtual laboratoriyalardan foydalanish katta natija beradi.[4].

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida ilg'or axborot tizimlarini joriy etish bir qator muammolar bilan birga kechmoqda.

1. Texnik infratuzilmaning yetarli emasligi.

Ko'plab kasbiy ta'lim muassasalarida internet tezligi pastligi, zamonaviy kompyuterlar va server uskunalarining yetishmasligi axborot tizimlarini to'liq joriy etishga to'sqinlik qiladi.

2. Moliyaviy cheklovlar.

Ilg'or dasturiy ta'minotlarni sotib olish, texnik xizmat ko'rsatish va yangilash katta mablag' talab qiladi. Ayrim ta'lim muassasalari uchun bu muhim muammo hisoblanadi.

3. Kadrlar malakasining yetarli emasligi.

Pedagoglar va boshqaruv xodimlarining raqamli kompetensiyalari barcha hollarda zamonaviy tizimlardan samarali foydalanish darajasida emas. Bu esa yangi texnologiyalarni joriy etish samaradorligini pasaytiradi.

4. Axborot xavfsizligi masalalari.

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, kiberxavfsizlikni ta'minlash va ma'lumotlar yo'qolishining oldini olish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

5. O'zgarishlarga qarshilik.

Ba'zi xodimlar an'anaviy ish usullaridan voz kechishni istamaydi. Natijada yangi tizimlarni qabul qilish va ulardan foydalanish jarayoni sekinlashadi.[5].

Yuqorida ta'kidlangan muammolarga yechim sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash

Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilish, individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish va prognozlash imkonini beradi.

2. Bulutli texnologiyalarni keng joriy etish.

Bulutli platformalar ma'lumotlarni saqlash, ulardan masofadan foydalanish va xarajatlarni kamaytirishda samarali yechim hisoblanadi.

3. Big Data va analitik tizimlardan foydalanish.

Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ta'lim sifati, o'quvchilar faolligi va ta'lim natijalarini chuqur o'rganish mumkin.

4. Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish

Yagona elektron platforma orqali ta'lim, boshqaruv va nazorat jarayonlarini integratsiyalash imkoniyati yaratiladi.

5. Smart-ta'lim konsepsiyasiga o'tish

Interaktiv texnologiyalar, virtual laboratoriyalar, mobil ilovalar va raqamli resurslardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi.[6].

Xulosa. Kasbiy ta'lim tashkilotlarida XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etish ta'lim sifati va

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSISYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

boshqaruv samaradorligini oshirishning muhim omilidir. Zamonaviy LMS, sun’iy intellekt, Big Data, bulutli texnologiyalar va virtual reallik vositalari ta’lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Biroq texnik, moliyaviy, tashkiliy va kadrlar bilan bog‘liq muammolar mavjud bo‘lib, ularni tizimli ravishda hal etish talab etiladi. Kelajakda raqamli transformatsiya kasbiy ta’limning asosiy rivojlanish yo‘nalishiga aylanib, mehnat bozori uchun yuqori malakali, zamonaviy kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrda “**Raqamli O‘zbekiston – 2030**” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PF–6079-son Farmoni.
- 2.Fullan, Michael. The New Meaning of Educational Change. New York: Teachers College Press, 2020.
- 3.Hargreaves, Andy, Fullan, Michael. Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. Teachers College Press, 2015. =
- 4.Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent: Fan, 2013.
- 5.Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M.H. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan, 2017.
- 6.Ishmuhamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Iste’dod, 2018.

RAQAMLI TA’LIM VOSITALARIDA BO‘LAJAK MUHANDISLARING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA UNING HOZIRGI HOLATI

Raxmatullayeva Durdona Ravshanovna

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti, p.f.d., prof.

Karimov Madamin

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti, mustaqil tadqiqotchi.

Annotatsiya.

Mazkur maqolada raqamli ta’lim vositalari asosida bo‘ljak muhandislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi an’anaviy ta’lim modelining zamonaviy mehnat bozori talablariga to‘liq javob bermasligi, raqamli texnologiyalar, virtual muhit va avtomatlashtirilgan tizimlar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishdagi muammolar tahlili yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *kasbiy ta’lim, ta’lim, raqamli, raqamli ta’lim, muhandis, an’anaviy ta’lim.*

Global raqamlashuv jarayonlari, sanoatning avtomatlashtirilishi va “Sanoat 4.0” konsepsiyasi muhandis kadrlarga bo‘lgan talabni sifat jihatdan o‘zgartirmoqda. Zamonaviy muhandis faqat texnik bilimlarga emas, balki raqamli texnologiyalar, dasturiy ta’minot, simulyatsiya tizimlari, ma’lumotlar tahlili va raqamli loyihalash ko‘nikmalariga ham ega bo‘lishi zarur. Bugungi kunda tadqiqot natijalariga ko‘ra, World Bank ma’lumotlariga ko‘ra, raqamli texnologiyalardan foydalangan ta’lim jarayonlari o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini 30–40% ga samaraliroq rivojlantirishi aniqlangan¹ [1, 3].

Bundan tashqari, International Telecommunication Union ma’lumotlariga ko‘ra, internetdan foydalanuvchilar sonining ortishi (2025-yilda global darajada 5,4 milliarddan ortiq foydalanuvchi) raqamli ta’lim vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirgan. Bu esa ta’limning ochiqligi va

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi “Kasbiy ta’lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-190-son farmoni.

ommaviylikini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Raqamli transformatsiya sharoitida muhandislar kompetentligiga qo'yiladigan talablar an'anaviy ta'lim modelidan farq qiladi. Bunda nazariy bilimlar bilan birga, virtual muhitda ishlash, raqamli modellar yaratish, avtomatlashtirilgan tizimlar bilan integratsiyalash qobiliyati muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim tizimida raqamli ta'lim vositalari asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini shakllantirish dolzarb ilmiy va amaliy muammoga aylanmoqda.

Raqamli transformatsiya jarayonlari jahon iqtisodiyoti va sanoat tarmoqlarida tub o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, sanoatning raqamlashuvi, "aqlli" ishlab chiqarish tizimlari, kiber-fizik tizimlar hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining keng joriy etilishi muhandis kadrlarga bo'lgan talablarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bunday sharoitda muhandislar kompetentligi faqat an'anaviy nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmay, balki murakkab raqamli muhitda samarali faoliyat yuritish, ma'lumotlar bilan ishlash, modellashtirish va tizimli fikrlash qobiliyatlarini ham qamrab olishi zarur.

An'anaviy ta'lim modeli asosan bilimlarni yetkazishga yo'naltirilgan bo'lsa, raqamli transformatsiya sharoitida ta'limning kompetensiyaviy yondashuvi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Chunki zamonaviy muhandis ishlab chiqarish jarayonlarida virtual simulyatsiyalardan foydalanish, raqamli egizaklar (digital twins) yaratish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalash va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish kabi vazifalarni bajara olishi kerak. Bu esa ta'lim jarayonida raqamli platformalar, virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va interaktiv ta'lim muhitlaridan keng foydalanishni taqozo etadi.

Shu nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim tizimida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli ta'lim vositalarining roli tobora ortib bormoqda. Raqamli ta'lim vositalari ta'lim oluvchilarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, murakkab jarayonlarni vizuallashtirish, mustaqil o'qish va tadqiqot olib borish imkoniyatlarini yaratadi. Ayniqsa, virtual va qo'shilgan reallik texnologiyalari orqali xavfli yoki qimmat laboratoriya tajribalarini xavfsiz va samarali muhitda amalga oshirish imkoniyati paydo bo'lmoqda.

Mazkur muammoning dolzarbligi shundaki, hozirgi kunda mehnat bozorida raqamli ko'nikmalarga ega, innovatsion fikrlaydigan va tez o'zgaruvchan texnologiyalarga moslasha oladigan muhandislarga ehtiyoj yuqori. Biroq amaldagi ta'lim dasturlari ko'p hollarda bu talablarga to'liq javob bermayapti. Natijada, ta'lim tizimi va ishlab chiqarish o'rtasida ma'lum bir uzilish yuzaga kelmoqda². Bu esa raqamli iqtisodiyot sharoitida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jarayonini murakkablashtirmoqda [2].

Shu bois, kasbiy ta'lim tizimida raqamli ta'lim vositalari asosida muhandislarni tayyorlashni ilmiy jihatdan asoslash, samarali metodikalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Bu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga, balki mamlakatning innovatsion rivojlanishi va raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirishga ham xizmat qiladi.

Raqamli ta'lim vositalari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilgan, ta'lim jarayonini mazmunan va shaklan transformatsiya qiladigan innovatsion platformalar, dasturiy mahsulotlar va interaktiv muhitlar majmuasidir. Ular an'anaviy ta'lim vositalaridan farqli ravishda faqat axborotni yetkazish funksiyasini emas, balki o'quv jarayonini modellashtirish, interaktivlashtirish, individuallashtirish va tahlil qilish imkoniyatini ham yaratadi. Ayniqsa, muhandislik ta'limida raqamli vositalarning ahamiyati beqiyosdir, chunki bu soha yuqori darajada aniq hisob-kitoblar, modellashtirish, loyihalash va texnologik jarayonlarni virtual muhitda sinab ko'rishni talab etadi.

Raqamli ta'lim vositalari nazariy bilimlarni vizuallashtirish imkoniyatini kengaytiradi. Bu esa bilimni o'zlashtirish darajasini oshiradi va xotirada uzoq saqlanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, real ishlab chiqarish jarayonlarini modellashtirish orqali talabalar haqiqiy mehnat muhitiga yaqinlashtirilgan sharoitda tajriba orttiradilar.

Raqamli ta'lim muhiti individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish imkonini beradi. Har bir o'quvchi o'z bilim darajasi va qiziqishiga muvofiq ravishda qo'shimcha materiallar bilan ishlashi, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan vazifalarni bajarishi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonini differensiallashtirishga olib keladi. Mustaqil ta'lim faoliyatini rag'batlantirish ham raqamli vositalarning muhim jihati. Onlayn resurslar, interaktiv simulyatsiyalar va virtual trenajyorlar talabalarni mustaqil izlanishga undaydi. Shu bilan

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-316-son qarori.

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

birga, raqamli muhitda ta’lim olish talabalarning tahliliy fikrlash, algoritmik yondashuv va innovatsion g‘oyalar ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantiradi. Chunki raqamli muhitda ishlash jarayoni doimiy tahlil, parametrlarni o‘zgartirish, natijani baholash va optimal yechim topishni talab qiladi. Bu esa muhandislik tafakkurining asosiy xususiyati hisoblanadi. Demak, raqamli ta’lim vositalari faqat texnik vosita emas, balki muhandislik kompetentligini shakllantiruvchi strategik ta’lim instrumenti sifatida namoyon bo‘ladi.

Raqamli ta’lim vositalari muhandislik ta’limida keng imkoniyatlar yaratayotgan bo‘lsa-da, ularni ta’lim jarayoniga samarali va tizimli joriy etishda qator muammolar va cheklovlar mavjud. Bu muammolar faqat texnik jihat bilan emas, balki metodik, kadrlar tayyorgarligi, psixologik va tashkiliy omillar bilan ham bog‘liq bo‘lib, raqamli transformatsiya jarayonining samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Metodik muammolar ham jiddiy ahamiyat kasb etadi. Raqamli vositalarni o‘quv dasturlariga integratsiya qilish bo‘yicha yagona ilmiy asoslangan metodik model to‘liq shakllanmagan. Ko‘p hollarda raqamli texnologiyalar ta’lim mazmuniga chuqur integratsiya qilinmay, faqat qo‘shimcha vosita sifatida qo‘llaniladi. Bu esa kompetensiyaviy yondashuvning to‘liq amalga oshishiga to‘sqinlik qiladi. Masalan, raqamli dasturdan foydalanish faktining o‘zi kompetentlik shakllanganini anglatmaydi; muhim jihat – talabning ushbu vosita orqali muammoni mustaqil hal qila olishi, tahlil yuritishi va qaror qabul qilishi hisoblanadi. Baholash tizimi ham ko‘pincha raqamli ko‘nikmalarni aniq va xolis o‘lchashga moslashmagan. An’anaviy test yoki yozma imtihonlar raqamli muhitdagi amaliy faoliyatni to‘liq baholay olmaydi. Natijada, ta’lim natijalari bilan real kasbiy talablar o‘rtasida muayyan uzilish yuzaga keladi.

Shunday qilib, raqamli ta’lim vositalarini muhandislik ta’limiga joriy etishda yuzaga kelayotgan muammolar kompleks xarakterga ega bo‘lib, ularni hal etish ham tizimli yondashuvni talab qiladi. Faqat texnik jihozlashning o‘zi yetarli emas; metodik ta’minot, kadrlar tayyorgarligi, baholash tizimi va psixologik omillar o‘zaro uyg‘unlashgan holda rivojlantirilgandagina raqamli ta’lim muhiti haqiqiy kasbiy kompetentlikni shakllantirish vositasiga aylana oladi.

Bo‘lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini raqamli ta’lim vositalari asosida samarali rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimining strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonni takomillashtirish faqat texnik jihozlash yoki yangi dasturlarni joriy etish bilan cheklanmasdan, mazmun, metodika, baholash va kadrlar salohiyatini kompleks ravishda yangilashni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, rivojlantirish istiqbollari integrativ va tizimli yondashuv asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, muhandislik ta’limida raqamli transformatsiya jarayoni boshlangan va muayyan natijalar bermoqda. Biroq uning mazmunan chuqurlashuvi, ishlab chiqarish bilan integratsiyasi va kompetensiyaga yo‘naltirilgan baholash tizimi bilan uyg‘unlashuvi hali ham takomillashtirishni talab etadi. Raqamli muhitning haqiqiy samaradorligi uning texnik mavjudligida emas, balki ta’lim mazmuni va metodikasi bilan integratsiyalashganlik darajasida namoyon bo‘ladi.

Hozirgi holat tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiya jarayoni boshlangan, ammo uning mazmunan kompetentlikka yo‘naltirilgan tizimli modeli hali to‘liq shakllanmagan. Shu sababli, raqamli ta’lim vositalarini muhandislik ta’limiga joriy etishda kompleks, integrativ va ilmiy asoslangan yondashuv zarur. Raqamli muhitda tayyorlangan muhandis – bu nafaqat texnologiyadan foydalanuvchi, balki innovatsiya yarata oluvchi, tahlil qila oluvchi va raqamli iqtisodiyot sharoitida samarali faoliyat yurita oluvchi mutaxassisdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi “Kasbiy ta’lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-190-son farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi “Kasbiy ta’lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-316-son qarori.
3. A.Islamov, D.Raxmatullayeva “Zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashda “soft skills” kompetensiyalarni shakllantirish zaruriyati”. “Oliy ta’limni tashkil etishda xorijiy tajribalar: transformatsiya va innovatsiyalar”//Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Elektron matnli ma’lumotlar–Toshkent: Samo nashr, 2025. – 2-qism. – 676 b.
- 4 D.Raxmatullayeva, M.Karimov “Ta’lim jarayonlarida kollaborativ yondoshuv”. “Ijtimoiy bilimlar va texnik-muhandislik turk dunyosi” xalqaro simpozium // 2025- yil 5-6 may kunlari Renessans ta’lim universiteti tomonidan o‘tkazilgan. –T: 2025. –B. 1231.

AVTOMOBILNING UMUMIY TUZILISHI

Navoiy viloyati Konimex tumani

texnikumi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Xasanov Davrxon Juraboyevich

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobilning umumiy tuzilishi, asosiy qismlari hamda ularning vazifalari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shuningdek, dvigatel, transmissiya, yurish qismi, boshqaruv mexanizmlari va elektr jihozlarining ishlash tamoyillari yoritilgan.

Kalit so'zlar: avtomobil, dvigatel, transmissiya, shassi, kuzov, rul boshqaruvi, tormoz tizimi, elektr jihozlari.

Hozirgi kunda avtomobillar inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Ular yuk va yo'lovchilarni tashish, ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish, qishloq xo'jaligi hamda xizmat ko'rsatish sohalarida keng qo'llanilmoqda. Zamonaviy avtomobillar yuqori tezlikda harakatlanishi, qulayligi va xavfsizligi bilan ajralib turadi. "Avtomobil texnik taraqqiyot mahsuli bo'lib, inson hayotida qulaylik, tezlik va samaradorlikni ta'minlovchi muhim transport vositasidir"[1]

Avtomobilning samarali ishlashi uning tuzilishi va barcha mexanizmlarining bir-biri bilan uyg'un holda ishlashiga bog'liq. Shu sababli avtomobilning umumiy tuzilishini o'rganish bo'lajak mutaxassislar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Avtomobil asosan bir nechta asosiy qismlardan tashkil topadi. Har bir qism ma'lum vazifani bajaradi va umumiy tizimning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi.

Avtomobil quyidagi asosiy qismlardan tashkil topadi:

1. Dvigatel
2. Transmissiya
3. Yurish qismi
4. Boshqaruv mexanizmlari
5. Elektr jihozlari
6. Kuzov

Dvigatel avtomobilning eng asosiy qismi hisoblanadi. U yoqilg'ining issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantirib beradi. Hosil bo'lgan mexanik energiya avtomobilni harakatga keltiradi [2].

Avtomobillarda asosan quyidagi dvigatel turlari qo'llaniladi:

- Benzinli dvigatellar
- Dizel dvigatellar
- Elektr dvigatellar
- Gibrid dvigatellar

Benzinli dvigatelda yonuvchi aralashma sham yordamida yondiriladi. Ushbu dvigatellar yengil avtomobillarda keng qo'llaniladi. Ularning afzalligi tez ishlashi va shovqinning kamligidir.

Dizel dvigatelda yonilg'i yuqori bosim ostida siqilgan havoga purkaladi va o'z-o'zidan yonadi. Dizel dvigatellar iqtisodiylik va quvvatining yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Transmissiya dvigateldan olingan aylanish momentini yetakchi g'ildiraklarga uzatib beradi. U avtomobilning harakat tezligini va tortish kuchini boshqaradi [3].

Yurish qismi avtomobilning harakatlanishini ta'minlaydi. Osma tizimi yo'ldagi notekisliklardan hosil bo'ladigan zarbalarni yumshatadi va harakat qulayligini oshiradi.

Avtomobilni boshqarish uchun rul boshqaruvi va tormoz tizimi xizmat qiladi. Zamonaviy avtomobillarda gidravlik va elektr kuchaytirgichli rul tizimlari qo'llaniladi.

Elektr jihozlari avtomobilning barcha elektr qurilmalarini energiya bilan ta'minlaydi. Akkumulyator elektr energiyasini saqlab turadi va dvigatelni ishga tushirishda muhim rol o'ynaydi.

Kuzov avtomobilning tashqi qismi bo'lib, yo'lovchilar va yuklarni joylashtirish uchun xizmat qiladi.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Kuzov avtomobilning tashqi ko'rinishi va xavfsizligini ta'minlaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, avtomobil murakkab texnik vosita bo'lib, uning barcha qismlari o'zaro bog'liq holda ishlaydi. Dvigatel, transmissiya, yurish qismi, boshqaruv mexanizmlari va elektr jihozlarining to'g'ri ishlashi avtomobilning ishonchliligi va xavfsizligini ta'minlaydi. "Zamonaviy avtomobil konstruksiyasi dvigatel, transmissiya, yurish qismi, boshqaruv mexanizmlari hamda elektr jihozlarining yagona tizim sifatida ishlashiga asoslanadi". Avtomobilning umumiy tuzilishini chuqur o'rganish bo'lajak mutaxassislarning nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qosimov Q. Avtomobil tuzilishi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
2. Rahmatov B. Avtomobillar nazariyasi. – Toshkent, 2020.
3. Islomov N. Transport vositalari tuzilishi. – Toshkent, 2022.
4. Avtomobil konstruksiyasi bo'yicha o'quv qo'llanmalar.
5. Zamonaviy avtomobil texnologiyalariga oid elektron manbalar.

KASBIY TA'LIM PEDAGOGLARIDA INNOVATSION-METODIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK- PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Nodirjon Norkulovich Tolibov

Renessans universiteti professori pedagogika fanlari falsafa

doktori (PhD), professor

E-mail tolibov@inbox.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy ta'lim pedagoglarida innovatsion-metodik kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari hamda strategik-pedagogik mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda innovatsion-metodik kompetentlikning tarkibiy komponentlari, rivojlanish bosqichlari, pedagogik shart-sharoitlari hamda kasbiy ta'lim muassasalarida uni shakllantirishning samarali mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, pedagoglarning innovatsion faoliyatga tayyorligi, refleksiv qobiliyatlari, raqamli kompetensiyalari va metodik ijodkorligini rivojlantirish bo'yicha ilmiy xulosalar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, pedagog, kompetentlik, innovatsiya, texnologiya, metodika, refleksiya, mahorat, transformatsiyasi, uzluksiz ta'lim.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и методологические основы, а также стратегические и педагогические механизмы развития инновационной и методической компетентности преподавателей профессионального образования. Исследование охватывает структурные компоненты инновационной и методической компетентности, этапы её развития, педагогические условия эффективные механизмы её формирования в учреждениях профессионального образования. Также разработаны научные выводы и практические рекомендации по развитию готовности преподавателей к инновационной деятельности, рефлексивных способностей, цифровых компетенций и методического творчества.

Ключевые слова: профессиональное образование, преподаватель, компетентность, инновации, технология, методология, рефлексия, навык, трансформация, непрерывное образование.

Abstract: This article analyzes the theoretical and methodological foundations, as well as strategic and pedagogical mechanisms for developing innovative and methodological competence in vocational education teachers. The study covers the structural components of innovative and methodological competence, the stages of its development, the pedagogical conditions, and effective mechanisms for its development in vocational education institutions.

Research findings and practical recommendations for developing teachers' readiness for innovation, reflective abilities, digital competencies, and methodological creativity have also been developed.

Keywords: *professional education, teacher, competence, innovation, technology, methodology, reflection, skill, transformation, continuous education.*

KIRISH. Jahon ta'lim tizimida kechayotgan globallashtirish va innovatsion rivojlanish jarayonlari pedagog kadrlar faoliyatiga yangi talablarni qo'yimoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimi mehnat bozorining o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashish, zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va amaliy kompetensiyalarni shakllantirish vazifalarini samarali bajarishi lozim. Bunday sharoitda pedagoglarning innovatsion-metodik kompetentligini rivojlantirish ta'lim sifatini ta'minlashning ustuvor omillaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda ta'lim sifati va pedagog kompetentligiga oid ilmiy tadqiqotlarda innovatsion yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, pedagog faoliyatining samaradorligi nafaqat fan bo'yicha bilimlar, balki innovatsion g'oyalarni yaratish, metodik faoliyatni takomillashtirish va ta'lim jarayonini ilmiy asosda loyihalash qobiliyatlari bilan ham belgilanadi¹.

Kasbiy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini, raqamli vositalarni va ilg'or pedagogik metodlarni o'zlashtirgan holda o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishlari zarur. Shu sababli innovatsion-metodik kompetentlik pedagogning kasbiy muvaffaqiyati va ta'lim sifatining muhim ko'rsatkichi sifatida namoyon bo'ladi².

Innovatsion-metodik kompetentlik tushunchasi pedagogning innovatsion faoliyatga tayyorligi, yangi metodik g'oyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish qobiliyati, pedagogik refleksiya, metodik ijodkorlik hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish ko'nikmalarining integrativ majmuasini anglatadi³.

Innovatsion-metodik kompetentlikning nazariy asoslari

Pedagogik adabiyotlarda kompetentlik tushunchasi shaxsning ma'lum faoliyat sohasida samarali faoliyat yuritishiga imkon beruvchi bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar integratsiyasi sifatida talqin qilinadi. Kompetensiyaviy yondashuvning asoschilari hisoblangan J. Raven, A. Xutorskoy, I. Zimnyaya va boshqa olimlar kompetentlikni kasbiy faoliyat muvaffaqiyatini ta'minlovchi integrallashgan sifat deb baholaydilar⁴.

Metodik kompetentlik pedagogning o'quv jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va baholash bo'yicha metodik bilim hamda ko'nikmalar tizimini ifodalaydi. Innovatsion kompetentlik esa yangi pedagogik texnologiyalarni yaratish, moslashtirish va amaliyotga joriy etish qobiliyatlarini qamrab oladi. Mazkur ikki tushunchaning integratsiyasi natijasida innovatsion-metodik kompetentlik shakllanadi.

Tadqiqotchilar innovatsion-metodik kompetentlikning quyidagi tarkibiy komponentlarini ajratib ko'rsatadilar:

- motivatsion-qadriyatli komponent;
- kognitiv komponent;
- faoliyatli-operatsion komponent;
- refleksiv-baholash komponent;
- kreativ-innovatsion komponent⁵.

Motivatsion-qadriyatli komponent pedagogning innovatsion faoliyatga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishini ifodalasa, kognitiv komponent innovatsion pedagogika, metodika va zamonaviy ta'lim texnologiyalariga oid bilimlar majmuasini o'z ichiga oladi. Faoliyatli-operatsion komponent innovatsion metodlarni amaliyotga joriy etish ko'nikmalarini, refleksiv komponent esa o'z faoliyatini tahlil qilish va baholash qobiliyatlarini aks ettiradi.

Kasbiy ta'lim tizimida innovatsion-metodik kompetentlikning rivojlanishi uzluksiz kasbiy ta'lim, metodik xizmat faoliyati, ilmiy-tadqiqot ishlari va pedagogik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash bilan chambarchas bog'liqdir⁶.

Kasbiy ta'lim pedagoglarida innovatsion-metodik kompetentlikni rivojlantirish zarurati

Bugungi kunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasining texnologik yangilanish sur'atlari ta'lim tizimidan ham moslashuvchanlikni talab qilmoqda. Kasbiy ta'lim pedagoglari zamonaviy kasblar va kompetensiyalar mazmunidagi o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borishlari hamda ta'lim mazmuniga integratsiya qilishlari zarur.

UNESCO ekspertlari ta'lim sifati ko'p jihatdan pedagoglarning innovatsion faoliyatga tayyorlik darajasi

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

bilan bog'liqligini ta'kidlaydilar⁷. Shu nuqtayi nazardan innovatsion-metodik kompetentlik pedagogning kasbiy faoliyatida strategik ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagoglarning aksariyatida innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha qiziqish yuqori bo'lishiga qaramay, ularni tizimli ravishda loyihalash va metodik jihatdan asoslash ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligini ko'rsatmoqda⁸. Bu esa innovatsion-metodik kompetentlikni rivojlantirishning ilmiy asoslangan mexanizmlarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Innovatsion-metodik kompetentlikning rivojlanishi pedagoglarga:

- ta'lim sifatini oshirish;
- o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini samarali shakllantirish;
- ta'lim jarayonini individuallashtirish;
- raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish;
- ta'limdagi innovatsion loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Shu sababli mazkur kompetentlik kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Kasbiy ta'lim pedagoglarida innovatsion-metodik kompetentlikni rivojlantirishning strategik-pedagogik mexanizmlari

Kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish pedagoglarning innovatsion-metodik kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan tizimli strategik mexanizmlarni ishlab chiqishni talab etadi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, pedagoglarning metodik salohiyatini rivojlantirish faqat malaka oshirish kurslari bilan cheklanmasdan, uzluksiz kasbiy rivojlanishning kompleks modelini joriy etishni taqozo etadi¹.

Strategik-pedagogik mexanizmlar deganda pedagoglarning innovatsion-metodik kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi tashkiliy, metodik, texnologik va motivatsion vositalar majmui tushuniladi. Ushbu mexanizmlar quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

Uzluksiz kasbiy rivojlanish mexanizmi

Pedagogning innovatsion-metodik kompetentligini rivojlantirish uzluksiz ta'lim tamoyiliga asoslanadi. Zamonaviy pedagog o'z kasbiy faoliyati davomida muntazam ravishda yangi bilimlarni egallashi, innovatsion texnologiyalarni o'rganishi va amaliyotga joriy etishi lozim.

Uzluksiz kasbiy rivojlanish quyidagi shakllar orqali amalga oshiriladi:

- malaka oshirish kurslari;
- seminar-treninglar;
- vebinarlar;
- master-klasslar;
- stajirovkalar;
- metodik birlashmalar faoliyati;
- mustaqil ta'lim.

Mazkur faoliyatlar pedagoglarda zamonaviy metodik bilimlarni shakllantirish va yangilashga xizmat qiladi².

Metodik xizmat faoliyatini takomillashtirish mexanizmi

Kasbiy ta'lim muassasalarida metodik xizmat pedagogik innovatsiyalarni joriy etishning muhim omillaridan biridir. Metodik xizmat faoliyatining samaradorligi pedagoglarning innovatsion-metodik kompetentligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Metodik xizmatning asosiy vazifalari:

- ilg'or pedagogik tajribalarni ommalashtirish;
- metodik maslahatlar berish;
- innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash;
- o'quv-metodik materiallarni ekspertizadan o'tkazish;
- pedagoglarning kasbiy rivojlanishini monitoring qilish.

Raqamli transformatsiya mexanizmi

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu sababli pedagoglarning innovatsion-metodik kompetentligini rivojlantirishda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Raqamli transformatsiya quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- masofaviy ta'limni tashkil etish;
- elektron ta'lim resurslaridan foydalanish;
- LMS platformalarini qo'llash;
- sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish;
- ta'lim jarayonini individuallashtirish.

Tadqiqotlar ko'rsatishicha, raqamli texnologiyalarni samarali qo'llayotgan pedagoglarning innovatsion faolligi boshqa pedagoglarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi³.

Innovatsion faoliyatni rag'batlantirish mexanizmi

Innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish pedagoglarda yangilik yaratishga bo'lgan motivatsiyani kuchaytiradi.

Rag'batlantirish vositalari:

- grantlar;
- tanlovlar;
- ilmiy loyihalar;
- innovatsion laboratoriyalar;
- moddiy va ma'naviy mukofotlar;
- kasbiy reyting tizimlari.

Innovatsion-metodik kompetentlikni rivojlantirish modeli

Tadqiqot natijalari asosida kasbiy ta'lim pedagoglarida innovatsion-metodik kompetentlikni rivojlantirishning quyidagi modeli ishlab chiqildi.

Maqsadli blok

Maqsad – pedagoglarning innovatsion-metodik kompetentligini tizimli rivojlantirish orqali ta'lim sifatini oshirish.

Mazmuniy blok

Mazkur blok quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- innovatsion pedagogika;
- metodika nazariyasi;
- raqamli texnologiyalar;
- loyiha faoliyati;
- ilmiy-tadqiqot metodologiyasi.

Texnologik blok

- muammoli ta'lim;
- loyiha texnologiyasi;
- case-study;
- blended learning;
- digital learning;
- coaching va mentoring.

Natijaviy blok

Pedagoglarda quyidagi sifatlarning shakllanishi kutiladi:

- metodik ijodkorlik;
- innovatsion tafakkur;
- refleksiv qobiliyat;
- raqamli kompetensiya;
- kasbiy moslashuvchanlik.

Innovatsion-metodik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari

Pedagogik adabiyotlar tahlili hamda tajriba-sinov natijalari asosida quyidagi pedagogik shart-sharoitlar aniqlandi:

Birinchi shart

Innovatsion ta'lim muhitini yaratish.

Bunday muhit pedagoglarning ijodiy faolligini qo'llab-quvvatlaydi hamda yangi metodlarni sinovdan o'tkazish imkonini beradi.

Ikkinchi shart

Refleksiv faoliyatni rivojlantirish.

Pedagogning o'z faoliyatini muntazam tahlil qilishi innovatsion kompetentlikning rivojlanishiga yordam beradi.

Uchinchi shart

Ilmiy-metodik hamkorlikni kuchaytirish.

Oliy ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va kasbiy ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik innovatsion faoliyat samaradorligini oshiradi.

To'rtinchi shart

Raqamli ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish.

Texnik va dasturiy ta'minotning mavjudligi pedagoglarning innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi.

Beshinchi shart

Kasbiy motivatsiyani rivojlantirish.

Innovatsion faoliyatning natijalari e'tirof etilishi pedagoglarni yangi g'oyalar yaratishga undaydi.

Tadqiqot natijalari va tahlili

Tadqiqot davomida kasbiy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning innovatsion-metodik kompetentligini baholash bo'yicha diagnostik ishlar olib borildi.

Natijalar quyidagilarni ko'rsatdi:

- pedagoglarning 31 foizida yuqori daraja;
- 47 foizida o'rta daraja;
- 22 foizida past daraja kuzatildi.

Tajriba-sinov dasturi joriy etilgandan so'ng quyidagi o'zgarishlar qayd etildi:

- yuqori daraja 31 foizdan 58 foizga;
- o'rta daraja 47 foizdan 35 foizga;
- past daraja 22 foizdan 7 foizga kamaydi.

Mazkur natijalar ishlab chiqilgan model va strategik-pedagogik mexanizmlarning samaradorligini tasdiqladi.

Shuningdek, pedagoglarning:

- metodik ijodkorligi;
- raqamli kompetensiyasi;
- innovatsion loyihalarda ishtiroki;
- refleksiv qobiliyati

bo'yicha ham sezilarli ijobiy dinamikalar kuzatildi.

Xulosa o'rnida shuni takidlash joyizki Kasbiy ta'lim tizimida innovatsion-metodik kompetentlik pedagogning kasbiy muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari innovatsion-metodik kompetentlikning motivatsion, kognitiv, faoliyatli, refleksiv va kreativ komponentlardan iborat murakkab integrativ tuzilma ekanligini ko'rsatdi.

Pedagoglarda mazkur kompetentlikni rivojlantirish uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish, metodik xizmat faoliyatini takomillashtirish, raqamli transformatsiyani jadallashtirish hamda innovatsion faoliyatni rag'batlantirish zarur.

Ishlab chiqilgan model va strategik-pedagogik mexanizmlar kasbiy ta'lim muassasalarida pedagoglarning innovatsion-metodik kompetentligini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi hamda ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Raven J. Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release. – London: H.K. Lewis, 1984. – 251 p.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 18–27с.
3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал «Эйдос». 2002.

– №2. 58–64с.

4. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с.

5. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Академия, 2013. 421–436с.

6. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2010. 72–89с.

7. UNESCO. Rethinking Education: Towards a Global Common Good? – Paris: UNESCO Publishing, 2015. 48–56 p.

8. UNESCO-UNEVOC. Skills for a Resilient Youth. – Bonn: UNESCO-UNEVOC, 2021. 21–35 p.

9. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2013. 54–79s.

10. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006. 112–128 s.

11. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008. 95–117s.

12. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2006. 87–102s.

13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari to'plami. – Toshkent: Adolat, 2023. 35–48s.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLARI

Umirzoqova Umida Risqulovna

Olmaliq shahar 2-son texnikumi katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini boshqarishda XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etishning dolzarb masalalari, mavjud muammolar hamda istiqbolli yo'nalishlari tahlil qilingan. Ta'limni raqamlashtirish, elektron boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt texnologiyalari va masofaviy ta'lim platformalarining o'quv jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, axborot tizimlarini joriy etishda uchrayotgan texnik, tashkiliy va kadrlar bilan bog'liq muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, axborot tizimlari, raqamli ta'lim, elektron boshqaruv, sun'iy intellekt, LMS, ta'lim menejmenti, innovatsion texnologiyalar.

Bugungi kunda dunyo miqyosida raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi barcha sohalarda, jumladan, ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining taraqqiyoti ta'lim muassasalari faoliyatini samarali tashkil etish, o'quv jarayonlarini boshqarish va monitoring qilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Kasbiy ta'lim tizimi mamlakat iqtisodiyotini malakali kadrlar bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu sababli ushbu tizimda ta'lim jarayonini boshqarishda zamonaviy axborot tizimlaridan foydalanish davr talabi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar asosida ta'limni boshqarish nafaqat ma'muriy faoliyatni soddalashtiradi, balki ta'lim sifatini oshirish, pedagoglar faoliyatini monitoring qilish va talabalar bilimini xolis baholash imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Kasbiy ta'lim muassasalarida elektron jurnal, elektron kundalik, masofaviy ta'lim platformalari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish ishlari olib borilmoqda. Biroq ushbu jarayonlarda ayrim muammolar ham mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bugungi kunda elektron jurnal, elektron kundalik, Learning Management System (LMS), Enterprise Resource Planning (ERP), bulutli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosidagi platformalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu sababli

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

kasbiy ta'lim muassasalarida mazkur tizimlarni joriy etishning muammo va istiqbollarini o'rganish dolzarb masalalardan biridir.

Kasbiy ta'limda axborot tizimlarining o'rni. Axborot tizimlari ta'lim muassasasining barcha faoliyatini yagona platforma asosida boshqarish imkoniyatini yaratadi. Ular yordamida talabalar kontingentini hisobga olish, o'quv rejalari va dasturlarini boshqarish, pedagoglar faoliyatini monitoring qilish hamda ta'lim natijalarini tahlil etish mumkin [2].

Zamonaviy axborot tizimlari quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- ta'lim jarayonining shaffoqligini oshiradi;
- hujjatlar aylanishini avtomatlashtiradi;
- vaqt va resurslarni tejaydi;
- ta'lim sifatini monitoring qilish imkonini beradi;
- masofaviy ta'limni samarali tashkil etadi;
- boshqaruv qarorlarini qabul qilishda tezkor ma'lumotlar bilan ta'minlaydi.

Kasbiy ta'lim muassasalarida LMS platformalari orqali o'quv materiallarini joylashtirish, topshiriqlar berish, test nazoratlarini o'tkazish va natijalarni avtomatik baholash imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik samaradorligini oshiradi. Axborot tizimlarini joriy etishdagi muammolar. Kasbiy ta'lim muassasalarida zamonaviy axborot tizimlarini joriy etish jarayonida qator muammolar kuzatilmoqda. Birinchidan, texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ayrim hududlardagi ta'lim muassasalarida internet tezligining pastligi va zamonaviy kompyuter texnikalarining yetishmasligi axborot tizimlaridan samarali foydalanishga to'sinlik qiladi [3].

Ikkinchidan, pedagog va rahbar kadrlarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha kompetensiyalari har doim ham talab darajasida emas. Natijada joriy etilgan tizimlarning barcha imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmaydi. Uchinchidan, axborot xavfsizligini ta'minlash masalalari ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Elektron ma'lumotlar bazalarining himoyalanganligi ma'lumotlar yo'qolishi yoki noqonuniy foydalanilishiga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, ayrim hollarda yangi texnologiyalarni joriy etishga nisbatan psixologik qarshiliklar mavjud bo'lib, bu jarayonning samaradorligini pasaytiradi. O'qituvchilar va xodimlarning yangi tizimlarga moslashishi ma'lum vaqt va qo'shimcha malaka oshirishni talab etadi.

XXI asr ilg'or axborot tizimlarining istiqbollari. Raqamli iqtisodiyot sharoitida kasbiy ta'lim muassasalarida quyidagi istiqbolli yo'nalishlarni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish va o'quv natijalarini prognozlash imkonini beradi. Bulutli texnologiyalarni keng qo'llash. Bulutli xizmatlar ma'lumotlarni saqlash, ulardan istalgan joydan foydalanish va ta'lim resurslarini boshqarishni yengillashtiradi. Big Data texnologiyalari. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ta'lim sifatini baholash, talabalar faolligini monitoring qilish va boshqaruv qarorlarini optimallashtirish mumkin. Mobil ta'lim platformalari. Smartfon va planshetlar orqali ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlari kengayib borishi natijasida ta'limning moslashuvchanligi ortadi. Elektron boshqaruv tizimlari. Ta'lim muassasasining barcha faoliyatini yagona axborot makonida boshqarish imkoniyatini yaratadi. Bu esa ma'muriy xarajatlarni kamaytirish va boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar. Kasbiy ta'lim muassasalarida axborot tizimlarini samarali joriy etish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- zamonaviy texnik infratuzilmani rivojlantirish;
- internet tarmoqlarining sifatini yaxshilash;
- pedagog va rahbar kadrlar uchun muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- axborot xavfsizligi tizimlarini takomillashtirish;
- raqamli ta'lim madaniyatini shakllantirish;
- sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga bosqichma-bosqich integratsiya qilish. Mazkur chora-tadbirlar ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, kasbiy ta'lim tashkilotlarida XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etish ta'lim

sifatini oshirish, boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashning muhim omili hisoblanadi. Shu bilan birga, texnik infratuzilma, kadrlar salohiyati va axborot xavfsizligi bilan bog‘liq muammolar mavjud. Mazkur muammolarni tizimli ravishda hal etish orqali ta‘lim jarayonini to‘liq raqamlashtirish va zamonaviy boshqaruv modelini shakllantirish mumkin. Kelgusida sun‘iy intellekt, bulutli texnologiyalar va katta ma‘lumotlar tahliliga asoslangan axborot tizimlari kasbiy ta‘lim rivojlanishining asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim tizimini raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2021.
3. Abduqodirov A.A. Axborot texnologiyalari va masofaviy ta‘lim. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
4. Muslimov N.A. Kasb ta‘limi pedagogikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. UNESCO. Digital Transformation in Education. – Paris, 2023.
6. OECD. Education and Digital Technologies Report. – Paris, 2022.
7. Karimov U., Yuldashev B. Ta‘lim tizimida raqamli boshqaruv texnologiyalari. – Toshkent, 2022.

NEFT-GAZ KIMYO SOHASI MISOLIDA TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARNI MODULLI O‘QITISH ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Taniyev Ulug‘bek Normurotovich

Djabborov Otabek Shamsiddinovich

*Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma
tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti magistranti*

Annotatsiya: Maqolada maqolada neft-gaz kimyo sohasi misolida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda modulli o‘qitish texnologiyasining pedagogik imkoniyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil etiladi. Zamonaviy sanoat tarmoqlarida, xususan, neft-gaz va kimyo sanoatida yuqori malakali, raqobatbardosh, mustaqil fikrlay oladigan hamda ishlab chiqarish jarayonlariga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash dolzarb masala hisoblanib, shu bois neft-gaz kimyo yo‘nalishida mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, ta‘lim jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish va talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhimligi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetensiya, modulli o‘qitish, kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion pedagogik texnologiyalar, amaliy ta‘lim, mutaxassis tayyorlash, ta‘lim sifati.

KIRISH. Oliy ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ta‘lim jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bunda talabalarda faqat nazariy bilimlarni emas, balki kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalarni shakllantirish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Kasbiy kompetensiya mutaxassisning bilim, ko‘nikma va malakalari majmuasi bilan bir qatorda, uning kasbiy tafakkuri, mustaqil fikrlashi, innovatsion yondashuvlarga tayyorligi va ishlab chiqarish sharoitlariga moslashuvchanligini ham o‘z ichiga oladi. Neft-gaz kimyo sohasida bunday kompetensiyalarni shakllantirish yuqori darajadagi amaliy tayyorgarlikni talab qiladi. Ta‘lim tizimini kompetensiyaviy yondashuv asosida modernizatsiya qilish zarurati oliy ta‘limni rivojlantirishga oid strategik hujjatlar va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar bilan ham asoslanadi [1; 2]. Neft-gaz kimyo sohasida malakali kadrlar tayyorlash bo‘yicha tavsiyalar ushbu yo‘nalishda amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi [8].

Mazkur maqolada neft-gaz kimyo sohasi misolida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini modulli

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

o'qitish asosida rivojlantirish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi hamda amaliy tajribalar asosida modulli ta'limning samaradorligi asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida neft-gaz kimyo yo'nalishida ta'lim jarayonini takomillashtirish, raqobatbardosh va zamonaviy mutaxassislar tayyorlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Ushbu yondashuv modulli ta'lim texnologiyalariga oid ilmiy qarashlar hamda muhandislik-texnologik yo'nalishlarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlarga tayanadi [5; 6].

ADABIYOTLAR TAHLILI:

O'zbek pedagogika ilmida kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning ta'lim jarayonidagi o'rni qator olimlar tomonidan yoritilgan. Jumladan, R.X. Jo'rayev, N. Musurmonova, B. Xodjayev, D. Yo'ldosheva kabi olimlarning ilmiy ishlarida kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari, oliy ta'limda mutaxassis tayyorlash sifatini oshirishdagi ahamiyati keng tahlil qilingan. Mazkur olimlarning qarashlari maqolaning nazariy-metodologik asosini belgilashda muhim manba sifatida foydalanildi [3; 4; 5; 6].

N. Musurmonovanning ilmiy izlanishlarida kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik mexanizmlari yoritilgan bo'lib, unda talabaning faolligi, mustaqil ta'lim olishga tayyorligi va o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuning uchun talabaning shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhitidagi faolligi va o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalari Musurmonova tadqiqotlari asosida talqin qilindi [4].

O'zbek olimlaridan B. Xodjayev va R. Jo'rayevning ishlarida modulli o'qitish ta'lim mazmunini tizimlashtirish, fanlararo integratsiyani ta'minlash hamda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali texnologiya sifatida baholanadi. Mazkur fikrlar Jo'rayevning pedagogika nazariyasi bo'yicha qarashlari va Xodjayevning modulli ta'lim texnologiyalari haqidagi yondashuvlari bilan ilmiy jihatdan mos keladi [3; 5].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish va modulli o'qitish texnologiyasini joriy etish bo'yicha qator ilmiy izlanishlar mavjud bo'lsa-da, aynan neft-gaz kimyo sohasi misolida ushbu yondashuvlarning kompleks pedagogik modeli yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shu bois mazkur maqolada mavjud ilmiy qarashlar va amaliy tajribalarni umumlashtirish asosida neft-gaz kimyo yo'nalishida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini modulli o'qitish asosida rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Texnologik va muhandislik yo'nalishlaridagi amaliy tayyorgarlik, laboratoriya ishlari metodikasi hamda kompetensiyalarni shakllantirish masalalari Karimova, Usmonova va To'xtayeva tadqiqotlarida ham yoritilgan [7; 9; 10].

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, neft-gaz kimyo sohasi talabalari uchun kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda modulli o'qitish texnologiyasi samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin. O'tkazilgan amaliy tajribalar va pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, modullar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida talabalar nazariy bilimlarini amaliy mashg'ulotlar bilan mustahkam bog'lash, fanlararo integratsiya orqali kasbiy yo'nalish bo'yicha tizimli bilimlarni o'zlashtirish imkoniga ega bo'lishadi. Bu xulosa modulli ta'lim texnologiyalarining bosqichma-bosqich bilim va ko'nikmalarni shakllantirishdagi samaradorligini ko'rsatuvchi tadqiqotlarga tayangan holda asoslandi [5; 6].

Kuzatish natijalariga ko'ra, modulli o'qitish joriy etilgan guruhlarda talabalar quyidagi kompetensiyalarni sezilarli darajada rivojlantirishdi:

1. **Nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni uyg'unlashtirish:** Talabalar laboratoriya ishlari, texnologik mashg'ulotlar va ishlab chiqarish simulatsiyalari orqali nazariy bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu ularning texnik tafakkurini va kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirdi. Amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlari orqali kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish zarurati texnologik-muhandislik yo'nalishlari hamda laboratoriya metodikasiga oid ilmiy manbalarda ham ta'kidlangan [7; 9].

2. **Muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati:** Modullar asosida ta'lim jarayonida ishlab chiqilgan masalalar va vazifalar talabalarda analitik fikrlash va ishlab chiqarish muammolarini hal qilish ko'nikmalarini shakllantirdi.

3. **Jamoadi ishlash va kommunikativ ko'nikmalar:** Jamoaviy loyihalar va guruh mashg'ulotlari orqali talabalar hamkorlikda ishlash, mas'uliyatni taqsimlash va samarali muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirdilar.

4. **Innovatsion va texnologik yondashuvga tayyorlik:** Talabalar modulli mashg'ulotlar davomida

zamonaviy texnologiyalar, raqamli boshqaruv tizimlari va simulyatsiya vositalari bilan ishlashni o'rganib, innovatsion yondashuvga tayyorlik darajasini oshirdilar.

Tajribanatijalari shuni ko'rsatdiki, modullar orqali o'qitish tizimlari va bosqichma-bosqich kompetensiyalarni rivojlantirishga imkon beradi. Talabalar har bir modul yakunida o'z kompetensiyalarini baholash orqali bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashadi, o'z-o'zini nazorat qilish va baholash qobiliyatlarini oshiradilar. Modul yakunidagi baholash jarayoni talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraldi [10].

Shuningdek, pedagogik kuzatish va talabalarning fikr-mulohazalari modulli o'qitish jarayonida ularning ta'limga bo'lgan motivatsiyasi oshganini ko'rsatdi. Talabalar faolligi, mashg'ulotlarda qatnashish darajasi va mustaqil ishlashga tayyorligi sezilarli darajada ortdi. Bu esa ta'lim jarayonining sifatini va kasbiy tayyorgarlik darajasini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Olingan natijalarni adabiyotlar bilan solishtirish natijasida modulli o'qitishning samaradorligi ilmiy jihatdan tasdiqlandi. Masalan, B. Xodjayev va D. Yo'ldosheva tadqiqotlarida keltirilgan fikrlar shuni ko'rsatdiki, texnik va muhandislik yo'nalishlarida modullar asosida tashkil etilgan ta'lim talabalarning amaliy kompetensiyalarini samarali rivojlantirishga imkon beradi. Shu bilan birga, modulli yondashuv ishlab chiqarish bilan bog'liq real muammolarni hal qilish orqali talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshiradi. Bu fikrlar modulli ta'lim va muhandislik yo'nalishlarida kompetensiyalarni rivojlantirishga oid tadqiqotlar bilan tasdiqlanadi [5; 6].

Shuni ta'kidlash kerakki, modulli o'qitish nafaqat talabaning kasbiy tayyorgarligini oshirish, balki uning shaxsiy rivojlanishi, mas'uliyat hissi va ijodiy yondashuvini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, modullar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish oliy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishning samarali vositasi hisoblanadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, modulli o'qitish neft-gaz kimyo sohasi talabalari uchun kompetensiyaviy yondashuvni samarali amalga oshirishga imkon beruvchi asosiy pedagogik mexanizm sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalari modulli ta'limni ishlab chiqarish talablariga moslashtirib, amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlarini ko'paytirishi lozim. Bu esa talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish va ularni raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur tavsiya neft-gaz va kimyo sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash hamda amaliy-laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirishga oid manbalarga asoslanadi [8; 9].

Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatdiki, modulli o'qitish talabalarning kasbiy kompetensiyalarini tizimli, bosqichma-bosqich va samarali rivojlantirishga imkon beradigan innovatsion pedagogik yondashuv sifatida oliy ta'lim tizimida keng joriy etilishi muhimdir.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, neft-gaz kimyo sohasi talabalari uchun kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida modulli o'qitish texnologiyasi samarali va innovatsion pedagogik vosita sifatida qo'llanilishi mumkin. Modullar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan uzviy bog'lash, fanlararo integratsiyani ta'minlash va real ishlab chiqarish sharoitlariga tayyorlash imkonini beradi. Shu bilan birga, modulli yondashuv talabalarda mustaqil fikrlash, analitik tafakkur, muammoli vaziyatlarni hal qilish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini samarali rivojlantiradi. Shu sababli modulli yondashuv kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, muhandislik yo'nalishlarida amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish va talabalarning mustaqil faoliyatini rivojlantirishga oid manbalar bilan bog'liq holda izohlandi [5; 6; 10].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, modullar asosida o'qitish talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Har bir modul yakunida egallangan kompetensiyalarni baholash talabalarning o'z-o'zini nazorat qilish, bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, modulli ta'lim jarayonida talabalarning ta'limga bo'lgan motivatsiyasi ortadi, mashg'ulotlarda faolligi va mustaqil ishlashga tayyorligi kuchayadi.

Modulli o'qitish neft-gaz kimyo sohasi talabalari uchun nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, ishlab chiqarish bilan integratsiyalashgan mashg'ulotlarni tashkil etish va kompetensiyalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini beradigan asosiy pedagogik mexanizm sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalari ta'lim jarayonini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirib, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish orqali talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasini

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

yanada kuchaytirishi mumkin. Bunday integratsiyalashgan mashg'ulotlar talabalarning amaliy tayyorgarligi, ishlab chiqarish talablariga mos malaka shakllantirish va laboratoriya ishlarini samarali tashkil etishga oid tavsiyalar bilan uyg'unlashadi [7; 8; 9].

Umuman olganda, mazkur tadqiqot shuni ko'rsatadiki, modulli o'qitish nafaqat talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga, balki ularning shaxsiy rivojlanishi, ijodiy yondashuvi, mas'uliyat hissi va muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, neft-gaz kimyo sohasi uchun mutaxassislar tayyorlash jarayonida modulli o'qitish texnologiyasini tizimli joriy etish oliy ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning samarali yo'li sifatida qaralishi lozim.

Mazkur xulosalar asosida oliy ta'lim muassasalari uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqiladi:

1. Ta'lim jarayonida modulli yondashuvni tizimli joriy etish va har bir modulni aniq kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirish.

2. Amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlarini ko'paytirish, ishlab chiqarish sharoitlariga moslashtirish. Ushbu tavsiya ishlab chiqarish ehtiyojlariga yo'naltirilgan kadrlar tayyorlash hamda laboratoriya-amaliy mashg'ulotlar metodikasiga oid manbalarga asoslanadi [8; 9].

3. Talabalarning mustaqil ishlash, o'z-o'zini baholash va kompetensiyalarni rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish.

4. Ta'lim jarayonini doimiy monitoring qilish va modullar samaradorligini baholash orqali ta'lim sifatini oshirish.

Shu bilan, modulli o'qitish texnologiyasi neft-gaz kimyo sohasi talabalari uchun kasbiy tayyorgarlikni samarali rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan asoslanganligini tasdiqlaydi. Demak, maqolada keltirilgan ilmiy xulosalar foydalanilgan adabiyotlarda berilgan nazariy, metodik va amaliy yondashuvlar bilan asoslandi [1–10].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi”** Qarori. – Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining **“Oliy ta'lim muassasalarida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga doir chora-tadbirlari”** to'plami. – Toshkent, 2020.
3. Jo'rayev R.X. **Pedagogika nazariyasi va amaliyoti: oliy ta'lim yo'nalishi**. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
4. Musurmonova N. **Shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim**. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
5. Xodjayev B. **Modulli ta'lim texnologiyalari va amaliyoti**. – Toshkent: Innovatsiya, 2018.
6. Yo'ldosheva D. **Oliy ta'limda muhandislik va texnologik yo'nalishlarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish**. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
7. Karimova G. **Texnologik va muhandislik yo'nalishlarda talabalarning amaliy tayyorgarligi**. – Toshkent: Universitet, 2020.
8. O'zbekiston Respublikasi Moliya va Sanoat vazirliklari bilan birgalikda. **Neft-gaz va kimyo sohasida malakali kadrlar tayyorlash tavsiyalari**. – Toshkent, 2021.
9. Usmonova D. **Oliy ta'limda amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlari metodikasi**. – Toshkent: Fan, 2021.
10. To'xtayeva N. **Talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi**. – Toshkent: O'qituvchi, 2022.

BO‘LAJAK MUHANDISLARDA NORMATIV-METROLOGIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Nosirov Jahongir Normurot o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali

tayanch doktoranti

jahongirnosirov9600@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak muhandislarda normativ-metrologik kompetensiyani rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari yoritilgan. Kompetensiyaviy yondashuv asosida standartlashtirish va metrologik ta‘minot sohasidagi kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, normativ-metrologik kompetensiyaning tarkibiy komponentlari, uni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari hamda metodik tizimi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: normativ-metrologik kompetensiya, standartlashtirish, metrologik ta‘minot, kompetensiyaviy yondashuv, bo‘lajak muhandislar, kasbiy kompetensiya, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и методологические основы развития нормативно-метрологической компетентности будущих инженеров. Анализируются вопросы совершенствования профессиональной подготовки в области стандартизации и метрологического обеспечения на основе компетентностного подхода. Также обосновываются структурные компоненты нормативно-метрологической компетентности, педагогические условия ее формирования и методическая система.

Ключевые слова: нормативно-метрологическая компетентность, стандартизация, метрологическое обеспечение, компетентностный подход, будущие инженеры, профессиональная компетентность, педагогические технологии.

Abstract. This article discusses the theoretical and methodological foundations of the development of normative-metrological competence in future engineers. The issues of improving professional training in the field of standardization and metrological support based on a competency-based approach are analyzed. Also, the structural components of normative-metrological competence, pedagogical conditions for its formation, and the methodological system are substantiated.

Keywords: normative-metrological competence, standardization, metrological support, competency-based approach, future engineers, professional competence, pedagogical technologies.

Hozirgi kunda dunyo miqyosida ishlab chiqarish jarayonlarining modernizatsiyalashuvi, raqamlashtirilishi hamda mahsulot sifati va xavfsizligiga qo‘yiladigan talablarning ortib borishi muhandislik ta‘limi oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari faoliyatida standartlashtirish va metrologik ta‘minot muhim o‘rin egallaydi. Mahsulot sifatini ta‘minlash, texnologik jarayonlarning aniqligi va ishonchliligini oshirish, xalqaro standartlar talablariga muvofiqlikni ta‘minlash ko‘p jihatdan mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi darajasiga bog‘liq [1].

Shu sababli oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak muhandislarni tayyorlash jarayonida ularda standartlashtirish va metrologik ta‘minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi, aqlli o‘lchash tizimlari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi bo‘lajak muhandislardan nafaqat chuqur nazariy bilimlarni, balki normativ hujjatlar bilan ishlash, o‘lchash natijalarini baholash, texnik nazoratni amalga oshirish va sifatni boshqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni ham talab qilmoqda.

Mamlakatimizda oliy ta‘lim tizimini rivojlantirish, ta‘lim sifatini oshirish va xalqaro standartlar asosida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda [2]. Bu esa bo‘lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslarini

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Tadqiqot jarayonida pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatish, suhbat, anketa-so'rov, test topshiriqlari, modellashtirish, ekspert baholash hamda matematik-statistik usullardan foydalanildi. Shuningdek, mavjud davlat ta'lim standartlari, malaka talablari va fan dasturlarining mazmuni o'rganildi. Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta'lim oluvchilarda faqat bilimlarni shakllantirish bilan cheklanib qolmay, balki ularni amaliy faoliyatda samarali qo'llash, mustaqil qaror qabul qilish va yuzaga kelgan muammolarni hal etish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kompetensiya va kompetentlik tushunchalari ko'plab olimlar tomonidan turlicha talqin etilgan. J. Raven, E.F. Zeer, A.V. Xutorskoy, V.A. Slastenin, N.A. Muslimov va boshqa olimlar kompetensiyani shaxsning kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishini ta'minlovchi bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlarning integrallashgan tizimi sifatida izohlaydilar.

Kasbiy kompetentlik mutaxassisning kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishga tayyorligi, o'z bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llay olish qobiliyati hamda kasbiy mas'uliyatni anglashini ifodalaydi. Muhandislik faoliyatida esa kasbiy kompetentlik texnik tafakkur, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, standartlar va me'yoriy hujjatlar bilan ishlash, texnik qarorlar qabul qilish hamda sifat ko'rsatkichlarini baholash bilan chambarchas bog'liq. Bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalari tarkibida normativ-metrologik kompetensiya alohida o'rin tutadi. Mazkur kompetensiya standartlar, texnik reglamentlar, me'yoriy hujjatlar, o'lchash vositalari va metrologik talablar bilan ishlash bo'yicha zarur bilim, ko'nikma va malakalarni o'z ichiga oladi [3].

Tadqiqotlar asosida normativ-metrologik kompetensiyaning quyidagi tarkibiy komponentlari aniqlandi:

- motivatsion-qadriyatli komponent;
- kognitiv komponent;
- operatsion-faoliyatli komponent;
- refleksiv-baholash komponenti.

Motivatsion-qadriyatli komponent talabalarning kasbiy faoliyatga qiziqishi, standartlashtirish va metrologiyaning ahamiyatini anglash hamda sifat madaniyatini shakllantirishni ifodalaydi [4].

Kognitiv komponent metrologiya, standartlashtirish, sertifikatlashtirish va sifat menejmenti bo'yicha nazariy bilimlarni qamrab oladi. Operatsion-faoliyatli komponent normativ hujjatlar bilan ishlash, o'lchash vositalaridan foydalanish, mahsulot sifatini baholash va metrologik nazoratni amalga oshirish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni ifodalaydi. Refleksiv-baholash komponenti esa kasbiy faoliyat natijalarini tahlil qilish, xatolarni aniqlash va o'z faoliyatini baholash qobiliyatini tavsiflaydi. Tadqiqot davomida bo'lajak muhandislarning normativ-metrologik kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan metodik tizim ishlab chiqildi. Ushbu tizim maqsadli, mazmuniy, jarayonli, texnologik, nazorat-baholash va natijaviy komponentlardan iborat bo'lib, ularning o'zaro uyg'unligi asosida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish imkoniyati yaratildi.

Metodik tizimni amalga oshirishda muammoli ta'lim, loyihalash metodi, interfaol metodlar, keys-stadi texnologiyasi, laboratoriya-amaliy mashg'ulotlar hamda elektron ta'lim resurslaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratildi. Normativ-metrologik kompetensiyani samarali rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etish;
- nazariya va amaliyot integratsiyasini ta'minlash;
- ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikni kuchaytirish;
- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish;
- talabalar mustaqil ta'lim faoliyatini faollashtirish;
- raqamli ta'lim resurslaridan keng foydalanish [5].

Pedagogik tajriba-sinov natijalari ishlab chiqilgan metodik tizimning samaradorligini tasdiqladi. Tajriba guruhidagi talabalarda normativ-metrologik kompetensiyaning shakllanganlik darajasi nazorat guruhidagi talabalarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, normativ hujjatlar bilan ishlash, amaliy masalalarni yechish va kasbiy faoliyatga tayyorgarlik ko'rsatkichlarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Tadqiqot natijalari bo'lajak muhandislarda normativ-metrologik kompetensiyani rivojlantirish zamonaviy muhandislik ta'limining muhim yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Normativ-metrologik

kompetensiya motivatsion-qadriyatli, kognitiv, operatsion-faoliyatli va refleksiv-baholash komponentlari asosida shakllanadigan murakkab integrativ tuzilma hisoblanadi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqilgan metodik tizim bo'lajak muhandislarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiladi hamda ularning standartlashtirish va metrologik ta'minot sohasidagi kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirish imkonini beradi [6]. Shuningdek, ishlab chiqilgan ilmiy-metodik tavsiyalar oliy ta'lim muassasalarida "Metrologiya asoslari", "Standartlashtirish asoslari" va boshqa kasbiy fanlarni o'qitish sifatini oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida sun'iy intellekt, raqamli o'lchash texnologiyalari va virtual laboratoriyalar asosida normativ-metrologik kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

6. Nosirov J.N. Bo'lajak muhandislarning me'yoriy-metrologik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy jihatlarini // O'zbekiston Milliy universiteti Xabarlarini. Ilmiy-texnik jurnal. – Toshkent, 2023. – B. 134–137.
1. Nosirov J.N. Bo'lajak muhandislarning standartlashtirish va metrologik ta'minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik shartlari // O'zbekistonda professional ta'lim. Ilmiy, ma'naviy-ma'rifiy jurnal. – 2024. – №3. – B. 42–48.
2. Nosirov J.N. Bo'lajak muhandislarning kompetentligini aniqlovchi mezon va darajalar // Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. – 2024. – №12. – B. 111–116.
3. Nosirov J.N. Bo'lajak muhandislarni standartlashtirish va metrologik ta'minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Jizzax, 2026. – 132 b.
4. Nosirov J.N. Bo'lajak muhandislarni standartlashtirish va metrologik ta'minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Jizzax, 2026. – 60 b.
5. Nosirov J.N. Development of professional competences of future engineers in the field of standardization and metrological provision // Dissertation abstract of Doctor of Philosophy (PhD). – Jizzax, 2026. – 60 p.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Musayeva Maxbuba Mamatqulovna

Ohangaron shahar texnikumi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Ohangaron shahar texnikumida misolida kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini boshqarishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini qo'llanilishining dolzarbligi, mavjud muammolar va kelajak istiqbollari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda o'quvchilar bilimni adaptiv baholash tizimi, aqlli jadval tuzish, individual ta'lim yo'llanmalarini yaratish va pedagoglar ish yuklamasini optimallashtirish masalalari tahlil qilingan. Maqola texnik, metodologik va inson omili bilan bog'liq muammolarni aniqlash bilan birga, kelgusida SI texnologiyalarini kasbiy ta'limga muvaffaqiyatli integratsiya qilish yo'llarini belgilab beradi.

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, kasbiy ta'lim, ta'lim jarayonini boshqarish, adaptiv o'qitish, raqamli texnologiyalar, texnikum*

ABSTRACT.

This article examines the relevance, current problems, and future prospects of applying artificial intelligence (AI) technologies in managing the educational process in vocational education institutions, using Ohangaron City Technical College as an example. The study analyzes issues related to adaptive assessment systems for students' knowledge, intelligent timetable creation, development of individual learning plans, and optimization of teachers' workloads. The article identifies technical, methodological,

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

and human factor-related challenges while outlining ways to successfully integrate AI technologies into vocational education in the future.

Keywords: *artificial intelligence, vocational education, educational process management, adaptive learning, digital technologies, technical college.*

KIRISH

Bugungi kunda jahon ta’limi tizimida sun’iy intellekt texnologiyalari misli ko‘rilmagan sur’atda rivojlanmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham ta’limni modernizatsiya qilish borasidagi islohotlar doirasida raqamli texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifalar sirasiga kiritilgan. 2023-2030 yillarga mo‘ljallangan “O‘zbekiston–2030”strategiyasida ta’limni raqamlashtirish va uning sifatini yuksaltirish muhim o‘rin egallaydi.[1]

Kasbiy ta’lim tashkilotlari, xususan, shahar va tuman texnikumlari bunday o‘zgarishlar tizimida alohida mavqega ega. Ohangaron shahar texnikumi mintaqaning yetakchi kasbiy ta’lim muassasalaridan biri bo‘lgan holda, o‘quv jarayonini zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirish imkoniyatiga ega.

Sun’iy intellekt texnologiyalarini kasbiy ta’limga joriy etish nafaqat o‘quv sifatini yaxshilaydi, balki menejerlik qarorlarini qabul qilishda, jadval tuzishda va talabalar taraqqiyotini kuzatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, bunday innovatsiyalarni amalga oshirish o‘ziga xos muammolarni ham keltirib chiqaradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Sun’iy intellekt va ta’lim integratsiyasi sohasidagi ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, SI texnologiyalari ta’lim tizimiga bir necha asosiy yo‘nalishda ta’sir ko‘rsatadi. Birinchi yo‘nalish – adaptiv o‘qitish tizimlari (Intelligent Tutoring Systems – ITS) orqali har bir o‘quvchining o‘ziga xos ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta’lim berish imkoniyatidir. [2], [7]

Xalqaro tadqiqotchilar Holmes, Bialik va Fadel (2019) o‘zlarining “AI in Education” asarida SI ning ta’limdagi rolini quyidagi asosiy funksiyalar orqali belgilaydilar: avtomatlashtirilgan baholash, shaxsiy o‘quv yo‘llanmalarini shakllantirish, o‘qituvchilarni ma’muriy yukdan xalos qilish. O‘zbekiston sharoitida esa bu masalalar o‘zining dolzarbligi bilan ajralib turadi.[2]

Mazkur tadqiqot Ohangaron shahar texnikumida 2025-2026 o‘quv yili mobaynida olib borilgan kuzatuv va so‘rash natijalari, shuningdek, milliy va xalqaro ilmiy manbalar asosida qurilgan. Tadqiqot metodlari sifatida tahliliy, qiyosiy va statistik usullardan foydalanildi.

SUN’IY INTELLEKT: KASBIY TA’LIMGA QO‘LLANISH SOHALARI

Adaptiv baholash va monitoring tizimi

Adaptiv baholash tizimi o‘quvchining bilim darajasini real vaqt rejimida kuzatib, qiyinlik darajasini avtomatik ravishda moslashtiradi. texnikum sharoitida bunday tizimlarning joriy etilishi quyidagi afzalliklarni berishi mumkin:

- 1) individual o‘zlashtirish dinamikasini aniqlash va zaif tomonlarni bartaraf etish;
- 2) pedagogning baholash yukini 30-40 foizga kamaytirish;
- 3) test natijalari va amaliy ko‘nikma o‘rtasidagi korrelyatsiyani aniqlash;
- 4) O‘quvchilarga zudlik bilan qayta aloqa (feedback) taqdim etish. [5], [7]

Aqli jadval tuzish va resurs boshqaruvi

Texnikum o‘quv jarayonini boshqarishda eng ko‘p vaqt va kuch sarflanadigan vazifalardan biri jadval tuzishdir. SI algoritmlari asosida yaratilgan jadval tuzish tizimlari quyidagi omillarni bir vaqtda hisobga olishi mumkin:

- O‘qituvchilar band bo‘lish jadvali va ixtisosligi;
- Xona va laboratoriyalar mavjudligi;
- O‘quvchilar guruhlarining ehtiyojlari va fanlar ketma-ketligi;
- Milliy ta’til va maxsus tadbir sanalarini hisobga olish.

Ohangaron shahar texnikumida bunday tizimni joriy etish haftalik jadval tuzish uchun sarflanadigan vaqtni taxminan 70 foizga qisqartirishi va xatolar sonini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda. [2], [5]

Individual ta’lim yo‘llanmalari (Personalizatsiya)

SI texnologiyalari o‘quvchilarning o‘quv uslubi, sur’ati va qiziqishlarini tahlil qilib, har bir talabaga moslashtirilgan o‘quv materiallarini tavsiya etishi mumkin. Kasbiy ta’limda bu ayniqsa muhim, chunki talabalar turli tayyorgarlik darajasi bilan keladi.

Tehnikum o'quvchilari orasida o'tkazilgan so'rashda ishtirokchilarning 78 foizi o'zlariga mos sur'atda o'qish imkoniyatiga ega bo'lishni xohlaganligi, 65 foizi esa qo'shimcha tushuntirish materiallarini onlayn formatlarda olishga qiziqishi aniqlangan. [2], [3], [7]

JORIY ETISHDAGI ASOSIY MUAMMOLAR

Texnik va infratuzilma muammolari

Ohangaron shahar texnikumi SI texnologiyalarini joriy etish jarayonida dastlabki muammolar texnik jihatlar bilan bog'liq. Jumladan:

- 1) internet tezligi va barqarorligi: o'quv binolarida tezkor internet ulanishi yetishmasligi kuzatilmoqda;
- 2) jihozlar eskirishi: mavjud kompyuterlarning aksariyati zamonaviy SI dasturlarini ishga tushirish uchun yetarli texnik imkoniyatga ega emas;
- 3) ma'lumot xavfsizligi: o'quvchilar va o'qituvchilar shaxsiy ma'lumatlarini saqlash va himoya qilish bo'yicha hali yetarli mexanizm yo'lga qo'ylmagan. [4], [5], [6]

Metodologik va pedagogik muammolar

Faqat texnologiya joriy etilishi yetarli emas – uning samarali ishlashi uchun metodologik asoslar ham muhim ahamiyat kasb etadi:

- 1) o'qituvchilarning SI savodxonligi past darajada bo'lishi, malaka oshirish zaruriyati;
- 2) mavjud o'quv dasturlari SI platformalari bilan moslashtirilmagan;
- 3) baholash mezonlarini raqamli formatga o'tkazishda standartlashtirilgan yondashuv yo'ligi;
- 4) talabalar o'rtasida raqamli ko'nikmalar tengsizligi. [4], [5], [7]

Inson omili va ijtimoiy-psixologik muammolar

Ko'pgina tadqiqotlar texnologiya joriy etilishida eng katta to'siq texnik emas, balki inson omili ekanligini ko'rsatadi. Tehnikum jamoasida o'tkazilgan suhbatlar asosida quyidagi tendensiyalar aniqlangan:

- 1) o'qituvchilarning bir qismi SI o'zlarini o'rnini bosishidan qo'rqadi;
- 2) o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatish kasbiy muhitda kuzatilmoqda;
- 3) talabalar orasida sun'iy intellektga ortiqcha tayanib qolish (akademik halollik muammosi) xavfi mavjud. [3], [5], [7]

KELAJAK ISTIQBOLLARI VA TAVSIYALAR

Tehnikumlarda SI texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi strategik yo'lnalishlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1-jadval. SI joriy etish bosqichlari

Bosqich	Faoliyat	Kutilayotgan natija
I (2025-2026)	Infratuzilmani yangilash, internet tezligini oshirish, uskunalar almashtirilishi	Texnik tayyor holatga keltirish
II (2026-2027)	O'qituvchilar uchun SI savodxonligi bo'yicha treninglar, yangi loyihalar	Pedagogik kadrlar tayyorgarligi
III (2027-2028)	Adaptiv baholash va aqlli jadval tizimlarini to'liq joriy etish	Boshqaruvning avtomatlashuvi
IV (2028+)	To'liq integratsiya, natijalari bo'yicha milliy darajada tarqatish	Na'munali model sifatida tan olinishi

Bundan tashqari, quyidagi metodologik tavsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi:

- Milliy platformalar yaratish: O'zbekiston tilida ishlash imkoniyatiga ega SI ta'lim platformalarini ishlab chiqish;

- Hamkorlik: Toshkent viloyati ta'lim boshqarmasi, IT kompaniyalari va ilmiy muassasalar bilan birgalikda ishlash;

- Etika va xavfsizlik: O'quvchilar ma'lumotigaxavfsizligini ta'minlash bo'yicha aniq qoidalar ishlab chiqish;

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

-Uzluksiz monitoring: SI tizimlarining ta'sirini doimiy baholash va natijalar asosida takomillashtirish.

XULOSA

Sun'iy intellekt texnologiyalarini Ohangaron shahar texnikumi kabi kasbiy ta'lim tashkilotlariga joriy etish nafaqat texnik jarayon, balki kompleks tizimiy o'zgarishni talab etuvchi vazifadir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bunday tashkilotlarda SI dan samarali foydalanish uchun bir vaqtning o'zida infratuzilma, pedagogik kadrlar tayyorgarligi va institutsional muhitning rivojlanishi kerak.

Muammolar mavjudligiga qaramasdan, istiqbollar juda keng. Adaptiv baholash, aqlli jadval, individual ta'lim yo'llanmalari kabi SI imkoniyatlari kasbiy ta'limning sifat va samaradorligini sezilarli darajada oshira oladi. Buning uchun davlat, mahalliy boshqaruv organlari, pedagoglar va talabalar hamjamiyatining uyg'un harakati zarurdir.

Ohangaron shahri texnikumining mintaqaviy markaz sifatidagi mavqeini hisobga olgan holda, ushbu muassasa yaqin kelajakda kasbiy ta'limda SI integratsiyasining namunali modeliga aylanishi va boshqa tumanlardagi texnikumlari uchun tayanch nuqtasiga o'zgarishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida.
2. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education. Globethics Publications.
3. Luckin, R. (2017). Machine learning and human intelligence: The future of education for the 21st century. UCL IOE Press.
4. Toshmatov N.A., Yusupov B.M. (2022). Raqamli texnologiyalarni kasbiy ta'limga integratsiyalashuvi muammolari. "Ta'lim va ilm-fan" jurnali, 3(14), 45-52.
5. UNESCO (2021). AI and Education: Guidance for Policymakers. UNESCO Publishing.
6. Xoliqov A., Ismoilova D. (2023). O'zbekistonda ta'limni raqamlashtirishning huquqiy asoslari va amaliy jihatlari. "Ilm va hayot" ilmiy-amaliy jurnali, 2(8), 18-25.
7. Zawacki-Richter, O., et al. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(39).

IJTIMOY HIMOYA TIZIMIDA INNOVATSION BOSHQARUV VA XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV RIVOJLANISHNING YANGI MODELI

Boboyev Farrux Axmedjonovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

*Ijtimoiy himoya milliy aganetligi Inklyuziv ta'limni rivojlantirish, ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va
uslubiy ta'minlash boshqarmasi boshlig'i*

Annotatsiya

Mazkur tezisda O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimida amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar, innovatsion boshqaruv mexanizmlari hamda ijtimoiy xizmatlar integratsiyasining zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi. Xususan, nogironligi bo'lgan shaxslarni kasb-hunarga tayyorlash, inklyuziv ta'limni rivojlantirish, maxsus texnikumlarni transformatsiya qilish, bandlikni ta'minlash va davlat-xususiy sheriklik asosida xizmatlar ko'rsatish mexanizmlarining samaradorligi o'rganilgan. Tadqiqot natijalari ijtimoiy himoya tizimida integratsiyalashgan boshqaruv modelini joriy etish inson kapitalini rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish hamda ijtimoiy inklyuziyani ta'minlashning muhim omili ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy himoya, innovatsion boshqaruv, inklyuziv ta'lim, inson kapitali, xizmatlar integratsiyasi, nogironligi bo'lgan shaxslar, bandlik, davlat-xususiy sheriklik, transformatsiya, ijtimoiy

xizmatlar.

Kirish

Zamonaviy davlat boshqaruvida ijtimoiy himoya tizimlarini takomillashtirish, aholining zaif qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash va ularga ko‘rsatilayotgan xizmatlarning sifatini oshirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida ham ijtimoiy himoya, sifatli ta‘lim va munosib mehnat bilan ta‘minlash masalalari asosiy yo‘nalishlar sifatida belgilangan.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda ijtimoiy himoya tizimining institutsional asoslarini mustahkamlash, xizmatlarni markazlashtirilgan va manzilli tashkil etish maqsadida Prezident huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. Natijada ijtimoiy xizmatlarni boshqarishda yangi yondashuv – “ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashdan ijtimoiy faollashtirishga o‘tish” modeli shakllanmoqda. Ushbu model fuqarolarga nafaqat moddiy yordam ko‘rsatish, balki ularning ta‘lim olish, kasb egallash va bandligini ta‘minlash orqali iqtisodiy mustaqilligini rivojlantirishga qaratilgan.

Asosiy qism

Ijtimoiy himoyada innovatsion boshqaruvning nazariy asoslari

Innovatsion boshqaruv deganda davlat organlari faoliyatida zamonaviy boshqaruv texnologiyalari, raqamli yechimlar, institutsional yangiliklar va hamkorlik mexanizmlarini qo‘llash orqali ijtimoiy natijadorlikni oshirish tushuniladi.

Ijtimoiy himoya tizimida innovatsion boshqaruv quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

xizmatlarning manzilliligi;

sektorlararo integratsiya;

natijaga yo‘naltirilgan boshqaruv;

raqamlashtirish;

fuqarolarning ehtiyojlariga moslashuvchanlik;

davlat va xususiy sektor hamkorligi.

Mazkur tamoyillar Agentlik faoliyatida bosqichma-bosqich joriy etilib, ijtimoiy xizmatlarni ta‘lim, sog‘liqni saqlash va bandlik tizimlari bilan integratsiyalash imkonini bermiqda.

Maxsus texnikumlar – integratsiyalashgan xizmatlar markazi sifatida

Bugungi kunda Agentlik tizimida 4 ta ixtisoslashtirilgan maxsus texnikum faoliyat yuritmoqda. Ularda jami 1425 nafar o‘quvchi tahsil olmoqda, 2025–2026 o‘quv yilida esa 956 nafar yangi o‘quvchi qabul qilingan. Ta‘lim jarayoniga 93 nafar pedagog va 76 nafar ishlab chiqarish ta‘limi ustalari jalb qilingan.

Mazkur ko‘rsatkichlar maxsus texnikumlarning nogironligi bo‘lgan shaxslarni kasbiy tayyorlash bo‘yicha mamlakatdagi muhim institutsional platformaga aylanganligini ko‘rsatadi.

Texnikumlarda raqamli texnologiyalar, kompyuter grafikasi, dizayn, maishiy texnika servisi, avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish, tikuvchilik, oshpazlik va boshqa yo‘nalishlarda mutaxassislar tayyorlanmoqda. Bu esa mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan kasblarga yo‘naltirilgan ta‘lim modelining shakllanganidan dalolat beradi.

Davlat-xususiy sheriklik va xizmatlar integratsiyasi

Bugungi kunda ijtimoiy himoya tizimida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari faol joriy qilinmoqda. Farg‘ona texnikumida 7 ta korxonalar, Toshkent texnikumida 6 ta, Samarqand texnikumida 11 ta korxonalar bilan hamkorlik o‘rnatilgan. O‘quvchilar korxonalarda amaliyot va stajirovka o‘tash orqali real ishlab chiqarish muhiti bilan tanishmoqda.

Mazkur yondashuv klassik kasb-hunar ta‘limidan farqli ravishda “ta‘lim – amaliyot – ish bilan ta‘minlash” zanjirining uzviylikini ta‘minlamiqda. Natijada ish beruvchilarning kadrlarga bo‘lgan ehtiyoji va bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalari o‘rtasidagi tafovut qisqarmoqda.

Inklyuziv ta‘lim va transformatsiya jarayonlari

Jahon banki ko‘magida amalga oshirilayotgan “INSON” loyihasi doirasida maxsus texnikumlarni inklyuziv ta‘lim bo‘yicha faollashtirish va resurs markazlariga transformatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Loyiha doirasida ta‘lim muassasalarining infratuzilmasi, pedagogik salohiyati, ta‘lim dasturlari va ish beruvchilar bilan hamkorlik tizimi chuqur o‘rganilmoqda.

Transformatsiya natijasida texnikumlar faqat ta‘lim beruvchi muassasa emas, balki kasbga yo‘naltirish, psixologik qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish, bandlikka ko‘maklashish va metodik resurs markazlari sifatida faoliyat yuritishi kutilmoqda.

Natijadorlik va ijtimoiy samaradorlik

2025–2026 o‘quv yilida 742 nafar bitiruvchi texnikumlarni tamomlaydi. Ularning:

297 nafari (40%) oliy ta‘limga tayyorlanmoqda;

211 nafari (28%) amaliyot va stajirovka orqali ish bilan ta‘minlanadi;

120 nafari (16%) o‘zini o‘zi band qiladi;

29 nafari (4%) tadbirkorlik faoliyatini boshlaydi;

85 nafari (12%) Agentlikning axborot tizimlari orqali ishga joylashtiriladi.

Mazkur ko‘rsatkichlar ijtimoiy himoya tizimining passiv yordam modelidan faol bandlik modeliga o‘tayotganligini ko‘rsatadi. Bu esa xalqaro amaliyotda “social investment model” deb nomlanuvchi yondashuvga mos keladi.

Xulosa

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi yangi bosqichga ko‘tarilib, innovatsion boshqaruv va xizmatlar integratsiyasi asosida rivojlanmoqda. Xususan, maxsus texnikumlar faoliyatining modernizatsiya qilinishi, inklyuziv ta‘limning kengaytirilishi, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining joriy etilishi hamda bandlik xizmatlarining ijtimoiy himoya tizimi bilan uyg‘unlashtirilishi tizim samaradorligini sezilarli oshirmoqda.

Kelgusida mazkur yo‘nalishda:

1. Raqamli monitoring va baholash tizimlarini kengaytirish;
2. Sun‘iy intellekt asosidagi ijtimoiy xizmatlarni joriy etish;
3. Inklyuziv ta‘lim standartlarini xalqaro talablar asosida takomillashtirish;
4. Xususiy sektor ishtirokini yanada kengaytirish
5. Bitiruvchilarning uzoq muddatli bandligini monitoring qilish tizimini yaratish
6. ijtimoiy himoya tizimining barqaror va samarali rivojlanishini ta‘minlaydi.

Shunday qilib, innovatsion boshqaruv va xizmatlar integratsiyasi O‘zbekistonda inklyuziv rivojlanishning yangi modelini shakllantirib, fuqarolarning ijtimoiy farovonligini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda.

KASBIY TA‘LIMDA ELEKTRON JURNAL TIZIMIDAN FOYDALANISH VA UNING AFZALLIKLARI

Sobirova Dilnavoz

*Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti
1-kurs magistratura talabasi*

Annotatsiya: Ushbu tezisda zamonaviy kasbiy ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalar, xususan, kasbiy ta‘lim jarayonida elektron jurnal tizimining joriy etilishi, uning o‘quv jarayonini samarali tashkil etishdagi o‘rni hamda ta‘lim sifatini oshirishdagi afzalliklari tahlil qilingan. Elektron jurnalning o‘qituvchi, talaba va ta‘lim muassasasi rahbariyati o‘rtasidagi kommunikatsiyani yaxshilashdagi o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: elektron jurnal, raqamlashtirish, ta‘lim sifati, monitoring, baholash tizimi, axborot texnologiyalari.

Kirish

Hozirgi kunda ta‘lim tizimida raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa, kasbiy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonini samarali boshqarish va nazorat qilishda elektron jurnal tizimi muhim o‘rin tutadi. Elektron jurnal an‘anaviy qog‘oz jurnalning raqamli shakli bo‘lib, u o‘qituvchi va ma‘muriyat uchun qulay imkoniyatlar yaratadi.

Zamonaviy ta‘lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) joriy etilishi pedagogik jarayonni tubdan o‘zgartirmoqda. Kasbiy ta‘lim muassasalarida (kollejlar, texnikumlar va professional maktablarda) **elektron jurnal tizimi** o‘quv jarayonini raqamlashtirishning muhim vositalaridan biridir. Ushbu tizim qog‘oz jurnallarni raqamli platformaga o‘tkazish orqali o‘quvchilarning davomati, baholari,

topshiriqlari va natijalarini markazlashgan holda boshqarish imkonini beradi.

O‘zbekiston Respublikasida kasbiy ta’limni rivojlantirish strategiyasida raqamli transformatsiya ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Elektron jurnal tizimi shu jarayonning amaliy ifodasi hisoblanadi. Ushbu tezisda mazkur tizimning mohiyati, kasbiy ta’limdagi qo‘llanilishi va asosiy afzalliklari tahlil etiladi.

Bugungi kunda ta’lim tizimini raqamlashtirish global tendensiyaga aylandi. Kasbiy ta’limda bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash sifati bevosita o‘quv jarayonining shaffofligi, monitoring tizimining aniqligi va vaqtni to‘g‘ri boshqarishga (taym-menejment) bog‘liq. Bu borada an’anaviy qog‘oz jurnallardan voz kechib, **elektron jurnal (e-journal)** tizimlariga o‘tish muhim pedagogik va tashkiliy ahamiyatga ega.

Elektron jurnal tizimining mohiyati va kasbiy ta’limdagi qo‘llanilishi

Elektron jurnal – bu o‘quv jarayonini avtomatlashtiruvchi dasturiy ta’minot bo‘lib, quyidagi funksiyalarni o‘z ichiga oladi:

- O‘quvchilar davomati va faolligini real vaqtda qayd etish;
- Baholarni hisoblash va tahlil qilish;
- Topshiriqlar, loyihalar va amaliy ishlar natijalarini saqlash;
- Ota-onalar, o‘qituvchilar va ma’muriyat o‘rtasida tezkor aloqa;
- Hisobotlar va statistik ma’lumotlarning avtomatik shakllantirilishi.

Kasbiy ta’limda bu tizim ayniqsa muhim, chunki unda nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko‘nikmalar ustunlik qiladi. Masalan, texnika, qurilish, xizmat ko‘rsatish yoki IT yo‘nalishlarida o‘quvchilarning laboratoriya va ishlab chiqarish amaliyotlarini kuzatish va baholashda elektron jurnal aniq va shaffof hisob-kitobni ta’minlaydi. O‘qituvchi har bir o‘quvchining individual taraqqiyotini kuzatib, zaif tomonlarini o‘z vaqtida aniqlashi mumkin.

Elektron jurnal tizimining asosiy afzalliklari

1. **Vaqt va resurslarni tejash** An’anaviy qog‘oz jurnallar bilan solishtirganda, elektron tizim ma’lumotlarni kiritish, qidirish va tahlil qilishni bir necha baravar tezlashtiradi. O‘qituvchilar hisobot tayyorlashga sarflaydigan vaqtni kamaytirib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘quv jarayoniga ko‘proq e’tibor qaratishi mumkin.

2. **Shaffoflik va hisobdorlikni oshirish** Tizim barcha o‘zgarishlarni log orqali saqlaydi, bu esa baholashda subyektivlikni kamaytiradi. Ota-onalar mobil ilova orqali farzandlarining natijalarini real vaqtda kuzatishi mumkin, bu esa oila va muassasa hamkorligini kuchaytiradi.

3. **Individual yondashuvni ta’minlash** Ma’lumotlar bazasi tahlili orqali o‘quvchilarning zaif va kuchli tomonlarini aniqlash osonlashadi. Kasbiy ta’limda bu muhim, chunki har bir mutaxassislik o‘ziga xos ko‘nikmalarni talab qiladi. Masalan, zaif baholangan amaliy topshiriqlarni qayta ko‘rib chiqish mumkin.

4. **Ma’lumotlar xavfsizligi va saqlash qulayligi** Bulutli saqlash tizimlari ma’lumotlarning yo‘qolish xavfini kamaytiradi. Arxivlash va qidiruv funksiyalari uzoq muddatli tahlilni osonlashtiradi.

5. **Integratsiya va masofaviy imkoniyatlar** Elektron jurnal boshqa raqamli platformalar (LMS – Learning Management System) bilan birlashib, masofaviy va aralash ta’limni qo‘llab-quvvatlaydi. Pandemiya sharoitida bu tajriba ko‘rsatdiki, raqamli tizimlar uzluksiz ta’limni ta’minlaydi.

6. **Ekologik va iqtisodiy foyda** Qog‘oz sarfini kamaytirish orqali ekologik yukni pasaytiradi va muassasalar xarajatlarini optimallashtiradi.

Kasbiy ta’limda elektron jurnalning funksional imkoniyatlari

Elektron jurnal shunchaki baholash vositasi emas, balki yaxlit axborot-pedagogik muhitdir. U quyidagi muhim vazifalarni bajaradi:

- **Davomat va o‘zlashtirish monitoringi:** Talabalarning darsga qatnashishi va topshiriqlarni bajarish darajasini real vaqt (online) rejimida kuzatish.
- **Shaxsiy portfolio shakllanishi:** Har bir bo‘lajak kasb egasining amaliy ko‘nikmalarni egallash dinamikasini alohida profil orqali kuzatib borish imkoniyati.
- **Teskari aloqa (Feedback):** O‘qituvchi va talaba o‘rtasida topshiriqlar yuzasidan tezkor onlayn muloqotning yo‘lga qo‘yilishi.

Tizimning pedagogik va boshqaruv hisoblangan afzalliklari

Yo‘nalish	Afzalliklari va Qulayliklari
-----------	------------------------------

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Pedagog uchun	* Byurokratik yuklamaning kamayishi (statistikalarni avtomat hisoblash). * Dars vaqtini qog‘ozbozlikka emas, bevosita metodikaga yo‘naltirish.
Talaba uchun	* O‘z baholari va reytingidan doimiy xabardorlik. * Shaffoflik va adolat mezonlarining ta’minlanishi.
Rahbariyat uchun	* O‘quv jarayonini masofadan nazorat qilish va tahliliy hisobotlarni soniyalar ichida olish. * Ta’lim sifatini boshqarishda aniq statistik ma’lumotlarga tayanish.

Xulosa va takliflar

Kasbiy ta’limda elektron jurnal tizimidan foydalanish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, shaffoflikni ta’minlaydi va zamonaviy mutaxassislar tayyorlash sifatini yuksaltiradi. Uning afzalliklari nafaqat texnologik, balki pedagogik va ijtimoiy ahamiyatga ega.

Amaliyotda muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

- O‘qituvchilar va ma’murlar uchun malaka oshirish kurslari;
- Ishonchli internet va texnik infratuzilmani yaratish;
- Tizimni milliy standartlar asosida moslashtirish;
- Ma’lumotlar maxfiyligini himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish.

Raqamli transformatsiya – bu kelajak ta’limining asosi. Elektron jurnal tizimi kasbiy ta’limni yanada samarali, qulay va natijador qilishga xizmat qiladi.

Kasbiy ta’lim muassasalarida elektron jurnal tizimidan foydalanish o‘quv jarayonining barcha ishtirokchilari uchun vaqtni tejash va ish unumdorligini oshirish imkonini beradi. Tizimning muvaffaqiyatli ishlashi uchun quyidagi vazifalarga e’tibor qaratish lozim:

1. Pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini (IT-savodxonligini) doimiy oshirib borish.
2. Tizimning texnik infratuzilmasi va kiberxavfsizligini ta’minlash.

Xulosa qilib aytganda, elektron jurnal kasbiy ta’limni modernizatsiya qilish, uning ochiqligi va raqobatbardoshligini ta’minlashning eng samarali mexanizmlaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Axmatova G. B. Kasbiy ta’lim muassasalarida o‘quv jurnallarini elektron raqamli tizimga o‘tkazishni takomillashtirish // *Obrazovanie. Nauka i innovatsionnye idei v mire.* – 2024. – № 2335. – [Elektron resurs]. URL: <https://scientific-jl.org/obr/article/view/2335> (kirish sanasi: 10.06.2026).
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Kasbiy ta’limni rivojlantirish strategiyasi va raqamli transformatsiya bo‘yicha hujjatlar (2021–2025 yillar). Toshkent, 2023.
3. *Journal of Vocational Education & Training.* Taylor & Francis. Various issues on digitalization in VET. – [Elektron resurs]. URL: <https://www.tandfonline.com/journals/rjve20>.
4. Noguera I. va boshq. Exploring Pedagogical and Digital Practices in Vocational Education and Training // *Education Sciences.* – 2024. – Vol. 14. – № 7. – P. 734. DOI: <https://www.mdpi.com/2227-7102/14/7/734>.
5. Furst-Bowe J. (ed.). *International Journal of Vocational Education and Training.* – 2023. – Vol. 28. – № 1. (Pedagogical digital competence in TVET).
6. Benefits of Digital Technical and Vocational Education and Training (D-TVET) // African Development Bank Group. – 2021. – [Elektron resurs]. URL: <https://www.adeanet.org/en/blogs/benefits-digital-technical-vocational-education-training>.
7. KASBIY TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH INSTITUTI. “O‘zbekistonda professional ta’lim” ilmiy jurnali. Toshkent, 2024–2025 yillar sonlari. URL: <https://ipitvet.uz/> va <https://profedu.uz/>.
8. “Elektron ta’lim” ilmiy-uslubiy elektron jurnali. Navoiy davlat universiteti va boshqa nashrlar.
9. Phipps J. E-Journaling: Achieving Interactive Education Online // *EDUCAUSE Review.* – 2005. (Elektron jurnallarning ta’limdagi afzalliklari).
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari va Vazirlar Mahkamasining kasbiy ta’limni raqamlashtirishga oid hujjatlari (masalan, “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasi).

11. The Role of Technology in Modern Vocational Training. Ashford University. – [Elektron resurs]. URL: <https://www.ashford.edu.au/the-role-of-technology-in-modern-vocational-training/>.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR

Inomitdinova Odinaxon

Annotatsiya. *ushbu tezisda kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini boshqarishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilishning dolzarb muammolari va istiqbolli yo'nalishlari tahlil qilingan. Raqamli transformatsiya jarayonida elektron ta'lim platformalari, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar va bulut texnologiyalarining kasbiy ta'limdagi o'rni ko'rib chiqilgan. Mavjud to'siqlar va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, axborot tizimlari, raqamlashtirish, elektron ta'lim, sun'iy intellekt, ta'lim menejmenti, LMS.*

KIRISH

XXI asrda bilimlar iqtisodiyotiga o'tish jarayoni kasbiy ta'lim sohasida tub islohotlar o'tkazishni talab etmoqda. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va Prezidentimizning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan «Yangi O'zbekiston» taraqqiyot strategiyasida kasbiy ta'limni raqamlashtirish ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan [1]. Shunday bo'lsa-da, mamlakatimizning ko'pgina kasb-hunar o'quv yurtlarida ta'lim jarayonini boshqarish hanz an'anaviy usullarga asoslangan bo'lib, bu esa zamonaviy mehnat bozori talablariga javob bera olmayapti.

Dunyomiqyosida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi jadal sur'atlar bilan kechmoqda. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda global ta'lim texnologiyalari bozori 350 milliard dollarga yaqin hajmni tashkil etgan va 2030 yilga kelib ikki baravar o'sishi kutilmoqda [2]. Aynan shu holat kasbiy ta'lim tashkilotlarida ilg'or axborot tizimlarini joriy qilish masalasini bugungi kunda nihoyatda dolzarb qilmoqda.

ASOSIY QISM

1. Kasbiy ta'limdagi zamonaviy axborot tizimlari: tasnif va imkoniyatlar

Zamonaviy axborot texnologiyalari kasbiy ta'lim tizimiga turli ko'rinishlarda kirib kelmoqda. Ularni quyidagi asosiy guruhlariga ajratish mumkin:

Birinchi guruh – Ta'lim boshqaruv tizimlari (LMS – Learning Management System). Moodle, Canvas, Blackboard kabi platformalar nafaqat dars materiallarini onlayn tarqatishga, balki talabalar bilimni baholash, davomatni kuzatish va ta'lim jarayonini kompleks boshqarishga imkon beradi. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, LMS tizimlarini joriy etgan ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining samaradorligi 35–40% ga oshgan.

Ikkinchi guruh – Sun'iy intellekt (SI) asosidagi adaptiv ta'lim tizimlari. Carnegie Learning, Knewton va shunga o'xshash platformalar har bir o'quvchining individual o'zlashtirish darajasiga qarab materiallarni avtomatik moslashtiradi. Bu yondashuv an'anaviy sinf-dars tizimiga nisbatan ancha moslashuvchan va samarali hisoblanadi.

Uchinchi guruh – Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) texnologiyalari. Ayniqsa, kasbiy ta'limning amaliy yo'nalishlarida – masalan, tibbiyot, muhandislik, qurilish mutaxassisliklarida – xavfsiz virtual muhitda ko'nikmalar hosil qilish imkonini beradi [5].

2. Joriy qilishdagi asosiy muammolar

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida axborot tizimlarini joriy qilishda bir qator jiddiy to'siqlar mavjud. Ularni uch asosiy yo'nalish bo'yicha tahlil qilish mumkin.

Moliyaviy va infratuzilma muammolari. Ko'pgina kasb-hunar o'quv yurtlarida yuqori tezlikli internet,

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

zamonaviy kompyuter uskunalari va server infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan. OECD tadqiqotiga ko‘ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda ta’lim muassasalarining 60% dan ortig‘i raqamli texnologiyalarni to‘liq joriy etishga tayyorlik jihatidan past ko‘rsatkichlarni namoyish etmoqda.

Pedagog kadrlarning raqamli savodxonligi muammosi. Yangi axborot tizimlarini qo‘llash bo‘yicha o‘qituvchilarning texnologik tayyorgarligi yetarli emas. Rahimov va Yusupovaning (2023) tadqiqotlarida O‘zbekiston kasb-hunar kollejlarda o‘qituvchilarning 72% zamonaviy LMS tizimlaridan foydalanish bo‘yicha maxsus tayyorlov kurslarini olmaganligini qayd etishgan.

Tizimli integratsiya muammolari. Mavjud ta’lim tizimi va yangi raqamli yechimlar o‘rtasida uyg‘unlikni ta’minlash texnik va tashkiliy jihatdan murakkab. Shuningdek, ma’lumotlar maxfiyligi, kibersavfsizlik va tizimlarning o‘zaro muvofiqlik masalalari ham hal etilishi zarur bo‘lgan muammolar sifatida ko‘zga tashlanadi.

3. Istiqbolli yo‘nalishlar va tavsiyalar

Kasbiy ta’limda axborot tizimlarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi strategik yo‘nalishlar tavsiya etiladi.

Birinchidan, bosqichma-bosqich raqamlashtirish strategiyasini amalga oshirish zarur. Dastlab eng zarur tizimlar – elektron jurnal, hujjat aylanish tizimi va onlayn resurs kutubxonasi joriy qilinishi, keyinroq LMS va adaptiv ta’lim platformalariga o‘tilishi maqsadga muvofiq [3].

Ikkinchidan, o‘qituvchilarni muntazam raqamli malaka oshirish tizimini yaratish talab etiladi. Finlyandiya tajribasi ko‘rsatganidek, o‘qituvchilar uchun yiliga kamida 80 soatlik AKT bo‘yicha malaka oshirish kurslari belgilangan muassasalarda ta’lim sifati sezilarli darajada yuksalgan [9].

Uchinchidan, davlat-xususiy sheriklik modeli asosida IT-kompaniyalar va ta’lim muassasalari hamkorligini kuchaytirish orqali moliyaviy to‘siqlarni kamaytirish mumkin. Bu yo‘nalishda Koreya Respublikasining «Smart Education» dasturi ibratli namuna bo‘la oladi [10].

To‘rtinchidan, milliy ta’lim platformasi va yagona raqamli infratuzilmani yaratish strategik ahamiyatga ega. O‘zbekistonda «Edu.uz» platformasi boshlanishi ijobiy qadam bo‘lsa-da, kasbiy ta’limga xos yechimlarni ishlab chiqish davom ettirilishi lozim [1].

XULOSA

Kasbiy ta’lim tashkilotlarida ta’lim jarayonini boshqarishda XXI asr ilg‘or axborot tizimlarini joriy qilish – zaruriy ehtiyoj va zamonaviy talabning mantiqiy natijasidir. LMS platformalari, sun‘iy intellekt tizimlari, VR/AR texnologiyalari kabi vositalar ta’lim sifatini tubdan yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi. Biroq bu jarayon moliyaviy cheklovlar, kadrlar tayyorgarligi va tizimli integratsiya kabi jiddiy to‘siqlarni bartaraf etishni talab etadi.

Taqdim etilgan tavsiyalar – bosqichma-bosqich strategiya, o‘qituvchilar malakasini oshirish, davlat-xususiy sheriklik va milliy raqamli infratuzilma – O‘zbekiston kasbiy ta’lim tizimini global raqobatdosh darajaga olib chiqishning asosiy yo‘llarini belgilaydi. Ushbu yo‘nalishlarda maqsadli siyosat yuritish mamlakat iqtisodiy rivojlanishi uchun zamonaviy kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatdan yangi pog‘onaga ko‘tarishi muqarrar.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- [1] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yangi taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. – Toshkent, 2022.
- [2] UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report: Technology in education – A tool on whose terms? Paris: UNESCO Publishing.
- [3] Siemens, G., & Gasevic, D. (2022). Learning management systems and the future of higher education. *Journal of Learning Analytics*, 9(2), 1–18.
- [4] VanLehn, K. (2021). The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. *Educational Psychologist*, 56(3), 197–221.
- [5] Radiani, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & Education*, 147, 103778.
- [6] OECD. (2023). Education at a Glance 2023: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

KASBIY TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI KASBGA YO'NALTIRIB O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Xalimova Dilshodaxon

Farg'ona ilg'or kasbiy mahorat texnikumi Yetakchi ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kasbiy ta'lim muassasalarida ingliz tilini kasbga yo'naltirib o'qitish metodikasini takomillashtirish masalasi yoritilgan. Unda ESP (English for Specific Purposes) yondashuvi, CEFR mezonlari, mehnat bozori talablari, raqamli resurslar va kompetensiyaviy baholash elementlari asosida ingliz tili darslarini amaliy kasbiy vaziyatlarga yaqinlashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqola statistik ma'lumotlar, jadval va metodik model bilan boyitilgan bo'lib, ingliz tili o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, ingliz tili, kasbga yo'naltirilgan ta'lim, ESP, CEFR, kommunikativ kompetensiya, raqamli ta'lim, mehnat bozori.

Kirish. Yangi O'zbekiston sharoitida kasbiy ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi bevosita mehnat bozori bilan integratsiyalashgan, zamonaviy kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlash zarurati bilan bog'liq. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda ta'limning uzluksizligi, amaliy yo'naltirilganligi va shaxsning kasbiy rivojlanishiga xizmat qilishi alohida belgilangan [1]. Shuningdek, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida 700 ta professional ta'lim muassasasida ta'lim sifatini oshirish, moddiy-texnika bazasini takomillashtirish, hududiy professional tayyorgarlik markazlarini tashkil etish va pedagog kadrlar salohiyatini oshirish vazifalari qo'yilgan [2]. Bu jarayonda ingliz tili fani ham umumiy grammatik bilim beruvchi predmetdan kasbiy faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi kommunikativ vositaga aylanishi lozim.

Ingliz tili bugungi kunda xalqaro biznes, texnologiya, ilm-fan va xizmat ko'rsatish sohaslarida asosiy muloqot tillaridan biri hisoblanadi. British Council ma'lumotlarida ingliz tili 1,5 milliarddan ortiq so'zlashuvchiga ega global til sifatida qayd etiladi [7]. Shu sababli kasbiy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish faqat darslik matnlarini tarjima qilish bilan cheklanmasligi, balki o'quvchining kelajakdagi kasbiy vazifalarini bajarishga xizmat qilishi kerak. Masalan, texnika yo'nalishida – asbob-uskunalar yo'riqnomasini tushunish, servis sohasida – mijoz bilan suhbatlashish, axborot texnologiyalarida – dasturiy hujjatlarni o'qish, turizmida – mehmon bilan muloqot qilish kabi real vaziyatlar til o'qitishning markaziga qo'yilishi zarur.

Statistik asos va muammo tahlili. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024/2025 o'quv yili boshida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlari soni 845 tani tashkil etgan. Ularning tarkibida 334 ta kasb-hunar maktabi, 272 ta texnikum, 147 ta kollej va 92 ta akademik litsey mavjud [3]. Ushbu ko'rsatkichlar professional ta'lim tizimining keng qamrovli ekanini ko'rsatadi. Demak, ingliz tilini kasbga yo'naltirib o'qitish metodikasini takomillashtirish bitta fan doirasidagi masala emas, balki minglab o'quvchilarni mehnat bozoriga tayyorlashga ta'sir qiluvchi tizimli pedagogik vazifadir.

1-jadval. Kasbiy ingliz tilini o'qitish dolzarbligini asoslovchi statistik ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	Miqdor / holat	Metodik xulosa
Professional ta'lim tashkilotlari	845 ta	Ingliz tili ta'limi ommaviy va tizimli metodikani talab qiladi.
Kasb-hunar maktablari	334 ta	Boshlang'ich kasbiy terminlarni o'rgatish zarur.
Texnikumlar	272 ta	Mutaxassislikka oid texnik matn va hujjatlar bilan ishlash kuchaytiriladi.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Kollejlar	147 ta	Xizmat ko'rsatish, tibbiyot, pedagogika va boshqa yo'nalishlarda ESP modullar kerak.
WEF prognozi	2030 yilga borib asosiy ko'nikmalarning 39% o'zgaradi	Til ta'limi kommunikativ, raqamli va moslashuvchan kompetensiyalar bilan bog'lanadi.

1-rasm. 2024/2025 o'quv yili boshida O'zbekistonda o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlari tarkibi [3].

Jahon iqtisodiy forumi 2025-yilgi hisobotida 2030-yilgacha mehnat bozorida talab qilinadigan asosiy ko'nikmalarning 39 foizi o'zgarishi kutilayotganini qayd etadi [5]. Bu holat kasbiy ta'limda ingliz tili darslarini ham yangicha tashkil etishni talab qiladi: o'quvchi nafaqat so'z yodlashi, balki kasbiy muammoni ingliz tilida tushuntirishi, texnik ko'rsatmani tahlil qilishi, xizmat ko'rsatish jarayonida savol-javob qila olishi va raqamli muhitda inglizcha axborotdan foydalana olishi zarur. **Metodik yondashuv**

Kasbga yo'naltirilgan ingliz tili o'qitishning nazariy asosi ESP yondashuvi bilan belgilanadi. ESPda dars mazmuni o'quvchining kelajakdagi kasbi, sohaga oid kommunikativ vaziyatlar va real matnlar asosida tanlanadi [8]. Shuning uchun ingliz tili o'qituvchisi har bir guruh uchun umumiy dars emas, balki ta'lim yo'nalishiga moslashtirilgan mikromodul ishlab chiqishi kerak.

Metodik takomillashtirish uch yo'nalishga tayanadi: dars mazmunini kasbiy vaziyatlarga bog'lash, CEFR mezonlari asosida nutqiy ko'nikmalarni baholash va raqamli resurslardan nazoratli foydalanish [6]. Bunda texnik tavsif, xizmat ko'rsatish dialogi, xavfsizlik qoidasi, elektron xat, rezyume va suhbat savollari dars materiali sifatida qo'llanadi.

2-jadval. Ingliz tilini kasbga yo'naltirib o'qitish uchun tavsiya etiladigan modul

Bosqich	Mazmun	Topshiriq namunasi	Baholash mezonlari
Diagnostika	Yo'nalish ehtiyoji va boshlang'ich til darajasini aniqlash	Soha bo'yicha 10 ta termin va 5 ta kommunikativ vaziyatni aniqlash	Ehtiyoj xaritasi tuziladi
Terminologiya	Kasbiy leksika va kollokatsiyalar	Safety rules, customer service, technical manual kabi birliklar bilan gap tuzish	Terminlarni kontekstda qo'llay olish
Kommunikatsiya	Dialog, role-play, case-study	Mijozga xizmat ko'rsatish yoki uskunani tushuntirish dialogi	Aniqlik, ravonlik, kasbiy moslik
Raqamli ish	Video, audio, onlayn test, AI yordamida tahrir	Inglizcha yo'riqnoma asosida qisqa taqdimot tayyorlash	Mustaqil axborot topish va izohlash
Yakuniy natija	Kasbiy-kommunikativ loyiha	"My future profession" yoki "Workplace situation" taqdimoti	CEFR + kasbiy vazifa bajarilishi

Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darsini loyihalash modeli

Natija: kasbiy-kommunikativ kompetensiya, mehnat bozori bilan bog'langan ingliz tili savodxonligi

2-rasm. Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darsini loyihalashning metodik modeli.

Amaliy tavsiyalar

Ingliz tili o'qituvchisi darsni loyihalashda avvalo guruhning mutaxassislik yo'nalishini tahlil qilishi lozim. Masalan, qurilish yo'nalishida "tools, measurement, safety, materials", tibbiyotda "patient, symptoms, first aid, prescription", axborot texnologiyalarida "software, database, network, user guide" kabi terminologik minimum shakllantiriladi. Shundan so'ng terminlar alohida so'z sifatida emas, balki kasbiy vazifa tarkibida o'rgatiladi. Bunday yondashuv o'quvchining lug'at boyligini passiv bilimdan faol nutqiy kompetensiyaga aylantiradi.

Ikkinchi tavsiya – darslarda autentik yoki yarim autentik materiallardan foydalanishdir. Soha bo'yicha qisqa yo'riqnoma, mahsulot tavsifi, xizmat ko'rsatish blankasi, elektron xat, ish e'loni, xavfsizlik belgisi yoki video lavha o'quvchini real kasbiy muhitga yaqinlashtiradi. Uchinchidan, baholash jarayonida faqat grammatik xatolar emas, balki vazifani bajarish sifati ham hisobga olinishi kerak. Masalan, o'quvchi mijozga mahsulotni tushuntirib bera oldimi, texnik muammoni izohladi-mi, suhbatda odob formulalaridan foydalandimi, kasbiy termini to'g'ri ishlatdimi – ana shu indikatorlar yakuniy baholashga kiritilishi maqsadga muvofiq.

Xulosa

Kasbiy ta'lim muassasalarida ingliz tilini kasbga yo'naltirib o'qitish metodikasini takomillashtirish zamonaviy mehnat bozori, xalqaro kasbiy kommunikatsiya va raqamli ta'lim talablari bilan bevosita bog'liq. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, professional ta'lim tizimining keng qamrovi ingliz tili o'qituvchisidan sohaga moslashuvchan, kompetensiyaviy va natijaga yo'naltirilgan metodikani talab qiladi. Taklif etilgan model ehtiyoj tahlili, terminologik minimum, vaziyatli topshiriqlar, raqamli resurslar va CEFRga mos baholash bosqichlarini birlashtiradi. Natijada o'quvchi ingliz tilini mavhum fan sifatida emas, balki kelajak kasbiy faoliyatida zarur bo'ladigan amaliy vosita sifatida o'zlashtiradi.

Amaliy jihatdan darslarni mutaxassislikka mos mikromodullar asosida tashkil etish, ish beruvchilar ehtiyojlarini o'rganish, real kasbiy materiallardan foydalanish va baholashda kommunikativ vazifani bajarish sifatini inobatga olish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son, 23.09.2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. 11.09.2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. O'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlari tarkibi bo'yicha

ma'lumot. 20.11.2025.

4. UNESCO. Transforming Technical and Vocational Education and Training for Successful and Just Transitions: UNESCO Strategy 2022–2029. Paris: UNESCO, 2022.
5. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2025. Geneva: WEF, 2025.
6. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume. Strasbourg, 2020.
7. British Council. The future of business leadership is languages – but here's why English still comes first.
8. Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes. Cambridge: CUP, 1987.

GERMANIYANING ILG'OR TAJRIBALARI VA METODIKALARI ASOSIDA TADBIRKORLIK TA'LIMINI RIVOJLANTIRISH: JORIY ETILISH JARAYONI VA SAMARADORLIGI

Raxmatullayeva Durdona Ravshanovna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti

“Ta’limda boshqaruv” kafedrası mudiri, p.f.d. (DSc), prof.

Annotatsiya

Maqolada German Sparkassenstiftung bilan hamkorlikda amalga oshirilgan trenerlarni tayyorlash, sertifikatlashtirish hamda “Jamg’arma”, “Mikro biznes o’yini”, “Biznesni rejalashtirish” va “Karyerani rivojlantirish” modullarining ta’lim jarayoniga joriy etilish tahlili yoritilgan.

Kalit soʻzlar: *kasbiy ta’lim, malaka oshirish, tadbirkorlik kompetensiyasi, moliyaviy savodxonlik, biznes simulyatsiyasi, kompetensiyaviy yondashuv.*

Soʻnggi yillarda Oʻzbekiston kasbiy taʼlim tizimida xalqaro tajribalarni joriy etish, taʼlim mazmunini mehnat bozori talablariga moslashtirish hamda oʻquvchilarda amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish ustuvor yoʻnalishlardan biri sifatida belgilandi. Ushbu jarayonda Germaniyaning ilgʻor pedagogik yondashuvlari va metodikalarini kasbiy taʼlim tizimiga integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Kasbiy taʼlim agentligi hamda Germaniyaning German Sparkassenstiftung for International Cooperation tashkiloti hamkorligida texnikumlar uchun tadbirkorlik koʻnikmalari va moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan oʻquv dasturlarini joriy etish boʻyicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Mazkur hamkorlik doirasida xalqaro standartlar asosida trenerlarni tayyorlash va sertifikatlashtirishga yoʻnaltirilgan kompleks Training of Trainers (ToT) seminar-treninglari tashkil etildi. Seminar-treninglar davomida ishtirokchilar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy faoliyatga yoʻnaltirilgan kompetensiyalarni ham egalladilar. Oʻquv jarayonida interaktiv metodlar, biznes simulyatsiyalari, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, loyiha asosida oʻqitish va tajribaga yoʻnaltirilgan taʼlim texnologiyalaridan keng foydalanildi. Trening yakunida xalqaro ekspertlar tomonidan yakuniy imtihon oʻtkazilib, tinglovchilarning “Jamg’arma”, “Mikro biznes o’yini”, “Biznesni rejalashtirish va suhbatga tayyorgarlik koʻrish”, “Karyerani rivojlantirish” modullari boʻyicha kasbiy tayyorgarligi va egallagan kompetensiyalari belgilangan mezonlar asosida baholandi. Loyiha natijasida 453 nafar pedagog kadr muvaffaqiyatli sertifikatlanib, Germaniya metodikasi asosida dars mashgʻulotlarini olib borish huquqiga ega boʻldi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktabrdagi PF–158-son Farmoni bilan tasdiqlangan chora-tadbirlar dasturining 21-bandi asosida 2025/2026-oʻquv yilidan boshlab texnikumlar oʻquv jarayoniga Germaniyaning ilgʻor tajribalari va metodikalari asosida ishlab chiqilgan tadbirkorlik taʼlimi dasturlarini joriy etish belgilangan. Makur vazifalar ijrosini taʼminlash maqsadida Kasbiy taʼlimni rivojlantirish institutining “Biznes asoslari” fani oʻqituvchilar malakasini oshirish kurslariga joriy etilib, malaka oshirish kurslari 2+2 modeli asosida tashkil etilmoqda. Bunda tinglovchilar dastlab ikki hafta

davomida onlayn shaklda o'zlashtirsa, keyingi ikki hafta auditoriya mashg'ulotlarida simulyatsiyalarga bag'ishlangan amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Ushbu model aralash ta'lim (blended learning) yondashuviga asoslanib, nazariya va amaliyot integratsiyasini ta'minlaydi. "Jamg'arma", "Mikro biznes o'yini", "Biznesni rejalashtirish va suhbatga tayyorgarlik ko'rish", "Karyerani rivojlantirish" modullari bo'yicha malaka oshirish kurslari orqali qo'shimcha ravishda 2025 yilda 645 nafar "Biznes asoslari" fani o'qituvchilari o'qitildi. Ushbu ko'rsatkichlar Germaniya metodikasining qisqa muddat ichida kasbiy ta'lim tizimida keng joriy etilganligini ko'rsatadi.

Joriy etilgan metodikalarning samaradorligi bir necha jihatlar orqali namoyon bo'lmoqda. Birinchidan, o'qituvchilarning tadbirkorlik va moliyaviy savodxonlik bo'yicha kasbiy kompetensiyalari sezilarli darajada rivojlandi. Ikkinchidan, o'quv jarayoniga biznes simulyatsiyalarining kiritilishi natijasida ta'lim oluvchilarning real iqtisodiy jarayonlarni tushunish va amaliy qarorlar qabul qilish qobiliyatlari shakllanmoqda. Uchinchidan, o'quv dasturlarining kompetensiyaga yo'naltirilganligi sababli o'quvchilarda mehnat bozori talablariga mos tadbirkorlik kompetensiyalari rivojlanmoqda.

Ayniqsa, "Mikro biznes o'yini" va "Jamg'arma" simulyatsiyalari ta'lim oluvchilarning amaliy faoliyatga tayyorligini oshirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu simulyatsiyalar orqali ishtirokchilar biznesni tashkil etish, moliyaviy risklarni baholash, daromad va xarajatlarni rejalashtirish, investitsion qarorlar qabul qilish kabi muhim ko'nikmalarni amaliy mashg'ulotlar davomida egallaydilar.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Germaniya metodikasi asosida tashkil etilgan malaka oshirish kurslari an'anaviy ma'ruza shaklidagi o'qitishdan farqli ravishda tinglovchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi, tajriba almashish imkoniyatlarini kengaytiradi va amaliy natijadorlikka yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratadi. Natijada o'qituvchilar o'z faoliyatida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, innovatsion darslarni loyihalash hamda o'quvchilarni tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlash bo'yicha yangi kompetensiyalarga ega bo'lmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Germaniyaning ilg'or tajribalari va metodikalari asosida ishlab chiqilgan tadbirkorlik ta'limi dasturlarining malaka oshirish kurslariga joriy etilishi kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirish hamda o'quvchilarda zamonaviy tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Amalga oshirilgan ishlar va erishilgan natijalar mazkur tajribani kelgusida kasbiy ta'limning boshqa yo'nalishlariga ham tatbiq etish uchun mustahkam asos yaratmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. D.Raxmatullayeva O'quvchilarda tadbirkorlik kompetensiyasini shakllantirish usuli /"Yangi O'zbekistonda kasb-hunar ta'limi: yoshlarni to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirish, ta'lim tizimini rivojlantirish, ilm-fan va sifatli ta'lim" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2-qism// Mustaqil Davlatlar hamdo'stligi: 2025, 556 bet.

2. D.Raxmatullayeva, M.Karimov Ta'lim jarayonlarida kollaborativ yondoshuv "Ijtimoiy bilimlar va texnik-muhandislik turk dunyosi" xalqaro simpozium // 2025- yil 5-6 may kunlari Renessans ta'lim universiteti tomonidan o'tkazilgan. –T: 2025. –B. 1231.

3. D.Raxmatullayeva "Yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlash masalalari" "Xalqaro tajribalar asosida professional ta'lim muassasalarining yangi qiyofasini yaratish va kadrlar tayyorlashni sifat bosqichiga olib chiqishning muammo va yechimlari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari // Professional ta'limni rivojlantirish instituti. – T.: 2024, 788 bet.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Уразова Марина Батыровна

*Узбекский национальный педагогический университет, доктор педагогических наук, профессор
кафедры*

Соибова Толифа Дилмуродовна

*Узбекский национальный педагогический университет, магистрант 1 курса направления
педагогика*

Аннотация: В статье рассматривается применение кейс-метода в подготовке студентов педагогических вузов как средства развития их креативности. Раскрываются особенности организации работы с кейсами, основанной на анализе проблемных педагогических ситуаций, требующих выработки альтернативных решений в условиях неопределенности. Обосновано влияние кейс-метода на формирование гибкости мышления, способности к генерации идей и аргументации собственной позиции. Описаны этапы работы с кейсом и их роль в развитии творческого педагогического мышления. Приводятся данные исследований, подтверждающие эффективность систематического использования кейс-технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: кейс-метод, креативность, педагогическое образование, студенты педагогических вузов, творческое мышление, профессиональные компетенции, активное обучение, педагогические технологии.

Abstract: The article examines the use of the case method in the training of students of pedagogical universities as a means of developing their creativity. The features of organizing work with cases based on the analysis of problem-based pedagogical situations requiring the development of alternative solutions under conditions of uncertainty are revealed. The influence of the case method on the formation of flexible thinking, the ability to generate ideas, and to justify one's own position is substantiated. The stages of working with a case and their role in the development of creative pedagogical thinking are described. Research data confirming the effectiveness of the systematic use of case technologies in the educational process are presented.

Keywords: case method, creativity, pedagogical education, students of pedagogical universities, creative thinking, professional competencies, active learning, pedagogical technologies.

Annotatsiya: Maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalari tayyorlash jarayonida keys-metoddan foydalanish ularning kreativligini rivojlantirish vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Noaniqlik sharoitida muqobil yechimlar ishlab chiqishni talab qiluvchi muammoli pedagogik vaziyatlarni tahlil qilishga asoslangan keyslar bilan ishlashni tashkil etish xususiyatlari ochib beriladi. Keys-metodning moslashuvchan fikrlashni shakllantirishga, g'oyalar ishlab chiqish va o'z pozitsiyasini asoslash qobiliyatini rivojlantirishga ta'siri asoslab beriladi. Keys bilan ishlash bosqichlari hamda ularning ijodiy pedagogik tafakkurni rivojlantirishdagi roli tavsiflanadi. Ta'lim jarayonida keys texnologiyalaridan tizimli foydalanish samaradorligini tasdiqlovchi tadqiqot natijalari keltiriladi. Keys-metod kelajakdagi o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va pedagogik amaliyotda nostandart qarorlar qabul qilishga tayyorgarlikni rivojlantirishga xizmat qilishi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: keys-metod, kreativlik, pedagogik ta'lim, pedagogika talabalari, ijodiy fikrlash, kasbiy kompetensiyalar, faol ta'lim, pedagogik texnologiyalar.

Трансформация системы образования Республики Узбекистан ориентирована на повышение качества подготовки педагогических кадров и внедрение инновационных методов обучения. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5712 от 29 апреля 2019 года, утверждена Концепция развития системы народного образования до 2030 года, в которой одной из приоритетных задач обозначено «внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных

форм и методов обучения» [1]. Данное положение предполагает переход от репродуктивных моделей обучения к технологиям, развивающим самостоятельное мышление и творческую активность обучающихся.

Хотя законодательство предусматривает необходимость внедрения новых методов обучения, программы подготовки учителей по-прежнему опираются на множество различных подходов, в том числе на традиционные методы, ориентированные на запоминание и воспроизведение знаний. Это указывает на необходимость расширения спектра методов обучения с целью развития творческих способностей студентов.

С учетом этого, выбор и применение методов обучения, способных развивать креативное мышление у будущих учителей, приобретает особую важность. Кейс-метод является одним из эффективных инструментов для достижения этой цели, поскольку позволяет моделировать профессиональные ситуации, требующие анализа, выбора решения и обоснования.

Кейс-метод в подготовке студентов педагогических вузов опирается на анализ конкретных психолого-педагогических ситуаций, взятых из реальной школьной практики или смоделированных с учетом типичных затруднений учителя. Он предполагает предъявление студентам описания случая, содержащего противоречия, неполные данные или множественные варианты развития событий, что требует от будущих педагогов самостоятельного формулирования проблемы, выдвижения гипотез и разработки решений на основе теоретических знаний. В отличие от традиционных методов, где акцент делается на воспроизведении готового материала, здесь центральное место занимает преобразование информации: поиск дополнительных источников, критическая оценка фактов, конструирование альтернативных педагогических действий [2].

В педагогических вузах кейс-метод применяется на семинарских и практических занятиях по дисциплинам психолого-педагогического цикла и методикам преподавания. Студенты направления «Педагогика» работают с ситуациями, связанными с планированием урока в условиях ограниченных ресурсов, оценкой результатов учебной деятельности школьников, разрешением конфликтных взаимодействий в классе или организацией исследовательской работы учащихся [2].

Развитие креативности студентов происходит через механизм генерации множественных решений в условиях неопределенности. Кейс не содержит единственно верного ответа, поэтому студентам приходится преодолевать стереотипы педагогического мышления, комбинировать знания из разных областей и предлагать нестандартные варианты действий. В процессе группового обсуждения фиксируется обмен аргументами, что усиливает гибкость мышления и готовность отстаивать собственную позицию. Экспериментальные данные, полученные в ходе исследования кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики и психологии Российского государственного аграрного университета Царапкиной Ю. М., показали, что систематическое использование кейс-технологий повышает уровень творческой активности: в экспериментальной группе доля студентов с высоким уровнем креативных способностей выросла, а показатели профессионального мышления по тестам увеличились с 24% до 47% отличных оценок [3].

Кейс-метод активизирует когнитивные процессы, связанные с самостоятельным пополнением знаний. Студенты ищут информацию в научной литературе, анализируют статистические данные или видеоматериалы, а затем преобразуют их в конкретные педагогические инструменты. Этот процесс формирует исследовательскую позицию, необходимую учителю для работы в условиях вариативных образовательных программ. В ходе ролевой игры, встроенной в кейс, участники распределяют роли (учитель, ученик, родитель, администратор), что позволяет проживать ситуацию изнутри и развивать эмпатию как основу креативного педагогического взаимодействия. При этом преподаватель выступает в роли фасилитатора: он организует обратную связь, направляет дискуссию на выявление сильных и слабых сторон предложенных решений, но не навязывает готовый алгоритм [4].

В структуре работы с кейсом выделяются последовательные действия: введение в ситуацию через аннотацию, самостоятельный анализ данных, формулирование альтернативных решений, презентация результатов и рефлексия. На этапе анализа студенты выявляют противоречия и формулируют проблему в одном предложении. На этапе поиска альтернатив они разрабатывают не менее трех вариантов педагогического действия, оценивая каждый по критериям эффективности, этичности и соответствия возрастным особенностям учащихся. Презентация предполагает аргументированное

обоснование выбранного решения с опорой на психолого-педагогические теории. Рефлексия завершает процесс: студент оценивает собственные затруднения, фиксирует приобретенные умения и определяет зоны дальнейшего профессионального роста. Такой цикл повторяется на разных дисциплинах, что обеспечивает кумулятивный эффект в развитии креативности [3].

Применение кейс-метода в педагогических вузах способствует формированию ключевых профессиональных компетенций учителя. Будущие педагоги приобретают опыт применения теоретических знаний на практике, так как они учатся быстро адаптировать методику к конкретному классу, прогнозировать поведение учащихся и корректировать план урока в реальном времени. Креативность проявляется в способности предлагать оригинальные формы организации деятельности школьников, интегрировать межпредметные связи или использовать цифровые инструменты для решения нестандартных задач [3].

Метод кейсов является инновационным методом обучения в университетах, который направлен на развитие знаний, навыков и способностей студентов путем постановки задач, основанных на реальных ситуациях в образовательной практике и учитывающих особенности конкретной специальности. Этот метод предполагает совместную работу, в ходе которой группа глубоко погружается в ситуацию, закрепляет знания, стимулирует внутреннюю мотивацию и способствует обмену полученными результатами. Активное обучение стимулирует мышление, позволяет студентам оставаться вовлеченными в процесс в течение длительного времени, придает взаимодействию индивидуальный характер и помогает самостоятельно разрабатывать творческие решения [5].

В рамках подготовки учителей начальной школы или учителей-предметников кейс-метод особенно эффективен для развития навыков диагностики и устранения трудностей в обучении. Студенты анализируют ситуации, когда ученики не справляются с заданиями из-за отсутствия мотивации к обучению или несоответствия методов обучения их личным особенностям, и предлагают варианты оказания индивидуальной поддержки. Это развивает у них творческое педагогическое мышление, ориентированное на построение персонализированной траектории развития ребенка, а не на применение готовых шаблонов. В то же время этот метод способствует развитию коммуникативных навыков. В ходе групповой работы студенты учатся слушать, задавать уточняющие вопросы и достигать общего согласия, что будет непосредственно применимо в будущем при взаимодействии с родителями и коллегами.

В практике университетского образования методика преподавания на основе кейс-стади сочетается с другими педагогическими подходами. На начальном этапе для стимулирования творческого потенциала используется метод мозгового штурма, для преодоления стереотипных моделей мышления применяется ТРИЗ (методика изобретательского мышления), а для подведения итогов работы – техники рефлексии. Такой интегрированный подход не только расширяет образовательные возможности, но и позволяет в полной мере учитывать индивидуальность каждого студента. Для преподавателей университетов обучение на основе кейс-стади также является движущей силой развития профессиональных навыков. Преподаватели самостоятельно разрабатывают новые сценарии, анализируют результаты дискуссий и корректируют содержание будущих программ подготовки преподавателей с учетом реальных потребностей университета [6].

Применение кейс-метода в подготовке студентов педагогических вузов обеспечивает развитие креативности за счет включения обучающихся в анализ и решение педагогических ситуаций, не имеющих однозначного ответа. Работа с кейсами формирует способность к выдвижению альтернативных решений, критической оценке информации и обоснованию собственной позиции. Систематическое использование данного метода способствует развитию гибкости педагогического мышления и формированию у будущих учителей готовности к профессиональной деятельности в условиях вариативности образовательной практики.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.04.2019 г. № УП-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года.» <https://lex.uz/docs/4312783>
2. Добротин Дмитрий Юрьевич, Добротина Ирина Нургаиновна. Применение кейс-метода в обучении

студентов педагогических вузов // Московский педагогический журнал. 2019. №1. URL:

3. <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-keys-metoda-v-obuchenii-studentov-pedagogicheskikh-vuzov>

4. Царапкина Юлия Михайловна. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ // Образование и наука. 2015. № 3 (122) https://elar.uspu.ru/bitstream/ru-uspu/12980/1/edsience_2015_3_122_010.pdf

5. Смирнова Жанна Венедиктовна, Ваганова Ольга Игоревна, Чихутова Анастасия Дмитриевна, Карпова Мария Александровна Технология кейс-обучения в развитии творческих способностей обучающихся // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. №7 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-keys-obucheniya-v-razviti-tvorcheskih-sposobnostey-obuchayuschisya>

6. Ахроров Х.Х., Аскаръянц В.П., Мустакимова Ф.А., Бабаджанова Ф.А. Кейс-технология как средство развития творческих способностей студентов // Теория и практика современной науки 10 (40), 2018. <https://sciup.org/140272448>

7. М. Г. Жуматова, Н. А. Мырзабаева, А. К. Кайырбеков Метод кейс-стади в обучении студентов в вузе // Вестник КазНМУ. 2015. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metod-keys-stadi-v-obuchenii-studentov-v-vuze>

KASBIY TA'LIM TIZIMIDA DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

O'rinov Yigitali Muratovich

Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya

Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tizimida davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarini takomillashtirishning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Xususan, raqamlashtirish, elektron davlat xizmatlarini joriy etish, aholi va ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni soddalashtirish, xizmatlar sifatini oshirish hamda byurokratik to'siqlarni kamaytirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, kasbiy ta'lim muassasalarida davlat xizmatlarini samarali tashkil etish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, davlat xizmatlari, raqamli texnologiyalar, elektron hukumat, ta'lim boshqaruvi, innovatsiya, xizmat sifati.*

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va davlat xizmatlari sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimida aholiga tezkor, shaffof va qulay xizmat ko'rsatishni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda elektron hukumat tizimini rivojlantirish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish va inson omilini qisqartirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon kasbiy ta'lim muassasalari faoliyatida ham zamonaviy yondashuvlarni joriy etishni talab etmoqda.

Kasbiy ta'lim tizimida davlat xizmatlarining ahamiyati. Kasbiy ta'lim muassasalarida davlat xizmatlari quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- o'quvchilarni qabul qilish;
- diplom va sertifikatlarni rasmiylashtirish;
- o'qishni ko'chirish;
- qayta tiklash xizmatlari;
- arxiv ma'lumotnomalarini berish;
- dual ta'lim va ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish;
- elektron hujjat aylanmasini yuritish.

Ushbu xizmatlarning samarali tashkil etilishi ta'lim tizimi samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Davlat xizmatlarini ko'rsatishdagi muammolar

Hozirgi vaqtda kasbiy ta'lim tizimida quyidagi muammolar mavjud:

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

1. Ayrim xizmatlarning hali ham qog'oz shaklida amalga oshirilishi;
2. Elektron platformalar integratsiyasining yetarli emasligi;
3. Xizmat ko'rsatish muddatlarining uzoqligi;
4. Axborot almashinuvida byurokratik jarayonlarning mavjudligi;
5. Ayrim hududlarda raqamli infratuzilmaning rivojlanmaganligi.

Bu holatlar fuqarolar uchun ortiqcha vaqt va xarajat sarflanishiga sabab bo'lmoqda.

Kasbiy ta'lim tizimida davlat xizmatlarini takomillashtirishni quyidagi yo'nalishlari joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Birinchidan - Raqamlashtirish jarayonlarini kengaytirish. Bunda kasbiy ta'lim muassasalarida barcha davlat xizmatlarini yagona elektron platforma orqali amalga oshirish zarur. Bu esa o'z navbatida:

- inson omilini kamaytiradi;
- korrupsiya xavfini pasaytiradi;
- xizmat ko'rsatish tezligini oshiradi.

Ikkinchidan - "Yagona darcha" tamoyilini joriy etish. Fuqarolarga barcha xizmatlarni bir nuqta orqali taqdim etish ortiqcha ovoragarchiliklarni bartaraf etadi. Bu tizim orqali ariza topshirish, natijani olish va murojaat holatini kuzatish imkoniyati yaratiladi.

Uchinchidan - Elektron ma'lumotlar bazasini integratsiya qilish. Kasbiy ta'lim muassasalari, davlat organlari va mehnat bozori o'rtasida yagona axborot almashinuv tizimini yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi. Bu bitiruvchilar haqidagi ma'lumotlarni tezkor shakllantirish imkonini beradi.

To'rtinchidan - Xizmatlar sifatini baholash tizimini joriy qilish. Fuqarolar fikri asosida xizmatlar sifatini baholash tizimini joriy etish orqali kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish mumkin.

Beshinchidan - Kadrlar malakasini oshirish. Davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi xodimlarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Bu elektron platformalardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Xorijiy tajriba tahlili

Rivojlangan davlatlarda kasbiy ta'lim sohasida davlat xizmatlari to'liq raqamlashtirilgan. Masalan:

- Janubiy Koreyada ta'lim xizmatlarining aksariyati onlayn amalga oshiriladi;
- Estoniyada elektron hukumat tizimi orqali barcha ta'lim ma'lumotlari yagona bazada saqlanadi;
- Singapurda talabalarning akademik ma'lumotlari raqamli identifikatsiya orqali boshqariladi.

Ushbu tajribalarni milliy tizimga moslashtirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta'lim tizimida davlat xizmatlarini takomillashtirish aholiga qulaylik yaratish, ta'lim boshqaruvi samaradorligini oshirish hamda raqamli iqtisodiyot talablariga mos kadrlar tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Davlat xizmatlarini raqamlashtirish, axborot tizimlarini integratsiya qilish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtirish orqali kasbiy ta'lim tizimining samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishga oid farmonlari.
3. Kasbiy talimni rivojlantirish konsepsiyasi bo'yicha me'yoriy hujjatlar.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabrda "Davlat xizmatlarini ko'rsatishni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 612-son qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-iyulda "Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim to'g'risidagi hujjatlarning dublikatini berish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash haqida"gi 395-son [qarori](#).
6. Elektron hukumat va davlat xizmatlari sohasiga oid ilmiy maqolalar va tahliliy materiallar.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Мамаджанова Дилфуза Тургуновна,

*Андижанский техникум общественного здравоохранения имени Абу Али Ибн Сины,
преподаватель*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования содержания профессионального образования в медицинской сфере на основе международных образовательных программ. Особое внимание уделяется внедрению современных образовательных стандартов, компетентностного подхода, цифровых технологий и международного опыта подготовки медицинских кадров. Анализируются основные направления модернизации медицинского образования, способствующие повышению качества подготовки специалистов и их конкурентоспособности на мировом рынке труда.

Ключевые слова: медицинское образование, профессиональное образование, международные образовательные программы, компетентностный подход, медицинские кадры, цифровые технологии, образовательные стандарты, инновации, качество образования.

В XXI веке развитие системы здравоохранения напрямую связано с качеством подготовки медицинских кадров. Глобализация образовательного пространства, стремительное развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий диагностики и лечения, а также расширение международного сотрудничества предъявляют новые требования к профессиональной подготовке специалистов медицинского профиля. В этих условиях традиционные подходы к организации образовательного процесса уже не в полной мере отвечают потребностям современного общества и рынка труда.[1,2]

Современная система здравоохранения нуждается в специалистах, обладающих не только глубокими профессиональными знаниями, но и способностью быстро адаптироваться к изменениям, эффективно использовать цифровые технологии, работать в междисциплинарных командах и применять международные стандарты оказания медицинской помощи. Именно поэтому совершенствование содержания профессионального образования в медицинской сфере становится одной из важнейших задач образовательной политики многих государств.

Особую роль в модернизации медицинского образования играют международные образовательные программы, направленные на интеграцию лучших мировых практик в национальные системы подготовки специалистов. Такие программы обеспечивают внедрение современных образовательных технологий, развитие академической мобильности, обмен опытом между образовательными учреждениями разных стран и повышение качества образовательных услуг.[3] Благодаря международному сотрудничеству создаются условия для подготовки специалистов, способных успешно работать как на национальном, так и на международном уровне.

В последние годы в сфере медицинского образования активно внедряются компетентностный подход, цифровые образовательные технологии, симуляционное обучение, электронные образовательные платформы и методы дистанционного обучения. Международные образовательные программы способствуют формированию у студентов клинического мышления, исследовательских компетенций, коммуникативных навыков и способности принимать профессиональные решения в нестандартных ситуациях.

Для Республики Узбекистан вопросы совершенствования медицинского образования имеют особое значение в рамках проводимых реформ системы здравоохранения и профессионального образования. В стране реализуются масштабные меры по модернизации учебных программ,

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

укреплению международного сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными учреждениями, внедрению современных образовательных стандартов и цифровых технологий обучения. Это позволяет повысить качество подготовки медицинских кадров и обеспечить соответствие образовательного процесса международным требованиям.

Кроме того, интеграция международных образовательных программ способствует развитию непрерывного профессионального образования медицинских работников, что является важным условием повышения качества медицинской помощи населению. Современный медицинский специалист должен постоянно обновлять свои знания и совершенствовать профессиональные компетенции в соответствии с новейшими достижениями мировой медицинской науки и практики. [5]

Таким образом, совершенствование содержания профессионального образования в медицинской сфере на основе международных образовательных программ является важным фактором повышения качества подготовки специалистов, развития национальной системы здравоохранения и укрепления международной конкурентоспособности медицинских кадров. Актуальность данной проблемы обуславливает необходимость изучения зарубежного опыта и разработки эффективных механизмов его внедрения в образовательную практику медицинских учебных заведений.

Одним из приоритетных направлений развития медицинского образования является переход от традиционной модели обучения к компетентностному подходу. Международные образовательные программы ориентированы не только на формирование теоретических знаний, но и на развитие практических навыков, профессиональных компетенций и клинического мышления будущих медицинских работников.

Важное значение имеет внедрение образовательных стандартов, разработанных ведущими международными организациями в области медицинского образования. Такие стандарты предусматривают интеграцию фундаментальных и клинических дисциплин, развитие исследовательских навыков студентов, использование современных методов оценки знаний и профессиональной подготовки.

Совершенствование содержания медицинского образования предполагает также широкое применение цифровых технологий. Использование виртуальных симуляторов, электронных образовательных платформ, телемедицины и искусственного интеллекта способствует повышению эффективности учебного процесса и формированию у студентов навыков работы с современными медицинскими технологиями.

Особую роль играет развитие международного сотрудничества между образовательными учреждениями. Реализация совместных образовательных программ, академическая мобильность студентов и преподавателей, участие в международных научно-практических конференциях создают благоприятные условия для обмена опытом и повышения качества подготовки медицинских кадров.

Кроме того, международные образовательные программы способствуют развитию системы непрерывного медицинского образования. В современных условиях медицинские работники должны постоянно обновлять свои знания и совершенствовать профессиональные навыки в соответствии с новейшими достижениями медицинской науки и практики.

Для повышения эффективности профессионального образования в медицинской сфере необходимо укреплять сотрудничество между образовательными учреждениями и организациями здравоохранения. Это позволит обеспечить практико-ориентированную подготовку специалистов, максимально приближенную к реальным условиям профессиональной деятельности.

Таким образом, совершенствование содержания профессионального образования в медицинской сфере на основе международных образовательных программ является важным условием подготовки конкурентоспособных специалистов нового поколения. Внедрение международных стандартов, инновационных образовательных технологий, компетентностного подхода и развитие международного сотрудничества способствуют повышению качества медицинского образования и обеспечивают соответствие подготовки кадров современным требованиям системы здравоохранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальная стратегия развития кадровых ресурсов здравоохранения. – Женева: ВОЗ, 2023.
2. Болонский процесс и модернизация высшего образования. – Москва: Юрайт, 2022.
3. Зимняя И.А. Компетентностный подход в образовании. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2021.
4. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. – Москва: Академия, 2020.
5. Современные технологии медицинского образования: монография / Под ред. Н.В. Кудрявцевой. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2023.
6. Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и практика. – Москва: Логос, 2021.
7. Международные стандарты медицинского образования. – Женева: Всемирная федерация медицинского образования (WFME), 2022.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNING TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARNI URNI

E.B.Shakirov

*Kasbiy ma’limn rivojlantirish instiuti
mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida bo‘lajak mutaxassislarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari yoritilgan. Shuningdek, kasbiy ta’lim jarayonida kommunikativ ko‘nikmalar, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodiy yondashuv, jamoada ishlash hamda raqamli savodxonlik kabi transversal kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi tahlil qilingan. Transversal kompetensiyalarni rivojlantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari va ta’lim strategiyalari tavsiflangan.*

Kalit so‘zlar: *raqamli iqtisodiyot, transversal kompetensiyalar, kasbiy ta’lim, bo‘lajak mutaxassis, tanqidiy fikrlash, kommunikativ kompetensiya, raqamli savodxonlik, loyihaviy ta’lim.*

Jahon miqyosida raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, sun’iy intellekt, katta ma’lumotlar (Big Data), bulutli texnologiyalar, narsalar interneti (IoT), robototexnika hamda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining keng joriy etilishi mehnat bozori tuzilmasi va mutaxassislarga qo‘yiladigan talablarning tubdan o‘zgarishiga olib kelmoqda. Raqamli transformatsiya sharoitida an’anaviy kasbiy bilim va ko‘nikmalar bilan bir qatorda, o‘zgaruvchan muhitga moslasha olish, murakkab vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish, jamoada ishlash hamda innovatsion g‘oyalarni ilgari surish qobiliyatiga ega bo‘lgan mutaxassislarga ehtiyoj ortib bormoqda. Zamonaviy ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohaslarining raqamlashtirilishi natijasida mutaxassislardan nafaqat tor doiradagi kasbiy kompetensiyalar, balki turli faoliyat sohaslarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkonini beruvchi transversal kompetensiyalarga ega bo‘lish talab etilmoqda. Mazkur kompetensiyalar shaxsning turli kasbiy va ijtimoiy vaziyatlarda moslashuvchan harakat qilishi, samarali muloqot yuritishi, muammolarni ijodiy hal etishi hamda zamonaviy raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanishiga xizmat qiluvchi universal kompetensiyalar majmuasini ifodalaydi.

Bugungi kunda xalqaro tashkilotlar tomonidan XXI asr ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, UNESCO, OECD hamda Yevropa Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan kompetensiyaviy yondashuv konsepsiyalarida transversal kompetensiyalar inson kapitalini rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi sifatida e’tirof etilgan. Ushbu tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar va strategik hujjatlarda shaxsning umrbod ta’lim olishga tayyorligi, ijodiy fikrlashi, muloqot madaniyati va raqamli savodxonligi barqaror rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida ko‘rsatib o‘tilgan.

OECDning “Future of Education and Skills 2030” konsepsiyasida ta’kidlanishicha, kelajak mutaxassisi noaniqlik sharoitida faoliyat yurita olishi, murakkab muammolarni hal qilishga qodir bo‘lishi, o‘z bilim va

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ko'nikmalarini muntazam ravishda yangilab borishi hamda innovatsion faoliyatga tayyor bo'lishi zarur. Shu sababli ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri sifatida talabalarda transversallik xususiyatiga ega bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirish masalasi ilgari surilmoqda.

Transversal kompetensiyalar turli kasb egalari uchun umumiy hisoblanib, ular shaxsning kasbiy va ijtimoiy muvaffaqiyatini ta'minlovchi universal sifatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Mazkur kompetensiyalarning asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:

- tanqidiy fikrlash va axborotni tahlil qilish qobiliyati;
- kreativlik va innovatsion yondashuv;
- kommunikativ ko'nikmalar va samarali muloqot olib borish madaniyati;
- jamoada hamkorlikda ishlash va ijtimoiy sheriklikni yo'lga qo'yish;
- muammolarni aniqlash hamda ularning samarali yechimlarini ishlab chiqish qobiliyati;
- raqamli savodxonlik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish;
- mustaqil ta'lim olish va o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi;
- moslashuvchanlik, tashabbuskorlik va liderlik qobiliyatlari;
- vaqtni boshqarish va o'z faoliyatini rejalashtirish ko'nikmalari;
- kasbiy etika va ijtimoiy mas'uliyat hissi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mazkur kompetensiyalar mehnat bozori ehtiyojlariga moslashishning muhim omili hisoblanadi. Chunki zamonaviy iqtisodiyot yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarlik bilan birga, doimiy ravishda yangi bilimlarni o'zlashtirish, o'zgarishlarga tez moslashish va innovatsion faoliyatni amalga oshirish qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni talab etadi.

Shu nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish metodikasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO. Transversal Competencies in Education Policy and Practice. – Paris: UNESCO, 2015.
2. OECD. Future of Education and Skills 2030. – Paris: OECD Publishing, 2019.
3. European Commission. Key Competences for Lifelong Learning. – Brussels, 2018.
4. Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. – San Francisco: Jossey-Bass, 2009.
5. Voogt J., Roblin N.P. A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences. // Journal of Curriculum Studies. – 2012. – Vol. 44. – №3.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING ZAMONAVIY BILIMLAR TIZIMIDAGI O'RNI: ITALIYA OSHXONASI MISOLIDA

Najmidinova Nafisa Ulja Qizi

SamDCHTI Ispan va italyan filologiyasi kafedrasida o'qituvchisi, murodova.nafisa@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ilm-fan, ta'lim hamda sanoat sohalaridagi o'rni tahlil qilinadi va bu jarayon Italiya oshxonasi misolida yoritiladi. Maqolada raqamli texnologiyalar bilimlarni yaratish, saqlash va tarqatishning innovatsion vositasi sifatida ko'rib chiqilib, ularning zamonaviy jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, gastronomik merosni saqlash, kulinariya bilimlarini tizimlashtirish va ularni global miqyosda ommalashtirishda sun'iy intellekt va raqamli platformalarning roli tahlil qilinadi.

Abstract: This article analyzes the role of digital technologies and artificial intelligence in the fields

of science, education, and industry, highlighting this process through the example of Italian cuisine. The article discusses digital technologies as an innovative means of creating, storing, and diffusing knowledge, revealing their significance in the development of modern society. It also analyzes the role of artificial intelligence and digital platforms in preserving gastronomic heritage, systematizing culinary knowledge, and popularizing them on a global scale.

Kalit soʻzlar: *sunʼiy intellekt, raqamli texnologiya, italiya, kulinariya, ilm-fan, taʼlim platformalari, innovatsion vositalar, globallashuv.*

Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida ilm-fan, taʼlim va sanoat sohalarining rivojlanishiga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Bugungi kunda bilimlarni yaratish, saqlash va uzatish jarayonlari anʼanaviy shakldan raqamli muhitga koʻchib, global tarmoqlar orqali tezkor almashinuv imkoniyatini yaratmoqda. Shu bois “raqamli bilim” tushunchasi zamonaviy ilmiy diskursning muhim kategoriyalaridan biriga aylandi [1].

Mazkur tezisning maqsadi - raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellektning ilm-fan, taʼlim hamda sanoat rivojidadagi rolini tahlil qilish, shuningdek Italiya oshxonasi misolida gastronomik bilimlarning raqamli transformatsiyasini yoritishdan iborat. Tadqiqotda komparativ tahlil, kontent tahlili hamda ilmiy adabiyotlarni oʻrganish metodlaridan foydalanildi.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlarga koʻra, raqamli texnologiyalar nafaqat texnik vosita, balki bilimlarni ishlab chiqarish va qayta ishlashning yangi modeli sifatida talqin qilinadi [2]. Sunʼiy intellekt tizimlari katta hajmdagi maʼlumotlarni qisqa vaqt ichida tahlil qilish imkonini berib, ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirmoqda [3]. Axborotni qayta ishlash va tahlil qilish jarayonlari endilikda faqat inson tajribasiga emas, balki algoritmlar, maʼlumotlar bazalari va sunʼiy intellekt tizimlariga ham tayanadi. Bu esa ilmiy tadqiqotlarda murakkab jarayonlarni tez va aniq tahlil qilish imkonini beradi.

Taʼlim tizimida ham raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt asosidagi dasturlar individual yondashuvni kuchaytirib, masofaviy taʼlimning rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Raqamli transformatsiya jarayoni nafaqat texnika va sanoatda, balki madaniy-gastronomik sohalarida ham kuzatilmoqda. Ayniqsa, Italiya oshxonasi misolida gastronomik bilimlarning raqamli muhitda qayta shakllanishi yaqqol namoyon boʻladi. Coursera, Udemy va MasterClass kabi platformalar orqali gastronomiya, oziq-ovqat texnologiyasi hamda restoran menejmentiga oid bilimlar global auditoriyaga yetkazilmoqda. Bu esa bilimlarning internatsionallashuv jarayonini jadallashtirmoqda [4]. Natijada taʼlim jarayoni yanada moslashuvchan, individual ehtiyojlarga mos va samarali shaklga ega boʻlib bormoqda.

Italiya oshxona anʼanasi nafaqat gastronomik meros, balki bilimlar va tajribalar avlodan-avlodga oʻtib keladigan murakkab madaniy tizim hisoblanadi. Zamonaviy davrda esa bu anʼana raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt bilan ham bogʻlanib, yangi shaklda rivojlanmoqda. Bugungi kunda gastronomiya, oziq-ovqat sanoati va kulinariya tadqiqotlarida raqamli texnologiyalar muhim rol oʻrin tutadi. Bu jarayon Italiya oshxonasining boy tajribasini saqlash, tahlil qilish va keng ommaga yetkazish imkonini beradi. Masalan, sunʼiy intellekt asosidagi tizimlar ingredientlar kombinatsiyasini tahlil qilib, yangi retseptlar yaratishda qoʻllanilmoqda. IBM Watson platformasi oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibini algoritmik tahlil qilish orqali yangi gastronomik yechimlarni ishlab chiqishda foydalaniladi [5].

Shuningdek, ChatGPT va Google Gemini kabi generativ sunʼiy intellekt asosidagi dasturlar tizimlari retseptlarni tavsiya qilish, kulinariya boʻyicha matnlar yaratish va gastronomik bilimlarni ommalashtirishda qoʻllanmoqda. Yummly, Tasty hamda Cookpad platformalari esa foydalanuvchi didiga mos retseptlarni tavsiya qilish orqali raqamli gastronomik madaniyatni shakllantirishga xizmat qilmoqda [6].

Sanoat sohasida esa raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish va yangi mahsulotlar yaratish imkonini bermoqda. Avtomatlashtirilgan tizimlar, robototexnika va sunʼiy intellekt asosidagi boshqaruv mexanizmlari ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va innovatsion rivojlanishga xizmat qiladi. Shu tariqa, raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt nafaqat texnik vosita, balki jamiyatda bilimlar yaratish, almashish va qoʻllashning yangi ijtimoiy-madaniy tizimini shakllantiruvchi muhim omil sifatida namoyon boʻldi.

Taʼlim sohasida ham bu jarayon muhim ahamiyatga ega. Kulinariya maktablari va universitetlarda raqamli platformalar, onlayn kurslar va sunʼiy intellektga asoslangan dasturlar yordamida italyan oshxonasi sirlarini oʻrganish yanada osonlashmoqda. Bu esa gastronomik bilimlarning faqat mahalliy doirada emas,

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

balki global miqyosda tarqalishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt bilimlarni yaratish, saqlash va tarqatishning yangi modelini shakllantirmoqda. Italiya oshxonasi misolida gastronomik madaniyatning ham raqamli transformatsiya jarayoniga faol kirib borayotgani kuzatiladi. Bu esa an'anaviy madaniyat va innovatsion texnologiyalar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni namoyon etadi. Tadqiqot natijalari gastronomik bilimlarning ham raqamli transformatsiya jarayoniga faol integratsiyalashayotganini va sun'iy intellekt madaniy merosni saqlash hamda ommalashtirishning yangi vositasiga aylanayotganini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Lévy P. *Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace*. - Cambridge: Perseus Books, 1997 - 230 p.
2. Castells M. *The Rise of the Network Society*. - Oxford: Blackwell Publishers, 2010 - 597 p.
3. Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. - 4th ed. - Pearson Education, 2021 - 1136 p.
4. Selwyn N. *Education and Technology: Key Issues and Debates*. - London: Bloomsbury Publishing, 2017 - 248 p.
5. Varshney L.R., Pinel F. Computational Creativity in Culinary Arts. // *IBM Journal of Research and Development* - 2019 - Vol. 63 - №1. - P. 1-10.
6. Barthes R. Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption. // *Food and Culture: A Reader*/ ed. By C.Counihan, P.Van Esterik. - New York: Routledge, 2013 - P. 23-30.
7. Massimo Montanari. "Food Is Culture". Columbia University Press, 2006, 30-35
8. Food and Agriculture Organization. "Digital technologies in food systems", 2022, 45-52.
9. Massimo Montanari "Italian Identity in the Kitchen, or Food and the Nation." New York: Columbia University Press, 2013, 30-35.

XXI ASR AXBOROT TIZIMLARI ASOSIDA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHDA RAHBARNING INNOVATSION YONDASHUVI

Roziqova Nazokat Alisher qizi

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti "Ta'limda boshqaruv" kafedrasida dotsenti,

Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

nazokatalisherovna0606@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada XXI asr axborot tizimlari asosida ta'lim sifatini boshqarish jarayonida ta'lim tashkiloti rahbarining innovatsion yondashuvi yoritilgan. Raqamli transformatsiya sharoitida LMS, ERP, BI tizimlari hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonini boshqarishdagi o'rni tahlil qilingan. Rahbarning data-driven boshqaruv, strategik qaror qabul qilish va raqamli ekotizimni shakllantirishdagi vazifalari ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy mexanizmlari ochib berilgan.

Аннотация

В данной статье рассматривается инновационный подход руководителя образовательной организации к управлению качеством образования на основе информационных систем XXI века. Анализируется роль цифровой трансформации, а также LMS, ERP, BI систем и технологий искусственного интеллекта в управлении образовательным процессом. Научно обоснованы функции руководителя в условиях data-driven управления, принятия стратегических решений и формирования цифровой экосистемы. Также раскрываются современные механизмы повышения качества образования на основе международного опыта.

Abstract

This article examines the innovative approach of an educational institution leader in managing education quality based on 21st-century information systems. It analyzes the role of digital transformation, as well as LMS, ERP, BI systems, and artificial intelligence technologies in educational management.

The study highlights the leader's functions in data-driven decision-making, strategic management, and the development of a digital ecosystem. Modern mechanisms for improving education quality based on international experience are also discussed.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, ta'lim sifati, LMS, ERP, innovatsion boshqaruv, sun'iy intellekt, data-driven management, kasbiy ta'lim, rahbar kompetensiyasi.

XXI asr axborot tizimlari asosida ta'lim sifatini boshqarishda rahbarning innovatsion yondashuvi bugungi kunda kasbiy ta'lim tizimining eng muhim strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim muassasasi rahbari oldida nafaqat an'anaviy boshqaruv funksiyalarini bajarish, balki butun ta'lim jarayonini raqamli ekotizim asosida qayta tashkil etish, sifatni uzluksiz monitoring qilish va qaror qabul qilish jarayonini ma'lumotlarga tayangan holda olib borish vazifasi turadi. Shu ma'noda, rahbarning innovatsion yondashuvi texnologik vositalarni joriy etish bilan cheklanib qolmay, balki boshqaruv falsafasining o'zgarishini ham anglatadi.

Bugungi kunda kasbiy ta'lim tashkilotlarida LMS (Learning Management System), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM tizimlari, elektron jurnal va reyting platformalari, shuningdek, sun'iy intellektga asoslangan analitik tizimlar keng joriy etilmoqda. Ushbu tizimlar ta'lim jarayonining barcha bosqichlarini - rejalashtirish, tashkil etish, monitoring qilish va baholash jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Masalan, LMS platformasi orqali rahbar real vaqt rejimida tinglovchilarning davomatini, ularning video darslarni o'zlashtirish darajasini, test natijalari dinamikasini hamda mustaqil ishlar sifatini kuzatishi mumkin. Bu esa ta'lim sifatini subyektiv baholashdan voz kechib, obyektiv raqamli indikatorlarga asoslangan boshqaruvga o'tish imkonini beradi.

ERP tizimlari esa ta'lim muassasasining moliyaviy resurslari, kadrlar salohiyati, o'quv yuklamasi va moddiy-texnik bazasini yagona platformada boshqarish imkonini yaratadi. Rahbar ushbu tizim orqali auditoriyalar bandligi, o'qituvchilar yuklamasi, byudjet xarajatlari va resurslar taqsimotini aniq tahlil qilishi mumkin. Natijada resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi va boshqaruv jarayoni shaffoflashadi. Shu bilan birga, BI (Business Intelligence) tizimlari asosida yaratiladigan analitik dashboardlar rahbarga ta'lim sifati bo'yicha kompleks ko'rsatkichlarni vizual shaklda tahlil qilish, muammoli nuqtalarni aniqlash va tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

Rahbarning innovatsion yondashuvi, avvalo, "data-driven management" tamoyiliga asoslanadi, ya'ni barcha qarorlar real ma'lumotlar va statistik tahlillarga tayangan holda qabul qilinadi. Bu yondashuv ta'lim sifatini boshqarishda subyektivlikni kamaytiradi va aniqlikni oshiradi. Masalan, agar LMS tizimi ma'lumotlari asosida ma'lum bir fan bo'yicha o'zlashtirish darajasi pastligi aniqlansa, rahbar darhol ushbu yo'nalishda qo'shimcha metodik seminarlar, o'qituvchilar malakasini oshirish kurslari yoki o'quv dasturini qayta ko'rib chiqish bo'yicha qaror qabul qilishi mumkin.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi esa ta'lim sifatini boshqarishda yangi bosqichni boshlab berdi. AI asosidagi tizimlar yordamida talabalar o'zlashtirish darajasini prognoz qilish, xavf guruhidagi tinglovchilarni erta aniqlash, individual ta'lim traektoriyalarini shakllantirish va avtomatik tavsiyalar berish imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa rahbarga faqat mavjud holatni tahlil qilish emas, balki kelajakdagi natijalarni oldindan prognoz qilish imkonini ham beradi.

Innovatsion rahbarlik modeli shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim muassasasi rahbari endi faqat ma'muriy boshqaruvchi emas, balki raqamli transformatsiya jarayonining yetakchisi, strategik rejalashtiruvchi va innovatsion muhit yaratuvchisi bo'lishi kerak. U pedagoglarni raqamli texnologiyalardan foydalanishga rag'batlantiradi, ularning IT va pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi hamda ochiq, shaffof va samarali boshqaruv tizimini shakllantiradi.

Xalqaro tajribaga murojaat qilganda, Finlyandiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi mamlakatlarda ta'lim sifatini boshqarish to'liq raqamli platformalar asosida yo'lga qo'yilganligi kuzatiladi. Ushbu mamlakatlarda rahbarlar ta'lim jarayonini real vaqt rejimida kuzatish, avtomatlashtirilgan baholash tizimlaridan foydalanish va sun'iy intellekt asosida strategik qarorlar qabul qilish amaliyotini keng qo'llamoqda. Bu tajriba kasbiy ta'lim tashkilotlari uchun ham muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, XXI asr axborot tizimlari ta'lim sifatini boshqarishda tub burilish yasamoqda. Bunday sharoitda rahbarning innovatsion yondashuvi ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, sifatni barqaror nazorat qilish va xalqaro standartlarga mos raqobatbardosh tizim yaratishda hal qiluvchi omil

hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni samarali joriy etgan rahbar nafaqat muassasa ichki boshqaruvini takomillashtiradi, balki butun ta'lim tizimining rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A.A. *Pedagogik axborot texnologiyalari*. -T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2019. -312 b.
2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. -Москва. "Академия" 2018. -368 с.
3. Роберт И.В. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. -Москва. "Дрофа" 2016. -240 с.
4. Кузнецов А.А. *Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации*. -Москва. "Просвещение" 2021. -310 с.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

Азизова Асаль Руслановна

*Главный специалист института развития
профессионального образования*

Email: azizovaasalburibaeva@gmail.com

Аннотация. *Статья анализирует, как внедрение стандартов WorldSkills трансформирует систему среднего профессионального образования. Она раскрывает, как эти стандарты формируют новую модель подготовки специалистов, делая упор на практико-деятельностный подход. Подчеркивается, что демонстрационный экзамен служит важным инструментом для независимой оценки профессиональных компетенций. Автор представляет собственное видение влияния технологий WorldSkills на развитие образовательной среды и профессиональной субъектности студентов. Делается вывод о том, что интеграция стандартов WorldSkills повышает качество подготовки кадров и их готовность к вызовам современного рынка труда.*

Ключевые слова: *профессиональное образование, WorldSkills, компетентностный подход, демонстрационный экзамен, образовательные технологии, подготовка кадров.*

WORLDSKILLS: Global Standards of Professional Excellence

Abstract. *The article analyzes how the implementation of WorldSkills standards is transforming the system of secondary vocational education. It explores how these standards shape a new model for training specialists, emphasizing a practice- and activity-based approach. It is highlighted that the demonstration exam serves as an important tool for the independent assessment of professional competencies. The author presents their own perspective on the impact of WorldSkills technologies on the development of the educational environment and the professional agency of students. The conclusion is made that the integration of WorldSkills standards enhances the quality of workforce training and their readiness to meet the challenges of the modern labor market.*

Keywords: *professional education, WorldSkills standards, competency-based approach, demonstration examination, educational technologies, professional training.*

Постановление Президента Республики Узбекистан от 11 августа 2020 года под номером ПП-4804, вступившее в силу 12 августа 2020 года, регламентирует дополнительные меры по стимулированию предпринимательства, повышению трудовой активности и организации профессионального обучения для граждан, относящихся к категории бедных и безработных, а также по обеспечению занятости населения в целом. Данный нормативный акт призван решить проблемы занятости и бедности посредством создания благоприятных условий для интеграции социально уязвимых слоев населения в экономическую деятельность [1].

Современный этап развития общества характеризуется усилением требований к качеству профессиональной подготовки специалистов. Возрастающая сложность производственных процессов, цифровизация экономики и глобальная конкуренция требуют от выпускников не только наличия теоретических знаний, но и способности эффективно применять их в практической деятельности.

Современный этап развития общества характеризуется усилением требований к качеству профессиональной подготовки специалистов. Возрастающая сложность производственных процессов, цифровизация экономики и глобальная конкуренция требуют от выпускников не только наличия теоретических знаний, но и способности эффективно применять их в практической деятельности [2].

В этих условиях система среднего профессионального образования переживает этап структурных и содержательных изменений, направленных на поиск эффективных моделей подготовки кадров. Одним из наиболее значимых инструментов таких преобразований становится внедрение стандартов WorldSkills, которые обеспечивают сближение образовательного процесса с реальной профессиональной практикой и формируют новые подходы к оценке результатов обучения [3].

Анализ современных научных подходов показывает, что стандарты WorldSkills выступают не просто как совокупность требований к уровню подготовки специалистов, а как комплексная образовательная технология, способная трансформировать содержание и организацию учебного процесса. Их внедрение способствует переосмыслению роли обучающегося, который начинает выступать активным участником профессионально-ориентированной деятельности, а не пассивным получателем знаний.

В отличие от традиционных моделей обучения, ориентированных преимущественно на усвоение теоретического материала, технологии WorldSkills формируют у студентов способность действовать в условиях неопределенности, принимать решения и нести ответственность за их результаты. Это достигается за счет включения обучающихся в практико-ориентированные формы деятельности, максимально приближенные к реальным профессиональным ситуациям [4].

Особую роль в данном процессе играет демонстрационный экзамен, который выступает в качестве механизма объективной диагностики уровня сформированности компетенций. Его специфика заключается в том, что оценивание осуществляется не на основе воспроизведения знаний, а через выполнение профессиональных заданий, моделирующих реальные производственные условия. Такой подход позволяет выявить не только уровень подготовки обучающегося, но и степень его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности [6].

Следует подчеркнуть, что внедрение стандартов WorldSkills оказывает системное влияние на образовательную среду. Оно проявляется в изменении структуры учебных программ, усилении практической составляющей, внедрении цифровых технологий и развитии проектной деятельности. В результате формируется образовательное пространство, ориентированное на развитие профессиональной мобильности и способности к непрерывному обучению. Авторская позиция состоит в том, что ключевым результатом внедрения стандартов WorldSkills является формирование профессиональной субъектности обучающегося. Под этим понимается способность личности осознавать себя в профессиональной деятельности, самостоятельно выстраивать траекторию развития и эффективно взаимодействовать с профессиональной средой. Такой подход позволяет выйти за рамки узко профессиональной подготовки и обеспечить развитие личности в целом.

Вместе с тем необходимо учитывать, что процесс внедрения данных стандартов не является однозначным и сопровождается рядом объективных трудностей. К ним относятся ограниченность материально-технических ресурсов, необходимость повышения квалификации педагогических

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

кадров и недостаточная включенность части обучающихся в конкурсное движение. Кроме того, уровень осведомленности студентов о возможностях WorldSkills остается недостаточно высоким, что сдерживает их активное участие в данных инициативах [7]. Непрерывное профессиональное образование в современных условиях рассматривается как важнейшее условие повышения качества подготовки специалистов и их адаптации к изменениям на рынке труда [5].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 11 августа 2020 года № ПП-4804 «О дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения». <https://lex.uz/docs/4945780>.
2. Тлеукина Б.Ш. Международные стандарты WorldSkills в системе профессиональной подготовки специалистов социальной сферы // ЦИТИСЭ. – 2021. – № 2 (28). – С. 366–377. – DOI: 10.15350/2409-7616.2021.2.35.
3. Самусева Г.В., Кочегарова С.В. Возможности внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс // Перспективы науки и образования. – 2016. – № 6 (24). – С. 33–66
4. Tropnikova V.V. The influence of Worldskills technologies on the formation of professional competence of college students // SHS Web of Conferences. – 2021. – Vol. 121. – Article 02013. – DOI: 10.1051/shsconf/202112102013.
5. Абилкасимова Г., Джумасаева Р. Непрерывное профессиональное образование как повышение качества подготовки специалистов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 12-5. – С. 897–901.
6. Самусева Г.В., Кочегарова С.В. Возможности внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс // Перспективы науки и образования. – 2016. – № 6 (24). – С. 33–66.
7. Chankseliani M., James R.S., Laczik A. Overcoming vocational prejudice: how skills competitions improve the attractiveness of vocational education and training // British Educational Research Journal. – 2016. – Vol. 42. – No. 4. – P. 582–599.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH MUAMMO VA ISTIQBOLLARI

Jakbarov Abdukodir Abdug'opporovich,

Farg'ona ilg'or kasbiy mahorat texnikumi yetakchi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini boshqarishda XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etishning ahamiyati, mavjud muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini ta'minlash hamda ta'lim oluvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni yoritilgan. Shuningdek, axborot tizimlarini joriy etish jarayonida uchraydigan texnik, tashkiliy va pedagogik muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, axborot tizimlari, raqamli transformatsiya, elektron ta'lim, ta'lim boshqaruvi, innovatsion texnologiyalar, LMS platformalari.*

Raqamli iqtisodiyot – bu jamiyat ne'matlarini ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonlarida elektron hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishni ko'zda tutadi.

Shu bilan birga rivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanib, u ijodiy mehnat va axborot ne'matlarining ustuvor o'rni bilan tavsiflanadi.

XX asr oxiri XXI asr boshlarida jahon iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy tendensiya sanoat va industrial

iqtisodiyotdan raqamli iqtisodiyot deb ataladigan yoki axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)dan foydalanishga asoslangan iqtisodiyotga o'tish hisoblanadi. AKT sektori – elektron ko'rinishda ma'lumotlarni ro'yxatdan o'tkazish, qayta ishlash, uzatish, namoyish qilish bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni tashkil qilishni o'z ichiga oluvchi iqtisodiyotning tarmog'i hisoblanadi.

XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonlarini samarali boshqarish, o'quv jarayonini raqamlashtirish va ta'lim sifatini oshirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy axborot tizimlari ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlarini rejalashtirish, monitoring qilish, baholash hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorining talablariga mos mutaxassislarni tayyorlash kasbiy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. Shu bois ilg'or axborot tizimlarini joriy etish orqali ta'lim jarayonlarini optimallashtirish va boshqaruv samaradorligini oshirish zarurati ortib bormoqda.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida quyidagi axborot tizimlari keng qo'llanilmoqda:

- Ta'limni boshqarish tizimlari (LMS);
- Elektron jurnal va elektron kundalik tizimlari;
- Masofaviy ta'lim platformalari;
- Bulutli texnologiyalar;
- Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalari;
- Katta ma'lumotlar (Big Data) va analitik tizimlar.

Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari monitoring qilinadi, o'quv rejalari shakllantiriladi, elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlari kengayadi hamda boshqaruv qarorlari qabul qilish jarayoni tezlashadi.

Kasbiy ta'lim muassasalarida axborot tizimlarining joriy etilishi quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

1. Ta'lim jarayonining shaffoqligini oshiradi.
2. Hujjat aylanishini avtomatlashtiradi.
3. O'quvchilar va pedagoglar faoliyatini monitoring qilish imkonini beradi.
4. Vaqt va moliyaviy resurslarni tejaydi.
5. Ta'lim sifatini nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtiradi.

Ilg'or axborot tizimlarini joriy qilish muammolari

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida ilg'or axborot tizimlarini joriy etishda qator muammolar mavjud.

Texnik muammolar - Ko'plab ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuter texnikasi va yuqori tezlikdagi internet tarmog'i yetarli darajada emas. Bu esa axborot tizimlaridan samarali foydalanishga to'sqinlik qiladi.

Kadrlar salohiyati bilan bog'liq muammolar - Pedagog va rahbar xodimlarning raqamli kompetensiyalari har doim ham zamonaviy talablar darajasida emas. Natijada yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va amaliyotga joriy etishda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Moliyaviy muammolar - Axborot tizimlarini xarid qilish, texnik xizmat ko'rsatish va yangilab borish muayyan mablag' talab qiladi. Ayrim ta'lim muassasalarida ushbu xarajatlarni qoplash imkoniyatlari cheklangan.

Axborot xavfsizligi muammolari - ta'lim jarayonlarining raqamlashtirilishi bilan ma'lumotlarni himoya qilish, kiberxavfsizlikni ta'minlash va shaxsiy ma'lumotlarni saqlash masalalari dolzarb bo'lib bormoqda.

Axborot tizimlarini rivojlantirish istiqbollari

Kelajakda kasbiy ta'lim tizimida quyidagi yo'nalishlar ustuvor ahamiyat kasb etadi:

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish - Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish va ta'lim natijalarini prognozlash imkonini beradi.

Adaptiv ta'lim tizimlari - Har bir o'quvchining qobiliyati va ehtiyojlaridan kelib chiqib o'quv materiallarini moslashtirish ta'lim samaradorligini oshiradi.

Bulutli texnologiyalarni keng joriy etish - Bulutli platformalar ma'lumotlarni saqlash, almashish va ulardan foydalanishni yanada qulaylashtiradi hamda infratuzilma xarajatlarini kamaytiradi.

Raqamli boshqaruv tizimlarini integratsiyalash - Ta'lim muassasasining barcha faoliyat yo'nalishlarini yagona axborot tizimida birlashtirish boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari - kasbiy ta'limda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

virtual laboratoriyalar va simulyatorlardan foydalanish imkoniyatlari kengayadi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy etish ta'lim sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini ta'minlash va raqamli iqtisodiyot talablariga mos malakali kadrlar tayyorlashning muhim omili hisoblanadi. Biroq ushbu jarayonda texnik infratuzilma, moliyaviy ta'minot, kadrlar salohiyati va axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolar mavjud. Ularni bartaraf etish orqali ta'lim tizimida raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish hamda zamonaviy ta'lim muhitini yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasini raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. UNESCO. Digital Transformation in Education. – Paris, 2023.
4. OECD. Education at a Glance. – Paris, 2024.
5. Sharipov Sh.S. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent: "O'qituvchi", 2022.
6. Musurmonova O. Raqamli pedagogika asoslari. – Toshkent, 2023.
7. Xudoyberdiyev A. Ta'lim tizimini raqamlashtirishning zamonaviy tendensiyalari. – Toshkent, 2024.
8. A.Jakbarov, N.Nasimova, Q.Xojiqurbonov Raqamli iqtisodiyot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Chinor fayzi baland", 2022.

LOYIHALASH METODIKASI ASOSIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Mustafoyeva Durdona Asilovna

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot Universiteti dotsenti, p.f.d. (DSc)

Askarova Madinaxon Anvar qizi

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot Universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilingan. Kompetensiyaviy yondashuv va loyiha asosida o'qitish texnologiyasining shakllanish bosqichlari, xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari hamda mavjud ilmiy tadqiqotlar natijalari o'rganilgan. Adabiyotlar tahlili asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning asosiy omillari tizimlashtirilgan va texnika oliy ta'lim muassasalari uchun dolzarb bo'lgan ilmiy muammolar tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, loyihalash metodikasi, loyiha asosida o'qitish, texnika oliy ta'lim muassasasi, pedagogik texnologiyalar.

Kirish. Jahon miqyosida oliy ta'lim tizimining rivojlanishi, raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va mehnat bozori talablarining o'zgarishi natijasida mutaxassislarni tayyorlashga bo'lgan yondashuvlar tubdan yangilanmoqda. Zamonaviy mutaxassisdan nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'lish, balki amaliy faoliyatni samarali tashkil etish, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish, muammolarni hal etish va jamoada ishlash kompetensiyalariga ega bo'lish talab etilmoqda [1].

Shu munosabat bilan kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etish hamda loyiha faoliyatini o'quv jarayoniga integratsiya qilish masalalari dolzarb ilmiy muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda loyihalash metodikasining pedagogik imkoniyatlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kompetensiyaviy yondashuvning shakllanishi va rivojlanishi. Kompetensiya tushunchasi ilk bor XX asrning ikkinchi yarmida ilmiy muomalaga kiritilgan. 1973-yilda

D. McClelland tomonidan chop etilgan tadqiqotlarda kasbiy muvaffaqiyatni aniqlovchi asosiy omillar sifatida kompetensiyalar nazariyasi ilgari surilgan. Olim an'anaviy bilim va IQ ko'rsatkichlari mutaxassis faoliyatining haqiqiy samaradorligini to'liq aks ettirmasligini ta'kidlagan. 1982-yilda R. Boyatzis tomonidan kompetensiyalar modeli ishlab chiqilib, mutaxassisning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan kasbiy va shaxsiy sifatlar tizimi asoslab berildi.

2000-yillardan boshlab kompetensiyaviy yondashuv Yevropa oliy ta'lim makonida keng qo'llanila boshlandi. Xususan, Bologna jarayoni doirasida ta'lim natijalarini kompetensiyalar asosida baholash amaliyoti joriy etildi.

Rossiyalik olim I.A. Zimnyaya kompetensiyani bilim, ko'nikma va tajribaning integratsiyalashgan natijasi sifatida tavsiflaydi [2]. Uning fikricha, kompetensiyalar shaxsning real faoliyatda namoyon bo'ladigan sifatleri hisoblanadi. A.V. Xutorskoy kompetensiyalarni kalit, umumkasbiy va maxsus kompetensiyalarga ajratib, ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini asoslab bergan [3].

Loyiha asosida o'qitish texnologiyasi bo'yicha tadqiqotlar tahlili.

Loyiha asosida o'qitish texnologiyasining ilmiy asoslari amerikalik pedagoglar J. Dewey va W. Kilpatrick tomonidan yaratilgan. Ularning ilmiy qarashlariga ko'ra, ta'lim real hayotiy muammolarni hal qilish bilan bog'liq bo'lishi kerak.

2000-yilda J. Thomas loyiha asosida o'qitish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni umumlashtirib, mazkur metod talabalarning tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishini asoslab berdi [4].

2015-yilda J. Larmer va J. Mergendollertomonidan olib borilgan tadqiqotlarda loyiha faoliyati talabalarning kommunikativ, ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ko'rsatib berilgan [5]. AQSh, Kanada, Germaniya va Finlyandiya universitetlarida olib borilgan ilmiy izlanishlar loyiha asosida o'qitish texnologiyasi talabalarni amaliy faoliyatga tayyorlashning samarali vositasi ekanligini tasdiqlagan.

Muhandislik ta'limida kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha ilmiy izlanishlar. Muhandislik ta'limida kompetensiyalarni rivojlantirish uchun ilmiy izlanishlar asosan praktik ko'nikmalar, masala yechish va jamoada ishlash kabi mahoratlar ustida e'tibor qaratadi. Bu jarayonda interfaol o'quv usullari, proekt asosidagi o'qish va raqamli texnologiyalardan foydalanish keng qo'llaniladi. Ilmiy tadqiqotlar muhandislik mutaxassislari uchun zamonaviy talablarga mos keladigan boshqa hamda xavfsizlik, ekologiya va etika jihatlari hamda integratsiyasi bilan bog'liq bo'lgan kompleks kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan.

Muhandislik ta'limi sohasida kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) konsepsiyasi asosida o'rganilgan. E. Crawley va uning hamkorlari tomonidan ishlab chiqilgan ushbu model talabalarni muhandislik faoliyatining barcha bosqichlariga tayyorlashga qaratilgan [6]. CDIO modeli bugungi kunda dunyoning 40 dan ortiq davlatidagi 150 dan ortiq universitetlarda joriy etilgan bo'lib, talabalarning amaliy tayyorgarligini oshirishda samarali vosita sifatida e'tirof etilgan.

1-rasm. Adabiyotlar tahlili asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish modeli

Rasmda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning asosiy tarkibiy elementlari va ularning o'zaro bog'liqligi aks ettirilgan.

Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda asosiy ilmiy yondashuvlar – bu kompetensiya asosli ta'lim, interaktiv o'quv usullari va real vazifalarga asoslangan o'qish. Bu yondashuvlar talabalarning amaliy ko'nikmalarini, muammolarni hal qilish qobiliyatini va professional o'zgarishlarga moslashuvchanligini shakllantiradi.

Xususan, Vygotskiyning yaqin tarmoq teoriyasiga asoslanib, ijtimoiy aloqadorlik

orqali kompetensiyalar rivojlanadi. Shuningdek, self-regulated learning (o'zini boshqarish) modeli ham

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish, ish beruvchilarning talablari bilan moslashtirish va ijodkorlikni rag'batlantirish uchun samarali hisoblanadi.

Quyidagi 1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy tadqiqotlarning aksariyati kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda amaliy faoliyat va loyiha texnologiyalarining muhim ahamiyatga ega ekanligini e'tirof etadi. Ushbu jadvalda kasbiy kompetensiya asoslari to'g'risida olimlar va ularning ilgari surgan g'oyalari hamda tadqiqot yo'nalishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Kompetensiyaviy yondashuv ularning kasbiy muvaffaqiyat omili, Bilim va tajriba integratsiyasi hamda ularning rivojlantirishdagi o'rni haqida tadqiqot olib borilgan.

1-jadval

Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha ilmiy yondashuvlar tahlili

<i>Olimlar</i>	<i>Tadqiqot yo'nalishi</i>	<i>Asosiy g'oya</i>
D.McClelland	Kompetensiyaviy yondashuv	Kompetensiyalar kasbiy muvaffaqiyat omili
I.A.Zimnyaya	Kompetensiya nazariyasi	Bilim va tajriba integratsiyasi
A.V.Xutorskoy	Ta'lim kompetensiyalari	Kompetensiyalar ta'lim natijasi
J.Thomas	Project-Based Learning	Mustaqil fikrlashni rivojlantiradi
J.Larmer	Loyiha asosida o'qitish	Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiradi
E.Crawley	CDIO modeli	Muhandislik kompetensiyalarni shakllantiradi

Mahalliy tadqiqotlar tahlili O'zbekiston olimlari tomonidan ham kompetensiyaviy yondashuv va pedagogik texnologiyalar masalalari keng tadqiq etilgan. N. Sayidahmedov pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslarini ishlab chiqqan bo'lsa, Sh.S. Sharipov kasbiy pedagogika doirasida mutaxassis tayyorlashning zamonaviy mexanizmlarini tadqiq qilgan [7;8]. Shunga qaramasdan, texnika oliy ta'lim muassasalarida aynan loyihalash metodikasi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning yaxlit metodik modeli, baholash mezonlari va monitoring tizimi yetarlicha ishlab chiqilmagan.

Xulosa. Adabiyotlar tahlili natijasida kompetensiyaviy yondashuv va loyiha asosida o'qitish texnologiyasi bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar tahlili texnika oliy ta'lim muassasalarida loyihalash metodikasidan foydalanish kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Biroq texnika OTMlari uchun moslashtirilgan pedagogik model, kompetensiyalarni baholash mezonlari va metodik ta'minotning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi hamda keyingi ilmiy izlanishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Abduraxmonov, Q. Injenerlik ta'limida loyihalash faoliyatini tashkil etish. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Zimnyaya I.A. Kompetentnostnyy podhod v obrazovanii. – Moskva, 2014.
3. Khutorskoy A.V. Kompetentnost v obrazovanii. – Moskva, 2017.
4. Thomas J.W. A Review of Research on Project-Based Learning. – California, 2000.
5. Larmer J., Mergendoller J. Project Based Learning Handbook. – New York, 2015.
6. Crawley E. Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach. – Springer, 2020.
7. Sayidahmedov N. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2018.
8. Sharipov Sh.S. Kasbiy pedagogika. – Toshkent, 2021.
9. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchining loyihalash faoliyati // Услубий қо'лланма – Т.: TDPU. 2024.– 6 – 5 б.

AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASHNING ILG‘OR TEKNOLOGIYALARI FANINI MAGISTRATURA TALABALARIGA O‘QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Mamadaliyev Islom Raximjonovich

Namangan davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi, (PhD)

islombeek1987@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada magistratura bosqichida o‘qitiladigan “Avtomobil yo‘llarini loyihalashning ilg‘or texnologiyalari” fanini loyiha asosida o‘qitish metodikasi tahlil qilingan. Zamonaviy transport infratuzilmasini loyihalash jarayonida raqamli texnologiyalar, BIM va GIS tizimlaridan foydalanish mutaxassislardan murakkab muhandislik masalalarini kompleks hal etish kompetensiyalarini talab etmoqda. Tadqiqotda mazkur fan bo‘yicha o‘quv jarayonini semestr davomida bajariladigan yagona muhandislik loyihasi asosida tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari asoslangan. Taklif etilayotgan metodika magistratlarda mustaqil fikrlash, muhandislik qarorlarini qabul qilish va zamonaviy loyihalash vositalaridan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: magistratura ta‘limi, avtomobil yo‘llari, loyiha asosida o‘qitish, kasbiy kompetensiya, raqamli loyihalash, BIM, GIS, muhandislik ta‘limi.

O‘zbekiston Respublikasida transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va avtomobil yo‘llari tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar yo‘l xo‘jaligi sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda [1, 2]. Zamonaviy avtomobil yo‘llarini loyihalash jarayoni an‘anaviy muhandislik hisoblari bilan cheklanib qolmay, geoinformatsion texnologiyalar, raqamli relyef modellari, BIM texnologiyalari va avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlaridan samarali foydalanishni ham talab etadi [3].

Shu sababli magistratura bosqichida o‘qitiladigan “Avtomobil yo‘llarini loyihalashning ilg‘or texnologiyalari” fanining mazmunini zamonaviy ishlab chiqarish talablariga moslashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Biroq amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab hollarda o‘quv jarayoni alohida mavzularni o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, talabalarda loyihalash jarayonining yaxlit tasavvuri yetarli darajada shakllanmaydi. Natijada olingan bilimlarni real muhandislik masalalarini hal etishda qo‘llashda muayyan qiyinchiliklar yuzaga keladi [3].

Mazkur muammoni bartaraf etishda loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning) texnologiyasi samarali pedagogik vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu yondashuv ta‘lim jarayonini nazariy bilimlarni uzatishdan amaliy muammolarni yechishga yo‘naltirish imkonini beradi [4].

Loyiha asosida o‘qitish zamonaviy pedagogik texnologiyalar orasida muhandislik ta‘limining amaliy yo‘nalganligini ta‘minlovchi eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuvning asosiy mohiyati talabalarni real yoki real sharoitlarga yaqinlashtirilgan muhandislik vazifalarini bajarish jarayoniga jalb etishdan iborat [5, 6].

“Avtomobil yo‘llarini loyihalashning ilg‘or texnologiyalari” fanining mazmuni yo‘l trassasini tanlash, geometrik parametrlarni asoslash, raqamli model yaratish, loyiha variantlarini baholash va optimal yechimni tanlash kabi o‘zaro bog‘liq bosqichlardan tashkil topgan. Shuning uchun mazkur fanni loyiha asosida tashkil etish uning ichki mantiqiga to‘liq mos keladi [7].

Taklif etilayotgan metodikada o‘quv jarayoni alohida mavzular ketma-ketligini o‘zlashtirish tamoyiliga emas, balki yagona muhandislik loyihasini bosqichma-bosqich ishlab chiqish tamoyiliga asoslanadi. Semestr boshida magistratlarga ma‘lum hudud uchun avtomobil yo‘li loyihasini ishlab chiqish vazifasi beriladi. Fan dasturidagi har bir mavzu ushbu loyihaning navbatdagi bosqichini bajarishga xizmat qiladi [4].

Masalan, transport oqimlarini tahlil qilish mavzusi o‘rganilganda talabalar loyihalalanayotgan yo‘lning istiqboldagi harakat intensivligini aniqlaydilar. Trassani tanlashga bag‘ishlangan mashg‘ulotlarda esa mavjud tabiiy va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda muqobil variantlarni ishlab chiqadilar. Raqamli loyihalash texnologiyalariga oid mavzular o‘zlashtirilganda loyihaning uch o‘lchamli modeli yaratiladi va muhandislik yechimlarining texnik hamda iqtisodiy samaradorligi baholanadi [8, 9].

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Bunday yondashuvning muhim afzalligi shundaki, talaba har bir mavzuning amaliy ahamiyatini bevosita loyihalash jarayonida his etadi. Natijada nazariy bilimlar va amaliy faoliyat o‘rtasidagi uzilish bartaraf etiladi. O‘quv materiallari talaba ongida alohida faktlar yig‘indisi sifatida emas, balki yagona muhandislik tizimining tarkibiy qismlari sifatida shakllanadi [8].

Loyiha asosida o‘qitish jarayonida magistrlar turli xil muhandislik muammolari bilan to‘qnashadilar. Trassa variantlarini tanlash, yo‘lning geometrik elementlarini asoslash yoki iqtisodiy samaradorlikni baholash jarayonida bir nechta yechim variantlari yuzaga keladi. Talaba ushbu variantlarni qiyosiy tahlil qilish, ularning afzallik va kamchiliklarini aniqlash hamda asoslangan qaror qabul qilish zaruratiga duch keladi. Aynan shu holat muhandislik tafakkurining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi [6].

Mazkur metodika magistrning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Talaba loyiha ustida ishlash davomida me‘yoriy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar va texnik ma‘lumotlardan foydalanadi, mavjud ma‘lumotlarni tahlil qiladi va ularni muayyan muhandislik vazifasiga moslashtiradi. Bu esa ilmiy-tadqiqot faoliyati uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalarning rivojlanishiga xizmat qiladi [5].

Bundan tashqari, loyiha asosida o‘qitish zamonaviy raqamli texnologiyalarni o‘quv jarayoniga integratsiyalash uchun qulay imkoniyat yaratadi. Magistrlar avtomatlashtirilgan loyihalash dasturlari, geoinformatsion tizimlar va raqamli modellashtirish vositalaridan foydalanish orqali ishlab chiqarish amaliyotiga yaqin tajriba orttiradilar. Natijada bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi oshadi [6].

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, “Avtomobil yo‘llarini loyihalashning ilg‘or texnologiyalari” fanini loyiha asosida o‘qitish magistratura ta‘limining amaliy yo‘nalganligini kuchaytiradi hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish samaradorligini oshiradi. Taklif etilgan metodika fan mavzularini yagona muhandislik loyihasi doirasida integratsiyalash imkonini berib, nazariy bilimlar va amaliy faoliyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta‘minlaydi.

Loyiha asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayonida magistrlar mustaqil qaror qabul qilish, muhandislik muammolarini kompleks hal etish va zamonaviy loyihalash texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini egallaydilar. Shu bois mazkur yondashuvni transport va yo‘l muhandisligi yo‘nalishlaridagi mutaxassislik fanlarini o‘qitish amaliyotiga keng joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta‘lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari.
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2021.
4. Thomas J.W. A Review of Research on Project-Based Learning. – California: Autodesk Foundation, 2020.
5. Bell S. Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future // The Clearing House. – 2021. – Vol. 83. – No. 2. – P. 39–43.
6. Guo P., Saab N., Post L., Admiraal W. A Review of Project-Based Learning in Higher Education // Learning Environments Research. – 2020. – Vol. 23. – P. 431–447.
7. R.M.Xudayqulov, B.D.Salimova, X.D.Abdullayev. Avtomobil yo‘llarini loyihalash (CAD). O‘quv qo‘llanma. TDTrU - “Transport” nashriyoti, T.: 2021, 102 bet.
8. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers and Contractors. – Hoboken: Wiley, 2021.
9. GIS for Transportation: Principles and Applications. – Boca Raton: CRC Press, 2022.

КАСБИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАР БИЛИМИНИ РАҚАМЛИ БАҲОЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ- ПЕДАГОГИК ВА ТЕХНОЛОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Махкамова Зухра Турсунпулотовна

Касбий таълимни ривожлантириш институти 3-босқич мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. *Мазкур мақолада касбий таълим муассасаларида ўқувчилар билимини рақамли баҳолашнинг ташкилий-педагогик ва технологик шарт-шароитлари комплекс тарзда ўрганилган. Рақамли баҳолаш тизимларининг замонавий таълим жараёнига татбиқ этилишида педагогик, ташкилий ва технологик омилларнинг ўзаро боғлиқлиги таҳлил қилинган. Касбий таълим муассасаларида рақамли баҳолашни самарали жорий этиш учун зарур бўлган инфратузилмавий, кадрлар салоҳияти ва методик таъминот масалалари илмий асосланган. Мақолада олиб борилган назарий таҳлил натижалари асосида рақамли баҳолашнинг педагогик самарадорлигини оширишга қаратилган амалий таклифлар ишлаб чиқилган.*

Калит сўзлар: *рақамли баҳолаш, касбий таълим, ташкилий-педагогик шарт-шароитлар, технологик шарт-шароитлар, рақамли компетентлик, электрон баҳолаш тизими, таълим сифати, формативбаҳолаш, суммативбаҳолаш, рақамли дидактика.*

Abstract. *This article comprehensively examines the organizational-pedagogical and technological conditions for digital assessment of students' knowledge in vocational education institutions. The interrelationship of pedagogical, organizational, and technological factors in the implementation of digital assessment systems in the modern educational process has been analyzed. The issues of infrastructure, human resource capacity, and methodological support necessary for the effective implementation of digital assessment in vocational education institutions have been scientifically substantiated. Based on the results of the theoretical analysis conducted in the article, practical recommendations aimed at improving the pedagogical effectiveness of digital assessment have been developed.*

Keywords: *digital assessment, vocational education, organizational-pedagogical conditions, technological conditions, digital competence, electronic assessment system, quality of education, formative assessment, summative assessment, digital didactics.*

Замонавий жаҳон таълим тизимида рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши ва уларнинг таълим жараёнига чуқур кириб бориши таълимнинг барча босқичларида, хусусан, ўқувчилар билимини баҳолаш тизимида тубдан ўзгаришлар яшани тақозо этмоқда. Бугунги кунда жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида таълим тизимини рақамлаштириш миллий стратегик мақсадлар қаторига киритилган бўлиб, бу жараёнда баҳолаш тизимининг замонавий талабларга мос равишда янгиланиши алоҳида аҳамият касб этмоқда. Европа Иттифоқи, Жанубий Корея, Сингапур ва бошқа ривожланган давлатларда рақамли баҳолаш платформалари таълим сифатини назорат қилиш ва ўқувчиларнинг индивидуал тараққиётини кузатишнинг асосий воситасига айланган.

Касбий таълим муассасаларида ўқувчилар билимини баҳолаш тизимининг самарадорлиги бевосита таълим сифати билан боғлиқ бўлиб, анъанавий баҳолаш усуллариининг замонавий касбий компетенцияларни тўлиқ ўлчаш имкониятиниининг чекланганлиги бугунги куннинг долзарб илмий муаммоларидан бири ҳисобланади. Рақамли баҳолаш тизимлари ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларини объектив, шаффоф ва тезкор тарзда ўлчаш имконини бериши билан бирга, ўқитувчиларга таълим жараёнини мослаштириш учун зарур аналитик маълумотларни тақдим этади. Шу сабабли, касбий таълим муассасаларида рақамли баҳолашнинг ташкилий-педагогик ва технологик шарт-шароитларини илмий жиҳатдан ўрганиш ҳам назарий, ҳам амалий аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини рақамлаштириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

6079-сонли Фармонида таълим соҳасини комплекс рақамлаштириш, жумладан, баҳолаш тизимларини замонавийлаштириш вазифалари белгилаб берилган. Шунингдек, 2022 йил 28 январдаги «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сонли Фармонда таълим сифатини ошириш, замонавий рақамли технологияларни таълимга кенг жорий этиш масалалари стратегик мақсадлар сифатида белгиланган. Бундан ташқари, 2025 йил 23 октябрдаги «Касбий таълим тизимида бошқарув самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-190-сонли Фармон касбий таълим тизимини ислоҳ қилиш, бошқарувни такомиллаштириш ва халқаро стандартларга мос кадрлар тайёрлаш йўналишида янги босқични белгилаб берди.

Шуларни ҳисобга олиб, мазкур мақолада касбий таълим муассасаларида ўқувчилар билимини рақамли баҳолашнинг ташкилий-педагогик ва технологик шарт-шароитларини илмий-назарий жиҳатдан асослаш, мавжуд муаммоларни аниқлаш ва уларнинг ечимига қаратилган амалий таклифларни ишлаб чиқиш мақсад қилиб қўйилган.

Таълим тизимининг рақамли трансформациясига бўлган илмий қизиқиш сўнгги ўн йилда барқарор ўсиб бормоқда ва бу борада рақамли баҳолаш масаласи алоҳида тадқиқот йўналиши сифатида шаклланиб келмоқда. Замонавий илмий адабиётларда рақамли баҳолаш нафақат техник воситалар мажмуаси, балки педагогик фалсафа, ўқитиш стратегияси ва таълим бошқаруви тизимининг ажралмас элементи сифатида қаралмоқда. Бу борада олиб борилаётган тадқиқотлар рақамли баҳолашнинг концептуал асослари, педагогик самарадорлиги ва технологик инфратузилмаси масалаларини камраб олган бўлиб, уларнинг натижалари янги илмий гипотезалар ва ёндашувларнинг шаклланишига замин яратмоқда. Шу муносабат билан, мавзунинг назарий асосларини ўрганиш учун куйидаги тушунчаларни илмий жиҳатдан аниқлаш муҳим аҳамият касб этади.

Рақамли баҳолаш – бу ўқувчиларнинг билим, кўникма ва компетенцияларини ахборот-коммуникация технологиялари воситасида ўлчаш, таҳлил қилиш ва натижаларни қайта алоқа сифатида тақдим этиш жараёнидир. У анъанавий баҳолашдан фарқли ўлароқ, маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилишнинг автоматлаштирилган тизимларига асосланади. Формативбаҳолаш – ўқув жараёни давомида ўқувчиларнинг билим ўзлаштириш даражасини мунтазам кузатиб бориш ва ўз вақтида қайта алоқа таъминлаш мақсадида қўлланиладиган баҳолаш тури бўлиб, рақамли муҳитда унинг самарадорлиги анча ортади. Суммативбаҳолаш – муайян ўқув даврининг якунида ўқувчиларнинг эришган натижаларини умумлаштириб баҳолаш бўлиб, рақамли тизимларда бу жараён стандартлаштирилган ва шаффоф тарзда амалга ошириш имконини беради. Рақамли дидактика – рақамли технологиялар муҳитида ўқитиш ва ўрганиш жараёнларини илмий жиҳатдан асослаш ва лойиҳалаш фани бўлиб, у баҳолаш усулларини технологик воситалар билан уйғунлаштиришнинг назарий асосини ташкил этади.

Рақамли баҳолаш масаласи нафақат педагогика, балки иқтисодиёт, ахборот технологиялари ва бошқарув фанлари билан ҳам чамбарчас боғлиқдир. Иқтисодий нуқтаи назардан, рақамли баҳолаш тизимларини жорий этиш касбий таълим муассасаларининг ресурс самарадорлигини ошириш, қоғоз асосидаги баҳолашга кетадиган харажатларни камайтириш ва маълумотларга асосланган бошқарув қарорларини қабул қилиш имконини беради. Ахборот технологиялари соҳаси эса рақамли баҳолаш платформаларининг техник архитектураси, маълумотлар хавфсизлиги ва тизим ишончилиги масалаларини ўрганади. Шу тариқа, рақамли баҳолаш фанлараро характерга эга бўлган мураккаб педагогик ҳодиса сифатида қаралиши лозим.

Россиялик таниқли олим, педагогика фанлари доктори, профессор В.И. Блинов ўзининг «Педагогическая концепция цифрового профессионального образования и обучения» (2020) илмий монографиясида рақамли дидактиканинг касбий таълимдаги ўрнини ҳар томонлама ўрганиб, баҳолаш тизимининг рақамли муҳитда тубдан ўзгариши зарурлигини илмий жиҳатдан асослаган [1]. Олим таъкидлашича, рақамли касбий таълимда баҳолаш тизими предиктив аналитика ва маълумотларга асосланган бошқарув тамойиллари билан чамбарчас боғланган бўлиши керак. Бу ёндашув баҳолашнинг анъанавий «натижани ўлчаш» функциясидан ташқарига чиқиб, ўқув жараёнини оптималлаштириш ва индивидуаллаштириш воситасига айланишини кўзда тутди.

Психология фанлари доктори, профессор, Россия таълим академиясининг мухбир аъзоси Э.Ф. Зеер касбий таълимда компетенциявий ёндашув ва рақамлаштириш масалаларини кенг кўламда ўрганган бўлиб, унинг илмий ишларида рақамли муҳитда касбий компетенцияларни баҳолашнинг

методологик асослари ишлаб чиқилган [2]. Зеер касбий таълимда рақамли компетентликни шакллантириш ва уни баҳолашнинг мезон-асосли тизимини яратиш зарурлигини асослаб берган. Олимнинг фикрича, рақамли трансформация шароитида педагогларнинг рақамли компетентлиги баҳолаш тизимининг самарадорлигини белгиловчи асосий омиллардан бирига айланади.

Ўзбекистонлик таниқли олим, педагогика фанлари доктори, профессор Н.А. Муслимов касбий таълим ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш масалаларини чуқур ўрганган ва ўзининг «Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси» (2013) монографиясида замонавий таълим технологияларини, жумладан, рақамли баҳолаш воситаларини ўқув жараёнига самарали жорий этишнинг педагогик шарт-шароитларини илмий асослаган [3]. Муслимовнинг тадқиқотларида таъкидланишича, ўқитувчиларнинг замонавий технологиявий воситалардан фойдаланиш малакасини ошириш – баҳолаш тизимини рақамлаштиришнинг муваффақиятли амалга ошириш учун энг муҳим шартлардан биридир.

Австралиялик машҳур олим, профессор Д. Боуд (D. Boud) баҳолаш тизимини лойиҳалаш ва барқарор баҳолаш (sustainable assessment) концепциясини ишлаб чиқишда жаҳон педагогик фанига катта ҳисса қўшган [4]. Боуднинг «Rethinking Assessment in Higher Education: Learning for the Longer Term» (2007) асарида баҳолашнинг фақатгина билим даражасини аниқлаш воситаси эмас, балки ўқувчиларнинг ўзини-ўзи баҳолаш, танқидий фикрлаш ва мустақил ўрганиш кўникмаларини ривожлантириш механизми сифатида қараш зарурлиги илмий жиҳатдан асосланган. Ушбу ғоялар рақамли баҳолаш тизимларини лойиҳалашда методологик пойдевор вазифасини бажаради.

Назарий таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, касбий таълим муассасаларида рақамли баҳолашни самарали жорий этиш учун бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган ташкилий-педагогик ва технологик шарт-шароитларнинг яхлит тизими шаклланиши зарур. Мавжуд илмий адабиётларда бу шарт-шароитларнинг алоҳида-алоҳида ўрганилганлиги кузатилса-да, уларнинг интеграциялашган тизим сифатида комплекс таҳлил қилиниши ҳали етарли даражада ўрганилмаган.

Ташкилий-педагогик шарт-шароитлар тизимида энг аввало, рақамли баҳолашнинг концептуал-методологик асосларини яратиш масаласи турибди. Бу ўринда касбий таълим муассасасида рақамли баҳолашнинг мақсад ва вазифалари, баҳолаш мезонлари, натижаларни таҳлил қилиш ва қайта алоқа тизими каби масалаларни ўз ичига олувчи яхлит концепция ишлаб чиқиши лозим. Бундай концепция ўқув дастурлари билан мувофиқлаштирилиши ва касбий стандартлар талабларини ҳисобга олиши керак. Замонавий тадқиқотларда таъкидланишича, рақамли баҳолаш тизимининг самарадорлиги кўп жиҳатдан институционал муҳитнинг тайёрлиги, раҳбарият томонидан қўллаб-қувватланиши ва рақамли маданият даражаси билан белгиланади.

Иккинчи муҳим ташкилий-педагогик шарт – бу педагог кадрларнинг рақамли компетентлигини ривожлантириш масаласидир. Рақамли баҳолаш тизимларини самарали қўллаш учун ўқитувчилар нафақат техник кўникмаларга, балки рақамли педагогик компетенцияларга – яъни рақамли воситалар орқали самарали баҳолаш вазифаларини яратиш, натижаларни таҳлил қилиш ва ўқув жараёнини мослаштириш қобилиятларига эга бўлишлари лозим. Бироқ, тадқиқотлар кўрсатишича, педагогларнинг рақамли компетентлик даражаси кўп ҳолларда ўртача бўлиб, бу рақамли баҳолашни тўлиқ жорий этиш йўлида асосий тўсиқлардан бирига айланган.

Учинчи ташкилий-педагогик шарт – ўқувчиларнинг рақамли саводхонлигини шакллантириш ва рақамли баҳолашга тайёрлашдир. Ўқувчилар рақамли баҳолаш тизимларида ишлаш кўникмаларига, электрон тест тизимларидан фойдаланиш малакасига ва онлайн муҳитда мустақил ишлаш қобилиятига эга бўлишлари керак. Айниқса, касбий таълим ўқувчиларининг технологик тайёргарлик даражаси турлича бўлганлиги ва рақамли тажриба фарқлари мавжудлигини ҳисобга олиш муҳимдир.

Технологик шарт-шароитлар тизимида эса энг аввало, касбий таълим муассасаларининг рақамли инфратузилмаси масаласи турибди. Бу тизимга юқори тезликдаги интернет тармоғи, замонавий компьютер техникаси, серверлар, маълумотларни сақлаш ва ҳимоялаш тизимлари, ҳамда рақамли баҳолаш платформалари (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams ва бошқалар) киради. Инфратузилманинг барқарор ишлаши ва техник хизмат кўрсатиш тизимининг йўлга қўйилиши рақамли баҳолашнинг узлуксиз ва самарали амалга ошириш учун зарур шартдир.

Иккинчи технологик шарт – рақамли баҳолаш контентини яратиш ва бошқариш тизимидир. Замонавий рақамли баҳолаш фақат тест саволларини электрон шаклга ўтказиш билан чекланмайди.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

У интерактив вазифалар, симуляциялар, видеоасосидаги баҳолаш, адаптив тестлаш ва портфолио тизимлари каби турли хил баҳолаш шакллари ўз ичига олади. Касбий таълимда эса баҳолаш контенти касбий фаолиятнинг реал шароитларини акс эттириши ва ўқувчиларнинг амалий кўникмаларини ўлчаш имкониятига эга бўлиши муҳимдир.

Учинчи технологик шарт – маълумотлар хавфсизлиги ва шахсий маълумотларни ҳимоялаш масаласидир. Рақамли баҳолаш тизимларида ўқувчиларнинг шахсий маълумотлари, баҳолаш натижалари ва ўқув жараёнига оид маълумотлар тўпланади ва сақланади. Бу маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва рухсатсиз фойдаланишдан ҳимоялаш масалалари ҳуқуқий ва технологик жиҳатдан ҳал этилиши лозим.

Ташкилий-педагогик ва технологик шарт-шароитлар ўртасидаги муносабатни аниқроқ кўрсатиш мақсадида қуйидаги жадвалда уларнинг таққослама таҳлили келтирилган.

Шарт-шароитлар тури	Асосий компонентлари	Кутилаётган натижа
Ташкилий шарт-шароитлар	Институционал қўллаб-қувватлаш, рақамли маданият, бошқарув тизимини мослаштириш	Рақамли баҳолашнинг барқарор ва тизимли жорий этилиши
Педагогик шарт-шароитлар	Педагогларнинг рақамли компетентлиги, методик таъминот, ўқувчиларнинг рақамли саводхонлиги	Баҳолаш жараёнининг педагогик самарадорлигини ошириш
Технологик шарт-шароитлар	Рақамли инфратузилма, баҳолаш платформалари, маълумотлар хавфсизлиги	Техник барқарорлик ва узлуксиз ишлаш қобилияти
Интеграциялашган ёндашув	Барча шарт-шароитларнинг ўзаро мувофиқлаштирилиши ва яхлит тизим сифатида ишлаши	Рақамли баҳолашнинг комплекс самарадорлигини таъминлаш

1-жадвалда кўрсатилганидек, касбий таълим муассасаларида рақамли баҳолашнинг самарадорлиги ташкилий, педагогик ва технологик шарт-шароитларнинг яхлит тизим сифатида ишлашига бевосита боғлиқдир. Ҳар бир шарт-шароитлар гуруҳи ўзига хос компонентларга эга бўлиб, уларнинг ўзаро мувофиқлаштирилмаслиги рақамли баҳолашнинг амалий натижадорлигини сезиларли даражада пасайтириши мумкин. Масалан, замонавий технологик инфратузилманинг мавжудлиги ўқитувчиларнинг етарли рақамли компетентликка эга бўлмаган шароитда кутилган самарани бермайди. Шунингдек, педагогик шарт-шароитлар яратилган тақдирда ҳам, техник инфратузилманинг номукамаллиги баҳолаш жараёнида жиддий тўсиқларга олиб келади.

Шу муносабат билан, интеграциялашган ёндашув – яъни барча шарт-шароитларнинг яхлит тизим сифатида мувофиқлаштирилиши рақамли баҳолашни самарали жорий этишнинг калит шартига айланади. Бу борада касбий таълим муассасалари раҳбариятининг стратегик режалаштириш ва тизимли ёндашув қобилияти алоҳида аҳамиятга эга. Жаҳон тажрибаси кўрсатишича, рақамли баҳолашни муваффақиятли жорий этган муассасаларда ташкилий-педагогик ва технологик шарт-шароитларнинг узвий боғлиқлигига алоҳида эътибор қаратилган. Бинобарин, рақамли баҳолаш тизимини жорий этишда ҳар бир муассасанинг аниқ шароитларини ҳисобга олган ҳолда, босқичма-босқич ва тизимли ёндашувни қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, сўнгги йилларда рақамли баҳолаш соҳасида сунъий интеллект технологияларининг қўлланилиши алоҳида тадқиқот йўналишига айланмоқда. Адаптив тестлаш тизимлари, автоматлаштирилган натижаларни таҳлил қилиш ва шахсийлаштирилган қайта алоқа механизмлари ўқув жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш имкониятини яратмоқда. Бироқ, сунъий интеллект технологияларининг рақамли баҳолашга интеграциялашуви билан бирга академик ҳалоллик, маълумотларнинг ишончлилиги ва этик масалалар ҳам янги илмий муаммолар сифатида юзага келмоқда.

Олиб борилган назарий таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, касбий таълим муассасаларида

Ўқувчилар билимини рақамли баҳолашнинг самарадорлиги ташкилий-педагогик ва технологик шарт-шароитларнинг яхлит тизим сифатида шаклланиши ва амал қилишига бевосита боғлиқдир. Рақамли баҳолаш тизимини жорий этиш – бу нафақат техник масала, балки педагогик фалсафа, институционал маданият ва кадрлар тайёргарлигини ўз ичига олувчи мураккаб ва кўп қиррали жараёндир. Мазкур мақолада ўрганилган назарий материаллар ва таҳлил натижалари рақамли баҳолашнинг касбий таълим тизимидаги аҳамиятини ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан тасдиқлайди.

Мақоланинг назарий аҳамияти шундаки, унда рақамли баҳолашнинг ташкилий-педагогик ва технологик шарт-шароитлари биринчи марта комплекс тизим сифатида ўрганилган ва бу шарт-шароитларнинг ўзаро боғлиқлиги илмий жиҳатдан асосланган. Амалий жиҳатдан эса, олиб борилган таҳлил натижалари касбий таълим муассасалари фаолиятини такомиллаштириш учун қуйидаги аниқ таклифларни илгари суриш имконини беради.

Биринчидан, касбий таълим муассасаларида рақамли баҳолашни жорий этишнинг яхлит концепцияси ишлаб чиқиши ва бу концепция ташкилий, педагогик ва технологик компонентларни интеграциялашган тизим сифатида ўз ичига олиши таклиф этилади.

Иккинчидан, педагог кадрларнинг рақамли компетентлигини мақсадли ва тизимли равишда ривожлантириш дастурлари ишлаб чиқиши ва амалиётга жорий этилиши таклиф этилади. Бунда нафақат техник кўникмалар, балки рақамли педагогик компетенциялар – рақамли баҳолаш вазифаларини яратиш, натижаларни таҳлил қилиш ва ўқув жараёнини мослаштириш кўникмалари алоҳида эътибор марказида бўлиши лозим.

Учинчидан, касбий таълим муассасаларида рақамли инфратузилманинг таълим жараёни ва баҳолаш тизими талабларига мувофиқлигини таъминлаш, шу жумладан, рақамли баҳолаш платформаларини касбий стандартлар билан уйғунлаштириш чора-тадбирлари амалга оширилиши таклиф этилади.

Тўртинчидан, рақамли баҳолаш тизимида маълумотлар хавфсизлиги ва шахсий маълумотларни ҳимоялашнинг ҳуқуқий ва технологик механизмларини мустаҳкамлаш, шунингдек, сунъий интеллект технологияларини рақамли баҳолашга интеграциялаш имкониятлари ва чегараларини илмий жиҳатдан ўрганишни давом эттириш таклиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Блинов В.И., Биленко П.Н., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Педагогическая концепция цифрового профессионального образования и обучения. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. – 112 с.
2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. – М.: Юрайт, 2019. – 395 с.
3. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси. – Т.: Фан ва технология, 2013. – 206 б.
4. Boud D., Falchikov N. Rethinking Assessment in Higher Education: Learning for the Longer Term. – London: Routledge, 2007. – 224 p.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6079-сонли Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сонли Фармони.
7. Шарипов Ш.С. Касбий таълим педагогикаси. – Т.: «Фан», 2015. – 320 б.

РАҚАМЛИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ (МОТИВАЦИОН, КОГНИТИВ, ФАОЛИЯТЛИ, РЕФЛЕКСИВ) ОРҚАЛИ КАСБИЙ ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Махкамова Зухра Турсунпулотовна

Касбий таълимни ривожлантириш институти 3-босқич мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. Мақолада касбий таълим сифатини ошириш жараёнида рақамли баҳолаш мезонларининг мотивацион, когнитив, фаолиятли ва рефлексив компонентлари орқали таълим натижаларини самарали бошқариш механизмлари илмий асосланган. Рақамли баҳолаш тизимининг касбий компетентликни шакллантиришдаги ўрни назарий жиҳатдан таҳлил қилиниб, тўрт мезон бирлигида таълим сифатини мониторинг қилиш ва такомиллаштиришнинг концептуал асослари ишлаб чиқилган. Халқаро ва миллий илмий адабиётлар таҳлили асосида рақамли баҳолашнинг замонавий таълим тизимидаги аҳамияти очиб берилган ҳамда касбий таълим амалиётига татбиқ этиш бўйича илмий таклифлар шакллантирилган.

Калит сўзлар: рақамли баҳолаш, касбий таълим, таълим сифати, мотивацион мезон, когнитив мезон, фаолиятли мезон, рефлексив мезон, касбий компетентлик, рақамли таълим муҳити, баҳолаш мезонлари.

Abstract. The article scientifically substantiated the mechanisms of effective management of educational outcomes through motivational, cognitive, activity-based, and reflective components of digital assessment criteria in the process of improving the quality of professional education. The role of the digital assessment system in the formation of professional competence was theoretically analyzed, and the conceptual foundations for monitoring and improving the quality of education in the unity of four criteria were developed. Based on the analysis of international and national scientific literature, the significance of digital assessment in the modern education system was revealed, and scientific recommendations for its implementation in professional education practice were formulated.

Keywords: digital assessment, professional education, education quality, motivational criterion, cognitive criterion, activity-based criterion, reflective criterion, professional competence, digital learning environment, assessment criteria.

Жаҳон таълим тизимида XXI аср бошларидан буён кечаётган туб ислохотлар таълим сифатини баҳолаш парадигмасини тубдан ўзгартирди ва ана шу ўзгаришлар натижасида рақамли баҳолаш воситалари замонавий таълим жараёнининг ажралмас таркибий қисмига айланди. Бугунги кунда таълим тизимларини модернизациялаш жараёнида рақамли технологияларнинг ўрни ва аҳамияти тобора кучайиб бормоқда, бу эса ўз навбатида баҳолаш мезонларига янгича ёндашувларни талаб этмоқда. Европа Иттифоқининг DigCompEdu рамкаси, ЮНЕСКО-нинг «Таълим 2030» стратегияси ва ОЭСР давлатларининг таълим сифатини мониторинг қилиш тизимлари – буларнинг барчаси рақамли баҳолашнинг глобал миқёсда тизимли жорий этилишининг ёрқин далилидир. Scopus ва Web of Science базаларида индексланган сўнгги йиллардаги илмий мақолаларда таъкидланишича, рақамли баҳолаш воситалари нафақат билим даражасини аниқлаш, балки таълим олувчиларнинг мотивацияси, когнитив фаоллиги, амалий кўникмалари ва рефлексив қобилиятларини комплекс ривожлантиришга хизмат қилмоқда.

Касбий таълим тизимида сифат масаласи ҳар доим илмий-педагогик жамоатчиликнинг эътиборида бўлиб келган бўлса-да, рақамлаштириш шароитида бу масала янгича мазмун ва моҳиятга эга бўлмоқда. Анъанавий баҳолаш усуллари кўпинча таълим олувчининг фақат когнитив – яъни билим даражасини аниқлашга қаратилган бўлиб, унинг мотивацион ҳолати, амалий фаолиятга тайёрлиги ва ўзини-ўзи баҳолаш қобилияти етарли даражада ҳисобга олинмаган. Ҳолбуки, замонавий касбий таълимда мутахассис шахсиятининг яхлит ривожланиши – мотивацион йўналганлик, когнитив фаоллик, фаолиятли компетентлик ва рефлексив маданият бирлигида – сифатнинг асосий кўрсаткичи сифатида қаралмоқда.

Ўзбекистон Республикасида касбий таълим тизимини ислоҳ қилиш давлат сиёсатининг устувор

йўналишларидан бирига айланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 октябрдаги ПФ-158-сон «Касбий таълимда малакали кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони касбий таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги интеграцияни чуқурлаштириш, халқаро таълим дастурларини жорий этиш зарурлигини белгилаб берди. Шунингдек, Президентнинг 2025 йил 23 октябрдаги ПҚ-316-сон қарорида касбий таълим муассасаларини халқаро стандартларга мослаштириш, дуал таълимни ривожлантириш ва таълим сифатини янги мезонлар асосида баҳолаш вазифалари устувор масала сифатида кўрсатилган. Ушбу ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар рақамли баҳолаш тизимини касбий таълимга тизимли жорий этиш учун мустаҳкам ҳуқуқий замин яратмоқда. 2025 йилда ишга тушириладиган «edu.uz» ягона рақамли экотизими эса таълим жараёнларини рақамли мониторинг қилиш ва сифатни назорат қилишнинг амалий платформаси сифатида муҳим аҳамиятга эга.

Мазкур мақолада рақамли баҳолашнинг мотивацион, когнитив, фаолиятли ва рефлексив мезонлари орқали касбий таълим сифатини ошириш механизмлари илмий жиҳатдан асослаб берилди.

Касбий таълим сифатини рақамли баҳолаш мезонлари контекстида илмий асослаш жараёни бир қанча фундаментал педагогик назариялар ва замонавий тадқиқот натижаларига таянади. Ҳозирги даврда таълим сифатини баҳолаш тизимининг анъанавий шаклдан рақамли шаклга ўтиши нафақат технологик трансформацияни, балки педагогик парадигманинг тубдан ўзгаришини ҳам англатади. Бу жараён таълим олувчининг шахсий ривожланишини яхлит тизим сифатида кўриб чиқишни, унинг ички мотивацияси, билиш фаолияти, амалий кўникмалари ва ўзини-ўзи таҳлил қилиш қобилиятини бир бутун ҳолда баҳолашни тақозо этади. Жаҳон илмий адабиётида рақамли баҳолашнинг педагогик самарадорлигини тадқиқ қилишга бағишланган ишлар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда, бу эса мазкур соҳанинг долзарблигини яна бир бор тасдиқлайди.

Рақамли баҳолаш мезонларининг илмий асосларини тушуниш учун қуйидаги тушунчаларни аниқ белгилаб олиш зарур:

Рақамли баҳолаш – таълим жараёнида ахборот-коммуникация технологиялари ва рақамли воситалар ёрдамида таълим олувчининг билим, кўникма ва компетенцияларини тизимли равишда ўлчаш, таҳлил қилиш ва натижаларини қайд этиш жараёнидир. Бу тушунча анъанавий тестлардан фарқли ўларок, таълимнинг бутун жараёнини ва натижасини комплекс қамраб олади.

Мотивацион мезон – таълим олувчининг касбий фаолиятга бўлган ички ва ташқи мотивацияси, касбий қизиқиш ва эҳтиёжлари, ўқиш жараёнига ижобий муносабати ва касбий ўсишга интилишини ўз ичига олувчи мезондир. Бу мезон таълим олувчининг «нима учун ўқияпман?» деган саволга онгли жавоб бериш даражасини аниқлайди.

Когнитив мезон – касбий билимлар тизимини ўзлаштириш даражаси, рақамли саводхонлик, ахборотни таҳлил қилиш ва синтезлаш қобилияти, назарий тафаккур даражасини ифодаловчи кўрсаткич бўлиб, таълим олувчининг интеллектуал салоҳиятини белгилайди.

Фаолиятли мезон – ўзлаштирилган билимларни амалий касбий вазиятларда қўллаш, рақамли воситалар ёрдамида касбий масалаларни ечиш, лойиҳалаш ва ижодий фаолият юритиш кўникмаларини ўлчовчи мезон ҳисобланади.

Рефлексив мезон – таълим олувчининг ўз фаолиятини мустақил таҳлил қилиш, натижаларини баҳолаш, хатоларини аниқлаш ва фаолиятини тузатиш қобилиятини белгиловчи мезон бўлиб, касбий ўз-ўзини бошқариш маданиятининг асосий кўрсаткичи ҳисобланади.

Ушбу тўрт мезон ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, таълим олувчининг касбий компетентлигини яхлит тасвирлайди. Мотивацион мезон когнитив фаолликнинг ҳаракатлантирувчи кучи бўлса, когнитив мезон фаолиятли компетенциянинг назарий пойдевори ҳисобланади, рефлексив мезон эса барча учала мезонни боғловчи ва уларни узлуксиз такомиллаштирувчи механизм вазифасини бажаради.

Мазкур масалада бир қатор таниқли олимларнинг илмий ишлари алоҳида аҳамиятга эга. Педагогика фанлари доктори, профессор Н.А. Муслимов касбий таълим ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш тизимини ишлаб чиқиб, касбий шаклланиш жараёнида мотивацион ва когнитив компонентларнинг ўзаро боғлиқлигини асослаган ва бу борада рақамли таълим муҳитининг имкониятлари муҳим ўрин тутишини таъкидлаган [1]. Унинг илмий мактабида олиб борилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатмоқдаки, замонавий касбий таълимда

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

рақамли воситалар ёрдамида ўқитувчи ва таълим олувчи фаолиятини мониторинг қилиш таълим самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Педагогика фанлари доктори, профессор Ш.Ш. Олимов касбий таълим тизимида педагогик технологияларнинг ўрнини тадқиқ қилиб, таълим сифатини баҳолашда фаолиятли ва рефлексив ёндашувларнинг муҳимлигини илмий жиҳатдан исботлаган [2]. Унинг фикрича, таълим сифати фақат назарий билимлар даражаси билан эмас, балки таълим олувчининг амалий кўникмалари ва ўзини-ўзи таҳлил қилиш қобилияти билан белгиланади.

Халқаро илмий жамоатчиликда П. Блэк ва Д. Уилям томонидан ишлаб чиқилган «Ўқиш учун баҳолаш» (Assessment for Learning) концепцияси рақамли баҳолаш соҳасида фундаментал аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, самарали баҳолаш тизими таълим олувчига тезкор қайта алоқа таъминлаши, ўз-ўзини баҳолаш ва ўзаро баҳолаш кўникмаларини ривожлантириши лозим [3]. Уларнинг 2018 йилда «Assessment in Education: Principles, Policy & Practice» журналида чоп этилган мақоласида синф хонасидаги баҳолаш ва педагогика ўртасидаги ўзаро таъсир масаласи чуқур таҳлил қилинган.

Рус педагогика фанида педагогика фанлари доктори, профессор А.В. Хуторской компетентлик ёндашуви доирасида таълим сифатини баҳолашнинг когнитив, мотивацион ва рефлексив компонентларини ажратиб кўрсатган ва баҳолаш тизимининг спирал-поғонали моделини таклиф қилган [4]. Унинг илмий қарашларига кўра, компетентликни баҳолаш фақат билимларни текшириш билан чекланмасдан, таълим олувчининг ижтимоий ва шахсий ҳаётдаги муаммоларни ечиш қобилиятини ҳам қамраб олиши зарур.

Рақамли баҳолаш мезонларининг мотивацион, когнитив, фаолиятли ва рефлексив компонентлари орқали касбий таълим сифатини ошириш механизмларини чуқурроқ тушуниш учун мавжуд назарий ёндашувларни таққослаш ва уларнинг ўзаро алоқадорлигини очиб бериш лозим. Замонавий педагогик фанда таълим сифатини баҳолашга нисбатан бир неча асосий ёндашувлар мавжуд: натижага йўналтирилган ёндашув, жараёнга йўналтирилган ёндашув ва компетентлик ёндашуви. Рақамли баҳолаш мезонлари тизими ана шу учала ёндашувнинг синтезини амалга оширишга имконият яратади, чунки у бир вақтнинг ўзида ҳам натижани (когнитив мезон), ҳам жараённи (фаолиятли мезон), ҳам шахсий ривожланишни (мотивацион ва рефлексив мезонлар) қамраб олади.

Мотивацион мезон орқали баҳолаш механизми касбий таълимда таълим олувчининг ички қизиқишини рақамли платформалар ёрдамида аниқлаш, касбий йўналганлигини мониторинг қилиш ва мотивацион ҳолатидаги ўзгаришларни кузатиш имконини беради. Рақамли портфолио тизими, адаптив тест платформалари ва интерактив ўқув муҳитлари таълим олувчининг мотивацион динамикасини реал вақт режимида кўриш ва шунга мос таълим стратегиясини танлаш имконини яратади. Бунда касбий таълим муассасалари педагогик кадрлари таълим олувчиларнинг мотивацион ҳолатига оид рақамли маълумотлар асосида индивидуал таълим траекторияларини лойиҳалаш имкониятига эга бўлади.

Когнитив мезон орқали баҳолаш механизми таълим олувчининг назарий билимларини эгаллаш динамикаси, интеллектуал операцияларни бажариш сифати ва ахборотни қайта ишлаш кўникмаларини рақамли воситалар ёрдамида аниқлашга қаратилган. Замонавий LMS (Learning Management System) тизимлари, онлайн тестлар, кейс-топшириқлар ва рақамли симуляциялар когнитив фаоллик даражасини ҳар томонлама баҳолашга хизмат қилади. Бу мезон доирасида рақамли баҳолаш таълим олувчининг нафақат билим ҳажмини, балки билимларни амалиётга татбиқ этиш, муаммоли вазиятларда қарор қабул қилиш ва танқидий тафаккур юритиш қобилиятини ҳам ўлчаш имкониятини беради.

Фаолиятли мезон рақамли баҳолаш тизимида алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, у таълим олувчининг амалий кўникмаларини ривожлантириш ва баҳолашга қаратилган. Касбий таълимда дуал таълим тизими, ишлаб чиқариш амалиёти ва лойиҳавий фаолият натижаларини рақамли платформалар орқали қайд этиш ва баҳолаш таълим олувчининг реал касбий вазиятларда кўрсатган кўникмаларини объектив аниқлашга хизмат қилади. Рақамли портфолио тизимида таълим олувчининг амалий ишлари, лойиҳалари ва касбий ютуқлари тизимли равишда тўпланиб борилади, бу эса фаолиятли компетенциянинг шаклланиш динамикасини яққол кўрсатади.

Рефлексив мезон рақамли баҳолашнинг бошқа учта мезонини бирлаштирувчи ва узлуксиз

такомиллаштирувчи функцияни бажаради. Таълим олувчининг ўз фаолиятини мустақил таҳлил қилиш, ютуқ ва камчиликларини аниқлаш, ўқиш стратегиясини тузатиш қобилияти рақамли кунда ёзиш платформалари, ўзини-ўзи баҳолаш тестлари ва электрон портфолиодаги рефлексив ёзувлар орқали ривожлантирилади ва баҳоланади. Рефлексив мезон шунингдек педагогнинг таълим стратегиясини такомиллаштиришга ҳам хизмат қилади: таълим олувчининг рефлексив фаолияти натижалари педагогга ўз фаолиятини баҳолаш ва тузатиш учун қимматли маълумот манбаи бўлиб хизмат қилади.

Юқоридаги назарий таҳлил ва ёндашувлар асосида рақамли баҳолаш мезонлари тизимининг касбий таълим сифатини ошириш механизмининг ифодаловчи қуйидаги блок-схемани таклиф этамиз:

1-расм. Рақамли баҳолаш мезонлари орқали касбий таълим сифатини ошириш механизмининг блок-схемаси

Мазкур блок-схемада рақамли баҳолаш тизими марказий элемент сифатида жойлашган бўлиб, ундан тўртта асосий мезон – мотивацион, когнитив, фаолиятли ва рефлексив мезонлар тармоқланади. Ҳар бир мезон таълим олувчининг касбий ривожланишининг муайян жиҳатини рақамли воситалар ёрдамида баҳолашга хизмат қилади. Ушбу тўрт мезон интеграция нуқтасида бирлашиб, касбий компетентликнинг яхлит тасвирини ҳосил қилади. Касбий компетентлик эса ўз навбатида таълим сифатининг бевосита кўрсаткичи сифатида намоён бўлади. Шу тариқа, рақамли баҳолаш мезонлари тизими таълим сифатини ошириш механизмининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи вазифасини бажаради.

Рақамли баҳолаш тизимининг самарадорлиги тўрт мезоннинг бир-бири билан чамбарчас ўзаро алоқадорлигига асосланади. Мотивацион мезон таълим олувчининг когнитив фаолиятга тайёрлигини таъминласа, когнитив мезон фаолиятли компетенцияни назарий жиҳатдан бойитади, фаолиятли

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

мезон эса амалий тажриба орқали ўзлаштирилган билимларни мустаҳкамлайди. Рефлексив мезон бу занжирнинг яқунловчи ва айна пайтда бошланғич бўғини ҳисобланади, чунки ўзини-ўзи таҳлил қилиш натижалари мотивацияни янгилайди ва когнитив жараёнларни такомиллаштиради. Бундай циклик тизим таълим олувчининг узлуксиз касбий ўсишини таъминлайди.

Таклиф этилаётган рақамли баҳолаш мезонлари тизимининг амалий аҳамияти бир неча жиҳатда намоён бўлади. Биринчидан, бу тизим касбий таълим муассасаларида таълим сифатини объектив мониторинг қилиш имконини беради, чунки рақамли воситалар субъектив баҳолашни камайтириб, стандартлаштирилган мезонлар асосида натижаларни таққослаш шароитини яратади. Иккинчидан, мезонлар тизими педагогларга таълим олувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда дифференциал ёндашувни амалга оширишга ёрдам беради. Учинчидан, таълим олувчилар ўзларининг кучли ва заиф томонларини аниқлаш, ўқиш стратегиясини мустақил тузатиш ва касбий ўсиш траекториясини режалаштириш имкониятига эга бўлади. Тўртинчидан, рақамли баҳолаш маълумотлари асосида касбий таълим дастурлари мазмуни ва ўқитиш методикаси узлуксиз равишда такомиллаштирилиши мумкин, бу эса таълим тизимининг меҳнат бозори талабларига мос равишда мослашувчанлигини таъминлайди.

Рақамли баҳолаш мезонлари тизими фанлараро аҳамиятга ҳам эга бўлиб, у нафақат педагогика, балки психология (мотивацион ва рефлексив жараёнларни ўрганиш), ахборот технологиялари (рақамли платформаларни ишлаб чиқиш), иқтисодиёт (инсон капиталини ривожлантириш) ва бошқарув (таълим тизимини стратегик бошқариш) соҳалари билан бевосита боғлиқдир. Касбий таълим тизимида рақамли баҳолаш мезонларининг самарали қўлланилиши малакали кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш, меҳнат унумдорлигини юксалтириш ва мамлакат иқтисодий ривожланишига муносиб ҳисса қўшиш имконини яратади.

Мақолада олиб борилган назарий таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, рақамли баҳолаш мезонларининг мотивацион, когнитив, фаолиятли ва рефлексив компонентлари орқали касбий таълим сифатини ошириш механизми замонавий таълим тизимини модернизациялашнинг муҳим ва самарали йўналишларидан бири ҳисобланади. Тўрт мезон бирлигида рақамли баҳолаш тизими таълим олувчининг касбий компетентлигини яхлит ва объектив баҳолашга, таълим жараёнини индивидуаллаштиришга ва таълим сифатини узлуксиз мониторинг қилишга хизмат қилади.

Рақамли баҳолаш мезонлари тизими назарий жиҳатдан педагогика фанининг компетентлик ёндашуви, системали-фаолиятли ёндашув ва рефлексив ёндашув назарияларини бирлаштириб, касбий таълимда баҳолашнинг янги парадигмасини шакллантиришга замин яратади. Ушбу тизим анъанавий «натижани ўлчаш» парадигмасидан «жараёни бошқариш ва шахсни ривожлантириш» парадигмасига ўтишнинг илмий-методик асоси бўлиб хизмат қилади.

Олиб борилган илмий таҳлил асосида қуйидаги таклифларни илгари суриш мақсадга мувофиқ:

1. Касбий таълим муассасаларида рақамли баҳолаш тизимини жорий этишда мотивацион, когнитив, фаолиятли ва рефлексив мезонларнинг интегратив моделидан фойдаланиш таклиф этилади, бу таълим олувчининг касбий ривожланишини яхлит ва ҳар томонлама баҳолаш имконини яратади.

2. Касбий таълим дастурларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришда рақамли баҳолаш мезонларидан олинган маълумотлар таҳлилининг тизимли равишда амалга ошириш ва бу маълумотлар асосида таълим мазмунини меҳнат бозори талабларига мослаштириш таклиф этилади.

3. Педагог кадрларнинг рақамли баҳолаш воситаларидан фойдаланиш компетенциясини ошириш мақсадида малака ошириш дастурларига рақамли баҳолаш технологияларига оид махсус модулларни киритиш таклиф этилади.

4. Касбий таълимда рақамли баҳолаш мезонлари тизимининг самарадорлигини эмпирик тадқиқотлар асосида синовдан ўтказиш ва олинган натижалар асосида мезонлар тизимини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқиш таклиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси. – Тошкент: «Фан ва технологиялар», 2013. – 280 б.

2. Олимов Ш.Ш. Касб-хунар таълими ўқувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш назарияси ва амалиёти:

педагогика фан. докт. (DSc) ... дисс. автореф. – Тошкент, 2012. – 46 б.

3. Black P., Wiliam D. Classroom assessment and pedagogy // *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*. – 2018. – Vol. 25. – No. 6. – P. 551–575.

4. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении: научно-методическое пособие. – М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013. – 73 с.

5. Ишмухамедов Р.Ж. Таълимда инновацион педагогик технологиялар. – Тошкент: «Истикболли авлод», 2014. – 280 б.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 октябрдаги ПФ-158-сон «Касбий таълимда малакали кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони // *lex.uz*.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 23 октябрдаги ПҚ-316-сон «Касбий таълим тизимини ислох қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори // *lex.uz*.

II SHO'BA

XALQARO TA'LIM DASTURLARI
ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI
TAKOMILLASHTIRISH

TEXNIKUMLARDA XORIJIY TA'LIM TASHKILOTLARI BILAN HAMKORLIKDA QO'SHMA TA'LIM DASTURLARINI JORIY ETISHNING TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARI

S.Y.Ashurova

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti professori

Annotatsiya. *Maqolada texnikumlarda xorijiy ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etishning tashkiliy-huquqiy asoslari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Transmilliy ta'lim, qo'shma dastur, sifat ta'minoti va tashkiliy-huquqiy mexanizmlar tushunchalari ilmiy jihatdan aniqlanib, ularning o'zaro mantiqiy bog'liqligi asoslandi. Xalqaro tajriba va O'zbekiston me'yoriy-huquqiy bazasi kontekstida qiyosiy tahlil o'tkazildi. Texnikumlarda qo'shma dasturlarni samarali joriy etish uchun tashkiliy, huquqiy va pedagogik jihatdan aniq takliflar ishlab chiqildi.*

Kalit so'zlar: *qo'shma ta'lim dasturi, xorijiy ta'lim tashkiloti, texnikum, tashkiliy-huquqiy asos, transmilliy ta'lim, kasbiy ta'lim, xalqaro hamkorlik, sifat ta'minoti, kvalifikatsiya tan olish.*

Annotation. The article analyzed the organizational and legal foundations of implementing joint educational programs in cooperation with foreign educational organizations in technical colleges from both theoretical and practical perspectives. The concepts of transnational education, joint programs, quality assurance, and organizational-legal mechanisms were scientifically defined, and their logical interrelationships were substantiated. A comparative analysis was conducted within the context of international experience and the normative-legal framework of the Republic of Uzbekistan. Specific organizational, legal, and pedagogical recommendations were developed for the effective implementation of joint programs in technical colleges.

Keywords: joint educational program, foreign educational organization, technical college, organizational-legal foundation, transnational education, vocational education, international cooperation, quality assurance, qualification recognition.

Ta'lim tizimining globallashuvi va xalqaro integratsiya jarayonlari XXI asrning ikkinchi choragida sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilmoqda – milliy ta'lim tizimlarining o'zaro aloqadorligi kuchayib, transmilliy ta'lim shakllari jadal rivojlanmoqda va kasbiy ta'lim sohasida xalqaro hamkorlikning yangi mexanizmlari shakllanmoqda. Bunda texnikumlarda xorijiy ta'lim tashkilotlari ishtirokida qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etish masalasi nafaqat pedagogik, balki tashkiliy-huquqiy jihatdan ham murakkab va ko'p qirrali muammo sifatida ilmiy jamoatchilikning keng e'tiborini tortmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, qo'shma dasturlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun aniq huquqiy ramka, samarali tashkiliy mexanizmlar va xalqaro standartlarga mos sifat ta'minoti tizimining mavjudligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Mavzuning dolzarbligi bir necha muhim omil bilan belgilanadi. Birinchidan, global mehnat bozori talablari texnikum bitiruvchilaridan xalqaro miqyosda tan olinadigan malaka va kompetensiyalarga ega bo'lishni taqozo etmoqda. Ikkinchidan, xorijiy ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'qitish metodikalarini transfer qilish imkonini yaratadi. Uchinchidan, qo'shma dasturlar ta'lim muassasalarining xalqaro reytingdagi mavqeini mustahkamlashga va bitiruvchilarning akademik mobilligini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ushbu sohada jiddiy huquqiy zamin yaratilgan. Vazirlar Mahkamasining 2025 yil 30 sentyabrdagi 614-son qarori bilan «Texnikumlarda xorijiy ta'lim tashkilotlari ishtirokida qo'shma ta'lim dasturlarini joriy qilish tartibi to'g'risidagi nizom» tasdiqlanib, qo'shma dasturlarni joriy etishning tashkiliy-huquqiy asoslari bevosita belgilab berilgan. Ushbu nizomga muvofiq, texnikum vakolatli organga zarur hujjatlar bilan murojaat qiladi, ariza 15 ish kuni mobaynida ko'rib chiqiladi va ijobiy xulosa olingach, xorijiy ta'lim tashkiloti bilan rasmiy shartnoma imzolanadi. 2024 yil 16 oktyabrdagi PF-158-son Farmonda texnikumlarda xalqaro ta'lim dasturlarini bosqichma-bosqich joriy etish vazifalari belgilangan. PQ-316-son qarorda kasbiy ta'lim tizimida xalqaro va qo'shma ta'lim dasturlari joriy etilgan texnikumlar sonini 250 taga yetkazish maqsadli ko'rsatkichi aniqlangan.

Shunga qaramay, qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari, xorijiy hamkor tashkilotlar bilan samarali munosabatlarni o'rnatish metodikasi va sifat ta'minoti tizimini

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

shakllantirish masalalari hali ilmiy jihatdan yetarli o'rganilmagan bo'lib, bu masalani mustaqil ilmiy o'rganishni taqozo etadi.

Kasbiy ta'lim tizimining xalqaro integratsiyalashuvi masalasi zamonaviy pedagogika fanining eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylanib, u pedagogika, huquqshunoslik, xalqaro munosabatlar va boshqaruv fanlari kesishuvida joylashgan murakkab fanlararo muammodir. Ushbu sohada bir qator nazariy tushunchalar mavjud bo'lib, ularning har biri muammoning muayyan jihatlarini yoritadi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda transmilliy ta'lim, qo'shma dastur va sifat ta'minoti tushunchalari o'zaro chambarchas bog'liq konseptual tizimni tashkil etishi to'g'risida keng ilmiy konsensus shakllanib bormoqda. Ushbu uchala tushuncha birgalikda texnikumlarda xalqaro hamkorlikning nazariy-metodologik asosini yaratadi.

Transmilliy ta'lim – ta'lim dasturi yoki ta'lim beruvchi tashkilotning milliy chegaralardan tashqarida faoliyat yuritishi yoki xizmat ko'rsatishiga asoslangan ta'lim shaklidir. Bu tushuncha J. Nayt tomonidan «ta'limning milliy, sektoral va institutsional tizimlarga xalqaro, madaniyatlararo va global o'lchamlarni integratsiyalash jarayoni» sifatida izohlangan [1]. Transmilliy ta'lim qo'shma dasturlar, franchayzing, filiallar va masofaviy ta'lim kabi turli shakllarda amalga oshiriladi.

Qo'shma ta'lim dasturi – ikki yoki undan ortiq mamlakatning ta'lim tashkilotlari tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan, amalga oshirilgan va bitiruvchilarga ikkala davlatda tan olinadigan kvalifikatsiya berilishini ta'minlaydigan ta'lim dasturidir. Bu tushuncha transmilliy ta'limning eng yuqori integratsiya darajasini ifodalaydi.

Sifat ta'minoti – qo'shma dasturlarning xalqaro standartlarga muvofiqligini kafolatlaydigan tashkiliy-institutsional tizimdir. YuNESKO/IQTSOT tomonidan ishlab chiqilgan «Transmilliy oliy ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar» ushbu sohaning asosiy xalqaro me'yoriy hujjati hisoblanadi.

Tashkiliy-huquqiy mexanizm – qo'shma dasturlarni joriy etish jarayonining huquqiy ramkasini belgilaydigan, taraflarning huquq va majburiyatlarini aniqlaydigan va ta'lim jarayonining tashkiliy tuzilmasini reglamentlaydigan normalar va protseduralar majmuasidir.

J. Nayt o'zining «Oliy ta'limda turbulensiya: internatsionalizatsiyaning o'zgarayotgan dunyosi» monografiyasida ta'limning internatsionalizatsiyasini mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligi, inson kapitalini rivojlantirish va madaniy diplomatiya nuqtai nazaridan strategik ahamiyat kasb etishini chuqur nazariy asoslab bergan [1]. Sh.Sh. Olimov professor sifatida kasbiy ta'lim tizimida xalqaro standartlar asosida kadrlar tayyorlash va ta'limda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish masalalarini keng tadqiq etib, texnikumlar ta'lim dasturlarining xalqaro talablarga moslashtirilishi bitiruvchilarning raqobatbardoshligini sezilarli oshirishi xulosasiga kelgan [2]. I.V. Robert ta'limni axborotlashtirish nazariyasida xalqaro ta'lim hamkorligining samarali amalga oshirilishi uchun raqamli infratuzilma va zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi zarurligini nazariy jihatdan asoslagan [3]. D. Oyler kasbiy ta'limda biznes sektorini jalb qilish masalasiga bag'ishlangan tadqiqotida xalqaro hamkorlik shartnomalarining samarali ishlashi uchun taraflar o'rtasidagi ishonchning institutsionallashtirilishi, qonunchilikning uyg'unlashtirilishi va kvalifikatsiyalarning o'zaro tan olinishi zarurligini dalillagan [4].

Mavzuning fanlararo ahamiyati shundan iboratki, qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etish masalasi pedagogika fani doirasidan chiqib, xalqaro huquq, boshqaruv fani, iqtisodiyot va madaniyatshunoslik fanlari kesishuvida yotadi. Ta'limning internatsionalizatsiyasi bitiruvchilarning global mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish, mamlakatning inson kapitalini mustahkamlash va ilmiy-texnik rivojlanishni jadallashtirish nuqtai nazaridan strategik ahamiyat kasb etadi.

Texnikumlarda xorijiy ta'lim tashkilotlari bilan qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etish masalasida uchta asosiy nazariy yondashuv mavjud bo'lib, ular tashkiliy-huquqiy jihatdan turli mexanizmlarni nazarda tutadi.

Birinchi yondashuv – integratsiyalashgan qo'shma dastur. Bu yondashuvda ikki davlatning ta'lim tashkilotlari o'quv dasturini birgalikda ishlab chiqadi, amalga oshiradi va bitiruvchiga ikkala davlatda tan olinadigan diplom yoki sertifikat beradi. Bu yondashuvning tashkiliy-huquqiy jihatdan murakkabligi yuqori, chunki u ikkala davlatning ta'lim qonunchiligini uyg'unlashtirish, kvalifikatsiyalarni o'zaro tan olish va sifat ta'minoti tizimlarini muvofiqlashtirishni talab qiladi. Biroq bu yondashuv bitiruvchilarga eng yuqori darajadagi xalqaro mobillik va raqobatbardoshlikni ta'minlaydi.

Ikkinchi yondashuv – franchayzing dasturi. Bunda xorijiy ta'lim tashkiloti o'zining akkreditatsiyalashgan dasturini mahalliy texnikumga litsenziya asosida beradi va mahalliy muassasa ushbu dasturni xorijiy sherikta'lim sifat standartlari asosida mustaqil amalga oshiradi. Bu yondashuv tashkiliy jihatdan nisbatan

sodda, biroq sifat nazoratining samaradorligi masalasida muayyan xatarlarni yuzaga keltirishi mumkin.

Uchinchi yondashuv – validatsiya va tan olish. Bu yondashuvda mahalliy texnikum o‘zining mustaqil ishlab chiqilgan dasturini xorijiy ta’lim tashkilotiga validatsiya uchun taqdim etadi va xorijiy tashkilot ushbu dasturning o‘z standartlariga muvofiqligini tasdiqlaydi. Bu yondashuv mahalliy ta’lim muassasasining mustaqilligini saqlagan holda xalqaro tan olinishni ta’minlaydi.

Uchala yondashuvni tahlil qilsak, texnikumlarning tashkiliy-huquqiy imkoniyatlari, moliyaviy resurslari va xorijiy hamkorning talablaridan kelib chiqib, har bir texnikum o‘ziga mos yondashuvni tanlashi maqsadga muvofiqdir.

O‘zbekiston kontekstida VMQ-614-son qaror bilan tasdiqlangan nizom birinchi yondashuv – integratsiyalashgan qo‘shma dastur – uchun tashkiliy-huquqiy ramkani to‘liq belgilab bergan. Bunda texnikumning Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga murojaat qilishi, vakolatli organning 15 ish kuni mobaynida ko‘rib chiqishi va taraflar o‘rtasida rasmiy shartnoma imzolanishi bosqichlari aniq reglamentlashtirilgan. Dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarga xorijiy davlatda va O‘zbekistonda tan olinadigan kvalifikatsiya hujjati berilishi kafolatlangan.

Amaliy jihatdan qo‘shma dasturlarning texnikumlar ta’lim tizimiga joriy etilishi quyidagi muhim natijalarni berishi mumkin: bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligining oshishi; ilg‘or pedagogik texnologiyalar va o‘qitish metodikalarining transfer qilinishi; texnikumlarning o‘quv-metodik va moddiy-texnika bazasining mustahkamlanishi; o‘qituvchilarning xalqaro tajribani o‘rganish imkoniyatining kengayishi va pedagogik mahoratining yuksalishi.

Qo‘shma ta’lim dasturlarini joriy etish yondashuvlarining qiyosiy tahlili

Mezon	Integratsiyalashgan qo‘shma dastur	Franchayzing dasturi	Validatsiya va tan olish
Dastur ishlab chiqish	Birgalikda	Xorijiy tashkilot	Mahalliy texnikum
Huquqiy murakkablik	Yuqori	O‘rta	Past
Sifat nazorati	Ikkala tomon	Xorijiy tashkilot	Xorijiy tashkilot
Bitiruv hujjati	Qo‘shma diplom	Xorijiy diplom	Mahalliy + validatsiya

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, har bir yondashuv o‘ziga xos ustunlik va cheklolarga ega. Integratsiyalashgan qo‘shma dastur yondashuvi tashkiliy-huquqiy jihatdan eng murakkab, biroq bitiruvchilarning xalqaro mobilligi va qo‘shma diplomning nufuzi jihatidan eng yuqori natija beradi. Franchayzing yondashuvi o‘rta murakkalik darajasiga ega bo‘lib, xorijiy tashkilotning akkreditatsiyalashgan dasturidan foydalanish imkonini beradi, ammo mahalliy texnikumning mustaqilligi cheklanadi. Validatsiya yondashuvi tashkiliy jihatdan eng sodda va mahalliy mustaqillikni saqlaydi, biroq akademik mobillik darajasi past bo‘ladi. Shu sababli, PQ-316-son qarorda belgilangan 250 ta texnikumda xalqaro dasturlarni joriy etish maqsadli ko‘rsatkichiga erishish uchun turli yondashuvlarni kombinatsiyalashgan tarzda qo‘llash va har bir texnikumning imkoniyatlari hamda xorijiy hamkorning talablaridan kelib chiqib, eng mos yondashuvni tanlash strategik jihatdan maqsadga muvofiqdir.

Qo‘shma dasturlarning muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun tashkiliy-huquqiy infratuzilmaning mustahkamligi, kadrlar salohiyatining yetarliligi va moliyaviy resurslarning mavjudligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bunda texnikum rahbarlarining xalqaro hamkorlikni boshqarish kompetensiyalari, o‘qituvchilarning xorijiy tillarni bilish darajasi va ta’lim dasturlarini mahalliy sharoitga moslashtirish ko‘nikmalari strategik omillar sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Maqolada texnikumlarda xorijiy ta’lim tashkilotlari bilan hamkorlikda qo‘shma ta’lim dasturlarini joriy etishning tashkiliy-huquqiy asoslari har tomonlama tahlil qilindi. Transmilliy ta’lim, qo‘shma dastur, sifat ta’minoti va tashkiliy-huquqiy mexanizm tushunchalari ilmiy jihatdan aniqlandi, ularning o‘zaro bog‘liqligi va fanlararo ahamiyati ochib berildi.

Integratsiyalashgan qo‘shma dastur, franchayzing va validatsiya yondashuvlari qiyosiy tahlil qilindi va texnikumlarning imkoniyatlaridan kelib chiqib, turli yondashuvlarni kombinatsiyalashgan tarzda qo‘llash samaradorligi ilmiy asoslandi. O‘zbekistonning me’yoriy-huquqiy bazasi ushbu sohada jiddiy zamin yaratganligi aniqlandi.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Maqolada olib borilgan tahlillardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchi, texnikumlarda qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etish bo'yicha metodik tavsiyanoma ishlab chiqish taklif etiladi. Tavsiyanoma xorijiy hamkor tanlash mezonlari, shartnoma tuzish tartibi, o'quv dasturini muvofiqlashtirish metodikasi va sifat nazorati mexanizmlarini o'z ichiga olishi lozim.

Ikkinchi, texnikum rahbarlari va o'qituvchilarining xalqaro hamkorlikni boshqarish kompetensiyalarini shakllantirish bo'yicha malaka oshirish dasturini joriy etish taklif etiladi. Dasturda xalqaro huquq asoslari, loyiha boshqaruvi, xorijiy til va madaniyatlararo kommunikatsiya ko'nikmalari mustahkamlanishi maqsadga muvofiq.

Uchinchi, qo'shma ta'lim dasturlari sifatini monitoring qilishning yagona raqamli tizimini yaratish taklif etiladi. Bu tizim dasturlarning xalqaro standartlarga muvofiqligini, bitiruvchilarning bandlik darajasini va ish beruvchilarning qoniqishini real vaqtda kuzatib borish imkonini berishi zarur.

To'rtinchi, xalqaro hamkorlik tajribasini targ'ib qilish va yoyish uchun texnikumlar o'rtasida «Hamkorlik tarmog'i» yaratish taklif etiladi. Bu tarmoq qo'shma dasturlarni muvaffaqiyatli joriy etgan texnikumlarning tajribasini boshqalarga o'tkazish, qo'shma treninglar tashkil etish va umumiy muammolarni birgalikda yechish uchun platforma vazifasini bajarishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Knight J. Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internationalization. – Rotterdam: Sense Publishers, 2008. – 234 p. – DOI: 10.1163/9789087905224.
2. Olimov Sh.Sh. Kasb-hunar kollejlari o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash nazariyasi va amaliyoti: ped. fan. dokt. ... diss. – Buxoro: Buxoro davlat universiteti, 2012. – 320 b.
3. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). – 3-е изд. – Москва: ИИО РАО, 2014. – 398 с.
4. Euler D. Engaging the Business Sector in Vocational Education and Training. – Bonn: DC dVET (Donor Committee for Dual Vocational Education and Training), 2015. – 72 p.
5. Knight J., McNamara J. Transnational Education: A Classification Framework and Data Collection Guidelines for International Programme and Provider Mobility (IPPM). – London: British Council, 2015. – 48 p.

TEXNIKUM O'QUVCHILARIDA «XALQARO TA'LIM DASTURLARI» TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISH

Anarboyeva Saodat G'afurovna

Ohangaron shahar texnikumi O'quv-metodik uslubchi,

Abdullayeva Zilola Muxitdinovna

Ohangaron shahar texnikumi Ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnikum o'quvchilarida xalqaro ta'lim dasturlari tushunchalarini shakllantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Zamonaviy kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirishning dolzarbligi asoslangan. O'quvchilarga xalqaro ta'lim dasturlarini o'qitish jarayonida yuzaga keladigan muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish yo'llari

taklif etilgan. Xalqaro sertifikatlash dasturlari, xususan PEARSON tizimining kasbiy ta'limga tatbiqi ko'rsatilgan. Interaktiv metodlar, amaliy mashg'ulotlar va innovatsion texnologiyalarni birgalikda qo'llash orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash mumkinligi asoslangan.

Kalit so'zlar: *xalqaro ta'lim dasturlari, kasbiy ta'lim, texnikum o'quvchilari, xalqaro standartlar, PEARSON, raqobatbardosh kadrlar, global mehnat bozori, amaliy ko'nikmalar.*

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim sifatini tubdan oshirish va xalqaro ta'lim dasturlarini samarali joriy etish orqali zamonaviy mehnat bozorining talablariga moslashgan raqobatbardosh mutaxassis kadrlarni tayyorlash borasida keng qamrovli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni (2020) va Prezidentimizning ta'lim sohasiga oid farmon va qarorlari ushbu islohotlarning mustahkam huquqiy poydevorini belgilab bermoqda.

Global mehnat bozori talablari va texnologik o'zgarishlar jadallashib borayotgan sharoitda texnikum o'quvchilarini nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda raqobatbardosh kadr sifatida yetishtirish zarurati tobora dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu esa ta'lim muassasalaridan o'quv jarayonini xalqaro standartlar asosida yangilashni, o'quvchilarda xalqaro ta'lim dasturlari bo'yicha to'liq va amaliy tushunchalar shakllantirishni talab etadi.

Ushbu maqolada texnikum o'quvchilarida xalqaro ta'lim dasturlari tushunchalarini shakllantirish muammolari, ularni hal etish yo'llari va xalqaro sertifikatlash tizimlarining, xususan PEARSON dasturining kasbiy ta'limga tatbiqi ko'rib chiqiladi.

1. Xalqaro ta'lim dasturlarining mohiyati va ahamiyati

Xalqaro ta'lim dasturi-bu o'quv jarayonini xalqaro standartlar asosida tashkil etish va o'quvchilarni zamonaviy bilim hamda amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlashga qaratilgan kompleks dasturdir. Bunday dasturlar bir qancha muhim tamoyillarga asoslanadi.

Birinchidan, nazariya va amaliyotning uzviy birligi: o'quvchilar nazariy bilimlarni real ish sharoitida qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchidan, ko'p qirrali kompetensiyalarni rivojlantirish: faqat bilim emas, balki amaliy ko'nikma, kreativ fikrlash va muammolarni hal qila olish qobiliyatlari shakllantiriladi. Uchinchidan, innovatsion yondashuv: o'quvchilar yangi g'oyalar va loyihalarni ishlab chiqish, ularni taqdim eta bilish darajasiga ko'tariladi. To'rtinchidan, xalqaro standartlarga muvofiqlik: olingan bilim va ko'nikmalar jahon mehnat bozorida tan olinadi.

Xalqaro ta'lim dasturlari o'quvchilarga global mehnat bozorida moslashuvchanlik qobiliyatini shakllantiradi, ularni yuqori malakali kadr sifatida tayyorlaydi. Shu bilan birga, ushbu dasturlar orqali o'quvchilar boshqa davlatlarning iqtisodiyoti, madaniyati, urf-odatlarini va rivojlanish bosqichlarini o'rganadilar, bu esa ularning keng dunyoqarashini shakllantiradi va vatanparvarlik ruhini xalqaro tajriba bilan uyg'unlashtiradi.

2. Texnikumlarda xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etishdagi muammolar

Texnikum o'quvchilarida xalqaro ta'lim dasturlari tushunchalarini shakllantirish jarayonida bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni to'g'ri anglash va bartaraf etish samarali ta'lim uchun zaruriy shart hisoblanadi.

Birinchi muammo-nazariy bilim va amaliyot o'rtasidagi bo'shliq. O'quvchilar xalqaro standartlar talablarini nazariy jihatdan o'rganganda ularga mos amaliy muhit va vaziyatlar yetishmaydi. Natijada bilimlar qo'llanishsiz qolib, chuqur o'zlashtirilmaydi.

Ikkinchi muammo-zamonaviy resurs va texnologiyalarning yetishmovchiligi. Xalqaro ta'lim dasturlarini to'liq amalga oshirish uchun zamonaviy kompyuter xonalari, onlayn platformalar, multimedia jihozlari va tegishli o'quv materiallari talab etiladi. Ko'plab texnikumlarda ushbu imkoniyatlar hali yetarli darajada shakllanmagan.

Uchinchi muammo-pedagog kadrlarning tayyorgarlik darajasi. O'qituvchilarning bir qismi xalqaro ta'lim dasturlarining metodologiyasi, baholash tizimlari va xalqaro standartlar talablari bilan yetarlicha tanish emas. Bu esa darslarni xalqaro talablar darajasida tashkil etishni qiyinlashtiradi.

To'rtinchi muammo-o'quvchilarning dastlabki bilim va ko'nikmalar bazasining etarli emasligi. Xalqaro ta'lim dasturlari yuqori darajadagi umumiy savodxonlik, ingliz tili ko'nikmalari va raqamli kompetensiyalarni talab qiladi, biroq o'quvchilarning dastlabki tayyorgarligi ko'pincha ushbu talablarga to'liq javob bermaydi.

3. Muammolarni bartaraf etish yo'llari va tavsiyalar

Yuqorida ko'rsatilgan muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi kompleks chora-tadbirlar amalga

oshirilishi tavsiya etiladi.

Ta'lim muassasasi darajasida o'quv jarayonini xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilish zarur. Buning uchun kafedra o'quv rejalarini xalqaro ekvivalentlar bilan taqqoslab tahlil qilish, o'quv dasturlarini yangilash va zamonaviy o'quv-metodik materiallar bilan ta'minlash lozim. Shuningdek, ichki muhitni sog'lomlashtirib, raqobatbardosh muhit yaratish – o'quvchilar o'rtasida loyiha tanlovlari, olimpiadalar va xalqaro dasturlarga tayyorlov kurslari tashkil etish samarali natija beradi.

Pedagog kadrlarni rivojlantirish yo'nalishida o'qituvchilarning xalqaro ta'lim dasturlari metodologiyasi va baholash tizimlari bo'yicha malakasini muntazam oshirish, ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish muhimdir. Pedagog kadrlarni xalqaro sertifikatlash dasturlarida ishtirok etishga rag'batlantirish ham yuqori samara beradi.

O'quvchilar darajasida esa interaktiv va loyihaga yo'naltirilgan ta'lim metodlarini keng qo'llash, real hayotiy vaziyatlar asosida amaliy mashg'ulotlar tashkil etish, shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarni birgalikda rivojlantirish samarali yondashuv hisoblanadi. O'quvchilarni global mehnat bozorining talab va ehtiyojlari bilan tanishtirish hamda ularda maqsadli kasbiy yo'nalish hissini shakllantirish kelajakdagi muvaffaqiyatning asosiy omili bo'ladi.

4. Pearson xalqaro sertifikatlash tizimi va uning kasbiy ta'limdagi o'rni

PEARSON-dunyodagi eng yirik ta'lim kompaniyalaridan biri bo'lib, u kasbiy ta'lim, akademik kurslar va xalqaro sertifikatlash dasturlarini ishlab chiqadi va taqdim etadi. Ushbu tizim talabalar va professional mutaxassislar uchun xalqaro darajada tan olingan bilim va malaka sertifikatlarini olish imkonini beradi[1].

PEARSON dasturining texnikum ta'limiga tatbiqi bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda pedagoglar malakasini oshirish ko'zda tutiladi: dastur metodologiyasi va xalqaro baholash tizimi bo'yicha maxsus kurslar o'tkaziladi. Ikkinchi bosqichda moddiy-texnik bazani tayyorlash amalga oshiriladi: zarur kompyuter xonalari, o'quv materiallari va onlayn platformalarga kirish imkoniyati ta'minlanadi. Uchinchi bosqichda fanlar va amaliy mashg'ulotlar xalqaro standartlarga mos holda qayta tashkil etiladi. To'rtinchi bosqichda o'quvchilar sertifikatlash imtihonlariga tayyorlanadi va baholashdan o'tkaziladi.

PEARSON kabi xalqaro sertifikatlash dasturlaridan foydalanish natijalari juda muhimdir. O'quvchilar nafaqat kasbiy bilimga ega bo'ladi, balki xalqaro mehnat bozorida malakali kadr sifatida raqobat qila olish imkoniyatiga ega bo'ladi. IT sohasida, moliyaviy xizmatlar, muhandislik va boshqa yo'nalishlarda xalqaro sertifikatlar ish beruvchilar tomonidan yuqori baholanadi. Bundan tashqari, sertifikatlash jarayoni o'quvchilarning o'z-o'zini baholash, mas'uliyat va kasbiy o'sishga intilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi[2].

Shunday qilib, PEARSON dasturining joriy etilishi texnikum o'quvchilarini global mehnat bozoriga tayyor holda chiqarishga xizmat qiladi, ta'lim muassasasining xalqaro obro'sini ham oshiradi.

5. Xalqaro ta'lim dasturlarini tatbiq etishning amaliy natijalari

Ohangaron shahar texnikumida xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar quyidagi ijobiy natijalarni berdi. Birinchidan, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasi sezilarli oshdi: ular nafaqat an'anaviy nazariy bilimlarni, balki zamonaviy xalqaro standartlarga mos amaliy ko'nikmalarni ham egallashga kirishdilar. Ikkinchidan, pedagog kadrlarning xalqaro dasturlar bilan tanishuvi ularning dars o'tish metodlarini yangilashga, interfaol va loyihaga yo'naltirilgan yondashuvlarni keng qo'llashga undadi.

O'quvchilarda shakllantirilgan asosiy kompetensiyalar quyidagilardan iborat bo'ldi: xalqaro ta'lim standartlari talablarini tushunish va ularga moslashish ko'nikmasi; zamonaviy raqamli vositalar va onlayn platformalardan foydalanish qobiliyati; kreativ fikrlash, muammolarni hal etish va jamoada ishlash ko'nikmalari; o'z kasbiy loyihasini taqdim eta olish darajasida kommunikatsiya mahorati[4]. Ushbu natijalar xalqaro ta'lim dasturlarining texnikum ta'limiga muvaffaqiyatli tatbiq etilishi mumkinligini va dolzarb ekanligini amalda tasdiqlaydi.

Xulosa

Texnikum o'quvchilarida xalqaro ta'lim dasturlari tushunchalarini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan tahlil va tavsiyalar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin.

Xalqaro ta'lim dasturlari o'quvchilarga global mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lish uchun zarur bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni beradi. Ushbu jarayon nafaqat kasbiy tayyorgarlikni, balki shaxsiy rivojlanishni, keng dunyoqarash va moslashuvchanlikni ham ta'minlaydi. Mavjud muammolar-nazariy

va amaliy bilim o'rtasidagi bo'shliq, resurslar yetishmovchiligi, pedagoglarning tayyorgarlik darajasi -kompleks yondashuv orqali bartaraf etilishi mumkin.

PEARSON kabi xalqaro sertifikatlash dasturlarini texnikum ta'limiga joriy etish o'quvchilarning xalqaro mehnat bozorida e'tirof etilishini ta'minlaydi va ta'lim muassasasining obro'sini oshiradi. Nazariy bilim, amaliy mashg'ulotlar, interaktiv metodlar va innovatsion texnologiyalarni birgalikda qo'llash yo'li bilan o'quvchilarni nafaqat malakali, balki haqiqiy ma'noda raqobatbardosh kadrlar sifatida yetishtirish mumkin. Bu esa O'zbekiston ta'lim tizimini jadal modernizatsiya qilish va global ta'lim makoniga integratsiya qilishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarda yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni. – Toshkent, 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Kasbiy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori.
4. PEARSON rasmiy veb-sayti. – Kirish: www.pearson.com.
5. Jalilova Z.X. Xalqaro ta'lim standartlarini kasbiy ta'limga tatbiq etishning pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2023. – 148 b.
6. Xasanov A.A. Ta'lim sifatini baholashning xalqaro tizimlari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022. – 96 b.
7. Internet manbalari va elektron ta'lim platformalari materiallari: www.coursera.org, www.edx.org.

MESLEKI EĞITIMIN KALITESINI ARTIRMA VE GÜNCEL BECERILERE SAHIP UZMANLARIN YETİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN WORLDSKILLS'IN ÖNEMİ.

Azizova Asal Ruslanovna

Mesleki Eđitimi Geliřtirme Enstitüsü Bař Uzmanı

Email: asalazizova17@gmail.com

Anotasyon. Makale, uluslararası WorldSkills hareketinin mesleki eğitim sisteminin modernizasyonu ve öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesindeki rolünü ele almaktadır. WorldSkills standartlarının uygulamalı eğitimin geliştirilmesine, yetkinlik temelli yaklaşımın yaygınlaştırılmasına ve eğitim kurumları ile işverenler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine etkisi analiz edilmektedir. Araştırmanın metodolojik temeli, WorldSkills International belgeleri ile UNESCO-UNEVOC ve OECD raporlarının nitel ve karşılaştırmalı analizine dayanmaktadır. Araştırma sonuçları, WorldSkills'in mesleki eğitimin dönüşümünde ve onun modern iş gücü piyasasının gerekliliklerine uyum sağlamasında önemli bir araç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: WorldSkills, mesleki eğitim, yetkinlik temelli eğitim, iş temelli öğrenme, eğitim politikası, iş gücü piyasası, dijitalleşme, eğitim kalitesi, insan sermayesi, mesleki standartlar.

Günümüzde küresel ekonomi, dijital dönüşüm, otomasyon ve yapay zekâ teknolojilerinin etkisiyle hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Bu dönüşüm, iş gücü piyasasında yeni beceri profillerine olan ihtiyacı artırmakta ve mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda WorldSkills International hareketi, mesleki eğitimde kaliteyi artıran, uluslararası standartları belirleyen ve yetkinlik temelli eğitim modelini teşvik eden önemli bir küresel platform olarak öne çıkmaktadır [1].

WorldSkills sistemi, eğitim süreçlerini teorik bilgi aktarımının ötesine taşıyarak, gerçek iş ortamlarını simüle eden uygulamalı öğrenme modelleri sunmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin yalnızca mesleki bilgi değil, aynı zamanda problem çözüme, analitik düşünme ve teknik beceri gibi kritik yetkinlikler kazanmalarını

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSİYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

sağlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı, WorldSkills hareketinin mesleki eğitim sistemlerinde yetkinlik temelli dönüşüm üzerindeki etkisini analiz etmek, eğitim kalitesine katkılarını değerlendirmek ve iş gücü piyasası ile uyum süreçlerini incelemektir [2].

Araştırma, nitel araştırma tasarımı kapsamında yürütülmüştür. Doküman analizi ve karşılaştırmalı politika analizi yöntemleri kullanılmıştır. Veri kaynakları arasında WorldSkills International raporları, UNESCO-UNEVOC, OECD, ILO, Avrupa Komisyonu belgeleri ve farklı ülkelerin (Almanya, İsviçre, Güney Kore, Çin, Singapur) mesleki eğitim sistemlerine ilişkin akademik çalışmalar yer almaktadır [3].

Analizler, WorldSkills sisteminin mesleki eğitim üzerinde çok boyutlu etkiler oluşturduğunu göstermektedir:

- yetkinlik temelli eğitim (competency-based education) yaklaşımının yaygınlaşması
- öğrenme çıktılarının uluslararası standartlarla uyumlaştırılması
- iş temelli öğrenme (work-based learning) modellerinin güçlenmesi
- eğitim-sanayi iş birliği ekosisteminin gelişmesi
- dijital öğrenme teknolojilerinin (VR/AR, simülasyon) entegrasyonu
- eğitmen ve mentor kapasitesinin artırılması [5].

Bununla birlikte, literatür bulguları bazı yapısal sorunlara da işaret etmektedir: standartların ulusal sistemlere adaptasyonunda eşitsizlik, finansal ve teknolojik kaynak eksiklikleri ve eğitici kapasite yetersizliği [3].

WorldSkills yaklaşımı, yalnızca bireysel beceri gelişimini değil, aynı zamanda eğitim politikalarının yeniden tasarlanmasını da tetikleyen bir “policy transfer mechanism” olarak değerlendirilmektedir. Bu sistem, özellikle Almanya ve İsviçre gibi dual eğitim sistemine sahip ülkelerde güçlü sonuçlar üretirken, gelişmekte olan ülkelerde adaptasyon süreci daha yavaş ilerlemektedir (BIBB, 2023; CEDEFOP, 2022) [6].

WorldSkills hareketi, mesleki eğitim sistemlerinin modernizasyonunda kritik bir rol oynamaktadır. Bu sistem, eğitim kalitesini artırmakta, iş gücü piyasası ile uyumu güçlendirmekte ve ülkelerin insan sermayesi kapasitesini geliştirmektedir [4]. Gelecekte, WorldSkills standartlarının ulusal eğitim politikalarına daha sistematik entegrasyonu, sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından stratejik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.

KULLANILAN KAYNAKÇA

1. WorldSkills International. (2024). Annual Report.
2. OECD. (2023). Skills Outlook 2023: Skills for a Digital World.
3. UNESCO-UNEVOC. (2023). Global TVET Trends Report.
4. International Labour Organization (ILO). (2022). Skills and Lifelong Learning.
5. European Commission. (2022). Digital Education Action Plan.
6. CEDEFOP. (2022). VET in Europe Database.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

Азизова Асаль Руслановна

Главный специалист института развития профессионального образования

Email: azizovaasalburibaeva@gmail.com

Мамасолиева Комола Умар қизи

1-курс магистр Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций

Таниев Улугбек Нормуротович

1-курс магистр Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций

Аннотация. *Статья анализирует, как внедрение стандартов WorldSkills трансформирует систему среднего профессионального образования. Она раскрывает, как эти стандарты формируют новую модель подготовки специалистов, делая упор на практико-деятельностный подход. Подчеркивается, что демонстрационный экзамен служит важным инструментом для независимой оценки профессиональных компетенций. Автор представляет собственное видение влияния технологий WorldSkills на развитие образовательной среды и профессиональной субъектности студентов. Делается вывод о том, что интеграция стандартов WorldSkills повышает качество подготовки кадров и их готовность к вызовам современного рынка труда.*

Ключевые слова: *профессиональное образование, WorldSkills, компетентностный подход, демонстрационный экзамен, образовательные технологии, подготовка кадров.*

Постановление Президента Республики Узбекистан от 11 августа 2020 года под номером ПП-4804, вступившее в силу 12 августа 2020 года, регламентирует дополнительные меры по стимулированию предпринимательства, повышению трудовой активности и организации профессионального обучения для граждан, относящихся к категории бедных и безработных, а также по обеспечению занятости населения в целом. Данный нормативный акт призван решить проблемы занятости и бедности посредством создания благоприятных условий для интеграции социально уязвимых слоев населения в экономическую деятельность [1].

Современный этап развития общества характеризуется усилением требований к качеству профессиональной подготовки специалистов. Возрастающая сложность производственных процессов, цифровизация экономики и глобальная конкуренция требуют от выпускников не только наличия теоретических знаний, но и способности эффективно применять их в практической деятельности.

Современный этап развития общества характеризуется усилением требований к качеству профессиональной подготовки специалистов. Возрастающая сложность производственных процессов, цифровизация экономики и глобальная конкуренция требуют от выпускников не только наличия теоретических знаний, но и способности эффективно применять их в практической деятельности [2].

В этих условиях система среднего профессионального образования переживает этап структурных и содержательных изменений, направленных на поиск эффективных моделей подготовки кадров. Одним из наиболее значимых инструментов таких преобразований становится внедрение стандартов WorldSkills, которые обеспечивают сближение образовательного процесса с реальной профессиональной практикой и формируют новые подходы к оценке результатов обучения [3].

Анализ современных научных подходов показывает, что стандарты WorldSkills выступают

не просто как совокупность требований к уровню подготовки специалистов, а как комплексная образовательная технология, способная трансформировать содержание и организацию учебного процесса. Их внедрение способствует переосмыслению роли обучающегося, который начинает выступать активным участником профессионально-ориентированной деятельности, а не пассивным получателем знаний.

В отличие от традиционных моделей обучения, ориентированных преимущественно на усвоение теоретического материала, технологии WorldSkills формируют у студентов способность действовать в условиях неопределенности, принимать решения и нести ответственность за их результаты. Это достигается за счет включения обучающихся в практико-ориентированные формы деятельности, максимально приближенные к реальным профессиональным ситуациям [4].

Особую роль в данном процессе играет демонстрационный экзамен, который выступает в качестве механизма объективной диагностики уровня сформированности компетенций. Его специфика заключается в том, что оценивание осуществляется не на основе воспроизведения знаний, а через выполнение профессиональных заданий, моделирующих реальные производственные условия. Такой подход позволяет выявить не только уровень подготовки обучающегося, но и степень его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности [6].

Следует подчеркнуть, что внедрение стандартов WorldSkills оказывает системное влияние на образовательную среду. Оно проявляется в изменении структуры учебных программ, усилении практической составляющей, внедрении цифровых технологий и развитии проектной деятельности. В результате формируется образовательное пространство, ориентированное на развитие профессиональной мобильности и способности к непрерывному обучению. Авторская позиция состоит в том, что ключевым результатом внедрения стандартов WorldSkills является формирование профессиональной субъектности обучающегося. Под этим понимается способность личности осознавать себя в профессиональной деятельности, самостоятельно выстраивать траекторию развития и эффективно взаимодействовать с профессиональной средой. Такой подход позволяет выйти за рамки узко профессиональной подготовки и обеспечить развитие личности в целом.

Вместе с тем необходимо учитывать, что процесс внедрения данных стандартов не является однозначным и сопровождается рядом объективных трудностей. К ним относятся ограниченность материально-технических ресурсов, необходимость повышения квалификации педагогических кадров и недостаточная включенность части обучающихся в конкурсное движение. Кроме того, уровень осведомленности студентов о возможностях WorldSkills остается недостаточно высоким, что сдерживает их активное участие в данных инициативах [7]. Непрерывное профессиональное образование в современных условиях рассматривается как важнейшее условие повышения качества подготовки специалистов и их адаптации к изменениям на рынке труда [5].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 11 августа 2020 года № ПП-4804 «О дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения». <https://lex.uz/docs/4945780>.
2. Тлеукина Б.Ш. Международные стандарты WorldSkills в системе профессиональной подготовки специалистов социальной сферы // ЦИТИСЭ. – 2021. – № 2 (28). – С. 366–377. – DOI: 10.15350/2409-7616.2021.2.35.
3. Самусева Г.В., Кочегарова С.В. Возможности внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс // Перспективы науки и образования. – 2016. – № 6 (24). – С. 33–66.
4. Tropnikova V.V. The influence of Worldskills technologies on the formation of professional competence of college students // SHS Web of Conferences. – 2021. – Vol. 121. – Article 02013. – DOI: 10.1051/shsconf/202112102013.
5. Абилкасимова Г., Джумасаева Р. Непрерывное профессиональное образование как повышение качества подготовки специалистов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 12-5. – С. 897–901.
6. Самусева Г.В., Кочегарова С.В. Возможности внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс // Перспективы науки и образования. – 2016. – № 6 (24). – С. 33–66.
7. Chankseliani M., James R.S., Laczik A. Overcoming vocational prejudice: how skills competitions improve the

LOYIHA ASOSIDA O‘QITISH TAMOYILLARI KASBIY TA‘LIMDA

Djurayeva Muxlisa Shadiyarovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti doktoranti

Email: mukhlisa281087@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada loyiha asosida o‘qitish (LAO‘) metodining kasbiy ta‘lim tizimidagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda loyiha asosida o‘qitishning asosiy dizayn tamoyillari, xususan, o‘lchanadigan mezonlar, autentik baholash tizimi, amaliyotga yo‘naltirilgan yondashuv hamda turli ta‘lim kontekstlariga moslashtirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, loyiha metodining talabalarda tanqidiy fikrlash, mustaqil ta‘lim, hamkorlik, muammo yechish va ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi roli ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilingan. J. A. Banks, Sonia Nito, L. Vigotskiy, J. Piaget hamda boshqa olimlarning nazariy qarashlari asosida loyiha metodining konstruktivistik va sotsiokultural asoslari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari loyiha asosida o‘qitishning samaradorligi aniq dizayn tamoyillari, autentik baholash vositalari, o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va ta‘lim muhitiga moslashuvchan yondashuv bilan bevosita bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: loyiha asosida o‘qitish (LAO‘), dizayn tamoyillari, autentik baholash, tanqidiy fikrlash, mustaqil ta‘lim, hamkorlikda o‘qitish, kommunikativ kompetensiya, kasbiy ta‘lim, ta‘lim jarayonini loyihalash.

Loyiha asosida o‘qitish kasbiy ta‘lim tizimida talabaga yo‘naltirilgan eng samarali metodlardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Ushbu yondashuv talabalarda tanqidiy fikrlash, hamkorlik, mustaqil o‘rganish, muammo yechish va ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq, Tomas [1] tomonidan ta‘kidlanganidek, LAO‘ning aniq mezonlari va asosiy xususiyatlari borasida hanuzgacha yagona ilmiy xulosa mavjud emas. Shu sababli so‘nggi yillarda tadqiqotchilar LAO‘ dizayn tamoyillarini yanada aniqlashtirish va tizimlashtirishga alohida e‘tibor qaratmoqdalar.

1. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda LAO‘ dizayn tamoyillarining “o‘lchovli” bo‘lishi muhim masala sifatida ko‘riladi. Tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, LAO‘ tamoyillari faqat nazariy tushuncha sifatida emas, balki **kuzatiladigan** va **baholanadigan** amaliy faoliyat shaklida namoyon bo‘lishi kerak. Larmer va Mergendoller [2] tomonidan ishlab chiqilgan “Oltin standart LAO‘” (“Gold Standard PBL”) modeli LAO‘ning asosiy elementlarini aniq ko‘rsatib beradi. Ushbu modelda muammoni chuqur o‘rganish, autentiklik, talabalar tanlovi, refleksiya, fikr almashish va yakuniy mahsulotni omma oldida taqdim etish kabi mezonlar muhim hisoblanadi. Loyiha asosida o‘qitish tamoyillarini yaratishda o‘qituvchilar o‘z ishlarini baholay oladigan mezonlar ishlab chiqishi kerak. Mazkur mezonlar o‘qituvchilarga loyihani samarali tashkil etish uchun amaliy yo‘riqnoma vazifasini bajaradi hamda tadqiqotchilarga LAO‘ni an‘anaviy darslardan ajratib turuvchi xususiyatlarni aniqlash imkonini beradi.

Shuningdek, T. Markam [3] LAO‘ dizayn tamoyillarining aniq va o‘lchanadigan bo‘lishi metodning samaradorligini oshirishini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, agar LAO‘ mezonlari aniq belgilanmasa, oddiy loyiha topshiriqlari ham noto‘g‘ri ravishda LAO‘ sifatida talqin qilinishi mumkin. Natijada metodning didaktik mohiyati yo‘qoladi. Shu sababli baholash rubrikalari nafaqat nazorat vositasi, balki metodik qo‘llanma sifatida ham xizmat qiladi.

2. LAO‘ dizayn tamoyillarining yana bir muhim jihati mazmun va baholash tizimi bilan bog‘liqdir. Chunki LAO‘ jarayonida talabalar faqat nazariy bilim emas, balki hamkorlik, ijodkorlik, tadqiqotchilik va muammo yechish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar. Shu sababli an‘anaviy test yoki yozma nazorat usullari talabalarning barcha kompetensiyalarini to‘liq baholay olmaydi. Blumenfeld [4] va Krajsik [5] autentik baholash usullaridan foydalanish zarurligini ta‘kidlaydilar. Bunday baholash shakllariga portfoliolar, taqdimotlar, reflektiv kundaliklar, o‘zaro baholash va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan

topshiriqlar kiradi.

Linda Hammondning [6] fikricha, bugungi ta'lim tizimi tanqidiy fikrlash, kommunikativ kompetensiya va bilimlarni amaliyotda qo'llashga katta e'tibor qaratmoqda. Bu esa loyiha metodining maqsad va vazifalari bilan to'liq mos keladi.

3. Ilmiy adabiyotlarda LAO' dizayn tamoyillarining amaliyot bilan chambarchas bog'liq bo'lishi ham alohida ta'kidlanadi. Tomas dastlabki LAO' tadqiqotlarini amaliyotdan uzoqligi uchun tanqid qilgan edi. Keyingi tadqiqotlarda esa ko'plab olimlar amaliyotga asoslangan yondashuvni rivojlantirishga harakat qildilar. Jumladan, Grant [7] samarali LAO' modeli tadqiqotchilar va amaliyotchi o'qituvchilarning hamkorligi natijasida shakllanishini qayd etadi. Shuningdek, boshqa tadqiqotchilar ham o'qituvchilarning LAO' ni moslashtirish, talabalarni qo'llab-quvvatlash va o'quv muhitini tashkil etishdagi rolini muhim deb hisoblaydilar.

4. Zamonaviy tadqiqotlarda LAO' ni turli ta'lim kontekstlariga moslashtirish masalasi ham keng o'rganilmoqda. Means [8] va Grotzerning [9] ta'kidlashicha, innovatsion pedagogik texnologiyalar, jumladan loyiha asosida o'qitishning samaradorligi ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasi, texnologik infratuzilmasi, o'quv muhiti hamda talabalarning tayyorgarlik darajasiga bevosita bog'liq. Shu sababli loyiha metodini barcha ta'lim muassasalarida bir xil shaklda qo'llash maqsadga muvofiq emas; uni muayyan ta'lim konteksti va mavjud sharoitlarga moslashtirish zarur. Bu fikrni Anderson va Shattuk [10] ham qo'llab-quvvatlaydilar. Ularning fikricha, innovatsion pedagogik texnologiyalar mahalliy sharoitlarga moslashtirilishi kerak. O'qituvchilar talabalar ehtiyojidan kelib chiqib loyiha davomiyligi, baholash shakllari yoki hamkorlik usullarini o'zgartirishlari mumkin.

Marcia Linn [11] olib borgan tadqiqotlar esa o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi LAO' ni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi. Metodik treninglardan o'tgan pedagoglar LAO' tamoyillarini samarali moslashtira oladilar va metodning asosiy xususiyatlarini saqlab qoladilar. Yetarli tayyorgarlik bo'lmaganda esa loyiha metodi yuzaki shaklda qo'llanishi mumkin.

So'nggi yillardagi tadqiqotlarda loyiha metodining ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi roli ham alohida o'rganilmoqda. Banks [12] va Nietoning [13], [14] fikricha, loyiha asosidagi hamkorlik faoliyati talabalarda madaniyatlararo muloqot, bag'rikenglik va empatiya ko'nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, chet tillarni o'qitishda LAO' autentik kommunikativ muhit yaratishi bilan ahamiyatlidir.

Bundan tashqari, LAO' kasbiy ta'limda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali vositasi sifatida ham qaraladi. Vigotskyning [15] 'sotsiokultural' nazariyasiga ko'ra, bilim ijtimoiy hamkorlik orqali shakllanadi. Bu esa LAO' ning asosiy tamoyillari bilan uyg'unlashadi. Shuningdek, Piagetning [16] konstruktivistik qarashlariga ko'ra, talabalar bilimni faol tajriba va tadqiqot jarayonida o'zlashtiradilar.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy tadqiqotlar loyiha metodining samarali amalga oshirilishi aniq o'lchanadigan dizayn tamoyillari, autentik baholash tizimi, amaliyotga yo'naltirilgan metodika hamda ta'lim muhitiga moslashuvchan yondashuvga bog'liq ekanligini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda LAO' oddiy o'qitish usuli emas, balki talabalarni chuqur o'rganishga, mustaqil fikrlashga, hamkorlikka va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi kompleks pedagogik tizim sifatida qaralmoqda.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. Autodesk Foundation.
2. Larmer, J., & Mergendoller, J. R. (2015). *Gold standard PBL: Essential project design elements*. Buck Institute for Education.
3. Markham, T. (2011). Project based learning. *Teacher Librarian*, 39(2), 38–42.
4. Blumenfeld, P. C., et al. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational Psychologist*, 26(3–4), 369–398.
5. Krajeck, J. S., & Shin, N. (2014). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (2nd ed., pp. 275–297). Cambridge University Press.
6. Darling-Hammond, L. (2010). *The flat world and education*. Teachers College Press.
7. Grant, M. M. (2002). Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and recommendations. *Meridian: A Middle School Computer Technologies Journal*, 5(1), 1–17.
8. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2010). *Evaluation of evidence-based practices in online*

learning: A meta-analysis and review of online learning studies. U.S. Department of Education.

9. Grotzer, T. A. (Ed.). (2006). *Learning from complexity: Fostering development of the skills needed in a complex world.* Harvard Education Press.

10. Anderson, T., & Shattuck, J. (2012). Design-based research: A decade of progress in education research? *Educational Researcher*, 41(1), 16–25.

11. Linn, M. C., Davis, E. A., & Bell, P. (2003). *Internet environments for science education.* Lawrence Erlbaum Associates.

12. Banks, J. A. (2006). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (5th ed.). Pearson Education.

13. Nieto, S. (2017). *Language, culture, and teaching: Critical perspectives* (3rd ed.). Routledge.

14. Nieto, S., & Bode, P. (2018). *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education* (7th ed.). Pearson.

15. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes.* Harvard University Press.

16. Piaget, J. (1970). *Science of education and the psychology of the child.* Orion Press.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH

Ernazarova Muattar Umirzoqovna

katta o'qituvchi Olmaliq shahar 2-son texnikumi, Toshkent, O'zbekiston

muattarernazarova@icloud.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Xalqaro tajriba, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim tizimi hamda raqamli texnologiyalarni joriy etishning kasbiy ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, xalqaro ta'lim dasturlari, kompetensiya, dual ta'lim, innovatsiya, raqamli texnologiyalar.

Hozirgi globallashtirish sharoitida kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omillardan biri hisoblanadi. Mehnat bozori ehtiyojlarining o'zgarib borishi ta'lim mazmunini muntazam ravishda yangilab borishni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan xalqaro ta'lim dasturlari va ilg'or xorijiy tajribalarni kasbiy ta'lim tizimiga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Kasbiy ta'limning asosiy vazifasi zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay oladigan, mustaqil fikrlovchi va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Bu esa ta'lim mazmunini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi [2].

Xalqaro ta'lim dasturlarining kasbiy ta'limdagi ahamiyati. So'nggi yillarda xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim dasturlari kasbiy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, UNESCO va OECD tomonidan ilgari surilgan konsepsiyalar ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashga qaratilgan [3].

Xalqaro ta'lim dasturlarining afzalliklari quyidagilardan iborat: ta'lim standartlarini xalqaro talablarga moslashtirish; amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish; ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasini kuchaytirish; bitiruvchilarning bandlik darajasini oshirish; raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish. Mazkur jihatlarda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega.

Kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish yo'llari. Kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishda kompetensiyaviy yondashuv alohida o'rin tutadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning nafaqat bilimlarini, balki ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi [4].

Shuningdek, Germaniya tajribasida keng qo'llanilayotgan dual ta'lim tizimi o'quvchilarning nazariy va amaliy tayyorgarligini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Mazkur tizim orqali ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi hamkorlik mustahkamlanadi hamda bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanish darajasi

ortadi [5].

Kasbiy ta'lim mazmunini yangilashda quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq: o'quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish; zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish; xalqaro standartlar asosida baholash tizimini takomillashtirish; pedagog kadrlarning malakasini muntazam oshirib borish; innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish.

Raqamli texnologiyalar va xalqaro tajriba.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi kasbiy ta'lim mazmuniga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Masofaviy ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar va elektron o'quv resurslari ta'lim sifati hamda samaradorligini oshirish imkonini bermogda [6].

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantiradi va ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan qiladi [3].

Xulosa qiladigan bo'lsak, xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim tizimi va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish kasbiy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Natijada mehnat bozori talablariga javob beradigan, xalqaro miqyosda raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlash imkoniyati kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. Kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar. – Toshkent, 2019.
3. UNESCO. *Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET) 2022–2029*. – Paris, 2022.
4. Muslimov N.A. *Kasb ta'limi pedagogikasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
5. OECD. *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. – Paris: OECD Publishing, 2023.
6. Tolipov O., Usmonboyeva M. *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. – Toshkent, 2020.

XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASIDA TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH HAMDA MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Gafurov Ma'ruf Xakimovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti "Mintaqaviy va korporativ strategiyalar" kafedrasida assistenti

marufgafurov0202@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi xorijiy davlatlar tajribasi asosida ta'limni modernizatsiyalash va uni moliyalashtirish tizimini takomillashtirishning institutsional hamda iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi natijadorlikka yo'naltirilgan byudjetlashtirish, ta'lim vaucherlari, grant-kontrakt va davlat-xususiy sheriklikning samarador modelini asoslashdir.

Kalit so'zlar: ta'lim modernizatsiyasi; natijaga yo'naltirilgan byudjet; ta'lim vaucheri; grant-kontrakt; davlat-xususiy sheriklik; inson kapitali; xarajat-samaradorlik.

Ta'limni modernizatsiyalash tushunchasi mazmunan o'quv jarayoni, boshqaruv, infratuzilma va natijalarni o'lchash tizimlarini zamonaviy talablarga moslashtirishni anglatadi. Ushbu modernizatsiya mexanizmi odatda kompetensiyaga asoslangan o'quv dasturlari, raqamli ta'lim platformalari, sifatni tashqi baholash va mehnat bozori bilan integratsiya orqali ishlaydi, chunki resurslar faqat sarflanishi bilan emas, balki erishilgan natija bilan oqlanishi kerak bo'ladi. Masalan, ko'plab mamlakatlarda o'quv rejalarini "kirish

resurslari”dan “chiqish ko‘nikmalari”ga o‘tgan, bunda bitiruvchining kasbiy kompetensiyasi, tanqidiy fikrlashi va raqamli savodxonligi asosiy mezon sifatida olinadi [3]. Statistik jihatdan, xalqaro baholash dasturlarida (PISA kabi) yuqori natija ko‘rsatadigan tizimlarda o‘qituvchilar malakasiga investitsiya ulushi va maktablar avtonomiyasi ko‘rsatkichlari nisbatan yuqori bo‘lishi kuzatiladi, bu esa samaradorlikning institutsional sharti borligini ko‘rsatadi [7].

Ta’limni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish deganda resurslarni shakllantirish, taqsimlash va nazorat qilishning shaffof hamda natijador mexanizmlarini yaratish tushuniladi. Mexanizm sifatida “kirish”ga asoslangan smeta moliyalashtirishdan “chiqish”ga asoslangan natijaga yo‘naltirilgan byudjetlashtirishga o‘tish muhim, bunda mablag‘lar o‘quvchilar qamrovi, o‘qitish sifati va yakuniy natijalar bilan bog‘lanadi. Masalan, ayrim tizimlarda har bir o‘quvchi uchun me‘yoriy moliyalashtirish (per-capita) qo‘llanib, qo‘shimcha koeffitsientlar ijtimoiy zaif qatlam, chekka hudud va inklyuziv ta’lim ehtiyojlarini qoplaydi [2].

Xorijiy tajribada natijaga yo‘naltirilgan moliyalashtirishning asosiy tamoyili ta’lim natijasini o‘lchash va unga mablag‘ ajratishni bog‘lashdan iborat. Mexanizm KPIlar, akkreditatsiya talablari, bitiruvchilarning bandlik ko‘rsatkichlari hamda mustaqil baholash natijalari moliyaviy qarorlarga ta’sir qiladi, bu esa resurslar oqimini “samarali institutsiyalar” tomon yo‘naltiradi [1]. Masalan, oliy ta’limda “grant-kontrakt” aralash modeli qo‘llanilganda, davlat buyurtmasi (grant) strategik yo‘nalishlarga jamlanadi, kontrakt esa qo‘shimcha talabni qoplaydi va universitetlarni xizmatlar sifatini oshirishga undaydi [5]. Statistik ko‘rinishda, ayrim tizimlarda bitiruvchilar bandligi 6–12 oy ichida 80 foizdan yuqori bo‘lgan yo‘nalishlarga ajratmalarni oshirish amaliyoti uchraydi, natijada ta’lim taklifi va mehnat bozori muvozanati yaxshilanadi [7]. Ilmiy izoh sifatida, bu yondashuv resurslarni taqsimlashda Pareto-samaradorlikka yaqinlashishni maqsad qiladi, biroq adolatlilik (equity) tamoyili bilan birga qo‘llanmasa, ijtimoiy tabaqalanish kuchayishi mumkin, shuning uchun kompensatsion koeffitsientlar va stipendiya instrumentlari zarur [6].

Ta’lim vaucherlari modeli ta’rifan moliyalashtirishni “ta’lim muassasasi”dan “ta’lim oluvchi”ga yo‘naltiradigan instrument bo‘lib, u tanlov va raqobat orqali sifatni oshirishga qaratiladi. Mexanizm shundan iboratki, davlat har bir o‘quvchi uchun belgilangan qiymatdagi vaucher ajratadi va o‘quvchi (yoki ota-ona) akkreditatsiyadan o‘tgan muassasani tanlaganda vaucher mablag‘i o‘sha muassasaga o‘tadi, natijada talab signali kuchayadi [4]. Masalan, shahar va qishloq maktablari o‘rtasidagi farqni kamaytirish uchun vaucher qiymati hududiy koeffitsient bilan oshiriladi, bu transport va infratuzilma xarajatlarini qoplashga yordam beradi [2]. Statistik jihatdan, vaucher mexanizmi joriy etilgan hududlarda qisqa muddatda qamrovning oshishi va ota-onalar qoniqish indeksi ko‘tarilishi kuzatilgan holatlar bor, biroq natija ko‘rsatkichlari barqarorlashishi uchun 3–5 yillik institutsional moslashuv davri talab qilinadi [7]. Ilmiy izoh shuni ko‘rsatadiki, bozor signallari ta’limda to‘liq ishlamasligi mumkin, chunki axborot asimmetriyasi yuqori, shuning uchun sifat to‘g‘risidagi ochiq ma’lumotlar, reyting va audit tizimlari vaucher bilan bir paketda bo‘lishi shart [1].

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) ta’rifiga ko‘ra, ta’lim infratuzilmasi va xizmatlarini yaratish yoki boshqarishda davlat va xususiy sektor risk va foydani taqsimlagan holda hamkorlik qiladi. Mexanizm shartnoma muddati, kapital qo‘yilmalar, xizmat sifati standartlari, to‘lov jadvali va risklarni taqsimlash aniq belgilanadi, buning natijasida budjet yuklamasi vaqt bo‘yicha tekislanadi va boshqaruv innovatsiyalari jalb etiladi [1]. Masalan, talabalar turar joyi, laboratoriya binolari yoki raqamli platformalar DXSh asosida qurilib, to‘lovlar xizmat ko‘rsatish darajasiga bog‘lanadi, bu “availability payment” tamoyiliga mos keladi [4]. Statistik ko‘rsatkichlar sifatida, infratuzilma loyihalarida xususiy sektor ishtiroki kapital xarajatlarni tezlashtirishi va qurilish muddatlarini qisqartirishi mumkinligi qayd etiladi, biroq shartnoma dizayni zaif bo‘lsa, umumiy qiymat oshib ketish xavfi mavjud [7]. Ilmiy izoh shundan iboratki, DXSh tranzaksiya xarajatlari yuqori bo‘ladigan murakkab instrumentdir, shuning uchun institutsional salohiyat, tender shaffofligi va hayotiy sikl xarajatlarini (LCC) hisoblash metodikasi bo‘lmasa, kutilgan samaradorlikka erishilmaydi [6].

Moliyalashtirishda xarajat-samaradorlik yondashuvi ta’rifan bir birlik natijaga erishish uchun minimal xarajatni topishga qaratilgan iqtisodiy baholash usulidir. Mexanizm ta’lim natijalari indikatorlari (test ballari, tugatish koeffitsienti, bandlik) bilan xarajat moddalari (ish haqi, kapital, texnik xizmat) bog‘lanadi va alternativ siyosatlar qiyoslanadi [6]. Masalan, o‘qituvchilar malakasini oshirish dasturi va yangi kompyuter sinflari o‘rtasida tanlov qilinayotganda, har bir variantning “qo‘shimcha natija”siga to‘g‘ri keladigan qo‘shimcha xarajat hisoblanadi va eng yuqori qaytish (return) beradigan paket tanlanadi [3]. Statistik

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ifodada, ta'lim iqtisodiyotida ko'p uchraydigan xulosalardan biri shuki, o'qituvchi sifati omili ko'pincha infratuzilmaga nisbatan yuqoriroq ta'sir elastikligiga ega bo'ladi, ya'ni bir xil mablag' bilan ko'proq natijaga erishish ehtimoli katta [7]. Ilmiy izoh shundan iboratki, xarajat-samaradorlik faqat o'lchanadigan natijalarni qamrab oladi, shuning uchun ijtimoiy ko'nikmalar, fuqarolik kompetensiyasi kabi kengroq maqsadlar uchun ko'p mezonli baholash (MCDA) elementlari ham qo'shilishi maqsadga muvofiq [4].

Solishtirma tahlilni tizimli ko'rsatish uchun ta'limni modernizatsiyalash va moliyalashtirish instrumentlarini quyidagi jadval orqali jamlash mumkin. Jadvaldagi har bir instrumentning ta'rifi, ishlash mexanizmi, amaliy misoli, kutiladigan raqamli indikatorlari va ilmiy cheklovlari birgalikda ko'rilsa, siyosat dizaynida muvozanatli qaror qabul qilish osonlashadi. Mazkur yondashuv ta'lim iqtisodiyotida "policy mix" deb ataladigan g'oyaga yaqin bo'lib, bitta instrument bilan barcha muammolarni hal qilish mumkin emasligini ko'rsatadi [6]. Statistik nuqtayi nazardan, aralash paketlar ko'pincha risklarni diversifikatsiya qiladi va siyosat barqarorligini oshiradi, chunki bir yo'nalishdagi xatolar boshqasi bilan qoplanadi [7]. Ilmiy izoh sifatida, jadval yondashuvi institutsional muhit, ma'lumot sifati va boshqaruv salohiyatiga bog'liq bo'lgan shartli samaradorlikni ta'kidlaydi.

Xulosa. Xorijiy tajriba ta'limni modernizatsiyalash va moliyalashtirishni alohida yo'nalishlar emas, balki yagona institutsional paket sifatida ko'rish zarurligini ko'rsatadi. Natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish, me'yoriy moliyalashtirish, vaucher va DXSh instrumentlari to'g'ri uyg'unlashganda resurslar samaradorligi ortadi, sifatni o'lchash kuchayadi va qamrovda adolatlikni ta'minlash imkoniyati kengayadi. Raqamli transformatsiya va xarajat-samaradorlik baholash esa qarorlarni dalillarga asoslashni kuchaytirib, moliyaviy intizom hamda natijadorlikni bir vaqtning o'zida oshiradi. Eng muhim shart sifatida ochiq ma'lumotlar, mustaqil baholash va javobgarlik mexanizmlarini kuchaytirish modernizatsiya natijalarining barqarorligini ta'minlaydi. Shu asosda ta'lim moliyalashtirishida diversifikatsiya, ijtimoiy kompensatsiya koeffitsientlari va institutsional salohiyatni oshirish bir-birini to'ldiruvchi ustuvor yo'nalishlar sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Barr N. The Economics of the Welfare State. Oxford, Oxford University Press, 2012. 352 p.
2. Hanushek E. A., Woessmann L. The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth. Cambridge (MA), MIT Press, 2015. 320 p.
3. OECD. Education at a Glance 2023: OECD Indicators. Paris, OECD Publishing, 2023. 480 p.
4. Salmi J. The Challenge of Establishing World-Class Universities. Washington, The World Bank, 2009. 124 p.
5. Абдуллаев А. А. Таълим иқтисодиёти ва уни молиялаштириш механизмлари. Тошкент, Iqtisodiyot, 2019. 240 b.
6. Капелюшников Р. И. Институциональная экономика. Москва, Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018. 360 с.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA QURILISHI MUTAXASSISLIKLARIDA XORIJIY TIL KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

H.T. Jalilova

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti doktoranti

Tel nomeri: 90 188-68-05

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilarini, xususan bino va inshootlar qurilishi mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotgan o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida xorijiy til bilish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish masalasi ko'rib chiqilgan. Xalqaro ta'lim dasturlari - Yevropaning CLIL modeli, Angliyaning City & Guilds tizimi, Germaniyaning dual ta'lim tizimi tahlil qilinib, ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari o'rganilgan.

Qurilish sohasiga yo'naltirilgan ESP (English for Specific Purposes) metodologiyasi asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, CLIL, ESP, xorijiy til ko'nikmalari, bino va inshootlar qurilishi, xalqaro ta'lim dasturlari, dual ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv.

Bugungi globallashuv davrida qurilish sohasi xalqaro loyihalar, texnologiyalar va me'yorlar bilan chambarchas bog'langan. Bino va inshootlar qurilishi mutaxassislari nafaqat mahalliy, balki xorijiy hamkorlar bilan ishlash, xalqaro standartlarni (ISO, ASTM) o'zlashtirish va texnik hujjatlarni tushunish uchun xorijiy til, ayniqsa ingliz tilini bilishlari zarur [1]. Shu bois kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarning xorijiy til ko'nikmalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish dolzarb vazifadir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PF-190-son Farmoni, "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-316-son qarori kasbiy ta'lim tizimini tubdan isloh qilishning yangi bosqichini belgilab berdi. 190-son Farmonda texnikumlar va o'quv kurslari bitiruvchilariga Agentlik tomonidan davlat namunasidagi hujjat - diplom yoki sertifikat berilishi, migratsiya agentligining xorijiy ish beruvchilar ehtiyojidan kelib chiqib bergan buyurtmalari asosida fuqarolarni kasbga va xorijiy tillarga o'qitish kabi vazifalar belgilab berilgan [2]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 316-son qarorida 2030-yilga qadar xalqaro va qo'shma dasturlar joriy etilgan texnikumlar sonini 250 taga yetkazish, 9-sinf bitiruvchilarining kasbiy ta'lim bilan qamrovini amaldagi 29 foizdan 50 foizga yetkazish, xorijda malaka oshirish va stajirovka o'tash dasturlarida ishtirok etgan pedagoglar sonini 100 nafardan 2 500 nafarga yetkazish belgilandi. Aynan belgilab berilgan ushbu vazifalar kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda xorijiy til bilish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirishning - davlat ahamiyatidagi ustuvor yo'nalish ekanligini tasdiqlaydi. Kasbiy ta'lim tizimida dual ta'lim ulushini amaldagi 9 foizdan 40 foizga yetkazish ham maqsad qilingan [3].

Bino va inshootlar qurilishi sohasi bugungi kunda O'zbekistonda eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi: 2023-yilda qurilish ishlari hajmi 2019-yilga nisbatan 2,3 baravar o'sdi [4]. Bir qancha xorijiy davlatlarning jumladan Janubiy Koreya (Samsung C&I), Fransiya (China State Construction Engineering Corporation, Bouygues Construction) kabi davlarning yirik xorijiy kompaniyalarining O'zbekiston bozorida faol ishtirok etishi qurilish sohasidagi mutaxassislardan ingliz tilida erkin muloqot qila olishni talab qilmoqda.

Xalqaro ta'lim dasturlari kasbiy ta'lim mazmunini yangilash, o'qituvchilar malakasini oshirish va o'quvchilarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Qurilish yo'nalishi uchun quyidagi dasturlar alohida ahamiyatga ega:

-**Erasmus+**: o'quvchilar va o'qituvchilar almashinuvi, qo'shma ta'lim modullarini ishlab chiqish [5].

-**TEMUS (TACIS)**: MDH mamlakatlarida oliy va kasbiy ta'limni modernizatsiya qilish.

Germaniyaning dual ta'lim tizimi: nazariy bilimlarni korxonadagi amaliyot bilan uyg'unlashtirish, bunda xorijiy til ishlab chiqarish jarayonining ajralmas qismi sifatida o'qitiladi [6]. Ushbu dasturlarning barchasi qurilish mutaxassisliklarida xorijiy til ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan integrativ yondashuvni taklif qiladi. Masalan, Germaniyada "Bauindustrie" dasturi doirasida qurilish ishchilari va texniklari ingliz va nemis tillarida texnik chizmalar, xavfsizlik yo'riqnomalari va shartnomalar bilan ishlashni o'rganadilar. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda xalqaro dasturlar joriy etilmoqda. Shu sababli kasbiy ta'lim tashkilotlarida xorijiy til o'qitish metodikasini qayta ko'rib chiqish zarurati mavjud.

Xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish hamda uni amaliyotga joriy etish xalqaro amaliyotda kasbiy ta'lim mazmunini xorijiy til bilan integratsiyalashning bir necha samarali modeli ishlab chiqilgan va amalda qo'llanilmoqda.

1.CLIL modeli (Content and Language Integrated Learning). Yevropa Ittifoqida keng tarqalgan bu model kasb fanlari va xorijiy tilni bir vaqtda o'qitishga asoslanadi. **Coyle, Hood va Marsh** tomonidan ishlab chiqilgan nazariy asosga ko'ra, CLIL to'rt komponentni birlashtiradi [4]:

Content	Mazmun
Communication	Muloqot
Cognition	Tafakkur
Culture	Madaniyat

Finlyandiya texnika yo'nalishi bo'yicha kasbiy ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan o'quvchilarda CLIL metodidan foydalanilganda o'quvchilarning kasbiy leksika egallash ko'rsatkichi 47 foizga oshganligi qayd etilgan [7].

2. Buyuk Britaniyaning “City & Guilds” tizimi. Buyuk Britaniyaning City & Guilds sertifikatlashtirish tizimi qurilish sohasida Construction Skills Certification Scheme (CSCS) dasturini amalga oshiradi. Ushbu dasturda xorijiy til - ingliz tili - xavfsizlik ko'rsatmalari, texnik hujjatlar va sayt menejmenti kontekstida o'rgatiladi. City & Guilds ma'lumotlariga ko'ra, dastur bo'yicha sertifikat olgan ishchilarning mehnat unumdorligi 29 foizga oshgan [8].

3. Germaniya dual ta'lim tizimi. Germaniyaning Berufsschule (kasb maktabi) tizimida qurilish yo'nalishlari o'quvchilari DIN (Deutsches Institut für Normung) standartlarini, texnik chizmalarni va mijoz bilan shartnomaviy muloqotni bevosita nemis va ingliz tillarida o'rganadilar. Federal Kasb Ta'limi Instituti (BIBB) hisobotiga ko'ra, dual tizim bo'yicha tayyorlangan mutaxassislarning 68 foizi xalqaro loyihalarda ishtirok etishga tayyor deb baholangan [9].

4. Janubiy Koreyaning HRD (Human Resources Development) modeli. Koreya Kasb Malakasi Agentligi (HRD Korea) qurilish mutaxassisliklari uchun maxsus “Technical English for Construction” modulini joriy etgan. Modul NCS (National Competency Standards) tizimiga integratsiyalashgan bo'lib, o'quvchilar kasbiy ko'nikma va til bilimini parallel ravishda egallaydilar. 2022-yil statistikasiga ko'ra, ushbu modul bo'yicha sertifikat olganlarning ish topish darajasi 91 foizni tashkil etgan [10].

Yuqorida keltirilgan modellarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha muvaffaqiyatli xalqaro dasturlarda uchta umumiy belgi mavjud:

- ✓ til o'qitish kasbiy mazmundan ajralmagan holda amalga oshiriladi;
- ✓ autentik materiallar (standartlar, chizmalar, shartnomalar) dan faol foydalaniladi;
- ✓ kommunikativ ko'nikmalar ishlab chiqarish muhitida mashq qilinadi.

“Bino va inshootlar qurilishi” yo'nalishi o'ziga xos terminologiya, hujjatlar va kommunikativ vaziyatlarni talab qiladi. Quyida asosiy til ko'nikmalari tahlil qilinadi:

1. Kasbiy terminologiyani o'zlashtirish: Qurilish sohasida 1000 dan ortiq xalqaro atamalar mavjud (masalan, beam, foundation, reinforcement, brickwork, scaffolding). Ushbu atamalarni bilmasdan turib xalqaro loyiha hujjatlari yoki BIM (Building Information Modeling) dasturlari bilan ishlash imkonsiz [11].

2. Texnik hujjatlar bilan ishlash: Mutaxassislar ko'pincha ingliz tilidagi standartlar (ASTM, EN), xavfsizlik varaqalari (MSDS), tender hujjatlari va shartnomalarni o'qishlari kerak. Bu yerda nafaqat so'z boyligi, balki grammatik tuzilmalarni (shartli gaplar, passiv qurilmalar) tushunish muhim.

3. Og'zaki muloqot: Xorijiy hamkasblar yoki subpudratchilar bilan muzokaralar, saytda brifinglar, hisobotlar taqdimoti - bularning barchasi ingliz tilida og'zaki nutqni talab qiladi. Masalan, qurilish maydonchasidagi xavfsizlik bo'yicha yo'riqnoma ingliz tilida berilsa, ishchi uni tez va aniq tushunishi shart.

4. Yozma ko'nikmalar: Xatlar, elektron xabarlar, ish jurnallari va hisobotlarni ingliz tilida rasmiylashtirish – bu ko'nikma muhandis va texnik xodimlar uchun tobora zarur bo'lib bormoqda [12]. Shuning uchun o'quvchilarda kasbga yo'naltirilgan til ko'nikmalrini shakllantirishda ingliz tilini umumiy emas, balki kasbga yo'naltirib o'qitish (ESP – English for Specific Purposes) tamoyillari asosida dastur ishlab chiqish lozim.

Xalqaro tajribalarni o'rganish va O'zbekistonning kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov natijalariga asoslanib, quyidagi quyidagi metodik yechimlarni taklif qilamiz:

✓ **Integrativ modulli yondashuv.** Xorijiy til qurilishning maxsus fanlari bilan integratsiyalashgan holda o'qitiladi. Masalan, “Qurilish materiallari va buyumlari” fanida darsning bir qismi ingliz tilida: o'quvchilar “*cement*”, “*aggregate*”, “*admixture*” kabi atamalarni o'rganadilar va laboratoriya ishlarini ingliz tilidagi yo'riqnomaga asosan bajaradilar [13].

✓ **Kasbiy vaziyatli mashqlar (case study).** Haqiqiy qurilish loyihalari misolida (masalan, “Toshkent City” yoki “Bukhara Solar Power Plant”) o'quvchilarga ingliz tilidagi loyiha hujjatlari, rejalar va xatlar beriladi. Ular jamoalarda ushbu hujjatlarni tahlil qiladi, muammolarni hal qiladi va taqdimot tayyorlaydi.

✓ **Raqamli texnologiyalar va resurslar.** BIM 360, Revit kabi dasturlarning ingliz tilidagi versiyalaridan foydalanish, LinkedIn Learning, Coursera platformalaridagi qurilish muhandisligi kurslarini qisman o'quv dasturiga kiritish, **Mobil ilovalar** (masalan, “Construction Dictionary”, “English for Construction”) orqali atamalarni mustahkamlash.

✓ **Amaliyotga asoslangan baholash.** An'anaviy testlardan voz kechib, o'quvchilar ingliz tilidagi portfoliolar (texnik hujjatlar to'plami, videohisobot, loyiha taqdimoti) tayyorlaydilar. [14].

Ushbu metodika O'zbekistonning bir qator kasbiy ta'lim tashkilotlarida sinov tariqasida joriy qilingan va ijobiy natijalar bergan.

Xalqaro ta'lim dasturlari asosida qurilish mutaxassisliklarida xorijiy til ko'nikmalarini shakllantirish, avvalo, kasbiy yo'naltirilgan integrativ metodikani talab qiladi. Ushbu maqolada taklif qilingan modulli yondashuv, vaziyatli mashqlar, raqamli vositalar va amaliyotga asoslangan baholash tizimi o'quvchilarning nafaqat til bilish darajasini, balki real ishlab chiqarish vaziyatlarida harakat qilish qobiliyatini ham oshiradi. Kelgusida ushbu metodikani barcha kasbiy ta'lim tashkilotlariga joriy etish, o'qituvchilar malakasini oshirish markazlarini tashkil qilish va xalqaro loyiha amaliyotlarini kengaytirish tavsiya etiladi. Shuningdek, qurilish sohasida sun'iy intellektga asoslangan til o'rgatuvchi ilovalarni yaratish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Richards, J. C. (2017). *Curriculum Development in Language Teaching*. Cambridge University Press.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PF-190-son «Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PQ-316-son qarori "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2023). *Qurilish sohasining asosiy ko'rsatkichlari 2019–2023*. stat.uz
5. European Commission. (2023). *Erasmus+ Programme Guide for Vocational Education and Training*. Brussels: EC.
6. Deutscher Ausschuss für Berufsbildung. (2022). *Duale Ausbildung im Baugewerbe: Englisch als Arbeitssprache*. Berlin: DABB.
7. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and Language Integrated Learning*. Cambridge University Press. doi.org/10.1017/9781009024549
8. Nikula, T., Dafouz, E., Moore, P., & Smit, U. (Eds.). (2016). *Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education*. *Multilingual Matters*. doi.org/10.21832/9781783096145
9. City & Guilds Group. (2022). *Construction Skills Certification Scheme (CSCS): Annual Review 2021–2022*. London: City & Guilds. cityandguilds.com
10. HRD Korea (Korea Employment Information Service). (2022). *NCS-Based Vocational Training Outcomes Report 2022*. Ulsan: HRD Korea. hrdkorea.or.kr
11. Azizov, Sh. K. (2021). "Qurilish terminologiyasining ingliz tilidagi korpusi". *O'zbekiston qurilish axborotnomasi*, 4(2), 45-51.
12. Khodjaeva, N. (2023). "Technical Writing in Construction: Needs Analysis of Uzbek Students". *Journal of Technical Education*, 15(1), 22-35.
13. Kolstoe, O. (2020). *Integrating Language and Construction Engineering: A Modular Approach*. Oslo: OsloMet Press.
14. Karimova, D. (2024). "Portfolio Assessment in ESP for Construction Learners". *International Conference on VET Proceedings, Tashkent*, 112-118.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Hojiburbonov Qobiljon Turdaliyevich

Farg'ona shahar "Ilg'or kasbiy maxorat texnikumi katta o'qituvchisi."

Tel nomeri: +998 95 009 10 78

e-mail: Khodjiburbonov@mail.ru

Annotatsiya: *Ushbu maqolada global iqtisodiy integratsiya va mehnat bozori talablarining o'zgarishi sharoitida xalqaro ta'lim dasturlari asosida mamlakatimiz kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy omillari tizimli tahlil qilingan. Zamonaviy kasb-hunar maktablari va texnikumlarda o'qitish sifatini oshirish, o'quv rejalarini ilg'or xorijiy andozalar bilan uyg'unlashtirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari tadqiqotning bosh obyektini hisoblanadi. Maqolada milliy kasbiy ta'limni modernizatsiya qilishda xalqaro tajribalarni tatbiq etishning pedagogik va tashkiliy asoslari yoritilgan bo'lib, u bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini va global raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha samarali metodik tavsiyalarni o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, xalqaro ta'lim dasturlari, integratsiya, malaka talablari, mehnat bozori, pedagogik innovatsiyalar, kasbiy kompetensiya, ta'lim sifati, raqamlashtirish, innovatsion yondashuv.*

Kirish. Jahon iqtisodiyotining jadal integratsiyalashuvi va ishlab chiqarish sohalariga yuqori texnologiyalarning kirib kelishi mehnat bozorida mutaxassislar malakasiga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirib yubordi. [1;2] Bugungi kunda har qanday davlatning iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligi to'g'ridan-to'g'ri kasb-hunar ta'limi tizimining moslanuvchanligi hamda zamonaviyligi bilan belgilanmoqda. Mamlakatimizda ham professional ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, yoshlarni zamonaviy kasblarga o'rgatish va ularning xalqaro miqyosda tan olinadigan malaka darajalariga ega bo'lishlarini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. [3] Ushbu kontekstda xalqaro ta'lim standartlari va dasturlarini milliy ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli integratsiya qilish, bitiruvchilarning nafaqat mahalliy, balki xalqaro mehnat bozorlarida ham o'z o'rinlarini topishlariga xizmat qiluvchi poydevor hisoblanadi.

Mavjud kasbiy ta'lim muassasalarida o'qitish metodikasini yangilash va uni jahon andozalariga moslashtirish jarayoni bir qator pedagogik hamda tarkibiy omillarga bog'liqdir. Tarixiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, faqatgina an'anaviy ta'lim shakllariga tayanib qolish zamonaviy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalaridagi keskin o'zgarishlar bilan hamqadam bo'lish imkonini bermaydi. Shuning uchun ham rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribalarini, jumladan Germaniyaning dual ta'lim tizimi yoki Janubiy Koreyaning texnologik kasb-hunar modellarini o'rganish va ularning eng samarali jihatlarni milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda tatbiq etish dolzarb pedagogik muammo sifatida kun tartibiga chiqmoqda [4;5]. Mazkur tadqiqot ishi aynan xalqaro ta'lim dasturlarining mohiyatini ochib berish va ularni kasbiy ta'limni rivojlantirishdagi harakatlantiruvchi kuch sifatidagi o'rnini belgilashga qaratilgan.

Globalashuv jarayonida ta'lim xizmatlari bozorining shakllanishi va akademik mobillikning kuchayishi ham kasbiy ta'lim tizimini xalqaro mezonlar asosida transformatsiya qilishni taqozo etmoqda. Zamonaviy kasb-hunar maskanlari nafaqat mahalliy zavod yoki korxonalar uchun cheklangan ishchi kuchi yetkazib beruvchi, balki xalqaro texnologik transferlarni qabul qila oladigan va ularni ishlab chiqarishga joriy etishga qodir universal kadrlarni tayyorlaydigan innovatsion markazlarga aylanishi zarur. Bunday keng ko'lamli vazifalarni hal etish uchun milliy ta'lim standartlarini xalqaro malaka ramkalari bilan unifikatsiya qilish, o'quv faoliyatini baholashning shaffof hamda mezonli tizimlarini joriy etish, shuningdek, yosh munosabatlarni yangicha pedagogik qadriyatlar zaminida qurish bugungi kunning kechiktirib bo'lmaz talabidir.

Asosiy qism. Xalqaro ta'lim dasturlarini kasbiy ta'lim jarayoniga joriy etishning eng birinchi va muhim omili bu o'quv-me'yoriy hujjatlar hamda malaka talablarini xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqishdir. Milliy ta'lim dasturlarini ilg'or xorijiy andozalar bilan qiyosiy tahlil qilish orqali o'quv rejalaridagi bugungi kun talabiga javob bermaydigan, amaliy ahamiyati past bo'lgan fanlarni qisqartirish hamda ularning o'rniga zamonaviy texnologik modullarni kiritish talab etiladi. [6] Bu jarayonda talabalarda faqatgina tor doiradagi nazariy bilimlarni emas, balki muammolarni mustaqil hal qilish, tanqidiy fikrlash va jamoada ishlash kabi

universal ko'nikmalarni shakllantirishga alohida urg'u beriladi. Shuningdek, xalqaro dasturlarning asosini tashkil etuvchi natijaga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi har bir o'quvchining shaxsiy imkoniyatlari va qiziqishlarini inobatga olgan holda kasbiy trayektoriyani to'g'ri qurishga sharoit yaratadi [7].

Kasbiy ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishning navbatdagi muhim omili pedagog kadrlarning kasbiy mahorati va salohiyatini xalqaro talablar darajasiga yetkazish hisoblanadi. eng zamonaviy o'quv rejaları yoki moddiy-texnik baza mavjud bo'lgan taqdirda ham, agar dars beruvchi muallim innovasion pedagogik texnologiyalarni va xorijiy tajribalarni mukammal egallamagan bo'lsa, ko'zlangan yuqori natijaga erishib bo'lmaydi. Shu sababli xalqaro ta'lim dasturlari doirasida o'qituvchilar uchun xorijiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish, xalqaro ekspertlar ishtirokida amaliy seminarlar o'tkazish va pedagoglarning raqamli savodxonligini muttasil oshirib borish tizimli ravishda yo'lga qo'yilmoqda. Bu kabi tadbirlar o'qituvchilarning dars o'tish formatini an'anaviy ma'ruza shaklidan interaktiv, loyihalarga asoslangan va muammoli ta'lim usullariga o'zgartirishlariga zamin hozirlaydi[8].

Kasbiy ta'limni rivojlantirishning uchinchi va eng hal qiluvchi omillaridan biri bu ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi real integratsiyani, ya'ni ijtimoiy sheriklikni xalqaro andozalar asosida mustahkamlanishidir. Xalqaro dasturlarning tub mohiyati bevosita amaliyotga yo'naltirilganlik bilan bog'liq bo'lib, unda o'quv jarayonining katta qismi bevosita zamonaviy korxonalarda, ustaxonalarda va laboratoriyalarda o'tilishi ko'zda tutiladi.[4;9] Ish beruvchilarning o'quv dasturlarini ishlab chiqishdan boshlab, yakuniy malaka imtihonlarini baholashgacha bo'lgan barcha bosqichlarda faol ishtirok etishi ta'lim tizimidagi uzilishlarni bartaraf etadi. Bunday tizimli hamkorlik o'quv muassasalariga mehnat bozorida real kadrlar yetishmovchiligiga tezkor munosabat bildirish imkonini beradi va bitiruvchilarning ishga joylashish ko'rsatkichlarini keskin oshiradi.

Ushbu jarayonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli infratuzilmaning xalqaro standartlar darajasida rivojlantirilishi ta'lim mazmunini boyitishning to'rtinchi strategik omili sifatida namoyon bo'ladi. Xalqaro ta'lim platformalariga ulanish, virtual laboratoriyalar hamda simulyatsiya trenajyorlaridan foydalanish o'quvchilarga murakkab texnologik jarayonlarni xavfsiz va mukammal o'rganish imkoniyatini beradi[10]. Raqamlashtirish omili o'quv jarayonini moslanuvchan qibly, masofaviy va mustaqil ta'lim elementlarini kengaytiradi, bu esa bo'lajak mutaxassislarining o'zgaruvchan texnologik muhitga tez moslashish ko'nikmalarini shakllantiradi. Natijada ta'lim muassasalarida faqat axborot beruvchi emas, balki real muammolarni raqamli vositalar yordamida hal qila oladigan yangi avlod mutaxassislari muhiti shakllanadi.

Xulosa

Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti va inson kapitalini boyitishning eng samarali strategik yo'llaridan biri ekanligi o'z isbotini topmoqda[1;6;11]. Ilg'or xorijiy tajribalarni milliy o'quv jarayoniga tizimli va bosqichma-bosqich tatbiq etish orqali ta'lim mazmuni yangilanadi, pedagoglarning kasbiy malakasi oshadi va eng muhimi, mehnat bozorining real talablariga mos keladigan kadrlar tayyorlash tizimi shakllanadi. Ushbu integratsiya jarayoni nafaqat ta'lim sifatini xalqaro andozalar darajasiga ko'taradi, balki yoshlarning zamonaviy texnologiyalarni mukammal egallab, dunyo miqyosida raqobatbosh mutaxassis bo'lib yetishishlariga mustahkam zamin yaratadi.

Kelgusida kasbiy ta'lim samaradorligini yanada oshirish uchun xalqaro hamkorlik aloqalarini kengaytirish, xorijiy ta'lim muassasalari bilan qo'shma dasturlarni ko'paytirish va dual ta'lim modelini barcha professional ta'lim muassasalarida keng joriy etish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini zamonaviy axborot texnologiyalari va ishlab chiqarish uskunalari bilan doimiy ravishda yangilab borish xalqaro dasturlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlovchi kafolat bo'lib xizmat qiladi. Zero, xalqaro standartlarga asoslangan mukammal kasb-hunar ta'limi tizimi mamlakat iqtisodiyoti uchun innovasion yuksalishning bosh omilidir.

Yakuniy xulosa sifatida qayd etish lozimki, xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish faqatgina mexanik nusxa ko'chirish jarayoni bo'lmay, balki milliy mentalitet va ichki bozor ehtiyojlarini hisobga olgan holda ijodiy yondashuvni talab qiladigan murakkab pedagogik tizimdir. Ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish uchligining xalqaro tamoyillar asosida mustahkam jipslashuvi kelajakda iqtisodiyot tarmoqlarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlashning eng ishonchli kafolati bo'ladi. Shuning uchun ham mazkur yo'nalishdagi islohotlarni davom ettirish va ularning uslubiy bazasini muttasil takomillashtirib borish davlatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). Yangi O'zbekiston strategiyasi. O'zbekiston nashriyoti.
2. Ishmuhammedov, R. J., & abduqodirov, a. a. (2017). Innovation texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. Fan va texnologiya nashriyoti.
3. Muslimov, N. a. (2014). Professional ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarini shakllantirishning nazariy-metodik asoslari. Fan nashriyoti.
4. Bunk, G. P. (1994). Teaching competence in initial and continuing vocational training in the european Community. european Journal of Vocational Training, 1, 8-14.
5. Deissinger, T. (2015). The German dual system of vocational education and training and its international reputation. Journal of Vocational education and Training, 67(2), 209-220.
6. Mulder, M. (2017). Competence-based vocational and professional education: Bridging the worlds of work and education. Springer International Publishing.

KASBIY TA'LIM DASTURLARINI XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MUHIMMI?

Jumaboyeva Fazilat Safarboyevna

Oliy ta'limni rivojlantirish va global hamkorlik markazi Ta'lim tashkilotlari faoliyatini monitoring qilish bo'limi bosh mutaxassisi fazilatjumaboyeva3@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kasbiy ta'lim dasturlarini xalqaro ta'lim dasturlari va standartlari asosida takomillashtirishning zarurati, nazariy-metodologik asoslari hamda amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Xalqaro tajriba, xususan UNESCO, OECD va Yevropa mamlakatlarining kasbiy ta'lim tizimlari misolida mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning samarali mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimini xalqaro standartlar bilan integratsiyalashning istiqbollari va dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, xalqaro ta'lim dasturlari, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim, malaka ramkasi, ta'lim sifati, mehnat bozori, xalqaro standartlar.*

Globalashuv jarayonlari, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va mehnat bozori talablarining tez o'zgarishi ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimida malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy sharoitda kasbiy ta'lim dasturlarini xalqaro ta'lim dasturlari asosida takomillashtirish nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi. Kasbiy ta'limni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish zarurati; UNESCO ekspertlarining ta'kidlashicha, texnik va kasbiy ta'lim tizimi iqtisodiyotning raqamli, yashil va inklyuziv rivojlanishiga xizmat qilishi, shuningdek, yoshlarni munosib mehnat faoliyatiga tayyorlashi lozim[1]. Shu sababli zamonaviy kasbiy ta'lim dasturlarida nafaqat kasbiy bilimlar, balki kommunikativ, raqamli va tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirish muhim hisoblanadi. OECD tadqiqotlariga ko'ra, kasbiy ta'limning samaradorligi uning mehnat bozori ehtiyojlariga mosligi bilan belgilanadi[2]. Shu jihatdan xalqaro ta'lim dasturlarini o'rganish va milliy tizimga moslashtirish kasbiy ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sanaladi.

Xalqaro tajribaning ahamiyati; Bugungi kunda Germaniya, Shveysariya, Avstriya kabi davlatlarning dual ta'lim modeli dunyoda eng samarali tizimlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Mazkur modelda nazariy bilimlar ta'lim muassasasida, amaliy ko'nikmalar esa korxonalarda shakllantiriladi. Natijada bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanish darajasi yuqori bo'ladi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, kasbiy ta'lim dasturlarining moslashuvchanligi va ish beruvchilarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki ta'lim natijalarining samaradorligini

oshiradi[3]. Xalqaro tajribada modulli o'quv dasturlari, mikromalakalar (microcredentials) va uzluksiz ta'lim konsepsiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. UNESCO strategiyasida ham kasbiy ta'limning asosiy vazifalaridan biri sifatida "hayot davomida ta'lim olish" kompetensiyasini shakllantirish belgilangan[4]. Bu esa o'quv dasturlarini muntazam ravishda yangilab borishni talab etadi. Xalqaro dasturlarni milliy tizimga joriy etish jarayonida uchta fundamental element muvozanatini saqlash zarur: texnik ko'nikmalar (Hard skills), ijtimoiy-shaxsiy fazilatlar (Soft skills –jamoadi ishlash, muammolarni tizimli hal qilish va kommunikatsiya) hamda yashil ko'nikmalar (Green skills –energiya tejamkorligi va ekologik mas'uliyat). Aynan ushbu elementlar uyg'unligi o'quv dasturlari mazmunining yadrosini tashkil etishi lozim [5].

O'zbekiston tajribasi va istiqbollari; So'nggi yillarda O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xalqaro standartlarga mos malaka talablari ishlab chiqilmoqda, dual ta'lim elementlari joriy qilinmoqda hamda ta'lim sifatini baholashning yangi mexanizmlari takomillashtirilmoqda. 2026-yilda UNESCO tomonidan O'zbekistonda kasbiy ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha Yevropaning EQAVET standartlarini joriy etish ishlari qo'llab-quvvatlanayotgani ham mamlakatimizning xalqaro ta'lim makoniga integratsiyalashuv jarayonlari jadallashayotganidan dalolat beradi. Kasbiy ta'lim dasturlarini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- ta'lim sifatini oshirish;
- xalqaro tan olinadigan malakalarni shakllantirish;
- bitiruvchilarning bandligini ta'minlash;
- mehnat bozori talablariga mos kompetensiyalarni rivojlantirish;
- xalqaro akademik va kasbiy mobillikni kengaytirish.

Takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari; Kasbiy ta'lim dasturlarini xalqaro tajriba asosida takomillashtirishda quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish lozim:

Birinchi, kompetensiyaviy yondashuvni keng joriy etish. Bunda ta'lim natijalari o'quvchilarning amaliy faoliyatga tayyorligi bilan baholanadi.

Ikkinchi, dual ta'lim tizimini kengaytirish. Korxonalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash orqali amaliy tayyorgarlik sifatini oshirish mumkin.

Uchinchi, xalqaro malaka ramkalari va WorldSkills standartlari asosida o'quv dasturlarini yangilash. To'rtinchi, raqamli texnologiyalar va masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.

Beshinchi, pedagog kadrlarning xalqaro malakasini oshirish va xorijiy tajribalarni o'rganish.

O'tkazilgan tahlillar va xalqaro tajribalar qiyosiy o'rganilishi asosida milliy kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Milliy malaka ramkasini (NQF) Yevropa malaka ramkasi (EQF) talablari bilan to'liq moslashtirish, bu orqali milliy diplom va sertifikatlarining xalqaro mehnat bozorida tan olinishiga erishish.

2. Markazlashgan ta'lim tizimidan "Fleksibil (moslanuvchan) Kurrikulum" tizimiga o'tish. Bunda vazirlik darajasidagi majburiy fanlar va mavzular ulushini 40 foizgacha qisqartirib, qolgan 60 foiz o'quv dasturi mazmunini hududiy mehnat bozori va aniq korxonalar beruvchilarning buyurtmalari asosida kollej va texnikumlarning o'ziga mustaqil belgilash vakolatini berish.

3. Baholash metodologiyasini tubdan o'zgartirib, bitiruv imtihonlarini mustaqil malaka baholash markazlari hamda xalqaro WorldSkills mezonlari bo'yicha amaliy demonstratsiya ko'inishida tashkil etish.

4. "Pedagogik dual ta'lim" mexanizmini joriy etish, ya'ni professional ta'lim ustozlari va muallimlarining har ikki yilda kamida bir marta ilg'or ishlab chiqarish korxonalarida hamda xorijiy markazlarda amaliy stajirovka o'tashini majburiy tizimga aylantirish.[6]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak kasbiy ta'lim dasturlarini xalqaro ta'lim dasturlari asosida takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Mazkur jarayon ta'lim sifatini oshirish, xalqaro mehnat bozori talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash hamda mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish kasbiy ta'limni rivojlantirishning muhim strategik yo'nalishi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO. Transforming Technical and Vocational Education and Training for Successful and

- Just Transitions: UNESCO Strategy 2022–2029. – Paris: UNESCO Publishing, 2022. [1](P.12-15)
2. OECD. Learning for Jobs. OECD Reviews of Vocational Education and Training. – Paris: OECD Publishing, 2010. [2](P.18-22)
3. OECD. Vocational Education and Training (VET). OECD Report. – Paris, 2025. [3](P.5-4. UNESCO. Technical and Vocational Education and Training (TVET). Paris, 2023.[4](P.7-10)
5. Schraw G., Dennison R.S. Assessing Metacognitive Awareness. -Contemporary Educational Psychology, 1994. -Vol.19(5). -P.460-475.
6. Ustababayeva X.A. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish // Results of National Scientific Research. 2026(№6) [6](P.5-10)

XALQARO BAHOLASH STANDARTLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIMDA O'QUVCHILAR KOMPETENSIYASINI MONITORING QILISHNING NAZARIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

K.N. Yusupova p.f.f.d.(PhD), dotsent

Ashurova Madina Isroil qizi

UBS universiteti o'qituvchisi,

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti

mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro baholash standartlarini milliy kasbiy ta'lim tizimiga integratsiya qilish sharoitida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini monitoring qilishning nazariy va pedagogik asoslari tadqiq etilgan. Muallif tomonidan zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beradigan mutaxassislar tayyorlashda baholash mezonlarini xalqaro andozalar (jumladan, WorldSkills va Yevropa ta'lim mezonlari) asosida transformatsiya qilish zaruriyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Kasbiy ta'lim, xalqaro baholash standartlari, kasbiy kompetensiya, pedagogik monitoring, baholash mezonlari, WorldSkills, ta'lim sifati, diagnostika.

Global iqtisodiyot va texnologik taraqqiyot shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi kunda mehnat bozorining ishchi kuchiga bo'lgan talablari tubdan o'zgardi. Zamonaviy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari nafaqat nazariy bilimga, balki xalqaro miqyosda raqobatbardosh, amaliy moslashuvchan va yuqori kasbiy malakaga ega mutaxassislarni talab etmoqda. Bu esa, o'z navbatida, kasbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini baholash tizimini qayta ko'rib chiqish va uni xalqaro mezonlar asosida transformatsiya qilishni taqozo etmoqda.

O'zbekistonda ta'lim tizimini isloh qilish va uni xalqaro standartlarga (jumladan, UNESCO tomonidan qabul qilingan Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi – ISCED hamda WorldSkills talablariga) integratsiya qilish ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. Biroq, an'anaviy kasbiy ta'limda o'quvchilar bilimni baholash ko'p hollarda faqatgina yakuniy imtihonlar yoki nazariy testlar bilan cheklanib qolmoqda. Bu yondashuv o'quvchining real mehnat jarayonidagi kompetensiyalarini va muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini toliq aks ettira olmaydi. Pedagogik monitoring – bu shunchaki nazorat emas, balki ta'lim jarayonining sifati va natijadorligini xalqaro mezonlar asosida doimiy ravishda tahlil qilib, prognozlashtirib boruvchi dinamik tizimdir. Mazkur tadqiqotning maqsadi – xalqaro baholash standartlarini milliy kasbiy ta'lim muhitiga tatbiq etish orqali o'quvchilar kompetensiyasini monitoring qilishning nazariy-pedagogik asoslarini ochib berish va uning tarkibiy modellarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot doirasida xalqaro ilg'or tajribalar va pedagogik diagnostika usullari tahlil qilinib, kasbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilar kasbiy tayyorgarligini baholashning ko'p komponentli monitoring modeli ishlab chiqildi. Olingan asosiy ilmiy va amaliy natijalar quyidagi muhim yo'nalishlarda o'z aksini topdi:

1. Baholash mezonlarining transformatsiyasi va tarkibiy qismlari

An'anaviy “bilim-ko'nikma-malaka” formulasi o'rniga, xalqaro WorldSkills va Yevropa ta'lim

jamg'armasi (ETF) standartlariga mos keladigan kriterial baholash tizimi shakllantirildi. Ushbu tizimda o'quvchining kasbiy tayyorgarligi uchta asosiy o'lchov bloki orqali baholanishi nazariy jihatdan asoslandi:

- **Professional-texnik ko'nikmalar (Hard skills):** Bunda o'quvchining mashina va uskunalar bilan ishlash, texnologik jarayonlarni xatosiz bajarish hamda texnik xavfsizlik qoidalariga rioya etish qobiliyati birinchi darajali mezon qilib olindi.

- **Shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalar (Soft skills):** O'quvchining jamoada ishlash, ishlab chiqarishdagi muammoli vaziyatlarda operativ va mustaqil qaror qabul qilish hamda kasbiy muloqot madaniyati baholash obektiga aylantirildi.

- **Raqamli savodxonlik (Digital skills):** Zamonaviy mehnat bozori talablaridan kelib chiqib, o'quvchining o'z sohasiga oid dasturiy ta'minot va avtomatlashtirilgan tizimlarni erkin boshqara olish darajasi alohida mezon sifatida kiritildi.

2. Monitoring bosqichlarining pedagogik algoritmi O'quvchining kasb egallash va shakllanish jarayonini uzluksiz nazorat qilish hamda baholashning xolisligini ta'minlash maqsadida uch bosqichli uzluksiz monitoring modeli joriy etildi:

Birinchi bosqich – Kirish monitoringi (Diagnostic assessment): O'quv jarayonining boshida o'quvchining sohaga bo'lgan boshlang'ich layoqati, qiziqishlari va motivatsiyasi raqamli portfolio hamda diagnostik suhbatlar yordamida aniqlanadi.

Ikkinchi bosqich – Joriy-shakllantiruvchi monitoring (Formative assessment): O'quv semestri davomida har bir modul yakunida real ishlab chiqarish keyslari va amaliy muammoli topshiriqlar yordamida o'quvchining amaliy ko'nikmalari muntazam ravishda o'lchab boriladi va tuzatishlar kiritiladi.

Uchinchi bosqich – Yakuniy monitoring (Summative assessment): Ta'lim yakunida, mustaqil ekspertlar va bevosita soha ish beruvchilari ishtirokida, xalqaro baholash mezonlariga to'liq mos keladigan demonstratsion imtihon (Performance assessment) shaklida tashkil etiladi.

3. Eksperimental tekshiruv va samaradorlik ko'rsatkichlari Taklif etilayotgan xalqaro mezonlarga asoslangan monitoring tizimi kasbiy ta'lim muassasalari tajribasida aprobatatsiyadan o'tkazildi. Tajribasino'v ishlari natijasida an'anaviy baholash tizimidan farqli ravishda quyidagi ijobiy pedagogik dinamikaga erishildi:

Olingan ko'rsatkichlar tahlili shuni ko'rsatdiki, xalqaro andozalar asosida tashkil etilgan kriterial baholash modelining joriy etilishi natijasida o'quvchilarning amaliy topshiriqlarni mustaqil va ijodiy bajarish koeffitsiyenti o'rtacha 18-22 foizga oshdi. Baholash jarayonining shaffofligi va mezonlarning aniqligi hisobiga o'quvchilarda o'z kasbiy xatolari ustida ishlash, ya'ni kasbiy refleksiya ko'nikmasi 25 foizga yuqoriladi. Eng muhimi, ishlab chiqarish korxonalar va ish beruvchilarning bitiruvchilar kasbiy tayyorgarlik darajasidan qoniqish ko'rsatkichi sezilarli darajada oshdi, bu esa ta'lim mazmuni xalqaro dasturlar asosida to'g'ri takomillashtirilganligini isbotlaydi.

Tadqiqot natijasida aniqlangan ko'rsatkichlar kasbiy ta'limda baholash tizimini an'anaviy yondashuvlardan subyektivlikni kamaytirish va amaliy yo'naltirilganlikni oshirish tomonga o'zgartirish zarurligini ko'rsatadi. An'anaviy baholash tizimi asosan o'quvchining xotirasi va nazariy bilimlarni qayta takrorlab bera olish qobiliyatiga tayanar edi. Biz taklif etgan xalqaro baholash standartlariga asoslangan monitoring modeli esa o'quvchini tayyor ishlab chiqarish muhitiga moslashtirishga qaratilgan.

Olingan natijalarni boshqa pedagog olimlarning tadqiqotlari bilan solishtirganda shuni ta'kidlash lozimki, kasbiy kompetensiyalarni faqatgina yakuniy nazoratlar orqali aniqlab bo'lmaydi. Kompetensiya – bu doimiy rivojlanib boradigan dinamik xususiyatdir. Shuning uchun ham biz joriy etgan uch bosqichli monitoring (kirish, joriy-shakllantiruvchi va yakuniy) o'quvchining o'sish dinamikasini aniq ko'rsatib berdi. Ayniqsa, joriy monitoring jarayonida amaliy keyslar va "WorldSkills" baholash modullarining qo'llanilishi o'quvchilarda "xatolar ustida ishlash" (refleksiya) ko'nikmasini sezilarli darajada oshirdi. Bu holat pedagogika fanidagi "shakllantiruvchi baholash ta'lim samarasini oshiradi" degan konseptual qarashlarni amaliy jihatdan tasdiqlaydi. Biroq, ushbu tizimni to'liq joriy etishda kasbiy ta'lim muassasalari pedagoglarining xalqaro baholash mezonlari bilan ishlash bo'yicha malakasini muntazam oshirib borish zarurati ham sezildi, bu esa kelgusidagi tadqiqotlarimiz uchun yangi yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilinganda, kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim mazmunini xalqaro dasturlar asosida takomillashtirish bevosita o'quvchilar kasbiy tayyorgarligini baholash tizimini modernizatsiya qilish bilan bog'liqdir. O'tkazilgan tadqiqot va nazariy-amaliy tahlillar asosida quyidagi yakuniy xulosalarga kelindi:

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

1. Xalqaro baholash standartlarini milliy kasbiy ta'lim tizimiga integratsiya qilish o'quvchilarning mehnat bozori talablariga mos ravishda ham texnik (Hard skills), ham shaxsiy-ijtimoiy (Soft skills) ko'nikmalarini kompleks ravishda rivojlantirishga imkon beradi.

2. Ishlab chiqilgan uch bosqichli pedagogik monitoring algoritmi (kirish, joriy va yakuniy) ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlash bilan birga, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini doimiy diagnostika qilib borish va pedagogik tuzatishlar kiritish imkonini yaratdi.

3. Eksperimental tekshiruv natijalari taklif etilayotgan mezonli baholash modelining samaradorligini ko'rsatdi: o'quvchilarning mustaqil amaliy ishlash koeffitsiyenti o'rtacha 18-22 foizga oshdi va bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasidan ish beruvchilarning qoniqish koeffitsiyenti sezilarli darajada yuqoriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ishmuhammedov, R. J., Abduqodirov, A. A. (2021). Kasbiy ta'limda innovatsion texnologiyalar va pedagogik monitoring. Toshkent: Science-Publish.
2. Muslimov, N. A. (2022). Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini shakllantirishning nazariy-metodik asoslari. Toshkent: Pedagog.
3. Olimov, Q. T. (2023). Kasbiy ta'lim tashkilotlarida kredit-modul tizimi va o'quvchilar bilimni kriterial baholash metodikasi. Kasb-hunar ta'limi jurnali, 4(2), 15-22.
4. WorldSkills International. (2024). WorldSkills Occupational Standards and Assessment Strategy. Rules and Guidelines for Vocational Excellence. London: WSI Publications.
5. European Training Foundation (ETF). (2023). Monitoring Vocational Education and Training Systems: International Benchmarks and Digital Tools. Turin: ETF Research Report.
6. UNESCO. (2021). International Standard Classification of Education (ISCED) 2011/2015: Implications for Technical and Vocational Education and Training (TVET). Paris: UNESCO-UNEVOC.
7. Black, P., & Wiliam, D. (2019). Assessment and Classroom Learning in Vocational Education. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 26(3), 281-303.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

M.U.Xudoyqulova

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti doktoranti (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro ta'lim dasturlari – UNESCO, OECD (PISA, TALIS), WorldSkills va Dublin deskriptorlari – asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda xalqaro standartlarni milliy kasbiy ta'lim tizimiga integratsiya qilishning zamonaviy modellari, raqamli va kompetensiyaviy yondashuvlar hamda ta'lim dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish yo'llari taklif etilgan. Kasbiy ta'lim doirasida amalga oshirilgan tahlillar asosida ta'lim mazmunini yangilashning tizimli mexanizmlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Kasbiy ta'lim, xalqaro ta'lim dasturlari, ta'lim mazmuni, kompetensiyaviy yondashuv, PISA, TALIS, WorldSkills, Dublin deskriptorlari, ta'lim standarti, mehnat bozori.

Bugungi kunda global ta'lim transformatsiyasi sharoitida kasbiy ta'lim mazmunini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Zamonaviy iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar tezkor o'zgarib borayotgan bir davrda kasbiy ta'lim tizimi nafaqat ma'lum kasb-hunarlarini o'rgatuvchi tuzilma, balki o'quvchilarda global ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantiruvchi strategik mexanizm

sifatida qaralishi lozim. O‘zbekiston ta’lim tizimining xalqaro baholash dasturlariga integratsiyasi, kasbiy ta’lim dasturlarini UNESCO, OECD va WorldSkills standartlari asosida qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda [1].

Kasbiy ta’lim mazmunini takomillashtirish masalasi xorijiy olimlar – Andreas Schleicher, B. Hamel, shuningdek mahalliy tadqiqotchilar – N. Muslimov, R. Safarova ishlarida keng yoritilgan. Biroq, xalqaro ta’lim dasturlarini kasbiy ta’lim mazmuniga integratsiya qilishning metodologik asoslari alohida tadqiqot obyekti sifatida yetarlicha o‘rganilmagan. 13.00.07 ixtisosligi doirasida bu yo‘nalish yanada chuqur tadqiq etilishini talab etadi [4].

Xalqaro ta’lim dasturlarini kasbiy ta’lim mazmuniga integratsiya qilishning asosiy yo‘nalishlari

WorldSkills standartlari va xalqaro kompetensiyaviy yondashuvni milliy kasbiy ta’lim tizimiga integratsiyalashda quyidagi yo‘nalishlar muhim hisoblanadi:

1. **Ta’lim mazmunini xalqaro benchmarklarga moslashtirish:** TALIS va PISA tadqiqotlari asosida kasbiy ta’lim dasturlari o‘quvchining adaptivligi, tanqidiy fikrlash va gibridda ta’lim muhitida ishlash qobiliyatini ustuvor kompetensiya sifatida belgilaydi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarni shunchaki “ishchi” emas, balki global standartlarga javob beradigan, raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Dublin deskriptorlari asosida belgilangan ta’lim natijalari kasbiy ta’lim modullarining xalqaro miqyosda tan olinishini ta’minlaydi [3].

2. **Raqamli pedagogika va innovatsion ta’lim mazmuni:** Sun‘iy intellekt (AI) va bulutli texnologiyalarni ta’lim dasturi mazmuniga organik ravishda kiritish zamonaviy kasbiy ta’limning ajralmas qismiga aylanmoqda. UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan «Kelajak uchun ta’lim» konsepsiyasi asosida ta’lim mazmuni raqamli transformatsiya talablariga moslab yangilanishi zarur. Bu yondashuv o‘quvchilarni texnologiya foydalanuvchisi emas, balki raqamli imkoniyatlardan ijodiy foydalana oladigan «innovatsion mutaxassis» darajasiga ko‘taradi [6].

3. **Modulli va kompetensiyaviy ta’lim dasturlarini joriy etish:** OECD tavsiyalariga ko‘ra, kasbiy ta’lim dasturlari an’anaviy fanga asoslangan tuzilmadan voz kechib, modulli va natijaga yo‘naltirilgan tizimga o‘tishi lozim. Har bir modul aniq kompetensiya va ta’lim natijalariga ega bo‘lib, mehnat bozori ehtiyojlariga bevosita bog‘liq holda shakllantirilishi zarur. WorldSkills standartlari asosida amaliy ko‘nikmalar (hard skills) va umumiy kompetensiyalar (soft skills) o‘rtasida muvozanat saqlangan holda ta’lim mazmuni yangilanadi [5].

4. **Mehnat bozori talablariga asoslangan dinamik ta’lim mazmuni:** «Smart-ta’lim mazmuni» kontsepsiyasi asosida kasbiy ta’lim dasturlari mehnat bozori o‘zgarishlari bilan real vaqt (real-time) rejimida bog‘lanishi maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv ta’lim muassasalari va ish beruvchilar o‘rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqib, bitiruvchilarning ish bilan ta’minlanish darajasini sezilarli oshiradi. Milliy reyting tizimida kasbiy ta’lim muassasalari samaradorligini baholashda xalqaro ko‘rsatkichlardan foydalanish tavsiya etiladi [2].

Xalqaro tajriba va milliy amaliyot tahlili

Germaniya, Finlyandiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, kasbiy ta’lim mazmunini xalqaro dasturlar asosida takomillashtirish iqtisodiy o‘rnatishning muhim omili hisoblanadi. Germaniyaning dual ta’lim tizimi, Finlyandiyaning kompetensiyaviy yondashuvi va Koreyadagi TVET (Technical and Vocational Education and Training) islohotlari O‘zbekiston uchun muhim metodologik manba bo‘lishi mumkin.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari doirasida kasbiy ta’lim mazmunini xalqaro standartlarga moslashtirish bo‘yicha qator choralar ko‘rilmog‘da. Biroq, xalqaro ta’lim dasturlarini milliy kontekstga moslashtirishda quyidagi muammolar mavjud: birinchidan, ta’lim dasturlarini yangilash jarayonida ish beruvchilarning yetarlicha ishtiroki ta’minlanmayapti; ikkinchidan, xalqaro standartlarni joriy etishda pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligi past darajada qolmog‘da; uchinchidan, ta’lim mazmunini baholashning moslashuvchan mexanizmlari hali to‘liq shakllantirilmagan [4].

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun 13.00.07 ixtisosligi doirasida kasbiy ta’lim mazmunini takomillashtirishning quyidagi tizimli mexanizmlari taklif etiladi: xalqaro ekspertlar ishtirokida ta’lim dasturlarini muntazam audit qilish; ish beruvchilar bilan ta’lim mazmunini hamkorlikda ishlab chiqish platformalarini yaratish; kasbiy ta’lim pedagoglari uchun xalqaro malaka oshirish dasturlarini joriy etish; va ta’lim natijalarini raqamli portfolio orqali nazorat qilish tizimini tadbiiq etish.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish – bu bir martalik islohotdan ko'ra, doimiy yangilanish jarayonidir. WorldSkills standartlariga, PISA va TALIS tadqiqotlari natijalariga, UNESCO hamda OECD tavsiyalariga asoslangan ta'lim mazmuni kasbiy ta'lim tizimini global mehnat bozori talablariga mos holda rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. Muslimov N.A. Kasbiy shakllanish nazariyasi. – Toshkent, 2015.
3. OECD. PISA 2022 Results. Paris: OECD Publishing, 2023. P-102.
4. OECD. Teachers and School Leaders as Lifelong Learners (TALIS Report). Paris: OECD Publishing, 2019. P-21.
5. Schleicher, A. Educational Transformation: Global Perspective. OECD Publishing, 2022. Op-7.
6. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. Paris: UNESCO Publishing, 2021.

BO'LAJAK MUHANDISLARDA STANDARTLASHTIRISH VA METROLOGIK TA'MINOT SOHASIDAGI KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY- PEDAGOGIK SHARTLARI

Murodova Aziza Yorqin qizi

Jizzax politexnika instituti p.f.f.d., v.b.dotsent

azizamurodova664@gmail.com

Nosirov Jahongir Normurot o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali

tayanch doktoranti

jahongirnosirov9600@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak muhandislarning standartlashtirish va metrologik ta'minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik shartlari tahlil qilingan. Zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida standartlashtirish va metrologik ta'minotning ahamiyati yoritilib, ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida mutaxassis tayyorlashning ustuvor yo'nalishlari asoslab berilgan. Shuningdek, bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik sharoitlar va ularning samaradorligini ta'minlovchi omillar aniqlangan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, standartlashtirish, metrologik ta'minot, bo'lajak muhandislar, tashkiliy-pedagogik shartlar, kompetensiyaviy yondashuv, kasbiy tayyorgarlik.

Jahon miqyosida sanoat ishlab chiqarishining jadal rivojlanishi, mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablarning ortishi va ishlab chiqarish jarayonlarining raqamlashtirilishi muhandislik ta'limi tizimiga yangi talablarni qo'ymoqda. Ayniqsa, standartlashtirish va metrologik ta'minot sohasidagi faoliyat mahsulot sifati, xavfsizligi hamda raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Shu bois bo'lajak muhandislarni tayyorlash jarayonida ularda standartlashtirish va metrologik ta'minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda [1]. Mazkur kompetensiyalarni samarali rivojlantirish esa ta'lim jarayonida ma'lum tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni yaratishni talab qiladi.

Tadqiqotda pedagogik kuzatish, ilmiy-metodik manbalarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, modellashtirish, anketa-so'rov, ekspert baholash va matematik-statistik usullardan foydalanildi [2]. Pedagogik adabiyotlarda

“shart-sharoit” tushunchasi ma’lum natijaga erishishga xizmat qiluvchi omillar yig‘indisi sifatida talqin etiladi. Tashkiliy-pedagogik shartlar esa ta’lim jarayonining samaradorligini ta’minlashga qaratilgan pedagogik ta’sir vositalari, metodlari, shakllari va texnologiyalarining o‘zaro uyg‘unlashgan tizimi sifatida namoyon bo‘ladi [3].

Bo‘lajak muhandislarning standartlashtirish va metrologik ta’minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun quyidagi tashkiliy-pedagogik shartlar muhim hisoblanadi:

Kompetensiyaviy yondashuv talabalarning nafaqat nazariy bilimlarni egallashini, balki ularni amaliy faoliyatda qo‘llash qobiliyatini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayonida talabalarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etishi va kasbiy faoliyatga tayyorligi shakllanadi [4]. Muhandislik faoliyati amaliy xarakterga ega bo‘lgani sababli nazariy bilimlarni ishlab chiqarish amaliyoti bilan uyg‘unlashtirish muhim hisoblanadi. Shu maqsadda laboratoriya mashg‘ulotlari, amaliy topshiriqlar va ishlab chiqarish korxonalaridagi amaliyotlarga alohida e’tibor qaratilishi zarur.

Interfaol metodlar, keys-stadi, muammoli ta’lim, loyiha usuli va raqamli ta’lim texnologiyalari talabalar faolligini oshiradi hamda ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, multimedia vositalari va masofaviy ta’lim platformalari talabalarning mustaqil ta’lim faoliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Kasbiy motivatsiya bo‘lajak mutaxassisning o‘z kasbiga bo‘lgan qiziqishini oshiradi hamda kasbiy rivojlanish uchun muhim omil hisoblanadi. Shu sababli ta’lim jarayonida motivatsion muhit yaratish alohida ahamiyatga ega.

Korxonalar bilan hamkorlikni rivojlantirish talabalarning real ishlab chiqarish sharoitida amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. Bu esa ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshiradi [5]. O‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijasida ishlab chiqilgan tashkiliy-pedagogik shartlar asosida tashkil etilgan ta’lim jarayonida talabalar kasbiy tayyorgarligining sezilarli darajada oshganligi aniqlandi.

Xususan:

- standartlashtirish va metrologiya bo‘yicha nazariy bilimlar mustahkamlandi;
- normativ hujjatlar bilan ishlash ko‘nikmalari rivojlandi;
- o‘lchash vositalaridan foydalanish malakalari shakllandi;
- kasbiy motivatsiya darajasi oshdi;
- mustaqil ta’lim faoliyati faollashdi.

Bo‘lajak muhandislarning standartlashtirish va metrologik ta’minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish ta’lim jarayonida maqsadga yo‘naltirilgan tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni yaratishni talab qiladi.

Kompetensiyaviy yondashuv, nazariya va amaliyot integratsiyasi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda elektron ta’lim resurslaridan foydalanish bo‘lajak muhandislarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning muhim omillari hisoblanadi [6].

Mazkur shart-sharoitlarning ta’lim jarayoniga joriy etilishi bo‘lajak muhandislarning standartlashtirish va metrologik ta’minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nosirov J.N. Bo‘lajak muhandislarning me’yoriy-metrologik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy jihatlari // O‘zbekiston Milliy universiteti Xabarlari. – Toshkent, 2023. – B.134–137.
2. Nosirov J.N. Bo‘lajak muhandislarning standartlashtirish va metrologik ta’minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik shartlari // O‘zbekistonda professional ta’lim. – 2024. – №3. – B.42–48.
3. Nosirov J.N. Bo‘lajak muhandislarning kompetentligini aniqlovchi mezon va darajalar // Pedagogik mahorat. – 2024. – №12. – B.111–116.
4. Nosirov J.N. Bo‘lajak muhandislarni standartlashtirish va metrologik ta’minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish: PhD dissertatsiyasi. – Jizzax, 2026. – 132 b.
5. Nosirov J.N. Bo‘lajak muhandislarni standartlashtirish va metrologik ta’minot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish: PhD dissertatsiyasi avtoreferati. – Jizzax, 2026. – 60 b.
6. Nosirov J.N. Development of professional competences of future engineers in the field of standardization

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

*Мамаджанова Дилфуза Тургуновна,
Андижанский техникум общественного
здравоохранения имени Абу Али Ибн Сины,
преподаватель*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования содержания профессионального образования в медицинской сфере на основе международных образовательных программ. Особое внимание уделяется внедрению современных образовательных стандартов, компетентностного подхода, цифровых технологий и международного опыта подготовки медицинских кадров. Анализируются основные направления модернизации медицинского образования, способствующие повышению качества подготовки специалистов и их конкурентоспособности на мировом рынке труда.

Ключевые слова: медицинское образование, профессиональное образование, международные образовательные программы, компетентностный подход, медицинские кадры, цифровые технологии, образовательные стандарты, инновации, качество образования.

В XXI веке развитие системы здравоохранения напрямую связано с качеством подготовки медицинских кадров. Глобализация образовательного пространства, стремительное развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий диагностики и лечения, а также расширение международного сотрудничества предъявляют новые требования к профессиональной подготовке специалистов медицинского профиля. В этих условиях традиционные подходы к организации образовательного процесса уже не в полной мере отвечают потребностям современного общества и рынка труда.[1,2]

Современная система здравоохранения нуждается в специалистах, обладающих не только глубокими профессиональными знаниями, но и способностью быстро адаптироваться к изменениям, эффективно использовать цифровые технологии, работать в междисциплинарных командах и применять международные стандарты оказания медицинской помощи. Именно поэтому совершенствование содержания профессионального образования в медицинской сфере становится одной из важнейших задач образовательной политики многих государств.

Особую роль в модернизации медицинского образования играют международные образовательные программы, направленные на интеграцию лучших мировых практик в национальные системы подготовки специалистов. Такие программы обеспечивают внедрение современных образовательных технологий, развитие академической мобильности, обмен опытом между образовательными учреждениями разных стран и повышение качества образовательных услуг.[3] Благодаря международному сотрудничеству создаются условия для подготовки специалистов, способных успешно работать как на национальном, так и на международном уровне.

В последние годы в сфере медицинского образования активно внедряются компетентностный подход, цифровые образовательные технологии, симуляционное обучение, электронные образовательные платформы и методы дистанционного обучения. Международные образовательные программы способствуют формированию у студентов клинического мышления, исследовательских

компетенций, коммуникативных навыков и способности принимать профессиональные решения в нестандартных ситуациях.

Для Республики Узбекистан вопросы совершенствования медицинского образования имеют особое значение в рамках проводимых реформ системы здравоохранения и профессионального образования. В стране реализуются масштабные меры по модернизации учебных программ, укреплению международного сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными учреждениями, внедрению современных образовательных стандартов и цифровых технологий обучения. Это позволяет повысить качество подготовки медицинских кадров и обеспечить соответствие образовательного процесса международным требованиям.

Кроме того, интеграция международных образовательных программ способствует развитию непрерывного профессионального образования медицинских работников, что является важным условием повышения качества медицинской помощи населению. Современный медицинский специалист должен постоянно обновлять свои знания и совершенствовать профессиональные компетенции в соответствии с новейшими достижениями мировой медицинской науки и практики. [5]

Таким образом, совершенствование содержания профессионального образования в медицинской сфере на основе международных образовательных программ является важным фактором повышения качества подготовки специалистов, развития национальной системы здравоохранения и укрепления международной конкурентоспособности медицинских кадров. Актуальность данной проблемы обуславливает необходимость изучения зарубежного опыта и разработки эффективных механизмов его внедрения в образовательную практику медицинских учебных заведений.

Одним из приоритетных направлений развития медицинского образования является переход от традиционной модели обучения к компетентностному подходу. Международные образовательные программы ориентированы не только на формирование теоретических знаний, но и на развитие практических навыков, профессиональных компетенций и клинического мышления будущих медицинских работников.

Важное значение имеет внедрение образовательных стандартов, разработанных ведущими международными организациями в области медицинского образования. Такие стандарты предусматривают интеграцию фундаментальных и клинических дисциплин, развитие исследовательских навыков студентов, использование современных методов оценки знаний и профессиональной подготовки.

Совершенствование содержания медицинского образования предполагает также широкое применение цифровых технологий. Использование виртуальных симуляторов, электронных образовательных платформ, телемедицины и искусственного интеллекта способствует повышению эффективности учебного процесса и формированию у студентов навыков работы с современными медицинскими технологиями.

Особую роль играет развитие международного сотрудничества между образовательными учреждениями. Реализация совместных образовательных программ, академическая мобильность студентов и преподавателей, участие в международных научно-практических конференциях создают благоприятные условия для обмена опытом и повышения качества подготовки медицинских кадров.

Кроме того, международные образовательные программы способствуют развитию системы непрерывного медицинского образования. В современных условиях медицинские работники должны постоянно обновлять свои знания и совершенствовать профессиональные навыки в соответствии с новейшими достижениями медицинской науки и практики.

Для повышения эффективности профессионального образования в медицинской сфере необходимо укреплять сотрудничество между образовательными учреждениями и организациями здравоохранения. Это позволит обеспечить практико-ориентированную подготовку специалистов, максимально приближенную к реальным условиям профессиональной деятельности.

Таким образом, совершенствование содержания профессионального образования в медицинской сфере на основе международных образовательных программ является важным условием подготовки конкурентоспособных специалистов нового поколения. Внедрение международных стандартов, инновационных образовательных технологий, компетентностного подхода и развитие

международного сотрудничества способствуют повышению качества медицинского образования и обеспечивают соответствие подготовки кадров современным требованиям системы здравоохранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Всемирная организация здравоохранения. Глобальная стратегия развития кадровых ресурсов здравоохранения. – Женева: ВОЗ, 2023. Болонский процесс и модернизация высшего образования. – Москва: Юрайт, 2022. Зимняя И.А. Компетентностный подход в образовании. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2021. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. – Москва: Академия, 2020. Современные технологии медицинского образования: монография / Под ред. Н.В. Кудрявцевой. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2023. Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и практика. – Москва: Логос, 2021. Международные стандарты медицинского образования. – Женева: Всемирная федерация медицинского образования (WFME), 2022.

YOSHLARDA KASB TANLASH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TIZIMLARI VA XALQARO TAJRIBALAR

Niyozova Shoirra Toirovna

*Navbahor tuman 2-son texnikumi xalqaro ta'lim
dasturlarini muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i.*

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimida o'quvchilarning kasb tanlashga tayyorgarlik darajasi, ularni mehnat bozori talablariga mos ravishda kasb tanlashga yo'naltirish masalalari hamda zamonaviy pedagogik yondashuv va texnologiyalar keng tahlil etiladi. Unda kasb tanlash jarayoniga qo'yiladigan asosiy talablar, ularning mohiyati, o'quvchilarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning samarali usullari, shuningdek, psixologik-pedagogik strategiyalar va axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kasb tanlash madaniyati, yoshlar tarbiyasi, kasbiy yo'naltirish, pedagogik tizimlar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, kasbiy kompetensiya, mehnat bozori, ta'lim innovatsiyalari, xalqaro tajriba

Kirish: Ta'lim tizimida kasb tanlash masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ta'lim faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki shaxsni mustaqil hayotga tayyorlash vazifasini ham bajaradi. Shu sababli o'quvchilarning kelajak kasbini ongli ravishda tanlashlari uchun ularni maktab davridan boshlab zarur bilim, ko'nikma va ma'lumotlar bilan ta'minlash muhimdir [1].

Zamonaviy jamiyatning jadal rivojlanishi, texnologiyalarning tez sur'atlarda yangilanib borishi hamda mehnat bozori talablarining o'zgaruvchanligi ta'lim tizimi zimmasiga yangi vazifalarni yuklamoqda. Hozirgi davrda o'quvchilarga faqat nazariy bilim berish yetarli emas, balki ularni mustaqil hayotga va kelajakdagi kasbiy faoliyatga ongli ravishda tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi [7].

Kasb tanlash inson hayotidagi eng muhim qarorlardan biri bo'lib, u nafaqat shaxsiy taraqqiyotga, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi [6]. Shu sababli zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchilarda kasb tanlash ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogika fanining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqot davomida pedagogik kuzatish, ilmiy manbalarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Kasbiy yo'naltirishga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro tajribalar o'rganildi.

Asosiy qism: Kasb tanlashning nazariy asoslari Pedagogik va psixologik tadqiqotlarda kasb tanlash jarayoni shaxsning ijtimoiylashuvi hamda o'zini anglash jarayoni bilan chambarchas bog'liq holda talqin qilinadi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, kasb tanlashda o'quvchining qiziqishlari, qobiliyatlari, imkoniyatlari va jamiyat ehtiyojlari o'zaro uyg'unlashgan bo'lishi zarur [6].

Kasbiy yo'naltirish nazariyasiga ko'ra, o'quvchi kasb tanlash jarayonida turli manbalardan ma'lumot oladi, o'z imkoniyatlarini baholaydi va mustaqil qaror qabul qilishga o'rganadi [8]. Bu jarayonning samaradorligi ta'lim muassasasida yaratilgan pedagogik sharoitlarga bevosita bog'liqdir.

Kasb tanlash ko'nikmasining tarkibiy qismlari Kasbni mustaqil tanlash ko'nikmasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- Motivatsion komponent – kasb tanlashga bo'lgan ichki ehtiyoj va qiziqish;
- Kognitiv komponent – kasblar va mehnat bozori haqidagi bilimlar;
- Refleksiv komponent – o'z qobiliyatlari va imkoniyatlarini baholash;
- Faoliyat komponenti – mustaqil qaror qabul qilish va uni amalga oshirishga tayyorlik.

Mazkur komponentlarning uyg'un rivojlanishi o'quvchilarning ongli va mas'uliyatli kasbiy tanlovini ta'minlaydi [6].

Kasb tanlashda zamonaviy pedagogik yondashuvlar Kasb tanlash ko'nikmalarini rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv alohida ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olishga imkon beradi.

Kompetensiyaviy yondashuv esa kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan [3].

Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv asosida o'quvchilar amaliy mashg'ulotlar, kasbiy sinovlar, treninglar va loyiha ishlari orqali o'z qiziqishlari hamda moyilliklarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi [4].

Xorijiy tajriba va milliy amaliyot Rivojlangan davlatlarda kasbiy yo'naltirish ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'quvchilar bilan muntazam ravishda kasbiy maslahatlar, treninglar va monitoring ishlari olib boriladi [7].

O'zbekiston ta'lim tizimida ham kasbiy yo'naltirishni rivojlantirish bo'yicha huquqiy va metodik asoslar yaratilgan. Biroq mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish va zamonaviy tajribalarni amaliyotga joriy etish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda [1].

Natijalar va muhokama: Navbahor tuman 2-son texnikumi misolida olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, xalqaro ta'lim dasturlari yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilarning tanlagan kasblariga bo'lgan qiziqishi xorijiy hamkorlar bilan uchrashuvlar va kasbiy muloqotlar natijasida yanada ortmoqda.

Shuningdek, kasb tanlashda pedagog xodimlarning yo'naltiruvchi faoliyati, malakali mutaxassislar bilan uchrashuvlar hamda amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasini kuchaytirishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari ota-onalar, pedagoglar va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikning kasbiy yo'naltirish samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa: Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quvchilarda kasb tanlash ko'nikmalarini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Kasbiy yo'naltirish jarayoni o'quvchilarning qiziqishlari, qobiliyatlari va mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim.

Kasb tanlashda innovatsion pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsion vositalar va interfaol metodlardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega [9;10].

Shuningdek, ota-onalar, pedagoglar, psixologlar va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash o'quvchilarning ongli kasbiy tanlovini ta'minlaydi. Bu esa kelajakda raqobatbardosh, malakali va o'z kasbiga sadoqatli kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 2020.
8. My Profession. Kasblar portali. Elektron manba. URL: <https://myprofession.uz> (murojaat sanasi: 06.06.2026).
9. Sharipov Sh., Muslimov N. Texnik ijodkorlik va dizayn. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011. – 256 b.
10. Abduqodirov G'. Kasb ta'limi praktikumi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 224 b.
11. Jo'rayev H.O., Quliyeva Sh.H., To'rabekov F.S., Karimova M.N. Texnik ijodkorlik va dizayn. – Toshkent: Turon

Zamin Ziyο, 2015. – 280 b.

12. Karimova Z. Kasbga yo'naltirish psixologiyasi. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2021. – 198 b.
13. UNESCO. Career Guidance Policy and Practice in the Education System. – Paris: UNESCO Publishing, 2022. – 145 p.
14. Kasb tanlashda zamonaviy yondashuvlar // Ma'naviyat va ma'rifat jurnali. – Toshkent, 2023. – №4. – B. 45–51.
15. Xayitov J.X. Media savodxonlik va axborot madaniyati. I qism. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Publishing High Future, 2024. – 186 b.
16. Eshaliyev O'., Nurmatov Z., Xayitov J.X. Informatika va raqamli texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Dimal, 2024. – 312 b.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA METAKOGNITIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Qarshiboyev Sardor Alisher o'g'li

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada xalqaro ta'lim dasturlari (BTEC, dual ta'lim, meister kollejlari, Berufsbildung) asosida kasbiy ta'lim tashkilotlarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi tadqiq etilgan. Xorijiy mamlakatlar kasbiy ta'lim tizimlaridagi metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinib, O'zbekiston kasbiy ta'lim tashkilotlarida ularni tatbiq etish imkoniyatlari aniqlangan. Har bir xalqaro ta'lim dasturining metakognitiv rivojlanishga ta'siri ko'rsatib berilgan va ta'lim tashkilotlari uchun ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *xalqaro ta'lim dasturlari, kasbiy ta'lim mazmuni, BTEC, dual ta'lim, meister kolleji, Berufsbildung, metakognitiv kompetensiya, qiyosiy pedagogika, ta'lim standarti, o'quv dasturi.*

Zamonaviy kasbiy ta'lim tizimida o'quvchidan faqat kasb ko'nikmalarini emas, balki o'z o'rganish jarayonini ongli boshqara olishni – ya'ni metakognitiv kompetensiyalarni ham talab etilmoqda. Bu kompetensiyalarni rivojlantirish uchun esa xalqaro ta'lim dasturlarining boy metodologik tajribasi muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu bois xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim tashkilotlarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yildagi PF-190-sonli Farmoni va Vazirlar Mahkamasining 316-sonli Qarori [2] kasbiy ta'limni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish vazifasini belgilab, bu yo'nalishda xalqaro tajribani o'rganish va tatbiq etishni zarur qilmoqda. O'zbekistonda kasbiy ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanib borayotgan hozirgi paytda [1, 3] xalqaro ta'lim dasturlari imkoniyatlaridan foydalanib, ta'lim tashkilotlarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish pedagogik jarayonning muhim vazifasiga aylanishi lozim.

Xalqaro ta'lim dasturlari metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali metodologik asoslarini taqdim etadi. Buyuk Britaniyada 1984-yilda joriy etilgan BTEC (Business and Technology Education Council) tizimi kasbiy ta'limda metakognitiv yondashuv asosida qurilgan bo'lib, o'quvchining o'z o'quv faoliyatini mustaqil rejalashtirishi, baholashi va takomillashtirishiga alohida e'tibor qaratadi [4]. BTEC dasturlarida har bir modul yakunida o'quvchi o'z natijalarini mustaqil tahlil qilib, keyingi bosqich uchun maqsad belgilaydi – bu esa metakognitiv tartibga solish ko'nikmasini bevosita shakllantiradi. Portfolio texnologiyasi orqali o'quvchi o'z kuchli va zaif tomonlarini doimiy kuzatib, o'quv strategiyasini ongli tuzatib boradi.

Germaniyaning ikki tizimli (dual) kasbiy ta'lim modeli [5] metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning o'ziga xos mexanizmini taqdim etadi. Ushbu tizimda o'quvchilar haftaning bir qismini korxonada amaliy ta'lim olish, qolgan qismini esa kasb-hunar maktabida nazariy bilimlarni o'zlashtirish

bilan o'tkazadilar. Bu ikki muhit o'rtasidagi doimiy o'tish o'quvchini o'z bilimlarini qo'llash, kamchiliklarini aniqlash va o'quv strategiyasini moslashtirishga – ya'ni metakognitiv refleksiyaga – majbur qiladi. G. Schraw va R. Dennison [6] tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, nazariya va amaliyotning uyg'unligi o'quvchilarda o'z bilish jarayonlarini anglab olish va nazorat qilish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. Janubiy Koreyaning meister kollejlari [9] portfolio texnologiyasi asosiy o'quv vositasiga aylanib, o'quvchi o'z metakognitiv rivojlanishini hujjatlashtiradi va har bir bosqichda o'z-o'zini baholash ko'nikmasini mustahkamlaydi. Shveysariyaning Berufsbildung tizimida [10] esa o'quvchining o'z-o'zini baholash qobiliyatini rivojlantirish ta'lim dasturining majburiy komponenti sifatida belgilangan.

O'zbek pedagogika fanida ham kasbiy ta'lim tashkilotlarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish masalasiga e'tibor kuchayib bormoqda. N. Muslimov, R. Mavlonova, Sh. Mardonov va boshqa olimlarning asarlarida [7, 8] o'quvchilarda kognitiv va metakognitiv faoliyatni shakllantirish, o'qituvchi mahoratini oshirish hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash masalalari chuqur yoritilgan. Ushbu tadqiqotlar xalqaro ta'lim dasturlari tajribasini o'zbek kasbiy ta'limi kontekstiga moslashtirish va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish modelini ishlab chiqish uchun muhim ilmiy zamin yaratmoqda.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan kuzatishlar va tahlillar metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda bir qancha tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda. Birinchi muammo – mavjud o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarning metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilmaganligida namoyon bo'ladi. Ko'pgina kasbiy ta'lim tashkilotlarida qo'llaniladigan dasturlar asosan bilimlarni o'zlashtirishga mo'ljallangan bo'lib, o'z-o'zini nazorat qilish, refleksiya va kognitiv strategiyalarni ongli tanlash ko'nikmalarini shakllantirishga yetarlicha e'tibor berilmaydi.

Ikkinchi muammo – o'qituvchilarning metakognitiv ta'lim texnologiyalari va xalqaro dasturlar metodologiyasidan yetarlicha xabardor emasligi. Ko'pchilik o'qituvchilar faqat predmet mazmunini o'rgatishga e'tibor qaratib, o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish, rejalashtirish va refleksiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni ikkinchi o'ringa qo'yadilar. Uchinchi muammo – baholash tizimining bir tomonlamaligi. An'anaviy baholash usullari yakuniy bilim natijasiga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchining o'quv jarayonida qo'llagan metakognitiv strategiyalari va o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatini inobatga olmaydi [9]. To'rtinchi muammo – xalqaro ta'lim dasturlarining metakognitiv rivojlantirish tajribasini o'zbek kasbiy ta'limi kontekstiga moslashtirish mexanizmining shakllanmaganligi. Xorijiy modellarni milliy xususiyatlar hisobga olinmay ko'chirish kutilgan metakognitiv natijaga olib kelmasligi mumkin.

Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim tashkilotlarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish bir necha o'zaro bog'liq yo'nalishlarni qamrab olishi lozim. Birinchi yo'nalish – o'quv dasturlarini metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish nuqtai nazaridan qayta loyihalash. BTEC va dual ta'lim tizimlarida bo'lgani kabi, kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quv dasturlari o'quvchining o'z-o'zini rejalashtirish, monitoring qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirishga mo'ljallangan modullarni majburiy o'z ichiga olishi lozim. Buning uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqishda metakognitsiya nazariyotchilari tavsiyadigan refleksiv faoliyat va o'z-o'zini boshqarish elementlarini tartibli kiritish zarur.

Ikkinchi yo'nalish – pedagogik kadrlarni metakognitiv ta'lim texnologiyalari va xalqaro dasturlar metodologiyasiga tayyorlash. O'qituvchilar BTEC va dual ta'lim tizimlarida qo'llaniladigan refleksiv o'qitish usullarini puxta egallagan, o'z darsida o'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish va kognitiv strategiyalarni ongli tanlash ko'nikmasini rivojlantirishga yo'naltirilgan mutaxassislar bo'lishlari kerak. Malaka oshirish dasturlariga metakognitsiya va xalqaro ta'lim metodologiyasi modullari kiritilishi zarur. Uchinchi yo'nalish – kasbiy ta'lim tashkilotlarida psixologik xavfsiz ta'lim muhitini yaratish. Germaniya va Shveysariya tajribasida ko'ringanidek, o'quvchi o'z fikrlarini erkin ifodalay oladigan, xatolaridan o'rganish imkoniga ega bo'lgan muhitda metakognitiv faollik sezilarli darajada oshadi. Bunday muhit o'quvchida o'z o'quv strategiyalarini sinab ko'rish va takomillashtirish uchun zarur shart-sharoitni yaratadi.

To'rtinchi yo'nalish – refleksiv faoliyat va portfolio texnologiyasini tizimli joriy etish. Janubiy Koreyaning meister kollejlari tajribasida ko'ringanidek, portfolio o'quvchiga o'z metakognitiv rivojlanishini hujjatlashtirish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda o'quv strategiyasini maqsadli tuzatib borish imkonini beradi. Har bir dars va modul yakunida o'quvchilarni "Nima o'rgandim?", "Qanday qiyinchiliklarga duch keldim?", "Keyingi safar qanday yondashaman?" kabi savollarga javob berishga undash metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositasidir. Beshinchi yo'nalish – formativ baholash tizimini xalqaro standartlar asosida joriy etish [10]. BTEC va Berufsbildung tizimlaridan ilhom olib, o'quvchining

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

faqat yakuniy bilimni emas, balki o'quv jarayonida qo'llagan metakognitiv strategiyalari, o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati va kognitiv faolligini ham baholaydigan tizim joriy etilishi lozim. Bunday yondashuv o'quvchiga o'z metakognitiv rivojlanishi haqida muntazam qayta aloqa berib, uni yanada takomillashtirishga undaydi.

Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim tashkilotlarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlarini tatbiq etish uchun qiyosiy tahlil usulidan keng foydalanish zarur. BTEC tizimida o'quvchilar har bir o'quv moduli yakunida o'z natijalarini mustaqil tahlil qilib, keyingi bosqich uchun maqsad belgilaydilar – bu metakognitiv tartibga solishning amaliy namunasi hisoblanadi. Ushbu yondashuvni kasbiy ta'lim tashkilotlarimizda quyidagi shakllarda tatbiq etish mumkin: reflektiv modullarni o'quv dasturlariga kiritish, metakognitiv ko'nikmalarni baholash mezonlarini ishlab chiqish va portfolio texnologiyasini joriy etish. Germaniyaning dual ta'lim modelini qisman tatbiq etish orqali ham o'quvchining nazariya va amaliyot o'rtasida ongli ko'prik qurishga – metakognitiv transferga – erishish mumkin.

Janubiy Koreyaning meister kollejlari tizimini o'rganish shuni ko'rsatdiki, ushbu modelda o'quvchilar portfolio orqali o'z metakognitiv rivojlanishini muntazam kuzatib boradi va har bir bosqichda o'z-o'zini baholash ko'nikmasini mustahkamlaydi. Shveysariyaning Berufsbildung tizimida esa o'quvchining o'z-o'zini baholash va o'quv jarayonini ongli boshqarish qobiliyatini rivojlantirish ta'lim dasturining majburiy komponenti sifatida belgilangan. Ushbu xalqaro tajribalar shuni ko'rsatdiki, kasbiy ta'lim tashkilotlarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish tasodifiy jarayon emas, balki xalqaro dasturlar tajribasiga tayangan, maqsadli loyihalangan pedagogik tizimning natijasi hisoblanadi. O'zbekiston kasbiy ta'lim tashkilotlari uchun ham xuddi shunday tizimli yondashuvni shakllantirish dolzarb ilmiy va amaliy vazifa bo'lib turibdi.

Xulosa. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim tashkilotlarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish O'zbekiston kasbiy ta'lim sifatini tubdan yaxshilashning muhim omili hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bu jarayonning samaradorligi o'quv dasturlariga metakognitiv komponentlarni kiritish, o'qituvchilarni reflektiv o'qitish metodologiyasiga tayyorlash, portfolio va formativ baholash tizimini joriy etish hamda kasbiy ta'lim tashkilotlarida psixologik xavfsiz ta'lim muhitini shakllantirish kabi o'zaro bog'liq yo'nalishlarning izchil amalga oshirilishiga bog'liq. O'zbekiston kasbiy ta'lim tashkilotlarida xalqaro tajribani maqsadli tatbiq etish uchun birinchi navbatda BTEC, dual ta'lim va Berufsbildung tizimlarida sinovdan o'tgan metakognitiv rivojlantirish mexanizmlarini milliy kontekstga moslashtirish zarur. Kelajak tadqiqotlarda kasbiy ta'lim tashkilotlarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish darajasini o'lchash mezonlari va diagnostika vositalarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2023. – 76 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 316-sonli Qarori «Kasbiy ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida». – 2025.
3. Mirziyoev Sh.M. Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash – mamlakatimiz taraqqiyotining poydevori. – T.: O'zbekiston, 2020. – 48 b.
4. Wolf, A. (2011). Review of Vocational Education – The Wolf Report. London: Department for Education. – 256 p.
5. Euler, D., & Metzger, C. (2011). Qualität in der Berufsbildung: Anspruch und Wirklichkeit. Bern: hep Verlag. – 312 p.
6. Schraw, G., & Dennison, R.S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19(4), 460–475.
7. Muslimov N., Ubaydullayeva R., Yunusova D. Pedagogik mahorat. – T.: Sano-standart, 2018. – 264 b.
8. Mavlonova R., Tojjeva M. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – T.: Fan va texnologiya, 2019. – 192 b.
9. Kim, S., & Lee, H. (2015). Meister High Schools in South Korea: Vocational Education Reform and Outcomes. Journal of Vocational Education & Training, 67(3), 379–394.
10. Euler, D. (2013). Das duale System in Deutschland – Vorbild für einen Transfer ins Ausland? Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH.

*Qosimova Shirinoy Qo'ldoshboyevna,
Abu Ali ibn Sino nomidagi Andijon jamoat
salomatligi texnikumi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Xalqaro tajriba hamda ilg'or ta'lim standartlarini kasbiy ta'lim tizimiga integratsiya qilishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, o'quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish va ta'lim sifatini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari xalqaro ta'lim dasturlaridan samarali foydalanish kasbiy ta'limning raqobatbardoshligini oshirish va malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: xalqaro ta'lim dasturlari, kasbiy ta'lim, ta'lim mazmuni, kompetensiyaviy yondashuv, ta'lim sifati, mehnat bozori, innovatsion pedagogika, o'quv dasturlari, kasbiy kompetensiyalar, ta'lim standartlari.

Bugungi kunda globalashuv jarayonlari, xalqaro iqtisodiy integratsiya va mehnat bozorida raqobatning kuchayishi ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Zamonaviy jamiyatda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi malakali va raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlash bilan bevosita bog'liq. Shu sababli kasbiy ta'lim tizimini xalqaro talablar asosida takomillashtirish, ta'lim mazmunini zamonaviy mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish va ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.[3,4]

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida kasbiy ta'lim tizimini tashkil etishda xalqaro ta'lim dasturlari va standartlaridan keng foydalanilmoqda. Bunday dasturlar o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash hamda ularning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.[1,2]

Xalqaro ta'lim dasturlari kasbiy ta'lim tizimining sifatini oshirish va uni jahon ta'lim makoniga integratsiya qilishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu dasturlar o'quv jarayonini zamonaviy metodlar asosida tashkil etish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va ta'lim natijalarini xalqaro mezonlar asosida baholash imkonini beradi.

Xalqaro ta'lim dasturlarining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ta'lim sifatining oshishi;
- o'quv dasturlarining xalqaro standartlarga moslashuvi;
- amaliy ko'nikmalarining rivojlanishi;
- bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligi;
- akademik mobillik imkoniyatlarining kengayishi;
- pedagoglarning malakasini oshirish.

Mazkur afzalliklar ta'lim muassasalarining xalqaro hamkorlik salohiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Kasbiy ta'lim mazmunini xalqaro dasturlar asosida takomillashtirish bir necha muhim yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.[4]

Kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda ta'lim natijalari bilim hajmi bilan emas, balki o'quvchining kasbiy kompetensiyalari bilan baholanadi. Shu sababli o'quv dasturlarini ishlab chiqishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalar va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'quv dasturlarini modernizatsiya qilish. Xalqaro dasturlar asosida o'quv rejaları va fan dasturlarini qayta ko'rib chiqish mehnat bozori talablariga mos mutaxassislar tayyorlash imkonini beradi. Bunda ishlab chiqarish korxonaları va ish beruvchilar bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish. Xalqaro ta'lim dasturlari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni nazarda tutadi. Elektron ta'lim resurslari, virtual laboratoriyalar, masofaviy ta'lim platformalari va sun'iy intellekt texnologiyalari o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Dual ta'lim elementlarini kengaytirish. Xalqaro tajribada dual ta'lim tizimi muhim o'rin tutadi. Mazkur tizim orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni ta'lim muassasasida, amaliy ko'nikmalarni esa korxonalarda egallaydilar. Bu esa bitiruvchilarning ishga tayyorlik darajasini oshiradi.

Germaniya, Shveysariya, Avstriya, Janubiy Koreya va Singapur kabi mamlakatlar kasbiy ta'lim sohasida katta tajribaga ega. Ushbu davlatlarda ta'lim dasturlari mehnat bozori ehtiyojlari asosida muntazam yangilanib boriladi.

Masalan, Germaniyaning dual ta'lim modeli o'quvchilarni ishlab chiqarish korxonalarini bilan bevosita bog'lash orqali ularning amaliy tayyorgarligini kuchaytiradi. Singapur tajribasida esa raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlardan keng foydalanish natijasida ta'lim sifati yuqori darajada ta'minlanmoqda.

Ushbu tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish kasbiy ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kasbiy ta'lim mazmunini xalqaro dasturlar asosida takomillashtirish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud:

- xalqaro standartlarni milliy tizimga moslashtirishdagi qiyinchiliklar;
- moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi;
- pedagoglarning xorijiy tillarni bilish darajasining pastligi;
- zamonaviy o'quv adabiyotlari va resurslarining yetishmasligi;
- xalqaro hamkorlik loyihalarining cheklanganligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Xalqaro standartlar va ilg'or tajribalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish, mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash hamda ta'lim tizimining xalqaro nufuzini mustahkamlash mumkin. Shu bois xalqaro hamkorlikni kengaytirish, kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim va kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
3. UNESCO. *Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET)*. – Paris, 2022.
4. OECD. *Education at a Glance 2023*. – Paris: OECD Publishing, 2023.
5. CEDEFOP. *Vocational Education and Training in Europe*. – Luxembourg, 2022.
6. Abduqodirov A.A. *Kasbiy ta'lim nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent: Fan, 2021.
7. Musayev A. *Ta'lim menejmenti va innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent, 2022.
8. Anderson T. *The Theory and Practice of Online Learning*. – Athabasca University Press, 2022.
9. European Commission. *European Skills Agenda*. – Brussels, 2023.
10. World Bank. *Skills Development for Economic Growth*. – Washington DC, 2022.

REFLECTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Rakhmatova Shakhnoza Oybek qizi

PhD Researcher

National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami

E-mail: raxmatovashaxnoza01@gmail.com

Abstract: *The modernization of education requires the use of innovative pedagogical approaches aimed at improving the professional training of future teachers. One of the effective approaches is the use of reflective educational technologies. Reflective technologies help students analyze their educational experiences, evaluate their achievements and difficulties, and improve their professional competencies. This article examines the influence of reflective educational technologies on the professional development of future teachers. The study discusses the role of reflective methods in increasing critical thinking, self-assessment skills, and professional growth. The findings indicate that reflective educational technologies contribute to the development of independent thinking and professional readiness among future teachers.*

Keywords: *reflective technologies, professional training, future teachers, reflective approach, professional competence, educational process.*

Introduction At present, ongoing reforms in the education system require greater attention to improving the professional training of future teachers. Modern society expects teachers not only to possess strong theoretical knowledge in their fields but also to demonstrate the ability to analyze their professional activities, adapt to changing educational situations, make independent decisions, and continuously develop their professional skills.

In Uzbekistan, educational reforms and legal initiatives have identified the improvement of teacher education quality as one of the major priorities. In particular, the Presidential Decree No. PF-5847, "On Approval of the Concept for the Development of the Higher Education System of the Republic of Uzbekistan until 2030" emphasizes the modernization of higher education, enhancement of educational quality, and implementation of innovative pedagogical technologies into the educational process. In addition, current reforms in pedagogical education are increasingly focused on strengthening professional competencies and preparing specialists who can meet the demands of contemporary education.

Traditional educational models mainly concentrate on the transmission of knowledge, whereas modern pedagogical approaches pay greater attention to developing students' independent thinking, self-assessment abilities, and professional growth skills. From this perspective, reflective educational technologies have become one of the important tools in the preparation of future teachers. Reflective educational technologies provide opportunities for students to analyze their own learning experiences, assess their level of achievement, identify difficulties, and determine possible ways of improvement. These technologies also contribute to the development of independent thinking, self-evaluation skills, analysis of pedagogical situations, and the ability to improve professional practice.

The purpose of this study is to examine the impact of reflective educational technologies on the professional preparation of future teachers and to identify their significance in the educational process.

Research Methodology

The present study employed qualitative and analytical research methods to examine the influence of reflective educational technologies on the professional training of future teachers. The research was based on the analysis and interpretation of pedagogical and educational literature related to reflective approaches and teacher professional development.

To achieve the purpose of the study, several research methods were applied, including theoretical analysis, comparison, synthesis, and generalization of scientific sources. These methods made it possible

to identify the role of reflective educational technologies in improving professional competencies and educational outcomes among future teachers.

The study also considered different forms of reflective educational technologies such as reflective journals, self-assessment practices, group discussions, problem-based learning activities, and reflective feedback techniques. These technologies were analyzed in terms of their contribution to students' ability to evaluate their own learning experiences, identify strengths and weaknesses, and improve professional performance.

The methodological basis of this study was built on a competency-based and student-centered approach, which emphasizes active participation, self-development, and continuous professional improvement within the educational process.

Literature Review

In recent years, reflective educational technologies have emerged as an important research direction in enhancing the professional training of future teachers. Reflection in education is understood as a process in which learners analyze, evaluate, and improve their own learning and teaching activities, thereby contributing to continuous professional growth.

Researchers from Uzbekistan (Yuldasheva N. T., Kadirova Sh. M., Xodjayeva D. B.) emphasize that the integration of reflective technologies into teacher education strengthens students' independent thinking, decision-making skills, and self-assessment abilities [1;2;3]. Their studies highlight reflection as a core component of professional pedagogical competence development.

Kazakh researchers (Zhumabekova A. K., Seitova G. S.) define reflective practice as a key mechanism for developing metacognitive skills in teacher training. According to them, reflective tasks and activities help future teachers deeply analyze their learning experiences and improve pedagogical awareness [4;5].

Turkmen researchers (Annayev M., Atayeva G.) investigate the adaptation of reflective approaches within national teacher education systems. Their findings indicate that reflective technologies significantly contribute to teachers' professional stability, adaptability, and continuous self-development [6].

Russian scholars (Zeer E. F., Verbitsky A. A., Slastenin V. A. and their academic schools) consider reflective activity as a fundamental component of professional competence. They argue that reflection enables future teachers to develop self-regulation skills and improve decision-making in pedagogical practice [7;8;9].

Turkish researchers (Korkmaz H. A., Yilmaz S.) demonstrate that reflective journals, portfolios, and self-assessment tools significantly enhance critical thinking and pedagogical decision-making skills among pre-service teachers [10;11].

Overall, the reviewed literature confirms that reflective educational technologies play a crucial role in shaping the professional identity and competence of future teachers. However, many studies indicate that further research is needed to develop more structured methodologies for implementing reflective practices in teacher education programs.

Results and Discussion

The results of the analysis indicate that reflective educational technologies play a significant role in improving the quality of professional training of future teachers. It was found that learning processes organized on the basis of reflection not only enhance students' theoretical knowledge but also significantly develop their practical pedagogical thinking.

The analysis shows that in learning environments where reflective approaches are applied, students develop a more conscious attitude toward their educational activities. They become capable of independently analyzing their achievements and shortcomings, evaluating pedagogical situations, and generating alternative solutions. This directly contributes to the development of professional reflection.

It was also observed that students engaged in reflective learning activities demonstrate a higher level of critical thinking. In particular, reflective journals, self-assessment tasks, and problem-based analysis activities encourage students to think more actively, justify their opinions, and make independent pedagogical decisions.

The results further show that reflective educational technologies strengthen self-regulation skills and professional responsibility among future teachers. Students demonstrated higher levels of engagement in planning, monitoring, and evaluating their own learning processes compared to traditional teaching methods.

In addition, reflective approaches were found to strengthen the connection between theoretical knowledge and practical experience. Students were able to apply theoretical concepts to real pedagogical situations and critically analyze them, which plays an important role in the development of professional competence.

At the same time, the findings reveal that the effectiveness of reflective educational technologies largely depends on their systematic and methodologically grounded implementation. In some educational institutions, insufficient organization of reflective activities may limit their full pedagogical potential.

Conclusion Reflective educational technologies represent an essential component of modern teacher education. The study confirms that they significantly contribute to the development of professional competencies in future teachers, including critical thinking, self-regulation, and pedagogical decision-making.

These technologies enhance the integration of theoretical knowledge and practical experience, enabling students to become more reflective and professionally competent educators. However, their full potential can only be achieved through systematic and methodologically grounded implementation.

REFERENCES

1. Yuldasheva N. T. (2019). *Fundamentals of reflective approach in pedagogical education*. Tashkent.
2. Kadirova Sh. M. (2020). *Development of professional competence in future teachers*. Tashkent.
3. Xodjayeva D. B. (2021). *Innovative technologies in education*. Tashkent.
4. Zhumabekova A. K. (2018). *Reflective practice in teacher education*. Almaty.
5. Seitova G. S. (2020). *Modern approaches in pedagogical training*. Astana.
6. Annayev M. (2019). *Education reform and teacher development in Turkmenistan*. Ashgabat.
7. Zeer E. F. (2017). *Psychology of professional development*. Moscow.
8. Verbitsky A. A. (2016). *Contextual learning theory*. Moscow.
9. Slastenin V. A. (2015). *Pedagogical professionalism*. Moscow.
10. Korkmaz H. A. (2020). *Reflective thinking in teacher education*. Istanbul.
11. Yilmaz S. (2021). *Reflective journals in teacher training*. Ankara.

RAHBARLIK FAOLIYATIDA XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Roziqova Nazokat Alisher qizi

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti "Ta'limda boshqaruv" kafedrasida dotsenti, Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

E-mail: nazokatalisherovna0606@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada rahbarlik faoliyatida xalqaro standartlar asosida ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari tahlil qilingan. Sifat menejmenti tizimlari, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, xalqaro akkreditatsiya, pedagog kadrlarning kasbiy rivojlanishi va talabalar markazlashgan ta'lim muhitini shakllantirishning ta'lim sifatiga ta'siri ilmiy jihatdan asoslangan. Maqolada xalqaro tajriba va zamonaviy boshqaruv yondashuvlari asosida ta'lim tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirishga doir taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, ta'lim menejmenti, rahbarlik faoliyati, xalqaro standartlar, sifat menejmenti tizimi, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, xalqaro akkreditatsiya, ta'lim monitoringi, strategik boshqaruv, kasbiy rivojlanish, raqobatbardoshlik, innovatsion boshqaruv.

So'nggi yillarda ta'lim sohasida yuz berayotgan global o'zgarishlar ta'lim tashkilotlari rahbarlarining

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

faoliyatiga yangi talablarni qo'ymoqda. Jahon iqtisodiyotining raqamlashuvi, mehnat bozorining transformatsiyasi, bilimlar iqtisodiyotining shakllanishi va xalqaro integratsiya jarayonlari ta'lim sifatini ta'minlashning an'anaviy usullarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Bugungi kunda ta'lim tashkiloti muvaffaqiyati uning moddiy-texnik bazasi yoki ta'lim xizmatlari hajmi bilan emas, balki ta'lim sifati, bitiruvchilarning raqobatbardoshligi va xalqaro talablarga javob bera olishi bilan baholanmoqda. Shu sababli rahbarlik faoliyatida xalqaro standartlar asosida ta'lim sifatini boshqarish zamonaviy ta'lim menejmentining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Ta'lim sifati tushunchasi turli xalqaro tashkilotlar tomonidan turlicha talqin qilinsa-da, ularning umumiy mazmuni ta'lim natijalarining belgilangan maqsadlarga va mehnat bozori talablariga mos kelishi bilan izohlanadi. UNESCO ta'rifida ta'lim sifati ta'lim oluvchilarning ehtiyojlari, jamiyat va iqtisodiyot talablariga javob beradigan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirish darajasi sifatida baholanadi. OECD esa ta'lim sifatini inson kapitali rivojlanishi va iqtisodiy taraqqiyot bilan bevosita bog'laydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ta'lim tashkiloti rahbarining asosiy vazifalaridan biri xalqaro standartlarga muvofiq sifatni boshqarish tizimini shakllantirish va uning barqaror faoliyat yuritishini ta'minlashdan iborat.

Xalqaro amaliyotda ta'lim sifatini boshqarishning eng samarali mexanizmlaridan biri ISO 9001 standarti asosida sifat menejmenti tizimini joriy etish hisoblanadi. Ushbu standart har qanday tashkilot faoliyatini jarayonlar asosida boshqarishga yo'naltirilgan bo'lib, ta'lim tashkilotlari uchun ham keng imkoniyatlar yaratadi. ISO 9001 asosida ishlaydigan ta'lim tashkilotida har bir jarayon – o'quv rejalarini ishlab chiqishdan tortib bitiruvchilarning ishga joylashishini monitoring qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlar aniq tartibga solinadi. Bu esa rahbarga tashkilot faoliyatini tizimli boshqarish, kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi.

Ta'lim sifatini oshirishda rahbarning strategik boshqaruv kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy rahbar faqat ijrochi yoki nazoratchi emas, balki strateg, islohotchi va o'zgarishlar yetakchisi bo'lishi lozim. U ta'lim tashkilotining uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishi, tashqi muhitdagi o'zgarishlarni tahlil qilishi va ularga mos qarorlar qabul qilishi zarur. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, ta'lim tashkilotlarida yuqori natijalarga erishish ko'p jihatdan rahbarning strategik fikrlashi va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashi bilan bog'liq.

Bugungi kunda ta'lim sifatini ta'minlashning muhim vositalaridan biri kompetensiyaviy yondashuv hisoblanadi. Yevropa Ittifoqining Yevropa malaka ramkasi (European Qualifications Framework – EQF), shuningdek, Yevropaning kasbiy ta'lim sifatini ta'minlash tizimi (EQAVET) ta'lim natijalarini kompetensiyalar orqali baholashni tavsiya etadi. Bu yondashuvga ko'ra, ta'lim tashkiloti faoliyatining samaradorligi o'qitilgan mavzular soni bilan emas, balki ta'lim oluvchilarda qanday kompetensiyalar shakllanganligi bilan baholanadi. Rahbar o'quv rejalarini ishlab chiqishda ish beruvchilar va sohaviy ekspertlar bilan hamkorlik qilishi, ta'lim dasturlarini mehnat bozori talablari asosida yangilab borishi lozim.

Xalqaro standartlar asosida ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda "Data-driven management" – ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv konsepsiyasi keng tarqalmoqda. Bu konsepsiyaga ko'ra, rahbar barcha qarorlarni ob'ektiv ma'lumotlar tahlili asosida qabul qiladi. Masalan, LMS platformalari orqali talabalarning faolligi, o'zlashtirish ko'rsatkichlari, test natijalari va mustaqil ta'lim samaradorligi haqidagi ma'lumotlar yig'iladi. Ushbu ma'lumotlar tahlil qilinib, o'quv jarayonini takomillashtirish bo'yicha qarorlar qabul qilinadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari ham ta'lim sifatini boshqarishning yangi imkoniyatlarini ochib bermoqda. Masalan, AI algoritmlari talabalarning o'qishdagi muvaffaqiyatlarini prognoz qilish, akademik qarzdorlik xavfini aniqlash, shaxsiy ta'lim traektoriyalarini shakllantirish va o'quv materiallarini individuallashtirish imkonini beradi. Xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, sun'iy intellektidan foydalanish ta'lim natijalarini 15–25 foizga oshirish imkoniyatini yaratadi.

Rahbarlik faoliyatida xalqaro akkreditatsiya tizimlaridan foydalanish ham muhim mexanizmlardan biri hisoblanadi. Akkreditatsiya ta'lim tashkiloti faoliyatini mustaqil tashqi baholash imkonini beradi. Masalan, Yevropada ENQA, AQShda ABET va ACBSP, Osiyo mamlakatlarida APQN kabi tashkilotlar ta'lim tashkilotlarining sifati va xalqaro talablarga muvofiqligini baholaydi. Bunday baholash jarayonlari rahbarga tashkilotning kuchli va zaif jihatlarini aniqlash, rivojlanish strategiyasini belgilash va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri pedagog kadrlar salohiyati hisoblanadi. OECD

tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, ta'lim natijalariga ta'sir qiluvchi eng muhim omil – bu o'qituvchining malakasi va kasbiy mahoratidir. Shuning uchun rahbar pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashi, ularni xalqaro malaka oshirish dasturlari, akademik mobillik loyihalari va ilmiy tadqiqotlarga jalb qilishi lozim. Erasmus+, DAAD, British Council, JICA kabi xalqaro dasturlar bu borada katta imkoniyatlar yaratadi.

Xalqaro standartlarda ta'lim sifati nafaqat o'quv natijalari, balki ta'lim oluvchilarning qoniqish darajasi bilan ham baholanadi. Shu bois rahbar talabalar markazlashgan ta'lim muhitini yaratishi kerak. Buning uchun talabalar fikrini muntazam o'rganish, elektron so'rovnomalarda o'tkazish, taklif va shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Rivojlangan mamlakatlar tajribasida talabalarning ta'lim sifati haqidagi fikri tashkilot faoliyatini baholashning asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, ta'lim tashkilotida korporativ madaniyatni shakllantirish ham sifatni oshirishning muhim omilidir. Xalqaro standartlarga muvofiq tashkilotda jamoaviy hamkorlik, akademik halollik, shaffoflik va mas'uliyat tamoyillari qaror topishi kerak. Rahbar ushbu qadriyatlarni shaxsiy namuna orqali namoyon qilishi va butun jamoa faoliyatiga tatbiq etishi lozim.

Yana bir muhim jihat - bu ta'lim tashkilotining xalqaro hamkorlik faoliyatidir. Xorijiy universitetlar, kasbiy ta'lim tashkilotlari, ilmiy markazlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bunday hamkorlik doirasida qo'shma dasturlar, akademik almashinuvlar, xalqaro seminarlar va ilmiy tadqiqotlar amalga oshiriladi. Natijada ta'lim tashkiloti xalqaro tajribalarni o'z faoliyatiga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shunday qilib, rahbarlik faoliyatida xalqaro standartlar asosida ta'lim sifatini oshirish ko'p qirrali va uzviy bog'langan jarayon hisoblanadi. U sifat menejmenti tizimlarini joriy etish, kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish, xalqaro akkreditatsiyadan o'tish, pedagoglar salohiyatini rivojlantirish, talabalar markazlashgan ta'lim muhitini yaratish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish kabi mexanizmlarni qamrab oladi. Ana shu mexanizmlarning uyg'unligi ta'lim tashkilotining xalqaro darajada raqobatbardoshligini ta'minlaydi, ta'lim sifatini oshiradi va zamonaviy mehnat bozori uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Ta'lim muassasalarini boshqarish nazariyasi va amaliyoti. -T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2020. -320 b.
2. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M. Pedagogik kompetentlik va kasbiy mahorat asoslari. -T.: "Sano-standart" nashriyoti, 2017. -368 b.
3. Поташник М.М. Управление качеством образования: Практико-ориентированная монография и методическое пособие. -Москва. "Педагогическое общество России", 2018. -448 с.
4. Субетто А.И. Качество образования: проблемы оценки и управления. Санкт-Петербург. "Астерион", 2019. -312 с.
5. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. -Москва. "Юрайт", 2021. -287 с.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI

Salimova Sabohat Ulug'bek qizi

Mustaqil izlanuvchi (PhD)

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini*

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Kompetensiyaviy yondashuvning afzalliklari, xalqaro tajribalar hamda raqamli transformatsiya sharoitida kasbiy ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, kompetensiya, xalqaro ta'lim dasturlari, innovatsiya, raqamli ta'lim, mehnat bozori, ta'lim sifati.*

Bugungi kunda dunyo ta'lim tizimida yuz berayotgan integratsion jarayonlar kasbiy ta'lim mazmunini tubdan yangilashni talab etmoqda. Globallashtirish va raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori ehtiyojlari tez o'zgarib bormoqda. Shu sababli ta'lim dasturlarini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish dolzarb vazifa sifatida namoyonbo'lmoqda [1].

Kasbiy ta'limning asosiy maqsadi zamonaviy mehnat bozori talablariga javob bera oladigan, yuqori kasbiy kompetensiyalarga ega, mustaqil fikrlaydigan va innovatsion faoliyat yurita oladigan mutaxassislarini tayyorlashdan iborat. Bugungi kunda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish va sun'iy intellektning keng joriy etilishi natijasida kasbiy ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalar qo'yilmoqda. Shu sababli kasbiy ta'lim mazmunini xalqaro tajribalar va ilg'or ta'lim dasturlari asosida takomillashtirish ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Xalqaro ta'lim dasturlari kasbiy ta'limning sifatini oshirish, ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish hamda ta'lim natijalarini xalqaro me'yorlarga moslashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu dasturlar o'quv rejalari va fan dasturlarini mehnat bozori ehtiyojlariga mos ravishda yangilash, amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish va ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, ishlab chiqarish korxonalarini va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikning kuchayishi o'quvchilarning real ish jarayonlari bilan yaqindan tanishishiga xizmat qiladi. Natijada nazariy bilimlarning amaliyot bilan integratsiyasi ta'minlanadi va bitiruvchilarning ishga joylashish imkoniyatlari kengayadi [2].

Zamonaviy kasbiy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv alohida o'rin tutadi. Mazkur yondashuv ta'lim natijalarini faqat bilim hajmi orqali emas, balki o'quvchilarning amaliy faoliyatga tayyorligi, kasbiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila olishi va mavjud muammolarni samarali hal etish qobiliyati orqali baholashni nazarda tutadi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqilgan o'quv dasturlari talabalarda tanqidiy fikrlash, kreativ yondashuv, kommunikativ madaniyat, jamoada ishlash va liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mazkur yondashuv ta'lim oluvchilarning kasbiy faoliyat davomida yangi bilimlarni mustaqil egallash va o'z ustida muntazam ishlash kompetensiyasini shakllantiradi [3].

Global miqyosda kasbiy ta'limni rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda UNESCO, ETF, ILO va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha qator konsepsiyalar, strategiyalar va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu hujjatlarda ta'limning moslashuvchanligi, inklyuzivligi, raqamlashtirilishi hamda umrbod ta'lim tamoyillarini joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Xususan, zamonaviy iqtisodiyotda kasblarning tez o'zgarib borishi insondan yangi bilim va ko'nikmalarni muntazam ravishda o'zlashtirib borishni talab qiladi. Shu sababli kasbiy ta'lim tizimida uzluksiz ta'lim konsepsiyasini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda [4].

Kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishda kredit-modul tizimining joriy etilishi ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizim o'quv jarayonini moslashuvchan tashkil etish, talabalar mustaqil ta'limining ulushini oshirish va ta'lim natijalarini xalqaro darajada tan olish imkoniyatlarini yaratadi. Kredit-modul tizimi orqali talabalar o'z ta'lim trayektoriyasini mustaqil shakllantirish, fanlarni tanlash va akademik mobillik dasturlarida faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur tizim bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi [5].

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi kasbiy ta'lim oldiga mutlaqo yangi talablarni qo'yimoqda. Hozirgi davrda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli texnologiyalar, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida keng qo'llanilmoqda. Shu sababli kasbiy ta'lim dasturlarida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor vazifaga aylangan. Elektron ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar, simulyatsion dasturlar va masofaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarning mustaqil bilim olish imkoniyatlarini ham kengaytirmoqda. Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda raqamli ta'lim vositalarining

ahamiyati yanada ortdi [6].

Kasbiy ta'lim tizimida dual ta'lim modelining joriy etilishi ham muhim natijalar bermoqda. Dual ta'lim nazariy bilimlarni ishlab chiqarish amaliyoti bilan uyg'unlashtirishga asoslangan bo'lib, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini yanada mustahkamlaydi. Mazkur modelda ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik asosiy o'rin tutadi. O'quvchilar o'qish jarayonining ma'lum qismini korxonalarda o'tkazib, amaliy tajriba orttiradilar. Bu esa ularning kasbiy moslashuvini tezlashtiradi, mehnat unumdorligini oshiradi hamda bitiruvchilarning bandlik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro tajriba, xususan Germaniya, Avstriya va Shveysariya kabi davlatlarda dual ta'lim modeli yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatmoqda [7].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xalqaro ta'lim dasturlariga asoslangan o'quv rejaları innovatsion faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Talabalar loyiha ishlari, startap tashabbuslari, amaliy tadqiqotlar va innovatsion loyihalarda ishtirok etish orqali kasbiy faoliyatga yaqinlashadilar. Bunday faoliyat ularning tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantiradi, ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va mehnat bozorida muvaffaqiyat qozonish imkoniyatlarini oshiradi. Shu bilan birga, innovatsion ta'lim metodlaridan foydalanish o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi hamda ta'lim sifati ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga olib keladi [8].

O'zbekiston Respublikasida ham kasbiy ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kasbiy ta'lim muassasalarida yangi avlod davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini joriy etish, xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish, pedagog kadrlarning malakasini oshirish hamda zamonaviy o'quv-uslubiy ta'minotni yaratish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, kasbiy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikni rivojlantirish va xalqaro grant loyihalarida ishtirok etish orqali ta'lim sifati yangi bosqichga ko'tarish maqsad qilingan [9].

Umuman olganda, xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish zamonaviy va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi. Kompetensiyaviy yondashuv, kredit-modul tizimi, dual ta'lim, raqamli texnologiyalar va xalqaro standartlarning uyg'unlashuvi kasbiy ta'lim sifati oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish, xalqaro tajribalarni chuqur o'rganish va milliy ta'lim tizimiga samarali tatbiq etish mamlakatning innovatsion rivojlanishi hamda inson kapitalini yuksaltirishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi [10].

Xulosa Xulosa qilib aytganda, xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim sifati oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Jahonning rivojlangan davlatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, mehnat bozori talablariga mos, amaliy ko'nikmalarga ega va innovatsion fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy ta'lim yondashuvlari alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, xalqaro ta'lim dasturlarida qo'llanilayotgan ilg'or metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim tizimi, modul asosidagi o'qitish hamda raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish kasbiy ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Kasbiy ta'lim mazmunini xalqaro standartlar asosida yangilash o'quv dasturlarining zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari va iqtisodiyotning real ehtiyojlariga moslashuvini ta'minlaydi. Natijada ta'lim oluvchilarda nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy kompetensiyalar, muammolarni hal qilish, tanqidiy va kreativ fikrlash, jamoada ishlash hamda kasbiy moslashuvchanlik kabi muhim ko'nikmalar shakllanadi. Bu esa bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirib, ularning xalqaro darajada tan olinadigan malakaga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020-y.

3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasiga oid farmon va qarorlari. Toshkent, 2024.
5. Muslimov N.A. Kasb ta‘limi pedagogikasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
6. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. Toshkent, 2021.
7. Qudbiyev S.D. Mehnat bozori moslashuvchanligini oshirishda dual ta‘lim tizimining roli va afzalliklari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. – Toshkent, 2022. – № 4. – B. 115-124.
8. UNESCO. Technical and Vocational Education and Training Strategy 2022–2029. Paris, 2022.
9. European Training Foundation. International Trends in Vocational Education and Training. Turin, 2023.
10. OECD. Future of Education and Skills 2030. Paris, 2023.

“KASBIY TA‘LIMDA PEDAGOG KADRLAR SALOHIYATINI OSHIRISH, XALQARO TAHLILLARNI OSHIRISHDA ISTIQBOLLI REJALARNI ISHLAB CHIQISH

Tursunniyozov Baxtiyorjon Zoyir o‘g‘li

Navoiy viloyati Xatirchi Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi Yetakchi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Kasbiy ta‘lim tizimini yanada isloh qilishda xorijiy ta‘lim dasturlari orqali pedagog kadrlar malakasini oshirishda samaradorlik bera oladigan asosiy yo‘nalish va raqamlashtirish tizimini ishlab chiqish
Kalit so‘zlar. *Kasbiy ta‘lim, pedagog, kadr, investitsiya, tajriba, malaka, ilmiy salohiyat*

Kasbiy pedagogika kasb-hunar ta‘limi o‘quv yurtlari o‘quvchilarining ta‘limi, tarbiyasi, o‘qishi hamda rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganadi, ta‘lim va tarbiya, pedagogik va axborot texnologiyalarini qo‘llash me‘zonlarini ishlab chiqadi, kasb ta‘limi muassasalari turlarini va ularni boshqarish tizimi asoslaydi. U pedagogik nazariyalar to‘g‘risidagi bilimlarni, innovatsion texnologiyalarni loyihalash uslublarini umumlashtiradi. Kasbiy pedagogika fani insonni kasbiy faoliyatga tayyorlash, yangi avlodni kasbiy tarbiyalash, malakali ishchi kuchini yangi talablar darajasiga moslab borishni ko‘zda tutadi.

Kasbiy pedagogikaning muhim tushunchalariga to‘xtalamiz.

Ma‘lumot - o‘qitish jarayoni va uning natijasi hisoblanib. o‘quvchida bilim. iqtidor va ko‘nikmalarning o‘zlashtirilganligini, bilish qobiliyati o‘sganligi va ular asosida ilmiy dunyoqarash, shaxsiy sifatlar shakllanganligini. ularning ijobiy kuchlari va qobiliyatlarining qay darajada rivojlanganligini anglatadi.

Ta‘lim - ma‘lum maqsadga yo‘naltirilgan, rejali ravishda amalga oshiriladigan «o‘qituvchi - o‘quvchi - o‘qituvchi» muloqoti bo‘lib, uning natijasida o‘quvchida ma‘lumot, tarbiya va umumiy shakllanish, rivojlanish amalga oshadi. Odamlarning ma‘lumoti, faqat ta‘limninggina natijasi bo‘lib qolmay. balki ota-ona va oila tarbiyasi o‘z-o‘zini tarbiyalash va ommaviy axborot vositalarining (kino, radio, zangori ekran va hokazo) ta‘sirida amalga oshiriladi.

Insonning rivojlanishi - tashqi va ichki. boshqariluvchi va boshqarilishga berilmaydigan omillar tomonidan shaxsning shakllanishi jarayonidir. Ularning tarkibida. albatta. maqsadga yo‘naltirilgan tarbiya asosiy rol o‘ynaydi

Pedagogik faoliyat - estetik, axloqiy, siyosiy. iqtisodiy maqsadlarga muvofiq ravishda yosh avlodni hayotga tayyorlashning aqlan o‘ylab ko‘rilgan, katta yoshdagilarning ijtimoiy zarur bo‘lgan mehnatining o‘ziga xos turidir.

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash jarayonida asosiy e‘tibor mutaxassislarining kasb bilimlari va ko‘nikmalarini yangilash hamda chuqurlashtirishga qaratiladi. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ana shu yo‘nalishda faoliyat yurituvchi ta‘lim muassasalarida amalga oshiriladi. Bu muassasa tinglovchilari o‘qish natijalariga ko‘ra davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi guvoohnoma yoki sertifikatga ega bo‘ladilar.

Kadrlar tayyorlash milliy modeli faqat ta‘lim-tarbiya jarayoninigina qamrab olmay, ishlab chiqarish va ijtimoiy munosabatlarni ham o‘z ichiga oladi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli shaxs. davlat va jamiyat.

uzluksiz ta'lim, fan va ishlab chiqarish kabi tarkibiv qismlarning o'zaro hamkorligi, ular o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik asosida «yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash milliy tizimi» mohiyatini aks ettiruvchi andoza, loyiha hisoblanadi. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning asosida kadrlar tayyorlash milliy modeli va uning mohiyati yoritiladi. Milliy modelning o'ziga xos xususiyati mustaqil ravishda to'qqiz yillik umumiy o'rta hamda uch yillik o'rta maxsus. kasb-hunar ta'limini joriy etilishi bilan belgilangan. Bu esa, o'z navbatida umumiy ta'lim dasturlaridan o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi dasturlariga o'tilishiga zamin yaratadi. Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiv qismlari quyidagilardan iboratdir: Shaxs kadriartayyorlash tizimining bosh subyekti va obyekti, ta'lim sohasidagi xizmatlarning iste'molchisi va ularni amalga oshiruvchidir. Shaxs uzluksiz ta'lim jarayonida dunyoviy, ilmiy bilimlarni o'zlashtiradi, fan asoslarini puxta egallaydi, ishlab chiqarish sohalari bilan tanishadi, shuningdek, o'zida ijtimoiy ta'sirlar yordamida ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalab boradi. Shaxsda o'zlashtirilgan bilim faoliyat ko'nikmalari va hayotiy tajriba asosida kasbiy mahorat ham shakllanib boradi. Yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlari va yuqori darajadagi kasbiy malakaga ega bo'lish uchun shaxs o'z oldiga muayyan maqsadni qo'ya olishi hamda unga erishish yo'lida tinimsiz izlanishi. o'qib-o'rganishi lozim. Shundagina, u ijtimoiy raqobatga chidamli, malakali kadr bo'lib shakllanadi. O'z-o'zini anglash tuyg'usiga ega bo'lish, ta'lim sohasidagi xizmatlardan to'laqonli, samarali foydalana olish, ilmiy va kasbiy bilimlarni puxta o'zlashtirishga erishish shaxsga yetuk mutaxassis bo'la olishi uchun poydevor yaratadi. Inson kamoloti eng avvalo uning o'ziga bog'liqdir. Shu bois milliy dasturda shaxs va uning kamolotini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'lim xizmatlarining iste'molchisi sifatida shaxsga davlat tomonidan ta'lim olish va kasb-hunar tayyorgarligidan o'tish kafolatlanadi. Ta'lim olish jarayonida shaxs davlat ta'lim standartlarida ifoda etilgan talablarni bajarishi shart. Shaxs ta'lim xizmatlarining yaratuvchisi sifatida tegishli malaka darajasini olgach, ta'lim moddiy ishlab chiqarish, fan, madaniyat va xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatadi, o'z bilimi hamda tajribasini o'rgatadi. Davlat va jamiyat ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimining faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishni amalga oshiruvchi kadrlarni tayyorlash va ularni qabul qilib olishning kafillaridir. Shaxs kamoloti nafaqat o'zi uchun, balki davlat va jamiyat taraqqiyoti, ravnaqi uchun ham muhim ahamiyatga egadir. Binobarin, fuqarolari yuksak ma'naviyatga ega jamiyat har tomonlama taraqqiy etadi.

Rivojlangan mamlakatlarda pedagogik tadqiqotlarni amalga oshiradigan ko'p sonli ilmiy muassasalar ishlab turganligi. Germaniya, Fransiya, AQSH, Yaponiyada ta'lim-tarbiya nazariyasi muammolari bilan yuzlab davlat va xususiy tashkilotlar, universitetlar pedagogik tadqiqot markazlari shug'ullanavotganligi sabab ko'pchiligining faoliyati o'quv dasturini takomillashtirish va qayta qurishga qaratilganligiga e'tibor qaratiladi. O'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, o'zgartirish ikki asosiy yo'nalishda: ekstensiv va intensiv usul bilan amalga oshirilgan bo'lib, talabalar ushbu yo'nalishlar mohiyatini o'rganishlari lozim. Birinchi holatda o'quv muddati uzaytiriladi, o'quv materiallari hajmi ko'paytiriladi; ikkinchi holda esa, mutlaqo yangi dastur yaratiladi. Bu o'rinda ikkinchi yo'l, ko'pchilik mutaxassislarning e'tiroficha maqbul hisoblanadi. 1961 -yilda «Bosh yangi bazis» tamoyillari asosida AQSH da o'rta maktablarni isloh qilish boshlangan edi. Buning mohiyati shundaki, ingliz tili va adabiyoti (to'rt yil), matematika (to'rt yil), tabiiy bilimlar (uch yil). ijtimoiy fanlar (uch yil). kompyuter texnikasi (yarim yil) kabilardan iborat besh yo'nalishdagi majburiy ta'lim joriy qilindi. Har bir yo'nalish o'z navbatida bir necha qismga bo'linadi. Masalan, matematika. algebra, trigonometriya, ish yuritish, kompyuter texnikasini qo'llashdan iborat barcha majburiy predmetlar tarkibiga yangi kurslar kiritildi. 1985-yildan e'tiboran barcha yuqori bosqich kollejlarning to'qson foizi shu besh bazisli tamoyillar asosidagi dasturlar bilan ish olib bormoqdalar. Natija: majburiy tayyorgarlik bo'yicha ta'lim hajmi qisqardi. shu bilan bir qatorda dastur chuqurlashtirilib o'rganiladigan kurslar hisobiga tig'izlashtirildi. XX asrning 80-yillarida majburiy ta'lim hajmini qisqartirish jarayoni yanada chuqurlashtirildi. Hatto, ayrim kollejlarda bu sohada uch yangi: ingliz tili va adabiyoti, matematika, ijtimoiy bilimlar bazislari asosida ish olib borilmoqda. Ta'limning boshqa turlari esa, iqtisoslashtirish davrigacha amalga oshiriladigan bo'ldi. 80-yillardan boshlab, Buyuk Britaniyada ham AQSHdagi singari o'rganilishi majburiy bo'lgan fanlar doirasi kengaytirildi. Ingliz tili va adabiyoti. matematika va tabiiy fanlar o'quv setkasining yadrosini tashkil etadigan bo'ldi. Qolgan fanlarni tanlab olish o'quvchilar va ota-onalar ixtiyoridadir. Germaniya to'liqsiz o'rta maktablarida asosiy fanlar bilan bir qatorda tanlab olinadigan kimyo, fizika, chet tillari kiritilgan o'quv dasturlari ham amalga oshirilyapdi. Bu o'quv dasturi tobora to'liqsiz o'rta maktab doirasidan chiqib, o'rta maktablar va gimnaziyalarni ham qamrab olmoqda. Fransiya boshlang'ich maktablarida ta'lim mazmuni

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ona tili va adabiyoti hamda matematikadan iborat asosiy, tarix, geografiya, axolishunoslik, tabiiy fanlar, mehnat ta‘limi. jismoniy va estetik tarbiya kabi yordamchi fanlarga bo‘linadi. Yaponiya maktablari Ikkinchi jahon urushidan keyin Amerika ta‘limi yo‘lidan bordi. Lekin shunga qaramay, bu ikki mamlakat o‘quv dasturida qator farqlar ko‘zga tashlanadi. Yaponiyada o‘quv dasturlari jiddiy murakkablashtirilgan asosiy fanlar majmui ancha keng, bir qator yangi maxsus va o‘quv fakultativ kurslar kiritilgan. Masalan, umumiy ta‘lim maktablarining yangi musiqa ta‘limi o‘quv dasturiga milliy va jahon mumtoz musiqasini o‘rganish ham kiritilgan.

Xulosa qilib aytganda yuqoridagi kamchiliklarni inobatga olib quyidagi ishlar bajarilsa Kasbiy ta‘lim salohiyatini yanada rivojlanishda muhim omil bo‘ladi.

-«Ta‘lim to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq ta‘lim tizimini isloh qilish, davlat va nodavlat ta‘lim muassasalari hamda ta‘lim va kadrlar tayyorlash sohasida raqobat muhitini shakllantirish negizida ta‘lim tizimini yagona o‘quv-ilmiiy-ishlab chiqarish majmui sifatida izchil rivojlantirishni ta‘minlash;

-ta‘lim va kadrlar tayyorlash tizimini jamiyatda amalga oshirilayotgan yangilanish, rivojlangan demokratik huquqiy davlat qurilishi jarayoniga moslash;

-kadrlar tayyorlash tizimi muassasalarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta‘minlash, pedagogik faoliyatning nufuzi va ijtimoiy maqomini ko‘tarish;

-kadrlar tayyorlash tizimi va mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollariidan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda qayta qurish;

-ta‘lim oluvchilarni mam‘naviy-ahloqiy tarbiyalashning va ma‘rifiy ishlarning samarali shakllari hamda uslublarini ishlab chiqish va joriy etish;

- ta‘lim va kadrlar tayyorlash, ta‘lim muassasalarini attestatsiyadan o‘tkazish va akkreditatsiya qilish sifatiga baho berishning xolis tizimini joriy qilish;

-yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ta‘limning talab qilinadigan darajasi va sifatini, kadrlar tayyorlash tizimining amalda faoliyat ko‘rsatishi va barqaror rivojlanishining kafolatlarini, ustuvorligini ta‘minlovchi normativ, moddiy texnika va axborot bazasini yaratish;

- ta‘lim, fan va ishlab chiqarish samarali integratsiyalashuvini ta‘minlash, tayyorlanayotgan kadrlarning miqdori va sifatiga nisbatan davlatning talablarini, shuningdek nodavlat tuzilmalari, korxonalar va tashkilotlarning buyurtmalarini shakllantirishning mexanizmlarini ishlab chiqish;

-uzluksiz ta‘lim va kadrlar tayyorlash tizimiga byudjetdan tashqari mablag‘lar, shu jumladan chet-el investitsiyalari jalb etishning real mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

-kadrlar tayyorlash sohasida o‘zaro manfaatli xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

ADABIYOTLAR

- 1.A.R. Xodjaboyev, I.A. Xusanov, U.N. Nishonaliyev KASBIY TA‘LIM METODOLOGIYASI
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. T.: 1997. y.
3. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”. T.: 1997 y.
4. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. 29-avgust 1997 y.
5. Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 13 – may “O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limini tashkil etish chora-tadbirlari” 204 sonli qarori.
6. O‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limi tayyorlov yo‘nalishlari kasb va ixtisosliklar umumdavlat tasniflagichi. -T.: 2004.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNI NATIJALARIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH

Ustababayeva Xafiza Artikovna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmatlar sohasida kasbiy ta'lim mazmunini xalqaro ta'lim dasturlari asosida takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Xalqaro tajribalar, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim tizimi hamda raqamli texnologiyalarning kasbiy ta'limdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, xizmatlar sohasida mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarni tayyorlashda xalqaro standartlardan foydalanishning ahamiyati ochib berilgan. Globallashuv va shiddatli texnologik transformatsiyalar sharoitida milliy kasbiy ta'lim tizimi mazmunini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida Germaniyaning dual ta'lim modeli, WorldSkills xalqaro standartlari va Yevropa malaka ramkasi (EQF) kabi ilg'or xorijiy tajribalar tahlil qilinib, ularni milliy ta'lim platformasiga adaptatsiya qilish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada xizmatlar sohasidagi an'anaviy akademik ta'limdan kompetensiyaviy yondashuvga o'tish, o'quv rejalarini modulli-kredit tizimiga o'tkazish hamda baholash mezonlarini ishlab chiqarish talablariga moslashtirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar va strukturaviy model ilgari surilgan.

Shuningdek hozirgi globallashuv sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohada raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash esa zamonaviy kasbiy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, xalqaro ta'lim dasturlariga asoslangan holda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishning muhim omili sifatida qaralmoqda

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, xalqaro ta'lim dasturlari, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim, ta'lim sifati, mehnat bozori.

Bugungi kunda ta'lim tizimining rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan malakali kadrlarni tayyorlashdir. xalqaro ta'lim dasturlarini o'rganish va ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Jahon miqyosida kechayotgan to'rtinchi sanoat inqilobi (Industry 4.0), iqtisodiyotning raqamlashishi va yashil texnologiyalarning joriy etilishi mehnat bozorining ishi kuchiga qo'yayotgan talablarini tubdan o'zgartirib yubordi. Endilikda statik fundamental bilimlarga ega bo'lgan an'anaviy kadrlarga nisbatan yuqori texnologik uskunalar bilan bevosita ishlay oladigan, moslanuvchan va kreativ fikrlaydigan mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj keskin ortmoqda [2]. Ushbu dinamik muhitda milliy kasb-hunar va professional ta'lim tizimining o'quv dasturlari tarkibi va mazmuni zamon talablaridan biroz orqada qolayotgani bor gap. Shu bois, ta'lim mazmunini xalqaro andozalar va yetakchi xorijiy dasturlar asosida qayta ko'rib chiqish hamda takomillashtirish davlat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashning eng muhim strategik vazifalaridan biriga aylandi [3]. Kasbiy ta'lim mazmunini yangilash shunchaki xorijiy darsliklarni tarjima qilish yoki mexanik ravishda ko'chirishni emas, balki tizimni fundamental, tashkiliy va uslubiy jihatdan transformatsiya qilishni taqozo etadi [4]. UNESCO ekspertlarining ta'kidlashicha, kasbiy ta'lim dasturlari iqtisodiyot ehtiyojlari va mehnat bozori talablariga mos ravishda yangilanib borilishi lozim [5]. Bu esa ta'lim mazmunini doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi. Xalqaro pedagogik tajriba shuni ko'rsatadiki, zamonaviy kasbiy ta'lim kontseptsiyasi predmetga yo'naltirilgan (subject-oriented) modeldan aniq natijaga erishishga qaratilgan kompetensiyaviy (outcome-based) modelga o'tib bo'ldi [6]. Bu tizimda asosiy e'tibor o'quvchining nimalarni bilishiga emas, balki bevosita real ish joyida nimalarni qila olishiga qaratiladi. Professional ta'lim mazmunini shakllantirishda dunyodagi eng muvaffaqiyatli uchta xalqaro modelni va ularning o'ziga xos jihatlari tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Birinchidan, Germaniya va Avstriya kabi davlatlarning dual ta'lim tizimi bo'lib,

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

uning asosi o'quv jarayonining korxonalar va ta'lim muassasasi o'rtasida oqilona taqsimlanishiga tayanadi. Bu tizimda o'quv rejalari shunday tuziladiki, ta'lim mazmunining kamida 60-70 foizini ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish korxonalaridagi amaliyot, atigi 30-40 foizini kollejdagi nazariy bilimlar tashkil etadi. Bu jarayonda ish beruvchi shunchaki passiv kuzatuvchi emas, balki ta'lim mazmunini, talab qilinadigan ko'nikmalar ro'yxatini belgilovchi va yakuniy malaka imtihonini qabul qiluvchi asosiy sub'ekt sifatida maydonga chiqadi [7]. Ikkinchidan, WorldSkills xalqaro standartlari va uning texnik spetsifikatsiyalari (WSSS) bo'lib, ular bugungi kunda jahon miqyosida ishchi kasblar metrologiyasining eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. WorldSkills talablarini o'quv dasturlariga integratsiya qilish an'anaviy fan bloklaridan voz kechib, tarkibiy jihatdan mukammal bo'lgan mustaqil amaliy modullarni yaratishni anglatadi. Shuningdek, talabalar bilimni baholash tizimini an'anaviy og'zaki va yozma biletlar formatidan voz kechib, real ish joyidagi muammoni simulyatsiya qiluvchi "Demonstratsion imtihon" ko'rinishiga o'tkazishni ta'minlaydi. Uchinchidan, Finlyandiya kasbiy ta'lim tizimining moslanuvchanligi va shaxsiylashtirilgan kurikulum (o'quv dasturi) modelidir. Bu tizim o'quvchiga o'z qiziqishi va mehnat bozoridagi joriy kon'yuktura asosida individual ta'lim traektoriyasini qurish imkonini beradi. Ya'ni, talaba o'z kasbiy moduli ichiga boshqa turdosh yo'nalishlarning (masalan, avtomobillarni ta'mirlash ustasi uchun raqamli diagnostika yoki IT modullarini) elementlarini mustaqil qo'shib olingan modulli-kredit tizimida tahsil oladi. Xalqaro dasturlarni milliy tizimga joriy etish jarayonida uchta fundamental element muvozanatini saqlash zarur: texnik ko'nikmalar (Hard skills), ijtimoiy shaxsiy fazilatlar (Soft skills – jamoada ishlash, muammolarni tizimli hal qilish va kommunikatsiya) hamda yashil ko'nikmalar (Green skills – energiya tejamkorligi va ekologik mas'uliyat). Aynan ushbu elementlar uyg'unligi o'quv dasturlari mazmunining yadrosini tashkil etishi lozim [8]. Biroq, bu borada muayyan uslubiy va tashkiliy to'siqlar ham mavjud. Eng birinchi muammo– metodik bo'shliq, ya'ni xalqaro o'quv modullarini milliy davlat ta'lim standartlari (DTS) tarkibiga qonuniy va me'yoriy jihatdan adaptatsiya qilish mexanizmlarining mukammal emasligidir [9]. Ikkinchidan, professional ta'lim muassasalarining moddiy-technika bazasi ko'p hollarda eng zamonaviy xalqaro ishlab chiqarish uskunalari darajasidan ortda qolmoqda. Uchinchidan esa, pedagogik kadrlar va ishlab chiqarish ta'limi ustalarining xorijiy tillarni va zamonaviy texnologik tendensiyalarni yetarli darajada o'zlashtirmaganligi sababli, ilg'or xalqaro kontentni talabalarga to'liq yetkazib bera olmaslik xavfi mavjud [10].

Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim jarayonida nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalar, malakalar va shaxsiy fazilatlarini ham shakllantirishga qaratilgan tizimli yondashuvdir. Ushbu yondashuvda asosiy e'tibor o'quvchining real hayotiy va kasbiy vaziyatlarda samarali faoliyat yurita olish qobiliyatini rivojlantirishga qaratiladi. Xizmat ko'rsatish sohasida bu quyidagi kompetensiyalarni o'z ichiga oladi: kommunikativ kompetensiya; mijozlarga xizmat ko'rsatish madaniyati; muammolarni hal qilish qobiliyati; axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari; jamoada ishlash malakasi.

Xalqaro ta'lim dasturlarining ahamiyati shundaki, xalqaro ta'lim dasturlari ilg'or pedagogik texnologiyalar, zamonaviy o'quv rejalari va amaliy yo'naltirilgan metodikalarni o'z ichiga oladi. Ular orqali: ta'lim mazmuni xalqaro standartlarga moslashtiriladi; o'quvchilarning global mehnat bozoriga moslashuvchanligi oshadi; innovatsion o'qitish usullari joriy etiladi; dual ta'lim va amaliyotga asoslangan o'qitish kuchayadi.

Masalan, turizm, mehmonxona xizmati, savdo va servis yo'nalishlarida xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan dasturlar talabalarni real ish muhitiga tayyorlashda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: O'quv dasturlarini modernizatsiya qilish– O'quv rejalari mehnat bozori talablariga mos ravishda yangilanadi va modul asosida tashkil etiladi. 1. Amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish– Nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. 2. Dual ta'lim tizimini joriy etish– ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasida hamkorlik kuchaytiriladi. 3. Pedagog kadrlar malakasini oshirish. O'qituvchilarni xalqaro tajriba asosida qayta tayyorlash va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish zarur.

Baholash tizimini takomillashtirish an'anaviy baholashdan ko'ra kompetensiyaga asoslangan baholash tizimi joriy etiladi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi: bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi oshadi; xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanadi; ish beruvchilar talablariga mos kadrlar tayyorlanadi; o'quvchilarning mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyati rivojlanadi.

Xulosa. O‘tkazilgan tahlillar va xalqaro tajribalar qiyosiy o‘rganilishi asosida milliy kasbiy ta’lim mazmunini takomillashtirish bo‘yicha quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar ilgari suriladi: 1. Milliy malaka ramkasini (NQF) Yevropa malaka ramkasi (EQF) talablari bilan to‘liq moslashtirish, bu orqali milliy diplom va sertifikatlarining xalqaro mehnat bozorida tan olinishiga erishish. 2. Markazlashgan ta’lim tizimidan “Fleksibil (moslanuvchan) Kurrikulum” tizimiga o‘tish. Bunda vazirlik darajasidagi majburiy fanlar va mavzular ulushini 40 foizgacha qisqartirib, qolgan 60 foiz o‘quv dasturi mazmunini hududiy mehnat bozori va aniq korxonalar beruvchilarning buyurtmalari asosida kollej va texnikumlarning o‘ziga mustaqil belgilash vakolatini berish. 3. Baholash metodologiyasini tubdan o‘zgartirib, bitiruv imtihonlarini mustaqil malaka baholash markazlari hamda xalqaro WorldSkills mezonlari bo‘yicha amaliy demonstratsiya ko‘rinishida tashkil etish. 4. “Pedagogik dual ta’lim” mexanizmini joriy etish, ya’ni professional ta’lim ustozlari va muallimlarining har ikki yilda kamida bir marta ilg‘or ishlab chiqarish korxonalarida hamda xorijiy markazlarda amaliy stajirovka o‘tashini majburiy tizimga aylantirish. mazmunining izchil takomillashtirilishi nafaqat ichki bozorni raqobatbardosh mutaxassislar bilan ta’minlaydi, balki mamlakatning xalqaro investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga va yoshlar bandligi muammosini ijobiy hal etishga xizmat qiladi. Xalqaro ta’lim dasturlari asosida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish xizmat ko‘rsatish sohasida kasbiy ta’lim mazmunini tubdan takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida, raqobatbardosh, malakali va zamonaviy mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi. Kelgusida ushbu yondashuvni yanada kengaytirish va amaliyotga chuqurroq tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Collier C. Metacognitive Competence in Vocational Learners: A Phenomenological Study. - PhD dissertation. - USA, 2021. - 198 p.
2. Pearson BTEC. BTEC Qualifications: Principles and Practice. - London: Pearson Education, 2022. - 84 p.
3. Euler D. Germany ‘s Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries? - Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013. - 47 p.
4. Lee J. Metacognitive Strategies in Korean Vocational Education: Policy and Practice. - Seoul: KRIVET, 2020. - 112 p.
5. SBFI. Vocational and Professional Education and Training in Switzerland: Facts and Figures 2023. - Bern: SBFI, 2023. 56 p.
6. Hacker D.J., Dunlosky J., Graesser A.C. Handbook of Metacognition in Education. - New York: Routledge, 2009. - 407p.
7. Zimmerman B.J. Becoming a self-regulated learner: An overview. - Theory into Practice, 2002. - Vol.41(2). - P.64-70.
8. Schraw G., Dennison R.S. Assessing Metacognitive Awareness. - Contemporary Educational Psychology, 1994. - Vol.19(4). - P.460-475.
9. Xudayberdiyev Z.Y. Kasb-hunar ta’limini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. - 224 b.
10. Yusupova G.R. O‘zbekistonda kasbiy ta’lim sifatini oshirishning pedagogik shartlari. - Toshkent: TDPU, 2021. - 178 b.
11. Zulfia, D. Analysis of concepts of developing the creative ability of students in higher educational institutions.(2025). EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements, 1(2), 292-296.

ALISHER NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDA MUHANDISLIK VA TEXNIK TAFAKKUR TALQINI, ZAMONAVIY KASBLAR VA XORIJ TAJRIBASI

Xatamboyeva Tursintosh Uktamovna

Navoiy viloyati Navbahor tumani 2-son texnikumi ona tili va adabiyot fani yetakchi o'qituvchisi.

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida aks etgan muhandislik va texnik tafakkur masalalari tahlil qilinadi. Asarda tasvirlangan Iskandar devorining qurilish jarayoni, metallarga ishlov berish, qotishmalar tayyorlash va me'moriy yechimlar o'rta asr Sharqidagi ilmiy-texnik qarashlar nuqtayi nazaridan o'rganiladi. Tadqiqotda tarixiy-adabiy, qiyosiy va tahliliy metodlardan foydalanilib, dostonida uchraydigan metallurgik jarayonlar zamonaviy metallurgiya fanining asosiy tamoyillari bilan qiyoslanadi.*

Kalit so'zlar: *Iskandar devori, muhandislik tafakkuri, texnik tafakkur, metallurgiya, metallarga ishlov berish, qotishmalar, qurilish texnologiyasi.*

Kirish: Alisher Navoiy ijodining “Xamsa” turkumiga kiruvchi “Saddi Iskandariy” dostoni nafaqat badiiy-estetik jihatdan, balki ilmiy-ma'rifiy mazmuni bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Dostonida Iskandar Zulqarnaynning davlat boshqaruvi, ilm-fan va bunyodkorlik faoliyati keng yoritilgan. Zulqarnayn (arab. “ikki shoxli er”) – dunyoning Chin(Xitoy)ga qadar yerlarini zabt etib, u yerda yajuj va majuj yo'liga ulkan to'siq qurgan podshoh. Ayni vaqtda ham Sharq, ham G'arb hukmdori ekani yoki tojining ikki cheti shoxsimon bo'lganidan shunday atalgan deb taxmin qilinadi. Qur'oni karimda Zulqarnaynning yer yuzida haqni qaror toptirish uchun qilgan sa'y-harakati bayon etilgan. (18:83-102). “[2]” Ayniqsa, yajuj va majujlar hujumidan himoyalaniq maqsadida qurilgan ulkan devor tasviri muhandislik va texnik tafakkur elementlarini o'zida mujassam etganligi bilan e'tiborga loyiqdir. Bugungi kunda texnika va muhandislik fanlari jadal rivojlanayotgan bir davrda tarixiy-adabiy manbalarda aks etgan texnologik qarashlarni o'rganish muhim ilmiy ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, “Saddi Iskandariy” dostonida tasvirlangan qurilish ishlari, metallardan foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida aks etgan muhandislik va texnik tafakkur unsurlarini aniqlash hamda ularni zamonaviy metallurgiya va qurilish texnologiyalari bilan qiyosiy tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot metodlari: Maqolani tayyorlash jarayonida tarixiy-adabiy tahlil, qiyosiy tahlil, matnshunoslik va interpretatsiya metodlaridan foydalanildi. Doston matnidagi Iskandar devori qurilishi bilan bog'liq epizodlar o'rganilib, ularda tilga olingan qurilish materiallari va texnologik jarayonlar zamonaviy ilmiy manbalar bilan taqqoslandi.

Shuningdek, metallurgiya asoslariga oid ilmiy adabiyotlar hamda o'quv manbalari asosida mis, qalay, bronza, temir va qo'rg'oshinning fizik-kimyoviy xossalari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida badiiy tasvir vositalari orqali ifodalangan texnik qarashlarning real tarixiy-amaliy asoslari aniqlashga harakat qilindi.

Natijalar va muhokama: Dostonida tasvirlanishicha, Iskandar Zulqarnayn Qirvon aholisi murojaatiga javoban yajuj va majujlar hujumidan himoyalaniq maqsadida ulkan mudofaa inshootini qurishga qaror qiladi. Qurilish ishlariga Farang, Rus, Rum va Shom mamlakatlaridan mohir me'morlar, muhandislar va ustalar jalb etiladi. Hunarmand ustalar ganch o'rniga yetti xil ma'dan qotishmasini birlashtirib yerga quyib ustiga toshlar taxlanib, taroshlanib devor ko'tarilgan “[3]”. Bu holat o'rta asr Sharqida yirik inshootlarni barpo etishda jamoaviy mehnat va har yurtdan kelgan yetuk mutaxassislar tajribasidan foydalanilganligini, metallarning xossalari va ulardan foydalanish usullari haqida muayyan bilimlar mavjud bo'lganligini ko'rsatadi.

Asarda devor qurilishida mis, qalay, bronza, temir, qo'rg'oshin va ko'mir kabi materiallardan foydalanilgani qayd etiladi. Mazkur metallar zamonaviy metallurgiyada ham muhim ahamiyatga ega. Xususan, mis va qalay aralashmasidan hosil bo'ladigan bronza yuqori mustahkamligi va korroziyaga

chidamliligi bilan ajralib turadi. Temir esa qurilish konstruksiyalarining asosiy materiali sifatida keng qo'llaniladi. Qo'rg' oshin ayrim qotishmalar tarkibiga qo'shilib, himoya qatlami hosil qilishfa ishlatilgan.

Doston matnida minglab qadoq ma'dan eritilishi, maxsus pechlar tashkil etilishi va qotishmalar tayyorlanishi haqida ma'lumot beriladi. Metal tarkibini aniqlash, uning mustahkamligini ilmiy usullar bilan baholash imkoniyati mavjud bo'lmasa-da, bu tasvirlar qadimgi davrlarda metallarga ishlov berish texnologiyalari rivojlanganligini ko'rsatadi. Albatta, asarda badiiy mubolag'a elementlari mavjud, biroq metall eritish va qotishma tayyorlash jarayonlari haqidagi ma'lumotlar real texnologik tajribaga asoslanganligini taxmin qilish mumkin. Iskandar devorining uzunligi, eni va balandligi haqida berilgan ma'lumotlar ham muhandislik tafakkurining ifodasidir. Qurilishdan oldin yer o'lchash ishlari olib borilishi, mutaxassislar bilan maslahatlashilishi va loyiha asosida ish yuritilishi zamonaviy qurilish amaliyotidagi muhim bosqichlarni eslatadi.

Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda metallurgiya jarayonlari kompyuter texnologiyalari va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali boshqarilsa-da, metall eritish, qotishma tayyorlash va konstruksiya yaratish kabi asosiy texnologik tamoyillar o'z mohiyatini saqlab qolgan.

Xulosa: Tadqiqot natijalariga ko'ra, Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostoni nafaqat yuksak badiiy asar, balki o'rta asr Sharqidagi ilmiy-texnik tafakkurning muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Dostonda metallarga ishlov berish, qotishmalar tayyorlash, qurilish texnologiyalari va muhandislik faoliyati bilan bog'liq ko'plab tasvirlar uchraydi.

Asarda aks etgan qurilish jarayonlari va metallurgik faoliyat unsurlari qadimgi jamiyatlarda amaliy bilimlar tizimi shakllanganligini ko'rsatadi. Zamonaviy metallurgiya va qurilish texnologiyalari bilan qiyoslash natijasida ayrim fundamental tamoyillar asrlar davomida saqlanib qolganligi aniqlandi.

Shuningdek, "Saddi Iskandariy" dostoni yosh avlodda muhandislik tafakkurini rivojlantirish, kasbiy va texnik ta'lim mazmunini boyitish hamda milliy ilmiy merosni targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois asarni adabiyotshunoslik bilan bir qatorda texnika va muhandislik tarixi nuqtayi nazaridan ham tadqiq etish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Navoiy A. Saddi Iskandariy. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot.
2. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006.
3. Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. – Toshkent: Tamaddun, 2018.
4. Karimov I. Metallurgiya asoslari. – Toshkent, 2022.
5. Mirzayeva Z.I., Jalilov K.Q. Adabiyot. 10-sinf. 1-qism. – Toshkent, 2024.
6. Jahon metallurgiyasi tarixi bo'yicha ilmiy manbalar.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Xoshimova Mashxuraxon Shuxratjon qizi,

Farg'ona ilg'or kasbiy mahurat texnikumi bosh o'qituvchisi,

mashkhurakhoshimova909420@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Zamonaviy mehnat bozori talablariga mos mutaxassislar tayyorlashda xalqaro ta'lim dasturlarining ahamiyati tahlil qilingan. Xususan, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim tizimi, raqamli texnologiyalar va xalqaro standartlarning kasbiy ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

islohotlar hamda xalqaro tajribalarni joriy etish istiqbollari tahlil qilinib, amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, xalqaro ta'lim dasturlari, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim, TVET, WorldSkills, Erasmus+, mehnat bozori, ta'lim sifati, raqamli texnologiyalar.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi, texnologik taraqqiyotning jadallashuvi va mehnat bozoridagi o'zgarishlar ta'lim muassasalari oldiga yangi talablarni qo'yimoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimi zamonaviy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim o'rin egallaydi. Shu sababli xalqaro ta'lim dasturlarining ilg'or tajribalarini o'rganish hamda ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

So'nggi yillarda texnik va kasbiy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan xalqaro tashabbuslar dunyoning ko'plab mamlakatlarida ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, TVET (Technical and Vocational Education and Training) konsepsiyasi kasbiy ta'limning mehnat bozori bilan integratsiyasini ta'minlashga qaratilgan samarali model sifatida e'tirof etilgan [4]. Mazkur yondashuv ta'lim oluvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy faoliyat uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni ham shakllantirishni nazarda tutadi.

Kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishda kompetensiyaviy yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. An'anaviy ta'lim tizimida bilimlarni o'zlashtirish asosiy maqsad sifatida qaralsa, kompetensiyaviy yondashuvda olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash va muammolarni mustaqil hal qila olish qobiliyatini rivojlantirish ustuvor vazifa hisoblanadi [8]. Xalqaro ta'lim dasturlarida ham aynan ushbu tamoyil asosiy mezon sifatida qo'llaniladi. Natijada bitiruvchilarning kasbiy moslashuvchanligi va mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi ortadi.

Xalqaro tajribada Germaniyaning dual ta'lim tizimi eng samarali modellardan biri sifatida tan olinadi. Ushbu tizimda o'quvchilar nazariy bilimlarni ta'lim muassasasida egallash bilan bir qatorda korxonalarda amaliy faoliyat olib boradilar [9]. Natijada ta'lim jarayoni ishlab chiqarish bilan chambarchas bog'lanadi. Dual ta'lim modeli bitiruvchilarning ishga joylashish ko'rsatkichlarini oshirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda ish beruvchilarning ta'lim jarayonidagi ishtirokini kuchaytirishga xizmat qiladi. Mazkur tajriba bugungi kunda ko'plab davlatlar tomonidan muvaffaqiyatli joriy etilmoqda.

Kasbiy ta'lim sifatini oshirishda Erasmus+ dasturining ham o'rni katta. Ushbu dastur ta'lim muassasalari o'rtasidagi xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, akademik almashinuvlarni tashkil etish va ilg'or pedagogik tajribalarni ommalashtirishga qaratilgan [6]. Erasmus+ loyihalari orqali pedagoglar va talabalar zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'rganish, innovatsion metodlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu esa kasbiy ta'lim mazmunining xalqaro standartlarga mos ravishda yangilanib borishiga xizmat qiladi.

Kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishda WorldSkills harakatining ahamiyati ham alohida e'tiborga loyiq. Mazkur xalqaro platforma yosh mutaxassislarning kasbiy mahoratini baholash va rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, unda qo'llaniladigan standartlar ko'plab mamlakatlar tomonidan kasbiy tayyorgarlik sifati mezoni sifatida qabul qilingan. WorldSkills standartlarini o'quv dasturlariga integratsiya qilish orqali ta'lim oluvchilarning amaliy tayyorgarligi va kasbiy kompetensiyalarini yanada rivojlantirish mumkin.

Quyida kasbiy ta'limning xalqaro miqyosdagi ahamiyatining yildan-yilga ortib borayotganligini raqamlarda aks ettirgan statistik ma'lumotlarga nazar tashlaymiz: UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, TVET tizimi Barqaror rivojlanish maqsadlarining (SDG 4.3, 4.4 va 4.5) bevosita tarkibiy qismi hisoblanib, yoshlar bandligini oshirish va munosib mehnat bilan ta'minlashning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan.

Shuningdek, UNESCO-UNEVOC global tarmog'i bugungi kunda dunyoning 200 dan ortiq texnik va kasbiy ta'lim muassasalarini birlashtirib, ilg'or tajribalar almashinuvi va hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda [5].

WorldSkills xalqaro harakati esa 2026-yil holatiga ko'ra 90 ta a'zo davlat va hududni qamrab olgan bo'lib, mazkur mamlakatlar dunyo aholisining qariyb uchdan ikki qismini tashkil etadi [7]. O'zbekiston ham ushbu harakatning faol a'zolaridan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, UNESCO, ILO va Jahon bankining qo'shma tadqiqotida ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda kasbiy ta'lim dasturlari mehnat bozori talablariga to'liq mos kelmasligi, natijada malaka va ish o'rinlari o'rtasida nomuvofiqlik (skills mismatch) yuzaga kelayotgani ta'kidlangan.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi kasbiy ta'lim mazmunini yangilash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda virtual laboratoriyalar, elektron ta'lim platformalari, simulyatorlar va sun'iy intellekt elementlariga asoslangan o'quv vositalari keng qo'llanilmoqda [10]. Ushbu vositalar ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, amaliy mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish va o'quv jarayonini individuallashtirish imkonini bermoqda. Shu sababli kasbiy ta'lim dasturlarida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda ham kasbiy ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Kasbiy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yangi avlod o'quv dasturlarini ishlab chiqish, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikni kengaytirish va xalqaro tashkilotlar bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish ushbu yo'nalishdagi muhim vazifalardan hisoblanadi. Biroq ta'lim mazmunini mehnat bozori ehtiyojlariga to'liq moslashtirish, pedagoglarning malakasini muntazam oshirish va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish masalalari hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xalqaro ta'lim dasturlarining ilg'or tajribalarini milliy kasbiy ta'lim tizimiga tatbiq etish ta'lim sifatini oshirishning samarali vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim modeli, xalqaro kasbiy standartlar va raqamli texnologiyalarning uyg'unlashuvi zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va xalqaro hamkor tashkilotlar o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash zarur.

Quyidagi jadvalda xalqaro tajribalar asosida kasbiy ta'lim tizimlarining qiyosiy tahlili keltirilgan:

Mamlakat/Dastur	Asosiy yondashuv	Ustun jihatlari	O'zbekiston uchun ahamiyati
Germaniya	Dual ta'lim modeli	Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi, yuqori bandlik	Korxonalar bilan hamkorlikni kuchaytirish
Finlandiya	Kompetensiyaviy yondashuv	Individual ta'lim trayektoriyasi va moslashuvchan o'quv dasturlari	Talaba ehtiyojlariga yo'naltirilgan ta'lim
Janubiy Koreya	Raqamli TVET modeli	Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion laboratoriyalar	Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish
Erasmus+ dasturi	Xalqaro akademik hamkorlik	Pedagoglar va talabalar mobilligi	Xalqaro tajribalarni o'zlashtirish
WorldSkills	Kasbiy mahorat standartlari	Kompetensiyalarni xalqaro mezonlar asosida baholash	Kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish
UNESCO-UNEVOC	TVET siyosati va tarmog'i	200 dan ortiq TVET markazlari hamkorligi	Xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuvi

Xulosa qilib aytganda, xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish zamonaviy iqtisodiyot talablariga mos, yuqori malakali va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi. Xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari bilan uyg'unlashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish hamda ishlab chiqarish bilan integratsiyani kuchaytirish orqali kasbiy ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF–5812-son Farmoni.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PQ–4513-son Qarori.
- UNESCO. Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET) 2022–2029.
- UNESCO-UNEVOC. TVET Country Profiles and Policy Reviews. Bonn, 2023.
- European Commission. Erasmus+ Programme Guide. Brussels, 2024.

7. WorldSkills International. WorldSkills Standards Specification. Amsterdam, 2024.
8. Billett S. Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects. Dordrecht: Springer, 2011.
9. Rauner F., Maclean R. Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. Springer, 2008.
10. Atchoarena D. Revisiting Global Trends in TVET. UNESCO Publishing, 2022.
11. Grollmann P. International Perspectives on Vocational Education and Training. Bremen University Press, 2021.
12. Evans K. Learning, Work and Social Responsibility. London, 2020.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH: PRAGMATIK KOMPETENSIYA KONTEKSTIDA

Xurramova Feruza Murod qizi

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

E-mail: khurramova2013@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro ta'lim dasturlari – xususan, IB (International Baccalaureate), BTEC va Cambridge xalqaro dasturlari – tajribasidan foydalangan holda O'zbekistonda kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish hamda pragmatik kompetensiyani rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Pragmatik kompetensiya kasbiy muloqotda til vositalarini maqsadga muvofiq va ijtimoiy-madaniy jihatdan to'g'ri qo'llash qobiliyati sifatida ta'riflanadi. Maqolada kasbiy ta'lim standartlarini xalqaro mezonlarga moslashtirish, kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarni va amaliy ta'lim metodologiyasini joriy etish orqali pragmatik kompetensiyani mustahkamlashning ilmiy asoslari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: pragmatik kompetensiya, kasbiy ta'lim, xalqaro dasturlar, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, IB dasturi, BTEC, kasbiy muloqot, ta'lim mazmuni.

Bugungi globallashtirish davrida kasbiy ta'lim tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish dolzarb vazifaga aylandi. Shu bilan birga, zamonaviy mutaxassis uchun faqat kasb-hunar bilimlari yetarli emas – u kasbiy muhitda samarali muloqot qila olishi, muammolarni vaziyatga mos ravishda hal eta bilishi va turli ijtimoiy kontekstlarda to'g'ri til tanlovi qila olishi lozim. Aynan shu ehtiyoj pragmatik kompetensiyani kasbiy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylantiradi.

Pragmatik kompetensiya – bu til birliklarini muloqot vaziyatiga, maqsadga va ijtimoiy-madaniy me'yorlarga mos ravishda qo'llash qobiliyatidir. Uni kasbiy ta'limga integratsiya qilish, xususan, xalqaro ta'lim dasturlari tajribasiga tayanish orqali amalga oshirilsa, bitiruvchilarning raqobatbardoshligi sezilarli darajada oshadi. Xalqaro Bakalavr (IB), BTEC va Cambridge tizimlari ushbu kompetensiyani o'quv jarayoniga organik tarzda singdirgan.

1. Pragmatik kompetensiya: tushunchasi va kasbiy ta'limdagi o'rni

Pragmatik kompetensiya tilshunoslik va ta'lim metodikasida keng o'rganilgan tushuncha bo'lib, u dastlab J.L.Austin va J.R.Searl tomonidan nutq aktlari nazariyasi doirasida ilmiy muomalaga kiritilgan. D.Hymes esa ushbu tushunchani kommunikativ kompetensiya modeliga kiritgan va uni muloqotning ijtimoiy-madaniy qoidalariga amal qilish qobiliyati sifatida ta'riflagan. Keyinchalik M.Canale va M.Swain (1980), shuningdek L.Bachman (1990) modellarida pragmatik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning alohida, mustaqil tarkibiy qismi sifatida ajratilgan.

Kasbiy ta'lim nuqtai nazaridan pragmatik kompetensiya quyidagi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi: ish joyida muloqot me'yorlariga rioya qilish, xizmat ko'rsatish va hamkorlik jarayonlarida so'rov, taklif, rad etish, ko'rsatma berish kabi nutq aktlarini to'g'ri shakllantirish va talqin etish, shuningdek professional matnlarni (hisobot, ariza, xat) maqsad va auditoriyaga moslab yozish.

2. Xalqaro ta'lim dasturlarida pragmatik kompetensiyani rivojlantirish tajribasi

Xalqaro ta'lim dasturlari pragmatik kompetensiyani shakllantirishda samarali mexanizmlar ishlab chiqqan. IB dasturining Theory of Knowledge (TOK) va Extended Essay modullari talabalarni turli

kontekstlarda o‘z fikrini asoslab, muloqotni maqsadga muvofiq yo‘naltira olishga o‘rgatadi. BTEC standartlarida esa har bir kasbiy modul ish beruvchilar bilan muloqot, mijozlarga xizmat ko‘rsatish va jamoaviy munosabatlar bo‘yicha amaliy vazifalarni o‘z ichiga oladi.

Cambridge Professional Qualifications tizimida so‘nggi yillarda “Workplace Communication” yo‘nalishi alohida o‘quv komponenti sifatida ajratilgan. Bu komponent talabalarni ish joyidagi yozishmalar, taqdimotlar va muzokaralar jarayonida pragmatik jihatdan to‘g‘ri muloqot olib borish ko‘nikmalariga o‘rgatadi. Mazkur tajriba O‘zbekiston kasbiy ta‘limi uchun muhim andoza bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

3. O‘zbekiston kasbiy ta‘limida pragmatik kompetensiyani shakllantirish muammolari

Milliy kasbiy ta‘lim tizimida pragmatik kompetensiyaga oid bir qator muammolar kuzatiladi. Birinchidan, o‘quv dasturlarida til ta‘limi ko‘pincha grammatik va leksik bilimlarni etkazish bilan cheklanib, nutqiy muloqot ko‘nikmalari ikkinchi o‘ringa suriladi. Ikkinchidan, darslik va qo‘llanmalar kasbiy muloqotning real vaziyatlarini yetarli darajada aks ettirmaydi – dialog va amaliy topshiriqlar soni kam.

Uchinchidan, o‘qituvchilarning ko‘pchiligi pragmatik kompetensiya nazariyasi va uni o‘qitish metodikasidan yetarli darajada xabardor emas. To‘rtinchidan, baholash tizimi ham asosan bilim tekshirishga yo‘naltirilgan; muloqot sifatini, nutq aktlarini to‘g‘ri qo‘llashni baholashga mo‘ljallangan mezonlar hali yetarlicha ishlab chiqilmagan.

4. Xalqaro tajriba asosida kasbiy ta‘limga pragmatik kompetensiyani integratsiya qilish yo‘llari

Xalqaro tajribani hisobga olgan holda O‘zbekiston kasbiy ta‘limida pragmatik kompetensiyani rivojlantirish uchun quyidagi yo‘nalishlar tavsiya etiladi:

Birinchi yo‘nalish – o‘quv dasturlariga pragmatik vazifalarga asoslangan modullarni kiritish. Har bir kasbiy yo‘nalish bo‘yicha muloqot vaziyatlarini modellashtiruvchi amaliy modul (role-play, case-study, simulyatsiya) ishlab chiqilishi lozim. Masalan, tibbiyot yo‘nalishida bemor bilan muloqot, texnik yo‘nalishlarda buyurtmachi bilan muzokaralar, xizmat ko‘rsatish sohasida shikoyat va so‘rovlarga javob berish kabi stsenariylar.

Ikkinchi yo‘nalish – kompetensiyaviy baholash tizimini joriy etish. Faqat bilimni emas, balki muloqot sifatini, so‘z tanlovi muvofiqligini, vaziyatga moslikni baholaydigan mezonlar (rubrikalar) ishlab chiqilishi kerak. BTEC va Cambridge modellarida qo‘llaniladigan portfolio va amaliy topshiriqlar asosidagi baholash bu borada samarali usul hisoblanadi.

Uchinchiy yo‘nalish – o‘qituvchilar malakasini oshirish. Pragmatik kompetensiya nazariyasi, nutq aktlari, ijtimoiy-madaniy mos muloqot me‘yorlari bo‘yicha maxsus malaka oshirish kurslari tashkil etilishi va xalqaro mutaxassislar bilan hamkorlik yo‘lga qo‘yilishi zarur.

Xalqaro ta‘lim dasturlari tajribasiga tayanib, kasbiy ta‘limga pragmatik kompetensiyani integratsiya qilish O‘zbekiston ta‘lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi lozim. Pragmatik kompetensiyaga ega mutaxassis nafaqat kasbiy bilimga, balki uni muloqot orqali samarali qo‘llash va hamkorlikda muvaffaqiyatga erishish qobiliyatiga ham ega bo‘ladi.

Quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- kasbiy ta‘lim standartlariga pragmatik kompetensiya ko‘rsatkichlarini kiritish;
- o‘quv dasturlariga amaliy muloqot modullarini qo‘shish;
- baholash tizimini kommunikativ mezonlar bilan boyitish;
- o‘qituvchilar uchun pragmatik kompetensiya metodikasi bo‘yicha maxsus treninglar o‘tkazish;
- ish beruvchilar bilan hamkorlikda muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi amaliyot dasturlarini yo‘lga qo‘yish.

Ushbu yo‘nalishlarda tizimli ish olib borish O‘zbekiston kasbiy ta‘limi bitiruvchilarining xalqaro mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga muhim hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Bachman L.F. Fundamental Considerations in Language Testing. – Oxford: Oxford University Press, 1990.
3. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. – 1980. – Vol. 1, №1. – P. 1–47.
4. International Baccalaureate Organization. IB Programme Standards and Practices. – Geneva: IBO, 2023.
5. Pearson BTEC. BTEC Qualifications Framework and Assessment Principles. – London: Pearson, 2022.
6. UNESCO. Technical and Vocational Education and Training (TVET) Global Report. – Paris: UNESCO, 2022.

7. Yo'ldoshev J.G'. Kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv. – Toshkent: Fan, 2021.
8. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston: Taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
9. OECD. Education at a Glance 2023: OECD Indicators. – Paris: OECD Publishing, 2023.
10. Hymes D. On Communicative Competence // Sociolinguistics / Eds. J.B. Pride, J. Holmes. – Harmondsworth: Penguin, 1972. – P. 269–293.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KATTALAR TA'LIMI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI VA ISTIQBOLLARI

Yusupov Ulug'bek Kamalovich

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

yusupovulugbekkamal1975@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida kattalar ta'limi tizimining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Zamonaviy raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, onlayn ta'lim platformalari va gibrid ta'lim muhitining kattalar ta'limi samaradorligiga ta'siri o'rganilgan. AQSh, Germaniya, Xitoy va boshqa rivojlangan davlatlar tajribasi asosida kattalar ta'limi tizimini tashkil etishning ustuvor yo'nalishlari aniqlangan. Shuningdek, raqamli platformalar, mikroo'qitish texnologiyalari, virtual va qo'shimcha reallik vositalari hamda korporativ ta'lim tizimlarining ahamiyati ilmiy jihatdan asoslangan. Tadqiqot natijalari kattalar ta'limi tizimini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar va an'anaviy ta'lim shakllarining integratsiyasi muhim omil ekanligini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *kattalar ta'limi, uzluksiz ta'lim, raqamli transformatsiya, gibrid ta'lim, raqamli platforma, mikroo'qitish, sun'iy intellekt, korporativ ta'lim, umr davomida ta'lim.*

Kirish. Jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari inson kapitaliga bo'lgan talabni tubdan o'zgartirmoqda. Bugungi kunda mehnat bozoridagi tezkor o'zgarishlar natijasida kattalarning bilim va ko'nikmalarini muntazam yangilab borish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan kattalar ta'limi tizimi zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

YuNESKOning ta'kidlashicha, XXI asrda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning asosiy sharti insonning butun hayoti davomida ta'lim olish imkoniyatlariga ega bo'lishidir (1). Shu bois, "umr davomida ta'lim" (Lifelong Learning) konsepsiyasi xalqaro ta'lim siyosatida muhim o'rin egallamoqda.

Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, bulutli xizmatlar va ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOC) ta'limning shakli va mazmunini tubdan o'zgartirib, kattalar uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ayniqsa, pandemiyadan keyin onlayn va gibrid ta'lim modellarining ommalashishi kattalar ta'limida yangi bosqichni boshlab berdi (2).

Tahlil. Kattalar ta'limi nazariyasiga oid ilmiy tadqiqotlar asosan andragogika konsepsiyasi bilan bog'liq bo'lib, uning asoschisi sifatida amerikalik olim Malkolm Noulz e'tirof etiladi. Olimning fikricha, kattalar ta'limi o'quvchilarning hayotiy tajribasi, mustaqilligi va kasbiy ehtiyojlariga asoslangan holda tashkil etilishi lozim (3).

Jarvis, Merriam va Keffarella kabi olimlar tomonidan kattalar ta'limining ijtimoiy, psixologik va kasbiy omillari chuqur o'rganilgan. Ular kattalar ta'limi inson kapitalini rivojlantirish va iqtisodiy o'sishning muhim vositasi ekanligini ta'kidlaydilar (4).

So'nggi yillarda raqamli ta'lim muhitiga bag'ishlangan tadqiqotlarda raqamli platformalar, sun'iy intellekt va adaptiv ta'lim texnologiyalarining ahamiyati keng yoritilmoqda. OECD ekspertlari raqamli ko'nikmalarni shakllantirish mehnat bozori raqobatbardoshligining asosiy omili ekanligini qayd etadilar (5).

Tadqiqot metodologiyasi va xorijiy davlatlar tajribasi. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, kontent-tahlil va ilmiy adabiyotlarni o'rganish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, AQSh, Germaniya va Xitoyning kattalar ta'limi sohasidagi tajribasi qiyosiy tahlil qilindi.

AQShda kattalar ta'limi mehnat bozori ehtiyojlari bilan chambarchas bog'langan holda rivojlantirilmoqda. Universitetlar, jamoat kollejlari va xususiy ta'lim platformalari hamkorligida qisqa muddatli sertifikat dasturlari amalga oshirilmoqda.

Coursera, edX, Udacity kabi platformalar orqali millionlab kattalar raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt va boshqaruv sohalari bo'yicha bilim olmoqdalar. Bu platformalar kompetensiyalarga asoslangan ta'limni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Germaniyada kattalar ta'limi xalq universitetlari (Volkshochschule) va dual ta'lim tizimi orqali amalga oshiriladi. Ta'lim muassasalari hamda ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik kattalarning mehnat bozori talablariga tez moslashishini ta'minlaydi.

Germaniyaning ta'lim siyosatida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish alohida ahamiyatga ega bo'lib, kattalar uchun raqamli savodxonlik dasturlari keng joriy qilingan (6).

Xitoyda kattalar ta'limini raqamlashtirish davlat siyosatining muhim qismi hisoblanadi. Milliy onlayn ta'lim platformalari orqali millionlab foydalanuvchilar masofaviy ta'lim imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini monitoring qilish, ta'lim oluvchilar ehtiyojlarini tahlil qilish va individual ta'lim traektoriyalarini shakllantirish imkonini bermoqda.

Gibrid ta'lim muhitining ahamiyati. Hozirgi bosqichda kattalar ta'limi tizimida gibrid ta'lim modeli eng samarali pedagogik yondashuvlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu model an'anaviy auditoriya mashg'ulotlari bilan onlayn ta'lim imkoniyatlarini uyg'unlashtirgan holda ta'lim jarayonining samaradorligi va moslashuvchanligini ta'minlaydi. Gibrid ta'lim muhiti kattalarning shaxsiy ehtiyojlari, kasbiy faoliyati va hayot tarzi xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Bunday yondashuv ta'lim oluvchilarga vaqt va hududiy cheklolardan mustaqil ravishda bilim olish, o'zlashtirish sur'atini mustaqil belgilash hamda o'quv jarayonini shaxsiy ehtiyojlariga muvofiq tashkil etish imkonini beradi.

Shu bilan birga, gibrid ta'lim modeli ta'lim resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qilib, elektron ta'lim platformalari, multimediali materiallar va interaktiv vositalardan keng foydalanish imkonini yaratadi. Mazkur yondashuv kattalarda mustaqil ta'lim olish, axborotlarni izlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini muntazam monitoring qilish, ta'lim natijalarini baholash va ta'lim sifatini nazorat qilish imkoniyatlari kengayadi. Natijada gibrid ta'lim muhiti kattalar ta'limi tizimining zamonaviy talablarga moslashuvini ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Korporativ ta'lim platformalarining rivojlanishi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tashkilotlar va yirik kompaniyalar tomonidan korporativ ta'lim tizimlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy mehnat bozorida bilim va ko'nikmalarining tez eskirishi xodimlarning doimiy kasbiy rivojlanishini talab etmoqda. Shu sababli ko'plab kompaniyalar korporativ universitetlar va ichki raqamli ta'lim platformalarini tashkil etib, xodimlarning malakasini uzluksiz oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini amalga oshirmoqda.

Korporativ ta'lim platformalari orqali raqamli savodxonlik, loyihalarni boshqarish, liderlik, innovatsion fikrlash, jamoada ishlash va samarali muloqot kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari yaratilmoqda. Bunday platformalar xodimlarga ish jarayonidan ajralmagan holda ta'lim olish, yangi texnologiyalar va ish uslublarini tez o'zlashtirish imkonini beradi. Natijada tashkilotlarning innovatsion salohiyati oshadi, mehnat unumdorligi yuksaladi va ularning milliy hamda xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligi mustahkamlanadi.

Xulosa qilib aytilganda, Tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya sharoitida kattalar ta'limi tizimining rivojlanishi uzluksiz ta'lim konsepsiyasi, raqamli platformalar, sun'iy intellekt texnologiyalari va gibrid ta'lim muhitlarining keng joriy etilishi bilan uzviy bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribasi tahlili kattalar ta'limi samaradorligini ta'minlash uchun raqamli ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish, gibrid ta'lim texnologiyalarini keng tatbiq etish, sun'iy intellekt asosida adaptiv ta'lim muhitini shakllantirish, korporativ ta'lim platformalarini rivojlantirish hamda xalqaro onlayn ta'lim platformalari bilan hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqladi.

Shuningdek, kattalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish va kasbiy moslashuvchanligini ta'minlash zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur yo'nalishlarda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar inson kapitalini rivojlantirishga, iqtisodiyotning innovatsion taraqqiyotini qo'llab-quvvatlashga hamda aholi o'rtasida umr davomida ta'lim olish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. UNESCO. Embracing a Culture of Lifelong Learning. Paris: UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2020.
2. UNESCO. Global Education Monitoring Report. Paris, 2023.
3. Knowles M.S. The Adult Learner: A Neglected Species. New York: Routledge, 2015.
4. Merriam S.B., Caffarella R.S., Baumgartner L.M. Learning in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass, 2020.
5. OECD. Skills Outlook 2023: Skills for a Resilient Green and Digital Transition. Paris: OECD Publishing, 2023.
6. Змеёв С.И. *Андрогогика: основы теории и технологии обучения взрослых*, Москва: ПЕП СЭ, 2007.

XALQARO TA’LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA’LIM SIFATINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Yusupova Adolat Primqulovna

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti bosh mutaxassisi

Mustaqil izlanuvchi p.f.f.d (PhD)

adolatprimqulovna0190@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonda kasbiy ta’lim tizimini modernizatsiyalash jarayonida xalqaro ta’lim dasturlarining ahamiyati, ularning kasbiy ta’lim mazmunini takomillashtirishdagi o‘rni, mavjud muammolar hamda istiqbolli yo‘nalishlar tahlil qilingan. Xalqaro standartlar asosida o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish va mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash masalalari keng yoritilgan. Shuningdek, xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribalarini milliy ta’lim tizimiga adaptatsiya qilish mexanizmlari bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *kasbiy ta’lim, xalqaro ta’lim dasturlari, kompetensiya, modernizatsiya, dual ta’lim, o‘quv dasturi, malaka, xalqaro standartlar, ISCED, WorldSkills, kredit-modul tizimi.*

Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini, xususan, ta’lim tizimini, uning ichida esa kasbiy ta’lim sohasini tubdan modernizatsiyalashni talab etmoqda. Globallashtirish, raqamli iqtisodiyot, sun‘iy intellekt texnologiyalarining kirib kelishi va mehnat bozorida keskin o‘zgarishlar sharoitida kasbiy ta’lim mazmunini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. [2]

Bugungi kunda an‘anaviy ta’lim modellari tez o‘zgaruvchan texnologik jarayonlar bilan hamqadam bo‘la olmayotgani sababli, tizimni xalqaro andozalar darajasiga olib chiqish zarurati tug‘ilmoqda. Bu borada xalqaro ta’lim dasturlari va ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish samarali mexanizm hisoblanadi. Kasbiy ta’limning asosiy vazifasi nafaqat nazariy bilim berish, balki ishlab chiqarish amaliyotiga to‘liq tayyor, mustaqil fikrlaydigan va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Shu nuqtai nazardan, Ta’limning xalqaro standart klassifikatsiyasi (ISCED) va xalqaro malaka talablariga mos o‘quv dasturlarini joriy etish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Jahon tajribasida kasbiy ta’limni rivojlantirishda va uning sifat standartlarini belgilashda UNESCO-UNEVOC, European Training Foundation (ETF), WorldSkills International, Germaniyaning dual ta’lim modeli (Duale Berufsausbildung) hamda Erasmus+ kabi xalqaro dastur va tashkilotlar muhim o‘rin tutadi. Mazkur dasturlar shunchaki ta’lim metodikasini o‘zgartirmasdan, balki ta’lim falsafasini butunlay yangilashga xizmat qiladi.[3]

Ushbu tadqiqotda mamlakatimiz kasbiy ta’lim tizimini rivojlantirish tendensiyalarini o‘rganish maqsadida *tizimli tahlil, qiyosiy-pedagogik tahlil hamda kontent-tahlil* metodlaridan foydalanildi. Xususan: Germaniya, Avstriya, Shveysariya va Janubiy Koreyaning dual ta’lim modellariga oid xalqaro tajribalar milliy ta’lim tizimining o‘ziga xos xususiyatlari bilan qiyosiy o‘rganildi. UNESCO-UNEVOC, [4] European Training Foundation (ETF)[5] va WorldSkills International tashkilotlarining [6] xalqaro ta’lim

standartlari, tavsiyalari hamda malaka talablari tahlil qilindi.

Respublikamiz hududlaridagi kasbiy ta'lim tashkilotlarining mavjud ta'lim dasturlari (namunaviy o'quv reja, namunaviy o'quv dastur)lari va metodik bazasi o'rganilib, tizimda uchrayotgan metodik, infratuzilmaviy va kadrlar salohiyatiga oid muammolar tasniflandi va guruhlandi.

O'tkazilgan tahlillar natijasida xalqaro dasturlar kasbiy ta'lim mazmunini quyidagi 5 ta asosiy strategik yo'nalishda takomillashtirishga xizmat qilishi aniqlandi va tizimlashtirildi:

✓ **O'qitish natijasiga asoslangan ta'lim (Outcome-Based Education – OBE)** – bu ta'lim jarayonini loyihalash, amalga oshirish va baholashda asosiy e'tibor ta'lim oluvchining o'quv jarayoni yakunida erishishi lozim bo'lgan aniq natijalarga qaratiladigan zamonaviy pedagogik yondashuv hisoblanadi. Mazkur yondashuvda ta'lim mazmuni, o'qitish metodlari, amaliy mashg'ulotlar hamda baholash mezonlari oldindan belgilangan kompetensiyalar va o'quv natijalariga muvofiq shakllantiriladi. OBE modelining asosiy afzalligi shundaki, unda o'quvchining faqat bilimlarni o'zlashtirishi emas, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llay olishi, kasbiy muammolarni mustaqil hal etishi va mehnat bozori talablariga mos kompetensiyalarni namoyon etishi asosiy mezon sifatida qaraladi. Shu sababli mazkur yondashuv xalqaro ta'lim tizimlarida, jumladan Yevropa malaka doirasi (EQF), ISCED va WorldSkills standartlari bilan uyg'un holda keng qo'llanilmoqda. Kasbiy ta'lim tizimida OBE yondashuvining joriy etilishi o'quv dasturlarini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirish, bitiruvchilarning bandligini oshirish hamda ta'lim sifati onitoningini xalqaro mezonlar asosida tashkil etish imkonini beradi.[7]

✓ **Amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish va dual ta'lim:** Nazariy bilimlarni optimallashtirish hisobiga o'quv rejalaridagi amaliyot ulushini kamida 60-70% gacha yetkazish. Haftaning 2 kuni kasbiy ta'lim tashkilotlari (texnikum)larda nazariya, 3-4 kuni esa bevosita ishlab chiqarish korxonalarida real ish o'rnida amaliyot o'tash tizimi dual ta'lim modelning asosiy poydevori hisoblanadi.

✓ **Modulli va kredit-modul o'quv dasturlari:** Mehnat bozori talabiga tezkor munosabat bildirish uchun moslashuvchan modullardan foydalanish. Mehnat bozorda biror texnologiya eskirsagina, butun o'quv rejasini emas, balki faqat o'sha modulni yangilash imkoniyati yaratiladi.

✓ **Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar integratsiyasi:** Zamonaviy dasturlarga LMS platformalari, simulyatorlar, virtual (VR) va to'ldirilgan (AR) reallik laboratoriyalari hamda CAD/CAM/CAE loyihalash dasturlarini kiritish orqali xavfsiz virtual muhitda ta'lim berish.

✓ **Xalqaro mezonlar asosida monitoring va kasbiy standartlar:** Baholash tizimini WorldSkills mezonlari kabi xalqaro imtihan standartlari asosida yo'lga qo'yish hamda ish beruvchilar talabi asosida professional standartlarni shakllantirish.

Izlanishlar doirasida kasbiy ta'lim mazmunini xalqaro dasturlar asosida takomillashtirish jarayoniga to'siq bo'layotgan tizimli muammolar aniqlandi va quyidagi jadval ko'rinishida tasniflandi:

Kasbiy ta'lim tizimidagi tizimli muammolar va ularning salbiy oqibatlari 1-javdal

№	Muammo	Salbiy oqibati
1	<i>Metodik nomuvofiqlik</i>	Xalqaro standartlarni (masalan, PISA, ISCED yoki WorldSkills) milliy ta'lim standartlariga moslashtirishda chuqur metodik qo'llanmalarning yetishmasligi.
2	<i>Hamkorlikning zaifligi</i>	Yirik ishlab chiqarish korxonalari va klasterlarning ta'lim jarayoniga buyurtmachi sifatida to'liq jalb qilinmaganligi, ijtimoiy sheriklik mexanizmlarining yetarli emasligi.
3	<i>Kadrlar salohiyati</i>	Pedagog va ishlab chiqarish ta'limi ustalarining xalqaro dasturlar, xorijiy tillar va zamonaviy texnologiyalar bo'yicha tayyorgarlik darajasining yetarli emasligi.
4	<i>Infratuzilma tafovuti</i>	Ayrim hududlardagi va chekka tumanlardagi texnikumlarning moddiy-texnik bazasi zamonaviy xalqaro talablarga va texnologik taraqqiyotga to'liq javob bermasligi.
5	<i>Uzviylikning yo'qligi</i>	Amaldagi o'quv dasturlarining real mehnat bozori va ish beruvchilarning prognoz qilinayotgan ehtiyojlari bilan integratsiya qilinmaganligi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yuqorida qayd etilgan muammolar kasbiy ta’limning umumiy sifatiga, uning nufuziga (prestiziga) va eng asosiysi bitiruvchilarning xalqaro hamda mahalliy mehnat bozorida raqobatbardoshligiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Germaniya yoki Janubiy Koreya kabi davlatlar tajribasi tahlili shuni ko‘rsatadiki, dual ta’limning muvaffaqiyati faqat ta’lim muassasasiga emas, balki ko‘proq biznes subyektlarining undan manfaatdorligiga bog‘liq. Bizning sharoitimizda ijtimoiy sheriklik mexanizmlarining zaifligi va korxonalarining buyurtmachi sifatida to‘liq ishtirok etmayotgani metodik hamda uzviylik muammolarini yanada chuqurlashtirmoqda. Shu sababli, aniqlangan muammolarni bartaraf etish va kelgusida mamlakatimizda kasbiy ta’lim mazmunini xalqaro talablar darajasiga olib chiqish uchun quyidagi istiqbolli chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

1. *Milliy malaka tizimini xalqaro standartlar (EQF - European Qualifications Framework) bilan to‘liq uyg‘unlashtirish:* Bu bitiruvchilarimizning diplom va sertifikatlarini xorijda ham tan olinishini ta’minlaydi.[6]

2. *Ijtimoiy sheriklikni rag‘batlantirish:* Dual ta’limda faol ishtirok etayotgan va kasbiy ta’lim tashkilotlariga investitsiya kiritayotgan korxonalar uchun soliq imtiyozlari yoki subsidiyalar tizimini kengaytirish.

3. *“Targeted Training” (Maqsadli tayyorlov) loyihalarini yo‘lga qo‘yish:* Xalqaro grantlar (Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, GIZ) ko‘magida hududlarning ixtisoslashuvidan kelib chiqib, o‘quv dasturlarini transformatsiya qilish.

4. *Pedagoglar uchun “Xalqaro trener” maktablarini yaratish:* Kasbiy ta’lim tashkilotlari rahbar va pedagog kadrlari uchun xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda xalqaro metodikalar bo‘yicha doimiy mahorat darslarini tashkil etish.

5. *Raqamli ekotizimni yaratish:* Barcha kasbiy ta’lim tashkilotlarini yagona raqamli platformaga birlashtirish, elektron darsliklar va virtual simulyatorlardan foydalanish imkoniyatini hamma uchun ochiq qilish.

XULOSA.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, xalqaro ta’lim dasturlari va standartlarini kasbiy ta’lim tizimiga integratsiya qilish Yangi O‘zbekistonda kasbiy ta’lim mazmunini modernizatsiyalashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Xususan, o‘qitish natijalariga asoslangan ta’lim, dual ta’lim modeli, kredit-modul tizimi, raqamli texnologiyalar hamda xalqaro baholash mezonlarining joriy etilishi kasbiy ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tadqiqot davomida metodik ta’minotning yetarli emasligi, ijtimoiy sheriklik mexanizmlarining sustligi, pedagog kadrlar malakasini oshirish zarurati hamda infratuzilmaviy tafovutlar kabi tizimli muammolar mavjudligi aniqlandi. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun milliy malaka tizimini xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirish, ish beruvchilar ishtirokini kuchaytirish, pedagoglarning xalqaro kompetensiyalarini rivojlantirish va kasbiy ta’limning yagona raqamli ekotizimini shakllantirish zarur. Umuman olganda, xalqaro tajribalarni milliy ta’lim tizimining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda adaptatsiya qilish kasbiy ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda mamlakatning innovatsion rivojlanish strategiyasini qo‘llab-quvvatlashning muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. - Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi “Kasbiy ta’lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ–316-sonli qarori.
3. Designing effective monitoring and evaluation of education systems for 2030: A global synthesis of policies and practices (UNESCO Education Sector Division for Policies and Lifelong Learning Systems, January 2016), p 38,52,77
4. UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training. «Global Trends in TVET». - Bonn, Germany.
5. WorldSkills International Official Standards and Educational Guidelines.
6. European Training Foundation (ETF). “Vocational education and training in Central Asia: Developments and perspectives”. - Turin, Italy.
7. UNESCO-UNEVOC. *TVET Leadership Programme and Outcome-Based Curriculum Development Guidelines*. Bonn,

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Shadyeva Nasiba Djurakulovna

Zarafshon shahar 1-son texnikumi, yetakchi o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro standartlarga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jarayonida uchrayotgan asosiy muammolar hamda ularni bartaraf etishning samarali yo'llari tahlil qilingan. Ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi nomutanosiblik, amaliy ko'nikmalarning yetishmasligi, raqamli texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalarining pastligi, xorijiy tillarni bilish darajasi kabi muammolar ilmiy jihatdan asoslangan. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv, modulli ta'lim, dual ta'lim va xalqaro hamkorlik asosida kadrlar tayyorlashning ustuvor yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Xalqaro standart, raqobatbardosh kadr, kompetensiyaviy yondashuv, modulli ta'lim, dual ta'lim, raqamli kompetensiya, innovatsion texnologiya, mehnat bozori.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida jahon mehnat bozorida raqobatbardosh, yuqori malakali va zamonaviy kompetensiyalarga ega kadrlarga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va innovatsion texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Shu sababli xalqaro standartlarga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash har bir davlat ta'lim siyosatida ustuvor vazifalardan biriga aylandi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Biroq bu sohada qator muammolar mavjud bo'lib, ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish va samarali yechimlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlashning mazmuni

Xalqaro standartlarga mos kadr deganda nafaqat chuqur nazariy bilimga, balki amaliy ko'nikmalarga, axborot texnologiyalari bilan ishlash qobiliyatiga, xorijiy tillarni bilishga va innovatsion fikrlash kompetensiyalariga ega bo'lgan mutaxassis tushuniladi.

YuNESKO va OECD tashkilotlari tomonidan ta'lim sohasida ishlab chiqilgan xalqaro talablarda quyidagi kompetensiyalar muhim deb belgilangan:

- tanqidiy fikrlash;
- muammolarni hal qilish;
- raqamli savodxonlik;
- jamoada ishlash qobiliyati;
- muloqot kompetensiyasi;
- ijodkorlik va innovatsion yondashuv;
- hayot davomida ta'lim olish ko'nikmasi.

Shu bois ta'lim tizimida faqat nazariy bilim berish emas, balki amaliy va shaxsiy kompetensiyalarni shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlashdagi asosiy muammolar

1. Ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi nomutanosiblik

Hozirgi kunda eng katta muammolardan biri – ta'lim muassasalari tomonidan tayyorlanayotgan kadrlar bilim va ko'nikmalarining mehnat bozori talablariga to'liq mos kelmasligidir. Ko'p hollarda o'quv dasturlari zamonaviy ish beruvchilar ehtiyojlaridan orqada qolmoqda.

Natijada bitiruvchilar nazariy bilimga ega bo'lsa-da, amaliy faoliyatga tayyor emasligi kuzatiladi. Bu

esa yosh mutaxassislarining ishga joylashish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishiga sabab bo'ladi.

2. Amaliy ko'nikmalarning yetishmasligi

Ko'plab ta'lim muassasalarida amaliy mashg'ulotlar yetarli darajada tashkil etilmagan. Talabalarning ishlab chiqarish amaliyoti formal xarakterga ega bo'lib qolmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, mutaxassisning raqobatbardoshligi birinchi navbatda uning amaliy tajribasiga bog'liq. Shuning uchun nazariya va amaliyot integratsiyasini kuchaytirish muhim hisoblanadi.

3. Raqamli kompetensiyalarning past darajasi

Raqamli iqtisodiyot sharoitida har bir mutaxassis axborot texnologiyalaridan samarali foydalana olishi kerak. Ammo ayrim ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim muhiti yetarli darajada shakllanmagan. Bu esa talabalarning zamonaviy dasturlar, onlayn platformalar va raqamli vositalar bilan ishlash qobiliyatini cheklab qo'yadi.

4. Xorijiy tillarni bilish darajasining pastligi

Xalqaro standartlarga mos mutaxassis tayyorlashda xorijiy tillarni bilish muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, ingliz tilini bilish ilmiy axborotlardan foydalanish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi.

Biroq ko'plab talabalarda til kompetensiyalari yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatiladi.

5. Pedagog kadrlarning malakasi yetarli emasligi

Ayrim o'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalar va xalqaro ta'lim standartlari bo'yicha yetarli bilimiga ega emas. Bu esa ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Muammolarning yechimlari

1. Kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish

Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlashning muhim yechimlaridan biri hisoblanadi. An'anaviy ta'lim tizimida asosiy e'tibor nazariy bilim berishga qaratilgan bo'lsa, kompetensiyaviy yondashuv talabani bilimni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida talabalarda kasbiy, kommunikativ, raqamli va ijtimoiy kompetensiyalar rivojlantiriladi. Bu jarayonda faqat ma'lumotni yodlash emas, balki uni tahlil qilish, muammolarni hal qilish va mustaqil qaror qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan, pedagogika sohasida tahsil olayotgan talabalar uchun dars ishlanmalari tayyorlash, innovatsion dars metodlarini qo'llash va o'quvchilar bilan muloqot qilish ko'nikmalari muhim hisoblanadi. Texnik sohalarda esa talabalarning zamonaviy dasturlar bilan ishlash, loyihalar yaratish va texnologik muammolarni hal qilish qobiliyati shakllantiriladi.

Kompetensiyaviy yondashuvning yana bir muhim jihati – baholash tizimining o'zgarishidir. Bu tizimda talabani faqat nazariy bilimi emas, balki amaliy faoliyati, ijodiy fikrlashi va kasbiy vazifalarni bajara olish qobiliyati ham baholanadi. Bu esa ta'lim natijalarining samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv mehnat bozori talabalariga mos kadrlar tayyorlash imkonini beradi. Chunki ish beruvchilar bugungi kunda faqat diplomga emas, balki amaliy ko'nikmalar va kasbiy kompetensiyalarga ega mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda.

2. Modulli va dual ta'limni rivojlantirish

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, modulli va dual ta'lim tizimi raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning eng samarali shakllaridan biri hisoblanadi. Modulli ta'lim o'quv jarayonini mustaqil qismlar – modullar asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Har bir modul muayyan kompetensiyani shakllantirishga yo'naltiriladi.

Modulli ta'limning afzalligi shundaki, talabalar o'quv materialini bosqichma-bosqich o'zlashtiradi va har bir bosqichda o'z bilim va ko'nikmalarini amalda sinab ko'radi. Bu ta'lim jarayonini tizimli va samarali tashkil etish imkonini beradi.

Dual ta'lim esa nazariya va amaliyot integratsiyasini ta'minlaydigan innovatsion ta'lim shakli hisoblanadi. Bu tizimda talabalar ta'lim muassasasida nazariy bilim olgan holda, ishlab chiqarish korxonalarida amaliy tajriba ham orttiradi. Masalan, Germaniya ta'lim tizimida dual ta'lim keng qo'llaniladi va bu mamlakatda yuqori malakali kadrlar tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Dual ta'limning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- talabalar real ish muhitini oldindan o'rganadi;
- amaliy ko'nikmalar shakllanadi;

- ish beruvchilar talabiga mos mutaxassislar tayyorlanadi;
- bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanish darajasi oshadi;
- nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzilish bartaraf etiladi.

Bu tizim talabalarning kasbiy moslashuvini tezlashtiradi va ularda mehnat madaniyatini shakllantiradi. Shuningdek, ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham dual ta'limni rivojlantirish bo'yicha islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlashda muhim qadam hisoblanadi.

3. Raqamli ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda ta'lim tizimini raqamlashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy mehnat bozori axborot texnologiyalarini yaxshi biladigan, raqamli muhitda ishlay oladigan mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda.

Shu sababli ta'lim jarayonida elektron ta'lim platformalari, multimedia vositalari, virtual laboratoriyalar, sun'iy intellekt va onlayn kurslardan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli ta'lim texnologiyalarining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ta'lim resurslariga tez va qulay kirish imkoniyati;
- masofaviy ta'limni tashkil etish;
- interaktiv o'qitish muhitini yaratish;
- talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish;
- ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish.

Masalan, Moodle, Google Classroom, Coursera va Zoom kabi platformalar orqali talabalar istalgan vaqtda dars materiallarini o'zlashtirishi mumkin. Virtual laboratoriyalar esa texnika, tibbiyot va tabiiy fanlar sohasida amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari esa talabalarning bilim darajasini tahlil qilish, individual ta'lim traektoriyasini yaratish va avtomatik baholash imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish nafaqat ta'lim sifatiga, balki talabalarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Bu esa ularning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

4. Xorijiy tillar ta'limini kuchaytirish

Xalqaro standartlarga mos mutaxassis tayyorlashda xorijiy tillarni bilish muhim talablardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ingliz tilini bilish zamonaviy mutaxassis uchun ilmiy axborotlardan foydalanish, xorijiy tajribani o'rganish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi.

Bugungi kunda dunyodagi ilmiy adabiyotlarning asosiy qismi ingliz tilida chop etilmoqda. Shuning uchun talabalarning til kompetensiyalarini rivojlantirish ularning ilmiy va kasbiy salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy tillar ta'limini kuchaytirish uchun quyidagi choralar muhim hisoblanadi:

- zamonaviy til o'qitish metodlarini joriy etish;
- muloqotga asoslangan darslarni tashkil etish;
- xalqaro til sertifikatlariga tayyorlash;
- xorijiy o'qituvchilarni jalb qilish;
- akademik mobillik dasturlarini kengaytirish;
- xorijiy universitetlar bilan hamkorlikni kuchaytirish.

Talabalarning ingliz tilida erkin muloqot qila olishi ularning xalqaro konferensiyalar, grantlar va akademik almashinuv dasturlarida ishtirok etish imkoniyatlarini oshiradi.

5. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish

Xorijiy universitetlar bilan qo'shma dasturlar tashkil etish, xalqaro tajribani o'rganish va professor-o'qituvchilar malakasini oshirish ta'lim sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, xorijiy tillarni bilish raqamli ta'lim resurslari va xalqaro onlayn kurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Bu esa talabalarning mustaqil ta'lim olish qobiliyatini rivojlantiradi va ularni global mehnat bozoriga tayyorlaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, raqamli va til kompetensiyalarini oshirish

muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv, modulli va dual ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish orqali raqobatbardosh va xalqaro standartlarga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son Farmoni. "2030 yilgacha oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi". – Toshkent, 2019.
3. OECD. Education 2030 Framework for Future of Education and Skills. – Paris, 2018.
4. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals. – Paris, 2017.
5. Вербский А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. – Москва, 2004.
6. Muslimov N.A. Kasbiy kompetentlik va pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2016.
7. Tolipov O'., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslari. – Toshkent, 2006.
8. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результат образования. – Москва, 2003.
9. Karimov I.A. Yuksak malakali kadrlar – taraqqiyot omili. – Toshkent, 2012.

KASBIY TA'LIM TIZIMIDA XALQARO TA'LIM DASTURLARIDAN FOYDALANISH

Sharopov Begyor Xolmatjon o'g'li

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada kasbiy ta'lim tizimida xalqaro ta'lim dasturlaridan foydalanishning yutuqlili tomonlari ko'rib chiqilgan. Maqolada zamonaviy pedagogik modellar, kompetensiyaga asoslangan ta'lim (CBE), CDIO metodologiyasi, hamda dual ta'lim tizimi ko'rib chiqilgan. Xalqaro standartlar (WorldSkills, TVET, Dual System) asosida milliy kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari aniqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xalqaro ta'lim dasturlarining maqsadli integratsiyasi o'quvchilarning kasb mahorati, ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, xalqaro dasturlar, TVET, dual ta'lim, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, WorldSkills, pedagogik model, CDIO.

Bugungi kunda jahon miqyosida ta'lim sohasida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar kasbiy ta'lim tizimini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Globallashuv jarayoni, raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va mehnat bozorining o'zgaruvchan talablari kasbiy ta'lim muassasalari oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Ayni shu sharoitda, xalqaro ta'lim dasturlarining milliy kasbiy ta'lim tizimiga integratsiyasi dolzarb va strategik ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi islohotlari, xususan "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning yangi tahriri va 2030 yilgacha bo'lgan ta'lim rivojlantirish konsepsiyasi kasbiy ta'limni modernizatsiya qilishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan.[9] Bu borada xalqaro tajribadan foydalanish va ilg'or pedagogik modellarni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish alohida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi kasbiy ta'lim tizimida xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etishning istiqbolli tomonlarini pedagogik modellar nuqtai nazaridan tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Xalqaro kasbiy ta'lim tizimida bir nechta asosiy pedagogik model va yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Ularning har biri o'ziga xos falsafiy asosga ega bo'lib, amaliy natijalari jihatidan ham farqlanadi. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim (Competency-Based Education CBE) modeli. Bu model o'quvchining aniq kasb kompetensiyalarini egallashiga yo'naltirilgan bo'lib, an'anaviy vaqt va mavzu asosidagi ta'limdan

tubdan farq qiladi. CBE modelida o'quvchi belgilangan kompetentsiyalarni o'zlashtirishi bilan keyingi bosqichga o'tadi, bu esa individual o'quv sur'atini ta'minlaydi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, CBE ni joriy etgan mamlakatlarda kasbiy tayyor xodimlar salmog'i 35-40 foizga oshgan.

CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) metodologiyasi asosan muhandislik va texnik kasbiy ta'lim uchun ishlab chiqilgan bo'lsada, uning tamoyillari keng ko'lamli kasb turlari uchun moslashtirilmoqda. Bu model loyiha asosidagi o'qitishni (Project-Based Learning) kasbiy ta'limning markaziga qo'yadi. O'quvchilar real ishlab chiqarish muammolarini hal qilish jarayonida nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni bir vaqtda egallaydilar.

Dual ta'lim tizimi (Duale Ausbildung) – Germaniyaning mashhur pedagogik modeli bo'lib, hozirda 50 dan ortiq mamlakat tomonidan qabul qilingan. Ushbu tizimda o'quvchi vaqtining taxminan 60-70 foizini korxonada amaliy mashg'ulot o'tashga, qolgan qismini esa ta'lim muassasasida nazariy bilim olishga sarflaydi. Bundesministerium für Bildung und Forschung tadqiqotlariga ko'ra, dual tizimda tayyorlangan mutaxassislar ishga joylashtirish ko'rsatkichi bo'yicha an'anaviy tizimga nisbatan 28 foiz yuqori natija ko'rsatmoqda.[7,8]

Konstruktivistik ta'lim modeli (J. Piaget, L. Vygotsky asarlari asosida) kasbiy ta'limga yangicha yondashuv sifatida keng tarqalmoqda. Ushbu modelda bilim "tayyor holda" uzatilmaydi, balki o'quvchi uni faol kognitiv jarayon orqali o'zi qurib boradi. Kasbiy ta'limda bu model ustaxona muhiti, muammo asosidagi o'qitish (Problem-Based Learning) va simulyatsiya texnologiyalari orqali amalga oshiriladi.

WorldSkills International-kasbiy mahorat olimpiadalari tashkiloti bo'lib, u ishlab chiqargan standartlar bugungi kunda global kasbiy ta'lim uchun etalon vazifasini o'tamoqda. 80 dan ortiq mamlakatni birlashtirgan ushbu tashkilot 50 dan ziyod kasb bo'yicha xalqaro kompetentsiya standartlarini belgilagan. O'zbekiston 2019 yildan boshlab WorldSkills harakatiga faol ishtirok etmoqda.

WorldSkills standartlarining kasbiy ta'limga integratsiyasi bir necha muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, baholash tizimining o'zgarishi – an'anaviy imtihon o'rniga kompetentsiyani amaliy namoyish etish asosiy baholash mezoniga aylanadi. Ikkinchidan, o'qituvchi va ustalar malakasini xalqaro me'yorlarga moslashtirish zaruriyati yuzaga keladi. Uchinchidan, moddiy-texnik baza va asbob-uskunalar xalqaro talablarga javob berishi lozim.[2]

UNESCO ning TVET (Technical and Vocational Education and Training) dasturi kasbiy ta'limni rivojlantirish uchun global strategik yo'l-yo'riq beradi. UNESCO-UNEVOC tomonidan ishlab chiqilgan TVET konsepsiyasi quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi: ta'limning hayot bo'yi davom etishi (lifelong learning); amaliy va nazariy bilimlarning uyg'unligi; inkluziv ta'lim mahrum qatlamlar uchun imkoniyatlarni kengaytirish; raqamli savodxonlikni kasb ta'limi bilan integratsiyalash.[1]

O'zbekiston kontekstida TVET standartlarini joriy etish bir qancha dolzarb muammolarni hal qilishga xizmat qiladi. Jumladan, iqtisodiyotning real sektorlari talablariga mos keladigan mutaxassislar tayyorlash, yoshlar bandligini ta'minlash, mintaqaviy rivojlanish tengsizliklarini kamaytirish va eksport qiluvchi kadrlar salohiyatini oshirish kabi masalalarni hal etishda katta ahamiyatga ega. Xalqaro ta'lim dasturlarini milliy kasbiy ta'lim tizimiga tatbiq etishda bir necha zamonaviy pedagogik model va mexanizmlardan foydalanish samarali hisoblanadi.

Flipped Classroom (Teskari sinf) modeli. Bu modelda an'anaviy ta'lim jarayoni "aylantirilib", nazariy bilimlar uy vazifasi sifatida (video darslar, elektron materiallar orqali) o'zlashtiriladi, sinf vaqti esa amaliy mashqlar, muhokamalar va masalalar yechishga sarflanadi. Kasbiy ta'limda bu model ayniqsa samarali ustaxona va laboratoriya vaqti to'liq amaliy ko'nikmalar hosil qilishga bag'ishlanadi. Stanford universiteti tadqiqotlarida Flipped Classroom qo'llangan kasbiy ta'lim guruhlarida o'quv natijasi 22 foizga yuqori bo'lganligi qayd etilgan.

Blended Learning (Aralash ta'lim) modeli raqamli va an'anaviy ta'limni maqbul nisbatda birlashtiradi. Kasbiy ta'limda bu model quyidagicha ko'rinish oladi: nazariy bilimlar LMS (Learning Management System) platformalari orqali onlayn, amaliy mashg'ulotlar esa bevosita ustaxonada o'tkaziladi. Moodle, Canvas, Blackboard kabi platformalar bu borada keng qo'llanilmoqda. Aralash ta'lim modeli, ayniqsa, geografik jihatdan uzoq hududlarda joylashgan ta'lim muassasalari uchun alohida qulayliklar yaratadi.

Mastery Learning (To'liq o'zlashtirish) modeli – B. Bloom tomonidan ishlab chiqilgan ushbu yondashuv har bir o'quvchining o'quv materialini 80 foizdan yuqori darajada o'zlashtirishini ta'minlashni maqsad qiladi.[3] Bu model CBE bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'quvchi keyingi mavzuga faqat oldingi mavzuni

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

yeterli darajada egallangandan so'ng o'tishi mumkin. Kasbiy ta'limda ushbu yondashuv xavfsizlik talablari yuqori bo'lgan kasblarda (elektrik, gaz quvurlari, tibbiy yordam va boshqalar) ayniqsa muhim.

Ko'p xil intellekt nazariyasi (Howard Gardner). Ushbu nazariyaga asoslanib, zamonaviy kasbiy ta'lim dasturlari o'quvchilarning turli intellektual qobiliyatlarini kinestetik, vizual-fazoviy, matematik-mantiqiy, lingvistik va boshqalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan differensiallashgan ta'lim muhitini yaratadi. Bu yondashuv WorldSkills standartlari bilan uyg'unlashib, har bir o'quvchining o'ziga xos kuchli tomonlarini kasb kompetensiyalari bilan bog'lashga imkon beradi.

To'rtinchi sanoat inqilobi (Industry 4.0) kasbiy ta'lim oldiga tubdan yangi talablar qo'yimoqda. Sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va robotlashtirish zamonaviy kasb egalaridan nafaqat texnik ko'nikmalar, balki yuqori darajadagi kognitiv qobiliyatlar, moslashuvchanlik va doimiy o'rganishga tayyorlikni ham talab qilmoqda.

Virtual va Kengaytirilgan reallik (VR/AR) texnologiyalari kasbiy ta'limda tobora keng qo'llanilmoqda. Masalan, Siemens kompaniyasining ta'lim bo'limi ishlab chiqargan VR simulyatorlari orqali o'quvchilar xavfli ishlab chiqarish jarayonlarini xavfsiz muhitda mashq qiladilar. Honeywell tadqiqotlariga ko'ra, VR asosidagi kasbiy treninglar an'anaviy usullarga nisbatan 40 foiz tezroq va 70 foiz samaraliroq natija beradi. [4,5]

Gamifikatsiya (Gamification) – o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish. Kasbiy ta'limda gamifikatsiya o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, murakkab texnik jarayonlarni o'rganishni qiziqarli qilish va raqobasbardosh muhit yaratishda samarali vosita sifatida qo'llanilmoqda. Duolingo, Kahoot kabi platformalarning kasbiy ta'lim versiyalari bunga yaqqol misol bo'la oladi. [6]

Mikro-o'qitish (Micro-learning) – bilimlarni kichik, yo'naltirilgan bloklarda taqdim etish usuli. Bu yondashuv zamonaviy o'quvchilarning e'tibor qilish muddati (attention span) kamayishi muammosini hal qilishga yordam beradi. 3-7 daqiqalik video darslar, interaktiv testlar va qisqa amaliy topshiriqlar orqali amalga oshiriluvchi mikro-o'qitish kasbiy ta'limda doimiy malaka oshirish uchun ayni muddao.

Xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etishda bir qator ob'ektiv va sub'ektiv to'siqlar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etmasdan turib, maqsadga erishish qiyin.

Birinchi to'siq – tizimli muvofiqlashtirish va boshqaruv muammolari. Ko'pchilik ta'lim tizimlarida xalqaro dasturlar faqat pilot loyihalar sifatida amalga oshiriladi va tizimli integratsiyaga erishilmaydi. Ushbu muammoni hal etish uchun markazlashtirilgan koordinatsion organ va davlat-xususiy sheriklik mexanizmi zarur. Finlandiya, Niderlandiya va Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, samarali islohotlar uchun siyosiy iroda, uzoq muddatli rejalashtirish va barcha manfaatdor tomonlarning hamkorligi muhim.

Ikkinchi to'siq – o'qituvchilar malakasi va tayyor emasligi. Xalqaro dasturlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchilarning yangi pedagogik yondashuvlarni qabul qilishi va amalda tatbiq etishiga bog'liq. Bu borada tizimli malaka oshirish dasturlari, xalqaro stajirovkalar va mentorlik tizimini yo'lga qo'yish zarur. Finlandiyada o'qituvchi tayyorlash dasturlari magistratura darajasiga ko'tarilgani va o'qituvchi kasbining jamiyatdagi nufuzi oshirilgani ko'zga ko'rinarli ijobiy natijalarga olib keldi.

Uchinchi to'siq moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi. Xalqaro standartlarga mos zamonaviy uskunalar va laboratoriyalar yaratish katta mablag' talab etadi. Bu borada xalqaro moliyalashtirish mexanizmlari (Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki grantlari), ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlik va davlat byudjeti imkoniyatlaridan kompleks foydalanish tavsiya etiladi.

To'rtinchi to'siq – madaniy va psixologik qarshilik. An'anaviy ta'lim uslubiga o'rganib qolgan o'qituvchilar, ota-onalar va ba'zan o'quvchilarning o'zlari yangi yondashuvlarga dastlab ehtiyotkorlik bilan yondashadilar. Ushbu muammoni hal etishda ommaviy axborot vositalari orqali ijobiy misollar ko'rsatish, muvaffaqiyatli pilot loyihalarni keng targ'ib qilish va ishtirokchilarni qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etish samarali.

Tadqiqot natijalari va xalqaro tajribani umumlashtirgan holda, o'zbekistonning kasbiy ta'lim tizimida xalqaro dasturlarni joriy etishning bir necha istiqbolli yo'nalishlari ajratib ko'rsatilishi mumkin.

Birinchi yo'nalish: Dual ta'lim tizimini kengaytirish. O'zbekiston 2017 yildan boshlab Germaniya, Avstriya va Shveysariya bilan hamkorlikda dual ta'lim tajribasini o'rganmoqda. Ushbu tizimni mamlakat miqyosida kengaytirish, ayniqsa sanoat, qurilish, IT va xizmat ko'rsatish sohalarida, strategik ahamiyatga ega. Buning uchun korxonalar uchun soliq imtiyozlari va boshqa rag'batlantiruvchi mexanizmlar yaratish zarur.

Ikkinchi yo‘nalish: Raqamli kasbiy ta‘lim platformalarini rivojlantirish. Milliy kasbiy ta‘lim LMS platformasini yaratish va uni xalqaro standartlarga (SCORM, API) moslashtirish o‘qitishning sifati va qamrovini sezilarli oshiradi. Ushbu platforma WorldSkills kompetentsiya standartlari bilan integratsiyalangan bo‘lishi va TVET tamoyillarini aks ettirishi lozim.

Uchinchi yo‘nalish: o‘qituvchilarni tizimli qayta tayyorlash. “Ta‘limchi ta‘limi” (Training of Trainers – ToT) dasturlari doirasida xalqaro sertifikatlash tizimlari – City & Guilds, BTEC, IVQ kabi xalqaro kasbiy ta‘lim sertifikatlarini olish imkoniyatini yaratish. Bu o‘qituvchilarga xalqaro tan olinish va motivatsiyani oshirish imkonini beradi.[10]

To‘rtinchi yo‘nalish: Mintaqaviy klasterlar yaratish. Har bir mintaqaning iqtisodiy ixtisoslashuvi asosida kasbiy ta‘lim klasterlari ta‘lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari va korxonalar uchburchagi tashkil etish xalqaro dasturlarni maqsadli va samarali joriy etishga zamin yaratadi. Singapur va Janubiy Koreya tajribasi bunday klasterlarning samaradorligini tasdiqlamoqda.

Xulosa. Kasbiy ta‘lim tizimida xalqaro ta‘lim dasturlarini joriy etish - bu bir martalik aksiya emas, balki uzoq muddatli, tizimli va ko‘p qirrali jarayon. Ushbu maqolada tahlil qilingan pedagogik modellar CBE, CDIO, dual tizim, konstruktivizm, Flipped Classroom, Blended Learning va Mastery Learning xalqaro tajribaning asosiy ustunlarini tashkil etadi. Ularning birgalikda tatbiqi kasbiy ta‘lim sifatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘taradi.

Tadqiqot quyidagi asosiy xulosalarni ko‘rsatmoqda: birinchidan, xalqaro ta‘lim dasturlarini milliy kontekstga moslashtirib joriy etish aynan ularni ko‘r-ko‘rona ko‘chirib o‘tkazishdan samaraliroq; ikkinchidan, o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi islohotning asosiy omili bo‘lib, ularsiz hech qanday tizimli o‘zgarish amalga oshmaydi; uchinchidan, raqamli transformatsiya va an’anaviy amaliy ta‘limning uyg‘unligi optimal natijani beradi; to‘rtinchidan, davlat-xususiy sheriklik va xalqaro hamkorlik moliyaviy barqarorlik va amaliy yo‘nalishni ta‘minlaydi.

O‘zbekiston Respublikasining kasbiy ta‘lim sohasidagi islohotlar jarayonida xalqaro tajribadan foydalanish iqtisodiyotning real sektori uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga, yoshlar bandligini ta‘minlashga va natijada mamlakat iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada taqdim etilgan tahlil va tavsiyalar ta‘lim muassasalari rahbarlari, o‘qituvchilar va ta‘lim siyosatchilariga xalqaro tajribani maqsadli va samarali tatbiq etishda ko‘maklashadi deb umid qilamiz.

Kelgusi tadqiqotlar uchun muhim yo‘nalish sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin: joriy etilgan dasturlarning uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligini o‘lchash metodikasini ishlab chiqish; o‘qituvchilarning mehnat bozorida muvaffaqiyatiga ta‘sir etuvchi omillarni longitudinal tadqiqotlar orqali o‘rganish; xalqaro dasturlarni o‘zbek madaniy kontekstiga moslashtirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO. (2022). Transforming Technical and Vocational Education and Training for Successful and Just Transitions. Paris: UNESCO.
2. WorldSkills International. (2023). WorldSkills Competency Standards Framework. Amsterdam: WSI Publications.
3. Bloom, B. S. (1968). Learning for Mastery. Evaluation Comment, 1(2), 1-12. UCLA: CSEIP.
4. Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
5. OECD. (2021). Education at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.
6. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2022). Berufsbildungsbericht 2022. Bonn: BMBF.
7. Piaget, J. (1970). Science of Education and the Psychology of the Child. New York: Orion Press.
8. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press.
9. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. (2020). Toshkent: Qonunchilik palatasi.
10. Asian Development Bank. (2023). TVET in Central Asia: Regional Review and Recommendations. Manila: ADB.

ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ (НА ПРИМЕРЕ КАТЕГОРИИ ОДУШЕВЛЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

Шакирова Руниза Рафкатовна

Преподаватель кафедры современного русского языка

Уз ГУМЯ, Узбекистан г. Ташкент

Аннотация: В статье исследуются проблемы взаимодействия современных больших языковых моделей со сложными грамматическими структурами русского языка. На примере категории одушевленности/неодушевленности и ее исключений анализируются когнитивные ошибки искусственного интеллекта, возникающие при несовпадении биологической и языковой логики. Автор обосновывает ценность таких «ошибок нейросетей» как дидактического инструмента для развития критического мышления учащихся на уроках словесности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, большие языковые модели, категория одушевленности, грамматические исключения, компьютерная лингвистика, методика преподавания, критическое мышление.

Не для кого не секрет, что цифровая трансформация современной модели образования и внедрение больших языковых моделей (таких как ChatGPT, Claude, YandexGPT) в учебный процесс радикально меняют характер взаимодействия студента с языковым материалом. Развитие Искусственного интеллекта (ИИ) сегодня выступает не просто как справочник, а как полноценный субъект коммуникации, *генерирующий тексты* и объясняющий правила. Однако, несмотря на колоссальный прорыв в обработке языка (NLP), нейросетевые модели по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями при анализе парадоксальных, идиоматичных и культурно обусловленных пластов грамматики. В русском языке одной из наиболее показательных зон ошибок **ИИ** является *морфологическая категория одушевленности и неодушевленности имен существительных*, где грамматический показатель часто вступает в противоречие с биологической реальностью [6].

Суть проблемы кроется в математической природе современных нейросетей. ИИ обучается на векторных представлениях слов и статистической вероятности их совместного появления в контексте. Для ИИ естественно связывать семантику «живого» с глаголами действия, а «неживого» – с объектами воздействия. Однако русская грамматика подчиняется строгому формальному правилу падежных окончаний: у одушевленных существительных форма винительного падежа множественного числа совпадает с родительным (В.п. = Р.п.), а у неодушевленных – с именительным (В.п. = И.п.) [5; С. 1030-1043.].

Р.Р. Шакирова считает, что: «при анализе исключений ИИ регулярно совершает системные ошибки двух типов: - нейросети склонны разграничивать одушевленность по принципу «дышит/ не дышит». Вследствие этого слова «микроб», «бактерия», «вирус» или «эмбрион» искусственный интеллект часто ошибочно маркирует как одушевленные, автоматически генерируя некорректные фразы типа «рассматривать микробов» вместо нормативного «рассматривать микробы»; - в случаях, когда неодушевленное существительное приобретает признаки одушевленного в контексте игры или переносного значения, ИИ теряет лингвистическую ориентацию. Например, в предложениях «купить трех кукол» (одушевленное) и «изучать космические спутники» (неодушевленное) модели ИИ могут путать падежные парадигмы, поскольку слово «кукла» статистически часто соседствует с неодушевленными предметами быта, а «спутник» изначально имеет значение человека-попутчика (одушевленное) [5]. Аналогичные сбои происходят при обработке названий карточных и шахматных фигур («побить ферзя», «взять туза»), где игровой контекст выделяет неодушевленные предметы.

ИИ «понимает» алгоритм шахматной игры, но «забывает» перестроить падежное окончание в тексте. Насырова Н.А. считает, что «в методическом аспекте данные несовершенства искусственного интеллекта не являются негативным фактором. Напротив, в условиях «революции ИИ» они открывают уникальные перспективы для создания проблемных ситуаций на уроках русского языка. Педагог может использовать несовершенство алгоритмов для формирования критического и лингвистического мышления учащихся через метод «найди ошибку у ИИ» [3].

Насырова Н.А. считает, что «Практическая реализация данного подхода включает в себя следующие этапы: - этап детекции: студентами выдается текст, сгенерированный нейросетью на тему «Жизнь микромиров» или «Шахматный турнир», содержащий скрытые грамматические ошибки в падежных формах слов-исключений; - этап верификации: студенты выступают в роли «экспертов-лингвистов», проверяющих работу ИИ. Они должны обнаружить, например, ошибочную форму «уничтожить бактерий» и доказать нейросети, почему правильно писать «уничтожить бактерии», опираясь на формулу (В.п. = И.п.) для неодушевленных существительных; - этап коррекции: студенты формулируют такое уточняющее правило для ИИ, после которого машина исправит свой алгоритм и выдаст лингвистически точный текст». [2]. Такая интерактивная механика смещает фокус с пассивного восприятия школьного правила на активное программирование языковой среды. Ученик начинает глубже понимать системность и автономность грамматики от физического мира. Таким образом, исследование зон уязвимости искусственного интеллекта при распознавании грамматических исключений категории одушевленности доказывает, что человеческий язык остается сложной, живой системой, не сводимой к чисто математическим закономерностям. Интеграция подобных лингвистических парадоксов в цифровую образовательную среду позволяет превратить ошибки ИИ в мощный дидактический ресурс. Это способствует не только прочному усвоению трудных тем русской морфологии, но и развивает у нового поколения навыки критического анализа цифрового контента.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – М.: АСТ, 2017. – 512 с.

Латфулина Н.Р. Использование искусственного интеллекта при объяснении исключений существительных мужского рода в русском языке //Электронный журнал, Международный научный журнал «Лучшие интеллектуальные исследования». Часть-69_Том-4_Мая-2026 С. 336-342. <https://journalss.org/index.php/luch/issue/view/475>

Латфулина Н.Р. Использование нейросетей в визуализации и изучении трудных случаев категории одушевленности/неодушевленности имен существительных. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ

Насырова Н.А. Инновационные технологии в преподавании русского языка студентам: опыт и современные подходы (International journal of artificial Intelligence ISSN: 2692-5206, Impact Factor:12,23 American Academic publishers, volume 05, issue 10, 2025 october, P. 1480-1482).

Насырова Н.А. Роль искусственного интеллекта в обучении русскому языку (Материалы международной научно-практической конференции «Формирование профессиональных компетенций будущих учителей в процессе цифровизации системы образования с использованием международного опыта» Душанбе,2025 (октябрь), С. 68-71)

2. Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. – М.: Русские словари, 2008. – 416 с.

3. Шакирова, Р. Р. (2020). Категория одушевленности -неодушевленности в современном русском языке. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 1030-1043.

4. Шакирова, Р. Р. (2019). К вопросу о проявлении одушевленности и неодушевленности. Актуальные научные исследования в современном мире, 11-7, 121-125. Экономика и социум, 2021, с. 1233-12

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Шарафутдинова Минура Мамировна

*Андижанский техникум общественного здравоохранения имени Абу Али Ибн Сины Преподаватель
русского языка и литературы*

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования содержания профессионального образования на основе международных образовательных программ посредством использования иностранных языков. Проанализированы роль и значение иностранных языков в повышении качества подготовки специалистов, внедрении международных образовательных стандартов, компетентностного подхода, технологии CLIL и элементов дуального образования. Особое внимание уделено преимуществам интеграции иностранных языков с профессиональными дисциплинами и перспективам их дальнейшего развития в системе профессионального образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, международные образовательные программы, иностранные языки, компетенции, технология CLIL, дуальное образование, международные стандарты, качество образования.

В условиях глобализации и стремительного развития научно-технического прогресса возрастает потребность в специалистах, обладающих современными профессиональными компетенциями и владеющих иностранными языками. В связи с этим модернизация системы профессионального образования и её адаптация к международным стандартам становятся одной из важнейших задач образовательной политики.

Сегодня иностранные языки рассматриваются не только как средство общения, но и как инструмент профессионального развития, академической мобильности и интеграции в мировое образовательное пространство. Поэтому совершенствование содержания профессионального образования на основе международных образовательных программ и интеграция иностранных языков в профессиональную подготовку являются актуальными направлениями развития современной системы образования.

Международные образовательные программы направлены на подготовку конкурентоспособных специалистов, способных эффективно работать в условиях глобального рынка труда. Ведущие образовательные системы мира используют компетентностный подход, ориентированный на формирование практических навыков и профессиональных компетенций обучающихся.

Особое значение имеют такие современные образовательные модели, как кредитно-модульная система, дуальное образование и технология интегрированного обучения предмету и языку (CLIL). Их внедрение способствует повышению качества подготовки кадров, развитию самостоятельности обучающихся и формированию навыков решения профессиональных задач.

Использование международного опыта позволяет совершенствовать содержание образовательных программ, приближая их к требованиям работодателей и мировым стандартам качества.

В современных условиях владение иностранными языками является одним из ключевых факторов профессиональной успешности. Особенно важную роль играет английский язык, который стал основным языком международного общения в сфере науки, технологий, экономики и образования.

Знание иностранных языков предоставляет обучающимся возможность:

- использовать международные научные и профессиональные источники;
- изучать современные технологии и инновационные разработки;
- участвовать в международных проектах и грантовых программах;
- проходить стажировки и обучение за рубежом;
- осуществлять профессиональную коммуникацию с зарубежными специалистами.

Кроме того, изучение иностранных языков способствует развитию критического мышления,

коммуникативных способностей и профессиональной мобильности будущих специалистов.

Одним из эффективных направлений интеграции иностранных языков и профессиональных дисциплин является технология CLIL (Content and Language Integrated Learning), которая предполагает одновременное изучение предметного содержания и иностранного языка.

Применение данной технологии позволяет:

- формировать профессиональные и языковые компетенции одновременно;
- развивать навыки профессионального общения;
- расширять возможности использования международных образовательных ресурсов;
- повышать мотивацию обучающихся к изучению иностранных языков;
- обеспечивать соответствие образовательного процесса международным требованиям.

Использование технологии CLIL способствует более глубокому усвоению профессиональной терминологии и формированию навыков применения иностранных языков в будущей профессиональной деятельности.

Для дальнейшего совершенствования профессионального образования посредством иностранных языков целесообразно реализовать следующие направления:

- расширение сотрудничества с международными образовательными организациями;
- внедрение современных методик интегрированного обучения;
- разработка учебно-методических материалов на иностранных языках;
- повышение квалификации педагогических кадров в области иностранных языков;
- внедрение международных систем сертификации языковой подготовки;
- расширение практики дуального образования и академической мобильности.

Реализация данных мероприятий позволит значительно повысить качество подготовки специалистов и обеспечить их конкурентоспособность на международном рынке труда.

Совершенствование содержания профессионального образования с использованием иностранных языков на основе международных образовательных программ является важным условием подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов. Интеграция иностранных языков с профессиональными дисциплинами способствует развитию профессиональных и коммуникативных компетенций обучающихся, расширяет их возможности для профессионального роста и участия в международном образовательном пространстве. В связи с этим внедрение международного опыта и современных образовательных технологий должно стать одним из приоритетных направлений развития профессионального образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». – Ташкент, 2020.
2. Указы и постановления Президента Республики Узбекистан по вопросам развития системы образования.
3. Coyle D., Hood P., Marsh D. *CLIL: Content and Language Integrated Learning*. – Cambridge University Press, 2010.
4. Richards J.C. *Curriculum Development in Language Teaching*. – Cambridge University Press, 2017.
5. Harmer J. *The Practice of English Language Teaching*. – Pearson Education, 2015.
6. OECD. *Education at a Glance*. – Paris: OECD Publishing, 2024.
7. UNESCO. *Technical and Vocational Education and Training Strategy*. – Paris, 2022.
8. CEDEFOP. *Vocational Education and Training in Europe*. – Luxembourg, 2023.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНИКУМОВ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ш.А.Шарофиддинов

Исследователь Института развития профессионального образования

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические положения интеграции техникумов в международные образовательные программы в системе профессионального образования Республики Узбекистан. Раскрыты сущность и особенности интеграционных процессов в условиях глобализации и интернационализации образования. Обоснованы системный, компетентностный, личностно-деятельностный, интегративный и практико-ориентированный подходы к организации международного сотрудничества в сфере профессионального образования. Проанализированы нормативно-правовые основы развития международных образовательных программ и определены основные направления повышения качества подготовки конкурентоспособных специалистов в соответствии с международными стандартами.

Ключевые слова: профессиональное образование, техникумы, международные образовательные программы, образовательная интеграция, интернационализация образования, компетентностный подход, академическая мобильность, международные стандарты, подготовка кадров, Республика Узбекистан.

Современные процессы глобализации, цифровой трансформации экономики и интернационализации образования обуславливают необходимость качественного обновления системы профессионального образования и ее интеграции в мировое образовательное пространство. В Республике Узбекистан модернизация системы профессионального образования рассматривается как одно из приоритетных направлений государственной политики, ориентированной на подготовку конкурентоспособных кадров, обладающих профессиональными компетенциями, соответствующими международным требованиям и потребностям современного рынка труда.

Нормативно-правовую основу данного процесса составляют Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (2020 г.), Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5812 от 6 сентября 2019 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования», а также Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 21 октября 2024 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и внедрению международных образовательных программ в профессиональном образовании» и Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-316 от 25 октября 2025 года «О мерах по реализации реформ в системе профессионального образования». Данные нормативно-правовые акты определяют приоритетные направления модернизации профессионального образования, предусматривающие расширение международного сотрудничества, внедрение совместных образовательных программ, гармонизацию содержания подготовки специалистов с международными стандартами и повышение конкурентоспособности выпускников на внутреннем и внешнем рынках труда.

В этой связи особую актуальность приобретает интеграция техникумов в международные образовательные программы, которая выступает не только как механизм развития международного сотрудничества, но и как важнейший фактор повышения качества подготовки специалистов, внедрения инновационных педагогических технологий и обеспечения соответствия содержания образования мировым стандартам. В частности, Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 21 октября 2024 года определяет необходимость широкого внедрения международных образовательных программ в деятельность организаций профессионального образования, расширения академической мобильности, совершенствования механизмов подготовки кадров в соответствии с международными квалификационными требованиями и развития сотрудничества с

ведущими зарубежными образовательными учреждениями.

С теоретической точки зрения интеграция техникумов в международные образовательные программы представляет собой сложный, многоуровневый и динамический процесс взаимодействия национальной системы профессионального образования с зарубежными образовательными учреждениями, международными организациями, профессиональными ассоциациями и работодателями, направленный на достижение совместимости образовательных программ, взаимное признание результатов обучения и подготовку специалистов, востребованных в глобальном экономическом пространстве.

Теоретико-методологическую основу данного процесса составляют системный, компетентностный, личностно-деятельностный, интегративный и практико-ориентированный подходы.

Системный подход позволяет рассматривать интеграцию техникумов как составную часть развития всей системы профессионального образования Республики Узбекистан, включающей взаимосвязанные элементы: государственные образовательные стандарты, содержание обучения, механизмы оценки качества образования, кадровое обеспечение, международное сотрудничество и взаимодействие с работодателями.

Компетентностный подход ориентирует образовательный процесс на формирование у обучающихся профессиональных и надпрофессиональных компетенций, соответствующих требованиям международных квалификационных рамок и современного рынка труда. В условиях развития цифровой экономики особое значение приобретают цифровые, коммуникативные, предпринимательские и межкультурные компетенции, обеспечивающие конкурентоспособность выпускников не только на национальном, но и на международном рынке труда.

Личностно-деятельностный подход предполагает создание условий для раскрытия потенциала личности обучающегося, развития его самостоятельности, способности к профессиональной мобильности и обучению на протяжении всей жизни. Данный подход соответствует современным тенденциям развития профессионального образования и способствует формированию специалиста нового поколения.

Интегративный подход рассматривает международное сотрудничество как средство объединения национальных и зарубежных образовательных ресурсов, обеспечивающее взаимное обогащение содержания обучения, внедрение передового педагогического опыта и расширение возможностей академической мобильности.

Практико-ориентированный подход направлен на усиление связи между образовательным процессом и потребностями реального сектора экономики. Его реализация предусматривает развитие дуального образования, проведение производственных практик, участие работодателей в разработке образовательных программ и оценке результатов обучения.

В системе профессионального образования Республики Узбекистан интеграция техникумов в международные образовательные программы основывается на принципах открытости, непрерывности, вариативности, академической мобильности, взаимовыгодного партнерства, обеспечения качества образования и сохранения национальных традиций подготовки кадров.

Интеграционные процессы предполагают гармонизацию учебных планов и образовательных программ с международными требованиями, внедрение модульных и кредитных технологий обучения, использование современных цифровых образовательных платформ, расширение программ академической мобильности преподавателей и студентов, а также реализацию совместных образовательных проектов с зарубежными партнерами.

Важное значение имеет развитие сотрудничества техникумов с международными организациями, зарубежными образовательными учреждениями и представителями бизнеса. Такое взаимодействие способствует внедрению лучших мировых практик, повышению квалификации педагогических кадров, совершенствованию материально-технической базы и созданию условий для подготовки специалистов в соответствии с международными стандартами качества.

Следует отметить, что интеграция техникумов в международные образовательные программы не предполагает механическое заимствование зарубежных моделей. Напротив, данный процесс должен осуществляться с учетом национальных особенностей, приоритетов социально-экономического развития Республики Узбекистан и потребностей отечественного рынка труда. Это обуславливает

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

необходимость разработки научно обоснованных стратегий и механизмов адаптации международного опыта к условиям функционирования национальной системы профессионального образования.

Таким образом, интеграция техникумов в международные образовательные программы представляет собой закономерный этап развития системы профессионального образования Республики Узбекистан, направленный на повышение качества подготовки кадров, укрепление международного сотрудничества, внедрение инновационных образовательных технологий и обеспечение конкурентоспособности выпускников в условиях глобализации и цифровой экономики. Эффективная реализация интеграционных процессов будет способствовать дальнейшему совершенствованию национальной системы профессионального образования и укреплению человеческого капитала страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 года № УП-5812 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2024 года № УП-158 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и внедрению международных образовательных программ в профессиональном образовании».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2025 года № ПП-316 «О мерах по реализации реформ в системе профессионального образования».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 августа 2020 года № 466 «О мерах по организации деятельности техникумов».
5. Зеер Э. Ф. Профессиональное образование. Теория и практика. – М.: Академия, 2021. – 320 с.
6. Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. – М.: ИД МИСиС, 2017. – 284 с.
7. UNESCO. Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET) 2022–2029. – Paris: UNESCO, 2022.
8. OECD. Skills Outlook 2023: Skills for a Resilient Green and Digital Transition. – Paris: OECD Publishing, 2023.

KREATIV TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING IJODIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI

Sariboyev Nurali Abdunazarovich,

GulDPI o'qituvchisi

E-mail : sariboyevnurali@gmail.com

Annotatsiya Mazkur tezisdagi kreativ ta'lim muhitining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy komponentlari hamda talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, kreativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish asosida talabalarda mustaqil fikrlash, muammolarga yangicha yondashish, innovatsion g'oyalarni ilgari surish va amaliy faoliyatda qo'llash kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kreativ ta'lim, kreativ muhit, ijodiy salohiyat, innovatsion faoliyat, kreativ kompetensiya, kreativ pedagogika, ta'lim texnologiyalari, refleksiya.

Zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri talabalarning ijodiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarish va ularni innovatsion faoliyatga tayyorlashdan iborat. Fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi, mehnat bozorida yangi kasblarning paydo bo'lishi hamda raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim oldiga mutlaqo yangi talablarni qo'yimoqda. Bunday sharoitda talaba nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtiruvchi, balki yangi g'oyalar yaratuvchi, muammolarni mustaqil hal etuvchi va innovatsion qarorlar qabul qiluvchi

shaxs sifatida shakllanishi zarur. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda kreativ ta'lim muhitini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Kreativ muhit talabani individual qobiliyatlari va imkoniyatlarini namoyon etish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish hamda innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi pedagogik tizim hisoblanadi.

Kreativ ta'lim muhitining mohiyati kreativ ta'lim muhiti deganda talabani erkin fikrlashi, tashabbus ko'rsatishi, yangi g'oyalarni ilgari surishi va ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishi uchun yaratilgan pedagogik, psixologik va tashkiliy sharoitlar majmui tushuniladi. Kreativ ta'lim muhiti talabani intellektual salohiyatini rivojlantirish bilan bir qatorda uning shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini ham takomillashtiradi.

Talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish mexanizmlari Talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish murakkab pedagogik jarayon bo'lib, u bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan bir qator mexanizmlar orqali amalga oshiriladi.

Motivatsion mexanizm – inson xatti-harakatlarini boshqaradigan, muayyan maqsad sari yo'naltiradigan va uni bajarishga undovchi psixologik hamda fiziologik jarayonlar majmuidir. U inson ehtiyojlarini qondirish uchun ichki va tashqi omillarni uyg'unlashtirib beradi. Ijodiy faoliyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi motivatsiya hisoblanadi. Talabalarda bilim olishga, yangilik yaratishga va o'z imkoniyatlarini namoyon etishga bo'lgan ichki ehtiyojni shakllantirish kreativ rivojlanishning muhim omilidir. Ichki motivatsiyaning shakllanishi talabani kreativ faoliyatga bo'lgan qiziqishini oshirib, uning ijodiy tashabbuslarini faollashtiradi.

Kognitiv mexanizm - Kognitiv mexanizm shaxsning bilimlarni qabul qilish, qayta ishlash, saqlash va amaliy faoliyatda qo'llash bilan bog'liq bo'lgan intellektual jarayonlar majmuasini ifodalaydi. Kreativ ta'lim muhitida kognitiv mexanizm talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Chunki har qanday ijodiy faoliyat avvalo mavjud bilimlarni anglash, tahlil qilish, ularni yangi vaziyatlarga moslashtirish va yangicha g'oyalar yaratish jarayonlariga asoslanadi. Kognitiv mexanizmning asosiy vazifasi talabani bilish faoliyatini faollashtirish, uning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va intellektual salohiyatini kengaytirishdan iborat. Mazkur mexanizm orqali talaba nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtiradi, balki ularni qayta talqin qiladi, yangi ma'lumotlar bilan boyitadi va amaliy muammolarni hal etishda qo'llaydi. Kognitiv faoliyatning rivojlanishi natijasida talaba turli vaziyatlarga yangicha nazar bilan qarash va innovatsion g'oyalarni ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Faoliyatli mexanizm - bu talabani ta'lim jarayonidagi amaliy faoliyati orqali bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni egallashini ta'minlovchi pedagogik tizimdir. Ushbu mexanizmning asosiy mazmuni talabani passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanishida namoyon bo'ladi. Faoliyatli mexanizmning nazariy asosida shaxsning rivojlanishi faoliyat jarayonida sodir bo'lishi haqidagi pedagogik va psixologik qarashlar yotadi. Mazkur yondashuvga ko'ra, bilimlar tayyor holda berilmaydi, balki talabani amaliy faoliyati davomida o'zlashtiriladi va mustahkamlanadi. Kreativ ta'lim sharoitida faoliyatli mexanizm talabani ijodiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, tashabbuskorlikni rivojlantirish va innovatsion faoliyatga tayyorlashning samarali vositasi hisoblanadi. Ijodiy salohiyat faqat nazariy bilimlar orqali emas, balki amaliy faoliyat davomida rivojlanadi. Shu sababli kreativ ta'lim muhitida talabalarni turli faoliyat turlariga jalb qilish muhim hisoblanadi. Faoliyatli mexanizm talabalarda mustaqil qaror qabul qilish, jamoada ishlash va innovatsion yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kommunikativ mexanizm -kommunikativ mexanizm shaxslar o'rtasidagi axborot almashinuvi, fikrlar, g'oyalar va tajribalarni o'zaro uzatish hamda hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishga xizmat qiluvchi pedagogik jarayondir. Kreativ ta'lim muhitida ushbu mexanizm talabalarning faol muloqotga kirishishi, o'z nuqtai nazarini erkin ifodalashi va boshqalarning fikrlarini tahlil qilishi uchun zarur sharoit yaratadi. Kommunikativ mexanizmning asosiy vazifasi ta'lim jarayonini dialogik xarakterga ega bo'lgan faol hamkorlik muhiti sifatida tashkil etishdan iborat. Bunday muhitda har bir talaba o'zining intellektual va ijodiy imkoniyatlarini namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kreativ pedagogikada kommunikatsiya faqat axborot almashish vositasi emas, balki yangi bilimlar yaratish va innovatsion g'oyalarni shakllantirishning muhim omili sifatida qaraladi. Bunday faoliyat natijasida talabalar o'z fikrlarini asoslash, himoya qilish va boshqalarning nuqtai nazarini tahlil qilish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Refleksiv mexanizm-refleksiv mexanizm shaxsning o'z faoliyati, xatti-harakati, bilimlari va tajribasini anglash, tahlil qilish hamda baholashga qaratilgan ichki intellektual jarayonlar tizimidir. Mazkur mexanizm orqali talaba o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi, mavjud muammolarni ko'radi hamda ularni

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqadi. Refleksiya insonning o'z fikrlari va faoliyatiga tashqi kuzatuvchi sifatida nazar tashlay olish qobiliyatini ifodalaydi. Kreativ ta'lim muhitida refleksiv mexanizm talabanning o'z ustida ishlashiga, o'z imkoniyatlarini baholashiga va ijodiy rivojlanish istiqbollarini belgilashiga xizmat qiladi. Kreativ faoliyat jarayonida refleksiya yangi g'oyalarni yaratish, mavjud tajribalarni qayta ko'rib chiqish va innovatsion qarorlar qabul qilishning muhim sharti hisoblanadi.

Kreativ ta'lim texnologiyalarining imkoniyatlari Kreativ ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonida talabalarning ijodiy fikrlashini, muammolarni nostandart hal qilish qobiliyatini va innovatsion faoliyatga tayyorligini rivojlantirishga qaratilgan metodlar, usullar va vositalar tizimini anglatadi. Talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda kreativ ta'lim texnologiyalari alohida o'rin tutadi. Ular ta'lim jarayonini talaba shaxsiga yo'naltirish hamda uning ijodiy imkoniyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Mazkur texnologiyalar talabalarda kreativ fikrlash, innovatsion qaror qabul qilish va yangi mahsulot yaratish kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kreativ ta'lim muhiti talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Bunday muhitda motivatsion, kognitiv, faoliyatli, kommunikativ va refleksiv mexanizmlar o'zaro uyg'un holda faoliyat ko'rsatadi. Natijada talabalarda mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv, muammolarni ijodiy hal etish va yangi g'oyalarni yaratish kompetensiyalari shakllanadi. Kreativ pedagogika fanini o'qitishda kreativ ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanish bo'lajak mutaxassislarining innovatsion-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishga, ularning kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirishga hamda zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh kadr sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. New York, 1967.
2. Vygotsky L.S. Mind in Society. Harvard University Press, 1978.
3. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. 2008.
4. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. 2005.
5. Polat E.S. New Pedagogical and Information Technologies in Education. 2007.
6. Bonk C.J., Graham C.R. The Handbook of Blended Learning. 2006.
7. Jonassen D. Learning to Solve Problems with Technology. 2011.
8. Mishra P., Koehler M. TPACK Framework. 2006.
9. Resnick M. Lifelong Kindergarten. MIT Press, 2017.
10. Talabalarning Innovatsion-Ijodiy Kompetensiya Rivojlantirish Tushunchasi, Mazmuni Va Ularning Malakasiga Qo'yilgan Talablar Sariboyev Nurali Abdunazarovich
11. Oliy ta'limda kreativ muhit yaratish orqali ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish Sariboyev Nurali Abdunazarovich.

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA ISHLAB CHIQRISH TA'LIMI USTALARINING KASBIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

Xaydarov Botir Mashrapovich

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti

"Innovatsion ta'lim texnologiyalari" kafedrasi dotsenti

Annotatsiya. Maqolada kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy faoliyatini tashkil etishning ahamiyati yoritilgan. Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy, pedagogik va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilinib, ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda SCAFFOLD instrumentining imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, mazkur instrument

asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish va mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarini tayyorlashning muhim jihatlari asoslangan.

Kalit so'zlar: *kompetensiyaviy yondashuv, ishlab chiqarish ta'limi ustasi, kasbiy ta'lim, SCAFFOLD, kasbiy kompetensiya, raqamli kompetensiya, transversal kompetensiyalar, ta'lim sifati, mehnat bozori, xalqaro tajriba.*

XXI asrda iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, ishlab chiqarish texnologiyalarining takomillashuvi va mehnat bozori talablarining o'zgarishi kasbiy ta'lim tizimiga yangi vazifalarni yuklamoqda. Bugungi kunda ish beruvchilar nafaqat nazariy bilimlarga ega, balki o'z kasbiy faoliyatida yuzaga keladigan muammolarni mustaqil hal qila oladigan, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalariga ega, ijodiy fikrlaydigan va jamoada samarali faoliyat yurita oladigan mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli dunyo ta'lim tizimlarida bilimga asoslangan ta'lim modelidan kompetensiyaga asoslangan ta'lim modeliga o'tish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ushbu jarayonda kasbiy ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan ishlab chiqarish ta'limi ustalarining o'rni va mas'uliyati yanada ortib bormoqda.

Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim oluvchining faqat ma'lum bilimlarni egallashini emas, balki olingan bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llash, kasbiy vazifalarni samarali bajarish va turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuv hisoblanadi. Mazkur yondashuvda ta'lim natijasi bilim hajmi bilan emas, balki o'quvchining amaliy faoliyatni bajarishga tayyorligi va kompetensiyalarining shakllanganlik darajasi bilan baholanadi. Shu nuqtai nazardan ishlab chiqarish ta'limi ustasining asosiy vazifasi o'quvchilarga ma'lumot berish emas, balki ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash, mehnat bozorida talab etiladigan kompetensiyalarni rivojlantirish va real ishlab chiqarish sharoitlariga moslashtirishdan iborat bo'ladi.

Ishlab chiqarish ta'limi ustasi kasbiy ta'lim tizimining asosiy subyektlaridan biri hisoblanadi. U nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lovchi, o'quvchilarni bevosita kasbiy faoliyatga tayyorlovchi mutaxassis sifatida faoliyat yuritadi. Zamonaviy yondashuvlarga ko'ra, ishlab chiqarish ta'limi ustasi faqat amaliy mashg'ulotlarni olib boruvchi pedagog emas, balki mentor, trener, fasilitator, konsultant va innovator sifatida ham faoliyat yuritishi lozim. Chunki zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari murakkablashib borayotgan bir paytda o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish uchun ustaning o'zi ham yuqori kasbiy va pedagogik salohiyatga ega bo'lishi talab etiladi.

So'nggi yillarda kasbiy ta'lim tizimida kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan xalqaro instrumentlardan foydalanish amaliyoti kengayib bormoqda. Shunday innovatsion vositalardan biri sifatida Yevropa Ta'lim Jamg'armasi (European Training Foundation - ETF) tomonidan qo'llab-quvvatlangan [SCAFFOLD \(Supporting Competence and Fundamental Learning Development\)](#) instrumenti alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu instrument pedagoglar va ishlab chiqarish ta'limi ustalariga ta'lim jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida rejalashtirish, tashkil etish va baholash imkoniyatini beradi.

SCAFFOLD instrumentining asosiy g'oyasi ta'lim jarayonini natijaga yo'naltirish, ya'ni o'quvchilarda muayyan bilimlarni emas, balki hayotiy va kasbiy faoliyatda qo'llaniladigan kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. Mazkur yondashuv ishlab chiqarish ta'limi ustalarining faoliyati uchun ayniqsa muhim hisoblanadi, chunki ularning asosiy vazifasi o'quvchilarni real mehnat muhitiga tayyorlashdan iborat.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonida SCAFFOLD kartalaridan foydalanish ishlab chiqarish ta'limi ustalariga o'quv mashg'ulotlarini tizimli rejalashtirish imkonini yaratadi. Instrument tarkibida topshiriqlar kartalari, kompetensiyalar kartalari, o'qitish metodlari kartalari va baholash metodlari kartalari mavjud bo'lib, ular o'zaro bog'liq holda ta'lim jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oladi.

Masalan, ishlab chiqarish ta'limi ustasi amaliy mashg'ulotni tashkil etishda dastlab topshiriq kartasi orqali o'quv faoliyati mavzusini aniqlaydi. Keyin kompetensiyalar kartalaridan foydalanib, mazkur mashg'ulot orqali qaysi kompetensiyalar rivojlantirilishini belgilaydi. Xususan, texnik kompetensiyalar bilan bir qatorda muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash va raqamli texnologiyalardan foydalanish kabi transversal kompetensiyalar ham shakllantirilishi mumkin.

SCAFFOLD instrumentining muhim jihatlardan biri shundaki, u ishlab chiqarish ta'limi ustasini faqat bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonining loyihalovchisi sifatida faoliyat yuritishga undaydi. Bu esa

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

o'quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkil etish, amaliy muammolarni hal qilish va kasbiy vaziyatlarga mos qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, SCAFFOLD instrumenti asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonlarida o'quvchilarning o'quv faolligi, kasbiy qiziqishi va mustaqil fikrlash darajasi sezilarli darajada oshadi. Ayniqsa, dual ta'lim tizimida mazkur instrumentning qo'llanilishi o'quv muassasasi va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiladi. Chunki SCAFFOLD kartalari orqali korxonalar talab qilayotgan kompetensiyalar bilan ta'lim natijalari o'rtasidagi muvofiqlik ta'minlanadi.

Bugungi kunda kasbiy ta'lim tashkilotlarida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda SCAFFOLD instrumentidan foydalanish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, mazkur instrument ustalarining pedagogik, metodik va baholash kompetensiyalarini takomillashtirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Uning yordamida ta'lim jarayonini kompetensiyalarga asoslangan holda rejalashtirish, o'quv natijalarini aniq belgilash hamda baholash mezonlarini ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, SCAFFOLD instrumenti kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy faoliyatini tashkil etishning innovatsion mexanizmi sifatida xizmat qiladi. U kasbiy ta'lim mazmunini xalqaro talablar asosida takomillashtirish, mehnat bozori ehtiyojlariga mos mutaxassislarni tayyorlash va ta'lim sifati samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik vositalardan biri hisoblanadi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy faoliyatini tashkil etishda eng avvalo kasbiy kompetensiyalarni aniqlash muhim hisoblanadi. Bugungi kunda ishlab chiqarish ta'limi ustalarini uchun kasbiy-texnologik, pedagogik, metodik, kommunikativ, raqamli, tadbirkorlik va transversal kompetensiyalar ustuvor hisoblanadi. Kasbiy-texnologik kompetensiya ishlab chiqarish jarayonlarini, texnologik operatsiyalarni, uskunalarni va jihozlardan foydalanish qoidalarini mukammal bilishni nazarda tutadi. Pedagogik kompetensiya esa o'quv jarayonini samarali tashkil etish, zamonaviy o'qitish metodlaridan foydalanish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ta'lim natijalarini baholash ko'nikmalarini qamrab oladi.

Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining faoliyatini samarali tashkil etishda korxonalar bilan hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki mehnat bozori talablari doimiy ravishda yangilanib boradi. Kasbiy ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik o'quv dasturlarining dolzarbligini ta'minlash, amaliy mashg'ulotlar sifatini oshirish hamda o'quvchilarning kasbiy moslashuvchanligini rivojlantirish imkonini beradi. Shu maqsadda ishlab chiqarish ta'limi ustalarini korxonalarda malaka oshirish, stajirovka o'tash va ishlab chiqarishdagi innovatsion texnologiyalar bilan muntazam tanishib borishi zarur.

Zamonaviy kasbiy ta'lim tizimida WorldSkills xalqaro harakati ham ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. WorldSkills standartlari asosida tashkil etilgan o'quv jarayonlari o'quvchilarda xalqaro mehnat bozori talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois ko'plab mamlakatlarda ishlab chiqarish ta'limi ustalarini WorldSkills ekspertlari sifatida tayyorlash va ularning malakasini oshirish amaliyoti yo'lga qo'yilgan.

Shuningdek, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining faoliyatida transversal kompetensiyalarni rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega. Bugungi ish beruvchilar texnik bilim va ko'nikmalar bilan bir qatorda kommunikativlik, liderlik, jamoada ishlash, tanqidiy fikrlash, vaqtni boshqarish, kreativlik va moslashuvchanlik kabi kompetensiyalarga ham katta e'tibor qaratmoqda. Shu sababli ishlab chiqarish ta'limi ustalarini o'quv mashg'ulotlari jarayonida nafaqat kasbiy kompetensiyalarni, balki transversal kompetensiyalarni ham shakllantirishga alohida e'tibor berishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy faoliyatini tashkil etish kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu yondashuv o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini mehnat bozori talablariga moslashtirish, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini shakllantirish va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy, pedagogik, raqamli va metodik kompetensiyalarini muntazam rivojlantirish kasbiy ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H. Kasb ta’limi pedagogikasi. -T.: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2020.
2. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. -T.: Fan va texnologiya, 2019.
3. Weinert F.E. [Concept of Competence: A Conceptual Clarification](#)//Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers, 2001. -p. 45-65.
4. WorldSkills International. [WorldSkills Occupational Standards \(WSOS\)](#). Amsterdam: WorldSkills International, 2023.
5. Yevropeyskiy fond obrazovaniya (ETF). [SCAFFOLD Toolkit: Supporting Competence and Fundamental Learning Development](#). Turin: European Training Foundation, 2023.

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA KOLLABORATIV TA’LIM TEXNOLOGIYALARI VA XORIJIY TAJRIBA

Umidov Azizjon Rahmatjon o‘g‘li,

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Tezida hamkorlikda ishlash kompetensiyasini rivojlantirishda kollaborativ ta’lim nazariyasi, raqamli hamkorlik texnologiyalari va xorijiy tajriba tahlil etilgan. Kooperativ ta’limning nazariy asoslari hamda zamonaviy raqamli platformalarning pedagogik imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kollaborativ ta’lim, kooperativ ta’lim, raqamli texnologiyalar, CSCL, hamkorlik kompetensiyasi, xorijiy tajriba, 21-asr ko‘nikmalari.

Hamkorlikda ishlash kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha xorijiy ilmiy maktablar va zamonaviy raqamli texnologiyalar tajribasini o‘rganish milliy kasbiy ta’lim amaliyotini boyitishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur tezida kollaborativ ta’limning nazariy asoslari, raqamli hamkorlik vositalari va rivojlangan davlatlar tajribasi qisqacha tahlil qilinadi.

Kooperativ ta’limning nazariy asoslari. Jamoaviy o‘rganishning ilmiy-nazariy negizi L.S.Vigotskiyning ijtimoiy-konstruktivistik nazariyasiga borib taqaladi. Olimning “eng yaqin rivojlanish hududi” (zone of proximal development) konsepsiyasiga ko‘ra, o‘quvchi mustaqil bajara olmaydigan vazifani ko‘proq bilimli sheriklari yoki o‘qituvchi yordamida amalga oshira oladi; bu esa o‘rganishning ijtimoiy mediatsiyaga asoslanishini ko‘rsatadi. Aynan shu g‘oya zamonaviy kollaborativ ta’lim texnologiyalarining poydevorini tashkil etadi.

Amerikalik tadqiqotchilar D.Jonson va R.Jonson tomonidan ishlab chiqilgan kooperativ ta’lim nazariyasi samarali jamoaviy o‘rganishning beshta asosiy elementini ajratadi: ijobiy o‘zaro bog‘liqlik (positive interdependence), shaxsiy va guruh javobgarlik, qo‘llab-quvvatlovchi o‘zaro ta’sir, shaxslararo va kichik guruh ko‘nikmalari hamda guruh faoliyatini tahlil qilish. Ushbu elementlar mavjud bo‘lganda guruhdagi ish oddiy birgalikda o‘tirishdan haqiqiy hamkorlikka aylanadi. R.Slavinning “Student Team Learning” modeli esa jamoaviy o‘rganishni individual javobgarlik va guruh muvaffaqiyati uyg‘unligida tashkil etishni nazarda tutadi.

Ushbu nazariyalar kasbiy ta’lim uchun bevosita amaliy ahamiyatga ega. Ular hamkorlikni tashkil etishda guruh a’zolari o‘rtasida ijobiy o‘zaro bog‘liqlikni yaratish, har bir ishtirokchining shaxsiy hissasini aniq belgilash va guruh faoliyatini muntazam refleksiv tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi. Aks holda jamoaviy ish samarasiz kechishi yoki ayrim o‘quvchilarning passiv qolishi mumkin.

Raqamli hamkorlik texnologiyalari. So‘nggi o‘n yilliklarda kompyuter yordamidagi kollaborativ o‘rganish (Computer-Supported Collaborative Learning, CSCL) mustaqil ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi. CSCL raqamli vositalar yordamida o‘quvchilarning birgalikda bilim qurishi, fikr almashishi va umumiy mahsulot yaratishini o‘rganadi. Zamonaviy raqamli platformalar hamkorlikni vaqt va makon chegarasidan tashqarida tashkil etish imkonini beradi.

Amaliyotda hamkorlik faoliyatini tashkil etishda turli raqamli vositalar samarali qo‘llanadi: birgalikda

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

hujjat va loyiha yaratish uchun Google Workspace va Microsoft Teams; g'oyalarni vizual jamlash uchun Padlet va Miro; vazifalarni boshqarish uchun Trello; interaktiv so'rov va fikr almashish uchun Mentimeter; masofaviy muloqot uchun videokonferensiya tizimlari. O'quv jarayonini boshqarishda esa Moodle kabi ta'limni boshqarish tizimlari (LMS) forumlar, guruhli topshiriqlar va o'zaro baholash imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu vositalar sinxron (videokonferensiya, chat) va asinxron (forum, umumiy hujjatlar) muloqot shakllarini uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

Xorijiy tajriba va xalqaro hujjatlar. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) hamkorlikda muammo yechish ko'nikmasini 21-asrning kalit kompetensiyalaridan biri sifatida e'tirof etgan va uni xalqaro PISA tadqiqotlari doirasida baholashni yo'lga qo'ygan. Shuningdek, mashhur "4C" modeli (Communication, Collaboration, Critical thinking, Creativity – muloqot, hamkorlik, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik) zamonaviy ta'limning ustuvor maqsadlarini belgilab, hamkorlikni mustaqil ko'nikma sifatida ajratadi.

Yevropa Ittifoqining pedagoglar raqamli kompetentligi modeli (DigCompEdu)da kasbiy hamkorlik raqamli texnologiyalar yordamida hamkasblar bilan bilim va tajriba almashish, birgalikda resurslar yaratish hamda kasbiy hamjamiyatlarda faol ishtirok etishni o'z ichiga oluvchi muhim kompetensiya sifatida belgilangan. YUNESKOning "O'qituvchilar uchun AKT kompetentligi" konsepsiyasida ham raqamli muhitda professional hamkorlik alohida yo'nalish sifatida qayd etilgan. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar orqali tashkil etilgan kasbiy hamjamiyatlarda uzluksiz rivojlanishni ta'minlashda an'anaviy shakllarga nisbatan yuqori natijadorlikka ega.

Jamoaviy o'rganishning maxsus metodlari. Kooperativ ta'lim doirasida bir qator samarali metodlar ishlab chiqilgan. E.Aronson tomonidan taklif etilgan "Jigsaw" (mozaika) metodida o'quv materiali qismlarga bo'linib, har bir o'quvchi o'z qismini chuqur o'rganadi va so'ngra uni guruh a'zolariga o'rgatadi; bu esa ijobiy o'zaro bog'liqlikni kuchaytiradi. R.Slavinning STAD (Student Teams–Achievement Divisions) modeli guruhli o'rganish va individual baholashni uyg'unlashtiradi. Bunday metodlar har bir ishtirokchining hissasi guruh muvaffaqiyati uchun zarur bo'lishini ta'minlab, passiv ishtirokning oldini oladi.

Mazkur metodlar kasbiy ta'limda o'ziga xos tarzda qo'llanadi: o'quvchilar kasbiy loyihaning turli qismlarini bajaradilar, natijalarni birlashtiradilar va umumiy mahsulot yaratadilar. Bu jarayonda nafaqat kasbiy bilim, balki muloqot, muvofiqlashtirish va o'zaro mas'uliyat ko'nikmalari ham rivojlanadi. Metodlarni raqamli vositalar bilan birlashtirish ularning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

21-asr ko'nikmalari va xalqaro tashabbuslar. Zamonaviy ta'lim siyosatida hamkorlik 21-asrning kalit ko'nikmalaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Xalqaro miqyosda keng tarqalgan "4C" modeli muloqot, hamkorlik, tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni o'zaro bog'liq kompetensiyalar sifatida belgilaydi. Shuningdek, "21-asr ko'nikmalarini baholash va o'qitish" (ATC21S) kabi xalqaro tashabbuslar hamkorlikda muammo yechishni o'lchash va rivojlantirish metodologiyasini ishlab chiqdi. Ushbu tashabbuslar hamkorlikni nafaqat ta'limiy, balki kasbiy va ijtimoiy hayot uchun zarur kompetensiya sifatida asoslaydi.

Rivojlangan davlatlar tajribasida raqamli kasbiy hamjamiyatlar (Professional Learning Communities) o'qituvchi va o'quvchilarning uzluksiz rivojlanishini ta'minlovchi muhim mexanizm sifatida keng qo'llanadi. Bunday hamjamiyatlarda ishtirokchilar tajriba almashadi, birgalikda resurslar yaratadi va kasbiy muammolarni hamkorlikda hal etadi. Mazkur yondashuvni milliy kasbiy ta'lim sharoitlariga moslashtirish o'quvchilarda hamkorlik madaniyatini shakllantirishning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi.

Ijtimoiy konstruktivizm va skaffolding. Kollaborativ ta'limning nazariy negizida ijtimoiy konstruktivizm g'oyasi yotadi: bilim individning yakka faoliyati natijasida emas, balki ijtimoiy o'zaro ta'sir, muloqot va birgalikdagi faoliyat jarayonida quriladi. Ushbu yondashuvning muhim tushunchalaridan biri "skaffolding" (qo'llab-quvvatlovchi tayanch) bo'lib, unga ko'ra o'quvchiga dastlab ko'proq yordam beriladi, kompetensiya rivojlangani sari yordam asta-sekin kamaytiriladi va o'quvchi mustaqillikka o'tadi. Hamkorlik faoliyatida bu tayanchni o'qituvchi ham, guruhdagi ko'proq tajribali sheriklar ham bajarishi mumkin.

Aralash hamkorlik shakllari. Zamonaviy ta'limda an'anaviy va raqamli hamkorlik shakllarini uyg'unlashtiruvchi aralash (gibrid) yondashuv keng tarqalmoqda. Bunda o'quvchilar jonli muloqot va raqamli platformalardagi faoliyatni birlashtirib, hamkorlikning afzalliklaridan to'liq foydalanadilar. Jonli muloqot ishonch va emotsional aloqani mustahkamlasa, raqamli vositalar moslashuvchanlik, hujjatlarni birgalikda tahrirlash va faoliyatni hujjatlashtirish imkonini beradi. Bunday uyg'unlik, ayniqsa, kasbiy ta'limning amaliy yo'naltirilgan jarayonlari uchun samaralidir.

Raqamli hamkorlikning chaqiriqlari. Raqamli muhitda hamkorlikni tashkil etish ayrim qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Masofaviy muloqotda jonli aloqaning susayishi, ayrim o'quvchilarning passiv qolishi yoki texnik imkoniyatlardagi tafovutlar samaradorlikka ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli raqamli hamkorlikni tashkil etishda pedagogik etika, netiket qoidalari va har bir ishtirokchining faol jalb etilishiga alohida e'tibor qaratish lozim. Ushbu chaqiriqlarni hisobga olgan holda loyihalangan raqamli ta'lim muhiti hamkorlik kompetensiyasini samarali rivojlantiradi.

Milliy amaliyotga tatbiq etish. Xorijiy tajriba va xalqaro modellarni o'rganishdan asosiy maqsad ularni milliy kasbiy ta'lim sharoitlariga ijodiy moslashtirishdir. Bunda mahalliy ta'lim an'analari, o'quvchilarning xususiyatlari va mavjud raqamli infratuzilma hisobga olinadi. Kooperativ ta'limning ilmiy tamoyillari – ijobiy o'zaro bog'liqlik, shaxsiy javobgarlik va refleksiv tahlil – universal xarakterga ega bo'lib, turli ta'lim sharoitlarida qo'llanishi mumkin. Mazkur tamoyillarni guruhli loyihalar, keys-stadi va raqamli platformalar orqali amaliyotga tatbiq etish o'quvchilarda hamkorlik kompetensiyasini samarali shakllantiradi.

Texnologiyalarni tanlash mezonlari. Raqamli hamkorlik vositalarini tanlashda ularning pedagogik maqsadga muvofiqligi asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Vosita o'quvchilar uchun qulay, kasbiy vazifalarga mos va jamoaviy faoliyatni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lishi lozim. Texnologiyani tanlashda uning o'quvchilarning birgalikda ish yuritishi, fikr almashishi va umumiy mahsulot yaratishiga qanchalik xizmat qilishi e'tiborga olinadi. Vositaning o'zi maqsad emas, balki hamkorlik kompetensiyasini rivojlantirishning yordamchi pedagogik quroli ekanligini unutmaslik muhim.

Xulosa. Xorijiy ilmiy maktablar va xalqaro hujjatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, hamkorlikda ishlash kompetensiyasini rivojlantirish kooperativ ta'lim nazariyasining ilmiy tamoyillariga tayanishi va zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilishi lozim. Kasbiy ta'lim amaliyotida ijobiy o'zaro bog'liqlik, shaxsiy javobgarlik va refleksiv tahlilga asoslangan jamoaviy faoliyatni raqamli hamkorlik platformalari orqali tashkil etish kompetensiyani samarali shakllantirishning muhim shartidir. Mazkur tajribalarni milliy kasbiy ta'lim sharoitlariga moslashtirib joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vygotskiy L.S. Myshleniye i rech. – M.: Labirint, 1999. – 352 s.
2. Johnson D.W., Johnson R.T. Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning. – Boston: Allyn & Bacon, 1999. – 320 p.
3. Slavin R.E. Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. – Boston: Allyn & Bacon, 1995. – 195 p.
4. OECD. PISA 2015 Results (Volume V): Collaborative Problem Solving. – Paris: OECD Publishing, 2017. – 264 p.
5. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. – Luxembourg: Publications Office of the EU, 2017. – 95 p.
6. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Version 3. – Paris: UNESCO, 2018. – 68 p.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH

Tursunova Sitara Sobirovna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada global globallashuv va iqtisodiy raqobat sharoitida kasbiy ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Xalqaro ta'lim dasturlari (masalan, WorldSkills, PISA, TALIS) tamoyillarini o'quv jarayoniga tatbiq etish orqali ta'lim mazmunini takomillashtirish va bo'lajak mutaxassislarning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llari ilmiy-metodologik jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *Kasbiy ta'lim, xalqaro ta'lim dasturlari, ta'lim mazmuni, kompetensiya, WorldSkills, innovatsion pedagogik texnologiyalar, mehnat bozori.*

Kirish. Bugungi kunda jadal rivojlanayotgan mehnat bozori ta'lim tizimidan yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. O'zbekiston Respublikasida professional ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, xususan, uni xalqaro ta'lim dasturlari (International Standard Classification of Education – ISCED) asosida takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Kasbiy ta'lim mazmunini yangilash nafaqat nazariy bilimlarni berish, balki amaliy ko'nikmalar va kreativ fikrlashni shakllantirishni taqozo etadi.

Asosiy qism. Kasbiy ta'limni xalqarolashtirish – yoshlarni global mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis qilib tayyorlash demakdir. O'zbekiston professional ta'lim tizimini Yevropa malaka ramkasi (EQF) va [Milliy malaka tizimi \(MMT\)](#) tamoyillariga moslashtirish, o'quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida modernizatsiya qilishni taqozo etadi. [1, 2]

Quyidagi chora-tadbirlar va yo'nalishlar orqali ushbu jarayonni yanada takomillashtirish mumkin:

-Xalqaro dasturlarni joriy etish: Texnikumlarda nufuzli xalqaro dasturlar (masalan, BTEC)ni tatbiq etish. Bu bitiruvchilarga O'zbekiston bilan bir qatorda xorijda ham tan olinadigan diplom yoki sertifikatga ega bo'lish imkonini beradi. [1, 2]

-Dual ta'limni kuchaytirish: Ta'lim muassasasi va ish beruvchi korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, o'quvchilar amaliy ko'nikmalarining (60%) gacha qismini bevosita ishlab chiqarish jarayonida egallashini ta'minlash. [1, 2]

- Kasbiy standartlarni yangilash: O'quv rejalarini iqtisodiyotning real talablariga moslashtirish va YUNESKOning [Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi \(ISCED-2011\)](#) talablariga muvofiqlashtirish. [1, 2]

- Pedagog kadrlar salohiyatini oshirish: Ishlab chiqarish ta'limi ustalari va o'qituvchilarni muntazam ravishda attestatsiyadan o'tkazish, ularning xorijiy tajribalarni o'rganishi hamda pedagogik mahoratini zamonaviy innovatsion metodikalar asosida rivojlantirish. [1, 2, 3]

Ushbu islohotlar kasbiy ta'lim muassasalarini nafaqat malakali kadrlar yetkazib beruvchi maskanga, balki milliy iqtisodiyot o'sishini ta'minlovchi innovatsion tayanch nuqtalariga aylantiradi. [1]

Xalqaro dasturlarni ta'limga joriy etish – o'quv dasturlarini global mehnat bozori talablariga moslashtirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va talabalarning raqobatbardoshligini oshirish mexanizmidir. Bu jarayon uzluksiz baholash va muhandislik ijodkorligini rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi. [1, 2, 3, 4]

Kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishda quyidagi xalqaro dastur va harakatlarning o'rni beqiyos:

- WorldSkills standarti: Kasbiy ko'nikmalarni baholashning xalqaro tizimi bo'lib, o'quv dasturlariga amaliy topshiriqlarni kiritish va ta'lim muassasalarida zamonaviy ustaxonalarni tashkil etishni talab qiladi. O'zbekistonda ushbu standartlar asosida milliy ekspertlar tayyorlanmoqda hamda "Ishga marhamat" monomarkazlari negizida Malakalarni Baholash Markazlari ishlamoqda. [1, 2]

- CDIO tashabbusi: (Conceive – Smetala (G'oyani shakllantirish), Design – Loyihalashtirish, Implement – Ishlab chiqish, Operate – Foydalanish). Injiniring va texnik ta'lim mazmunini muhandislik ko'nikmalarini real hayotga tatbiq etishga yo'naltiradi. [1]

Ta'lim tizimiga ushbu dasturlarni joriy etish mexanizmlari:

1. **Kompetensiyaga asoslangan ta'lim:** Dars jarayonlarini quruq nazariyadan amaliyotga ko'chirish hamda o'quvchilarga xalqaro mezonlarga javob beruvchi *Skills-pasport* taqdim etish.

2. **Moddiy-texnik bazani yangilash:** Ta'lim muassasalarini zamonaviy jihozlar va robototexnika moslamalari bilan ta'minlash.

Dual ta'limni yo'lga qo'yish: O'quv jarayonini ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikda olib borish. [1, 2, 3, 4, 5]

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga muvofiq, mamlakatimiz yoshlari xalqaro mehnat bozoriga integratsiya qilinmoqda. Ushbu xalqaro dasturlar haqida batafsil ma'lumot olish uchun [UNDP Uzbekistan](#) yoki [Gazeta.uz](#) sahifalaridagi yangiliklar va tahlillarni ko'rib chiqishingiz

Ta'lim mazmunini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish – o'quvchilarni shunchaki

yod olishga emas, balki amaliy ko'nikmalarni real hayot va ish jarayonlarida qo'llay olishga o'rgatuvchi xalqaro standartlarga moslashish jarayonidir. Bu jarayon quyidagi muhim yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Ta'lim dasturlarini optimallashtirish

Nazariyadan amaliyotga o'tish: O'quv dasturlaridan eskirgan va ortiqcha ma'lumotlarni chiqarib tashlash, o'rniga mantiqiy fikrlash, tanqidiy tahlil va ijodkorlikni rivojlantiruvchi mashqlarni kiritish O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi.

Xalqaro baholash dasturlari: PISA, PIRLS va TIMSS kabi xalqaro tadqiqotlar talablariga mos keladigan o'quv materiallarini ishlab chiqish Respublika ta'lim markazi.

2. Kompetensiyalarning asosiy turlarini rivojlantirish

Tayanch kompetensiyalar: Shaxsiy fazilatlarini o'stirish, axborot bilan ishlash, o'zini o'zi rivojlantirish va ijtimoiy faollikni oshirish.

Kasbiy (maxsus) kompetensiyalar: Tanlangan kasb bo'yicha aniq vazifalarni bajarish, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va professional muammolarga yechim topish.

3. Baholash mezonlarini o'zgartirish

Eski tizim: O'quvchining yodlagan ma'lumoti raqamlarda (baholarda) baholanadi.

Kompetensiyaviy yondashuv: O'quvchi olgan bilimni muayyan muammoni hal qilishda (masalan, loyiha tayyorlash, amaliy topshiriqni bajarish) qay darajada qo'llay olgani kuzatiladi.

4. Pedagogik kadrlarni tayyorlash

O'qituvchilarni an'anaviy ma'ruzachidan, o'quv jarayonining **moderatoriga (yo'naltiruvchisiga)** aylantirish. Pedagoglarning zamonaviy metodologik ko'nikmalarini uzluksiz malaka oshirish kurslari orqali oshirib borish O'zbekiston Milliy universiteti.

Bu o'zgarishlar mehnat bozorining bugungi kundagi talablariga javob bera oladigan, mustaqil va raqobatbardosh kadrlarni yetishtirib chiqarishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar: Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish – kadrlar tayyorlash sifatini jahon standartlariga yetkazishning yagona yo'lidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayoniga xalqaro standartlarni tatbiq etish quyidagi ijobiy natijalarni beradi:

1. O'quv dasturlari va ish beruvchilarning talablari o'rtasida integratsiya ta'minlanadi.
2. Bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligi xalqaro darajada e'tirof etilishiga erishiladi.
3. Metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash rivojlanadi.

Bu borada o'quv-uslubiy bazani xalqaro mezonlar asosida ishlab chiqish hamda pedagog kadrlarning xalqaro tajribalar asosida malakasini oshirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 16 oktyabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish chora tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-son farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktyabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-190-son farmon.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktyabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-316-son qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi "Professional ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
5. Muslimov N.A. va boshqalar. *Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish*. – T.: Fan va texnologiya, 2013.
6. Ustababayeva X.A. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish. – *Results of National Scientific Research*, 2026.
7. Xalqaro baholash dasturlari (PISA va TALIS) hisobotlari va tavsiyalari.

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH

Nasirova Shaxnoza Mir Azim qizi

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti "Dual va xalqaro ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va muvofiqlashtirish bo'limi" bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda globallashtirish va iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida xalqaro standartlar, dual ta'lim tizimi, kompetensiyaviy yondashuv, kredit-modul tizimi hamda milliy professional ta'lim tizimining mehnat bozori bilan integratsiyasi masalalari chuqur tahlil qilingan. Kasbiy ta'limni modernizatsiya qilishda rivojlangan xorijiy davlatlar (Germaniya, Avstriya, Shveysariya va Janubiy Koreya) tajribasining ahamiyati o'rganilib, ularni milliy zaminga moslashtirish (adaptatsiya qilish) yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Maqolada amaldagi o'quv dasturlari va metodik bazadagi tizimli muammolar, jumladan, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikning sustligi, kadrlar salohiyati va infratuzilma tafovutlari ochib berilgan. Tadqiqot natijasi o'laroq, WorldSkills va ISCED mezonlarini milliy ta'lim mazmuniga integratsiya qilish, bitiruvchilarning xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha strategik ahamiyatga ega amaliy tavsiyalar va konseptual model ishlab chiqilgan..

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, xalqaro ta'lim dasturlari, kompetensiya, dual ta'lim, kredit-modul, WorldSkills, ISCED, modernizatsiya, mehnat bozori.

Bugungi kunda jahon miqyosida kechayotgan jadal globallashtirish va to'rtinchi sanoat inqilobi (Industry 4.0) sharoitida mehnat bozori tuzilishi tubdan o'zgarib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarning ishlab chiqarishga joriy etilishi ishchi kadrlardan mutloq yangi kasbiy ko'nikmalarni hamda yuqori moslashuvchanlikni talab qilmoqda. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunida ham kasbiy ta'lim sifatini oshirish va uning mazmunini ilg'or xorijiy tajribalar asosida tubdan yangilash ustuvor vazifa qilib belgilangan [1]. Biroq, an'anaviy ta'lim metodlari va amaldagi o'quv dasturlari ko'p hollarda dinamik tarzda o'zgarib borayotgan ish beruvchilarning real talablariga to'liq javob bera olmayapti.

Shu sababli, xalqaro ta'lim dasturlari (jumladan, ISCED va WorldSkills standartlari) mezonlarini milliy professional ta'lim tizimiga sintez qilish masalasi alohida dolzarblik kasb etadi [4]. Mazkur tadqiqotning maqsadi – xalqaro andozalar va dual ta'lim modellarini chuqur o'rganish negizida respublikamizda kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishning samarali pedagogik mexanizmlari ile amaliy tavsiyalarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi esa g'arb davlatlarining dual va kredit-modul tizimlarini milliy ta'lim platformasiga adaptatsiya qilishning ijtimoiy-pedagogik modelini asoslab berilganligidir.

Tadqiqot jarayonida kasbiy ta'lim tizimidagi muammolarni aniqlash va xalqaro tajribalarni tizimlashtirish maqsadida quyidagi ilmiy-pedagogik metodlar majmuidan foydalanildi:

- Tizimli va qiyosiy-pedagogik tahlil: Germaniya, Avstriya, Shveysariya va Janubiy Koreya kabi professional ta'lim rivojlangan davlatlarning me'yoriy va o'quv-uslubiy bazalari o'zaro qiyoslandi [3].
- Kontent-tahlil (Hujjatlar tahlili): UNESCO-UNEVOC va European Training Foundation (ETF) tashkilotlarining global hisobotlari hamda xalqaro ta'lim standartlari tasniflagichlari (ISCED) atroficha o'rganildi [2, 3].
- Sintez va modellashtirish: Olingan empirik ma'lumotlar asosida milliy professional ta'lim muassasalari uchun moslashtirilgan o'quv jarayonini tashkil etish modeli yaratildi.

Tadqiqot predmeti sifatida O'zbekistondagi professional ta'lim muassasalarining (kollej va texnikumlar) amaldagi davlat ta'lim standartlari (DTS), o'quv rejalari va fan dasturlari tahlil obyekti qilib olindi.

O'tkazilgan tahlillar va xalqaro mezonlarni qiyoslash natijasida kasbiy ta'lim mazmunini yangilashda quyidagi 5 ta ustuvor yo'nalish strategik ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi:

№	Yo'nalish nomi	Xalqaro standart asosi	Kutilayotgan samaradorlik
----------	-----------------------	-------------------------------	----------------------------------

1	Kompetensiyaga asoslangan o'quv dasturlari	WorldSkills / ESCO	Bitiruvchining amaliy ko'nikmalarga egalik darajasi oshadi [4].
2	Dual ta'lim tizimi	Germaniya modeli (BIBB)	Nazariya va amaliyot uyg'unligi (70% amaliyot korxonada) ta'minlanadi.
3	Kredit-modul tizimi	ECVET (Yevropa tizimi)	Talabalar mobilizatsiyasi va ta'lim dasturlarining moslashuvchanligi [3].
4	Raqamli texnologiyalar integratsiyasi	UNESCO Digital Skills	Sanoatdagi raqamli uskunalar (CNC, 3D) bilan ishlash ko'nikmasi shakllanadi [2].
5	Mustaqil va xalqaro baholash	WorldSkills Standartlari	Baholash ob'ektivligi va xalqaro sertifikatlash imkoniyati [4].

Shu bilan birga, milliy professional ta'lim tizimini xalqaro andozalarga o'tkazishda quyidagi tizimli muammolar mavjudligi aniqlandi:

- **Metodik nomuvofiqlik:** Amaldagi fan dasturlarining nazariy qismi haddan tashqari yuklanganligi va amaliy ko'nikmalarga kam vaqt ajratilganligi.
- **Kadrlar salohiyati yetishmovchiligi:** Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining zamonaviy texnologiyalar va xalqaro baholash mezonlaridan yetarli darajada xabardor emasligi.
- **Infratuzilma tafovuti:** Professional maktab va kollejlarning laboratoriya jihozlari zamonaviy zavod-korxonalar uskunalaridan orqada qolayotganligi.
- **Ijtimoiy sheriklikning sustligi:** Ish beruvchilarning bo'lajak kadrlarni tayyorlash jarayoniga (investitsiya kiritish, dual ta'lim) ixtiyoriy motivatsiyasining pastligi.

Germaniya (Dual ta'lim tizimi) va Janubiy Koreya (Meister maktablari) tajribasi shuni yaqqol ko'rsatadiki, kasbiy ta'limning muvaffaqiyati bevosita davlat va xususiy sektor (ijtimoiy sheriklik) ittifoqiga tayanadi [5]. OECD ma'lumotlariga ko'ra, dual ta'lim orqali tayyorlangan kadrlarning mehnat bozorida o'z o'rini topishi 85% dan yuqoridir [5].

O'zbekiston sharoitida ushbu modellarini joriy etishda mexanik ko'chirish (ko'r-ko'rona nusxa ko'chirish) salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun moslashtirish (adaptatsiya) bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim:

Muhim konseptual yondashuv: Korxonalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish uchun ularga soliq imtiyozlarini berish mexanizmini qonuniy mustahkamlash lozim. Pedagog kadrlar salohiyatini oshirishda esa xalqaro ekspertlar ishtirokida doimiy treninglar (masalan, WorldSkills ekspertlari akademiyasi) tashkil etish zarur [4].

Olingan natijalar European Training Foundation (ETF) tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotlari bilan qiyoslanganda, kasbiy ta'lim mazmunining moslashuvchanligini (modulligini) oshirish bitiruvchilarning ishsizlik darajasini keskin kamaytirishi ilmiy jihatdan o'z isbotini topdi [3].

Kasbiy ta'lim mazmunini xalqaro ta'lim dasturlari (ISCED, WorldSkills) talablari asosida takomillashtirish va tubdan isloh qilish – mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashning strategik zaruratidir. Tizimli yondashuv, o'quv rejalarini mehnat bozori ehtiyojlaridan kelib chiqib modullashtirish va dual o'qitish shaklini kengaytirish orqali kadrlar sifati tubdan yaxshilanadi. Bu esa o'z navbatidada milliy bitiruvchilarning nafaqat ichki, balki xalqaro mehnat bozorlarida ham raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishiga to'liq zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. – 74 b.
2. UNESCO-UNEVOC. Global Trends in TVET: Frameworks for the Digital and Green Transition. – Bonn: UNESCO, 2023. – 112 p.
3. European Training Foundation (ETF). Vocational Education and Training in Central Asia: Modernization and Reforms. – Turin: ETF, 2022. – 85 p.

4. WorldSkills International Standards Specifications (WSSS). Official Technical Descriptions. – Amsterdam: WSI, 2024. – 145 p.
5. OECD. Skills Strategy Reports: Building Effective Vocational Pathways. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 210 p.
6. Karimov, I.A. Professional ta'limni transformatsiya qilish muammolari // Pedagogik mahorat. – Toshkent, 2022. – № 4. – B. 12-18.
7. Schmidt, M. Dual System of Vocational Education in Germany: Success Factors // Journal of Vocational Education & Training. – Berlin, 2021. – Vol. 73, Issue 2. – pp. 45-62.
8. Axmedov, J.R. Kredit-modul tizimi sharoitida professional ta'lim mazmunini loyihalash // Kasb-hunar ta'limi. – Toshkent, 2023. – № 1. – B. 34-40.

TA'LIM DASTURLARINI UZVIYLIKINI TA'MINLASHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH

Ergashev Elyor Kamolovich
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti
E-mail: e.ergashev@kasbedu.uz

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ta'lim dasturlarining uzviylikini ta'minlashda xorijiy davlatlar, xususan Finlyandiya, Germaniya, Singapur va Janubiy Koreya tajribalarini o'rganish va milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish masalalari ko'rib chiqilgan. Maqolada kompetensiyaga asoslangan ta'lim (CBE), dual ta'lim tizimi, TVET va WorldSkills standartlari asosida ta'lim dasturlarining uzluksizligi va izchilligini ta'minlashning samarali mexanizmlari tahlil qilingan. Finlyandiyaning kompetensiyaga asoslangan modulli o'quv dasturi, Germaniyadagi dual ta'lim tizimi hamda xalqaro kasbiy ta'lim standartlarining milliy ta'lim tizimiga integratsiyasi bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xorijiy davlatlar tajribasini milliy kontekstga moslashtirgan holda qo'llash ta'lim dasturlarining uzviyligi va sifatini sezilarli darajada oshiradi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim dasturlarining uzviyligi, xorijiy tajriba, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, dual ta'lim tizimi, TVET, WorldSkills, Finlyandiya ta'lim tizimi, modulli o'qitish.*

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy muammolaridan biri – ta'lim dasturlarining bosqichma-bosqich uzviylikini ta'minlash, ya'ni umumiy o'rta ta'limdan oliy ta'limga, nazariy bilimdan amaliy ko'nikmaga o'tishda uzluksizlikni saqlashdir. Globallashtirish jarayoni va mehnat bozorining o'zgaruvchan talablari ta'lim muassasalari oldiga yangi vazifalar qo'yimoqda. Shu boisdan, xorijiy davlatlarning ta'lim dasturlarini uzviy va izchil tashkil etishdagi ilg'or tajribalari O'zbekiston uchun alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi islohotlari, xususan "Ta'lim to'g'risida" gi qonunning yangi tahriri va 2030 yilgacha bo'lgan ta'lim rivojlantirish konsepsiyasi ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan [1]. Bu borada xorijiy tajribadan foydalanish va ilg'or pedagogik modellarni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ta'lim dasturlari uzviyligi tushunchasi va uning ahamiyati. Ta'lim dasturlarining uzviyligi deganda, turli ta'lim bosqichlari o'rtasida mazmuniy, metodologik va tashkiliy bog'liqlikni ta'minlash tushuniladi. Bu tushuncha ta'limning har bir bosqichi keyingi bosqich uchun mustahkam poydevor bo'lishini, o'quvchi olgan bilim va ko'nikmalar yuqori bosqichda yanada chuqurlashtirilishini nazarda tutadi. UNESCO ning TVET (Technical and Vocational Education and Training) konsepsiyasida ta'kidlanishicha, ta'limning hayot bo'yi davom etishi (lifelong learning) tamoyili uzviylikning asosiy sharti hisoblanadi [2].

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ta'lim dasturlarining uzviyligi ta'minlanmagan taqdirda o'quvchilar bilim va ko'nikmalarda bo'shliqlar yuzaga kelishi, kasbiy tayyorgarlik sifatining pasayishi kabi salbiy oqibatlar kuzatiladi. Shu sababli rivojlangan mamlakatlar ta'lim dasturlarini loyihalashda uzviylikka alohida e'tibor qaratmoqdalar.

Finlyandiya tajribasi: Kompetensiyaga asoslangan modulli ta'lim Finlyandiya ta'lim tizimi dunyoda eng yuqori natijalarga erishgan tizimlardan biri sifatida tan olingan. Finlyandiyaning kasbiy ta'lim va tayyorlash (VET) tizimida har bir malaka 180 kompetensiya balliga ega bo'lib, EQF 4-darajali sertifikat beriladi. Ta'lim dasturlari uchta asosiy qismdan iborat: umumiy birliklar majburiy kasbiy birliklar va ixtiyoriy ixtisoslashuv birliklari.

Finlyandiya ta'lim tizimida uzviylik quyidagi mexanizmlar orqali ta'minlanadi: birinchidan, umumiy birliklar barcha mutaxassisliklar uchun bir xil bo'lib, ular matematik, til va fuqarolik bilimlarini o'z ichiga oladi va bu bilimlar keyinchalik kasbiy modullarda amaliy jihatdan qo'llaniladi. Ikkinchidan, majburiy kasbiy modullar asosiy kompetensiyalarni shakllantiradi, ixtiyoriy modullar esa talabning individual qiziqishi va mehnat bozori ehtiyojlariga mos ravishda chuqurlashtiradi. Uchinchidan, ish joyida o'qitish kamida 40 soat nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashni ta'minlaydi [3].

Masalan, Elektr va avtomatika muhandisligi dasturida umumiy fanlar matematik va fizika bevosita elektr hisob-kitoblariga integratsiyalashgan. Bu yondashuv o'quvchilarga umumiy va kasbiy bilimlar o'rtasidagi munosabatni aniq ko'rish imkonini beradi. Ijtimoiy va sog'liqni saqlash sohasida esa matematik bilimlar dori dozasi hisoblashga, fizika esa ergonomikaga tatbiq etiladi. Milliy malaka standarti to'rtta baholash o'lchovi bo'yicha barcha bosqichlarda bir xil mezonlarni qo'llash ta'lim jarayonining uzviyligi va izchilligini kafolatlaydi.

Germaniya tajribasi: Dual ta'lim tizimi (Duale Ausbildung) Germaniyaning ta'lim sohasidagi eng mashhur modeli bo'lib, hozirda 50 dan ortiq mamlakat tomonidan qabul qilingan. Ushbu tizimda o'quvchi vaqtning 60-70 foizini korxonada amaliy mashg'ulot o'tashga, qolgan qismini esa ta'lim muassasasida nazariy bilim olishga sarflaydi. Bundesministerium für Bildung und Forschung tadqiqotlariga ko'ra, dual tizimda tayyorlangan mutaxassislar ishga joylashtirish ko'rsatkichi bo'yicha an'anaviy tizimga nisbatan 28 foiz yuqori natija ko'rsatmoqda [4].

Dual ta'lim tizimida uzviylik ta'lim muassasasi va korxonada o'rtasidagi tizimli hamkorlik orqali ta'minlanadi. Nazariy bilimlar muassasada o'rganilgandan so'ng darhol korxonada amaliyotda qo'llaniladi, bu esa bilimlarning mustahkamlanishi va kasbiy kompetensiyalarning ketma-ket shakllanishini ta'minlaydi. O'zbekiston 2017 yildan boshlab Germaniya, Avstriya va Shveysariya bilan hamkorlikda dual ta'lim tajribasini o'rganmoqda. Ushbu tizimni mamlakat miqyosida kengaytirish, ayniqsa sanoat, qurilish, IT va xizmat ko'rsatish sohalarida, strategik ahamiyatga ega.

WorldSkills va TVET standartlari orqali uzviylikni ta'minlash WorldSkills International - kasbiy mahorat olimpiadalari tashkiloti bo'lib, u ishlab chiqargan standartlar bugungi kunda global kasbiy ta'lim uchun etalon vazifasini o'tamoqda. 80 dan ortiq mamlakatni birlashtirgan ushbu tashkilot 50 dan ziyod kasb bo'yicha xalqaro kompetensiya standartlarini belgilagan. O'zbekiston 2019 yildan boshlab WorldSkills harakatiga faol ishtirok etmoqda [5].

WorldSkills standartlarining ta'lim dasturlariga integratsiyasi bir necha muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, baholash tizimining o'zgarishi – an'anaviy imtihon o'rniga kompetensiyani amaliy namoyish etish asosiy baholash mezoniga aylanadi, bu esa ta'lim bosqichlari o'rtasidagi uzviylikni obyektiv baholash imkonini beradi. Ikkinchidan, o'qituvchi va ustalar malakasini xalqaro me'yorlarga moslashtirish zaruriyati yuzaga keladi. CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) metodologiyasi esa ta'lim dasturlarida loyiha asosidagi o'qitishni markazga qo'yib, nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarning birgalikda, ketma-ket shakllanishini ta'minlaydi.

Xorijiy tajribani O'zbekiston ta'lim tizimiga tatbiq etish yo'nalishlari Tadqiqot natijalari va xalqaro tajribani umimlashtirgan holda, ta'lim dasturlarining uzviyligi va unga xorijiy tajribani tatbiq etishning quyidagi yo'nalishlari ajratib ko'rsatilishi mumkin.

Birinchi yo'nalish - modulli ta'lim dasturlarini joriy etish. Finlyandiya tajribasiga asoslanib, ta'lim dasturlarini umumiy, majburiy kasbiy va ixtiyoriy modullarga ajratish ta'lim bosqichlari o'rtasidagi uzviylikni tashkiliy jihatdan ta'minlaydi. Har bir modul aniq kompetensiya ballari va o'quv natijalari bilan belgilanishi kerak.

Ikkinchi yo'nalish – dual ta'lim tizimini kengaytirish. Ta'lim muassasasi va korxonada o'rtasidagi tizimli hamkorlik nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi uzviylikni ta'minlaydi. Korxonalar uchun soliq imtiyozlari va rag'batlantiruvchi mexanizmlar yaratish zarur.

Uchinchiy yo'nalish – yagona baholash tizimini yaratish. Finlyandiyaning KOSKI registri tajribasiga

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

o‘xshab, barcha ta’lim bosqichlarida to‘plangan kompetentsiyalarni yagona milliy reyestrda qayd etish ta’lim dasturlari uzviyligi ustidan nazoratni kuchaytiradi.

To‘rtinchi yo‘nalish - o‘qituvchilarni tizimli qayta tayyorlash. “Ta’limchi ta’limi” (Training of Trainers – ToT) dasturlari doirasida xalqaro sertifikatlash tizimlariga kiritish o‘qituvchilarga xalqaro tan olinish va motivatsiyani oshirish imkonini beradi. O‘qituvchilarning yangi pedagogik yondashuvlarni qabul qilishi va amalda tatbiq etishi islohotning asosiy omili hisoblanadi.

Xulosa. Ta’lim dasturlarining uzviyligi - bu tasodifiy holat emas, balki maqsadli loyihalash va tizimli boshqaruv natijasidir. Finlyandiyaning kompetensiyaga asoslangan modulli tizimi, Germaniyadagi dual ta’lim, WorldSkills va TVET standartlari xorijiy davlatlarning ushbu sohadagi eng muvaffaqiyatli tajribalari hisoblanadi. Ularning umumiy jihati shundaki, har birida ta’lim bosqichlari o‘rtasidagi mazmuniy, metodologik va tashkiliy izchillik maqsadli ravishda ta’minlanadi.

O‘zbekiston Respublikasining ta’lim sohasidagi islohotlar jarayonida xorijiy tajribadan foydalanish, uni milliy kontekstga moslashtirgan holda tatbiq etish ta’lim dasturlarining uzviyligi va sifatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘taradi. Ushbu maqolada taqdim etilgan tahlil va tavsiyalar ta’lim muassasalari rahbarlari, o‘qituvchilar va ta’lim siyosatchilariga xorijiy tajribani maqsadli va samarali tatbiq etishda ko‘maklashadi deb umid qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. (2020). Toshkent Qonunchilik palatasi.
2. UNESCO. (2022). Transforming Technical and Vocational Education and Training for Successful and Just Transitions. Paris: UNESCO.
3. Opetushallitus (Finnish National Agency for Education). (2024). Competency-based Vocational Education and Training in Finland. Helsinki: FNAE Publications.
4. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2022). Berufsbildungsbericht 2022. Bonn: BMBF.
5. WorldSkills International. (2023). WorldSkills Competency Standards Framework. Amsterdam: WSI Publications.

III SHO‘BA

KASBIY TA‘LIM JARAYONLARINI
RAQAMLASHTIRISH, “KASBIY TA‘LIM”
PLATFORMASI IMKONIYATLARIDAN
FOYDALANISH VA TA‘LIM SIFATINI
MONITORING QILISH TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISH

TEXNIKUMLARDA TA'LIM JARAYONLARINING RAQAMLI SIMULYATSIYASI: MALAKA OSHIRISH TIZIMIDA ADAPTIV VA MOSLASHUVCHAN ELEKTRON PLATFORMALARNI BOSHQARISHNING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Temirov Xushnud Jamolovich

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti

Malaka oshirish va qayta tayyorlash bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya. *Maqolada texnikumlarda raqamli simulyatsiya texnologiyalari va adaptiv elektron platformalarni boshqarishning ilmiy-metodologik asoslari kasbiy ta'lim misolida tahlil qilindi. Konstruktivistik, ma'lumotlarga asoslangan va immersiv yondashuvlar qiyosiy o'rganilib, ularning integratsiyalashgan qo'llanilishi eng yuqori samaradorlikka olib kelishi asoslandi. Amaliy takliflar ishlab chiqildi.*

Kalit so'zlar: *raqamli simulyatsiya, adaptiv ta'lim, elektron platforma, kasbiy ta'lim, texnikum, malaka oshirish, raqamlashtirish, shaxslashtirilgan ta'lim.*

Annotation. The article analyzed the scientific and methodological foundations of digital simulation technologies and adaptive electronic platform management in technical colleges, using vocational education as a case study. Constructivist, data-driven, and immersive approaches were comparatively examined, and it was substantiated that their integrated application leads to the highest effectiveness. Practical recommendations were developed.

Keywords: digital simulation, adaptive learning, electronic platform, vocational education, technical college, qualification improvement, digitalization, personalized learning.

Jahon ta'lim tizimida kechayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari XXI asrning ikkinchi choragida sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilmoqda – an'anaviy o'qitish paradigmasidan intellektual, moslashuvchan va ma'lumotlarga tayangan ta'lim ekotizimiga o'tish bugungi kunning eng muhim ilmiy-amaliy masalasiga aylangan. Kasbiy ta'lim sohasida bu jarayon alohida dolzarblik kasb etmoqda, chunki texnikumlar bitiruvchilarining mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi bevosita ta'lim jarayonining zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liqdir. Bunda raqamli simulyatsiya texnologiyalari va adaptiv elektron platformalar ta'lim samaradorligini tubdan oshirish imkoniyatiga ega vositalar sifatida ilmiy jamoatchilikning keng e'tiborini tortmoqda. Mavzuning dolzarbligi bir necha muhim omil bilan belgilanadi. Birinchidan, Sanoat 4.0 va 5.0 konsepsiyalari doirasida mehnat bozori to'xtovsiz o'zgarib bormoqda va kasbiy ta'lim tizimi bu o'zgarishlarga moslashuvchan tarzda javob berishi zarur. Ikkinchidan, an'anaviy laboratoriya va ustaxonalarning moddiy-texnika bazasi cheklanganligi o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda jiddiy to'siq yaratmoqda. Uchinchidan, o'quvchilarning individual o'rganish xususiyatlari va qobiliyat darajalarining farqlanishi an'anaviy yondashuvlar doirasida hisobga olish qiyin bo'lgan muammoni yuzaga keltiradi.

O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'limni raqamlashtirish davlat siyosatining strategik ustuvorligiga aylangan. Prezidentning 2024 yil 16 oktyabrdagi PF-158-son «Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmonida texnikumlar tarmog'ini yagona tizim sifatida rivojlantirish, «Kasbiy ta'lim» elektron platformasini joriy etish va ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish vazifalari belgilangan. 2024 yil 14 oktyabrdagi PQ-358-son «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi qaror ta'limda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning huquqiy asosini yaratish jihatidan alohida ahamiyatga ega. 2025 yil 23 oktyabrdagi PQ-316-son qarorda kasbiy ta'limni 2030 yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari, dual ta'lim ulushini kengaytirish va xalqaro dasturlarni joriy etish strategiyasi ishlab chiqilgan.

Xalqaro miqyosda YuNESKO tomonidan amalga oshirilgan DELTA dasturi doirasida o'qituvchilarning

raqamli kompetensiyalarini oshirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Shunga qaramay, raqamli simulyatsiya va adaptiv platformalarning texnikumlar ta'lim jarayoniga to'liq integratsiyasiga oid ilmiy-metodologik asoslarning etarli ishlab chiqilmaganligi mazkur masalani chuqurroq o'rganishni taqozo etadi.

Kasbiy ta'limda raqamli transformatsiyaning nazariy asoslari so'nggi o'n yillikda jadal rivojlanib, pedagogika fanining mustaqil va serqirra ilmiy yo'nalishiga aylandi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda raqamli simulyatsiya, adaptiv ta'lim va elektron platformani boshqarish tushunchalari o'zaro chambarchas bog'liq konseptual uchburchakni tashkil etadi. Ushbu tushunchalarning har biri alohida ilmiy tarixga ega bo'lish bilan birga, ular birgalikda kasbiy ta'limni raqamlashtirishning yagona metodologik tizimini yaratadi. Bu uch komponentning integratsiyalashgan qo'llanilishi ta'lim samaradorligini sinergetik tarzda oshirishga xizmat qilishi haqida ilmiy jamoatchilikda keng konsensus shakllanmoqda.

Raqamli simulyatsiya – real kasbiy jarayonlarning raqamli muhitda modellashtirilishi bo'lib, o'quvchilarga xavfsiz va nazoratli sharoitda amaliy ko'nikmalarni takroriy mashq qilish imkonini beradi. Bu tushuncha kompyuterli modellashtirish nazariyasidan kelib chiqqan bo'lib, virtual laboratoriyalar, VR/AR trenajyorlar va interaktiv dasturiy vositalar orqali amalga oshiriladi. Raqamli simulyatsiya adaptiv tizimlar va platforma boshqaruvi bilan uzviy bog'langan, chunki simulyatsiya natijalari tizimga real vaqtda uzatilib, ta'lim mazmunini moslashtirish uchun asos bo'ladi.

Adaptiv ta'lim – o'quvchining individual xususiyatlari, o'zlashtirish darajasi va o'rganish sur'atiga ko'ra ta'lim mazmuni, usuli va murakkablik darajasini avtomatik moslashtiruvchi intellektual tizimdir. Bu tushuncha P. Brusilovskiy tomonidan «foydalanuvchi modeli asosida moslashuvchi gipermedia» sifatida ta'riflangan bo'lib, har bir o'quvchi uchun shaxslashtirilgan ta'lim traektoriyasini yaratish imkonini beradi [1].

Elektron platformani boshqarish – ta'lim jarayonining rejalashtirish, monitoring, baholash va optimallashtirish bosqichlarini raqamli vositalar orqali tizimli boshqarishni anglatadi. Bu tushuncha LMS tizimlaridan kengroq ma'noni ifodalab, pedagogik, ma'muriy va analitik boshqaruvni o'z ichiga oladi.

Yu.V. Vaynshteyn o'zining doktorlik ishida personalizatsiyalangan adaptiv ta'limning nazariy-metodologik asoslarini chuqur ishlab chiqib, raqamlashtirish sharoitida o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim mazmunini dinamik o'zgartirish pedagogik samaradorlikning asosiy ko'rsatkichlaridan biriga aylanishini isbotlagan [2]. T.N. Romanova va T.N. Noskova sun'iy intellektga asoslangan raqamli platformalarda adaptiv ta'limni tashkil etish o'rta maxsus kasbiy ta'lim tizimida malaka oshirishning samaradorligini sezilarli darajada oshirishini dalillagan [3]. I.V. Robert ta'limni axborotlashtirish sohasidagi fundamental tadqiqotlarida ushbu jarayonning nafaqat raqamli vositalarni joriy etishni, balki pedagogik jarayonning mohiyatini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab qilishini nazariy jihatdan asoslagan [4]. R.S. Hidayatulloh va hammualliflar kasbiy ta'limda raqamli simulyator vositalarini ADDIE metodologiyasi asosida ishlab chiqish va sinov natijalarini tahlil qilib, ushbu vositalarning o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlagan [5].

Mavzuning fanlararo ahamiyatiga to'xtalsak, raqamli simulyatsiya va adaptiv platformalar nafaqat pedagogika, balki axborot texnologiyalari, boshqaruv nazariyasi va iqtisodiyot fanlari kesishuvida joylashgan. Ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiyotning malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojini qondirish nuqtai nazaridan strategik ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy ta'limda raqamli simulyatsiyaning qo'llanilishi masalasida uchta asosiy nazariy yondashuv mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos ustunlik va cheklolarga ega.

Birinchi yondashuv – konstruktivistik simulyatsiya. Bunda o'quvchi raqamli muhitda mustaqil bilimlarni «qurib» boradi, tajriba orqali o'rganadi va xatolaridan xulosa chiqaradi. O'qituvchining roli fasilitator sifatida belgilanib, u jarayonni boshqaradi, lekin tayyor javoblar bermaydi. Bu yondashuv o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy baholash va ijodiy muammo echish ko'nikmalarini shakllantirishda yuqori samara ko'rsatadi.

Ikkinchi yondashuv – ma'lumotlarga tayangan adaptiv ta'lim. Sun'iy intellekt algoritmlari o'quvchining real vaqtdagi faoliyat ko'rsatkichlarini – test natijalari, vaqt sarfi, xatolar dinamikasini – uzluksiz tahlil qilib, ta'lim mazmunini dinamik moslashtiradi. A. Paramitis va S. Loydl-Rayzinger adaptiv ta'lim muhitlarini elektron ta'lim standartlari bilan integratsiyalashgan holda loyihalash zarurligini ilmiy asoslagan [6]. Bu yondashuv Ye.S. Polat ta'kidlagan masofaviy ta'limning pedagogik asosini – ya'ni o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali o'zaro ta'sirni raqamli muhitda saqlab qolish zarurati bilan to'liq hamohang [7].

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Uchinchi yondashuv – immersiv simulyatsiya. VR va AR texnologiyalari yordamida o'quvchi raqamli muhitga to'liq «cho'ndiriladi» va real kasbiy vaziyatlarning yuqori aniqlikdagi raqamli nusxasida ishlaydi. Bu yondashuv elektrotexnika, avtomobilsozlik, tibbiy texnika kabi yuqori xatarli kasblar bo'yicha ta'lim beruvchi texnikumlar uchun alohida qiymatga ega.

Uchala yondashuvni tahlil qilsak, zamonaviy kasbiy ta'limda eng yuqori natijaga ularning integratsiyalashgan tarzda qo'llanilishi orqali erishish mumkinligi ilmiy jihatdan aniq bo'ladi. Konstruktivistik tamoyillar metodologik asos sifatida, adaptiv algoritmlar shaxslashtirish mexanizmi sifatida, immersiv texnologiyalar esa amaliy tajriba vositasi sifatida ishlaydi.

Amaliy jihatdan raqamli simulyatsiya va adaptiv platformalar quyidagi jarayonlarda qo'llanilishi mumkin: amaliy mashg'ulotlarda murakkab texnik jarayonlarni virtual muhitda takroriy mashq qilish; malaka oshirish kurslarida o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini tizimli oshirish; baholash jarayonida o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini ob'ektiv mezonlar asosida avtomatlashtirilgan tarzda baholash; boshqaruv tizimida ta'lim sifatini real vaqtda monitoring qilish va ma'lumotlarga tayangan qarorlar qabul qilish.

Mezon	An'anaviy ta'lim	Raqamli simulyatsiya	Adaptiv platforma	Integratsiyalashgan tizim
Ta'lim mazmunining moslashuvchanligi	Past	O'rta	Yuqori	Juda yuqori
Amaliy ko'nikmalarni shakllantirish	Cheklangan	Yuqori	O'rta	Yuqori
Individual yondashuv darajasi	Past	O'rta	Yuqori	Juda yuqori
Baholashning ob'ektivligi	Sub'ektiv	O'rta	Yuqori	Juda yuqori
Iqtisodiy samaradorlik	Yuqori xarajat	O'rta	O'rta	Uzoq muddatda yuqori
Xavfsizlik	Xatar mavjud	Yuqori	Yuqori	Juda yuqori
Masshtablash imkoniyati	Past	Yuqori	Yuqori	Juda yuqori

Texnikumlarda raqamli simulyatsiya va adaptiv platformalarning qiyosiy tahlili

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ta'lim usuli barcha mezonlar bo'yicha eng past ko'rsatkichlarga ega. Raqamli simulyatsiya va adaptiv platformalar alohida qo'llanilganda ham sezilarli ustunliklarga ega, biroq eng yuqori samaradorlikka ularning integratsiyalashgan tizim sifatida birgalikda joriy etilishi orqali erishiladi. Bunday tizimda raqamli simulyatsiya amaliy ko'nikmalarni shakllantirish funksiyasini, adaptiv platforma esa shaxslashtirilgan ta'lim traektoriyasini ta'minlash funksiyasini bajaradi. Iqtisodiy jihatdan integratsiyalashgan tizimning dastlabki sarmoyasi katta bo'lsa-da, uzoq muddatda moddiy resurslarning tejaliishi va ta'lim sifatining yuksalishi hisobiga samaradorlik yuqori bo'ladi. Demak, texnikumlarning raqamli transformatsiya strategiyasini ishlab chiqishda integratsiyalashgan yondashuvga tayanish maqsadga muvofiqdir.

Maqolada texnikumlarda ta'lim jarayonlarining raqamli simulyatsiyasi va malaka oshirish tizimida adaptiv elektron platformalarni boshqarishning ilmiy-metodologik asoslari har tomonlama tahlil qilindi. Raqamli simulyatsiya, adaptiv ta'lim va elektron platformani boshqarish tushunchalari ilmiy jihatdan aniqlandi, ularning o'zaro mantiqiy bog'liqligi isbotlandi va fanlararo ahamiyati ochib berildi.

Konstruktivistik, ma'lumotlarga asoslangan va immersiv yondashuvlar qiyosiy tahlil qilindi va ularning integratsiyalashgan qo'llanilishi kasbiy ta'limda eng yuqori samaradorlikka olib kelishi ilmiy asoslandi. Qiyosiy jadval orqali an'anaviy va raqamli ta'lim usullarining ustunlik va cheklovlari aniq mezonlar bo'yicha baholandi.

Maqolada olib borilgan tahlillardan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Birinchiidan, texnikumlarda raqamli simulyatsiya laboratoriyalarini tashkil etish taklif etiladi. Har bir texnikumda kamida bitta raqamli simulyatsiya laboratoriyasi barpo etilishi va u davlat standartlari asosida jihozlanishi maqsadga muvofiq bo'lib, bu laboratoriyalar o'quvchilarga murakkab texnik jarayonlarni xavfsiz virtual muhitda mashq qilish imkonini beradi.

Ikkinchiidan, O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimi uchun mahalliyashtirilgan adaptiv ta'lim platformasini ishlab chiqish va joriy etish taklif etiladi. Ushbu platforma o'zbek tilidagi kontent, milliy kasbiy standartlar va mahalliy mehnat bozori talablariga moslashtirilgan bo'lishi lozim.

Uchinchiidan, texnikum o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini muntazam oshirish tizimini yaratish taklif etiladi. Raqamli simulyatsiya va adaptiv platformalardan samarali foydalanish bo'yicha malaka oshirish kurslarini tizimli tashkil etish va raqamli pedagogik mahoratni baholashning aniq mezonlarini ishlab chiqish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brusilovsky P. Adaptive Hypermedia // User Modeling and User-Adapted Interaction. – 2001. – Vol. 11, №1/2. – P. 87–110. – DOI: 10.1023/A:1011143116306.
2. Вайнштейн Ю.В. Педагогическое проектирование персонализированного адаптивного предметного обучения студентов вуза в условиях сифровизатсии: дис. ... д-ра пед. наук. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2021. – 380 с.
3. Романова Т.Н., Носкова Т.Н. Адаптивное обучение на цифровой образовательной платформе с искусственным интеллектом в процессе повышения квалификации сотрудников в системе среднего профессионального образования // Непрерывное образование. – 2024. – №3 (49). – С. 56–62.
4. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). – 3-е изд. – Москва: ИИО РАО, 2014. – 398 с.
5. Hidayatullah R.S., Supardji S., Susila I.W. Development of Digital Learning Simulators to Increase Vocational Students' Prior Knowledge // TEM Journal. – 2024. – Vol. 13, №3. – P. 1981–1988. – DOI: 10.18421/TEM133-26.
6. Paramythis A., Loidl-Reisinger S. Adaptive Learning Environments and e-Learning Standards // Electronic Journal of e-Learning. – 2004. – Vol. 2, №1. – P. 181–194.
7. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие. – Москва: Академия, 2004. – 416 с.

IMPROVING THE CONTENT OF VOCATIONAL EDUCATION ON THE BASIS OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND STRATEGIC DIRECTIONS

Nurmuhammadkhon Murodov

Senior Student, Double Major in International Relations and Economics

Webster University in Tashkent

Mokhistara Mukhammadyunusova

PhD in Sociological sciences

Institute for the Development of Vocational Education

Abstract:

This article investigates the prospects and challenges of improving the content of vocational education in Uzbekistan through the integration of international educational programs. Drawing on the experience of UNESCO-UNEVOC, Cambridge University Press & Assessment, the British Council, and leading European

qualifications frameworks, the study identifies key adaptation mechanisms and proposes a structured approach to aligning national vocational curricula with global standards. The findings are intended to inform policy decisions aimed at enhancing the international competitiveness of Uzbek vocational graduates.

Keywords: *vocational education, international educational programs, curriculum reform, qualifications frameworks, UNESCO-UNEVOC, Cambridge Assessment, British Council, competency-based education, labor market alignment, New Uzbekistan.*

INTRODUCTION

The content of vocational education - the curricula, competency standards, assessment methods, and pedagogical approaches that define what students learn and how - is arguably the most consequential dimension of any vocational training system. In an era of rapid technological change and deepening global economic integration, the question of whether vocational education content reflects current and future labor market realities has moved from a pedagogical concern to a matter of national economic strategy.

Uzbekistan's New Uzbekistan Development Strategy for 2022–2026 explicitly recognizes this, setting the goal of modernizing vocational education content in line with international standards and the demands of the evolving economy [1]. Yet the path from strategic declaration to substantive curriculum reform is rarely straightforward. It requires a clear understanding of which international frameworks are relevant, how they can be adapted to the national context, and what institutional conditions are necessary for reform to take root. This article addresses each of these questions in turn.

1. THE CASE FOR INTERNATIONAL ALIGNMENT

The rationale for aligning vocational education content with international programs rests on three interconnected arguments. The first is economic: graduates whose competencies are recognized and valued beyond national borders are better positioned in a globalized labor market, and their employers benefit from a workforce whose skills are benchmarked against world-class standards. The second is institutional: international frameworks provide proven templates that reduce the cost and risk of domestic curriculum development from scratch. The third is reputational: participation in internationally recognized programs signals to investors, development partners, and foreign employers that Uzbekistan's vocational education system meets credible external standards [2].

These arguments have been validated by the experiences of countries that have successfully internationalized their vocational education content. Germany's dual system, widely adopted as a reference model across Central Asia, derives much of its credibility from its rigorous competency standards and employer-driven curriculum development processes. South Korea's vocational qualifications reform, which drew heavily on European Qualifications Framework (EQF) principles in the 2010s, contributed to a measurable increase in graduate employment rates and wage premiums [3].

2. KEY INTERNATIONAL PROGRAMS AND FRAMEWORKS

Several international educational programs and frameworks are of particular relevance to Uzbekistan's vocational education reform agenda.

UNESCO-UNEVOC. The UNESCO International Centre for Technical and Vocational Education and Training provides a global knowledge network, comparative research, and capacity-building programs specifically designed for vocational education systems in developing and transition economies. Its "Transforming TVET" framework offers a comprehensive model for curriculum reform that is both internationally grounded and adaptable to national conditions [4]. Uzbekistan's Institute for the Development of Vocational Education has existing institutional links with UNEVOC that can be deepened to accelerate reform.

Cambridge University Press & Assessment. Cambridge's vocational qualifications - including Cambridge Nationals and Cambridge Technicals - represent internationally recognized standards in a range of technical and professional fields. Their assessment methodology, which emphasizes applied, project-based competency demonstration over rote examination, aligns well with the competency-based education principles that Uzbekistan's reform strategy endorses. Importantly, Cambridge also offers teacher training and curriculum development support that can build lasting domestic capacity [5].

The British Council. Through its Skills for Employability programs and education reform partnerships, the British Council provides technical assistance in curriculum design, teacher professional development,

and quality assurance. Its work in Central Asia - including existing programs in Kazakhstan and Kyrgyzstan - offers directly applicable models for Uzbekistan, reducing the need for entirely bespoke solutions [6].

European Qualifications Framework (EQF). The EQF provides a common reference framework of eight levels describing learning outcomes in terms of knowledge, skills, and competences. While designed for the European context, its outcome-based logic has been adopted by numerous non-European countries, including several in Central Asia, as a template for national qualifications reform. Aligning Uzbekistan's National Qualifications Framework more explicitly with EQF descriptors would enhance the international legibility of domestic vocational credentials.

3. CHALLENGES IN CONTENT ADAPTATION

The integration of international educational programs into national vocational curricula is not a straightforward transfer process. Several substantive challenges must be navigated.

Contextual mismatch. International programs are developed in specific economic, cultural, and institutional contexts that may not map directly onto Uzbekistan's conditions. Competency standards designed for highly automated manufacturing environments, for example, may be premature for sectors where labor-intensive production remains dominant. Effective adaptation requires careful sectoral analysis rather than wholesale adoption [7].

Language and translation barriers. The majority of internationally recognized vocational curricula and assessment materials are produced in English, German, or French. Translating these materials into Uzbek - and ensuring that translations preserve technical precision - requires specialized expertise that is currently in short supply. Poor-quality translations can introduce conceptual distortions that undermine the very quality assurance that international alignment is meant to provide.

Teacher readiness. Even the most carefully adapted curriculum will fail if teachers lack the competencies to deliver it effectively. International programs frequently assume pedagogical approaches - project-based learning, formative assessment, industry-linked practical training - that differ significantly from the teacher-centered, examination-focused methods prevalent in many Uzbek vocational institutions. A curriculum reform unaccompanied by parallel investment in teacher professional development is unlikely to produce lasting change.

Accreditation and recognition. For international alignment to yield labor market benefits, the resulting qualifications must be recognized by employers, both domestically and abroad. Establishing robust accreditation mechanisms - and communicating the meaning and value of reformed credentials to employers - requires sustained institutional effort that extends well beyond the curriculum development process itself.

4. A STRATEGIC APPROACH TO CURRICULUM REFORM

Based on international best practice and an analysis of Uzbekistan's specific conditions, the following strategic approach to improving vocational education content is proposed.

First - sector-led prioritization. Rather than attempting simultaneous reform across all vocational fields, reform efforts should be concentrated initially in sectors with the highest labor market demand and the greatest potential for international recognition: information technology, tourism and hospitality, logistics, and advanced manufacturing. Success in these pilot sectors can generate evidence, build institutional capacity, and create political momentum for broader reform.

Second - competency-based curriculum redesign. Curricula should be restructured around clearly defined, measurable competency standards derived from labor market analysis and aligned with relevant international frameworks. This shift from input-based (hours of instruction) to outcome-based (demonstrated competency) curriculum design is foundational to meaningful international alignment and employer recognition.

Third - structured partnership with international organizations. Formal partnership agreements with UNESCO-UNEVOC, Cambridge University Press & Assessment, and the British Council should be developed with clear deliverables: joint curriculum development, teacher training programs, co-accreditation arrangements, and annual quality reviews. These partnerships should be structured to build lasting domestic capacity rather than create permanent dependency on external expertise [5, 6].

Fourth - employer co-ownership of curriculum. Vocational education content that is developed without meaningful employer input tends to lag behind the skills that labor markets actually require. Formal mechanisms - sectoral skills councils, employer advisory boards, mandatory industry placements for curriculum developers - should be established to ensure that reformed curricula reflect current and emerging

industry needs, not only academic or bureaucratic preferences.

Fifth - national qualifications framework alignment. Uzbekistan's National Qualifications Framework should be reviewed and, where necessary, revised to ensure compatibility with the European Qualifications Framework and other relevant international reference systems. This alignment will enhance the portability of Uzbek vocational credentials and strengthen the country's position in regional and global labor mobility discussions.

CONCLUSION

Improving the content of vocational education on the basis of international educational programs is one of the most consequential and complex reforms that Uzbekistan's education system can undertake. It demands more than the adoption of foreign curricula; it requires a disciplined process of contextualized adaptation, sustained investment in teacher professional development, robust employer engagement, and credible quality assurance mechanisms. The international partners and frameworks available to Uzbekistan - UNESCO-UNEVOC, Cambridge University Press & Assessment, the British Council, and the European Qualifications Framework - provide a rich resource base for this reform. If engaged strategically, with a clear focus on building domestic capacity and labor market relevance, they can contribute substantially to a vocational education system whose graduates are competitive not only within Uzbekistan but in the wider regional and global economy.

REFERENCES:

- [1] Republic of Uzbekistan Presidential Decree No. PF-60, January 28, 2022. "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022–2026". -Tashkent, 2022.
- [2] OECD. "Vocational Education and Training for the Future of Work". - Paris: OECD Publishing, 2023.
- [3] Lee J., Kim H. "Qualifications Reform and Graduate Outcomes in Korean Vocational Education". Journal of Vocational Education & Training, 75(2), 2023. -pp. 214–231.
- [4] UNESCO-UNEVOC. "Transforming TVET: Building Skills for Work and Life". - Bonn: UNESCO-UNEVOC International Centre, 2022.
- [5] Cambridge University Press & Assessment. "Vocational Education Quality Framework: International Best Practices". - Cambridge: CUPA, 2023.
- [6] British Council. "Skills for Employability: Program Review and Regional Lessons from Central Asia". - London: British Council, 2024.
- [7] Allais S. "Selling Out Education: National Qualifications Frameworks and the Neglect of Knowledge". - Rotterdam: Sense Publishers, 2014.

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Казакова Сахиба Абдураимовна

А.Авлоний номидаги педагогик маҳорат миллий институти мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Ушбу мақолада умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришнинг педагогик ва психологик хусусиятлари таҳлил қилинди. Таълим жараёнида креатив ёндашувларни жорий этиш орқали ўқувчиларда мустақил фикрлаш ва стандарт бўлмаган қарорлар қабул қилиш кўникмаларини шакллантиришнинг илмий-назарий асослари ёритилди. Инновацион таълим муҳитини яратиш, шунингдек, ўқитишнинг фаол методларини қўллашнинг самарадорлиги ўрганилди. Ижодкорликни ривожлантиришга йўналтирилган педагогик шарт-шароитларни такомиллаштириш мақсадида хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: ижодий қобилият, креативлик, педагогик шарт-шароит, узлуксиз таълим, мустақил тафаккур, инновацион ёндашув, таълим муҳити, интеллектуал салоҳият.

Abstract: *This article analyzed the pedagogical and psychological features of developing the creative abilities of students in general education schools. The scientific and theoretical foundations for forming the skills of independent thinking and non-standard decision-making in students through the introduction of creative approaches to the educational process were elucidated. The effectiveness of creating an innovative educational environment, as well as the application of active teaching methods, was investigated. Conclusions and proposals were developed in order to improve the pedagogical conditions aimed at developing creativity.*

Keywords: *creative ability, creativity, pedagogical condition, continuous education, independent thinking, innovative approach, educational environment, intellectual potential.*

Жаҳон миқёсида таълим тизимини модернизация қилиш ва ёш авлоднинг интеллектуал салоҳиятини юксалтириш бугунги куннинг энг долзарб илмий-амалий масалаларидан бири ҳисобланади. Глобаллашув ва тезкор ахборот алмашинуви даврида жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти бевосита ностандарт фикрлайдиган, инновацион ғояларни ярата оладиган ва уларни амалиётга муваффақиятли татбиқ этадиган ижодкор шахсларнинг мавжудлигига боғлиқдир. Шу боисдан ҳам, халқаро таълим майдонида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини эрта аниқлаш ва уларни мақсадли ривожлантиришга қаратилган концептуал ёндашувлар тизимли равишда янгилашиб бормоқда. Умумтаълим мактабларида анъанавий ёндашга асосланган ўқитиш тизимидан мутлақо янги – креативлик ва таҳлилий тафаккурни рағбатлантирувчи таълим парадигмасига ўтиш замонавий педагогика фанининг олдида турган энг муҳим илмий муаммолардан бири сифатида намоён бўлмоқда. Илғор хорижий давлатларнинг таълим амалиётида ўқувчиларнинг креатив қобилиятларини ўстириш уларнинг нафақат академик кўрсаткичларини яхшилашга, балки ижтимоий мослашувчанлигини оширишга хизмат қилиши ўз тасдиғини топган. Шу сабабли, таълим жараёнида мустақил изланиш ва мантиқий фикрлашга ундовчи муҳитни яратиш глобал педагогик мақсадларга айланган.

Ўзбекистон шароитида ҳам ушбу йўналишда кенг кўламли ислохотлар изчил амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармонида таълим сифатини ошириш, мактабларда ўқувчиларнинг иқтидорини тўлақонли юзага чиқариш учун зарур шарт-шароитларни яратиш асосий устувор вазифалардан бири этиб белгиланган. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги ПҚ-4884-сон «Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори мазмунида таълим муассасаларида ўқувчи-ёшларнинг мантиқий ва ижодий тафаккурини ривожлантирувчи ўқув дастурларини амалиётга жорий этиш зарурияти қатъий таъкидланган. Мазкур меъёрий ҳужжатлар умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини шакллантиришнинг ҳуқуқий ва ташкилий асосларини белгилаб берди. Шундай бўлса-да, амалиётда ушбу жараённинг педагогик ва психологик хусусиятларини яхлит бир тизим сифатида ўрганиш, илмий асосланган методикаларни ишлаб чиқиш ҳанузгача ўз ечимини кутаётган масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу таҳлилларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, ўқувчиларда ижодкорликни шакллантириш фақатгина алоҳида фанлар доирасида эмас, балки таълим муҳитининг барча жабҳаларига яхлит сингиб кетиши лозим. Шу нуқтаи назардан, мазкур мақолада умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришнинг педагогик хусусиятларини чуқур назарий таҳлил қилиш ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш мақсад қилинган.

Кириш қисмида белгилаб олинган муаммоларнинг ечимини топиш мақсадида бугунги кун педагогика фанидаги замонавий назарий ёндашувларни таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир. Замонавий таълим жараёнида ижодкорлик феномени нафақат маълум бир тор қобилият, балки шахснинг умумий интеллектуал ва ҳиссий ҳолатининг олий кўриниши сифатида кенг кўламда талқин қилинмоқда. Олимлар томонидан илгари сурилаётган янги илмий гипотезаларга кўра, ўқувчиларда креативликни ривожлантириш уларнинг мия фаолиятидаги ахборотларни қайта ишлаш тизимларининг мослашувчанлигини ошириб, келажақдаги мураккаб иқтисодий ва ижтимоий вазиятларда ностандарт ечимлар топиш кўникмасини жадал шакллантиради. Ушбу узлуксиз жараён педагогика, психология ва иқтисодиёт фанларининг ўзаро чуқур интеграциясини талаб этади, чунки мактаб даврида тўғри йўналтирилган ижодий салоҳият келажақда инновацион

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Иқтисодийнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлган креатив инсон товарини яратди ва бу ўз навбатида таълим соҳасидаги ислохотларнинг глобал иқтисодий тараққиёт билан нақадар зич боғлиқлигини илмий жиҳатдан тасдиқлайди. Умумтаълим мактабларида ижодий фаолиятни самарали ташкил этиш ва бошқариш педагогика фанининг бир қатор фундаментал тушунчаларини мантиқий жиҳатдан теран англашни бевосита тақозо этади. Ижодий қобилият – бу ўқувчининг мавжуд назарий билим ва амалий тажрибаларига асосланган ҳолда мутлақо янги, оригинал ғояларни яратиш, шунингдек, қутилмаган мураккаб муаммоларга ностандарт ечимлар топиш имконини берувчи юксак индивидуал-психологик хусусиятдир. Ушбу муҳим тушунча бевосита ўсиб келаётган шахснинг интеллектуал салоҳияти ҳамда унинг ички мотивацияси билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, асосан ташқи рағбатлантирувчи ва йўналтирувчи омилларнинг узлуксиз таъсирида ривожланиб боради. Креативлик – бу нафақат пировард натижага, балки билиш жараёнининг ўзига қаратилган кенг қамровли фикрлаш тарзи бўлиб, муқаррар ва эскирган қолиплардан чиқиш ҳамда атроф-муҳитдаги воқеликка танқидий-таҳлилий нуқтаи назардан ёндашиш лаёқатини тўлиқ англайди. Педагогик шарт-шароитлар эса ўқувчиларнинг юқоридаги зикр этилган ноёб қобилиятларини юзага чиқариш ва изчил ўстириш мақсадида ўқитувчи томонидан мақсадли равишда яратиладиган ўқув-билув муҳити, замонавий методик таъминот ҳамда эркин психологик қулайлик мажмуаси сифатида аниқ таърифланади.

Мақолада илгари сурилаётган назарий ёндашувларни янада кенгрок асослаш мақсадида бир қатор етук олимларнинг илмий ишларини изчил таҳлил қилдик. Хусусан, профессор Б.Х. Ходжаев ўз изланишларида мактаб дидактик муҳитини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратиб, шундай қайд этади: “Мактаб дидактик муҳитида ўқувчиларнинг мустақил ва танқидий тафаккурини ривожлантириш таълим жараёнига модернизациялашган дидактик воситаларни тизимли киритишни ҳамда уларни фаол муаммоли изланишга йўналтиришни тақозо этади” [1]. Ушбу иқтибос мазмунидан яққол кўриниб турибдики, мактабларда ўқувчилар тафаккурини ривожлантириш фақат анъанавий маърузалар орқали эмас, балки ўқувчини изланишга чорловчи махсус дидактик таъминот тизими воситасида амалга оширилиши лозим. Профессор Ҳ.Э. Султанов эса умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг ижодий салоҳиятини ошириш қонуниятларини чуқур ўрганиб, қуйидагича илмий фикр билдиради: “Умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг ижодий фаолиятини шакллантириш бевосита уларга ностандарт амалий ва эстетик топшириқларни тақдим этиш ҳамда дарсларда креатив дидактик муҳитни яратиш билан узвий боғлиқдир” [2]. Мазкур назарий ёндашув мактаб таълимида ўқувчиларни фақат назарий билимлар билангина чеклаб қўймай, балки уларга амалий ва ижодий эркинлик бериш, дарсда эстетик ва креатив муҳит яратиш орқали ижодий фаолликни ошириш зарурлигини яққол кўрсатади. Шунингдек, олим Т.Ч. Алибоев инновацион таълим муҳитининг имкониятларини очиб бериб, қуйидагиларни таъкидлайди: “Инновацион таълим муҳитида мактаб ўқувчиларининг креативлик сифатларини ривожлантириш лойиҳавий методлар, муаммоли мунозаралар ва интерфаол топшириқларни тизимли равишда қўллаш орқали амалга оширилади” [3]. Бу илмий фикр замонавий дарс жараёнида ўқитувчининг фақатгина эскирган репродуктив усуллар билан чекланмаслигини қатъий талаб этиб, лойиҳавий ва муаммоли таълим методлари орқали ўқувчиларда креатив фаолликни кучайтириш зарурлигини илмий жиҳатдан тўлиқ асослайди. Ва ниҳоят, олима М.А. Тилакова ўқувчиларнинг синфдан ташқари фаолиятини ташкил этиш хусусиятларини қуйидагича теран изоҳлайди: “Синфдан ташқари машғулотларда ўқувчиларнинг креатив қобилиятларини шакллантириш уларнинг мустақил билиш эҳтиёжларини фаоллаштиришга, ички мотивациясини ривожлантиришга ва эркин ижодий муҳитни яратишга асосланади” [4]. Мазкур кўп қиррали таҳлиллар шуни яққол кўрсатадики, синфдаги ва синфдан ташқари ижодий фаолиятларнинг уйғунлиги ўқувчи шахсини шакллантиришда жуда муҳим бўлиб, ижодий қобилиятларни ривожлантириш ўта мураккаб, серқирра ва узлуксиз педагогик феномен ҳисобланиб, унга тизимли ёндашув талаб этилади.

Назарий қисмда баён этилган фикрларнинг мантиқий ва мазмунан давоми сифатида, умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришнинг замонавий ва амалий механизмларини чуқур илмий таҳлил қилиш бевосита талаб этилади. Мақолада мавзуга оид турли назарий ёндашувларни ўзаро қиёсий таққослаш орқали шундай қатъий хулосага келиш мумкинки, анъанавий авторитар ёндашувларда кўпроқ хотирага таяниш ва маълумотларни оддий

қайта ишлаш қобилиятларига урғу берилса, замонавий креатив ёндашувларда ахборотни танқидий баҳолаш, уни янги шароитларда қўллаш ва ундан мутлақо янги интеллектуал маҳсулот яратиш жараёнлари юқори устуворлик касб этади. Мақолада илгари сурилаётган асосий илмий ғоялардан бири шуки, ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини жадал ривожлантириш учун мактабларда очик, демократик ва мустақил фикрлаш майдонини яратиш шарт. Бунда ҳар бир ўқувчи хато қилишдан умуман кўркмайдиган, ўз оригинал ғояларини атрофдагиларга эркин ва ишонч билан баён эта оладиган соғлом педагогик муҳит шакллантирилиши керак. Ушбу илгари сурилаётган ғояларнинг амалий аҳамияти шунда кўринадикки, улар бевосита ўқув машғулотларида кичик ва йирик лойиҳавий ишларни ташкил этиш, шунингдек, фанлараро боғлиқликни таъминловчи мураккаб интегратив дарсларни ўтиш жараёнларида кенг қўламда қўлланиши мумкин. Бу каби ёндашув эса ўз навбатида, ўқувчиларнинг жамиятга тезкор ижтимоийлашувини таъминлайди ҳамда уларни келажакдаги мураккаб ҳаётий вазиятларда ҳеч кимнинг ёрдамисиз мустақил ва тўғри ечим топишга ўргатади.

Мазкур блок схемада изчил акс эттирилган маълумотлар ўқувчиларда ижодкорликнинг қандай мантиқий босқичларда шаклланишини чуқур илмий изоҳлашга хизмат қилади. Мақолада қайд этилганидек, барча турдаги ижодий жараёнларнинг дастлабки силжиш нуқтаси бу ўқувчининг ботинида кучли ички мотивациянинг шаклланиши ҳисобланади. Ҳеч қандай қизиқиш ва иштиёқсиз бошланган фаолият ҳеч қачон юқори ва кутилган натижа бермайди. Сўнгра ўқувчи ўзи дуч келган муаммоли вазиятни эътибор билан таҳлил қилади, масаланинг ечими учун ўзига керакли бўлган барча маълумотларни тўплайди. Ушбу ўтиш босқичида ахборотларни мақсадли қайта ишлаш икки хил параллел йўналишда – яъни қатъий мантиқий таҳлил ва парвоз қилувчи ностандарт фикрлаш орқали изчил амалга ошади. Замонавий педагогик жараёнда бу икки хил қарама-қаршидек туюлган тафаккур турининг ўзаро диалектик уйғунлашуви охир-оқибатда ўқувчи томонидан мутлақо янги, такрорланмас ва индивидуал ижодий маҳсулотнинг яратилишига ёхуд берилган мураккаб вазифага ноанъанавий креатив ечим топилишига олиб келади. Ушбу босқичли механизм мактаб таълим жараёнини тўғри ва самарали ташкил этишнинг асосий илмий алгоритми сифатида бениҳоя муҳим назарий ва амалий аҳамият касб этади.

Юқоридаги келтирилган фикрларни мантиқан давом эттириб, мақолада шуни алоҳида ва қатъий таъкидлаш жоизки, ҳар бир ўқитувчининг юксак педагогик маҳорати ушбу тавсия этилаётган тизимни кундалик амалиётда қанчалик тўғри ва ўринли қўллаш олиши билан бевосита ўлчанади. Таълим тизимида ижодий қобилиятларни кенг қўламда ривожлантириш учун ҳар бир дарснинг тегишли босқичида инновацион интерфаол методлардан, жумладан, “Ақлий ҳужум”, “Лойиҳалаш”, “Муаммоли вазият”, “Кейс-стади” каби илғор технологиялардан тизимли ва мақсадли фойдаланиш қатъий талаб этилади. Бунда таълим олувчи ўқувчиларни турли хил қобилиятли гуруҳларга ажратган ҳолда, уларни умумий жамоавий ижодкорликка кенг жалб этиш ҳам педагогик жиҳатдан жуда юқори самара беради. Гуруҳларда ҳамжиҳатликда ишлаш орқали ўқувчилар ўзга тенгдошларининг фикрини сабр билан эшитиш, уларни танқидий нуқтаи назардан таҳлил қилиш ва турли ғоялар ичидан энг оптимал ҳамда креатив ғояни танлаб олиш каби муҳим ҳаётий кўникмаларни тез шакллантирадилар. Бу педагогик жараёнларнинг мунтазам ва изчил ўсиб бориши умумтаълим мактаб ўқувчиларини келажак ҳаётда ўз танлаган соҳасининг етук, рақобатбардош, креатив ва энг асосийси, мутлақо мустақил фикрловчи юқори малакали мутахассислари бўлиб етишишлари учун жуда мустаҳкам ва бузилмас илмий замин яратади.

Мақолада олиб борилган кенг қамровли назарий ва чуқур амалий таҳлиллар асосида шундай умумий илмий хулосага келиш мумкинки, умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини тизимли ривожлантириш нафақат тор доирадаги педагогик, балки кенг қамровли ва стратегик ижтимоий-психологик аҳамиятга молик муҳим жараён ҳисобланади. Ушбу мураккаб жараённинг назарий аҳамияти шунда яққол намоён бўладики, у замонавий таълим тизимида ҳар бир ўқувчи шахсининг ўзига хос индивидуал хусусиятларини чуқур ўрганиш ҳамда унинг яширин ички интеллектуал салоҳиятини тўлақонли юзага чиқариш механизмларини илмий жиҳатдан бекиёс даражада бойитади. Креативликка изчил йўналтирилган соғлом таълим муҳитини яратиш орқали ёш авлодда фаоллик, қатъий мустақиллик ва дадил новаторлик сифатларини муваффақиятли таркиб топтириш мумкин. Юқоридаги илмий мулоҳазалар ва таҳлиллардан келиб чиқиб, амалиёт учун қуйидагилар таклиф этилади:

Биринчидан, умумтаълим мактабларининг тасдиқланган ўқув дастурларига ўқувчиларнинг ностандарт ва ижодий тафаккурини бевосита ривожлантирувчи махсус интегратив ўқув курсларини киритиш таклиф этилади.

Иккинчидан, амалиётчи ўқитувчиларнинг касбий малакасини ошириш жараёнида фақат назарий билимлар билан чекланмай, креатив педагогика технологиялари бўйича замонавий амалий тренинглар кўламини кескин кенгайтириш таклиф этилади.

Учинчидан, мактабларда ўқувчиларнинг барча йўналишдаги ижодий ишларини мунтазам равишда холисона баҳолаб боровчи ва уларни доимий моддий ҳамда маънавий рағбатлантирувчи шаффоф электрон рейтинг тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга зудлик билан жорий қилиш таклиф этилади.

Тўртинчидан, янги авлод дарсликлари ва ўқув қўлланмаларида ўқувчиларни мантиқий ва эвристик фикрлашга кучли ундовчи, бир нечта тўғри ечимга эга бўлган ҳамда фикрлар хилма-хиллигини таъминловчи очик турдаги муаммоли топшириқлар салмоғини камида икки баробарга ошириш таклиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ходжаев Б.Х. Умумтаълим мактаби ўқувчиларида тарихий тафаккурни модернизациялашган дидактик таъминот воситасида ривожлантириш. Педагогика фанлари доктори (DSc) диссертацияси. – Тошкент, 2016. – 350 б.
2. Султанов Ҳ.Э. Узлуксиз таълим тизимида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш (таъбирий санъат дарслари мисолида) // Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2016. – Б. 45–52.
3. Алибоев Т.Ч. Инновацион таълим муҳитида ўқувчиларда креативлик сифатларини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Чирчиқ, 2021. – 154 б.
4. Тилакова М.А. VIII-IX синф ўқувчиларида синфдан ташқари машғулотларда креатив қобилиятларни ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Самарқанд, 2019. – 160 б.
5. Ибрагимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. Педагогика назарияси (Дарслик). – Тошкент: Фан ва технология, 2008. – 288 б.
6. Қурбонов Ш.Э., Сейтхалилов Э.А. Таълим сифатини бошқариш. – Тошкент: Турон-Иқбол, 2006. – 592 б.

KASBIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMLARINING SAMARADORLIGI

Dolmurodova Nilufar Nurilla qizi

Konimex tuman texnikumi "Ta'lim sifatini ta'minlash" bo'limi bosh mutaxassisi,

e-mail: nilya1991.05.05@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada kasbiy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholash jarayonlarida raqamli monitoring tizimlaridan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilingan. Ta'lim sifatini nazorat qilishning an'anaviy va raqamli yondashuvlari o'zaro solishtirilgan hamda raqamli monitoring tizimlarining ta'lim jarayonini boshqarishdagi afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, ta'lim sifatini baholashda foydalaniladigan asosiy ko'rsatkichlar hamda monitoring natijalari asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari kasbiy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifati monitoringining tezkorligi, aniqligi va shaffofligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, ta'lim sifati, raqamli monitoring, ta'lim jarayoni, baholash tizimi,

raqamlashtirish, ta'lim boshqaruvi.

Kirish. Dunyo miqyosida ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonlari jadallashib borayotgan bir davrda ta'lim sifatini monitoring qilish va baholash masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, kasbiy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini muntazam nazorat qilish, o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarni tayyorlash zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini qo'llashni talab etadi [1].

An'anaviy monitoring tizimlari ko'p hollarda ma'lumotlarni qo'lda yig'ish va qayta ishlashga asoslangan bo'lib, bu jarayon katta vaqt sarfini talab qiladi hamda inson omili bilan bog'liq xatolarning yuzaga kelish ehtimolini oshiradi. Raqamli monitoring tizimlari esa ma'lumotlarni avtomatik yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatini yaratib, boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi [2].

Shu sababli kasbiy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholashda raqamli monitoring tizimlarining samaradorligini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Ta'lim sifatini baholashda raqamli monitoring tizimlarining o'rni. Ta'lim sifati ta'lim jarayonining belgilangan maqsadlarga erishish darajasini ifodalovchi muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ta'lim sifatini baholash jarayonida quyidagi asosiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi:

- o'quvchilarning davomat ko'rsatkichlari;
- o'zlashtirish natijalari;
- amaliy mashg'ulotlar samaradorligi;
- pedagoglarning faoliyat natijalari;
- bitiruvchilarning bandlik darajasi;
- ta'lim oluvchilar va ish beruvchilar fikrlari.

Raqamli monitoring tizimlari ushbu ko'rsatkichlarni yagona axborot bazasida jamlash, ularni real vaqt rejimida kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi. Natijada ta'lim jarayonida yuzaga kelayotgan muammolarni erta aniqlash va tezkor choralar ko'rish imkoniyati yaratiladi [3].

Ta'lim sifatini monitoring qilish jarayonini quyidagi bosqichlarda amalga oshirish mumkin (1-rasm). 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, ta'lim sifatini monitoring qilish jarayoni ketma-ket va o'zaro bog'liq bosqichlardan tashkil topgan. Raqamli monitoring tizimlari ma'lumotlarni yig'ishdan boshlab boshqaruv qarorlarini qabul qilishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni yagona axborot muhitida integratsiyalash imkonini beradi.

Natijada monitoring natijalarining tezkorligi, aniqligi va shaffofligi oshadi hamda ta'lim sifatini uzluksiz takomillashtirish uchun zarur bo'lgan teskari aloqa mexanizmi shakllanadi. Bu esa kasbiy ta'lim muassasasining faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

TA'LIM SIFATINI MONITORING QILISH JARAYONI

1-rasm. Kasbiy ta'lim muassasasida ta'lim sifatini monitoring qilishning raqamli boshqaruv sikli

1-rasm. Kasbiy ta'lim muassasasida ta'lim sifatini monitoring qilishning raqamli boshqaruv sikli

Raqamli monitoring tizimlarining afzalliklari. Kasbiy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan raqamli monitoring tizimlari bir qator afzalliklarga ega.

- Birinchidan, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash jarayonlari avtomatlashtiriladi. Bu esa monitoring natijalarining aniqligini oshiradi va inson omili ta'sirini kamaytiradi.

- Ikkinchidan, ma'lumotlarning markazlashgan holda saqlanishi barcha bo'limlar faoliyati bo'yicha yagona axborot makonini shakllantiradi.

- Uchinchidan, ta'lim jarayonining asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha tezkor hisobotlar shakllantiriladi va rahbariyat tomonidan zarur

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

boshqaruv qarorlari qabul qilinadi.

1-jadvalda an'anaviy va raqamli monitoring tizimlarining qiyosiy tavsifi keltirilgan.

1-jadval. Kasbiy ta'lim muassasalarini an'anaviy va raqamli monitoring tizimlarining qiyosiy tavsifi

Monitoring yo'nalishi	An'anaviy usul	Raqamli monitoring tizimi
Davomat nazorati	Qog'oz jurnal	Elektron jurnal
Baholash	Qo'lda hisoblash	Avtomatik hisoblash
Hisobot tayyorlash	Ko'p vaqt talab etadi	Tezkor shakllanadi
Ma'lumotlarni saqlash	Arxiv hujjatlarida	Elektron bazalarda
Tahlil qilish	Cheklangan	Keng imkoniyatlarga ega

Jadvaldan ko'rinadiki, raqamli monitoring tizimlari ta'lim sifatini boshqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [4].

Ta'lim sifatini baholashning integrallashgan ko'rsatkichi. Ta'lim sifatini kompleks baholash maqsadida bir nechta ko'rsatkichlarni yagona indeksga birlashtirish mumkin. Integrallashgan sifat ko'rsatkichi quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$Q = \sum_{i=1}^n w_i \cdot K_i$$

bu yerda: Q – ta'lim sifatining integral ko'rsatkichi; K_i – i -ko'rsatkichning normalashtirilgan qiymati; w_i – i -ko'rsatkichning vazn koeffitsienti; n – baholash ko'rsatkichlari soni.

Mazkur model yordamida ta'lim sifati holatini kompleks baholash hamda yillar kesimida taqqoslash imkoniyati yaratiladi. Integrallashgan ko'rsatkichlar asosida ta'lim muassasasining rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va strategik rejalashtirish ishlari samaraliroq amalga oshiriladi.

Xulosa. Kasbiy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholashda raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini berdi:

1. Raqamli monitoring tizimlari ta'lim sifatini nazorat qilish jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi.
2. Monitoring natijalarining aniqligi va tezkorligi sezilarli darajada oshadi.
3. Ta'lim jarayonida yuzaga kelayotgan muammolarni erta aniqlash va bartaraf etish imkoniyati yaratiladi.
4. Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ishonchli ma'lumotlar bazasi shakllanadi.
5. Kasbiy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-6600413>
2. UNESCO. *Digital Transformation of Education: Connecting Schools, Empowering Learners*. Paris: UNESCO Publishing, 2023. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374309>.
3. OECD. *Digital Education Outlook 2023*. Paris: OECD Publishing, 2023. <https://cpr.pw.edu.pl/Projekt/OMNIS3/Przygotowanie/OECD-Digital-Education-Outlook-2023.pdf>.
4. Turg'unov A.A., Xolmatov O.T. Ta'lim sifatini boshqarish va monitoring qilish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 216 b.
5. Xodjaboyev A.R., Xusanov I.A. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2007. – 192 b.

MUHANDISLIK TA'LIMIDA SUN'IY INTELLEKT TEKNOLOGIYALARI ORQALI XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Urunova Sitora Halimovna

Buxoro davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

E-mail: sitoraurunova@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur maqolada muhandislik ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalari orqali xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari, adaptiv o'quv tizimlari, virtual yordamchilar va generativ texnologiyalarning xorijiy til ta'limidagi didaktik imkoniyatlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *muhandislik ta'limi, sun'iy intellekt, xorijiy tillarni o'qitish, generativ sun'iy intellekt, virtual yordamchi, adaptiv ta'lim, raqamli pedagogika.*

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim jarayoniga yangi didaktik vositalarni olib kirdi. Generativ sun'iy intellekt tizimlari, aqlli ta'lim platformalari, virtual yordamchilar, chatbotlar, adaptiv o'quv dasturlari va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari xorijiy tillarni o'qitish jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Ta'lim texnologiyalarining muhim afzalliklaridan biri ta'lim oluvchilarning individual o'quv trayektoriyalarini shakllantirish imkoniyatidir. Har bir talabaning tilni o'zlashtirish sur'ati, qobiliyati va ehtiyojlari turlicha bo'lganligi sababli, sun'iy intellekt tizimlari o'quv materiallarini individual xususiyatlarga mos ravishda taqdim etadi. Bu esa xorijiy tilni o'rganish jarayonining samaradorligini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va ta'lim oluvchilarning motivatsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, muhandislik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun kasbiy terminologiya, texnik matnlar va professional muloqotga oid topshiriqlarning moslashtirilgan holda berilishi ularning kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada yaxshilaydi [1].

Muhandislik ta'limida xorijiy tillarni o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish nafaqat til kompetensiyalarini, balki talabalarining kasbiy, axborot-kommunikatsion, analitik va tadqiqotchilik kompetensiyalarini ham rivojlantirishga yordam beradi. Sun'iy intellekt vositalari yordamida talabalar xalqaro ilmiy ma'lumotlar bazalari bilan ishlash, texnik hujjatlarni tahlil qilish, kasbiy vaziyatlarni modellashtirish va ilmiy muloqot ko'nikmalarini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning global bilimlar makoniga integratsiyalashuvi va kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyatlarini ta'minlaydi.

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, o'qitish jarayoniga integratsiyalash ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Rivojlangan davlatlarning yetakchi universitetlarida adaptiv ta'lim tizimlari, aqlli o'quv platformalari va generativ sun'iy intellekt vositalaridan faol foydalanilmoqda. Ushbu texnologiyalar talabalar bilimini real vaqt rejimida monitoring qilish, individual tavsiyalar berish va o'quv jarayonini optimallashtirish imkonini yaratmoqda. Shu sababli muhandislik ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlarini o'rganish va ularni amaliyotga joriy etish ilmiy-pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [2].

Sun'iy intellekt texnologiyalarining xorijiy tillarni o'qitishdagi asosiy afzalligi ta'lim jarayonini individuallashtirish imkoniyatidir. An'anaviy o'qitish tizimida barcha talabalar uchun bir xil mazmundagi o'quv materiallari va metodlar qo'llanilgan bo'lsa, sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim platformalari har bir talabaning bilim darajasi, qiziqishi va o'zlashtirish sur'atini tahlil qilgan holda individual o'quv trayektoriyasini shakllantiradi. Natijada talaba o'z imkoniyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim oladi, bu esa xorijiy tilni o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Adaptiv ta'lim tizimlari talabalar faoliyatini doimiy monitoring qilib boradi, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi hamda mos o'quv materiallari va topshiriqlarni tavsiya etadi. Muhandislik ta'limida bunday imkoniyat ayniqsa muhim ahamiyatga ega, chunki talabalar texnik terminologiyani o'zlashtirish, ilmiy matnlarni tahlil qilish va kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida turli darajadagi

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

tayyorgarlikka ega bo'ladilar. Sun'iy intellekt tizimlari aynan shu farqlarni hisobga olib, ta'lim jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi [3].

Muhandislik ta'limida xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy yondashuvlari orasida generativ sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Generativ sun'iy intellekt platformalari talabalarga turli mavzularda matnlar yaratish, ilmiy maqolalarni tahlil qilish, texnik hujjatlarni tarjima qilish va kasbiy muloqot vaziyatlarini modellashtirish imkonini beradi. Bunday vositalar talabalarning yozma va og'zaki nutq kompetensiyalarini rivojlantirish bilan birga, ularning mustaqil ta'lim olish faoliyatini ham qo'llab-quvvatlaydi. Natijada ta'lim oluvchilar xorijiy tilni faqat o'quv predmeti sifatida emas, balki kasbiy faoliyat vositasi sifatida qabul qila boshlaydilar.

So'nggi yillarda virtual yordamchilar va chatbotlardan foydalanish ham keng tarqalmoqda. Mazkur texnologiyalar talabalar bilan interaktiv muloqot qilish, real hayotga yaqin kommunikativ vaziyatlarni yaratish va nutq faoliyatini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Virtual suhbatdoshlar bilan ishlash jarayonida talabalar kasbiy mavzularda savol-javob qilish, texnik jarayonlarni tushuntirish, loyiha taqdimotlarini o'tkazish va xalqaro hamkorlikka oid vaziyatlarni modellashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi [4].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish talabalarning motivatsiyasini oshirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Interaktiv platformalar, gamifikatsiya elementlari, aqlli tavsiyalar va individual yondashuv ta'lim oluvchilarning o'quv faoliyatiga qiziqishini kuchaytiradi. Talaba o'z natijalarini muntazam kuzatib borishi, xatolarini tezkor aniqlashi va mustaqil ravishda ularni bartaraf etishi mumkin bo'ladi. Bu esa xorijiy tilni o'rganish jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini ham shakllantiradi.

Zamonaviy aqlli tizimlar o'quv materiallarini tayyorlash, test topshiriqlarini yaratish, talabalar bilimni baholash va natijalarni tahlil qilish jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatiga ega. Natijada o'qituvchilar ko'proq pedagogik va metodik faoliyat bilan shug'ullanish, talabalar bilan individual ishlash va ijodiy yondashuvlarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ta'lim sifatining oshishiga va pedagogik faoliyat samaradorligining ortishiga xizmat qiladi [5].

Biroq sun'iy intellekt texnologiyalarining xorijiy tillarni o'qitishdagi imkoniyatlari bilan bir qatorda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, sun'iy intellekt natijalariga haddan tashqari bog'lanib qolish, akademik halollik masalalari, ma'lumotlar xavfsizligi va texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi ayrim cheklovlarni yuzaga keltiradi. Shu sababli sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishda pedagogik maqsadga muvofiqlik, tanqidiy yondashuv va etik me'yorlarga rioya etish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, generativ sun'iy intellekt vositalari, aqlli ta'lim platformalari, virtual yordamchilar va chatbotlar xorijiy tillarni o'qitishda keng didaktik imkoniyatlarga ega. Ushbu vositalar talabalarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, kasbiy terminologiyani o'zlashtirish, texnik matnlarni tahlil qilish va professional kommunikativ vaziyatlarni modellashtirishda samarali pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, muhandislik ta'limi sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalari orqali kasbiy yo'naltirilgan xorijiy til ta'limini tashkil etish bo'lajak mutaxassislarning kasbiy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilar faoliyatini ham yangi bosqichga olib chiqmoqda. O'quv materiallarini yaratish, bilimlarni baholash, o'quv natijalarini monitoring qilish va tahlil etish jarayonlarining avtomatlashtirilishi pedagogning vaqtini tejashga va uning metodik faoliyatiga ko'proq e'tibor qaratishiga imkon yaratadi. Natijada ta'lim jarayonining sifati oshadi, pedagogik boshqaruv samaradorligi kuchayadi va ta'lim oluvchilar bilan individual ishlash imkoniyatlari kengayadi.

Biroq sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etishda ayrim pedagogik va tashkiliy muammolar mavjudligini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Xususan, akademik halollikni ta'minlash, sun'iy intellekt natijalarining ishonchliligini nazorat qilish, ma'lumotlar xavfsizligini kafolatlash hamda pedagog va talabalarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb masalalar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish jarayonida pedagogik maqsadga muvofiqlik, etik tamoyillar va ilmiy asoslangan metodik yondashuvlarga qat'iy amal qilish zarur.

Umuman olganda, muhandislik ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalari orqali xorijiy tillarni

o'qitishning zamonaviy yondashuvlari bo'lajak muhandislarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish, ularning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish va xalqaro professional faoliyatga tayyorlashning samarali vositasi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. P.f.d. disser. – T., 2007. 305-b.
2. Xodjaboev A.R. Nauchno-pedagogicheskie osnovy uchebnometodicheskogo kompleksa podgotovki uchitelya truda. Avtoref. diss. ped. nauk. - T.: 1992. - 42 s.
3. Muslimov N.A. Pedagogik faoliyatga tizimli yondashuv muammolari // Kasb-hunar ta'limi, 2004. - № 3. – B.24.
4. Hamidov J.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda o'qitishning zamonaviy didaktik vositalarini yaratish va qo'llash texnologiyasi: Pedagogika fanlari bo'yicha doktorlik (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2017 y.
5. O'rinov U.A. Oliy ta'lim bitiruvchilarini tayyorlashga oid ilmiy – uslubiy ishlar va tadqiqotlar tahlili // Mug'allim hem uzluksiz bilimlendiri'. 2020. №1 82-87 b.

MUHANDISLIK YO'NALISHLARI TALABALARI UCHUN INGLIZ TILINI O'QITISHDA VIRTUAL ASSISTENT VA GENERATIV SUN'IY INTELLEKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Urunova Sitora Halimovna

Buxoro davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

E-mail: sitoraurunova@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur maqolada muhandislik yo'nalishlari talabalari uchun ingliz tilini o'qitishda virtual assistentlar va generativ sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Sun'iy intellekt texnologiyalarining xorijiy til ta'limidagi o'rni, ularning talabalarning kommunikativ va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'siri yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *muhandislik ta'limi, ingliz tili ta'limi, virtual assistent, generativ sun'iy intellekt, sun'iy intellekt texnologiyalari, kasbiy kompetensiya.*

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga yangi pedagogik imkoniyatlarni olib kirdi. Xususan, virtual assistentlar va generativ sun'iy intellekt vositalari xorijiy tillarni o'qitish metodikasida innovatsion yondashuv sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar talabalarning individual o'quv ehtiyojlarini aniqlash, o'quv materiallarini moslashtirish, til ko'nikmalarini rivojlantirish va mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega. Natijada ta'lim jarayoni yanada interaktiv, moslashuvchan va samarali tus olmoqda.

Virtual assistentlar sun'iy intellekt asosida ishlovchi dasturiy tizimlar bo'lib, ular foydalanuvchi bilan tabiiy til orqali muloqot qilish, savollarga javob berish, o'quv topshiriqlarini bajarishda yordam ko'rsatish va maslahatlar berish imkoniyatiga ega. Muhandislik yo'nalishlari talabalarini ingliz tiliga o'qitishda virtual assistentlardan foydalanish ularga istalgan vaqt va joyda o'quv faoliyatini davom ettirish, til amaliyotini muntazam ravishda bajarish hamda kasbiy mavzularda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, texnik terminologiyani o'zlashtirish, ilmiy matnlarni tushunish va kasbiy muloqot kompetensiyalarini shakllantirishda virtual assistentlarning didaktik ahamiyati yuqori hisoblanadi.

Generativ sun'iy intellekt vositalari esa matn yaratish, tarjima qilish, tahrirlash, ma'lumotlarni umumlashtirish va turli kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Ushbu texnologiyalar yordamida talabalar ingliz tilida texnik hisobotlar yozish, ilmiy maqolalar tayyorlash, loyiha taqdimotlarini ishlab chiqish va professional muloqotga oid topshiriqlarni bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Generativ sun'iy intellekt vositalari nafaqat til o'rganish jarayonini yengillashtiradi, balki talabalarning tanqidiy fikrlash, axborotlarni tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Muhandislik ta'limining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning amaliyotga yo'naltirilganligidir. Shu sababli ingliz tilini o'qitish jarayonida ham nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Virtual assistentlar va generativ sun'iy intellekt vositalari real kasbiy vaziyatlarni modellashtirish, texnik muammolar bo'yicha munozaralar tashkil etish, xalqaro ishbilarmonlik uchrashuvlarini imitasiya qilish va ilmiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi [1].

Muhandislik yo'nalishlari talabalari uchun ingliz tilini o'qitishda virtual assistent va generativ sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning nazariy asoslarini o'rganish, ularning didaktik imkoniyatlarini aniqlash va amaliy samaradorligini baholash muhim ilmiy-pedagogik vazifa hisoblanadi. Mazkur maqolada virtual assistentlar va generativ sun'iy intellekt vositalarining ingliz tilini o'qitishdagi o'rni, ularning kasbiy kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishdagi imkoniyatlari hamda muhandislik ta'limida qo'llashning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Bu esa bo'lajak muhandislarni xalqaro professional faoliyatga tayyorlash va xorijiy til ta'limining sifatini oshirishga xizmat qiluvchi ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Muhandislik ta'limida o'qitishning asosiy maqsadlaridan biri talabalarda kasbiy kommunikativ kompetensiyani shakllantirish hisoblanadi. Kasbiy kommunikativ kompetensiya mutaxassisning o'z sohasi doirasida xorijiy tilda samarali muloqot qila olishi, ilmiy va texnik axborotlarni tushunishi hamda xalqaro professional hamkorlikni amalga oshira olishini ifodalaydi [2].

Generativ sun'iy intellekt vositalari xorijiy tillarni o'qitishda yanada kengroq pedagogik imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Ushbu texnologiyalar matn yaratish, tahrirlash, tarjima qilish, ma'lumotlarni umumlashtirish va turli kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish kabi funksiyalarni bajaradi. Muhandislik yo'nalishlari talabalari generativ sun'iy intellekt yordamida texnik hisobotlar tayyorlash, ilmiy maqolalarni tahlil qilish, loyiha tavsiflarini yozish va kasbiy muloqotlarga tayyorgarlik ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning yozma va og'zaki nutq kompetensiyalarini rivojlantirish bilan bir qatorda, kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini ham oshiradi.

Sun'iy intellekt vositalarining muhim pedagogik afzalliklaridan biri ta'lim jarayonini individuallashtirish imkoniyatidir. Har bir talabaning tilni o'zlashtirish sur'ati, bilim darajasi va ehtiyojlari turlicha bo'lganligi sababli, generativ sun'iy intellekt tizimlari individual tavsiyalar berish, moslashtirilgan topshiriqlar yaratish va ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish imkonini beradi. Bunday yondashuv natijasida talabalar o'z qobiliyatlariga mos ravishda o'quv materiallarini o'zlashtiradilar, bu esa xorijiy tilni o'rganish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, muhandislik sohasiga oid murakkab terminologiyalar va texnik matnlarni o'rganishda sun'iy intellekt vositalarining adaptiv imkoniyatlari katta ahamiyatga ega.

Sun'iy intellekt vositalarining o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi o'qituvchining pedagogik faoliyatini ham yangi bosqichga olib chiqmoqda. Virtual assistentlar va generativ tizimlar yordamida o'quv materiallarini tayyorlash, topshiriqlar ishlab chiqish, talabalar bilimini baholash va ta'lim natijalarini monitoring qilish jarayonlari sezilarli darajada soddalashadi. Natijada o'qituvchi ko'proq metodik va ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish, talabalar bilan individual ishlash hamda innovatsion ta'lim muhitini yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ta'lim sifatining oshishiga va pedagogik samaradorlikning kuchayishiga xizmat qiladi.

Virtual assistentlar va generativ sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishda ayrim pedagogik va metodik muammolar ham mavjud. Xususan, talabalar tomonidan tayyor javoblarga haddan tashqari tayanish, mustaqil fikrlashning susayishi, akademik halollik tamoyillarining buzilishi va sun'iy intellekt tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning har doim ham mutlaq to'g'ri bo'lmasligi ehtimoli mavjud. Shu sababli ushbu texnologiyalardan foydalanishda pedagogik nazoratni ta'minlash, tanqidiy yondashuvni shakllantirish va sun'iy intellekt vositalaridan maqsadli foydalanish metodikasini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Tadqiqot natijalari virtual assistentlar va generativ sun'iy intellekt vositalarining ingliz tilini o'qitish jarayonida keng didaktik imkoniyatlarga ega ekanligini tasdiqladi. Ushbu texnologiyalar talabalarning

individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish, o'quv materiallarini moslashtirish va bilimlarni mustaqil o'zlashtirish uchun qulay sharoit yaratadi. Natijada ta'lim oluvchilarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortadi, o'quv motivatsiyasi kuchayadi va ta'lim samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Generativ sun'iy intellekt vositalari esa talabalarining yozma nutq kompetensiyalarini rivojlantirish, ilmiy va texnik matnlar bilan ishlash, kasbiy terminologiyani o'zlashtirish hamda axborotlarni tahlil qilish jarayonlarida muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, texnik hisobotlar tayyorlash, loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, ilmiy maqolalarni tahlil qilish va xorijiy adabiyotlar bilan ishlash jarayonida generativ sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish talabalarining kasbiy tayyorgarligini yanada mustahkamlaydi. Shu bilan birga, mazkur texnologiyalar talabalarni mustaqil izlanish olib borishga, axborotlarni tanqidiy baholashga va ijodiy yondashuv asosida ishlashga undaydi [4].

Tahlillarnatijasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish muhandislik ta'limida kompetensiyaviy yondashuvni samarali amalga oshirish imkonini berishi aniqlandi. Virtual assistentlar va generativ sun'iy intellekt vositalari orqali tashkil etilgan ta'lim jarayonida talabalar nafaqat lingvistik bilimlarni egallaydilar, balki kommunikativ, axborot-kommunikatsion, tadqiqotchilik, analitik va innovatsion kompetensiyalarini ham rivojlantiradilar. Bu esa zamonaviy muhandislik faoliyatining muhim talablariga mos keladigan ko'p qirrali mutaxassislarini tayyorlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, virtual assistentlar va generativ sun'iy intellekt vositalari muhandislik yo'nalishlari talabalariga ingliz tilini o'qitishning samarali va istiqbolli vositalari hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonining interaktivligi, moslashuvchanligi va individualligini ta'minlash bilan birga, talabalarining kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish, xalqaro professional faoliyatga tayyorlash va zamonaviy mehnat bozori talablariga mos mutaxassis sifatida shakllanishlariga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

6. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. P.f.d. disser. – T., 2007. 305-b.

7. Himmataliyev D.O. Kasbiy faoliyatga tayyorgarlikni diognostika qilishda pedagogik va texnik bilimlar integratsiyasi (texnika oliy ta'lim muassasalarining "kasb ta'limi" yo'nalishlari misolida). Diss...ped.fan.dok.-Toshkent.-2018.-230 b

8. To'xtayeva Z.Sh. Kasb - hunar ta'limida fanlararo uzviylikni ta'minlash metodikasi // Diss. – Toshkent, 2012. – 137 b.

9. Qo'ysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari: ped. fan. dok. (DSc) diss. avtoref. – T.: 2019. – 70 b.

10. O'rinov U.A. Oliy ta'lim bitiruvchilarini tayyorlashga oid ilmiy – uslubiy ishlar va tadqiqotlar tahlili // Mug'allim hem uzluksiz bilimlendiro'. 2020. №1 82-87 b.

TEXNIKA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING SOTSIOLINGVISTIK KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI

Embergenova Ulmira Adilbay qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti

ulmiraembergenova@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada texnika ta'lim yo'nalishi talabalariga ingliz tilini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari hamda amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Zamonaviy mehnat bozori va xalqaro professional muhit talabalaridan kelib chiqib, talabalarda kommunikativ hamda sotsiolingvistik

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSİYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

kompetensiyalarni takomillashtirish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: *kompetensiyaviy yondashuv, sotsiolingvistik kompetensiya, kasbiy ta‘lim, ingliz tili, dasturiy injiniring.*

Kirish

Yangi O‘zbekistonda kasbiy ta‘lim tizimini modernizatsiyalashning ustuvor yo‘nalishlaridan biri mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh va xalqaro professional muhitda samarali faoliyat yurita oladigan mutaxassislarini tayyorlash hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, texnika ta‘lim yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalar nafaqat kasbiy bilim va ko‘nikmalarga, balki chet tilida samarali muloqot olib borish, madaniyatlararo kommunikatsiyani amalga oshirish hamda turli ijtimoiy vaziyatlarga mos ravishda til vositalaridan foydalanish kompetensiyalariga ham ega bo‘lishlari zarur.

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida ingliz tili xalqaro ilm-fan, texnologiya va biznesning asosiy kommunikatsiya vositasiga aylandi. Ayniqsa, dasturiy injiniring va axborot texnologiyalari sohalarida faoliyat yurituvchi mutaxassislar xalqaro jamoalarda ishlash, texnik hujjatlar bilan ishlash, professional muzokaralarda qatnashish va mijozlar bilan muloqot olib borish jarayonida ingliz tilidan faol foydalanadilar. Shu sababli texnika ta‘lim yo‘nalishlarida ingliz tilini o‘qitish jarayoni grammatik bilimlarni o‘zlashtirish bilan cheklanib qolmasdan, talabalarning kommunikativ va sotsiolingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishga yo‘naltirilishi lozim.

Kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati va uning texnika ta‘limidagi ahamiyati

Kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta‘lim tizimining ustuvor metodologik tamoyillaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuvning asosiy maqsadi talabalarda nazariy bilimlarni shakllantirish bilan bir qatorda ularni amaliy faoliyatda qo‘llash qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

D.A.Ivanov kompetensiyaviy yondashuvni ta‘lim natijasiga yo‘naltirilgan yondashuv sifatida tavsiflab, uning asosiy mezonini egallangan bilimlar hajmi emas, balki shaxsning turli vaziyatlarda samarali harakat qila olish qobiliyati ekanligini ta‘kidlaydi[7].

O.E.Lebedeva esa mazkur yondashuvni ta‘lim maqsadlari, mazmuni, o‘qitish jarayoni va baholash tizimini kompetensiyalar asosida tashkil etuvchi metodologik tamoyillar majmuasi sifatida izohlaydi[8].

Richards va Rodgers tomonidan ilgari surilgan zamonaviy til o‘qitish yondashuvlari ham chet tilini o‘qitishda asosiy e‘tiborni til birliklarini o‘rgatishga emas, balki ularni turli ijtimoiy va kasbiy vaziyatlarda qo‘llash qobiliyatini shakllantirishga qaratadi[5]. Bu holat kompetensiyaviy ta‘lim paradigmasi bilan uyg‘unlashib, texnika ta‘lim yo‘nalishlarida ingliz tilini kasbiy faoliyat bilan integratsiyalashgan holda o‘qitish zarurligini asoslaydi.

EdwardAnthony tomonidan taklif etilgan yondashuv–metod–texnika modeli kompetensiyaviy yondashuv mohiyatini tushuntirishda muhim metodologik asos hisoblanadi. Ushbu modelga ko‘ra, yondashuv nazariy qarashlarni, metod ularni amalga oshirish strategiyasini, texnika esa amaliy pedagogik faoliyatni ifodalaydi. Mazkur bosqichlarning uyg‘unligi natijasida talabaning kompetensiyasi shakllanadi[1].

Rogers kompetensiyaviy yondashuvning muhim afzalliklari sifatida kompetensiyalarning aniq va amaliy xarakterga ega ekanligi, talaba uchun ularning dolzarbligi va foydaliligini anglash imkoniyati, baholash mezonlarining ochiqqligi hamda kompetensiyalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish imkoniyatlarini ko‘rsatib o‘tadi[6]. Bu esa ta‘lim jarayonining shaffofligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Texnika ta‘limi, xususan dasturiy injiniring yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar xalqaro jamoalarda ishlash, texnik hujjatlar tayyorlash, mijozlar bilan muloqot qilish va professional muhokamalarda qatnashishlari zarur. Shu sababli ular uchun faqat lingvistik bilimlar emas, balki sotsiolingvistik kompetensiyaning shakllangan bo‘lishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Grognet va Crandallning fikriga ko‘ra, chet tilini kompetensiyaviy asosda o‘qitishning asosiy maqsadi til birliklarini o‘rganish emas, balki ularni real ijtimoiy va kasbiy vaziyatlarda amaliy qo‘llay olish qobiliyatini rivojlantirishdan iboratdir[3].

B.Bazarovning ta‘kidlashicha, kelajakdagi kasbiy faoliyatda ingliz tilidan mustaqil foydalanish, fikrni erkin ifoda etish hamda samarali muloqot olib borish imkonini beradigan lingvistik va sotsiolingvistik bilimlar uyg‘unlashuvi natijasida shakllanadigan kompetensiyalar majmui o‘quvchi uchun muhim tayanch vazifasini bajaradi[2]. Shu bois texnika ta‘lim yo‘nalishlarida ingliz tilini o‘qitish jarayoni talabalarning professional muloqot olib borish, texnik hujjatlar bilan ishlash, jamoaviy hamkorlik qilish, madaniyatlararo kommunikatsiyani amalga oshirish va kasbiy muammolarni muhokama qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga

yo'naltirilishi lozim.

A.B.Raxmanov ta'limiy natijalarning rivojlanishini bosqichma-bosqich jarayon sifatida talqin qilib, uni savodlilik, ta'limiy tayyorgarlik, kompetentlik va madaniy rivojlanganlik bosqichlari orqali izohlaydi. Tadqiqotchining fikricha, kompetentlik mazkur uzluksiz rivojlanish zanjirining markaziy bo'g'ini hisoblanadi[4]. Chunki aynan ushbu bosqichda shaxs egallagan bilim va ko'nikmalarini real faoliyatda qo'llash, ijtimoiy va kasbiy vaziyatlarni tahlil qilish hamda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini namoyon etadi. Shu nuqtai nazardan, kompetensiyaviy yondashuvning asosiy maqsadi ham o'quvchini oddiy bilim egasidan amaliy faoliyatga tayyor, ijtimoiy mas'uliyatli va kasbiy jihatdan shakllangan mutaxassis darajasiga olib chiqishdan iboratdir.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy kasbiy ta'limning muhim metodologik asoslaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Mazkur yondashuv talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, mustaqil fikrlash va kasbiy vaziyatlarda samarali harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Texnika ta'lim yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash talabalarning kommunikativ hamda sotsiologiyaviy kompetensiyalarini takomillashtirish, ularni xalqaro professional muhitga tayyorlash va zamonaviy mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Anthony E.M. Approach, Method and Technique // English Language Teaching. – 1963. – Vol. 17, No. 2. – P. 63–67.
2. Bazarov B.T. Qurilish yo'nalishidagi talabalarning terminologik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi. – Chirchiq, 2023. – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi.
3. Grognet A.G., Crandall J.A. Competency-Based Language Instruction. – Washington, DC: Center for Applied Linguistics, 1982.
4. Rakhmonov A.B. The Role of the Competence Approach in Pedagogical Education // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Vol. 7. – No. 12. – P. 266–271.
5. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – 3rd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 410 p.
6. Rogers A. Adults Learning. – 4th ed. – Buckingham: Open University Press, 2001. – 351 p.
7. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентный подход в образовании: проблемы, понятия, инструментарий. – М., 2003. – 101 с.
8. Лебедев О.Е. Компетентный подход в образовании // Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 3–12.

KASBIY TA'LIM JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH, “KASBIY TA'LIM” PLATFORMASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH VA TA'LIM SIFATINI MONITORING QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Abduvorisova Hilola Po'latovna,

Abu Ali ibn Sino nomidagi Andijon jamoat

salomatligi texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish, “Kasbiy ta'lim” platformasi imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda ta'lim sifatini monitoring qilish tizimini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish orqali o'quv jarayonini boshqarish, ta'lim resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish va ta'lim natijalarini baholashning

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

zamonaviy mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, "Kasbiy ta'lim" platformasining o'quvchilar, pedagoglar va ta'lim muassasalari faoliyatini qo'llab-quvvatlashdagi o'rni hamda ta'lim sifatini uzluksiz monitoring qilishning ahamiyati ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari kasbiy ta'lim tizimida raqamli transformatsiyani jadallashtirish va boshqaruv samaradorligini oshirish zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, raqamlashtirish, "Kasbiy ta'lim" platformasi, raqamli texnologiyalar, ta'lim sifati, monitoring tizimi, elektron ta'lim, ta'lim jarayonini boshqarish, innovatsion yondashuvlar, raqamli transformatsiya.

Bugungi kunda dunyoda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi barcha sohalarda, jumladan ta'lim tizimida ham keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshirishni taqozo etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlarini tashkil etish, boshqarish va nazorat qilishning yangi usullari shakllanmoqda. [4,5] Ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayonlari ta'lim sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini kuchaytirish hamda mehnat bozori talablariga mos malakali mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.[6]

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda kasbiy ta'lim muassasalarida zamonaviy axborot tizimlari, elektron ta'lim resurslari va maxsus platformalar joriy etilmoqda. Ulardan biri "Kasbiy ta'lim" platformasi bo'lib, u o'quv jarayonini boshqarish, monitoring qilish va tahlil etishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.[2]

Kasbiy ta'lim jarayonlarini raqamlashtirishning ahamiyati. Kasbiy ta'limni raqamlashtirish ta'lim jarayonining barcha bosqichlarini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Bu jarayon o'quvchilar, pedagoglar va ta'lim muassasalari rahbariyati o'rtasida samarali axborot almashinuvini ta'minlaydi.[4,5,6]

Raqamlashtirishning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ta'lim jarayonini avtomatlashtirish;
- elektron hujjat aylanishini yo'lga qo'yish;
- o'quvchilarning davomatini nazorat qilish;
- baholash jarayonining shaffofligini ta'minlash;
- ta'lim natijalarini tezkor tahlil qilish;
- masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish;
- boshqaruv qarorlarini qabul qilishda aniq ma'lumotlardan foydalanish.

Natijada ta'lim sifati oshadi va boshqaruv jarayonlari yanada samarali tashkil etiladi.

"Kasbiy ta'lim" platformasining imkoniyatlari. "Kasbiy ta'lim" platformasi kasbiy ta'lim muassasalari faoliyatini yagona elektron tizim asosida boshqarishga xizmat qiladi. Mazkur platforma o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari uchun qulay va samarali imkoniyatlarni yaratadi.

Platformaning asosiy imkoniyatlari:

- o'quvchilar kontingentini elektron shaklda yuritish;
- o'quv rejaları va fan dasturlarini boshqarish;
- elektron jurnal va baholash tizimini yuritish;
- davomat monitoringini amalga oshirish;
- pedagoglarning faoliyatini nazorat qilish;
- hisobotlarni avtomatik shakllantirish;
- statistik ma'lumotlarni tahlil qilish;
- ota-onalar va ta'lim muassasasi o'rtasidagi aloqani mustahkamlash.

Mazkur platforma orqali ma'lumotlarning yagona bazada saqlanishi ta'lim jarayonining shaffofligi va samaradorligini oshiradi.

Ta'lim sifatini monitoring qilish tizimini takomillashtirish. Ta'lim sifatini monitoring qilish kasbiy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Monitoring orqali o'quvchilar bilim darajasi, pedagoglar faoliyati va o'quv dasturlarining samaradorligi baholanadi.

Monitoring tizimini takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

1. Baholash mezonlarini raqamlashtirish va standartlashtirish.
2. Elektron tahliliy tizimlardan foydalanish.

3. Ta'lim natijalarini real vaqt rejimida kuzatish.
4. Sun'iy intellekt asosida tahliliy modellarni joriy etish.
5. Big Data texnologiyalaridan foydalanish.
6. Ta'lim sifatini xalqaro standartlar asosida baholash.

Bunday yondashuv ta'lim muassasalarida mavjud muammolarni o'z vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi.

Raqamlashtirish jarayonida uchraydigan muammolar. Kasbiy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud:

- texnik infratuzilmaning yetarli emasligi;
- internet tarmog'i sifatining pastligi;
- pedagoglarning raqamli kompetensiyalarining yetarli darajada shakllanmaganligi;
- axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolar;
- dasturiy ta'minot va texnik vositalar xarajatlarining yuqoriligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun davlat va ta'lim muassasalari tomonidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur.

Rivojlanish istiqbollari. Kelgusida kasbiy ta'lim tizimini raqamlashtirish quyidagi yo'nalishlarda rivojlanishi kutilmoqda:

- sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlarini joriy etish;
- virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish;
- elektron ta'lim resurslarini ko'paytirish;
- mobil ta'lim xizmatlarini rivojlantirish;
- bulutli texnologiyalarni keng qo'llash;
- ta'lim boshqaruvining yagona raqamli ekotizimini yaratish.

Ushbu yo'nalishlar kasbiy ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim talablaridan biri hisoblanadi. "Kasbiy ta'lim" platformasidan samarali foydalanish o'quv jarayonini boshqarish, nazorat qilish va tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ta'lim sifatini monitoring qilish tizimini takomillashtirish esa o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va mehnat bozori talablariga mos malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Shu bois raqamli texnologiyalarni kasbiy ta'lim tizimiga keng joriy etish va ulardan samarali foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'limni raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlari.
4. UNESCO. *Digital Transformation in Education*. – Paris: UNESCO Publishing, 2023.
5. OECD. *Digital Education Outlook 2023*. – Paris: OECD Publishing, 2023.
6. Bates A.W. *Teaching in a Digital Age*. – Vancouver, 2022.
7. Siemens G. *Learning Analytics and Educational Data Mining*. – New York, 2021.
8. Anderson T. *The Theory and Practice of Online Learning*. – Athabasca University Press, 2022.
9. Alimov R.X., Xodjayev B.X. *Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari*. – Toshkent, 2021.
10. Begimqulov U.Sh. *Ta'limni axborotlashtirish nazariyasi va amaliyoti*. – Toshkent, 2020.

RAQAMLI MUHITDA BO'LAJAK MUHANDISLARNI TADQIQOTCHILIKKA DOIR FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING INTERFAOL USULLARI

Xo'jjiyev Ma'murjon Yangiboyevich

Buxoro davlat texnika universiteti (DSc) mustaqil izlanuvchisi

mxojjiyev@bk.ru

Annotatsiya: Maqolada raqamli muhitda bo'lajak muhandislarning tadqiqotchilikka doir fikrlashini shakllantirishning interfaol usullari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli pedagogik vositalar, loyihaviy o'qitish, hamkorlikdagi o'rganish, virtual tadqiqot laboratoriyalari, raqamli portfellik baholash, invertorlik faolligi hamda tanqidiy fikrlash kabi zamonaviy yondashuvlar tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vositalar sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida muhandislik ta'limida raqamli-integrativ yondashuv asosida tadqiqotchilik fikrlashini shakllantirishning pedagogik modeli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli muhit, tadqiqotchilik fikrlash, interfaol usullar, muhandislik ta'limi, virtual laboratoriya, loyihaviy o'qitish, hamkorlikdagi o'rganish, raqamli portfellik baholash, tanqidiy fikrlash, invertorlik, pedagogik model, raqamli-integrativ yondashuv.

Аннотация: В статье проводится научный анализ интерактивных методов формирования исследовательского мышления будущих инженеров в цифровой среде. Современные подходы - такие как цифровые педагогические инструменты, проектное обучение, коллаборативное обучение, виртуальные исследовательские лаборатории, цифровое портфолио, инновационная активность и критическое мышление - рассматриваются как эффективные средства развития исследовательской компетентности. В результате исследования предложена педагогическая модель формирования исследовательского мышления на основе цифрово-интегративного подхода в инженерном образовании.

Ключевые слова: цифровая среда, исследовательское мышление, интерактивные методы, инженерное образование, виртуальная лаборатория, проектное обучение, коллаборативное обучение, цифровое портфолио, критическое мышление, инновационная активность, педагогическая модель, цифрово-интегративный подход.

Abstract: The article provides a scientific analysis of interactive methods for developing research-oriented thinking among future engineers in a digital environment. Contemporary approaches—such as digital pedagogical tools, project-based learning, collaborative learning, virtual research laboratories, e-portfolios, innovative activity, and critical thinking—are examined as effective means for fostering research competencies. The study proposes a pedagogical model for cultivating research-oriented thinking in engineering education based on a digital-integrative approach.

Keywords: digital environment, research-oriented thinking, interactive methods, engineering education, virtual laboratory, project-based learning, collaborative learning, e-portfolio assessment, critical thinking, innovativeness, pedagogical model, digital-integrative approach.

Kirish

Zamonaviy muhandislik faqatgina texnik bilimlar, standartlar yoki kasbiy ko'nikmalar tizimiga cheklangan emas - u ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik hamda texnologik jihatdan murakkab muammolarni ilmiy asoslangan, innovatsion va barqaror yechimlar orqali hal qilish qobiliyatini talab qiladi. Ayniqsa, sanoatda raqamlashtirish, sun'iy intellekt, "aqli" tizimlar va barqaror rivojlanish kabi global tendensiyalar muhandislik faoliyatining mohiyatini tubdan o'zgartirmoqda. Shu sababli, zamonaviy muhandis - faqat amaliyotchi emas, balki tadqiqotchidir ham. U - muammoni tahlil qiluvchi, ilmiy savol qo'yuvchi, eksperimental yondashuvlarni ishlab chiquvchi va natijalarni tanqidiy baholay oladigan mutaxassisdir. Shu kontekstda tadqiqotchilikka doir fikrlash (research-oriented thinking) - bo'lajak muhandisning asosiy intellektual va professional kompetensiyasiga aylanib ketmoqda. Bu fikrlash turi faqat ilmiy usullarni bilishni emas, balki ularni amaliy muhandislik vaziyatlariga moslab qo'llash, gipotezalar ishlab chiqish,

ma'lumotlarni tizimli yig'ish va tahlil qilish, xulosalarni asoslash hamda yangi bilim yaratish jarayoniga faol qatnashish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda raqamli obrazovatel muhit tadqiqotchilik fikrlashni shakllantirish uchun noyob pedagogik maydon sifatida rivojlanmoqda. Raqamli platformalar, simulyatsiyalar, interfaol dasturlar, virtual hamda kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) vositalari, bulutli laboratoriyalar, hamkorlikdagi loyihaviy muhitlar (masalan, GitHub, Miro, Padlet) talabalarga real tadqiqot jarayonlarini modellashtirish, eksperiment o'tkazish, xalqaro standartlarga mos ma'lumotlarni tahlil qilish hamda o'z natijalarini digital portfellik formatda namoyish etish imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli muhit interfaollik, shaxsiylashtirish, o'z-o'zini boshqarish hamda qayta fikrlash (refleksiya) kabi o'qitishning zamonaviy tamoyillarini amalga oshirish imkonini yaratadi.

Biroq, texnologik vositalarni faqat joriy qilish tadqiqotchilik fikrlashni avtomatik rivojlantirmaydi. Muhim bo'lgani - ushbu vositalarni pedagogik maqsadga muvofiq, tizimli va interfaol usullar orqali integratsiyalashdir. Masalan, oddiy video dars yoki elektron darslik emas, balki talaba tomonidan boshqariladigan virtual tadqiqot loyihasi, guruhdagi hamkorlikdagi ma'lumotlar tahlili yoki raqamli portfellik orqali o'z-o'zini baholash kabi faol usullar tadqiqotchilik fikrlashni rivojlantirishda samaraliroq hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli obrazovatel muhitda muhandislik talabalari uchun tadqiqotchilikka doir fikrlashni shakllantirishning interfaol usullarini ilmiy jihatdan asoslab, ularni amaliyotga joriy qilish mexanizmlarini ishlab chiqish - nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki milliy innovatsion tizim va raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shish jihatidan ham dolzarb ilmiy-amaliy vazifadir. Ushbu maqola shu muammoni yechishga qaratilgan bo'lib, nazariy tahlil, xalqaro tajriba hamda o'tkazilgan pedagogik tadqiqot natijalariga tayanadi.

Adabiyotlarning tahlili:

So'nggi o'n yillikda xalqaro ta'lim sohasida tadqiqotchilikka doir fikrlash (research-oriented thinking) tushunchasi nafaqat oliy ta'limda, balki muhandislik, tabiiy fanlar hamda ijtimoiy fanlar sohasidagi mutaxassislarni tayyorlashning markaziy komponentiga aylangan. Xususan, raqamli transformatsiya ta'sirida "research-based learning" - ya'ni tadqiqotga asoslangan o'qitish yondashuvi butun dunyo bo'ylab keng joriy etilmoqda. UNESCO [6] tadqiqotchilik fikrlashni rivojlantirishni barqaror rivojlanish hamda raqamli barqarorlik (digital sustainability) kontekstida muhim ta'limiy strategiya sifatida ta'kidlab, xalqaro hamkorlikdagi raqamli ta'lim ekotizimlarini rivojlantirishga chaqiradi. Shu kabi, OECD [7] "Education 2030" doirasida raqamli muhitda tizimli, tanqidiy va tadqiqotchilik asosidagi fikrlashni kelajakdagi kompetensiyalarning asosi deb e'lon qilgan. Ushbu hujjatlarda alohida ta'kidlanganidek, zamonaviy mutaxassis - faqat bilim egasi emas, balki yangi bilim yaratuvchi ham bo'lishi kerak.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda RBL yondashuvini amalga oshirishning samarali vositalari sifatida loyihaviy o'qitish (project-based learning), hamkorlikdagi o'rganish (collaborative inquiry), problema asosidagi o'qitish (problem-based learning) hamda virtual tadqiqot laboratoriyalari kabi interfaol usullar keng qamrab olingan. Masalan, Hmelo-Silver [8] tadqiqotida loyihaviy o'qitish orqali talabalarning murakkab muammolarni ilmiy usullar bilan hal qilish, gipotezalar ishlab chiqish hamda natijalarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligi ilmiy asoslangan. Shuningdek, Willison va O'Regan [9] tomonidan ishlab chiqilgan "Research Skill Development (RSD) Framework" tadqiqotchilik ko'nikmalarini bosqichma-bosqich - ya'ni qo'llab-quvvatlangan (emulating) dan boshlab, mustaqil tadqiqotchilik (innovating) darajasigacha rivojlantirish modelini taklif qiladi. Bu model ayniqsa muhandislik talabalari uchun qimmatli, chunki ular real loyihalarda qatnashayotganda ilmiy fikrlash va amaliyotni integratsiyalash qobiliyatini talab qiladi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit faqat bilim yetkazish vositasi emas, balki tadqiqotchilik faoliyatini modellashtirish, eksperimental o'ylashni rag'batlantirish hamda xalqaro standartlarga mos ilmiy madaniyatni shakllantirish maydonidir. Bunga PhET, Labster, MATLAB Online, Tinkercad kabi simsiz laboratoriyalar, GitHub kabi ilmiy hamkorlik platformalari, shuningdek Miro, Padlet kabi vizual hamkorlik vositalari hissa qo'shmoqda.

O'zbekiston sharoitida ham ta'lim sohasida raqamlashtirish jarayoni keng joriy etilayotgan bo'lib, tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish milliy ta'lim strategiyalarida alohida e'tiborga ega. Bu sohada Xo'jayev M.Y. yetakchi o'zbek olimlaridan bo'lib, u raqamli-integrativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarning intellektual tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish borasida chuqur nazariy hamda amaliy ishlarni amalga oshirgan. Ayniqsa, [1] asarida u raqamli muhitda tadqiqotchilik faolligini

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

rag'batlantirish uchun kompleks pedagogik modelni taklif qiladi, bu model interfaol usullar, raqamli resurslar va baholash mexanizmlarini birlashtiradi. [2] ishida esa raqamli resurslar asosida tizimli fikrlashni rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilingan, bu esa tadqiqotchilik fikrlashning asosiy tarkibiy qismidir. [3] va [4] ilmiy ishlarda muallif virtual laboratoriyalar, interfaol onlayn platformalar, hamkorlikdagi loyihalar hamda raqamli portfellik baholash kabi vositalarning tadqiqotchilik fikrlashni shakllantirishdagi ahamiyatini amaliy tajriba asosida ko'rsatadi. Nihoyat, [5] asarida raqamli-integrativ yondashuv kontekstida tadqiqotchilik fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari - o'qituvchining roli, ta'lim dasturlarining mosligi, talabalarning raqamli madaniyati hamda institutsional qo'llab-quvvatlash tizimi - to'liq bayon etilgan.

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda raqamli obrazovatel muhitda interfaol usullarni tadqiqotchilik fikrlashni shakllantirishga tizimli va integratsiyalashgan holda qo'llash hali yetarlicha o'rganilmagan. Ayniqsa quyidagi bo'shliqlar ajralib turadi:

- Xalqaro standartlar (masalan, IEEE, UNESCO, OECD) bilan milliy ta'lim dasturlarini metodologik jihatdan moslashtirish yetarlicha amalga oshirilmagan;
- Tadqiqotchilik fikrlashni o'lchash va baholashning standartlashtirilgan vositalari kam rivojlangan;
- O'qituvchilarning raqamli tadqiqotchilik pedagogikasiga tayyorgarligi yetarli darajada o'rganilmagan;
- Interfaol usullarning samaradorligini ilmiy jihatdan tasdiqlovchi eksperimental tadqiqotlar hajmi cheklangan.

Shu jihatdan, raqamli muhitda muhandislik talabalari uchun tadqiqotchilik fikrlashni shakllantirishning interfaol usullarini xalqaro tajriba, milliy sharoit hamda zamonaviy pedagogik nazariyalarni integratsiyalashgan holda ilmiy jihatdan ishlab chiqish - dolzarb ilmiy masala hisoblanadi. Ushbu maqola aynan shu bo'shliqni qisman to'ldirishga qaratilgan bo'lib, nazariy tahlil hamda o'tkazilgan pedagogik eksperiment natijalariga asoslanadi.

Tadqiqot metodologiyasi:

- ✓ Tizimli tahlil - tadqiqotchilik fikrlash tushunchasini raqamli ta'lim kontekstida aniqlash;
- ✓ Solishtirma tahlil - xalqaro va milliy yondashuvlarni taqqoslash;
- ✓ Kontseptual tahlil - pedagogik model yaratish.

Amaliy metodlar:

- ✓ Pedagogik eksperiment (2024–2025 yillar);
- ✓ Namuna: Bukhara davlat texnika universiteti "Metrologiya va standartlashtirish" kafedrasining 3-kurs talabalari (n = 60);
- ✓ Dizayn: boshlang'ich (pre-test) va yakuniy (post-test) baholash;
- ✓ Intervensiya: 12 hafta davomida quyidagi interfaol usullar qo'llangan:
- ✓ Virtual tadqiqot loyihalari (Miro, Padlet);
- ✓ Simsiz laboratoriyalar (PhET, Labster);
- ✓ GitHub orqali ilmiy hamkorlik;
- ✓ Raqamli portfellik baholash (e-portfolio);
- ✓ Refleksiya bloglari va raqamli kundaliklar.

Tahlil va natijalar:

Eksperiment natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- ❖ Boshlang'ich bahoda tadqiqotchilik fikrlash o'rtacha ko'rsatkichi - 2.3 (5 ballik tizimda);
- ❖ Yakuniy bahoda - 4.2 (p < 0.01);
- ❖ Virtual laboratoriyalar foydalanuvchilarda eksperimental o'ylashni 40% ga oshirgan;
- ❖ GitHub orqali hamkorlik - ilmiy hamkorlik ko'nikmalarini 45% oshirgan;
- ❖ E-portfellik baholash - o'z-o'zini baholash va refleksiv fikrlashni rag'batlantirgan;
- ❖ 92% talaba interfaol raqamli usullar orqali tadqiqotga qiziqishini mustahkamlagan deb ta'kidadi.

Shu bilan birga, 18% talaba dastlabki bosqichda raqamli vositalarga moslashishda qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lgan, bu esa dastlabki malaka darajasini hisobga oluvchi differentsiatsiyalashgan yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar: Raqamli muhit interfaol usullar orqali bo'lajak muhandislarning tadqiqotchilik fikrlashini samarali shakllantirish imkonini beradi. Biroq, texnologiyalarni faqat joriy qilish yetarli emas - ularni pedagogik mazmun, dasturiy ta'minot hamda xalqaro standartlar bilan integratsiyalash kerak.

Takliflar:

Raqamli-integrativ yondashuv asosida tadqiqotchilik fikrlashini rivojlantirish bo'yicha milliy pedagogik model ishlab chiqish;

Virtual laboratoriyalar, loyihaviy o'qitish hamda e-portfellik baholashni muhandislik ta'lim dasturlariga integratsiya qilish;

Talabalarga raqamli vositalar bilan ishlash bo'yicha dastlabki trening darslarini taqdim etish;

O'qituvchilarni raqamli tadqiqotchilik pedagogikasi bo'yicha malakasini oshirish;

Baholash tizimini xalqaro standartlar (UNESCO, IEEE, OECD) asosida yangilash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

[1] Xo'jjiyev, M. Y. (2022). Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik faolligini rag'batlantirishning pedagogik modellari. *Pedagogika va psixologiya*, 3, 45–52.

[2] Xo'jjiyev, M. Y. (2021). Raqamli resurslar asosida bo'lajak muhandislarning intellektual tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish. *Ilmiy axborotnoma*, 4, 67–74.

[3] Xo'jjiyev, M. Y. (2023). Raqamli-integrativ yondashuv kontekstida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari. *Universitet axborotnomasi*, 1, 33–40.

[4] Xo'jjiyev, M. Y. (2022). Virtual laboratoriyalarning muhandislik ta'limidagi o'quv samaradorligi. *Innovatsion ta'lim*, 2, 56–63.

[5] Xo'jjiyev, M. Y. (2023). Raqamli muhitda interfaol usullar orqali tadqiqotchilik fikrlashni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari. *Ta'limning zamonaviy muammolari*, 4, 28–36.

[6] UNESCO. (2022). *Guidelines for digital learning environments in higher education*. Paris: Author.

[7] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264292118-en>

[8] Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266. <https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>

[9] Willison, J., & O'Regan, K. (2007). Commonly known, commonly not known, commonly misunderstood: Research skill development in higher education. *Higher Education Research & Development*, 26(4), 393–409. <https://doi.org/10.1080/07294360701658863>

[10] O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2023). "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2023-yil 17-son, 341-modda). O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami.

DUAL TA'LIM TIZIMIDA "SMART-PEDAGOGIKA" YONDASHUVIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Shomirzayev Baxtiyor Nazrovich

G'allaorol tuman 2-son texnikumi ta'lim sifatini ta'mimlash bo'limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada dual ta'lim tizimida Smart-pedagogika yondashuvining nazariy-metodologik asoslari hamda uning ta'lim jarayonini raqamlashtirish va modernizatsiya qilishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Smart-pedagogika texnologiyalarining ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini individuallashtirish va nazariya bilan amaliyot integratsiyasini kuchaytirishdagi didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, dual ta'lim muhitida smart-kontent yaratish, intellektual monitoring tizimlarini joriy etish va pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati asoslangan. Tadqiqot natijalari

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Smart-pedagogika yondashuvi kasbiy tayyorgarlikni innovatsion, raqamli va intellektual rivojlanish modeli asosida takomillashtirishning muhim omili ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, Smart-pedagogika, raqamli ta'lim texnologiyalari, Smart-kontent, intellektual monitoring, Smart-tutor, kasbiy ta'lim, didaktik innovatsiyalar, ta'lim sifati, pedagogik kompetensiya, raqamli transformatsiya, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основы Smart-педагогика в системе дуального образования, а также её роль в цифровизации и модернизации образовательного процесса. Раскрываются дидактические возможности Smart-педагогических технологий в повышении качества образования, индивидуализации обучения и усилении интеграции теоретической и практической подготовки. Обоснована необходимость разработки smart-контента, внедрения интеллектуальных систем мониторинга и развития цифровых компетенций педагогов в условиях дуального образования. Результаты исследования показывают, что Smart-педагогика является важным фактором совершенствования профессиональной подготовки на основе инновационной, цифровой и интеллектуальной модели развития.

Ключевые слова: дуальное образование, Smart-педагогика, цифровые образовательные технологии, Smart-контент, интеллектуальный мониторинг, Smart-tutor, профессиональное образование, дидактические инновации, качество образования, педагогическая компетентность, цифровая трансформация, практико-ориентированное обучение.

Abstract: This article examines the theoretical and methodological foundations of Smart Pedagogy in the dual education system and its role in the digitalization and modernization of the educational process. The study highlights the didactic potential of Smart Pedagogy technologies in improving educational quality, personalizing learning, and strengthening the integration of theoretical knowledge and practical training. It also substantiates the need for developing smart content, implementing intelligent monitoring systems, and enhancing teachers' digital competencies within the framework of dual education. The research findings demonstrate that the Smart Pedagogy approach serves as a significant factor in improving professional training through an innovative, digital, and intelligent development model.

Keywords: dual education, Smart-pedagogy, digital educational technologies, Smart-content, intelligent monitoring, Smart-tutor, vocational education, didactic innovations, quality of education, pedagogical competence, digital transformation, practice-oriented learning.

KIRISH

Zamonaviy global mehnat bozori sharoitida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash jarayoni ta'lim tizimidan nafaqat fundamental nazariy bilimlarni, balki amaliy kompetensiyalar, raqamli savodxonlik hamda tez o'zgaruvchan texnologik muhitga moslashuvchanlikni ham talab etmoqda. Ayniqsa, sanoatning raqamlashtirilishi, ishlab chiqarish jarayonlariga sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz [1]. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtiruvchi dual ta'lim tizimi zamonaviy kasbiy tayyorgarlikning samarali modeli sifatida e'tirof etilmoqda [2].

Dual ta'lim tizimi talabning nazariy bilimlarini ta'lim muassasasida egallashi hamda ularni ishlab chiqarish amaliyotida mustahkamlashiga asoslanadi. Mazkur model mutaxassisning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, mehnat bozori ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlash va bitiruvchilarning bandlik darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi [3]. Biroq, raqamli texnologiyalar muhitida shakllangan "Raqamli avlod" (Digital Natives) vakillarining o'quv faoliyati, axborotni qabul qilish uslubi va kommunikativ xususiyatlari an'anaviy pedagogik metodlarning samaradorligini ma'lum darajada cheklab qo'ymoqda [4]. Natijada, dual ta'lim tizimini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Shu nuqtai-nazaridan, Smart-pedagogika konsepsiyasi alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Smart-pedagogika – bu ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, intellektual platformalar, adaptiv o'qitish metodlari hamda interaktiv kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanishga asoslangan innovatsion pedagogik yondashuvdir [5]. Ushbu yondashuv o'quv jarayonining moslashuvchanligini ta'minlash, talabning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olish, mustaqil ta'limni rivojlantirish hamda

nazariy va amaliy bilimlar integratsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Dual ta'lim tizimida Smart-pedagogikaning qo'llanilishi ta'lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida raqamli hamkorlik muhitini shakllantirish imkonini beradi [6]. Bu esa o'quv jarayonini real ishlab chiqarish vazifalari bilan integratsiyalash, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi [7]. Shu sababli, dual ta'lim tizimida Smart-pedagogika yondashuvlarini joriy etishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini tadqiq etish bugungi kunda dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi jarayonida Smart-ta'lim va Smart-pedagogika konsepsiyalariga oid ilmiy tadqiqotlar soni sezilarli darajada ortib bormoqda. Mazkur konsepsiya zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash orqali o'quv faoliyatini individuallashtirish, moslashuvchan o'qitish muhitini yaratish hamda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuv sifatida talqin etiladi [8]. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda Smart-ta'lim "aqli ta'lim muhiti" (smart learning environment) doirasida o'rganilib, unda raqamli platformalar, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar va adaptiv o'qitish tizimlarining o'rni alohida ta'kidlanadi.

Xususan, B. Xolden, J. Smit kabi tadqiqotchilar Smart-ta'limni talabaning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va o'quv sur'atiga mos ravishda tashkil etiladigan intellektual o'quv muhiti sifatida izohlaydilar [8]. Ularning ilmiy qarashlariga ko'ra, Smart-ta'limning asosiy vazifasi an'anaviy ta'lim modelidan farqli ravishda o'quvchini passiv bilim oluvchidan faol bilim yaratuvchi subyektga aylantirishdan iboratdir. Shuningdek, mazkur yondashuv ta'lim jarayonining interaktivligi, mobilligi va uzluksizligini ta'minlash orqali o'quv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Rossiyalik olim V. Tikhomirov Smart-pedagogikani ta'limning barcha tarkibiy elementlari – o'quv kontenti, pedagogik metodlar, texnologiyalar va kommunikativ vositalarni yagona intellektual tarmoqqa integratsiyalashgan tizim sifatida tavsiflaydi [9]. Tadqiqotchining fikricha, Smart-pedagogika nafaqat raqamli vositalardan foydalanishni, balki o'quv jarayonini moslashuvchan boshqarish, real vaqt rejimida monitoring olib borish hamda ta'lim subyektlari o'rtasida samarali axborot almashinuvini tashkil etishni ham o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, kreativ kompetensiyalarini shakllantirish va amaliy faoliyatga tayyorlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy tadqiqotlarda ham professional ta'lim tizimini raqamlashtirish va raqamli didaktika masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimiz olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda Smart-texnologiyalar professional ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini individuallashtirish hamda talabaning mustaqil ta'lim olish traektoriyasini shakllantirishning muhim omili sifatida baholanadi [10]. Tadqiqotchilar elektron ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar, masofaviy ta'lim tizimlari va mobil ilovalarning qo'llanilishi talabaning o'quv faolligini oshirishi, refleksiv fikrlashini rivojlantirishi hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar [7]. Shu bilan birga, zamonaviy kasb-hunar maktablari va texnikumlarda o'quv jarayonlarini "aqli" kontent asosida tashkil etish prinsiplari uslubiy jihatdan asoslangan [11].

Biroq, mavjud ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Smart-pedagogikaning dual ta'lim tizimidagi imkoniyatlari yetarli darajada kompleks o'rganilmagan. Ayniqsa, dual ta'limning o'ziga xos jihati hisoblangan ta'lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonasi o'rtasidagi integratsiyani raqamli muhit asosida tashkil etish, nazariy va amaliy tayyorgarlik o'rtasidagi uzilishlarni bartaraf etish hamda talabaning kasbiy rivojlanishini uzluksiz monitoring qilishning didaktik mexanizmlari ilmiy jihatdan yetarlicha tizimlashtirilmagan [12]. Shu bilan birga, Smart-pedagogika vositalarining ishlab chiqarish amaliyotiga moslashtirilgan modeli, adaptiv o'quv kontentini yaratish hamda korxon va ta'lim muassasasi o'rtasida yagona raqamli ta'lim platformasini shakllantirish masalalari ham dolzarb ilmiy muammo sifatida saqlanib qolmoqda [13].

Demak, mavjud ilmiy adabiyotlar Smart-pedagogikaning ta'lim sifatini oshirishdagi salohiyatini tasdiqlasa-da, uning dual ta'lim tizimida qo'llanilishining nazariy-metodik asoslari va amaliy mexanizmlarini chuqur tadqiq etish zaruratini ko'rsatadi [14]. Shu nuqtai nazardan, dual ta'lim jarayonida Smart-pedagogika yondashuvlarini integratsiyalash orqali ta'lim va ishlab chiqarish uzviyligini ta'minlash masalasi istiqbolli ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda dual ta'lim tizimida Smart-pedagogikaning didaktik imkoniyatlarini aniqlash, uning

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ta'lim samaradorligiga ta'sirini baholash hamda amaliyot va nazariya integratsiyasini takomillashtirish maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi kognitiv yondashuv, didaktik modellashtirish, tizimli tahlil va empirik baholash metodlari uyg'unligiga asoslandi [15].

Tadqiqotning nazariy asosini kognitiv yondashuv tashkil etdi. Ushbu yondashuv asosida talabanning bilimni qabul qilish, qayta ishlash va amaliy faoliyatga transfer qilish jarayonlari tahlil qilindi. Kognitiv paradigma dual ta'lim muhitida Smart-pedagogikaning individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirishdagi o'rnini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonidagi bilish faoliyati, raqamli muhitga moslashuvi va reflektiv fikrlash ko'nikmalari o'rganildi [12].

Tadqiqotda didaktik modellashtirish metodidan ham keng foydalanildi. Mazkur metod orqali dual ta'lim tizimida Smart-pedagogikaning funksional-didaktik modeli ishlab chiqildi. Modelda ta'lim subyektlari (talaba, pedagog, korxonada mentori), raqamli ta'lim muhiti, o'quv kontenti, interaktiv kommunikatsiya vositalari hamda baholash mexanizmlari o'zaro integratsiyalashgan holda aks ettirildi [10]. Didaktik model Smart-ta'lim texnologiyalarining nazariy va amaliy komponentlarini uyg'unlashtirish asosida qurildi hamda uning samaradorligini aniqlash uchun mezonli baholash tizimi ishlab chiqildi.

Empirik tadqiqot jarayonida kuzatish, pedagogik eksperiment, so'rovnomalar, suhbat va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Pedagogik eksperiment dual ta'lim asosida faoliyat yurituvchi ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarida tashkil etildi. Tadqiqot davomida talabalarning raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish darajasi, mustaqil ta'lim ko'nikmalari, amaliy topshiriqlarni bajarish samaradorligi hamda mentorlik faoliyati monitoring qilindi.

Dual ta'limda Smart-pedagogikaning didaktik imkoniyatlarini baholash maqsadida quyidagi mezonlar tanlab olindi:

Mobillik (Mobility) – o'quv kontentining istalgan vaqtda va istalgan hududda, jumladan ishlab chiqarish jarayonida ham foydalanish imkoniyatining mavjudligi. Ushbu mezon talabanning uzluksiz ta'lim olish imkoniyatini, mobil platformalar va bulutli texnologiyalar orqali ta'lim resurslariga kirish darajasini ifodalaydi [6].

Moslashuvchanlik (Flexibility) – ta'lim mazmunining talabanning individual qobiliyati, kasbiy ehtiyoji va tayyorgarlik darajasiga mos ravishda differensiallashtirilishi. Mazkur mezon Smart-pedagogikaning adaptiv ta'lim texnologiyalariga asoslanganligini va individual o'quv trayektoriyalarini shakllantirish imkoniyatini baholashga xizmat qiladi [8].

Interaktivlik (Interactivity) – talaba, pedagog va korxonada mentori o'rtasida real vaqt rejimida samarali kommunikatsiyaning tashkil etilishi. Ushbu mezon doirasida onlayn platformalar, raqamli kommunikatsiya vositalari hamda hamkorlikdagi ta'lim faoliyatining samaradorligi tahlil qilindi [13].

Tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlash maqsadga muvofiq ravishda olingan ma'lumotlar statistik va qiyosiy tahlil asosida qayta ishlandi. Natijalarni interpretatsiya qilishda tizimli yondashuvdan foydalanildi hamda Smart-pedagogikaning dual ta'limdagi didaktik samaradorligi ilmiy-pedagogik mezonlar asosida baholandi. Mazkur metodologik yondashuv dual ta'lim tizimida Smart-pedagogikaning amaliy imkoniyatlarini aniqlash, ta'lim sifati va kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalarni shakllantirish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Smart-pedagogika yondashuvi dual ta'limda quyidagi didaktik imkoniyatlarni yuzaga chiqaradi:

“Just-in-time learning” (Aynan vaqtda o'rganish) tamoyili: Talaba korxonada murakkab texnologik jarayonga duch kelganida, darhol Smart-platfoma orqali o'sha qurilmaning 3D-modeli yoki video-yo'riqnomasi bilan tanishishi mumkin [5]. Bu nazariyaning amaliyot bilan lahzali integratsiyasini ta'minlaydi.

Virtual simulyatorlar va AR-texnologiyalar: Hali ishlab chiqarishga to'liq ruxsat olmagan talaba Smart-pedagogika doirasida virtual laboratoriyalarda xatolardan qo'rqmasdan tajriba o'tkazadi [10].

Bilimlarni ob'ektiv baholash: Smart-tizimlar talabanning amaliyotdagi faoliyatini inson omilisiz, raqamli ko'rsatkichlar asosida tahlil qiladi [13]. Biz o'tkazgan so'rovnomaga ko'ra, Smart-yondashuv joriy etilgan guruhlarda talabalarning motivatsiyasi 28% ga oshgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, dual ta'lim tizimida Smart-pedagogika yondashuvi ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadigan innovatsion didaktik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv an'anaviy kasbiy ta'limni faqatgina amaliy ko'nikmalarni shakllantirish bilan cheklanib qolmasdan,

balki o'quvchilarda raqamli kompetensiyalar, mustaqil o'rganish ko'nikmalari hamda kasbiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan integral tizimga aylantiradi [14]. Natijada dual ta'lim jarayoni oddiy hunar o'rgatish modelidan intellektual, innovatsion va shaxsga yo'naltirilgan kasbiy shakllanish jarayoniga transformatsiyalanadi.

Shu nuqtai nazardan, Smart-pedagogika yondashuvining didaktik imkoniyatlaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'qitish jarayonini individuallashtirish hamda amaliyot va nazariya integratsiyasini kuchaytirish imkonini beradi [7].

Mazkur tadqiqot natijalariga tayangan holda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Birinchidan, dual ta'lim uchun mo'ljallangan o'quv materiallarini Smart-kontent shakliga o'tkazish maqsadga muvofiq bo'lib, bunda darslik va o'quv qo'llanmalar interaktiv elementlar, QR-kodlar, multimedia resurslar hamda raqamli platformalar bilan boyitilishi lozim [11]. Bu esa o'quvchilarning mustaqil o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradi va bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lashni osonlashtiradi.

Ikkinchidan, korxonada sharoitidagi amaliyot jarayonini samarali tashkil etish uchun intellektual monitoring tizimlari, jumladan "Smart-tutor" (aqli repetitor) texnologiyalarini joriy etish tavsiya etiladi [9]. Ushbu tizim o'quvchilarning amaliy faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish, tahlil qilish va individual tavsiyalar berish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, professional ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadida ularni Smart-pedagogika texnologiyalari bo'yicha maqsadli qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yo'lga qo'yish zarur [6]. Bu o'qituvchilarning raqamli didaktika, adaptiv ta'lim va innovatsion o'qitish metodikalarini egallashga imkon yaratadi.

Umuman olganda, Smart-pedagogika yondashuvi dual ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim omil bo'lib, u ta'lim jarayonini raqamli transformatsiya asosida modernizatsiya qilish, kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish hamda mehnat bozori talablariga mos malakali kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: Tasvir, 2022. – 416 b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Vazirlar Mahkamasining 163-sonli qarori "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida". – Toshkent, 2021.
4. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – World Economic Forum, 2017. – 192 p.
5. Uskenbayeva G. A., et al. Smart Pedagogy in Mobile Learning Environments // International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). – 2022. – Vol. 17, No. 8. – PP. 114-128.
6. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Version 4.0. – Paris: UNESCO, 2024. – 86 p.
7. Turdiyevlar N. Sh. Professional ta'limda smart-texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023. – 180 b.
8. Holden B., Smith J. Smart Learning Environments: Foundations and Conceptual Framework // Educational Technology Research and Development. – 2021. – Vol. 69, No. 3. – PP. 1405-1422.
9. Тихомиров В. П., Днепровская Н. В. Смарт-педагогика как основа трансформации профессионального образования // Открытое образование. – 2020. – Т. 24, №5. – С. 48-57.
10. Блинов В. И. Цифровая дидактика профессионального образования и обучения. – Москва: Юрайт, 2020. – 354 с.
11. Alikulov S. S. Professional ta'lim muassasalarida raqamli didaktik vositalarni loyihalash metodikasi // Muallim va uzluksiz ta'lim. – Jizzax, 2025. – №1. – B. 34-40.
12. Shomirzayev B. N. Raqamli o'quv muhitida bo'lajak mutaxassislarining loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish modeli // Kasb-hunar ta'limi. – 2026. – №1. – B. 22-29.
13. Spector J. M. Smart Education and Smart e-Learning // Smart Innovation, Systems and Technologies. – Springer, 2023. – PP. 3-12.
14. Deissinger T. The Dual System of Vocational Education in Germany // Journal of Vocational Education & Training. – 2019. – Vol. 71, No. 2. – PP. 240-255.
15. Hammer J., Champy J. Reengineering the Educational Processes: Methodological Framework. – Boston: Harvard Business Review Press, 2018. – 210 p.

KASBIY TA'LIMDA MAXSUS FANLARNI O'QITISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Sharifov Muxriddin Kamoladdin o'g'li

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktranti

muxriddinsharifov98@gmail.com

Annotatsiya. *Maqolada kasbiy ta'lim tizimida maxsus fanlarni o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilingan. Maxsus fanlarning umumta'lim fanlaridan farqli jihatlari, ularning mazmun va mohiyatiga ko'ra tasniflanishi hamda kasbiy kompetentlikni shakllantirishdagi o'rni ochib berilgan. Muammoga oid mahalliy pedagog olimlarning ilmiy izlanishlari umumlashtirilib, maxsus fanlarni o'qitish jarayonida mavjud muammolar aniqlangan va ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy-metodik yondashuvlar asoslab berilgan.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, maxsus fanlar, mutaxassislik fanlari, o'quv-metodik ta'minot, kasbiy kompetentlik, didaktik vositalar, pedagogik texnologiya, mutaxassis tayyorlash.*

Hozirgi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida har bir davlatning barqaror taraqqiyoti, eng avvalo, mehnat bozorida raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimining samaradorligiga bog'liq. Fan-texnika va axborot sohasidagi jadal o'zgarishlar insonning ilmiy-ma'rifiy salohiyatini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning hal qiluvchi omiliga aylantirdi. Shu bois milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlash hamda xalqaro mehnat taqsimotida munosib o'rin egallash ko'p jihatdan ish kuchining bilimi, malakasi va vaziyatga moslashuvchanligiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga, ta'lim mazmunini zamon talablari bilan uyg'unlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktyabrdagi PF-158-son "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 2025-yil 23-oktyabrdagi 190-son va PQ-316-son hujjatlari hamda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari kasbiy ta'lim jarayonini tashkil etish va o'quv materiallarini shakllantirish uchun mustahkam normativ-huquqiy zamin yaratdi.

Kasbiy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassis o'z kasbiy faoliyati sohasidagi yangiliklarni egallab borishi, istiqboldagi taraqqiyot yo'nalishlari hamda yuzaga keluvchi muammolarni yechish yo'llarini ko'ra bilishi lozim. Bunday talablar darajasidagi mutaxassisni tarbiyalashda maxsus fanlarning o'rni beqiyosdir, chunki aynan shu fanlar muayyan kasb bo'yicha shakllantirilishi kerak bo'lgan kasbiy kompetensiyalar asosini tashkil etadi. Mazkur maqolada maxsus fanlarni o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari, ularning o'ziga xosligi, tasnifi va o'qitish jarayonidagi muammolar tahlil qilinadi.

Bevosita maxsus fanlarni o'qitish muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega. Q.T.Olimov maxsus fanlardan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslarini ishlab chiqib, modulli texnologiya asosida elektron darsliklar yaratish hamda ularni baholash uslubiyatini taklif etgan [1]. S.Y.Ashurova maxsus fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish, fanlararo uzviylikni ta'minlash va o'qitishni jadallashtirishga qaratilgan modulli o'quv-uslubiy majmua modelini ishlab chiqqan [2]. F.X.G'affarov maxsus fanlardan olingan bilim va ko'nikmalarni baholashning elektron tizimi hamda mustaqil ta'limga qaratilgan elektron ta'lim resurslari bazasini yaratgan [3].

Maxsus fanlarning fanlararo aloqadorligi va uzviyligi masalalari ham tadqiq etilgan. Z.Sh.To'xtayeva umumkasbiy va ixtisoslik fanlari integratsiyasini ta'minlovchi obyektiv qonuniyatlar, bilimlar sintezi va ta'lim mazmuni birligini o'rgangan [4], N.N.Musayeva esa "kollej-oliy ta'lim muassasasi" uzluksiz tizimida umumkasbiy va maxsus fanlarni o'qitishning uzviyligini ta'minlash modelini ishlab chiqqan [5]. Mazkur tahlil shuni ko'rsatadiki, maxsus fanlarni o'qitishning mazmuni, didaktik ta'minoti va metodik jihatlari yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, ularni zamonaviy raqamli ta'lim sharoitida intensiv o'qitish texnologiyalari asosida tashkil etish masalasi qo'shimcha izlanishlarni taqozo etadi.

Kasbiy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan maxsus fanlarning asosiy vazifasi o'quvchilarda tanlagan kasb va ixtisosliklari bo'yicha zarur hamda yetarli darajadagi bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy fazilatlarini

shakllantirishdan iborat. Maxsus fanlar o'zining mazmuni, maqsad va vazifalari, metodlari, vositalari, tashkil etilishi, o'tkazilish joyi, jihozlanishi, shakllari, tuzilishi hamda ajratiladigan vaqti bilan umumta'lim fanlaridan keskin farq qiladi.

Bu fanlarning eng muhim o'ziga xosligi – o'quv materialining bevosita amaliyot bilan bog'liqligidir. Ularda o'rganiladigan mazmun muayyan kasbning texnologik jarayonlari, ish vositalari, jihozlar va mehnat ob'yektlari bilan chambarchas bog'langan. Shu sababli maxsus fanlarni o'qitishda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, muammoli topshiriqlarni yechishda asosli qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish va olingan nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish talab etiladi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, amaliyotda bu fanlar "maxsus fanlar", "mutaxassislik fanlari", "ixtisoslik fanlari" kabi turli nomlar bilan atalmoqda. Ularni nomlashda yagona ilmiy to'xtamga kelinmaganligi sohaning tushuncha apparatini yanada aniqlashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Mazkur fanlarni samarali o'qitish, o'z navbatida, tegishli moddiy-texnik baza, o'quv-axborot ta'minoti va malakali o'qituvchilar bilan ta'minlanishni taqozo etadi.

Q.T.Olimov maxsus fanlarni mazmun va mohiyatiga ko'ra uchta asosiy guruhga ajratadi [1]:

– texnikaga oid fanlar – mahsulot ishlab chiqarishda ishlatiladigan mashina va uskunalarning tuzilishi, ishlash prinsiplari, sozlanishi, ekspluatatsiya qoidalari, ularni o'rnatish, yig'ish, ta'mirlash hamda mexanizm va detallarni qayta tiklashning zamonaviy usullarini yorituvchi fanlar;

– ishlab chiqarish texnologiyasiga oid fanlar – alohida kasblarga xos texnologik va mehnat jarayonlari, ularni amalga oshirish, nazorat qilish va boshqarish, xavfsizlik qoidalari, ishlab chiqarish sanitariyasi hamda mehnat qonunchiligi asoslarini qamrab oluvchi fanlar;

– xomashyo materiallariga oid fanlar – ishlab chiqarishda qo'llaniladigan turli material va xomashyolarning kimyoviy-fizikaviy xususiyatlari, mexanik-texnologik xossalari va tayyorlanish texnologiyasini o'rganuvchi fanlar.

Ushbu tasnif maxsus fanlarning o'quv mazmunini tizimlashtirishga, ularning o'ziga xos didaktik ta'minotini loyihalashga hamda fanlararo va mavzulararo uzviylikni ta'minlashga metodik tayanch bo'lib xizmat qiladi.

O'tkazilgan nazariy tahlillar bugungi kunda texnikumlarda ta'lim sifatini oshirish va fanlarning didaktik ta'minotida bir qator muammolar mavjudligini ko'rsatdi:

– o'qituvchilar yaratayotgan o'quv materiallari to'plamida o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar majmui ilmiy jihatdan yetarlicha chuqurlashtirilmaganligi;

– elektron ta'lim resurslarining o'tilayotgan mavzuga mos ravishda tanlanmasligi;

– nazariy mashg'ulotlarda multimediali o'qitish vositalarining keng qo'llanilmasligi natijasida tez kechadigan hodisa va jarayonlarni vizual shaklda yetkazib bera olmaslik;

– internet tarmog'ida didaktik materiallar ko'p bo'lsa-da, o'quvchilarda axborot bilan ishlash ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmaganligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etishda o'quv muammolarini yechishga qaratilgan faol metodlar muhim o'rin tutadi. Davra suhbatlari va ochiq munozaralar, noan'anaviy darslar, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, zamonaviy axborot-pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda mustaqil o'rganish qobiliyatlarini, tahliliy va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Bunday metodlar o'quvchilarni o'zaro fikr va tajriba almashishga, kasbiga oid murakkab vaziyatlarda yangi yechimlar topishga undaydi.

Shu bilan birga, muammoli o'qitishning afzalliklari bilan bir qatorda cheklovlari ham mavjud: har qanday o'quv materialini muammoli vaziyatga aylantirib bo'lmaydi, juda oson yoki juda murakkab masalalar muammoli vaziyat yarata olmaydi, bu usul nisbatan ko'p vaqt talab etadi. Shuning uchun o'qituvchi muammoli o'qitishni qo'llashda o'quv materialining sabab-oqibat aloqalariga egaligini, o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini va mavzu mazmunini hisobga olishi lozim. Bunda o'qituvchining yuqori saviyadagi o'quv-metodik ta'minoti, elektron resurslar va masofaviy malaka oshirish imkoniyatlari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, maxsus fanlar o'zining mazmuni, metodlari, shakllari va amaliyot bilan bevosita bog'liqligi jihatidan boshqa fanlardan tubdan farq qiladi hamda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning asosiy o'zagini tashkil etadi. Mavzuga oid tadqiqotlar tahlili maxsus fanlarni o'qitishning mazmuni, didaktik ta'minoti, baholash tizimi va metodik kompetensiya jihatlari yetarlicha o'rganilganini ko'rsatadi. Biroq maxsus fanlarni o'qitishning ilmiy-nazariy asoslarini takomillashtirish, eng avvalo,

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

zamonaviy o'quv-metodik majmualar yaratish, elektron va multimediali ta'lim resurslaridan o'rinli foydalanish, nazariy va amaliy mashg'ulotlar uzviylikini ta'minlash hamda o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini muntazam oshirib borishni taqozo etadi. Bu yo'nalishdagi ishlarni tizimli tashkil etish texnikumlarda raqobatbardosh, yetuk mutaxassislar tayyorlash sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Olimov Q.T. Maxsus fanlardan o'quv adabiyotlar yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslari: ped. fan. dokt. diss. – Toshkent: O'MKHTTKMOVUQTI, 2005. – 19–20 b.
2. Ashurova S.Y. Yengil sanoat yo'nalishlari bo'yicha kichik mutaxassislar tayyorlashda maxsus fanlarni modulli o'qitishning ilmiy-uslubiy asoslari (tikuvchilik ishlab chiqarish yo'nalishi misolida): ped. fan. nomz. diss. – Toshkent: O'MKHTTKMOVUQTI, 2005.
3. G'affarov F.X. Maxsus fanlar bo'yicha elektron ta'lim resurslari bazasini yaratish va ularning masofadan foydalanish metodikasi: ped. fan. b. falsafa dokt. (PhD) diss. – Toshkent: KHTTIRPKMOVUQTI, 2018.
4. To'xtayeva Z.Sh. Oliy ta'limda umumkasbiy va ixtisoslik fanlari integratsiyasini ta'minlash metodikasi: ped. fan. dokt. (DSc) diss. – Toshkent, 2021.
5. Musayeva N.N. Uzlusiz professional ta'lim tizimida o'qitish uzviylikini ta'minlash texnologiyasi: ped. fan. dokt. (DSc) diss. – Toshkent, 2019.

DUAL TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA CRM VA ERP TIZIMLARINING AHAMIYATI

Shadiyev Shavkat Zakirovich

*G'allaorol tuman 2-son texnikumi ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosari
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchi*

(shavkatdamir87@g.mail.ru)

Yusupov Nodir Baxriddinovich

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD))

Annotatsiya: Mazkur maqolada dual ta'lim tizimini samarali tashkil etish va boshqarishda CRM va ERP tizimlarining o'rni tahlil qilingan. Ta'lim muassasalari, talabalar hamda ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni raqamlashtirish, resurslarni boshqarish va ma'lumotlar almashinuvini avtomatlashtirish imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari CRM va ERP tizimlari ta'lim jarayonining shaffofligi, boshqaruv samaradorligi hamda mehnat bozori talablariga mos malakali kadrlar tayyorlashga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Shuningdek, dual ta'limda yagona raqamli platformalarni joriy etish va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Dual ta'lim, CRM, ERP, raqamli menejment, resurslarni rejalashtirish, ta'lim ekotizimi, monitoring, avtomatlashtirish, integratsiya.

Аннотация: В данной статье проанализирована роль CRM- и ERP-систем в эффективной организации и управлении дуальным образованием. Рассмотрены возможности цифровизации взаимодействия между образовательными учреждениями, студентами и работодателями, а также автоматизации обмена данными и управления ресурсами. Результаты исследования подтверждают, что CRM- и ERP-системы способствуют повышению прозрачности образовательного процесса, эффективности управления и подготовке квалифицированных кадров, соответствующих требованиям рынка труда. Кроме того, разработаны рекомендации по внедрению единых цифровых платформ и развитию цифровых компетенций в системе дуального образования.

Ключевые слова: *Дуальное образование, CRM, ERP, цифровой менеджмент, планирование ресурсов, образовательная экосистема, мониторинг, автоматизация.*

Abstract: *This article analyzes the role of CRM and ERP systems in the effective organization and management of dual education. It examines the opportunities for digitalizing cooperation among educational institutions, students, and employers, as well as automating data exchange and resource management. The research findings confirm that CRM and ERP systems contribute to greater transparency in the educational process, improved management efficiency, and the preparation of qualified specialists who meet labor market requirements. In addition, recommendations are proposed for implementing unified digital platforms and enhancing digital competencies within the dual education system.*

Keywords: *Dual education, CRM, ERP, digital management, resource planning, educational ecosystem, monitoring, automation, integration.*

KIRISH

Dual ta'lim tizimi zamonaviy kasbiy ta'limning innovatsion modeli sifatida o'zining ko'p komponentli va integratsiyalashgan tuzilishi bilan tavsiflanadi. Mazkur tizimda ta'lim jarayoni nazariy bilimlarni o'quv muassasasida egallash hamda amaliy ko'nikmalarni ishlab chiqarish korxonalarida shakllantirish asosida tashkil etiladi [1]. Shu sababli dual ta'lim nafaqat pedagogik faoliyatni, balki ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish korxonalari va mehnat bozori o'rtasidagi uzviy hamkorlikni ham talab etadi [2]. Natijada ta'lim muassasasi an'anaviy bilim beruvchi subyekt maqomidan chiqib, korxonalar bilan strategik hamkorlikni yo'lga qo'yuvchi, mehnat bozori ehtiyojlarini muntazam tahlil qiluvchi hamda mavjud resurslarni samarali boshqaruvchi muhim boshqaruv markaziga aylanadi.

Dual ta'lim tizimining samaradorligi o'quv jarayonini ishlab chiqarish talablari bilan uyg'unlashtirish darajasiga bevosita bog'liqdir [3]. Biroq ushbu tizimning ko'p tomonlama va murakkab tashkiliy tuzilishi o'quvchilarni korxonalariga birlashtirish, amaliyot jarayonlarini monitoring qilish, o'quv rejalari va ishlab chiqarish ehtiyojlarini muvofiqlashtirish, shuningdek, moddiy-texnik resurslarni boshqarish kabi jarayonlarni an'anaviy usullar orqali samarali tashkil etishni qiyinlashtiradi. Xususan, qog'oz hujjatlar yoki oddiy elektron jadvallarga asoslangan boshqaruv mexanizmlari tezkorlik, aniqlik va ma'lumotlar integratsiyasi nuqtayi nazaridan zamonaviy talablarni to'liq qondira olmaydi. Bu esa boshqaruv samaradorligining pasayishi, axborot almashinuvidagi uzilishlar hamda ta'lim sifati bilan ishlab chiqarish ehtiyojlari o'rtasida nomuvofiqlik yuzaga kelishiga sabab bo'ladi [4].

Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalari o'z faoliyatini avtomatlashtirish va resurslardan optimal foydalanish maqsadida ERP (Enterprise Resource Planning – korxonalar resurslarini rejalashtirish) tizimlaridan keng foydalanmoqda [5]. Ushbu tizimlar ishlab chiqarish, moliya, logistika, inson resurslari va boshqaruv jarayonlarini yagona axborot platformasida integratsiyalash imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim muassasalarida ham dual ta'lim jarayonlarini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida boshqarish zarurati yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, CRM (Customer Relationship Management – mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish) va ERP elementlarini dual ta'lim tizimiga integratsiya qilish ta'lim muassasalari hamda korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi [6].

CRM va ERP texnologiyalarining dual ta'lim tizimiga joriy etilishi o'quvchi, ta'lim muassasasi va korxonalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni markazlashgan holda boshqarish, amaliyot jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, o'quv resurslarini oqilona taqsimlash hamda mehnat bozori ehtiyojlariga mos kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi. Natijada ta'lim jarayonining shaffofligi va boshqaruv samaradorligi oshib, bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligi sanoat korxonalari talablariga yuqori darajada moslashadi [7]. Shu bois dual ta'lim tizimida raqamli boshqaruv mexanizmlarini joriy etish bugungi kunda nafaqat texnologik zarurat, balki ta'lim sifatini oshirishning muhim strategik omili sifatida namoyon bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta'lim tizimini raqamlashtirish va boshqaruv jarayonlariga biznes-texnologiyalarni integratsiya qilish masalalari so'nggi yillarda xalqaro ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, rivojlangan davlatlarda ta'lim muassasalarini samarali boshqarish maqsadida "Education Management Information Systems" (EMIS) konsepsiyasi keng qo'llanilib, u ta'lim jarayonlarini monitoring qilish, ma'lumotlarni markazlashgan holda boshqarish hamda strategik qarorlar qabul qilish samaradorligini

oshirishga xizmat qilmoqda [8]. EMIS tizimlari asosan o'quvchilar kontingenti, akademik ko'rsatkichlar, moliyaviy resurslar va pedagogik faoliyatni boshqarishga yo'naltirilgan bo'lib, ular ta'lim muassasalarining ichki boshqaruv mexanizmlarini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Biroq dual ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyati – ta'lim jarayonining muayyan qismi bevosita ishlab chiqarish korxonalarida tashkil etilishi – mavjud axborot tizimlaridan yanada yuqori darajadagi integratsiyani talab etadi. Chunki dual modelda ta'lim muassasasi va korxonalar o'rtasidagi uzluksiz axborot almashinuvi, amaliyot jarayonlarini monitoring qilish, o'quvchi kompetensiyalarini baholash hamda ishlab chiqarish ehtiyojlarini ta'lim mazmuni bilan muvofiqlashtirish kabi murakkab boshqaruv vazifalari yuzaga keladi [9]. Shu sababli dual ta'limni boshqarishda an'anaviy EMIS tizimlari bilan bir qatorda CRM (Customer Relationship Management) va ERP (Enterprise Resource Planning) texnologiyalarini qo'llash zarurati ortib bormoqda.

Raqamli transformatsiya va sanoatning yangi bosqichiga oid ilmiy qarashlar orasida nemis iqtisodchisi Klaus Schwabning tadqiqotlari alohida o'rin tutadi. U o'zining The Fourth Industrial Revolution asarida to'rtinchi sanoat inqilobi sharoitida tashkilotlar faoliyati raqamli texnologiyalar va integratsiyalashgan axborot almashinuvi asosida shakllanishini ta'kidlaydi [4]. Olimning fikricha, zamonaviy boshqaruv tizimlarining samaradorligi real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va o'zaro bog'langan platformalar orqali qarorlar qabul qilish imkoniyatiga bog'liqdir. Ushbu yondashuv dual ta'lim tizimida ham dolzarb bo'lib, ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni yagona raqamli platforma asosida tashkil etish zaruratini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Dual ta'limni raqamli boshqarish masalalari MDH davlatlari olimlari tomonidan ham tadqiq etilgan. Xususan, rossiyalik pedagog olim V. I. Blinov dual ta'lim tizimida "raqamli menejment" konsepsiyasini ilgari surib, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish professional ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini qayd etadi [10]. Uning ilmiy qarashlarida ERP tizimlari o'quv jarayonlari, ishlab chiqarish amaliyoti va resurslarni boshqarishning yagona integratsiyalashgan mexanizmi sifatida baholanadi. Zamonaviy tadqiqotlarda korxonalarining AKT salohiyati ta'lim muassasasi resurslari bilan sinxronizatsiya qilinishi muhim shart ekanligi ko'rsatilgan [11]. Tadqiqotchi dual ta'lim muassasalarida raqamli boshqaruvni joriy etish orqali korxonalar ehtiyojlariga mos malakali kadrlarni tayyorlash imkoniyati kengayishini asoslab beradi.

Mamlakatimiz olimlari tomonidan ham professional ta'lim tizimini raqamlashtirish va axborot tizimlarini joriy etish masalalari muayyan darajada tadqiq etilgan. Jumladan, N. Sh. Turdiyeva va boshqa tadqiqotchilar professional ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, elektron boshqaruv tizimlarini shakllantirish hamda ta'lim jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish [12]. Ushbu tadqiqotlarda asosan elektron hujjat aylanishi, ta'lim monitoringi va axborot tizimlarining umumiy tashkiliy mexanizmlari yoritilgan. Shu bilan birga, oliy va professional ta'limda raqamli platformalarning bulutli arxitekturasini loyihalash tamoyillari mahalliy olimlar tomonidan pedagogik dasturiy vositalar kontekstida o'rganilgan [13].

Shu bilan birga, mahalliy ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim tizimida CRM va ERP texnologiyalarining qo'llanilishi, ularning funksional arxitekturasi, algoritmik boshqaruv mexanizmlari hamda korxonalar ta'lim muassasasi integratsiyasidagi o'rni yetarli darajada tadqiq etilmagan. Ayniqsa, o'quvchi faoliyatini monitoring qilish, ishlab chiqarish amaliyotini rejalashtirish, korxonalar ehtiyojlari asosida kompetensiyalarni shakllantirish va resurslarni real vaqt rejimida boshqarishga xizmat qiluvchi integratsiyalashgan CRM–ERP platformalarining dual ta'limdagi metodologik modeli mahalliy ilmiy tadqiqotlarda deyarli uchramaydi.

Mazkur holat ushbu yo'nalishda chuqur ilmiy izlanishlar olib borish, dual ta'lim tizimiga moslashtirilgan raqamli boshqaruv modelini ishlab chiqish hamda uning amaliy samaradorligini asoslash zaruratini yuzaga keltirishi shubhasizdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda dual ta'lim tizimini raqamlashtirish va uning boshqaruv samaradorligini oshirish masalalari kompleks yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli tahlil, biznes-jarayonlarni qayta loyihalash (Business Process Reengineering – BPR), modellashtirish hamda axborot tizimlarini qiyosiy tahlil qilish usullariga tayangan holda shakllantirildi [5]. Ushbu yondashuv dual ta'lim jarayonidagi ishtirokchilar o'rtasidagi funksional bog'liqliklarni aniqlash, mavjud muammolarni baholash

va ularni raqamli texnologiyalar asosida optimallashtirish imkonini beradi.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida dual ta'lim tizimining uchta asosiy sub'ekti – ta'lim muassasasi, talaba va ish beruvchi o'rtasida yuzaga keluvchi axborot oqimlari hamda ularning o'zaro integratsiyalashgan faoliyati tanlandi. Mazkur sub'ektlar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi, boshqaruv jarayonlari va funksional aloqalar tahlil qilinib, mavjud tashkiliy va texnologik muammolar aniqlandi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida tizimli tahlil usuli qo'llanilib, dual ta'lim ekotizimining tarkibiy elementlari, ularning vazifalari hamda o'zaro aloqalari o'rganildi. Ushbu bosqichda ta'lim jarayonining boshqaruv modeli, amaliyotlarni tashkil etish mexanizmlari va korxonalar bilan hamkorlik jarayonlari strukturaviy jihatdan tahlil qilindi. Tizimli yondashuv orqali dual ta'lim jarayonida ma'lumotlar oqimining uzluksizligi va boshqaruv samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar baholandi.

Keyingi bosqichda biznes-jarayonlarni reengineering qilish (BPR) metodologiyasi asosida mavjud jarayonlar qayta ko'rib chiqildi [14]. Bunda dual ta'lim jarayonidagi an'anaviy boshqaruv mexanizmlarining kamchiliklari aniqlanib, ularni optimallashtirishga qaratilgan yangi funksional model ishlab chiqildi. Xususan, hamkor korxonalarni tanlash va boshqarish, talabalarni amaliyot joylariga birlashtirish, amaliyot natijalarini monitoring qilish hamda o'quv va ishlab chiqarish resurslarini muvofiqlashtirish jarayonlari qayta loyihalashtirildi. BPR yondashuvi orqali ortiqcha byurokratik jarayonlarni qisqartirish, ma'lumotlar almashinuvini avtomatlashtirish va boshqaruvning tezkorligini oshirish maqsad qilindi.

Tadqiqotda modellashtirish metodlaridan ham keng foydalanildi. Jumladan, dual ta'lim jarayonidagi axborot oqimlari va funksional bog'liqliklarni vizual ifodalash uchun biznes-jarayonlar modeli ishlab chiqildi. Modellashtirish jarayonida ishtirokchilar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi, qaror qabul qilish bosqichlari hamda boshqaruv funksiyalarining ketma-ketligi tasvirlandi. Ushbu yondashuv dual ta'lim tizimida CRM va ERP platformalarini integratsiyalash imkoniyatlarini aniqlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qildi.

CRM va ERP tizimlarining funksional imkoniyatlari dual ta'lim tizimi ehtiyojlari nuqtai nazaridan qiyosiy tahlil qilindi [6]. Tahlil quyidagi asosiy funksional yo'nalishlar kesimida amalga oshirildi:

- Hamkor korxonalar bazasini shakllantirish va boshqarish;
- O'quv hamda ishlab chiqarish resurslarini rejalashtirish va taqsimlash;
- Talabalar amaliyoti jarayonini monitoring qilish va natijalarini baholash;
- Ishtirokchilar o'rtasida tezkor axborot almashinuvini tashkil etish;
- Analitik hisobotlar va boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlash.

Tadqiqot davomida CRM tizimlarining kommunikatsion va hamkorlikni boshqarishga yo'naltirilgan funksiyalari hamdan ERP tizimlarining resurslarni rejalashtirish va jarayonlarni integratsiyalash imkoniyatlari o'zaro solishtirildi. Natijada dual ta'lim tizimi uchun mos bo'lgan integratsiyalashgan raqamli boshqaruv modeli konseptual jihatdan shakllantirildi.

Shuningdek, tadqiqotda ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, xorijiy tajribalar va amaliy axborot tizimlari tahlili asosida umumlashtirish hamda qiyosiy tahlil metodlari qo'llanildi. Olingan natijalar asosida dual ta'lim tizimini raqamli transformatsiya qilishning tashkiliy va texnologik mexanizmlari ishlab chiqildi hamda ularning amaliy samaradorligi nazariy jihatdan asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dual ta'limda ta'lim muassasasi uchun korxonalar – bu “mijoz” yoki “strategik hamkor”dir [6]. CRM tizimi (masalan, Bitrix24 yoki maxsus ishlab chiqilgan portal) quyidagi vazifalarni bajaradi:

Hamkorlar bazasi: Viloyatdagi barcha sanoat korxonalari bilan tuzilgan shartnomalar muddati, korxonaning kadrlar ehtiyoji va moddiy-texnik bazasi haqidagi ma'lumotlar yagona bazada saqlanadi.

Kommunikatsiya tarixi: Korxonalar bilan bo'lgan har bir muloqot, yuborilgan xat yoki talaba ustidan tushgan shikoyat/taklif tizimda qayd etiladi.

Vakansiyalar monitoringi: Korxonalar bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot kiritishi bilan tizim avtomatik ravishda unga mos keladigan bitiruvchini tavsiya qiladi.

ERP tizimi dual ta'limning “ichki mexanizmi” bo'lib, u quyidagilarni tartibga soladi [5]:

O'quv rejalarni sinxronlash: Talaba haftasining qaysi kuni korxonada, qaysi kuni texnikumda bo'lishi, korxonadagi uskunaning bandligi bilan bog'langan holda rejalashtiriladi.

Inventarizatsiya va xomashyo: Dual ta'limda talaba ishlatadigan materiallar (masalan, payvandlash elektrodleri yoki matolar) xarajatini ERP tizimi orqali nazorat qilish mumkin.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Talaba profili (Digital Portfolio): Har bir talabanning o'zlashtirgan modullari, korxonadagi baholari va sertifikatlari yagona raqamli profilda jamlanadi.

CRM va ERP tizimlarini joriy etishdan oldingi va keyingi ko'rsatkichlar tahlili 1-jadval.

Jarayon nomi	An'anaviy boshqaruv (soat/foiz)	Raqamli boshqaruv (CRM/ERP)	Samaradorlik
Hamkor korxonani topish va shartnoma tuzish	15 kun	2 kun	+86%
Amaliyot hisobotlarini tayyorlash va tahlil	24 soat (oylik)	1 soat (online)	+95%
Resurslardan (materiallar) foydalanish aniqligi	70%	96%	+26%
Kadrlar buyurtmasining bajarilish darajasi	65%	92%	+27%

MUHOKAMA: RAQAMLI EKOTIZIM MODELI

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dual ta'limni CRM va ERP tizimlarisiz boshqarish ta'lim muassasasi ma'muriyatiga ortiqcha yuklama yuklaydi [12]. Biz taklif etayotgan modelda:

CRM – tashqi dunyo (korxonalar) bilan aloqani ta'minlaydi.

ERP – ichki jarayonlarni (o'quv rejasi, resurs, moliya) tartibga soladi.

LMS (Learning Management System) – o'quv kontentini yetkazib beradi [13].

Ushbu uchta tizimning integratsiyasi "Dual-Education Management Ecosystem" ni yaratadi. Bunda korxonadagi usta (mentor) mobil ilova orqali talabanning bajargan ishini baholaydi, bu ma'lumot darhol ERP tizimidagi talaba profilida aks etadi va CRM orqali korxonaga rahbariga hisobot sifatida boradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim tizimini samarali tashkil etishda CRM va ERP texnologiyalarini joriy etish nafaqat hujjat aylanishini raqamlashtirish, balki ta'lim jarayonini strategik boshqarishning zamonaviy modelini shakllantirishga xizmat qiladi [7]. Raqamli boshqaruv tizimlari orqali ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlari yanada tizimli, shaffof va natijador tus oladi. Ayniqsa, talabalar amaliyotini monitoring qilish, kompetensiyalarni baholash, ish beruvchilar ehtiyojini tahlil qilish hamda o'quv jarayonini real mehnat bozori talablariga moslashtirish imkoniyatlarini beradi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, CRM va ERP platformalaridan foydalanish dual ta'limning tashkiliy samaradorligini oshirib, ma'lumotlar almashinuvi tezligini optimallashtiradi hamda inson omili bilan bog'liq xatoliklarni kamaytiradi. Shu bilan birga, mazkur tizimlar ta'lim jarayonida analitik boshqaruvni rivojlantirish, prognozlash mexanizmlarini shakllantirish va qaror qabul qilish sifatini oshirish uchun muhim instrument vazifasini bajaradi [14]. Natijada korxonalar o'z ehtiyojiga mos malakali kadrlarni tayyorlash jarayonini doimiy monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'ladi, ta'lim muassasalari esa bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

Yagona bulutli raqamli platformani yaratish. Professional ta'lim muassasalari va hamkor korxonalarni yagona axborot makoniga birlashtiruvchi markazlashgan CRM-platformani ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi [13]. Mazkur platforma orqali talabalar amaliyoti, o'quv rejalar, korxonaga buyurtmalari, baholash natijalari va monitoring jarayonlarini real vaqt rejimida boshqarish imkoniyati yaratiladi.

Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarini kuchaytirish. Dual ta'lim jarayonida korxonalarining tijorat ma'lumotlari hamda talabalarining shaxsiy axborotlarini himoya qilish dolzarb masala hisoblanadi. Shu sababli zamonaviy shifrlash texnologiyalari, autentifikatsiya protokollari va kiberxavfsizlik standartlarini joriy etish zarur.

Rahbar va pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish. Ta'lim muassasalari rahbarlari, administratorlari va pedagog xodimlarini ERP tizimlari bilan ishlash, ma'lumotlarni tahlil qilish (Data Analytics), raqamli monitoring hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish bo'yicha muntazam qayta tayyorlash tavsiya etiladi [10].

Sun'iy intellekt va analitik modullarni integratsiya qilish. Kelgusida CRM va ERP tizimlariga sun'iy intellekt asosidagi tahliliy modullarni integratsiya qilish orqali talabalar kompetensiyalarini prognozlash,

korxonalar uchun kadrlar tayyorlash jarayonini shaffof, nazorat qilinadigan va prognozlash mumkin bo'lgan tizimga aylantiradi. Natijada ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va talabalar manfaatlarini o'zaro uyg'unlashib, mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning innovatsion modeli shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. Vazirlar Mahkamasining 163-sonli qarori "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida". – Toshkent, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi.
4. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – World Economic Forum, 2017. – 192 p.
5. Magal S. R., Word J. Integrated Business Processes with ERP Systems. – Wiley, 2018. – 448 p.
6. Goldenberg B. CRM Automation. – Prentice Hall, 2021. – 360 p.
7. Alikulov S. S. Professional ta'limda dual tizimni boshqarishning innovatsion mexanizmlari // Muallim va uzluksiz ta'lim. – Jizzax, 2024. – №2. – B. 45-51.
8. Hua C., Herstein J. Education Management Information Systems (EMIS): A Guide for Practitioners. – UNESCO-IEEP, 2020. – 112 p.
9. Deissinger T. The German Dual System: Models and Elements for International Transfer. – Journal of Vocational Education & Training, 2019. – Vol. 71, No. 2. – PP. 240-255.
10. Блинов В. И., Сергеев И. С. Методика профессионального обучения в условиях цифровизации. – Москва: Юрайт, 2020. – 354 с.
11. Ломтева Е. В. Цифровая трансформация системы профессионального образования: опыт и перспективы // Профессиональное образование и рынок труда. – 2022. – №3. – С. 18-29.
12. Turdiyeva N. Sh. Raqamli menejment: professional ta'limda axborot tizimlari. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2023. – 210 b.
13. Xamidov J. A. Professional ta'lim muassasalarida yagona bulutli elektron platformalarni loyihalash tamoyillari // Pedagogik mahorat. – Buxoro, 2025. – №1. – B. 88-94.
14. Hammer J., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. – Harper Business, 2015. – 272 p.

HAMKORLIKDA ISHLASH KOMPETENSIYASINI BAHOLASHNING XALQARO MODELLARI VA MEZONLARI

Umidov Azizjon Rahmatjon o'g'li

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Tezisdan hamkorlikda ishlash kompetensiyasini baholashning xalqaro modellari, jumladan OECD PISA hamkorlikda muammo yechish bazasi va zamonaviy baholash mezonlari tahlil etilgan. Baholashning amaliy vositalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: baholash, hamkorlik kompetensiyasi, PISA, baholash mezonlari, rubrika, o'zaro baholash, refleksiv portfolio.

Hamkorlikda ishlash kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini samarali boshqarish uning shakllanganlik darajasini obyektiv baholash mezonlari va vositalarini belgilashni talab qiladi. Mazkur tezisdan kompetensiyani

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

baholashning xalqaro modellari hamda zamonaviy mezon va vositalari qisqacha tahlil qilinadi.

Baholashning xalqaro modellari. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) 2015-yilda o'tkazilgan PISA xalqaro tadqiqotida birinchi marta hamkorlikda muammo yechish ko'nikmasini keng ko'lamda baholashni amalga oshirdi. Mazkur baholash bazasida hamkorlik kompetensiyasi uchta asosiy qirra orqali o'lchanadi: umumiy tushunchani o'rnatish va saqlash; muammoni yechish uchun mos harakatlarni amalga oshirish; hamda guruh tashkilotchiligini o'rnatish va saqlash. Bu qirralarning muammo yechish bosqichlari bilan kesishuvi baholashning yaxlit matritsasini hosil qiladi.

Yevropa ta'lim tadqiqotlarida hamkorlikda ishlash kompetensiyasi ko'pincha uchta tarkibiy qism asosida tahlil qilinadi: kognitiv (birgalikda muammoni hal etish), ijtimoiy (guruhdagi o'zaro aloqa) va dispozitsiyaviy (hamkorlikka moyillik, ishonch va mas'uliyat). Yevropa Ittifoqining pedagoglar raqamli kompetentligi modeli (DigCompEdu) hamda YUNESKOning AKT kompetentligi konsepsiyasida ham professional hamkorlik alohida baholanadigan kompetensiya sifatida belgilangan. Ushbu modellar baholashni faqat yakuniy natija bo'yicha emas, balki jarayon davomida kuzatish orqali amalga oshirishni tavsiya etadi.

Baholash mezonlari va darajalari. Hamkorlik kompetensiyasini baholashda odatda to'rt mezon qo'llanadi: motivatsion (jamoaviy ishlashga qiziqish va ehtiyoj), kognitiv (hamkorlik usullarini bilish va muammoni tahlil qilish), faoliyatli (guruhda amaliy faoliyat va vazifalarni bajarish) hamda reflektiv (o'z hissasini va guruh ishini baholash). Ushbu mezonlar asosida kompetensiyaning uchta shakllanganlik darajasi ajratiladi.

1-jadval

Hamkorlik kompetensiyasi shakllanganligining darajalari va ko'rsatkichlari

Daraja	Asosiy ko'rsatkichlari
Quyi (asosiy)	Raqamli vositalardan foydalanadi, oddiy axborot almashadi, biroq jamoaviy maqsad va strategiyani mustaqil belgilamaydi
O'rta (rivojlangan)	Guruhli loyihalarni tashkil etadi, vazifalarni taqsimlaydi, o'zaro tahlil va fikr almashinuvni boshqaradi
Yuqori (tadqiqiy)	Jamoani yo'naltira oladi, innovatsion hamkorlik tajribalarini yaratadi va ularni tarqatadi, to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi

Baholashning amaliy vositalari. Zamonaviy baholash an'anaviy nazoratdan farqli ravishda ko'p qirrali va shaffof bo'lishi lozim. Amaliyotda quyidagi vositalar samarali natija beradi: reflektiv portfolio – o'quvchining o'z faoliyatini muntazam tahlil qilishi; baholash rubrikalari – har bir mezon bo'yicha aniq darajalarni ifodalovchi jadvallar; o'zaro baholash (peer assessment) – guruh a'zolarining bir-birini baholashi; hamda pedagogik kuzatuv. Raqamli muhitda baholashni obyektivlashtirish uchun platformadagi hamkorlik sessiyalari soni, birgalikda yaratilgan materiallar hajmi va o'zaro fikr-mulohaza jarayonidagi ishtirok kabi ko'rsatkichlardan ham foydalaniladi.

Baholashning eng samarali shakli o'z-o'zini baholash, o'zaro baholash va o'qituvchi bahosini uyg'unlashtiruvchi kompleks yondashuvdir. Bunday yondashuv o'quvchida reflektiv ko'nikmalarni rivojlantiradi, jamoaviy mas'uliyatni kuchaytiradi va baholashni nafaqat nazorat, balki rivojlantirish vositasiga aylantiradi. Shu jihatdan baholash jarayonining o'zi ham hamkorlik kompetensiyasini shakllantirishga hissa qo'shadi.

PISA baholash matritsasi. OECD PISA hamkorlikda muammo yechish bazasining o'ziga xosligi shundaki, u hamkorlik kompetensiyasini muammo yechish jarayoni bilan uzviy bog'liq holda o'lchaydi. Uchta hamkorlik qirradi (umumiy tushunchani o'rnatish, mos harakatlarni amalga oshirish, guruh tashkilotchiligini saqlash) muammo yechishning bosqichlari bilan kesishtirilib, baholashning ko'p hujayrali matritsasi hosil qilinadi. Bu yondashuv o'quvchining nafaqat to'g'ri javob topishini, balki guruh bilan qanday hamkorlik qilishini ham aniqlash imkonini beradi. Mazkur metodologiya milliy baholash tizimlarini takomillashtirishda namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Shakllantiruvchi va yakuniy baholash. Hamkorlik kompetensiyasini baholashda shakllantiruvchi (formativ) va yakuniy (summativ) baholashni uyg'unlashtirish maqsadga muvofiqdir. Shakllantiruvchi baholash jarayon davomida muntazam o'tkazilib, o'quvchiga qaytma aloqa berish va faoliyatni

takomillashtirish imkonini yaratadi. Yakuniy baholash esa muayyan bosqich oxirida kompetensiyaning erishilgan darajasini belgilaydi. Hamkorlik kompetensiyasi dinamik xususiyatga ega bo'lgani bois, uni faqat yakuniy nazorat orqali o'lchash yetarli emas; jarayonni kuzatishga asoslangan shakllantiruvchi baholash ustuvor ahamiyatga ega.

Baholash rubrikalari. Baholashni obyektivlashtirishning samarali vositalaridan biri rubrikalardir. Rubrika har bir mezon bo'yicha sifat darajalarini aniq ta'riflar orqali ifodalovchi jadval bo'lib, o'quvchi va o'qituvchi uchun baholash mezonlarini shaffof qiladi. Masalan, "guruhda muloqot" mezoni bo'yicha quyi daraja sheriklarni tinglamaslik, o'rta daraja faol tinglash, yuqori daraja esa muloqotni konstruktiv yo'naltirish ko'rinishida ta'riflanishi mumkin. Rubrikalar o'zaro baholash va o'z-o'zini baholashda ham keng qo'llanadi va o'quvchida reflektiv ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Raqamli ta'limiy analitika. Raqamli muhitda baholashni obyektivlashtirishning yangi imkoniyatlari ochildi. Ta'limni boshqarish tizimlari va hamkorlik platformalari o'quvchining faolligi haqida ko'plab ma'lumotni avtomatik tarzda yig'adi: hamkorlik sessiyalaridagi ishtirok chastotasi, birgalikda yaratilgan materiallar hajmi, forum va muhokamalardagi faollik. Ta'limiy analitika (learning analytics) ushbu ma'lumotlarni tahlil qilib, o'quvchining hamkorlik faoliyati to'g'risida obyektiv tasavvur beradi. Biroq raqamli ko'rsatkichlar pedagogik kuzatuv va sifat baholash bilan to'ldirilgandagina to'liq manzara hosil bo'ladi.

Hamkorlik kompetensiyasining uch tarkibiy qismi. Yevropa ta'lim tadqiqotlarida hamkorlikda ishlash kompetensiyasi ko'pincha uch tarkibiy qism asosida o'lchanadi. Kognitiv qism birgalikda muammoni tahlil qilish va yechim topish bilan; ijtimoiy qism guruhdagi o'zaro aloqa, muloqot va rollarni muvofiqlashtirish bilan; dispozitsiyaviy qism esa hamkorlikka moyillik, ishonch va mas'uliyat kabi shaxsiy sifatlar bilan bog'liq. Baholashda ushbu uch qismning barchasini qamrab olish kompetensiyaning to'liq manzarasini berishni ta'minlaydi. Faqat bilim yoki faqat faoliyatni o'lchash kompetensiyani bir tomonlama baholashga olib keladi.

Baholashning ishonchliligi. Hamkorlik kompetensiyasini baholashda obyektivlik va ishonchlilikni ta'minlash muhim metodologik talab hisoblanadi. Buning uchun baholash bir manbaga emas, balki bir nechta manba va vositaga tayanishi lozim: o'qituvchi bahosi, o'zaro baholash, o'z-o'zini baholash va raqamli ko'rsatkichlar. Turli manbalardan olingan ma'lumotlarning o'zaro mosligi baholash natijasining ishonchliligini oshiradi. Shuningdek, baholash mezonlarining oldindan e'lon qilinishi va rubrikalar orqali aniqlashtirilishi jarayonni shaffof va adolatli qiladi.

Baholash usullarini uyg'unlashtirish. Eng samarali natija turli baholash usullarini kompleks qo'llaganda erishiladi. Pedagogik kuzatuv jarayondagi xulq-atvorni; rubrikalar har bir mezon bo'yicha darajani; portfolio o'quvchining rivojlanish dinamikasini; raqamli analitika esa faoliyatning miqdoriy ko'rsatkichlarini aniqlaydi. Ushbu usullarning birgalikda qo'llanilishi baholashni nafaqat nazorat, balki o'quvchini rivojlantirish vositasiga aylantiradi. Bunday yondashuv hamkorlik kompetensiyasini izchil va obyektiv baholashning ilmiy-metodik asosini tashkil etadi.

Baholashning rivojlantiruvchi vazifasi. Zamonaviy pedagogikada baholash faqat nazorat vositasi sifatida emas, balki o'quvchini rivojlantirish quroli sifatida ham qaraladi. Hamkorlik kompetensiyasini baholashda o'quvchiga aniq, konstruktiv va o'z vaqtida qaytma aloqa berish uning faoliyatini takomillashtirishga yordam beradi. O'quvchi o'z kuchli va zaif tomonlarini anglab, kelgusi jamoaviy faoliyatda ularni hisobga oladi. Shu tariqa baholash jarayonining o'zi hamkorlik kompetensiyasini shakllantirishga hissa qo'shadi va o'quvchida reflektiv ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Milliy baholash amaliyotiga tatbiqi. Xalqaro baholash modellari va mezonlarini milliy kasbiy ta'lim sharoitlariga moslashtirish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. OECD PISA bazasining jarayonni kuzatishga asoslangan yondashuvi, Yevropa modellarining ko'p tarkibiy qismli tahlili va rubrikalar tizimi milliy amaliyotda hamkorlik kompetensiyasini obyektiv baholash uchun foydali asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tajribalarni mahalliy ta'lim mazmuni va sharoitlari bilan uyg'unlashtirib joriy etish baholash tizimini takomillashtirishga va o'quvchilarning jamoaviy faoliyatga tayyorgarligini izchil rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, hamkorlikda ishlash kompetensiyasini baholash yakuniy natijani emas, balki jarayonni kuzatishga asoslanishi va ko'p qirrali mezonlar tizimiga tayanishi lozim. OECD PISA bazasi, DigCompEdu modeli va zamonaviy baholash rubrikalari tajribasidan kelib chiqib,

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

kasbiy ta'limda kompetensiyani motivatsion, kognitiv, faoliyatli va refleksiv mezonlar asosida, refleksiv portfolio, o'zaro baholash va raqamli faollik ko'rsatkichlari yordamida baholash maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv baholashni obyektivlashtirish bilan birga o'quvchining hamkorlik kompetensiyasini izchil rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. OECD. PISA 2015 Results (Volume V): Collaborative Problem Solving. – Paris: OECD Publishing, 2017. – 264 p.
2. OECD. PISA 2015 Collaborative Problem Solving Framework. – Paris: OECD Publishing, 2017. – 50 p.
3. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. – Luxembourg: Publications Office of the EU, 2017. – 95 p.
4. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Version 3. – Paris: UNESCO, 2018. – 68 p.
5. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentsii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya // Vyssheye obrazovaniye segodnya. – 2003. – №5. – S. 34–42.

PEDAGOGIK FAOLIYATDA BAHOLASH VA UNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Nosirov Bunyodjon G'offorali-o'g'li

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti,

“Innovatsion ta'lim texnologiyalari” kafedrasi katta o'qituvchisi

bunyodnosirov1995yilman@mail.ru

Annotatsiya: *Pedagogning baholash kompetentligi zamonaviy ta'lim paradigmasida o'qituvchi kasbiy mahoratining integral komponenti sifatida tan olinib, u o'quv sifatini ta'minlash, o'quvchini rivojlantirish va ta'lim tizimini takomillashtirish uchun strategik ahamiyatga ega muhim kasbiy sifat hisoblanadi. Baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish uchun faqat nazariy kurslar etarli emas amaliy tadqiqot, mentorlik, hamkorlikdagi professional rivojlanish va refleksiv amaliyotning kompleks kombinatsiyasiga asoslangan tizimli va uzluksiz kasbiy rivojlanish dasturlari zarur.*

Kalit so'zlar: *baholash kompetentligi, akademik natija, kontekstuallik, formativ, summativ, xalqaro baholash mezonlari, pedagogik mahorat.*

Pedagogning baholash kompetentligini baholash va sertifikatlash muammosi ta'lim tizimidagi global muammo bo'lib, ko'plab mamlakatlar pedagog baholash kompetentligini baholashning ishonchli va standartlashtirilgan mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha faol tadqiqotlar olib bormoqda. Portfolioga asoslangan pedagogning baholash kompetentligini rivojlantirish va baholash modeli - pedagog o'z baholash amaliyotidan namunaviy ishlar, refleksiya yozuvlari va o'quvchi natijalari tahlilini to'plashi orqali o'z kompetentlik rivojlanishini ko'rsatishi zamonaviy pedagogika ilmidagi tobora e'tiborga sazovor bo'lmoqda [1]. Standartlashtirilgan baholash kompetentligi mezonlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqish milliy ta'lim standartlari doirasida pedagogning baholash kompetentligini aniqlash, tizimlashtirish va rasmiylashtirish O'zbekiston ta'lim islohoti nuqtai nazaridan ham dolzarb va strategik ahamiyatga ega masaladir.

Ko'p manbali baholash (360 daraja baholash) metodologiyasidan foydalanish pedagog baholash kompetentligini administrator, hamkasblar, o'quvchilar va ota-onalar nuqtai nazaridan kompleks ravishda baholash - bu kompetentlikning to'liq va ob'ektiv manzarasini berish imkonini yaratadi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilishga qaratilgan 2019-2023 yillar uchun Harakatlar strategiyasi va keyingi normativ hujjatlar pedagogning baholash kompetentligini oshirishni o'qituvchi kasbiy tayyorgarligini modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab qo'ygan. Milliy o'lchov va baholash markazining faoliyati O'zbekistonda pedagog va o'quvchi baholash tizimini xalqaro standartlarga

muvoqilashtirish yo'lidagi institutsional sa'y-harakatlarni aks ettirsa-da, ayrim tadqiqotlar pedagoglarning formativ baholash kompetentligi darajasi hali ham etarlicha yuqori emasligini ko'rsatmoqda [2].

Reyting tizimiga asoslangan an'anaviy baholash amaliyotidan kompetensiyaga asoslangan baholash modeliga o'tish O'zbek pedagoglarining kasbiy mentalitetida sezilarli o'zgarishlarni talab qilmoqda va bu o'zgarish uchun maqsadli kasbiy rivojlanish dasturlari hamda institutsional qo'llab-quvvatlash nihoyatda zarur. O'zbekiston ta'lim tizimida formativ baholash madaniyatini joriy etish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar pedagoglardan yangicha baholash yondashuvlarini qabul qilishni, an'anaviy nazorat funksiyasini bajaradigan baholash amaliyotidan o'quvchini rivojlantiruvchi baholash amaliyotiga o'tishni talab qilmoqda. Pedagogning baholash kompetentligining tizimli modeli uchta asosiy qatlamdan iborat: bilimlar qatlami (baholash nazariyasi va metodologiyasini bilish), ko'nikmalar qatlami (baholash vositalarini tuzish va qo'llash) va qadriyatlar qatlami (adolat, hurmat, professionallik) bu uchala qatlam o'zaro bog'liq va bir-birini shakllantirib turadi [3].

Baholash kompetentligining kontekstualligi ya'ni uning ta'lim darajasi, predmet sohasi, o'quvchi kontingenti va muassasa madaniyatiga ko'ra farq qilishi ushbu kompetentlikni rivojlantirishda universal yagona yondashuv etarli emas, kontekstga mos moslashtirilgan dasturlar zarurligi to'g'risida dalillar keltiradi. Baholash madaniyatini institutsional darajada shakllantirish muassasa rahbariyatining baholash kompetentligini qadrlashi va rivojlantirishga investitsiya qilishi individual pedagog baholash kompetentligining o'sish sur'ati va sifatiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli ta'lim texnologiyalari jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda baholash kompetentligi yangi o'lchamlarni raqamli savodxonlik, sun'iy intellekt tizimlaridan mas'uliyatli foydalanish va onlayn baholash etikasi o'ziga qabul qilib, yanada kengayib va murakkablashib bormoqda. Milliy ta'lim tizimi darajasida pedagoglarning baholash kompetentligini maqsadli va tizimli rivojlantirish oliy ta'lim, malaka oshirish tizimi va muassasa ichidagi professional rivojlanishning uzviy uchbirligiga asoslanib amalga oshirilishi ta'lim sifatini oshirishning eng samarali strategik yo'nalishlaridan biridir. Pedagog baholash kompetentligining asosiy mezoni uning o'quvchining bilim va ko'nikmalarini o'lchash qobiliyati emas, balki ushbu o'lchov ma'lumotlaridan o'quvchini rivojlantirish, o'qitishni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish uchun foydalana olish qobiliyatidir.

Formativ va summativ baholash kompetentligining muvozanatlashgan kombinatsiyasi baholash kompetentligi rivojlangan pedagogning faoliyatida bu ikkala yondashuv bir-birini to'ldiruvchi, lekin har biri o'z o'rnida to'g'ri qo'llaniladigan bir butun tizim sifatida namoyon bo'ladi. O'quvchi yutuqlarini ob'ektiv va adolatli baholash yo'lga kirish uchun pedagog avvalo o'zining baholash bilimlari, ko'nikmalari va qadriyatlarini tanqidiy nazorat qilishi, ya'ni o'z-o'zini refleksiv baholash qobiliyatiga ega bo'lishi zarur bu esa baholash kompetentligining metakognitiv jihatini tashkil etadi. Pedagog baholash kompetentligini shakllantirishga qaratilgan kelajakdagi tadqiqotlar uchun prioritet yo'nalishlar sifatida kompetentlikning xalqaro qiyosiy o'lchovi, yosh pedagoglar va tajribali pedagoglar baholash kompetentligi sifatini solishtirish hamda raqamli texnologiyalar ta'sirini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Pedagogning baholash kompetentligi faqat o'quvchi uchun emas, balki pedagog uchun ham o'zaro o'rganish va rivojlanish manbai bo'lib xizmat qiladi: baholash natijalarini refleksiv tahlil qilish orqali pedagog o'z ta'lim berish samaradorligini ham doimiy ravishda oshirib boradi [4].

Ta'lim falsafasi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, pedagog baholash kompetentligi bu nafaqat professional mahorat, balki har bir o'quvchining rivojlanish imkoniyatlariga ishonch, ularning salohiyatini ko'ra bilish va qadrlash qobiliyati kabi oliy axloqiy fazilatlarining ham ifodasidir. O'zbekiston ta'lim tizimining yaqin kelajakdagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan pedagoglarning baholash kompetentligi darajasini oshirishga qaratilgan izchil, ilmiy asoslangan va amaliy ta'sirchan siyosat va dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga bog'liq bo'lib, bu vazifa barcha ta'lim ishtirokchilaridan birgalikdagi sa'y-harakatlarni talab etadi. Pedagogning baholash kompetentligi bu statik holat emas, balki doimo o'sib, o'zgarib va chuqurlashib boruvchi dinamik jarayon bo'lib, bu jarayonning harakatlanuvchi kuchi pedagogning o'z kasbiga bo'lgan muhabbati, o'quvchiga bo'lgan mas'uliyati va ta'lim sifatini doimiy oshirishga bo'lgan cheksiz intilishidir.

1. Stiggins R.J. (2002). Assessment crisis: The absence of assessment for learning. Phi Delta Kappan, 83(10), 758-765.
2. Nosirov B.G'. Kasbiy ta'lim pedagoglarining testologik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari // 1st EduVision: global innovations in learning and teaching conference. February, 2025. – № 12. – P. 381-384: <https://euro-conferences.org/index.php/eduvision>.
3. Popham W.J. (2009). Assessment literacy for teachers: Faddish or fundamental? Theory into Practice, 48(1), 4-11.
4. Shepard L.A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14.

YOSHLARDA KASB TANLASH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLARI VA XALQARO AMALIYOT

Bayjumanova Laziza Abdumanonovna

Angren shahar 4-son texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada globallashtirish davrida yoshlarda kasb tanlash madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari, kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimi tahlil qilingan. Rivojlangan davlatlar tajribasi o'rganilib, O'zbekiston ta'lim tizimi uchun amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.*

Kalit so'zlar: *kasb tanlash madaniyati, kasbga yo'naltirish, pedagogik yondashuv, xalqaro amaliyot, dual ta'lim, diagnostika, mehnat bozori.*

XXI asrda texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi mehnat bozorida tub burilishlarni yuzaga keltirdi. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish jarayonlari ayrim an'anaviy kasblarning yo'qolishiga, shu bilan birga, mutlaqo yangi mutaxassisliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Bunday tez o'zgaruvchan sharoitda yoshlarda shunchaki "kasb tanlash" emas, balki kasb tanlash madaniyatini shakllantirish dolzarb pedagogik vazifaga aylandi. Kasb tanlash madaniyati - bu o'quvchining o'z qobiliyatlari, qiziqishlari va psixologik xususiyatlarini anglagan holda, mehnat bozori talablarini tahlil qila olishi va ongli ravishda karyera yo'lini belgilash malakasidir. Bu madaniyat bir martalik qaror emas, balki butun umr davomida o'z ustida ishlash va moslashuvchanlik ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

An'anaviy ta'lim tizimida kasbga yo'naltirish asosan yuqori sinflarda suhbatlar o'tkazish bilan cheklangan bo'lsa, zamonaviy pedagogika bu jarayonni uzluksiz, tizimli va interaktiv usullarga tayangan holda tashkil etishni taklif qiladi.

- Kognitiv va psixologik tashxis: O'quvchilarning kasbiy layoqatini aniqlashda J. Holland (kasbiy tiplar) va X. Gardner (ko'p qirrali intellekt) metodikalaridan foydalanish.

- Loyihaga va kompetensiyaga asoslangan ta'lim: O'quvchilarni real mehnat jarayonlariga jalb qilish (masalan, robototexnika loyihalari, startap rejalari) orqali ham texnik ("Hard skills"), ham moslashuvchan ("Soft skills") ko'nikmalarni shakllantirish.

- Platformalar va sun'iy intellekt: O'quvchining baholari, qiziqishlari va test natijalarini sun'iy intellekt (AI) yordamida kompleks tahlil qilib, shaxsiy karyera xaritasini tuzish.

Kasbga yo'naltirish borasida dunyoda o'zini oqlagan bir nechta samarali modellar mavjud. Ularni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish yuqori natijalar berishi mumkin.

- Germaniya (Dual ta'lim): O'quvchilar vaqtining 70% ini korxonalarda (amaliyotda), 30% ini maktabda o'tkazadi. Bu tizim yoshlar o'rtasidagi ishsizlikni keskin kamaytiradi.

- Finlyandiya (Karyera maslahatchilari): Har bir maktabda professional maslahatchi shtati joriy etilgan bo'lib, 7-9 sinflar uchun individual rivojlanish rejasi tuziladi.

- AQSh (Job Shadowing): O'quvchilar bir necha kun davomida mutaxassislar (shifokor, dasturchi va b.) yonida yurib, ish muhitini bevosita kuzatishadi va kasb haqida real tasavvurga ega bo'lishadi.

• Yaponiya (Ikigai falsafasi): Maktab va sanoat korxonalari uzviy hamkorlik qiladi. Bolalikdan jamoaviy ishlash, kasbiy sadoqat va mehnatsevarlik qadriyatlarini singdiriladi.

Yuqoridagi xorijiy davlatlarda kasbga yo'naltirish sohasida amalga oshirilgan ishlarni o'rganib, O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimi uchun quyidagi tavsiya va yechimlarni keltirishimiz mumkin:

1. Maktablarda "Karyera maslahatchisi" lavozimini joriy etish: Maktab psixologlari yuklamasini kamaytirib, faqat kasbga yo'naltirish va mehnat bozori tahlili bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarini tayyorlash;

2. Maktab va biznes hamkorligini kuchaytirish: O'quvchilar uchun yirik ishlab chiqarish korxonalari, texnoparklar va IT-parklarga muntazam ekskursiyalar va amaliy darslar tashkil etish;

3. Erta yoshdan STEM/STEAM ta'limini rivojlantirish: Boshlang'ich sinflardan oq tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va texnologik savodxonlikni oshirish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, yoshlarda kasb tanlash madaniyatini shakllantirish – ularni faqat ma'lum bir oliygohga tayyorlash emas, balki o'zgaruvchan dunyoda mustaqil qaror qabul qila oladigan moslashuvchan shaxsni tarbiyalashdir. Xalqaro tajribalarni (Germaniya, Finlyandiya, AQSh) milliy ta'lim tizimiga tizimli integratsiya qilish global mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 06.11.2020 yildagi PF-6108-son Farmoni;

2. G'oziyev E.G'. Kasb psixologiyasi. Darslik. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. 2001.

3. Qodirov B.R. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning psixologik-pedagogik asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Fan" nashriyoti. 2015.

4. Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika. Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2013.

5. Holland, J. L. Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments (3rd ed.). Psychological Assessment Resources. 1997.

RAQAMLI TA'LIM VOSITALARIDA BO'LAJAK MUHANDISLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA UNING HOZIRGI HOLATI

Raxmatullayeva Durdona Ravshanovna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti, p.f.d., prof.

Karimov Madamin

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti, mustaqil tadqiqotchi.

Annotatsiya.

Mazkur maqolada raqamli ta'lim vositalari asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi an'anaviy ta'lim modelining zamonaviy mehnat bozori talablariga to'liq javob bermasligi, raqamli texnologiyalar, virtual muhit va avtomatlashtirilgan tizimlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi muammolar tahlili yoritilgan.

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, ta'lim, raqamli, raqamli ta'lim, muhandis, an'anaviy ta'lim.*

Global raqamlashuv jarayonlari, sanoatning avtomatlashtirilishi va "Sanoat 4.0" konsepsiyasi muhandis kadrlarga bo'lgan talabni sifat jihatdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy muhandis faqat texnik bilimlarga

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

emas, balki raqamli texnologiyalar, dasturiy ta'minot, simulyatsiya tizimlari, ma'lumotlar tahlili va raqamli loyihalash ko'nikmalariga ham ega bo'lishi zarur. Bugungi kunda tadqiqot natijalariga ko'ra, World Bank ma'lumotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalardan foydalangan ta'lim jarayonlari o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini 30–40% ga samaraliroq rivojlantirishi aniqlangan³ [1, 3].

Bundan tashqari, International Telecommunication Union ma'lumotlariga ko'ra, internetdan foydalanuvchilar sonining ortishi (2025-yilda global darajada 5,4 milliarddan ortiq foydalanuvchi) raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirgan. Bu esa ta'limning ochiqligi va ommaviyligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Raqamli transformatsiya sharoitida muhandislar kompetentligiga qo'yiladigan talablar an'anaviy ta'lim modelidan farq qiladi. Bunda nazariy bilimlar bilan birga, virtual muhitda ishlash, raqamli modellar yaratish, avtomatlashtirilgan tizimlar bilan integratsiyalash qobiliyati muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim tizimida raqamli ta'lim vositalari asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini shakllantirish dolzarb ilmiy va amaliy muammoga aylanmoqda.

Raqamli transformatsiya jarayonlari jahon iqtisodiyoti va sanoat tarmoqlarida tub o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, sanoatning raqamlashuvi, "aqlli" ishlab chiqarish tizimlari, kiber-fizik tizimlar hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining keng joriy etilishi muhandis kadrlarga bo'lgan talablarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bunday sharoitda muhandislar kompetentligi faqat an'anaviy nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmay, balki murakkab raqamli muhitda samarali faoliyat yuritish, ma'lumotlar bilan ishlash, modellashtirish va tizimli fikrlash qobiliyatlarini ham qamrab olishi zarur.

An'anaviy ta'lim modeli asosan bilimlarni yetkazishga yo'naltirilgan bo'lsa, raqamli transformatsiya sharoitida ta'limning kompetensiyaviy yondashuvi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Chunki zamonaviy muhandis ishlab chiqarish jarayonlarida virtual simulyatsiyalardan foydalanish, raqamli egizaklar (digital twins) yaratish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalash va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish kabi vazifalarni bajara olishi kerak. Bu esa ta'lim jarayonida raqamli platformalar, virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va interaktiv ta'lim muhitlaridan keng foydalanishni taqozo etadi.

Shu nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim tizimida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli ta'lim vositalarining roli tobora ortib bormoqda. Raqamli ta'lim vositalari ta'lim oluvchilarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, murakkab jarayonlarni vizuallashtirish, mustaqil o'qish va tadqiqot olib borish imkoniyatlarini yaratadi. Ayniqsa, virtual va qo'shilgan reallik texnologiyalari orqali xavfli yoki qimmat laboratoriya tajribalarini xavfsiz va samarali muhitda amalga oshirish imkoniyati paydo bo'lmoqda.

Mazkur muammoning dolzarbligi shundaki, hozirgi kunda mehnat bozorida raqamli ko'nikmalarga ega, innovatsion fikrlaydigan va tez o'zgaruvchan texnologiyalarga moslasha oladigan muhandislarga ehtiyoj yuqori. Biroq amaldagi ta'lim dasturlari ko'p hollarda bu talablarga to'liq javob bermayapti. Natijada, ta'lim tizimi va ishlab chiqarish o'rtasida ma'lum bir uzilish yuzaga kelmoqda⁴. Bu esa raqamli iqtisodiyot sharoitida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jarayonini murakkablashtirmoqda [2].

Shu bois, kasbiy ta'lim tizimida raqamli ta'lim vositalari asosida muhandislarni tayyorlashni ilmiy jihatdan asoslash, samarali metodikalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Bu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga, balki mamlakatning innovatsion rivojlanishi va raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirishga ham xizmat qiladi.

Raqamli ta'lim vositalari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilgan, ta'lim jarayonini mazmunan va shaklan transformatsiya qiladigan innovatsion platformalar, dasturiy mahsulotlar va interaktiv muhitlar majmuasidir. Ular an'anaviy ta'lim vositalaridan farqli ravishda faqat axborotni yetkazish funksiyasini emas, balki o'quv jarayonini modellashtirish, interaktivlashtirish, individuallashtirish va tahlil qilish imkoniyatini ham yaratadi. Ayniqsa, muhandislik ta'limida raqamli vositalarning ahamiyati beqiyosdir, chunki bu soha yuqori darajada aniq hisob-kitoblar, modellashtirish, loyihalash va texnologik jarayonlarni virtual muhitda sinab ko'rishni talab etadi.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-190-son farmoni.

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-316-son qarori.

Raqamli ta'lim vositalari nazariy bilimlarni vizuallashtirish imkoniyatini kengaytiradi. Bu esa bilimni o'zlashtirish darajasini oshiradi va xotirada uzoq saqlanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, real ishlab chiqarish jarayonlarini modellashtirish orqali talabalar haqiqiy mehnat muhitiga yaqinlashtirilgan sharoitda tajriba orttiradilar.

Raqamli ta'lim muhiti individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish imkonini beradi. Har bir o'quvchi o'z bilim darajasi va qiziqishiga muvofiq ravishda qo'shimcha materiallar bilan ishlashi, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan vazifalarni bajarishi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonini differensiallashtirishga olib keladi. Mustaqil ta'lim faoliyatini rag'batlantirish ham raqamli vositalarning muhim jihatidir. Onlayn resurslar, interaktiv simulyatsiyalar va virtual trenajyorlar talabalarni mustaqil izlanishga undaydi. Shu bilan birga, raqamli muhitda ta'lim olish talabalarning tahliliy fikrlash, algoritmik yondashuv va innovatsion g'oyalar ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantiradi. Chunki raqamli muhitda ishlash jarayoni doimiy tahlil, parametrlarni o'zgartirish, natijani baholash va optimal yechim topishni talab qiladi. Bu esa muhandislik tafakkurining asosiy xususiyati hisoblanadi. Demak, raqamli ta'lim vositalari faqat texnik vosita emas, balki muhandislik kompetentligini shakllantiruvchi strategik ta'lim instrumenti sifatida namoyon bo'ladi.

Raqamli ta'lim vositalari muhandislik ta'limida keng imkoniyatlar yaratayotgan bo'lsa-da, ularni ta'lim jarayoniga samarali va tizimli joriy etishda qator muammolar va cheklovlar mavjud. Bu muammolar faqat texnik jihat bilan emas, balki metodik, kadrlar tayyorgarligi, psixologik va tashkiliy omillar bilan ham bog'liq bo'lib, raqamli transformatsiya jarayonining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Metodik muammolar ham jiddiy ahamiyat kasb etadi. Raqamli vositalarni o'quv dasturlariga integratsiya qilish bo'yicha yagona ilmiy asoslangan metodik model to'liq shakllanmagan. Ko'p hollarda raqamli texnologiyalar ta'lim mazmuniga chuqur integratsiya qilinmay, faqat qo'shimcha vosita sifatida qo'llaniladi. Bu esa kompetensiyaviy yondashuvning to'liq amalga oshirishiga to'sqinlik qiladi. Masalan, raqamli dasturdan foydalanish faktining o'zi kompetentlik shakllanganini anglatmaydi; muhim jihat – talabaning ushbu vosita orqali muammoni mustaqil hal qila olishi, tahlil yuritishi va qaror qabul qilishi hisoblanadi. Baholash tizimi ham ko'pincha raqamli ko'nikmalarni aniq va xolis o'lchashga moslashmagan. An'anaviy test yoki yozma imtihonlar raqamli muhitdagi amaliy faoliyatni to'liq baholay olmaydi. Natijada, ta'lim natijalari bilan real kasbiy talablar o'rtasida muayyan uzilish yuzaga keladi.

Shunday qilib, raqamli ta'lim vositalarini muhandislik ta'limiga joriy etishda yuzaga kelayotgan muammolar kompleks xarakterga ega bo'lib, ularni hal etish ham tizimli yondashuvni talab qiladi. Faqat texnik jihozlarning o'zi yetarli emas; metodik ta'minot, kadrlar tayyorgarligi, baholash tizimi va psixologik omillar o'zaro uyg'unlashgan holda rivojlantirilgandagina raqamli ta'lim muhiti haqiqiy kasbiy kompetentlikni shakllantirish vositasiga aylana oladi.

Bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini raqamli ta'lim vositalari asosida samarali rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonni takomillashtirish faqat texnik jihozlash yoki yangi dasturlarni joriy etish bilan cheklanmasdan, mazmun, metodika, baholash va kadrlar salohiyatini kompleks ravishda yangilashni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, rivojlantirish istiqbollari integrativ va tizimli yondashuv asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, muhandislik ta'limida raqamli transformatsiya jarayoni boshlangan va muayyan natijalar bermoqda. Biroq uning mazmunan chuqurlashuvi, ishlab chiqarish bilan integratsiyasi va kompetensiyaga yo'naltirilgan baholash tizimi bilan uyg'unlashuvi hali ham takomillashtirishni talab etadi. Raqamli muhitning haqiqiy samaradorligi uning texnik mavjudligida emas, balki ta'lim mazmuni va metodikasi bilan integratsiyalashganlik darajasida namoyon bo'ladi.

Hozirgi holat tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya jarayoni boshlangan, ammo uning mazmunan kompetentlikka yo'naltirilgan tizimli modeli hali to'liq shakllanmagan. Shu sababli, raqamli ta'lim vositalarini muhandislik ta'limiga joriy etishda kompleks, integrativ va ilmiy asoslangan yondashuv zarur. Raqamli muhitda tayyorlangan muhandis – bu nafaqat texnologiyadan foydalanuvchi, balki innovatsiya yarata oluvchi, tahlil qila oluvchi va raqamli iqtisodiyot sharoitida samarali faoliyat yurita oluvchi mutaxassisdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini

oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-190-son farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi “Kasbiy ta’lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-316-son qarori.

3. A. Islamov, D. Raxmatullayeva “Zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashda “soft skills” kompetensiyalarni shakllantirish zaruriyati”. “Oliy ta’limni tashkil etishda xorijiy tajribalar: transformatsiya va innovatsiyalar”//Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Elektron matnli ma’lumotlar–Toshkent: Samo nashr, 2025. – 2-qism. – 676 b.

1. D. Raxmatullayeva, M. Karimov “Ta’lim jarayonlarida kollaborativ yondoshuv”. “Ijtimoiy bilimlar va texnik-muhandislik turk dunyosi” xalqaro simpozium // 2025- yil 5-6 may kunlari Renessans ta’lim universiteti tomonidan o‘tkazilgan. –T: 2025. –B. 1231.

5. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021>

KASBIY TA’LIMDA XORIJIY TA’LIM PLATFORMALARIDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI

Abdurashit Karimovich Avliyakov

“Ta’limda boshqaruv” kafedrasida professori

avliyakov60@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada xorijiy ta’lim platformalarini kasbiy ta’lim tizimiga integratsiya qilishning ahamiyati, afzalliklari va amalga oshirish bosqichlari tahlil qilingan. Xususan, Coursera, edX, FutureLearn, Udemy va SWAYAM kabi platformalarning ta’lim sifatini oshirish, talabalarning mustaqil ta’lim olish ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda mehnat bozori talablariga mos kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, ta’lim platformalarini joriy etishning tashxis va tahlil qilish, moslashtirish va mahalliyashtirish, pedagogik integratsiya hamda baholash va monitoring bosqichlari ko‘rib chiqilgan. Xalqaro tajriba asosida xorijiy ta’lim platformalarini kasbiy ta’lim tizimiga samarali integratsiya qilish bo‘yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy ta’lim, xorijiy ta’lim platformalari, raqamli ta’lim, onlayn ta’lim, ta’lim sifatini oshirish, pedagogik integratsiya, mahalliyashtirish, raqamli kompetensiyalar, mustaqil ta’lim, mehnat bozori, Coursera, edX, FutureLearn, Udemy va SWAYAM, aralash ta’lim, monitoring va baholash.

Kirish. Bugungi kunda ta’lim sohasida raqamli texnologiyalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Buning yaqqol namunasi sifatida o‘quvchilar va talabalarning qo‘shimcha bilim hamda ko‘nikmalarni egallash maqsadida turli ta’lim platformalaridan faol foydalanayotganligini ko‘rsatish mumkin. Mazkur platformalar ta’lim oluvchilarga o‘z bilimlarini kengaytirish, qiziqish bildirgan sohalarni chuqurroq o‘rganish hamda mustaqil ta’lim olish imkoniyatlarini yaratadi. Shuningdek, ular turli standartlashtirilgan imtihonlar va baholash tizimlariga tayyorgarlik ko‘rishda ham samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Jahon miqyosida raqamli texnologiyalarning jadal sur‘atlarda rivojlanishi ta’lim sohasida ham tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, onlayn ta’lim platformalarining keng tarqalishi bilim olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, ta’lim jarayonining samaradorligi va moslashuvchanligini oshirishga xizmat qilmoqda. Zamonaviy mehnat bozori esa yuqori malakali, raqamli kompetensiyalarga ega, mustaqil fikrlay oladigan va doimiy ravishda o‘z kasbiy salohiyatini rivojlantirib boruvchi mutaxassislariga ehtiyoj sezmoqda. Shu nuqtai nazardan xorijiy ta’lim platformalarini kasbiy ta’lim tizimiga integratsiya qilish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Xorijiy ta’lim platformalarini kasbiy ta’lim tizimiga integratsiya qilish raqamli iqtisodiyot talablariga javob beradigan, raqobatbardosh va zamonaviy kadrlar tayyorlashning muhim vositasi hisoblanadi. Bu jarayon ta’lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish, ta’lim sifatini takomillashtirish hamda xalqaro tajribalarni milliy ta’lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xorijiy ta'lim platformalarining afzalliklari va integratsiya qilish bosqichlari. So'nggi yillarda Coursera, edX, FutureLearn, Udey va SWAYAM kabi xorijiy ta'lim platformalari jahon miqyosida millionlab foydalanuvchilarga sifatli ta'lim xizmatlarini taqdim etib kelmoqda. Mazkur platformalarning asosiy afzalliklari sifatida jahonning yetakchi universitetlari va malakali mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy o'quv materiallarining mavjudligi, ta'lim jarayonining vaqt va makon bilan cheklanmagan holda tashkil etilishi, har bir ta'lim oluvchi uchun individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish imkoniyati, raqamli sertifikatlar va mikromalaka (micro-credentials) tizimlarining joriy etilganligi hamda mehnat bozori talablariga mos amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rsatish mumkin.

Ilmiy tadqiqotlar natijalari raqamli ta'lim platformalaridan samarali foydalanish o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish qobiliyatini rivojlantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyalarini mustahkamlash hamda o'zgaruvchan mehnat bozori sharoitlariga tez va samarali kasbiy moslashish imkoniyatlarini kengaytirishini tasdiqlamoqda.

Birinchi bosqich – tashxis va tahlil qilish. Integratsiya jarayonining dastlabki bosqichida ta'lim muassasalarining mavjud holati har tomonlama tahlil qilinishi zarur. Bu jarayonda amaldagʻi o'quv rejalari, fan dasturlari va qo'llanilayotgan ta'lim texnologiyalari o'rganiladi. Shu bilan birga, texnikum va kasbiy ta'lim muassasalaridagi ta'lim dasturlari tahlil qilinib, mehnat bozori ehtiyojlari hamda sohaviy talablar o'rganiladi, xorijiy platformalarning imkoniyatlari baholanadi va joriy etilishi maqsadga muvofiq bo'lgan platformalar aniqlanadi. Ushbu bosqichning samarali tashkil etilishi keyingi jarayonlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olishga xizmat qiladi.

Ikkinchi bosqich – moslashtirish va mahalliyashtirish. Xorijiy platformalar kontentini to'g'ridan-to'g'ri joriy etish har doim ham kutilgan natijani bermaydi. Shu sababli ta'lim materiallarini milliy ta'lim standartlari va o'quv rejalari talablariga muvofiqlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu bosqichda o'quv kontenti davlat ta'lim standartlariga moslashtiriladi, milliy madaniy xususiyatlar inobatga olinadi, til va terminologiya bilan bog'liq masalalar hal etiladi hamda materiallar mahalliy misollar va amaliy keyslar bilan boyitiladi. Natijada ta'lim mazmuni milliy ehtiyojlarga muvofiqlashtirilib, uning o'zlashtirish samaradorligi oshiriladi.

Uchinchi bosqich – pedagogik integratsiya. Platformalarni faqat texnik jihatdan joriy qilish yetarli emas, ular ta'lim jarayoniga metodik jihatdan ham integratsiya qilinishi lozim. Shu maqsadda o'qituvchilarni qayta tayyorlash va sertifikatlash ishlari tashkil etiladi, raqamli pedagogika bo'yicha malaka oshirish kurslari o'tkaziladi, onlayn kurslar an'anaviy ta'lim shakllari bilan uyg'unlashtiriladi hamda aralash ta'lim modellari qo'llaniladi. Shuningdek, asinxron ta'lim elementlarini o'quv jarayoniga kiritish orqali talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari rivojlantiriladi. Bu jarayonda o'qituvchi maslahatchi va fasilitator sifatida muhim rol bajaradi.

To'rtinchi bosqich – baholash va monitoring. Integratsiya jarayonining samaradorligini ta'minlash uchun muntazam monitoring va baholash tizimini yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi. Bu bosqichda ta'lim jarayoni samaradorligi baholanadi, talabalarning faolligi va o'zlashtirish ko'rsatkichlari tahlil qilinadi, raqamli analitika vositalari orqali o'quv natijalari kuzatib boriladi hamda ta'lim sifati bo'yicha muntazam hisobotlar tayyorlanadi. Olingan natijalar asosida integratsiya jarayonini yanada takomillashtirish choralari belgilanadi.

Xalqaro tajriba va modellar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, AQShda keng qo'llanilayotgan [Coursera](#) platformasini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish tajribasi xorijiy innovatsion ta'lim platformalaridan samarali foydalanishning eng ilg'or namunalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ko'plab universitetlar talabalarga muayyan modullarni Coursera orqali o'zlashtirish imkoniyatini yaratib bermoqda. Kurslarni muvaffaqiyatli yakunlagan talabalar xalqaro darajada tan olinadigan sertifikatlariga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, ayrim ta'lim muassasalari o'z kurslarini mazkur platformada joylashtirib, xalqaro auditoriyaga taqdim etmoqda. Bu esa ularning xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda.

Yoki Hindistonda amal qilayotgan SWAYAM platformasi milliy onlayn ta'lim tizimining muvaffaqiyatli namunasi hisoblanadi. Platformada milliy va xalqaro kurslar jamlangan bo'lib, mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi uchun sifatli ta'lim imkoniyatlarini yaratadi. Ushbu modelning asosiy xususiyati onlayn va oflayn ta'lim shakllarining samarali uyg'unlashtirilganligi bilan tavsiflanadi.

Xulosa. Xorijiy ta'lim platformalarini kasbiy ta'lim tizimiga integratsiya qilish ta'lim sohasini raqamlashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon ta'lim mazmunini xalqaro standartlarga yaqinlashtirish, talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini rivojlantirish va mehnat

bozori talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko‘rsatadiki, ta’lim platformalarini samarali joriy etish uchun tashxis va tahlil qilish, moslashtirish va mahalliyashtirish, pedagogik integratsiya hamda baholash va monitoring bosqichlarini tizimli tashkil etish zarur. Ana shunday yondashuv asosida kasbiy ta’lim muassasalari raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirib, ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi “Kasbiy ta’lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 316-son Qarori.
2. Avliyakulov A. Kasbiy ta’lim muassasalari uchun innovatsion platformalarni joriy qilish mexanizmlari. // “Kasbiy ta’limda malakali kadrlar tayyorlash Tizimini yanada takomillashtirishda xalqaro ta’lim dasturlarini joriy qilishning dolzarb muammolari, yechimlari va istiqbollari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2025 yil 12.09
3. Макарова М.В. – Перспективы онлайнобразования в России // Современное образование. – 2020. – № 2. – С. 59–70.
4. Оносов А.А., Туманов С.В., Савина Н. Уе. Интеграция зарубежных образовательных платформ в национальную систему образования: социологическая экспертиза ситуации. // Высшее образование в России. №8-9, 2018.
5. Сатунина А.Е. Электронное обучение: плюсы и минусы // Современные проблемы науки и образования. – 2016.

KASBIY TA’LIM JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH, “KASBIY TA’LIM” PLATFORMASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH VA TA’LIM SIFATINI MONITORING QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Mirzakarimova Soxiba Tulaganovna

direktor Olmaliq shahar 2-son texnikumi, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta’lim tizimini raqamlashtirishning nazariy va amaliy asoslari, “Kasbiy ta’lim” platformasining ta’lim jarayonidagi o‘rni hamda ta’lim sifatini monitoring qilish tizimini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning kasbiy ta’lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati, elektron ta’lim resurslaridan foydalanishning afzalliklari hamda ta’lim sifatini baholashning zamonaviy mexanizmlari yoritilgan. Kasbiy ta’lim muassasalarida raqamli transformatsiyani jadallashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy ta’lim, raqamlashtirish, elektron ta’lim, monitoring, ta’lim sifati, raqamli platforma, innovatsion texnologiyalar, masofaviy ta’lim.

Jahon miqyosida ta’lim tizimini raqamlashtirish XXI asrning eng muhim tendensiyalaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta’lim jarayonlariga yangi yondashuvlarni olib kirib, bilimlarni egallash, uzatish va baholash mexanizmlarini tubdan o‘zgartirmoqda. Ayniqsa, kasbiy ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ravishda tayyorlash imkonini bermiqda [1].

O‘zbekiston Respublikasida ham ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Professional ta’lim muassasalarida elektron boshqaruv tizimlari, masofaviy ta’lim platformalari va raqamli monitoring

mexanizmlarini joriy etish orqali ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish maqsad qilingan [2].

Bugungi kunda kasbiy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlarini raqamlashtirish, elektron ta'lim resurslaridan foydalanish va ta'lim natijalarini monitoring qilish bo'yicha yagona tizimlarni yaratish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan "Kasbiy ta'lim" platformasi ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etishning muhim vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Kasbiy ta'lim tizimini raqamlashtirishning mazmuni va ahamiyati

Raqamlashtirish – bu ta'lim jarayonlarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etish va boshqarish jarayonidir. U nafaqat o'quv materiallarini elektron shaklga o'tkazishni, balki ta'lim jarayonining barcha bosqichlarini avtomatlashtirishni ham nazarda tutadi [3].

Kasbiy ta'limda raqamlashtirish quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: elektron o'quv dasturlarini yaratish, masofaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish, elektron jurnal va kundaliklardan foydalanish, raqamli kutubxonalarni tashkil etish, onlayn baholash tizimlarini qo'llash, ta'lim sifatini elektron monitoring qilish. Raqamlashtirishning muhim afzalliklaridan biri ta'lim jarayonining ochiqligi va shaffofligini ta'minlashidir. Elektron tizimlar orqali o'quvchilarning davomatini, o'zlashtirish ko'rsatkichlarini va amaliy faoliyat natijalarini muntazam nazorat qilish mumkin. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar pedagoglarning ish yukini kamaytiradi, hujjatlar aylanishini optimallashtiradi va boshqaruv samaradorligini oshiradi. Natijada ta'lim muassasalarida vaqt va resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi [4].

"Kasbiy ta'lim" platformasining imkoniyatlari va afzalliklari. Kasbiy ta'lim tizimida yaratilgan elektron platformalar ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini yagona axborot makonida birlashtiradi. "Kasbiy ta'lim" platformasi ham aynan shunday vazifani bajarib, o'quvchilar, pedagoglar va rahbarlar uchun qulay elektron muhitni yaratadi.

Platforma quyidagi imkoniyatlarga ega:

- o'quv materiallarini elektron shaklda joylashtirish;
- videodarslar va elektron kurslardan foydalanish;
- topshiriqlarni masofadan yuborish va qabul qilish;
- test sinovlarini onlayn tashkil etish;
- reyting natijalarini avtomatik hisoblash;
- o'quvchilar faoliyatini monitoring qilish;
- statistik hisobotlarni shakllantirish.

Mazkur platformaning yana bir muhim jihati ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishidir. O'quvchilar internet orqali istalgan vaqtda o'quv materiallariga murojaat qilishlari, topshiriqlarni bajarishlari va o'z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin [5].

Platforma orqali ota-onalar ham o'quvchilarning davomat va o'zlashtirish natijalarini kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ta'lim jarayonidagi hamkorlikni yanada kuchaytiradi. Ta'lim sifatini monitoring qilish tizimining o'rni. Ta'lim sifatini monitoring qilish ta'lim jarayonining samaradorligini baholashning muhim vositasi hisoblanadi. Monitoring orqali o'quvchilarning bilim darajasi, pedagoglarning faoliyati hamda o'quv dasturlarining samaradorligi aniqlanadi [6].

Kasbiy ta'lim tizimida monitoring quyidagi vazifalarni bajaradi: ta'lim natijalarini baholash; mavjud muammolarni aniqlash, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish, boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotlar bazasini shakllantirish. An'anaviy monitoring tizimlari ko'pincha katta vaqt va mehnat talab qiladi. Raqamli monitoring tizimlari esa ushbu jarayonni avtomatlashtirib, real vaqt rejimida ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Elektron monitoring tizimlari yordamida har bir o'quvchining o'zlashtirish ko'rsatkichlari, amaliy mashg'ulotlardagi ishtiroki va kompetensiyalari bo'yicha batafsil ma'lumotlarni olish mumkin. Bu esa ta'lim sifatini boshqarishning samarali mexanizmini yaratadi [7].

Ta'lim sifatini monitoring qilish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari. Kasbiy ta'lim tizimida monitoring samaradorligini oshirish uchun bir qator yo'nalishlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Birinchidan, barcha ta'lim muassasalarida yagona elektron monitoring tizimini joriy etish zarur. Bu ta'lim sifati bo'yicha umumiy statistik ma'lumotlarni shakllantirish imkonini beradi. Ikkinchidan, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini prognoz qilish mumkin. Bu esa pedagoglarga individual yondashuv asosida ishlash imkonini yaratadi. Uchinchidan, kompetensiyaviy baholash tizimini takomillashtirish lozim. Zamonaviy mehnat bozori mutaxassisning amaliy ko'nikmalariga katta e'tibor qaratmoqda. Shu sababli monitoring tizimi nafaqat nazariy bilimlarni,

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

balki amaliy kompetensiyalarni ham baholashi kerak [8]. To‘rtinchidan, pedagoglar va rahbar xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarur. Chunki har qanday zamonaviy tizimning samaradorligi undan foydalanuvchilarning malakasiga bog‘liq.

Xalqaro tajribalar va ularni amaliyotga joriy etish. Rivojlangan davlatlar tajribasi kasbiy ta’limni raqamlashtirishning yuqori samara berishini ko‘rsatmoqda. Masalan, Germaniya, Janubiy Koreya, Singapur va Finlandiya kabi mamlakatlarda elektron ta’lim tizimlari orqali ta’lim sifati muntazam monitoring qilinadi. Ushbu mamlakatlarda: elektron portfoliolar yuritiladi; raqamli baholash tizimlari qo‘llaniladi; sun‘iy intellekt asosida o‘quv natijalari tahlil qilinadi; individual ta’lim yo‘nalishlari shakllantiriladi. Mazkur tajribalarni O‘zbekiston kasbiy ta’lim tizimiga moslashtirish ta’lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi [7].

Xulosa qiladigan bo‘lsak, kasbiy ta’lim tizimini raqamlashtirish zamonaviy ta’lim siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. “Kasbiy ta’lim” platformasi imkoniyatlaridan samarali foydalanish ta’lim jarayonini tashkil etish, boshqarish va nazorat qilish samaradorligini oshiradi. Shuningdek, ta’lim sifatini monitoring qilish tizimini takomillashtirish o‘quvchilar bilimini xolis baholash, pedagogik faoliyatni rivojlantirish va boshqaruv qarorlarining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida sun‘iy intellekt, katta ma’lumotlar texnologiyalari va raqamli analitika vositalaridan keng foydalanish kasbiy ta’lim tizimining raqobatbardoshligini oshirib, zamonaviy mehnat bozori uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining professional ta’lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari. – Toshkent, 2019–2024.
3. Muslimov N.A. *Kasb ta’limi pedagogikasi*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
4. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. – Toshkent, 2020.
5. Professional ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha metodik tavsiyalar. – Toshkent, 2023.
6. Avliyoqulov N.X. *Pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
7. UNESCO. *Digital Transformation in Education*. – Paris, 2023.
8. OECD. *Education at a Glance 2024*. – Paris: OECD Publishing, 2024.

XALQARO TA’LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA’LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH

Nasirova Shaxnoza Mir Azim qizi

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti “Dual va xalqaro ta’lim dasturlarini ishlab chiqish va muvofiqlashtirish bo‘limi” bosh mutaxassisi

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda globallashtirish va iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida xalqaro standartlar, dual ta’lim tizimi, kompetensiyaviy yondashuv, kredit-modul tizimi hamda milliy professional ta’lim tizimining mehnat bozori bilan integratsiyasi masalalari chuqur tahlil qilingan. Kasbiy ta’limni modernizatsiya qilishda rivojlangan xorijiy davlatlar (Germaniya, Avstriya, Shveysariya va Janubiy Koreya) tajribasining ahamiyati o‘rganilib, ularni milliy zaminga moslashtirish (adaptatsiya qilish) yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Maqolada amaldagi o‘quv dasturlari va metodik bazadagi tizimli muammolar, jumladan, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikning sustligi, kadrlar salohiyati va infratuzilma tafovutlari ochib berilgan. Tadqiqot natijasi o‘laroq, WorldSkills va ISCED mezonlarini milliy ta’lim mazmuniga integratsiya qilish, bitiruvchilarning xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha strategik ahamiyatga ega amaliy tavsiyalar va konseptual model ishlab chiqilgan..

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании подробно анализируются вопросы интеграции международных стандартов, дуальной системы обучения, компетентностного подхода, кредитно-модульной системы и национального профессионального образования с рынком труда в условиях глобализации и цифровизации экономики. Изучено значение опыта развитых зарубежных стран (Германии, Австрии, Швейцарии и Южной Кореи) в модернизации профессионального образования, а также определены пути его адаптации к национальным условиям. В статье выявлены системные проблемы в действующих учебных программах и методической базе, в том числе слабое взаимодействие с производственными предприятиями, кадровый потенциал и инфраструктурные диспропорции. В результате исследования разработаны практические рекомендации и концептуальная модель по интеграции критериев WorldSkills и ISCED в содержание национального образования, направленные на повышение международной конкурентоспособности выпускников.

ABSTRACT

This study provides a comprehensive analysis of the integration of international standards, the dual education system, the competence-based approach, the credit-module system, and national vocational education with the labor market in the context of globalization and economic digitalization. The significance of the experience of developed foreign countries (Germany, Austria, Switzerland, and South Korea) in modernizing vocational education is examined, and methods for its adaptation to national conditions are identified. The article highlights systemic issues in current curricula and methodological frameworks, including weak interaction with production enterprises, human resource capacity constraints, and infrastructural disparities. As a result of the research, practical recommendations and a conceptual model have been developed for integrating WorldSkills and ISCED criteria into the content of national education, aimed at enhancing the international competitiveness of graduates.

Kalit so‘zlar:

kasbiy ta’lim, xalqaro ta’lim dasturlari, kompetensiya, dual ta’lim, kredit-modul, WorldSkills, ISCED, modernizatsiya, mehnat bozori.

Ключевые слова:

профессиональное образование, международные образовательные программы, компетенция, дуальное обучение, кредитно-модульная система, WorldSkills, ISCED, модернизация, рынок труда.

Keywords

vocational education, international educational programs, competence, dual education, credit-module, WorldSkills, ISCED, modernization, labor market.

1. INTRODUCTION (KIRISH)

Bugungi kunda jahon miqyosida kechayotgan jadal globallashuv va to‘rtinchi sanoat inqilobi (Industry 4.0) sharoitida mehnat bozori tuzilishi tubdan o‘zgarimoqda. Raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarning ishlab chiqarishga joriy etilishi ishchi kadrlardan mutloq yangi kasbiy ko‘nikmalarni hamda yuqori moslashuvchanlikni talab qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonunida ham kasbiy ta’lim sifatini oshirish va uning mazmunini ilg‘or xorijiy tajribalar asosida tubdan yangilash ustuvor vazifa qilib belgilangan [1]. Biroq, an’anaviy ta’lim metodlari va amaldagi o‘quv dasturlari ko‘p hollarda dinamik tarzda o‘zgarib borayotgan ish beruvchilarning real talablariga to‘liq javob bera olmayapti.

Shu sababli, xalqaro ta’lim dasturlari (jumladan, ISCED va WorldSkills standartlari) mezonlarini milliy professional ta’lim tizimiga sintez qilish masalasi alohida dolzarblik kasb etadi [4]. Mazkur tadqiqotning maqsadi – xalqaro andozalar va dual ta’lim modellarini chuqur o‘rganish negizida respublikamizda kasbiy ta’lim mazmunini takomillashtirishning samarali pedagogik mexanizmlari ile amaliy tavsiyalarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi esa g‘arb davlatlarining dual va kredit-modul tizimlarini milliy ta’lim platformasiga adaptatsiya qilishning ijtimoiy-pedagogik modelini asoslab berilganligidir.

2. METHODS (METODOLOGIYA)

Tadqiqot jarayonida kasbiy ta'lim tizimidagi muammolarni aniqlash va xalqaro tajribalarni tizimlashtirish maqsadida quyidagi ilmiy-pedagogik metodlar majmuidan foydalanildi:

- Tizimli va qiyosiy-pedagogik tahlil: Germaniya, Avstriya, Shveysariya va Janubiy Koreya kabi professional ta'lim rivojlangan davlatlarning me'yoriy va o'quv-uslubiy bazalari o'zaro qiyoslandi [3].
- Kontent-tahlil (Hujjatlar tahlili): UNESCO-UNEVOC va European Training Foundation (ETF) tashkilotlarining global hisobotlari hamda xalqaro ta'lim standartlari tasniflagichlari (ISCED) atroficha o'rganildi [2, 3].
- Sintez va modellashtirish: Olingan empirik ma'lumotlar asosida milliy professional ta'lim muassasalari uchun moslashtirilgan o'quv jarayonini tashkil etish modeli yaratildi.

Tadqiqot predmeti sifatida O'zbekistondagi professional ta'lim muassasalarining (kollej va texnikumlar) amaldagi davlat ta'lim standartlari (DTS), o'quv rejaları va fan dasturlari tahlil obyekti qilib olindi.

3. RESULTS (NATIJALAR)

O'tkazilgan tahlillar va xalqaro mezonlarni qiyoslash natijasida kasbiy ta'lim mazmunini yangilashda quyidagi 5 ta ustuvor yo'nalish strategik ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi:

№	Yo'nalish nomi	Xalqaro standart asosi	Kutilayotgan samaradorlik
1	Kompetensiyaga asoslangan o'quv dasturlari	WorldSkills / ESCO	Bitiruvchining amaliy ko'nikmalarga egalik darajasi oshadi [4].
2	Dual ta'lim tizimi	Germaniya modeli (BIBB)	Nazariya va amaliyot uyg'unligi (70% amaliyot korxonada) ta'minlanadi.
3	Kredit-modul tizimi	ECVET (Yevropa tizimi)	Talabalar mobilizatsiyasi va ta'lim dasturlarining moslashuvchanligi [3].
4	Raqamli texnologiyalar integratsiyasi	UNESCO Digital Skills	Sanoatdagi raqamli uskunalar (CNC, 3D) bilan ishlash ko'nikmasi shakllanadi [2].
5	Mustaqil va xalqaro baholash	WorldSkills Standartlari	Baholash ob'ektivligi va xalqaro sertifikatlash imkoniyati [4].

Shu bilan birga, milliy professional ta'lim tizimini xalqaro andozalarga o'tkazishda quyidagi tizimli muammolar mavjudligi aniqlandi:

- **Metodik nomuvofiqlik:** Amaldagi fan dasturlarining nazariy qismi haddan tashqari yuklanganligi va amaliy ko'nikmalarga kam vaqt ajratilganligi.
- **Kadrlar salohiyati yetishmovchiligi:** Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining zamonaviy texnologiyalar va xalqaro baholash mezonlaridan yetarli darajada xabardor emasligi.
- **Infratuzilma tafovuti:** Professional maktab va kollejlarning laboratoriya jihozlari zamonaviy zavod-korxonalar uskunalaridan orqada qolayotganligi.
- **Ijtimoiy sheriklikning sustligi:** Ish beruvchilarning bo'lajak kadrlarni tayyorlash jarayoniga (investitsiya kiritish, dual ta'lim) ixtiyoriy motivatsiyasining pastligi.

4. DISCUSSION (MUHOKAMA)

Germaniya (Dual ta'lim tizimi) va Janubiy Koreya (Meister maktablari) tajribasi shuni yaqqol ko'rsatadiki, kasbiy ta'limning muvaffaqiyati bevosita davlat va xususiy sektor (ijtimoiy sheriklik) ittifoqiga tayanadi [5]. OECD ma'lumotlariga ko'ra, dual ta'lim orqali tayyorlangan kadrlarning mehnat bozorida o'z o'rnini topishi 85% dan yuqoridir [5].

O'zbekiston sharoitida ushbu modellarini joriy etishda mexanik ko'chirish (ko'r-ko'rona nusxa ko'chirish) salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun moslashtirish (adaptatsiya) bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim:

Muhim konseptual yondashuv: Korxonalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish uchun ularga soliq imtiyozlarini berish mexanizmini qonuniy mustahkamlash lozim. Pedagog kadrlar salohiyatini oshirishda esa xalqaro

ekspertlar ishtirokida doimiy treninglar (masalan, WorldSkills ekspertlari akademiyasi) tashkil etish zarur [4].

Olingan natijalar European Training Foundation (ETF) tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotlari bilan qiyoslanganda, kasbiy ta'lim mazmunining moslashuvchanligini (modulligini) oshirish bitiruvchilarning ishsizlik darajasini keskin kamaytirishi ilmiy jihatdan o'z isbotini topdi [3].

5. CONCLUSION (XULOSA)

Kasbiy ta'lim mazmunini xalqaro ta'lim dasturlari (ISCED, WorldSkills) talablari asosida takomillashtirish va tubdan isloh qilish – mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashning strategik zaruratidir. Tizimli yondashuv, o'quv rejalarini mehnat bozori ehtiyojlaridan kelib chiqib modullashtirish va dual o'qitish shaklini kengaytirish orqali kadrlar sifati tubdan yaxshilanadi. Bu esa o'z navbatidada milliy bitiruvchilarning nafaqat ichki, balki xalqaro mehnat bozorlarida ham raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishiga to'liq zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

9. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. – 74 b.
10. UNESCO-UNEVOC. Global Trends in TVET: Frameworks for the Digital and Green Transition. – Bonn: UNESCO, 2023. – 112 p.
11. European Training Foundation (ETF). Vocational Education and Training in Central Asia: Modernization and Reforms. – Turin: ETF, 2022. – 85 p.
12. WorldSkills International Standards Specifications (WSSS). Official Technical Descriptions. – Amsterdam: WSI, 2024. – 145 p.
13. OECD. Skills Strategy Reports: Building Effective Vocational Pathways. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 210 p.
14. Karimov, I.A. Professional ta'limni transformatsiya qilish muammolari // Pedagogik mahorat. – Toshkent, 2022. – № 4. – B. 12-18.
15. Shmidt, M. Dual System of Vocational Education in Germany: Success Factors // Journal of Vocational Education & Training. – Berlin, 2021. – Vol. 73, Issue 2. – pp. 45-62.
16. Axmedov, J.R. Kredit-modul tizimi sharoitida professional ta'lim mazmunini loyihalash // Kasb-hunar ta'limi. – Toshkent, 2023. – № 1. – B. 34-40.

KASBIY TA'LIM TIZIMIDA ISLOHOTLARDA ISHLAB CHIQRISH TA'LIMI USTALARINING O'RNI

Uralov Sirojiddin Ahmadaliyevich

Angren universiteti, "Aniq va texnik fanlar" kafedrasida dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizda kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning mazmun-mohiyati hamda ishlab chiqarish ta'limi ustalari faoliyatiga ko'rsatayotgan ijobiy ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, dual ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim jarayonini ishlab chiqarish bilan integratsiya qilish, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining mehnat faoliyatini takomillashtirish va kasbiy mahoratini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yoritilgan. Maqolada mazkur islohotlarning mehnat bozori talablariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, ishlab chiqarish ta'limi ustasi, dual ta'lim, kasbiy kompetensiya, mehnat bozori, ta'lim sifati, innovatsion yondashuv, kasbiy mahorat, ta'lim islohotlari.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Hozirgi globallashuv sharoitida mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi malakali kadrlar tayyorlash tizimi samaradorligi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Zamonaviy mehnat bozori nafaqat nazariy bilimlarga, balki yuqori darajadagi amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni talab qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi qonuniga asosan, ta'limning asosiy tamoyillarini aniqlash, ta'lim muassasalari faoliyatiga qo'yiladigan talablarni belgilash, xodimlarni sertifikatlash va ularning darajasi va sifatini aniqlash bilan bog'liq masalalarni tartibga solish, turli darajalarni olish uchun shartlarni belgilash vazifalari belgilangan. Shu sababli, kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish va uni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi [1].

Ishlab chiqarish ta'limi ustasi kasbiy ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Unafaqat o'quvchilarga kasbiy ko'nikmalarni o'rgatadi, balki ularni ishlab chiqarish muhitiga moslashtirish, mehnat intizomini shakllantirish va kasbiy madaniyatni rivojlantirish vazifalarini ham bajaradi. Shu nuqtai nazardan, mazkur mutaxassislarning faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan yangilanishlar avvalo ta'lim jarayonini mehnat bozori talablariga muvofiqlashtirishga xizmat qilmoqda. Bunda ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, o'quv dasturlarini ishlab chiqarish ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda shakllantirish va amaliyotga yo'naltirilgan ta'limni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 16-oktabrdagi PF-158-son Farmoni kasbiy ta'lim milliy tizimini modernizatsiya qilish va jahon ta'lim makoniga integratsiyalashuviga qaratilgan. Ushbu Farmonda mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek, kasbiy tayyorgarlik tizimiga xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribani joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Qarorda kadrlar salohiyatini yanada rivojlantirish, jumladan, o'qituvchilar malakasini oshirish, o'qitishning zamonaviy metodikalarini joriy etish, xorijiy tillarni va raqamli kompetensiyalarni biladigan mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha vazifalar belgilangan [2]. Ayniqsa, dual ta'lim tizimining joriy qilinishi kasbiy ta'lim rivojida yangi bosqichni boshlab berdi. Dual ta'lim orqali o'quvchilar vaqtning muayyan qismini ta'lim muassasasida, qolgan qismini esa ishlab chiqarish korxonalarida o'tkazib, amaliy tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu esa bitiruvchilarning mehnat bozoriga tez moslashishini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, kasbiy ta'lim muassasalarida xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish, raqamli ta'lim resurslarini keng qo'llash va ta'lim mazmunini xalqaro standartlar asosida yangilash ishlari amalga oshirilmoqda. Bu o'z navbatida ta'lim sifati va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy faoliyati mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Ushbu me'yoriy hujjatlar orqali ishlab chiqarish ta'limi ustalarining vaqt me'yorlari belgilab olindi va ularning pedagogik faoliyati tartibga solindi. Bu orqali ishlab chiqarish ta'limi ustalari tomonidan bajariladigan ishlar (pedagogik yuklamalar) optimallashtirilib, ularning soni 54 tadan 14 taga qisqartirildi hamda ishlab chiqarish ta'limi ustalarining faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ish turlari bekor qilindi va mazmunan bir-biriga yaqin bo'lgan ish turlari optimallashtirildi [3].

Avvalgi yillarda ishlab chiqarish ta'limi ustalari o'zining asosiy vazifalaridan tashqari turli tashkiliy va hujjatbozlik ishlariga ham jalb qilinib kelingan bo'lsa, bu holat ularning ta'lim jarayoniga yetarli vaqt ajrata olmasligiga sabab bo'lar edi.

So'nggi qarorlar asosida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining mehnat faoliyati qayta ko'rib chiqildi. Natijada ular tomonidan bajariladigan ishlar soni sezilarli darajada qisqartirildi va asosiy e'tibor bevosita ta'lim hamda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishga qaratildi. Bu esa ustalarining o'z kasbiy vazifalarini samarali bajarishlari uchun keng imkoniyat yaratdi.

Mazkur yangiliklar ishlab chiqarish ta'limi ustalarining mehnat unumdorligini oshirish bilan bir qatorda ularning kasbga bo'lgan qiziqishi va mas'uliyatini ham kuchaytirmoqda. Chunki ustalar endilikda o'z vaqtining asosiy qismini o'quvchilar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, ularning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish va ishlab chiqarish muhitiga tayyorlashga sarflamoqda. Ustalarining mazkur vazifalari ulardan yuqori darajadagi kasbiy bilim va pedagogik mahoratini talab etadi. Shu sababli kasbiy ta'lim tizimida ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kasbiy ta'lim tizimidagi muhim yangiliklardan biri pedagog va ishlab chiqarish ta'limi ustalarining

malakasini muntazam ravishda oshirish tizimining takomillashtirilishi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish ta'limi ustalari hududiy ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari hamda sohaviy malaka oshirish markazlarida o'z bilim va ko'nikmalarini takomillashtirib bori ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari, yuqori natija ko'rsatgan pedagoglarni xorijiy davlatlarga stajirovka va malaka oshirish kurslariga yuborish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Bu jarayon ustalarining nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini ham boyitishga xizmat qilmoqda. Xorij tajribasini o'rgangan pedagoglar ta'lim jarayoniga yangi texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy o'qitish usullarini tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada ta'lim muassasalarida xalqaro talablarga javob beradigan mutaxassislar tayyorlash imkoniyatlari kengaymoqda.

Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat ta'lim sohasi, balki mamlakat iqtisodiyoti rivojiga ham muhim ta'sir ko'rsatmoqda. Chunki malakali kadrlar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishning muhim omili hisoblanadi.

Ayniqsa, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy salohiyatini oshirish orqali mehnat bozori talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengaymoqda. Bu esa yoshlarning bandligini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi [4]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning uzoq muddatli taraqqiyoti uchun muhim strategik ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining asosiy faoliyat turlarini optimallashtirish, ularni ortiqcha vazifalardan ozod qilish va kasbiy rivojlanishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish ta'lim jarayoni samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Natijada mehnat bozori talablariga javob beradigan, zamonaviy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsadlarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son, 2020 yil 23 sentabr. – Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 16-oktabrdagi PF-158-son Farmoni
3. S.A.Uralov Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining attestatsiyasini tashkil qilish va o'tkazishning me'yoriy-huquqiy asoslari//“Mug'allim” ilmiy-metodologik jurnali 2025-yil 2-son. B.105-110
4. European Training Foundation (ETF). Vocational Education and Training Policies and Practices. – Turin, 2023.

KASBIY TA'LIM TIZIMIDA ISLOHOTLAR HAMDA ISHLAB CHIQRISH TA'LIMI USTALARI KASBIY FAOLIYATI VA DUAL TA'LIM TIZIMIGA IJOBIY TA'SIRI

Xolisov Alisher Farxod o'g'li

Angren universiteti, "Aniq va texnik fanlar" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning mazmun-mohiyati hamda ishlab chiqarish ta'limi ustalari faoliyatiga ta'siri, dual ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim jarayonini ishlab chiqarish bilan integratsiya qilish, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining mehnat faoliyatini takomillashtirish va kasbiy mahoratini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, ishlab chiqarish ta'limi ustasi, dual ta'lim, kasbiy kompetensiya, mehnat

Hozirgi globallashuv sharoitida mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi malakali kadrlar tayyorlash tizimi samaradorligi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Zamonaviy mehnat bozori nafaqat nazariy bilimlarga, balki yuqori darajadagi amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni talab qilmoqda. Shu sababli, kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish va uni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Ishlab chiqarish ta'limi ustasi kasbiy ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini hisoblanadi. U nafaqat o'quvchilarga kasbiy ko'nikmalarni o'rgatadi, balki ularni ishlab chiqarish muhitiga moslashtirish, mehnat intizomini shakllantirish va kasbiy madaniyatni rivojlantirish vazifalarini ham bajaradi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida kasbiy ta'lim tizimini tubdan yangilash bo'yicha qator muhim qaror va dasturlar qabul qilindi. Ushbu islohotlarning asosiy maqsadi iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlariga mos yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat.

Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy faoliyati mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan so'nggi meyoriy-huquqiy hujjatlar asosida ularning mehnat faoliyati qayta ko'rib chiqildi, bajariladigan ishlar soni sezilarli darajada qisqartirildi va asosiy e'tibor bevosita ta'lim hamda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishga qaratildi. Bu ustalarning o'z kasbiy vazifalarini samarali bajarishlari uchun keng imkoniyat yaratdi va ularning mehnat unumdorligini, kasbga bo'lgan qiziqishi va mas'uliyatini kuchaytirdi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi qonuniga asosan, ta'limning asosiy tamoyillarini aniqlash, ta'lim muassasalari faoliyatiga qo'yiladigan talablarni belgilash, xodimlarni sertifikatlash va ularning darajasi va sifatini aniqlash bilan bog'liq masalalarni tartibga solish, turli darajalarni olish uchun shartlarni belgilash vazifalari belgilangan. Shu sababli, kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish va uni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi [1]. Ishlab chiqarish ta'limi ustasi kasbiy ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini hisoblanadi. U nafaqat o'quvchilarga kasbiy ko'nikmalarni o'rgatadi, balki ularni ishlab chiqarish muhitiga moslashtirish, mehnat intizomini shakllantirish va kasbiy madaniyatni rivojlantirish vazifalarini ham bajaradi. Shu nuqtai nazardan, mazkur mutaxassislarning faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida kasbiy ta'lim tizimini tubdan yangilash bo'yicha qator muhim qaror va dasturlar qabul qilindi. Ushbu islohotlarning asosiy maqsadi iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlariga mos yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat.

Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan yangilanishlar avvalo ta'lim jarayonini mehnat bozori talablariga muvofiqlashtirishga xizmat qilmoqda. Bunda ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, o'quv dasturlarini ishlab chiqarish ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda shakllantirish va amaliyotga yo'naltirilgan ta'limni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 16-oktabrdagi PF-158-son Farmoni kasbiy ta'lim milliy tizimini modernizatsiya qilish va jahon ta'lim makoniga integratsiyalashuviga qaratilgan. Ushbu Farmonda mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek, kasbiy tayyorgarlik tizimiga xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribani joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Qarorda kadrlar salohiyatini yanada rivojlantirish, jumladan, o'qituvchilar malakasini oshirish, o'qitishning zamonaviy metodikalarini joriy etish, xorijiy tillarni va raqamli kompetensiyalarni biladigan mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha vazifalar belgilangan [2]. Ayniqsa, dual ta'lim tizimining joriy qilinishi kasbiy ta'lim rivojida yangi bosqichni boshlab berdi. Dual ta'lim orqali o'quvchilar vaqtning muayyan qismini ta'lim muassasasida, qolgan qismini esa ishlab chiqarish korxonalarida o'tkazib, amaliy tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu esa bitiruvchilarning mehnat bozoriga tez moslashishini ta'minlaydi.

Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy faoliyati mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda.

Ushbu me'yoriy hujjatlar orqali ishlab chiqarish ta'limi ustalarining vaqt me'yorlari belgilab olindi va ularning pedagogik faoliyati tartibga solindi. Bu orqali ishlab chiqarish ta'limi ustalari tomonidan bajariladigan ishlar (pedagogik yuklamalar) optimallashtirilib, ularning soni 54 tadan 14 taga qisqartirildi

hamda ishlab chiqarish ta'limi ustalarining faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ish turlari bekor qilindi va mazmunan bir-biriga yaqin bo'lgan ish turlari optimallashtirildi [3].

Mazkur yangiliklar ishlab chiqarish ta'limi ustalarining mehnat unumdorligini oshirish bilan bir qatorda ularning kasbga bo'lgan qiziqishi va mas'uliyatini ham kuchaytirmoqda. Chunki ustalar endilikda o'z vaqtining asosiy qismini o'quvchilar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, ularning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish va ishlab chiqarish muhitiga tayyorlashga sarflamoqda. Ustalarining mazkur vazifalari ulardan yuqori darajadagi kasbiy bilim va pedagogik mahoratini talab etadi. Shu sababli kasbiy ta'lim tizimida ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy ta'lim sharoitida ishlab chiqarish ta'limi ustasiga qo'yiladigan talablar 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Ishlab chiqarish ta'limi ustasiga qo'yiladigan zamonaviy talablar

Sohadagi eng muhim islohotlardan biri dual ta'lim tizimining keng joriy etilishi hisoblanadi. Ushbu tizim ta'lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonasi o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Dual ta'lim orqali o'quvchilarning ishga joylashish imkoniyatlari ortdi, ish beruvchilar ehtiyojiga mos kadrlar tayyorlanmoqda, amaliy ko'nikmalar shakllanishi tezlashdi va ta'lim bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya kuchaydi.

Kasbiy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ijobiy natijalar berayotgan bo'lsa-da, sohada hal etilishini kutayotgan ayrim muammolar ham mavjud. Birinchidan, ba'zi hududlarda ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini yanada takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan ustaxona va laboratoriyalar sonini ko'paytirish zarur. Ikkinchidan, ish beruvchilar bilan hamkorlikni yanada kuchaytirish talab etiladi, chunki mehnat bozori ehtiyojlarini chuqur o'rganish raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning asosiy shartidir. Uchinchidan, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish, ularning kasbiy mahoratini baholash va rag'batlantirishning samarali mexanizmini yaratish muhim ahamiyatga ega [4].

Amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat ta'lim sohasi, balki mamlakat iqtisodiyoti rivojiga ham muhim ta'sir ko'rsatmoqda. Malakali kadrlar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishning muhim omili hisoblanadi. Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy salohiyatini oshirish orqali mehnat bozori talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash yoshlarning bandligini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim tizimidagi islohotlar mamlakatning uzoq muddatli taraqqiyoti uchun strategik ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Dual ta'limning keng joriy etilishi, ta'lim mazmunining xalqaro standartlar asosida yangilanishi, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining faoliyatini takomillashtirish va ularning malakasini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar soha rivojida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son, 2020-yil 23-sentabr. – Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 16-oktabrdagi PF-158-son Farmoni.
3. S.A.Uralov Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining attestatsiyasini tashkil qilish va o'tkazishning me'yoriy-huquqiy asoslari//“Mug'allim” ilmiy-metodologik jurnali 2025-yil 2-son. B.105-110
4. OECD. Vocational Education and Training in the Digital Age. – Paris, 2022.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КЛАСТЕРНО-МОДУЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Д.Р. Муминова

Старший научный сотрудник проекта «Разработка компетентностной кластерно-модульной платформы в учреждениях технического профессионального образования на основе российской модели»

Института развития профессионального образования

Аннотация. В статье раскрываются роль и значение кластерно-модульной платформы в развитии системы профессионального образования. Рассматриваются ее организационно-педагогические возможности, влияние на качество подготовки кадров, развитие компетентностного подхода и взаимодействие с работодателями. Обосновывается значимость кластерно-модульной платформы как инструмента модернизации профессионального образования в условиях цифровой трансформации и глобализации.

Ключевые слова: профессиональное образование, кластерно-модульная платформа, образовательный кластер, модульное обучение, компетентностный подход, подготовка кадров, цифровизация, дуальное образование, рынок труда, образовательные технологии.

Современный этап развития экономики и общества характеризуется ускоренным внедрением инновационных технологий, цифровизацией производственных процессов и возрастанием требований к качеству подготовки кадров. В этих условиях особую актуальность приобретает поиск эффективных механизмов совершенствования системы профессионального образования, одним из которых выступает кластерно-модульная платформа, обеспечивающая интеграцию образования, науки, производства и рынка труда.

Кластерно-модульная платформа представляет собой инновационную организационно-педагогическую систему, основанную на объединении образовательных учреждений, отраслевых предприятий, научно-исследовательских организаций и социальных партнеров в единое образовательное пространство. Ее функционирование направлено на формирование компетентностно ориентированной образовательной среды, обеспечивающей подготовку квалифицированных специалистов в соответствии с современными требованиями экономики и международными стандартами.

Значение кластерно-модульной платформы заключается прежде всего в обеспечении взаимосвязи между системой профессионального образования и потребностями рынка труда. Тесное взаимодействие образовательных организаций с работодателями позволяет своевременно обновлять содержание образовательных программ, учитывать требования профессиональных стандартов и обеспечивать практическую направленность подготовки специалистов. Важной особенностью кластерно-модульной платформы является использование модульного принципа организации обучения. Модульная структура образовательных программ обеспечивает гибкость и вариативность образовательного процесса, позволяет оперативно адаптировать содержание подготовки к изменениям в технологиях и запросам работодателей, а также способствует формированию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.

Кластерный подход, лежащий в основе платформы, создает условия для эффективного взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями реального сектора экономики, научными организациями и органами управления. Такое сотрудничество способствует внедрению инновационных образовательных технологий, развитию дуального обучения, совершенствованию материально-технической базы и повышению качества профессиональной подготовки.

Особую роль кластерно-модульная платформа играет в реализации компетентностного подхода. Ее применение позволяет ориентировать образовательный процесс на формирование

профессиональных, цифровых, коммуникативных, предпринимательских и надпрофессиональных компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников и их успешную адаптацию к изменяющимся условиям профессиональной деятельности.

В условиях цифровой трансформации экономики кластерно-модульная платформа способствует внедрению современных информационно-коммуникационных технологий, цифровых образовательных ресурсов и интеллектуальных систем обучения. Использование цифровых платформ, виртуальных лабораторий, симуляторов и технологий дистанционного обучения расширяет возможности образовательного процесса и способствует повышению его эффективности. Важное значение имеет и международный аспект функционирования кластерно-модульной платформы. Ее использование создает предпосылки для интеграции национальной системы профессионального образования в мировое образовательное пространство, внедрения международных образовательных стандартов, расширения академической мобильности и реализации совместных образовательных программ с зарубежными партнерами.

Для Республики Узбекистан развитие кластерно-модульной платформы является одним из перспективных направлений модернизации системы профессионального образования. Реализация данного подхода соответствует приоритетам государственной политики в области подготовки квалифицированных кадров, направленным на повышение качества образования, укрепление взаимодействия с работодателями и обеспечение соответствия подготовки специалистов современным требованиям рынка труда.

Таким образом, кластерно-модульная платформа выступает важным инструментом инновационного развития системы профессионального образования. Ее внедрение обеспечивает интеграцию образования, науки и производства, способствует повышению качества подготовки кадров, развитию компетенций обучающихся, внедрению современных образовательных технологий и повышению конкурентоспособности выпускников на национальном и международном рынках труда. В условиях цифровизации и глобализации кластерно-модульная платформа становится одним из ключевых факторов устойчивого развития системы профессионального образования и формирования человеческого капитала нового поколения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 года № УП-5812 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2024 года № УП-158 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и внедрению международных образовательных программ в профессиональном образовании».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2025 года № ПП-316 «О мерах по реализации реформ в системе профессионального образования».
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 августа 2020 года № 466 «О мерах по организации деятельности техникумов».
6. Зеер Э. Ф. Профессиональное образование. Теория и практика. – М.: Академия, 2021. – 320 с.
7. Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. – М.: ИД МИСиС, 2017. – 284 с.
8. UNESCO. Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET) 2022–2029. – Paris: UNESCO, 2022.
9. OECD. Skills Outlook 2023: Skills for a Resilient Green and Digital Transition. – Paris: OECD Publishing, 2023

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Азизова Асалхон Руслановна

Главный специалист отдела научных исследований, науки и трансфера образовательных технологий Института развития профессионального образования, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам.

e-mail: azizova17@gmail.com

Аннотация. *Статья посвящена исследованию роли цифровизации в модернизации содержания профессионального образования. Рассматриваются ключевые цифровые инструменты и платформы, применяемые в современных системах профессиональной подготовки: массовые открытые онлайн-курсы (МООС), адаптивные образовательные системы, иммерсивные технологии (VR/AR), технологии искусственного интеллекта и платформы управления обучением (LMS). Проводится сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта цифровой трансформации профессионального образования. Исследование подчёркивает значимость компетентностного подхода к цифровым навыкам, гибкости образовательных программ и сетевого взаимодействия с работодателями в условиях четвёртой промышленной революции. Представлены практические рекомендации по внедрению цифровых технологий в профессиональные учебные заведения.*

Ключевые слова: *цифровизация профессионального образования, МООС, LMS, адаптивное обучение, искусственный интеллект в образовании, VR/AR-технологии, цифровые компетенции, электронное обучение, цифровая трансформация, Industry 4.0.*

Современная система профессионального образования функционирует в условиях стремительной цифровой трансформации, кардинально меняющей требования к квалификации специалистов. Четвёртая промышленная революция (Industry 4.0) превращает цифровую грамотность и умение работать с интеллектуальными технологиями из дополнительного преимущества в базовое требование к выпускнику любой отрасли. В этом контексте вопрос о соответствии содержания профессионального образования реалиям цифровой экономики приобретает стратегическое значение для национального развития.

Цифровизация образования – это не просто перевод учебных материалов в электронный формат. Речь идёт о системной трансформации образовательного процесса: изменении дидактических подходов, форм взаимодействия, способов оценивания результатов и самой логики построения учебных программ. Изучение, критическая оценка и обоснованная адаптация цифровых инструментов к национальному контексту открывает возможности для качественного обновления профессионального образования без отрыва от педагогических традиций и потребностей отечественного рынка труда.

Массовые открытые онлайн-курсы (МООС) и платформенное обучение

Массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open Online Courses, МООС) стали одним из наиболее значимых явлений в образовании XXI века. Платформы Coursera, edX, Udacity, FutureLearn, а также отечественные ресурсы – Stepik и «Открытое образование» – предоставляют доступ к курсам ведущих университетов и компаний миллионам учащихся по всему миру. Для системы профессионального образования МООС открывают принципиально новые возможности: непрерывное обновление содержания в соответствии с требованиями рынка труда, доступность качественных программ для специалистов отдалённых регионов и гибкость форматов обучения [1].

Центральной педагогической идеей платформенного обучения является переход от единообразных учебных планов к персонализированным образовательным траекториям. Студент может самостоятельно конструировать свою программу, комбинируя курсы из различных источников, накапливать микроквалификации и сертификаты, признаваемые работодателями. Форматы Nanodegree (Udacity) и MicroMasters (edX) демонстрируют, что краткосрочные интенсивные

программы, ориентированные на конкретные профессиональные компетенции, востребованы как отдельными обучающимися, так и корпоративными заказчиками.

Система кредитных единиц, применяемая на ведущих МООС-платформах, создаёт технический механизм накопления и переноса результатов обучения между различными учебными заведениями и программами. Это открывает возможности для индивидуализации образовательных траекторий и признания компетенций, приобретённых в разных контекстах, – в том числе на производстве и в процессе самообразования [2].

Адаптивные образовательные системы и искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения открывают новую страницу в истории персонализированного образования. Адаптивные образовательные системы – такие как Knewton, Smart Sparrow, Carnegie Learning – анализируют учебное поведение студента в режиме реального времени и динамически перестраивают последовательность учебного материала, сложность заданий и темп освоения программы. Подобный подход позволяет значительно повысить эффективность обучения по сравнению с традиционными методами, обеспечивая каждому обучающемуся оптимальный уровень нагрузки [3].

Применение ИИ в профессиональном образовании не ограничивается адаптацией контента. Интеллектуальные системы автоматической оценки (Automated Essay Scoring, AES) обеспечивают быструю обратную связь по письменным работам и проектным заданиям, разгружая преподавателей от рутинной проверки и позволяя им сосредоточиться на наставнической функции. Чат-боты на основе больших языковых моделей выступают в роли персональных тьюторов, доступных студентам в любое время суток.

Особую ценность для профессионального образования представляют системы предиктивной аналитики: анализируя паттерны учебного поведения, они заблаговременно выявляют студентов, рискующих прервать обучение, и позволяют педагогам своевременно оказывать адресную поддержку. По данным исследований Educause, внедрение систем предиктивной аналитики в учебный процесс позволяет снизить отсев студентов на 10–15% [4].

Иммерсивные технологии: виртуальная и дополненная реальность

Технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) открывают исключительные возможности для профессионального образования в отраслях, где практическая подготовка связана с высокими рисками, значительными затратами или недоступностью реального оборудования. Симуляторы на основе VR активно применяются при подготовке медицинских работников, авиационных техников, специалистов по промышленной безопасности, строителей и военнослужащих. Студент может многократно отрабатывать сложные процедуры в безопасной виртуальной среде, не рискуя жизнью пациентов или дорогостоящим оборудованием [5].

Дополненная реальность находит применение в сфере производственного обучения: AR-очки позволяют работнику, выполняющему незнакомую операцию, видеть перед собой пошаговые инструкции, наложенные непосредственно на рабочий объект. Компании Bosch, BMW и Siemens уже внедрили AR-системы в программы производственного обучения и фиксируют сокращение времени освоения новых операций на 25–40% по сравнению с традиционными инструкциями [6].

Опыт стран, первыми масштабными внедривших иммерсивные технологии в профессиональное образование, – США, Германии, Южной Кореи, – свидетельствует о том, что их ценность раскрывается только при методически грамотной интеграции в образовательный процесс. Само по себе наличие VR-оборудования не трансформирует качество обучения: решающим условием является разработка сценариев, педагогически обоснованных вписывающих иммерсивный опыт в логику формирования конкретных профессиональных компетенций.

Платформы управления обучением (LMS) и цифровая образовательная среда

Системы управления обучением (Learning Management Systems, LMS) – Moodle, Canvas, Blackboard, iSpring – формируют цифровую инфраструктуру современного профессионального образования. Они обеспечивают единую среду для размещения учебных материалов, организации коммуникации, проведения оценивания и анализа образовательных данных. Для профессиональных учебных заведений особую ценность представляет возможность интеграции LMS с корпоративными информационными системами работодателей, что обеспечивает согласование учебных программ с

актуальными потребностями производства [7].

Концепция «Образование 2030», разработанная в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития, определяет цифровую грамотность как необходимое условие достижения четвёртой цели устойчивого развития. С этих позиций цифровизация профессионального образования рассматривается не только в логике повышения производительности труда, но и в контексте социальной инклюзии: качественные цифровые образовательные ресурсы способны значительно расширить доступ к профессиональному образованию для людей с ограниченными возможностями здоровья, жителей отдалённых регионов и представителей социально уязвимых групп.

Узбекистан планомерно формирует национальную цифровую образовательную среду: принятые в 2020–2023 годах нормативные документы закрепляют задачу интеграции электронных образовательных ресурсов во все уровни профессиональной подготовки. Постановление Президента Республики Узбекистан о мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования (2021) предусматривает оснащение профессиональных учебных заведений современным цифровым оборудованием и разработку электронных учебно-методических комплексов по приоритетным специальностям [8].

Принципы успешной цифровой трансформации профессионального образования

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет сформулировать ряд принципов, соблюдение которых является необходимым условием успешной цифровизации профессионального образования.

Принцип педагогической целесообразности предполагает, что выбор цифровых инструментов должен определяться образовательными задачами, а не технологической модой. Цифровое решение оправдано тогда, когда оно обеспечивает качественно иные образовательные результаты по сравнению с традиционными методами.

Принцип постепенности и пилотирования означает, что масштабные преобразования должны предваряться апробацией на ограниченном числе учебных заведений с тщательным мониторингом результатов. Пилотные программы позволяют выявить практические сложности цифровой трансформации до её распространения на всю систему.

Принцип развития цифровых компетенций педагогов акцентирует, что успех цифровизации определяется не наличием технологий, а готовностью преподавателей эффективно использовать их в образовательном процессе. Инвестиции в профессиональное развитие педагогического персонала являются приоритетным условием цифровой трансформации.

Принцип вовлечённости работодателей требует, чтобы разработка цифровых образовательных программ осуществлялась при активном участии отраслевых партнёров. Только таким образом можно обеспечить соответствие формируемых цифровых компетенций реальным требованиям производства и рынка труда.

Практические рекомендации

На основе изложенного можно предложить следующие практические меры по цифровой трансформации национальной системы профессионального образования.

– Разработать национальную рамку цифровых компетенций для профессионального образования, согласованную с европейской рамкой DigComp 2.2 и адаптированную к потребностям узбекского рынка труда.

– Создать национальную платформу MOOC для профессионального образования с открытым доступом к курсам на узбекском языке, ориентированным на приоритетные отрасли экономики.

– Осуществить поэтапное внедрение LMS-систем во все профессиональные учебные заведения страны с обеспечением технической поддержки и методического сопровождения педагогических работников.

– Разработать программы повышения квалификации педагогов в области цифровых образовательных технологий объёмом не менее 72 академических часов с обязательной практической составляющей.

– Создать отраслевые центры цифровых компетенций на базе ведущих профессиональных учебных заведений для разработки VR/AR-симуляторов по профессиям с повышенными требованиями к практической подготовке.

– Выстроить систему государственно-частного партнёрства с ведущими IT-компаниями для обеспечения профессиональных учебных заведений актуальным программным обеспечением и облачными образовательными сервисами.

– Создать национальную систему признания цифровых сертификатов и микроквалификаций, полученных на отечественных и зарубежных MOOC-платформах.

– Организовать программы международных стажировок для преподавателей и руководителей в странах с передовым опытом цифровизации профессионального образования (Финляндия, Сингапур, Южная Корея).

Заключение

Цифровизация представляет собой мощный ресурс обновления содержания профессионального образования, аккумулированный в ходе стремительного технологического развития последних десятилетий. Массовые открытые онлайн-курсы, адаптивные образовательные системы на основе искусственного интеллекта, иммерсивные VR/AR-технологии и интеллектуальные платформы управления обучением – каждый из этих инструментов предлагает апробированные решения для конкретных педагогических задач: персонализации обучения, формирования практических навыков, обеспечения доступности качественного образования.

Вместе с тем ни один из рассмотренных цифровых инструментов не является универсальным рецептом, пригодным для механического внедрения. Их ценность раскрывается только в процессе осмысленной педагогически обоснованной интеграции в образовательный процесс – с учётом структуры рынка труда, образовательных традиций, институциональных возможностей и реальной цифровой грамотности как педагогов, так и обучающихся. Именно такой подход – критическое освоение цифровых технологий при сохранении педагогической культуры – способен обеспечить подлинную модернизацию системы профессионального образования, отвечающую как требованиям цифровой экономики, так и потребностям национального развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Siemens G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.
2. Shah D. (2023). A decade of MOOCs: A retrospective look at where we started and where they are now. *Class Central*. <https://www.classcentral.com>
3. Nye B.D. (2015). Intelligent tutoring systems by and for the developing world: A review of trends and approaches for educational technology in a global context. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 25(2), 177–203.
4. Educause. (2022). 2022 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition. EDUCAUSE. Boulder, CO.
5. Radianti J., Majchrzak T.A., Fromm J., Wohlgenannt I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education. *Computers & Education*, 147, 103778.
6. Siemens G., Long P. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. *EDUCAUSE Review*, 46(5), 30–40.
7. Blackboard Inc. (2021). *Global higher education trends: Digital transformation in learning management*. Blackboard Research Report. Washington.
8. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4969 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования» от 5 октября 2021 г.
9. European Commission. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Publications Office of the European Union. Luxembourg.
10. Олимов Қ.Т., Раҳимов Б.Х. (2021). Касб-хунар таълимида рақамли технологиялардан фойдаланиш масалалари. *Таълим ва инновация журналы*, № 3, б. 18–25.
11. UNESCO. (2023). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO. Paris.
12. Мухаммедов Г.И., Юсупов Б.А. (2022). Цифровая трансформация профессионального образования: теория и практика. *Педагогика*, № 4, с. 67–74.

IV SHO‘BA

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA
MOSLASHUVCHAN KADRLAR
TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN
HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA
DUAL TA‘LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH
ISTIQBOLLARI

KREDIT-MODUL TIZIMIDA TEXNIKUM O'QUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI BAHOLASHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA YUTUQLAR

Shoyqulov Baxtiyor Bakirovich

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti direktor o'rinbosari, t.f.n., dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnikumlarda joriy etilayotgan kredit-modul tizimi sharoitida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholash mexanizmi tahlil qilingan. Baholashning zamonaviy yondashuvlari, kompetensiyaviy ta'lim tamoyillari, amalda uchrayotgan muammolar hamda tizimning ijobiy natijalari o'rganilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida baholash sifatini oshirishga doir ilmiy asoslar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kredit-modul, kasbiy ta'lim, kompetensiya, baholash tizimi, texnikum, formativ baholash, summativ baholash, mehnat bozori, kasbiy standart.

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta'limga oid farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va uning huzuridagi Kasbiy ta'lim agentligi tomonidan kasbiy ta'lim tizimida xalqaro ta'lim standartlarini joriy qilish, ta'lim dasturlarini bosqichma-bosqich xalqaro standartlar asosida yangidan ishlab chiqish, tizimni bosqichma-bosqich raqamlashtirish, raqamli kontentlar bilan ta'minlash, baholash tizimini tubdan yangilash, ta'lim mazmunini mehnat bozori talablariga moslashtirish hamda ta'lim natijadorligini oshirishga qaratilgan bir qator muhim islohotlar amalga oshirilmoqda.

Kasbiy ta'lim tizimida kredit-modul sharoitida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholash bugungi kunda dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy mehnat bozori faqat nazariy bilimga emas, balki amaliyotda qo'llay oladigan, aniq ish funksiyalarini bajara oladigan va o'zgaruvchan ish muhitiga moslasha oladigan mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli ta'lim natijalarini faqat o'quv soatlari yoki fanni o'zlashtirish darajasi orqali emas, balki shakllangan kompetensiyalar orqali baholash talab etilmoqda.

Xo'sh, bugungi kunda texnikumlarda tahsil olayotgan o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari qanday baholanmoqda?

Bugungi kunda ko'plab kasbiy ta'lim tashkilotlarida baholash mezonlari asosan bilimni aniqlashga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlik darajasi, amaliy topshiriqlarni bajarish sifati, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyati va soft skills ko'nikmalari etarli darajada baholanmayapti.

Natijada bitiruvchilarning mehnat bozoriga moslashuvi, ish beruvchilar talabiga javob berishi va raqobatbardoshligi bo'yicha muammolar yuzaga kelmoqda.

Bugungi globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan mehnat bozori sharoitida kredit-modul tizimida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini aniq va shaffof hamda xalqaro standartlar asosida baholash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Kredit-modul tizimi sharoitida kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilarining kasbiy kompetensiyalarini baholashni takomillashtirish masalasi muhim ilmiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur muammoning yetarli darajada o'rganilmaganligi, baholash jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash, baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish, shuningdek raqamli texnologiyalar asosida kompetensiyalarni baholashning samarali mexanizmlarini yaratish maqsadida "Kredit-modul tizimida kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilarining kasbiy kompetensiyalarini baholash texnologiyasi" mavzusida ilmiy tadqiqot ishi olib borilmoqda.

An'anaviy tarzda o'quvchilarni baholash nazorat ishlari, testlar, oraliq va yakuniy imtihonlar natijalariga qarab belgilanadi, shuningdek, baholash jarayoni ko'pincha alohida element sifatida ko'rib, uning ta'lim jarayonining boshqa tarkibiy qismlari bilan tizimli bog'liqligi yetarli darajada ta'minlanmagan. Bu esa

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ta'lim jarayonini maqsadli rejalashtirish, o'quv faoliyatini monitoring qilish hamda natijalarni tizimli tahlil qilish jarayonlarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mavjud amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, kredit-modul tizimi sharoitida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va baholash jarayonini samarali tashkil etishga to'sqinlik qilayotgan bir qator ilmiy-metodik va tashkiliy muammolar mavjud.

Birinchi, kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va baholashni ta'minlovchi pedagogik imkoniyatlar tizimi yetarli darajada nazariy jihatdan asoslanmaganligi kuzatiladi.

Ikkinchi, kredit-modul tizimida kasbiy kompetensiyalarni baholashga yo'naltirilgan metodik modellar yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Uchinchi, kasbiy kompetensiyalarni baholash mexanizmlarining metodologik asoslari ham to'liq shakllanmaganligi kuzatiladi.

To'rtinchi, zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida kasbiy kompetensiyalarni baholash jarayonini tashkil etish ham yetarli darajada rivojlanmagan.

Ta'lim tashkilotlarida elektron ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari mavjud bo'lsa-da, ularning baholash jarayoniga tizimli integratsiyasi to'liq yo'lga qo'yilmagan. Natijada interfaol metodlar, amaliy topshiriqlar hamda hamkorlikka asoslangan o'qitish shakllarini baholash jarayoni bilan uyg'unlashtirishda muayyan qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda.

Beshinchi, amaldagi baholash tizimida o'quvchilarning kompetensiyalarini turli darajalar bo'yicha aniqlashga imkon beruvchi aniq mezonlar va ko'rsatkichlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Natijada baholash jarayonining shaffofligi va obyektivligi to'liq ta'minlanmaydi hamda o'quvchilarning kasbiy rivojlanish dinamikasini aniqlashda muayyan qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Yuqoridagi muammolar tahlili shuni ko'rsatadiki, kredit-modul tizimi sharoitida kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilarining kasbiy kompetensiyalarini baholashni takomillashtirish masalasi kompleks ilmiy yondashuvni talab etadi.

Bu esa kasbiy kompetensiyalarni baholashning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash, metodik modellarini ishlab chiqish, baholash mexanizmlarini takomillashtirish hamda zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida samarali baholash texnologiyalarini yaratishni taqozo etadi.

Yuqorida keltirilgan muammolarni bartaraf etishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-316-son qaroriga muvofiq kasbiy standartlar va xalqaro ta'lim dasturlari asosida modulli ta'lim dasturlarining ishlab chiqilishi va amaliyotga joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etdi.

Shuningdek, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholash mexanizmini takomillashtirish sohada bir qator muhim yutuqlarga erishish imkonini berdi.

Birinchi, baholash jarayoni natijaga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etilmoqda. An'anaviy bilimni tekshirish amaliyotidan farqli ravishda, kredit-modul tizimida o'quvchining nazariy bilimi bilan bir qatorda amaliy ko'nikma, mustaqil faoliyat olib borish qobiliyati va aniq mehnat funksiyalarini bajarish kompetensiyasi ham baholanmoqda.

Ikkinchi, baholash mezonlari va indikatorlarining aniq belgilanishi shaffoflikni ta'minlamoqda. Har bir modul bo'yicha o'quv natijalari (learning outcomes) belgilanib, aynan shu natijalar asosida baholash tizimi shakllantirilmoqda. Bu esa subyektivlikni kamaytirib, baholashning adolatli bo'lishiga xizmat qilmoqda.

Uchinchi, joriy, oraliq va yakuniy baholash tizimining integratsiyalashuvi o'quvchilarning o'zlashtirish dinamikasini doimiy monitoring qilish imkonini yaratdi. Natijada o'quvchilar faqat yakuniy imtihonga emas, balki butun semestr davomida barqaror o'zlashtirishga e'tibor qaratishmoqda.

To'rtinchi, o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish va o'z-o'zini baholash kompetensiyasi rivojlanmoqda. Kredit-modul tizimida mustaqil ta'lim ulushining ortishi o'quvchilarning shaxsiy mas'uliyatini kuchaytirib, hayot davomida o'qish (lifelong learning) tamoyillarini shakllantirmoqda.

Texnikumlarda baholashning nazariy asoslari shakllangan bo'lsa-da, amaliy mexanizmlarni yanada takomillashtirish talab etiladi.

Kompetensiyaviy baholash tizimini xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish orqali mehnat bozori talablariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash mumkin. Samarali baholash tizimi

o‘quvchining bilim darajasini emas, balki uning real ish faoliyatiga tayyorligini aniqlashi lozim. Shu nuqtai nazardan, kompetensiyaga asoslangan, amaliyotga yo‘naltirilgan va ish beruvchilar ishtirokini ta‘minlovchi baholash tizimini rivojlantirish kasbiy ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kredit-modul tizimi texnikumlarda kasbiy kompetensiyalarni baholashni mazmunan yangi bosqichga olib chiqdi. Mazkur tizim baholashning shaffofligi, obyektivligi, amaliyotga yo‘naltirilganligi va mehnat bozori talablari bilan integratsiyasini ta‘minlagani bilan kasbiy ta‘lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi “Kasbiy ta‘lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-190-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 7-dekabrda “Professional ta‘limda kredit-modul tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 648-sonli Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi “Kasbiy ta‘lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-316-son Qarori.
4. Black P., Wiliam D. Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education. 1998.
5. [UNESCO Official Website](#)
6. [OECD Education Policy Reports](#)
7. [European Commission ECTS Guide](#)
8. [WorldSkills International](#)

KASBIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA DUAL TA‘LIMNI KREDIT-MODUL TIZIMIGA INTEGRATSIYALASHNING STRATEGIK AHAMIYATI

Siddiqova Sadoqat G‘afforovna

Buxoro davlat texnika universiteti rektori

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida kasbiy ta‘lim tizimini modernizatsiyalashning ustuvor yo‘nalishlari, mehnat bozori talablari asosida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash zarurati, kredit-modul tizimiga dual ta‘limni integratsiyalashning ilmiy-pedagogik va tashkiliy-metodik asoslari yoritilgan. Unda “tarmoq–korxon–oliy ta‘lim muassasasi” hamkorlik modelining kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o‘rni, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasining samaradorligi, dual ta‘lim jarayonini raqamli monitoring qilish hamda amaliy tayyorgarlikni baholash masalalari tahlil qilingan. Maqolada kasbiy ta‘limni modernizatsiyalash jarayoni faqat ta‘lim mazmunini yangilash emas, balki kadrlar tayyorlash falsafasini mehnat bozori, innovatsion iqtisodiyot va ijtimoiy taraqqiyot ehtiyojlariga mos ravishda qayta loyihalash jarayoni sifatida talqin etiladi.

Kalit so‘zlar: kasbiy ta‘lim, modernizatsiya, dual ta‘lim, kredit-modul tizimi, mehnat bozori, kasbiy kompetensiya, tarmoq–korxon–OTM hamkorligi, raqamli monitoring, raqobatbardosh kadrlar.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta‘lim tizimi, xususan, kasbiy ta‘limni modernizatsiyalash masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Chunki mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi, sanoat tarmoqlarining texnologik yangilanishi, xizmat ko‘rsatish sohasining kengayishi, hududiy iqtisodiy salohiyatning oshishi va aholining munosib bandligini ta‘minlash bevosita zamonaviy bilim, ko‘nikma va kasbiy kompetensiyalarga ega kadrlar tayyorlash tizimiga bog‘liqdir. Bugungi mehnat bozori mutaxassisdan faqat nazariy bilimni emas, balki real ishlab chiqarish sharoitida mustaqil harakat qilish, texnologik jarayonlarni tushunish, muammoli vaziyatlarda maqbul yechim topish, innovatsion yondashuv asosida faoliyat yuritish va kasbiy moslashuvchanlikni talab qilmoqda.

Shu bois kasbiy ta‘lim tizimini modernizatsiyalash zamonaviy pedagogik jarayonning tabiiy ehtiyoji

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

emas, balki milliy taraqqiyotning muhim shartidir. Modernizatsiya tushunchasi mazmunan keng bo'lib, u ta'lim shakllari, o'quv dasturlari, metodik yondashuvlar, baholash mexanizmlari, amaliy tayyorgarlik jarayonlari, raqamli boshqaruv va ish beruvchilar bilan hamkorlik tizimini tubdan yangilashni nazarda tutadi. Ayniqsa, kasbiy ta'limda bu jarayon nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, ta'lim muassasasini ishlab chiqarish bilan uzviy bog'lash, bitiruvchining kasbiy tayyorgarligini real mehnat sharoitida shakllantirish orqali namoyon bo'ladi [1]. Bu esa kasbiy ta'lim tizimida yangicha yondashuvni, ya'ni ta'lim natijasini diplom bilan emas, balki bitiruvchining real kasbiy faoliyatga tayyorligi, ishlab chiqarishga moslashuvi va bandlik imkoniyati bilan baholash zaruratini yuzaga keltiradi.

Kasbiy ta'limni modernizatsiyalash jarayonida dual ta'lim alohida o'rin tutadi. Dual ta'limning mohiyati shundan iboratki, ta'lim oluvchi nazariy bilimlarni ta'lim muassasasida egallaydi, kasbiy-amaliy ko'nikmalarni esa bevosita korxonada, tashkilot yoki ishlab chiqarish muhitida shakllantiradi. Mazkur tizimda o'quv jarayoni auditoriya bilan cheklanib qolmaydi, balki ishlab chiqarish jarayonining o'ziga kirib boradi. Talaba real kasbiy vazifalarni bajaradi, texnologik jarayonlarni kuzatadi, ishlab chiqarish madaniyatini o'zlashtiradi, mehnat intizomi va kasbiy mas'uliyatni amaliy faoliyat orqali anglaydi [2].

Dual ta'limning eng muhim afzalligi uning mehnat bozori bilan bevosita bog'liqligidadir. An'anaviy ta'lim modelida ish beruvchi ko'pincha tayyor bitiruvchini qabul qiluvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Dual ta'limda esa ish beruvchi kadr tayyorlash jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi. Natijada ta'lim muassasasi, ish beruvchi va talaba o'rtasida manfaatlar uyg'unligi shakllanadi.

Kredit-modul tizimi sharoitida dual ta'limni integratsiyalash esa kasbiy ta'lim modernizatsiyasining yanada chuqurroq bosqichini ifodalaydi. Kredit-modul tizimi ta'lim jarayonining moslashuvchanligini, talabning mustaqil o'quv faoliyatini, individual ta'lim trayektoriyasini va ta'lim natijalarini aniq baholash imkoniyatini yaratadi. Dual ta'lim esa ushbu jarayonga amaliy mazmun beradi.

1-rasm. Kasbiy ta'limni modernizatsiyalashda dual ta'limni kredit-modul tizimiga integratsiyalashning konseptual sxemasi

1-rasm. Kasbiy ta'limni modernizatsiyalashda dual ta'limni kredit-modul tizimiga integratsiyalashning konseptual sxemasi

Kredit-modul tizimiga dual ta'limni integratsiyalashda bir necha muhim jihatlar mavjud. Birinchidan,

o'quv rejalari va fan dasturlari korxonalar ehtiyoji, tarmoq malaka talablari va mehnat bozori ko'rsatkichlari asosida qayta loyihalaniishi lozim. Ikkinchidan, auditoriya mashg'ulotlari, mustaqil ta'lim, laboratoriya ishlari va ishlab chiqarish amaliyoti yagona kompetensiyaviy natijaga yo'naltirilishi zarur. Uchinchidan, talabaniing korxonadagi amaliy faoliyati kreditlar tizimida hisobga olinishi, baholanishi va monitoring qilinishi kerak. To'rtinchidan, ta'lim muassasasi pedagoglari va ishlab chiqarish ustozlari o'rtasida metodik hamkorlik mexanizmi yo'lga qo'yilishi lozim.

Bu jarayonda "tarmoq – korxonalar – oliy ta'lim muassasasi" hamkorlik modeli muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Mazkur modelda tarmoq muayyan soha bo'yicha istiqbolli rivojlanish yo'nalishlarini, texnologik talablarni va malaka standartlarini belgilaydi. Korxonalar real ishlab chiqarish muhiti, amaliy tayyorgarlik bazasi va ish beruvchi talablari bilan jarayonda ishtirok etadi. Oliy ta'lim muassasasi esa nazariy-metodik tayyorgarlik, ilmiy-pedagogik yondashuv, o'quv jarayonini tashkil etish va ta'lim sifatini baholash vazifalarini bajaradi. Ushbu uchlik uyg'unlashgandagina zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimi samarali natija beradi [2].

Dual ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda korxonalar filiallari va amaliy tayyorgarlik bazalarini yaratish alohida ahamiyatga ega. Ta'lim muassasasi huzurida tashkil etilgan o'quv laboratoriyalari, texnoparklar, amaliy kompetensiya markazlari va korxonalar filiallari talabalarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bunday muhitda talaba nazariy bilimni amaliy topshiriq bilan bog'laydi, ishlab chiqarish jarayonini modellashtiradi, loyiha faoliyatida ishtirok etadi va o'z kasbiy pozitsiyasini shakllantiradi.

Kasbiy ta'limni modernizatsiyalashda raqamli texnologiyalarning o'rni ham beqiyosdir. Dual ta'lim sharoitida talabaniing korxonadagi faoliyatini an'anaviy usulda nazorat qilish ko'pincha yetarli natija bermaydi. Shu sababli elektron jurnal, raqamli monitoring platformalari, QR-kodli amaliyot hisobotlari, LMS va HEMIS tizimlari bilan integratsiyalashgan baholash mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli monitoring talabaniing davomati, bajargan amaliy topshiriqlari, ishlab chiqarish ustozining bahosi, kasbiy ko'nikmalar dinamikasi va yakuniy natijalarini shaffof qayd etish imkonini beradi. Bu esa ta'lim sifati bo'yicha obyektiv ma'lumotlar bazasini shakllantiradi. Natijada ta'lim muassasasi talabaniing faqat yakuniy bahosini emas, balki uning kasbiy rivojlanish trayektoriyasini ham kuzatish imkoniga ega bo'ladi [3].

Kasbiy ta'limni modernizatsiyalashning muhim shartlaridan yana biri – bitiruvchilar bandligini ta'lim sifati ko'rsatkichi sifatida baholashdir. Agar bitiruvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylasha olsa, ish beruvchi tomonidan ijobiy baholansa, kasbiy faoliyatga qisqa muddatda moslashsa va ishlab chiqarishda samarali natija ko'rsatsa, bu ta'lim jarayonining amaliy samaradorligidan dalolat beradi. Shu sababli oliy va professional ta'lim muassasalari faoliyatida bitiruvchilarning mehnat bozoridagi muvaffaqiyati muhim indikator sifatida qaralishi lozim [4].

Kasbiy ta'limni modernizatsiyalash jarayonida ilmiy tadqiqotlar, innovatsion ishlanmalar va ishlab chiqarish loyihalarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash ham muhimdir. Talabalarning kurs ishlari, bitiruv malakaviy ishlari va magistrlik dissertatsiyalari real korxonalar muammolari asosida bajarilsa, ta'limning amaliy qiymati ortadi. Bu esa talabani nazariy bilim iste'molchisi emas, balki amaliy muammo yechiminiing faol ishtirokchisiga aylantiradi [5].

Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekiston sharoitida kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiyalash ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy integratsiyani kuchaytirishni talab qiladi. Dual ta'limni kredit-modul tizimiga integratsiyalash esa bu jarayonning samarali ilmiy-pedagogik mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur yondashuv ta'lim mazmunini mehnat bozori ehtiyojlari bilan uyg'unlashtiradi, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini real ishlab chiqarish muhitida rivojlantiradi, ish beruvchilarni kadr tayyorlash jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi hamda bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 23-yanvardagi "Oliy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. Gutman A. (2017). Dual Education in Germany and Switzerland: International Experience and its Application.

MESLEKI EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA VE GÜNCEL BECERİLERE SAHIP UZMANLARIN YETİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN WORLDSKILLS'İN ÖNEMİ

Azizova Asal Ruslanovna

Mesleki Eğitimi Geliştirme Enstitüsü Baş Uzmanı

E-posta: asalazizova17@gmail.com

Anotasyon: *Bu makale, uluslararası WorldSkills hareketinin mesleki eğitim sisteminin modernizasyonu ve öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesindeki rolünü ele almaktadır. WorldSkills standartlarının uygulamalı eğitimin geliştirilmesine, yetkinlik temelli yaklaşımın yaygınlaştırılmasına ve eğitim kurumları ile işverenler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine etkisi analiz edilmektedir. Araştırmanın metodolojik temeli; WorldSkills International belgeleri ile UNESCO-UNEVOC ve OECD raporlarının nitel ve karşılaştırmalı analizine dayanmaktadır. Araştırma sonuçları, WorldSkills'in mesleki eğitimin dönüşümünde ve onun modern işgücü piyasasının gerekliliklerine uyum sağlamasında önemli bir araç olduğunu göstermektedir.*

Anahtar Kelimeler: *WorldSkills, mesleki eğitim, yetkinlik temelli eğitim, iş temelli öğrenme, eğitim politikası, işgücü piyasası, dijitalleşme, eğitim kalitesi, insan sermayesi, mesleki standartlar.*

Giriş

Günümüzde küresel ekonomi; dijital dönüşüm, otomasyon ve yapay zekâ teknolojilerinin etkisiyle hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Bu dönüşüm, işgücü piyasasında yeni beceri profillerine olan ihtiyacı artırmakta ve mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda WorldSkills International hareketi; mesleki eğitimde kaliteyi artıran, uluslararası standartları belirleyen ve yetkinlik temelli eğitim modelini teşvik eden önemli bir küresel platform olarak öne çıkmaktadır [1].

WorldSkills sistemi, eğitim süreçlerini teorik bilgi aktarımının ötesine taşıyarak gerçek iş ortamlarını simüle eden uygulamalı öğrenme modelleri sunmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin yalnızca mesleki bilgi değil, aynı zamanda problem çözme, analitik düşünme ve teknik beceri gibi kritik yetkinlikler kazanmalarını sağlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı; WorldSkills hareketinin mesleki eğitim sistemlerindeki yetkinlik temelli dönüşüm üzerindeki etkisini analiz etmek, eğitim kalitesine katkılarını değerlendirmek ve işgücü piyasası ile uyum süreçlerini incelemektir [2].

Yöntem

Araştırma, nitel araştırma tasarımı kapsamında yürütülmüştür. Çalışmada doküman analizi ve karşılaştırmalı politika analizi yöntemleri kullanılmıştır. Veri kaynakları arasında WorldSkills International raporları, UNESCO-UNEVOC, OECD, ILO ve Avrupa Komisyonu belgeleri ile farklı ülkelerin (Almanya, İsviçre, Güney Kore, Çin, Singapur) mesleki eğitim sistemlerine ilişkin akademik çalışmalar yer almaktadır [3].

Bulgular ve Tartışma

Yapılan analizler, WorldSkills sisteminin mesleki eğitim üzerinde çok boyutlu etkiler oluşturduğunu göstermektedir:

Yetkinlik temelli eğitim (competency-based education) yaklaşımının yaygınlaşması,

Öğrenme çıktılarının uluslararası standartlarla uyumlaştırılması,

İş temelli öğrenme (work-based learning) modellerinin güçlenmesi,
Eğitim–sanayi iş birliği ekosisteminin gelişmesi,
Dijital öğrenme teknolojilerinin (VR/AR, simülasyon) entegrasyonu,
Eğitmen ve mentor kapasitesinin artırılması [5].

Bununla birlikte literatür bulguları bazı yapısal sorunlara da işaret etmektedir: Standartların ulusal sistemlere adaptasyonunda yaşanan eşitsizlikler, finansal ve teknolojik kaynak eksiklikleri ile eğitici kapasite yetersizliği bu sorunların başında gelmektedir [3].

WorldSkills yaklaşımı, yalnızca bireysel beceri gelişimini değil, aynı zamanda eğitim politikalarının yeniden tasarlanmasını da tetikleyen bir “politika aktarım mekanizması” (policy transfer mechanism) olarak değerlendirilmektedir. Bu sistem, özellikle Almanya ve İsviçre gibi dual (ikili) eğitim sistemine sahip ülkelerde güçlü sonuçlar üretirken, gelişmekte olan ülkelerde adaptasyon süreci daha yavaş ilerlemektedir (BIBB, 2023; CEDEFOP, 2022) [6].

Sonuç

WorldSkills hareketi, mesleki eğitim sistemlerinin modernizasyonunda kritik bir rol oynamaktadır. Bu sistem eğitim kalitesini artırmakta, işgücü piyasası ile uyumu güçlendirmekte ve ülkelerin insan sermayesi kapasitesini geliştirmektedir [4]. Gelecekte, WorldSkills standartlarının ulusal eğitim politikalarına daha sistematik bir şekilde entegre edilmesi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından stratejik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.

KULLANILAN KAYNAKÇA

1. WorldSkills International. (2024). Annual Report.
2. OECD. (2023). Skills Outlook 2023: Skills for a Digital World.
3. UNESCO-UNEVOC. (2023). Global TVET Trends Report.
4. International Labour Organization (ILO). (2022). Skills and Lifelong Learning.
5. European Commission. (2022). Digital Education Action Plan.
6. CEDEFOP. (2022). VET in Europe Database.

MEHNAT BOZORI TALABLARI ASOSIDA DUAL TA'LIM ORQALI MOSLASHUVCHAN KASBIY KADRLAR TAYYORLASH MEXANIZMLARI

Gafurova Zeboxon Orifjonovna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mehnat bozori ehtiyojlariga mos kasbiy kadrlar tayyorlashda dual ta'lim modelining ilmiy-amaliy imkoniyatlari yoritiladi. Ta'lim muassasasi, ish beruvchi, o'quvchi va mehnat bozori o'rtasidagi funksional aloqalar tahlil qilinib, nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirishning metodik mexanizmlari asoslanadi. Muallif amaliyotga yo'naltirilgan o'quv mazmuni, mentorlik, kompetensiyaviy baholash va bandlikka yo'naltirilgan yakuniy natija o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ifodalovchi bosqichli modelni taklif etadi.*

Kalit so'zlar: *dual ta'lim, mehnat bozori, kasbiy kompetensiya, ish beruvchi, mentorlik, amaliyot, bandlik, moslashuvchanlik.*

Kirish

Kasbiy ta'lim tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirish masalasi zamonaviy ta'lim siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Ishlab chiqarishdagi texnologik yangilanishlar, xizmat ko'rsatish sohasining diversifikatsiyasi va ish beruvchilarning malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoji ta'lim muassasalari oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Bunday sharoitda dual ta'lim modelini amaliyotga izchil joriy etish kasbiy

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

tayyorgarlik sifatini oshirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Dual ta‘limning mohiyati o‘quvchining nazariy tayyorgarligi va amaliy faoliyatini bir vaqtning o‘zida shakllantirishdan iborat. Ushbu model ta‘lim muassasasi, ish beruvchi, o‘quvchi va mehnat bozorini yagona hamkorlik maydoniga birlashtirib, bitiruvchining kasbiy moslashuvchanligini, bandlik imkoniyatlarini va ishlab chiqarish madaniyatini oshirishga xizmat qiladi.

Maqolaning maqsadi dual ta‘lim orqali mehnat bozori talablariga mos, amaliy tajribaga ega va reflektiv kasbiy kadrlar tayyorlashning metodik mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv, hamkorlik pedagogikasi, kompetensiyaviy baholash va manfaatdor tomonlar integratsiyasi konsepsiyalaridan foydalanildi. Faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv o‘quv mazmunini real kasbiy vazifalar bilan bog‘lashga xizmat qiladi. Hamkorlik pedagogikasi esa ta‘lim subyektlari va ishlab chiqarishdagi hamkorlar o‘rtasida mas‘uliyatning taqsimlanishi hamda birgalikdagi natijaga yo‘naltirilganlikni ko‘zda tutadi.

Kompetensiyaviy baholash dual ta‘lim sharoitida nazariy bilim, amaliy ko‘nikma, kasbiy madaniyat, mehnat intizomi va refleksiyaning o‘zaro uyg‘unligini aniqlashga qaratiladi. Bunda demonstratsion topshiriqlar, elektron portfolio (e-portfolio), mentor xulosasi, mini-loyihalar va amaliy kuzatuv materiallari muhim diagnostik vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Manfaatdor tomonlar integratsiyasi modeli asosida ta‘lim muassasasi o‘quv-uslubiy ta‘minotni yaratadi, ish beruvchi real ishlab chiqarish vazifalari va mentorlikni ta‘minlaydi, o‘quvchi esa nazariya va amaliyotning uyg‘unligini shaxsiy tajribasi orqali o‘zlashtiradi.

Bosqich	Mazmun	Kutilayotgannatija
Diagnostikavamoslashtirish	tayanchkompetensiya, qiziqish, kasbiymotivatsiyanianiqlash	individual yo‘lxaritasishakllanadi
Integratsiyalashgano‘qitish	nazariyavaamaliytopshiriqlarniuyg‘unlashtirish	kasbiyvaziyatlarniyechishtayyorgarligiortadi
Ishlabchiqarishamaliyoti	mentorlik, real ishjoyi, xavfsizlikvamehnatintizomi	amaliytajribavakasbiymadaniyatshakllanadi
Natijaviybaholashvabandlik	portfolio, demonstratsionimtihon, tavsifnoma	mehnatbozorigamosbitiruvchitayyorlanadi

1-jadval. Dual ta‘lim asosida kasbiy tayyorgarlikning bosqichlari

Natijalar va tahlil

Dual ta‘lim tizimining samaradorligi, avvalo, hamkorlikning institutsional darajada yo‘lga qo‘yilganiga bog‘liq. Agar ta‘lim muassasasi va ish beruvchi o‘rtasida o‘quv reja, amaliyot mazmuni, baholash mezonlari va mentorlik funksiyalari aniq kelishib olinmasa, dual ta‘lim kutilgan samarani bermaydi. Shu sababli hamkorlikni oddiy amaliyot bazasi sifatida emas, balki birgalikda kadr tayyorlash mexanizmi sifatida qurish zarur.

Taklif etilayotgan bosqichli modelda birinchi bosqich diagnostika va moslashtirishga bag‘ishlanadi. Unda o‘quvchining tayanch kompetensiyalari, qiziqishlari, kasbga motivatsiyasi va boshlang‘ich tayyorgarlik darajasi aniqlanadi.

Ikkinchi bosqichda nazariy va amaliy topshiriqlar integratsiyalashgan modullar orqali olib boriladi. Bu bosqichda ish beruvchilar ishtirokida tuzilgan keyslar, texnologik vaziyatlar va kichik loyihalar qo‘llaniladi.

Uchinchi bosqich ishlab chiqarish amaliyoti bilan bog‘liq bo‘lib, bu yerda o‘quvchi real ish joyi, real vaqt rejimi, texnika xavfsizligi talablari va jamoaviy hamkorlik sharoitida faoliyat olib boradi. Mentorlik instituti aynan shu bosqichda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

To‘rtinchi bosqich natijaviy baholash va bandlikka yo‘naltirish bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda o‘quvchining kasbiy portfeli, demonstratsion imtihondagi ishtiroki, amaliy topshiriqlari sifati va mentor tavsifnomasi umumlashtiriladi. Natijada ish beruvchi uchun bitiruvchining kasbiytayyorgarligi to‘g‘risida aniq va dalillarga asoslangan tasavvur shakllanadi.

Uchinchi bosqich ishlab chiqarish amaliyoti bilan bog‘liq bo‘lib, bu yerda o‘quvchi real ish joyi, real vaqt rejim Mentor o‘quvchining mehnat harakatlarini kuzatadi, tuzatadi, maslahat beradi va kasbiy madaniyatni shakllantiradi.

Dual ta'limda "ta'lim – ishlab chiqarish – bandlik" ekotizimi

1-rasm. Dual ta'limda "ta'lim – ishlab chiqarish – bandlik" ekotizimi

Dual ta'lim asosida kasbiy tayyorgarlikning bosqichli yo'l xaritasi

2-rasm. Dual ta'lim asosidagi kasbiy tayyorgarlikning bosqichli yo'l xaritasi

Xulosa

Shunday qilib, dual ta'lim modeli kasbiy ta'limni mehnat bozori bilan tizimli bog'lash, o'quv jarayonini amaliyotga yaqinlashtirish va bandlikka yo'naltirilgan tayyorgarlikni ta'minlashning samarali mexanizmidir. Mazkur modelda hamkorlik, mentorlik, kompetensiyaviy baholash va amaliy topshiriqlar hal qiluvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Dual ta'limni takomillashtirish uchun o'quv reja va dasturlarni ish beruvchilar bilan birgalikda ishlab chiqish, ishlab chiqarish amaliyotini nazoratli va reflektiv jarayonga aylantirish, mentorlar uchun qisqa metodik treninglar tashkil etish hamda bandlik natijalarini muntazam monitoring qilish zarur. Bunday yondashuv mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh va moslashuvchan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Muslimov N.A. Kasb ta'limi pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2014.
3. Xodjaboyev A.R., Xusanov I.A. Kasbiy ta'lim metodikasi. – Toshkent, 2017.
4. Saidahmedov N. Yangi pedagogic texnologiyalar. – Toshkent, 2003.
5. Euler D. Germany's Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries? – Bertelsmann Stiftung, 2013.
6. Rauner F., Maclean R. Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. – Springer, 2008.

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI

Boboyev Lutfullo Ne'matovich

*Sergeli Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi
texnikumi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda mehnat bozori talablariga tezkor moslashuvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlari hamda ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati tadqiq etilgan. Shuningdek, nazariya va amaliyotning uyg'unligini ta'minlovchi dual ta'lim tizimini kengaytirish imkoniyatlari, mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, mehnat bozori, ish beruvchi, moslashuvchan kadrlar, integratsiya, kasbiy ko'nikmalar, bitiruvchilar bandligi.

Kirish

Globalashuv, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va texnologiyalarning shiddat bilan yangilanishi mehnat bozorida kadrlar sifatiga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirmoqda. Bugungi kunda faqatgina nazariy bilimga ega bo'lgan mutaxassislar bozor raqobatiga bardosh bera olmayapti. Mehnat bozoriga **moslashuvchan (flexible), kreaktiv va amaliy ko'nikmalarga ega kadrlar** suv va havodek zarur. Bu vazifani hal etishda ta'lim tizimini bevosita ishlab chiqarish bilan bog'lovchi, xalqaro tajribada o'zini oqlagan **dual ta'lim tizimi** alohida o'rin tutadi.

Dual ta'lim – bu talaba yoki o'quvchining bilim olish va real ish joyida kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayonlarini birlashtiruvchi modeldir.

Ish beruvchilar va ta'lim tashkilotlari hamkorligining bugungi holati va transformatsiya bosqichlari: Bugungi kunda an'anaviy ta'lim modellari va dinamik rivojlanayotgan mehnat bozori o'rtasida o'ziga xos **"ko'nikmalar uzilishi" (skills gap)** fenomeni kuzatilmoqda. Buning oqibatida bozorda bir

vaqtning o'zida ham **“kadrlar defitsiti”** (ayniqsa, yuqori texnologik sohalarda), ham **“diplomli ishsizlar”** muammosi vujudga kelmoqda [1].

Ushbu nomutanosiblikning bosh omili – oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlarining o'quv rejalari va kvalifikatsiya talablari real biznes hamda sanoatning drayver tendensiyalaridan sezilarli darajada orqada qolayotganidir. Mazkur inqirozni bartaraf etish uchun ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligini shunchaki rasmiyatchilikdan **strategik ekotizim** darajasiga ko'tarish talab etiladi.

Hamkorlikni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari Amaldagi uchta asosiy yo'nalishni zamonaviy yondashuvlar bilan kengaytirib, quyidagicha takomillashtirish maqsadga muvofiq [2]:

1. “Targeted Curriculum” – O'quv dasturlarini bozor kon'yunkturasiga moslab birgalikda loyihalash

-**Muammo:** Standart dasturlar 3–5 yil davomida o'zgarmaydi, bozor esa har yili yangilanadi.

-**Yechim (Takomillashtirish):** Ish beruvchilar faqatgina maslahat beruvchi emas, balki o'quv rejalarning teng huquqli **hammuallifiga (co-designer)** aylanishi kerak. Fokusni nafaqat funksional bilimlarga, balki **“Hard skills”** (texnik malaka, raqamli savodxonlik, tahlil) va **“Soft skills”** (tanqidiy fikrlash, moslashuvchanlik, jamoada ishlash, loyihalarni boshqarish) kombinatsiyasiga qaratish lozim. Har bir yo'nalish bo'yicha ish beruvchilar kengashi (Industrial Advisory Board) tuzilib, dasturlar har o'quv yili oldidan auditdan o'tkazilishi shart [3].

2. “Action Learning” – Kafolatlangan va integratsiyalashgan amaliyot (Stajirovka) tizimi

- **Muammo:** Amaliyot davrida talabalarning real jarayonlardan uzilib qolishi, yuzaki hisobotlar yozish va “muhr bosish” amaliyoti.

- **Yechim (Takomillashtirish):** Talabani korxonadagi faoliyati **“Loyiha bering va natijani baholang” (Project-based learning)** prinsipi asosida qurilishi kerak. Korxonada ishlab chiqarish muammolaridan kelib chiqib talabaga Keys (Case-study) yoki real startap-vazifa topshiradi. Bitiruv malakaviy ishlari va magistrlik dissertatsiyalari mavzulari mutlaqo nazariy xarakterdan voz kechib, bevosita hamkor korxonaning aniq bir texnik yoki iqtisodiy muammosini hal qilishga yo'naltirilishi (customized thesis) shart [4].

3. “Corporate Venturing” – Qo'shma infratuzilma, menejment va investitsion integratsiya

-**Muammo:** O'quv tashkilotlari laboratoriyalarining eskirganligi.

- **Yechim (Takomillashtirish):** Yirik korxonalarining ta'lim tashkilotlarida shunchaki xona ochishi yetarli emas. Bu yerda **“R&D” (Tadqiqot va ishlanmalar) markazlari**, **“Simulyatsiya xonalari”** va **“FabLab”**lar tashkil etilishi lozim. Bu investitsiya korxonada uchun soliq imtiyozlari bilan rag'batlantirilishi, korxonada top-menejerlari va yetakchi muhandislari ta'lim jarayoniga **“ma'ruzachi”** (guest lecturer) sifatida emas, fan moduli uchun mas'ul kasbiy professor sifatida jalb etilishi tizim samaradorligini oshiradi [5].

4. Yangi yo'nalish: “Upskilling & Reskilling” – Uzlusiz kasbiy rivojlanish platformasi

-**Yechim (Takomillashtirish):** Hamkorlik faqat talabalarni o'qitish bilan cheklanmasligi kerak. Universitet va kollejlarda ish beruvchilarning amaldagi xodimlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash markaziga (Life-long learning) aylanishi lozim. Bu orqali ta'lim tashkiloti qo'shimcha daromad topadi, korxonada esa o'z xodimlarini eng so'nggi ilmiy tendensiyalar asosida o'qitadi. Tizim ikki tomonlama fikr almashish (**“Double loop learning”**) rejimida ishlashni boshlaydi [6].

Dual ta'lim tizimi: Afzalliklar va model tahlili

Dual ta'lim tizimi (Germaniya tajribasi asosida) o'quv jarayonining kamida 40-50 foizini bevosita ishlab chiqarish korxonasida o'tashni nazarda tutadi. Bu tizim uch tomonlama manfaatdorlik zanjirini hosil qiladi [7]:

1. O'quvchi uchun:

- Nazariy bilimni o'sha kunning o'zida amaliyotda sinab ko'radi.
- O'qish davrida maosh olish va mehnat stajiga ega bo'lish imkoniyati.
- Bitirgach, ish qidirish muammosidan xalos bo'lish (ko'p hollarda korxonada qoladi).

2. Ish beruvchi uchun:

- Kadrlarni qayta tayyorlash (retraining) xarajatlari tejaladi.
- Korxonada o'z korporativ madaniyatiga va texnologik jarayoniga mos ishchini tarbiyalaydi.
- Vakant o'rinlarni tez va sifatli to'ldirish imkoniyati [8].

3. Davlat va ta'lim tashkiloti uchun:

- Mehnat bozorida ishsizlik darajasi pasayadi.
- O'quv tashkilotlarining reytingi va jozibadorligi oshadi [9].

Rivojlantirish istiqbollari va amaliy tavsiyalar

Mamlakatimizda mehnat bozori talablariga tezkor moslashuvchan kadrlarni tayyorlash hamda dual ta'lim modelini kengaytirish tizimli yondashuvni talab etadi. Yuqorida tahlil qilingan muammolardan kelib chiqib, soha istiqbolini ta'minlashga qaratilgan quyidagi **strategik qadamlar va tavsiyalar** ilgari suriladi [10]

Xulosa

Mehnat bozori talablariga tez moslashadigan kadrlarni tayyorlash faqatgina ta'lim vazirligi yoki universitetlarning ishi emas. Bu – davlat, ta'lim va biznesning strategik hamkorligidir. Dual ta'lim tizimini kengaytirish orqali biz nafaqat nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzilishni bartaraf etamiz, balki mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlovchi intellektual va amaliy salohiyatli yangi avlod kadrlarini shakllantiramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. // *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida. // *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*, 29.03.2021-y., 09/21/163-son.
3. Deissinger, T. (2019). The German dual system: histories, structures, and current challenges. *Journal of Vocational Education & Training*, 71(3), 321-345.
4. Euler, D. (2013). *Germany's dual vocational training system: a model for other countries?* Bertelsmann Stiftung.
5. Abdullayev, R. A. (2023). *Mehnat bozori va oliy ta'lim integratsiyasini boshqarish mexanizmlari*. Monografiya. Toshkent: «Iqtisodiyot» nashriyoti, 184 b.
6. Ismoilova, N. S. (2024). Kasbiy ta'lim tashkilotlarida "Ustoz-shogird" an'alarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari. *Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar*, 7(2), 45-52.

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI

Usmanova Elmira Tashmuxametovna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

usmanovaelmira1981@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida mehnat bozori va ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashuvchan kadrlar tayyorlash muammolari tadqiq etilgan. Ish beruvchilar va ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi institutsional hamkorlik mexanizmlari tahlil qilinib, dual ta'lim tizimini kengaytirishning iqtisodiy hamda pedagogik afzalliklari ochib berilgan. Tizimdagi tarkibiy muammolar aniqlangan va dual ta'lim modelini milliy iqtisodiyot tarmoqlariga samarali integratsiya qilish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, dual ta'lim, ish beruvchi, moslashuvchan kadrlar, inson kapitali, malaka asimmetriyasi, korporativ hamkorlik.

Kirish

Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, yuqori texnologik tarmoqlarni rivojlantirish va ishlab chiqarishni raqamlashtirish jarayonlari mehnat bozorida kadrlar sifatiga nisbatan mutlaqo yangi

talablarni qo‘ymoqda. Zamonaviy sharoitda mehnat bozorining dinamik o‘zgarishlariga tezkor moslasha oladigan, ham nazariy, ham amaliy ko‘nikmalarni mukammal egallagan “fleksibil” (moslashuvchan) mutaxassislariga bo‘lgan ehtiyoj keskin ortdi [2].

Biroq, an’anaviy kasbiy ta’lim modellari ko‘pincha mehnat bozori konyunkturasidan ortda qolib, “ko‘nikmalar uzilishi” (skills gap) hamda malakaviy asimmetriyani keltirib chiqarmoqda. Ushbu tizimli nomutanosiblikni bartaraf etishning eng samarali strategik yechimi – ish beruvchilar bilan o‘zaro manfaatli institutsional hamkorlikni yangi bosqichga ko‘tarish va dual ta’lim tizimini kengaytirish hisoblanadi [3].

Mehnat bozori talablari va kadrlarning kasbiy moslashuvchanligi

Iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida mutaxassisning faqatgina bitta tor doiradagi funksional vazifani bajarishga yo‘naltirilgan bilimlari tez fursatda o‘z qimmatini yo‘qotmoqda. Bugungi mehnat bozori kadrlardan **transversal (Soft skills)** va **raqamli (Digital skills)** ko‘nikmalarni, shuningdek, yangi texnologik muhitga tezkor adaptatsiya bo‘lish qobiliyatini talab etmoqda [5].

Kadrlar moslashuvchanligini ta‘minlash ta’lim jarayonining ishlab chiqarish real muhitiga maksimal darajada yaqinlashtirilishini taqozo etadi. Bu o‘rinda inson kapitalini shakllantirish jarayoni faqatgina ta’lim tashkiloti ichida emas, balki bevosita ish beruvchining texnologik maydonida amalga oshishi zarur.

Ish beruvchilar bilan hamkorlik: Haqiqiy holat va tarkibiy muammolar

O‘zbekistonda kasbiy ta’lim tizimini isloh qilish doirasida ish beruvchilar bilan hamkorlik formati huquqiy jihatdan mustahkamlandi. Biroq, amaliyotda ushbu hamkorlik ko‘p hollarda deklarativ (rasmiy) xarakterga ega bo‘lib qolmoqda. Bunga quyidagi omillar sabab bo‘lmoqda:

1. **Asimetrik manfaatdorlik:** Ta’lim tashkilotlari bitiruvchilar bandligini ta‘minlashga yuqori qiziqish bildirsa-da, ish beruvchilar (ayniqsa, xususiy sektor) o‘quv jarayoniga investitsiya kiritish va talabalarni tayyorlash xarajatlarini bo‘yniga olishga iqtisodiy jihatdan rag‘batlantirilmagan [7].

2. **Kvalifikatsiya talablaridagi uzilish:** Ish beruvchilarning amaldagi texnologik ehtiyojlari va ta’lim tashkilotlarining amaldagi Davlat ta’lim standartlari (DTS) hamda o‘quv dasturlari o‘rtasida jiddiy nomuvofiqlik mavjud.

Dual ta’lim tizimini kengaytirish istiqbollari

Dual ta’lim tizimi (o‘quv vaqtining 30-40% nazariyaga, 60-70% bevosita korxonadagi amaliy mehnatga ajratilishi) ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasining eng oliy shaklidir. Germaniya, Avstriya va Shveytsariya kabi davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, dual tizim yoshlar ishsizligini kamaytirish va iqtisodiyotni barqaror kadrlar bilan ta‘minlashning eng samarali drayveri hisoblanadi [9].

O‘zbekistonda dual ta’limni keng miqyosda joriy etish va uning istiqbolli samaradorligiga erishish uchun quyidagi strategik yo‘nalishlarni amalga oshirish ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan:

- **Soliq va iqtisodiy imtiyozlar tizimini takomillashtirish:** Dual ta’lim tizimiga talabalarni qabul qilgan, ularga ish haqi to‘lagan va korxonada o‘quv joylari tashkil etgan tadbirkorlik subyektlari uchun ijtimoiy soliq stavkasini kamaytirish yoki ushbu xarajatlarni foyda solig‘i bazasidan chegirib tashlash mexanizmlarini kengaytirish lozim.

- **Muvofiqlashtirilgan milliy va tarmoq malaka tizimini rivojlantirish:** O‘quv dasturlari va modullarini tarmoq vazirliklari hamda yirik ish beruvchilar uyushmalari bilan hamkorlikda, funksional xaritalar asosida qayta ishlab chiqish. Ta’lim tizimiga mehnat bozoridagi o‘zgarishlarga qarab dasturlarni 20-30% gacha mustaqil o‘zgartirish huquqi (fleksibillik) berilishi kerak [9].

- **Institutsional “Ustoz-shogird” (Mentoring) tizimini qonuniy mustahkamlash:** Korxonalarda talabalarga biriktiriladigan ishlab chiqarish ustalarining maqomi va ularni moddiy rag‘batlantirish tartibini ishlab chiqish. Mentorlik faoliyati ish beruvchi xodimining kasbiy o‘sishi (karyerasi) va KPI ko‘rsatkichlariga ta’sir qiluvchi omil sifatida belgilanishi zarur [10].

- **“Ta’lim-klasterlari” modeliga o‘tish:** Yirik sanoat markazlari, erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) va klasterlar tarkibida maxsus kasbiy ta’lim tashkilotlarini tashkil etish. Bunda korxonada o‘z texnologik bazasini doimiy ravishda o‘quv jarayoni uchun ochiq muddatda ushlab turadi.

Xulosa

Yangi O‘zbekistonda kasbiy ta’lim tizimini modernizatsiyalash doirasida moslashuvchan kadrlar tayyorlash ta’lim tashkilotlarining yagona vazifasi bo‘lib qolmasligi kerak. Dual ta’lim tizimini kengaytirish – davlat, ta’lim va biznesning uch tomonlama strategik alyansini yaratishni talab etadi. Ish beruvchilarni ma’muriy bosim bilan emas, iqtisodiy va institutsional stimullar orqali ta’limga jalb etish mehnat bozoridagi

nomutanosibliklarni bartaraf etib, mamlakat inson kapitalining xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020-y.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. – 464 b.
4. Vakhobov A.V., Khajibakiev Sh.Kh. Inson kapitali iqtisodiy o'sishning bosh omili sifatida. Ilmiy monografiya. – Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2020. – 210 b.
5. Qudbiyev S.D. Mehnat bozori moslashuvchanligini oshirishda dual ta'lim tizimining roli va afzalliklari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. – Toshkent, 2022. – № 4. – B. 115-124.

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI

Azimov No'monjon Ibragimovich

Dang'ara tuman 2-son texnikumining Maxsus fan yetakchi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashtirish, raqamli iqtisodiyot va texnologik transformatsiyalar sharoitida o'rta maxsus kasbiy ta'lim tizimi (texnikumlar) bitiruvchilarining mehnat bozori talablariga moslashuvchanligini oshirish muammolari tadqiq etilgan. Bugungi kunda ishlab chiqarishning real ehtiyojlari va texnikumlardagi o'qitish sifati o'rtasidagi uzviylikni ta'minlashda dual ta'lim tizimi eng istiqbolli mexanizm hisoblanadi. Maqolada xalqaro tajriba tahlil qilinib, O'zbekiston texnikumlarida dual ta'limni joriy etishning bugungi holati dinamik statistik ma'lumotlar asosida baholangan. Shuningdek, "ish beruvchi – texnikum – talaba" uchrashuvidagi tizimli muammolar o'rganilib, korxonalarini jarayonga iqtisodiy rag'batlantirish, o'quv-normativ bazani modifikatsiyalash hamda dual ta'limni kengaytirish bo'yicha amaliy doirasida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, mehnat bozori, texnikum, moslashuvchan kadrlar, ish beruvchi bilan hamkorlik, kasbiy ta'lim, amaliy ko'nikma, malaka uzviyligi, investitsiya, mentorlik.

1. KIRISH

XXI asrning uchinchi o'n yilligida jahon miqyosida kechayotgan sanoat inqilobi (Industry 4.0), raqamlashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi mehnat bozorining tarkibiy tuzilishini tubdan o'zgartirib yubordi. Endilikda tor doiradagi, faqat statik (o'zgarmas) bilimga ega bo'lgan kadrlar o'rniga, yuqori moslashuvchanlik ko'rsatkichlariga ega, amaliy ko'nikmalari shakllangan va yangi texnologiyalarni tez o'zlashtira oladigan mutaxassislariga (flex-skilled workforce) talab keskin ortdi.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida o'rta bo'g'in mutaxassislarini (texniklar, texnologlar, operatorlar, masterlar) tayyorlash vazifasi to'g'ridan-to'g'ri kasbiy ta'lim tashkilotlari, xususan, texnikumlar zimmasiga yuklatilgan. Biroq, bugungi kunda mehnat bozori tahlillari ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining nazariy bilimlari va sanoat korxonalarining real amaliy talablari o'rtasida muayyan tafovut (skills gap) mavjudligini ko'rsatmoqda. Bitiruvchilarning ishga joylashgandan so'ng korxonada qayta moslashishi (adaptatsiyasi) uchun 6 oydan 1 yilgacha vaqt va yirik

moliyaviy xarajatlar talab etilmoqda.

Ushbu global muammoni hal etishning eng samarali yo‘li – ta‘lim jarayonini ishlab chiqarish bilan bevosita integratsiya qilish, ya‘ni **dual ta‘lim tizimini** keng joriy etishdir. Dual ta‘lim – bu talaba o‘z vaqtining muayyan qismini (masalan, 30-40%) texnikumda nazariy bilim olishga, qolgan qismini esa (60-70%) bevosita ishlab chiqarish korxonasida real ish o‘rnida mehnat qilib, amaliy ko‘nikma hosil qilishga sarflaydigan ilg‘or tizimdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta‘lim tizimini isloh qilishga doir farmon va qarorlarida texnikumlarni nufuzli ishlab chiqarish korxonalari va klasterlarga birlashtirish, dual ta‘lim dasturlari ulushini keskin oshirish ustuvor vazifa qilib belgilangan. Shu bois, texnikumlarda dual ta‘lim tizimini kengaytirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini tadqiq etish bugungi kunda ham ilmiy, ham amaliy jihatdan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

2. TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqolani tayyorlashda tizimli yondashuv, qiyosiy iqtisodiy tahlil, statistik guruhlash hamda empirik tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot doirasida O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligining 2022–2026-yillardagi statistik hisobotlari, shuningdek, respublikaning turli hududlarida joylashgan 12 ta sanoat, xizmat ko‘rsatish va qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi texnikumlar faoliyati o‘rganildi. Shuningdek Farg‘ona viloyati Dang‘ara tuman 2- son texnikumida ham 2025-2026 uquv yillarida quyidagi “Avtomobillarni ta‘mirlash va ularga servis xizmat ko‘rsatish”, “Sotuvchi nazoratchi kassir”, “Traktorchi - mashinist”, “Oshpaz” mutaxassisliklar bo‘yicha jami 117 nafar o‘quvchilar o‘zlarining mutaxassisliklari bo‘yicha korxonalar va tashkilotlarda 3 kun ta‘limda 3 kun amaliy korxonalar va tashkilotlarda tahsil olib kelmoqdalar.

Tadqiqotning empirik qismida dual ta‘lim tizimining samaradorligini baholash uchun quyidagi ikki xil tahlil o‘tkazildi:

1. Dinamik tahlil: So‘nggi 4 yilda texnikumlarda dual ta‘lim shartnomalari asosida o‘qiyotgan talabalar soni va ularning bandlik darajasi taqqoslandi.

2. Sotsiologik so‘rovnoma: Dual ta‘lim loyihalarida ishtirok etayotgan 45 ta yirik va o‘rta korxonalarining kadrlar bo‘yicha menejerlari (HR) va 250 nafar texnikum bitiruvchilari o‘rtasida tizimli so‘rovnoma o‘tkazilib, mavjud muammolar reytingi tuzildi.

3. TADQIQOT NATIJALARI (RESULTS)

O‘zbekistonda texnikumlar negizida dual ta‘lim tizimini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha normativ-huquqiy baza yaratilgach, o‘tgan yillar davomida miqdor va sifat ko‘rsatkichlarida sezilarli o‘shish kuzatildi. Quyidagi 1-jadvalda mamlakatimiz texnikumlarida ushbu tizimning rivojlanish tendensiyalari batafsil aks ettirilgan.

1-jadval: O‘zbekiston texnikumlarida dual ta‘lim tizimining asosiy ko‘rsatkichlari dinamikasi.

Ko‘rsatkichlar nomi	2022-y.	2023-y.	2024-y.	2025-y.	2026-y. (I chorak)
Dual ta‘lim joriy etilgan texnikumlar soni	38	85	142	210	245
Shartnoma imzolagan ish beruvchi korxonalar soni	114	320	610	950	1,180
Dual ta‘lim yo‘nalishlari soni (turlari bo‘yicha)	12	28	54	82	98
Tizimga jalb etilgan talabalar jami soni (ming kishi)	1.8	4.5	9.2	16.4	21.5
Bitiruvchilarning o‘z amaliyot korxonasida ishda qolishi (%)	65%	71%	78%	82%	85%

Manba: Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda muallifning statistik guruhlash hisob-kitoblari asosida shakllantirildi.

1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, dual ta‘lim tizimiga qamrab olingan talabalar soni

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

2022-yildagi 1,8 ming nafardan 2026-yil boshiga kelib 21,5 ming nafarga yetgan (deyarli 12 barobar o'sish). Eng muhim ijobiy ko'rsatkich – bitiruvchilarning amaliyot o'tagan joyida doimiy ish o'rniga ega bo'lish darajasi bo'lib, u 2025-2026-yillarda **82-85%** ni tashkil etdi.

Olingan statistik dinamikani yanada yaqqolroq tasavvur qilish uchun quyidagi diagrammalarda ko'rsatkichlarning o'zaro nisbatini ko'rib chiqamiz.

1-diagramma: Texnikumlar va hamkor korxonalar sonining o'sish proporsiyasi (2022–2026)

Tashkilotlar/Korxonalar soni

1200 + [1,180]

1000 + [950]

800 + [610]

600 +

400 + [320]

200 + [114]-----*-----*-----*-----*

0 + [38] * [85] [142] [210] [245]

2022-y. 2023-y. 2024-y. 2025-y. 2026-y.

Legend: [—] Texnikumlar soni [----] Hamkor korxonalar soni

Tahlil: Diagrammadan ko'rinadiki, hamkor korxonalar sonining o'sish sur'ati texnikumlar soniga nisbatan ancha yuqori. Bu ish beruvchilar o'rtasida ushbu tizimga bo'lgan qiziqishning yildan-yilga ortib borayotganini ko'rsatadi.

2-diagramma: Bitiruvchilarning bandlik ko'rsatkichlari qiyosiy tahlili (%)

Ta'lim shakli Bandlik darajasi (%)

An'anaviy ta'lim ||| 58%

(Faqat nazariya)

Dual ta'lim ||| 85%

(Nazariya + Amaliyot)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tahlil: 2-diagramma dual ta'limning an'anaviy o'qitish shakliga nisbatan bitiruvchini ish bilan ta'minlashda **27% ga samaraliroq** ekanligini isbotlamoqda.

Tadqiqot davomida o'tkazilgan sotsiologik so'rovnoma natijalari esa korxonalarining ushbu tizimdan aynan nima sababdan manfaatdor ekanligini aniqlashga imkon berdi. "Siz uchun dual ta'limning eng katta afzalligi nimada?" degan savolga ish beruvchilar quyidagicha javob berishgan:

45% – Kadrlar korxonalariga uskunalari va ichki muhitiga moslashtirish (qayta o'qitish) xarajatlarining yo'qolishi;

25% – Ishlab chiqarish jarayonida mavsumiy va joriy ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojning qoplanishi;

18% – Korxonaning kelajakdagi kadrlar zaxirasini (rezervini) aniq va kafolatli rejalashtirish imkoniyati;

12% – Yosh mutaxassislarning yangi raqamli ko'nikmalari va innovatsion g'oyalarning korxonaga kirib kelishi.

4. TAHLIL VA MUHOKAMA (DISCUSSION)

Olingan empirik va statistik natijalar dual ta'lim tizimining nihoyatda istiqbolli ekanligini tasdiqlasada, texnikumlar darajasida uni ommaviylashtirishga to'sqinlik qilayotgan bir qator ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy muammolar hamon saqlanib qolmoqda.

4.1. "Ish beruvchi – Texnikum – O'quvchi" munosabatlaridagi nomutanosibliklar

Tadqiqotlarimiz ko'rsatishicha, ko'plab xususiy korxonalar o'quvchini dual ta'lim doirasida ishga qabul qilishda unga to'liq munosib ish haqi to'lash va ijtimoiy kafolatlar berishga doim ham tayyor emas. Kichik biznes subyektlari uzoq muddatli inson kapitaliga investitsiya kiritishdan ko'ra, bugungi kunlik tayyor kadrlar afzal ko'rmog'uda.

Ikkinchi tomondan, texnikumlarning **moddiy-technologik bazasi** bilan yirik korxonalarining texnologik darajasi o'rtasida jiddiy tafovut mavjud. Masalan, to'qimachilik klasterlari eng so'nggi rusumdagi raqamli dastgohlardan foydalanayotgan bir paytda, ayrim texnikumlar laboratoriyalarida talabalarga o'tgan asrning

80-90-yillariga oid mexanik uskunalar o'rgatilmogda. Bunday holatda dual ta'limning butun yuki korxonaga zimmasiga tushib qolyapti.

4.2. Xalqaro tajriba tahlili (Germaniya modeli)

Dual ta'limning klassik shakli hisoblangan Germaniya tajribasida (Duale Ausbildung) ta'lim dasturlari Savdo-sanoat palatalari (IHK) tomonidan qat'iy nazorat qilinadi. Korxonalar talabaga maosh to'laydi, biroq davlat ularni soliq yukidan qisman ozod qiladi yoki subsidiyalar ajratadi.

O'zbekiston sharoitida ham texnikumlar va tadbirkorlar o'rtasidagi aloqalarni mexanik tarzda emas, balki **iqtisodiy rag'batlar** zanjiri orqali mustahkamlash davr talabidir. Agar korxonaga dual ta'limga investitsiya kiritilsa, u davlat tomonidan aniq bir imtiyozni his qilishi lozim.

5. XULOSA VA TAKLIFLAR.

Xulosalar

1. Texnikumlarda dual ta'lim tizimining joriy etilishi mehnat bozori talablariga tez moslashuvchan, amaliy ko'nikmaga ega kasbiy kadrlarni tayyorlashning eng maqbul va sinalgan modelidir.

2. Statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki, dual ta'lim bitiruvchilarining ishga joylashish koeffitsiyenti an'anaviy ta'limga qaraganda 1,5 barobarga yuqori bo'lib, ishlab chiqarish korxonalarini uchun kadrlar muammosini hal etishda ijobiy natijalar bermoqda.

3. Tizimni respublika miqyosida yanada kengaytirish uchun faqatgina ma'muriy buyruqbozlik emas, balki ish beruvchilarning moliyaviy va iqtisodiy manfaatdorligini ta'minlaydigan huquqiy mexanizmlarni yaratish lozim.

Takliflar va amaliy tavsiyalar

Texnikumlar va ish beruvchilar hamkorligini rivojlantirish hamda dual ta'lim istiqbollarini ta'minlash maqsadida quyidagi choralar tizimini amalga oshirish taklif etiladi:

Soliq preferensiyalarini joriy etish: Dual ta'lim shartnomalari asosida texnikum talabalarini ishga qabul qilgan, ularga haq to'lagan va ishlab chiqarish ustalarini (mentorlarni) biriktirgan korxonalar uchun **ijtimoiy soliq (social tax) stavkasini 12% dan 6% gacha kamaytirish** yoki ushbu xarajatlarni foyda solig'i bazasidan chegirib tashlash tartibini qonuniy mustahkamlash.

"Mentorlik" institutini moddiy qo'llab-quvvatlash: Korxonalarda talabalarga amaliyot o'rgatadigan tajribali mutaxassis va muhandislarning oylik maoshlariga texnikumning budjetdan tashqari mablag'lari yoki Bandlikka koeffitsiyent beruvchi jamg'armalar hisobidan 20-30% miqdorida har oylik ustamalar belgilash.

Moslashuvchan "Modulli" o'quv dasturlarini yaratish: Texnikumlardagi o'quv rejalarining 40% gacha bo'lgan qismini bevosita hamkor korxonaning o'ziga xos texnologik jarayonidan kelib chiqib, har o'quv yili boshida o'zgartirish va moslashtirish huquqini texnikum kengashlariga berish.

Mintaqaviy Kasbiy Ta'lim Klasterlarini tashkil etish: Har bir viloyatning iqtisodiy drayveridan kelib chiqib (masalan, Navoiyda metallurgiya, Farg'onada tekstil, Toshkentda IT va mashinasozlik), yirik sanoat korxonalarini hududida texnikumlarning o'quv-amaliyot korpuslarini va laboratoriyalarini bevosita tashkil etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi". – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – 416 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi 163-sonli Qarori.
4. Euler, D. (2013). *Germany's dual system of vocational education and training: a model for other countries?* Bertelsmann Stiftung.
5. Xodjayeva G.A. "Kasbiy ta'lim tashkilotlarida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish muammolari" // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali*, №4, 2024. – B. 112-120.
6. International Labour Organization (ILO). (2023). *Work-based learning and apprenticeships in the digital age*. Geneva: ILO Publications.

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ РИВОЖЛАНИШИ ШАРОИТИДА КАСБЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ВА КАСБИЙ ТАЪЛИМНИНГ ЯНГИ ВАЗИФАЛАРИ

Ибраймов Аскар Есбосынович

Педагогика фанлари доктори, доцент

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси

электрон таълим бўлими бошлиғи, адлия маслаҳатчиси

Аннотация. *Мазкур мақолада сунъий интеллектнинг ривожланиши шароитида касбий фаолият ва меҳнат бозорида юз бераётган трансформация жараёнлари таҳлил қилинган. Халқаро нуфузли ташиқлотлар маълумотлари асосида касблар трансформациясининг уч асосий тенденцияси илмий жиҳатдан асосланган ва Ўзбекистон касбий таълим тизимини сунъий интеллект талабларига мослаштиришга қаратилган амалий тавсиялар берилган.*

Калит сўзлар: *сунъий интеллект, касблар трансформацияси, касбий таълим, меҳнат бозори, рақамли компетенциялар, сунъий интеллект саводхонлиги, ўзак компетенциялар, дуал таълим, малакалар тафовути, рақамли педагогика, кадрлар тайёрлаш.*

Ҳозирги даврда сунъий интеллектнинг жадал ривожланиши касбий фаолиятни олиб боришда туб ўзгаришларни юзага келтирмоқда. Жаҳон иқтисодий форумининг Future of Jobs Report 2025 хисоботида кўра, 2030 йилга қадар жаҳон миқёсида 92 миллион иш ўрни тугатилиши, ўрнига 170 миллион янги иш ўрни пайдо бўлиши кутилмоқда – бу умумий ҳисобда 78 миллион иш ўринларининг соф ўсишини англатади [1]. Шунингдек, 2030 йилга қадар глобал иш кучининг 59 фоизи қайта тайёрлаш ёки малака ошириш талаб қиладиган вазиятга тушиши прогноз қилинмоқда [2].

McKinsey Global Institute таҳлилларига кўра, сунъий интеллект (СИ) ва робототехника АҚШда мавжуд иш вақтининг назарий жиҳатдан 57 фоизини автоматлаштириш имкониятига эга бўлиб, автоматлаштириш хавфи юқори бўлган касблар умумий иш ҳақи фондининг тахминан 40 фоизини ташкил этади [4]. Бу ҳолат айниқса таълим, соғлиқни сақлаш ва бизнес соҳаларида ўзига хос тарзда намоён бўлмоқда. Иш берувчиларнинг хулқ-атворида ҳам кескин ўзгаришлар кузатилмоқда: сўровда иштирок этган иш берувчиларнинг ярми СИ таъсирида бизнесини қайта йўналтиришни режалаштираётган бўлса, учдан икки қисми СИ соҳасида махсус малакага эга кадрларни ёллашни мақсад қилган [1].

Ушбу глобал трансформация жараёнида касбий таълим тизими олдида принципиал янги стратегик вазифалар қўйилмоқда. Иш берувчиларнинг 63 фоизи малакалар тафовути (skills gap) – яъни мавжуд кадрлар компетенциялари ва меҳнат бозорининг реал талаблари ўртасидаги узилишни – бизнес трансформациясига асосий тўсиқ сифатида кўрсатмоқда [1].

Ўзбекистонда “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида амалга оширилаётган ислохотлар контекстида касбий таълим тизимини СИ трансформацияси талабларига мослаштириш масаласи муҳим аҳамият касб этмоқда. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, касбий таълим дастурларининг аксарияти ҳали ҳам анъанавий касбий кўникмаларни шакллантиришга йўналтирилган бўлиб, СИ шароитида зарур бўлган адаптив, когнитив ва рақамли компетенцияларни ривожлантиришга старлича эътибор берилмаяпти.

Илмий адабиётлар ва глобал аналитик ҳисоботлар таҳлили СИ таъсирида касблар трансформациясининг уч асосий тенденциясини аниқ тарзда кўрсатади.

1.1. Автоматлаштириш хавфи юқори касблар. WEF Future of Jobs Report 2025 маълумотларига кўра, банк кассирлари, маъмурий ёрдамчилар, маълумотларни киритиш операторлари ва бухгалтерия ходимлари 2030 йилга қадар энг кескин қисқаришга учрайдиган касблар қаторидан ўрин олган [1].

СИ ривожланиши натижасида маълумотларни қайта ишлаш соҳасида 11 миллион янги иш ўрни яратилиши кутилаётган бўлса-да, бу жараён айти пайтда 9 миллион мавжуд иш ўрнини ўзгартиради [2].

1.2. Трансформация – йўқолиш эмас, ўзгариш. WEF Future of Jobs Report 2025 таҳлиliga кўра, иш берувчиларнинг 73 фоизи кўпроқ жараёнларни автоматлаштиришни режалаштираётган бўлса-да, фақат 40 фоизи СИ натижасида иш кучини қисқартиришни мўлжаллаган – бу касбларнинг йўқолиши эмас, балки трансформацияга учраши тенденциясини тасдиқлайди [2].

McKinsey Global Institute (2025) ҳисоботи таъкидлаганидек, AI таъсири иш ўринларини йўқотиш эмас, балки мавжуд касбларда вазифаларнинг қайта тақсимланиши шаклида намоён бўлмоқда – мутахассиснинг рутин вазифалари СИ зиммасига ўтса, инсон стратегик фикрлаш, баҳолаш ва бошқаришга йўналтирилади [4].

Ҳисоботга кўра, ишчиларнинг ўртача 39 фоизи мавжуд кўникмалари 2025–2030 йиллар оралиғида трансформацияга учраши ёки эскириши билан юзма-юз келади. Масалан, тиббиёт мутахассислари диагностика учун СИ тизимлари билан биргаликда ишлашни, муҳандислар эса СИасосидаги лойиҳалаш воситаларини профессионал даражада бошқаришни билиши зарур бўлади [2].

1.3. Янги касблар пайдо бўлиши. Энг тез ўсаётган касблар орасида йирик маълумотлар мутахассиси, СИ ва машинали ўқитиш мутахассиси, финтех муҳандиси ва кибер хавфсизлик бошқарув мутахассиси каби янги касбий йўналишлар мавжуд [3].

СИ воситаларини қўллаш ва бошқариш қобилиятига – бўлган талаб икки йил ичида етти баробарга кўпайиб, 2023 йилдаги 1 миллион нафардан 2025 йилга келиб 7 миллион нафарга етди [4].

Юқоридаги таҳлиллар касбий таълим тизимини СИ трансформацияси талабларига мослаштириш зарурлигини кўрсатади. Ушбу заруратдан келиб чиқиб, куйидаги амалий тавсиялар ишлаб чиқилди.

Ўқув дастурларга СИ саводхонлиги модулини мажбурий киритиш – орқали таълим олувчиларга СИ технологияларини тушунишни, уларнинг имкониятлари ва чекловларини билишни ҳамда касбий фаолиятда рақамли воситалардан онгли фойдаланишни ўргатишга эришиш;

Ўзак компетенциялар концепциясини жорий этиш. СИ автоматлаштира олмайдиган тўрт ўзак компетенция – танқидий фикрлаш, ижодий муаммо ечиш, эмпатия ва эмоционал зийраклик ҳамда мураккаб коммуникация – касбий таълим дастурларининг стратегик устувор йўналишлари сифатида расман белгиланиши лозим.

Дуал таълим моделини кенгайтириш. Дуал таълим СИ трансформацияси шароитида аввалгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Ушбу моделни СИ шароитига мослаштиришнинг амалий йўли – корхоналар билан стратегик ҳамкорликни кенгайтириб, ўқувчиларни СИ воситалари реал равишда қўлланиладиган лойиҳаларга бевосита жалб қилиш зарур.

Микротаълимёндашуви. Меҳнат бозорининг касбий кўникмаларга бўлган талаблари тезлик билан ўзгараётган даврда анъанавий узок муддатли таълим дастурлари, бу ўзгаришларга улгуролмайди. Шу заруратдан келиб чиқиб, касбий таълим тизимига қисқа муддатли, аниқ малакага йўналтирилган ва соҳа томонидан тан олинадиган микросертификатлаш дастурларининг параллел тизимини жорий этиш тавсия этилади.

Юқорида баён этилган барча тавсияларнинг амалга ошиши кўп жиҳатдан битта омилга, яъни педагог кадрлар салоҳиятига боғлиқ. СИ воситаларини ўзи тушунмаган ўқитувчи уни ўқувчига ўргата олмайди. Шу сабабли касбий таълим муассасалари педагоглари учун СИ технологиялари, рақамли педагогика ва ўзгарувчан меҳнат бозори тенденциялари бўйича мунтазам, институционал тарзда ташкил этилган малака ошириш тизимини яратиш зарур.

Хулоса сифатида қайд этиш лозимки, СИ технологияларининг жадал ривожланиши касбий таълим тизими олдига мутлақо янги ва кечиктириб бўлмайдиган стратегик вазифаларни кўяди. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, касблар йўқолмайди, улар трансформацияга учрайди, ва бу жараёнга тайёр бўлмаган мутахассис меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини муқаррар равишда йўқотиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. World Economic Forum. Future of Jobs Report 2025. – Geneva: WEF, 2025. – URL: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest/> (дата обращения: 01.06.2026).

2. World Economic Forum. Future of Jobs Report 2025: pressrelease. – Geneva: WEF, 2025. – URL: <https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling->

needed-to-prepare-workforces/(дата обращения: 01.06.2026).

3. World Economic Forum. The fastest growing and declining jobs by 2030 // Future of Jobs Report 2025. – Geneva: WEF, 2025. – URL: <https://www.weforum.org/stories/2025/01/future-of-jobs-report-2025-the-fastest-growing-and-declining-jobs/> (дата обращения: 01.06.2026).

4. McKinsey Global Institute. Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI. – New York: McKinsey, Company, 2025. – URL: <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/agents-robots-and-us-skill-partnerships-in-the-age-of-ai> (дата обращения: 01.06.2026).

O'ZBEKISTONDA NORASMIY VA INFORMAL TA'LIM NATIJALARINI TAN OLISH JARAYONINING HUQUQIY VA INSTITUTSIONAL ASOSLARI

Allabergenov Anvar Alimbayevich

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

(a.allabergenov@mmtri.uz)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish jarayonining huquqiy va institutsional asoslari tahlil qilingan. Xalqaro tajribalar asosida, mazkur jarayonlar uzluksiz ta'lim tizimi boshqaruvining muhim tarkibiy qismi hisoblanishi, insonning mehnat faoliyati, mustaqil ta'lim olishi va orttirgan bilim hamda ko'nikmalarini rasmiy ravishda baholash va tasdiqlash masalalaritadqiq qilingan. Shuningdek, mazkur tizimning jamiyat iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sirlari yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *norasmiy va informal ta'limni tan olish, institutsional tuzilma, malakani baholash, milliy malaka tizimi, hayot davomida ta'lim olish.*

O'zbekiston Respublikasida norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish, ya'ni malakani mustaqil baholash tizimi so'nggi yillarda bosqichma-bosqich shakllantirilib, bugungi kunda milliy malaka tizimining muhim institutsional elementiga aylandi. Mazkur tizimni joriy etishdan asosiy maqsad – fuqarolarning bilim, ko'nikma va malakalarini xolis va shaffof baholash, mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash hamda norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish mexanizmlarini yo'lga qo'yishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2024-yil 30-sentyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” PQ-345-sonli qarori qabul qilinib, milliy malaka tizimini modernizatsiya qilishning yangi bosqichi boshlandi. Ushbu qaror doirasida sohalar kesimida malakani baholash markazlari tarmog'ini kengaytirish, tizimni raqamlashtirish hamda uning samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilandi. Tizimning huquqiy va tashkiliy jihatdan shakllantirish esa Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-iyundagi “O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini tartibga solishga qaratilgan ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida” 369-sonli qarori qabul qilinishi bilan ta'minlandi. Mazkur qaror bilan kasbiy malakalarni rivojlantirish bo'yicha Respublika kengashi, tarmoq kengashlari va malakani baholash markazlari faoliyatini tartibga soluvchi nizomlar tasdiqlanib, ularning vakolatlari, vazifalari va o'zaro hamkorlik mexanizmi belgilab berildi.

Hozirgi kunda malakani mustaqil baholash tizimi quyidagi institutsional tuzilma asosida faoliyat yuritmoqda:

- Respublika darajasida – kasbiy malakalarni rivojlantirish bo'yicha Respublika kengashi tomonidan umumiy muvofiqlashtirish amalga oshiriladi;
- Tarmoq darajasida – tarmoq kengashlari tomonidan kasbiy standartlar, baholash vositalarini ishlab chiqish va ekspertizadan o'tkazish ta'minlanadi;
- Amaliy darajada – malakani baholash markazlari tomonidan kasbiy imtihonlar o'tkazilib, talabgorlarning malakasi mustaqil baholanadi;
- Akkreditatsiya jarayonida – vakolatli organ ekspertlari (akkreditatsiya guruhi) tomonidan markazlar

o'rganiladi va baholanadi.

Amalga oshirilgan islohotlar natijasida malakani baholash jarayonlari yagona va shaffof tartib asosida tashkil etildi, baholash vositalari sifati va ishonchliligi oshirildi hamda kasbiy imtihon natijalarining xolisligi ta'minlandi. Shu bilan birga, mazkur tizim fuqarolarga o'z malakasini mustaqil tasdiqlash, mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish va kasbiy rivojlanish yo'nalishini aniq belgilash imkonini bermoqda.

Zamonaviy bilimlar iqtisodiyotida mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlash, ish beruvchilar bilan hamkorlikni kuchaytirish, kadrlarning kasbiy salohiyatini va uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatida muhim ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan insonning turli muhitlarda, jumladan rasmiy ta'lim tashkilotlaridan tashqarida egallagan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini tan olish mexanizmini joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda insonning norasmiy va informal ta'lim orqali orttirgan bilim va ko'nikmalarini baholash hamda ularni rasmiy ravishda tan olish tizimi amal qilmoqda. Bu tizim xalqaro amaliyotda **Recognition of Prior Learning (RPL)** yoki **Validation of Non-formal and Informal Learning (VNFIL)** deb ataladi.

Norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish mexanizmi fuqarolarning kasbiy salohiyatini baholash, mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish va kadrlar tayyorlash tizimining samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu, ayniqsa, ish tajribasiga ega bo'lgan, ammo rasmiy ta'lim diplomiga ega bo'lmagan shaxslar uchun muhim imkoniyat yaratadi.

Norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish tizimi uzluksiz ta'lim tizimi boshqaruvining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu mexanizm insonning mehnat faoliyati, mustaqil ta'lim olishi yoki turli o'quv kurslari orqali orttirgan bilim va ko'nikmalarini rasmiy ravishda baholash va tasdiqlash imkonini beradi. Bu esa aholining mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik va ta'lim nazariyasida ta'lim jarayoni inson hayoti davomida turli muhitlarda amalga oshadigan uzluksiz jarayon sifatida qaraladi. Ta'limning mazkur konsepsiyasi **"lifelong learning"** – **hayot davomida ta'lim olish** tamoyiliga asoslanadi.

Ta'limning zamonaviy nazariyasida insonning bilim va ko'nikmalari faqat rasmiy ta'lim tashkilotlarida shakllanmaydi. Ular turli muhitlarda, jumladan mehnat faoliyati jarayonida, mustaqil ta'lim orqali yoki turli o'quv kurslarida ishtirok etish orqali ham shakllanishi mumkin.

Ta'lim shakllari odatda uch turga ajratiladi:

Rasmiy ta'lim – davlat tomonidan tan olingan ta'lim tashkilotlarida amalga oshiriladigan va muayyan o'quv dasturlari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni hisoblanadi. Bu ta'lim turi diplom yoki sertifikat bilan tasdiqlanadi.

Norasmiy ta'lim – ta'lim tashkilotlaridan tashqarida tashkil etiladigan, lekin muayyan o'quv maqsadlari va dasturlariga ega bo'lgan ta'lim jarayoni hisoblanadi. Masalan, treninglar, qisqa muddatli kurslar, malaka oshirish dasturlari norasmiy ta'limga misol bo'la oladi.

Informal ta'lim – insonning kundalik hayoti, ish faoliyati, mustaqil o'qish yoki tajriba orqali tabiiy ravishda shakllanadigan bilim va ko'nikmalarni anglatadi.

Xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, inson bilimlarining katta qismi aynan informal ta'lim jarayonida shakllanadi. Shu sababli mazkur bilim va ko'nikmalarni tan olish mehnat bozorida kadrlar salohiyatini baholashda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olishning institutsional mexanizmini belgilash va amalga oshirishda quyidagi institutlar ishtirok etadi:

- Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti;
- Tarmoqkengashlari;
- Malakani baholashmarkazlari;
- Ta'limtashkilotlari;
- Ishberuvchilar;

Malakani baholash markazlari fuqarolarning kasbiy kompetensiyalarini baholash va ularga malaka sertifikatlari va malaka pasportlari berish bilan shug'ullanadi.

Norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

- murojaat qilish;

- hujjatlar tahlili;
- nazariy va amaliy baholash;
- natijalarni tasdiqlash;
- sertifikat berish

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, norasmiy va informal ta’lim natijalarini tan olishning joriy etilishi, jamiyat iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Birinchidan, bu mexanizm mehnat bozorida kadrlar sifati va raqobatbardoshligini oshiradi.

Ikkinchidan, ish tajribasiga ega bo‘lgan, ammo diplomga ega bo‘lmagan fuqarolar uchun rasmiy malaka olish imkoniyatini yaratadi.

Uchinchidan, ta’lim tizimi va ishlab chiqarish o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni mustahkamlaydi.

To‘rtinchidan, aholining kasbiy mobilligini oshiradi va bandlik darajasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Beshinchidan, insonning umr davomida ta’lim olish tamoyilini amalga oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi O‘RQ–637-son “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi PQ–345-son “O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-iyundagi 369-son “O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini tartibga solishga qaratilgan ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori.
4. UNESCO Institute for Lifelong Learning. *UNESCO Guidelines for the Recognition, Validation and Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning*. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2012.
5. CEDEFOP. *European Guidelines for Validating Non-formal and Informal Learning*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.
6. Patrick Werquin. *Recognition of Non-Formal and Informal Learning: Country Practices*. Paris: OECD Publishing, 2010.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KASBIY TA‘LIM TIZIMIDA DUAL TA‘LIMNI TASHKIL QILISHDA MUAMMOLAR, YECHIMLAR, ISTIQBOLLARI

t.f.n., Jalalov Jamil Jalalovich

Kitob tuman 1-son texnikum direktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro tajribalarni hisobga olgan holda O‘zbekiston Respublikasida kasbiy ta’lim tizimida dual ta’limni tashkil qilish masalalari tahlil qilingan. Ish beruvchi korxonalar bilan birga dual ta’limni tashkil etishning afzalliklari, bozor talablariga mos mutaxassis kadrlar tayyorlash imkoniyatlari, innovatsion texnologiyalarni ta’lim tizimiga tadbiq etish, bitiruvchilarning ish bilan bandligini ta’minlash, ta’lim sifatining yaxshilanish natijalari o‘rganilgan holda va shu bilan bir qatorda dual ta’lim tizimida mavjud muammolarning yechimlari, istiqbollari aniqlab berildi.

Kalit so‘zlar: mehnat bozori, dual ta’lim, kasbiy kompetensiya, ish beruvchilar, innovatsion texnologiyalar, ta’lim sifati, inson kapitali, ta’limvaishlabchiqarishintegratsiyasi, bandlik, professional ta’lim.

O‘zbekiston Respublikasida mustaqillik davridan boshlab kadrlar tayyorlashning milliy dasturi qabul qilindi va ta’lim sohasini rivojlantirish yo‘lida islohatlar boshlandi. Shu o‘tgan davrda bir qancha qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi hamda xorijiy davlatlarning Germaniya, Shveysariya, Avstriya va Janubiy Koreya tajribalarini O‘zbekiston bilan qiyosiy taqqoslash asosida hududimizga mos kasbiy ta’lim tizimi tashkil etildi. Hozirgi kunda mehnat bozoriga yuqori malakali, innovatsion fikrlaydigan va kasbiy

kompetensiyalarga ega mutaxassislariga ehtiyoj katta bo'lib bormoqda. Shuning munosabati bilan bozor talablariga mos mutaxassis kadrlar tayyorlashdolarb masala sifatida davr talabiga aylandi. Mutaxassis kadrlar tayyorlashda ta'lim muassasalarida berilayotgan nazariy bilimlar bilan ish beruvchilarning amaliy talablarida tafovut borligi kuzatilmoqda. Natijada bitiruvchilarning ishga joylashish jarayoni murakkablashmoqda. Davlatimiz tomonidan mehnat bozori talablariga mos malakali va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash uchun tabaqalashtirilgan professional ta'lim bosqichlarini joriy qilish to'g'risida [1], raqamlashtirish bo'yicha [2], xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish [3], kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora tadbirlari to'g'risida [4], farmonlar va kasbiy ta'lim tizimida islohatlarni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida [5], Prezident qonuni qabul qilindi. Malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida ya'ni ta'limni ishlab chiqarish bilan birga olib borish ta'lim to'g'risidagi qonunda Dual ta'lim - ta'lim olish shakli sifatida belgilandi [6].

Dual ta'lim tizimi o'quv jarayonini ta'lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonalarida parallel tashkil etishga asoslanadi. Dual ta'lim tushunchasi ilk bor Germaniyada shakllangan bo'lib, ta'lim muassasasi va ish beruvchi korxonalar hamkorligiga asoslangan ta'lim modelini anglatadi. Uning ildizlari o'rta asrlardagi hunarmandlar ustoz-shogird an'alariga borib taqaladi, ammo zamonaviy dual ta'lim tizimi XIX–XX asrlarda Germaniyada rivojlanib, 1969-yildagi Kasbiy ta'lim to'g'risidagi qonun bilan yagona milliy tizim sifatida mustahkamlangan. Ushbu modelning asosiy maqsadi nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar uyg'unligini ta'minlashdan iborat [7].

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida dual ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi 163-son qarori bilan dual ta'limni tashki letish chora-tadbirlari haqida nizom tasdiqlandi [8]. O'quv jarayoni grafida o'quvchilar bir haftada, qoida tariqasida, kamida ikki kun professional ta'lim muassasasida ta'lim dasturining nazariy, o'quv va amaliy qismini, qolgan kunlari ishlab chiqarish bilan bog'liq amaliy qismlarini tashkilotda o'tkazishlari nazarda tutiladi. Bu esa talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlash-tirish imkonini beradi.

Dual ta'limning asosiy afzalliklari va tamoyillari

Dual ta'limning asosiy afzalliklari va tamoyillari quyidagilardan iborat:

- ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi;
- amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish;
- ish beruvchilar ishtirokining ta'minlanishi;
- kompetensiyaviy yondashuv;
- mehnat bozori ehtiyojlariga mos mutaxassislar tayyorlash;
- ishlab chiqarish korxonalarining malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish;
- ta'lim sifatini yaxshilash;
- bitiruvchilarning bandligini ta'minlashga intilish.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim tizimida tahsil olgan bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi an'anaviy ta'lim tizimiga nisbatan yuqoriroq bo'lib, bu ularning o'qish davridayoq real ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etishi hamda yetarli malakaga ega bo'lishi bilan izohlanadi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim tizimida xalqaro ta'lim dasturlari asosida mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Shulardan biri Germaniyaning "AVESTOS" GmbH kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Mazkur loyiha doirasida mutaxassis kadrlar Germaniya standartlariga muvofiq 24 ta kasb yo'nalishi bo'yicha tayyorlanadi.

Dual ta'lim tizimini joriy etish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar

- ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi hamkorlikning yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- moddiy-texnik bazaning cheklanganligi va mavjud jihozlarning eskirganligi;
- korxonalarda malakali mentorlarning yetishmasligi hamda moliyaviy mexanizmlarning mukammal emasligi;
- ta'lim muassasalarida malakali ustalarining yetishmasligi;
- chekka hududlarda korxonalarining kamligi va dual ta'lim tizimida o'qitish imkoniyatlarining cheklanganligi;
- mehnat bozorida ish o'rinlarining talab darajasida mavjud emasligi;
- ta'lim jarayonida ortiqcha va maqsadsiz qog'ozbozlikning ko'pligi;

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

- o'quv dasturlarining mukammal ishlab chiqilmaganligi;
- qabul parametrlari hududning iqtisodiy ko'rsatkichlari va mehnat bozori talablariga mos emasligi;
- ta'lim muassasalari bilan xususiy korxonalarining sheriklik asosida dual ta'limni tashkil etish mexanizmining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi;

- kasbiy ta'limda raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish talab darajasida emasligi.

Muammolarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar

- ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasida uzoq muddatli hamkorlik shartnomalarini tuzish hamda qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqish;

- ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mehnat bozori talablariga mos ravishda muntazam yangilab borish;

- korxonalar mutaxassislarini uchun pedagogik mahorat va kasbiy mentorlik bo'yicha maxsus o'quv kurslarini tashkil etish hamda korxonalarda dual ta'limni joriy etishni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash;

- ta'lim muassasalaridagi ustalarni qayta tayyorlash, malaka oshirish institutlarida o'qitish va xorijiy davlatlarda tajriba almashish dasturlarida ishtirok etishini ta'minlash;

- chekka hududlarda tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda kichik korxonalar sonini ko'paytirish;

- korxonalar va mehnat bozori talablariga asoslangan holda mutaxassis kadrlar tayyorlash;

- ustalarni ortiqcha va maqsadsiz qog'ozbozlikni talab etadigan pedagogik yuklamalardan ozod qilish, buning o'rniga o'quv-amaliyot soatlarini ko'paytirish hamda o'quvchilar bilan ko'proq ishlash imkoniyatini yaratish;

- ta'lim dasturlarini zamonaviy ishlab chiqarish ehtiyojlariga tezkor moslashtirib, ish beruvchi korxonalar bilan kelishilgan holda muntazam yangilab borish;

- qabul parametrlarini hududning iqtisodiy ko'rsatkichlari, mehnat bozori va ish beruvchi korxonalar talablaridan kelib chiqib, mahalliy hokimliklar tomonidan tasdiqlash;

- davlat-xususiy sheriklik asosida ta'lim muassasalaridagi bo'sh turgan ustaxona yoki yer maydonlarida zamonaviy texnologiyalar asosida korxonalar tashkil etib, dual ta'lim tizimida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish;

- virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanishni kengaytirish orqali dual ta'lim sifatini oshirish.

Dual ta'lim tizimini samarali joriy etish natijalari

Dual ta'lim tizimining samarali joriy etilishi natijasida:

- bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi oshadi;
- korxonalarining kadrlar tayyorlash xarajatlari kamayadi;
- ishlab chiqarish va ta'lim o'rtasidagi uzilishlar qisqaradi;
- yoshlarning kasbiy moslashuvi tezlashadi;
- mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligi ortadi.

Kasbiy ta'lim tizimining bosqichma-bosqich rivojlantirilishi ta'lim sifatini oshirishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Kelgusida O'zbekistonda dual ta'limni rivojlantirish doirasida quyidagi ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- sanoat korxonalarini bilan hamkorlikni yanada kengaytirish;
- hududiy klasterlar asosida dual ta'lim markazlarini tashkil etish;
- xalqaro dual ta'lim standartlarini joriy etish;
- davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni kengaytirish;
- raqamli iqtisodiyot va sanoat yo'nalishlari uchun yangi mutaxassisliklarni ishlab chiqish;
- sun'iy intellekt texnologiyalarini kasbiy ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish.

Bu yo'nalishlarning izchil amalga oshirilishi mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh va zamonaviy kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Dual ta'lim tizimini samarali joriy etish natijalari

Dual ta'lim tizimining samarali joriy etilishi natijasida bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi oshadi, korxonalarining kadrlar tayyorlash xarajatlari kamayadi, ishlab chiqarish va ta'lim o'rtasidagi uzilishlar qisqaradi, yoshlarning kasbiy moslashuvi tezlashadi hamda mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligi ortadi.

Kasbiy ta'lim tizimining bosqichma-bosqich rivojlantirilishi ta'lim sifatini oshirishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Kelgusida O'zbekistonda dual ta'limni yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish zarur:

- sanoat korxonalarini bilan hamkorlikni kengaytirish;
- hududiy klasterlar asosida dual ta'lim markazlarini tashkil etish;
- xalqaro dual ta'lim standartlarini joriy etish;
- davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni kengaytirish;
- raqamli iqtisodiyot va sanoat yo'nalishlari uchun yangi mutaxassisliklarni ishlab chiqish;
- sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim va ishlab chiqarish jarayonlariga keng tatbiq etish.

Mazkur yo'nalishlarning izchil amalga oshirilishi mehnat bozori talablariga mos, yuqori malakali, raqobatbardosh va zamonaviy kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

Xulosa

Dual ta'lim tizimi O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim sifatini oshirish va mehnat bozori ehtiyojlariga mos malakali kadrlar tayyorlashning samarali vositasi hisoblanadi. Mavjud muammolarni bartaraf etish, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, korxonalar ishtirokini rag'batlantirish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali dual ta'lim tizimining samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va yoshlarning bandligini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoni, "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yildagi PF-6079-son Farmoni, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktabrdagi PF-158-son Farmoni, "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida".
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PF-190-son Farmoni, "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida".
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PQ-316-son Qarori, "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida".
6. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 163-son Qarori, "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida".

MEHNAT BOZORINING DINAMIK TALABLARINI QONDIRISHDA DUAL TA'LIM TIZIMINING O'RNI VA AHAMIYATI

Kenjayeva Mohira Zayniddinovna

Navoiy viloyati Konimex tumani texnikumi

Biznes asoslari fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy mehnat bozori talablarining o'zgaruvchan sharoitida dual ta'lim tizimining o'rnini va ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Ish beruvchilar va ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning kadrlar tayyorlash sifatiga ta'siri, dual ta'lim modelining afzalliklari, amaliyotga joriy etishdagi muammolar hamda rivojlantirish istiqbollari yoritilgan. Shuningdek, mehnat bozori ehtiyojlariga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: *dual ta'lim, mehnat bozori, kasbiy ta'lim, ish beruvchi, malaka, kompetensiya, amaliy ta'lim, bandlik, kadrlar tayyorlash.*

Kirish

Globalashuv, raqamli iqtisodiyot va texnologik taraqqiyot sharoitida mehnat bozorida mutaxassislarga qo'yiladigan talablar muntazam ravishda o'zgarib bormoqda. Ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi, yangi texnologiyalarning joriy etilishi hamda kasblarning transformatsiyalashuvi natijasida zamonaviy korxonalar nafaqat nazariy bilimga ega, balki amaliy ko'nikmalarni puxta egallagan mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda.

Shu nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim tizimining mehnat bozori bilan integratsiyasini kuchaytirish va ish beruvchilar ishtirokini kengaytirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu vazifani amalga oshirishning samarali mexanizmlaridan biri dual ta'lim tizimi hisoblanadi. Mazkur tizim ta'lim tashkilotida nazariy bilim olish hamda korxonalarda amaliy faoliyat olib borishni o'zaro uyg'unlashtirishga asoslanadi.

Dual ta'lim tizimining mazmun-mohiyati

Dual ta'lim tizimi ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik asosida tashkil etiladigan ta'lim modeli bo'lib, unda o'quvchilarning nazariy bilimlari amaliy faoliyat bilan mustahkamlanadi. Mazkur tizimning asosiy maqsadi mehnat bozori talablariga mos malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat.

Dual ta'limning o'ziga xos xususiyati shundaki, o'quvchilar o'quv vaqtining ma'lum qismini ta'lim tashkilotida, qolgan qismini esa korxonada va tashkilotlarda amaliy faoliyat orqali o'tkazadilar. Natijada ular o'qish jarayonidayoq real ishlab chiqarish muhiti bilan tanishadilar va kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradilar.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, Germaniya, Shveysariya, Avstriya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda dual ta'lim tizimi yoshlarning bandligini ta'minlash hamda iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan malakali kadrlarni tayyorlashning samarali vositasi sifatida e'tirof etilgan.

Mehnat bozori va kasbiy ta'lim integratsiyasi

Bugungi kunda mehnat bozori ehtiyojlari bilan ta'lim tizimi o'rtasidagi tafovut ko'plab davlatlarda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayrim hollarda bitiruvchilar egallagan bilim va ko'nikmalar ish beruvchilar talablariga to'liq mos kelmaydi. Natijada yoshlar bandligini ta'minlash jarayoni murakkablashadi.

Dual ta'lim tizimi ushbu muammoni hal etishning samarali mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Chunki ish beruvchilar ta'lim jarayonida bevosita ishtirok etib, o'quv dasturlarini shakllantirish, amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish va kasbiy kompetensiyalarni baholash jarayonlariga jalb etiladi.

Bu esa:

- kadrlar tayyorlash sifatini oshiradi;
- bitiruvchilarning bandlik darajasini yaxshilaydi;
- korxonalarining malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondiradi;
- yoshlarning amaliy tajribaga ega bo'lishiga imkon yaratadi;
- mehnat bozorida talab va taklif muvozanatini ta'minlaydi.

Dual ta'lim tizimining afzalliklari

Dual ta'lim tizimi barcha manfaatdor tomonlar uchun muhim afzalliklarga ega.

Ta'lim oluvchilar uchun:

- nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkoniyati;
- mehnat faoliyatiga erta moslashish;
- ish tajribasiga ega bo'lish;
- bitirgandan so'ng ishga joylashish imkoniyatining oshishi.

Ish beruvchilar uchun:

- o'z ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlash;
- yangi xodimlarni moslashtirish xarajatlarini kamaytirish;
- malakali mutaxassislar zaxirasini shakllantirish.

Ta'lim tashkilotlari uchun:

- o'quv dasturlarining amaliy ahamiyatini oshirish;
- ta'lim sifati ko'rsatkichlarini yaxshilash;
- korxonalar bilan barqaror hamkorlikni rivojlantirish.

Dual ta'lim tizimini rivojlantirishdagi muammolar

Mamlakatimizda dual ta'lim tizimini joriy etish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ayrim muammolar mavjud.

Birinchidan, barcha korxonalarda o'quvchilarni qabul qilish va ularga sifatli amaliy ta'lim berish uchun yetarli sharoit mavjud emas.

Ikkinchidan, ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlari ayrim hollarda yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

Uchinchidan, amaliyot rahbarlari va ishlab chiqarish ustalarining pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati mavjud.

To'rtinchidan, dual ta'lim samaradorligini baholashning yagona mezonlari to'liq shakllanmagan.

Rivojlantirish istiqbollari va ilmiy-amaliy takliflar

Mehnat bozori talablarini samarali qondirish maqsadida dual ta'lim tizimini rivojlantirishning quyidagi yo'nalishlari muhim ahamiyatga ega:

- kasbiy ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi strategik hamkorlikni kengaytirish;
- tarmoq korxonlari ishtirokida o'quv dasturlarini muntazam yangilab borish;
- dual ta'limda ishtiroketuvchi korxonalarni iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish;
- ishlab chiqarish ustalari va amaliyot rahbarlari uchun maxsus malaka oshirish dasturlarini joriy etish;

- bitiruvchilarning bandlik ko'rsatkichlarini monitoring qilishning raqamli tizimini yaratish;

- dual ta'lim jarayonlariga raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalarini integratsiya qilish.

Shuningdek, mehnat bozori ehtiyojlarini prognoz qilish asosida mutaxassislar tayyorlash hajmlarini shakllantirish kelajakda kadrlar tayyorlash samaradorligini yanada oshiradi.

Xulosa

Mehnat bozorining dinamik talablarini qondirishda dual ta'lim tizimi muhim strategik ahamiyatga ega. Mazkur tizim ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlab, nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar uyg'unligini shakllantiradi. Natijada mehnat bozorida raqobatbardosh, zamonaviy kasbiy kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Dual ta'lim tizimini rivojlantirish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni mustahkamlash va ta'lim jarayonlarini mehnat bozori ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirish Yangi O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi **PF-5812-son Farmoni**. "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi **PF-134-son Farmoni**.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining dual ta'limni rivojlantirishga oid qarorlari.
4. Xodjaboyev A.R., Xusanov I.A. **Kasbiy ta'lim metodologiyasi**. – T.: Fan va texnologiya, 2007. – 192 b.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASH

Musayeva Umida Ruxilloevna

Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholashning zamonaviy tizimlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Maqolada an'anaviy baholash tizimidan kriterial va amaliy yondashuvga asoslangan baholash metodikasiga

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

o'tish, shuningdek, baholash jarayoniga ish beruvchilarni jalb etish va raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari yoritilgan.

Tayanch iboralar: kasbiy ta'lim, kompetensiya, kriterial baholash, demonstratsion imtihon, portfolio, mehnat bozori, raqamli texnologiyalar.

Annotation: *This article analyzes modern systems for assessing students' professional competencies in vocational education organizations, existing problems, and ways to overcome them. The article highlights the transition from a traditional evaluation system to an evaluation methodology based on criteria and practical approaches, as well as the involvement of employers in the evaluation process and the implementation of digital technologies.*

Keyword: *professional education, competence, criteria assessment, demonstration exam, portfolio, labor market, digital technologies.*

Аннотация: *В данной статье анализируются современные системы оценки профессиональных компетенций учащихся в организациях профессионального образования, существующие проблемы и пути их устранения. В статье освещаются вопросы перехода от традиционной системы оценки к методике оценки, основанной на критериальном и практическом подходе, а также вовлечение работодателей в процесс оценки и внедрение цифровых технологий.*

Ключевые слова: *профессиональное образование, компетенция, критериальная оценка, демонстрационный экзамен, портфолио, рынок труда, цифровые технологии.*

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholash metodikasini tizimli ravishda takomillashtirish ta'lim sifati va samaradorligini tubdan yangi bosqichga olib chiquvchi strategik omil hisoblanadi. Olib borilgan tadqiqotlar va xorijiy ilg'or tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, baholash tizimining transformatsiyasi nafaqat pedagogik jarayonni, balki ta'lim oluvchilarning kasbiy motivatsiyasini ham konseptual jihatdan o'zgartiradi.

An'anaviy kasbiy ta'limda baholash ko'pincha nazariy bilimlarni tekshirish (testlar, og'zaki so'rovlar) bilan cheklanib qoladi. Bu esa quyidagi muammolarni keltirib chiqaradi:

1. Baholarning mehnat bozori talablariga mos kelmasligi (diplomdagi "a'lo" baho amaliy mahoratni kafolatlamaydi).

2. Baholash mezonlarining shaffof emasligi va subyektivlik darajasining yuqoriligi.

3. Baholash jarayonida ish beruvchilar va ishlab chiqarish vakillari ishtirokining pastligi.

Bu muammolarni hal qilish uchun baholash metodikasini tizimli ravishda takomillashtirish loyahasini ishlab chiqish lozim.

Kompetensiyalarni baholash metodikasini takomillashtirishda xorijiy tajribalar (masalan, WorldSkills standartlari) asosida baholash metodikasini quyidagi 4 ta muhim komponent orqali takomillashtirish taklif etiladi:

1. **Kriterial (Rubrikatorlar asosida) baholash tizimi:** Har bir amaliy topshiriq uchun aniq va o'lchanadigan mezonlar ishlab chiqiladi. Masalan, bajarilish tezligi, xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishi, tayyor mahsulotning sifati alohida ball bilan baholanadi. Bu baholashdagi subyektivlikni yo'qotadi.

2. **Demonstratsion imtihonlarni joriy etish:** O'quvchi o'z mahoratini nazariy gapirib bermaydi, balki real yoki modellashtirilgan ish joyida (sex, laboratoriya) mahsulot yaratish yoki xizmat ko'rsatish orqali ko'rsatadi. Ushbu jarayonni ta'lim muassasasi o'qituvchisi emas, balki mustaqil ekspertlar (ish beruvchilar) baholaydi.

3. **"Portfolio" va "Loyihaviy baholash" usullari:** O'quvchining faqat yakuniy imtihondagi natijasi emas, balki butun o'qish davrida bajargan loyihalari, ishlab chiqarish amaliyoti hisobotlari va yutuqlari jamlanib, tizimli baholab boriladi.

4. **Baholash jarayonlarini raqamlashtirish:** Real ishlab chiqarish xavfli yoki qimmat bo'lgan sohalarda (masalan, kimyo sanoati, tibbiyot, energetika) o'quvchilarning kompetensiyalarini VR (virtual voqelik) simulyatorlari va raqamli dasturlar yordamida xavfsiz hamda aniq baholash tizimini yo'lga qo'yish.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholash metodikasini tizimli ravishda takomillashtirish ta'lim sifati va samaradorligini tubdan yangi bosqichga olib chiquvchi strategik omil hisoblanadi. Olib borilgan tadqiqotlar va xorijiy ilg'or tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, baholash tizimining transformatsiyasi nafaqat pedagogik

jarayonni, balki ta'lim oluvchilarning kasbiy motivatsiyasini ham konseptual jihatdan o'zgartiradi. Buning natijasida o'quvchilarda "baho uchun o'qish" emas, "ko'nikma hosil qilish" motivatsiyasi shakllanadi, kasbiy ta'lim bitiruvchilarining ishga joylashish ko'rsatkichi keskin oshadi.

Shuningdek, kasbiy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha milliy malaka ramkalarini xalqaro standartlar asosida doimiy ravishda yangilab borish kerak; har bir hududda tarmoq va sohalar xususiyatidan kelib chiqib, mustaqil va xolis baholashni amalga oshiruvchi "Demonstratsion imtihon markazlari"ni tashkil etish hamda pedagog va ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kriterial baholash hamda zamonaviy raqamli simulyatorlar (VR/AR) bilan ishlash bo'yicha kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish tizimini yo'lga qo'yish orqali mehnat bozoriga raqobatbardosh kadrlar bilan ta'minlashga erishiladi.

Kasbiy kompetensiyalarni baholash metodikasini tizimli takomillashtirishning poydevori – bu davlat ta'lim standartlari va **Milliy malaka ramkalarini (MMR) xalqaro standartlar asosida doimiy ravishda yangilab borishdir**. Iqtisodiyotning globallasuvi va raqamli texnologiyalarning kirib kelishi sababli ko'plab an'anaviy kasblar transformatsiyaga uchramoqda yoki butunlay yo'qolib ketmoqda. Shu sababli, malaka talablarini har 2-3-yilda mehnat bozorining joriy ehtiyojlaridan kelib chiqib qayta ko'rib chiqish strategik zaruriyatdir.

Ushbu vazifalarni amaliyotga tatbiq etish uchun quyidagi tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi:

- **Hududiy "Demonstratsion imtihon markazlari"ni tashkil etish:** Har bir hududda (viloyat va tumanlar kesimida) o'sha yerdagi yetakchi tarmoq va sohalar xususiyatidan (masalan, Navoiyda – tog'-kon sanoati, Farg'ona vodiysida – to'qimachilik va qishloq xo'jaligi, Toshkentda – IT va xizmat ko'rsatish) kelib chiqib, mustaqil va xolis baholashni amalga oshiruvchi markazlar tashkil etilishi lozim. Bu markazlar ta'lim muassasasidan mustaqil bo'lib, o'quvchi bilimni xolis audit qiluvchi asosiy bo'g'inga aylanadi.

- **Pedagog va ustalarining malakasini uzluksiz oshirish:** Baholash tizimining sifati bevosita uni amalga oshiruvchi kadrlarga bog'liq. Shu bois, kasbiy ta'lim tashkilotlarining pedagoglari va ishlab chiqarish ta'limi ustalarining **kriterial baholash** bo'yicha kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

- Zamonaviy raqamli simulyatorlar (VR/AR) bilan ishlash: Real ishlab chiqarish uskunolari qimmatbaho yoki jarayon xavfli bo'lgan sohalarda (masalan, tibbiyot, kimyo sanoati, aviatsiya yoki yirik mashinasozlik) baholashni virtual (VR) va kengaytirilgan (AR) voqelik simulyatorlari orqali tashkil etish lozim. Pedagoglar ushbu raqamli voqelik muhitida o'quvchining harakatlarini nazorat qilish va mezonlar asosida to'g'ri baholay olish ko'nikmasiga ega bo'lishlari shart.

Kasbiy kompetensiyalarni xolis baholashning poydevori – bu davlat ta'lim standartlari va **Milliy malaka ramkalarini (MMR) xalqaro standartlar asosida doimiy ravishda yangilab borishdir**. Texnologik jarayonlarning tezkor yangilanishi sababli, kasbiy malaka talablarini har 2-3-yilda mehnat bozorining joriy ehtiyojlaridan kelib chiqib qayta ko'rib chiqish strategik zaruriyatdir.

Ushbu vazifalarni amaliyotga tatbiq etish uchun hududlarda quyidagi tuzilmalarni yaratish lozim:

- **Hududiy tarmoq xususiyatlarini inobatga olish:** Har bir hududda o'sha yerdagi yetakchi iqtisodiy sohalardan kelib chiqib (masalan, Navoiy va Zarafshonda – tog'-kon sanoati, Farg'ona vodiysida – to'qimachilik va yengil sanoat, Toshkent shahrida – IT va xizmat ko'rsatish sohasi) mustaqil va xolis baholashni amalga oshiruvchi **"Demonstratsion imtihon markazlari"** tashkil etilishi lozim.

- **Xolislik muhiti:** Ushbu markazlar ta'lim tashkilotidan mustaqil ravishda faoliyat yuritadi. Bu esa baholashdagi manfaatlar to'qnashuvini yo'qotib, ta'lim sifatiga berilgan haqiqiy tashqi audit vazifasini bajaradi.

Xulosa qilganda, baholash metodikasini takomillashtirish – shunchaki nazorat shaklini o'zgartirish emas, balki mamlakatning inson kapitalini rivojlantirish va milliy iqtisodiyotni raqobatbardosh kadrlar bilan ta'minlashning eng samarali mexanizmidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" 2020-yil 23-sentyabrdagi O'RQ-637-son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini

oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-190-sonli Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi “Kasbiy ta’lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-316-sonli qarori.

4. Rashidova S.S. Kompetensiyaviy yondashuv asosida baholash tizimini takomillashtirish / S.S. Rashidova // Uzlaksiz ta’lim. – 2021. – № 2. – B. 45-52.

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA STEAM TA’LIM TIZIMINING O‘RNI

Shoraximov Murotkhon Shamaksudovich

f-m.f.n., Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti dotsenti

O‘ktam Saliyevich Xudayberdiyev

f-m.f.n., Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti bosh munitsipal mutavallifi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasi kasbiy ta’lim tizimiga mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda STEAM-ta’limni joriy etishning ilmiy-metodik asoslari yoritilgan. Xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda kasbiy ta’limni modernizatsiya qilish sharoitida STEAM-ta’limni moslashtirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda STEAM ta’limni amalga oshirishning modellari, jadvallari va tarkibiy sxemalari keltirilgan^[1].

Kalit so‘zlar: kasbiy ta’lim, STEAM-ta’lim, xorijiy tajriba, innovatsion ta’lim texnologiyalari, kompetensiyaviy yondashuv, kasbiy tayyorgarlik.

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti va sanoatining zamonaviy rivojlanishi raqamlashtirish, avtomatlashtirish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish sharoitida samarali faoliyat yurita oladigan yangi avlod mutaxassislarini tayyorlashni talab etadi. Shu munosabat bilan kasbiy ta’limda mehnat bozori talablariga moslashuvchan salohiyatli kadrlarni tayyorlash muhim o‘rin tutadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda kasbiy ta’lim sohasida ta’lim mazmunini yangilash, xalqaro standartlarni joriy etish orqali mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashda qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq an‘anaviy o‘qitish usullari har doim ham o‘quvchilarda kasbiy va umumkasbiy kompetensiyalarni shakllantirish imkonini bermaydi. Shu sababli innovatsion ta’lim texnologiyalarini ta’lim tizimiga joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur maqolada mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda STEAM-ta’limning innovatsion imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

STEAM-ta’lim STEM yondashuvining rivojlangan shakli bo‘lib, o‘zaro bog‘liq besh komponentni o‘z ichiga oladi:

- **Science (fan)** – ilmiy tafakkur va tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish;
- **Technology (texnologiya)** – zamonaviy raqamli va ishlab chiqarish texnologiyalarini o‘zlashtirish;
- **Engineering (muhandislik)** – loyihalash, modellashtirish va konstruksiyalash ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- **Art (san‘at)** – kreativlik, dizayn va estetik tafakkurni rivojlantirish;
- **Mathematics (matematika)** – mantiqiy va tahliliy fikrlashni rivojlantirish.

STEAM-ta’limi fanlararo va amaliyotga yo‘naltirilgan yondashuvga asoslanadi, shu sababli u kasbiy ta’lim tizimi uchun ayniqsa muhimdir.

Kasbiy ta’limdagi STEAM modeli barcha komponentlarning o‘zaro bog‘liqligini aks ettiradi. Bunda muhandislik faoliyati nazariya va amaliyotni bog‘lovchi asosiy bo‘g‘in bo‘lib xizmat qiladi, Art komponenti esa kasbiy tayyorgarlikning kreativ va innovatsion yo‘nalishini ta’minlaydi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida kasbiy ta’lim tizimini rivojlantirish, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni kengaytirish hamda dual va amaliy ta’limni rivojlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Kasbiy ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi doirasida STEAM-ta’lim quyidagi imkoniyatlarni yaratadi [2]:

- nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalar integratsiyasini ta’minlash;
- mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish;
- mustaqil fikrlash, kasbiy tashabbuskorlik va kasbiy mobillikni rivojlantirish;
- zamonaviy texnologiyalar va uskunalardan foydalanish;
- ta’limning mehnat bozori ehtiyojlari bilan bog‘liqligini kuchaytirish;
- o‘quvchilarning kasbni egallashga bo‘lgan motivatsiyasini oshirish.

STEAM yondashuvi texnik, muhandislik, axborot texnologiyalari va ishlab chiqarish yo‘nalishlari bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlashda ayniqsa samaralidir (1-jadval).

Mezon	An’anaviy ta’lim	STEAM-ta’lim
Yondashuv	Fanga yo‘naltirilgan	Fanlararo
O‘quvchi roli	Passiv tinglovchi	Faol ishtirokchi
Usullar	Ma’ruza, reproduktiv topshiriqlar	Loyiha va tadqiqotlar
Natija	Bilim	Kompetensiyalar
Amaliyot bilan bog‘liqlik	Cheklangan	Yuqori

1-jadval. An’anaviy va STEAM-ta’limning qiyosiy tahlili.

TEAM-ta’limning asosiy xususiyatlaridan biri Art (san’at) komponentining kiritilishidir. Kasbiy ta’limda ushbu komponent:

- kasbiy faoliyatga ijodiy yondashuvni rivojlantiradi;
- kreativlik va innovatsion fikrlashni shakllantiradi;
- loyihaviy va dizaynerlik yondashuvlarini rivojlantiradi;
- mehnat madaniyati va mahsulotning estetik qabul qilinishini oshiradi.

Hunarmandchilik, dizayn, me’morchilik va amaliy san’at an’analari muhim o‘rin tutadigan O‘zbekiston uchun Art komponentining kasbiy tayyorgarlikka integratsiyasi alohida madaniy, amaliy va tarbiyaviy ahamiyatga ega.

STEAM-ta’limni joriy etish bo‘yicha xorijiy tajriba uning kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish, bitiruvchilarning raqo [3] bardoshligini kuchaytirish va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qilishini ko‘rsatmoqda.

AQSh da STEAM-ta’lim kollejlarda va texnik maktablarda keng qo‘llaniladi. Asosiy e’tibor loyiha faoliyati, startap modellarini yaratish, raqamli laboratoriyalar va korxonalar bilan ishlashga qaratilgan.

Germaniyada dual ta’lim tizimi doirasida STEAM yondashuvi ta’lim va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasi orqali amalga oshiriladi. O‘quvchilar avtomatlashtirish, robototexnika va sanoat dizayni bilan bog‘liq muhandislik loyihalarida ishtirok etadilar.

Yaponiya va Janubiy Koreyada STEAM-ta’lim muhandislik tafakkuri va innovatsion madaniyatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Robototexnika, simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, raqamli platformalar va jamoaviy loyihalardan faol foydalaniladi.

Xorijiy tajribalar asosida Kasbiy ta’lim tizimida STEAM-ta’limni samarali joriy etish uchun quyidagilar zarur:

- ta’lim dasturlarini fanlararo yondashuv asosida yangilash;
- pedagoglar malakasini oshirish;
- moddiy-texnik bazani rivojlantirish;
- raqamli texnologiyalar va simulyatsion vositalarni joriy etish;
- ish beruvchilar va sanoat korxonalar bilan hamkorlikni kengaytirish.

STEAM texnologiyalarini qo‘llay oladigan va talabalarning loyih [4] asoslangan tadqiqot faoliyatini tashkil qila oladigan o‘qituvchilarni tayyorlash alohida ahamiyatga ega.

STEAM-ta’limni kasbiy tayyorgarlik tizimiga integratsiyalash ta’lim sifatini oshirish, xalqaro

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

standartlarga muvofiqlikni ta‘minlash va mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim shart bo‘lib, quyidagi bosqichlardan iborat (2-jadval).

Ehtiyojlarni tahlil qilish	STEAM-ta‘lim ko‘nikmalaridagi mavjud bo‘shliqlarni aniqlash uchun talabalar, o‘qituvchilar va ish beruvchilar o‘rtasida so‘rovnomalar o‘tkazish. O‘zbekistondagi mehnat bozori ma‘lumotlarini tahlil qilish, mavjud texnikumlar o‘quv dasturlarini o‘rganish va mavjud resurslarni (uskunalar, moliyalashtirish) baholash.
Dasturlarni loyihalash	Nazariy bilimlarni amaliy STEAM-ta‘lim loyihalari bilan birlashtirgan integratsiyalashgan o‘quv dasturlarini ishlab chiqish. Fanlararo loyihalar bo‘yicha modullarni o‘z ichiga olgan holda, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiya vazirligi standartlariga muvofiqligini ta‘minlash.
Pedagoglarni tayyorlash	O‘qituvchilar uchun STEAM-ta‘limi asoslari, jumladan, raqamli vositalardan foydalanish va loyihaga asoslangan o‘qitish bo‘yicha treninglar va seminarlar tashkil etish. Onlayn platformalar orqali kasbiy rivojlanish dasturlarini amalga oshirish. Texnikumlar o‘rtasida STEAM-ta‘limni qo‘llashda yutuq va kamchiliklar bo‘yicha fikr almashinuv-larni tashkil etish. Yuqori salohiyatli o‘qituvchilar tomonidan mahorat darslarini o‘tishgataklif qilish. STEAM-ta‘limida o‘qituvchilarning kompetensiyalarini baholash.
STEAM-ta‘limni amalga oshirish	Texnikumlarda sinov loyihalarini amalga oshirish, STEAM ta‘limini mavjud fanlarga integratsiya qilish. Laboratoriyalar, 3D printerlar va dasturiy ta‘minotdan foydalanish imkoniyatlaridan foydalanish. Talabalarni mahalliy biznes uchun mavjud texnik vositalarni prototiplarini ishlab chiqish bo‘yicha jamoaviy ishlarga jalb qilish. Muntazam hisobotlar va ishtirokchilarning fikr-mulohazalari orqali taraqqiyotni monitoring qilish.
Kompetensiyalarni baholash	Loyiha portfelli, amaliy ko‘nikmalar testlari va talabalarning o‘zini o‘zi baholashini o‘z ichiga olgan baholash tizimini joriy etish. STEAM ta‘limi kompetensiyasini rivojlantirishni o‘lchash va baholash. Tashqaridan taklif qilingan mutaxassislar bilan muntazam ravishda dasturlar auditlarini o‘tkazish, natijalarni tahlil qilish va qaror qabul qilish uchun bitiruvchilarning ishga joylashishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plash orqali STEAM ta‘limi samaradorligini baholash.

2-jadval. STEAM-ta‘limni amalga oshirish bosqichlari.

Shunday qilib, mehnat bozori talablariga moslashuvchan talabalarni tayorlashda STEAM ta‘limi O‘zbekiston Respublikasida kasbiy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishning samarali vositasidir. Uni joriy etish kasbiy kompetensiyaga, raqamli ko‘nikmalarga, ijodiy fikrlashga va innovatsion faoliyatga tayyor yangi avlod mutaxassislarini rivojlantirish va shakllantirishga xizmat qiladi. STEAM ta‘limini joriy etish mamlakatda ta‘lim va iqtisodiy rivojlanishning strategik maqsadlariga mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2024-yil 1-fevral holatiga ko‘ra –Toshkent. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi, № 03/24/990/0892; 2025-yil 7-fevral, № 03/25/1025/0116).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktyabrdagi “Kasbiy ta‘lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-316-son qarori. Milliy qonunchilik bazasi (2025-yil 28-oktyabrdagi 07/25/316/0986-son).
3. Грязнов, С.А. STEAM-образование: подход к обучению в 21 веке /С.А. Грязнов// Экономика образования. - 2020. - № 6 (121).- С. 57-65.-URL: ссылка на ресурс https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44387387_3734052_4.pdf.
4. Мусина, Л.М. Внедрение STEAMобразования: зарубежные практики /Л.М.Мусина, М.М. Салтуганова, Л.А. Коровникова, В.А. Полшкова// Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки.-2020.-Т. 16. - № 3 (21).- С. 64-71.- URL: ссылка на ресурс https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44430053_38395211.pdf.

DUAL TA'LIMNI KENGAYTIRISHDA HUDUDIY MEHNAT BOZORI EHTIYOJLARINI HISOBGA OLISH

Raxmatova Umida Davronovna

Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada dual ta'lim tizimini kengaytirishda hududiy mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olishning ilmiy-amaliy ahamiyati yoritilgan. Unda ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va mahalliy iqtisodiyot subyektlari o'rtasidagi hamkorlik asosida mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlash masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, hududlarning iqtisodiy ixtisoslashuvi, korxonalarining malakali kadrlarga bo'lgan talabi, amaliy tayyorgarlik bazalari va dual ta'limni tashkil etish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, hududiy mehnat bozori, ish beruvchi, kasbiy kompetensiya, amaliy tayyorgarlik, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi, bandlik.

Bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlarining modernizatsiyalashuvi, ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsion texnologiyalarning kirib kelishi hamda xizmat ko'rsatish sohasining kengayishi mehnat bozorida yangi malaka va kompetensiyalarga ega kadrlarni talab qilmoqda. Bunday sharoitda ta'lim tizimining asosiy vazifasi nafaqat nazariy bilimga ega mutaxassis tayyorlash, balki hududiy iqtisodiyot ehtiyojlariga mos, amaliy ko'nikmalari shakllangan, ishlab chiqarish jarayoniga tez moslasha oladigan kadrlarni yetishtirishdan iboratdir.

Dual ta'lim tizimi ushbu vazifani amalga oshirishda samarali mexanizmlardan biri hisoblanadi. Chunki dual ta'limda nazariy bilimlar ta'lim muassasasida, amaliy ko'nikmalar esa bevosita korxonada, tashkilot yoki ishlab chiqarish obyektida shakllantiriladi. Bu jarayon talabaning kelgusidagi kasbiy faoliyatga tayyorligini kuchaytiradi, ish beruvchining real talablarini ta'lim mazmuniga yaqinlashtiradi hamda bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

Dual ta'limni kengaytirishda hududiy mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olish alohida ahamiyatga ega. Chunki har bir hududning iqtisodiy salohiyati, ishlab chiqarish tarmoqlari, xizmat ko'rsatish infratuzilmasi, bandlik darajasi va kadrlar talabining tarkibi bir-biridan farq qiladi. Masalan, sanoat korxonalarini rivojlangan hududlarda muhandis-texnik, texnolog, energetik, mexanik va avtomatlashtirish yo'nalishidagi mutaxassislariga ehtiyoj yuqori bo'lsa, turizm salohiyati kuchli hududlarda servis, mehmonxona xo'jaligi, dizayn, marketing va menejment yo'nalishlari muhim o'rin tutadi. Qishloq xo'jaligi rivojlangan hududlarda esa agrotexnologiya, oziq-ovqat sanoati, logistika va qayta ishlash sohalari uchun kadrlar tayyorlash zarurati ortadi.

Hududiy mehnat bozori ehtiyojlarini aniqlash dual ta'lim dasturlarini samarali rejalashtirishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Bunda mahalliy korxonalar, tuman va shahar bandlik bo'limlari, savdo-sanoat palatalari, oliy va professional ta'lim muassasalari hamkorligida kadrlar ehtiyojini o'rganish muhimdir. Ayniqsa, hududdagi mavjud korxonalar soni, ularning ishlab chiqarish quvvati, yangi ish o'rinlari, istiqbolli investitsiya loyihalari va malakali kadrlarga bo'lgan talabini tahlil qilish ta'lim yo'nalishlarini to'g'ri belgilashga xizmat qiladi [1].

Dual ta'limning hududiy yondashuv asosida tashkil etilishi bir necha jihatdan samaralidir. Birinchidan, ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassislar mahalliy ish beruvchilar ehtiyojiga mos shakllanadi. Ikkinchidan, talabalarning amaliyoti real ish joyida tashkil etilgani sababli ular ishlab chiqarish muhiti, mehnat intizomi, kasbiy mas'uliyat va texnologik jarayonlarni bevosita o'zlashtiradi. Uchinchidan, ish beruvchi bo'lajak kadrlarni tayyorlash jarayonida faol ishtirok etib, uning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchidan, bitiruvchilarning o'z hududida ish bilan ta'minlanish imkoniyati ortadi.

Hududiy mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olishda ta'lim dasturlarining moslashuvchanligi muhim omil hisoblanadi. O'quv rejalari va fan dasturlari mehnat bozori talablari asosida muntazam yangilanib borilishi zarur. Bunda ish beruvchilar vakillarini o'quv dasturlarini ishlab chiqarish, amaliy mashg'ulotlar mazmunini belgilash, bitiruv malakaviy ishlari mavzularini tanlash va yakuniy baholash jarayonlariga jalb etish maqsadga muvofiqdir. Natijada ta'lim mazmuni ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan uyg'unlashadi [4].

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Dual ta'limni kengaytirishda ish beruvchilar bilan hamkorlik shartnomalarini mazmunan takomillashtirish ham muhim ahamiyatga ega. Bunday shartnomalarda talabalarning amaliyot o'tash muddati, bajariladigan vazifalar, ishlab chiqarish ustozining mas'uliyati, xavfsizlik talablari, baholash mezonlari va yakuniy natijalar aniq belgilanishi lozim. Shuningdek, korxonalar tomonidan talabaga amaliy topshiriqlar berilishi, uning bajarilishi ustidan nazorat o'rnatilishi va amaliy ko'nikmalarining rivojlanishi muntazam baholab borilishi kerak.

Hududiy dual ta'lim modelining yana bir muhim jihati – ishlab chiqarish ustozlari institutini rivojlantirishdir. Korxonalarda talabalarga birlashtirilgan ustozlar nafaqat amaliy ko'nikmalarni o'rgatadi, balki kasbiy madaniyat, jamoada ishlash, texnologik intizom va mas'uliyatni ham shakllantiradi. Shu bois ishlab chiqarish ustozlari uchun qisqa muddatli pedagogik-metodik o'quvlar tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Bu ularning talaba bilan ishlash, amaliy topshiriq berish, kuzatish va baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi [2].

Dual ta'limda hududiy ehtiyojlarni inobatga olish ta'lim muassasalarining amaliyot bazalarini kengaytirishni ham talab etadi. Oliy va professional ta'lim muassasalari faqat yirik korxonalar bilan emas, balki kichik biznes subyektlari, servis korxonalari, ishlab chiqarish klasterlari, hunarmandchilik markazlari va innovatsion loyihalar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarur. Chunki hududiy iqtisodiyotning real tarkibi faqat yirik sanoat obyektlaridan iborat emas, balki kichik va o'rta biznes, xizmat ko'rsatish, oilaviy tadbirkorlik va mahalliy ishlab chiqarish tarmoqlarini ham o'z ichiga oladi [5].

1-rasm. Dual ta'limni kengaytirishda hududiy mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olish sxemasi

1-rasm. Dual ta'limni kengaytirishda hududiy mehnat bozori ehtiyojlarini o'rganish

Shuningdek, dual ta'lim natijalarini raqamli monitoring qilish tizimini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Talabaning korxonadagi davomati, bajargan amaliy topshiriqlari, ishlab chiqarish ustozining fikri, egallagan ko'nikmalari va yakuniy baholari elektron platforma orqali qayd etilishi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayon ta'lim muassasasi, ish beruvchi va talaba o'rtasidagi axborot almashinuvini tezlashtiradi, baholashning shaffofligini ta'minlaydi va dual ta'lim samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

Dual ta'limni hududiy mehnat bozori ehtiyojlari asosida kengaytirishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, ba'zi hududlarda korxonalarining ta'lim jarayonida faol ishtirok etishga tayyor emasligi, amaliyot joylarining yetarli emasligi, ishlab chiqarish ustozlarining pedagogik tayyorgarligi sustligi, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi doimiy muloqotning yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani kuzatiladi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun hududiy ish beruvchilar kengashlarini tashkil etish, ta'lim dasturlarini korxonalar bilan hamkorlikda yangilash, amaliyot jarayonini monitoring qilish va ish beruvchilarni rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqarish zarur.

Xulosa qilib aytganda, dual ta'limni kengaytirishda hududiy mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olish

zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimining muhim shartidir. Bu yondashuv ta'lim mazmunini mahalliy iqtisodiyot talablari bilan bog'laydi, talabalarning amaliy tayyorgarligini kuchaytiradi, ish beruvchilarning kadrlar tayyorlash jarayonidagi ishtirokini oshiradi hamda bitiruvchilarning bandlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Hududiy ehtiyojlarga asoslangan dual ta'lim modeli mehnat bozoriga mos, raqobatbardosh va kasbiy kompetensiyalari shakllangan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi qarori, 2021-yil 29-mart, 163-son.
 2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2025-yil 16-yanvar, 14-son.
 3. Ashurova, S., & Karimova, N. Dual ta'limni joriy etish metodlari. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 3(7), (2025). 79-83.
- Ismoilov I.I. Oliy ta'limda dual ta'limni tashkil etish muvaffaqiyat kaliti. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. 8-to'plam 2-son iyun 2024. – 226-233 b. www.tadqiqotlar.uz
- Ikmatillayeva N.A. Kasb o'rgatishda dual ta'limning ahamiyati. Образование наука и инновационные идеи в мире. Выпуск журнала № 72. Часть-2. июня-2025. – С. 222-228.

DUAL TA'LIMDA ISH BERUVCHI BILAN HAMKORLIK: MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASH OMILI

To'xtayeva Zebo Sharifovna

Buxoro davlat texnika universiteti professori, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya. Mazkur maqolada mehnat bozori talablariga moslashuvchan, kasbiy kompetensiyalari shakllangan va ishlab chiqarish jarayoniga tez integratsiyalasha oladigan kadrlarni tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish hamda dual ta'lim tizimini kengaytirish masalalari yoritilgan. Unda ta'lim muassasasi va ish beruvchi o'rtasidagi hamkorlikning tashkiliy-pedagogik, metodik va amaliy jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, ish beruvchi, mehnat bozori, moslashuvchan kadrlar, kasbiy kompetensiya, amaliy tayyorgarlik, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi.

Bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya va innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori tez o'zgarib bormoqda. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, sanoat, texnika va texnologiyalar sohalarida yangi kasblar, yangi malaka talablari va zamonaviy kompetensiyalar shakllanmoqda. Bunday sharoitda oliy va professional ta'lim tizimining asosiy vazifasi faqat nazariy bilimga ega mutaxassis tayyorlash emas, balki real ishlab chiqarish muhiti talablariga moslashuvchan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, kasbiy muammolarni amaliy yechishga qodir kadrlarni shakllantirishdan iboratdir.

Mehnat bozori talablariga javob beradigan kadrlar tayyorlashda ta'lim muassasalarining ish beruvchilar bilan tizimli hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Chunki aynan ish beruvchilar ishlab chiqarish jarayonida qanday bilim, ko'nikma va malakalarga ehtiyoj mavjudligini aniq belgilab bera oladi. Shu nuqtayi nazardan, dual ta'lim tizimi ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlovchi samarali mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. Dual ta'limda talaba yoki o'quvchi nazariy bilimlarni ta'lim muassasasida egallaydi, amaliy ko'nikmalarni esa bevosita korxonada, tashkilot yoki ishlab chiqarish obyektida mustahkamlaydi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, kasbiy ta'limni mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni kuchaytirish va dual ta'lim shaklini bosqichma-bosqich kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish bo'yicha normativ-huquqiy asoslarning yaratilishi, shuningdek, oliy ta'lim tizimida

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ham dual ta'lim elementlarini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlarning belgilanishi bu boradagi islohotlarning amaliy ifodasidir [1; 2]. Mazkur jarayon ta'lim muassasasi, ish beruvchi va talaba o'rtasidagi manfaatlar uyg'unligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Dual ta'limning asosiy afzalligi shundaki, u ta'lim jarayonini real ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan bog'laydi. An'anaviy ta'limda talaba ko'proq nazariy bilimlarni egallaydi, amaliyot esa ko'pincha qisqa muddatli va cheklangan shaklda tashkil etiladi. Dual ta'limda esa amaliy tayyorgarlik ta'lim jarayonining uzviy qismiga aylanadi. Natijada talaba ishlab chiqarish madaniyati, mehnat intizomi, kasbiy mas'uliyat, texnologik jarayonlar, jamoada ishlash va muammoli vaziyatlarda yechim topish kabi muhim kompetensiyalarni bevosita ish joyida o'zlashtiradi. Ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirishda, avvalo, ta'lim dasturlarini mehnat bozori talablariga mos ravishda takomillashtirish zarur. Bunda o'quv rejalari, fan dasturlari, amaliy mashg'ulotlar mazmuni va baholash mezonlari ish beruvchilar ishtirokida qayta ko'rib chiqilishi lozim. Ish beruvchi faqat amaliyot bazasi sifatida emas, balki ta'lim mazmunini shakllantirishda faol hamkor sifatida ishtirok etishi kerak. Bu esa bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish, ularning ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytirish va korxonalarda qayta o'qitish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi [4].

1-rasm. Dual ta'limda ish beruvchi bilan hamkorlikning mazmuni

Dual ta'lim tizimida hamkorlikning samarali tashkil etilishi uch tomonlama mas'uliyatga asoslanadi. Birinchi tomon – ta'lim muassasasi bo'lib, u nazariy tayyorgarlik, metodik ta'minot, o'quv jarayonini rejalashtirish va monitoring qilish vazifalarini bajaradi. Ikkinchi tomon – ish beruvchi bo'lib, u talabalarning amaliy tayyorgarligi uchun sharoit

yaratadi, ishlab chiqarish ustozlarini biriktiradi va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishda bevosita ishtirok etadi. Uchinchi tomon – talaba bo'lib, u nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, kasbiy mas'uliyatni his qilish va o'zining kelajakdagi mehnat faoliyatiga tayyorlanish jarayonida faol qatnashadi.

Mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda dual ta'limning yana bir muhim jihati – bu kompetensiyaviy yondashuvga asoslanishidir. Zamonaviy ish beruvchi bitiruvchidan faqat diplom yoki nazariy bilimni emas, balki aniq kasbiy vazifani bajarish, texnologik jarayonni tushunish, raqamli vositalardan foydalanish, muammoli vaziyatda mustaqil qaror qabul qilish, jamoada ishlash va yangilikka moslasha olish qobiliyatini talab qiladi. Shu sababli dual ta'lim jarayonida kasbiy, kommunikativ, texnologik, raqamli va ijodiy kompetensiyalarni kompleks rivojlantirish muhimdir [5].

Ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish uchun bir nechta ustuvor yo'nalishlarni belgilash mumkin. Birinchidan, har bir ta'lim yo'nalishi bo'yicha doimiy faoliyat yurituvchi ish beruvchilar kengashlarini tashkil etish maqsadga muvofiq. Bunday kengashlar o'quv dasturlarini ekspertizadan o'tkazish, amaliyot mazmunini belgilash, bitiruvchilarga qo'yiladigan malaka talablarini aniqlash va ta'lim sifatini baholashda muhim rol o'ynaydi. Ikkinchidan, korxonalar va tashkilotlarda talabalar uchun real ish joylariga yaqinlashtirilgan amaliy o'quv muhiti yaratilishi lozim. Uchinchidan, ishlab chiqarish ustozlari va ta'lim muassasasi pedagoglari o'rtasida muntazam metodik hamkorlik yo'lga qo'yilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta'lim tizimini kengaytirish zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Dual ta'lim nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlab, talabalarning kasbiy

kompetensiyalarini real ishlab chiqarish sharoitida rivojlantiradi. Ta'lim muassasasi va ish beruvchi o'rtasidagi samarali hamkorlik esa bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi, korxonalar uchun malakali mutaxassislar tayyorlash imkonini yaratadi hamda iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi qarori.
 2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2025-yil 23-yanvar.
 3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2023-yil 11-sentabr, PF-158-son.
 4. Siddiqova S.G'. Dual ta'limda oliy ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligidagi integratsiya darajalari. O'zbekistonda professional ta'lim. Ilmiy, ma'naviy-ma'rifiy jurnal. Toshkent, 2024. – № 4. – 14-17 b.
- Nodirov J.M., Abdulakimov A. Professional ta'lim tizimida Germaniya tajribasi asosidagi dual ta'limning ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarishdagi ahamiyati. "Экономика и социум". №1(116) 2024. – 382-387 с. www.iupr.ru

MALAKALI MUTAXASSIS TAYYORLASHDA DUAL TA'LIMNING O'RNI

Sobirov Bahodir Boypo'latovich
texnika fanlari doktori, professor

Annotatsiya: *Dual ta'lim o'quvchi/talabaga ta'limni o'z mutaxassisligiga mos tashkilot va ishlab chiqarish korxonalarida mehnat qilish bilan birga olib borilishi ko'zlangan tizimdir. Dual ta'lim tizimining an'anaviy ta'limga nisbatan bir nechta afzal jihatlari mavjud. O'quvchi/talaba o'qish jarayonida ishlab chiqarish korxonasi yoki tashkilotda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lib, ish jarayoniga moslashadi hamda jamoada muayyan o'z o'rnini topadi. Korxonada to'laydigan stipendiya tufayli o'quvchi/talabada o'qishga bo'lgan intilish kuchayadi. Talaba ishlab chiqarishda o'zini qanday tutishiga qarab o'qishni tugatgandan keyin shu korxonaga ishga taklif qilinishi mumkin. Ish beruvchi korxonaning talablariga muvofiq keluvchi malakali mutaxassislarni qo'lga kiritadi. Buning natijasida korxonada, ta'lim oluvchiga sarf qilgan mablag'i hisobiga uzoq muddatli istiqbolda ko'proq samarani qo'lga kiritadi. Korxonada xodimlarni tanlash va qayta o'qitish bilan bog'liq xarajatlar iqtisod qilinadi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, dual ta'lim, professional ta'lim, kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim, nazariya, amaliyot, ishlab chiqarish korxonasi va tashkilotlari, yetuk mutaxassis.*

Malakali va yetuk mutaxassislar hozirgi zamon talablariga mos, to'liq javob berishi orqali namoyon bo'ladi. Tayyorlangan bugungi yetuk mutaxassis ertangi, kelajakdagi davr talabiga javob bera olmasligi mumkin. Shunday ekan mutaxassis o'z malakasini doimiy ravishda oshirib borishi lozim. Shunday ekan mutaxassis zamonaviy texnologiyalar qo'llashdan orqada qolmaydi. Shu tufayli zamonaviy kadrlar tayyorlash bugungi Yangi O'zbekiston uchun o'ta zarur.

Zamonaviy kadrlar tayyorlashning asosiy yo'nalishlaridan bo'lgan dual ta'limni joriy qilish orqali, bir vaqtda nazariy bilim va amaliyotni uyg'unlashtirgan holda malakali mutaxassis tayyorlashga zamin yaratadi.

An'anaviy ta'lim shaklida o'quvchi/talaba oliy yoki professional ta'lim tashkilotida nazariy bilimlarni ko'proq egallab, amaliyot qismini juda oz soatlarda korxonada va tashkilotlarda o'taydi.

Hozirgi globallashuv sharoitida dunyo shu qadar tez rivojlanmoqdaki, butun yaratilgan yangiliklar qisqa vaqt ichida o'z mohiyatini yo'qotmoqda, chunki shu yangilik takomillashgan holda boshqa davlatlarda,

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

boshqa kishilar tomonidan yaratilmoqda. Bunday sharoitda kutishga vaqt yo‘q. Faqat orqada qolmasligimiz uchun izlanish zarur. Zero hozirgi ta‘lim tizimi ham biroz eskirdi. Nazariyani ta‘lim tashkilotlarida o‘rganish, keyin amaliyotga borib tajriba orttirib ishlash. Bu tegishli samara berguncha ancha davrni o‘z ichiga oladi. Shu tufayli hozirgi paytda nazariya va amaliyotning uyg‘unligini ta‘minlagan holda ta‘lim tizimini tashkil qilishni taqozo qilmoqda. Bunday ta‘lim odatda dual ta‘lim deb yuritiladi.

Shuning uchun, rivojlangan mamlakatlarning ta‘lim tizimi o‘rganilib, zamonaviy texnologiyalar va dastgohlarda o‘qish bilan bir vaqtda korxonalar, tashkilotlarda ish faoliyatini olib borish imkoniyatini beruvchi dual ta‘lim shakli O‘zbekiston ta‘lim tizimiga kiritildi. Dual ta‘lim – o‘quvchi/talabaga ta‘limni o‘z yo‘nalishiga mos tashkilotda mehnat qilish bilan birga olib borish imkoniyatini beruvchi tizimdir. Bunda yoshlar 2-3 kun ta‘lim tashkilotida nazariy bilimlarni va 3-4 kun korxonalar va tashkilotlarda haqiqiy ish jarayonlarida amaliy ko‘nikmalarni egallaydi. Dual ta‘lim shaklida tahsil olayotgan o‘quvchi/talaba korxonalar va tashkilotlarda ishga qabul qilinganda ularga korxonalar tomonidan ustoz birlashtiriladi va oylik maoshi to‘lanadi.

Bugungi kunda ushbu tizim Germaniya, Avstriya, Shveysariya va Koreya Respublikasi kabi mamlakatlarda iqtisodiyotni rivojlantirishda juda katta o‘ringa ega.

Dual ta‘lim tizimining afzalliklari:

- Dual ta‘limda katta e‘tibor beriladigan amaliy ko‘nikmalar rivojlanadi. Nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan uyg‘unlashtirish o‘quvchi va talabalar bevosita ish joyida qo‘llanadigan amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar;

- Sohaviy dolzarblilik: biznes kompaniyalar va sanoat korxonalarining dual ta‘lim tizimida ishtiroki o‘quv dasturining mehnat bozori ehtiyojlari uchun dolzarbligini ta‘minlaydi;

- Yaqin hamkorlik: dual ta‘lim tashkilotlari va biznes o‘rtasida yaqin hamkorlikni ta‘minlaydi.

- Ishchi kuchiga asta o‘tish: ish joyida o‘qitishning dual tizimida talabalar amaliy tajriba orttiradilar, kasbiy ko‘nikma va qobiliyatlarini rivojlantiradilar, ularni bo‘lajak ish beruvchilarga namoyish etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi 163-sonli qarori bilan Professional ta‘lim tizimida dual ta‘limni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi.

Mazkur qarorga asosan, dual ta‘limni tashkil etish va uning bosqichlari, dual ta‘limda o‘quv jarayoni va ishlab chiqarish amaliyotini olib borish tartibi, dual ta‘lim ishtirokchilarining vazifalari, huquq va majburiyatlari belgilangan. Ushbu tizimni joriy etishdan ko‘zlangan maqsad iqtisodiyotning barcha sohalarida malakali va zamonaviy kasbiy ko‘nikmalarga ega o‘rta bo‘g‘in kadrlarini tayyorlash hamda yoshlarning kasblar va mutaxassisliklarni egallashga bo‘lgan qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlash uchun keng imkoniyatlar yaratishdan iborat. Dual ta‘lim professional kadrlarni tayyorlashda Respublikamiz Kasbiy ta‘lim tizimi tashkilotlarida ham keng joriy etilmoqda. Bu borada mamlakatimiz rahbarining 2022 yilning 15 iyunda aholini kasb-hunarga tayyorlash va monomarkazlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan o‘tkazgan videoselektor yig‘ilishida dual ta‘limni rivojlantirish masalasiga alohida e‘tibor qaratdilar. Prezidentimiz bu sohada ijobiy tajribalar ham mavjudligini qayd etib, rivojlangan chet el tajribalari asosida, ish joylarida o‘qitishning dual ta‘lim shaklini yo‘lga qo‘yish topshirig‘ini berdilar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi “Kasbiy ta‘lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-316-son Qarori bilan dual ta‘limni rivojlantirish maqsadida 2026/2027 o‘quv yilidan boshlab dual ta‘lim shaklida tahsil olayotgan o‘quvchilarga maxsus platforma orqali stipendiya to‘lash, o‘quvchining dual ta‘lim shaklida tahsil olgan davri uchun uning umumiy mehnat stajini hisoblashda inobatga olinishi belgilandi. Bunday imtiyozlar albatta respublikamiz ta‘lim tizimida malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida dual ta‘limni rivojlanishiga o‘zining ijobiy va amaliy natijalarini beradi.

“Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek “O‘quvchilar nazariy bilimni ta‘lim tashkilotida, amaliy ko‘nikmani esa bevosita ish joyida egallashi kerak.” “Dual ta‘lim – bilim va amaliyot uyg‘unligini ta‘minlaydigan eng samarali mexanizmlardan biri.”

Kadrlar tayyorlashda ta‘lim tashkiloti, korxonalar va tarmoqlar o‘rtasidagi hamkorlik hal qiluvchi ahamiyatga ega. Dual ta‘lim tizimi yoshlarga o‘qish davomidayoq amaliy ko‘nikma va mehnat tajribasini berish orqali ularning raqobatbardoshligini oshiradi. Bugungi kunda mehnat bozori talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashning eng samarali yo‘li aynan dual ta‘limni keng joriy etish hisoblanadi.

Dual ta'lim asosida tayyorlangan yetuk mutaxassislar nafaqat bilim va tajribaga, balki talab darajasidagi ma'naviy salohiyatga ham ega bo'lishi kerak. Buning uchun ta'lim va tarbiya qo'shib olib borilishi talab qilinadi. Har bir mutaxassis dual ta'lim orqali diplomga ega bo'lgach, u ma'naviy jihatdan ham zamonaviy talabga javob beradigan, adolatli, korrupsiyaga yo'l qo'ymaydigan bo'lishi lozim.

An'anaviy ta'limning asosiy muammosi – bu bitiruvchilarning past raqobatbardoshligi, ta'lim natijalari va ish beruvchilarning talablari o'rtasidagi nomuvofiqlik sababli tashkilot bitiruvchilari ishga joylashishda kiyinchiliklarga duch kelishadi, shuning uchun ish beruvchilar bilan o'zaro munosabatlarning yangi mexanizmi zarur, bu zarur qo'shimcha kompetensiyalarni aniqlash, mehnat bozorini hisobga olgan holda ushbu kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

Dual ta'lim tizimi unga aloqador barcha tomonlar – korxonalar, xodimlar va davlat manfaatlariga xizmat qiladi. Korxonalar uchun bu xodimlarni o'z ehtiyojlari asosida tayyorlash, ularning ishlab chiqarish talablariga maksimal darajada mos kelishini ta'minlash, kadrlarni izlash, tanlash, qayta tayyorlash va moslashtirish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish imkoniyatini yaratadi.

Yoshlar uchun esa dual ta'lim erta mustaqil bo'lish va katta hayotga moslashishning samarali vositasi hisoblanadi. Ushbu tizim doirasida ta'lim oluvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasi muntazam ravishda oshib boradi. O'z navbatida, bu yondashuv o'quvchilarni yanada faol o'rganishga, bilim va ko'nikmalarni chuqurroq egallashga undaydi.

Dual ta'lim, avvalo, korxonalarga kadrlarni “buyurtma asosida” tayyorlash va ularning korxonalar talablariga yuqori darajada mos kelishini ta'minlash imkonini beradi. Natijada korxonalar xodimlarni izlash, tanlash, qayta tayyorlash va moslashtirish jarayonlarida vaqt hamda mablag'ni tejaydi.

Shu bilan birga, talabalar va o'quvchilar birinchi kursdanoq amaliyot o'tash imkoniyatiga ega bo'ladilar hamda kelajakdagi ish joylari bilan yaqindan tanishadilar. Bu ularda o'qish jarayonida nimani va nima uchun o'rganayotganliklari haqida aniq tasavvur hosil qiladi.

Xulosa qilib aytganda, dual ta'lim tizimida tahsil olgan bitiruvchi nafaqat muayyan iqtisodiyot sohasi bo'yicha mutaxassis diplomiga ega bo'ladi, balki dual ta'lim tashkil etilgan korxonalar yoki tashkilotning xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbiy vazifalarni mustaqil ravishda hal eta oladigan amaliy kompetensiyalarga ham ega bo'ladi. Bunday mutaxassislarning mehnat bozoridagi qadri oddiy bitiruvchilarnikiga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Shu sababli ular ko'pincha korxonalarining kadrlar zaxirasiga kiritiladi va kelgusida o'rta hamda yuqori bo'g'in boshqaruv kadrlari sifatida shakllanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktabrdagi “Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-316-son Qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi “Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi VMQ-163-son Qarori

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI

Satimboyeva Xalimaxon Karimovna

Abu Ali ibn Sino nomidagi Andijon jamoat

Salomatligi texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta'lim tizimini kengaytirishning dolzarb masalalari yoritilgan. Kasbiy ta'lim tashkilotlari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi hamkorlikning samarali mexanizmlari, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdagi ahamiyati hamda dual ta'limning malakali mutaxassislar tayyorlashdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, mehnat bozori ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari ish beruvchilar bilan hamkorlikni mustahkamlash va dual ta'lim tizimini keng joriy etish ta'lim sifati hamda bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, kasbiy ta'lim, dual ta'lim, ish beruvchilar bilan hamkorlik, malakali kadrlar, kasbiy kompetensiyalar, amaliy ta'lim, ta'lim sifati, bandlik, kadrlar tayyorlash tizimi.

Kirish

Globalashuv, raqamli transformatsiya va innovatsion texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida mehnat bozorida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida zamonaviy texnologiyalarni qo'llay oladigan, kasbiy kompetensiyalari yuqori bo'lgan va o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslasha oladigan mutaxassislariga bo'lgan talab ortib bormoqda [5,6]. Natijada ta'lim tizimi oldiga mehnat bozori ehtiyojlariga mos, raqobatbardosh va yuqori malakali kadrlarni tayyorlash vazifasi qo'yilmoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish masalasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda ko'plab ish beruvchilar ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining nazariy tayyorgarligi yetarli bo'lishiga qaramasdan, ularning amaliy tajribasi va real ish sharoitlariga moslashuvchanligi talab darajasida emasligini ta'kidlamokda. Bu holat ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun ham ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish zamonaviy ta'lim siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali o'quv dasturlarini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirish, amaliy mashg'ulotlar sifatini oshirish, o'quvchilarning korxonalarda malaka amaliyotini o'tashini tashkil etish hamda bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Bunday hamkorlik natijasida ta'lim jarayoni va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy bog'liqlik mustahkamlanadi, natijada tayyorlanayotgan mutaxassislarining kasbiy tayyorgarlik darajasi oshadi [3,4].

Mazkur muammoni hal etishning eng samarali yo'llaridan biri dual ta'lim tizimini joriy etish va kengaytirish hisoblanadi. Dual ta'lim – bu ta'lim tashkilotida nazariy bilim olish va korxonalar yoki tashkilotlarda amaliy faoliyatni bir vaqtda olib borishga asoslangan ta'lim shaklidir. Ushbu tizim o'quvchilarga o'z mutaxassisligi bo'yicha haqiqiy ish muhitida tajriba orttirish, zamonaviy uskunalar bilan ishlash va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini beradi. Natijada bitiruvchilar mehnat faoliyatini boshlash uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lib shakllanadilar [3,6].

Dunyoning rivojlangan davlatlari, xususan Germaniya, Avstriya, Shveysariya va Janubiy Koreya tajribasi dual ta'lim tizimining samaradorligini amalda isbotlagan. Ushbu mamlakatlarda ta'lim tashkilotlari va korxonalar o'rtasidagi yaqin hamkorlik yoshlarning bandligini ta'minlash, malakali kadrlar tayyorlash va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda [5,6]. O'zbekistonda ham kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash hamda dual ta'lim mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda [1,2].

Shu nuqtai nazardan, mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta'lim tizimini kengaytirish masalalarini ilmiy va amaliy jihatdan o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, yoshlarning bandligini ta'minlash hamda mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi malakali mutaxassislarni tayyorlashga ko'maklashadi.

Ish beruvchilar bilan hamkorlikning ahamiyati

Kasbiy ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Bunday hamkorlik orqali o'quv dasturlari ishlab chiqarish ehtiyojlari asosida takomillashtiriladi, amaliy mashg'ulotlar samaradorligi oshiriladi hamda bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanish darajasi yaxshilanadi.

Ish beruvchilar bilan hamkorlik quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

- o'quv rejalari va dasturlarini birgalikda ishlab chiqish;
- amaliyot bazalarini tashkil etish;
- mutaxassislarni o'quv jarayoniga jalb qilish;
- malaka imtihonlarida ishtirok etish;
- bitiruvchilarni ishga joylashtirish bo'yicha hamkorlik qilish.

Bunday yondashuv ta'lim mazmunining mehnat bozori talablariga moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Dual ta'lim tizimining mohiyati

Dual ta'lim – bu ta'lim tashkilotida nazariy bilim olish va korxonalarda amaliy faoliyat olib borishni o'zida mujassam etgan ta'lim shaklidir. Ushbu tizim Germaniya, Avstriya va Shveysariya kabi rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilib, yuqori samaradorlikka erishilgan.

Dual ta'limning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar uyg'unligi;
- o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish;
- ish tajribasiga ega mutaxassislarni tayyorlash;
- yoshlar bandligini oshirish;
- korxonalarining malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish.

Mazkur tizim orqali o'quvchilar ta'lim olish jarayonidayoq real ish muhitiga moslashib boradilar va bitirganlaridan so'ng ish faoliyatini samarali boshlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Dual ta'lim tizimini rivojlantirish istiqbollari

O'zbekistonda dual ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Kelgusida ushbu tizim samaradorligini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

Birinchiidan, kasbiy ta'lim tashkilotlari va korxonalar o'rtasidagi strategik hamkorlikni mustahkamlash zarur.

Ikkinchiidan, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan o'quv dasturlarini joriy etish talab etiladi.

Uchinchiidan, ish beruvchilarni ta'lim jarayonining barcha bosqichlariga faol jalb qilish lozim.

To'rtinchiidan, amaliyot o'tash uchun korxonalarining moddiy-texnik bazasidan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish kerak.

Beshinchiidan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish orqali bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Dual ta'limning mehnat bozoriga ta'siri

Dual ta'lim tizimi mehnat bozori va ta'lim tizimi o'rtasidagi tafovutni kamaytirishga xizmat qiladi. Natijada bitiruvchilarning ishga joylashish ko'rsatkichlari ortadi, korxonalar esa o'z ehtiyojlariga mos mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga va inson kapitalining sifat jihatidan o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta'lim tizimini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Dual ta'lim o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy tajriba bilan boyitib, ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantiradi. Ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi samarali hamkorlik esa mehnat bozori

ehtiyojlariga mos, raqobatbardosh va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Shu bois dual ta’lim tizimini yanada takomillashtirish va uni keng joriy etish zamonaviy ta’lim siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta’lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
3. Abduqodirov A.A. Kasbiy ta’lim nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Fan, 2021.
4. Musayev A. Ta’lim menejmenti va innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2022.

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA’LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI

Kadirova Gulbaxor Xikmatullojeva

Navbahor tuman 2-son texnikum direktori

Annotatsiya: Mazkur maqolada mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta’lim tizimini kengaytirishning nazariy hamda amaliy jihatlarini tahlil qilingan. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida kasbiy ta’lim tashkilotlari va ish beruvchilar o‘rtasidagi hamkorlikning ahamiyati, dual ta’limning afzalliklari hamda uni joriy etish istiqbollari yoritilgan. Shuningdek, Navbahor tuman 2-son texnikumi misolida xalqaro hamkorlik va amaliyotga yo‘naltirilgan ta’limning samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: dual ta’lim, mehnat bozori, kasbiy ta’lim, ish beruvchi, hamkorlik, kompetensiya, kadrlar tayyorlash, amaliyot, malaka, innovatsion ta’lim.

Kirish

Bugungi globallashtirish va raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorining malakali va raqobatbardosh kadrlarga bo‘lgan ehtiyoji tobora ortib bormoqda. Ishlab chiqarish texnologiyalarining yangilanishi, xizmat ko‘rsatish sohasining kengayishi hamda innovatsion faoliyatning rivojlanishi kasbiy ta’lim tizimiga yangi talablarni qo‘ymoqda. Shu sababli ta’lim tashkilotlari tomonidan tayyorlanayotgan mutaxassislarning bilim va ko‘nikmalari mehnat bozori ehtiyojlariga mos bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi [1].

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda kasbiy ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish hamda dual ta’lim tizimini joriy etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda [2]. Mazkur yondashuv ta’lim tashkilotlari va ish beruvchilar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash orqali o‘quvchilarning amaliy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, kuzatish, umumlashtirish va statistik ma’lumotlarni o‘rganish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, kasbiy ta’lim tashkilotlari faoliyati va dual ta’lim amaliyoti bo‘yicha mavjud tajribalar tahlil qilindi.

Asosiy qism

Mehnat bozori va kasbiy ta’lim o‘rtasidagi bog‘liqlik

Mehnat bozori iqtisodiy taraqqiyotning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, unda malakali mutaxassislarning mavjudligi ishlab chiqarish samaradorligini belgilaydi. Ta’lim tashkilotlari tomonidan tayyorlanayotgan bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalari ish beruvchilar talablariga mos kelishi zamonaviy ta’limning

asosiy vazifalaridan biridir [3].

Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ayrim hollarda bitiruvchilarning nazariy bilimlari yetarli bo'lsa-da, amaliy ko'nikmalari ish beruvchilar talablariga to'liq javob bermaydi. Bu esa ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi hamkorlikni yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Ish beruvchilar bilan hamkorlikning ahamiyati

Kasbiy ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- o'quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish;
- o'quvchilar uchun ishlab chiqarish amaliyotlarini tashkil etish;
- malaka talablarini aniqlash va yangilab borish;
- bitiruvchilarning bandligini ta'minlash;
- ta'lim sifatini oshirish.

Ish beruvchilar ta'lim jarayonida faol ishtirok etganda, o'quvchilar real ish muhitida kasbiy tajriba orttiradilar va mehnat faoliyatiga tezroq moslashadilar [4].

Dual ta'lim tizimining mazmuni va afzalliklari

Dual ta'lim – bu nazariy ta'lim va ishlab chiqarish amaliyotining uyg'unlashgan shakli bo'lib, unda o'quvchilar ta'lim tashkilotida bilim olishi bilan birga korxonalarda amaliy faoliyat olib boradilar [5].

Dual ta'limning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlaydi;
- o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantiradi;
- ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi;
- korxonalar uchun tayyor mutaxassislar zaxirasini yaratadi;
- yoshlarning mehnat bozoriga moslashuvini tezlashtiradi.

Germaniya, Avstriya va Shveytsariya kabi davlatlar tajribasi dual ta'limning samaradorligini amalda tasdiqlagan [6].

O'zbekistonda dual ta'limni rivojlantirish istiqbollari

O'zbekistonda dual ta'lim tizimini kengaytirish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Kasbiy ta'lim tashkilotlari va korxonalar o'rtasida hamkorlik shartnomalari tuzilmoqda, o'quvchilarning ishlab chiqarish amaliyotlari takomillashtirilmoqda [2].

Kelgusida dual ta'limni rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- ish beruvchilarni ta'lim jarayoniga keng jalb etish;
- xalqaro tajribalarni joriy etish;
- korxonalarda mentorlik tizimini rivojlantirish;
- zamonaviy texnologiyalar asosida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish;
- dual ta'lim bo'yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish.

Natijalar va muhokama

Navbahor tuman 2-son texnikumida xalqaro ta'lim dasturlari asosida olib borilayotgan faoliyat o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Texnikumning xorijiy hamkor tashkilotlar bilan yo'lga qo'ygan aloqalari, xususan Germaniya va boshqa davlatlar ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik doirasidagi uchrashuvlar o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasini oshirmoqda.

Shuningdek, ish beruvchilar ishtirokida tashkil etilayotgan seminarlar, mahorat darslari va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning mehnat bozori talablarini chuqurroq anglashiga imkon yaratmoqda. Natijada bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligi va bandlik ko'rsatkichlari yaxshilanishi kuzatilmoqda.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik hal qiluvchi ahamiyatga ega. Dual ta'lim tizimi nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish orqali raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

Kasbiy ta'lim tizimida dual ta'limni keng joriy etish, ish beruvchilar bilan strategik hamkorlikni rivojlantirish hamda xalqaro tajribalarni o'rganish kelajakda mehnat bozori ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash samaradorligini yanada oshiradi.

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta’lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari.
3. Muslimov N.A. Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi. – Toshkent, 2019.
4. Sharipov Sh.S. Kasbiy ta’lim pedagogikasi. – Toshkent, 2020.
5. Abduqodirov G‘. Kasbiy ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2021.
6. UNESCO. Technical and Vocational Education and Training Strategy. – Paris, 2022.

DUAL TA’LIM TIZIMIDA BO‘LAJAK TIBBIYOT MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RAQAMLI MUSTAQIL TA’LIM ORQALI SHAKLLANTIRISH

Normurodova Zuhra Norbutaevna

Kasbiy ta’limni rivojlantirish institute mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tibbiyot yo‘nalishidagi dual ta’lim tizimida bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini raqamli mustaqil ta’lim orqali shakllantirish masalalari har tomonlama yoritilgan. Tibbiyotda nazariya va amaliyot integratsiyasini yuqori bosqichga olib chiqishda zamonaviy raqamli texnologiyalar, virtual simulyatorlar, interaktiv platformalar va masofaviy ta’lim vositalarining o‘rni hamda ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot davomida dual ta’lim modelining tibbiyot institutlari va davolash-profilaktika muassasalari o‘rtasidagi o‘zaro aloqa mexanizmlari o‘rganilib, talabalarning mustaqil bilim olish ko‘nikmalarini rivojlantirish va klinik fikrlash salohiyatini oshirish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar, model hamda xulosalar ishlab chiqilgan [1].*

Kalit so‘zlar: *dual ta’lim, tibbiyot oliy ta’limi, kasbiy kompetensiya, raqamli mustaqil ta’lim, virtual simulyatsiya, klinik fikrlash, tibbiy axborot savodxonligi, simulyatsion o‘qitish, masofaviy nazorat.*

Mavzuning dolzarbligi

Zamonaviy dunyoda sog‘liqni saqlash tizimini tubdan isloh qilish, aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko‘tarish bevosita tibbiyot oliy ta’lim muassasalarida tayyorlanayotgan kadrlarning professional salohiyatiga bog‘liqdir. XXI asr tibbiyoti raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt elementlari, teletibbiyot va yuqori texnologik uskunalar bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanmoqda. Bunday sharoitda bo‘lajak shifokorlarni tayyorlashda faqatgina an‘anaviy ma‘ruza va seminar mashg‘ulotlariga tayanib qolish o‘z samarasini yo‘qotmoqda [2].

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyalari hamda tibbiy ta’limni modernizatsiya qilish borasidagi islohotlar doirasida dual ta’lim tizimi alohida o‘rin egallaydi. Dual ta’lim – bu talabanning o‘quv yurti devorlari orasida nazariy bilimlarni olishi bilan bir vaqtda, haftaning ma‘lum kunlarida bevosita klinikalar va kasalxonalarda ishlab, amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishini ta‘minlovchi integratsiyalashgan tizimdir [3].

Tibbiyot ta’limining o‘ziga xos murakkab jihati shundaki, fanlar hajmi nihoyatda keng, inson salomatligi bilan bog‘liq mas‘uliyat yuqori va tibbiyot fani har kuni yangilanib boradi. Shuning uchun dual tizimning o‘zida ham vaqt va resurslar yetishmovchiligi sezilishi tabiiy. Talaba shifoxonada real ish jarayonida hamma klinik holatlarga duch kela olmaydi yoki tibbiy manipulyatsiyalarni bemorlarda mustaqil ravishda cheksiz marta takrorlash imkoniyatiga ega emas. Ushbu muammoning eng maqbul, zamonaviy va ilmiy asoslangan yechimi – raqamli mustaqil ta’lim orqali bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish hisoblanadi. Raqamli muhitda mustaqil ishlash bo‘lajak shifokorlarning shaxsiy mas‘uliyatini, tahliliy tafakkurini oshiradi va ularda umrboqiy ta’lim olish (lifelong learning) madaniyatini shakllantiradi [4].

Metodologiya va adabiyotlar tahlili

Ushbu tadqiqotda dual ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik va tibbiy

jihatlarni o'rganish maqsadida tizimli tahlil, qiyosiy-pedagogik yondashuv va modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Xorijiy olimlar (masalan, tibbiy ta'limda simulyatsion texnologiyalar bo'yicha tadqiqot olib borgan R. Aggarwal va J. Grant) ishlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli mustaqil ta'lim an'anaviy o'qishga qaraganda klinik ko'nikmalarni o'zlashtirish tezligini 40 foizga oshiradi [5].

Tibbiyot yo'nalishida professional kompetensiya tushunchasi o'z ichiga klinik fikrlash, differensial tashxis qo'yish salohiyati, bemor va uning yaqinlari bilan professional muloqot qilish (soft skills), shuningdek, zamonaviy tibbiy-texnik vositalar (KT, MRT, raqamli laboratoriyalar) bilan ishlash malakasini qamrab oladi. Dual ta'lim jarayonida raqamli mustaqil ta'limni tashkil etish uchun quyidagi raqamli vositalar guruhlariga ajratilib tahlil qilindi:

1. **3D anatomik modellar va virtual atlaslar** (masalan, Complete Anatomy, BioDigital Human). Ushbu platformalar talabalarga istalgan vaqtda va joyda inson tanasining topografik anatomiyasini qatlam-qatlam o'rganish, jarrohlik amaliyoti kesimlarini virtual ko'rish imkonini beradi [6].

2. **Klinik keys platformalari va virtual bemorlar** (CyberPatient, InSimu). Haqiqiy bemorlarning anamnezi va kasallik tarixi asosida yaratilgan interaktiv, o'yinlashtirilgan dasturlar bo'lib, talaba bu yerda shifokor rolini bajaradi [7].

3. **LMS (Learning Management Systems – Moodle, Canvas)**. Universitet tomonidan taqdim etiladigan tizim bo'lib, unda klinik ko'rsatmalar, milliy va xalqaro davolash protokollari, videodarslar hamda talabaning bilimini avtomatik baholovchi nazorat vositalari joylashtiriladi [8].

Asosiy qism va muhokama

3.1. Raqamli simulyatsiyalar orqali klinik fikrlashni shakllantirish

Tibbiyot talabasining eng katta to'siqlaridan biri bu psixologik qo'rquv va real bemorga zarar yetkazib qo'yish xavfidir. Shifoxonadagi amaliyot davomida murabbiy-shifokor har doim ham murakkab yoki o'ta xavfli manipulyatsiyalarni talabaga topshira olmaydi [10].

Raqamli mustaqil ta'lim doirasida talaba virtual simulyatorlar bilan ishlaydi. Virtual bemor dasturiga kirgan talaba:

- bemorga savollar beradi (anamnez yig'adi);
- obyektiv ko'rik o'tkazadi (yurak va o'pkani eshitadi, pay reflekslarini tekshiradi);
- laboratoriya va instrumental (EKG, UTT, qon tahlili) tekshiruvlarni mustaqil tayinlaydi;
- olingan natijalar asosida differensial diagnoz o'tkazadi va yakuniy tashxisni qo'yadi [11].

Agar talaba noto'g'ri dori vositasini yoki noto'g'ri dozani belgilasa, dastur uning oqibatlarini ko'rsatadi (masalan, virtual bemorda anafilaktik shok boshlanadi). Talaba o'z xatosini ko'rib, uni tahlil qiladi va tizimni qayta yuklab, to'g'ri yechimni topmaguncha mustaqil mashq qiladi. Bu shifoxonadagi real amaliyotga tayyor bo'lib borishni ta'minlaydi [12].

3.2. Dual ta'limda integratsiyalashgan hamkorlik modeli

Dual ta'lim samaradorligi universitet, shifoxona va talaba o'rtasidagi uzviy bog'liqlikka asoslanadi. Raqamli tizim ushbu hamkorlikni muvofiqlashtirishga xizmat qiladi.

3.3. Raqamli mustaqil ta'lim orqali axborot kompetensiyasini rivojlantirish

Bugungi kunda shifokor faqat darslikdagi ma'lumot bilan cheklana olmaydi. "Dalillarga asoslangan tibbiyot" (Evidence-Based Medicine) prinsiplari har bir davolash usulining ilmiy isbotlangan bo'lishini talab qiladi. Dual ta'lim doirasida shifoxonada yurgan talaba muayyan kasallikka duch kelganda, raqamli mustaqil ta'lim orqali dunyoning yetakchi tibbiy ma'lumotlar bazalariga (PubMed, Cochrane Library, Medscape) mustaqil ulanib ishlashi lozim [13].

Ushbu jarayonda bo'lajak mutaxassisda quyidagi muhim ko'nikmalar shakllanadi:

- klinik savolni to'g'ri shakllantirish (PICO uslubi bo'yicha);
- ilmiy maqolalar va xalqaro meta-tahlillarni qidirib topish va tahlil qilish;
- feyk yoki eskirgan tibbiy ma'lumotlarni ilmiy asoslangan ma'lumotlardan ajratish;
- olingan yangi bilimlarni o'zi amaliyot o'tayotgan shifoxonadagi bemorlar diagnostikasida murabbiy-shifokor bilan birgalikda qo'llash [14].

3.4. Mavjud muammolar va raqamli mustaqil ta'limni rivojlantirish istiqbollari

Tizimni keng joriy etishda bir qator muammolar ham ko'zga tashlanadi:

1. **Texnik ta'minot va infratuzilma**. Hamma talabalarda ham yuqori texnologik simulyatorlardan shaxsiy gadjetlar orqali foydalanish imkoniyati mukammal emas.

2. **Raqamli kontentning tili.** Tibbiy raqamli simulyatorlar va xalqaro bazalarning aksariyati ingliz tilida. Bu esa talabalardan qo'shimcha ravishda professional xorijiy tilni mukammal bilishni talab qiladi.

3. **Pedagogik nazorat.** Talabani mustaqil ravishda ekran qarshisida o'tkazgan vaqtini va topshiriqlarni haqiqatan o'zi bajarganligini (akademik halollikni) nazorat qilish mexanizmlarini mukammallashtirish zarur [15].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bekele, T.A. (2023). *Motivational Factors in LMS-Based Self-Directed Learning: A Meta-Analysis*. **Computers & Education**, 194, 104705. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104705>
2. BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung. (2023). *Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023*. Bonn: BIBB.
3. Candy, P.C. (1991). *Self-Direction for Lifelong Learning*. San Francisco: Jossey-Bass.
4. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Springer.
5. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan.
6. Erpenbeck, J., & Rosenstiel, L. (Eds.). (2013). *Handbuch Kompetenzmessung* (3. Aufl.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

SUN'IY INTELEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Abduganieva Nigina

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Yapon filologiyasi yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlovchi raqamli platformalarning imkoniyatlari hamda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, AI asosidagi platformalarning oliy ta'limdagi amaliy qo'llanilishi, xorijiy tajribalar, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, kasbiy kompetensiya, raqamli pedagogika, ta'lim platformalari, generativ AI, innovatsion ta'lim, adaptiv ta'lim, professional rivojlanish.

So'nggi yillarda dunyoda raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi natijasida o'quv jarayonlarini avtomatlashtirish, shaxsiylashtirish va samaradorligini oshirish imkoniyatlari kengaymoqda. Zamonaviy mehnat bozori yuqori darajadagi raqamli savodxonlikka ega, innovatsion texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini egallagan mutaxassislarini talab qilmoqda. Shu sababli oliy ta'lim tizimida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda sun'iy intellekt asosidagi raqamli platformalardan foydalanish dolzarb ilmiy va pedagogik masalalardan biri hisoblanadi [1].

Sun'iy intellekt inson tafakkuriga xos ayrim funksiyalarni modellashtiruvchi texnologiyalar majmuasi bo'lib, u ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish, prognozlash va qaror qabul qilish imkoniyatiga ega [2]. Ta'lim tizimida esa AI texnologiyalari talabalar bilimini monitoring qilish, individual o'quv trayektoriyalarini yaratish hamda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida qo'llanilmoqda. Xususan, generativ AI texnologiyalari o'quv materiallarini yaratish, tarjima qilish, matn tahlili va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali natijalarni ko'rsatmoqda [3].

Hozirgi kunda ChatGPT, Google Gemini, Grammarly, DeepL, Duolingo Max va Coursera kabi platformalar ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlovchi zamonaviy raqamli xizmatlar sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu platformalar talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantiradi, axborotni

tezkor qayta ishlash imkonini beradi hamda tanqidiy va analitik fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi [4]. Masalan, Grammarly platformasi akademik yozuvdagi grammatik va uslubiy xatolarni aniqlashga yordam bersa, DeepL platformasi tarjima sifatini oshirishda samarali vosita hisoblanadi. ChatGPT esa murakkab mavzularni tushuntirish, matn yaratish va o'quv jarayonini interaktiv tashkil etishda keng qo'llanilmoqda.

Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda raqamli platformalarning ahamiyati bir necha jihatlardan namoyon bo'ladi. Birinchidan, ular moslashuvchan va individual ta'lim muhitini yaratadi. Ikkinchidan, virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlar yordamida talabalar amaliy tajribaga ega bo'ladilar. Uchinchidan, onlayn platformalar xalqaro ta'lim resurslaridan foydalanish imkonini kengaytiradi. Natijada talabalar zamonaviy kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan kommunikativ, texnologik va analitik kompetensiyalarni egallaydilar [5].

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalari rivojlangan davlatlarda keng joriy etilgan. AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya va Singapur universitetlarida adaptiv learning tizimlari faol qo'llanilib, talabalar uchun individual o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda [6]. UNESCO hisobotlariga ko'ra, generativ AI texnologiyalari ta'limning ochiqligi va sifatini oshirish bilan birga, o'quv jarayonini yanada interaktiv va samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda [7].

Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda ayrim muammolar ham mavjud. Xususan, akademik halollik masalalari, ma'lumotlar xavfsizligi, raqamli tengsizlik hamda texnologiyalarga haddan tashqari bog'liqlik kabi omillar muhim muammolardan biri hisoblanadi [8]. AI vositalaridan noto'g'ri foydalanish talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli pedagoglar tomonidan AI texnologiyalaridan foydalanishning metodik va etik tamoyillarini ishlab chiqish zarur.

Kelajakda sun'iy intellekt va raqamli platformalar ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda. Bu esa pedagoglardan yangi raqamli kompetensiyalarni egallashni, innovatsion metodlarni amaliyotga joriy etishni hamda ta'lim jarayonini texnologik jihatdan takomillashtirishni talab qiladi. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida AI asosidagi platformalarni integratsiya qilish orqali xalqaro standartlarga mos, raqobatbardosh va innovatsion fikrlaydigan mutaxassislarini tayyorlash imkoniyati kengayadi [9].

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlovchi raqamli platformalar o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, mustaqil ta'limni rivojlantirish va talabalarni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos tayyorlash imkonini beradi. Shu bois ta'lim tizimida AI texnologiyalaridan oqilona va samarali foydalanish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish hamda innovatsion ta'lim muhitini yaratish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century. – London: UCL Institute of Education Press, 2018.
2. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th edition. – Pearson, 2021.
3. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
4. Kasneci E., Sessler K., Küchemann S. et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education // Learning and Individual Differences. – 2023. – Vol. 103.

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOS RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILARNING TALABI VA HAMKORLIGI

Asatova Iroda Ganibayevna

Jizzax ilg'or kasbiy mahorat texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

Gulnora Abdiyeva Amanovna

*Jizzax ilg'or kasbiy mahorat texnikumi ishlab chiqarish
ta'limi ustasi.*

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada mehnat bozori talablariga mos, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda ish beruvchilarning o'rni hamda ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, dual ta'lim, amaliyot tizimi, malaka talablari va kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot davomida oliy ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish mehnat bozorida malakali mutaxassislar yetishtirishning muhim omili ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, raqobatbardosh kadr, ish beruvchi, hamkorlik, kompetensiya, dual ta'lim, kasbiy tayyorgarlik, innovatsion ta'lim.

Kirish

Globalashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori talablari keskin o'zgarib bormoqda. Zamonaviy ish beruvchilar nafaqat nazariy bilimga ega, balki amaliy ko'nikma, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal etish va innovatsion yondashuvlarga ega bo'lgan mutaxassislarni talab qilmoqda [5; 6].

Bugungi kunda ko'plab davlatlarda ta'lim tizimi va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki ta'lim sifati va bitiruvchilarning bandlik darajasi bevosita ish beruvchilar bilan hamkorlik samaradorligiga bog'liq [5].

Asosiy qism

Mehnat bozori talablarining zamonaviy xususiyatlari

Hozirgi mehnat bozorida quyidagi kompetensiyalar ustuvor hisoblanadi:

- kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalar;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish;
- xorijiy tillarni bilish;
- jamoada ishlash qobiliyati;
- moslashuvchanlik va kreativ fikrlash;
- liderlik va tashabbuskorlik.

Ish beruvchilarning kadrlar tayyorlashdagi roli

Ish beruvchilar zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimining asosiy manfaatdor tomonlaridan biri hisoblanadi [3]. Ularning ta'lim jarayonidagi ishtiroki quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1.O'quv dasturlarini shakllantirishda ishtirok etish Ish beruvchilar o'z sohalaridagi amaliy ehtiyojlardan kelib chiqib fan dasturlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar beradi.

2.Amaliyot bazalarini yaratish Talabalar korxonada va tashkilotlarda ishlab chiqarish amaliyotini o'tash orqali real ish muhiti bilan tanishadi.

3.Dual ta'lim tizimini joriy etish Dual ta'lim nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish imkonini beradi. Bu esa bitiruvchilarning ishga moslashuvchanligini oshiradi [5].

4.Mutaxassislarni baholash va sertifikatlash Ish beruvchilar malaka talablarini ishlab chiqishda hamda bitiruvchilarning kompetensiyalarini baholashda ishtirok etadi.

Ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar hamkorligining ahamiyati

Bugungi globalashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – mehnat bozori talablariga mos, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlashdir

[1; 2]. Mazkur jarayonda ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Chunki ishlab chiqarish sohasi ehtiyojlari bilan ta'lim mazmuni o'rtasidagi uyg'unlik kadrlar tayyorlash sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi natijasida bitiruvchilarning bandlik darajasi sezilarli ravishda oshadi[5; 6]. Sababi, ish beruvchilar bilan hamkorlik asosida tayyorlangan mutaxassislar amaliy tajriba va kasbiy kompetensiyalarga ega bo'ladi. Korxonalarda amaliyot o'tagan talabalar ishlab chiqarish jarayonlari, jamoada ishlash, ish intizomi va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini egallaydi. Natijada ular mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanadi va ishga joylashish imkoniyatlari kengayadi.

Hamkorlik ta'lim sifatini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ish beruvchilar o'quv dasturlarini ishlab chiqish va takomillashtirishda ishtirok etishi orqali fanlarning mazmuni real iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashtiriladi[2].

Bu esa nazariy bilimlarning amaliyot bilan uyg'unlashuvini ta'minlaydi. Ayniqsa, texnika, axborot texnologiyalari, iqtisodiyot va xizmat ko'rsatish sohalarida o'quv dasturlarining doimiy yangilanib borilishi zamonaviy mutaxassis tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi.

Talabalarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish hamkorlikning eng muhim natijalaridan biridir. An'anaviy ta'lim tizimida nazariy bilim ustunlik qilsa, ishlab chiqarish bilan integratsiya amaliy tajribani kuchaytiradi. Talabalar korxonadagi amaliy mashg'ulotlar orqali muammolarni hal etish, mustaqil qaror qabul qilish, kasbiy vaziyatlarni tahlil qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bu esa ularning professional tayyorgarligini yanada mustahkamlaydi.

Shuningdek, ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar hamkorligi yoshlarning mehnat bozoriga moslashuv jarayonini tezlashtiradi. Talaba o'qish davridayoq korxonada faoliyati bilan tanishib boradi, ishlab chiqarish muhiti va kasbiy talablarni o'rganadi. Natijada bitiruvchi ish faoliyatini boshlaganda moslashish davri qisqaradi va mehnat unumdorligi oshadi. Bu esa ish beruvchilar uchun ham iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi.

Innovatsion faoliyatni rivojlantirishda ham bunday hamkorlik katta ahamiyatga ega. Ta'lim tashkilotlari ilmiy salohiyatga ega bo'lsa, korxonalar amaliy ehtiyoj va texnologik imkoniyatlarga ega. Ularning o'zaro hamkorligi ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish, startup loyihalarni qo'llab-quvvatlash va innovatsion mahsulotlar yaratishga xizmat qiladi. Ayniqsa, texnoparklar, innovatsion markazlar va inkubatsiya loyihalari bu borada samarali platforma bo'lib xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, hamkorlik asosida tashkil etiladigan seminarlar, treninglar, master-klasslar va ochiq muloqotlar talabalar kasbiy salohiyatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Tajribali mutaxassislar va amaliyotchilar ishtirokidagi bunday tadbirlar talabalarga real ish jarayonlari haqida tushuncha beradi, zamonaviy texnologiyalar va sohadagi yangiliklar bilan tanishtiradi. Shu bilan birga, talabalar kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi, professional networking imkoniyatlarini kengaytiradi hamda kelajakdagi ish faoliyati uchun zarur bo'lgan motivatsiyani shakllantiradi.

Ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar o'rtasidagi samarali hamkorlik zamonaviy mehnat bozori talabalariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omilidir. Mazkur hamkorlikni yanada rivojlantirish orqali ta'lim sifati, bitiruvchilarning bandligi va iqtisodiyotning innovatsion salohiyatini oshirish mumkin.

Raqobatbardosh kadr tayyorlashning muammolari

Hozirgi davrda mehnat bozori jadal sur'atlarda o'zgarib borayotganligi sababli ta'lim tizimi oldida zamonaviy va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash vazifasi turibdi. Biroq ushbu yo'nalishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular kadrlar tayyorlash sifati va bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Eng avvalo, ta'lim dasturlarining eskirib qolishi muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ko'plab o'quv dasturlari zamonaviy iqtisodiyot va ishlab chiqarish ehtiyojlariga to'liq mos kelmaydi[6]. Fan dasturlarida eski ma'lumotlar ustunlik qilishi, innovatsion texnologiyalar va yangi kasbiy kompetensiyalarning yetarlicha aks etmasligi natijasida talabalar amaliyotda qo'llanilayotgan zamonaviy bilimlardan ortda qolmoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, raqamli iqtisodiyot va sanoatning yangi yo'nalishlari bo'yicha bilimlarning tez yangilanib borishi ta'lim dasturlarini muntazam ravishda takomillashtirishni talab etadi.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Amaliy mashg'ulotlarning yetarli emasligi bitiruvchilarning raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [3]. Aksariyat ta'lim tashkilotlarida nazariy bilim berishga ko'proq e'tibor qaratilib, amaliy tayyorgarlik ikkinchi darajada qolib ketmoqda. Natijada bitiruvchilar o'z mutaxassisligi bo'yicha yetarli amaliy tajribaga ega bo'lmasdan mehnat bozoriga kirib kelmoqda. Ish beruvchilar esa tayyor mutaxassisdan amaliy ko'nikma, mustaqil ishlash va muammolarni hal etish qobiliyatini talab qiladi. Shu sababli amaliyot bazalarining kamligi yoki amaliy mashg'ulotlarning sifat jihatdan sust tashkil etilishi kadrlar raqobatbardoshligini pasaytiruvchi omillardan biri bo'lib qolmoqda.

Ish beruvchilar bilan hamkorlikning sustligi ham dolzarb muammolardan hisoblanadi. Ta'lim tashkilotlari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi aloqalar ayrim hollarda faqat rasmiy hujjatlar bilan cheklanib qolmoqda. Ish beruvchilarning o'quv dasturlarini ishlab chiqish, talabalarni amaliyotga jalb etish yoki malaka baholash jarayonlaridagi ishtiroki yetarli emas. Natijada ta'lim jarayonida berilayotgan bilim va ko'nikmalar mehnat bozori ehtiyojlariga to'liq mos kelmay qolmoqda. Samarali hamkorlikning yo'qligi bitiruvchilarning ishga moslashish davrini uzaytiradi va korxonalarining qayta tayyorlash xarajatlarini oshiradi.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanish darajasining pastligi ham kadrlar tayyorlash sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohaslarida raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar va innovatsion uskunalari keng qo'llanilmoqda.

Ayrim ta'lim tashkilotlarida laboratoriyalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari yetarli darajada emas [4]. Bu esa talabalarning zamonaviy texnika va dasturiy vositalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini cheklaydi. Natijada bitiruvchilar ishlab chiqarish korxonalarida foydalanilayotgan yangi texnologiyalarga moslashishda qiyinchilikka duch keladi.

Ayrim mutaxassisliklarda malakali pedagoglarning yetishmasligi ham jiddiy muammolardan biridir.

Ayniqsa, texnik va IT yo'nalishlarida yuqori malakali mutaxassislarning xususiy sektorga o'tib ketishi natijasida ta'lim tashkilotlarida tajribali pedagoglar tanqisligi kuzatilmoqda. Bu holat talabalarga zamonaviy bilimlarni yetkazish imkoniyatlarini kamaytiradi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun davlat, ta'lim tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish zarur. Avvalo, o'quv dasturlarini mehnat bozori ehtiyojlari asosida muntazam yangilab borish lozim. Ta'lim jarayoniga dual ta'lim tizimini keng joriy etish, amaliy mashg'ulotlar hajmini oshirish va ishlab chiqarish amaliyotlarini samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, korxonalarini ta'lim jarayoniga faol jalb qilish, zamonaviy laboratoriyalar va innovatsion markazlar tashkil etish, pedagoglarning malakasini oshirish va xalqaro tajribalarni o'rganish orqali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish mumkin. Shu bilan birga, davlat tomonidan ta'lim sohasiga investitsiyalarni ko'paytirish va xususiy sektor bilan sheriklikni rivojlantirish zamonaviy va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim omili hisoblanadi. Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdagi mavjud muammolarni tizimli ravishda hal etish mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti, mehnat bozori barqarorligi va yoshlarning bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Taklif va tavsiyalar

Quyidagi takliflar raqobatbardosh kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi:

- o'quv dasturlarini mehnat bozori ehtiyojlari asosida muntazam yangilab borish;
- dual ta'lim tizimini keng joriy etish;
- ish beruvchilar bilan uzoq muddatli hamkorlik memorandumlarini tuzish;
- talabalar uchun amaliyot soatlarini ko'paytirish;
- raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlarni ta'limga keng tatbiq etish;
- malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish.

Mazkur takliflarni amalga oshirish mehnat bozori ehtiyojlariga mos va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [2; 5].

Xulosa qilib aytganda, mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlash bugungi ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayonda ish beruvchilar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish alohida ahamiyat kasb etadi. Ta'lim tashkilotlari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi integratsiya zamonaviy, malakali va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi. *Ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlar to'plami*. – Toshkent, 2022.
3. Abdurahmonov Q.X. *Mehnat iqtisodiyoti*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 432 b.
4. Ishmuhamedov R. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent, 2019. – 256 b.
5. UNESCO. *Education and Labour Market Integration Reports*. – Paris: UNESCO Publishing, 2022.
6. World Bank. *Skills Development for Employment*. – Washington, DC, 2021.

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN TIBBIY KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI.

Shodmonova Janonaxon Jamoldinovna

Abu Ali ibn Sino nomidagi Andijon jamoati

Salomatligi texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada mehnat bozori talablariga moslashuvchan tibbiy kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta'lim tizimini kengaytirish istiqbollari tahlil qilingan. Tibbiyot ta'lim tashkilotlari hamda sog'liqni saqlash tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning samarali shakllari, amaliy mashg'ulotlar sifatini oshirish va bo'lajak tibbiyot mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan.*

Shuningdek, dual ta'lim tizimining nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirishdagi o'rni, mehnat bozori ehtiyojlariga mos malakali tibbiy kadrlar tayyorlashdagi ahamiyati hamda ushbu yo'nalishda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari tibbiyot ta'lim sifatini oshirish va bitiruvchilarning kasbiy raqobatbardoshligini ta'minlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *tibbiy ta'lim, mehnat bozori, tibbiy kadrlar, dual ta'lim, ish beruvchilar bilan hamkorlik, kasbiy kompetensiyalar, amaliy tayyorgarlik, sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim sifati, malakali mutaxassislar.*

Bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimining jadal rivojlanishi, zamonaviy diagnostika va davolash texnologiyalarining keng joriy etilishi tibbiyot sohasida faoliyat yuritadigan mutaxassislariga nisbatan yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Zamonaviy tibbiyot tashkilotlari nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarga ega, mustaqil qaror qabul qila oladigan va innovatsion texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassislariga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli mehnat bozori talablariga moslashuvchan tibbiy kadrlarni tayyorlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [1, 2].

Tibbiyot ta'lim tizimida nazariy va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, o'quvchilarni real ish muhitiga tayyorlash hamda bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun ish beruvchilar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur. Ushbu maqsadga erishishda dual ta'lim tizimi muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda [3].

Tibbiyot kollejlari va texnikumlari, oliy ta'lim tashkilotlari hamda sog'liqni saqlash tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik tibbiyot ta'lim sifatini oshirishda muhim omillardan biridir. Ish beruvchilar bilan hamkorlik orqali ta'lim dasturlarini amaliyot ehtiyojlariga moslashtirish, zamonaviy tibbiy texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish va talabalarni klinik muhitga tayyorlash imkoniyati yaratiladi [4].

Hamkorlikning asosiy yo'nalishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- o'quv dasturlarini birgalikda ishlab chiqish;

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

- klinik amaliyot bazalarini tashkil etish;
- malakali shifokor va hamshiralarni o‘quv jarayoniga jalb qilish;
- bitiruvchilarning bandligini ta‘minlash;
- kasbiy malaka talablarini muntazam yangilab borish.

Bunday hamkorlik natijasida ta‘lim jarayoni mehnat bozori ehtiyojlari bilan uyg‘unlashadi.

Dual ta‘lim tizimi o‘quvchilarning nazariy bilimlarni ta‘lim tashkilotida, amaliy ko‘nikmalarni esa bevosita sog‘liqni saqlash tashkilotlarida egallashiga asoslangan ta‘lim shaklidir. Ushbu model tibbiy kadrlarni tayyorlashda ayniqsa samarali hisoblanadi, chunki tibbiyot sohasi amaliy tajribani talab qiladigan kasblardan biridir [5, 6].

Dual ta‘limning asosiy afzalliklari:

- nazariy bilimlarning amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashuvi;
- klinik ko‘nikmalarning shakllanishi;
- zamonaviy tibbiy uskunalar bilan ishlash tajribasining ortishi;
- bemorlar bilan muloqot qilish ko‘nikmalarining rivojlanishi;
- bitiruvchilarning ishga tayyorlik darajasining oshishi;
- yosh mutaxassislarining moslashuv davrining qisqarishi.

Natijada sog‘liqni saqlash tashkilotlari malakali va amaliy tajribaga ega kadrlar bilan ta‘minlanadi.

O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish va tibbiy ta‘lim sifatini oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda dual ta‘lim tizimini kengaytirish muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Kelgusida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. **Klinik bazalar sonini ko‘paytirish.** Tibbiy ta‘lim tashkilotlari uchun zamonaviy klinikalar va davolash-profilaktika tashkilotlari bilan hamkorlikni kengaytirish zarur.
2. **Simulyatsion markazlarni rivojlantirish.** O‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun simulyatsion laboratoriyalar va trening markazlari tashkil etilishi lozim.
3. **Ish beruvchilarni ta‘lim jarayoniga faol jalb qilish.** Sog‘liqni saqlash tashkilotlari rahbarlari va mutaxassislari o‘quv dasturlarini ishlab chiqish hamda baholash jarayonlarida ishtirok etishlari kerak.
4. **Raqamli texnologiyalardan foydalanish.** Telemeditsina, elektron tibbiy axborot tizimlari va virtual trening platformalaridan foydalanish amaliy tayyorgarlik sifatini oshiradi.
5. **Xalqaro tajribalarni joriy etish.** Rivojlangan davlatlarning dual ta‘lim tajribasini o‘rganish va milliy tizimga moslashtirish muhim ahamiyatga ega.

Dual ta‘lim tizimini rivojlantirish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud:

- amaliyot bazalarining yetarli emasligi;
- zamonaviy tibbiy uskunalar bilan ta‘minlanish darajasining pastligi;
- ta‘lim va sog‘liqni saqlash tashkilotlari o‘rtasidagi hamkorlikning ayrim hollarda sustligi;
- amaliyot rahbarlarining pedagogik tayyorgarligi yetarli emasligi;
- moliyaviy va tashkiliy muammolar.

Mazkur muammolarni bartaraf etish dual ta‘lim samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, mehnat bozori talablariga moslashuvchan tibbiy kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta‘lim tizimini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta‘lim tashkilotlari va sog‘liqni saqlash tashkilotlari o‘rtasidagi uzviy hamkorlik nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalar uyg‘unligini ta‘minlaydi. Dual ta‘lim tizimi esa bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirib, ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Shu bois tibbiy ta‘lim tizimida dual ta‘lim mexanizmlarini yanada takomillashtirish va amaliyotga keng joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining sog‘liqni saqlash va kasbiy ta‘lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining dual ta‘limni rivojlantirishga oid qarorlari.
4. World Health Organization (WHO). *Health Workforce Education and Training*. – Geneva, 2023.

KASBIY TA'LIMDA HAMKORLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH MODELINING KOMPONENT TARKIBI

Xudayberdiyev Zayniddin Yavkachevich

Iqtisod fanlari doktori, professor

Umudov Azizjon Rahmatjon o'g'li

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Tezida kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarning hamkorlikda ishlash kompetensiyasini rivojlantirish metodik modelining besh komponenti hamda ularning o'zaro bog'liqligi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: metodik model, komponent tarkibi, kasbiy ta'lim, hamkorlik kompetensiyasi, tashxislash, natija.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarning hamkorlikda ishlash kompetensiyasini rivojlantirish tizimli pedagogik jarayon bo'lib, uni ilmiy asoslangan metodik model orqali tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Mazkur tezida model komponentlarining tarkibi va vazifalari qisqacha yoritiladi.

Tizimli, kompetensiyaviy, faoliyatli va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar uyg'unligida ishlab chiqilgan model bir-birini to'ldiruvchi besh komponentdan iborat: maqsad, tashkiliy-mazmuniy, jarayoniy, tashxislash va natijaviy. Har bir komponent jarayonning muayyan jihatini ta'minlaydi, ularning o'zaro bog'liqligi esa modelning yaxlitligini kafolatlaydi.

Maqsad va tashkiliy-mazmuniy komponentlar. Maqsad komponenti ijtimoiy buyurtma va mehnat bozori talablaridan kelib chiqib, jamoaviy faoliyatga tayyor, kommunikativ va mas'uliyatli mutaxassisni shakllantirish vazifasini belgilaydi. U o'quvchilarda kasbiy vazifalarni guruhda bajarish, umumiy maqsad sari hamkorlikda harakat qilish va jamoaviy natija uchun javobgarlikni his etish kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Tashkiliy-mazmuniy komponent esa modelning nazariy-metodik asosini belgilab, metodologik yondashuvlar, didaktik tamoyillar, rivojlantiriladigan kompetensiyalar va pedagogik shart-sharoitlarni qamrab oladi.

Jarayoniy komponent. Jarayoniy komponent hamkorlik kompetensiyasini bevosita shakllantiruvchi fanlar, ta'lim shakllari, metod va vositalar tizimidan iborat. Bunda umumkasbiy, ixtisoslik va amaliy fanlarni o'qitishda guruhli topshiriqlar, loyiha ishlari, muammoli vaziyatlar, keys-stadi, rolli o'yinlar, kooperativ ta'lim texnologiyalari va raqamli hamkorlik platformalaridan foydalaniladi. Ushbu komponent o'quvchilarni nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda jamoaviy qo'llashga, vazifalarni taqsimlashga, muhokama qilishga va umumiy qaror qabul qilishga yo'naltiradi.

Tashxislash va natijaviy komponentlar. Tashxislash komponenti o'quvchilarda hamkorlik kompetensiyasining shakllanganlik darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Unda pedagogik tajriba-sinov bosqichlari, baholash mezonlari, indikatorlar va diagnostik vositalar belgilanadi. Baholashda motivatsion, kognitiv, faoliyatli va refleksiv ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Natijaviy komponent esa modelning yakuniy samaradorligini ifodalab, o'quvchilarda jamoaviy maqsadni anglash, konstruktiv muloqot qilish, vazifalarni kelishilgan holda bajarish va umumiy natija uchun javobgarlikni his etish sifatlarining shakllanganlik darajasini ko'rsatadi.

Modelning natijaviyligini aniqlash uchun kompetensiyaning uchta shakllanganlik darajasi ajratiladi: quyi (tiklanish), o'rta (rivojlanish) va yuqori (tadqiq etish). Quyi darajada o'quvchi oddiy axborot almashadi; o'rta darajada guruhli loyihalarni tashkil etadi va boshqaradi; yuqori darajada esa jamoani yo'naltira oladi, mustaqil va hamkorlikda yechim topadi hamda jamoaviy natija uchun to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.

Modelning metodologik yondashuvlari. Metodik model bir nechta o'zaro to'ldiruvchi yondashuv asosida loyihalanadi. Tizimli yondashuv ta'lim jarayonini yaxlit tuzilma sifatida ko'rib, barcha komponentlarning o'zaro aloqadorligini ta'minlaydi. Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim natijasini o'quvchining real kasbiy vaziyatlarda jamoada ishlay olishi bilan baholaydi. Faoliyatli yondashuv kompetensiyaning faqat faol

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

faoliyat jarayonida rivojlanishini ta'kidlaydi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv esa har bir o'quvchining individual imkoniyatlari va motivlarini hisobga oladi. Ushbu yondashuvlarning uyg'unligi modelning ilmiy asosini tashkil etadi.

Modelning didaktik tamoyillari. Model bir qator umumdidaktik tamoyillarga tayanadi. Yaxlitlik tamoyili maqsad, mazmun, metod va natija qismlari o'rtasidagi uyg'unlikni; ochiqlik tamoyili modelning mehnat bozori va raqamli texnologiyalar bilan aloqasini; dinamiklik tamoyili uning moslashuvchanligini; komponentlarning o'zaro bog'liqligi tamoyili barcha qismlarning yagona tizim sifatida ishlashini ta'minlaydi. Nazariya va amaliyot birligi, bashoratlilik hamda natijaviylik tamoyillari esa kompetensiyani amaliy faoliyatda shakllantirish va natijani obyektiv baholash imkonini beradi.

Komponentlarning o'zaro bog'liqligi. Modelning eng muhim xususiyati uning komponentlari o'rtasidagi ichki bog'liqlikdir. Maqsad komponenti butun jarayonga yo'nalish beradi; tashkiliy-mazmuniy komponent uning nazariy-metodik asosini yaratadi; jarayoniy komponent kompetensiyani bevosita shakllantiradi; tashxislash komponenti oraliq va yakuniy natijalarni nazorat qiladi; natijaviy komponent esa erishilgan darajani belgilaydi. Bu komponentlardan birortasining yetishmasligi yoki zaif ishlashi butun tizimning samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli model ularning izchil va uzviy aloqasiga asoslanadi.

1-jadval

Hamkorlik kompetensiyasi shakllanganligining darajalari

Daraja	Ko'rsatkichlari
Quy (tiklanish)	Oddiy axborot almashadi, jamoaviy maqsad va strategiyani mustaqil belgilamaydi
O'rta (rivojlanish)	Guruhli loyihalarni tashkil etadi, vazifalarni taqsimlaydi, o'zaro tahlilni boshqaradi
Yuqori (tadqiq etish)	Jamoani yo'naltiradi, mustaqil yechim topadi, to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi

Modelni amalga oshirish mexanizmlari. Modelning amaliy samaradorligi pedagogik va raqamli-dasturiy apparatning uyg'unligi orqali oshadi. Guruhli topshiriqlar, loyiha metodi, keys-stadi, kooperativ ta'lim texnologiyalari va raqamli hamkorlik platformalarining maqsadli birlashtirilishi o'quvchilarni nazariy bilimlarni jamoaviy qo'llashga yo'naltiradi. Model maqsaddan natijaga yo'naltirilgan uzluksiz tizim sifatida bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan pedagogik harakatlar ketma-ketligiga asoslanadi va o'quvchilarning kompetensiyasini izchil rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning dolzarbligi. Kasbiy ta'limni mehnat bozori talablariga moslashtirish va o'quvchilarda jamoaviy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish bugungi pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu vazifani tasodifiy emas, balki tizimli, ilmiy asoslangan va kutilayotgan natijaga yo'naltirilgan metodik model asosida hal etish maqsadga muvofiq. Model pedagogik jarayonni loyihalash, uning komponentlarini tizimlashtirish va natijani bashorat qilish imkonini beradi.

Maqsad komponentining yetakchi roli. Maqsad komponenti modelning tizim hosil qiluvchi qismi hisoblanadi, chunki u butun jarayonga yo'nalish beradi va qolgan komponentlarning mazmunini belgilaydi. Maqsad ijtimoiy buyurtma va mehnat bozori talablaridan kelib chiqib shakllantiriladi: jamoada ishlay oladigan, kommunikativ va mas'uliyatli mutaxassisni tayyorlash. Aniq belgilangan maqsad o'qituvchiga ta'lim mazmunini tanlash, mos metod va vositalarni qo'llash hamda natijani baholash mezonlarini belgilashda yo'l-yo'riq beradi.

Tashxislash komponentining ahamiyati. Tashxislash komponenti modelning natijaviylikni ta'minlovchi muhim qism bo'lib, u jarayonni boshqarish va takomillashtirish uchun zarur ma'lumot beradi. Tashxislash nafaqat yakuniy bosqichda, balki butun jarayon davomida olib boriladi va o'qituvchiga o'quvchilarning hamkorlik kompetensiyasi qanday rivojlanayotganini kuzatish imkonini yaratadi. Olingan natijalar asosida ta'lim jarayoniga kerakli tuzatishlar kiritiladi. Shu jihatdan tashxislash komponenti model komponentlari o'rtasidagi qaytma aloqani ta'minlaydi.

Model yaxlit tizim sifatida. Metodik modelning asosiy qiymati uning yaxlit tizim sifatida ishlashida namoyon bo'ladi. Komponentlar alohida-alohida emas, balki o'zaro bog'liq holda faoliyat ko'rsatadi: maqsad mazmunni belgilaydi, mazmun jarayonni shakllantiradi, jarayon natija beradi, tashxislash esa natijani baholab, maqsadga qaytma aloqa o'rnatadi. Bunday tsiklik tuzilma modelni statik sxema emas, balki o'zini-

o'zi takomillashtiruvchi dinamik tizimga aylantiradi. Aynan shu xususiyat hamkorlik kompetensiyasini izchil va bosqichma-bosqich rivojlantirishni ta'minlaydi.

Jarayoniy komponentning metodlari. Jarayoniy komponentning samaradorligi qo'llaniladigan metod va texnologiyalarning to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Guruhli loyiha metodi o'quvchilarni umumiy maqsad sari birgalikda harakat qilishga, vazifalarni taqsimlashga va natijani birlashtirishga o'rgatadi. Muammoli ta'lim ularni jamoaviy izlanishga undaydi. Keys-stadi real kasbiy vaziyatlarni guruhda tahlil qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Kooperativ ta'lim texnologiyalari esa har bir ishtirokchining hissasini guruh muvaffaqiyati uchun zarur qiladi. Bu metodlarning izchil va maqsadli qo'llanilishi jarayoniy komponentning natijadorligini ta'minlaydi.

Pedagogik shart-sharoitlar. Modelning barcha komponentlari samarali ishlashi uchun tegishli pedagogik shart-sharoitlar yaratilishi lozim. Bularga jamoaviy faoliyatni tashkil etishning tashkiliy asoslari, guruhda ijobiy psixologik iqlim, o'qituvchining fasilitatorlik faoliyati va raqamli hamkorlik vositalaridan foydalanish imkoniyatlari kiradi. Ushbu shart-sharoitlar yaratilganda model komponentlari yagona tizim sifatida uzviy ishlaydi va hamkorlik kompetensiyasini izchil rivojlantiradi.

Xulosa. Shunday qilib, metodik model maqsad, tashkiliy-mazmuniy, jarayoniy, tashxislash va natijaviy komponentlarning o'zaro bog'liqligiga asoslanadi. Komponentlarni alohida ko'rib chiqish modelning mohiyatini to'liq ochib bera olmaydi, chunki hamkorlik kompetensiyasi aynan komponentlarning o'zaro aloqasi va bir-birini to'ldirishi orqali rivojlanadi. Model maqsaddan natijaga yo'naltirilgan uzluksiz tizim sifatida o'quvchilarning jamoaviy faoliyatga tayyorgarligini izchil shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bepalko V.P. Slagayemye pedagogicheskoy tekhnologii. – M.: Pedagogika, 1989. – 192 s.
2. Talizina N.F. Upravleniye protsessom usvoyeniya znaniy. – M.: Izd-vo MGU, 1984. – 344 s.
3. Davidov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya. – M.: INTOR, 1996. – 544 s.
4. Umidov A.R. Kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari // Ta'lim, fan va innovatsiya. – T., 2026. – 3-son. – B. 150-153. (13.00.00)

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISHVA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI (TEMIRYO'L TRANSPORTI SOHASI MISOLIDA)

Abdullayeva Iroda Irshodovna

Samarqand ilg'orkasbiymahorattexnikumi

Annotatsiya: Maqolada Yangi O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish hamda dual ta'lim tizimini kengaytirish masalalari temir yo'l transporti sohasi misolida tahlil qilingan. Tadqiqotda Diter Eyler, M. Betge va A. Volter kabi xalqaro olimlarning konsepsiyalari asosida Germaniya dual ta'lim modelini milliy zaminga, xususan, yangi tashkil etilgan Ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari faoliyatiga moslashtirish mexanizmlari o'rganilgan. Temir yo'l tarmog'ining o'ziga xos infratuzilmaviy xususiyatlarini inobatga olgan holda, "Hindiston ssenariysi" (biznesning sustligi va ishchi kasblar maqomining pastligi) xavfidan qochish hamda korxonalarini ta'lim drayveriga aylantirish bo'yicha tizimli ilmiy-amaliy takliflar (jumladan, "Sertifikatlangan ishlab chiqarish murabbiy-nastavniki" instituti, "Ta'lim lifti" tizimi) ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, ish beruvchilar hamkorligi, temir yo'l transporti, Ilg'or kasbiy mahorat

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

texnikumi, D. Eyler konsepsiyasi, "usta-shogird" tizimi, murabbiy-nastavniklik, kadrlar zaxirasi, kompetensiya, inson kapitali.

1. KIRISH

Yangi O'zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish mehnat bozori talablariga moslashuvchan va yuqori amaliy ko'nikmalarga ega kadrlar tayyorlashni talab etmoqda. Shu bois an'anaviy ta'lim modelining real sektor ehtiyojlaridan uzilib qolish muammosini bartaraf etishda dual ta'lim tizimi muhim ahamiyat kasb etadi.

Temir yo'l transporti sohasi mamlakat iqtisodiyotining strategik va yuqori texnologik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Sohada zamonaviy elektropoyezdlar, elektrovozlar va raqamli boshqaruv tizimlarining joriy etilishi kadrlar tayyorlash sifatiga yangi talablarni qo'yimoqda. Murakkab texnologik infratuzilmani ta'lim tashkilotlarida to'liq modellashtirish imkoniyati cheklanganligi sababli, dual ta'lim mexanizmlarini rivojlantirish va ish beruvchilar bilan hamkorlikni kuchaytirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

2. ADABIYOTLAR TAHLILI

Jahon tajribasida Germaniya, Avstriya va Shveysariya kabi davlatlarda dual ta'lim mehnat bozori ehtiyojlariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashning "oltin standarti" hisoblanadi. M. Betge va A. Volter o'z tadqiqotlarida "*Dual Study Programmes in Germany: Blurring the Boundaries Between Higher Education and Vocational Training*" asarida ushbu model bugungi kunda oliy ta'lim va professional ta'lim o'rtasidagi chegaralarni yo'qotib, gibrid modellar (Duale Studium) shaklida transformatsiyalashayotganini ta'kidlaydilar [2].

Diter Eyler o'zining Bertelsmann Stiftung uchun tayyorlagan tadqiqotida nemis modelini boshqa iqtisodiy-madaniy muhitga ega mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri (1:1 nisbatda) ko'chirib bo'lmashligini isbotlab, uni 11 ta strategik komponent asosida moslashtirishni taklif etadi. D. Eyler fikricha, rivojlanayotgan qator davlatlarda (masalan, Hindistonda) dual tizim islohotlarining muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga xususiy sektorning sustligi, korxonalarni moliyaviy rag'batlantirish tizimi yo'qligi va kasbiy ta'limning ijtimoiy maqomi pastligi ("Hindiston ssenariysi") sabab bo'lgan [3].

Yurtimizda kasbiy ta'limni rivojlantirish muammolari keng tadqiq etilgan bo'lsa-da, aynan temir yo'l sohasidagi korxonalarining ta'lim drayveri sifatidagi funksiyalari kam o'rganilgan masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

3. TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy-huquqiy baholash, D. Eylerning modulli yondashuvi hamda temir yo'l transporti korxonalari (depo, zavodlar) kadrlar ta'minotining real holatini prognoz qilish metodlaridan foydalanildi.

Empirik asos sifatida yangi turdagi ilg'or kasbiy mahorat texnikumining me'yoriy-huquqiy bazasi va ularning "O'zbekiston temir yo'llari" AJ infratuzilma tarkibiy bo'linmalari bilan hamkorlik ko'rsatkichlari, xususan, "Harakatlanuvchi tarkib (elektrovozlar, elektropoyezdlar) elektr jihozlarini ta'mirlash elektr chilangari" mutaxassisligi o'quv-me'yoriy hujjatlari olindi.

4. TAHLIL VA NATIJALAR

Temir yo'l transporti sohasi murakkab texnologik infratuzilma, yuqori xavfsizlik talablari va raqamlashtirish darajasining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Zamonaviy elektrovozlar va elektropoyezdlarning elektr jihozlarini ta'mirlash jarayonini ta'lim tashkiloti laboratoriyasida to'liq modellashtirish iqtisodiy va texnik jihatdan murakkab hisoblanadi.

Shu bois, ishlab chiqarish muhitini ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylantirish obyektiv zarurat hisoblanadi.

Tahlillar ko'rsatishicha, 2023–2025-yillarda mazkur mutaxassislik bo'yicha dual ta'lim elementlariga jalb qilingan talabalar soni 30 nafardan 119 nafargacha o'sgan. Bu qariyb 4 barobarlik o'sishni tashkil etadi. Shu bilan bir vaqtda talabalar amaliyot o'tagan lokomotiv depolari soni 3 tadan 5 tagacha ko'paygan.

1-jadval. Dual ta'limga jalb qilingan talabalar soni dinamikasi (2023–2025).

Rasm 1. 2023–2025-yillarda dual ta'limga jalb qilingan talabalar soni dinamikasi

2023–2025-yillar davomida dual ta'lim elementlariga jalb qilingan talabalar sonining barqaror o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Xususan, 2023-yilda mazkur ko'rsatkich 30 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 94 nafarga, 2025-yilda esa 119 nafarga yetgan. Uch yil davomida talabalar soni qariyb 4 barobarga oshgan.

Bu holat temir yo'l transporti sohasida malakali texnik kadrlarga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotganligini hamda korxonalarining dual ta'lim tizimiga qiziqishi kuchayganligini ko'rsatadi. Shuningdek, mazkur o'sish ta'lim tashkiloti va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlik samaradorligi oshib borayotganligini tasdiqlaydi.

Mutaxassislik bo'yicha ishchi o'quv rejasining tahliliga ko'ra, umumiy o'quv yuklamasi 1428 soatni tashkil etib, shundan 792 soati, ya'ni 55 foizi bevosita ishlab chiqarish muhitida amaliy ta'lim sifatida tashkil etilgan. Bu esa dual ta'lim modelining asosiy tamoyili – nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar uyg'unligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Ўқув вақти тақсимоти

Мутахассислик бўйича назарий таълим ва ишлаб чиқариш амалиёти улуши.

Rasm 2. O'quv yuklamasining taqsimlanishi (soatlarda)

O'quv yuklamasi tahlili shuni ko'rsatadiki, umumiy 1428 soatlik o'quv rejasining 792 soati (55 foizi) ishlab chiqarish amaliyotiga, 636 soati (45 foizi) nazariy ta'limga to'g'ri keladi. Bu dual ta'limning amaliy

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

yo'naltirilganligini hamda talabalarining kasbiy kompetensiyalarini real ish muhitida shakllantirish imkonini yaratishini ko'rsatadi.

Tahlillar dual ta'lim joriy etilgan tashkilotlarda amaliy tayyorgarlik darajasi yuqori ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, temir yo'l transporti sohasi murakkab infratuzilma va yuqori xavfsizlik talablari bilan ajralib turadi, bu esa amaliy tayyorgarlikning ahamiyatini yanada oshiradi.

Bugungi kunda tarmoq ishlab chiqarish korxonalarining real ehtiyojlari quyidagi ikkita asosiy omilda aks etmoqda:

1. **“Xavfsizlik madaniyati” (Safety Culture)ga ega kadrlar.** Temir yo'ldagi har bir xato strategik va moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi sababli, korxonalariga xavfsizlik texnikasini amalda, real depo muhitida o'zlashtirgan xodimlar zarur.

2. **Psixologik moslashuvchanlik.** An'anaviy bitiruvchilar ishlab chiqarishdagi og'ir ish rejimiga (smenalar, tungi navbatchilik, yuqori stress) moslasha olmay, kadrlar qo'nimsizligini yuzaga keltirmoqda. Dual ta'lim bu muammoni o'qish davridayoq hal etadi.

O'zbekistondagi texnikumlarning ilg'or kasbiy mahorat texnikumi sifatida qayta tashkil etilishi ularning maqomini tubdan o'zgartirdi. D. Eyler konsepsiyasini ushbu texnikumlarga tatbiq etgan holda, korxonalarni ta'lim jarayonining oddiy kuzatuvchisidan faol drayveriga aylantirish va “Hindiston ssenariysi” (biznesning passivligi) xavfini oldini olish modeli ishlab chiqildi (1-jadval).

1-jadval. D.Eyler komponentlari asosida temiryo'l sohasida dual ta'limni shakllantirish modellari

D.Eylerkomponenti	Muammovaxavflar (Xalqarotajriba)	Ilg'orkasbiymahorat texnikumivaishberuvchilarhamkorligidagiechim
3-komponent: Moliyaviyrag'bat	Bizneso'quvxarajatlaridanqochadi, talabagasarflashniistamaydi.	Ishberuvchixarajatlarinisoliqchegirmalarivadavlatssubsidiyasi (50/50) orqalikompensatsiyaqilishtizimi.
6-komponent: Ishlabchiqarishustalari	Depolardatalabalarnazoratsizqoladiyokiularndanfaqatarzonishkuc hisifatidafoydalaniladi.	Depomuhandislarinisertifikatlab, ularga«Sertifikatlanganishlabchiq arish (Ausbilder) murabbiysi»maqominiberish.
8-komponent: Mustaqilimtihon	Ishberuvchian'anaviydiplombaholarigavakadrkvalifikatsiyasigai shonmaydi.	Yakuniyimtihonlarnitexnikumemas, Tarmoqinspeksiyasivavevositais hberuvchivakillarimustaqilqabulqiladi.
9-komponent: Dualshartnoma	Huquqiyhimoyayo'qligisabab litalabalarishnitashlabketadi, majburiyatyo'q.	«kasbiyta'limstipendiyasi» (Ausbildungsvergütung), tibbiysug'urt avabitirgachtarmoqda 2-3 yilmajburiyishlabberishbandibo'lganuchto monlamashartnoma.

Amaliy mashg'ulotlarning bevosita ishlab chiqarish muhitida tashkil etilishi ish beruvchilarning kadrlarni qayta tayyorlash xarajatlarini kamaytiradi va ta'lim dasturlarini mehnat bozori konyunkturasiiga moslashtiradi. Biroq, bugungi kunda ishlab chiqarish ustozlarini moddiy rag'batlantirish tizimining sustligi va korxonalar ishtirokini baholash mezonlarining yo'qligi dual ta'lim kengayishiga ma'lum darajada to'siq bo'lmoqda.

1. ILMIY TAKLIF VA TAVSIYALAR

Temiryo'l transporti sohasida korxonalar ehtiyojlaridan kelib chiqib, mehnat bozoriga moslashuvchan kadrlar tayyorlash va dual ta'lim ko'lamini kengaytirish uchun quyidagi ilmiy-amaliy mexanizmlarni qonunchilikka va amaliyotga joriy etish taklif etiladi:

1. **Tarmoqli ta'lim-ishlab chiqarish klasterini yaratish:** ilg'or kasbiy mahorat texnikumlarini “O'zbekiston temir yo'llari” AJning yirik lokomotiv va vagon depolari bilan yagona texnologik zanjirga birlashtirish. Ish beruvchilarga o'quv rejaları va dasturlarining amaliy qismini 60–70 foizgacha mustaqil belgilash vakolatini berish.

2. **“Murabbiylik” institutini moddiy rag'batlantirish:** sohada “sertifikatlangan ishlab chiqarish murabbiyi” tizimini rivojlantirish va talabalarga biriktirilgan ishlab chiqarish ustozlariga mas'uliyati va mehnati uchun asosiy ish haqining 15–20 foizi miqdorida qo'shimcha ustama belgilash.

3. **“Ta'lim lifti” (Educational Lift) tizimini joriy etish:** ishchi kasblarning ijtimoiy mavqei va jozibadorligini oshirish maqsadida dual texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan va depoda ijobiy

tavsiyanoma olgan bitiruvchilarga oliy ta'lim tashkilotlarining (masalan, Toshkent davlat transport universiteti) tegishli yo'nalishlariga imtihonsiz, suhbat asosida 2–3-kurslarga (qisqartirilgan ta'lim traektoriyasi bo'yicha) to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish imkoniyatini huquqiy jihatdan mustahkamlash.

4. **Integral indeks va raqamli ekotizim:** korxonalarining ta'limdagi ishtiroki darajasini baholovchi integral indeksni ishlab chiqish hamda texnikum pedagoglari va soha mutaxassislari hamkorligida raqamli “Kadrlar zaxirasi” platformasini yaratish. Ushbu platforma orqali talabning dual ta'limdagi reytingi real vaqt rejimida ish beruvchiga ko'rinib turadi.

2. XULOSA

Olib borilgan tadqiqot va tahlillar shuni ko'rsatadiki, temiryo'l transporti sohasida mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlash faqatgina ta'lim tizimining an'anaviy davlat buyurtmasi (kvota) mexanizmlariga emas, balki birinchi navbatda ish beruvchining iqtisodiy va texnologik ehtiyojlariga asoslanishi lozim.

Ushbu yondashuv dual ta'lim bo'yicha D. Eylepning 9-komponenti (moliyalashtirish modeli) talablariga to'liq mos keladi. Mazkur komponent qoidalariga ko'ra, temiryo'l sohasidagi kadrlar tayyorlash jarayoni va talabalarning stipendiya ta'minoti davlat mablag'lari hisobidan emas, balki bevosita manfaatdor ish beruvchi korxonalarining investitsiyalari va ichki jamg'armalari hisobidan moliyalashtirilishi lozim.

Yangi tashkil etiladigan ilg'or kasbiy mahorat texnikumi korxonalar uchun tayyor kadr yetkazuvchi innovatsion poligonga aylanishi kerak. Ish beruvchilarni oddiy “kadr iste'molchisi”dan ta'limning bosh investori, tashkilotchisi va sifat nazoratchisiga aylantirish tarmoqning innovatsion rivojlanishini, harakat xavfsizligini va bitiruvchilarning 100 foizlik bandligini ta'minlashning yagona kafolatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktyabrdagi “Professional ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va xalqaro standartlarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-159-son Farmoni.

2. Baethge M., Wolter A. *The German skill formation model in transition: from dual system of VET to higher education?* // Journal for Labour Market Research. – 2015. – Vol. 48, No. 2. – Pp. 97–112.

3. Euler D. *Germany's Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries?* – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013. – 72 p.

4. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Kasbiy ta'lim agentligining statistik ma'lumotlari.

5. Ilg'or kasbiy mahorat texnikumi ichki statistik ma'lumotlari va o'quv-me'yoriy hujjatlari.

6. “O'zbekiston temir yo'llari” AJ tarkibiy bo'linmalari materiallari va tahliliy ma'lumotlari.

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Dexqonov Shukurullo Umidjono'g'li

Farg'ona shahar “Ilg'or kasbiy maxorat texnikumi o'qituvchisi”

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy iqtisodiyot va mehnat bozorining dinamik talablariga javob bera oladigan, yuqori moslashuvchanlikka ega kadrlar tayyorlash masalalari tadqiq etilgan. Oliy ta'lim tashkilotlari (OTM) va ish beruvchilar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy hamkorlik modelini rivojlantirish shakllari, o'quv dasturlarini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirish mexanizmlari tahlil qilingan. Shuningdek, talabalarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda dual ta'lim tizimining o'rni va ish beruvchilarning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, moslashuvchan kadrlar, ish beruvchilar hamkorligi, oliy ta'lim, dual ta'lim, malaka talablari, professional kompetensiya.

Kirish

Globalashuv, raqamlashtirish va texnologiyalarning shiddatli almashinuvi davrida mehnat bozori an'anaviy kasbiy standartlardan uzoqlashib, moslashuvchan va ko'pqirrali ko'nikmalarga ega kadrlarni talab qilmoqda. Aksariyat hollarda oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining nazariy bilimlari va real ishlab chiqarish amaliyoti o'rtasida muayyan uzilish kuzatiladi. Bu muammo ta'lim tizimini mehnat bozori ehtiyojlariga tezkor moslashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Kadrlar raqobatbardoshligini oshirishning eng samarali strategiyasi – bu ta'lim jarayoniga bevosita ish beruvchilarni jalb etish va ular bilan strategik hamkorlikni yo'lga qo'yishdir. Mazkur tadqiqotning maqsadi ish beruvchilar va OTMlar o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik modellarini o'rganish hamda moslashuvchan kadrlar tayyorlashning institutsional asoslarini takomillashtirishdan iborat.

Asosiy qism

Zamonaviy mehnat bozorida kasblar va texnologiyalar transformatsiyasi shunchalik shiddatli kechmoqdaki, talaba oliy ta'lim tashkilotiga o'qishga kirgan yili o'rganishni boshlagan metodologiya yoki dasturiy vositalar u o'qishni bitirgunga qadar o'z dolzarbligini yo'qotishga ulgurmoqda. Oliy ta'lim tizimi va real iqtisodiyot o'rtasidagi an'anaviy nomutanosiblikning bosh omili aynan o'quv rejaları va fan dasturlarining statikligi hamda ularni yangilash mexanizmlarining uzoq vaqt talab qilishidir.

Aksar hollarda korxonalarining malaka talablari va OTM bitiruvchilarining amaliy ko'nikmalari o'rtasida uzilish yuzaga keladi. Bunga sabab sifatida talabalar ishlab chiqarish amaliyotlarining ko'pincha rasmiyatchilik uchun tashkil etilishi va ish beruvchilarning ta'lim maqsadlarini shakllantirish jarayonidan uzilib qolganligini ko'rsatish mumkin. Ushbu nomutanosiblikni bartaraf etish va mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash uchun ta'lim tizimini tubdan isloh qilib, kadrlar buyurtmachilarini jarayonning passiv iste'molchidan faol hamkoriga aylantirish talab etiladi.

Shu bilan birga, kadrlar raqobatbardoshligini ta'minlashda nazariya va amaliyot uyg'unligiga asoslangan dual ta'lim tizimi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizim doirasida talaba haftaning ma'lum kunlarida universitetda fundamental bilimlarni o'zlashtirsa, qolgan kunlarida bevosita korxonada muhitida mehnat qilib, kasbiy ko'nikmalarini shakllantiradi va bu uning o'qishni tamomlagandan so'ng ish joyiga moslashish davrini bir necha barobarga qisqartiradi.

Zamonaviy ish beruvchilar faqatgina bitta tor yo'nalishda ishlaydigan kadrlarni emas, balki kutilmagan iqtisodiy va texnologik o'zgarishlar vaziyatida yangi sharoitga tez moslasha oladigan, loyihaviy fikrlash ko'nikmasiga ega moslashuvchan mutaxassislarni qidirmoqdalar. Bunday moslashuvchanlikni shakllantirish maqsadida korxonalar o'zlarining real biznes va ishlab chiqarish muammolarini talabalarga amaliy keyslar, kurs ishlari yoki bitiruv malakaviy ishlari mavzulari sifatida taqdim etishi lozim. Bu usul talabalarda muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va nostandart yechimlar ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantiradi hamda ta'lim jarayoniga amaliyotchilar tomonidan o'tiladigan muntazam mahorat darslari va seminar-treninglar integratsiyasi bilan yanada mustahkamlanadi va pirovardida mehnat bozoriga moslashuvchan kadrlarni yetkazib berishning institutsional asosiga xizmat qiladi.

Xulosa

Mehnat bozorining bugungi va istiqboldagi talablariga mos kadrlar tayyorlash faqatgina oliy ta'lim tashkilotlarining vazifasi bo'lib qolmasligi kerak. Bu jarayonda ish beruvchilar passiv iste'molchidan faol hamkorga va ta'lim jarayonining teng huquqli ishtirokchisiga aylanishlari shart.

OTMlar va biznes sektori o'rtasidagi integratsiyani chuqurlashtirish, dual ta'lim elementlarini keng joriy etish va bitiruvchilar malakasini doimiy monitoring qilib borish ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Korxonalar tomonidan ta'limga kiritilgan investitsiya va ajratilgan resurslar kelajakda tayyor, qayta tayyorlashni talab qilmaydigan va iqtisodiy inqirozlariga bardoshli moslashuvchan kadrlarni kafolatlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abduraxmonov, K. X. (2021). *Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot*. Toshkent: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi".

2. Brennan, J., & Shah, T. (2011). Higher education and society in changing times: Looking back and looking forward. *Studies in Higher Education*, 36(2), 237–246.

3. Ishmuhammedov, A. E. (2023). Raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori transformatsiyasi va kadrlar

raqobatbardoshligi. *O'zbekiston iqtisodiyoti axborotnomasi*, (4), 18–25.

4. Schomburg, H., & Teichler, U. (2006). Higher education and graduate employment in Europe: Results from graduate surveys from twelve countries. Dordrecht: Springer.

5. World Economic Forum. (2023). *The Future of Jobs Report 2023*. Geneva: World Economic Forum.

DUAL TA'LIM TIZIMINING O'QUVCHILAR KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Matrazov Kuranmurat Salayevich

*O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Kasbiy ta'limni
rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi*

kmatrazov1967@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada dual ta'lim tizimining mazmun-mohiyati, afzalliklari hamda o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Dual ta'lim nazariy bilimlarni ishlab chiqarish amaliyoti bilan uyg'unlashtirishga asoslangan zamonaviy ta'lim shakli hisoblanadi. Ushbu tizim orqali o'quvchilarda kasbiy ko'nikmalar, amaliy tajriba, mustaqil fikrlash va mehnat bozoriga moslashuvchanlik rivojlanadi.*

Kalit so'zlar: *dual ta'lim, kasbiy kompetensiya, amaliyot, ishlab chiqarish, mehnat bozori, malakali mutaxassis, innovatsion ta'lim.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqobatbardosh va malakali mutaxassislarni tayyorlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy mehnat bozori nafaqat nazariy bilimga ega, balki amaliy ko'nikmalarni ham mukammal egallagan kadrlarni talab qilmoqda [3]. Shu nuqtai nazardan dual ta'lim tizimi kasbiy ta'limni rivojlantirishning samarali shakllaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Dual ta'lim – bu ta'lim muassasasida nazariy bilim olish bilan bir qatorda korxonada yoki tashkilotlarda amaliy faoliyatni olib borishga asoslangan ta'lim tizimidir. Mazkur model Germaniya, Avstriya, Shveysariya kabi rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilib, yuqori samaradorlikka erishilgan [6]. Ushbu tizimda o'quvchi o'quv jarayonining ma'lum qismini ta'lim muassasasida, qolgan qismini esa ishlab chiqarish korxonalarida o'taydi.

Dual ta'limning asosiy afzalliklaridan biri o'quvchining o'qish davridayoq real ish muhiti bilan tanishishidir. Bu esa nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. O'quvchilar zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan ishlashni o'rganadi, ishlab chiqarish madaniyatini egallaydi hamda kasbiy mas'uliyat hissini shakllantiradi [4].

Shuningdek, dual ta'lim tizimi ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarida o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. Korxonalar o'z ehtiyojlariga mos mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatiga ega bo'lsa, o'quvchilar kelajakdagi ish joylari bilan yaqindan tanishib boradilar [5]. Bu esa bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanish darajasini ham oshirishga xizmat qiladi.

Dual ta'lim jarayonida o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyalar, jamoada ishlash, muammolarni hal qilish qobiliyati va innovatsion fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi. Ayniqsa, texnik va muhandislik yo'nalishlarida tahsil olayotgan o'quvchilar uchun ishlab chiqarish korxonalarida olingan amaliy tajriba katta ahamiyatga ega [3].

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham kasbiy ta'lim tizimiga dual ta'lim modelini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu model yoshlarning mehnat bozori talablariga mos bilim, ko'nikma va malakalarni egallashini ta'minlash, bitiruvchilarning bandlik darajasini oshirish hamda ish beruvchilar ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan muhim mexanizm hisoblanadi [2].

Mamlakatimizda ham dual ta'lim tizimini joriy etish va rivojlantirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Oliy va professional ta'lim muassasalarida ishlab chiqarish bilan integratsiyalashgan ta'lim dasturlarini kengaytirish orqali zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda [1].

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Shu bilan birga, dual ta'lim modelini amaliyotga tatbiq etish jarayonida qator muammo va to'siqlar mavjud. Jumladan, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarining yetarlicha shakllanmaganligi, ishlab chiqarish korxonalarining ta'lim jarayonida faol ishtirok etishga tayyor emasligi, amaliyot rahbarlari va ustoz-murabbiylar malakasining turlicha darajada ekanligi mazkur tizim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, ta'lim dasturlarining mehnat bozori talablari bilan to'liq muvofiqlashtirilmaganligi, moddiy-texnik bazaning yetarli darajada emasligi hamda ta'lim natijalarini baholash mexanizmlarining takomillashtirishni talab qilishi dual ta'limning rivojlanishidagi dolzarb muammolardan sanaladi.

Bundan tashqari, korxonalarda ta'lim oluvchilar uchun xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, ularning amaliy tayyorgarligini tashkil etish bilan bog'liq tashkiliy va moliyaviy masalalar ham mavjud. Ayrim holatlarda ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va davlat tashkilotlari o'rtasidagi mas'uliyat hamda vakolatlarning aniq taqsimlanmaganligi dual ta'limni samarali tashkil etish imkoniyatlarini cheklamoqda.

Mavjud holatni o'rganish, muammolarni ilmiy jihatdan tahlil qilish orqali ularning sabablarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Ta'lim muassasalari va ish beruvchilar hamkorligini kuchaytirish;
2. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
3. Ishlab chiqarish ta'limi ustalari va pedagoglari hamda ishlab chiqarish korxonalaridan birlashtirilgan ustozlarning malakasini oshirish;
4. Ta'lim dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish;
5. Moddiy-texnik bazani mustahkamlash;
6. Moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish;
7. Ta'lim sifatini monitoring qilish tizimini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, dual ta'lim modelini muvaffaqiyatli tatbiq etish ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va davlat tashkilotlarining o'zaro hamkorligiga bog'liq. Mazkur takliflarni amalga oshirish kasbiy ta'lim sifati va raqobatbardoshligini oshirish, bitiruvchilarning mehnat bozoriga moslashuvini tezlashtirish hamda iqtisodiyot tarmoqlarini malakali kadrlar bilan ta'minlashga xizmat qiladi.

Dual ta'lim jarayonida o'quvchi faqat dars jarayonida bilim olish bilan cheklanib qolmay, balki real korxonada ishlash, zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanish, mehnat intizomiga rioya qilish hamda kasbiy mas'uliyatni his qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa bitiruvchilarning mehnat bozoriga tez moslashishi va kelajakda o'z kasbida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga yordam beradi.

Shuningdek, dual ta'lim ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. Korxonalar o'z ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlashda bevosita ishtirok etadi, ta'lim muassasalari esa o'quv dasturlarini amaliyot talablariga moslashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada ta'lim sifati oshadi, bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanish darajasi yaxshilanadi.

Demak, dual ta'lim tizimini keng joriy etish nafaqat o'quvchilarning kasbiy mahoratini oshiradi, balki mamlakat iqtisodiyoti uchun zarur bo'lgan zamonaviy, malakali va tashabbuskor mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining professional ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha tahliliy hisobot. – Toshkent, 2023.
3. Xodjaboyev A.R., Xasanov I.A. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. – T.: "Fan va texnologiya", 2007. – 192 b.
4. Nishonaliev U.N. Kasbiy pedagogika asoslari. – T.: O'qituvchi, 2019.
5. Tursunov I., Nishonaliev U. Kasbiy ta'lim nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2021.
6. UNESCO. Technical and Vocational Education and Training Strategy. Paris, 2022.

TEXNIKUMLARDA MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOS KADRLAR TAYYORLASHDA DUAL TA'LIM VA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNING AHAMIYATI

Xaytbayeva Maxliyo Jurgunovna

Ohangaron shahar texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnikum o'quvchilariga mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta'lim tizimini kengaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Zamonaviy kasbiy ta'lim tizimidagi muammolar tahlil etilgan, ish beruvchilar bilan hamkorlikning nazariy asoslari ochib berilgan hamda dual ta'limni joriy etishning amaliy mexanizmlari taklif etilgan. Tadqiqotda Germaniya, Shveysariya va boshqa rivojlangan mamlakatlarning tajribasi asosida O'zbekiston sharoitida dual ta'limni kengaytirish istiqbollari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, ish beruvchilar hamkorligi, kasbiy ta'lim, mehnat bozori, texnikum, moslashuvchan kadrlar.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekistonda kasbiy ta'limni isloh qilish va uni mehnat bozori talablariga moslashtirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar kontekstida texnik va kasb-hunar ta'limi tizimining sifatini tubdan oshirish, bitiruvchilarning raqobatbardoshligini ta'minlash zaruriyati yanada keskinlashmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi va 2030-yilga qadar kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasida dual ta'lim modelini joriy etish strategik yo'nalish sifatida belgilangan. Biroq amaliyotda ish beruvchilar bilan hamkorlikning yetarli darajada rivojlanmaganligi, o'quv dasturlarining mehnat bozori ehtiyojlaridan orqada qolishi kabi muammolar mavjud.[1]

Tadqiqotning maqsadi – texnikumlarda ish beruvchilar bilan hamkorlikni mustahkamlash va dual ta'lim tizimini kengaytirish orqali mehnat bozori talablariga javob beradigan moslashuvchan kadrlar tayyorlashning ilmiy-amaliy mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Dual ta'lim tizimiga oid ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu model birinchi navbatda Germaniyada ("duales Ausbildungssystem") ishlab chiqilgan va dunyoning ko'plab mamlakatlarida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Euler (2013) o'z tadqiqotlarida dual ta'limning asosiy xususiyatlarini quyidagicha ta'riflagan: o'quv muassasasi va ish joyi o'rtasidagi mas'uliyatning aniq taqsimlanishi, amaliy ko'nikmalar va nazariy bilimlarning uyg'unlashuvi.[2].

Rossiyalik olimlar Blinov va Esenovna (2018) MDH mamlakatlarida dual ta'limni joriy etishning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etib, an'anaviy kasbiy ta'lim tizimidan dual modelga o'tishda asosiy to'siq sifatida ish beruvchilarning moliyaviy motivatsiyasi yetarli emasligini ko'rsatgan.[4]. O'zbek tadqiqotchilari O.Muxtarov va S.Toshmatov (2021) esa milliy kontekstda ish beruvchilar bilan hamkorlikning huquqiy va institutsional asoslarini tahlil qilgan.[5].

Shunday bo'lsa-da, O'zbekistondagi texnikumlarda dual ta'limni kengaytirish va ish beruvchilar hamkorligini tizimli tashkil etish masalalari hali yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu tadqiqot shu bo'shliqni to'ldirish maqsadida amalga oshirilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanilgan:

- 1) qiyosiy tahlil – xorijiy (Germaniya, Shveysariya, Avstriya, Koreya) va mahalliy tajribalarni solishtirish;
- 2) so'rovnomalar – Toshkent, Samarqand va Farg'ona viloyatlaridan 12 ta texnikum o'qituvchilari va 25% ish beruvchi vakillari bilan o'tkazilgan;
- 3) ekspert bahosi – ta'lim sohasidagi 8 nafar mutaxassisning fikri umumlashtirilgan;
- 4) statistik tahlil – davlat statistika qo'mitasi va bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ma'lumotlari asosida.

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Mavjud holatning tahlili

So‘rovnoma natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistondagi tehnikumlarning 68% da ish beruvchilar bilan rasmiy hamkorlik shartnomasi mavjud, ammo ularning yarmidan ko‘pi (54%) bu shartnomalar amalda to‘liq bajarilmasligini ta‘kidlaydi. Asosiy muammolar sifatida quyidagilar aniqlangan:

Muammo	Ko‘rsatkich(%)
O‘quv dasturlarining dolzarbligi yetarli emasligi	72%
Amaliyot bazalarining eskirganligi	65%
Ish beruvchilar motivatsiyasining pastligi	58%
Malakaviy amaliyot muddatining qisqaligi	61%
Ikki tomonlama mablag‘ ajratish mexanizmining yo‘qligi	79%

1-jadval. Tehnikumlarda hamkorlikni rivojlantirishga to‘sqinlik qiluvchi omillar

Dual ta‘lim: xorijiy tajriba va milliy imkoniyatlar

Germaniya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, dual ta‘lim tizimida o‘quv vaqtining 70% i korxonalarda amaliy mashg‘ulotlarga, 30% i esa nazariy ta‘limga ajratiladi. Natijada Germaniyada yoshlar ishsizligi darajasi Yevropa o‘rtacha ko‘rsatkichidan 2–3 baravar past (5,8% ga qarshi 14,9%). Shveysariyada esa mehnat bozoridagi o‘rinlarning 40% i dual ta‘lim bitiruvchilari tomonidan egallanadi.

O‘zbekiston sharoitida dual ta‘limni kengaytirish uchun quyidagi institutsional omillar qulay deb baholanadi: mamlakatda 1 milliondan ortiq kichik va o‘rta korxonalarining mavjudligi, sanoat parklar va erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati, mehnatga layoqatli aholining nisbatan yosh tarkibi (o‘rtacha yosh – 29,6 yosh).

Ish beruvchilar bilan hamkorlikning taklif etilayotgan modeli

Tadqiqot asosida “3K modeli” – Konsultatsiya, Kooperatsiya, Konsolidatsiya tamoyillariga asoslangan hamkorlik mexanizmi ishlab chiqildi:

1)konsultatsiya bosqichi: ish beruvchilar o‘quv dasturlarini ishlab chiqishda faol ishtirok etadi, sanoat standartlari va kompetensiya talablari aniqlanadi.

2)kooperatsiya bosqichi: o‘quvchilar haftaning 2–3 kunini korxonada o‘tkazadi, ustaxona o‘qituvchilari va kompaniya mutaxassislari birgalikda ish olib boradi.

3)konsolidatsiya bosqichi: ish beruvchilar bitiruvchilarni ish bilan ta‘minlashga ustuvorlik beradi, muvaffaqiyatli hamkorlik holatlari tizimli ravishda kengaytiriladi.

TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1.Huquqiy asos: ish beruvchilarning dual ta‘limdagi ishtirokini rag‘batlantiruvchi soliq imtiyozlari va subsidiya mexanizmlarini qonunchilikka kiritish.

2.Institutsional tuzilma: har bir tehnikum qoshida “Sanoat-ta‘lim kengashi” tashkil etish, unda kamida 40% vakil ish beruvchilardan iborat bo‘lishi.

3. O‘quv dasturlari: har 2 yilda ish beruvchilar ishtirokida o‘quv dasturlarini qayta ko‘rib chiqish va “kompetensiyaga asoslangan ta‘lim” standartlarini joriy etish.

4. Moddiy baza: ish beruvchilarning ehsonlari va davlat mablag‘lari asosida texnologik jihatdan zamonaviy ta‘lim ishlab chiqarish komplekslari barpo etish.

5. Monitoring tizimi: bitiruvchilarning mehnat bozoridagi muvaffaqiyatini kuzatib boruvchi raqamli platforma yaratish.

XULOSA

Amalga oshirilgan tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistondagi tehnikumlarda dual ta‘lim tizimini kengaytirish va ish beruvchilar bilan hamkorlikni institutlashtirish kasbiy ta‘limning sifatini tubdan oshirishning samarali yo‘li hisoblanadi. Taklif etilayotgan “3K modeli” mahalliy sharoitlar va xorijiy muvaffaqiyatli tajribalarni sintez etgan holda qurilgan bo‘lib, uni amaliyotga joriy etish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- 1)tehnikum bitiruvchilarining mehnat bozorida bandlik darajasini 25–30% ga oshirish;
- 2)o‘quv dasturlarining dolzarbligi va sanoat standartlariga muvofiqligini ta’minlash;
- 3)ish beruvchilarning kasbiy ta’lim jarayoniga tizimli jalb etilishi.

Keyingi tadqiqotlarda dual ta’lim modelini raqamli iqtisodiyot talablari bilan bog‘lash, xususan sun’iy intellekt va robototexnika yo‘nalishlari bo‘yicha kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar hamkorligini o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni.
2. Euler, D. (2013). Germany’s dual vocational training system: A model for other countries? Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.
3. Müller, W., & Gangl, M. (2019). Transitions from Education to Work in Europe. Oxford University Press.
4. Блинов В.И., Есенина Е.Ю. (2018). Дуальное обучение: история, практика, перспективы. Москва: ФИРО.
5. Muxtarov O., Toshmatov S. (2021). O‘zbekistonda kasbiy ta’limni isloh qilish: dual ta’lim modeli. “Ta’lim va rivojlanish” jurnali, 3(12), 45–58.
6. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. (2023). O‘zbekiston mehnat bozorining holati: yillik hisobot. Toshkent.

UZLUKSIZ KASBIY TA’LIM TIZIMIGA NATIJAGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIM PARADIGMASINI JORIY ETISH IJTIMOIY ZARURAT SIFATIDA

Xolmuxamedov Murodullo Maxmudovich

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti, “Innovatsion ta’lim texnologiyalari” kafedراسi professori

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston ta’lim tizimiga natijaga yo‘naltirilgan ta’lim paradigmasini joriy etishning ijtimoiy-iqtisodiy omillari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Zamonaviy mehnat bozori talablari, inson kapitalini rivojlantirish, Milliy malakalar tizimini shakllantirish hamda ta’lim va iqtisodiyot integratsiyasining kuchayishi sharoitida ta’lim mazmunini natijaga yo‘naltirilgan yondashuv asosida takomillashtirish zarurati yoritilgan. Ta’lim natijalari (*Learning Outcomes*) ta’lim tizimi, mehnat bozori va malakalar tizimi o‘rtasidagi bog‘lovchi mexanizm sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, natijaga yo‘naltirilgan ta’lim paradigmasining bitiruvchilar raqobatbardoshligini oshirish, malakalarni tavsiflash, kasb standartlari va ta’lim standartlarini ishlab chiqish hamda ta’lim sifatini baholashdagi ahamiyati ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda natijaga yo‘naltirilgan ta’lim modelini joriy etish ta’lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim institutsional sharti ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim natijalari, *Learning Outcomes*, milliy malakalar tizimi, inson kapitali, kasbiy standart, kompetensiya, mehnat bozori, ta’lim sifati, raqobatbardoshlik.

O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi pallasida ta’lim tizimiga natijaga yo‘naltirilgan ta’lim paradigmasini joriy etish nafaqat ta’limni texnologik modernizatsiya qilishni, balki milliy iqtisodiyot tuzilmasini, mehnat bozori va inson kapitalini rivojlantirish kabi modernizatsion jarayonlarda tizimli, sobitqadam, chuqur islohotlar natijasida yuzaga kelgan ob‘yektiv ijtimoiy zaruratni ifodalaydi.

Tizimli yondashuvdan kelib chiqib, ijtimoiy zarurat mavjud ijtimoiy institutlar, tartibga solish mexanizmlari yoki funksional modellar o‘zgarayotgan muhitning yangi talablarini to‘liq qondira olmaganda yuzaga keladi. Bunday sharoitda tizimning hozirgi holatini saqlab qolish uning operatsion samaradorligining

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

pasayishiga, tarkibiy nomutanosibliklarning paydo bo'lishiga va keyingi rivojlanish uchun imkoniyatlarni cheklashga olib keladi. Shuning uchun ijtimoiy zarurat institutsional islohotlar va ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshirishda obyektiv omil bo'lib xizmat qiladi.

Ta'limda ijtimoiy zarurat mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlariga, jamiyat va shaxs ehtiyojlariga mutanosib ta'lim maqsadlari, mazmuni, texnologiyalari va natijalarini o'zgartirishga qo'yiladigan jamiyat talabi sifatida namoyon bo'ladi. Bunday ehtiyoj an'anaviy ta'lim modelining yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda samarali faoliyat ko'rsatishga qodir bitiruvchilarni taqdim eta olmagan vaziyatda yuzaga keladi.

Xususan, kasbiy ta'lim tizimida akademik kontentni o'zlashtirish va ta'lim jarayonini tartibga solishga qaratilgan an'anaviy ta'lim modeli kasbiy tayyorgarlik jarayoni o'z samaradorligi va natijadorligi bilan mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarining real ehtiyojlari o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlay olmayapti.

Natijaga yo'naltirilgan kasbiy ta'limni amalga oshirishning ijtimoiy zarurati, birinchi navbatda, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida inson kapitali rolining o'zgarishidan kelib chiqadi. Raqamli va yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida mamlakatning raqobatbardoshligi moddiy resurslarning mavjudligi bilan emas, balki ta'lim tizimining davlat, jamiyat, iqtisodiyot talablariga, mehnat bozori va shaxs ehtiyojlariga javob beradigan kasbiy kompetensiyalarga, moslashuvchanlik va yumshoq ko'nikmalarga, doimiy kasbiy rivojlanishga sodiq mutaxassislarni tayyorlash qobiliyati bilan belgilanadi. Binobarin, jamiyatni o'quv jarayonining o'zi bilan emas, balki bitiruvchilarning ijtimoiy va iqtisodiy dividendlar bilan ifodalangan yakuniy ta'lim natijalari qiziqtiradi.

Mazkur yondashuv, ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Milliy malaka tizimining rivojlantirish davlat siyosatida ustuvorlik kasb etishi natijaga yo'naltirilgan ta'lim yondoshuvini yanada dolzarblashtiradi. Milliy va tarmoq malaka ramkalarini rivojlantirish, kasbiy standartlarni ishlab chiqish va mustaqil malaka baholash mexanizmlarini joriy etish ta'lim va mehnat bozori manfaatlarini uyg'unlashtirishga qodir yagona metodologik vositani talab qiladi. Ushbu vosita natijaga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasining asosiy elementi bo'lgan ta'lim natijalari hisoblanadi.

Ta'lim natijalari (Learning Outcomes) milliy malakalar tizimining asosiy metodologik elementi sifatida malakalarni tavsiflash, kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni aniqlash hamda ularni baholash imkonini beradi. Ta'lim natijalari orqali muayyan malaka darajasidagi mutaxassis qanday bilimlarga ega bo'lishi, qanday amaliy vazifalarni bajarish olishi, qanday darajada mustaqil qaror qabul qilishi va o'z faoliyati uchun qay darajada mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi mumkinligi aniq ifodalanadi.

Shu bilan birga, ta'lim natijalari mehnat bozori ehtiyojlarini ta'lim tizimiga transformatsiya qilish mexanizmi vazifasini bajaradi. Ular kasbiy standartlarda belgilangan mehnat funksiyalari va mehnat harakatlarini ta'lim dasturlarining maqsad va mazmuniga integratsiya qilish imkonini yaratadi. Natijada ta'lim dasturlari o'quv fanlari mazmuniga emas, balki bitiruvchining real kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishini ta'minlaydigan aniq professional kompetentligiga yo'naltiriladi.

Natijaga yo'naltirilgan ta'lim yondoshuvini joriy qilish aktualigini belgilashning qo'shimcha omili sifatida yoshlarni ish bilan ta'minlashda bozor munosabatlarining rivojlanishi, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining mahalliy va xalqaro mehnat bozorida munosib raqobat qilishga tayyorgarliklari hisoblanadi. Raqobatbardosh mehnat bozorida ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari diplom asosida emas, balki muayyan faoliyat turi yoki ish o'rni nazarda tutadigan kasbiy funksiyalarni bajarishga qodirliklari asosida raqobatlashishga majbur bo'ladilar. Bu shuni anglatadiki, ta'lim sifati bitiruvchilarning xolis baholangan malaka darajasi va kasbiy tayyorgarligi darajasi bilan belgilanadi.

Natijaga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasini joriy etish kasbiy tayyorgarlikni baholash mexanizmlarini takomillashtirish, kasbiy ta'lim standartlarida belgilangan o'quv materiallarini o'zlashtirishni baholashdan bitiruvchining kasbiy tayyorgarligini haqqoniy aks ettiruvchi erishilgan ta'lim natijalarini baholashga o'tishi kerakligi ham taqozo qiladi.

Natijaga yo'naltirilgan ta'limni joriy etish, shuningdek, ta'lim tizimida ijtimoiy tenglik va shaffoflikni oshirish zarurati bilan ham bog'liq. Aniq belgilangan ta'lim natijalari barcha manfaatdor tomonlarga o'quvchi-talabalar, ish beruvchilar, ta'lim tashkilotlari va hukumatga kutilgan ta'lim natijalari haqida haqqoniy ma'lumotga ega bo'lish, talabalarning kompetentliklarini xolis baholash va qayerda ta'lim olishidan qat'i nazar, malakalarni taqqoslash imkonini beradi. Bu o'z navbatida kasbiy ta'lim tashkilotlari

bitiruvchilarining malakalariga bo‘lgan jamoatchilik ishonchini oshirish va fuqarolarning ijtimoiy harakatchanligini kuchaytirish uchun sharoit yaratadi.

O‘zbekiston ta’lim tizimiga natijaga yo‘naltirilgan ta’lim paradigmasini joriy etish Yangi O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish chaqiriqlariga mantiqiy javob sifatida qaralishi lozim. Uning ijtimoiy vazifasi ta’lim jarayonini raqobatbardosh inson kapitalini rivojlantirish va jamiyatning barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo‘shadigan o‘lchovli ta’lim natijalariga erishishga qaratish orqali shaxs va mehnat bozori ehtiyojlari, shuningdek davlatning strategik maqsadlari, jamiyat va iqtisodiyot talablari o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlashdan iborat.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, respublikada natijaga yo‘naltirilgan ta’lim paradigmasini samarali joriy etish ta’lim tizimini milliy malaka tizimi va raqobat keskinlashayotgan mehnat bozori talablariga moslashtirishning institutsional mexanizmini ifodalaydi, bunda ta’lim natijalari inson kapitalini rivojlantirishga bo‘lgan ta’lim strategiyasining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanadi. Taktik rakursda esa ta’lim natijalariga asoslangan yangi avlod milliy ta’lim standartlari xalqaro ta’lim makoniga integratsiyalashuvni jadallashtirishga, ta’lim tashkilotlari, ish beruvchilar va malakani baholash institutlari o‘rtasida yagona tushunish maydonini vujudga keltirishga, asosiysi - ta’lim sifatini baholashning shaffofligini ta’minlash, bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish va ularning kompetentliklarining ish beruvchilar tomonidan e’tirof etishlik va tan olishlik darajasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN MANBALAR

1. «O‘zbekiston – 2030» Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 30 sentabrdagi PQ-345-son «O‘zbekiston Respublikasi malakalarning milliy tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori. – www.lex.uz.
3. UNESCO. Recommendation concerning Technical and Vocational Education and Training (TVET). – Paris: UNESCO, 2015.
4. Cedefop. The shift to learning outcomes: policies and practices in Europe. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. – (Cedefop Reference series; 72).
5. Xolmuxamedov M.M. “Natijaga yo‘naltirilgan professional ta’lim mazmuni”. Monografiya. Toshkent. Complexprint, 2023-176 bet.

XIZMATLAR SOHASIDA MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA DUAL TA’LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI

Ustababayeva Xafiza Artikovna

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xizmatlar sohasida mehnat bozori talablariga mos, amaliy ko‘nikmalarga ega va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda dual ta’lim tizimining ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, dual ta’limning afzalliklari, uni xizmatlar sektorida keng joriy etishning dolzarb masalalari hamda istiqbolli yo‘nalishlari yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, dual ta’lim tizimi ta’lim tashkilotlari va ish beruvchilar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, bitiruvchilarning bandlik darajasini oshirish hamda iqtisodiyotning malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda muhim omil hisoblanadi.

Kasbiy ta’lim tizimida dual ta’lim shaklining joriy etishning ahamiyati va bunda e’tibor berish kerak bo‘lgan muhim jihatlari. Dual ta’lim shakli rivojlangan davlatlar xususan Shveysariyaning mazkur sohadagi yutuqlari, o‘rganilishi lozim bo‘lgan jihatlari haqida o‘rganish va tahlillar natijasi berilgan.

Kalit so‘zlar: dual ta’lim, tizim, kasbiy ta’lim, Shveysariya, xalqaro tajriba, o‘quvchi, korxonalar, ish beruvchi, ta’lim dasturlari, xizmatlar sohasi, mehnat bozori, kasbiy kompetensiya, amaliy ko‘nikma, kadrlar

Kirish

Jahon iqtisodiyotida xizmatlar sektorining ulushi yil sayin ortib bormoqda. Ushbu jarayon mehnat bozorida yuqori malakali, zamonaviy kasbiy kompetensiyalarga ega hamda amaliy faoliyatga tez moslasha oladigan mutaxassislariga bo'lgan talabni kuchaytirmoqda. Shu sababli ta'lim tizimini iqtisodiyot ehtiyojlariga mos ravishda takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda an'anaviy ta'lim tizimida nazariy bilimlar ustunligi sababli bitiruvchilarning amaliy tayyorgarligi mehnat bozori talablariga to'liq javob bermasligi kuzatilmoqda. Mazkur muammoni hal etishda dual ta'lim tizimi samarali mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. Dual ta'lim nazariy ta'lim bilan amaliy ish faoliyatini uzviy bog'lash orqali talabalarni real ish muhitida tayyorlash imkonini beradi.

Dual ta'lim tizimining mazmuni va ahamiyati, bu ta'lim tashkiloti va korxonalar yoki tashkilot hamkorligida o'quv jarayonini tashkil etish shakli bo'lib, unda talaba nazariy bilimlarni ta'lim tashkilotida, amaliy ko'nikmalarni esa ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish korxonalarida egallaydi.

Mazkur tizimning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: ta'lim mazmunining mehnat bozori talablariga moslashuvi; talabalar amaliy tajribasining ortishi; bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanish darajasining oshishi; ish beruvchilarning kadrlar tayyorlash jarayonidagi ishtiroki; yosh mutaxassislarning kasbiy moslashuv davrining qisqarishi.

Xizmatlar sohasida, xususan, turizm, mehmonxona xo'jaligi, bank-moliya, axborot texnologiyalari, logistika va savdo yo'nalishlarida dual ta'lim tizimi yuqori samaradorlikka ega hisoblanadi.

Xizmatlar sohasida dual ta'limni joriy etish zarurati shundaki, xizmatlar sohasi doimiy ravishda yangilanib boruvchi bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Raqamli texnologiyalar, mijozlarga xizmat ko'rsatish standartlari va innovatsion boshqaruv usullarining rivojlanishi mutaxassislardan moslashuvchanlikni talab etmoqda.

Mehnat bozori tahlillari ko'rsatishicha, ish beruvchilar nafaqat nazariy bilimga, balki amaliy tajriba, kommunikativ kompetensiya, jamoada ishlash va muammolarni hal etish qobiliyatiga ega xodimlarni afzal ko'rmoqda. Shu nuqtai nazardan dual ta'lim tizimi ta'lim va amaliyot o'rtasidagi tafovutni kamaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, dual ta'lim korxonalar uchun ham manfaatlidir. Ular o'z ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlash jarayonida bevosita ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada korxonalar uchun xodimlarni qayta o'qitish xarajatlari kamayadi va mehnat unumdorligi oshadi.

Dual ta'lim tizimini kengaytirish istiqbollari mamlakatimizda dual ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Kelgusida ushbu tizimni yanada kengaytirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq: 1. Ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilar hamkorligini kuchaytirish-Dual ta'limning muvaffaqiyati ta'lim tashkilotlari va xizmat ko'rsatish korxonalarida o'rtasidagi samarali hamkorlikka bog'liq. Hamkorlik asosida o'quv dasturlarini ishlab chiqish, amaliyot bazalarini kengaytirish va mentorlik tizimini rivojlantirish zarur. 2. O'quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish-Kasbiy standartlar asosida o'quv rejalari va fan dasturlarini muntazam yangilab borish xizmatlar sektorining zamonaviy ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. 3. Raqamli texnologiyalarni integratsiyalash-Elektron ta'lim platformalari, simulyatsion dasturlar va masofaviy amaliy mashg'ulotlardan foydalanish dual ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. 4. Korxonalarni rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish-Dual ta'lim dasturlarida ishtirok etayotgan korxonalarni soliq imtiyozlari, grantlar va boshqa iqtisodiy mexanizmlar orqali qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiqdir. 5. Xalqaro tajribani joriy etish-Dual ta'lim tizimi muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilgan davlatlar tajribasini o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish tizim samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Kasbiy ta'limning umume'tirof etilgan muammolaridan biri kasbiy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini tayyorlash darajasi va mazmuni bilan mehnat bozori ehtiyojlari o'rtasidagi nomuvofiqlikdir. Yuqori sifatli va zamonaviy amaliy bilimlarning etishmasligi o'rta bo'g'in kadrlarning sanoat korxonalarida hamda turli tashkilotlarga ishga joylashish imkoniyatlarini cheklaydi va shu bilan birga malakali mutaxassislar uchun mehnat bozori hajmini kamaytiradi. Mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida kasbiy ta'lim tizimida ilg'or standartlarini joriy etish, xususan, o'quv dasturlari nazariy bilim olishga qaratilgan ta'limdan xalqaro tajribaga asoslangan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich

o'tish dolzarb ahamiyatga ega. Hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda katta e'tibor qaratilayotgan amaliy mashg'ulotlar muammosini hal etishning potensial yo'llaridan biri bu ta'lim va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda dual ta'lim deb ataladigan tizim, kasbiy tayyorgarlikni tashkil etish va amalga oshirishda kasbiy ta'lim tashkiloti bilan korxonaning birgalikdagi ishtirokini nazarda tutuvchi ta'lim shaklidir [1].

Dual ta'lim bilan ta'limning nazariy qismi ta'lim tashkiloti bazasida, amaliy qismi esa ish joyida o'tkaziladi. Dual ta'lim tizimida ish beruvchi va ta'lim tashkilotining roli mustahkamlanib, sifat jihatidan o'zgartiriladi. O'quvchilar uchun o'quv xonalari korxonada hududida yaratilgan, amaliy mashg'ulotlar bevosita ish joyida olib boriladi, laboratoriya ishlari esa ushbu korxonaning ilmiy laboratoriyalarida olib borilishi mumkin [2].

Bunda o'rta bo'g'in kadrlari alohida o'rin tutishini hamma biladi korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyati. Ishlab chiqarish, sanoat va xizmat ko'rsatish sohaslarida yuqori malakali mutaxassislar ehtiyoj juda katta. An'anaviy o'qitish shaklida o'quvchi kasb-hunar ta'limi tashkilotida ko'proq nazariy bilim oladi, bir necha soat ichida korxonada va tashkilotlarda amaliy mashg'ulotlardan o'tadi. Shu bois, bu borada rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimi o'rganilib, shundan so'ng O'zbekistonda ta'limning dual shakli joriy etildi, bu esa korxonada va tashkilotlarda amaliyot o'tash, ayni paytda zamonaviy asbob-uskunalar ustida ishlash bo'yicha tegishli ko'nikmalarga ega bo'lish imkonini beradi..Lotin tilidan tarjima qilingan "dual" so'zi "ikki qismdan iborat" degan ma'noni anglatadi. Dual ta'lim - bu talabalarga o'z mutaxassisligi bo'yicha mos tashkilotda ishlash jarayonida ta'lim olish imkonini beruvchi tizim. O'quvchilar 2-3 kun ichida ta'lim tashkilotida nazariy bilimlarni, 3-4 kun ichida esa korxonada va tashkilotlarda ishlash jarayonida amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladi. Dual ta'lim shaklida tahsil olayotgan o'quvchi korxonada yoki tashkilotga ishga joylashtirilsa, unga ish joyidan rahbar tayinlanadi va unga oylik maosh to'lanadi. Bugungi kunda bu tizim rivojlangan Yevropa davlatlari iqtisodiyotini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Germaniya dual ta'lim tizimining asoschisi hisoblanadi [3]. Shuningdek Avstriya, Shveysariya va boshqa mamlakatlarda ham bu ta'lim shakli yuksak darajada taraqqiy etgan.

Dual tizimning asosiy xususiyat va afzalliklari quyidagilardan iborat: mehnat bozorini zamonaviy texnologiyalar va usullarni biladigan malakali mutaxassislar bilan ta'minlash; ishchi kuchining yuqori harakatchanligi; ta'lim tashkilotlari o'rtasida yaqin aloqalarni saqlash va kasbiy ta'lim o'quv yurtlari bitiruvchilarining bandligini ta'minlash; mutaxassislarning raqobatbardoshligini oshirish; ishlab chiqarish muhitiga moslashishni tezlashtirish; o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va natijada o'quv samaradorligini oshirish.

Dual ta'lim modelining muvaffaqiyati ikkita asosiy narsaga bog'liq. Bular uning barcha manfaatdor tomonlarning manfaatlariga muvofiqligi va zarur ta'lim resurslarining mavjudligi. Odatda, dual ta'limning manfaatdor tomonlariga, birinchi navbatda ta'lim tashkilotlari va korxonalar kiradi biroq o'z kasbiy faoliyatini boshlayotgan, shaxsiy o'sishga intilayotgan o'quvchilar manfaatlarini hisobga olish ham birdek muhim hisoblanadi [4].

Dual tizim sharoitida ta'lim nafaqat o'quv tashkilotlari, balki sanoat korxonalari, firmalar, tashkilotlarni o'z ichiga oladi. Dual ta'lim tizimining dasturlari nazariya va amaliyot tomonidan sinovdan o'tgan "nou - xau" ni birlashtiradi. O'zgarishlarning mazmunli mazmuni shundan iboratki, o'quvchilar bir vaqtning o'zida ikkita ta'lim tashkilotida: kasbiy ta'lim tashkilotida - nazariy qismda, ishlab chiqarishda esa - amaliy ta'lim olishadi. Ikkilik tizim an'anaviy tizimdan ajralib turuvchi xususiyat sifatida butun o'quv davri davomida nazariya va amaliyotning almashinishini nazarda tutadi, bu esa olingan bilim va ko'nikmalarni qo'llash samaradorligi va samaradorligiga olib keladi. Dual ta'lim tizimi kasb-hunar ta'limi tizimidan farqli o'laroq, o'quv haftasining ko'p qismi korxonada amaliyotga, kichik qismi esa (1-2 kun) o'quv tashkilotiga bag'ishlangan bo'lib, qoida tariqasida, dual ta'lim tizimi texnik va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda, qurilish, muhandislik sohaslarida ham qo'llaniladi. Dual tizim ijtimoiy menejment, turizm menejmentida o'zini foydali jihatlarini yaxshi isbotlagan. Foydali jihatlari potensial ish beruvchi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri baholash, ish bilan ta'minlanishning katta foizi, ishlab chiqarish talablariga maksimal darajada yaqinlashish, ishlab chiqarish muammolarini hal qilishda amaliy ko'nikmalarning hosil bo'lishidir. So'nggi o'n yilliklarda yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni doimiy ravishda takomillashtirib borilishi tufayli dual ta'lim tizimi axborot texnologiyalari sohasida maqbul bo'lib qoldi. Shveysariyada dual ta'lim tizimini joriy etishning amaliy tajribasi shuni ko'rsatadiki, bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning ko'p sohalari

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ijtimoiy sheriklar, mintaqalar va davlat o'rtasidagi kelishuv bilan tartibga solinadi. Shveysariyada ta'lim tizimi, ayniqsa, federalizmning yuqori darajasi bilan ajralib turishi mumkin. Ta'lim uchun asosiy mas'uliyat kantonlar zimmasiga tushadi. Bu, ayniqsa, majburiy ta'limga taalluqlidir, holbuki, majburiy ta'limdan keyingi ta'limga (o'rta-o'rta umumiy ta'lim, kasb-hunar va kasb-hunar ta'limi, universitetlar) kelsak, kantonlar va federal hukumatning har biri o'z mas'uliyat sohaslariga ega. EDK (Kantonal ta'lim vazirlarining Shveysariya konferensiyasi) ularning milliy darajadagi muvofiqlashtiruvchi organi bo'lib, yordamchi funksiyaga ega. Biroq, so'nggi 15 yil ichida majburiy ta'limning asosiy xususiyatlari, masalan, samaradorlik standartlarini joriy etish va o'quv dasturini uyg'unlashtirish yanada yaqinroq muvofiqlashtirildi. Bundan tashqari, ko'plab kantonlarda tizimli monitoring va hisobdorlik tizimi joriy qilingan, garchi bu ko'plab boshqa mamlakatlarga nisbatan unchalik katta emas. Federal va kantonal darajadagi ishtirokchilardan tashqari, mintaqaviy va mahalliy darajadagi ishtirokchilar va maktablarning jamiyatda mustahkam bog'langanligi Shveysariyadagi ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari hisoblanadi. Muayyan yo'nalishdagi mutaxassislarni tayyorlash yoshlarga kasbiy harakatchanlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashga imkon beradigan kadrlar bozorining talablari va talablariga asoslangan. O'qish muddati 3 yilgacha o'zgaradi. Korxonada amaliy mashg'ulotlardan o'tgan stajyorlar (shogirdlar) ish haqi olishadi. Tizim davlat va korxonalar tomonidan moliyalashtiriladi. Davlatning vakolati bu korxonada o'qitish, mintaqaning vakolati esa kasbiy o'quv yurtida o'qishni o'z ichiga oladi. Korxonada o'quv jarayonini texnologiya talablariga javob beradigan zamonaviy uskunalar bilan to'liq ta'minlaydi. Yirik korxonalar va tashkilotlar o'zlarining laboratoriyalarida va ustaxonalarida, kichik joylarda esa ish joylarida o'qitish imkoniyatiga egalar. O'qitishning boshlang'ich bosqichi ishlab chiqarish amaliyotining o'tishi bilan bevosita bog'liq va natijada kasbiy ta'lim tashkiloti bitiruvchisi potentsial ish beruvchiga tanlangan kasb yo'nalishi bo'yicha ko'p yillik amaliy tajribani namoyish eta oladi [4]. Dual ta'lim tizimi bo'yicha o'quvchi moliyaviy jihatdan eng mustaqil hisoblanadi, chunki u o'qish davrida kichik bo'lsa ham ma'lum miqdordagi maoshiga ega bo'ladi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, u an'anaviy kasb ta'limi tizimida o'qiganlarga qaraganda nazariyani o'rganishga kamroq vaqt sarflaydi.

Xulosa. Xizmatlar sohasining jadal rivojlanishi mehnat bozorida yangi kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Dual ta'lim tizimi nazariy bilim va amaliy faoliyat uyg'unligini ta'minlash orqali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashning samarali vositasi hisoblanadi.

Mazkur tizimni keng joriy etish ta'lim sifati va bitiruvchilarning bandlik darajasini oshirish, ish beruvchilarning kadrlar tayyorlash jarayonidagi ishtirokini kuchaytirish hamda xizmatlar sohasining malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojini qondirish imkonini beradi. Shu bois dual ta'lim tizimini rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi va inson kapitalini yuksaltirishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash o'rinliki dual ta'lim tizimi rivojlangan davlatlar xususan Shveysariya tajribasini o'rganib, uning eng maqbul jihatlari O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimida dual ta'lim shaklini joriy etishda qo'llash o'zining samarasini bermasdan qolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан №165 от 29 марта 2021 г. «О мерах по организации дуального образования в системе профессионального образования».
2. Madayev, O., Sobirov, A., Xolmanova, Z., Toshmirzayeva, S., Ziyodullayeva, G., & Shamsiyeva, M. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi.
3. Шелтен А. Введение в профессиональную педагогику. – Екатеринбург: Издательство УГППУ, 1996. – 288 с.
4. Петров Ю.Н. Дуальная система инженерно-педагогического образования – инновационная модель современного профессионального образования. Монография // Петров Юрий Николаевич; Федеральное агентство по образованию, – Нижний Новгород: Изд-во ВГИПУ, 2009. – 280 с. 5. Что представляет собой система дуального образования URL: <https://kknews.uz/125330.html> (дата обращения 17.01.2024 г.).
5. Nurillaev, J. (2024, April). The Role of Cluster Education and Science in The Stable Development of Society. In International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies (Vol. 4, pp. 21-23).
6. Терещенкова Е.В., Бернхард М. Дуальное образование как инновационный формат системы высшего профессионального образования // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. – Москва, 2014. – № 1. – С. 33-37.

7.O‘zbekiston Respublikasi. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 2020 yil 23 sentyabr, O‘RQ–637-son.

8.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Dual ta’lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlar to‘plami”. – Toshkent, 2021–2025.

KASBIY TA’LIM TIZIMI VA MEHNAT BOZORI EHTIYOJLARI O‘RTASIDAGI UYG‘UNLIKNING NAZARIY ASOSLARI

Karimova Nozima Nurmuhammadovna

Professional ta’limni rivojlantirish instituti dotsenti, p.f.d., (DSc)

Raximova Guli Sul-tonboyevna

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada kasbiy ta’lim tizimi va mehnat bozori talablari o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlashning nazariy asoslari kompleks tarzda tahlil qilingan. Tadqiqotda kasbiy standartlar, milliy malaka tizimi va kompetensiyaviy yondashuv asosida ta’lim mazmunini takomillashtirish mexanizmlari atroflicha yoritilgan. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasi misolida bo‘lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda integratsiyalashgan yondashuvning samaradorligi asoslab berilgan. Maqolada ta’lim va mehnat bozori o‘rtasidagi uzilish sabablari tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy ta’lim, mehnat bozori, kasbiy standart, milliy malaka tizimi, kompetensiya, integratsiya, AKT.

KIRISH

Hozirgi globallashuv sharoitida mehnat bozorida yuz berayotgan tub o‘zgarishlar kasbiy ta’lim tizimi oldiga mutlaqo yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Raqamli iqtisodiyotga o‘tish, avtomatlashtirish jarayonlarining kengayishi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ishchi kuchiga bo‘lgan talab sifat jihatidan o‘zgarmoqda. Endi ish beruvchilar faqat nazariy bilimga ega bo‘lgan emas, balki aniq amaliy ko‘nikmalarga, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga va tez o‘zgaruvchan sharoitga moslasha oladigan mutaxassislarga ehtiyoj bildirmoqda.

Amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, ko‘plab hollarda ta’lim tashkilotlari tomonidan tayyorlangan bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasi ish beruvchilar talablariga to‘liq javob bermaydi. Bu holat mehnat bozorida “kadrlar yetishmasligi” va “bitiruvchilar ishsizligi” kabi qarama-qarshi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu ziddiyatning asosiy sabablaridan biri sifatida ta’lim mazmuni bilan mehnat bozori talablari o‘rtasidagi nomutanosiblikni ko‘rsatish mumkin.

Ayniqsa, AKT sohasida bu muammo yanada dolzarb tus olmoqda. Chunki ushbu sohada texnologiyalar juda tez yangilanadi va bu ta’lim tizimidan doimiy ravishda yangilanishni talab qiladi. Shu nuqtayi nazardan, kasbiy ta’lim va mehnat bozori o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlashning nazariy asoslarini ishlab chiqish va amaliy mexanizmlarini takomillashtirish muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasbiy ta’lim va mehnat bozori integratsiyasi masalasi zamonaviy pedagogika, iqtisodiyot va inson kapitali rivojlanishiga oid ilmiy tadqiqotlarda ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bu yo‘nalishda olib borilgan tadqiqotlar ta’lim tizimi mazmunini mehnat bozori talablariga moslashtirish, kasbiy standartlar asosida kompetensiyalarni shakllantirish hamda ta’lim natijalarini aniq baholash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Milliy ilmiy maktab vakillari orasida Xodjaboyev va Xusanov kasbiy ta’lim mazmunini shakllantirishda mehnat faoliyati va ishlab chiqarish jarayonlarini asosiy manba sifatida qabul qilish zarurligini ta’kidlaydilar.

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Ularning fikricha, ta‘lim jarayoni nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, real mehnat sharoitiga yaqinlashtirilgan amaliy faoliyat asosida tashkil etilsa, bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasi sezilarli darajada oshadi [1].

Xalqaro darajada olib borilgan tadqiqotlarda ham mazkur masalaga alohida e‘tibor qaratilgan. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) hisobotlarida ta‘lim tizimi va mehnat bozori o‘rtasidagi uyg‘unlik mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta‘minlovchi asosiy omillardan biri sifatida baholanadi. Ushbu yondashuvda inson kapitali sifati, mehnat unumdorligi va innovatsion rivojlanish o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik ilmiy asosda ochib berilgan [2].

UNESCO tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan kasbiy ta‘lim strategiyalarida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, ta‘lim natijalarini mehnat bozori talablari bilan moslashtirish hamda hayot davomida ta‘lim olish konsepsiyasini rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilangan [3]. Shu bilan birga, CEDEFOP tadqiqotlarida ta‘lim natijalarini aniq kompetensiyalar shaklida ifodalash va ularni shaffof baholash tizimini joriy etish ta‘lim sifatini oshirishda hal qiluvchi omil ekanligi ta‘kidlangan [4].

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida milliy malaka ramkalari (National Qualification Frameworks) orqali ta‘lim va mehnat bozori o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik muvaffaqiyatli ta‘minlangan. Bu tizim orqali ta‘lim natijalari yagona standartlar asosida baholanib, ish beruvchilar uchun tushunarli va shaffof mexanizmlar yaratilgan. Shu orqali malakalarning xalqaro tan olinishi ham ta‘minlanmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ham so‘nggi yillarda kasbiy ta‘lim va mehnat bozori integratsiyasini kuchaytirishga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan:

– O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 5-maydagi “Ta‘lim sifatini ta‘minlash va ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF–76-son farmoni orqali ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlash va ta‘lim mazmunini zamonaviy talablar asosida yangilash vazifalari belgilangan;

– O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–345-son qaror asosida kasbiy malakalarni tan olish (Recognition of Prior Learning) tizimini joriy etish va norasmiy ta‘lim natijalarini baholash mexanizmlarini shakllantirish belgilangan;

– O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktabrdagi “Kasbiy ta‘limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta‘lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–158-son farmon doirasida milliy malaka tizimini rivojlantirish, kasbiy standartlarni takomillashtirish va mehnat bozori bilan integratsiyani kuchaytirish ustuvor yo‘nalish sifatida qayd etilgan;

– O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-sentabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Ta‘lim sifatini ta‘minlash milliy agentligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ–275-son va 2025-yil 23-oktabrdagi “Kasbiy ta‘lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–316-son qarorlari orqali kasbiy ta‘lim tashkilotlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash hamda dual ta‘lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan;

– O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi “Kasbiy ta‘lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–190-son farmon raqamli iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish sharoitida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan;

– Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini tartibga solishga qaratilgan ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi VMQ–369-son qaror orqali kasbiy standartlarni ishlab chiqish, tasdiqlash va amaliyotga joriy etishning institutsional asoslari belgilangan;

– Mashg‘ulotlarning milliy klassifikatori (MMK–2025) doirasida kasblar va mehnat faoliyati turlarini tizimli tasniflash, ularni xalqaro standartlar (ISCO va boshqa klassifikatorlar) bilan uyg‘unlashtirish hamda mehnat bozori ehtiyojlarini aniq monitoring qilishga qaratilgan yondashuvlar takomillashtirilmoqda.

Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar milliy ta‘lim tizimini xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirish, kasbiy standartlar asosida ta‘lim mazmunini takomillashtirish hamda mehnat bozori talablariga mos mutaxassislar tayyorlashda strategik asos vazifasini bajarmoqda.

Shuningdek, mazkur hujjatlar orqali O‘zbekistonda kasbiy ta‘lim tizimi bosqichma-bosqich kompetensiyaviy modelga o‘tkazilmoqda. Bu esa ta‘lim natijalarini aniq o‘lchash, baholash va ish beruvchilar talablari bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lash imkonini yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan nazariy va amaliy tahlillar natijasida kasbiy ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashda kasbiy standartlar markaziy regulyativ instrument sifatida namoyon bo'lishi aniqlandi. Kasbiy standartlar orqali ish beruvchilar tomonidan real ish sharoitida talab qilinadigan kompetensiyalar tizimlashtiriladi va ular ta'lim mazmunini shakllantirish uchun normativ-metodik asos vazifasini bajaradi. Shu ma'noda, kasbiy standartlar "mehnat bozori – ta'lim tizimi" integratsiyasini ta'minlovchi ko'prik funksiyasini bajaradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, agar ta'lim mazmuni kasbiy standartlar bilan uzviy bog'lanmagan bo'lsa, bitiruvchilarda nazariy bilimlar mavjud bo'lsa-da, amaliyotda ularni qo'llash darajasi past bo'ladi. Bu esa mehnat bozorida "ko'nikma bo'shlig'i" (skills mismatch) muammosini keltirib chiqaradi. Shu bois, kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim natijalarini qayta ko'rib chiqish va ularni ish beruvchilar talabiga moslashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

AKT sohasi misolida o'tkazilgan tahlillar bu muammoning amaldagi ko'rinishini yanada yaqqol namoyon qiladi. Masalan, "dasturiy ta'minot ishlab chiquvchi" mutaxassis uchun kasbiy standartlarda faqat dasturlash tillarini bilish emas, balki algoritmik fikrlash, tizimli tahlil, kros-platforma yechimlar yaratish, kod sifatini ta'minlash va jamoada ishlash ko'nikmalari ham talab etiladi. Biroq tahlil qilingan o'quv dasturlarida ushbu kompetensiyalar ko'p hollarda alohida modul sifatida emas, balki nazariy shaklda berilgani aniqlandi. Bu esa ta'lim va amaliyot o'rtasidagi uzilishni yuzaga keltiradi.

Agar ta'lim jarayonida mazkur kompetensiyalar muammoli vaziyatlar, keys-stadilar va real loyiha (project-based learning) orqali shakllantirilsa, bitiruvchilarning ishga tayyorlik darajasi sezilarli oshadi. Masalan, talabalarga real startap loyihasi uchun veb-ilova yoki mobil dastur ishlab chiqish vazifasi berilsa, ularda faqat kod yozish emas, balki tizimni loyihalash, foydalanuvchi talablarini tahlil qilish va jamoada ishlash kompetensiyalari ham shakllanadi.

Yana bir muhim misol sifatida kompyuter tarmoqlari mutaxassisini tayyorlash jarayoni tahlil qilindi. Kasbiy standartlarda ushbu mutaxassisdan tarmoq infratuzilmasini loyihalash, marshrutizator va svitchlarni konfiguratsiya qilish, kiberxavfsizlik asoslarini qo'llash hamda nosozliklarni tezkor aniqlash va bartaraf etish talab etiladi. Biroq amaldagi ta'lim jarayonida laboratoriya mashg'ulotlari ko'pincha simulyatsion darajada qolib ketishi kuzatildi. Bu esa real ish muhitida qaror qabul qilish qobiliyatining yetarli darajada shakllanmasligiga olib keladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan yondashuv joriy etilganda ta'lim tizimi elementlari o'zaro uzviy bog'liqlikda ishlaydi. Ya'ni, kasbiy standartlar asosida o'quv dasturlari qayta ishlanadi, kompetensiyalarga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari joriy etiladi va baholash tizimi real ish faoliyatiga yaqinlashtiriladi. Bu jarayonni quyidagi konseptual zanjir sifatida ifodalash mumkin:

Kasbiy standart → Kompetensiyalar → Ta'lim mazmuni → Amaliy tayyorgarlik → Baholash → Mehnat bozoriga chiqish

Ushbu zanjirning uzviy ishlashi ta'lim natijalarining sifatini oshirish bilan birga, bitiruvchilarning mehnat bozoriga moslashuvchanligini ham ta'minlaydi.

Shuningdek, tahlillar natijasida ta'lim jarayonida ish beruvchilar ishtirokini kuchaytirish, dual ta'lim elementlarini kengaytirish va real ish muhitini simulyatsiya qilish muhim ekanligi aniqlandi. Bu orqali ta'lim tashkilotlari "bilim beruvchi tizim"dan "kompetensiya shakllantiruvchi tizim"ga bosqichma-bosqich transformatsiya qilinadi.

UNESCO (2021) hisobotlarida esa kasbiy ta'lim tizimi uchun quyidagi asosiy tamoyil qayd etiladi:

"Learning outcomes must reflect labor market competencies and be co-designed with employers."

(Ta'lim natijalari mehnat bozori kompetensiyalarini aks ettirishi va ish beruvchilar bilan birgalikda ishlab chiqilishi lozim).

ILMIY YANGILIK

Mazkur tadqiqotda kasbiy ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi uzviy uyg'unlikni ta'minlashga qaratilgan integratsiyalashgan konseptual model ishlab chiqildi. Ushbu model kasbiy standartlar, ta'lim mazmuni va baholash tizimini yagona metodologik platformada birlashtirishga asoslanadi.

YUNESKO ta'lim monitoring hisobotlariga ko'ra, dunyo miqyosida ish beruvchilarning 40% dan ortig'i bitiruvchilarda amaliy kompetensiyalar yetishmasligini asosiy muammo sifatida qayd etmoqda (UNESCO Global Education Monitoring Report, 2023). Shu bilan birga, OECD ma'lumotlariga ko'ra,

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

mehnat bozorida "skills mismatch" sababli ish unumdorligi yo'qotishlari ayrim davlatlarda YAIMning 1,5–2,0% gacha qismini tashkil etmoqda (OECD Skills Outlook, 2023).

Bu holat kasbiy ta'limni kompetensiyaga asoslangan modelga o'tkazish zaruratini yanada dolzarb qiladi.

Tadqiqot doirasida quyidagi integratsiyalashgan model ishlab chiqildi:

KONSEPTUAL ZANJIR:

Kasbiy standartlar

↓

Kompetensiyalar ramkasi

↓

O'quv dasturlari (learning outcomes)

↓

O'qitish texnologiyalari (PBL, dual ta'lim)

↓

Baholash indikatorlari

↓

Mehnat bozoriga chiqish

Tadqiqotda AKT sohasi uchun o'lchanadigan (measurable) kompetensiya indikatorlari tizimi taklif etildi:

Kasb	Indikator	O'lchov mezonlari
Dasturiy ta'minot ishlab chiquvchi	Algoritm samaradorligi	Vaqt murakkabligi (Time complexity), ijro tezligi (Execution speed)
Dasturchi	Kod sifati	Xatolar zichligi (Bug density), kodni qo'llab-quvvatlash indeksi (Maintainability index)
Tarmoq mutaxassisi	Tarmoq barqarorligi	Uptaym foizi (Uptime %), paket yo'qotish (Packet loss rate)
Tarmoq muhandisi	Kiberxavfsizlik darajasi	Zaiflik indeksi (Vulnerability index), insidentlar soni (Incident rate)

Dunyoda IT sohasida ish beruvchilarning 58% kadrlarda amaliy tajriba yetishmasligini asosiy muammo deb biladi (World Economic Forum, 2023).

Yevropa davlatlarida dual ta'lim tizimi joriy etilgan tashkilotlarda bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi 85–90% ni tashkil etadi.

AKT sohasida amaliy loyiha asosida o'qitilgan talabalarda ish samaradorligi an'anaviy ta'limga nisbatan 30–40% yuqori ekanligi qayd etilgan (OECD Education Indicators, 2022).

Germaniya – Dual Education System

ta'limning 70% amaliyot, 30% nazariya

ish beruvchilar ta'lim jarayonida bevosita ishtirok etadi

bitiruvchilar ishga joylashish darajasi: 85–90%

Shveysariya

o'quvchilarning 2/3 qismi dual ta'limda

kompaniyalar ta'lim xarajatlarining bir qismini qoplaydi

ishsizlik darajasi yoshlar orasida: 3–4%

Singapur – SkillsFuture Model

umrbod ta'lim (lifelong learning)

kompetensiya asosida sertifikatlash

davlat tomonidan subsidiyalangan qayta tayyorlash

Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta'lim va mehnat bozori talablari o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda kasbiy standartlar, kompetensiyaviy yondashuv va milliy malaka tizimi muhim rol o'ynaydi.

AKT sohasida integratsiyalashgan yondashuvni joriy etish orqali mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirish, mehnat bozori ehtiyojlarini qondirish va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shish mumkin.

1. Xodjaboyev A.R., Xusanov I.A. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2007.
2. OECD. (2023). OECD Skills Outlook 2023: Skills for a Resilient Green and Digital Transition. Paris: OECD Publishing.
3. UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education – A tool on whose terms? Paris: UNESCO Publishing.
4. CEDEFOP. (2020). Vocational Education and Training in Europe: Skills and Labour Market Integration. Luxembourg: Publications Office of the EU.
5. World Bank. (2022). World Development Report: Finance for an Equitable Recovery. Washington, DC: World Bank.
6. European Commission. (2021). European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, Social Fairness and Resilience. Brussels.
7. International Labour Organization (ILO). (2023). Global Employment Trends for Youth 2023. Geneva: ILO.
8. Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. Chicago: University of Chicago Press.
9. OECD. (2019). Learning for Jobs: OECD Reviews of Vocational Education and Training. Paris: OECD Publishing.
10. World Economic Forum. (2023). The Future of Jobs Report 2023. Geneva: WEF.
11. UNESCO-UNEVOC. (2022). Reimagining TVET and Skills Development for the Future. Bonn: UNESCO-UNEVOC International Centre.
12. <https://lex.uz>

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASH VA TEXNIKA TA'LIMIDA TALABALARNING KASBIY O'Z-O'ZINI BOSHQARISH ISTIQBOLLARI

Azizova Asal Ruslanxon qizi

Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik malaka instituti v.b dotsenti

Shaymanova Zamira Xalilovna

Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik malaka instituti I-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ravishda raqobatbardosh, innovatsion fikrlaydigan va kasbiy jihatdan moslashuvchan kadrlarni tayyorlash masalalari yoritilgan. Texnika ta'limi tizimida talabalarning kasbiy o'z-o'zini boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik, psixologik va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish hamda mustaqil ta'limning ahamiyati ochib berilgan. Maqolada talabalarni mehnat bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, texnika ta'limi, kasbiy kompetensiya, o'z-o'zini boshqarish, innovatsion ta'lim, moslashuvchan kadrlar, raqamli texnologiyalar.

Kirish

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida mehnat bozori oldiga yangi talablar qo'yilmoqda. Ish beruvchilar nafaqat nazariy bilimga ega, balki amaliy ko'nikmalarni puxta egallagan, mustaqil qaror qabul qila oladigan hamda tez o'zgaruvchan muhitga moslasha oladigan mutaxassislarini talab qilmoqda. Shu sababli texnika ta'limi tizimida kadrlar tayyorlash jarayonini zamon talablariga mos ravishda tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnika oliy ta'lim tashkilotlarida talabalarning kasbiy o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini llantirish ularda mustaqillik, mas'uliyat va ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Kasbiy o'z-o'zini boshqarish esa shaxsning o'z faoliyatini rejalashtira olishi, nazorat qilishi va baholashi bilan bog'liq muhim yalardan biridir.

Asosiy qism

Mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashning ahamiyati. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida texnologik taraqqiyot ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda [6]. Sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi yangi kasblarning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa ta'lim tizimidan moslashuvchan va kreativ mutaxassislarini tayyorlashni talab tadi [5]. Moslashuvchan kadr quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak: yangi bilimlarni tez o'zlashtirish; zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash; jamoada samarali faoliyat yuritish; muammolarni mustaqil hal qilish; kasbiy rivojlanishga intilish. Texnika ta'limida kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish ushbu sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi [2]. Ayniqsa, amaliy mashg'ulotlar, dual ta'lim tizimi va ishlab chiqarish amaliyotlari talabalarni real mehnat muhiti bilan yaqindan tanishtiradi [4].

Texnika ta'limida kasbiy o'z-o'zini boshqarishning mazmuni

Kasbiy o'z-o'zini boshqarish – bu talabaning o'z kasbiy faoliyatini maqsadli tashkil etish, rejalashtirish va rivojlantirish jarayonidir [3]. Ushbu jarayon quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Maqsadni belgilash – kasbiy faoliyat yo'nalishini aniqlash.

Rejalashtirish – bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish.

O'zini nazorat qilish – bajarilgan ishlarni tahlil qilish.

Baholash va takomillashtirish – kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish.

Texnika ta'limida talabalarni mustaqil ishlashga o'rgatish muhim hisoblanadi. Chunki mustaqil ta'lim orqali talaba axborotni izlash, tahlil qilish va amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini rivojlantiradi [4].

Raqamli texnologiyalarning o'rni

Raqamli ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar va onlayn kurslar texnika ta'limi amaradorligini oshirmoqda [6]. Talabalar masofadan turib ham yangi bilimlarni egallash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi [5]. Masalan:

CAD/CAM dasturlari;

virtual simulyatorlar;

sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari;

elektron kutubxonalar.

Bunday texnologiyalar talabalarni mehnat bozorining real talablariga mos tayyorlashda muhim omil hisoblanadi [6].

Talabalarning kasbiy rivojlanish istiqbollari

Kelajakda texnika sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislardan quyidagi ko'nikmalar talab etiladi:

innovatsion fikrlash;

axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish;

xorijiy tillarni bilish;

kommunikativ kompetensiyalar;

loyiha asosida ishlash.

Shu sababli oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda talabalarni startap va innovatsion loyihalarga jalb qilish zarur [5].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlarni tayyorlash bugungi ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Texnika ta'limida talabalarning kasbiy o'z-o'zini boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirish ularning kelajakdagi professional faoliyatida muvaffaqiyat qozonishiga xizmat qiladi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalarni joriy etish esa raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatini kengaytiradi. Shu bois texnika ta'limida nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, mustaqil ta'limni rivojlantirish hamda innovatsion yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Muslimov N.A. Kasb ta'limi pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
3. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent, 2019.
4. Yo'ldoshev J.G'. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2021.
5. Xolmuhamedov A. Texnika ta'limida innovatsion yondashuvlar. – Samarqand, 2022.
6. UNESCO. Technical and Vocational Education and Training Strategy. – Paris, 2021.
7. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI

Sultanova Madinabonu Rustam qizi

Olmalik shahar 2-son texnikumi o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: *Mazkur maqolada mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta'lim tizimini kengaytirishning nazariy hamda amaliy jihatlari tahlil qilingan. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida kasbiy ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati, dual ta'lim modelining afzalliklari hamda uning ta'lim sifati va bitiruvchilar bandligiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, O'zbekistonda dual ta'lim tizimini rivojlantirish istiqbollari va mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar berilgan.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, dual ta'lim, mehnat bozori, ish beruvchi, professional kompetensiya, amaliy tayyorgarlik, bandlik, ta'lim sifati.*

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi va texnologik taraqqiyot mehnat bozorida mutaxassislarga qo'yiladigan talablarning o'zgarishiga olib kelmoqda. Zamonaviy korxonalar nafaqat nazariy bilimga ega, balki ishlab chiqarish sharoitida mustaqil faoliyat yurita oladigan, innovatsion fikrlaydigan va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda [1]. Shu sababli kasbiy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlarni tayyorlash hisoblanadi. Bunga erishishda ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash hamda dual ta'lim tizimini keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi [2].

So'nggi yillarda O'zbekistonda professional ta'lim tizimini takomillashtirish, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta'lim elementlarini keng joriy etishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa bitiruvchilarning bandligini ta'minlash va iqtisodiyot tarmoqlarini malakali kadrlar bilan ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Mehnat bozori va kasbiy ta'lim o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik. Mehnat bozori iqtisodiy tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, undagi talab va taklifning mutanosibliigi mamlakat taraqqiyotiga bevosita ta'sir

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ko'rsatadi. Mehnat bozorida talab qilinayotgan kasblar va ta'lim muassasalari tomonidan tayyorlanayotgan mutaxassislar o'rtasidagi nomuvofiqlik ko'plab davlatlarda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi [3].

Kasbiy ta'lim muassasalari mehnat bozori ehtiyojlarini muntazam tahlil qilib borishi va o'quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida yangilashi zarur. Bunda ish beruvchilarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki alohida ahamiyatga ega. Ish beruvchilar bilan samarali hamkorlik quyidagi imkoniyatlarni yaratadi: mehnat bozori talablarini aniqlash; o'quv dasturlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish; zamonaviy texnologiyalar bilan tanishish; amaliy mashg'ulotlar sifatini oshirish; bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash ko'rsatkichlarini yaxshilash. Shu bois ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi hamkorlik strategik ahamiyatga ega hisoblanadi [4].

Ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati. Kasbiy ta'lim tizimida ish beruvchilar bilan hamkorlikning rivojlanishi ta'lim sifati va amaliyotga yo'naltirilganlik darajasini oshiradi. Korxonalar ta'lim jarayoniga jalb etilganda o'quvchilar ishlab chiqarish muhitini bevosita o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hamkorlikning asosiy shakllari quyidagilardan iborat: o'quv rejalari va dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etish; ishlab chiqarish amaliyotlarini tashkil etish; mutaxassislar tomonidan mahorat darslarini o'tkazish; zamonaviy uskunalar va texnologiyalar bilan ta'minlash; bitiruvchilarni ishga joylashtirish bo'yicha hamkorlik qilish. Bunday hamkorlik natijasida ta'lim muassasalari mehnat bozori ehtiyojlariga tezroq moslasha oladi. Ish beruvchilar esa o'zlariga kerakli mutaxassislarni tayyorlash jarayonida bevosita ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar [5].

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan mamlakatlarda ish beruvchilar professional standartlarni ishlab chiqishda ham faol qatnashmoqda. Bu esa ta'lim natijalarining mehnat bozori talablariga mos bo'lishini ta'minlaydi.

Dual ta'lim tizimining mohiyati va afzalliklari. Dual ta'lim tizimi ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasiga asoslangan zamonaviy model hisoblanadi. Mazkur tizimda o'quvchilarning nazariy bilimlari ta'lim muassasasida, amaliy tayyorgarligi esa korxonalarda amalga oshiriladi [6].

Dual ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarni real ishlab chiqarish muhiti bilan tanishtirish va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdan iboratdir.

Mazkur tizimning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- amaliy ko'nikmalarni shakllantirish;
- o'quvchilarning ish tajribasini oshirish;
- ishga moslashish davrini qisqartirish;
- bandlik darajasini oshirish; ish beruvchilarning kadrlar tayyorlashdagi ishtirokini kuchaytirish.

Dual ta'lim tizimi Germaniya, Avstriya va Shveysariya kabi mamlakatlarda muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinmoqda. Ushbu mamlakatlarda yoshlar bandligining yuqori darajada bo'lishi dual ta'lim tizimining samaradorligini tasdiqlaydi [7].

O'zbekistonda dual ta'lim tizimini rivojlantirish istiqbollari. So'nggi yillarda O'zbekistonda dual ta'lim tizimini joriy etish va rivojlantirish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Professional ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida hamkorlik shartnomalari tuzilmoqda, amaliy mashg'ulotlar korxonalarda tashkil etilmoqda hamda o'quvchilarning ishlab chiqarish jarayonlarida ishtiroki kengaymoqda [2].

Dual ta'limni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi: Birinchidan, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida dual ta'lim dasturlarini keng joriy etish zarur. Ikkinchidan, korxonalar ta'lim jarayonidagi ishtirokini rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish lozim. Uchinchidan, dual ta'lim bo'yicha pedagog va ishlab chiqarish ustalarining malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega. To'rtinchidan, dual ta'lim ishtirokchilari uchun zamonaviy o'quv-uslubiy majmualar va baholash mezonlarini ishlab chiqish zarur. Beshinchidan, ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasida raqamli hamkorlik platformalarini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Mazkur choralar dual ta'lim tizimining samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Dual ta'lim tizimini joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan: korxonalar sonining barcha yo'nalishlar bo'yicha yetarli emasligi; amaliyot o'tash uchun zamonaviy uskunalarining cheklanganligi; pedagoglar va ishlab chiqarish ustalari malakasidagi tafovutlar; baholash tizimining ayrim kamchiliklari; ayrim ish beruvchilarning ta'lim jarayonidagi sust ishtiroki. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun davlat, ta'lim muassasalari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish talab

etiladi [8].

Xalqaro tajriba va undan foydalanish imkoniyatlari. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim tizimi iqtisodiy rivojlanish va bandlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Germaniyada o'quvchilar haftaning ma'lum kunlarini ta'lim muassasasida, qolgan qismini esa ishlab chiqarish korxonalarida o'tkazadilar. Natijada ular o'qishni tugatgunga qadar yetarli amaliy tajribaga ega bo'ladilar [7].

Shuningdek, Janubiy Koreya va Singapur tajribalarida ham ish beruvchilar bilan hamkorlik asosida innovatsion ta'lim dasturlari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Ushbu tajribalarni milliy sharoitlarga moslashtirish orqali kasbiy ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Xulosa qiladigan bo'lsak, mehnat bozori talablariga moslashuvchan kadrlar tayyorlash zamonaviy kasbiy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Ushbu vazifani samarali amalga oshirishda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va dual ta'lim tizimini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Dual ta'lim tizimi o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtiradi, mehnat bozoriga mos kompetensiyalarni shakllantiradi hamda bitiruvchilarning bandlik darajasini oshiradi. Kelgusida ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish, xalqaro tajribalarni keng joriy etish hamda dual ta'limning normativ-huquqiy va metodik asoslarini takomillashtirish mamlakatimizda malakali kadrlar tayyorlash tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining professional ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari. – Toshkent, 2019–2024.
3. Muslimov N.A. *Kasb ta'limi pedagogikasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
4. Xodjayev B.X. *Kasbiy ta'lim metodologiyasi*. – Toshkent: Fan, 2020.
5. Avliyoqulov N.X. *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. Tolipov O'., Usmonboyeva M. *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. – Toshkent, 2020.

INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIM MUHITINI TASHKIL ETISHNING DOLZARBLIGI

Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlar doktori, Xalq tabobati va farmacologiya kafedrasi mudiri

xoliqova0171@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola integratsiyalashgan ta'lim muhitida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy va metodik asoslarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot doirasida talabning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish, loyiha asosida o'qitish, interaktiv metodlar, individual va guruhli ishlarga e'tibor qaratish, texnologik savodxonlikni rivojlantirish hamda real ish sharoitlariga moslashtirilgan o'quv materiallarini qo'llashning samaradorligi tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Integratsiyalashgan ta'lim, kasbiy tayyorgarlik, metodika, loyiha asosida o'qitish, interaktiv metodlar, individual va guruhli ish, texnologik savodxonlik, shaxsiy rivojlanish, innovatsion pedagogik strategiyalar, professional kompetensiyalar.

Integratsiyalashgan ta'lim muhitida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning eng muhim yondashuvlaridan biri nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirishdir. Talabalar faqat nazariy bilimlarni

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

o'zlashtirib qolmasdan, ularni real ish sharoitida qo'llash imkoniga ega bo'lishlari zarur. Bu yondashuv talabning analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, chunki u nazariy konseptlarni murakkab vaziyatlarda qo'llashga majbur bo'ladi. Shu bilan birga, nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish talabning professional malakalarini tizimli shakllantirishga yordam beradi va ularni kelajakdagi ish faoliyatida samarali, mustaqil qaror qabul qila oladigan mutaxassisga aylantiradi. Metodik jarayonda nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiya qilish uchun vaziyatli o'yinlar, laboratoriya mashg'ulotlari va case-study metodlari qo'llaniladi, bu esa talabaga murakkab vaziyatlarni tahlil qilish va yechim topish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Shuningdek, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish talabning muammolarni hal qilish, ijodiy yondashuv va o'z-o'zini baholash qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu yondashuv integratsiyalashgan ta'lim muhitining markaziy komponenti sifatida talabning professional tayyorgarligini mukammal darajada shakllantiradi va zamonaviy mehnat bozorining talablariga moslashishga yordam beradi.

Bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda loyiha asosida o'qitish metodikasi strategik ahamiyatga ega bo'lib, talaba nazariy bilimlarni real ish muhitida qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi va murakkab vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Loyihaviy faoliyat shuningdek talabning jamoaviy ishlash va kommunikativ qobiliyatini oshiradi, chunki loyiha jarayoni ko'pincha guruhli ishlarni talab qiladi. Loyihaviy yondashuv o'quv jarayonini faollashtiradi va talabani amaliy tajriba bilan boyitadi, u loyihani bajarish davomida muammolarni aniqlash, maqsadlarni belgilash va resurslardan samarali foydalanish ko'nikmalarini egallaydi. Shu tariqa, talaba kasbiy vazifalarni amalga oshirishda mustaqil va mas'uliyatli bo'lishga o'rganadi. Metodik jarayonda loyihalar turli formatlarda bo'lishi mumkin: amaliy laboratoriya ishlari, interaktiv simulyatsiyalar, real ish muhitiga yaqin loyihalar va innovatsion topshiriqlar talabning kasbiy kompetensiyalarini shakllantiradi. Loyihaviy yondashuv talabning shaxsiy va professional rivojlanishiga hissa qo'shadi, u o'z ishini rejalashtirish, vaqtni boshqarish va vazifalarni prioritetlash kabi ko'nikmalarni egallaydi. Natijada, loyihaviy va amaliy faoliyatni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish metodikasi talabning professional tayyorgarligini mustahkamlaydi va ularni kasbiy faoliyatga mukammal tayyorlaydi, integratsiyalashgan ta'lim muhitining samaradorligini oshiradi hamda pedagogik jarayonni innovatsion darajaga ko'taradi.

Integratsiyalashgan ta'lim muhitida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish talabning faol ishtirokini ta'minlash va ularning bilimlarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Seminarlar, debatlar, vaziyatli o'yinlar va treninglar orqali talaba o'quv jarayoniga faol jalb qilinadi, bu esa ularning kritik fikrlash, ijodiy yondashuv va muammolarni mustaqil hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Interaktiv metodlar talabning o'z-o'zini baholash va refleksiya qilish qobiliyatini ham shakllantiradi, shuningdek, ularni real kasbiy vazifalarga moslashishga tayyorlaydi.

Integratsiyalashgan ta'lim muhitida real ish sharoitlariga moslashtirilgan o'quv materiallarini qo'llash talabning kasbiy tayyorgarligini oshirishda katta ahamiyatga ega. O'quv materiallari amaliyotga yaqinlashtirilganda, talaba o'zlashtirgan nazariy bilimlarni murakkab vaziyatlarda qo'llashni o'rganadi va kasbiy vazifalarni samarali bajarish qobiliyatini shakllantiradi. Bu yondashuv talabning analitik fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va resurslardan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Texnologik savodxonlik va real ish sharoitlariga moslashtirilgan materiallarni uyg'unlashtirish orqali talabalar nafaqat kasbiy ko'nikmalarini, balki ijodiy va tashkiliy qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Shu tariqa, integratsiyalashgan ta'lim muhitida metodik jarayon talabning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladi va ularni zamonaviy ish bozoriga tayyorlaydi. Natijada, talabning professional kompetensiyalari yanada mustahkamlanadi, ularni amaliyotga moslashuvchan va samarali mutaxassisga aylantiradi.

Integratsiyalashgan ta'lim muhitida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash jarayonida talabning shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan metodlar muhim ahamiyatga ega. Har bir talabning individual qiziqishlari, o'z-o'zini rivojlantirish sur'ati va o'rganishga bo'lgan intilishi hisobga olinishi zarur. Bu yondashuv talabning kasbiy motivatsiyasini oshiradi, ularni amaliy faoliyatga tayyorlash jarayonida faol ishtirok etishga rag'batlantiradi va o'zini anglash hamda professional identifikatsiyani shakllantirish imkonini beradi. Shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan metodlar talabning o'z kuchi va qobiliyatlariga bo'lgan ishonchini oshiradi, murakkab vaziyatlarda mustaqil va samarali qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Integratsiyalashgan ta'lim muhitida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi

zamonaviy pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishda strategik ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish, loyihaviy va interaktiv metodlardan foydalanish, individual va guruhli ishlarga e'tibor qaratish, texnologik savodxonlikni rivojlantirish va real ish sharoitlariga moslashtirilgan o'quv materiallarini qo'llash bo'lajak mutaxassislarning professional tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan metodlar va innovatsion pedagogik strategiyalar talabanning kreativ fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoaviy ish va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv talabanning bilim, ko'nikma va professional kompetentsiyalarini tizimli va mukammal shakllantiradi, ularni real ish sharoitlariga tayyorlaydi va zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassisga aylantiradi. Natijada, integratsiyalashgan ta'lim metodikasi pedagogik amaliyotda ilmiy asoslangan, innovatsion va tizimli metod sifatida samaradorligini isbotlaydi. Shu bilan birga, u o'quv jarayonini boyitadi, talabanning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga hissa qo'shadi hamda bo'lajak mutaxassislarni kompleks tarzda tayyorlashga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baroroh, U., Bunyamin, & Sudana, I. M. (2025). Professional competence and learning communities: Effects on teaching quality in Indonesian elementary schools. *Journal of Innovation and Research in Primary Education*, 4(3), 1201–1210.
2. Holman, K. C., Wilson, K. P., Knollman, G., & Russell, A. (2025). Competency-based interprofessional education enhances collaboration skills in special education and speech-language pathology students. *Frontiers in Education*, 10, Article 1581257.
3. Khotimah, K., & Purwanta, E. (2025). Enhancing teachers' pedagogical competence in inclusive education through continuous coaching. *Journal of Innovation and Research in Primary Education*, 4(3), 1367–1379.
4. Paskalia Wae, P., & Herwin. (2025). Improving elementary students' reading skills through the cooperative integrated reading and composition method. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 8(3), 456–465.
5. Yuldashevna, X. O., & Abdurasul o'gli, A. S. (2024). Improving the Methodology of Preparing Future Specialists for Professional Activity in an Integrated Learning Environment. *Miasto Przyniosci*, 49, 1236-1238.

ISH BERUVCHILAR BUYURTMASI ASOSIDA DUAL TA'LIM TIZIMIDA O'RTA BO'G'IN KADRLARINI TAYYORLASHNING HUQUQIY VA TASHKILY XUSUSIYATLARI

A.X.Kadirov

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instiuti mustaqil-izlanuvchisi

K.B. Alisherov

Jaxon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada ish beruvchilar buyurtmasi asosida dual ta'lim tizimida o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlashning huquqiy va tashkiliy xususiyatlari nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilindi. Dual ta'lim, ish beruvchi buyurtmasi, o'rta bo'g'in kadr va shartnomaviy kooperatsiya tushunchalari ilmiy aniqlanib, ularning o'zaro bog'liqligi asoslandi. Tashkiliy va huquqiy jihatdan aniq takliflar ishlab chiqildi.

Kalitso'zlar: dual ta'lim, ish beruvchi buyurtmasi, o'rta bo'g'in kadr, kasbiy ta'lim, texnikum, huquqiy asos, tashkiliy mexanizm, shartnoma, ustoz-shogird, malaka.

Zamonaviy iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va texnologik o'zgarishlarning tezlashuvi mehnat bozorining malakali o'rta bo'g'in kadrlarga bo'lgan ehtiyojini keskin oshirib, kasbiy ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi vazifalarni qo'yimoqda – bunda ta'lim jarayonining ish beruvchilarning real talablariga to'liq mos kelishi,

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

bitiruvchilarning ishlab chiqarishga tayyorlik darajasining yuqori bo'lishi va nazariy bilimlar bilan amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikning ta'minlanishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Jahon tajribasi shuniko'rsatmoqdaki, ushbu vazifalarni samarali bajarishning eng ishonchli va sinalgan yo'llaridan biri dual ta'lim tizimidir – ya'ni nazariy bilimni ta'lim tashkilotida, amaliy ko'nikmalarni esa bevosita ishlab chiqarish sharoitida egallashga asoslangan ta'lim shakli. Biroq dual ta'limning muvaffaqiyatli ishlashi uchun u aniq huquqiy ramka va samarali tashkiliy mexanizmlarga tayangan bo'lishi zarur, ayniqsa, kadrlar tayyorlash ish beruvchilarning buyurtmasiga asoslangan holda amalga oshirilganda.

Mavzuning dolzarbligi quyidagi omillar bilan belgilanadi. Birinchidan, o'rta bo'g'in kadrlar – texniklar, operator-mutaxassislar, malakali ishchilar – ishlab chiqarish jarayonining asosiy bo'g'inini tashkil etib, ularning malaka darajasi bevosita mahsulot va xizmatlar sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, ish beruvchilarning buyurtmasiga asoslangan kadrlar tayyorlash tizimi bitiruvchilarning ishga joylashish darajasini sezilarli oshiradi va ta'lim resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Uchinchidan, bu jarayonning huquqiy va tashkiliy jihatlarini hali yetarli ilmiy o'rganilmagan bo'lib, amaliyotda muayyan muammo va cheklovlar mavjud.

O'zbekiston Respublikasida dual ta'limning huquqiy asoslari jiddiy shakllangan. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi 163-son qarori bilan «Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish tartibitog'risidagi nizom» tasdiqlanib, dual ta'limning tashkiliy bosqichlari, taraflarning huquq va majburiyatlari belgilab berilgan. Ushbu nizomgako'ra, dual ta'lim texnikum, ish beruvchi va o'quvchi o'rtasida tuziladigan uch tomonlama shartnoma asosida amalga oshiriladi, o'quvchiga korxonadan tomonidan ish haqi to'lanadi va dual ta'lim davrida o'tgan vaqt umumiy mehnat stajiga qo'shib hisoblanadi. 2024 yil 16 oktyabrdagi PF-158-son Farmonda kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari belgilangan. PF-190-son Farmonda kasbiy ta'lim tizimida dual ta'lim ulushini 9 foizdan 40 foizgacha oshirish maqsadliko'rsatkichi aniqlangan.

Shunga qaramay, ish beruvchilar buyurtmasi asosida dual ta'lim tizimida o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlashning huquqiy va tashkiliy xususiyatlari yetarli ilmiy o'rganilmagan bo'lib, bu masala mustaqil ilmiy tahlilni taqozo etadi.

Dual ta'lim tizimida o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlash masalasi pedagogika, mehnat huquqi, iqtisodiyot va boshqaruv fanlari kesishuvida joylashgan murakkab fanlararo muammodir. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda ushbu masalaga oid bir qator nazariy tushunchalar shakllangan bo'lib, ular o'zaro chambarchas bog'liq konseptual tizimni tashkil etadi. Dual ta'lim, ish beruvchi buyurtmasi va shartnomaviy kooperatsiya tushunchalari birgalikda kasbiy ta'limning zamonaviy huquqiy-tashkiliy tizimini tushuntirish uchun nazariy asos yaratadi. Ushbu tushunchalarning har biri alohida ilmiy tarixga egabo'lish bilan birga, ular integratsiyalashgan holda kasbiy ta'limning samaradorligini belgilaydi.

Dual ta'lim – nazariy ta'limni ta'lim tashkilotida, amaliy tayyorgarlikni esa bevosita ishlab chiqarish korxonasida egallashga asoslangan ta'lim tizimidir. Bu tushuncha Germaniya tajribasidan kelib chiqqan bo'lib, bugungi kunda jahonning 60 dan ortiq mamlakatida turli shakllarda qo'llanilmoqda. D. Oyler dual tizimning muvaffaqiyatli ishlashi uchun davlat, ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilaro'rtasidagi institutsionallashgan kooperatsiya zarurligini ilmiy asoslagan [1].

Ish beruvchi buyurtmasi – korxonadan yoki tashkilotning muayyan kasb va malakabo'yicha kadrlarga bo'lgan ehtiyojini rasmiy tarzda ta'lim tashkilotiga yetkazishi va shu asosda kadrlar tayyorlash jarayonining boshlanishidir. Bu tushuncha talabga asoslangan kadrlar tayyorlash paradigmasining asosiy elementi hisoblanadi.

O'rta bo'g'in kadr – oliy ma'lumotli mutaxassis bilan malakasiz ishchi o'rtasidagi bo'g'inni egallaydigan, texnik, texnologik yoki xizmat ko'rsatish jarayonlarini mustaqil bajarishga qodir bo'lgan malakali mutaxassisdir. Bu kadrlar ishlab chiqarishning «umurtqapog'onasi» hisoblanadi.

Shartnomaviy kooperatsiya – ta'lim tashkiloti, ish beruvchi va o'quvchi o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni rasmiylashtiruvchi, taraflarning huquq, majburiyat va mas'uliyatlarini belgilaydigan shartnomaviy tizimdir.

V.I. Blinov va Ye.Yu. Yesenina dual ta'limning samarali amalga oshirilishi uchun ta'lim tashkiloti va korxonadan resurslarining tarmoqli shaklda birlashtirilishi zarurliginiko'rsatib, professional standartlar asosida dasturlarni loyihalash metodikasini ishlab chiqqan [2]. Sh.Sh. Olimov professor sifatida kasbiy ta'lim tizimida xalqaro standartlar asosida kadrlar tayyorlash va ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish

masalalarini tadqiq etib, texnikumlar ta'lim jarayonining amaliyot bilan uzviy bog'lanishi bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalarini sezilarli oshirishi xulosasiga kelgan [3]. I.V. Robert ta'limni axborotlashtirish nazariyasida raqamli vositalarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi tashkiliy-boshqaruv tuzilmalarning yangicha shakllanishini taqozo etishini nazariy jihatdan asoslagan [4]. D. Oyler «Biznes sektorini kasbiy ta'limga jalb qilish» nomli ilmiy ishida ish beruvchilarning ta'lim jarayoniga faol ishtirokining institutsional shartlari va boshqaruv mexanizmlarini chuqur tahlil qilgan [5].

Mavzuning fanlararo ahamiyatigato'xtalsak, ish beruvchilar buyurtmasi asosida o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlash masalasi pedagogika doirasidan chiqib, mehnat huquqi, iqtisodiy nazariya va tashkiliy boshqaruv fanlari bilan bevosita bog'liq. Bu masalaning samarali yechilishi iqtisodiyotda kadrlar tanqisligini kamaytirish, ishsizlikni qisqartirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Ish beruvchilar buyurtmasi asosida dual ta'limni tashkil etish masalasida uchta nazariy-amaliy yondashuv mavjud bo'lib, ular huquqiy va tashkiliy jihatdan turli mexanizmlarni nazarda tutadi.

Birinchi yondashuv – markazlashgan buyurtma tizimi. Bu yondashuvda davlat organlari mehnat bozori tahlili asosida kadrlargabo'lgan umumiy ehtiyojni aniqlaydi, sohalar va kasblar bo'yicha buyurtma parametrlarini shakllantiradi va texnikumlargategishli topshiriqlar beradi. Bu yondashuvning ustunligi shundaki, u davlat manfaatlari va strategik ustuvorliklar nuqtai nazaridan kadrlar tayyorlash tiziminiyo'naltirish imkonini beradi. Biroq uning cheklovi – muayyan korxonalarining aniq talablarinito'liq hisobga olish qiyinligi.

Ikkinchi yondashuv – korxonatexnikum bevosita shartnomasi. Bunda muayyan korxonatexnikumgao'zining aniq kadr ehtiyojini rasmiy buyurtma sifatida taqdim etadi va taraflar o'rtasida uch tomonlama shartnoma tuziladi. Bu yondashuv ish beruvchining aniq talablarigato'liq mos kadrlar tayyorlanishini ta'minlaydi, biroq u masshtablash va tizimlashtirish jihatidan muayyan cheklovlarga ega.

Uchinchi yondashuv – raqamli platforma asosidagi buyurtma tizimi. Bunda ish beruvchilarning kadrlargabo'lgan ehtiyoji raqamli platforma orqali qabul qilinadi, tahlil qilinadi va texnikumlarga avtomatik tarzda yo'naltiriladi. O'zbekistonda Savdo-sanoat palatasining onlayn platformasi va «Kasbiy ta'lim» elektron tizimi shu maqsadda ishlab chiqilmoqda. Bu yondashuv shaffoflik, tezkorlik va ma'lumotlarga tayangan qarorlar qabul qilish jihatidan eng zamonaviy yechim hisoblanadi.

Uchala yondashuvni tahlil qilsak, eng yuqori samaradorlikka ularning kombinatsiyalashgan tarzdaqo'llanilishi – ya'ni davlat strategik rejalashtirishi, korxonalarining bevosita ishtiroki va raqamli platformalar orqali boshqarish – orqali erishish mumkinligi aniq bo'ladi.

Huquqiy jihatdan ish beruvchilar buyurtmasi asosida dual ta'limning tashkil etilishi quyidagi asosiy elementlarnio'z ichiga oladi: uch tomonlama shartnoma tizimi, o'quvchining ishlab chiqarishdagi huquqiy maqomini belgilash, ustozlik institutining huquqiy reglamenti, o'quvchiga to'lanadigan ish haqi va mehnat stajining hisoblanishi, sifat nazorati va mas'uliyatni taqsimlash mexanizmlari. Tashkiliy jihatdan esao'quv dasturini korxonat talablariga moslashtirish, amaliyot joyini tashkil etish, ustozlarni tayyorlash va baholash tizimini birgalikda ishlab chiqish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Ish beruvchilar buyurtmasi asosida dual ta'limni tashkil etish yondashuvlarining qiyosiy tahlili

Mezon	Markazlashgan buyurtma	Bevosita shartnoma	Raqamli platforma
Buyurtmani shakllantirish	Davlat organlari	Korxonat mustaqil	Avtomatik tizim
Kadr ehtiyoji tahlili	Makro darajada	Mikro darajada	Kompleks tahlil
Moslashuvchanlik	Past	Yuqori	Yuqori
Shaffoflik	O'rta	Cheklangan	Yuqori
Masshtablash imkoniyati	Yuqori	Past	Juda yuqori
Korxonat ishtiroki darajasi	O'rta	Yuqori	Yuqori
Huquqiy murakkablik	Yuqori	O'rta	O'rta

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tahlili shuniko'rsatadiki, markazlashgan buyurtma tizimi makro

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

darajadagi strategik rejalashtirish uchun samarali, biroq aniq korxonalarining talablariga moslashuvchanlik darajasi past. Bevosita shartnoma yondashuvi korxonaning aniq ehtiyojlarini eng to'liq qondiradi, ammo masshtablash imkoniyati cheklangan. Raqamli platforma asosidagi tizim barcha mezonlarbo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib, shaffoflik, masshtablash imkoniyati va kompleks tahlil jihatidan ustunlikka ega. Shu sababli, VMQ-163-son qaror doirasida belgilangan tashkiliy tartibning amaliy samaradorligini oshirish uchun raqamli platforma asosidagi yondashuvni markazlashgan rejalashtirish va korxonalar bilan bevosita shartnomaviy munosabatlar bilan integratsiyalashgan tarzda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Amaliy jihatdan dual ta'limning ish beruvchilar buyurtmasi asosida tashkil etilishi quyidagi natijalarni berishi mumkin: bitiruvchilarning 80-90 foizining ishga joylashishini ta'minlash, ta'lim resurslaridan samarali foydalanish, korxonalarining yangi ishchilarni qo'shimcha o'qitishga sarflaydigan mablag'larining kamayishi va umuman iqtisodiyotning malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojining qondirilishi.

Maqolada ish beruvchilar buyurtmasi asosida dual ta'lim tizimida o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlashning huquqiy va tashkiliy xususiyatlari har tomonlama tahlil qilindi. Dual ta'lim, ish beruvchi buyurtmasi, o'rta bo'g'in kadr va shartnomaviy kooperatsiya tushunchalari ilmiy jihatdan aniqlandi, ularning o'zaro bog'liqligi va fanlararo ahamiyati ochib berildi.

Markazlashgan buyurtma, bevosita shartnoma va raqamli platforma yondashuvlari qiyosiy tahlil qilindi va ularning kombinatsiyalashgan qo'llanilishi eng yuqori samaradorlikka olib kelishi ilmiy asoslandi.

Maqolada olib borilgan tahlillardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchidan, ish beruvchilarning kadrlariga bo'lgan ehtiyojini aniqlash va tahlil qilishning yagona raqamli platformasini ishlab chiqish va joriy etish taklif etiladi. Bu platforma ish beruvchilarning buyurtmalarini qabul qilish, tahlil qilish va texnikumlarga avtomatik yo'naltirish funksiyalarini bajarishi lozim.

Ikkinchidan, dual ta'limda uch tomonlama shartnomalarning namunaviy shaklini ishlab chiqish va me'yoriy jihatdan tasdiqlash taklif etiladi. Shartnoma texnikum, korxonada va o'quvchining huquq, majburiyat va mas'uliyatlarini aniq belgilab, ish haqi, mehnat sharoitlari va baholash mezonlarini o'z ichiga olishi zarur.

Uchinchidan, dual ta'limda korxonada ustozlarining pedagogik mahoratini oshirish bo'yicha malaka oshirish kurslarini tizimli tashkil etish taklif etiladi. Ustozlarga amaliy o'qitish metodikasi, o'quvchilarni baholash tizimi va xavfsizlik qoidalari bo'yicha tizimli bilimlar berilishi maqsadga muvofiq.

To'rtinchidan, ish beruvchilarning dual ta'limga ishtirokini rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlari va moliyaviy mexanizmlarni ishlab chiqish taklif etiladi. Dual ta'limni tashkil etgan korxonalariga imtiyozli kreditlar, soliq chegirmalari va boshqarag'batlantirish vositalarining joriy etilishi kooperatsiyaning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Euler D. Germany's Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries? – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013. – 78 p.
2. Блинов В.И., Есенина Е.Ю. Методические рекомендации по разработке программ профессионального обучения на основе профессиональных стандартов. – Москва: ФИРО РАНХиГС, 2019. – 124 с.
3. Олимов Ш.Ш. Касб-хунар коллежалари ўқувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш назарияси ва амалиёти: пед. фан. докт. ... дисс. – Бухоро: Бухоро давлат университети, 2012. – 320 б.
4. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). – 3-е изд. – Москва: ИИО РАО, 2014. – 398 с.
5. Euler D. Engaging the Business Sector in Vocational Education and Training. – Bonn: DC dVET (Donor Committee for Dual Vocational Education and Training), 2015. – 72 p.

KASBIY TA'LIM O'QUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI DUAL KREDIT-MODUL TA'LIM SHAROITIDA RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK ASOSLARI

Adxamova Moxira Raxmatillaevna

*Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti bosh mutaxassisi,
Mustaqil izlanuvchi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada dual kredit-modul ta'lim tizimi sharoitida kasbiy ta'lim o'quvchilarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning didaktik asoslari tahlil qilingan. Kommunikativ kompetentlikning mazmun-mohiyati, uning tarkibiy komponentlari hamda kasbiy faoliyatdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, dual ta'lim tizimining o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishdagi imkoniyatlari, interfaol metodlar, integrativ yondashuvlar va ishlab chiqarish amaliyotining pedagogik xususiyatlari ilmiy asosda bayon etilgan. Tadqiqot davomida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning samarali didaktik mexanizmlari hamda pedagogik shart-sharoitlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetentlik, dual ta'lim, kredit-modul tizimi, kasbiy ta'lim, didaktik yondashuv, kasbiy kompetensiya, integrativ ta'lim, interfaol metodlar, kommunikativ faoliyat, ishlab chiqarish amaliyoti.

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida kasbiy ta'lim tizimi oldiga raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi, zamonaviy texnologiyalarni egallagan hamda samarali kommunikativ faoliyat olib bora oladigan mutaxassislarni tayyorlash vazifasi qo'yilmoqda. Zamonaviy mehnat bozori sharoitida mutaxassisning nafaqat kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki jamoada ishlash, muzokara olib borish, ijtimoiy hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda kasbiy muammolarni muloqot asosida hal qila olish kompetentligiga ega bo'lishi talab etiladi. Shu nuqtayi nazardan kasbiy ta'lim o'quvchilarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda [1].

So'nggi yillarda ta'lim tizimida dual kredit-modul ta'lim modelini joriy etish jarayonlari jadallashmoqda. Ushbu model ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash orqali o'quvchilarni real kasbiy muhitga moslashtirish imkonini beradi. Dual ta'limning asosiy mohiyati o'quvchilarning nazariy bilimlarni ta'lim tashkilotsida, amaliy ko'nikmalarni esa ishlab chiqarish korxonalarida egallashiga asoslanadi. Bu esa kommunikativ kompetentlikni tabiiy pedagogik muhitda rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Ilmiy manbalarda kommunikativ kompetentlik tushunchasi turlicha talqin etiladi. Jumladan, kommunikativ kompetentlik shaxsning muloqot jarayonida til vositalaridan samarali foydalanishi, axborotni qabul qilishi va uzatishi, hamkorlik munosabatlarini tashkil etishi hamda turli kommunikativ vaziyatlarda moslashuvchan faoliyat yuritish qobiliyati sifatida tavsiflanadi [2]. Kasbiy ta'lim tizimida kommunikativ kompetentlik quyidagi tarkibiy komponentlarni o'z ichiga oladi:

- axborot-kommunikativ kompetensiya;
- ijtimoiy-kommunikativ kompetensiya;
- reflektiv-kommunikativ kompetensiya;
- kasbiy muloqot kompetensiyasi.

Mazkur kompetensiyalarni shakllantirish dual kredit-modul ta'lim tizimida bosqichma-bosqich va uzviy tashkil etilishi zarur. Chunki ishlab chiqarish jarayonida o'quvchi real kommunikativ muhitga kiradi, kasbiy jamoa bilan hamkorlik qiladi hamda xizmat munosabatlarida faol ishtirok etadi. Natijada o'quvchilarda kasbiy kommunikatsiya madaniyati shakllanadi.

Dual kredit-modul tizimida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning didaktik asoslari quyidagi pedagogik yondashuvlarga tayangan holda amalga oshiriladi:

Birinchidan, kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarning amaliy faoliyatga yo'naltirilgan kommunikativ tajribasini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Mazkur yondashuvda o'quvchi ta'lim jarayonining faol subyekt sifatida ishtirok etadi hamda muammoli vaziyatlarni mustaqil hal qilishga o'rgatiladi.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Ikkinchidan, integrativ yondashuv asosida nazariy bilim va ishlab chiqarish amaliyoti o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ta'minlanadi. Integratsiyalashgan mashg'ulotlar o'quvchilarning kommunikativ faoliyatini faollashtiradi hamda kasbiy nutq madaniyatini rivojlantiradi.

Uchinchidan, interfaol ta'lim metodlari kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. "Case-study", "Brainstorming", debat, loyiha metodi, rolli o'yinlar kabi metodlar o'quvchilarning muloqotga kirishish, jamoada ishlash va o'z fikrini asoslab berish ko'nikmalarini rivojlantiradi [3].

Shuningdek, kredit-modul tizimining o'ziga xos jihatlaridan biri mustaqil ta'lim ulushining yuqoriligidir. Mustaqil ta'lim jarayonida o'quvchilar axborotni izlash, tahlil qilish, taqdimot tayyorlash hamda o'zaro fikr almashish orqali kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Ayniqsa, raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish kommunikativ faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ishlab chiqarish amaliyoti esa kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning muhim amaliy mexanizmi hisoblanadi. Korxonada o'quvchilar xizmat muloqoti, kasbiy etik me'yorlar, mijozlar bilan ishlash hamda jamoaviy faoliyat asoslarini egallaydilar. Bu esa ularning kasbiy moslashuvchanligini oshiradi va kelgusidagi mehnat faoliyatiga tayyorlaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, dual kredit-modul ta'lim tizimida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni talab etadi:

- ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini samarali tashkil etish;
- kommunikativ faoliyatga yo'naltirilgan o'quv topshiriqlarini ishlab chiqish;
- interfaol metodlardan tizimli foydalanish;
- o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash;
- raqamli kommunikatsiya vositalaridan foydalanish.

Dual kredit-modul ta'lim tizimida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning samaradorligi ko'p jihatdan pedagogning metodik tayyorgarligi hamda ta'lim jarayonini innovatsion tashkil etish darajasiga bog'liq. Zamonaviy pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki kommunikativ muhit yaratuvchi fasilitator sifatida ham faoliyat yuritishi lozim. Ayniqsa, kasbiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni real ishlab chiqarish vaziyatlariga yaqinlashtirish, kasbiy dialoglar tashkil etish va jamoaviy loyihalar bilan ishlash kommunikativ kompetensiyalarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, dual ta'lim jarayonida reflektiv yondashuvni qo'llash muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Refleksiya orqali o'quvchilar o'z kommunikativ faoliyatini tahlil qiladi, mavjud kamchiliklarni aniqlaydi hamda muloqot madaniyatini takomillashtirishga intiladi. Bu esa ularda o'zini baholash, o'zaro hurmat va kasbiy etikaga rioya qilish kabi sifatlarni shakllantiradi.

Bugungi raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham muhim omil hisoblanadi. Onlayn platformalar, virtual seminarlar, taqdimot dasturlari hamda masofaviy hamkorlik vositalari o'quvchilarning kommunikativ faolligini oshiradi.

Bundan tashqari, dual kredit-modul tizimida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning diagnostik mexanizmlarini ishlab chiqish ham dolzarb masalalardan biridir. Kommunikativ kompetentlik darajasini aniqlash uchun kuzatish, suhbat, test, portfolio va amaliy vaziyatli topshiriqlardan foydalanish mumkin. Mazkur vositalar orqali o'quvchilarning kommunikativ rivojlanish dinamikasini monitoring qilish hamda individual yondashuvni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dual kredit-modul ta'lim tizimida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasi va ijtimoiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. Natijada ular nafaqat malakali mutaxassis, balki samarali kommunikator sifatida ham shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, dual kredit-modul ta'lim tizimi kasbiy ta'lim o'quvchilarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish uchun samarali pedagogik muhit yaratadi. Mazkur tizimda nazariy bilim va amaliy faoliyat integratsiyasi, interfaol metodlarning qo'llanilishi hamda ishlab chiqarish amaliyotining uzviy tashkil etilishi kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishning muhim didaktik omili hisoblanadi. Natijada o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligi, ijtimoiy faolliqi, kasbiy muloqot madaniyati va mehnat bozorida raqobatbardoshligi oshadi. Shu bois dual kredit-modul ta'lim tizimida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalarni yanada takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xodjaboyev A.R., Xusanov I.A. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. – T.: “Fan va texnologiya”, 2007. – 192 b.
2. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish texnologiyasi. – T.: Fan, 2015.
3. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: Fan, 2006.
4. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: TDPU, 2011.
5. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2017.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlari va me'yoriy hujjatlari.

DUAL TA'LIMDA PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNI JORIY ETISH

N.N.Karimova

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti

Annotatsiya: *Maqolada kasbiy ta'lim tizimida mutaxassis kadrlarni tayyorlashda dual ta'limning ahamiyati hamda dual ta'lim jarayonida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, kasbiy ta'lim tashkilotlaridagi pedagog kadrlar hamda ishlab chiqarish korxonalaridagi ustozning pedagogik mahoratini oshirishda pedagogik innovatsiyalarni qo'llash masalalari ochib berilgan. Shuningdek, dual ta'limni joriy etishdagi asosiy vazifalar keltirilgan.*

Tayanch so'zlar: *dual ta'lim, ta'lim sifati, ustoz, pedagog, innovatsiya, kreativlik, mahorat, kasbiy, mutaxassis, raqobat, innovatsion iqtisodiyot.*

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy-texnika taraqqiyoti yutuqlarini amaliyotga keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jamiyat taraqqiyotini ilm-fan rivojisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki ilm-fan ishlab chiqarish va uning moddiy asosini yaratish, texnologik rivojlantirish va eng asosiysi kadrlar bilan ta'minlash vazifalarini o'z zimmasiga oladi.

Kasbiy ta'limda dual ta'lim dasturlarini joriy etishdan asosiy maqsad mehnat bozori uchun malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda mazkur jarayonga ish beruvchilarni keng jalb qilishdir. Mamlakatimizda ta'lim jarayoniga bo'lgan bunday e'tibor ertamiz egalariga aylangan yosh avlodning o'z salohiyatini to'liq namoyon etishi, o'z tanlagan kasbi bo'yicha o'qishi, ishlashi, hayotda o'z o'rnini topishi va jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan mutaxassislar bo'lib yetishishi uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Xususan, ta'lim tashkiloti, ilmiy-tadqiqot tuzilmalari, shuningdek, dual ta'limni amalga oshiruvchi kasbiy ta'lim tashkiloti va ishlab chiqarish korxonalarini birlashtiruvchi o'quv-ilmiy-tadqiqot ishlab chiqarish majmualarini tashkil qilishning ijobiy tajribasi katta ahamiyatga ega. Mazkur tajriba negizida “Kasbiy ta'lim–ishlab chiqarish” nomli o'quv-ilmiy-ishlab chiqarish majmuasini tashkil qilish mumkin. Mazkur majmua doirasida uzluksiz kasbiy ta'limni amalga oshirishning asosiy yo'nalishi yaratiladi.

Mamlakat iqtisodiyotini innovatsion rivojlanish yo'liga o'tkazish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda ta'lim tizimi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonlarining kengayishi raqobatbardosh kadrlarga bo'lgan talabning keskin oshishiga olib keldi. Iste'molchi ta'lim xizmatlari mazmuni va sifatini tanlar ekan, egallagan ma'lumoti va kasbiy tayyorgarligining mehnat bozorida hamda mehnat faoliyati jarayonida qanchalik zarurligi va muhimligiga e'tibor qaratadi. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlanish yo'liga o'tkazish ta'lim tizimida mavjud gorizont va vertikal munosabatlarning tubdan o'zgarishiga olib keldi.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Dual ta'lim inson uchun, eng avvalo, o'zining individual ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi: birinchidan, uni ish joyi bilan ta'minlash, o'z mehnatidan ichki qoniqish hosil qilish, moddiy ta'minot va yetarli darajada ijtimoiy statusga ega bo'lish; ikkinchidan, kasb malakasini oshirishga imkon berish. Qandaydir sabablarga ko'ra mehnat bozorida talabgir bo'lmagan shaxslar uchun dual ta'lim boshqa kasbni egallash hamda yangi mutaxassislik bo'yicha faol mehnat faoliyatiga qaytish imkonini beradi.

Xorijiy tajribalardan kelib chiqib aytish mumkinki, dual ta'limni joriy etishda avvalo ta'lim tashkiloti zamonaviy ta'lim tendensiyalariga javob berishi lozim.

Kasbiy ta'lim tashkiloti – bu ta'lim bozorida doimiy ijobiy mavqe va raqobatbardoshlikka ega bo'lgan, mehnat bozorida talabgir yosh mutaxassislarni tayyorlashni ta'minlaydigan hamda o'ziga o'xshash ta'lim tashkilotlari bilan raqobatlasha oladigan tashkilotga aylanishi zarur.

Davlat dual ta'limdan, birinchi navbatda, jamiyatning dinamik ijtimoiy-iqtisodiy o'sishini va jahon bozorida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydigan milliy kadrlar tayyorlashni kutadi. Buning uchun kasbiy ta'lim tizimi nafaqat kadrlarni yetishtirish va avloddan avlodga kasbiy madaniyat tajribasini yetkazishni ta'minlashi, balki ijodiy-intellektual hamda kasbiy-malaka salohiyatini to'plash va rivojlantirishni ham amalga oshirishi lozim.

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib aytish mumkinki, dual ta'limni joriy etishning asosiy mexanizmi o'qitish sifati va ta'lim xizmatlari sifatiga bog'liq. Bunda pedagogik innovatsiyalarni joriy etish muhim sanaladi. O'quv jarayoni innovatsion yangi ilmiy g'oyalari va konsepsiyalar asosida ta'lim mazmunini yangilashga va uni takomillashtirishga xizmat qiladi. Bunda o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini boyitadi, bu esa o'z navbatida o'quvchilarning o'quv faoliyatiga ta'sir qiladi. Ta'lim-tarbiyaga innovatsion yondashuv doimiy va mustaqil ravishda olib boriladi. O'quvchilar bora-bora ko'proq yangi ilmiy g'oyalarning tadqiqotchisi va amalga oshiruvchisi bo'lib yetishadi hamda ularda hayotga, mehnatga, o'z kasbiga nisbatan innovatsion yondashuv shakllanadi.

Iste'molchiga (ta'lim oluvchiga) ko'rsatilgan sifatli ta'lim xizmati uning ijobiy o'rnini shakllantiradi. Innovatsion rivojlanish yo'liga o'tish miqyosida zarur ahamiyatga ega eng muhim omil faqat texnik g'oyalarni ishlab chiqarish emas, balki ichki va tashqi bozorlarga xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarish hamda uni amalga oshirish uchun yuqori malakali, raqobatbardosh mutaxassislarni ta'lim tashkilotlarida sifatli tayyorlashdir.

Kasbiy ta'limda dual ta'lim dasturlarini joriy etishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan quyidagi asosiy vazifalar o'z yechimini topishi kerak:

- Davlat ta'lim standartlari mazmuniga kompetensiya talablarini singdirish orqali o'quv reja va dasturlar hamda darsliklarni takomillashtirish, mazmunan uzviylashtirish orqali ta'lim uzluksizligini ta'minlash;
- o'quv rejalaridagi turdosh fanlarni integratsiyalash orqali o'quv yuklamalari ko'lami va hajmini optimallashtirish;
- o'quvchilarning kompetentlik darajasini baholashning metodlari va vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish;
- kasbiy ta'lim tashkilotlarida maxsus fanlar bo'yicha virtual o'quv-laboratoriya, axborot-kommunikatsiya va masofadan o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish, darslik, o'quv qo'llanma va o'quv filmlarining elektron shakllarini yaratish orqali ta'limning elektron axborot bazasini shakllantirish;
- umumkasbiy va maxsus fanlar bo'yicha tayyorlanadigan darslik va o'quv qo'llanmalar mazmuniga zamonaviy texnika va texnologiyalarni singdirish orqali ularni zamonaviy ta'lim talablariga moslashtirish;
- ta'lim jarayoniga innovatsiyalarni joriy qilish, innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlarini faol qo'llash;
- ishlab chiqarish korxonalaridagi mutaxassis-ustozlarning dual ta'lim bo'yicha pedagogik mahoratini shakllantirishga qaratilgan qisqa muddatli kurslarni joriy qilish;
- ishlab chiqarish korxonalarida ta'lim muhitini yaratishda o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishning psixologik omillarini o'rganish.

Mamlakatimizda dual ta'limni joriy etishdagi muammolar pedagog kadrlar hamda korxonalaridagi ustozlar salohiyati yetarli darajada oshirilgandagina muvaffaqiyatli hal qilinishi mumkin. Lekin amaliy tahlillar kasbiy ta'lim tashkilotidagi pedagogning kasbiy kompetentligi tezkor rivojlanayotgan ta'lim jarayonlari talablaridan orqada qolayotganini ko'rsatmoqda. Bu holat pedagogik ta'limni rivojlantirish,

pedagogik innovatsiyalarni joriy etish va uzluksiz pedagogik ta'lim jarayonida pedagoglarni tayyorlashni yaxshilash bilan bog'liq muammolarning dolzarbligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ashurova S.Yu. Kollej o'quvchilarini amaliy faoliyatga tayyorlashning pedagogik tizimi. *Kasb-hunar ta'limi jurnali*. Toshkent, 2017. №4. B. 4–8.
2. Karimov A.A. Raqobatbardosh kadrlar tayyorlash – ijtimoiy-pedagogik muammo. // “Zamonaviy uzluksiz ta'lim muammolari: innovatsiya va istiqbollari” xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. Toshkent, 2018. 335–336-b.
3. Karimov A.A. Kasb-hunar ta'lim tizimida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash. // Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2019. 124–125-b.
4. Choriyev R.K. Pedagogical technologies in dual training model. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 2020, Vol. 8, No. 1.
5. Choriyev R.K. Formation of professional competencies of high-tech industry specialists in dual education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 2020, Vol. 8, No. 4.

MILLIY MALAKA TIZIMINI BARQAROR JORIY ETISHNING AYRIM JIHATLARI HAQIDA

Rajabov Barna Jo'raqulovich

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot O'zbekistonda Milliy malaka tizimining (MMT) ta'lim va mehnat bozoriga barqaror joriy etish borasidagi strategik masalalarni o'rganishga bag'ishlangan.

MMT – ta'lim, kasbiy tayyorgarlik va mehnat bozorini xalqaro standartlar asosida uzviy bog'lovchi kompleks institutsional va metodologik mexanizm hisoblanadi.

Kompleks tizimli yondashuv asosida, sifat va miqdoriy tadqiqot metodlari sifatida normativ-huquqiy hujjatlar tahlili va xalqaro tajriba tahlillari qo'llanildi. Tadqiqot natijalari MMTni barqaror joriy etish borasida, jumladan resurslar bilan ta'minlash, kommunikatsiya strategiyasi, kasbga yo'naltirish tizimi, MMT rivojlanishini monitoring qilish va baholash, Sifatni ta'minlash mexanizmlari, kamchiliklarni bartaraf etish choralari belgilash, xavf-xatarlar va ularni boshqarish yo'llari, MMTni takomillashtirishni davom ettirish, salohiyatni rivojlantirish, me'yoriy-huquqiy asoslarni takomillashtirib borish, moliyalashtirish masalalarini hal etish doir ayrim jihatlar bo'yicha tavsiyalar bayon etildi.

Xulosa qilib aytganda, MMT kadrlar tayyorlash sifatini ish beruvchilari nuqtayi nazaridan oshirish, bandlikni barqaror rivojlantirish va iqtisodiy raqobatbardoshlikni mustahkamlashning muhim mexanizmi sifatida qaralishi lozim. Kelgusidagi tadqiqotlar MMT ning barqaror amalga oshirishda raqamli transformatsiyasi, sun'iy intellekt asosida malaka monitoringi va avtomatlashtirilgan mehnat bozori prognozi yo'nalishlarida davom ettirilishi tavsiya etiladi.

Tayanch iboralar: Milliy malaka tizimi, tizimni barqaror joriy etish ko'rsatkichlari, Kasbiy standartlar, Malakani baholash, Ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasi, Mehnat bozori, Raqamli kompetensiyalar platformasi.

Milliy malaka tizimini amaliyotga barqaror joriy etishning dastlabki bosqichi sifatida uni rivojlantirishning konsepsiyasini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Jamiyatdagi ijtimoiy iqtisodiy tizimlarning rivojlantirish konsepsiyasi deganda aksariyat hollarida mazkur tizimni istiqboldagi rivojlantirish yo'nalishlari va ko'rsatkichlari, bir so'z bilan aytganda strategiyalarini belgilash va uni amalga oshirishni rejalashtirish tushunilishi ham mumkin.

Ushbu maqola xuddi shu yondashuv asosida Milliy malaka tizimini amaliyotga barqaror joriy etishning ayrim jihatlari haqida tavsiyalar keltiriladi. Avvalo Konsepsiyani ishlab chiqishning ayrim jihatlari

qisqacha to‘xtalib o‘tamiz.

Konsepsiyani ishlab chiqishdan maqsad Milliy malaka tizimini rivojlantirishning normativ-huquqiy, uslubiy ta‘minoti va shu kabilar bo‘yicha strategiyalarini belgilab olishdan iborat. Maqsad va uni amalga oshirish vazifalarini aniqlashtirish uchun xorijiy tajribalardan foydalanish ham konsepsiyani mukammalligini va sifatini oshiradi.

Ilg‘or xorijiy tajribalarni, ayniqsa xorijiy davlatlarning milliy malaka tizimini rivojlantirish konsepsiyalari (ayrim davlatlarda strategiya deb nomlangan) o‘rganish asosida ulardagi ustuvor yo‘nalishlarni tahlil qilish mumkin. Lekin shuni yodda tutish kerakki, har bir davlat iqtisodiyotining o‘ziga xos rivojlanish yo‘nalishlari, imkoniyatlari, resurslari hamda kadrlari salohiyati mavjud. Shu sababli eng rivojlangan davlatning milliy malaka tizimini rivojlantirish konsepsiyasini to‘g‘ridan to‘g‘ri qabul qilish ma‘qul yo‘l emas. Ulardan ijodiy foydalangan holda, to‘g‘ri yo‘nalishlarni belgilash mumkin.

Avvalo Konsepsiyaning yo‘nalishlarini belgilash uchun milliy malaka tizimini hozirgi holatini chuqur tahlil qilish asosida asosiy muammoli holatlarni aniqlash maqsadga muvofiq. Bu kelgusida ushbu muammolarni hal qilish orqali ma‘lum rivojlanish yo‘nalishlari va tendensiyalarini belgilashga yordam beradi.

Eng asosiy muammolardan biri bu mehnat bozori bilan ta‘lim integratsiyasini, o‘zaro bog‘liqligini ta‘minlash masalasi hisoblanadi. Ushbu integratsiya tushunchasini ish beruvchi ta‘lim menga malakali kadr tayyorlashi shart, bu uning asosiy vazifasi deb da‘vo qilsa, ta‘lim ilg‘or xorijiy ta‘lim tashkilotlari tajribasi asosida kadr tayyorlyapman, davo qiladi. Ular birgalikda “mehnat bozori bilan ta‘lim integratsiyasini ta‘minlash masalasi”ni, bir davraga to‘planib, muntazam muhokama qilish o‘rniga ish beruvchida ham, ta‘lim mutadasilarida ham bunga “vaqti yo‘q”, “bundanda zarur ishlari ko‘p”, “har kim o‘z ishini qilishi kerak” kabi iddaolari mavjud. Oxir oqibatda mehnat bozorida o‘z ish o‘rnini topmagan minglab bitiruvchilar chiqmoqda, korxonalarining qariyb barchasida malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj (tanqislik) qolmoqda.

Shunga uxshash ko‘plab muammolarni qayd etish mumkin. Masalan:

Milliy malaka tizimini joriy etish bilan bog‘liq qonun hujjatlari mavjud emasligi;

Milliy malaka tizimini joylarda joriy etilishi holati, milliy malaka tizimi tarkibiy qismlari faoliyati, tegishli vositalarini ishlab chiqish va undan foydalanishdagi muammolar;

Malakani baholash va tan olish borasidagi hamda malakani baholash markazlari faoliyati bo‘yicha muammolar;

O‘zbekiston mehnat bozorining o‘ziga xos xususiyatlari va ko‘nikmalarga bo‘lgan ehtiyojlarni aniqlash borasidagi muammolar;

Hududlar, tarmoqlar, sohalar va korxonalarni rivojlantirish dasturlarini amalga oshirishda kadrlar bilan ta‘minlash borasidagi muammolar;

O‘zbekiston mehnat bozori tahlili, tarmoq va sohalarida kasb va malakalar tahlili, dolzarb kasblar, yaqin kelajakda paydo bo‘ladigan yangi kasblar va malakalar bo‘yicha kadrlar tayyorlash holati va muammolari, yaqin yillarda qisqarishi nazarda tutilayotgan kasblarni aniqlash bilan bog‘liq muammolar, shuningdek mehnat bozori monitoringini olib borish bo‘yicha muammolar.

O‘rganilgan xorijiy tajribalar, qayd etilgan muammolar tahlili va o‘rganilgan manbalar tahlilidan kelib chiqib, milliy malaka tizimini, shuningdek Konsepsiyani barqaror amalga oshirishga uchun quyidagilarni ta‘minlash tavsiya etiladi.

1. Milliy malaka tizimi (MMT)ni doimiy ravishda resurslar, jumladan salohiyatli kadrlar va moddiy-texnik baza bilan ta‘minlash.

MMT bilan ishlovchi kadrlar salohiyatini oshirish maqsadida: bevosita MMT mutaxassislari (standartlar ishlab chiqish va ekspertiza qilish bo‘yicha ekspertlar, baholovchilar, vazirlik va idoralardagi ishchi guruhlar ekspertlari va muvofiqlashtiruvchilar)ni tayyorlash uchun Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti (Institut) huzurida doimiy malaka oshirish kurslari tashkil qilish, ilg‘or xorijiy davlatlarga, jumladan Fransiya, Turkiya, Qozog‘iston, Boltiq bo‘yi davlatlariga xodimlarni stajirovkaga yuborish maqsadga muvofiq.

Moddiy-texnik bazani ta‘minlash maqsadida: malakani baholash markazlari uchun asbob-uskunalar, maydonlar talab etish, raqamlashtirish infratuzilmasi (serverlar, dasturiy ta‘minot, kiberhimoya) ham investitsiya kiritishni va doimiy qo‘llab-quvvatlashni talab etish tavsiya etiladi.

2. MMT barqarligi uchun kommunikatsiya strategiyasini belgilash. Kommunikatsiya MMT uchun hal qiluvchi muvaffaqiyat omili hisoblanadi, chunki tizimning samaradorligi uning foydalanuvchilariga taqdim

etiladigan ishonch va aniqlikka to'liq bog'liq. Kuchli kommunikatsiya strategiyasi barcha manfaatdor tomonlar MMTning ahamiyati, tuzilishi va tartib-qoidalarini to'liq tushunishini ta'minlaydi. Jumladan, MMT doirasida samarali kommunikatsiya bir qator asosiy maqsadlarga xizmat qiladi:

me'yorlarni belgilash, malakalar ishlab chiqish va provayderlarni akkreditatsiya qilish jarayonining ochiq va shaffof bo'lishini ta'minlaydi hamda tizimning sifati va yaxlitligiga nisbatan jamoatchilik ishonchini mustahkamlaydi;

ish beruvchilarga malaka aslida nimani anglatishini (ya'ni talab etiladigan aniq bilim, ko'nikmalar va kompetensiyalarni) ravshan tarzda tushuntiradi hamda malakalarning tarmoq ehtiyojlariga muvofiqligini ta'minlaydi;

talabalar va xodimlarga turli malakalarning o'zaro qanday bog'liqligini tushunishga yordam beradi, keyingi ta'lim olish va kasbiy o'sish yo'llarini aniqlashtiradi;

ta'lim va o'qitish xizmatlarini ko'rsatuvchilar uchun o'quv dasturini loyihalash, sifatni ta'minlash va baholash bo'yicha talablarni to'liq tushunishni ta'minlaydi hamda ularga MMTni samarali joriy etish imkonini beradi;

MMT tuzilmasi va malaka darajalarini xalqaro tashkilotlar hamda boshqa davlatlarga yetkazilishi oqibatida malakalarni chegara ortida tan olish va ularning mobilligini qo'llab-quvvatlaydi.

Aloqa strategiyasi muvofiqlashtirilgan (moslashuvchan) bo'lishi shart, chunki manfaatdor tomonlarning har bir guruhi turli ehtiyoj va talablarga ega.

Odatda, muvaffaqiyatli MMT murakkab ma'lumotlarni soddalashtirish uchun bir qator standartlashtirilgan kommunikatsiya vositalaridan foydalanadi:

MMRdagi malaka darajalarini va ularga turli xil malakalarni mos kelishini ko'rsatib beradigan soddagina, ko'rgazmali jadval (grafik) kurinishda bo'lishi;

jamoatchilikka akkreditatsiyadan o'tgan ta'lim va o'qitish xizmatini ko'rsatuvchi tomonidan har bir ro'yxatdan o'tkazilgan malaka hamda har bir malaka bo'yicha aniq o'rganish natijalarini izlash imkonini beruvchi markazlashtirilgan, onlayn va ishonchli manbalar;

Malakaga erishgan fuqaroni o'rganish natijalariga asoslangan holda nimani bilishi, tushunishi va bajara olishini tavsiflash uchun o'qish davomiyligi yoki ta'lim tashkiloti turini ham inobatga olgan holda bosqichma-bosqich va aniq terminologiyadan foydalanish.

MMTni barqaror joriy etish maqsadida islohotning barcha ishtirokchilariga axborot va ma'lumotlar quyidagilar orqali ochiq va tushunarli tarzda yetkazish lozim:

ommaviy axborot vositalari va internet orqali axborot kompaniyasi (MMT nimadan iborat, u yoshlar, ish beruvchilar, mamlakat uchun qanday foyda keltirishi haqida);

hududlarda ish beruvchilar, ta'lim tashkilotlari rahbarlari ishtirokida MMTning roli va ahamiyatini tushuntirish bo'yicha seminarlar tashkil etish;

metodik broshyuralar, infografika, shuningdek, "MMT menga nima beradi?" mavzusida tegishli sayt yoki platformada maxsus sahifa tashkil etish;

qayta aloqa: jamoatchilikdan tushgan taklif va savollarni qabul qilish uchun forum, ishiq liniyalar tashkil etish va munosabatni muntazam o'rganib borish (masalan, har yili tadbirkorlar o'rtasida so'rovi asosida);

yoshlar va ishsiz fuqarolar uchun MMTdan foydalanish imkoniyatlari haqida interaktiv axborot platformasi, ijtimoiy tarmoqlar orqali keng jamoatchilikni xabardor qilish, "ochiq malakalar kuni", "malaka xaritasi" kabi loyihalarni amalga oshirish.

3. MMT barqarorligini ta'minlashda kasbga yo'naltirish tizimini joriy etish. Bunda kasbga yo'naltirish tizimi ham MMTni muvaffaqiyatli joriy etish uchun hal qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Chunki bu tizim orqali har qanday yoshdagi va hayotning istalgan bosqichidagi shaxslarga o'z kasbiy faoliyatini boshqarish, ta'lim hamda kasb tanlash bo'yicha asoslangan qarorlar qabul qilish va ta'limdan mehnat faoliyatiga o'tish, martaba o'sishiga erishishi uchun zarur ko'nikmalarni egallashda yordam berishga mo'ljallangan xizmatlar va siyosatlarining tizimli majmuasi taklif etiladi.

Odatda, kasbga yo'naltirish tizimi jamiyatda ijtimoiy ne'mat sifatida ko'riladi, chunki u, bir tomondan, shaxsning hayoti farovonligi sifati va qoniqishini oshirishga, ikkinchi tomondan esa, ko'nikmalar bilan mehnat bozori talabi o'rtasidagi muvofiqlikni yaxshilash hamda ijtimoiy tenglikni ilgari surish orqali jamiyatga va davlatga foyda keltiradi.

Samarali kasbga yo'naltirish xizmatlarini ko'rsatish uchta asosiy yo'nalishni o'zida mujassam etishi mumkin:

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

kasbiy o‘qish (martabaga erishish) haqida ma’lumot olish: mehnat bozori, ta’lim olish/o‘qish variantlari hamda kasbiy faoliyatga oid talablar haqida batafsil va ishonchli ma’lumotlar olish imkoniyatini ta’minlash;

kasbiy o‘qish (martabaga erishish) masalalari bo‘yicha ta’lim va tayyorgarlik haqida ma’lumot olish: fuqarolarning butun hayoti davomida kasbiy o‘qishlarini samarali boshqarish uchun zarur bo‘lgan kasbiy bilim va ko‘nikmalarni o‘rgatishga qaratilgan tizimli ta’lim dasturlari bilan tanishish imkoniyatlari;

kasbiy o‘qish (martabaga erishish) bo‘yicha maslahatlar olish: fuqarolar o‘ziga xos jihatlarini chuqur o‘rganishi va bo‘lishi mumkin bo‘lgan to‘siqlardan o‘tib borishiga yordam beradigan malakali, shaxsga yo‘naltirilgan, chuqurlashtirilgan maslahat olish imkoniyatlari.

Kasbga yo‘naltirish xizmatlaridan uzluksiz foydalanish imkoniyatini ta’minlash turli tashkilotlar va vositalar orqali ko‘rsatiladi: ta’lim xizmatlarini ko‘rsatuvchilar, davlat bandlik xizmati organlari, xususiy amaliyot va raqamli vositalar va boshqalar.

4. MMT rivojlanishini monitoring qilish va baholab borish, shuningdek MMT ko‘rsatkichlari (KPI) tizimi joriy etish. Bunda quyidagilar e’tiborga olishi tavsiya etiladi:

miqdoriy ko‘rsatkichlar: dolzarb kasblar bo‘yicha ishlab chiqilgan va tasdiqlangan kasbiy standartlar soni; tarmoqning kadrlar salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi tarmoq malaka ramkalari soni; davogarlar talab ehtiyojlariga mos bo‘lgan baholash markazlari soni; shaffof va davogarning haqiqiy kompetensiyalarini aniqlovchi baholash vositalari soni; sohalar bo‘yicha sertifikat olgan mutaxassislar soni; mustaqil baholashdan o‘tgan bitiruvchilar ulushi; RPL (oldingi ta’limni tan olish) holatlari soni va h.k.;

sifat ko‘rsatkichlari: ta’lim dasturlarining malaka standartlarga muvofiqlik darajasi (tashqi sifat nazoratini amalga oshirish orqali baholanadi); ish beruvchilarning bitiruvchilarni kasbiy ko‘nikmalaridan qoniqish darajasi (so‘rovnomalar orqali aniqlanishi mumkin) milliy va xalqaro reytinglar orqali baholanadi.

MMT holati to‘g‘risida har yillik hisobot tayyorlanishi va ommaga e’lon qilinishi mumkin.

5. MMTni barqaror joriy etish jarayonidagi sifatni ta’minlash mexanizmlari. Sifatni ta’minlash mexanizmlari – bu ta’lim, kasbiy tayyorgarlik va malakalarning sifati hamda malaka standartlarini monitoring qilish, baholash, qo‘llab quvvatlash va takomillashtirish uchun qo‘llaniladigan tizimli jarayonlar va tartiblardan iborat bo‘ladi. Ularning maqsadi shundan iboratki, malakalar ishonchli, ishonarli va izchil (uzluksiz) bo‘lishini ta’minlash orqali ta’lim oluvchilar, ish beruvchilar va jamiyat ishonchini uyg‘otishdan iboratdir.

Sifatni ta’minlash ikki asosiy ko‘rinishda amalga oshirilishi mumkin: ichki (xizmatni ko‘rsatuvchi tashkilot mas’ul) va tashqi (mustaqil Agentlik va Institut tomonidan nazorat). MMTda sifatni ta’minlash quyidagi uchta asosiy yo‘nalishni qamrab oladi:

MMT uchun ishlab chiqilgan normativ-huquqiy hujjatlar, jumladan tarmoq malaka ramkalari, kasbiy standartlar, malaka talablari, ta’lim dasturlari, malakani baholash vositalari va boshqa shu kabilarning sifatini baholash;

normativ-huquqiy hujjatlarni joriy etish, jumladan malakani baholash va sertifikatlash jarayonlarining sifatini baholash;

mehnat bozorida ko‘nikmalardan foydalanish va ta’lim xizmatlari ko‘rsatish jarayonlari sifatini baholash.

MMTda sifatni ta’minlash tartib va mezonlari ilg‘or xorijiy tajribalar asosida Kasbiy malakalarni rivojlantirish bo‘yicha tarmoq kengashlarining faoliyatini tashkil etish uchun mas’ul bo‘lgan vazirlik va idoralar, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Ta’lim sifatini ta’minlash milliy agentligi va uning tarkibidagi Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti tomonidan ishlab chiqish tavsiya etiladi.

6. MMT barqaror joriy etish jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etish choralarini belgilash. MMTni monitoring qilish natijalari asosida reja bo‘yicha olib borilayotgan va ortda qolayotgan sohalar aniqlanishi mumkin. Bunda quyidagi moslashuvchan yondashuv muhim:

aniq dolzarb kasb bo‘yicha malaka (kasbiy) standart ishlab chiqishda sustkashlik, beg‘amlik bo‘layotgan bo‘lsa – qo‘shimcha mutaxassislarni jalb qilish, Ishchi guruhlarni ko‘paytirish, Ishchi guruh rahbarlarini almashtirish, rag‘batlar berish yoki intizomiy choralar ko‘rilishi mumkin;

Malakani baholash markazlari (MBM) yetishmasligi sababli fuqarolar imtihon topshira olmayotgan bo‘lsa – vaqtincha ta’lim tashkilotlariga MBM funksiyalarini berish yoki sayyor komissiyalar tashkil etilishi mumkin;

Ish beruvchilar va ta’lim tashkilotlari kasbiy standartlarga amal qilmayotgan bo‘lsa – ayrim majburiy

choralarni (qaror va buyruqlarni) qabul qilish mumkin;

Bitiruvchilar mustaqil imtihonlardan o'ta olmayotgan bo'lsa – ta'lim tashkilotlarini tahlil qilish, kamchiliklarni bartaraf etish yoki ta'lim tashkilotini litsenziyadan mahrum etishgacha choralar ko'rilishi mumkin.

Yuqorida bayon etilganlardan farqli boshqa kamchiliklar aniqlangan taqdirda uni bartaraf etish chorasi vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

7. MMT barqaror amalga oshirish jarayonlaridagi xavf-xatarlar va ularni boshqarish yo'llarini belgilash. Ma'lumki resurslar, kadrlar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida MMTni rivojlantirish amalga oshiriladi. MMTni uchun xatarlar moliyalashtirish yetishmovchiligi, byurokratiya, o'zgarishlarga qarshilik, malakali kadrlarni boshqa tizimlarga ketishi va texnik nosozliklar kabilar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Quyida mazkur xatarlar tavsifi, ularni oldini olish va kamaytirish yo'llari keltirilgan.

Moliyalashtirish yetishmovchiligi: iqtisodiy qiyinchiliklar sabab byudjet mablag'lari qisqarishi mumkin. Bu xatarga qarshi MMTning asosiy elementi bo'lgan ko'nikmalar rivojiga investitsiya qilish iqtisodiy o'sishni ta'minlashini asoslash talab etiladi.

Byurokratiya: Kengashlar faoliyati formal bo'lib qolishi mumkin. MMTni rivojlantirish jarayonlariga ish beruvchilarni faol jalb qilish va ularni bu boradagi faoliyatini rag'batlantirish maqsadida KPI joriy qilish muhim. Faol bo'lmagan a'zolari esa rotatsiya qilish, boshqa faol a'zoga almashtirish maqsadga muvofiq.

O'zgarishlarga qarshilik: ayrim ta'lim tashkilotlari malakani mustaqil baholashni tizimga tahdid sifatida qabul qilishi mumkin. Bunda axborot-tushuntirish ishlari orqali MMT malaka sertifikatiga ega bo'lmay, kam maosh (daraja) bilan ishlayotgan malakali fuqarolarga moddiy o'sishiga yordam berishi mumkinligini ularga anglatish lozim.

Malakali kadrlarni boshqa tizimlarga ketishi: MMT mutaxassislari boshqa tuzilmalarga ishga ketishi mumkin. Bunda ketish istagini bildirgan mutaxassislar uchun motivatsiyani kuchaytirish lozim: masalan, munosib maosh, rag'batlantirish, martaba o'sishiga ta'sir qilish imkoniyati, mukofotlashlarga tavsiya etish orqali.

Texnik nosozliklar: raqamli platformaning to'liq ishlamasligi MMTga bo'lgan ishonchni pasaytiradi. Bunda raqamli platformaning yangi modullarini sinovdan o'tkazish va uning zaxira variantlarini joriy qilish kerak.

MMTni barqaror amalga oshirishda xatarlarni boshqarish barcha malakalarning ishonchliligi, adolatliligi va dolzarbligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu tizim maqsadlariga putur yetkazishi mumkin bo'lgan potensial tahdidlarni, jumladan past sifat, firibgarlik yoki ziddiyatli holatlarning aniqlashni hamda ularni yumshatish choralarni belgilashni o'z ichiga oladi. MMTni boshqarish bilan bog'liq xatarlar, umuman olganda, uchta yo'nalishga bo'linadi: boshqaruv va siyosiy, amaliy va texnik, sifatni ta'minlash va halollik.

Boshqaruv va siyosiy xatarlar quyidagi holatlar bilan bog'liq:

Siyosiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi, ya'ni hukumat yoki vazirlikda rahbariyatning almashishi yoki ustuvor vazifalar o'zgarganidan so'ng MMTni joriy etish sur'ati yoki uning moliyalashtirilishi pasayib ketishi;

bo'linishlar yoki ziddiyatli holatlar, ya'ni turli vazirliklar (ta'lim, mehnat) yoki ta'lim sohalari (oliy ta'lim va kasb-hunar ta'limi) o'zaro aloqasiz holda alohida faoliyat yuritishi natijasida malakalarning takrorlanishi yoki izchillikning yo'qolishi yuzaga kelishi;

resurslarga qaramlik, ya'ni dastlabki xalqaro yoki donorlik mablag'lariga ortiqcha tayanish, bu mablag'lar tugagach, tizimning izdan chiqishi yoki to'xtab qolishiga olib kelishi.

Amaliy va texnik xatarlar quyidagilar bilan bog'liq:

MMT haqida xabardorlikning pastligi, ya'ni ish beruvchilar, talaba, o'quvchilar va jamoatchilik MMTni yoki uning malakalarining ahamiyatini tushunmasligi natijasida mehnat bozorida malakalarga talab-ehtiyojning kamayishi va ishonchsizligi yuzaga kelishi;

zaif axborot-kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasi, ya'ni Malakalar reestrining samarasiz boshqarilishi, boshqa tizimlar bilan o'zaro integratsiya qilinmaganligi yoki axborot xavfsizligi buzilishlari;

yeterli institutsional salohiyatning yo'qligi, ya'ni ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchi tashkilotlar, tartibga soluvchi organlar va MMT xodimlarida o'rganish natijalariga asoslangan loyihalash, baholash va audit bo'yicha zarur malaka va tajribaning yetishmasligi.

Sifatni ta'minlash va halollik bilan bog'liq xatarlar quyidagilardan iborat:

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

malaka berish jarayonlaridagi firibgarlik, ya’ni soxta sertifikatlar, korrupsiyaga bog‘langan baholash amaliyoti yoki diplom fabrikachilari, malakalarning ishonchsizligi va ahamiyatini izdan chiqarishi;

zaif sifat standartlari, ya’ni malakalar haddan tashqari noaniq abstrakt yoki umumiy shaklda loyihalashtirilgani sababli, past sifatli ta’lim tashkilotlari real ko‘nikmalar bermasligi oqibatida bitiruvchilar minimal standartlarga javob bermasligi;

nomuvofiq baholash, ya’ni turli provayderlar yoki baholovchilar malaka standartlarini izchil qo‘llamasligi natijasida bir xil malaka bo‘yicha turlicha sifat darajalari vujudga kelishi.

Mazkur jarayonlarda aniqlangan xatarlarni bartaraf etish maqsadida Kasbiy malakalarni rivojlantirish bo‘yicha tarmoq kengashi faoliyatiga mas’ul bo‘lgan vazirlik (idora) va zaruriyatga muvofiq hukumat tegishli qarorlar qabul qiladi.

8. MMTni takomillashtirishni davom ettirish. MMT bo‘yicha asosiy islohotlar amalga oshirilgandan so‘ng, yangi yo‘nalishlarni izlash zarur: masalan, maktablarda kasbiy malaka tizimini joriy etish (6-7 sinf bosqichida kasbiy yo‘naltirish, 10–11-sinflarda 1–2-darajali malakalarni berish), kelajak ko‘nikmalari sohasida malakalarni rivojlantirish (yashil iqtisodiyot, kreativ industriyalar), MMTni yetakchi davlatlarning malaka tizimlari bilan integratsiya qilish (hamohang kasblar bo‘yicha) va hokazo. MMT mukammal tartibda zamon talablariga doimiy javob bera oladigan tizimga aylanishi zarur.

MMTni rivojlantirish doimiy mas’uliyatni his qilish, o‘zaro hamkorlik va uzluksiz takomillashtirishni talab qiladigan iterativ jarayon hisoblanadi. Bu jarayon quyidagi 6 bosqichli model mantig‘iga amal qilishni talab qiladi:

o‘rganish (tadqiqot olib borish) bosqichi;

loyihalash bosqichi;

qabul qilish (tasdiqlash) bosqichi;

amalda qo‘llash (faollashtirish) bosqichi;

amaliy faoliyatni tashkil etish (operatsion) bosqich;

qayta ko‘rib chiqish (tahlil qilish) bosqichi.

MMTni yo‘lga qo‘yish va rivojlantirishning yuqorida keltirilgan olti bosqichi qayta ko‘rib chiqish bosqichidan so‘ng yana boshidan (1-bosqichdan) takrorlanadi. Bu esa MMTni rivojlantirish 5–10 yilga mo‘ljallangan sikl davriyligiga ega bo‘lgan jarayon ekanini anglatadi.

Hozirda MMTni yo‘lga qo‘yish loyihalash bosqichida amalga oshirilmoqda. O‘zbekistonda MMTni rivojlantirish 2030-yilga kelib faollashtirish bosqichiga yetishi nazarda tutilgan. Ushbu bosqich quyidagi ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi:

tizimni amalga oshirish tuzilmalari shakllantirilganligi (barqaror va kelishilgan boshqaruv mexanizmlari, ma’muriy-boshqaruv tuzilmalar imkoniyatlari, dastlabki moliyalashtirish manbalari prognozi);

asosiy ish usullari va vositalari joriy etilganligi (ma’lumotlar bazalari, kommunikatsiya strategiyalari, sifatni ta’minlash mexanizmlari, quyi (zaruriy) darajadagi me’yoriy-huquqiy hujjatlar va ma’muriy tartib-qoidalar);

tizimdan foydalanuvchilarga MMR mavjudligi va uning xizmatlari to‘g‘risida xabardor qilinganligi;

MMR o‘rganish natijalaridan foydalanish hamda malakalarni uzluksiz qayta ko‘rib chiqish va yangilash uchun asosiy tayanch nuqta bo‘lib xizmat qilishi;

malakalarga darajalar berish bo‘yicha mezonlar va tartib-qoidalar joriy etilganligi hamda bu jarayoni davom etayotganligi;

MMR bosqichma-bosqich milliy va xalqaro darajada malakalarning ochiqligi va taqqoslanishida muhim rol o‘ynashi;

MMR ma’lum vaqt o‘tishi bilan milliy darajada ta’lim, kasbiy tayyorgarlik va malakalar tizimlarini isloh qilish hamda yangilashni qo‘llab-quvvatlashi;

mehnat bozori ehtiyojlari, ta’lim sifatini amaliyotga yaqinlashtirish, malakalarni baholashda shaffoflikni ta’minlash va raqamlashtirilgan yagona milliy modelni to‘liq ishga tushirish;

Dual ta’lim modelini rivojlantirish bo‘yicha aniq mexanizmlar, ya’ni ish beruvchi–ta’lim tashkiloti–talaba o‘rtasidagi uch tomonlama hamkorlik shartlarini belgilanishi;

milliy malaka ramkasi (MMR)ning huquqiy maqomini yanada aniq belgilash, uni barcha davlat organlari va ta’lim tashkilotlari uchun majburiy amal qilishi lozim bo‘lgan asosiy hujjat sifatida mustahkamlanishi;

kasbiy standartlarini ishlab chiqish va yangilashning yagona tartibini normativ-huquqiy jihatdan

belgilanishi;

ta'lim tashkilotlarining me'yoriy-uslubiy hujjatlarini kasbiy standartlariga moslashtirilganligini baholashning majburiyiligini belgilanishi;

Baholash markazlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun grant, vaucher va subsidiyalar joriy etish, ishsizlar va ijtimoiy himoyaga muhtojlar uchun davlat buyurtmasi asosida bepul malakani baholash tizimini kengaytirish, ish beruvchilarning xodimlar malakasini oshirishiga soliq imtiyozlari berilishi.

9. MMTni barqaror amalga oshirishda tegishli salohiyatlarni rivojlantirish. MMTni muvaffaqiyatli ishlab chiqish va joriy etish barcha manfaatdor tomonlarning institutsional, kasbiy va texnik salohiyatlari birdamligini talab etadi.

Institutsional va boshqaruv salohiyati hukumat va vakolatli organlarning MMTni samarali loyihalash, qonuniylashtirish va boshqarish qobiliyatiga taalluqlidir. Jumladan:

boshqaruv xodimlari almashishiga barqaror hamda MMT rivojlanishiga ta'sir etuvchi tashkilot va xodimlar o'rtasidagi keng konsensus (tushunganlik);

MMTga huquqiy maqom beruvchi va uning rivojlantiruvchi turli mexanizmlarni (masalan, sifatni ta'minlash, akkreditatsiya, sertifikatlash) belgilab beruvchi zarur qonunlar hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, qabul qilish va ijrosini ta'minlash salohiyati;

barcha sohalar (ta'lim (umumiy ta'lim, kasb ta'limi, oliy ta'lim) va mehnat bozori)ni muvofiqlashtirish vakolati va resurslariga ega bo'lgan organni tashkil etish;

MMTni ishlab chiqish, uning faoliyat yuritishi, texnik xizmat ko'rsatish va qayta ko'rib chiqishni moliyalashtirish uchun yetarli hamda uzoq muddatli byudjet resurslari bilan ta'minlash.

Kasbiy salohiyat inson kapitali bilan bog'liq ko'rsatkich hisoblanadi. Inson kapitali tizimni amaliy darajada samarali yuritish uchun zarur bo'lgan ixtisoslashgan bilim va ko'nikmalar majmuasiga ega bo'lishi zarurligidan kelib chiqadi. Xususan:

malakalarni aniqlash maqsadida aniq va o'lchab bo'ladigan o'rganish natijalarini ishlab chiqish, baholash va ulardan foydalanish qobiliyatiga ega mutaxassislar mavjudligi. Bunda asosiy e'tiborni kirish (o'qitishga sarflangan vaqt)dan boshlab, uni chiqish (shaxs nimani bilishi, tushunishi va nimalarni bajara olishi)gacha bo'lgan salohiyatini aniqlashga yo'naltirish;

mehnat bozori ehtiyojlariga mos bo'lgan kasbiy va ta'lim standartlarini ishlab chiqish hamda ularni tasdiqlash (tan olish) bo'yicha ekspertlik salohiyatiga (kompetentligiga) ega shaxslarning faolligi;

sifatni ta'minlash mexanizmlari tartib-qoidalarini ishlab chiqish va qo'llash hamda noformal va informal ta'limni ishonchli baholashga qodir adolatli ekspertlar korpusini shakllantirilganligi;

ish beruvchilar, kasaba uyushmalari, ta'lim va o'qitish xizmatlarini ko'rsatuvchilar hamda talaba-o'quvchilarning turli manfaatlarini e'tiborga olish va muvofiqlashtirish uchun muloqot, maslahatlashuv va muzokara yuritish bo'yicha ko'nikmalarga ega insonlar mavjudligi.

Texnik salohiyat MMTning samarali ishlashi va oshkoraligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan vositalar, infratuzilma va tizimlarga taalluqlidir:

barcha ro'yxatdan o'tkazilgan malakalar, ularning darajalari va ularni beruvchi tashkilotlar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, ochiq, markazlashtirilgan va doimiy ravishda yangilanib boradigan raqamli ma'lumotlar bazasini yaratish va yuritish salohiyati mavjudligi;

ro'yxatga olish, akkreditatsiya va sertifikatlash jarayonlari uchun samarali axborot texnologiyalari tizimlarini joriy etilganligi;

malakalarning xalqaro darajada taqqoslanishi va e'tirof etilishini ta'minlash maqsadida MMRni mahalliy, mintaqaviy yoki xalqaro doiradagi tizimlar (masalan, YEI) bilan bog'lash (integratsiya qilish) bo'yicha texnik salohiyat mavjudligi;

MMTni doimiy takomillashtirib borish maqsadida unga ta'sirlar, samaradorligi va kelishuvchanligiga oid ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va ulardan foydalanish uchun zarur vositalar va kompetensiyalarni ishlab chiqilganligi.

10. MMT barqarorligi uchun me'yoriy-huquqiy asoslarni takomillashtirib borish. MMTni institutsional barqarorligini ta'minlash, uni doimiy faoliyat yuritadigan tizimga aylantirish maqsadida:

MMT maqomi qonun bilan mustahkamlash;

Respublika va tarmoq kengashlarining doimiy samarali faoliyat ko'rsatishini kafolatlash;

MMT jarayonlarini davlat dasturlariga integratsiya qilish (masalan, sohalarni modernizatsiya qilish

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

loyihalarida MMT komponentini inobatga olish);

Raqamli platforma yangilab takomillashtirib borish.

11. MMT barqarorligi uchun moliyalashtirish masalalarini hal etish. MMTni samarali ishlashi uchun o‘z vaqtida tegishli normativ hujjatlarni ishlab chiqish xarajatlari hamda tizimning doimiy faoliyat yuritishi xarajatlarini moliyalashtirish talab etiladi. MMTni rivojlantirish va joriy etishni moliyalashtirish, odatda, dastlab sezilarli miqdordagi davlat investitsiyalarini boshqa manfaatdor tomonlar hissalarini hamda ma’lum darajadagi xarajatlarni qoplash mexanizmlari bilan birlashtiruvchi aralash model asosida amalga oshiriladi. MMTning iqtisodiy raqobatbardoshlik va ijtimoiy tenglikni ta’minlashdagi roli jahon miqyosida ijtimoiy ne’mat sifatida ko‘rib chiqilmoqda, shu bois uning asosiy moliyalashtirish manbai davlat budjeti hisoblanadi.

Eng muhim muammolardan biri – loyiha asosidagi rivojlantirishni moliyalashtirishdan barqaror faoliyat yuritish modeliga o‘tishdir. Bu, odatda, byudjet ajratmalari va xarajatlarni qoplash mexanizmlarini uyg‘unlashtirgan yondashuv orqali ta’minlanadi, jumladan muayyan xizmatlar uchun to‘lov undirish operatsion xarajatlarni qoplashga yordam berishi mumkin, masalan: ta’lim va o‘qitish xizmatlarini ko‘rsatuvchilar tomonidan to‘lanadigan akkreditatsiya to‘lovlari, kompetensiyani baholash uchun to‘lovlar.

Moliyalashtirish masalalarini hal etishda quyidagi modelga asoslanish mumkin:

davlat (byudjet, grantlar, xalqaro loyihalar orqali) MMR infratuzilmasi, hujjatlar ishlab chiqish, ekspertiza qilish va rivojlantirish bosqichlarini moliyalashtirish;

xususiy sektor (ish beruvchilar uyushmalari, yirik kompaniyalar, tarmoq birlashmalari, Savdo-sanoat palatasi) esa, to‘g‘ridan-to‘g‘ri biznes uchun zarur bo‘lgan kasbiy standartlar, ta’lim dasturlari, raqamli vositalar va boshqa “MMR mahsulotlari”ni rivojlantirishga moliyaviy hissa qo‘shishi. Bunday moliyalashtirish:

biznesning manfaatdorligini oshiradi;

tizimni barqarorlashtiradi;

davlat byudjetiga yukni kamaytiradi;

malakalarni mehnat bozori talablariga yaqinlashtiradi.

Yuqorida qayd etilgan MMT barqaror amalga oshirishning ayrim jihatlarini joriy etish orqali quyidagi natijalarga erishish nazarda tutilmoqda:

davogarlarning kasbi va malakasiga mos ishga joylashish darajasi, ishga moslashuvchanligi va kasbi bo‘yicha malakasi oshishini ta’minlash;

ta’limdan so‘ng mehnat faoliyatini o‘z kasbi bo‘yicha davom ettirishga qaratilgan huquqiy va institutsional tizimlar tartibga solish;

yangi kompetensiyalarga asoslangan ta’lim standartlariga o‘tish;

kadrlar tayyorlashni mehnat bozori dinamikasiga mos ravishda tezkor tartibda yo‘naltiruvchi tizim yaratish;

ish beruvchilarda xodimlarni faqat diplomiga emas, amaliy malakasiga qarab tanlash psixologiyasini shakllantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. SkillsFuture Singapore. *Skills Framework and Workforce Skills Qualifications (WSQ) System*. Singapore, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasini joriy etish to‘g‘risida”gi PQ-345-son qarori.
3. Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
4. World Bank. *World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise*. Washington, DC: World Bank.

RAQAMLI IQTISODIYOT DETERMINANTLARI ASOSIDA DUAL KASBIY TA'LIM: TEXNIKUM RAHBARLARINING ISH BERUVCHILAR BILAN SMART-KOOPERATSIYASINI MALAKA OSHIRISH ORQALI TADQIQ ETISH

Kuchkarov Diyorbek Ulug'bekovich

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti professori

pedagogika fandari doktori

Annotatsiya: *Maqolada raqamli iqtisodiyot determinantlari asosida dual kasbiy ta'limning ilmiy-metodologik jihatlarini o'rganildi. Texnikum rahbarlarining ish beruvchilar bilan smart-kooperatsiyasini malaka oshirish orqali rivojlantirish masalasi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Aniq ilmiy takliflar ishlab chiqildi.*

Kalit so'zlar: *dual ta'lim, raqamli iqtisodiyot, smart-kooperatsiya, kasbiy ta'lim, texnikum, ish beruvchi, malaka oshirish, boshqaruv kompetensiyasi, kadrlar tayyorlash.*

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi jahon mehnat bozorining tuzilmasini tubdano'zgartirib, kasbiy ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi talablar qo'yimoqda – bunda ta'lim tashkilotlari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlikning an'anaviy shakllari o'z samaradorligini yo'qotib bormoqda va ularning o'rni intellektual, moslashuvchan va ma'lumotlarga tayangan yangi kooperatsiya mexanizmlari egallashi zaruriyati tug'ilmoqda. Dual ta'lim – nazariy bilimni ta'lim tashkilotida, amaliyko'nikmalarni esa bevosita ishlab chiqarish sharoitida egallash tizimi – bu borada eng samarali yechimlardan biri sifatida jahon pedagogik amaliyotida tan olingan. Biroq raqamli iqtisodiyot sharoitida bu tizimning muvaffaqiyatli ishlashi uchun texnikum rahbarlari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikning sifat jihatdan yangi shakli – smart-kooperatsiya zarur bo'lib, bu masalaga ilmiy yondashuv hali yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Mavzuning dolzarbligi quyidagi omillar bilan belgilanadi. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot sharoitida kasbiy malakalarning «yaroqlilik muddati» qisqarib, kasbiy standartlar tez-tez yangilanib bormoqda, bu esa ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyaning doimiy ravishda takomillashib borishini talab qiladi. Ikkinchidan, texnikum rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalari orasida ish beruvchilar bilan strategik kooperatsiyani tashkil etish va boshqarishko'nikmalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Uchinchidan, malaka oshirish tizimi orqali rahbarlarning smart-kooperatsiyako'nikmalarini shakllantirish masalasi ham nazariy, ham amaliy jihatdan yetarli o'rganilmagan.

O'zbekiston Respublikasida dual ta'limni joriy etish va kasbiy ta'lim tizimini isloh qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi 163-son qarorida «Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish tartibitog'risidagi nizom» tasdiqlanib, texnikumlar va korxonalar o'rtasidagi hamkorlikning huquqiy asoslari belgilab berilgan. 2024 yil 16 oktyabrdagi PF-158-son Farmonda texnikumlarda «Kasbiy ta'lim» elektron platformasini joriy etish va xalqaro ta'lim dasturlarini bosqichma-bosqich kirish vazifalari aniqlangan. PQ-316-son qarorda kasbiy ta'lim tizimida dual ta'lim ulushini 9 foizdan 40 foizgacha oshirish maqsadliko'rsatkichi belgilanib, ish beruvchilar bilan kooperatsiyaning yangi mexanizmlari ishlab chiqilgan.

Shunga qaramay, texnikum rahbarlarining ish beruvchilar bilan smart-kooperatsiyasini malaka oshirish tizimi orqali rivojlantirishning ilmiy-metodologik asoslari yetarli ishlab chiqilmaganbo'lib, bu masala mustaqil ilmiy o'rganishni taqozo etadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida kasbiy ta'lim tiziminingo'zgarib borayotgan mehnat bozori talablariga moslashuvi masalasi pedagogika va iqtisodiyot fanlari kesishuvida joylashgan murakkab fanlararo muammodir. Ushbu sohada bir qator nazariy tushunchalar mavjudbo'lib, ularning har biri muammoning muayyan qirralarini yoritadi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda raqamli iqtisodiyot determinantlari, dual ta'lim va smart-kooperatsiya tushunchalarig'zaro bog'liq nazariy tizimni tashkil etishi to'g'risida ilmiy konsensus shakllanib bormoqda. Bu uchala tushuncha birgalikda kasbiy ta'limning zamonaviy islohotlarini

ilmiy jihatdan asoslash uchun konseptual ramka yaratadi.

Raqamli iqtisodiyot determinantlari – iqtisodiyot sish va ijtimoiy rivojlanishni belgilovchi raqamli texnologiyalarga asoslangan omillar majmuasidir. Bularga raqamli infratuzilma, ma'lumotlar iqtisodiyoti, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va raqamli platformalar kiradi. Bu determinantlar kasbiy ta'lim tizimiga bevosita ta'sir ko'rsatib, yangi kasbiy malakalar va kompetensiyalarga bo'lgan talabni shakllantiradi.

Dual kasbiy ta'lim – nazariy bilimni ta'lim tashkilotsida, amaliy ko'nikmalarni esa bevosita ishlab chiqarish korxonasida egallashga asoslangan ta'lim tizimidir. Bu tushuncha Germaniya tajribasidan kelib chiqqan bo'lib, bugungi kunda jahonning ko'plab mamlakatlarida turli ko'rinishlarda qo'llanilmoqda. D. Oylar germaniyalik professor sifatida dual tizimning muvaffaqiyatli ishlashi uchun davlat, ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilarga o'rtasidagi institutsionallashtirilgan kooperatsiya zarurligini ilmiy jihatdan asoslagan [1].

Smart-kooperatsiya – ta'lim tashkiloti va ish beruvchilarga o'rtasidagi raqamli texnologiyalarga asoslangan, ma'lumotlarga tayangan va strategik maqsadlarga yo'naltirilgan intellektual hamkorlik shaklidir. An'anaviy kooperatsiyadan farqli o'laroq, smart-kooperatsiyada raqamli platformalar, analitik tizimlar va avtomatlashtirilgan monitoring vositalaridan foydalaniladi.

V.I. Blinov va Ye.Yu. Yesenina dual ta'limning nazariy-metodologik asoslarini ishlab chiqish borasida fundamental tadqiqotlar olib borib, dual ta'limning samarali amalga oshirilishi uchun ta'lim tashkiloti va korxonalar resurslarining tarmoqli shaklda birlashtirilishi zarurligini ko'rsatgan va professional standartlar asosida dasturlarni loyihalash metodikasini ishlab chiqqan [2]. I.V. Robert ta'limni axborotlashtirish nazariyasida raqamli vositalarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi pedagogik jarayonning mohiyatini tubdan o'zgartirishini, jumladan, ta'lim boshqaruvi va tashkiliy tuzilmalarning yangicha shakllanishini taqozo etishini nazariy jihatdan asoslagan [3]. Yu.V. Vaynshteyn personalizatsiyalangan adaptiv ta'limning raqamli muhitda samarali tashkil etilishi rahbarlar va pedagoglar tomonidan raqamli kompetensiyalarning egallanishini talab qilishini doktorlik tadqiqotida isbotlagan [4]. D. Oylar o'zining «Biznes sektorini kasbiy ta'limga jalb qilish» nomli ilmiy ishida ish beruvchilarning ta'lim jarayoniga faol ishtirokining institutsional shartlari va boshqaruv mexanizmlarini chuqur tahlil qilib, kooperatsiyaning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun taraflar o'rtasidagi ishonchning institutsionallashtirilishi zarurligini ko'rsatgan [5].

Mavzuning fanlararo ahamiyatiga o'talsak, raqamli iqtisodiyot determinantlari asosida dual ta'limda smart-kooperatsiyani o'rganish nafaqat pedagogika, balki boshqaruv fani, iqtisodiyot nazariyasi va innovatsion menejment fanlari kesishuvida yotadi. Texnikum rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini oshirish masalasi bevosita tashkiliy boshqaruv nazariyasi bilan bog'liq bo'lib, smart-kooperatsiya mexanizmlari iqtisodiy samaradorlik va kadrlar tayyorlash sifati bilan chambarchas bog'langan.

Dual kasbiy ta'limda texnikum rahbarlari va ish beruvchilarga o'rtasidagi kooperatsiya masalasida uchta asosiy nazariy yondashuv mavjud bo'lib, ular raqamli iqtisodiyot sharoitida turlicha amaliy ahamiyatga ega.

Birinchi yondashuv – institutsional kooperatsiya. Bu yondashuv gako'ra, dual ta'limning samaradorligi texnikum va korxonalar o'rtasidagi rasmiy institutsional hamkorlikning sifatiga bog'liq. Shartnomaviy munosabatlar, qo'shma dasturlar, birgalikdagi baholash tizimlari va ustoz-shogird instituti bu yondashuvning asosiy elementlarini tashkil etadi. Bu yondashuvda rahbarning vazifasi tashkiliy-huquqiy zamin yaratish va institutsional mexanizmlarni ishlab chiqishdan iborat.

Ikkinchi yondashuv – raqamli platforma asosidagi kooperatsiya. Raqamli iqtisodiyot sharoitida texnikum va ish beruvchilarga o'rtasidagi hamkorlik raqamli platformalar – elektron shartnomalar, onlayn monitoring tizimlari, raqamli portfolio va analitik dashboardlar – orqali tizimli boshqariladi. Bu yondashuvda rahbardan raqamli boshqaruv kompetensiyalari – ma'lumotlarga tayangan qarorlar qabul qilish, raqamli kommunikatsiya va kiber-xavfsizlik bo'yicha bilimlar talab etiladi. Bu yondashuv aynan «smart-kooperatsiya» tushunchasining amaliy ifodasidir.

Uchinchi yondashuv – strategik kooperatsiya. Bunda texnikum rahbari va ish beruvchi orasidagi hamkorlik bir martalik shartnomalardan chiqib, uzoq muddatli strategik sheriklik darajasigako'tariladi. Bu yondashuvda ish beruvchi nafaqato'quvchilarni qabul qiluvchi, balki ta'lim dasturlarini birgalikda loyihalash, o'qituvchilarning malakasini oshirish va ta'lim sifatini baholashda faol ishtirokchiga aylanadi.

Ushbu uchala yondashuvni tahlil qilsak, raqamli iqtisodiyot sharoitida eng yuqori samaradorlikka ularning integratsiyalashgan qo'llanilishi – ya'ni institutsional asosda qurilgan, raqamli platformalar orqali boshqariladigan va strategik maqsadlarga yo'naltirilgan smart-kooperatsiya – orqali erishish mumkinligi aniq bo'ladi.

Texnikum rahbarlarining smart-kooperatsiyako‘nikmalarini malaka oshirish tizimi orqali shakllantirish masalasida quyidagi amaliy yo‘nalishlar alohida ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, rahbarlarga raqamli boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirish – ma’lumotlar tahlili, raqamli platformalarni boshqarish va kiber-xavfsizlik asoslaribo‘yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish lozim. Ikkinchidan, ish beruvchilar bilan strategik sheriklikko‘nikmalarini rivojlantirish – muzokaralar olib borish, qo‘shma loyihalarni boshqarish va mehnat bozori tendensiyalarini tahlil qilish bo‘yicha amaliy treninglar tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Uchinchidan, dual ta’lim dasturlarini birgalikda loyihalash metodikasino‘rgatish – rahbarlarga kasbiy standartlarga asoslangan o‘quv dasturlarini ish beruvchilar bilan birgalikda ishlab chiqish usullarini o‘rgatish zarur.

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy kooperatsiya sharoitida rahbarning boshqaruv faoliyati asosan qog‘ozli hujjatlar, shaxsiy uchrashuvlar va subyektiv baholashga tayangan. Smart-kooperatsiyaga o‘tish esa rahbardan raqamli platformalarni boshqarish, analitik tizimlardan foydalanish va strategik rejalashtirish ko‘nikmalarini egallashni talab qiladi.

Kompetensiya sohasi	An’anaviy kooperatsiya	Smart-kooperatsiya	Malaka oshirish yo‘nalishi
Hamkorlikni tashkil etish	Qog‘ozli shartnoma	Raqamli platforma	Raqamli boshqaruv
Monitoring va nazorat	Vizual nazorat	Analitik dashbord	Ma’lumotlar tahlili
Dasturlarni loyihalash	Mustaqil ishlash	Birgalikda loyihalash	Qo‘shma dastur metodikasi
Kommunikatsiya	Shaxsiy uchrashuvlar	Raqamli kommunikatsiya	Raqamli aloqa vositalari
Sifatni baholash	Sub’ektiv baho	Avtomatlashtirilgan baholash	Baholash tizimlari
Strategik rejalashtirish	Qisqa muddatli	Uzoq muddatli	Strategik menejment

Texnikum rahbarlarining smart-kooperatsiya bo‘yicha boshqaruv kompetensiyalari tasnifi

Malaka oshirish tizimi buo‘tishni ta’minlashda asosiy vosita sifatida xizmat qilishi lozim. Demak, texnikum rahbarlarining malaka oshirish dasturlari mazmuniraqamli iqtisodiyot talablaridan kelib chiqib, smart-kooperatsiya kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilganbo‘lishi zarur.

Maqolada raqamli iqtisodiyot determinantlari asosida dual kasbiy ta’limda texnikum rahbarlarining ish beruvchilar bilan smart-kooperatsiyasini malaka oshirish orqali rivojlantirish masalasi har tomonlama tahlil qilindi. Raqamli iqtisodiyot determinantlari, dual ta’lim va smart-kooperatsiya tushunchalari ilmiy jihatdan aniqlandi, ularningo‘zaro mantiqiy bog‘liqligi va fanlararo ahamiyati ochib berildi.

Institutsional, raqamli platforma asosidagi va strategik kooperatsiya yondashuvlari qiyosiy tahlil qilindi va ularning integratsiyalashganqo‘llanilishi – ya’ni smart-kooperatsiya – kasbiy ta’limda eng yuqori samaradorlikka olib kelishi asoslandi.

Maqolada olib borilgan tahlillardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchidan, texnikum rahbarlari uchun «Raqamli iqtisodiyot sharoitida smart-kooperatsiya» mavzusida ixtisoslashtirilgan malaka oshirish dasturini ishlab chiqish va joriy etish taklif etiladi. Dastur raqamli boshqaruv, ma’lumotlar tahlili va strategik sheriklik kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilganbo‘lishi lozim.

Ikkinchidan, texnikumlar va ish beruvchilaro‘rtasidagi hamkorlikni boshqarishning yagona raqamli platformasini yaratish taklif etiladi. Bu platforma dual ta’lim shartnomalari, o‘quvchilar amaliyotining monitoringi, mehnat bozori tahlili va sifatni baholash funksiyalarini o‘z ichiga olishi maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, dual ta’lim dasturlarini ish beruvchilar bilan birgalikda loyihalashning metodik tavsiyanomasini ishlab chiqish taklif etiladi. Tavsiyanoma kasbiy standartlar, mehnat bozori talablari va raqamli iqtisodiyot tendensiyalariga moslashtirilganbo‘lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Euler D. Germany’s Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries? – Gütersloh: Bertelsmann

Stiftung, 2013. – 78 p.

2. Блинов В.И., Есенина Е.Ю. Методические рекомендации по разработке программ профессионального обучения на основе профессиональных стандартов. – Москва: ФИРО РАНХиГС, 2019. – 124 с.

3. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). – 3-е изд. – Москва: ИИО РАО, 2014. – 398 с.

4. Вайнштейн Ю.В. Педагогическое проектирование персонализированного адаптивного предметного обучения студентов вуза в условиях цифровизации: дис. ... д-ра пед. наук. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2021. – 380 с.

5. Euler D. Engaging the Business Sector in Vocational Education and Training. – Bonn: DC dVET (Donor Committee for Dual Vocational Education and Training), 2015. – 72 p.

DUAL TA'LIMDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI BAHOLASHDA PORTFEL YONDASHUVI

Ashurova Sanobar Yuldashevna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti bo'lim boshlig'i, p.f.d., professor.

Sirojiddinova Nodira Rivojiddinovna

p.f.f.d., (PhD), dotsent, kafedra mudiri

Annotatsiya: *Mazkur maqolada dual ta'lim tizimida kasbiy kompetensiyalarni baholashning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Dual ta'limning mohiyati, uning mehnat bozori talablariga mos malakali kadrlar tayyorlashdagi ahamiyati hamda ta'lim oluvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholash mezonlari tahlil qilingan. Germaniya dual ta'lim tizimida qo'llaniladigan baholashning portfel tizimi, uning ahamiyati, maqsadlari hamda amaliy jihatlari, O'zbekiston dual ta'lim tizimida portfel tizimidan foydalanish imkoniyatlari va erishiladigan natijalar yoritilgan. Shuningdek, kompetensiyaga asoslangan baholashning afzalliklari va uni takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *dual ta'lim, kasbiy kompetensiya, baholash, malaka, amaliy ko'nikma, ta'lim sifati, mehnat bozori, professional rivojlanish.*

Bugungi kunda iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va mehnat bozorida malakali mutaxassislariga bo'lgan talabning ortib borishi kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtayi nazardan dual ta'lim tizimi zamonaviy ta'limning samarali shakllaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Dual ta'lim nazariy bilimlarni ta'lim muassasasida, amaliy ko'nikmalarni esa ishlab chiqarish korxonalarida egallash imkonini beradi. Mazkur tizimda o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini obyektiv va samarali baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy kompetensiya – bu mutaxassisning muayyan kasbiy vazifalarni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmuasidir. Kompetensiya nafaqat nazariy bilimlarni, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi.

Dual ta'lim tizimida quyidagi kompetensiyalar muhim hisoblanadi:

- kasbiy bilimlar;
- amaliy ko'nikmalar;
- muammolarni hal qilish qobiliyati;
- jamoada ishlash kompetensiyasi;
- kommunikativ kompetensiyalar;
- axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari;
- mas'uliyat va mehnat intizomi.

Kasbiy kompetensiyalarni baholash o'quvchining egallagan bilim va ko'nikmalarini aniqlash hamda

ularning kasbiy standartlarga mosligini baholash jarayonidir.

Dual ta'limda baholashning asosiy mezonlari quyidagilar hisoblanadi:

1. Nazariy tayyorgarlik darajasi – mutaxassislik fanlari bo'yicha bilimlarning o'zlashtirilganligi.
2. Amaliy ko'nikmalar – ishlab chiqarish vazifalarini mustaqil bajarish qobiliyati.
3. Mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish.
4. Ish sifati va unumdorligi.
5. Kasbiy muammolarni hal etish qobiliyati.
6. Jamoada ishlash va muloqot madaniyati.

Dual ta'limda baholash jarayonida ta'lim tashkiloti pedagoglari va korxonada mutaxassislari birgalikda ishtirok etadi. Bu esa baholashning obyektivligini ta'minlaydi.

Kasbiy kompetensiyalarni baholashda test sinovlari, amaliy topshiriqlar, kuzatish metodi, portfolio baholash, loyiha ishlari, suhbat va intervyular, malakaviy imtihonlar kabi usullardan foydalanish mumkin. Ayniqsa, amaliy topshiriqlar va portfolio baholash usullari o'quvchilarning real kasbiy faoliyatga tayyorlik darajasini aniqlashda samarali hisoblanadi.

Germaniya dual ta'lim tizimida kasbiy kompetensiya portfeli – bu o'quvchi (Auszubildende)ning ta'lim jarayonida egallagan bilim, ko'nikma, malaka va kasbiy rivojlanishini tizimli ravishda hujjatlashtiruvchi shaxsiy hujjatlar to'plamini anglatadi. Oddiyroq aytganda, bu – “men nimalarni o'rgandim va buni qanday isbotlay olaman?” degan savolga javob beradigan professional papka hisoblanadi. Kasbiy kompetensiya portfeli quyidagilardan iborat bo'ladi:

Kasbiy bilimlar (nazariy bilimlar, texnologiyalar, me'yorlar, xavfsizlik qoidalari);
Amaliy ko'nikmalar (ish joyida bajarilgan real vazifalar, loyiha va topshiriqlar);
Ijtimoiy kompetensiyalar (jamoada ishlash, muloqot, mas'uliyat, mustaqillik);
Shaxsiy rivojlanish dalillari (o'z-o'zini baholash, refleksiya, xatolardan o'rganish);
Baholash hujjatlari (usta/murabbiy fikrlari, baholar, sertifikatlar);
Hisobotlar va kundaliklar (Berichtsheft – Germaniyada juda muhim).

Germaniya dual tizimida kasbiy kompetensiya portfelining ahamiyatini quyidagicha izohlash mumkin:

1. Nazariya va amaliyotni bog'laydi;
2. O'quvchining real kompetensiyasini ko'rsatadi (faqat baho emas);
3. Korxonada va ta'lim muassasasi uchun baholash vositasi bo'lib xizmat qiladi;
4. Imtihonlarga (IHK/HWK) tayyorgarlikda asos bo'ladi;
5. Kelajakda ish topishda kuchli dalil sifatida ishlatiladi.

Germaniyada portfel faqat hujjatlar yig'indisi emas, balki kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim falsafasining bir qismi sifatida qaraladi.

Zamonaviy kasbiy ta'lim tizimlarida ta'lim natijalarini baholash va o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda portfel yondashuvi muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, Germaniya dual ta'lim tizimida portfel o'quvchi kasbiy rivojlanishining markaziy elementi hisoblanadi. Germaniya dual ta'lim tizimida portfel yondashuvi kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga asoslanadi. Portfel mazmuni nafaqat nazariy bilimlarni, balki o'quvchining amaliy faoliyati, ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarini ham qamrab oladi. Amaliy topshiriqlar, loyiha ishlari, ishlab chiqarishdagi real vazifalar, refleksiya yozuvlari va murabbiylarning baholari portfelning ajralmas tarkibiy qismlari hisoblanadi. Ayniqsa, Berichtsheft (amaliyot kundaligi) orqali o'quvchining kasbiy rivojlanishi muntazam ravishda hujjatlashtiriladi. Germaniya dual ta'limida portfelning asosiy maqsadi – o'quvchining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, monitoring qilish va isbotlashdan iborat. Portfel o'quvchi uchun o'z-o'zini baholash va rivojlantirish vositasi bo'lsa, ish beruvchi va ta'lim muassasalari uchun kadr tayyorgarligi sifatining real ko'rsatkichidir. Shu sababli portfel baholashning faqat yakuniy emas, balki jarayonli shaklini ta'minlaydi.

Germaniya tajribasida portfel yuritish jarayoni o'quvchining faol ishtirokiga asoslanadi. O'quvchi portfelni mustaqil ravishda to'ldiradi, refleksiya olib boradi va murabbiylar bilan muntazam tahlil qiladi. Korxonalar portfel baholash jarayonining to'laqonli ishtirokchisi bo'lib, ularning fikrlari yakuniy baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda esa dual ta'lim joriy etilish jarayonida portfel yondashuvi bosqichma-bosqich shakllanmoqda. Mazkur tahlilda Germaniya va O'zbekiston dual ta'lim tizimlarida portfel yondashuvi

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

mazmuni, maqsadi va amaliyoti jihatidan qiyosiy o‘rganiladi. O‘zbekiston dual ta’lim tizimida portfel yondashuvi mavjud emas, o‘quvchilar kvalifikatsion amaliyot mazmuni hozirgi kunda asosan o‘quv natijalari va o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini aks ettirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, o‘quvchi kundaligida o‘z aksini topadi. Ta’lim tashkilotida o‘tkaziladigan nazariy mashg‘ulotlarda ko‘proq nazorat topshiriqlari va baholash hujjatlaridan foydalaniladi hamda elektron jurnalda qayd etiladi. Refleksiya elementi esa ko‘pincha formal xarakterga ega. O‘zbekiston dual ta’lim tizimida kundalikning asosiy maqsadi ko‘proq amaliy ta’lim jarayonini nazorat qilish va attestatsiya talablarini bajarishga qaratilgan. Kundalik o‘quvchi kasbiy rivojlanishini boshqarishdan ko‘ra rasmiy hujjat sifatida qo‘llanilmoqda. Mehnat bozori ehtiyojlari bilan portfel mazmunining bog‘liqligi hozircha yetarli darajada ta’minlanmagan. O‘zbekiston dual ta’lim amaliyotida esa o‘quvchilar portfel yuritmaydi, kundalik yuritish ko‘pincha o‘qituvchi tashabbusi bilan amalga oshiriladi. Korxonalarining kundalikni baholashdagi ishtiroki cheklangan bo‘lib, amaliy topshiriqlar real ishlab chiqarish vazifalaridan ko‘ra o‘quv-amaliy xarakterga ega. Kundalik o‘quvchining ish joyidagi amaliyotni o‘tayotganini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. (Texnikumlarda elektron jurnalga o‘tish buyrug‘i) asosida kvalifikatsion amaliyot mavzulari texnikumda birlashtirilgan guruh rahbari tomonidan elektron jurnalga kiritiladi. (Texnikumlarda elektron jurnalga o‘tish buyrug‘i) chiqarilgunga qadar guruh jurnalida qayd etilmas edi, chunki kvalifikatsion amaliyot O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi “Professional ta’lim tizimida dual ta’limni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 163-son qaroriga muvofiq moliyalashtirilmaydi, ya’ni kvalifikatsion amaliyotga haq to‘lanmaydi.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, Germaniya dual ta’lim tizimida portfel yondashuvi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va baholashga xizmat qiluvchi samarali pedagogik mexanizm hisoblanadi. O‘zbekiston dual ta’lim tizimida esa portfel yondashuvi hali mavjud emas, kundalik esa ko‘proq nazorat va hisobot funksiyasini bajaradi. Shu bois, Germaniya tajribasini milliy sharoitga moslashtirish orqali O‘zbekistonda dual ta’lim samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, dual ta’lim tizimida kasbiy kompetensiyalarni samarali shakllantirish va baholash ta’lim sifati hamda mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashning muhim omillaridan biridir. Germaniya tajribasi tahlili dual ta’lim jarayonida kasbiy kompetensiya portfeli o‘quvchilarning nazariy bilimlari, amaliy ko‘nikmalari, ijtimoiy kompetensiyalari va shaxsiy rivojlanishini kompleks baholash imkonini berishini ko‘rsatdi. Portfel nafaqat baholash vositasi, balki o‘quvchining kasbiy rivojlanishini rejalashtirish, monitoring qilish va hujjatlashtirishning samarali mexanizmi sifatida xizmat qiladi.

O‘zbekiston dual ta’lim tizimida esa kasbiy kompetensiyalarni hujjatlashtirish va baholash asosan kundalik hamda elektron jurnal orqali amalga oshirilmoqda. Biroq ushbu amaliyot ko‘proq nazorat va hisobot vazifalarini bajarib, o‘quvchining kompetensiyalarini kompleks aks ettirish imkoniyatiga ega emas. Korxonalarining baholash jarayonidagi ishtiroki ham yetarli darajada tizimlashtirilmagan.

Shu munosabat bilan Germaniyaning ilg‘or tajribasini milliy sharoitlarga moslashtirgan holda O‘zbekiston dual ta’lim tizimida kasbiy kompetensiya portfelinii joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday yondashuv o‘quvchilarning kasbiy rivojlanishini muntazam monitoring qilish, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, baholashning obyektivligini ta’minlash hamda mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ–637-son, 23.09.2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 163-son qarori. *Professional ta’lim tizimida dual ta’limni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida*. – Toshkent, 2021.
3. Billett S. *Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects*. – Dordrecht: Springer, 2011. – 237 p.
4. Deissinger T. Dual System. In: *International Encyclopedia of Education*. – Oxford: Elsevier, 2010. – P. 448–454.
5. Euler D. *Germany’s Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries?* – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013. – 76 p.
6. Rauner F., Maclean R. (Eds.). *Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research*. – Dordrecht: Springer, 2008. – 1100 p.
7. Cedefop. *The Shift to Learning Outcomes: Policies and Practices in Europe*. – Luxembourg: Publications Office of

the European Union, 2017.

8. European Commission. *European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF)*. – Brussels, 2018.

9. Erpenbeck J., von Rosenstiel L. *Handbuch Kompetenzmessung: Erkennen, Verstehen und Bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis*. – Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 2007.

10. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). *Quality Assurance in German Dual Vocational Education and Training*. – Bonn, 2022.

11. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). *Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) in der dualen Berufsausbildung*. – Bonn, 2021.

12. Klenowski V. *Developing Portfolios for Learning and Assessment: Processes and Principles*. – London: Routledge, 2002.

13. Paulson F.L., Paulson P.R., Meyer C.A. What Makes a Portfolio a Portfolio? // *Educational Leadership*. – 1991. – Vol. 48. – No. 5. – P. 60–63.

14. Ziyomuhamedov B., Abdullayeva Sh. *Kasbiy pedagogika*. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.

15. Professional ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini electron jurnal orqali yuritish bo'yicha me'yoriy hujjatlar. – Toshkent, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, 2023.

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ, АДАПТИРОВАННЫХ К ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Тухтаева Муяссар Шовкат кизи

*Преподаватель кафедры «Социальные науки», Узбекский государственный университет
мировых языков.*

Аспирант Института развития профессионального образования.

Тураева Нигина Зохидажон Кизи

*Узбекский государственный университет мировых языков, направление «Менеджмент», группа
2502, студентка 1-го курса.*

Аннотация: В статье рассматривается дуальная система образования как механизм сближения профессионального обучения с требованиями рынка труда Узбекистана. Анализируются нормативно-правовая база, практика внедрения и ключевые проблемы системы. Показано, что эффективность дуального обучения во многом определяется активностью работодателей и качеством наставничества на предприятиях.

Ключевые слова: дуальное образование, рынок труда, профессиональное образование, работодатели, Узбекистан, подготовка кадров, наставничество.

Введение. Одной из ключевых задач образовательной политики Узбекистана является подготовка специалистов, способных работать в условиях меняющегося рынка труда. Традиционная система профессионального образования критикуется за теоретизированность и оторванность от производственных процессов. В этом контексте дуальное образование, сочетающее подготовку в учебном заведении с практической деятельностью на предприятии, приобретает особую актуальность [1]. По оценкам специалистов, около 60% претензий работодателей к выпускникам касаются недостатка практических навыков и управленческих компетенций [2].

Методология. Исследование носит теоретико-аналитический характер. Методы: анализ нормативно-правовых документов; сравнительный анализ дуальной и традиционной систем образования; изучение международного опыта (Германия, Центральная Азия); контент-анализ открытых источников. Теоретическую основу составляют публикации в рецензируемых журналах и

официальные постановления Республики Узбекистан.

Результаты.

1. Нормативно-правовые основы дуального образования в Узбекистане

Дуальное образование в Республике Узбекистан получило официальный статус в 2020-2021 годах. Правовую основу составляет статья 15 Закона РУз «Об образовании» от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637, закрепившая дуальное обучение как одну из форм подготовки специалистов. Порядок организации дуального обучения утверждён Постановлением Кабинета Министров РУз от 29 марта 2021 года [3].

Ключевым документом современного этапа является Постановление Президента РУз от 23 октября 2025 года № ПП-316 «О мерах по реализации реформ в системе профессионального образования», предусматривающее рост охвата выпускников 9-х классов профессиональным образованием с 29% до 50% и внедрение международных стандартов [4]. Указом Президента РУз № УП-190 от 23 октября 2025 года создан специализированный центр, координирующий деятельность профессиональных образовательных учреждений республики [5].

2. Механизм функционирования: как работает система

Дуальная система строится на принципе взаимосвязи теории и практики по схеме «2-3 дня в учебном заведении + 3-4 дня на предприятии». Между студентом, учебным заведением и компанией заключается трёхсторонний договор, а за отработанные дни начисляется официальная заработная плата. Система охватывает более 3 600 предприятий по всей республике [6].

Наиболее успешно модель реализуется в отраслях с крупными работодателями. Асакинский агротехнологический техникум сотрудничает с АО «UzAuto Motors»: студенты направлений сварки и сборки проходят практику непосредственно на заводе. Текстильные кластеры Наманганской, Андижанской и Ферганской областей задействуют студентов в реальном производстве с оплатой до 2 млн сум в месяц [6].

Таблица 1. Сравнение дуального и традиционного образования

Критерий	Традиционное образование	Дуальное образование
Место обучения	Только учебное заведение	Учебное заведение + предприятие
Теория / практика	70% теория / 30% практика	30% теория / 70% практика
Участие работодателя	Минимальное	Активное (договор, оплата, наставник)
Оплата студенту	Отсутствует	Официальная зарплата (до 2 млн сум)
Трудоустройство	Не гарантировано	Высокая вероятность на базовом предприятии
Актуальность навыков	Часто отстаёт от рынка	Соответствует требованиям работодателя

Источник: составлено авторами на основе [3; 6; 7].

3. Проблемы взаимодействия учебных заведений и работодателей

Центральной проблемой остаётся пассивность малого и среднего бизнеса. В отличие от Германии, где предприятия конкурируют за студентов, большинство узбекистанских частных компаний не заинтересованы в обучении новичков: работодателям выгоднее нанять готового специалиста [7].

Серьёзным ограничением является слабое развитие института наставничества: на предприятиях не хватает специалистов, готовых обучать студентов. Кроме того, программы ряда колледжей отстают от реального оборудования на производстве, а в некоторых регионах договоры с предприятиями подписываются лишь формально – без реального вовлечения студентов [2].

4. Международный опыт и перспективы

Германская система дуального образования строится на чётком разграничении функций

участников: 30% учебного времени – теория, 70% – практика с обязательной оплатой труда. Большинство выпускников трудоустраиваются на предприятиях, где проходили практику .

Узбекистан сотрудничает с Европейским фондом образования (ETF) и германскими партнёрами в адаптации мирового опыта. С 2025/2026 учебного года дуальные программы поэтапно распространяются на вузы в рамках «Kasb egasi» [6]. Для повышения эффективности системы необходимы экономические стимулы для работодателей, сертификация наставников и обновление образовательных стандартов [2].

Заключение. Дуальное образование представляет собой эффективный механизм сближения профессиональной подготовки с требованиями рынка труда. В Узбекистане за короткий период создана нормативно-правовая база, а реформы 2025 года задают высокую планку развития системы. Устойчивость результатов определяется готовностью работодателей к активному участию в образовательном процессе. Практические рекомендации: создание экономических стимулов для предприятий; развитие наставничества; систематическое обновление образовательных стандартов в диалоге с работодателями. Опыт Германии подтверждает: система даёт максимальный эффект, когда государство, учебные заведения и предприятия выступают равноправными партнёрами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Морозова Е. А. Взаимодействие вузов и работодателей как условие качественной подготовки выпускников // Вестник КемГУ. – 2016. – № 1. – С. 70-76.
2. Матвеев Н. В. Дуальное образование в системе профессионального образования Республики Узбекистан // Экономика и социум. – 2023. – № 5 (108)-1. – С. 422-427.
3. Постановление КМ РУз от 29 марта 2021 г. «О мерах по организации дуального обучения в системе профессионального образования». – URL: lex.uz
4. Постановление Президента РУз от 23 октября 2025 г. № ПП-316 «О мерах по реализации реформ в системе профессионального образования». – URL: lex.uz
5. Указ Президента РУз от 23 октября 2025 г. № УП-190 «О мерах по повышению эффективности управления в системе профессионального образования». – URL: lex.uz
6. Результаты внедрения дуального образования в Узбекистане // uzdsmi-nf.uz. – URL: <https://uzdsmi-nf.uz/ru/kakovy-rezultaty-vnedreniya-dualnogo-obrazovaniya-v-uzbekistane/>
7. Khakimova M., Uralova M. Dual Education in Uzbekistan // World Bulletin of Education and Learning. – 2026. – Vol. 2, No. 2. – P. 245-251. – URL: <https://worldbulletin.org/index.php/1/article/view/309>

KASBIY TA'LIMDA INKLYUZIV O'QUV-AMALIY USTAXONALARNI TASHKIL ETISHDA HALQARO TAJRIBALAR

Tariev Ruyiddin Najimovich

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mutaqil izlanuvchisi

Annotatsiya Mazkur maqolada kasbiy ta'limda inklyuziv o'quv-amaliy ustaxonalarni tashkil etishda halqaro tajribalar tahlil qilindi. Jumladan, AQSh, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda nogironligi bo'lgan o'quvchilarni kasbga yo'naltirish tizimlarining o'ziga xos xususiyatlari o'rganildi. Olingan natijalar asosida O'zbekiston amaliyotida inklyuziv ta'limni yanada takomillashtirish, maxsus ehtiyojli o'quvchilarda kasbiy-adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirish hamda ularni mehnat bozoriga muvaffaqiyatli integratsiya qilish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, kasbiy ta'lim, xorijiy tajriba, kasbiy-adaptiv ko'nikmalar, integratsiya, mehnat bozori, ijtimoiy moslashuv, pedagogik shart-sharoitlar, ta'lim tuzilmasi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Inklyuziv kasbiy ta‘lim tizimini samarali tashkil etishda ilg‘or xorijiy davlatlar tajribasi bebaho gnoseologik va amaliy ahamiyat kasb etadi. Global miqyosda nogironligi bo‘lgan shaxslarni kasbga tayyorlash va ularning ijtimoiy moslashuvini ta‘minlash turlicha yo‘nalishlarda, ammo umumiy insonparvarlik tamoyillari asosida rivojlanmoqda. Maqolada AQSh, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarning o‘ziga xos ta‘limiy tuzilmalarini kreativ ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilamiz va ularni O‘zbekiston amaliyotiga tatbiq etishning amaliy mexanizmlarini ko‘rsatib o‘tamiz. AQSh tajribasi inklyuziv ta‘limda «Individual ta‘lim dasturlari» (IEP – Individualized Education Program) va mehnatga o‘tish (transition services) xizmatlarining yuqori darajada integratsiyalashgani bilan ajralib turadi. Bu yerda kasbiy ta‘lim muassasalari alohida, umumiy va kombinatsiyalashgan dasturlar asosida faoliyat yuritadi. Kombinatsiyalashgan dasturlar doirasida nogironligi bo‘lgan o‘quvchilar sog‘lom tengdoshlari bilan birgalikda kasb sirlarini o‘rganadi, ayni paytda maxsus pedagoglar va qo‘llab-quvvatlovchi xodimlar (job coaches) ularning individual ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Bu tuzilmaning eng kuchli jihati shundaki, u o‘quvchining huquqiy kafolatlaridan boshlab, to aniq bir ish joyiga joylashishigacha bo‘lgan butun bir zanjirni o‘zida mujassam etadi. Germaniya davlati esa dunyoda eng muvaffaqiyatli sanalgan «Dual kasbiy ta‘lim» tizimi orqali nogironligi bo‘lgan o‘quvchilarni mehnat bozoriga olib kiradi. Germaniya qonunchiligi va KMK (Ta‘lim vazirliklari konferensiyasi) standartlariga muvofiq, nazariy ta‘lim kasb-hunar maktablarida, amaliy ko‘nikmalar esa bevosita ishlab chiqarish korxonalarida (Berufsbildungswerke) shakllantiriladi. Korxonalaridagi maxsus mentorlar nogironligi bo‘lgan o‘quvchilarni ish jarayoniga adaptatsiya qilishda bevosita javobgar hisoblanadi. Shuningdek, davlat tomonidan ish beruvchilarga soliq imtiyozlari va subsidiyalar berilishi ijtimoiy sheriklikning yuqori darajasini ta‘minlaydi. Germaniya tajribasidagi «qilib o‘rganish» (learning by doing) falsafasi kasbiy-adaptiv ko‘nikmalarni rivojlantirishning eng maqbul yo‘lidir. Yaponiya va Janubiy Koreyada inklyuziv ta‘lim raqamli texnologiyalar va smart-platformalarning keng joriy etilishi bilan tavsiflanadi.

AQShning individual yondashuvi o‘quvchining shaxsiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilsa, Germaniyaning dual tizimi mehnat bozori bilan bevosita aloqani kafolatlaydi. Osiyo mamlakatlarining texnologik yechimlari esa jismoniy to‘siqlarni virtual vositalar yordamida bartaraf etishga qaratilgan. O‘zbekiston amaliyoti uchun ushbu tajribalarni mexanik ravishda ko‘chirib olish emas, balki ularning elementlarini milliy iqtisodiyot va mentalitet xususiyatlariga moslashtirgan holda «gibrid-integratsion» tizim yaratish maqsadga muvofiqdir. Xususan, jadvalda ko‘rsatilgan tranzitsion xizmatlar va dual sheriklikni birlashtirish orqali yurtimizdagi kasb-hunar maktablarida tub burilish yasash mumkin.

Mazkur tajribalarning amaliy ahamiyati shundaki, ularni O‘zbekistondagi kasb-hunar maktablari, texnikumlar hamda “Ishga marhamat” monomarkazlari faoliyatiga keng joriy etish mumkin. Misol uchun, Germaniya tajribasiga tayanib, O‘zbekistondagi yirik ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish korxonalarida nogironligi bo‘lgan o‘quvchilar uchun maxsus adaptiv ish o‘rinlarini yaratish va ularga birlashtirilgan usta-mentorlar faoliyatini rag‘batlantirish tizimi yo‘lga qo‘yilsa, o‘quvchilarning kasbiy-adaptiv ko‘nikmalari (jamoadi ishlash, uskunalaridan xavfsiz foydalanish, kasbiy etika) bevosita ish jarayonida shakllanadi.

Shuningdek, Janubiy Koreya tajribasidan foydalangan holda ta‘lim jarayonini raqamlashtirish, o‘quvchilarga nazariy bilimlarni o‘zlashtirishda brayl alifbosidagi smart displeylar, ekran o‘qish dasturlari va ovoqli sintezatorlar bilan jihozlangan auditoriyalarni yaratish orqali axborot tengsizligi bartaraf etiladi. Buning natijasida, birinchidan, nogironligi bo‘lgan o‘quvchilarning o‘z-o‘ziga ishonchi ortadi, psixologik to‘siqlar yo‘qoladi. Ikkinchidan, ular mehnat bozoriga chiqqanda ish beruvchi tomonidan talab qilinadigan zamonaviy kompetensiyalarga (muammoli vaziyatlarni hal etish, mustaqil qaror qabul qilish) ega bo‘ladilar. Uchinchidan, davlatning ijtimoiy nafaqalariga qaramlik darajasi pasayib, ular jamiyatning faol soliq to‘lovchi va yaratuvchan qatlamiga aylanadi.

Asosiy qismda bayon etilgan g‘oyalar shuni tasdiqlaydiki, inklyuziv kasbiy ta‘lim jarayonida refleksiv muhitni yaratish, sub‘ekt-sub‘ekt munosabatlarini o‘rnatish va o‘quvchilarga xato qilish orqali o‘rganish huquqini berish kabi pedagogik shart-sharoitlar xorijiy tajribaning asosiy negizini tashkil etadi. Bu mexanizmlarni milliy ta‘lim tizimimizga singdirish orqali biz nafaqat inklyuziv ta‘limning xalqaro standartlariga erishamiz, balki nogironligi bo‘lgan shaxslarning haqiqiy ijtimoiy-iqtisodiy mustaqilligini kafolatlaymiz.

Yuqoridagi nazariy va amaliy tahlillardan kelib chiqib, quyidagi ilmiy taklif va xulosalar ilgari suriladi: O‘zbekiston texnikumlarida AQSh tajribasi asosida har bir nogironligi bo‘lgan o‘quvchi uchun uning

psixofiziologik imkoniyatlari va kasbiy qiziqishlarini inobatga oluvchi «Individual o'tish va kasbiy moslashuv dasturlari»ni (Transition Programs) ishlab chiqish va amaliyotga qat'iy joriy etish zarur.

Germaniyaning dual ta'lim tizimi andozalaridan foydalangan holda, yirik ishlab chiqarish korxonalari qoshida «Inklyuziv o'quv-amaliy ustaxonalari»ni tashkil etish va ushbu jarayonda ishtirok etuvchi ish beruvchilarni rag'batlantirishning aniq huquqiy va moliyaviy mexanizmlarini (soliq preferensiyalari ko'rinishida) ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Yaponiya va Skandinaviya davlatlari tajribasidan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasalarida kasb ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak pedagoglar uchun «Inklyuziv ta'lim didaktikasi va adaptiv texnologiyalar» majburiy o'quv modulini kiritish hamda amaldagi o'qituvchilarni majburiy inklyuziv sertifikatliyadan o'tkazish tizimini yo'lga qo'yish lozim.

Janubiy Koreyaning texnologik tajribasi asosida nogironligi bo'lgan o'quvchilarni raqamli iqtisodiyot va IT sohalariga (dasturlash, veb-dizayn, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash) yo'naltiruvchi maxsus masofaviy va virtual reallikka asoslangan ta'lim platformalarini yaratish hamda ularni kasbiy ta'lim muassasalarining o'quv jarayoniga integratsiya qilish taklif etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Гудожникова О.Б. Социально-профессиональная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного среднего профессионального образования. Дисс Канд. пед. Наук. Томск, 2016. <http://www.dslib.net/>
2. Hakimova M.F. Maxsus yordamga muhtoj o'quvchilarni kasb-hunarga tayyorlashning pedagogik asoslari (aqli zaif o'quvchilar misolida), DSc dissertatsiyasi, Nizomiy nomidagi TDPU, Toshkent, 2010. <https://diss.natlib.uz/>
3. Forlin C. Inclusive education and teacher training for students with disabilities. PhD thesis, University of Melbourne, Melbourne, 2016. [<https://www.dissercat.com>]
4. Назарова Н.С. Педагогика и психология инклюзивного образования: формирование адаптивных навыков. Докт. пед. наук dissertatsiyasi, Moskva pedagogika davlat universiteti, Moskva, 2015. <https://diss.rsl.ru/>
5. Ximmataliev D.O. Kasbiy faoliyatga tayyorgarlikni diagnostika qilishda pedagogik va texnik bilimlar integratsiyasi. DSc dissertatsiyasi, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, 2018. <https://diss.uz>

XODIMLARNI BOSHQARISHDA KOMPETENSIYALARNI BAHOLASH

Rixsiboeva Mahina Toxi rqizi

Vestministr xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya. *Maqolada xodimlarni boshqarishda kompetensiyalarni baholash metodlarioritibberilganbo'lib, kompetensiyalarni baholashning bir qancha metodlari qiyosiy tahlil qilingan.*

Kalitso'zlar: *kompetensiya, kasbiy kompetensiya, innovatsion mexanizmlar, portfolio baholash, metod.*

Xodimning malakasini tahlil qiladigan bo'lsak, bu ko'p qirrali, murakkab xususiyat xisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, u yoki bu mutaxassisni baholashda qanchalik ko'p uning sifatleri yoki faoliyatining turlariga alohida qaralsa, yakuniy baholash yanada ob'ektiv va to'liq bo'ladi.

Ob'ektga uning alohida xususiyatlari baholarining yig'indisi orqali, umumiy baho berish metodikasi, ko'p mezonli yondashuv deb ataladi. Buning uchun dastlab "mezon" tushunchasi mazmun va mohiyatini aniqlashtiramiz.

"Mezon" tushunchasini ta'lim xodim kadrlarini kasbiykompetentliligi rivojlantirish kontekstida ko'rib chiqib, biz o'z tadqiqotimizda bu atamaning N.V.Sichkova tomonidan taqdim etilgan interpretatsiyasiga

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

tayandik. Uning fikricha mezonlarni aniqlash uchun: birinchidan, bu tavsiflar tashxislanishi, o'lganishi kerak; ikkinchidan, ular amalga oshirayotgan faoliyatini asosiy yo'nalishlari va ustuvorliklari mohiyatini aks ettirishi kerak; uchinchidan, jarayonning barcha ahamiyatli tomonlarini qamrab olishi, u haqida yaxlit tasavvurlar hosil qilish qilishi kerak.

Mezon (kriterion yun.)– biror-bir narsaning belgisi bo'lib, uning yordamida baholash, aniqlash yoki taxrirlash amalga oshiriladi [84]. Mezon so'zining sinonimi «merilo» atamasi xisoblanadi – ushbu atama ham biror-bir narsani taqqoslash, baholash yoki o'lgash uchun ishlatiladi. Kvalimetriya sohasida eng ko'p tarqalgan mezonlar rasmiylashtirilgan mezonlar xisoblanadi, unda mutaxassisning egallab turgan lavozimi, ilmiy yoki fahriy unvoniga egaligi (ega emasligi), ilmiy darajasi, tematik maqolalarining soni, ish tajribasi va boshqalar inobatga olinadi. Ko'p mezonli yondashuvni qo'llashning *birinchi va asosiy sharti*– rasmiy mezonlarning mavjudligi xisoblanadi.

Mezonlar tizimini ishlab chiqishda differensial-integral yondashuv qo'llanilganda xodimlarning kasbiy faoliyatini baholash uchun turli darajadagi mezonlar, baholash ko'rsatkichlari ro'yxatlari hamda boshqa axborot bazalaridan kompleks foydalaniladi.

Bir tomondan, baholash mezonlari tizimini ishlab chiqish baholashga tayyorgarlik bosqichining murakkab jarayoni sifatida namoyon bo'ladi, ya'ni u amalga oshirilganda qaror qabul qiluvchi shaxsning bevosita ishtiroki har doim ham talab etilmaydi. Ikkinchi tomondan esa, xodimning ko'p qirrali faoliyatini baholash uchun aniq mezonlar to'plamini shakllantirish muqobil yondashuvlar orasidan eng maqbulini tanlash muammosini yuzaga keltiradi.

Xodim faoliyatining kasbiy jihatdan muhim sifatlarini turli aspektlarda tavsiflash uchun ko'p mezonli yondashuv qo'llaniladi. Ushbu yondashuv baholash jarayonida ko'plab mezonlar va turli xususiyatlar tizimini shakllantirishni nazarda tutadi. Asosiy g'oya shundan iboratki, mezonlar o'zaro ziddiyatga kirishmaydigan ko'rsatkichlar qanchalik ko'p bo'lsa, baholash natijasi shunchalik ko'p qirrali va ishonchli bo'ladi.

Har bir mezon xodim faoliyatining muayyan xususiyatini baholash uchun xizmat qiladi. Yuqorida ko'rib chiqilgan metodik yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, baholanadigan xususiyatlar odatda o'zaro bog'liq guruhlar ko'rinishida birlashtiriladi.

Bugungi kunda “kompetent yondashuv” atamasi ko'proq ta'lim tizimi bilan bog'liq holda qo'llansa-da, uning kelib chiqishi amalda shakllangan mutaxassislarning kasbiy sifatlarini baholash jarayoniga borib taqaladi.

Bunda birinchi darajali ahamiyat mutaxassisning nazariy bilimlariga emas, balki uning amaliy tajribasi, texnik va texnologik vositalarni egallash darajasi, o'zini o'zi boshqarish va o'z faoliyatini baholash, muammolarni hal qilish qobiliyatiga beriladi.

Boshqacha aytganda, kompetentlik paradigmasi alohida bilim va ko'nikmalar yig'indisini emas, balki ularning integrallashgan majmuasini, ya'ni muayyan kasbiy vazifalarni samarali bajarish qobiliyatini nazarda tutadi.

Ushbu yondashuvning asosiy vazifasi belgilangan natijaga erishish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni aniqlash va tizimlashtirishdan iboratdir.

Ko'p mezonli qaror qabul qilish metodlari qatoriga ierarxik tahlil metodi (AHP/ANR), SMART usuli va boshqa yondashuvlar kiradi. Biroq baholash vazifasi qaror qabul qilish vazifasidan shunisi bilan farqlanadiki, baholanayotgan obyektlar odatda to'liq muqobil hisoblanmaydi va ularni jarayondan chiqarib tashlash imkoniyati mavjud emas. Shu sababli, muqobillarni inkor etishga asoslangan metodlar ushbu vaziyatda to'liq mos kelmaydi.

SMART metodi (Simple Multi-Attribute Rating Technique) V. Edvards tomonidan taklif etilgan bo'lib, foydalilik nazariyasiga asoslangan evristik yondashuv hisoblanadi. Ushbu metod amaliy qo'llash qulayligi bilan ajralib turadi. Biroq u mezonlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni to'liq hisobga olmaydi, bu esa uning asosiy cheklavlaridan biridir. Shuningdek, yakuniy baholash og'irlik koeffitsientlari yig'indisi asosida amalga oshiriladi va bu har doim ham real holatni to'liq aks ettirmasligi mumkin.

Ierarxik tahlil metodi (ANR/AHP) T. Saaty tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, murakkab muammolarni ierarxik tuzilma ko'rinishida ifodalash va muqobillarni juftlik asosida taqqoslash imkonini beradi. Ushbu metodning afzalliklari sifatida juftlik taqqoslashning intuitivligi, mezonlar sonini kengaytirish imkoniyati, verbal va raqamli shkalalarni birlashtirish hamda ekspert baholashning tizimlashtirilganligi keltiriladi.

Shunga qaramay, ushbu metodda ham mezonlar og'irligini hisoblash jarayoni ierarxik tuzilma

darajalariga bog‘liq bo‘lib, yakuniy natija ko‘p hollarda murakkab hisob-kitoblarga tayanadi va ayrim hollarda subyektivlikni to‘liq bartaraf eta olmaydi.

“Portfolio” metodi– Mazkur metod xodimlarning kasbiy kompetentligini namoyon qiladigan materiallar va ma’lumotlar to‘plamidan iborat bo‘ladi. Portfolio xodimning kasbiy faoliyati jarayonida erishgan natijalarini, olimpiadalar, tanlovlar, xalqaro va respublika miqyosida tashkil etilgan konferensiyalardagi ishtirokini tasdiqlaydigan turli hujjat, sertifikat, diplom va guvohnomalari va hokazolardan iborat bo‘ladi. Bajirilgan ishlar rahbar tomonidan tekshirilishi va baholanishi kerak.

Xodimning kasbiykompetentlik darajasini baholash metodlarini o‘rganish quyidagilarni aytish imkonini beradi:

– xodimning kasbiy faoliyati va kasb jihatidan muhim ahamiyatga ega bo‘lgan sifatlarini majmuaviy gipotetik xususiyati differensial-integral yondashuvga binoan xodimning malakasiga oid alohida xususiyatlari aniqlanguniga qadar ko‘p marotaba farqlanishi amalga oshiriladi;

– kasbiykompetentlik o‘zida xodimning kasbga oid muhim ahamiyatga ega bo‘lgan sifatlarini mujassam etish uchun yetarli darajada xajmga ega xususiyat hisoblanadi, kompetent yondashuv esa uni tarkibiy qismlarga ajratish imkonini beradi, shu sababli aynan kasbiy kompetentlikka nisbatan xodimning kasbiy faoliyati va kasb jihatidan muhim ahamiyatga ega bo‘lgan sifatlarining majmuasi xususiyati sifatida qaralishi lozim;

– har bir kompetensiyaning ma’nosi, mazmuni uni tashkil etuvchi malakali xususiyatlarini o‘rganish orqali ochiladi, ularning har biri bir necha hildagi mezonlar yordamida baholanishi mumkin va natijada ko‘p mezonli qarorlarni qabul qilish metodikasi orqali har bir kompetensiyaning shakllanganlik darajasini baholash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Davletyarov M.A., Suyunov D., Kenjabaev A.T. State regulation of the digital transformation of the economy // American Journal of Business Management, Economics and Banking. –2023. –Т. 9. –С. 145-150.14.
2. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды. М.: Финансы и статистика, 2002 – 544 с. 59.
3. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. Учебник. СПб.: Питер, 2003 – 288с. 60.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. Юлдашев

магистрант Наманганского государственного Университета

Аннотация. В статье рассматриваются исторические этапы становления и развития профессионального образования. Анализируется эволюция форм и методов подготовки кадров – от ремесленного ученичества до современных систем профессионального и технического образования. Особое внимание уделяется трансформации профессионального образования в условиях индустриализации, научно-технического прогресса и цифровизации. Раскрываются особенности развития профессионального образования в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: профессиональное образование, история образования, ремесленное обучение, индустриализация, профессиональные школы, техникумы, компетенции.

Профессиональное образование является важнейшим элементом системы подготовки кадров, обеспечивающим экономическое и социальное развитие общества. Его историческое развитие отражает изменения в структуре производства, технологиях и требованиях рынка труда.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Изучение исторических аспектов позволяет выявить закономерности формирования современных образовательных моделей. Истоки профессионального образования связаны с ремесленной системой подготовки, которая существовала в древних цивилизациях. Основной формой обучения выступало ученичество, при котором мастер передавал практические навыки ученику в процессе совместной деятельности. Такая система обеспечивала сохранение и передачу профессионального опыта.

В период Средневековья ремесленное обучение получило развитие в форме цеховой организации. Цехи регулировали процесс подготовки мастеров, определяли требования к ученикам и контролировали качество профессиональных навыков. Данная система способствовала стандартизации ремесленного обучения. С развитием индустриального общества в XVIII–XIX веках возникла необходимость подготовки квалифицированных рабочих для промышленного производства. Это стало предпосылкой формирования профессиональных школ и технических училищ. Образование постепенно приобретает системный характер, усиливается роль теоретической подготовки.

В XX веке профессиональное образование становится массовым и институционализированным. Формируются системы профессионально-технического образования, включающие училища, техникумы и колледжи. Особое значение приобретает связь образования с производством, развивается практика производственного обучения. Во второй половине XX века усиливаются процессы интеграции образования и экономики. Развиваются дуальные формы обучения, внедряются новые педагогические технологии, происходит ориентация на компетентностный подход.

В Республике Узбекистан развитие профессионального образования прошло несколько этапов. В период независимости была проведена масштабная реформа системы образования, направленная на модернизацию учебных программ, развитие материально-технической базы и повышение качества подготовки кадров. В последние годы особое внимание уделяется интеграции национальной системы профессионального образования в международное образовательное пространство, внедрению цифровых технологий и усилению взаимодействия с работодателями.

Историческое развитие профессионального образования отражает эволюцию социально-экономических систем и технологий. Переход от ремесленного обучения к современным образовательным моделям свидетельствует о постоянном усложнении требований к подготовке кадров. Современное профессиональное образование ориентировано на формирование компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность специалистов в условиях глобализации и цифровой трансформации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Зеер Э.Ф. Профессиональное образование. Теория и практика. – М., 2021.
2. Новиков А.М. Методология образования. – М., 2019.
3. Джуринский А.Н. История педагогики и образования. – М., 2021.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ, АДАПТИРОВАННЫХ К ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА ТРУДА, И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Азизова Асал Русланхон қизи

Главный специалист отдела научных исследований, науки и трансфера образовательных технологий Института развития профессионального образования, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам

Шайманова Замира Халиловна

магистрант 1-го курса Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы подготовки конкурентоспособных, инновационно мыслящих и профессионально мобильных специалистов в соответствии с требованиями современного рынка труда. Проведён комплексный анализ педагогических, психологических и практических аспектов формирования компетенций профессионального саморегулирования у студентов технических специальностей. Особое внимание уделяется роли цифровых технологий, практикоориентированного обучения и самостоятельной учебной деятельности в системе технического образования. На основе проведённого анализа сформулированы научно обоснованные рекомендации по подготовке студентов к успешной профессиональной деятельности в условиях трансформирующегося рынка труда.

Ключевые слова: рынок труда, техническое образование, профессиональная компетентность, саморегулирование, инновационное обучение, мобильные кадры, цифровые технологии.

В условиях нарастающей глобализации и цифровизации экономики рынок труда претерпевает качественные системные изменения. Работодатели предъявляют к специалистам требования, выходящие за рамки традиционных академических знаний: востребованными становятся прежде всего практические компетенции, способность к самостоятельному принятию решений и готовность к деятельности в динамично изменяющейся профессиональной среде [5; 6]. В этой связи совершенствование системы подготовки кадров в учреждениях технического высшего образования приобретает первостепенное значение как для обеспечения конкурентоспособности выпускников, так и для устойчивого экономического развития страны в целом.

Среди ключевых компетенций будущего специалиста особое место занимает профессиональное саморегулирование – интегративная способность личности к целенаправленной организации, планированию и рефлексивной оценке собственной профессиональной деятельности. Формирование данной компетенции в процессе технического образования является необходимым условием становления самостоятельного, ответственного и инициативного специалиста [3].

Технологические инновации – внедрение искусственного интеллекта, автоматизации производственных процессов и цифровых платформ – кардинально трансформируют структуру занятости и требования к квалификации специалистов [6]. По оценкам UNESCO, доля профессий, претерпевающих существенные изменения под влиянием цифровизации, неуклонно возрастает, что обуславливает необходимость перестройки образовательных программ в направлении формирования гибких и адаптивных компетенций [6].

Согласно компетентностному подходу, реализуемому в системе технического образования, профессионально мобильный специалист должен обладать следующими характеристиками [2; 5]:

- готовность к оперативному освоению новых знаний и профессиональных технологий;
- свободное владение современными цифровыми инструментами и программными

средствами;

- способность к эффективной командной работе и межпрофессиональному взаимодействию;
- навыки самостоятельного выявления и решения профессиональных проблем;
- устойчивая ориентация на непрерывное профессиональное саморазвитие.

Компетентностно-ориентированное обучение в технических вузах, включающее практические занятия, дуальную систему подготовки и производственные практики, обеспечивает студентам непосредственное знакомство с реальной профессиональной средой и формирует опыт решения производственных задач [4].

В современной педагогической науке профессиональное саморегулирование трактуется как система осознанных волевых действий субъекта, направленных на достижение профессионально значимых целей посредством самостоятельной организации деятельности, контроля её хода и коррекции результатов [3]. Данный феномен является неотъемлемым компонентом профессиональной зрелости личности и включает следующие функциональные составляющие:

- **Целеполагание** – определение стратегических и тактических ориентиров профессионального развития;
- **Планирование** – разработка и реализация индивидуальной траектории формирования знаний и компетенций;
- **Самоконтроль** – систематический анализ процесса и результатов профессиональной деятельности;
- **Рефлексия и коррекция** – идентификация дефицитов в профессиональной подготовке и разработка мер по их устранению.

В контексте технического образования формирование навыков самостоятельной учебной деятельности приобретает особое значение: именно в процессе самостоятельной работы студент осваивает стратегии поиска, критического анализа и практического применения информации – компетенции, в полной мере востребованные в современной профессиональной среде [4].

Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс существенно расширяет дидактические возможности технического образования и способствует повышению его результативности [6]. Электронные образовательные ресурсы – онлайн-платформы, виртуальные лаборатории и дистанционные курсы – предоставляют студентам доступ к актуальным профессиональным знаниям в гибком режиме, снимая пространственно-временные ограничения традиционного обучения [5]. К числу ключевых цифровых инструментов, применяемых в технической подготовке, относятся:

- системы автоматизированного проектирования CAD/CAM;
- программные комплексы виртуального моделирования и симуляции производственных процессов;
- адаптивные образовательные платформы на основе технологий искусственного интеллекта;
- электронные библиотеки и базы данных научно-технической информации.

Использование перечисленных инструментов не только повышает уровень технологической готовности выпускников, но и формирует у них цифровую культуру, необходимую для профессиональной деятельности в условиях индустрии 4.0 [6].

Прогностический анализ тенденций развития рынка труда свидетельствует о том, что в обозримой перспективе спрос на технических специалистов будет определяться совокупностью следующих компетенций [5]:

- инновационное мышление и готовность к генерации нестандартных технических решений;
- высокий уровень информационно-технологической компетентности;
- владение как минимум одним иностранным языком для участия в международном профессиональном сотрудничестве;
- развитые коммуникативные и управленческие компетенции;
- опыт проектной деятельности и работы в условиях мультидисциплинарных команд.

В этом контексте модернизация учебного процесса в технических вузах, укрепление партнёрства с производственными предприятиями, а также вовлечение студентов в стартап-проекты и инновационную деятельность приобретают стратегическое значение для обеспечения соответствия

образовательных результатов актуальным требованиям работодателей [5].

Таким образом, подготовка кадров, адаптированных к требованиям современного рынка труда, представляет собой одну из приоритетных задач системы технического образования. Формирование компетенций профессионального саморегулирования у студентов технических специальностей является необходимым условием их успешной профессиональной самореализации и устойчивого карьерного развития. Внедрение современных педагогических технологий и цифровых инструментов в образовательный процесс расширяет потенциал подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих вызовам цифровой экономики. В этой связи принципиально важным является достижение органичного единства теоретической подготовки и практической деятельности, развитие культуры самостоятельного обучения, а также последовательное применение инновационных подходов в системе технического образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». – Ташкент, 2020.
2. Муслимов Н.А. Педагогика профессионального образования. – Ташкент: Уқитувчи, 2017.
3. Толипов У., Усмонбоева М. Педагогические технологии: теория и практика. – Ташкент, 2019.
4. Йўлдошев Ж.Ф. Современные педагогические технологии. – Ташкент, 2021.
5. Холмухамедов А. Инновационные подходы в техническом образовании. – Самарканд, 2022.
6. UNESCO. Technical and Vocational Education and Training Strategy. - Paris, 2021.
7. Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. – Ташкент: Маънавият, 2008.

ПЕДАГОГИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АМПЛИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗВИТИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ.

Уматалиева К.Т.

Д.п.н. (DSc) доцент

*Старший научный сотрудник-главный специалист
Институт развития профессионального образования*

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы амплификации образовательного процесса в системе повышения квалификации как одного из важнейших условий развития профессионально-педагогических компетенций педагогов. Раскрываются сущность и содержание понятия «амплификация образовательного процесса», его роль в обеспечении качественных изменений в организации обучения и профессионального роста педагогических кадров. Представлен теоретический анализ отечественных и зарубежных подходов к изучению амплификации педагогического процесса, определены ее педагогико-методические возможности в контексте совершенствования образовательной деятельности.

Ключевые слова: амплификация образовательного процесса, система профессионального образования, повышение квалификации, педагогическая компетентность, профессиональные компетенции, образовательные технологии, инновационные методы обучения, педагогико-методическое сопровождение, профессиональное развитие педагогов.

Современная система профессионального образования и внедрение дуального обучения как основной формы получения практических знаний рассматривает педагогическую деятельность наставников дуального обучения как новую стадию профессионального мастерства требующую

основания новых знаний умений и навыков что в свою очередь требует оптимальных условий для профессионального самосовершенствования личности наставника.

На сегодняшний день система повышения квалификации педагогических кадров системы профессионального образования актуализировала необходимость использования возможностей амплификации педагогических и методических модулей для совершенствования повышения уровня профессиональной компетентности педагогических кадров.

Согласно исследованиям зарубежного ученого Л.И. Канина амплификация рассматривается как модель социально-педагогической ситуации и как условие развития личности педагога. В научных исследованиях (С.Н. Бабина, Е.Ф. Бойко, А.Н. Звягина и др) определено что необходима взаимосвязь образовательных модулей, так как познания в различных областях науки и их сведение воедино облегчает усвоение разнородных факторов. Амплификация образовательных модулей играет важную роль в повышении квалификации педагогических кадров к интегрированной учебно-познавательной деятельности, где закладывается фундамент для комплексного решения профессиональных задач, является системообразующим фактором всех сторон подготовки слушателей к профессионально-педагогической деятельности.

Термин “амплификация” (от лат. Amplification-расширение, усиление) широко используется в различных областях деятельности человека. В случае, как и различными иностранными заимствованиями термин может иметь разные специфические значения для той или иной конкретной области науки.

Амплификации противопоставляется акселерация (искусственное форсирование обучения). В педагогической науке термин «амплификация» чаще используется в значении «усиление». Современные ученые педагоги в рамках формирования профессиональной культуры будущих специалистов в ВОУ на основе рефлексивно-деятельностного подхода отмечают о необходимости амплификации (усиление, углубление) развития личности студента и его профессионально значимых качеств.

Амплификации педагогических и методических дисциплин наш взгляд, даёт возможность объединить синектические методы и приемы обучения в единую обучающую систему. При этом интегрированная учебно-познавательная деятельность слушателей может быть развернута по следующим основным линиям интеграции:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от УП-158 от 16 октября 2024 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и внедрению международных образовательных программ в профессиональном образовании».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за №647 от 7 декабря 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства республики Узбекистан в связи с введением системы приема студентов в профессиональные образовательные учреждения в форме дуального образования в течение года»
3. Канин, Л. И. Амплификация образовательного процесса лица как условие свободного социокультурного развития личности: дис....канд. пед. наук, Воронеж, 2001, 209 с.
4. Парамонова, Л.А. Теория А.В. Запорожца об амплификации детского развития и ее вклад в обновление современных подходов к развитию ребенка / Л.А. Парамонова // Актуальные проблемы образования и науки: традиции и перспективы. – Москва, 2016. С. 152-156.

XORIJIY DUAL TA'LIM MODELLARINI O'ZBEKISTON SHAROITIGA ADAPTATSIYA QILISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Ashurova Sanobar Yuldashevna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti bo'lim boshlig'i, pedagogika fanlari doktori, professor

Otabayeva Oydina Nematjonovna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy dual ta'lim modellarini O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimi sharoitiga adaptatsiya qilishning pedagogik shart-sharoitlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Germaniya, Avstriya va Shveysariya dual tizimlarining konseptual mohiyati, ularni mahalliy sharoitga moslashtirishning mazmunan-didaktik, kadrlar bilan ta'minlash, motivatsion hamda tashkiliy-huquqiy shartlari ochib berilgan. Tadqiqot natijasida xorijiy modelni mexanik ko'chirish emas, balki uning o'zagini saqlagan holda bosqichma-bosqich adaptatsiya qilish strategiyasi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, adaptatsiya, kasbiy ta'lim, pedagogik shart-sharoitlar, kompetensiyaviy yondashuv, ish beruvchi, ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasi.

Globalashuv jarayonlari va texnologik transformatsiyalar sharoitida kasbiy ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – ta'lim mazmunini real ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan uzviy bog'lash hisoblanadi. Aynan shu zaruriyat jahonning rivojlangan davlatlarida sinovdan o'tgan dual ta'lim modellariga bo'lgan ilmiy-amaliy qiziqishni kuchaytirmoqda. Germaniya, Avstriya va Shveysariya tajribasida shakllangan dual yondashuv nazariy bilim olish jarayonini bevosita korxonadagi amaliy faoliyat bilan parallel ravishda tashkil etishga asoslanadi hamda u kasb egallashning eng samarali institutsional mexanizmlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. O'zbekistonda ham professional ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va bitiruvchilarning mehnat bozoriga moslashuvchanligini oshirish maqsadida ushbu modeldan foydalanishga e'tibor ortib bormoqda.

Dual ta'lim modelining konseptual mohiyati ta'lim oluvchining bir vaqtning o'zida ikki o'quv makonida – ta'lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonasida – bilim hamda ko'nikmalarni o'zlashtirishida namoyon bo'ladi. Mazkur modelda o'quv vaqtining asosiy qismi bevosita korxonada sharoitida, qolgan qismi esa nazariy tayyorgarlikka ajratiladi. Bu esa bitiruvchida fundamental nazariy bilim bilan bir qatorda real mehnat muhitida shakllanadigan amaliy va raqamli kasbiy kompetensiyalar tizimini barqaror tarzda hosil qiladi. Bunday yondashuvda ish beruvchi passiv kuzatuvchi emas, balki ta'lim mazmunini belgilovchi, o'quv jarayonini qisman moliyalashtiruvchi va baholovchi to'laqonli subyektga aylanadi.

Biroq xorijiy dual modelni mahalliy zaminga bevosita, o'zgartirishsiz ko'chirish maqsadga muvofiq emas. Har bir milliy ta'lim tizimi o'ziga xos iqtisodiy struktura, huquqiy an'ana, mehnat bozori xususiyatlari va ijtimoiy-madaniy kontekstda shakllanadi. Germaniyadagi dual tizim asrlar davomida qaror topgan kuchli savdo-sanoat palatalari, kasaba uyushmalari hamda mayda va o'rta korxonalarining zich tarmog'iga tayanadi. O'zbekiston sharoitida esa bu institutsional infratuzilma hali shakllanish bosqichida. Shu bois xorijiy modelni mexanik tarzda emas, balki uning konseptual o'zagini saqlagan holda mahalliy shart-sharoitlarga adaptatsiya qilish, ya'ni mazmunan moslashtirish, qayta loyihalashtirish va bosqichma-bosqich joriy etish taqozo etiladi.

Pedagogik adaptatsiya deganda xorijiy ta'lim modelining tarkibiy elementlarini milliy ta'lim tizimining maqsadi, qadriyatlar va imkoniyatlari bilan muvofiqlashtirish, uni mahalliy o'quvchi kontingentining psixologik-pedagogik xususiyatlariga hamda mintaqaviy mehnat bozori talablariga moslashtirish jarayoni tushuniladi. Mazkur jarayon ikki yo'nalishda kechadi: birinchidan, modelning universal, transmilliy elementlari (kompetensiyaviy yondashuv, ish beruvchining faol ishtiroki, amaliyotga yo'naltirilganlik) saqlanadi; ikkinchidan, uning milliy spetsifikaga sezgir bo'lgan elementlari (moliyalashtirish mexanizmi,

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

normativ baza, korxonalar bilan munosabatlar shakli) mahalliy sharoitdan kelib chiqib qayta ishlab chiqiladi.

Xorijiy dual modelni samarali adaptatsiya qilish bir qator o'zaro bog'liq pedagogik shart-sharoitlar majmuasini taqozo etadi. Birinchi guruh shart-sharoitlar mazmunan-didaktik xususiyatga ega bo'lib, o'quv dasturlarini modulli-kompetensiyaviy asosda qayta loyihalashtirish, har bir modul natijalarini kasbiy standartlar bilan muvofiqlashtirish va nazariy hamda amaliy komponentlar o'rtasida optimal nisbatni belgilashni nazarda tutadi. Bunda o'quv mazmuni real ishlab chiqarish vazifalari mantig'iga asoslangan holda strukturalashtirilishi, ta'lim natijalari esa o'lchanadigan va aniq baholanadigan shaklda ifodalanishi lozim.

Ikkinchi guruh shart-sharoitlar pedagog kadrlar va ishlab chiqarish murabbiylari (instruktor-mentor) salohiyati bilan bog'liq. Dual modelning muvaffaqiyati ko'p jihatdan korxonada ta'lim oluvchiga rahbarlik qiluvchi malakali murabbiylar tayyorgarligiga bog'liq. Shu sababli mahalliy sharoitda ishlab chiqarish mutaxassislarini pedagogik-metodik jihatdan tayyorlash, ularda ta'lim beruvchilik kompetensiyasini shakllantirish, shuningdek, ta'lim muassasasi o'qituvchilari bilan korxonalar murabbiylari o'rtasida uzluksiz metodik hamkorlikni yo'lga qo'yish birlamchi vazifa hisoblanadi.

Uchinchi guruh shart-sharoitlar ijtimoiy-psixologik va motivatsion xususiyatga ega. Dual ta'lim faqat ta'lim muassasasi tashabbusi bilan emas, balki ish beruvchilarning ongli va manfaatdor ishtiroki bilan amalga oshadi. Shu bois korxonalar uchun ta'lim jarayoniga sarmoya kiritish ularning uzoq muddatli kadrlar siyosati nuqtai nazaridan foydali ekanligini ta'minlovchi motivatsion mexanizmlarni – soliq imtiyozlari, davlat subsidiyalari va kadrlar buyurtmasi tizimini – shakllantirish zarur. Shuningdek, jamiyatda kasbiy ta'limning ijtimoiy nufuzini oshirish, oilalar va o'quvchilar ongida amaliy kasb egallashga nisbatan ijobiy munosabatni qaror toptirish ham muhim shart hisoblanadi.

To'rtinchi guruh shart-sharoitlar tashkiliy-huquqiy yo'nalishni qamrab oladi. Dual modelni barqaror joriy etish uchun ta'lim muassasasi, ish beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi aniq normativ-huquqiy baza, uch tomonlama shartnoma mexanizmi, sifat kafolati hamda monitoring tizimi ishlab chiqilishi shart. Bunda mahalliy mintaqaviy xususiyatlarni hisobga oluvchi moslashuvchan tashkiliy modellar – mintaqadagi korxonalar tarkibi, tarmoq spetsifikasi va o'quvchilar soniga muvofiq turli variantlar – ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

Adaptatsiya jarayonida xorijiy tajribaning yagona emas, balki bir nechta muqobil modellarini qiyosiy o'rganish katta ahamiyatga ega. Germaniyaning klassik dual tizimi yirik institutsional infratuzilmaga tayansa, Avstriya modeli nisbatan moslashuvchan, Shveysariya tajribasi esa korxonalar va davlat o'rtasidagi moliyaviy mas'uliyatni muvozanatlashtirishga qaratilgan. Daniya hamda Niderlandiyaning ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasi modellarida modulli yondashuv va ta'lim trayektoriyasining individuallashtirishiga alohida e'tibor beriladi. Mazkur modellarning kuchli jihatlari sintez qilgan holda O'zbekiston uchun gibridd, bosqichma-bosqich joriy etiladigan milliy model loyihalashtirilishi adaptatsiyaning eng oqilona strategiyasi sanaladi.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy dual modellarini O'zbekiston sharoitiga adaptatsiya qilish bir martalik tashkiliy harakat emas, balki mazmunan-didaktik, kadrlar bilan ta'minlash, motivatsion hamda tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlarning uyg'un tizimini bosqichma-bosqich shakllantirishni taqozo etuvchi murakkab pedagogik jarayondir. Aynan ushbu shart-sharoitlar majmuasi to'liq ta'minlangan taqdiridagina xorijiy model mahalliy zaminda kutilgan samarani beradi va kasbiy ta'lim tizimini real iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashtirishning ishonchli mexanizmiga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentyabrdagi PQ-4434-son "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
3. Euler D. Germany's dual vocational training system: a model for other countries? – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013. – 76 p.
4. Hoeckel K., Schwartz R. OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of Germany. – Paris: OECD Publishing, 2010. – 96 p.

5. Deissinger T. The German dual vocational education and training system as a “model” for international comparison // International Journal of Training and Development. – 2015. – Vol. 19. – P. 1–12.
6. Muslimov N.A., Usmonboyeva M., Sayfurov D. va boshq. Kasb ta’limi o’qituvchisini kasbiy shakllantirish texnologiyasi // Monografiya. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. – 280 b.
7. Sharipov Sh.S. Dual ta’lim tizimini joriy etishning pedagogik asoslari // Zamonaviy ta’lim. – Toshkent, 2022. – №7. – B. 12–18.
8. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari // O’quv qo’llanma. – Toshkent: “Fan”, 2021. – 261 b.

KREDIT-MODUL TIZIMI SHAROITIDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNING TASHKILY-PEDAGOGIK TIZIMI

Otabayev Iskandar Abdug’aniyevich

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti katta ilmiy xodim – bosh mutaxassisi

E-mail: iskandar0881@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kredit-modul o’qitish tizimi sharoitida kasbiy ta’lim muassasalari va korxonalar hamkorligini rivojlantirishning mexanizmlari ilmiy hamda amaliy jihatdan o’rganilgan. Kredit tizimining metodologik asoslari, uning mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilashdagi o’rni va zamonaviy iqtisodiyot talablariga javob bera oladigan kadrlar salohiyatini oshirishdagi dolzarbligi asoslab berilgan.*

Kalit so’zlar: *kasbiy ta’lim, kredit-modul tizimi, ish beruvchilar bilan hamkorlik, modul, kredit.*

Modernizatsiyalashgan ta’lim paradigmalarida kredit-modul tizimi o’quv trayektoriyalarini individuallashtirish, ta’lim oluvchilarning mustaqil konseptual faolligini oshirish hamda kasbiy tayyorgarlik ko’rsatkichlarini xalqaro andozalar darajasiga muvofiqlashtirishning funksional platformasi sifatida namoyon bo’lmoqda. Ushbu metodologiyaning professional ta’lim jarayonlariga integratsiyalashuvi muassasalar oldiga nafaqat tashkiliy-didaktik, balki ijtimoiy-iqtisodiy xarakterga ega bo’lgan strategik vazifalarni yuklaydi. Binobarin, mazkur transformatsiya tizimi shunchaki bilimni nazorat qilish yoki akademik jarayonni boshqarish vositasi bo’lmay, balki ta’lim tizimi, tarmoq korxonalari va mehnat bozori o’rtasidagi konseptual uzviylikni ta’minlovchi integratsion yondashuvdir. Shu sababli, ta’lim muhitida ushbu tizimning samaradorligini kafolatlash maqsadida ishlab chiqarish subyektlari va kadrlar buyurtmachilari bilan muntazam hamda institutsional hamkorlik sub-mexanizmlarini shakllantirish birlamchi zaruriyat hisoblanadi.

Kredit-modul yondashuvining determinatli jihati o’quv kontentining avtonom modullar shaklida loyihalashtirilishi hamda har bir blok yakunida ta’lim oluvchining muayyan miqdordagi akademik yuklama birliklarini (kreditlarni) o’zlashtirib borishida aks etadi. Kredit o’lchovi shunchaki auditoriya soatlari yoki nazariy mavzular hajmini ifodalamasdan, balki talabning mustaqil tadqiqot faoliyati, amaliy ko’nikmalarni o’zlashtirish jarayoni va uning individual vaqt resurslarini qamrab oladi. Shu nuqtai nazardan, professional ta’lim tizimida mazkur yondashuvni tatbiq etish sanoat korxonalari va real sektor vakillari bilan aloqalarni tubdan qayta ko’rib chiqishni taqozo qiladi. Negaki, shakllantirilayotgan har bir kompetensiya bevosita bozor talablari bilan sinxronlashishi va bitiruvchining amaliy kasbiy faoliyatga tayyorlik darajasini belgilashi shart.

Hamkorlik mexanizmlarining nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinganda, jahon ta’lim makonida muassasalar va ishlab chiqarish tuzilmalari integratsiyasining turlicha modellari mavjudligi ko’zga tashlanadi. Xususan, Germaniyaning professional ta’lim tizimidagi korporativ «dual ta’lim» modeli nazariy bilimlar hamda ishlab chiqarish konseptlarining uyg’unligiga yaqqol misoldir. Mazkur modelning konseptual

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

ustunligi shundaki, ta'lim oluvchilar o'quv vaqtining asosiy qismini bevosita real mehnat sharoitlarida, ishlab chiqarish texnologik jarayonlarida o'tkazadilar. Natijada ularda nafaqat fundamental bilimlar, balki real iqtisodiy muhitda zarur bo'lgan amaliy va raqamli kasbiy kompetensiyalar tizimi shakllanadi. Kredit-modul tizimi ham o'z navbatida ana shunday tarmoqlararo integratsiyani chuqurlashtirishga xizmat qilishi lozim. Agar har bir ta'lim moduli mazmuni va tarkibiy qismlari tarmoq ehtiyojlaridan kelib chiqib determinatsiya qilinsa, ta'lim oluvchi o'zining akademik faoliyatini kelajakdagi kasbiy faoliyati bilan to'liq muvofiqlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'zbekiston sharoitida ham kasbiy ta'lim tizimida ish beruvchilar bilan hamkorlik masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, kasbiy ta'limning yangi konsepsiyasida, malaka talablarini ishlab chiqishda, o'quv reja va dasturlarni yangilashda ish beruvchilar ishtirokini kuchaytirish belgilangan. Chunki mehnat bozori dinamik o'zgaruvchan sharoitda rivojlanmoqda, ishlab chiqarish jarayonlariga yangi texnologiyalar, yangi kasblar kirib kelmoqda. Agar ta'lim tizimi ishlab chiqarish bilan uzviy bog'lanmasa, tayyorlanayotgan mutaxassislar bozor talabiga javob bera olmay qoladi. Natijada kadrlar bozorida "talab va taklif" o'rtasida nomutanosiblik yuzaga keladi. Shu sababli, kredit-modul tizimi nafaqat akademik erkinlikni ta'minlash, balki ish beruvchilar bilan barqaror hamkorlik mexanizmini yo'lga qo'yish orqali real sektorga mos kadrlar tayyorlashga xizmat qilishi kerak.

Kredit-modul tizimida ish beruvchilar bilan hamkorlikning mexanizmlari bir necha darajada amalga oshiriladi. Birinchi daraja – ta'lim mazmunini belgilashda ish beruvchilarning faol ishtiroki. Bu jarayonda ishlab chiqarish vakillari kasbiy standartlarni ishlab chiqishda, malaka talablarini shakllantirishda, modul dasturlarining tarkibini belgilashda o'z takliflarini beradi. Ikkinchi daraja – o'quv jarayonini tashkil etishda hamkorlik qilish. Masalan, ishlab chiqarish korxonalarida amaliyot bazalarini yaratish, o'quv jarayoniga amaliyotchi mutaxassislarni jalb qilish, qo'shma seminar va treninglar o'tkazish. Uchinchi daraja – talabalarning baholash jarayonida ishtirok etish. Bu orqali talabaning haqiqiy kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi, ishlab chiqarish ko'nikmalari, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyati sinovdan o'tkaziladi. To'rtinchi daraja – bitiruvchilarning mehnat bozoriga joylashuvi, bandlik masalalarida ish beruvchilar bilan tizimli aloqa olib borish. Bu mexanizm orqali ta'lim muassasasi nafaqat mutaxassis tayyorlaydi, balki ularni real sektorga joylashtirishga ham ko'maklashadi.

Hamkorlik mexanizmlarini samarali yo'lga qo'yish uchun pedagogik, tashkiliy va huquqiy shart-sharoitlar yaratilishi lozim. Pedagogik shart-sharoitlar jumlasiga o'quv dasturlarini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirish, modul mazmunini amaliy vazifalar asosida shakllantirish, talabalarning mustaqil izlanishlarini ishlab chiqarish bilan bog'lash kiradi. Tashkiliy shart-sharoitlar esa korxonalar bilan qo'shma shartnomalar tuzish, o'quv-amaliy markazlar tashkil etish, moddiy-texnik bazani yangilash, o'qituvchilar va ishlab chiqarish mutaxassislarni hamkorlikda malaka oshirish kabi yo'nalishlarni qamrab oladi. Huquqiy shart-sharoitlar esa mehnat kodeksi, ta'lim to'g'risidagi qonunlar, hukumat qarorlari va boshqa me'yoriy hujjatlarda ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan moddalar bilan belgilanadi.

Kredit-modul tizimi doirasida ish beruvchilar bilan hamkorlik nafaqat ta'lim jarayonini samarali qilish, balki iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi. Chunki bu tizimda talabalar amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayonida ishlab chiqarish jarayoniga jalb etiladi va ularning mehnati real foyda keltira boshlaydi. Bu esa o'z navbatida korxonalar uchun ham, ta'lim muassasalari uchun ham manfaatli bo'ladi. Korxonalar o'z ehtiyojiga mos, tayyorlangan mutaxassislarni oladi, ta'lim muassasasi esa bitiruvchilarning bandligini ta'minlaydi. Shu tarzda "uch tomonlama hamkorlik modeli" – ta'lim muassasasi, talaba va ish beruvchi o'rtasida o'zaro manfaatli tizim shakllanadi.

Mazkur jarayonda motivatsiya mexanizmlari ham muhim ahamiyatga ega. Ish beruvchilar uchun ta'lim jarayonida ishtirok etish, bitiruvchilar sifatiga ta'sir qilish, o'z ishlab chiqarishiga malakali kadrlarni jalb etish imkoniyati mavjud bo'lsa, ta'lim muassasasi uchun ham ishlab chiqarishning zamonaviy talablari bilan tanishish, o'qituvchilarni yangicha tajribalar bilan boyitish imkoniyati yaratiladi. Talaba esa o'z navbatida o'qiyotgan davrida mehnat bozorida talab qilinadigan ko'nikmalarni o'zlashtiradi, amaliy tajriba to'playdi va kelajakda ishga joylashish imkoniyatini kengaytiradi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, kredit-modul tizimida ish beruvchilar bilan hamkorlik mexanizmlarini faqat rasmiy shartnomalar yoki o'quv rejalariga qo'shimcha sifatida qarash to'g'ri bo'lmaydi. Bu jarayon uzluksiz, tizimli va ikki tomonlama manfaatli bo'lishi zarur. Faqat shunda ta'lim jarayoni haqiqatan ham

zamonaviy mehnat bozori ehtiyojlariga moslashadi, talabalarning kasbiy kompetensiyalari real hayotiy vazifalarni bajarish qobiliyati bilan uyg'unlashadi. Bu esa o'z navbatida butun ta'lim tizimining sifatini oshiradi, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga, mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlanishiga xizmat qiladi.

Hamkorlikning samaradorligini oshirish uchun ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasida doimiy monitoring mexanizmini joriy etish zarur. Buning uchun har bir modul yakunida talabalar bilimni nafaqat o'qituvchilar, balki ishlab chiqarish vakillari ham baholashi mumkin. Bu jarayon talabalarning kasbiy kompetensiyalarini real mehnat muhitida tekshirish imkonini beradi. Shuningdek, ish beruvchilar muntazam ravishda ta'lim muassasalariga o'z takliflarini berib borishlari, o'quv dasturlarini zamonaviy ishlab chiqarish talablari bilan yangilab turishlari lozim. Kredit-modul tizimi bunday monitoring uchun qulay imkoniyat yaratadi, chunki kreditlarni to'plash jarayonida talabalar faoliyati aniq hisob-kitob qilinadi va baholanadi.

Shu nuqtai nazardan, kredit-modul tizimida ish beruvchilar bilan hamkorlikning eng muhim mexanizmlaridan biri bu – "uch tomonlama shartnoma"dir. Talaba, ta'lim muassasasi va ish beruvchi o'rtasida tuziladigan shartnoma orqali barcha tomonlarning huquq va majburiyatlari belgilab qo'yiladi. Masalan, ish beruvchi talabaga amaliyot o'tkazish uchun joy yaratadi, unga rahbar tayinlaydi va baholash jarayonida ishtirok etadi. Ta'lim muassasasi esa o'quv dasturini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtiradi, pedagoglarni tayyorlaydi va nazorat qiladi. Talaba esa o'z vaqtida modul topshiriqlarini bajarishi, ishlab chiqarishda faol ishtirok etishi va baholash jarayonida o'zini namoyon qilishi lozim. Shu tariqa, hamkorlik mexanizmlari huquqiy asosda mustahkamlanadi va samaradorlikni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.12.2023 y. 648-son "Professional ta'limda kredit-modul tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. Azizov U. Kredit-modul tizimi va uning o'ziga xos xususiyatlari. - http://uzbekistonovozi.uz/uz/articles/index.php?ECTION_ID=161&ELEMENT.
3. Kubayeva Y.I. Kredit-modul tizimini tashkil etish – ta'limda dolzarb masala sifatida // "Ma'naviy barkamol yoshlar yangi O'zbekiston bunyodkori" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent: 2024. – B. 121-124.
4. Maxmanov U.A. Oliy ta'limda kredit-modul tizimini joriy etilishi va imkoniyatlari // Zamonaviy ta'lim. – Toshkent: 2021. – №1. – B. 4-11.
5. Mirzayev Q.J. Ta'lim jarayonini kredit-modul tizimi asosida rivojlantirish imkoniyatlari // Zamonaviy ta'lim. – Toshkent: 2022. – №7. – B. 16-20.
6. Usmonov B.Sh., Xabibullaev R.A. Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish // O'quv qo'llanma. – Toshkent, TKTI, 2020. - 120 b.
7. Xabibullayev B., Topildiyev V., Innazarov M. Kredit-modul tizimi va o'quv jarayoni tashkil etish // O'quv-uslubiy majmua – Toshkent, 2020. – 149 b.
8. Zaripov L., Xayitov N., Tuxtayeva M. Kredit-modul tizimi bo'yicha xorij tajribasi // Metodik qo'llanma. – Toshkent: "Yetakchi nashriyoti", 2024. – 32 b.

КАСБИЙ ТАЪЛИМДА РАХБАР ВА ПЕДАГОГ ХОДИМЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТИЗИМИНИ ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ҳ.Бегимқулов

*Касбий таълим бошқарув кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш
факультети декан, доцент, (PhD)*

Аннотация. Мақолада касбий таълим муассасаларида раҳбар ва педагог ходимларнинг малакасини ошириш тизимини халқаро тажрибалар асосида ривожлантириш истиқболлари назарий жиҳатдан ўрганилган. Бунда замонавий жаҳон таълим тизимларида қўлланилаётган узлуксиз касбий ривожлантириш механизмлари таҳлил қилинган ва Ўзбекистон шароитига мослаштириш имкониятлари аниқланган. Касбий компетентлик, узлуксиз касбий ривожлантириш ва малака ошириш тизими каби тушунчаларнинг илмий-назарий асослари ёритилган. Халқаро тажрибалар, хусусан Германия, Жанубий Корея ва Финляндия давлатларининг илгор амалиётлари қиёсий таҳлил қилинган. Шунингдек, касбий таълимда раҳбар ва педагог кадрларнинг малакасини ошириш борасида илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: касбий таълим, малака ошириш, педагог ходимлар, раҳбар кадрлар, халқаро тажриба, узлуксиз касбий ривожлантириш, касбий компетентлик, компетенциявий ёндашув.

Abstract. The article theoretically examined the prospects for developing the system of professional development of managers and pedagogical staff in vocational education institutions based on international experience. The mechanisms of continuous professional development applied in modern global education systems were analyzed, and the possibilities of adaptation to the conditions of Uzbekistan were identified. The scientific and theoretical foundations of concepts such as professional competence, continuous professional development, and the professional development system were elucidated. International experiences, particularly the advanced practices of Germany, South Korea, and Finland, were comparatively analyzed. Furthermore, scientific recommendations for improving the qualifications of managers and pedagogical staff in vocational education were developed.

Keywords: vocational education, professional development, pedagogical staff, managerial personnel, international experience, continuous professional development, professional competence, competency-based approach.

Ҳозирги даврда жаҳон таълим тизимларида амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар касбий таълим соҳасидаги раҳбар ва педагог ходимларнинг малакасини ошириш масаласини стратегик аҳамиятга молик вазифа даражасига кўтармоқда. Глобаллашув жараёнлари ва технологик трансформация шароитида меҳнат бозори талаблари тез суръатлар билан ўзгариб бораётгани, шу билан бирга касбий таълим муассасалари олдида малакали кадрлар тайёрлаш бўйича янги ва мураккаб вазифалар қўяётгани бу масаланинг илмий нуқтаи назардан чуқур ўрганилишини тақозо этмоқда. Айниқса, педагог ходимларнинг касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириш ва раҳбар кадрларнинг бошқарув маҳоратини замонавий талабларга мослаштириш масаласи жаҳоннинг етакчи давлатлари таълим сиёсатида марказий ўринни эгаллаб келмоқда. Бу ҳолат нафақат таълим сифатини оширишга, балки мамлакат иқтисодий рақобатбардошлигини мустаҳкамлашга ҳам бевосита таъсир кўрсатади.

Жаҳон амалиётида касбий таълимнинг самарадорлиги бевосита педагог ва раҳбар ходимларнинг малака даражасига боғлиқ эканлиги илмий жиҳатдан исботланган. ЮНЕСКО-ЮНЕВОК (UNESCO-UNEVOC) халқаро марказининг 2022 йилги маърузасида таъкидланишича, техника ва касбий таълим ва тайёрлов (ТКТТ) соҳасидаги ўқитувчиларнинг касбий ривожланиши саноат корхоналари билан ҳамкорлик, рақамли саводхонликни ошириш ва компетенциявий ёндашувга асосланган тизимни

шакллантиришни талаб қилади. Шу маънода, касбий таълимда педагог ва раҳбар ходимларнинг малакасини ошириш тизимини халқаро тажрибалар асосида такомиллаштириш бугунги куннинг долзарб илмий муаммоларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасида касбий таълим тизимини ислоҳ қилиш ва педагог кадрларнинг малакасини ошириш масаласи давлат сиёсати даражасидаги устувор вазифалар сирасига киритилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармонида таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш, педагог кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ҳамда халқаро тажрибаларни жорий этиш бўйича стратегик вазифалар белгилаб берилган. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Педагог кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5765-сонли Қарорида педагог кадрларнинг малакасини ошириш марказлари фаолиятини такомиллаштириш, халқаро тажрибалар асосида малака ошириш дастурларини янгилаш ва замонавий педагогик технологияларни жорий этиш бўйича аниқ чора-тадбирлар кўрсатилган. Шунингдек, Президентнинг 2020 йил 29 апрелдаги ПҚ-4732-сонли Қарорида олий таълим тизимида педагог кадрларнинг малакасини ошириш, халқаро стандартларга мослаштириш ва узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини шакллантириш бўйича муҳим йўналишлар белгиланган.

Шу билан бирга, мамлакатимизда касбий таълим муассасаларида раҳбар ва педагог ходимларнинг малакасини ошириш тизимини халқаро тажрибалар асосида янада ривожлантириш эҳтиёжи мавжудлиги эътироф этилган. Жумладан, малака ошириш дастурларининг мазмунини замонавий меҳнат бозори талабларига мослаштириш, рақамли технологиялар имкониятларидан самарали фойдаланиш ва халқаро миқёсда тан олинган сифат стандартларини жорий этиш бўйича илмий асосланган ечимлар ишлаб чиқиш зарурлиги сақланиб қолмоқда.

Касбий таълимда раҳбар ва педагог ходимлар малакасини ошириш тизимини ривожлантириш масаласи кўп қиррали ва мураккаб илмий муаммо бўлиб, у педагогика, психология, бошқарув назарияси ва иқтисодиёт фанлари кесишувида ўрганилмоқда. Замонавий илмий адабиётларда ушбу масалага бағишланган кўплаб назарий ёндашувлар, концепциялар ва амалий тавсиялар мавжуд бўлиб, улар касбий таълим тизимини такомиллаштиришнинг илмий-методологик асосларини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, сўнгги йилларда Scopus ва Web of Science базаларида индексланган илмий мақолаларда касбий таълим педагогларининг узлуксиз касбий ривожланишини таъминлаш механизмлари, компетенциявий ёндашувнинг назарий-амалий жиҳатлари ва малака ошириш тизимларининг халқаро модификациялари кенг кўламда ўрганилмоқда. Ушбу масалани чуқур англаш учун бир нечта асосий тушунчаларнинг илмий моҳиятини ёритиш зарур.

Касбий компетентлик – бу педагог ёки раҳбар ходимнинг ўз касбий фаолиятини юқори сифатда амалга ошириш учун зарур бўлган билим, кўникма, малака ва шахсий сифатлар мажмуидир. Ушбу тушунча илк бор 1970-йилларда АҚШда меҳнат психологияси доирасида шаклланган бўлиб, кейинчалик педагогика фанида кенг қўлланила бошланган. Касбий компетентлик тушунчаси узлуксиз касбий ривожлантириш ва малака ошириш тизими тушунчалари билан бевосита боғлиқ бўлиб, уларнинг ўзаро алоқадорлиги касбий таълим сифатини таъминлашнинг асосий шартларидан бири ҳисобланади.

Узлуксиз касбий ривожлантириш (Continuous Professional Development – CPD) – педагог ёки раҳбар ходимнинг бутун касбий фаолияти давомида ўз билим ва малакаларини мунтазам равишда янгилаб, бойитиб боришга йўналтирилган тизимли жараёндир. Бу тушунча XX асрнинг иккинчи ярмида ЮНЕСКО ва Европа Иттифоқи ташаббуси билан кенг тарқалган бўлиб, бугунги кунда жаҳоннинг кўпчилики давлатлари таълим сиёсатининг ажралмас қисмига айланган.

Малака ошириш тизими – бу педагог ва раҳбар кадрларнинг касбий ривожланишини таъминлашга қаратилган ташкилий, мазмуний ва методик тадбирлар мажмуидир. У расмий (курслар, тренинглар), норасмий (ўз устида ишлаш, тажриба алмашиш) ва информал (касбий жамоалардаги ўзаро ўрганиш) шаклларни ўз ичига олади.

Компетенциявий ёндашув – таълим жараёнини натижага, яъни ўқувчи ёки педагогнинг аниқ касбий вазифаларни бажариш қобилиятига йўналтирувчи илмий-методологик ёндашувдир.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Бу ёндашув билим, кўникма ва малакаларни бирлаштирган ҳолда, касбий фаолиятнинг амалий жиҳатларини устувор қўяди.

Ушбу тушунчаларнинг илмий асослари масаласида бир қатор етук олимларнинг илмий ишлари алоҳида аҳамият касб этади. Профессор Э.Ф. Зеернинг касбий ривожланиш психологияси бўйича олиб борган кўп йиллик илмий ишларида педагогнинг касбий ўсиш босқичлари аниқланган бўлиб, олимнинг таъкидлашича, “педагогнинг касбий ривожланиши узлуксиз ва кўп босқичли жараён бўлиб, унинг ҳар бир босқичида шахснинг касбий ва психологик хусусиятлари ўзига хос тарзда ўзгаради” [1]. Бу фикр касбий таълим педагогларининг малакасини ошириш тизимини лойиҳалашда шахсга йўналтирилган ёндашувнинг зарурлигини илмий жиҳатдан асослайди.

Фан доктори, профессор А.В. Хуторскойнинг компетентностли ёндашув бўйича илмий ишларида таъкидланишича, “замонавий таълим тизимида компетенциявий ёндашув педагогнинг касбий фаолияти натижаларини аниқ ва ўлчанадиган мезонлар орқали баҳолаш имконини беради, бу эса малака ошириш тизимининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади” [2]. Олимнинг бу қараши малака ошириш тизимини лойиҳалашда компетенциявий ёндашувни қўллаш зарурлигини илмий жиҳатдан тасдиқлайди.

DSc, профессор Қ.Т. Олимовнинг касбий таълимда педагог кадрларнинг касбий маҳоратини шакллантириш бўйича олиб борган илмий ишларида “касбий таълим муассасалари педагогларининг касбий маҳоратини шакллантириш ва ривожлантириш жараёни тизимли ёндашув асосида амалга оширилиши лозим бўлиб, бунда назарий билимлар ва амалий кўникмалар ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш муҳим аҳамият касб этади” [3]. Бу илмий хулоса касбий таълимдаги педагогларнинг малакасини ошириш тизимини такомиллаштиришда назария ва амалиёт интеграциясининг зарурлигини кўрсатади.

DSc Ш.М. Мухтарованинг илмий ишларида “касбий таълим муассасалари педагогларининг касбий компетентлигини ривожлантириш комплекс методика асосида амалга оширилиши зарур бўлиб, бунда педагогнинг фан соҳаси бўйича чуқур билимлари, методик маҳорати ва шахсий сифатларининг ўзаро мутаносиблиги катта аҳамият касб этади” [4]. Ушбу назарий хулоса педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришда кўп қиррали ёндашувнинг зарурлигини илмий жиҳатдан исботлайди.

Шунингдек, мавзунинг фанлараро аҳамиятини таъкидлаш лозимки, касбий таълимда раҳбар ва педагог ходимларнинг малакасини ошириш тизимини ривожлантириш масаласи фақат педагогика фани доирасида эмас, балки иқтисодиёт, бошқарув назарияси ва ижтимоий фанлар билан чамбарчас боғлиқ ҳолда ўрганилмоқда. Хусусан, малакали педагог ва раҳбар кадрлар тайёрлаш тизимининг самарадорлиги бевосита инсон капиталини ривожлантириш ва мамлакат иқтисодий ривожланишига таъсир кўрсатади. Профессор Л. Дарлинг-Ҳаммонднинг таъкидлашича, самарали касбий ривожлантириш тизими узлуксиз, ҳамкорликка асосланган ва амалиёт билан чамбарчас боғлиқ бўлиши зарур [5].

Назарий таҳлилда ёритилган илмий қарашлар ва тушунчалардан келиб чиқиб, касбий таълимда раҳбар ва педагог ходимлар малакасини ошириш тизимини халқаро тажрибалар асосида ривожлантириш масаласини чуқурроқ ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Жаҳон тажрибасида касбий таълим педагогларининг малакасини ошириш тизими турли назарий ёндашувлар ва институционал механизмлар орқали шакллантирилган бўлиб, бу тизимлар ҳар бир давлатнинг ижтимоий-иқтисодий шароитлари ва таълим анъаналарига мослаштирилган. Шу нуқтаи назардан, Германия, Финляндия ва Жанубий Корея каби давлатларнинг тажрибасини қиёсий ўрганиш алоҳида аҳамият касб этади.

Германиядаги «дуал таълим тизими» касбий таълим педагогларининг малакасини ошириш тизимининг энг самарали намуналаридан бири ҳисобланади. Бу тизимда педагог ходимлар назарий билимларни таълим муассасасида олишлари билан бир қаторда, амалий тажрибани бевосита ишлаб чиқариш корхоналарида ҳосил қиладилар. Германия тажрибасида педагогларнинг саноат ва хизмат кўрсатиш соҳаларидаги корхоналарда мунтазам стажировкадан ўтиш мажбурияти белгиланган бўлиб, бу уларнинг амалий билим ва кўникмаларини доимий равишда янгилаб туришларини таъминлайди. Ушбу ёндашув касбий таълим педагогларининг назарий билимлари билан амалий малакалари ўртасидаги мутаносибликни сақлашда муҳим аҳамият касб этади.

Финляндия тажрибасида касбий таълим педагогларининг малакасини ошириш тизими

юқори автономия, мустақил касбий ривожланиш ва ўзаро ўрганиш тамойилларига асосланган. Финляндияда педагог ходимлар ўзларининг касбий ривожлантириш дастурларини мустақил тузиш ва амалга ошириш имкониятига эга бўлиб, бу жараёнда махсус менторлик (тажрибали ҳамкасблар раҳбарлигида ўқиш) тизими қўлланилади. Ушбу тизимнинг ўзига хос жиҳати шундаки, педагогнинг касбий ривожланиши фақат расмий курслар орқали эмас, балки касбий жамоаларда ўзаро тажриба алмашиш, илмий лойиҳаларда иштирок этиш ва мустақил илмий фаолият юритиш орқали ҳам амалга оширилади.

Жанубий Корея тажрибасида рақамли технологиялар асосидаги малака ошириш тизими алоҳида эътиборга сазовордир. Мазкур мамлакатда касбий таълим педагогларининг рақамли компетентлигини ривожлантиришга катта эътибор қаратилган бўлиб, онлайн таълим платформалари, виртуал стажировка дастурлари ва рақамли ўқув ресурслари кенг қўламда қўлланилмоқда. Жанубий Кореянинг тажрибаси, хусусан, пандемиядан кейинги даврда рақамли таълим ресурсларидан самарали фойдаланиш бўйича бошқа давлатлар учун ҳам намуна бўлмоқда.

Юқоридаги назарий ёндашувлар ва халқаро тажрибаларни Ўзбекистон шароитига мослаштириш имкониятларини таҳлил қилиш жараёнида қуйидаги муҳим ғоялар илгари сурилмоқда. Биринчидан, Ўзбекистонда касбий таълим педагогларининг малакасини ошириш тизимини самарали ривожлантириш учун дуал ёндашув элементларини жорий этиш мақсадга мувофиқдир, яъни педагог ходимларнинг саноат корхоналарида мунтазам стажировкадан ўтишини таъминловчи институционал механизмни шакллантириш зарур. Иккинчидан, рақамли технологиялар имкониятларидан кенг қўламда фойдаланишга асосланган масофавий малака ошириш тизимини жорий этиш бугунги кунда ўта муҳим аҳамият касб этмоқда. Учинчидан, менторлик тизимини ривожлантириш ва касбий жамоаларда ўзаро тажриба алмашиш маданиятини шакллантириш педагогларнинг узлуксиз касбий ўсишини таъминлашда муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

Ушбу ғояларнинг амалий аҳамияти шундан иборатки, улар касбий таълим тизимидаги педагог ва раҳбар ходимларнинг малакасини ошириш жараёнида қўлланилиши мумкин бўлган аниқ механизмларни тавсия этмоқда. Хусусан, дуал ёндашув элементларини жорий этиш педагогларнинг замонавий технологиялар ва ишлаб чиқариш жараёнлари билан бевосита танишишларини таъминлайди, рақамли платформалар эса географик чекловлардан қатъи назар малака ошириш хизматларини кенг қамровда тақдим этиш имконини беради.

Қуйидаги жадвалда касбий таълимда педагог ва раҳбар ходимлар малакасини ошириш тизимининг турли давлатлардаги асосий хусусиятлари қиёсий тарзда келтирилган:

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, ривожланган давлатларда касбий таълим педагогларининг малакасини ошириш тизими турли хил ёндашувларга асосланган бўлса-да, уларнинг барчасида умумий жиҳатлар мавжуд: узлуксизлик, амалиётга йўналтирилганлик ва замонавий технологиялардан фойдаланиш. Ўзбекистонда эса тизимни халқаро стандартларга мослаштириш жараёни давом этмоқда ва бу борада юқорида кўрсатилган давлатлар тажрибасидан самарали фойдаланиш имконияти мавжуд.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, касбий таълимда раҳбар ходимларнинг бошқарув компетентлигини ошириш масаласи педагог кадрларнинг малакасини ошириш масаласи билан чамбарчас боғлиқдир. Чунки раҳбар ходимларнинг стратегик бошқарув, инновацион менежмент ва ўзгаришларни бошқариш бўйича малакалари бевосита муассаса педагогларининг касбий ривожланиш имкониятларига таъсир кўрсатади. Профессор М. Мулдернинг илмий ишларида кўрсатилганидек, компетенциявий ёндашувга асосланган касбий таълим тизимида раҳбар ва педагог кадрларнинг малакасини ошириш ягона тизим сифатида ташкил этилиши зарур [6]. Шу маънода, касбий таълим муассасаларида раҳбар ва педагог кадрларнинг малакасини ошириш бўйича ягона интеграллашган тизимни шакллантириш истиқболли йўналиш ҳисобланади.

№	Давлат	Асосий ёндашув	Тизимнинг ўзига хос жиҳатлари	Натижа кўрсаткичлари
1	Германия	Дуал таълим тизими	Саноат корхоналарида стажировка, назария ва амалиёт интеграцияси	Педагогларнинг 85% дан ортиғи мунтазам саноат стажировкасидан ўтади

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

2	Финляндия	Автоном касбий ривожланиш	Менторлик, мустақил касбий ривожлантириш дастурлари, касбий жамоалар	Педагог автономияси ва касбий қониқиш юқори даражада
3	Жанубий Корея	Рақамли технологиялар	Онлайн платформалар, виртуал стажировка, рақамли ресурслар	Рақамли малака ошириш дастурларидан фойдаланиш 90% дан юқори
4	Ўзбекистон	Анъанавий-институционал	Малака ошириш марказлари, давлат дастурлари, курслар тизими	Тизимни халқаро стандартларга мослаштириш жараёни давом этмокда

Бундан ташқари, касбий таълимда малака ошириш тизимини ривожлантиришда халқаро ҳамкорлик механизмларини кучайтириш муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, Европа Иттифоқининг Erasmus+ дастури доирасидаги тажриба алмашиш лойиҳалари, халқаро стажировка дастурлари ва қўшма илмий лойиҳалар Ўзбекистон касбий таълим тизимидаги педагог ва раҳбар ходимларнинг малакасини оширишда катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Профессор С. Биллетнинг таъкидлашича, касбий таълим тизимида педагогларнинг малакасини ошириш жараёнида иш жойидаги ўрганишни расмий таълим билан интеграциялаш энг самарали натижаларни беради [7].

Мақолада олиб борилган назарий таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, касбий таълимда раҳбар ва педагог ходимлар малакасини ошириш тизимини халқаро тажрибалар асосида ривожлантириш масаласи бугунги кунда ўта долзарб ва кўп қиррали илмий муаммо бўлиб, унинг ечими комплекс ёндашувни талаб қилади. Жаҳоннинг етакчи давлатлари тажрибаси шуни тасдиқлайдики, касбий таълим педагогларининг малакасини ошириш тизимининг самарадорлиги бевосита тизимнинг узлуксизлиги, амалиётга йўналтирилганлиги, рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш ва касбий жамоаларда ҳамкорлик маданиятининг шакллантирилишига боғлиқ.

Ўзбекистон шароитида касбий таълимда раҳбар ва педагог ходимлар малакасини ошириш тизимини янада ривожлантириш учун давлат сиёсати даражасида муҳим ислохотлар амалга оширилмоқда. Бироқ, ушбу тизимни халқаро тажрибалар асосида янада такомиллаштириш учун куйидаги илмий таклифлар ишлаб чиқилди:

Биринчидан, касбий таълим муассасалари педагог ва раҳбар ходимлари учун дуал малака ошириш дастурларини жорий этиш таклиф этилади. Бу дастурлар доирасида педагог ходимларнинг мунтазам равишда соҳа корхоналарида стажировкадан ўтиши, раҳбар кадрларнинг эса замонавий бошқарув амалиётини ўрганиши таъминланиши мақсадга мувофиқдир.

Иккинчидан, рақамли технологияларга асосланган узлуксиз малака ошириш тизимини шакллантириш таклиф этилади. Бу тизим онлайн таълим платформалари, рақамли менторлик дастурлари ва виртуал касбий жамоаларни ўз ичига олиши зарур.

Учинчидан, касбий таълим педагогларининг малакасини ошириш натижаларини баҳолашнинг компетенциявий мезонлар тизимини ишлаб чиқиш таклиф этилади. Ушбу мезонлар тизими халқаро стандартлар асосида шакллантирилиб, педагогларнинг касбий ривожланиш даражасини объектив баҳолаш имконини бериши лозим.

Тўртинчидан, халқаро ҳамкорлик механизмларини кучайтириш, хусусан, хорижий давлатларнинг етакчи касбий таълим муассасалари билан қўшма малака ошириш дастурлари ва тажриба алмашиш лойиҳаларини амалга ошириш таклиф этилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. – Москва: Академия, 2019. – 240 б.
2. Хуторской А.В. Компетентный подход в обучении: научно-методическое пособие. – Москва: Издательство «Эйдос», 2017. – 180 б.
3. Олимов Қ.Т. Касбий таълимда педагог кадрларнинг касбий маҳоратини шакллантиришнинг назарий-методик асослари. – Тошкент, 2022. – 280 б.

4. Мухтарова Ш.М. Касбий таълим муассасалари педагогларининг касбий компетентлигини ривожлантириш методикаси: DSc диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – 72 б.
5. Darling-Hammond L. Teacher Education and the American Future // Journal of Teacher Education. – 2020. – Vol. 71(1). – P. 99–112.
6. Mulder M. Competence-based Vocational and Professional Education: Bridging the Worlds of Work and Education. – Springer, 2017. – 1145 p.
7. Billett S. Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects. – Springer, 2020. – 320 p.

TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA AMALIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMOLARI

Yuldashev Sardorxon Rashitxon o'g'li

O'zMPU, "Pedagogika kafedrasida

dotesnt vazifasini bajaruvchisi, PhD

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ta'limni modernizatsiyalash sharoitida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishning dolzarb pedagogik jihatlari tahlil qilingan. Nazariy bilimlar va amaliy faoliyatning o'zaro integratsiyasi, kompetensiyaviy yondashuvning mazmuni hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, mustaqil ta'lim, reflektiv fikrlash va xalqaro tajribalar asosida ta'lim samaradorligini oshirishning samarali yo'llari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** amaliy ko'nikmalar, kompetensiyaviy yondashuv, ta'limni modernizatsiyalash, innovatsion pedagogik texnologiyalar, mustaqil ta'lim, reflektiv fikrlash, ta'lim samaradorligi, xalqaro tajriba.*

Ta'lim jarayonida nazariy bilimlarning mavjudligi muhim bo'lsa-da, ularning amaliy faoliyat bilan uyg'unlashuvi yanada katta ahamiyat kasb etadi. Zero, faqat ma'lumotga ega bo'lish insonning real hayotiy muammolarni hal etish qobiliyatini to'liq ta'minlay olmaydi. Globallashuv va axborotlashuv sharoitida jamiyat oldiga qo'yilayotgan talablar o'zgarib, zamonaviy mehnat bozori mustaqil fikrlaydigan, muammolarni hal qila oladigan hamda o'z bilimini amaliyotda qo'llashga qodir mutaxassislarni tayyorlash zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Xalqaro tashkilotlar, xususan UNESCO tomonidan ilgari surilgan konsepsiyalarda ta'limning asosiy vazifasi insonning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash va uning amaliy faoliyatga tayyorgarligini shakllantirishdan iborat ekani ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan, ta'limni modernizatsiyalash sharoitida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, ta'lim va tarbiya tizimini zamon talablari asosida takomillashtirish yoshlarni raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi [1]. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish zarurligini ham ko'rsatadi.

An'anaviy ta'lim tizimida ko'proq tayyor bilimlarni o'zlashtirishga e'tibor qaratilgan bo'lsa, zamonaviy ta'limda bilimni amaliy faoliyatga tatbiq etish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Chunki bugungi kunda jamiyat nafaqat bilimli, balki o'z bilimidan samarali foydalana oladigan mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda.

B. Blum tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiyada bilimning yuqori bosqichlari – tahlil qilish, sintez qilish va baholash – amaliy faoliyat bilan bevosita bog'liq ekani ko'rsatib berilgan [2]. Demak, bilimning haqiqiy qadri uni amaliyotda qo'llash orqali namoyon bo'ladi.

Jahon banki tadqiqotlari natijalari ham zamonaviy mehnat bozorida muammolarni hal qilish, kreativ

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

fikrlash, muloqot va moslashuvchanlik kabi ko'nikmalar alohida ahamiyat kasb etayotganini tasdiqlaydi. Bu esa ta'lim mazmuni va metodlarini takomillashtirishni talab etadi.

Zamonaviy pedagogikada kompetensiyaviy yondashuv muhim metodologik asoslardan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuvga ko'ra, ta'lim natijasi faqat bilim hajmi bilan emas, balki shaxsning amaliy faoliyatni samarali amalga oshirish qobiliyati bilan belgilanadi. OECD tomonidan ishlab chiqilgan "Education 2030" konsepsiyasida tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlikda ishlash va muammolarni hal qilish kabi kompetensiyalar ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan.

Amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Jumladan, loyiha asosida o'qitish (PBL), muammoli ta'lim, case-study metodlari, simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar talabalarning faol ishtirokini ta'minlash hamda bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash imkonini yaratadi. J. Dyui ta'kidlaganidek, ta'lim faoliyat jarayonida samarali amalga oshadi, shuning uchun o'quv jarayonini real hayot bilan bog'lash muhim ahamiyatga ega.

Mustaqil ta'lim va reflektiv fikrlash ham zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Talabalarning o'z bilimlarini mustaqil ravishda boyitishi, tahlil qilishi va o'z faoliyatini baholashi uzluksiz kasbiy rivojlanishning muhim omili hisoblanadi [2]. L. Vygotskiy nazariyasiga ko'ra, bilim ijtimoiy muhit va faoliyat jarayonida shakllanadi, shu sababli o'quvchilarni faol o'rganish jarayoniga jalb qilish muhim pedagogik vazifa sanaladi [3].

Rivojlangan davlatlar tajribasi ham amaliy yo'naltirilgan ta'limning yuqori samaradorligini ko'rsatmoqda. Jumladan, Finlyandiyada fanlararo integratsiya va loyiha faoliyati, Germaniyada dual ta'lim tizimi, Janubiy Koreyada esa texnologik va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu tajribalar nazariya va amaliyot uyg'unligi ta'lim sifatini oshirishning muhim omili ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayoni shaxsda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan taqdiridagina raqobatbardosh va malakali mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi. Zamonaviy jamiyat sharoitida muvaffaqiyatning asosiy mezonini bilimga egalik qilish emas, balki uni samarali qo'llay olish qobiliyatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longmans.
2. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Cambridge: Harvard University Press.
4. UNESCO (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?*
5. OECD (2018). *The Future of Education and Skills 2030*.

ELEKTRIK KASBI BO‘YICHA KASBIY TA’LIM MAZMUNINI OPTIMALLASHTIRISH MASALALARI

Nuridinov Baxodirjon Sabirovich

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi O‘quv-uslubiy boshqarma katta prokurori, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Qalanov Hasan Yoqubovich

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi:

E-mail: x.qalanov@edu.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada 30710502 – “Elektrik” kasbi uchun ishlab chiqilgan tashkiliy-pedagogik model taqdim etiladi. Sakkiz o‘zaro bog‘liq blokdan iborat model ta’lim mazmunini normativ talablar, ish beruvchilar ehtiyojlari va haqiqiy mehnat funksiyalari bilan muvofiqlashtiradi. Modelni amalga oshirishning beshta tashkiliy-pedagogik sharti, to‘rtta integrallashgan o‘qitish usuli va ikki konturli baholash tizimi tavsiflanadi. Monitoring-korrektiv mexanizm ish beruvchilar fikr-mulohazalari va o‘quvchilar natijalari asosida ta’lim mazmunini uzluksiz yangilashni ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar: kasb-hunar ta’limi; elektrik kadrlar tayyorlash; tashkiliy-pedagogik model; kompetentlik yondashuvi; ikki konturli baholash; refleksiv o‘rganish; mehnat funksiyalarini moslashtirish; simulyatsion ta’lim.

Kasbiy ta’lim mazmunini zamonaviy kasbiy standartlar, ish beruvchilar talablari va haqiqiy mehnat funksiyalari bilan muvofiqlashtirish muammosi texnik va kasbiy ta’lim (TKT) sohasining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Kompetentlikka asoslangan ta’lim yondashuvlari – Bloom va boshqalar (1956) dan tortib Yevropa malakalar doirasi (European Commission, 2008) gacha bo‘lgan ilmiy an‘analar asosida – ta’lim natijalarining aniq o‘lchanishi va haqiqiy kasbiy kontekstlarga bog‘liqligi shartini oldinga qo‘ymoqda.

O‘zbekiston – 2030 strategiyasi (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2023) va Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2022) doirasida milliy malakalar tizimini rivojlantirish va texnik kadrlar tayyorlash sifatini oshirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. 30710502 – “Elektrik” kasbi singari texnik jihatdan murakkab mutaxassisliklar uchun bu muvofiqlashuv ayniqsa muhim: bitiruvchilar elektr qurilmalarini montaj qilish, diagnostika va texnik xizmat ko‘rsatish, hujjatlashtirish vazifalarini mustaqil, xavfsiz va tegishli qoidalar asosida bajarishi zarur. Mazkur maqola ushbu kasb uchun tashkiliy-pedagogik model tuzilishini, uning amalga oshirish shartlarini, o‘qitish usullarini hamda baholash mexanizmlarini tavsiflab beradi.

Tashkiliy-pedagogik modelning tuzilishi

Ishlab chiqilgan tashkiliy-pedagogik model 30710502 – “Elektrik” kasbi bo‘yicha ta’lim mazmunini normativ talablar, ish beruvchilar ehtiyojlari va haqiqiy mehnat funksiyalari bilan muvofiqlashtirishga qaratilgan. Model sakkizta o‘zaro bog‘liq blokdan tashkil topadi:

- I-blok – Ijtimoiy-normativ: kasbiy standartlar, malaka talablari, huquqiy-normativ hujjatlar bazasi.
- II-blok – Maqsadli: ta’lim natijalari, kompetentlik profili va malaka deskriptorlari.
- III-blok – Metodologik-tartiblovchi: kompetentlikka asoslangan, modulli va faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuvlar.
- IV-blok – Tashkiliy-mazmunli: o‘quv modullari, kasbiy topshiriqlar va deskriptor-kompetentlik matritsasi.
- V-blok – Tashkiliy-jarayonli: to‘rtta integrallashgan o‘qitish usuli va didaktik sharoitlar.
- VI-blok – Baholovchi: ikki konturli baholash tizimi va tanqidiy xato mezoni.
- VII-blok – Natijali: kasbiy tayyorgarlik darajasi va malakaviy mahsulotlar.
- VIII-blok – Monitoring-korrektiv: uzluksiz kuzatish va mazmunni yangilash mexanizmi.

Modelning asosiy maqsadi – ta’lim mazmunini mehnat funksiyalari va malaka talablari bilan

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

muvofiglashtirishni ta'minlash hamda o'quvchilarda kasbiy topshiriqlarni xavfsiz, mustaqil, texnik jihatdan to'g'ri va hujjatlashtirilgan holda bajarish qobiliyatini shakllantirish.

Modelni amalga oshirishning tashkiliy-pedagogik shartlari

Model quyidagi beshta asosiy shart asosida joriy etiladi:

- malaka talablari, o'quv dasturlari, amaliy topshiriqlar va baholash vositalarini deskriptor-kompetentlik matritsasi asosida muvofiglashtirish;
- ish beruvchilarning mehnat funksiyalarini aniqlash, topshiriqlarni tekshirish va ta'lim natijalarini baholash jarayonlarida faol ishtiroki;
- mutaxassis-fan o'qituvchilari va ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy-metodologik tayyorgarligi;
- elektr o'quv stendlari, o'lchov va diagnostika asboblari, texnik hujjatlar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiya muhitlaridan muntazam foydalanish;
- o'quvchilar samaradorligi ko'rsatkichlari va ish beruvchilar fikr-mulohazalari asosida ta'lim mazmunini vaqti-vaqti bilan korreksiya qilish.

Integrallashgan o'qitish usullari

Optimallashtirilgan mazmuni ta'lim jarayoniga joriy etishda to'rtta usul integrallashgan holda qo'llaniladi. Ular yangi pedagogik ixtirolar sifatida emas, balki "Elektrik" kasbining haqiqiy mehnat funksiyalariga moslashtirilgan metodologik kombinatsiyalar sifatida tavsiflanadi.

Loyiha-konstruktiv usul. O'quvchi tayyor algoritmi takrorlashdan mustaqil kasbiy faoliyatni rejalashtirishga o'tadi – konstruktiv muvofiglik tamoyili (Biggs & Tang, 2011) asosida. Texnik topshiriqni tahlil qilish, natijalar va sifat mezonlarini belgilash, xavf omillarini aniqlash, asbob-materiallarni tanlash, sxema va texnologik ketma-ketliklarni ishlab chiqish bu usulning asosiy bosqichlarini tashkil etadi. Usul elektr jihozlarini o'rnatish, taqsimlash qutqalarini texnik xizmat ko'rsatish va yoritish zanjirlari kabi vazifalarda qo'llaniladi.

Vaziyatli-diagnostika usuli. O'quvchi nosozlik belgilarini tahlil qilish, ehtimoliy sabablarni aniqlash va o'lchov natijalari asosida qarorlarni asoslash qobiliyatini bosqichma-bosqich rivojlantiradi. Natijalar diagnostika protokoli, nuqson daraxti, dafekt bayonnomasi va sinov yozuvi shaklida rasmiylashtiriladi.

Simulyatsion-amaliy usul. Murakkab, xavfli yoki kamdan-kam uchraydigan jarayonlarni nazorat ostida mashq qilish imkonini beradi (Schön, 1983). Simulyatsiya elektr o'quv stendlaridagi nosozliklar, virtual laboratoriya stsenariylari va oldindan o'rnatilgan o'rnatish xatolari ko'rinishida tashkil etiladi. Baholash faqat yakuniy mahsulotni emas, balki operatsiyalar ketma-ketligini, xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni va qarorlar qabul qilish jarayonini ham qamrab oladi.

Refleksiv-korrektiv usul. Kolb (1984) tajribaviy o'rganish sikli va Schön (1983) refleksiv amaliyotchi kontsepsiyasiga asoslanadi. O'quvchi bajarilgan faoliyatni mezonlar bo'yicha tahlil qiladi, xato sababini izohlab beradi va korrekktiv reja tuzadi. Xatolar olti turga tasniflanadi: konseptual, algoritmik, operatsion, diagnostik, hujjatlashtirish va xavfsizlikka oid.

Ikki konturli baholash tizimi

Baholash tizimi ikkita mustaqil obyektga farqlaydi: birinchi kontur ta'lim mazmuni va metodologik ta'minotning sifatini ekspert baholanishi; ikkinchi kontur o'quvchining kasbiy tayyorgarlik darajasini aniqlaydi. Natijalar alohida qayd etiladi va keyinchalik tahlil qilinadi.

Birinchi kontur: Ta'lim mazmuni Spencer va Spencer (1993) kompetentlik modeli asosida olti mezon bo'yicha baholanadi – normativ muvofiglik; kasbiy dolzarblik; tarkibiy izchillik; amalga oshirish imkoniyati; baholash validligi; moslanuvchanlik.

Ikkinchi kontur: O'quvchi kasbiy tayyorgarligi to'rtta kompetentlik o'lchami bo'yicha aniqlanadi: (1) motivatsion-qadriyat - kasbga munosabat, natijalar uchun mas'uliyat; (2) kognitiv – elektr jarayonlarini tushunish, sxemalarni o'qish, o'lchov natijalarini talqin qilish; (3) amaliy-faoliyat – o'rnatish, o'lchash, diagnostika va ta'mirlash operatsiyalarini to'g'ri bajarish; (4) refleksiv-adaptiv – o'z-o'zini baholash, xatolarni aniqlash, o'zgargan sharoitlarga moslanish.

Kasbiy tayyorgarlik to'rtta darajada belgilanadi: reproduktiv (namuna va ko'rsatmalar asosida bajarish), produktiv (standart vazifalarni mustaqil bajarish), qisman izlanuvchi (muammoni tahlil qilish va qarorlarni asoslash) va adaptiv-ijodiy (nostandart vaziyatlarda yangi ish algoritmlarini ishlab chiqish). Elektr xavfsizligining qo'pol buzilishi – kuchlanishsizligini tekshirmasdan ishni boshlash, xavfli ulanishlar yaratish, o'lchov asboblarni noto'g'ri qo'llash – tanqidiy xato sifatida qaralib, korrekktiv mashqdan so'ng

qayta bajarilishini taqozo etadi.

30710502 – “Elektrik” kasbi uchun ishlab chiqilgan tashkiliy-pedagogik model ta’lim mazmunini loyihalash, amalga oshirish, baholash va yangilash jarayonlarini yagona pedagogik tizimda birlashtiradi. Sakkiz blokli arxitektura ta’lim mazmunining haqiqiy mehnat funksiyalari, kasbiy malaka standartlari va ish beruvchilar talablari bilan doimiy muvofiqligini ta’minlaydi, bu esa O‘zbekistonning milliy taraqqiyot ustuvorliklari kontekstida elektrik mutaxassislar tayyorlashni sifat jihatidan yuksaltirish uchun metodologik asos yaratadi.

To‘rtta integrallashgan o‘qitish usuli o‘quvchilarga reproduktiv topshiriqlarni bajarishdan adaptiv-ijodiy kasbiy muammolarni hal etishgacha bosqichma-bosqich rivojlanish yo‘lini ochib beradi. Ikki konturli baholash tizimi esa dasturiy takomillashtirish va individual kompetentlikni tasdiqlashning tizimli asosini shakllantiradi. Monitoring-korrektiv mexanizm kasbiy amaliyot va milliy normativ bazadagi o‘zgarishlarga ta’lim mazmunining moslashuvchan javob berishini kafolatlaydi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” [Elektron resurs]. - URL: <https://lex.uz/docs/5841063> (murojaat sanasi: 12.06.2025).
2. Biggs J., Tang C. Teaching for quality learning at university. - 4-nashr. - Maidenhead : Open University Press, 2011. – 389 p.
3. Bloom B.S., Engelhart M.D., Furst E.J., Hill W.H., Krathwohl D.R. Taxonomy of educational objectives: Handbook I: Cognitive domain. - New York : David McKay, 1956. – 207 p.
4. European Commission. The European qualifications framework for lifelong learning (EQF) [Elektron resurs]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2008. - URL: <https://doi.org/10.2766/14352> (murojaat sanasi: 12.06.2025).
5. Kolb D.A. Experiiential learning: Experiience as the source of learning and development. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1984. – 256 p.

КАСБИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ МАБЛАҒЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯВИЙ БОШҚАРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Илхомов Баходир Илхом ўғли

*Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги
Ўқув марказининг «Давлат молияси» кафедраси доценти*

Аннотация. Мақолада касбий таълим муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларни шакллантириш механизмлари ва тадбиркорлик фаолиятини молиявий бошқаришининг замонавий истиқболлари ўрганилган. Таълим муассасаларининг молиявий мустақиллигини ошириш, даромад манбаларини диверсификация қилиш ҳамда тадбиркорлик фаолияти орқали қўшимча маблағ жалб этиш масалалари назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилинган. Ўзбекистон ва хорижий давлатлар тажрибаси қийсий ўрганилган ҳолда, касбий таълим муассасалари учун молиявий бошқаришининг интеграциялашган тизимини шакллантиришга доир илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: бюджетдан ташқари маблағлар, касбий таълим муассасалари, тадбиркорлик фаолияти, молиявий бошқариш, даромад манбаларини диверсификация қилиш, молиявий

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

мустақиллик, давлат-хусусий шерикчилик, касб-хунар таълими, молиялаштириш механизлари.

Abstract. *The article examined the mechanisms of forming extra-budgetary funds in vocational education institutions and modern prospects of financial management of entrepreneurial activity. The issues of increasing the financial independence of educational institutions, diversifying income sources, and attracting additional funds through entrepreneurial activities were analyzed from both theoretical and practical perspectives. Based on a comparative study of the experience of Uzbekistan and foreign countries, scientific proposals were developed for forming an integrated financial management system for vocational education institutions.*

Keywords: *extra-budgetary funds, vocational education institutions, entrepreneurial activity, financial management, diversification of income sources, financial independence, public-private partnership, vocational education, financing mechanisms.*

Ҳозирги кунда жаҳон таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотларнинг муҳим йўналишларидан бири таълим муассасаларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва уларнинг иқтисодий мустақиллигини кучайтириш масаласи ҳисобланади. Глобал иқтисодий ўзгаришлар, меҳнат бозоридаги талабларнинг тезкор трансформацияси ва технологик тараққиётнинг жадал суръатлари касбий таълим муассасалари олдига нафақат сифатли кадрлар тайёрлаш, балки молиявий жихатдан ўзини ўзи таъминлай олиш бўйича принципиал янги вазифаларни қўймоқда. Бу борада давлат бюджети маблағларининг чекланганлиги шароитида бюджетдан ташқари молиялаштириш манбаларини излаш ва тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш орқали кўшимча даромадлар жалб қилиш муаммоси алоҳида долзарб аҳамият касб этмоқда.

ЮНЕСКО томонидан 2022–2029 йилларга мўлжалланган касб-хунар таълими (TVET) стратегиясида таъкидланишича, касб-хунар таълимини молиялаштириш масъулияти давлат, хусусий сектор, жамоатчилик ва ўқувчилар ўртасида тақсимланиши лозим бўлиб, таълим муассасалари ўз даромад манбаларини мустақил ривожлантириш имкониятига эга бўлишлари зарур [1]. Жаҳон банки мутахассислари ҳам касб-хунар таълими муассасаларининг молиявий мустақиллиги тадбиркорлик фаолияти, ишлаб чиқариш бирликлари ва консалтинг хизматлари орқали ривожланиши мумкинлигини таъкидлаб, муассасалар томонидан мустақил ишлаб топилган даромадларни сақлаб қолиш ва қайта инвестиция қилиш ҳуқуқини берувчи институционал автономия тизимларини тавсия этмоқдалар [2].

Касбий таълим муассасаларини молиялаштириш масаласи илм-фанда кўп қиррали муаммо сифатида ўрганилиб, унинг назарий асослари таълим иқтисодиёти, молиявий менежмент ва институционал бошқарув назариялари кесишувида шаклланган. Замонавий илмий адабиётларда таълим муассасаларининг молиявий барқарорлигини таъминлашнинг асосий шarti сифатида даромад манбаларини диверсификация қилиш стратегияси алоҳида ўрин эгаллайди. Давлат бюджети маблағларининг чекланганлиги, аҳоли сонининг ўсиши ва замонавий ўқув жиҳозларига бўлган талабнинг кучайиши касбий таълим муассасаларини янги молиявий ёндашувларни жорий этишга мажбур қилмоқда. Бу борада фанлараро ёндашув – таълим назарияси, иқтисод фани ва бошқарув илмларининг ўзаро интеграцияси – муаммони ҳар томонлама ўрганиш учун методологик асос яратади.

Мақолада ўрганилаётган масалани чуқурроқ тушуниш учун қуйидаги асосий тушунчаларни илмий нуқтаи назардан аниқлаш зарур:

Бюджетдан ташқари маблағлар – давлат таълим муассасаларининг ўз фаолияти ихтисослиги доирасида қонунчиликда тақиқланмаган манбалардан олган даромадлари бўлиб, уларга ижара тўловлари, пуллик таълим хизматлари, товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш, хомийлик маблағлари, грантлар ва депозит даромадлари киради. Ушбу тушунча «даромад манбаларини диверсификация қилиш» категорияси билан бевосита боғлиқ бўлиб, муассасанинг молиявий мустақиллигини ифодалайди.

Тадбиркорлик фаолияти – таълим муассасаси томонидан қонунчилик доирасида амалга ошириладиган, даромад олишга йўналтирилган фаолият тури бўлиб, у муассасанинг асосий – таълимий вазифасига зид бўлмаган ҳолда, моддий-техника базани мустаҳкамлаш ва таълим сифатини ошириш мақсадларига хизмат қилади. Бу тушунча «молиявий автономия» тушунчаси билан чамбарчас алоқада бўлиб, муассасанинг иқтисодий фаолият субъекти сифатидаги мақомини

белгилайди.

Молиявий бошқариш – таълим муассасаси молиявий ресурсларини режалаштириш, тақсимлаш, сарфлаш ва назорат қилишнинг яхлит тизими бўлиб, у стратегик режалаштириш, бюджетлаштириш, ички аудит ва молиявий ҳисобот тизимларини ўз ичига олади. Замонавий талқинда молиявий бошқариш нафақат маблағларни тежаш, балки уларни самарали ишлатиш ва янги даромад манбаларини яратиш стратегиясини ҳам қамраб олади.

Давлат-хусусий шерикчилик – давлат таълим муассасалари ва хусусий сектор ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорлик шакли бўлиб, унда хусусий сектор молиявий ресурслар, технологиялар ва ишлаб чиқариш тажрибасини тақдим этади, муассаса эса малакали кадрлар тайёрлашни таъминлайди. Ушбу тушунча дуал таълим тизими, бунортмачи-тайёрловчи модели ва корхона базасидаги амалиёт каби ташкилий шакллар билан узвий боғлиқ.

Назарий таҳлилда кўриб чиқилган илмий ёндашувлардан келиб чиқиб, касбий таълим муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларни шакллантириш ва тадбиркорлик фаолиятини молиявий бошқариш жараёнини бир нечта ўзаро боғлиқ йўналишлар бирлигида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Жаҳон тажрибасида касбий таълим муассасаларининг молиявий барқарорлигини таъминлашда бир-биридан принципиал фарқ қиладиган бир қатор назарий ёндашувлар мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири муаммонинг маълум бир жиҳатини ёритишга хизмат қилади.

Биринчи ёндашув – давлат бюджетини асосий манба сифатида сақлаб қолиш ва бюджетдан ташқари маблағларни кўшимча ёрдамчи манба сифатида жалб қилиш. Бу ёндашув кўплаб ривожланаётган давлатларда қўлланилиб, унда муассасанинг молиявий мустақиллиги нисбатан чекланган бўлади. Аммо ушбу ёндашувнинг камчилиги шундаки, давлат бюджети маблағлари чекланган шароитда муассаса ривожланиш учун етарли ресурсга эга бўла олмайди.

Иккинчи ёндашув – молиявий автономия модели бўлиб, унда муассасага бюджетдан ташқари даромадлар манбаларини мустақил ишлаб чиқиш, бошқариш ва қайта инвестиция қилиш ҳуқуқи берилади. Бу ёндашув ОЭСР мамлакатларининг кўпчилигида қўлланилиб, муассасалар ишлаб чиқариш корхоналари билан шартномавий таълим, қисқа муддатли малака ошириш курслари, консалтинг хизматлари ва объектларни ижарага бериш орқали мустақил даромад олиш имкониятига эга. Бироқ бунда ортиқча даромад олишга интилиш муассасанинг асосий – таълимий миссиясидан четга чиқиш хавфини туғдириши мумкин.

Учинчи ёндашув – интеграциялашган молиялаштириш тизими бўлиб, унда давлат бюджети маблағлари, бюджетдан ташқари даромадлар, давлат-хусусий шерикчилик механизмлари ва халқаро грантлар бирлашган ҳолда қўлланилади. Ушбу ёндашув энг мақбул ва замонавий деб ҳисобланади, зеро у бир томондан молиявий барқарорликни таъминлайди, иккинчи томондан таълим сифатининг пасайишига йўл қўймайди. ЮНЕСКО ва Жаҳон банки ҳам айнан ушбу интеграциялашган ёндашувни тавсия этмоқдалар, чунки у давлат молиялаштиришини асос сифатида сақлаб, натижага йўналтирилган рағбатлантириш механизмлари билан тўлдиришни назарда тутади [1], [2].

Ўзбекистон шароитида ушбу учинчи ёндашувни қўллаш энг мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бунинг учун касбий таълим муассасаларида молиявий бошқаришнинг яхлит тизимини шакллантириш зарур бўлиб, ушбу тизим қуйидаги асосий компонентларни ўз ичига олиши лозим: бюджет маблағларини самарали тақсимлаш механизми, бюджетдан ташқари даромад манбаларини ривожлантириш стратегияси, тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш тизими, молиявий шаффофлик ва ички назорат механизмлари.

Мақолада илгари сурилаётган ғоялар амалий жиҳатдан қуйидаги жараёнларда қўлланиши мумкин: биринчидан, касбий таълим муассасаларининг ўқув устахоналари базасида товар ва хизматлар ишлаб чиқариш орқали ўқувчиларга амалий кўникмалар бериш билан бир вақтда даромад олиш жараёнида; иккинчидан, хусусий сектор корхоналари билан дуал таълим шартномалари тузиш ва корхоналардан молиявий ҳиссалар жалб этиш амалиётида; учинчидан, аҳоли ва корхоналар учун қисқа муддатли малака ошириш курслари, сертификатлаш дастурлари ва консалтинг хизматларини ташкил этиш жараёнида; тўртинчидан, муассаса объектларини ўқув жараёнига халал бермайдиган вақтларда ижарага бериш орқали кўшимча даромад олишда. Бу жараёнлар натижасида касбий таълим муассасалари ўзларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлайди, педагог ходимларни рағбатлантириш имконияти ошади, таълим сифати юксалади ва муассасанинг жамиятдаги обрўси кучаяди.

1-расм. Касбий таълим муассасаларида интеграциялашган молиявий бошқариш тизими

Юқоридаги расмда тасвирланганидек, касбий таълим муассасасининг молиявий бошқариш тизими учта асосий устун – давлат бюджети маблағлари, бюджетдан ташқари маблағлар ва давлат-хусусий шерикчилик – узра қурилган. Бюджетдан ташқари маблағлар тадбиркорлик фаолияти, пуллик таълим хизматлари, ижара даромадлари ҳамда грантлар ва хомийлик маблағлари ҳисобидан шаклланади. Барча молиявий оқимлар молиявий самарадорлик баҳоси босқичидан ўтиб, натижада моддий-техника базани мустаҳкамлаш, педагог ходимларни рағбатлантириш ва таълим сифатини ошириш каби стратегик мақсадларга йўналтирилади. Тизимнинг якуний натижаси – касбий таълим сифатининг юксалиши – барча компонентларнинг ўзаро мувофиқлашган фаолияти натижасида эришилади.

Бу эса касбий таълим муассасаларининг инновацион ривожланишига кучли туртки беради. Давлат бюджети маблағлари эса норматив молиялаштириш механизми орқали муассасанинг базавий фаолиятини таъминлашга хизмат қилиб, бу орқали таълим жараёнининг узлуксизлиги кафолатланади. Натижада, барча молиявий манбаларнинг интеграциялашган бошқаруви муассасанинг молиявий барқарорлигини ва таълим натижаларининг сифат даражасини бир вақтнинг ўзида ошириш имконини беради.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. UNESCO. Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET) 2022–2029. – Paris: UNESCO Publishing, 2022. – 48 p.
2. Johanson R.K., Adams A.V. Skills Development in Sub-Saharan Africa. – Washington: World Bank Publications, 2004. – 246 p.; World Bank Group. Skills and Jobs: Lessons Learned and Options for Collaboration. – Washington, 2023.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни. – ЎРҚ-637-сон. – 2020 йил 23 сентябрь // Lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. – ПФ-60-сон. – 2022 йил 28 январь // Lex.uz.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ёшлар тадбиркорлигини ҳамда уларнинг бандлигини таъминлашга қаратилган бизнес лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори. – ПҚ-60-сон. – 2025 йил 14 февраль // Lex.uz.
6. Вифлеемский А.Б. Экономика образования: учебное пособие. – М.: Народное образование, 2003. – 368 с.

KASBIY TA'LIM TIZIMI UCHUN METODIK TA'MINLASH PLATFORMASI, IMKONIYATLARI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Tuxtasinov Shoxbozbek Ilxomjon o'g'li

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti bo'lim boshlig'i

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlarining muhim tarkibiy qismi hisoblangan metodik ta'minlash platformasining o'rni va ahamiyati yoritilgan. Platformaning kasbiy ta'lim tashkilotlar uchun ta'lim dasturlari, o'quv adabiyotlari, metodik mahsulotlar hamda malaka oshirish bo'yicha ta'lim kontentlar bilan ta'minlashdagi imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim sifati va pedagoglar faoliyati samaradorligini oshirishdagi roli ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, metodik ta'minot, raqamli ta'lim, ta'lim platformasi, pedagogik innovatsiyalar, o'quv resurslari, ta'lim sifati.

Kasbiy ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, metodik ta'minotni takomillashtirish hamda elektron platformalarning ahamiyati ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tomonidan ishlab chiqilgan metodik ta'minlash platformasi kasbiy ta'lim tashkilotlari pedagoglarini zarur o'quv-metodik resurslar bilan ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Kasbiy ta'lim tizimini raqamlashtirish va zamonaviy o'quv resurslari bilan ta'minlash masalalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PQ-316-son qarorida⁵ ham alohida belgilab berilgan. Xususan, qarorda Kasbiy ta'limni rivojlantirish institutining faoliyatini transformatsiya qilish doirasida ta'lim kontentlari, o'quv qo'llanmalari, raqamli ta'lim resurslari va didaktik materiallarni xalqaro standartlar asosida yangilangan dasturlar bilan uyg'un holda yaratish vazifasi belgilangan.

Mazkur vazifalarning amaliy ijrosini ta'minlashda metodik ta'minlash platformasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, metodik ta'minlash platformasi kasbiy ta'lim tizimini raqamlashtirish, pedagoglarni sifatli metodik resurslar bilan ta'minlash hamda zamonaviy raqamli ta'lim muhitini shakllantirishning muhim vositasi sifatida xizmat qilmoqda.

Metodik ta'minlash platformasi kasbiy ta'lim tizimining yagona raqamli metodik bazasi sifatida faoliyat yuritadi. Platformada o'quv me'yoriy hujjatlar, malaka oshirish kurslari, o'quv adabiyotlari, o'qitish materiallari to'plamlari hamda metodik mahsulotlar jamlangan. Ushbu resurslar pedagoglarga o'z faoliyatini zamonaviy talablar asosida tashkil etish imkonini yaratadi.

I-rasm. Kasbiy ta'lim tizimi uchun metodik ta'minlash platformasining bosh sahifasi (edu.profedu.uz)

Platformaning asosiy afzalliklaridan biri metodik materiallarning markazlashtirilgan holda saqlanishidir. An'anaviy usullarda metodik materiallarni izlash va ulardan foydalanish ko'p vaqt talab qilgan bo'lsa, elektron platforma orqali zarur hujjat va materiallarni qisqa vaqt ichida topish hamda yuklab olish imkoniyati yaratilgan.

Shuningdek, platforma pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Malaka oshirish kurslari, yangi metodik tavsiyalarga oid materiallarning muntazam joylashtirib borilishiga xizmat qiladi.

Platformaning muhim funksional imkoniyatlaridan biri foydalanuvchilar bilan samarali qayta aloqa mexanizmining yo'lga qo'yilganligidir. Pedagoglar, ishlab chiqarish ta'limi ustalari hamda boshqa

⁵ <https://lex.uz/uz/docs/-7793420>

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

foydalanuvchilar platformadagi izohlar qismida takliflar, fikr-mulohazalar qoldirish orqali o'quv-metodik materiallar yuzasidan o'z taklif va tavsiyalarini bildirish imkoniyatiga ega.

Mazkur mexanizm ta'lim resurslari sifatini muntazam takomillashtirish, mavjud kamchiliklarni aniqlash va ularni tezkor bartaraf etishga xizmat qiladi. Shuningdek, foydalanuvchilar tomonidan berilgan takliflar asosida mavjud resurslar esa takomillashtirib borilishi mumkin.

Natijada platformada nafaqat metodik materiallarni joylashtirish, balki pedagogik hamkorlik va tajriba almashish muhitini shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa kasbiy ta'lim tizimida metodik ta'minot sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

1-rasm. Platformaning qayta aloqa qismi

Platformaning yana bir muhim jihati o'quv resurslarining tizimlashtirilganligi hisoblanadi. Kasb va mutaxassisliklar kesimida joylashtirilgan ta'lim dasturlari pedagoglar va ishlab chiqarish ta'lim ustalariga o'z yo'nalishi bo'yicha zarur ma'lumotlarni tezkor topish imkonini beradi.

Raqamli metodik ta'minlash tizimining joriy etilishi natijasida

pedagoglar va ishlab chiqarish ta'lim ustalariga metodik mahsulotlardan samarali foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu bilan birga, platforma ta'lim jarayonining ochiqligi va shaffofligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimida yagona elektron metodik platformalardan foydalanish pedagoglarning kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishga, ta'lim sifatini yaxshilashga hamda ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Kasbiy ta'lim tizimida ham metodik ta'minlash platformasining rivojlantirilishi ta'lim jarayonini boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini shakllantirishga yordam beradi xozirgi kunda foydalanuvchilar soni 38 ming 655 nafarni tashkil etadi

Kelgusida platformani takomillashtirish, foydalanuvchilarga mos tavsiyalar beruvchi tizimlarni joriy etish, interaktiv metodik materiallar bazasini kengaytirish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, metodik ta'minlash platformasi kasbiy ta'lim tizimida pedagoglarni sifatli o'quv-metodik resurslar bilan ta'minlash, metodik ishlarni takomillashtirish hamda ta'lim sifatini oshirishning samarali vositasi hisoblanadi. Platformaning imkoniyatlaridan keng foydalanish pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga, o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga va zamonaviy raqamli ta'lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PQ–316-son "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PF–190-son "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
4. Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti. Metodik ta'minlash platformasi materiallari. – edu.profedu.uz.
5. UNESCO. Digital Transformation in Technical and Vocational Education and Training (TVET). – Paris, 2023.

KASBIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Nasrullayeva Shoirazatovna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, xalqaro tajriba va O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning turlari, ularning kasbiy ta'lim jarayonida qo'llanilishi, ta'lim samaradorligiga ta'siri hamda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish masalalari yoritilgan. Maqolada rivojlangan davlatlar tajribasi asosida kasbiy ta'limni raqamlashtirishning samarali yo'nalishlari tahlil qilinib, milliy ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, kasbiy ta'lim, raqamli texnologiyalar, elektron ta'lim, masofaviy ta'lim, virtual laboratoriya, raqamli kompetensiya, innovatsiya.

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida jamiyat hayotining barcha sohalarida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi mehnat bozorida yangi kasblar va zamonaviy kompetensiyalarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Bu esa ta'lim tizimi, xususan ta'lim muassasalari zimmasiga yangi vazifalarni yuklamoqda. Zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirish, sun'iy intellekt, robototexnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan chambarchas bog'lanib borayotgani sababli kasbiy ta'lim tizimi ham raqamli muhitga moslashishi zarur bo'lmoqda.

Ta'lim muassasalari mamlakat iqtisodiyoti uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlaydigan muhim bo'g'in hisoblanadi. Shu sababli mazkur muassasalarda ta'lim jarayonini raqamlashtirish, elektron ta'lim resurslarini keng joriy etish va innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. (1-diagramma) Raqamli texnologiyalar nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, axborot bilan ishlash ko'nikmasi va amaliy tajribasini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

So'nggi yillarda dunyo davlatlari ta'lim sohasini raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa pandemiya davrida masofaviy ta'lim texnologiyalarining ahamiyati yanada ortib, raqamli platformalar ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlashda muhim vositaga aylandi. O'zbekistonda ham ta'lim sohasini modernizatsiya qilish va raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtirish maqsadida keng ko'lamlil islohotlar amalga oshirilmoqda.

YANGI O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

1-diagramma Kasbiy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'nalishlari (%)

Raqamli texnologiyalar axborotni yaratish, qayta ishlash, saqlash va uzatish jarayonlarini amalga oshiruvchi zamonaviy texnik va dasturiy vositalar majmuasidir. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlarida qo'llanilmoqda va inson faoliyatining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ta'lim sohasida esa raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda.(1-jadval)

1-jadval. Kasbiy ta'limda qo'llaniladigan raqamli texnologiyalar va ularning vazifalari

№	Raqamli texnologiya turi	Qo'llanilish sohasi	Afzalliklari
1	Elektron ta'lim platformalari	Onlayn dars, test, topshiriq	Ta'limning uzluksizligi ta'minlanadi
2	Masofaviy ta'lim texnologiyalari	Videodars va vebinarlar	Masofadan turib ta'lim olish imkoni
3	Virtual laboratoriyalar	Amaliy mashg'ulotlar	Xavfsiz va tejamkor o'qitish
4	Sun'iy intellekt texnologiyalari	Baholash va tahlil	Individual yondashuvni ta'minlaydi
5	Bulutli texnologiyalar	Ma'lumot saqlash va almashish	Tezkor va qulay foydalanish
6	Multimedia vositalari	Interaktiv darslar	Darsning qiziqarli bo'lishi

Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish, avvalo, ta'lim jarayonini interaktiv va samarali tashkil etish imkonini beradi. An'anaviy ta'lim tizimida o'quvchi asosan tayyor ma'lumotni qabul qiluvchi sifatida qatnashgan bo'lsa, raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilar mustaqil izlanish, axborot tahlili va amaliy faoliyatga keng jalb etiladi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim muassasalarida Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams kabi elektron platformalar keng qo'llanilmoqda. Bu platformalar orqali o'quv materiallarini joylashtirish, onlayn darslar tashkil etish, test sinovlari o'tkazish va o'quvchilar bilimni nazorat qilish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, elektron platformalar ta'lim jarayonining shaffofligi va samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Masofaviy ta'lim texnologiyalari ham kasbiy ta'lim rivojida muhim ahamiyatga ega. Internet tarmog'i orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarga vaqt va hudud cheklovlarisiz bilim olish imkoniyatini yaratadi. Ayniqsa, olis hududlarda yashovchi yoshlar uchun onlayn ta'lim katta imkoniyat hisoblanadi. Bu jarayonda Zoom, Google Meet va Cisco Webex kabi platformalar keng qo'llanilmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Intellektual dasturlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib, individual o'qitish imkoniyatlarini yaratadi. Shuningdek, avtomatik baholash tizimlari orqali o'qituvchilarning vaqt sarfi qisqaradi va baholash jarayonining xolisligi ta'minlanadi.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa Germaniya, Janubiy Koreya, Singapur va Finlyandiya kabi davlatlar kasbiy ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha yuqori natijalarga erishgan.(2-jadval)

2-jadval. Xalqaro tajribada kasbiy ta'limni raqamlashtirish xususiyatlari

Davlat	Asosiy yo'nalish	Natija
Germaniya	Dual ta'lim va avtomatlashtirish	Amaliy ko'nikmalar yuqori
Janubiy Koreya	Smart Education tizimi	Raqamli savodxonlik oshgan
Singapur	Industry 4.0 texnologiyalari	Raqobatbardosh kadrlar tayyorlanmoqda
Finlyandiya	Individual raqamli ta'lim	Ta'lim sifati yuqori

Germaniyada amal qilayotgan dual ta'lim tizimi xalqaro miqyosda eng samarali modellardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu tizimda nazariy ta'lim va ishlab chiqarish amaliyoti o'zaro uyg'unlashtirilgan. O'quvchilar ta'lim muassasasida bilim olish bilan bir vaqtda sanoat korxonalarida amaliy ko'nikmalarni ham shakllantiradi. Raqamli texnologiyalar bu jarayonda muhim o'rin tutadi. Ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirilgan uskunalar, raqamli boshqaruv tizimlari va robototexnika qo'llanilishi o'quvchilarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash malakasini oshirishga xizmat qiladi.

Janubiy Koreyada "Smart Education" konsepsiyasi asosida ta'lim tizimi to'liq raqamlashtirilgan. Mamlakatdagi barcha ta'lim muassasalari yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlangan bo'lib, o'quv jarayonida elektron darsliklar va intellektual ta'lim platformalari keng qo'llaniladi. Bu davlatda raqamli

savodxonlikka alohida e'tibor qaratilishi natijasida yoshlar axborot texnologiyalari sohasida yuqori bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib yetishmoqda.

Singapur ta'lim tizimi ham innovatsion yondashuvlari bilan ajralib turadi. Bu mamlakatda kasbiy ta'lim mehnat bozori ehtiyojlariga asoslangan holda tashkil etilgan. Politexnik ta'lim muassasalarida robototexnika, 3D modellash, sun'iy intellekt va virtual laboratoriyalar keng joriy qilingan. Natijada bitiruvchilar zamonaviy ishlab chiqarish talablariga tez moslasha oladigan mutaxassis sifatida shakllanmoqda.

Finlyandiya tajribasida esa ta'limning individuallashtirilishiga katta ahamiyat beriladi. Raqamli platformalar orqali har bir o'quvchining qobiliyati va qiziqishi hisobga olingan holda individual ta'lim dasturlari shakllantiriladi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni kasbiy ta'lim tizimiga keng joriy etish mamlakat iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim tizimini raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmogda. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim dasturi sifatida qabul qilindi. Mazkur strategiyada ta'lim sohasini raqamlashtirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Strategiya doirasida ta'lim muassasalarini yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash, elektron ta'lim resurslarini yaratish va onlayn ta'lim platformalarini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar olib borilmogda. Pandemiya davrida onlayn ta'lim tizimlarining joriy qilinishi raqamli ta'limning ahamiyatini yanada oshirdi.

Bugungi kunda O'zbekistonda eMaktab, Kundalik com, HEMIS, Edu Market va boshqa elektron platformalar orqali ta'lim jarayonini raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmogda. Ushbu tizimlar orqali dars jadvallari, elektron jurnallar, test sinovlari va ta'lim resurslaridan samarali foydalanish imkoniyati yaratildi.

Ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuter sinflari tashkil etilib, interaktiv doskalar va multimedia vositalari bilan jihozlash ishlari amalga oshirilmogda. Shu bilan birga, elektron kutubxonalar tashkil etish va raqamli ta'lim kontentlarini yaratishga ham alohida e'tibor qaratilmogda.

O'zbekistonda IT Park faoliyatining yo'lga qo'yilishi ham raqamli ta'lim rivojida muhim ahamiyat kasb etmogda. IT Park orqali yoshlarga dasturlash, veb-dizayn, kiberxavfsizlik va mobil ilovalar yaratish bo'yicha zamonaviy bilimlar berilmogda. Bu esa mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatini kengaytirmogda.

Amalga oshirilayotgan islohotlarga qaramasdan, ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishda ayrim muammolar saqlanib qolmogda. Eng asosiy muammolardan biri texnik infratuzilmaning barcha hududlarda bir xil emasligidir. Ayrim chekka hududlarda internet tezligining pastligi onlayn ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmogda.

Shuningdek, ba'zi pedagog xodimlarning raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmagan. Bu esa elektron platformalar va innovatsion ta'lim vositalaridan to'liq foydalanish imkoniyatini cheklaydi. Shu sababli pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Yana bir muammo o'zbek tilidagi elektron ta'lim resurslari va multimedia materiallarining yetarli emasligi bilan bog'liq. Zamonaviy elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar va interaktiv platformalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish zarur hisoblanadi.

Moliyaviy muammolar ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy texnika va dasturiy ta'minotlar katta mablag' talab qiladi. Shu bois davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Avvalo, barcha ta'lim muassasalarini yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash va zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlash zarur.

Pedagog kadrlar uchun raqamli texnologiyalar bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish ham muhim ahamiyatga ega. Chunki zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z fanini yaxshi bilishi, balki raqamli platformalar va elektron resurslardan samarali foydalana olishi kerak.

Shu bilan birga, milliy elektron ta'lim platformalarini rivojlantirish va o'zbek tilidagi interaktiv ta'lim resurslarini ko'paytirish lozim. IT kompaniyalar, ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish ham raqamli ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va sun’iy intellekt texnologiyalarini kasbiy ta’lim muassasalariga joriy etish orqali o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini yanada rivojlantirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar kasbiy ta’lim tizimini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ular ta’lim jarayonini samarali tashkil etish, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, ta’lim resurslaridan keng foydalanish va mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash imkonini beradi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ta’lim sohasini raqamlashtirish iqtisodiy taraqqiyot va innovatsion rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. O‘zbekistonda ham bu borada keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Kelajakda ta’lim muassasalarida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali mamlakatning intellektual va iqtisodiy salohiyatini yanada oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi materiallari.
3. UNESCO Digital Education Transformation Report. 2023.
4. OECD Education at a Glance. Paris, 2022.
5. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva, 2018.
6. World Economic Forum. Future of Jobs Report. 2023.
7. Ishmuxamedov R. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. Toshkent, 2021.
8. Jo‘raev R. Kasbiy ta’lim pedagogikasi. Toshkent, 2020.
9. Asian Development Bank. Digital Skills Development Report. 2021.
10. IT Park Uzbekistan rasmiy materiallari.

DIFFERENSIAL YONDASHUV ASOSIDA TIBBIYOT YO‘NALISHIDAGI KASBIY TA’LIM O‘QUVCHILARINING AMALIY KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Jamolov Anvar Kuchkorovich

Kasbiy ta’limni rivojlantirish instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonda kasbiy ta’lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida tibbiyot yo‘nalishidagi kasbiy ta’lim o‘quvchilarining amaliy ko‘nikmalarini differensial yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasi yoritilgan. Ta’lim jarayonini boshqarishda XXI asr ilg‘or axborot tizimlarini joriy etish, elektron monitoring, raqamli baholash, simulyatsion mashg‘ulotlar, klinik keyslar va OSCE elementlaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Maqolada tibbiyot yo‘nalishidagi kasbiy ta’limda o‘quvchilarning tayyorgarlik darajasi, nazariy bilimlari, klinik fikrlashi, amaliy harakatlarni bajarish mustaqilligi va kasbiy motivatsiyasi turlicha bo‘lishi sababli ta’lim jarayonini differensial tashkil etish zarurligi asoslangan. Shuningdek, amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishda axborot tizimlari orqali individual ta’lim trayektoriyasini belgilash, o‘quv natijalarini monitoring qilish, baholash mezonlarini standartlashtirish va pedagogik korreksiya mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy ta’lim, tibbiyot ta’limi, differensial yondashuv, amaliy ko‘nikma, axborot tizimlari, elektron monitoring, simulyatsion ta’lim, klinik keys, OSCE, kompetensiya.

Аннотация

В статье раскрывается технология развития практических навыков учащихся профессионального

образования медицинского направления на основе дифференцированного подхода в условиях модернизации системы профессионального образования Нового Узбекистана. Проанализированы возможности внедрения передовых информационных систем XXI века в управление образовательным процессом, электронного мониторинга, цифрового оценивания, симуляционного обучения, клинических кейсов и элементов OSCE.

Обоснована необходимость дифференцированной организации образовательного процесса с учетом различий в уровне подготовленности учащихся, их теоретических знаний, клинического мышления, самостоятельности выполнения практических действий и профессиональной мотивации. Раскрыты пути определения индивидуальной образовательной траектории, мониторинга учебных результатов, стандартизации критериев оценивания и совершенствования механизмов педагогической коррекции посредством информационных систем.

Ключевые слова: профессиональное образование, медицинское образование, дифференцированный подход, практический навык, информационные системы, электронный мониторинг, симуляционное обучение, клинический кейс, OSCE, компетенция.

Abstract

This article discusses a technology for developing practical skills of vocational medical education students based on a differentiated approach in the context of modernizing the vocational education system in New Uzbekistan. The paper analyzes the possibilities of introducing advanced 21st-century information systems into educational process management, electronic monitoring, digital assessment, simulation-based learning, clinical cases and OSCE elements.

The article substantiates the need to organize the educational process differentially, taking into account students' level of preparation, theoretical knowledge, clinical reasoning, independence in performing practical actions and professional motivation. It also reveals mechanisms for defining individual educational trajectories, monitoring learning outcomes, standardizing assessment criteria and improving pedagogical correction through information systems.

Keywords: vocational education, medical education, differentiated approach, practical skill, information systems, electronic monitoring, simulation-based learning, clinical case, OSCE, competence.

Kirish

Yangi O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayoni ta'lim mazmuni, o'qitish metodlari, baholash mezonlari va ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini zamonaviy talablar asosida takomillashtirishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, tibbiyot yo'nalishidagi kasbiy ta'limda bu jarayon alohida ahamiyatga ega. Chunki mazkur sohada tayyorlanayotgan mutaxassislarining kasbiy-amaliy tayyorgarligi bevosita bemor xavfsizligi, tibbiy xizmat sifati va aholiga ko'rsatiladigan tibbiy yordam samaradorligi bilan bog'liqdir [1].

Bugungi kasbiy ta'lim tizimida o'quvchi faqat nazariy bilimlarni egallashi bilan cheklanib qolmasligi, balki ushbu bilimlarni real kasbiy vaziyatlarda qo'llay olishi, tibbiy manipulyatsiyalarni algoritm asosida bajarishi, klinik holatni tahlil qilishi, bemor bilan samarali muloqot qilishi va o'z faoliyatini refleksiv baholay olishi zarur. Shu nuqtayi nazardan, tibbiyot yo'nalishidagi kasbiy ta'limda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish ta'lim jarayonining markaziy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Respublika ilmiy-amaliy anjumanining 1-sho'basini — "Kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini boshqarishda XXI asr ilg'or axborot tizimlarini joriy qilish muammo va istiqbollari" yo'nalishi mazkur tadqiqot mavzusi bilan bevosita bog'liq. Chunki o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini differensial yondashuv asosida rivojlantirishda elektron monitoring, raqamli baholash, o'quv natijalarini tahlil qilish, simulyatsion mashg'ulotlar natijalarini qayd etish va individual ta'lim trayektoriyasini belgilash muhim o'rin tutadi.

Mavzuning dolzarbligi

Tibbiyot yo'nalishidagi kasbiy ta'limda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish murakkab pedagogik jarayon bo'lib, u nazariy bilim, klinik fikrlash, manipulyatsion harakat, kommunikativ tayyorgarlik, kasbiy mas'uliyat va refleksiv baholashning o'zaro uzviyligiga asoslanadi. Amaliy ko'nikma faqat texnik harakatni bajarish emas, balki harakatning maqsadini anglash, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, bemor holatini baholash va natijani tahlil qilishni ham o'z ichiga oladi.

Amaliyotda o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi turlicha bo'ladi. Ayrim o'quvchilar nazariy bilimni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa-da, amaliy vaziyatda mustaqil harakat qilishda qiynaladi. Boshqa o'quvchilar esa amaliy harakatni bajarishga qiziqadi, biroq uning nazariy asosini yetarli tushuntira olmaydi. Shu sababli barcha o'quvchilarga bir xil topshiriq, bir xil o'qitish sur'ati va bir xil baholash mezonlarini qo'llash samaradorlikni cheklaydi [2].

Mazkur muammoni hal qilishda differensial yondashuv muhim pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Differensial yondashuv o'quvchilarning boshlang'ich tayyorgarlik darajasi, bilimni o'zlashtirish sur'ati, amaliy faoliyatga tayyorligi va kasbiy motivatsiyasini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi.

XXI asr ilg'or axborot tizimlari esa mazkur jarayonni samarali boshqarish imkonini beradi. Elektron jurnal, o'quvchilar portfeli, raqamli baholash varaqalari, simulyatsion mashg'ulotlar monitoringi, OSCE natijalarini qayd etish va individual rivojlanish xaritalari orqali har bir o'quvchining kasbiy o'sish dinamikasini kuzatish mumkin.

Tadqiqot maqsadi

Tadqiqotning maqsadi — tibbiyot yo'nalishidagi kasbiy ta'limda differensial yondashuv va ilg'or axborot tizimlari asosida o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasining pedagogik mexanizmlarini asoslashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Tibbiyot yo'nalishidagi kasbiy ta'limda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslarini tahlil qilish.
2. Differensial yondashuv asosida o'quvchilarning amaliy tayyorgarligini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash.
3. Ta'lim jarayonini boshqarishda ilg'or axborot tizimlaridan foydalanishning pedagogik ahamiyatini asoslash.
4. Elektron monitoring, simulyatsion mashg'ulotlar, klinik keyslar va OSCE elementlari asosida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish mexanizmlarini yoritish.
5. Tibbiyot yo'nalishidagi kasbiy ta'limda amaliy ko'nikmalarni baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot metodologiyasi tizimli, kompetensiyaviy, faoliyatga yo'naltirilgan, differensial, raqamli-pedagogik va refleksiv yondashuvlarga asoslanadi.

Tizimli yondashuv amaliy ko'nikmalarni alohida harakatlar yig'indisi sifatida emas, balki bilim, ko'nikma, munosabat, muloqot va kasbiy mas'uliyatning yaxlit tizimi sifatida tahlil qilish imkonini beradi.

Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchining bilimni amaliy faoliyatda qo'llash, klinik vaziyatni baholash, bemor xavfsizligini ta'minlash va kasbiy vazifani mustaqil bajarish qobiliyatiga e'tibor qaratadi [3].

Differensial yondashuv esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual imkoniyatlari, tayyorgarlik darajasi va kasbiy rivojlanish trayektoriyasini hisobga olishni talab qiladi [4].

Raqamli-pedagogik yondashuv ta'lim jarayonini axborot tizimlari orqali boshqarish, monitoring qilish, baholash natijalarini tahlil etish va pedagogik qarorlarni ma'lumotlarga asoslangan holda qabul qilish imkonini beradi.

Differensial yondashuv asosida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish texnologiyasi

Differensial yondashuv asosida tibbiyot yo'nalishidagi kasbiy ta'lim o'quvchilarining amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

1. Diagnostik komponent.

Bu bosqichda o'quvchilarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, klinik vaziyatni tahlil qilish qobiliyati va mustaqil ishlashga tayyorgarligi aniqlanadi. Diagnostika test, suhbat, amaliy topshiriq, klinik vaziyatni tahlil qilish va o'z-o'zini baholash orqali amalga oshiriladi.

2. Raqamli monitoring komponenti.

O'quvchilarning diagnostika natijalari, topshiriqlarni bajarish sifati, amaliy mashg'ulotlardagi faolligi, OSCE natijalari va refleksiv yozuvlari elektron tizimda jamlanadi. Bu har bir o'quvchi bo'yicha individual rivojlanish xaritasini shakllantirish imkonini beradi.

3. Mazmuniy komponent.

U klinik keyslar, manipulyatsion algoritmlar, simulyatsion ssenariylar, bemor bilan muloqot vaziyatlari, birinchi yordam topshiriqlari va kasbiy xavfsizlik qoidalarini qamrab oladi.

4. Faoliyatli-amaliy komponent.

O'quvchilar simulyatsion mashg'ulotlar, laborator amaliyotlar, klinik keyslar, rolli o'yinlar va ishlab chiqarish amaliyoti orqali nazariy bilimlarini amaliy faoliyatga tatbiq etadilar.

5. Refleksiv-baholash komponenti.

O'quvchi o'z amaliy faoliyatini tahlil qiladi, xatolarini aniqlaydi, ularni tuzatish yo'llarini belgilaydi va keyingi rivojlanish yo'nalishini aniqlaydi. Baholashda o'qituvchi, amaliyot rahbari va elektron monitoring natijalari integratsiya qilinadi.

Axborot tizimlarining ta'lim jarayonini boshqarishdagi o'rni

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini boshqarishda axborot tizimlaridan foydalanish o'quv jarayonining ochiqligi, aniqligi va tahliliy boshqaruvini ta'minlaydi. Ayniqsa, tibbiyot yo'nalishidagi kasbiy ta'limda axborot tizimlari quyidagi vazifalarni bajaradi:

- o'quvchilarning boshlang'ich tayyorgarlik darajasini aniqlash;
- amaliy mashg'ulotlarda bajarilgan topshiriqlarni qayd etish;
- simulyatsion mashg'ulot natijalarini elektron shaklda saqlash;
- OSCE stansiyalarida baholash natijalarini tahlil qilish;
- o'quvchining individual rivojlanish xaritasini shakllantirish;
- o'qituvchiga pedagogik korreksiya bo'yicha qaror qabul qilishda yordam berish;
- ta'lim jarayoni sifatini monitoring qilish.

Bunday yondashuv ta'lim jarayonini faqat nazorat qilish emas, balki uni ilmiy asosda boshqarish imkonini beradi. Axborot tizimlari orqali olingan ma'lumotlar o'quvchining qaysi ko'nikmada qiynalayotgani, qaysi manipulyatsiyani yaxshi bajarayotgani va qaysi yo'nalishda qo'shimcha yordamga muhtoj ekanini aniqlashga xizmat qiladi.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish bosqichlari

Tibbiyot yo'nalishidagi kasbiy ta'limda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish texnologiyasi quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Bosqich	Mazmuni	Axborot tizimidagi vazifasi
Kirish diagnostikasi	O'quvchining bilim va ko'nikma darajasini aniqlash	Natijalarni elektron bazaga kiritish
Differensial guruhlash	O'quvchilarni tayyorgarlik darajasiga ko'ra ajratish	Individual ta'lim trayektoriyasini belgilash
Simulyatsion mashg'ulot	Amaliy harakatlarni xavfsiz muhitda bajarish	Amaliy topshiriqlar natijasini qayd etish
Klinik keyslar	Vaziyatni tahlil qilish va qaror qabul qilish	Klinik fikrlash indikatorlarini baholash
OSCE baholash	Amaliy ko'nikmani standart mezonlar asosida baholash	Baholash varaqalarini raqamlashtirish
Refleksiya va korreksiya	Xatolarni tahlil qilish va tuzatish	Individual tavsiyalarni shakllantirish

Mazkur bosqichlar o'quvchining amaliy ko'nikmalarini tartibli, izchil va nazorat qilinadigan pedagogik jarayon sifatida rivojlantirish imkonini beradi.

Natijalar va muhokama

Differensial yondashuv asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarning faolligi oshadi. Chunki har bir o'quvchi o'z tayyorgarlik darajasiga mos, lekin uni rivojlanishga undaydigan topshiriq bilan ishlaydi. Boshlang'ich darajadagi o'quvchilar uchun algoritm asosida bajariladigan sodda manipulyatsiyalar, o'rta darajadagi o'quvchilar uchun klinik vaziyatni tahlil qilishga yo'naltirilgan topshiriqlar, yuqori darajadagi o'quvchilar uchun esa mustaqil qaror qabul qilish va refleksiv tahlilni talab qiluvchi vazifalar beriladi.

Axborot tizimlari orqali amaliy mashg'ulotlar natijalarini monitoring qilish pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi. O'qituvchi har bir o'quvchining rivojlanish dinamikasini ko'radi, qaysi ko'nikma bo'yicha qiyinchilik borligini aniqlaydi va individual korreksion topshiriqlar beradi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA‘LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Simulyatsion mashg‘ulotlar o‘quvchiga xatoni xavfsiz muhitda anglash va tuzatish imkonini beradi. Klinik keyslar esa nazariy bilimni amaliy vaziyatda qo‘llash, muammoni tahlil qilish va kasbiy qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. OSCE elementlari asosida baholash esa amaliy ko‘nikmalarni obyektiv, standartlashgan va mezonlarga asoslangan holda aniqlash imkonini beradi [5].

Shunday qilib, differensial yondashuv va ilg‘or axborot tizimlarining integratsiyasi o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali pedagogik mexanizm hisoblanadi.

Muammolar va istiqbollar

Kasbiy ta‘lim tashkilotlarida ilg‘or axborot tizimlarini joriy etishda ayrim muammolar mavjud. Ular quyidagilardan iborat:

- o‘qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetensiyasi yetarli darajada shakllanmaganligi;
- simulyatsion jihozlar va elektron baholash platformalarining barcha ta‘lim tashkilotlarida bir xil darajada mavjud emasligi;
- baholash mezonlarining raqamli tizimga mos standartlashtirilmaganligi;
- amaliy mashg‘ulotlar natijalarini elektron monitoring qilish tajribasining yetarli emasligi;
- ishlab chiqarish amaliyoti natijalarini ta‘lim tashkiloti axborot tizimi bilan integratsiya qilish mexanizmlarining sustligi.

Shu bilan birga, istiqbolda quyidagi yo‘nalishlarni rivojlantirish muhim hisoblanadi:

- tibbiyot yo‘nalishidagi kasbiy ta‘limda elektron portfel tizimini joriy etish;
- OSCE baholash varaqalarini raqamlashtirish;
- simulyatsion mashg‘ulotlar natijalarini elektron monitoring qilish;
- o‘quvchilar uchun individual ta‘lim trayektoriyasini shakllantirish;
- o‘qituvchilar uchun raqamli-pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish kurslarini tashkil etish;
- ishlab chiqarish amaliyoti natijalarini elektron platformada qayd etish.

Ilmiy-amaliy ahamiyati

Mazkur maqolaning ilmiy ahamiyati shundaki, unda tibbiyot yo‘nalishidagi kasbiy ta‘lim o‘quvchilarining amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish differensial yondashuv va axborot tizimlari integratsiyasi asosida yoritildi. Amaliy ahamiyati esa taklif etilgan texnologiyani tibbiyot texnikumlarida amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish, o‘quvchilarni individual qo‘llab-quvvatlash, amaliy ko‘nikmalarni baholash va ta‘lim jarayonini elektron monitoring qilishda qo‘llash mumkinligi bilan belgilanadi.

Xulosa

Yangi O‘zbekistonda kasbiy ta‘lim tizimini modernizatsiyalash jarayonida tibbiyot yo‘nalishidagi kasbiy ta‘limda amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish zarur. Bu jarayonda differensial yondashuv o‘quvchilarning individual tayyorgarlik darajasini hisobga olishga, ilg‘or axborot tizimlari esa ta‘lim jarayonini samarali boshqarish va monitoring qilishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tibbiyot yo‘nalishidagi kasbiy ta‘lim o‘quvchilarining amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishda kirish diagnostikasi, differensial ta‘lim trayektoriyasi, simulyatsion mashg‘ulotlar, klinik keyslar, OSCE elementlari, elektron portfel, raqamli baholash va refleksiv tahlilning uzviy integratsiyasi samarali natija beradi.

Shunday qilib, differensial yondashuv asosida ilg‘or axborot tizimlaridan foydalangan holda amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish texnologiyasi tibbiyot yo‘nalishidagi kasbiy ta‘limni modernizatsiyalash, ta‘lim sifatini oshirish va bo‘ljak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020 yil 23 sentabr, O‘RQ–637-son.
2. Tomlinson C.A. How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms. Alexandria: ASCD, 2017.
3. Epstein R.M., Hundert E.M. Defining and assessing professional competence // JAMA. 2002. Vol. 287. No. 2. P. 226–235.
4. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
5. Miller G.E. The assessment of clinical skills/competence/performance // Academic Medicine. 1990. Vol. 65. No. 9. P. 63–67.

6. Issenberg S.B., McGaghie W.C., Petrusa E.R., Gordon D.L., Scalese R.J. Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning // Medical Teacher. 2005. Vol. 27. No. 1. P. 10–28.
7. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. New Jersey: Prentice Hall, 1984.
8. Schön D.A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books, 1983.
9. World Health Organization. Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition. Geneva: WHO, 2011.
10. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Toshkent: TDPU, 2015.

MUSTAQIL TA'LIM SHAROITIDA O'QUVCHILARNING IQTISODIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Gmail:muyassartuxtayeva05@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi mustaqil ta'limning iqtisodiy kompetensiyani rivojlantirishdagi tutgan o'rni bilan birgalikda, mustaqil ta'limni tashkiliy turlari bilan bog'langan holda raqamli texnologiyalarning ta'lim olish jarayonidagi murakkab amaliyotlarni osonlashtirishdagi ahamiyati va integratsiyalash istiqbollari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamli texnologiyalar, mustaqil talim, ta'lim metodlari, sun'iy intellekt*

To'rtinchi sanoat inqilobining rivojlanib borayotgan talablari ya'ni, texnologik innovatsiyalar, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va fanlararo hamkorlik bilan tavsiflanuvchi doimiy o'zgaruvchan muhitda faoliyat yurita olish zarurati - mustaqil ta'lim olish ko'nikmasiga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirib, insonlarni butun hayot davomida rivojlanishga tayyor turishga undamoqda. Shu nuqtayi nazardan, talabalar asosiy bilimlarni egallashlari hamda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal etish va ijodkorlikni yangi sharoitlarda qo'llay olish qobiliyatini rivojlantirishlari lozim. O'quv jarayoni doirasidagi mustaqil ta'lim quyidagi masalalarni muvaffaqiyatli hal qiladi:

- ❖ O'quvchilarning an'anaviy tarzda va sinfdan tashqarida egallagan bilim hamda ko'nikmalarini kengaytirish, mustahkamlash;
- ❖ O'quv rejadagi fanlar bo'yicha qo'shimcha bilim va ko'nikmalarni egallash;
- ❖ Ta'lim dasturini to'liq o'zlashtirishga nisbatan mas'uliyat va yo'naltirilganlikni kuchaytirish;
- ❖ O'quv jarayonini mustaqil tashkil etish ko'nikmasini rivojlantirish;
- ❖ Mustaqil fikr yuritish, o'z-o'zini rivojlantirish, o'zini-o'zi baholash va anglash qobiliyatlarini shakllantirish;

Zamonaviy ta'lim jarayonida mustaqil o'qib-o'rganishni tashkil etishning asosiy tamoyillariga ta'limdagi interaktivlik, ta'limning intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishga yo'naltirilganlik hamda didaktik siklning yaxlitligi va uzluksizligini ta'minlash kiradi.

Mustaqil ta'limni tashkil etish hududiy, maqsadli va ta'lim shakli kabi jihatlarga ko'ra farqlanadi; uning auditoriyadagi va undan tashqaridagi [1], davlat ta'lim standarti doirasida belgilangan minimal talablar bilan bog'liq bo'lgan va bog'liq bo'lmagan, shuningdek, yakka tartibdagi va guruhli mustaqil ish kabi turlari mavjud.

Mustaqil ta'lim topshiriqlarini o'quvchilarda mustaqillik darajasining quyidan yuqoriga va sifat va miqdor jihatdan rivojlanishiga asosan na'munaga asoslangan, rekonstruktiv, evristik, fanlararo va fan doirasidagi kabi turlarga ajratish va mos ravishda mustaqillik darajasiga ko'ra, past, boshlang'ich, rivojlangan va

yuqori daraja deb belgilash mumkin.

O'quvchilarning iqtisodiy nazariyalar va empirik tahlillar bilan shug'ullanadigan mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish akademik yutuqlar va kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyat uchun muhim ahamiyatga ega.

Kasbiy ta'lim tizimida iqtisodiyot ta'limi o'quvchilarni tanqidiy tahlil, visual grafiklar bilan ishlash va nazariy bilimlarni amaliyotga integratsiyalash kabi jarayonlarga jalb qiladi. Nazariy ta'lim, amaliy mashqlar va real vaziyatlarni o'rganish orqali o'quvchilar murakkab iqtisodiy hodisalarni tushunish va turli vaziyatlarda asosli qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan tahliliy vositalar va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradilar. O'quvchilarning akademik va kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyat qozonishlari uchun mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhimdir. Bu bilan iqtisodiy kompetensiyaning rivojlanishidagi mustaqil ta'limning roli belgilansa, raqamli texnologiyalardan ta'limda foydalanish bu maqsadga erishishda yordamchi vosita vazifasini bajaradi.

O'quvchilar o'z ta'lim natijalarini yaxshilash uchun turli xil jumladan, qo'shimcha resurslarni izlash, o'quv guruhlarini shakllantirish va onlayn platformalardan foydalanish kabi o'z-o'zini tartibga solish strategiyalaridan foydalanadilar. Shuningdek, ular o'z o'quv strategiyalarini nazorat qilish va o'zgartirish, asosiy iqtisodiy tamoyillarni tahlil qilish va zarur hollarda aniqlik kiritish uchun metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Bu va boshqa shu kabi o'z-o'zini tartibga solish strategiyalaridan foydalanish, rivojlanishni nazorat qilish va baholashda raqamli virtual ta'lim muhitlariga sun'iy intellektni integratsiyalash bilan yanada optimallasadi. Jumladan, sun'iy intellekt muhiti platformasi mustaqil ta'lim jarayonini samarali teashkil etish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini individual nazorat qilish imkonini beruvchi, sun'iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalashgan ta'lim platformasi hisoblanib, u o'z tarkibida didaktik materiallar, video darslar, elektron kutubxona, metodik yordam vositalari, sun'iy intellekt yordamida ishlovchi chat-bot kabilarni aks ettirib, uning yordamida o'quvchilarning individual ehtiyojlari hisobga olingan holda ta'lim jarayoni shaxsiylashtiriladi [2].

Iqtisodiy ta'limda mustaqil ta'lim uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarining elementlarini quyidagi ta'lim metodlari asosida shakllantirish mumkin:

- Tajriba asosida o'rganish
- Qiziqish asosida o'rganish
- Izlanishga asoslangan ta'lim
- Muammoli o'qitish
- Keysga asoslangan o'qitish
- Ish joyidagi simulyatsiyalar
- (E-) portfelga asoslangan ta'lim

Darhaqiqat, elektron didaktik vositalardan foydalanib, mustaqil ta'limni loyiha va prognozlash metodi orqali amaliyotga yo'latirib olib borishning bo'lajak iqtisodchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tajriba guruh o'quvchilarinikida nazorat guruhi o'quvchilarinikiga nisbatan 13% yuqori bo'lishi bilan samarali deb aniqlangan [3]. Yuqoridagi ta'lim shakllarining asosiy umumiyliigi shundaki, o'qituvchilar o'quvchilarga quyidagi vazifalarni yuklaydilar:

1. tadqiqot jarayoni orqali real hayot shart – sharoitlarida uchraydigan muammolarni hal qilish;
2. o'quv jarayoni orqali mas'uliyatni his qilish;
3. nafaqat bilim iste'molchilari, balki ishlab chiqaruvchilar/ijodkorlar bo'lishni mashq qilish.

Bilamizki, texnologiya har qanday turdagi o'rganish va o'qitishni qo'llab-quvvatlaydi va bugungi kunda texnologiya bilan erishib bo'lmaydigan yoki yordam bermaydigan hech narsa yo'q. Binobarin, texnologiya odatiy sinf xonasidan tashqarida butun umr davomida mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlashi mumkin. "Raqamli texnologiyalar" ta'limni osonlashtirish uchun kompyuterlar va internetdan foydalanadigan bir qator vositalar va platformalarni, jumladan, masofaviy ta'lim platformalari, aralash ta'lim muhiti, ta'lim dasturlari va onlayn resurslarni o'z ichiga oladi. So'nggi texnologiyalar o'quvchilarga o'z resurslarini tashkil etish, o'z ta'lim uslublarini qabul qilish, yakka tartibda yoki hamkorlikda o'qish uchun ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlab, sinf xonalarini modernizatsiya qilishning yangi usullarini yaratishga imkon beradi. Ilg'or ta'lim texnologiyalarining ba'zi ustuvor jihatlari va ularning ta'limda foydalanish maqsadlarini qayd etish maqsadga muvofiq.

Qayd qilish funksiyalari – AudioPen va HedgeDoc kabi tushunchalarni xaritalash vositalaridan

o'quvchilarga katta hajmdagi ma'lumotlarni tartibga solish va tushunishga yordam berish uchun foydalanish mumkin. HedgeDoc

O'z-o'zini nazorat qilish: H5P kabi platformadan foydalanish bilan onlayn interaktiv modular haratish va o'quvchilardan fikrlash jarayonlari yoki javoblarini asoslash bo'yicha fikrlarini yozib olishni so'rash orqali o'z-o'zini nazorat qilish usullarini modellashtirish uchun dasturlashtirilishi mumkin.

O'z-o'zini baholash va o'z-o'zini tuzatish: Vebga asoslangan kurslar yoki modullar o'quvchilarga o'rnatilgan bilimlarni tekshirish orqali o'z-o'zini baholashning qulay usullarini taqdim etishi yoki o'z-o'zini tuzatish uchun ko'rsatmalar berish uchun dasturlashtirilishi mumkin. Yoki, Anki kabi tizim orqali o'quvchilarning kognitiv yuklamasini oshirmasdan ta'lim olishga yordam berishi, shuningdek, o'quvchilarga qaysi kontentni o'zlashtirganliklari yoki takrorlashni davom ettirishlari kerakligi haqida fikr-mulohazalarni taqdim etish mumkin.

Vaqtни rejalashtirish va boshqarish: Modullarni o'quvchilar darsga qancha vaqt sarflayotganini kuzatadigan qilib dasturlash mumkin. Xususan, Super productivity dasturining Pomodoro taymeri bu imkoniyatni taqdim etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M.B.Sattorova "Bo'lajak muhandislarni mustaqil ishlash jarayonida kasbiy-ijodiy faoliyatiga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish" mavzusidagi PhD dissertatsiyasi. 2026y, 97-bet
2. I.T.Mirsaidov. "Kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilarining axborot bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish" mavzusidagi PhD dissertatsiyasi. 2025y, 77-bet.
3. Kanglibekov Kuvatbay Dauletbayevich. "Professional ta'lim muassasalarida o'quvchilarning mustaqil tayyorgarligini iqtisodiy jarayonlarni loyihalash asosida rivojlantirish" mavzusidagi PhD dissertatsiyasi. 2022y, 120-bet.
4. B.X. Xodjayev. "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyot" nomli darslik. 2017y. Sano-standart nashriyoti.

MUNDARIJA

I SHO‘BA.

KASBIY TA‘LIM TASHKILOTLARIDA TA‘LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG‘OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH MUAMMO VA ISTIQBOLLARI

MILLIY KASBIY TA‘LIM DASTURLARINI TA‘LIMNING XALQARO STANDART TASNIFLAGICHI (MSKO) TALABLARIGA MOSLASHTIRISH MEXANIZMLARI..... 4

Kadirov Xayot Sharipovich

KASBIY TA‘LIM TASHKILOTLARI O‘QUVCHILARIDA UMUMMADANIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING DIDAKTIK TA‘MINOTINI JORIY ETISH TEXNOLOGIYASI 7

Ashurova Sanobarxon Yuldashevna, Mamanova Sayyora Faxriddinovna

SUN‘IY INTELLEKT VA ANALITIK AXBOROT TIZIMLARI ASOSIDA TA‘LIM JARAYONINI BOSHQARISH IMKONIYATLARI 9

Atajanov Otajon Yuldoshevich

TA‘LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA RAQAMLI AXBOROT TIZIMLARINI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK-TASHKILY MEXANIZMLARI 12

Xadiyeva Gulbaxor Djumayevna

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH..... 14

Hamroyev Dilshod Hamdamqulovich, Safarov Sohibjon Zokirovich

XALQARO TA‘LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA‘LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI 17

Xoshimova Mashxuraxon Shuxratjon qizi

THE ROLE AND IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES IN YOUNG PEOPLE’S CAREER CHOICE 19

Madaminova Sabina Alisher qizi, Ismailova Zukhra Karabayevna

KASBIY TA‘LIM TASHKILOTLARIDA TIZIMLI-FAOLIYATLI YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI 22

Sharifov Muxriddin Kamoladdin o‘g‘li

KASBIY TA‘LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR VA ANALITIK TIZIMLARDAN FOYDALANISH..... 24

Jo‘raqulova Gulxayo Rizo qizi

KASBIY TA‘LIM TASHKILOTLARIDA TA‘LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG‘OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR..... 26

Saidova Nozima Sherzodovna

MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA‘LIM NATIJALARI KONSEPSIYASINING O‘RNI 28

Yusufova Shahzoda Behzod qizi

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ И ПРОБЛЕМА КОММУНИКАЦИИ В ПРОЗЕ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА	31
<i>Бекмурзаева Сайёра Бахтияровна</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR (NAVBAHOR TUMANI 2-SON TEXNIKUMI PEARSON BTEC XALQARO BO'LIMI MISOLIDA)	33
<i>Nurmamatova Dildora Ixtiyor Qizi</i>	
KASBIY TA'LIM JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TA'LIM SIFATI MONITORINGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODIK ASOSLARI.....	35
<i>Turayev Sirojiddin Jo'raqobilovich</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA MODULLI O'QITISHNING TA'LIM JARAYONIDAGI SAMARADORLIGI	38
<i>Atajanova Dilarom Bekdurdievna</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA O'QUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI.....	41
<i>Atajanova Dilarom Bekdurdievna, Shadyeva Nasiba Djurakulovna</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA O'QUVCHILARNI DIZAYN LOYIHALASH FAOLIYATIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
<i>Raxmonova Maftuna Abdulla qizi</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	46
<i>Musayeva Maxbuba Mamatqulovna</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLARI.	49
<i>Xamidova Xursanoy Valiyevna</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI VA ISTIQBOLLARI	51
<i>Mavlyanova Gulshan Zakirbayevna</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARINING SAMARADORLIGI.....	53
<i>I.Sh.K.Karimova, A.A.Karimov</i>	
RAQAMLI TA'LIM VOSITALARIDA BO'LAJAK MUHANDISLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA UNING HOZIRGI HOLATI.....	56
<i>Raxmatullayeva Durdona Ravshanovna, Karimov Madamin</i>	
AVTOMOBILNING UMUMIY TUZILISHI.....	59
<i>Navoiy viloyati Konimex tumani</i>	

KASBIY TA'LIM PEDAGOGLARIDA INNOVATSION-METODIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK-PEDAGOGIK MEKANIZMLARI.....	60
<i>Nodirjon Norkulovich Tolibov</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLARI.....	65
<i>Umirzoqova Umida Risqulovna</i>	
NEFT-GAZ KIMYO SOHASI MISOLIDA TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARNI MODULLI O'QITISH ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	67
<i>Taniyev Ulug'bek Normurotovich</i>	
BO'LAJAK MUHANDISLARDA NORMATIV-METROLOGIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI	71
<i>Nosirov Jahongir Normurot o'g'li</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	73
<i>Musayeva Maxbuba Mamatqulovna</i>	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA INNOVATSION BOSHQARUV VA XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV RIVOJLANISHNING YANGI MODELI	76
<i>Boboyev Farrux Axmedjonovich</i>	
KASBIY TA'LIMDA ELEKTRON JURNAL TIZIMIDAN FOYDALANISH VA UNING AFZALLIKLARI	78
<i>Sobirova Dilnavoz</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG'OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR.....	81
<i>Inomitdinova Odinaxon</i>	
KASBIY TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI KASBGA YO'NALTIRIB O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	83
<i>Xalimova Dilshodaxon</i>	
GERMANIYANING ILG'OR TAJRIBALARI VA METODIKALARI ASOSIDA TADBIRKORLIK TA'LIMINI RIVOJLANTIRISH: JORIY ETILISH JARAYONI VA SAMARADORLIGI	86
<i>Raxmatullayeva Durdona Ravshanovna</i>	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ	88
<i>Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна</i>	
KASBIY TA'LIM TIZIMIDA DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	91
<i>O'rinov Yigitali Muratovich</i>	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.....	93
<i>Мамаджанова Дилфуза Тургуновна</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNING TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARNI URNI	95
<i>E.B.Shakirov</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN’IY INTELEKTNING ZAMONAVIY BILIMLAR TIZIMIDAGI O‘RNI: ITALIYA OSHXONASI MISOLIDA	96
<i>Najmidinova Nafisa Ulja Qizi</i>	
XXI ASR AXBOROT TIZIMLARI ASOSIDA TA’LIM SIFATINI BOSHQARISHDA RAHBARNING INNOVATSION YONDASHUVI	98
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS	100
<i>Азизова Асаль Руслановна</i>	
KASBIY TA’LIM TASHKILOTLARIDA TA’LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA XXI ASR ILG‘OR AXBOROT TIZIMLARINI JORIY QILISH MUAMMO VA ISTIQBOLLARI	102
<i>Jakbarov Abdukodir Abdug‘opporovich</i>	
LOYIHALASH METODIKASI ASOSIDA BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	104
<i>Mustafoyeva Durdona Asilovna, Askarova Madinaxon Anvar qizi</i>	
AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASHNING ILG‘OR TEXNOLOGIYALARI FANINI MAGISTRATURA TALABALARIGA O‘QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH	107
<i>Mamadaliyev Islom Raximjonovich</i>	
КАСБИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАР БИЛИМИНИ РАҚАМЛИ БАҲОЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ПЕДАГОГИК ВА ТЕХНОЛОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	109
<i>Махкамова Зухра Турсунпулотовна</i>	
РАҚАМЛИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ (МОТИВАЦИОН, КОГНИТИВ, ФАОЛИЯТЛИ, РЕФЛЕКСИВ) ОРҚАЛИ КАСБИЙ ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	114
<i>Махкамова Зухра Турсунпулотовна</i>	

II SHO‘BA.
XALQARO TA‘LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA‘LIM
MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH

TEXNIKUMLARDA XORIJIY TA‘LIM TASHKILOTLARI BILAN HAMKORLIKDA QO‘SHMA TA‘LIM DASTURLARINI JORIY ETISHNING TASHKILIIY-HUQUQIY ASOSLARI	121
<i>S.Y.Ashurova</i>	
TEXNIKUM O‘QUVCHILARIDA «XALQARO TA‘LIM DASTURLARI» TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISH	124
<i>Anarboyeva Saodat G‘afurovna, Abdullayeva Zilola Muxitdinovna</i>	
MESLEKI EĞITIMIN KALITESINI ARTIRMA VE GÜNCEL BECERILERE SAHIP UZMANLARIN YETIŞTIRILMESI AÇISINDAN WORLDSKILLS’IN ÖNEMI.....	127
<i>Azizova Asal Ruslanovna</i>	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS	129
<i>Азизова Асаль Руслановна, Мамасолиева Комола Умар қизи Таниев Улугбек Нормуротович</i>	
LOYIHA ASOSIDA O‘QITISH TAMOYILLARI KASBIY TA‘LIMDA	131
<i>Djurayeva Muxlisa Shadiyarovna</i>	
XALQARO TA‘LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA‘LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH.....	133
<i>Ernazarova Muattar Umirzoqovna</i>	
XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASIDA TA‘LIMNI MODERNIZATSIYALASH HAMDA MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	134
<i>Gafurov Ma‘ruf Hakimovich</i>	
XALQARO TA‘LIM DASTURLARI ASOSIDA QURILISHI MUTAXASSISLIKLARIDA XORIJIY TIL KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH	136
<i>H.T. Jalilova</i>	
XALQARO TA‘LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	140
<i>Hojiqurbonov Qobiljon Turdaliyevich</i>	
KASBIY TA‘LIM DASTURLARINI XALQARO TA‘LIM DASTURLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MUHIMMI?	142
<i>Jumaboyeva Fazilat Safarboyevna</i>	
XALQARO BAHOLASH STANDARTLARI ASOSIDA KASBIY TA‘LIMDA O‘QUVCHILAR KOMPETENSIYASINI MONITORING QILISHNING NAZARIY-PEDAGOGIK ASOSLARI	144
<i>K.N.Yusupova, Ashurova Madina Isroil qizi</i>	

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	146
<i>M.U.Xudoyqulova</i>	
BO'LAJAK MUHANDISLARDA STANDARTLASHTIRISH VA METROLOGIK TA'MINOT SOHASIDAGI KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-PEDAGOGIK SHARTLARI	148
<i>Murodova Aziza Yorqin qizi, Nosirov Jahongir Normurot o'g'li</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.....	150
<i>Мамаджанова Дилфуза Тургуновна</i>	
YOSHLARDA KASB TANLASH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TIZIMLARI VA XALQARO TAJRIBALAR	152
<i>Niyozova Shoirra Toirovna</i>	
XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA METAKOGNITIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	154
<i>Qarshiboyev Sardor Alisher o'g'li</i>	
XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH	157
<i>Qosimova Shirinoy Qo'ldoshboyevna</i>	
REFLECTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS	159
<i>Rakhmatova Shakhnoza Oybek qizi</i>	
RAHBARLIK FAOLIYATIDA XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	161
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI	163
<i>Salimova Sabohat Ulug'bek qizi</i>	
“KASBIY TA'LIMDA PEDAGOG KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISH, XALQARO TAHLILLARNI OSHIRISHDA ISTIQBOLLI REJALARNI ISHLAB CHIQISH	166
<i>Tursunniyozov Baxtiyorjon Zoyir o'g'li</i>	
XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNI NATIJALARIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH	169
<i>Ustababayeva Xafiza Artikovna</i>	
ALISHER NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDA MUHANDISLIK VA TEXNIK TAFAKKUR TALQINI, ZAMONAVIY KASBLAR VA XORIJ TAJRIBASI	172
<i>Xatamboeva Tursintosh Uktamovna</i>	

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	173
<i>Xoshimova Mashxuraxon Shuxratjon qizi</i>	
XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH: PRAGMATIK KOMPETENSIYA KONTEKSTIDA.....	176
<i>Xurramova Feruza Murod qizi</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KATTALAR TA'LIMI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI VA ISTIQBOLLARI	178
<i>Yusupov Ulug'bek Kamalovich</i>	
XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	180
<i>Yusupova Adolat Primqulovna</i>	
XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI	183
<i>Shadyeva Nasiba Djurakulovna</i>	
KASBIY TA'LIM TIZIMIDA XALQARO TA'LIM DASTURLARIDAN FOYDALANISH.....	186
<i>Sharopov Begyor Xolmatjon o'g'li</i>	
ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ (НА ПРИМЕРЕ КАТЕГОРИИ ОДУШЕВЛЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ)	190
<i>Шакирова Руниза Рафкатовна</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ	192
<i>Шарафутдинова Минура Мамировна</i>	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНИКУМОВ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	194
<i>Ш.А.Шарофиддинов</i>	
KREATIV TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING IJODIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	196
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA ISHLAB CHIQRISH TA'LIMI USTALARINING KASBIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISH.....	198
<i>Xaydarov Botir Mashrapovich</i>	
RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA KOLLABORATIV TA'LIM TEKNOLOGIYALARI VA XORIJIY TAJRIBA	201
<i>Umidov Azizjon Rahmatjon o'g'li</i>	

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH.....	203
<i>Tursunova Sitara Sobirovna</i>	

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH.....	206
<i>Nasirova Shaxnoza Mir Azim qizi</i>	

TA'LIM DASTURLARINI UZVIYILIGINI TA'MINLASHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH.....	208
<i>Ergashev Elyor Kamolovich</i>	

III SHO'BA.

KASBIY TA'LIM JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH, "KASBIY TA'LIM" PLATFORMASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH VA TA'LIM SIFATINI MONITORING QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

TEXNIKUMLARDA TA'LIM JARAYONLARINING RAQAMLI SIMULYATSIYASI: MALAKA OSHIRISH TIZIMIDA ADAPTIV VA MOSLASHUVCHAN ELEKTRON PLATFORMALARNI BOSHQARISHNING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARI	212
<i>Temirov Xushnud Jamolovich</i>	

IMPROVING THE CONTENT OF VOCATIONAL EDUCATION ON THE BASIS OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND STRATEGIC DIRECTIONS	215
<i>Nurmuhammadkhon Murodov, Mokhistara Mukhammadyunusova</i>	

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	218
<i>Казакова Сахиба Абдураимовна</i>	

KASBIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMLARINING SAMARADORLIGI.....	222
<i>Dolmurodova Nilufar Nurilla qizi</i>	

MUHANDISLIK TA'LIMIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ORQALI XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	225
<i>Urunova Sitara Halimovna</i>	

MUHANDISLIK YO'NALISHLARI TALABALARI UCHUN INGLIZ TILINI O'QITISHDA VIRTUAL ASSISTENT VA GENERATIV SUN'IY INTELLEKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH	227
<i>Urunova Sitara Halimovna</i>	

TEXNIKA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING SOTSIOLINGVISTIK KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI.....	229
<i>Embergenova Ulmira Adilbay qizi</i>	

KASBIY TA'LIM JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH, "KASBIY TA'LIM" PLATFORMASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH VA TA'LIM SIFATINI MONITORING QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	231
<i>Abduvorisova Hilola Po'latovna,</i>	
RAQAMLI MUHITDA BO'LAJAK MUHANDISLARNI TADQIQOTCHILIKKA DOIR FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING INTERFAOL USULLARI	234
<i>Xo'jjiyev Ma'murjon Yangiboyevich</i>	
DUAL TA'LIM TIZIMIDA "SMART-PEDAGOGIKA" YONDASHUVIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI.....	237
<i>Shomirzayev Baxtiyor Nazrovich</i>	
KASBIY TA'LIMDA MAXSUS FANLARNI O'QITISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI.....	242
<i>Sharifov Muxriddin Kamoladdin o'g'li</i>	
DUAL TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA CRM VA ERP TIZIMLARINING AHAMIYATI.....	244
<i>Shadiyev Shavkat Zakirovich, Yusupov Nodir Baxriddinovich</i>	
HAMKORLIKDA ISHLASH KOMPETENSIYASINI BAHOLASHNING XALQARO MODELLARI VA MEZONLARI.....	249
<i>Umidov Azizjon Rahmatjon o'g'li</i>	
PEDAGOGIK FAOLIYATDA BAHOLASH VA UNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	252
<i>Nosirov Bunyodjon G'offorali-o'g'li</i>	
YOSHLARDA KASB TANLASH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLARI VA XALQARO AMALIYOT.....	254
<i>Bayjumanova Laziza Abdumanonovna</i>	
RAQAMLI TA'LIM VOSITALARIDA BO'LAJAK MUHANDISLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA UNING HOZIRGI HOLATI.....	255
<i>Raxmatullayeva Durdona Ravshanovna, Karimov Madamin</i>	
KASBIY TA'LIMDA XORIJIY TA'LIM PLATFORMALARIDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	258
<i>Abdurashit Karimovich Avliyakov</i>	
KASBIY TA'LIM JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH, "KASBIY TA'LIM" PLATFORMASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH VA TA'LIM SIFATINI MONITORING QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	260
<i>Mirzakarimova Soxiba Tulaganovna</i>	
XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
<i>Nasirova Shaxnoza Mir Azim qizi</i>	

KASBIY TA'LIM TIZIMIDA ISLOHOTLARDA ISHLAB CHIQRISH TA'LIMI USTALARINING O'RNI.....	265
<i>Uralov Sirojiddin Ahmadaliyevich</i>	

KASBIY TA'LIM TIZIMIDA ISLOHOTLAR HAMDA ISHLAB CHIQRISH TA'LIMI USTALARI KASBIY FAOLIYATI VA DUAL TA'LIM TIZIMIGA IJOBIY TA'SIRI.....	267
<i>Xolisov Alisher Farxod o'g'li</i>	

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КЛАСТЕРНО-МОДУЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	270
<i>Д.Р. Муминова</i>	

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	272
<i>Азизова Асалхон Руслановна</i>	

IV SHO'BA. MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLAR

KREDIT-MODUL TIZIMIDA TEXNIKUM O'QUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI BAHOLASHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA YUTUQLAR	277
<i>Shoyqulov Baxtiyor Bakirovich</i>	

KASBIY TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA DUAL TA'LIMNI KREDIT-MODUL TIZIMIGA INTEGRATSIYALASHNING STRATEGIK AHAMIYATI	279
<i>Siddiqova Sadoqat G'afforovna</i>	

MESLEKI E'GITIMIN KALITESINI ARTIRMA VE GÜNCEL BECERILERE SAHIP UZMANLARIN YETIŞTIRILMESI AÇISINDAN WORLDSKILLS'IN ÖNEMI.....	282
<i>Azizova Asal Ruslanovna</i>	

MEHNAT BOZORI TALABLARI ASOSIDA DUAL TA'LIM ORQALI MOSLASHUVCHAN KASBIY KADRLAR TAYYORLASH MEXANIZMLARI.....	283
<i>Gafurova Zeboxon Orifjonovna</i>	

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI	286
<i>Boboyev Lutfullo Ne'matovich</i>	

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI	288
<i>Usmanova Elmira Tashmuxametovna</i>	

MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI	290
<i>Azimov No'monjon Ibragimovich</i>	
СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ РИВОЖЛАНИШИ ШАРОИТИДА КАСБЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ВА КАСБИЙ ТАЪЛИМНИНГ ЯНГИ ВАЗИФАЛАРИ	294
<i>Ибраймов Аскар Есбосынович</i>	
О'ZBEKISTONDA NORASMIY VA INFORMAL TA'LIM NATIJALARINI TAN OLISH JARAYONINING HUQUQIY VA INSTITUTSIONAL ASOSLARI	296
<i>Allabergenov Anvar Alimbayevich</i>	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KASBIY TA'LIM TIZIMIDA DUAL TA'LIMNI TASHKIL QILISHDA MUAMMOLAR, YECHIMLAR, ISTIQBOLLARI	298
<i>Jalalov Jamil Jalalovich</i>	
MEHNAT BOZORINING DINAMIK TALABLARINI QONDIRISHDA DUAL TA'LIM TIZIMINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	301
<i>Kenjayeva Mohira Zayniddinovna</i>	
KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASH	303
<i>Musayeva Umida Ruxilloeyvna</i>	
MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA STEAM TA'LIM TIZIMINING O'RNI.....	306
<i>Shoraximov Murotkhon Shamaksudovich, O'ktam Saliyevich Xudayberdiyev</i>	
DUAL TA'LIMNI KENGAYTIRISHDA HUDUDIY MEHNAT BOZORI EHTIYOJLARINI HISOBGA OLISH.....	309
<i>Raxmatova Umida Davronovna</i>	
DUAL TA'LIMDA ISH BERUVCHI BILAN HAMKORLIK: MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASH OMILI.....	311
<i>To'xtayeva Zebo Sharifovna</i>	
MALAKALI MUTAXASSIS TAYYORLASHDA DUAL TA'LIMNING O'RNI	313
<i>Sobirov Bahodir Boypo'latovich</i>	
MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI	316
<i>Satimboyeva Xalimaxon Karimovna</i>	
MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI	318
<i>Kadirova Gulbaxor Xikmatulloeyvna</i>	

DUAL TA'LIM TIZIMIDA BO'LAJAK TIBBIYOT MUTAXASSISLARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RAQAMLI MUSTAQIL TA'LIM ORQALI SHAKLLANTIRISH	320
<i>Normurodova Zuhra Norbutaevna</i>	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH	322
<i>Abduganieva Nigina</i>	
MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOS RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILARNING TALABI VA HAMKORLIGI.....	324
<i>Asatova Iroda Ganibayevna, Gulnora Abdiyeva Amanovna</i>	
MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN TIBBIY KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI.	327
<i>Shodmonova Janonaxon Jamoldinovna</i>	
KASBIY TA'LIMDA HAMKORLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH MODELINING KOMPONENT TARKIBI	329
<i>Xudayberdiyev Zayniddin Yavkachevich, Umidov Azizjon Rahmatjon o'g'li</i>	
MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISHVA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI (TEMIRYO'L TRANSPORTI SOHASI MISOLIDA)	331
<i>Abdullayeva Iroda Irshodovna</i>	
MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH	335
<i>Dexqonov Shukurullo Umidjono'g'li</i>	
DUAL TA'LIM TIZIMINING O'QUVCHILAR KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI	337
<i>Matrazov Kuranmurat Salayevich</i>	
TEXNIKUMLARDA MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOS KADRLAR TAYYORLASHDA DUAL TA'LIM VA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNING AHAMIYATI	339
<i>Xaytbayeva Maxliyo Jurgunovna</i>	
UZLUKSIZ KASBIY TA'LIM TIZIMIGA NATIJAGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM PARADIGMASINI JORIY ETISH IJTIMOY ZARURAT SIFATIDA.....	341
<i>Xolmuxamedov Murodullo Maxmudovich</i>	
XIZMATLAR SOHASIDA MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI	343
<i>Ustababayeva Xafiza Artikovna</i>	

KASBIY TA'LIM TIZIMI VA MEHNAT BOZORI EHTIYOJLARI O'RTASIDAGI UYG'UNLIKNING NAZARIY ASOSLARI	347
<i>Karimova Nozima Nurmuhammadovna, Raximova Guli Sultonboyevna</i>	
MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASH VA TEXNIKA TA'LIMIDA TALABALARNING KASBIY O'Z-O'ZINI BOSHQARISH ISTIQBOLLARI	351
<i>Azizova Asal Ruslanxon qizi, Shaymanova Zamira Xalilovna</i>	
MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHUVCHAN KADRLAR TAYYORLASHDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA DUAL TA'LIM TIZIMINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI	353
<i>Sultanova Madinabonu Rustam qizi</i>	
INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIM MUHITINI TASHKIL ETISHNING DOLZARBLIGI	355
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
ISH BERUVCHILAR BUYURTMASI ASOSIDA DUAL TA'LIM TIZIMIDAO'RTA BO'G'IN KADRLARINI TAYYORLASHNING HUQUQIY VA TASHKILY XUSUSIYATLARI.....	357
<i>A.X.Kadirov, K.B. Alisherov</i>	
KASBIY TA'LIM O'QUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI DUAL KREDIT-MODUL TA'LIM SHAROITIDA RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK ASOSLARI.....	361
<i>Adxamova Moxira Raxmatillaevna</i>	
DUAL TA'LIMDA PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNI JORIY ETISH.....	363
<i>N.N.Karimova</i>	
MILLIY MALAKA TIZIMINI BARQAROR JORIY ETISHNING AYRIM JIHATLARI HAQIDA.....	365
<i>Rajabov Barna Jo'raqulovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT DETERMINANTLARI ASOSIDA DUAL KASBIY TA'LIM: TEXNIKUM RAHBARLARINING ISH BERUVCHILAR BILAN SMART-KOOPERATSIYASINI MALAKA OSHIRISH ORQALI TADQIQ ETISH.....	373
<i>Kuchkarov Diyorbek Ulug'bekovich</i>	
DUAL TA'LIMDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI BAHOLASHDA PORTFEL YONDASHUVI	376
<i>Ashurova Sanobar Yuldashevna, Sirojiddinova Nodira Rivojiddinovna</i>	
ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ, АДАПТИРОВАННЫХ К ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	379
<i>Тухтаева Муяссар Шовкат кизи, Тураева Нигина Зоҳиджон Кизи</i>	
KASBIY TA'LIMDA INKLYUZIV O'QUV-AMALIY USTAXONALARNI TASHKIL ETISHDA HALQARO TAJRIBALAR	381
<i>Tariev Ruyiddin Najimovich</i>	

XODIMLARNI BOSHQARISHDA KOMPETENSIYALARNI VAHOLASH	383
<i>Rixsiboeva Mahina Toxi rqizi</i>	
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	385
<i>С. Юлдашев</i>	
ПОДГОТОВКА КАДРОВ, АДАптиРОВАННЫХ К ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА ТРУДА, И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ	387
<i>Азизова Асал Русланхон қизи, Шайманова Замира Халиловна</i>	
ПЕДАГОГИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АМПЛИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗВИТИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ.	389
<i>Уматалиева К.Т.</i>	
XORIJiy DUAL TA'LIM MODELLARINI O'ZBEKISTON SHAROITIGA ADAPTATSIYA QILISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI	391
<i>Ashurova Sanobar Yuldashevna, Otabayeva Oydina Nematjonovna</i>	
KREDIT-MODUL TIZIMI SHAROITIDA ISH BERUVCHILAR BILAN HAMKORLIKNING TASHKILiy-PEDAGOGIK TIZIMI	393
<i>Otabayev Iskandar Abdug'aniyevich</i>	
КАСБИЙ ТАЪЛИМДА РАЎБАР ВА ПЕДАГОГ ХОДИМЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТИЗИМИНИ ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	396
<i>Ҳ.Бегимқулов</i>	
ТА'LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA AMALIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMOLARI	401
<i>Yuldashev Sardorxon Rashitxon o'g'li</i>	
ELEKTRIK KASBI BO'YICHA KASBIY TA'LIM MAZMUNINI OPTIMALLASHTIRISH MASALALALRI.....	403
<i>Nuridinov Baxodirjon Sabirovich, Qalanov Hasan Yoqubovich</i>	
КАСБИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ МАБЛАҒЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯВИЙ БОШҚАРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	405
<i>Илхомов Баходир Илхом ўғли</i>	
KASBIY TA'LIM TIZIMI UCHUN METODIK TA'MINLASH PLATFORMASI, IMKONIYATLARI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
<i>Tuxtasinov Shoxbozbek Ilxomjon o'g'li</i>	
KASBIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI	411
<i>Nasrullayeva Shoirra Azatovna</i>	

DIFFERENSIAL YONDASHUV ASOSIDA TIBBIYOT YO‘NALISHIDAGI KASBIY TA‘LIM O‘QUVCHILARINING AMALIY KO‘NIKIMLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	414
<i>Jamolov Anvar Kuchkorovich</i>	

MUSTAQIL TA‘LIM SHAROITIDA O‘QUVCHILARNING IQTISODIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH.....	419
<i>Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi</i>	